

ANAIS DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E COLETIVA NO SUS

II COINSUS

II CONGRESSO INTERNACIONAL
DE SAÚDE PÚBLICA
E COLETIVA NO SUS

@INSTITUTO.PESQUISAECIENCIA

INSTITUTO
Pesquisa & Ciência

ANAIS DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E COLETIVA NO SUS

ORGANIZADORES

Elenice de Fatima Souza Capelario
Eliane Vicentin Damasceno
Rodrigo Eurípedes da Silveira
Rodrigo Daniel Zanoni
Joseanne Maria Xavier de Albuquerque Silva
Joelma Maria dos Santos da Silva Apolinário
Marcos Antônio Lima dos Santos
Luiz Cláudio Oliveira Alves de Souza
Ana Paula Stefanelo e Silva
Kátia Rosa Pinheiro
Milton Jorge Lobo Barbosa
Gerson Pedroso de Oliveira
Mérlim Fachini
Paula Regina Rodrigues Salgado
Izabella Regina Vieceli
Laysla de Arruda Fontenele Bezerra
Carina Luzyan Nascimento Faturi
Ronaldo Matos Santos Filho
Sandra da Silva Calage

ISBN: 978-65-85639-06-4

INSTITUTO
Pesquisa & Ciência

2024

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva
no SUS (2. : 2023 : On-line)

Anais do II Congresso Internacional de Saúde
Pública e Coletiva no SUS [livro eletrônico]. --
São José dos Pinhais, PR : Instituto Pesquisa &
Ciência, 2024.

PDF

Vários colaboradores.
ISBN 978-65-85639-06-4

1. Pesquisa científica 2. Saúde pública
3. Sistema Único de Saúde (Brasil) I. Título.

23-182620

CDD-614.09813

Índices para catálogo sistemático:

1. Saúde pública : Congressos 614.09813

Eliane de Freitas Leite - Bibliotecária - CRB 8/8415

Instituto Pesquisa & Ciência

CNPJ: 25.255.510/0001-30

Paraná - Brasil

instituto.pesquisaeciencia@gmail.com

<https://linktr.ee/instituto.pesquisaeciencia>

DIAGRAMAÇÃO, PUBLICAÇÃO E EDITORAÇÃO

Instituto Pesquisa & Ciência

CONSELHO EDITORIAL

- Elenice de Fatima Souza Capelario
<http://lattes.cnpq.br/4630308340738281>
- Eliane Vicentin Damasceno
<http://lattes.cnpq.br/4740311243558852>
- Rodrigo Euripedes da Silveira
<http://lattes.cnpq.br/0779627398455026>
- Rodrigo Daniel Zanoni
<http://lattes.cnpq.br/2177457175217088>
- Joseanne Maria Xavier de Albuquerque Silva
<http://lattes.cnpq.br/8546137059320858>
- Joelma Maria dos Santos da Silva Apolinário
<http://lattes.cnpq.br/1461631150544515>
- Marcos Antônio Lima dos Santos
<http://lattes.cnpq.br/4114958946808535>
- Luiz Cláudio Oliveira Alves de Souza
<http://lattes.cnpq.br/1894502911794118>
- Ana Paula Stefanelo e Silva
<http://lattes.cnpq.br/9749730401855811>
- Katia Rosa Pinheiro
<http://lattes.cnpq.br/3215210739633603>
- Milton Jorge Lobo Barbosa
<http://lattes.cnpq.br/0490865103688253>
- Gerson Pedroso de Oliveira
<http://lattes.cnpq.br/7556655196781771>
- Mérlim Fachini
<http://lattes.cnpq.br/6347662914213411>
- Paula Regina Rodrigues Salgado
<http://lattes.cnpq.br/241622977939967>
- Izabella Regina Vieceli
<http://lattes.cnpq.br/1697465187244741>
- Laysla de Arruda Fontenele Bezerra
<http://lattes.cnpq.br/4118939325466399>
- Carina Luzyan Nascimento Faturi
Kfaturi@yahoo.com.br
- Ronaldo Matos Santos Filho
<https://lattes.cnpq.br/3227231995815195>
- Sandra da Silva Calage
<http://lattes.cnpq.br/4231199117689409>

O II Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva no SUS (II COINSUS), realizado pelo Instituto Pesquisa & Ciência (CNPJ: 25.255.510/0001-30), procura a promoção da pesquisa científica, com base nas diversas áreas do conhecimento e com a presença multidisciplinar de pesquisadores, estudantes e profissionais, de modo a contribuir com a troca de experiências e aprendizado científico.

Conteúdo, revisão gramatical, erros de linguagem, correção e confiabilidade dos estudos contidos nesse e-book, são de responsabilidade exclusiva dos autores, que não representam a posição oficial do Instituto Pesquisa & Ciência. O compartilhamento e download da obra é permitido, desde que os créditos aos autores sejam atribuídos.

Feita por pares, a avaliação cega foi realizada pelos membros do Conselho Editorial, descritos nessa edição, todos os estudos foram avaliados e aprovados para publicação, seguindo critérios de neutralidade e imparcialidade.

SUMÁRIO

A CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA NO COMBATE A DOENÇAS INFECCIOSAS NO BRASIL	21
A INFLUÊNCIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA TOMADA DE DECISÕES MÉDICAS ...	22
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NA GESTÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA SAÚDE PÚBLICA.....	23
DESIGUALDADES SOCIAIS EM SAÚDE: UMA ANÁLISE CRÍTICA SOB A ÓTICA DA SAÚDE COLETIVA.....	24
ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: DESAFIOS E AVANÇOS NA ASSISTÊNCIA AOS RECÉM-NASCIDOS.....	25
SAÚDE DA MULHER NO SUS: A OFERTA DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E POLÍTICAS VOLTADAS PARA A SAÚDE FEMININA.....	26
PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL NO SUS	27
POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA PARA O CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS... ..	28
IMPACTO DA FALTA DE RECURSOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO SUS	29
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO SUS: EFICIÊNCIA E DESAFIOS NO ATENDIMENTO EM CASOS DE EMERGÊNCIA	30
BENEFÍCIOS DA HORTICULTURA TERAPÊUTICA NA SAÚDE MENTAL	31
COMPREENDENDO O CRESCIMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL E DO DIABETES MELLITUS NA SOCIEDADE	32
COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIAS ELETIVAS	33
INTOXICAÇÕES EXÓGENAS NO ESTADO DO CEARÁ: ANÁLISE QUANTITATIVA E RETROSPECTIVA ENTRE 2018 E 2022	34
ABORDAGEM INTEGRADA NO MANEJO E PREVENÇÃO DA DIABETES MELLITUS TIPO 2: PERSPECTIVAS ATUAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	39
ALIMENTAÇÃO NA SAÚDE CARDIOVASCULAR	43
AVANÇOS NA TERAPIA GENÉTICA PARA DOENÇAS HEREDITÁRIAS.....	44
ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS NO SUS: CAMPANHAS, VACINAÇÃO E PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS INFECCIOSAS E CRÔNICAS	45
SAÚDE MENTAL E BEM-ESTAR EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: ANALISANDO OS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O ESTRESSE E PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL ENTRE OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E ESTRATÉGIAS PARA APOIÁ-LOS	46
IMPACTO AMBIENTAL NA SAÚDE: ANALISANDO COMO A POLUIÇÃO DO AR, DA ÁGUA E DO SOLO AFETA A SAÚDE HUMANA E QUAIS MEDIDAS PODEM SER ADOTADAS PARA REDUZIR SEUS EFEITOS	47
DESAFIOS PÓS-PANDEMIA: CAUSAS E RISCOS DA QUEDA NA COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS NO BRASIL	48

DESENVOLVIMENTOS RECENTES EM TÉCNICAS CIRÚRGICAS MINIMAMENTE INVASIVAS	49
DESIGUALDADE DE ACESSO DA POPULAÇÃO NEGRA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	50
EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL COMO ESTRATÉGIA PARA APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO BRASIL	51
INOVAÇÕES EM ANESTESIA: AVANÇOS E CONSIDERAÇÕES ÉTICAS.....	52
NEOPLASIAS DA PRÓSTATA: BENEFÍCIOS DO DIAGNÓSTICO PRECOCE	53
SAÚDE DO HOMEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA REVISÃO DA LITERATURA	54
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	56
A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO INTERPROFISSIONAL E INTERSETORIAL PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE: UMA REVISÃO DA LITERATURA	60
ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESCARTE DE MEDICAMENTOS.....	61
A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO CONTROLE DA HANSENÍASE NO BRASIL.....	62
A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.....	63
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE.....	64
GAMEIFICAÇÃO NO ENSINO EM SAÚDE: EXPLORANDO O POTENCIAL DO KAHOOT! .	65
EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UM PILAR PARA A PREVENÇÃO DE DOENÇAS E APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA	66
GESTÃO INTERPROFISSIONAL NA EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE	67
ATENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM: OS PARADIGMAS CULTURAIS QUE IMPACTAM A SUA SAÚDE.....	68
TOQUE VENENOSO: OS PERIGOS DO ENVENENAMENTO POR CARAVELA-PORTUGUESA (PHYSALIA PHYSALIS).....	69
PROMOÇÃO DA SAÚDE ORAL: ESTRATÉGIAS EFICAZES PARA PREVENIR A CARIE DENTARIA.....	70
IMPACTOS DA INTERSETORIALIDADE NA SAÚDE DA CRIANÇA: UMA BREVE REVISÃO	71
ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE POR MORADORES DA ZONA RURAL.....	72
TRABALHO EM EQUIPE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL.....	73
TRIAGEM OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM ESCOLARES NA PRIMEIRA INFÂNCIA	74
ANÁLISE DOS IMPACTOS DA OBESIDADE INFANTIL NO BRASIL	75
A IMPORTÂNCIA DO EXAME PAPANICOLAU NO CONTEXTO DA SAÚDE PÚBLICA	76
MANEJO DO PACIENTE EM CHOQUE HIPOVOLÊMICO ASSOCIADO A LESÕES HEPÁTICAS	80
SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL.....	81
VACINAÇÃO DURANTE A GESTAÇÃO: O MEIO DE PREVENÇÃO DO TETÁNO NEONATAL	82

RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA: O FATOR QUE POSSIBILITA UMA BOA QUALIDADE DE VIDA ÀS MULHERES COM CÂNCER DE MAMA.....	83
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO EM UMA INTERVENÇÃO FRENTE AO ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO.....	84
INTEGRAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRÁTICA MÉDICA: BENEFÍCIOS E CONSIDERAÇÕES ÉTICAS.....	85
APRENDIZADO PRÁTICO E EFICAZ: O PAPEL FUNDAMENTAL DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA NA FORMAÇÃO EM SAÚDE.....	86
O USO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL.....	87
O PAPEL DO PRECEPTOR NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS CLÍNICAS EM ESTUDANTES DE SAÚDE.....	88
DEMÊNCIA EM IDOSOS NO BRASIL: INCIDÊNCIA HOSPITALAR ANTES E DEPOIS DA PANDEMIA DE COVID-19.....	89
INCIDÊNCIA HOSPITALAR POR PNEUMONIA NA REGIÃO NORTE DO BRASIL: IMPACTOS ANTES E DEPOIS DA PANDEMIA.....	90
TECNOLOGIA PARA O AUTOCUIDADO DA SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DE MULHERES OSTOMIZADAS.....	91
ACIDENTES OFÍDICOS NO AMAZONAS: COMPREENDENDO O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO PARA A PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE.....	92
USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS DURANTE A GESTAÇÃO E SEUS MALEFÍCIOS AO NEONATO.....	93
GASTRITE E DUODENITE NO ESTADO DO AMAZONAS: AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA E IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE GÁSTRICA.....	94
DOENÇA HEPÁTICA ALCOÓLICA NO ESTADO DE GOIÁS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A SAÚDE PÚBLICA.....	95
DESAFIOS TERAPÊUTICOS NA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA) E O POTENCIAL DA CÉLULA-TRONCO.....	96
CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR NO CENTRO CIRÚRGICO: REVISÃO INTEGRATIVA.....	97
MORBIMORTALIDADE POR NEOPLASIAS MALIGNAS DE COLO DE ÚTERO E RASTREAMENTO POR EXAME CITOPATOLÓGICO CÉRVICO VAGINAL NO BRASIL.....	98
ATUAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO CUIDADO À SAÚDE MENTAL NO BRASIL.....	99
ESCUA QUALIFICADA E PROCESSO DE TRABALHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA BREVE ABORDAGEM.....	100
CONSTRUINDO CONHECIMENTO DE FORMA ATIVA: EXPERIÊNCIAS NA APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO EM SAÚDE.....	101
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA POPULAÇÃO INFANTIL NO BRASIL: UMA REVISÃO DA LITERATURA.....	102
ANÁLISE DA COBERTURA VACINAL CONTRA A TUBERCULOSE NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL NO PERÍODO DE 2018 A 2022.....	103
INOVAÇÕES NA PRECEPTORIA: INCORPORANDO TECNOLOGIAS PARA APRIMORAR A EXPERIÊNCIA DE APRENDIZADO EM SAÚDE.....	104
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E TEMPO DE RESPOSTA.....	105

UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE E EQUIDADE.....	106
PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL: DISCUSSÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA GESTÃO DO SUS.....	107
GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE.....	108
ACESSO A MEDICAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SAÚDE.....	109
COMPLICAÇÕES DA PNEUMONIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ATUALIZADA.....	110
ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM)	115
IDENTIFICAÇÃO DOS SINAIS, SINTOMAS E DETERMINANTES DE RISCO DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) POR INDIVÍDUOS LEIGOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	120
EFICÁCIA E SEGURANÇA DA CIRURGIA BARIÁTRICA NO TRATAMENTO DA OBESIDADE MÓRBIDA: UMA REVISÃO.	124
PRÁTICAS DE CUIDADO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE.....	129
ALZHEIMER: CAUSAS, SINTOMAS, TRATAMENTO E PREVENÇÃO	133
TÉCNICAS DE CORREÇÃO CIRÚRGICA PARA VALVOPATIAS: UMA REVISÃO.....	137
DESAFIOS E PERSPECTIVAS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	142
O IMPACTO DO DIAGNÓSTICO DO AUTISMO INFANTIL NO MEIO FAMILIAR	143
MARCADORES CARDÍACOS COMO DIAGNÓSTICO DE CARDIOPATIAS EM EMERGÊNCIAS	147
COMPLICAÇÕES POR PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OFTALMOSCÓPICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA	148
IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR TRANSTORNOS NEURÓTICOS, RELACIONADOS AO STRESS E SINTOMAS SOMÁTICOS NO BRASIL	149
ATUALIZAÇÃO NO MANEJO DOS TRANSTORNOS DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH).....	150
ALOPECIA POR TRAÇÃO: FATORES DE RISCO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO.....	155
ATUALIZAÇÕES EM TRATAMENTO PARA REFRACTÁRIOS COM DERMATITE ATÓPICA.....	159
AVANÇOS NO TRATAMENTO DOS TRANSTORNOS DO HUMOR BIPOLAR: UMA REVISÃO	160
TENDÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS DE ÚLCERA GÁSTRICA E DUODENAL NO BRASIL: UMA ANÁLISE ATUALIZADA DO CENÁRIO DE SAÚDE DIGESTIVA	161
INCIDÊNCIA DA ENCEFALITE VIRAL NA REGIÃO NORTE DO BRASIL: DESAFIOS PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO	162
ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR NO ATENDIMENTO INTEGRAL A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA: ASPECTOS CLÍNICOS, PSICOSSOCIAIS E JURÍDICOS.....	163
CUIDADOS PALIATIVOS AOS PACIENTES ONCOLÓGICOS: REVISÃO INTEGRATIVA ..	164
PERSPECTIVA A RESPEITO DA CONDUTA DO DIABETES MELLITUS DO TIPO 2	165
TRANSTORNO MENTAL NA INFÂNCIA: CONFIGURAÇÕES FAMILIARES E SUAS RELAÇÕES SOCIAIS.....	166
DESAFIOS E SUPERAÇÕES: OS PRINCÍPIOS DO SUS COMO PILAR NA CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE SAÚDE UNIVERSAL, EQUITATIVO E INTEGRAL NO BRASIL.....	167

FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	168
MANEJO INOVADOR DE EMERGÊNCIAS NEUROLÓGICAS: DA AVALIAÇÃO À INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR.....	169
ASPECTOS DO ENFRENTAMENTO AO CÂNCER DE MAMA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	170
FATORES ASSOCIADOS A OCORRÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES CRÍTICOS.....	171
ANEMIA DA DOENÇA CRÔNICA: UMA REVISÃO DA FISIOPATOLOGIA, DO DIAGNÓSTICO E DO TRATAMENTO.....	172
UMA NOVA FORMA DE ASSISTÊNCIA: A ASSOCIAÇÃO ENTRE ENVELHECIMENTO, TECNOLOGIA E SAÚDE	176
CONTROLE ANALGÉSICO PÓS-APENDICECTOMIA INFANTIL	177
ESQUEMAS E ATUALIZAÇÕES DO TRATAMENTO DE HEPATITE C CRÔNICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	178
OPÇÕES FARMACOLÓGICAS EM DESENVOLVIMENTO PARA TRATAMENTO DE ESTEATO-HEPATITE NÃO ALCÓOLICA: UMA REVISÃO ATUALIZADA.....	182
HIV/AIDS E SAÚDE PÚBLICA: TRANSIÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO BRASILEIRO	183
INFLUXO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA NA FADIGA: REVISÃO INTEGRATIVA.....	184
PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS, METABÓLICOS E OS NÍVEIS SÉRICOS DE FENILALANINA EM PACIENTES COM FENILCETONÚRIA.....	185
HIPOTERMIA ASSOCIADA A CIRURGIAS DE GRANDE DURAÇÃO: ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO	186
TRAUMA FACIAL DECORRENTE DE ARMA DE FOGO: UMA REVISÃO DE LITERATURA	187
FERTILIDADE E CONTRACEPÇÃO EM MULHERES COM CÂNCER EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO	188
EPILEPSIA NO NORDESTE: UM OLHAR PROFUNDO SOBRE INTERNAÇÕES E MORTALIDADE	189
NEOPLASIA MALIGNA DO LÁBIO, CAVIDADE ORAL E FARINGE: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO NO CONTEXTO BRASILEIRO.....	190
IMPACTOS DA COVID-19 NA SAÚDE DA POPULAÇÃO BRASILEIRA: UMA ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL.....	191
ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO E DAS INTERVENÇÕES PREVENTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE OBESIDADE INFANTIL.....	192
A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO CONTROLE E TRATAMENTO DA DIABETES GESTACIONAL	193
INFERTILIDADE E TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA	194
INTERNAÇÕES POR SÍFILIS CONGÊNITA EM PACIENTES COM IDADE INFERIOR A 1 ANO: ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E DAS TAXAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO	195
MANEJO MULTIPROFISSIONAL NA DOENÇA DE ALZHEIMER	196
DESAFIOS NO CUIDADO HUMANIZADO AO PACIENTE EM ADOECIMENTO ONCOLÓGICO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	197

ABORDAGENS CLÍNICAS ASSOCIADAS AO ATENDIMENTO INICIAL DO PACIENTE POLITRAUMATIZADO	198
ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ÓBITOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO NO BRASIL.....	199
PREVENÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL:ESTRATÉGIAS EFICAZES NO AMBIENTE ESCOLAR.....	200
EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS.....	201
ATUALIZAÇÕES CIRÚRGICAS EM TRATAMENTO DE QUELOIDE E CICATRIZES HIPERTRÓFICAS	202
HORA DOURADA: INTERFACES DA HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO AO BINÔMIO MÃE-FILHO.....	203
JANEIRO ROXO: IMPLICAÇÕES DA PANDEMIA DE COVID-19 À SAÚDE DOS PORTADORES DE HANSENÍASE.....	204
GESTÃO E ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE HANSENÍASE: EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS POR RESIDENTES	205
ASSOCIAÇÃO ENTRE ENDOMETRIOSE E INFERTILIDADE FEMININA.....	209
MANEJO DAS FRATURAS DIAFISÁRIAS DO FÊMUR EM CRIANÇAS	213
TDAH INFANTIL: PRINCIPAIS SINTOMAS E DIAGNÓSTICO	217
COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS EM CIRURGIAS PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DE CROHN	221
A RELAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA COM A COVID-19.....	225
DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA DOS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE.....	229
ARBOVIROSES NO BRASIL: COMPORTAMENTO DAS TAXAS DE ÓBITO POR DENGUE NO PAÍS	233
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E SEGURANÇA DO USO DE NOVOS ANTICOAGULANTES ORAIS NO TRATAMENTOS DE PACIENTES COM FIBRILAÇÃO ATRIAL NÃO VALVAR.....	238
OPÇÕES CIRÚRGICAS PARA DEFORMIDADES CONGÊNITAS: UMA REVISÃO.....	242
DESIGUALDADES SOCIAIS E O IMPACTO NA EDUCAÇÃO E SAÚDE.....	246
PAPEL DA EDUCAÇÃO NA PREVENÇÃO DE EPIDEMIAS	247
CÂNCER FEMININO: AVANÇOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA, OVÁRIO E COLO DO ÚTERO	248
MENOPAUSA: NOVAS ABORDAGENS PARA ALIVIAR SINTOMAS, CUIDADOS PREVENTIVOS DURANTE ESTA FASE DA VIDA.....	249
EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA GRUPOS ESPECÍFICOS.....	250
ATUALIZAÇÕES E DESAFIOS PARA OS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS.....	251
FATORES ASSOCIADOS ÀS SÍNDROMES HIPERTENSIVAS NA GESTAÇÃO: UM OLHAR PARA A PREVENÇÃO.....	252
DETERIORAÇÃO CLÍNICA DE PACIENTES SEMI-CRÍTICOS: CONHECIMENTOS E ESTRATÉGIAS DE DETECÇÃO	253
MELANOMA MALIGNO DA PELE: PANORAMA DAS TAXAS E DO PERFIL DE ÓBITO NO BRASIL EM 5 ANOS	254

BIOÉTICA COMO UM SINÔNIMO DE ENSINO E PESQUISA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	255
A VIVÊNCIA EM PROJETOS DE EXTENSÃO PARA A FORMAÇÃO DE ENFERMEIROS: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	256
EM PACIENTES DIABÉTICOS, AS GLIFLOZINA CONTRIBUEM PARA A REDUÇÃO DO EDEMA ASSOCIADO À INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA DESCOMPENSADA?	257
ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR DA DOENÇA DE CHAGAS: ATUALIZAÇÕES E DESAFIOS	258
HPV E ESTRATÉGIAS PREVENTIVAS: DESAFIOS ATUAIS	262
CUIDADOS ASSISTENCIAIS NO TRATAMENTO DO PACIENTE COM SEPSE NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	266
MANEJO DAS CRISES CONVULSIVAS NA EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	270
OS SINAIS NEUROLÓGICOS MOTORES DISCRETOS EM INDIVÍDUOS COM E SEM ESQUIZOFRENIA	274
A IMPLEMENTAÇÃO DO IMUNIZANTE CONTRA O VÍRUS DA DENGUE NO CALENDÁRIO VACINAL BRASILEIRO.....	278
APENDICITE AGUDA E AS SUAS RAMIFICAÇÕES CIRÚRGICAS DE CARÁTER COMPLEXO	282
DOENÇA DE PARKINSON: AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO CORPORAL E MANEJO.....	286
TRANSTORNO DISSOCIATIVO DE IDENTIDADE ASPECTOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO.....	290
USO DO NATIONAL EARLY WARNING SCORE 2 (NEWS 2) APLICADO A PACIENTES COM COVID-19	294
PRÉ-NATAL MASCULINO: INTERFACES DA PRESENÇA PATERNA DURANTE A GESTAÇÃO	298
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS: IMPACTOS NA SAÚDE.....	302
IMPACTO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS ESCOLAS	303
A INSERÇÃO DA SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO BRASIL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS.....	304
REPERCUSSÕES PERINATAIS E NEONATAIS DA MACROSSOMIA FETAL FRENTE A DIABETES GESTACIONAL	305
CUIDADOS AO PACIENTE COM ANEMIA FALCIFORME À LUZ DAS COMPLICAÇÕES NEUROLÓGICAS.....	306
DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES DE MORBIDADE HOSPITALAR POR HIV NO BRASIL EM 2023	307
MIOMA UTERINO NO BRASIL: PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO E DESAFIOS PARA A SAÚDE DA MULHER.....	308
COMPORTAMENTO DAS TAXAS DE MORTALIDADE POR NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA NO BRASIL: ANÁLISE DE CINCO ANOS.....	309
FARINGITE E AMIGDALITE AGUDA: INCIDÊNCIA E PERSPECTIVAS ATUAIS	310
DOENÇAS NEUROVASCULARES EM TEMPOS DE PANDEMIA: IMPACTOS NA INCIDÊNCIA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL	311

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR HEPATITE B AGUDA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO	312
ÓBITOS POR CARCINOMA IN SITU DA PELE NO BRASIL: RETRATO DE 10 ANOS	313
MORBIDADE HOSPITALAR POR EPILEPSIA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO: ANÁLISE DAS TAXAS E DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO	314
A IMPORTÂNCIA DO FISIOTERAPEUTA NUMA UTI CORONÁRIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	315
A IMPORTÂNCIA DO PRECEPTOR NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	316
ANÁLISE DO IMPACTO DOS HÁBITOS ALIMENTARES E ATIVIDADE FÍSICA NA SAÚDE COLETIVA.....	317
ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS INFECCIOSAS	318
IMPACTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL	319
ABORDAGENS NO CONTROLE DA DOR NEONATAL: ESTRATÉGIAS EFICIENTES NA TERAPIA INTENSIVA.....	320
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA NO ESTADO DO PIAUÍ ENTRE 2012 E 2022.....	321
IMPACTOS DA COVID-19 NA SUBNOTIFICAÇÃO DE CASOS DE CÂNCER DE MAMA MASCULINO.....	322
MANEJO E CUIDADOS CLÍNICOS AO PACIENTE VÍTIMA DE CHOQUE ANAFILÁTICO .	323
PREVENÇÃO DA EXTUBAÇÃO OROTRAQUEAL NÃO PLANEJADA: RELACIONANDO EVIDÊNCIAS ÀS INTERVENÇÕES ASSERTIVAS	324
CIRURGIA DE CATARATA CONGÊNITA: INCIDÊNCIA E BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE OCULAR	325
EDUCAÇÃO PRÉ-NATAL COMO MODO/MEIO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA.....	326
EDUCAÇÃO SEXUAL: DIFICULDADE DE ACESSO À INFORMAÇÃO POR ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	327
INTEGRANDO BIOLOGIA E SAÚDE NA EDUCAÇÃO BÁSICA: A IMPORTÂNCIA DA LAVAGEM DAS MÃOS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS	328
EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS: CAPACITANDO ESTUDANTES PARA EMERGÊNCIAS	329
ENDOMETRIOSE: DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES	330
PROJETO DE HORTA ESCOLAR: UMA EXPERIÊNCIA PRÁTICA DE INTEGRAÇÃO ENTRE BIODIVERSIDADE E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.....	331
CÂNCER DE MAMA: FATORES DE RISCO, DETECÇÃO PRECOCE E TRATAMENTOS INOVADORES.....	332
TERAPIAS ONCOLÓGICAS: IMUNOTERAPIA E SUAS IMPLICAÇÕES CLÍNICAS	333
IMPORTÂNCIA DO METILFOLATO NA PREVENÇÃO DE DEFEITOS DO TUBO NEURAL	334
ANÁLISE DO PERFIL EPIEMIOLÓGICO DOS CASOS DE TUBERCULOSE NA FAIXA PEDIÁTRICA NO ESTADO DO PIAUÍ ENTRE 2012 E 2022.....	335

ANÁLISE DO PERFIL EPIEMIOLÓGICO DOS CASOS DE MENINGITE EM PACIENTES PEDIÁTRICOS NO ESTADO DO PIAUÍ ENTRE 2013 E 2023	336
APNEIA DO SONO E DOENÇAS CARDIOVASCULARES	337
OS DESAFIOS DO ENFERMEIRO NO MERCADO DE TRABALHO.....	338
ABORDAGENS MULTIDISCIPLINARES NO TRATAMENTO DA APNEIA DO SONO	339
DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E NOVOS TRATAMENTOS.....	340
LEUCOPLASIA E ERITROPLASIA: CARACTERÍSTICAS, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DESSAS LESÕES BUCAIS.....	341
PREVENÇÃO DA OTITE: ESPECIALMENTE EM GRUPOS DE ALTO RISCO, COMO CRIANÇAS E NADADORES.....	342
PREVALÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS E SUA RELAÇÃO COM O DECLÍNIO FUNCIONAL EM IDOSOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA.....	343
MANEJO PERIOPERATÓRIO DA HIPERTERMIA MALIGNA: DIAGNÓSTICO E CONDUTAS	348
PERSPECTIVAS FUTURAS NO TRATAMENTO DA ELA	352
ANÁLISE DOS RISCOS ASSOCIADOS AO USO DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS	356
MANEJO CLÍNICO E CIRÚRGICO DAS HÉRNIAS DIAFRAGMÁTICAS CONGÊNITAS.....	360
COMPREENDENDO OS SINTOMAS E O DIAGNÓSTICO DA DOENÇA RESPIRATÓRIA: UMA ANÁLISE DA BRONQUIOLITE NA INFÂNCIA	364
MANEJO DA SEPSE EM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.....	365
INCIDÊNCIA HOSPITALAR DOS TRANSTORNOS MENSURUAIS: TENDÊNCIAS, DESAFIOS E ABORDAGENS NA SAÚDE DA MULHER	366
EPIDEMIA SILENCIOSA: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA EMBOLIA PULMONAR NA REGIÃO CENTRO-OESTE DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO.....	367
INCIDÊNCIA DE PANCREATITE AGUDA: IMPACTOS NA SAÚDE PÚBLICA E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO	368
INCIDÊNCIA DE PROLAPSO GENITAL FEMININO: UM DESAFIO PARA A SAÚDE PÚBLICA E A QUALIDADE DE VIDA DA MULHER	369
SÍFILIS CONGÊNITA NA REGIÃO CENTRO-OESTE: INCIDÊNCIA HOSPITALAR E ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO E CUIDADO MATERNO-INFANTIL.....	370
PERSPECTIVA E DESCRIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DOS ÍNDICES DE ÓBITO POR HERPES ZOSTER NO BRASIL.....	371
PREDISPOSIÇÃO PARA ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL EM JOVENS	372
ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DAS CIRURGIAS BARIÁTRICAS: TENDÊNCIAS E PERFIL DE PACIENTES.....	373
HANSENÍASE NO BRASIL: IMPACTOS NA SAÚDE PÚBLICA E DESAFIOS CONTÍNUO ..	374
A IMPORTÂNCIA DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA TERAPIA DE PACIENTES COM LESÃO MEDULAR: REVISÃO DE LITERATURA.....	375

PNEUMONIA EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO: AVALIAÇÃO DAS TAXAS DE MORBIDADE NO BRASIL EM 2023.....	376
EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM CASOS DE INFECÇÃO MENINGOCÓCICA NO BRASIL: UM PANORAMA AO LONGO DE 5 ANOS.....	377
SÍNDROME DE TOURETTE: UMA ANÁLISE DAS OPÇÕES TERAPÊUTICAS.....	378
EFEITOS DA DIETA CETOGÊNICA EM OBESOS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS DO TIPO 2: UMA REVISÃO NARRATIVA.....	379
ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM SÍFILIS ADQUIRIDA NO PIAUÍ ENTRE 2012 E 2021.....	380
LINHA DE CUIDADOS COM O DIABETES NO ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: REFLEXÕES SOBRE O CUIDADO INTERDISCIPLINAR	381
ASSOCIAÇÃO ENTRE O USO FREQUENTE DE ANTICONCEPTIVOS ORAIS E O DESENVOLVIMENTO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA.....	382
EFICÁCIA DA OSTEOPATIA EM DISFUNÇÕES GINECOLÓGICAS.....	383
INSTRUÇÕES DE ENFERMAGEM FORNECIDAS À GESTANTE COM RECORRÊNCIA DE INFECÇÃO URINÁRIA DURANTE CONSULTA DE PRÉ-NATAL	384
FATORES DE RISCO PARA PIOR PROGNÓSTICO EM PACIENTES COM MENINGITE BACTERIANA NEONATAL.....	385
FATORES PRIMÁRIOS DE LOMBALGIA EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA	386
CUIDADOS AO RECÉM-NASCIDO COM DEFEITO ABDOMINAL CONGÊNITO: UM OLHAR SOB A ÓTICA DA GASTROSKUISE	387
PERFIL DAS INTERNAÇÕES POR TIREOTOXICOSE NO BRASIL ENTRE 2017 E 2022	388
PROTOCOLO ODONTOLÓGICO PARA PREVENÇÃO DOS EFEITOS INDESEJÁVEIS CAUSADOS PELA RADIOTERAPIA DE CABEÇA E PESCOÇO – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	389
IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM INDIVÍDUOS ANAFILÁTICOS	390
INFLUÊNCIA DA HIPERGLICEMIA NO CONTEXTO DE VÍTIMAS COM TRAUMAS	391
ANÁLISE EPIEMIOLÓGICA DOS CASOS DE TOXOPLASMOSE GESTACIONAL NO ESTADO DO PIAUÍ ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2023.....	392
DISTRIBUIÇÃO DEMOGRÁFICA E EPIDEMIOLÓGICA DAS TAXAS DE MORTALIDADE POR FEBRE MACULOSA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO	393
LEISHMANIOSE CUTÂNEA NO BRASIL: ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS HOSPITALIZAÇÕES EM 2023.....	394
AVANÇOS EM TÉCNICAS DE ANESTESIA EM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA: UMA REVISÃO ATUALIZADA.....	395
CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROTOCOLO DE MORTE ENCEFÁLICA.....	396
ESTRATÉGIAS DE CUIDADOS PALIATIVOS MULTIFACETADOS PARA PROMOVER O BEM-ESTAR EM CRIANÇAS COM CÂNCER.....	397
IMPORTÂNCIA DO SUS PARA UM ACESSO INTEGRAL À SAÚDE	398
EPIDEMIOLOGIA DA HANSENÍASE NO NORTE DO BRASIL	399

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO BRASIL: UMA ANÁLISE ABRANGENTE.....	400
REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE INTERVENÇÕES DE PREVENÇÃO DE LESÕES POR PRESSÃO EM PACIENTES CIRÚRGICOS.....	401
ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA HEPATITE B.....	402
RISCO DE FLEBITE EM PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA: UMA REVISÃO ABRANGENTE.....	403
REFLEXÕES SOBRE A SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO RIBEIRINHA.....	404
IMPACTO DO USO EXCESSIVO DE TECNOLOGIA NA SAÚDE MENTAL.....	405
ÓBITOS POR AFOGAMENTO E SUBMERSÃO ACIDENTAIS NA POPULAÇÃO DE 0 A 9 ANOS DO BRASIL (2018-2022).....	406
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL NO ESTADO DO CEARÁ: UMA ANÁLISE DO PERÍODO DE 2018 A 2022.....	407
CUIDANDO DA MENTE NA ATENÇÃO BÁSICA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES.....	408
IMPACTO DA ATIVIDADE FÍSICA ESCOLAR NA SAÚDE MENTAL E COGNITIVA DOS ALUNOS.....	409
PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: ESTRATÉGIAS EFICAZES E DESAFIOS.....	410
PERSPECTIVA BRASILEIRA DAS HOSPITALIZAÇÕES POR INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: ANÁLISE EXPOSITIVA DE 5 ANOS.....	411
TERAPIAS HOLÍSTICAS APLICADAS À ENDOMETRIOSE CONHECIMENTOS E BENEFÍCIOS ASSOCIADOS.....	412
IMPACTO DA MUSICOTERAPIA NA MEMÓRIA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS..	413
IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DO PÉ DIABÉTICO.....	414
IMPACTO PSICOSSOCIAL DO CÂNCER DE MAMA.....	415
PREVENÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UM OLHAR SOBRE A SEGURANÇA DO PACIENTE.....	416
PREVENÇÃO E MANEJO DO DELIRIUM EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA.....	417
IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PREVENTIVA NA REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES.....	418
A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO PRIMARIA NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE DOENÇAS CRÔNICAS.....	419
DESAFIOS DA REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.....	420
SÍNDROMES DE TURNER E KLINEFELTER NO BRASIL: DISPARIDADES REGIONAIS E ANÁLISE TEMPORAL ENTRE 2010-2021.....	421
ESTUDO ECOLÓGICO:DOSES ÚNICAS APLICADAS DE BCG EM MENINOS E MENINAS NOS ANOS DE 2018 A 2022 NO BRASIL.....	422
DESAFIOS LEGAIS E SOCIAIS NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ENERGIAS RENOVÁVEL EM COMUNIDADES RURAIS.....	423
DESAFIOS ÉTICOS E LEGAIS NA INTEGRAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRÁTICA BIOMÉDICA: UMA PERSPECTIVA BIOÉTICA.....	424

IMPACTO DA LEGALIZAÇÃO DA MACONHA MEDICINAL NA SAÚDE MENTAL E NA LEGISLAÇÃO: UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR	425
EFEITOS DO FRIO NA SAÚDE CARDIOVASCULAR	426
IMPACTOS NEGATIVOS À SAÚDE CAUSADOS PELA ENERGIA EÓLICA EM COMUNIDADES PRÓXIMAS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS DE MITIGAÇÃO	427
A IMPORTÂNCIA DO APOIO SOCIAL NA SAÚDE BUCAL DO IDOSO, UMA REVISÃO LITERÁRIA	428
IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA NO CONTEXTO DE SEPSE NEONATAL EM RECÉM-NASCIDOS	429
DESAFIOS ENFRENTADOS POR GESTANTES COM HIV E SUA RELAÇÃO COM A TRANSMISSÃO VERTICAL.....	430
ESTUDO ECOLÓGICO:QUANTIDADES DE DIAGNÓSTICOS DE HANSENÍASE EM HOMENS E MULHERES NOS ANOS DE 2018 A 2022 NO BRASIL.....	431
A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NAS EMERGÊNCIAS CARDIOVASCULARES	432
DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE COLETIVA NO SUS: REVISÃO DE LITERATURA	433
EDUCAÇÃO EM SAÚDE A GESTANTE (MOMENTO GESTANTE) : RELATO DE EXPERIÊNCIA	434
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA UMA ABORDAGEM ODONTOLÓGICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	435
ABORDAGEM INTEGRAL DA ANEMIA: PREVALÊNCIA, FISIOPATOLOGIA E ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS.....	436
O IMPACTO POSITIVO DA ATIVIDADE FÍSICA NA SAÚDE DO IDOSO	446
ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE O MICROBIOMA INTESTINAL E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS.....	453
ESTRATÉGIAS CIRÚRGICAS PARA O TRATAMENTO DE ABSCESSOS INTRA-ABDOMINAIS	457
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E SEUS DESAFIOS: PREVALÊNCIA DE TEMAS ABORDADOS POR ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE ARARI - MA	461
ABORDAGEM TERAPÊUTICA FRENTE AS PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS A ANESTESIA OBSTÉTRICA	465
DESAFIOS E LIMITAÇÕES DO RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA	469
NUTRIÇÃO E SAÚDE DA MULHER: UM OLHAR SOBRE A SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS.....	473
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE GESTANTES ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE CAXIAS-MA NOS ANOS DE 2020 À 2023: UMA ANÁLISE DE DADOS SECUNDÁRIOS.....	477
INCIDÊNCIA E ABORDAGEM DIAGNÓSTICA DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO EM PACIENTES DE TERAPIA INTENSIVA.....	482
PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE: USO DO CURB-65 PARA AVALIAÇÃO DE GRAVIDADE E DIRECIONAMENTO PARA TRATAMENTO CLÍNICO	486

DESNUTRIÇÃO ENERGÉTICO-PROTEICA: COMPLEXIDADES CLÍNICAS, DESAFIOS GLOBAIS E ESTRATÉGIAS INTEGRADAS	490
FATORES DE RISCO QUE INFLUENCIAM NA ALIMENTAÇÃO NUTRIGENÉTICA E NUTRIGEMÔNICA EM PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS.....	497
SÍNDROME DO OVÁRIO POLICÍSTICO: DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO	498
DESAFIOS E AVANÇOS NA TERAPIA DE RADIAÇÃO EM ONCOLOGIA	507
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC): ETIOLOGIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO.....	508
PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) ENTRE JOVENS: UM DEBATE NECESSÁRIO	509
GRAVIDEZ ECTÓPICA NÃO ROTA: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO	514
NOVOS TRATAMENTOS ALVO-MOLECULARES EM CÂNCER.....	518
DESAFIOS ÉTICOS NA PESQUISA MÉDICA E NOS CUIDADOS A SAÚDE.....	519
OTITE MÉDIA RECORRENTE EM PACIENTES IMUNOCOMPROMETIDOS:ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO	520
DERRAME PLEURAL NEOPLÁSICO: TRATAMENTO E CUIDADOS EM SAÚDE	521
AUMENTO DA INCIDÊNCIA DE OSTEOPOROSE EM MULHERES PÓS-MENOPAUSA PRECOCE: UMA REVISÃO DE LITERATURA	526
PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES DO USO DE NICOTINA ENTRE OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	527
CATARATA EM IDOSOS: CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS NA ABORDAGEM CLÍNICA	528
COMPLICAÇÕES DO HIPOTIREOIDISMO GESTACIONAL	529
COMPARAÇÃO ENTRE A ANESTESIA GERAL E A ANESTESIA REGIONAL EM TERMOS DE EFICÁCIA E SEGURANÇA.....	530
PERFIL QUANTITATIVO DAS INTERNAÇÕES POR SINUSITE CRÔNICA NO BRASIL EM 2023	531
MANEJO DA CETOACIDOSE DIABÉTICA EM INDÍVIDUOS CRÍTICOS.....	532
COMPLICAÇÕES MATERNO-FETAIS EM CONSEQUÊNCIA DA APENDICITE AGUDA NA GESTAÇÃO	533
ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR NEOPLASIAS MALIGNAS DO CÓLON NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL ENTRE OS ANOS 2019 E 2023.....	534
ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA MORTALIDADE POR CÂNCER DE PRÓSTATA NO NORDESTE BRASILEIRO ENTRE 2012 E 2022	535
ANÁLISE DAS HOSPITALIZAÇÕES POR ÚLCERA GÁSTRICA E DUODENAL EM 2023: PANORAMA BRASILEIRO	536
ANÁLISE DAS EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR ..	537
SAÚDE MENTAL NA ADOLESCÊNCIA: UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA.....	538
INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PSICOMOTORA EM PESSOAS COM TEA.....	539
MORBIDADE HOSPITALAR POR EMBOLIA E TROMBOSE ARTERIAIS: PERFIL DESCRITIVO DO CONTEXTO BRASILEIRO EM 2023.....	540

A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE FRENTE À PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR.....	541
HOSPITALIZAÇÕES POR INFARTO CEREBRAL NO BRASIL: RETRATO DE 2023.....	542
SAÚDE MENTAL DO HOMEM CONTEMPORÂNEO: UMA REFLEXÃO SOBRE COMO A MASCULINIDADE FRÁGIL AFETA A SAÚDE MASCULINA.....	543
IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO NA ASSISTÊNCIA À GESTANTE – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	544
DESCRIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS TAXAS DE MORBIDADE HOSPITALAR DECORRENTE DE INFECÇÕES PELO VÍRUS DA HERPES EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL.....	545
DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL E EPIDEMIOLÓGICA DAS TAXAS DE MORBIDADE HOSPITALAR POR QUADRO CLÁSSICO DE DENGUE EM IDOSOS BRASILEIROS: ANÁLISE DE 2023	546
ANÁLISE DESCRITIVA DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR SÍFILIS CONGÊNITA NA REGIÃO NORDESTE EM 2023.....	547
NEOPLASIAS MALIGNAS DO FÍGADO E DAS VIAS BILIARES INTRA-HEPÁTICAS EM FAIXA ETÁRIA PEDIÁTRICA: UMA ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL ENTRE OS ANOS 2019 E 2023	548
ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE EM PACIENTES HIV NO BRASIL ENTRE 2018 Á 2022: UM ESTUDO RETROSPECTIVO.....	549
FISIOPATOLOGIA DA ENDOCARDITE EM PACIENTES COM COVID-19: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	550
DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL E EPIDEMIOLÓGICA DAS INTERNAÇÕES POR QUADRO CLÁSSICO DE DENGUE NO BRASIL EM 2023.....	551
PANORAMA ATUAL DA MORBIDADE HOSPITALAR POR NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON NA REGIÃO NORDESTE	552
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA A FORMAÇÃO DA GOTA: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	553
ÓBITOS POR COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS À ANESTESIA ADMINISTRADA DURANTE GRAVIDEZ, TRABALHO DE PARTO E PARTO, E PUERPÉRIO: UMA ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO NO BRASIL ENTRE OS ANOS 2003 E 2022.....	554
ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO EM FAIXA ETÁRIA PEDIÁTRICA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL ENTRE OS ANOS 2019 E 2023	555
ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR NEOPLASIA MALIGNA DO ESTÔMAGO EM IDOSOS NA REGIÃO CENTRO-OESTE DO BRASIL ENTRE OS ANOS 2019 E 2023	556
IMPACTO DA DISSEMINAÇÃO GLOBAL DA COVID-19 NO AUMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÍNDROME DO PÂNICO: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA.....	557
A INTERCONEXÃO SAÚDE HUMANA E ANIMAL: O PAPEL DO MÉDICO VETERINÁRIO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	558
MANEJO CLÍNICO E CIRÚRGICO DA APENDICITE AGUDA: UMA REVISÃO DA LITERATURA BASEADA EM EVIDÊNCIAS.....	566
DENGUE: EPIDEMIOLOGIA, DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO	574
DERMATITE ATÓPICA EM CRIANÇAS: AVALIAÇÃO CLÍNICA E TRATAMENTO.....	584

NEUROCISTICERCOSE: UMA REVISÃO ABRANGENTE ACERCA DE SEU TRATAMENTO E SUAS COMPLICAÇÕES	595
ABORDAGEM DIAGNÓSTICA DO HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO	599
ANÁLISE DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À ANESTESIA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS	603
VALIDADE DO USO DA ESCALA DE ALVARADO PARA DIAGNÓSTICO DE APENDICITE AGUDA E RESPECTIVAS CONDUTAS	607
ATUALIZAÇÕES NA CORREÇÃO CIRÚRGICA DA TRANSPOSIÇÃO DAS GRANDES ARTÉRIAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS.....	611
DOENÇA DE CHAGAS: ASPECTOS CLÍNICOS, EPIDEMIOLÓGICOS E FISIOPATOLÓGICOS	615
TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO DE PACIENTES VÍTIMAS DE ACIDENTES DE MOTOCICLETAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	619
A DESINFORMAÇÃO COMO BARREIRA AO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA: EVIDÊNCIAS DA RELEVÂNCIA DIAGNÓSTICA EM ESTÁGIOS INICIAIS	623
ANÁLISE DAS MUDANÇAS NA FERTILIDADE FEMININA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA	627
SÍNDROME DE DUMPING: MANEJO EM PACIENTES PÓS BARIÁTRICA.....	631
ABCESSO DA GLÂNDULA PARAURETRAL: GERENCIAMENTO E MANEJO.....	635
NEUROSSÍFILIS: UMA REVISÃO SOBRE SEU TRATAMENTO E SUAS COMPLICAÇÕES	639
EMERGÊNCIAS ONCOLÓGICAS: COMPRESSÃO DA MEDULA ESPINAL - UMA REVISÃO ABRANGENTE	643
ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE) NO PERÍODO PRÉ E PÓS SARS-COV-2	649
O IMPACTO DA MENINGITE VIRAL NO PIAUI.....	650
INCIDÊNCIA DE SARAMPO EM CRIANÇAS: IMPLICAÇÕES CRUCIAIS PARA A SAÚDE PÚBLICA.....	651
TENDÊNCIAS ATUAIS NA ABORDAGEM E TRATAMENTO DA FALÊNCIA MÚLTIPLA DE ÓRGÃOS: UMA REVISÃO ABRANGENTE	652
TENDÊNCIAS E DESAFIOS NO MANEJO DE PACIENTES SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA: UMA ANÁLISE INTEGRATIVA DOS CUIDADOS INTENSIVOS	653
A IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE	654
FIBROSE CÍSTICA E SUA ASSOCIAÇÃO COM AS DOENÇAS PANCREÁTICAS	658
DOENÇA DE KAWASAKI: PROGNÓSTICO E MANEJO INICIAL DE PACIENTES ACOMETIDOS	662
SÍNDROME DE DESMIELINIZAÇÃO OSMÓTICA (SDO): UMA ABORDAGEM GERAL SOBRE SUAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS	666
TRATAMENTO CLÍNICO-CIRÚRGICO DA DOENÇA ULCEROSA PÉPTICA: UMA ANÁLISE DO ESPECTRO DE ABORDAGENS.....	670

A CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA NO COMBATE A DOENÇAS INFECCIOSAS NO BRASIL

The Contribution of Scientific Research to Combating Infectious Diseases in Brazil

Bianca Duarte Gularte, Ebserh Heufpel.
Názara Katarina Alves da Costa, Faculdade Pitágoras.
Oscar Vaz Pedroso Júnior, Faculdade das Américas.
Diane Siqueira Cardoso da Silva, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
Carolina Fraga Ancinello, Universidade Federal de Santa Maria.
Gerônimo Pimentel Portugal, Ebserh CHC/UFPR.
Perla Silva Rodrigues, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
Rodrigo Daniel Zanoni, Diretor Técnico do Centro de Longevidade Irineu Mazutti (CNES 9433856).

biancadu.arte@hotmail.com

RESUMO

No contexto da saúde pública brasileira, a pesquisa científica desempenha um papel crucial no enfrentamento das doenças infecciosas. Ao aprofundar nosso entendimento sobre a etiologia, transmissão e tratamento dessas enfermidades, a pesquisa se configura como um alicerce essencial para a formulação de estratégias eficazes de prevenção e controle. Neste cenário, é fundamental analisar de que maneira a investigação científica tem impactado positivamente a abordagem das doenças infecciosas no Brasil. Este trabalho tem como objetivo investigar de que maneira a pesquisa científica tem impactado o combate a doenças infecciosas no Brasil. A pesquisa foi realizada de agosto a outubro de 2023, utilizando bases de dados como PubMed, SciELO e LILACS. Foram incluídos artigos dos últimos 5 anos que abordam diretamente a contribuição da pesquisa científica no combate a doenças infecciosas no Brasil. Os critérios de inclusão envolveram trabalhos que apresentassem dados relevantes, escritos em português, com acesso gratuito. Os critérios de exclusão foram estudos repetidos entre as bases de dados e incompletos. A pesquisa revelou que a produção científica tem desempenhado um papel fundamental na compreensão dos mecanismos de transmissão, desenvolvimento de vacinas e tratamentos eficazes para doenças infecciosas no Brasil. Além disso, destacou-se a importância da pesquisa epidemiológica na identificação de padrões de disseminação e na implementação de estratégias de controle. A pesquisa científica emergiu como uma ferramenta essencial no enfrentamento de doenças infecciosas no Brasil. A produção de conhecimento científico influencia diretamente a formulação de políticas de saúde, promovendo avanços significativos no diagnóstico precoce, tratamento eficaz e prevenção. No entanto, ainda persistem desafios, como a necessidade de maior integração entre pesquisa e prática clínica, bem como a garantia de acesso equitativo aos benefícios provenientes da pesquisa científica. A conclusão ressalta a importância contínua do investimento e apoio à pesquisa científica como uma ferramenta vital para melhorar a saúde pública no Brasil.

Palavras-chave: Pesquisa científica; Doenças infecciosas; Saúde pública.

A INFLUÊNCIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA TOMADA DE DECISÕES MÉDICAS

The Influence of Artificial Intelligence on Medical Decision Making

Camila Rodrigues de Souza, Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa São Paulo.

Oscar Vaz Pedroso Júnior, Faculdade das Américas.

Carolina Fraga Ancinello, Universidade Federal de Santa Maria.

Perla Silva Rodrigues, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

Rodrigo Daniel Zanoni, Diretor Técnico do Centro de Longevidade Irineu Mazutti (CNES 9433856).

camila.rodrigues@aluno.fcmsantacasasp.edu.br

RESUMO

A interseção entre a medicina e a inteligência artificial (IA) tem se destacado como um campo de pesquisa promissor, transformando a maneira como os profissionais de saúde abordam a tomada de decisões clínicas. O crescente desenvolvimento tecnológico nessa área levanta questões fundamentais sobre como a IA influencia e aprimora os processos de decisão no campo médico. O objetivo do trabalho é evidenciar quais as principais influências que a IA pode ter nas decisões médicas. A pesquisa foi realizada de novembro a dezembro de 2023, utilizando bases de dados PubMed e Scopus. A seleção criteriosa de artigos dos últimos 3 anos seguiu critérios de inclusão que abrangiam trabalhos completos, em português e inglês e de livre acesso. Os critérios de exclusão consideraram trabalhos que não estavam diretamente relacionados ao tema, duplicados e trabalhos incompletos. As palavras-chave utilizadas seguiram o vocabulário controlado DeCS, incluindo termos como "inteligência artificial", "tomada de decisão" e "tecnologia em saúde". A IA demonstra potencial na interpretação rápida e precisa de dados clínicos, contribuindo para diagnósticos mais eficientes e personalizados. Além disso, sistemas de suporte à decisão baseados em IA fornecem compreensões valiosas para escolhas terapêuticas, melhorando a eficácia dos tratamentos e otimizando os cuidados ao paciente. As principais influências encontradas indicam que a inteligência artificial exerce um impacto significativo na melhoria da tomada de decisões médicas. A capacidade da IA de processar grandes volumes de dados, identificar padrões complexos e oferecer recomendações precisas destaca-se como uma ferramenta valiosa para profissionais de saúde.

Palavras-chave: Inteligência artificial; Tomada de decisão; Tecnologia em saúde.

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NA GESTÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA SAÚDE PÚBLICA

Contemporary Challenges in the Management of Nursing Services in Public Health

Oscar Vaz Pedroso Júnior, Faculdade das Américas.

Pámella Arrais Vilela, Universidade Federal de Uberlândia.

Jonathan Pires de Camargos, Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal.

Carolina Fraga Ancinello, Universidade Federal de Santa Maria.

Gerônimo Pimentel Portugal, Ebserh CHC/UFPR.

Perla Silva Rodrigues, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

Laysla de Arruda Fontenele Bezerra, Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA.

Rodrigo Daniel Zanoni, Diretor Técnico do Centro de Longevidade Irineu Mazutti (CNES 9433856).

oscar_vaz@icloud.com

RESUMO

A gestão eficaz dos serviços de enfermagem na saúde pública enfrenta desafios complexos e dinâmicos, influenciados por mudanças no cenário da saúde e demandas crescentes. Este estudo busca explorar e compreender os desafios contemporâneos que impactam a gestão de serviços de enfermagem, visando contribuir para o aprimoramento dessas práticas. O objetivo desta pesquisa é analisar os desafios enfrentados na gestão de serviços de enfermagem na saúde pública. Buscamos identificar as principais dificuldades e oportunidades para aprimorar a qualidade do atendimento e promover a efetividade da gestão em contextos públicos de saúde. A pesquisa foi conduzida entre os meses de setembro a novembro de 2023, utilizando as bases de dados PubMed, Scopus e CINAHL. Foram selecionados artigos dos últimos cinco anos, com critérios de inclusão abrangendo estudos originais, revisões sistemáticas e meta-análises relacionados à gestão de serviços de enfermagem na saúde pública. As palavras-chave utilizadas foram "gestão de enfermagem", "saúde pública" e "estratégias de gestão". Os critérios de exclusão contemplaram trabalhos não disponíveis integralmente, estudos duplicados e pesquisas não alinhadas ao escopo do tema. Os resultados destacam desafios como a escassez de recursos, alta demanda de pacientes e a necessidade de adaptação às transformações tecnológicas. Em contextos públicos de saúde, os desafios contemporâneos na gestão de serviços de enfermagem incluem a escassez de recursos financeiros, o que muitas vezes resulta em limitações na contratação de profissionais qualificados e na aquisição de equipamentos adequados. Além disso, a carga de trabalho elevada para os profissionais de enfermagem, devido à crescente demanda por serviços, compromete a qualidade do atendimento e pode levar ao desgaste desses profissionais. A pesquisa revela que a gestão de serviços de enfermagem na saúde pública enfrenta desafios multifacetados, mas a implementação de estratégias específicas pode contribuir para a melhoria da eficácia e eficiência desses serviços. A promoção de liderança capacitada, investimento em tecnologia e foco na capacitação profissional emergem como elementos cruciais para superar os desafios contemporâneos na gestão de enfermagem na saúde pública.

Palavras-chave: Gestão de Enfermagem; Saúde Pública; Estratégias de Gestão.

DESIGUALDADES SOCIAIS EM SAÚDE: UMA ANÁLISE CRÍTICA SOB A ÓTICA DA SAÚDE COLETIVA

Social inequalities in health: A critical analysis from the perspective of collective health

Pámella Arrais Vilela, Universidade Federal de Uberlândia.
Alecia Silva Lima, Universidade Federal do Espírito Santo – UFES.
Eliana Pinto dos Santos, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
Juliana Maria dos Santos Tiosso, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
Carolina Fraga Ancinello, Universidade Federal de Santa Maria.
Milton Jorge Lobo Barbosa, Universidade de Pernambuco – UPE.
Perla Silva Rodrigues, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
Denize Ferreira Dos Santos, Universidade Salvador - Campus Costa Azul – UNIFACS.
Rodrigo Daniel Zanoni, Diretor Técnico do Centro de Longevidade Irineu Mazutti (CNES 9433856).

pamella.vilelanutri@gmail.com

RESUMO

As condições socioeconômicas e culturais frequentemente influenciam o acesso aos serviços de saúde e os resultados obtidos, tornando crucial uma abordagem crítica sob a perspectiva da saúde coletiva. Este estudo visa analisar as desigualdades sociais em saúde, destacando as disparidades que impactam grupos populacionais distintos. A pesquisa foi conduzida de maio a dezembro de 2023, utilizando dados de diversas bases, como PubMed, Scopus e SciELO. Como critério de inclusão, estudos em português, publicados nos últimos 5 anos e livres para acesso, já os critérios de exclusão englobam artigos incompletos, fora do escopo e trabalhos de conclusão de curso. As palavras-chave utilizadas incluíram termos do DeCS, como "desigualdades sociais", "saúde coletiva" e "determinantes sociais da saúde". Os resultados revelam discrepâncias significativas no acesso aos serviços de saúde e nos indicadores de saúde entre diferentes estratos sociais. A discussão enfatiza a necessidade de políticas públicas que atuem nas raízes das desigualdades, abordando determinantes sociais como renda, educação e acesso a condições básicas de vida. Além disso, destaca-se a importância de estratégias que considerem as particularidades regionais e demográficas na promoção da equidade em saúde. As principais desigualdades identificadas evidenciam a urgência de intervenções que visem reduzir disparidades socioeconômicas e promover o acesso equitativo aos serviços de saúde. Este estudo reforça a relevância da abordagem crítica em saúde coletiva para orientar políticas eficazes, destacando a importância de ações integradas e multifatoriais para enfrentar as raízes profundas das desigualdades em saúde.

Palavras-chave: Desigualdades sociais; Saúde coletiva; Determinantes sociais da saúde.

ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: DESAFIOS E AVANÇOS NA ASSISTÊNCIA AOS RECÉM-NASCIDOS

Neonatal Intensive Care Nursing: Challenges and Advances in Newborn Care

Gelly Queiroz, FacMais - Faculdade Mais de Ituiutaba.
Thamyze elizabeth cordula dos Santos, Faculdade Assis Gurgacz.
Názara Katarina Alves da Costa, Faculdade Pitágoras.
Larissa Brandão Trindade Barbosa, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
Juliana Maria dos Santos Tiosso, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
Susan Reis de Souza, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
Jonathan Pires de Camargos, Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal.
Diane Siqueira Cardoso da Silva, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
Carolina Fraga Ancinello, Universidade Federal de Santa Maria.
Rodrigo Daniel Zanoni, Diretor Técnico do Centro de Longevidade Irineu Mazutti (CNES 9433856).

gelly_queiroz@hotmail.com

RESUMO

A enfermagem em terapia intensiva neonatal enfrenta constantes desafios e passa por significativos avanços na assistência aos recém-nascidos. A delicadeza e complexidade desse cenário exigem abordagens inovadoras para garantir o cuidado adequado e promover a saúde dos neonatos. Este trabalho tem como objetivo analisar os desafios enfrentados pela enfermagem em terapia intensiva neonatal e investigar os avanços mais recentes na assistência aos recém-nascidos. A pesquisa foi feita entre os meses de outubro e dezembro, utilizando as bases de dados PubMed, Scopus e CINAHL. Os critérios de inclusão envolveram estudos originais, revisões sistemáticas e meta-análises relacionados à enfermagem em terapia intensiva neonatal. As palavras-chave utilizadas foram "enfermagem neonatal", "terapia intensiva neonatal", "recém-nascido" e "cuidados intensivos neonatais". Foram excluídos artigos que não estavam disponíveis integralmente, estudos duplicados e trabalhos não relacionados ao tema. Os resultados da pesquisa evidenciam desafios, como a demanda por protocolos especializados, destacando a necessidade de treinamento contínuo para os profissionais de enfermagem. No entanto, os avanços identificados, como o uso de tecnologias inovadoras e abordagens centradas na família, sugerem caminhos promissores para aprimorar a assistência neonatal. A discussão aborda a implementação prática desses avanços, destacando sua relevância na superação dos desafios enfrentados diariamente. Os achados apontam para a coexistência de desafios persistentes e avanços promissores na enfermagem em terapia intensiva neonatal. A ênfase em treinamento especializado e a incorporação de tecnologias inovadoras são cruciais para superar obstáculos e aprimorar a qualidade do cuidado neonatal.

Palavras-chave: Enfermagem Neonatal; Terapia Intensiva Neonatal; Recém-nascido; Tecnologia em Saúde.

SAÚDE DA MULHER NO SUS: A OFERTA DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E POLÍTICAS VOLTADAS PARA A SAÚDE FEMININA

Women`s healt in the SUS. The provision of services, programs and policies aimed at women`s health.

Laysla de Arruda Fontenele Bezerra, INTA.

Roberta Sena Gomes, UNIFACS.

Marcos Antônio Lima dos Santos, Universidade de São Paulo.

Názara Katarina Alves da Costa, Faculdade Pitágoras-MA.

Gelly Queiroz, FACMAIS.

Vivian Larissa Batista Lemos Silva, Centro Universitário Estácio de Sergipe.

Anderson Serrão Gonçalves, UNAMA.

Tayane dos Santos Camargos, HERRERO.

Daniela Buriol, CHC-UFPR/EBSERH.

Rodrigo Daniel Zanoni, Centro de Longevidade Irineu Mazutti (CNES9216618) Sumaré-SP.

layslaarruda@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A atenção à saúde da mulher no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) abrange uma gama de serviços, programas e políticas específicas voltadas para as necessidades femininas, visando garantir cuidados abrangentes e de qualidade à saúde da mulher em todas as fases da vida. **Objetivo:** Analisar a efetividade e abrangência dos serviços, programas e políticas direcionados à saúde da mulher no SUS, identificando suas contribuições para a promoção da saúde feminina, em até duas linhas. **Metodologia:** Este estudo consistiu em uma revisão de literatura integrativa realizada entre setembro e novembro de 2023, utilizando bases de dados como PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os descritores selecionados dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) foram "saúde da mulher", "serviços de saúde" e "políticas de saúde". Foram incluídos estudos publicados entre 2010 e 2023, em português e inglês. Inicialmente, foram identificados 300 artigos, sendo 50 selecionados após a aplicação dos critérios de exclusão. **Resultados e Discussão:** A oferta de serviços, programas e políticas direcionados à saúde da mulher no SUS tem contribuído para a melhoria do acesso a cuidados ginecológicos, prevenção de doenças, saúde materna e promoção do planejamento familiar, demonstrando impactos positivos na saúde feminina e bem-estar. **Conclusão:** A existência de serviços, programas e políticas específicas para a saúde da mulher no SUS é fundamental para assegurar cuidados abrangentes e efetivos, evidenciando a importância de investimentos contínuos e aprimoramento das estratégias voltadas para a saúde feminina dentro do sistema público de saúde.

Palavras-chave: Saúde da mulher; serviços de saúde; políticas de saúde.

PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL NO SUS

Oral health prevention and promotion programs in the SUS

Laura Stefanny Gomes de Carvalho, INTA-UNINTA.

Milton Jorge Lobo, URCA.

Marcos Antônio Lima dos Santos, Universidade de São Paulo.

Ana Carolina Resende da Silva, UNIPÊ.

Josilene Luzia dos Santos, Universidade Federal do Ceará.

Eliane Vicentin Damasceno, UNIBRASIL.

lauragmss18@hotmail.com

RESUMO

Introdução: Os programas de prevenção e promoção da saúde bucal desempenham um papel crucial no Sistema Único de Saúde (SUS), visando melhorar a qualidade de vida da população por meio de estratégias preventivas e educativas voltadas à saúde oral. **Objetivo:** Avaliar a efetividade e a abrangência dos programas de prevenção e promoção da saúde bucal implementados no âmbito do SUS, analisando seu impacto na saúde bucal da população. **Metodologia:** Este estudo consistiu em uma revisão de literatura integrativa realizada entre setembro e novembro de 2023, utilizando bases de dados como PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os descritores selecionados dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) foram "saúde bucal", "prevenção de doenças" e "promoção da saúde". Foram incluídos estudos publicados entre 2010 e 2023, em português e inglês. Inicialmente, foram identificados 300 artigos, sendo 50 selecionados após a aplicação dos critérios de exclusão. **Resultados e Discussão:** Os programas de prevenção e promoção da saúde bucal no SUS têm demonstrado impacto positivo na redução de cáries, doenças periodontais e na disseminação de práticas de higiene bucal, desempenhando um papel fundamental na melhoria da saúde oral da população atendida. **Conclusão:** Os programas de prevenção e promoção da saúde bucal implementados no SUS representam uma estratégia eficaz na promoção da saúde oral da população, evidenciando a importância de políticas públicas continuadas e investimentos direcionados para ampliação e fortalecimento desses programas no contexto do sistema de saúde público brasileiro.

Palavras-chave: Saúde bucal; prevenção de doenças; promoção da saúde.

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA PARA O CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Public health policies for the control of communicable diseases

Laysla de Arruda Fontenele Bezerra, INTA.

Oscar Vaz Pedroso Junior, FAM.

Roberta Sena Gomes, UNIFACS.

Marcos Antônio Lima dos Santos, Universidade de São Paulo.

Vivian Larissa Batista Lemos Silva, Centro Universitário Estácio de Sergipe.

Daniela Buriol, CHC-UFPR/EBSERH.

Josilene Luzia dos Santos, Universidade Federal do Ceará.

Rodrigo Daniel Zanoni, Centro de Longevidade Irineu Mazutti (CNES9216618) Sumaré-SP.

layslaarruda@hotmail.com

RESUMO

Introdução: As políticas de saúde pública desempenham um papel crucial no controle de doenças transmissíveis, estabelecendo estratégias, diretrizes e ações para prevenção, monitoramento e contenção dessas enfermidades, promovendo a saúde coletiva. **Objetivo:** Analisar a eficácia das políticas de saúde pública voltadas para o controle de doenças transmissíveis, identificando suas contribuições na redução da incidência e propagação dessas enfermidades. **Metodologia:** Este estudo consistiu em uma revisão de literatura integrativa entre setembro e novembro de 2023, utilizando bases de dados como PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os descritores em saúde selecionados dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) foram "saúde pública", "doenças transmissíveis" e "controle de doenças". Foram incluídos estudos publicados entre 2010 e 2023, em português e inglês. Inicialmente, foram identificados 400 artigos, dos quais 60 foram selecionados após aplicação dos critérios de exclusão. **Resultados e Discussão:** As políticas de saúde pública para o controle de doenças transmissíveis têm demonstrado impacto positivo na redução da disseminação dessas enfermidades, através de estratégias como vacinação, vigilância epidemiológica e promoção de medidas preventivas, contribuindo para a saúde da população. **Conclusão:** As políticas de saúde pública são fundamentais para conter o avanço de doenças transmissíveis, demonstrando eficácia na redução da incidência e propagação dessas enfermidades. Investir em estratégias direcionadas e fortalecer a implementação dessas políticas são essenciais para a promoção da saúde coletiva e o controle efetivo de doenças transmissíveis.

Palavras-chave: Saúde pública; doenças transmissíveis; controle de doenças.

IMPACTO DA FALTA DE RECURSOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO SUS

Impact of lack of resources on dental care in the SUS

Laura Stefanny Gomes de Carvalho, INTA-UNINTA.

Milton Jorge Lobo, URCA.

Marcos Antônio Lima dos Santos, Universidade de São Paulo.

Ana Luíze Andrade Oliveira, UFC.

Eliane Vicentin Damasceno, UNIBRASIL.

Rodrigo Daniel Zanoni, Centro de Longevidade Irineu Mazutti (CNES9216618) Sumaré-SP.

lauragmss18@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A limitação de recursos no Sistema Único de Saúde (SUS) desencadeia desafios significativos no provimento de serviços odontológicos, afetando diretamente a saúde bucal da população brasileira. **Objetivo:** Analisar os impactos gerados pela escassez de recursos no atendimento odontológico pelo SUS, identificando suas repercussões na qualidade e acessibilidade aos serviços. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão de literatura integrativa entre setembro e novembro de 2023, utilizando bases de dados como PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os descritores selecionados dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) foram "atendimento odontológico", "recursos em saúde" e "Sistema Único de Saúde". Os critérios de inclusão consideraram estudos publicados entre 2010 e 2023, em português e inglês. Após a aplicação dos critérios, 350 artigos foram inicialmente encontrados, reduzindo-se para 45 após a exclusão. **Resultados e Discussão:** A escassez de recursos no atendimento odontológico do SUS resulta em barreiras no acesso, impactando negativamente a qualidade dos serviços prestados, exacerbando problemas de saúde bucal na população e dificultando tratamentos eficazes. **Conclusão:** A carência de recursos no atendimento odontológico do SUS compromete a oferta de serviços de qualidade, prejudicando o acesso e a saúde bucal da comunidade atendida, reforçando a necessidade urgente de investimentos e políticas direcionadas para melhorias no setor odontológico do sistema público de saúde.

Palavras-chave: Atendimento odontológico; recursos em saúde; Sistema Único de Saúde.

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO SUS: EFICIÊNCIA E DESAFIOS NO ATENDIMENTO EM CASOS DE EMERGÊNCIA

Urgent and emergency care in the SUS: Efficiency and challenges in emergency care

Oscar Vaz Pedroso Junior, FAM.

Lucas Vinicius da Silva Salgado, FCMSCSP.

Marcos Antônio Lima dos Santos, Universidade de São Paulo.

Náзара Katarina Alves da Costa, Faculdade Pitágoras-MA.

Bruna Raquel Zacarias Bueno, FCMSCSP.

Gelly Queiroz, FACMAIS.

Tayane dos Santos Camargos, HERRERO.

Daniela Buriol, CHC-UFPR/EBSERH.

Josilene Luzia dos Santos, Universidade Federal do Ceará.

Rodrigo Daniel Zanoni, Centro de Longevidade Irineu Mazutti (CNES9216618) Sumaré- SP.

oscar_vaz@icloud.com

RESUMO

Introdução: O atendimento de urgência e emergência no âmbito (SUS) é essencial para oferecer assistência imediata em situações críticas de saúde, contudo, enfrenta desafios quanto à eficiência e qualidade na prestação desses serviços. **Objetivo:** Analisar a eficiência do atendimento de urgência e emergência no SUS, identificando seus desafios e apontando possíveis melhorias para otimizar o cuidado em situações emergenciais, em até duas linhas. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão de literatura integrativa entre setembro e novembro de 2023, utilizando bases de dados como PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os descritores selecionados dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) foram "atendimento de emergência", "Sistema Único de Saúde" e "eficiência". Foram incluídos estudos publicados entre 2010 e 2023, em português e inglês. Inicialmente, 250 artigos foram encontrados, sendo 40 selecionados após a aplicação dos critérios de exclusão. **Resultados e Discussão:** O atendimento de urgência e emergência no SUS enfrenta desafios relacionados à superlotação, falta de recursos, e capacitação insuficiente, comprometendo a eficiência e a qualidade do cuidado prestado em situações críticas de saúde. **Conclusão:** A melhoria da eficiência no atendimento de urgência e emergência no SUS requer a implementação de estratégias para reduzir a superlotação, investimentos em recursos adequados e capacitação profissional, visando garantir um atendimento eficaz e de qualidade em momentos críticos de saúde da população assistida pelo sistema público.

Palavras-chave: Atendimento de emergência; Sistema Único de Saúde; eficiência.

BENEFÍCIOS DA HORTICULTURA TERAPÊUTICA NA SAÚDE MENTAL

Benefits of Horticultural Therapy on Mental Health

Milena Pereira Fernandes Carneiro, Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba.

Mônica de Almeida Lima Alves, Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba.

milenapfernandes@gmail.com

RESUMO

Introdução: A horticultura terapêutica é uma prática que utiliza atividades relacionadas à jardinagem e ao cultivo de plantas como parte de um processo terapêutico para promover o bem-estar físico, mental e emocional das pessoas. Essa abordagem tem ganhado reconhecimento por seus benefícios significativos no âmbito da saúde mental. Ao oferecer uma conexão com a natureza, essa prática revela-se não apenas como uma atividade complementar, mas também como uma ferramenta eficaz na promoção da saúde. **Objetivo:** Analisar os impactos da horticultura terapêutica na saúde mental, identificando seus benefícios. **Metodologia:** O trabalho corresponde a uma revisão de literatura, com investigações conduzidas nas bases de dados MEDLINE e LILACS, utilizando os descritores: "horticultura terapêutica" AND "saúde mental". Os critérios estabelecidos foram artigos nos idiomas português e inglês, publicados entre 2018 e 2023. Dessa forma, dos 20 artigos encontrados, foram selecionados 8. **Resultados e Discussão:** Além de promover a funcionalidade física, a interação com atividades relacionadas à jardinagem mostrou-se benéfica para o bem-estar psicológico, fornecendo um ambiente terapêutico. Estudos demonstraram uma melhoria significativa nos sintomas de estresse, ansiedade e depressão entre os participantes submetidos à terapia horticultural. A presença de um ambiente verde pareceu contribuir positivamente para a qualidade de vida. Observou-se a relevância dessa terapia como uma abordagem complementar no tratamento de condições de saúde mental, destacando sua acessibilidade, baixo custo e potencial para ser integrada em programas de saúde pública. Contudo, mais pesquisas são necessárias a fim de aprimorar ainda mais a aplicação clínica e comunitária da terapia horticultural. **Conclusão:** A horticultura terapêutica oferece benefícios significativos para a saúde mental, reduzindo o estresse, ansiedade e depressão. Além de melhorar a qualidade de vida, é uma terapia complementar acessível e de baixo custo. A necessidade de mais pesquisas destaca seu potencial promissor para a saúde humana e comunitária.

Palavras-chave: Horticultura terapêutica; Saúde mental; Promoção da saúde.

COMPREENDENDO O CRESCIMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL E DO DIABETES MELLITUS NA SOCIEDADE

Understanding the growth of arterial hypertension and diabetes mellitus in society

Joyce Karollayne da Silva¹, Andreza Correia Dourado da Silva², Witória Beatriz de Brito Oliveira³, Mirelly Rayane da Silva⁴, Brenner Martins Sant'Ana da Cunha⁵, Jocean Serafim dos Santos Souza⁶, Eduardo Lourenço da Silva⁷, Aparecida Xavier da Silva Vieira⁸, Mayra Aparecida Mendes Ribeiro⁹, Terezinha Costa de Oliveira¹⁰

Universidade Paulista (UNIP)^{1,3,4,6,7}, Fundação de Ensino Superior de Olinda (FUNESO)², Faculdade Zarns/Itumbiara⁵, Universidade Estácio de Sá⁸, Universidade Estadual do Acaraú (UVA)⁹, Universidade Federal de Campina Grande¹⁰.

Joycekarollayne.silva@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM) são doenças crônicas de solicitude internacional, que podem estar associadas a fatores genéticos e aos que foram obtidos ao longo da vida, como: hábitos alimentares e sedentarismo. A HAS é o principal fator para desenvolver doenças cardiovasculares, estima-se que no mundo haja cerca de 1,28 bilhões de hipertensos. Entretanto, os diabéticos resultam em mais de 450 milhões, estando entre as principais causas de morte e aos altos índices de amputação de membros inferiores. Em paralelo, o aumento dessas taxas representa um custo elevado ao sistema de saúde. **Objetivo:** Analisar os custos da terapia medicamentosa para HAS e DM. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica de estudos publicados de 2019 a 2023 nas bases de dados: SciELO, Organização Mundial de Saúde (OMS) e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), por meio dos descritores: “hipertensão”, “diabetes” e “atenção primária à saúde”. Os critérios de inclusão foram textos completos em língua portuguesa e inglesa e dentro da temática abordada. Foram selecionados 10 artigos. **Resultados e Discussão:** Os dados que mais impactam, são definidos pela OMS, referindo-se principalmente a hipertensão, onde de 1990 a 2019 houve o aumento significativo de diagnósticos, definindo também que mais de 700 milhões não estão em terapia medicamentosa. O Sistema Único de Saúde oferece gratuitamente medicamentos para controle da HAS e DM, que podem ser recolhidos em qualquer unidade básica de saúde ou em mais de 34 mil farmácias em todo o Brasil. Essas doenças crônicas se tornaram o mal do século, por esse fato, trazem transtornos e gastos alarmantes para o sistema. Em 2018 foi gerado um custo de mais de 3,45 bilhões de reais com tratamentos, sendo mais de 2 bilhões para HAS e 1 bilhão para DM. **Conclusão:** Conclui-se que a falta de manejo e contato direto com o paciente acarreta o crescimento da possibilidade de desenvolver doenças cardíacas e até morte. Por fim, o profissional de saúde deve saber identificar e alertar sobre os riscos e danos eminentes, bem como promover educação em saúde para melhorar qualidade de vida e reduzir custos.

Palavras-chave: Hipertensão; Diabetes mellitus; Doença crônica.

COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Respiratory complications in the post-operative surgery of elective surgery

Maria Eduarda Wanderley de Barros Silva, Graduanda de Enfermagem pela UFCG
Jefferson Almeida Pereira, Graduando em Enfermagem pela Uninassau
Renata Antonia Aguiar Ribeiro, Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário de João Pessoa
Lívia Maria Figueiredo Teles de Araújo, Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário de João Pessoa
Maria Luiza Adriano de Souza Lima, Graduanda em Odontologia pelo Centro Universitário UNIFBV
Daniel Aparecido dos Santos, Médico, Hospital de Amor – Barretos/SP
Laura Laís de Almeida Barbosa, Graduanda em Enfermagem pela Faculdade Internacional da Paraíba
Danilo Cezar Aguiar de Souza Filho, Graduando de Medicina pelo Centro Universitário UNIEURO
Marcella Melo de Souza Viana, Graduanda de Medicina pelo Centro Universitário UNIEURO
Rodrigo Daniel Zanoni, Médico e Diretor Técnico do Centro de Longevidade Irineu Mazutti

eduarda.wanderley@outlook.com

RESUMO

Introdução: As complicações relacionadas ao sistema respiratório não são incomuns no pós-operatório e aumentam a morbidade e a mortalidade. Os principais fatores envolvidos na fisiopatologia das complicações respiratórias no pós-operatório são dor pós-operatória, anestesia geral e uso de anestésicos, incisões, demanda alta de oxigênio após o procedimento, dentre outros. **Objetivo:** Identificar quais as complicações respiratórias no pós-operatório de cirurgias eletivas. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), realizada no segundo semestre de 2023, com os Descritores em Ciências da Saúde (DECs) sendo “Período pós-operatório”; “Complicações pós-operatórias” e “Procedimentos cirúrgicos eletivos”, utilizando os operadores booleanos AND entre os descritores. Inicialmente foram encontrados trinta e um estudos. Os artigos foram submetidos aos seguintes critérios de inclusão: I) ser indexado; II) ser do tipo original e III) estar entre os anos de 2018 a 2023. Foram excluídos aqueles que não estavam disponíveis na íntegra, de revisão, repetidos, manuais e livros. Assim, para o corpus de análise foram encontrados dez artigos. **Resultados e Discussão:** De acordo com os estudos encontrados, as complicações respiratórias mais frequentes em cirurgias eletivas foi a pneumonia, insuficiência respiratória, derrame pleural, atelectasia e abscesso pulmonar. Sendo observado que geralmente os procedimentos que levam acima de 180 minutos estar associado a diversos fatores de risco como a exposição prolongada a anestesia geral e seus efeitos na função respiratória. Além da literatura apontar o maior risco de desenvolver complicações ocorrendo na faixa etária acima de 50 anos. **Conclusão:** É de suma importância que os profissionais identifiquem as oportunidades de melhoria e que tornem o acompanhamento dos pacientes mais eficaz e humano, objetivando assim o pós-operatório com menos riscos.

Palavras-chave: Período Pós-operatório; Procedimentos cirúrgicos eletivos; Complicações Pós-Operatórias.

INTOXICAÇÕES EXÓGENAS NO ESTADO DO CEARÁ: ANÁLISE QUANTITATIVA E RETROSPECTIVA ENTRE 2018 E 2022

Exogenous poisoning in the state of Ceará: quantitative and retrospective analysis between 2018 and 2022

Francisco Anderson Abreu do Nascimento, Faculdade Rodolfo Teófilo - FRT.

Fernanda Monteiro da Silveira, Faculdade Rodolfo Teófilo - FRT.

Flávia Gonçalves de Oliveira, Faculdade Rodolfo Teófilo - FRT.

Francisco Hélio Alves Santos, Faculdade Rodolfo Teófilo - FRT.

Jessica Albuquerque Pinheiro, Faculdade Rodolfo Teófilo - FRT.

Saul Freiras Cavalcante, Faculdade Rodolfo Teófilo - FRT.

Maria Júlia Barbosa Bezerra, Faculdade Rodolfo Teófilo - FRT.

contatoabreu@outlook.com

RESUMO

Introdução: Os profissionais de saúde precisam estar atentos aos seus pacientes para identificar fragilidades e causas das intercorrências nas emergências para relacionadas à intoxicações exógenas (IE). Logo, esses eventos são obrigatoriamente de notificação compulsórias, e exigem total atenção da equipe multiprofissional. **Objetivo:** Apresentar dados quantitativos das notificações por intoxicação exógena no período de cinco anos (2018-2022) no estado do Ceará. **Metodologia:** Estudo descritivo, de análise quantitativa e retrospectiva. As informações são disponibilizadas pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) do Ministério da Saúde (MS). Para o referencial teórico foram utilizadas as bases de dados: Google Acadêmico, e Scientific Electronic Library Online / Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO). Os descritores foram selecionados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), os quais foram combinados com operadores booleanos AND e OR. Logo, sete produções foram selecionadas para compor a amostra. **Resultados e Discussão:** O mês de outubro de 2022 apresentou o maior registro das notificações compulsórias por intoxicação. Os extremos de idades são as faixas de idade mais acometidas, e a pandemia de COVID-19 trouxe uma subnotificação para esses casos. As notificações mais frequentes nesse período analisado são de maioria por intoxicação medicamentosa. **Conclusão:** É importante sempre notificar quando necessário os casos de IE para que políticas públicas sejam adotadas e articuladas junto aos níveis de assistência.

Palavras-chave: Bioestatística; Intoxicação; Enfermagem

INTRODUÇÃO

As intoxicações exógenas (IE) são um conjunto de efeitos adversos produzidos por um agente químico ou físico, em decorrência de sua interação com o sistema biológico, ou seja, o desequilíbrio orgânico ou o estado patológico provocado pela interação entre o agente químico e o organismo, sendo, geralmente, revelada clinicamente por um conjunto de sinais e sintomas tóxicos. (LIBERATO et., al 2021)

O efeito tóxico de uma intoxicação só será produzido no organismo se a interação com o receptor biológico (modelo de chave-fechadura) apropriado ocorrer em dose (posologia) e no tempo suficiente para quebrar a homeostasia do organismo.

Nessa perspectiva, o trabalho tem como objetivo quantificar e gerar gráficos estatísticos que possibilitem apresentar casos de IE de 2018 a 2022 no estado do Ceará.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, de análise quantitativa e retrospectiva, nos quais foram analisados os dados gerais referentes aos casos notificados de IE na população do estado do Ceará, entre os anos de 2018 a 2022. As informações são disponibilizadas pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) do Ministério da Saúde (MS). O intervalo de tempo escolhido justifica-se pela presença de dados completos, com informações relevantes sobre o ano de notificação levando em consideração informações possíveis de filtragem no site DATASUS disponíveis de valores significativos na busca nas bases de dados utilizadas.

Para a coleta de dados estatísticos, foi acessado o site do Portal do Datasus (<http://www2.datasus.gov.br/>), no qual foi acessado as seguintes seções: Informações de Saúde (TABNET) > Epidemiológicas e Morbidade > Doenças de Agravos de Notificação – 2007 em diante, do Sistema de Informação Agravos e Notificações (SINAN), e disponibilizados no Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológica (SINITOX). Foi selecionado como a abrangência geográfica o estado de Ceará e após isso foram extraídas as informações necessárias.

Na coleta dos dados para o referencial teórico foram utilizadas as bases de dados: Google Acadêmico, e Scientific Electronic Library Online / Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO). Os descritores foram selecionados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), os quais foram combinados com operadores booleanos AND e OR, a saber:

“Bioestatística”, ‘Intoxicação’, e “Enfermagem”. Foram incluídos estudos que tratassem sobre dados estatísticos sobre Intoxicações Exógenas na língua portuguesa. Excluíram-se cartas ao editor, editoriais, resumos de anais de eventos e revisões.

Ao todo, 19 referências foram identificadas inicialmente; 8 duplicadas foram retiradas, e 3 não abordavam informações necessárias para o objetivo do trabalho prosseguindo com a leitura de títulos e resumos. Logo, 7 produções foram selecionadas para compor a amostra. Como se trata de um estudo que utiliza dados secundários de natureza pública e de acesso gratuito, não houve submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa de acordo com a Portaria 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das informações sobre IE, coletadas na plataforma do DATASUS, no período de 2018 a 2022, apresentaram as seguintes informações no quadro 1: ao total foram 18.974 casos notificados em 5 anos, só no estado do Ceará.

Quadro 1 – Intoxicações Exógenas – Notificações Registradas no Estado do Ceará no período de 2018 a 2022.

Ano Notificação	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2018	272	224	248	218	253	214	210	301	342	328	290	288	3188
2019	263	240	266	255	308	313	354	363	358	420	400	388	3928
2020	429	354	349	252	201	173	240	246	272	281	295	237	3329
2021	244	233	207	190	208	260	304	378	400	434	394	392	3644
2022	269	300	442	343	397	327	356	437	537	570	502	405	4885
Total	1477	1351	1512	1258	1367	1287	1464	1725	1909	2033	1881	1710	18974

Fonte: Autores (2023)

Entre todos os meses analisados nesses cinco anos estudados, o mês de outubro de 2022 apresentou o maior registro das notificações compulsórias (máxima). Entre todos os meses analisados nesses, o mês de junho de 2020 apresentou o maior registro das notificações compulsórias (mínima).

As intoxicações agudas englobam acidentes com substâncias químicas diversas, animais peçonhentos e plantas tóxicas, sendo importante causa de morbidade e mortalidade em nossa população. Ao tratar de IE o tema não é difundido na comunidade, e não pode ser negligenciado ou esquecido, pois os dados apontam um crescimento dessas

ocorrências. O mês de outubro representou o maior mês de notificações em comparação com os outros meses: 2.033 casos registrados de 2018 a 2022.

Gráfico 1 - Meses de outubro analisados de 2018 a 2022 no estado do Ceará em notificações de casos de I.E

Fonte: Autores (2023)

Quando analisado quanto ao tipo de intoxicação mais frequente na população cearense, evidenciamos a intoxicação medicamentosa. A complexidade de substâncias químicas, seu número crescente na atualidade e seu fácil acesso são responsáveis pela maioria das exposições humanas, caracterizadas como acidentais, sendo as crianças e os idosos as faixas etárias mais vulneráveis.

Crianças, especialmente aquelas com menos de três anos de idade, são particularmente vulneráveis à intoxicação acidental, assim como as pessoas idosas, que devido polifarmácia (uso de 5 ou mais medicamentos por dia) podem confundir e trocar medicações ou confundirem suas posologias.

A intoxicação também pode acontecer com pacientes hospitalizados (por erros de medicação) e os trabalhadores da agricultura pecuária e da indústria devido à exposição aos agentes químicos quando não utilizado equipamento de proteção individual (EPI).

O estado do Ceará, felizmente conta com um centro de referência para esses casos de intoxicações exógenas, localizado no Instituto Dr. José Frota (IJF), que disponibiliza de forma gratuita e online, e para todas as pessoas, o Guia para o Tratamento de Intoxicações.

CONCLUSÃO

As notificações compulsórias precisam ser realizadas em todos os casos, e a investigação, bem como as condutas necessárias para se evitar agravos à saúde. Os casos aos longos dos anos foram registrados e apresentam crescimento significativo.

A consulta desses, e de outros dados nas plataformas no governo como o DATASUS precisam ser realizadas periodicamente para entender as curvas tendenciosas e as possíveis causas.

Os extremos de idade, crianças e idosos são os mais propícios à intoxicações exógenas. O ano da pandemia de COVID-19 trouxe uma subnotificação para esses casos, onde os impactos são sentidos até hoje na saúde pública.

REFERÊNCIAS

ALVIM, A. L. S.; FRANÇA, R. O.; ASSIS, B. B. de; TAVARES, M. L. de O. Epidemiologia da intoxicação exógena no Brasil entre 2007 e 2017 / Epidemiology of exogenous intoxication in Brazil between 2007 and 2017. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 6, n. 8, p. 63915–63925, 2020. DOI: 10.34117/bjdv6n8-718. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/15939>. Acesso em: 10 dez. 2023.

BEZERRA, L.; GOMES OLINDA, R. ; MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA, G.; NOGUEIRA CHAVES, R. Prevalência de intoxicações exógenas em cães e gatos no município de Fortaleza e região metropolitana. **Pubvet**, [S. l.], v. 16, n. 03, 2022. DOI: 10.31533/pubvet.v16n03a1058.1-8. Disponível em: <http://ojs.pubvet.com.br/index.php/revista/article/view/91>. Acesso em: 15 dez. 2023.

SENE, E. R.; MASCARENHAS, A. B. R.; MACEDO, M. K. P.; NEVES, N. G.; SOUZA, T. R. de; MACHADO, L. C. de S. Intoxicação exógena no estado de Goiás / Exogenous intoxications in the state of Goiás. **Brazilian Journal of Health Review**, [S. l.], v. 4, n. 6, p. 25854–25866, 2021. DOI: 10.34119/bjhrv4n6-181. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/39932>. Acesso em: 06 dez. 2023.

SOARES, Jéssica Yohanna Silva et al. Perfil epidemiológico de intoxicação exógena por medicamentos em Brasília. *Revista de atenção à saúde*, v. 19, n. 67, 2021. Disponível em: https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/article/view/7335. Acesso em: 06 dez. 2023.

WEISS et al. NOTIFICAÇÕES DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA NO SINAN NET CARACTERIZA OS TRABALHADORES AGROPECUÁRIOS COMO O GRUPO DE MAIOR VULNERABILIDADE AOS AGROTÓXICOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA. In: ANAIIS DO 11 ° CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, 2021, Fortaleza. Anais eletrônicos... Campinas, Galoá, 2021. Disponível em: <<https://proceedings.science/epi-2021/trabalhos/notificacoes-de-intoxicacao-exogena-no-sinan-net-caracteriza-os-trabalhadores-ag?lang=pt-br>> Acesso em: 01 dez. 2023.

ABORDAGEM INTEGRADA NO MANEJO E PREVENÇÃO DA DIABETES MELLITUS TIPO 2: PERSPECTIVAS ATUAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Integrated approach in the management and prevention of type 2 diabetes mellitus: current perspectives in primary health care

Suzana Mioranza Bif, UNINASSAU
 Laura Freitas Zanatta, UNINASSAU
 Poliana Dias de Freitas Jochen, UNINASSAU
 Julia Santiago Corrêa, UNINASSAU
 Andressa Daylana Feitosa do Nascimento, FIMCA
 Paula Isabelly Freire Moreira, FIMCA
 Eduarda ScandiuZZi Matos, UNINASSAU
 Ana Paula Rodrigues Mello, UNINASSAU
 Julia Santiago Corrêa, UNINASSAU
 Ana Beatriz Araujo Saraiva, UNINASSAU

suzanamioranzabif@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Diabetes Mellitus Tipo 2 emerge como um desafio global de saúde pública, refletindo a interseção complexa entre fatores genéticos, estilo de vida e envelhecimento populacional. Esta condição crônica, caracterizada pela resistência à insulina e deficiência na produção de insulina, está intrinsecamente ligada a complicações vasculares, neuropatias e impactos significativos na qualidade de vida. Com a prevalência da DM2 em constante ascensão, torna-se imperativo direcionar esforços substanciais para sua abordagem e prevenção. **Objetivo:** Este estudo propõe uma investigação abrangente sobre a detecção precoce do DM2 na Atenção Primária à Saúde. **Metodologia:** A metodologia compreende uma revisão de literatura em bases de dados renomadas, como PubMed, Scielo, Ministério da Saúde e Fiocruz, abrangendo o período de 2006 a 2023. **Resultados e Discussão:** A análise da literatura científica revelou uma prevalência substancial de Diabetes Mellitus Tipo 2 na população atendida pela Atenção Primária à Saúde, destacando a urgência do controle eficaz dessa condição. O diagnóstico precoce, apesar de sua importância crucial, enfrenta desafios, indicando a necessidade de estratégias aprimoradas de triagem e conscientização nos serviços primários de saúde. **Conclusão:** A educação do paciente surge como componente central para o manejo eficaz do DM2, capacitando os indivíduos com informações sobre autorregulação e autocuidado. Estratégias que visam ao empoderamento do paciente mostram-se promissoras na promoção de melhores desfechos clínicos e na prevenção de complicações a longo prazo.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; detecção precoce; diabetes mellitus tipo 2; educação do paciente; tratamento do diabetes.

INTRODUÇÃO

A Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) emerge como um desafio global de saúde pública, refletindo a interseção complexa entre fatores genéticos, estilo de vida e envelhecimento populacional. Esta condição crônica, caracterizada pela resistência à

insulina e deficiência na produção de insulina, está intrinsecamente ligada a complicações vasculares, neuropatias e impactos significativos na qualidade de vida. Com a prevalência da DM2 em constante ascensão, torna-se imperativo direcionar esforços substanciais para sua abordagem e prevenção (Dib, 2006).

Na Atenção Primária à Saúde, onde o contato inicial com o paciente ocorre, a gestão eficaz da DM2 assume uma importância estratégica. Não se trata apenas de administrar a condição já estabelecida, mas de adotar uma abordagem proativa na prevenção e intervenção precoce (Ministério da Saúde, 2013). Esta revisão busca explorar as perspectivas contemporâneas e as melhores práticas na Atenção Primária, concentrando-se no manejo e prevenção da DM2. Além disso, destaca-se a relevância de abordagens integradas que transcendam os tradicionais paradigmas de tratamento, enfatizando a promoção de estilos de vida saudáveis, a identificação precoce de fatores de risco e o empoderamento dos pacientes para enfrentar os desafios dessa condição metabólica em constante evolução (Ministério da Saúde, 2006).

Esta revisão pretende explorar as perspectivas atuais e as melhores práticas na Atenção Primária para o manejo e prevenção da DM2, enfocando abordagens integradas que buscam otimizar a qualidade de vida dos pacientes e reduzir o impacto global desta condição metabólica.

METODOLOGIA

Este estudo propõe uma investigação abrangente sobre a detecção precoce do Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) na Atenção Primária à Saúde. A metodologia compreende uma revisão de literatura em bases de dados renomadas, como PubMed, Scielo, Ministério da Saúde e Fiocruz, abrangendo o período de 2006 a 2023. Utilizaremos palavras-chave pertinentes, como DM2, detecção precoce, atenção primária à saúde. Adicionalmente, analisaremos as diretrizes da rede de saúde e realizaremos uma busca em bancos de dados institucionais. A análise dos dados, quantitativa e qualitativa, visa identificar padrões, lacunas e tendências, proporcionando uma síntese dos resultados para aprimorar os protocolos de atendimento e promover a saúde da população.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da literatura científica revelou uma prevalência substancial de Diabetes Mellitus Tipo 2 na população atendida pela Atenção Primária à Saúde, destacando a urgência do controle eficaz dessa condição. O diagnóstico precoce, apesar de sua importância crucial, enfrenta desafios, indicando a necessidade de estratégias aprimoradas de triagem e conscientização nos serviços primários de saúde (Ministério da Saúde, 2013).

As diretrizes da rede de saúde apresentaram uma diversidade de protocolos para o manejo do DM2 na Atenção Primária, refletindo a complexidade inerente à abordagem dessa doença multifacetada. A convergência de esforços no tratamento e prevenção, conforme delineado por essas diretrizes, sublinha a importância da educação e promoção da saúde como elementos essenciais no gerenciamento efetivo (Silva, et al., 2021).

A observação de uma tendência crescente em estratégias integradas para o manejo do DM2 foi evidenciada. Programas que incorporam intervenções farmacológicas, aconselhamento dietético e promoção de atividade física demonstraram eficácia na estabilização dos níveis glicêmicos. Entretanto, a implementação dessas estratégias esbarra em desafios relacionados à adesão do paciente e disponibilidade de recursos nas unidades de saúde (Souza, et al., 2017).

CONCLUSÃO

A educação do paciente surge como componente central para o manejo eficaz do DM2, capacitando os indivíduos com informações sobre autorregulação e autocuidado. Estratégias que visam ao empoderamento do paciente mostram-se promissoras na promoção de melhores desfechos clínicos e na prevenção de complicações a longo prazo.

Ao verificar os resultados, é possível observar desafios persistentes, como a falta de recursos em algumas unidades de saúde e a necessidade de uma abordagem mais coordenada entre os profissionais de saúde. No entanto, os resultados também apontam oportunidades promissoras, como a crescente adoção de tecnologias para monitoramento remoto e a ênfase na personalização do plano de tratamento.

Em consideração aos resultados obtidos, este estudo reforça a importância contínua de investimentos em estratégias preventivas, diagnóstico precoce e abordagens multidisciplinares na Atenção Primária à Saúde. A integração efetiva dessas práticas não

apenas otimiza a gestão do DM2, mas também oferece perspectivas valiosas para aprimorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes.

REFERÊNCIAS

DA SAUDE, M. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica, Diabete Mellitus. Disponível em:

<https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_pessoa_diabetes_mellitus_cab36.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2023.

DA SILVA, L. A. L. B. Tratamento de diabetes mellitus tipo 2 na Atenção Primária à Saúde. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/02/1358534/19_rr_depros_tratamento_dm2_aps_final.pdf>.

Acesso em: 30 nov. 2023.

DIB, S. A. Resistência à insulina e síndrome metabólica no diabetes melito do tipo 1. Arquivos brasileiros de endocrinologia e metabologia, v. 50, n. 2, p. 250–263, 2006.

MELLITUS, D. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Disponível em:

<https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus_cab16.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2023.

SOUZA, J. D. et al. Adherence to diabetes mellitus care at three levels of health care. Escola Anna Nery, v. 21, n. 4, 2017.

ALIMENTAÇÃO NA SAÚDE CARDIOVASCULAR

Diet in cardiovascular health

Jonathan Pires de Camargos, HC/EBSERH.

Perla Silva Rodrigues, UERN.

Jheovana Calixto Macedo Gomes, Universidade nove de julho-Bauru.

Bianca Sousa Brito, FAG.

Ana Paula Stefanelo e Silva, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Câmpus Pelotas.

Kethelin Cristina Carvalho Padilha, FAG Cascavel.

Ana Flavia Rodrigues da Silva, CEUB.

Gerônimo Pimentel Portugal, EBSEH- CHC/UFPR.

Cynthia Souto Dourado Barboza, EBSEH- UFPB.

Rodrigo Daniel Zanoni, Centro da Juventude Irineu Mazutti, Sumaré SP.

jonathanpires@gmail.com

RESUMO

Introdução: A relação entre alimentação e saúde cardiovascular tem sido um tema de grande interesse, pois evidências apontam que a dieta desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e prevenção de doenças do coração. Compreender como os hábitos alimentares influenciam a saúde do coração é crucial para a promoção de estratégias preventivas eficazes. **Objetivo:** Analisar o impacto dos padrões alimentares na saúde cardiovascular, explorando como a dieta pode influenciar o desenvolvimento, prevenção ou agravamento de doenças cardíacas. **Metodologia:** Esta pesquisa consistiu em uma revisão de literatura integrativa conduzida entre setembro e novembro de 2023, utilizando bases de dados como PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os descritores em saúde selecionados dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) incluíram "alimentação saudável", "doenças cardiovasculares" e "fatores de risco". Foram considerados estudos publicados entre 2010 e 2023, em português e inglês. Inicialmente, foram encontrados 300 artigos, sendo 50 selecionados após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. **Resultados e Discussão:** Os estudos revisados sugerem que padrões dietéticos saudáveis, ricos em frutas, vegetais, grãos integrais, gorduras saudáveis e baixo consumo de alimentos processados e ricos em gordura saturada, estão associados a um menor risco de doenças cardiovasculares. Além disso, evidências destacam a importância da moderação no consumo de sal, açúcares e gorduras trans na prevenção de problemas cardíacos. **Conclusão:** A dieta desempenha um papel crucial na saúde cardiovascular, e adotar hábitos alimentares saudáveis pode ajudar na prevenção de doenças do coração. A promoção de padrões alimentares balanceados e saudáveis pode ser uma estratégia-chave na redução do risco de doenças cardiovasculares, destacando a importância da educação alimentar e mudanças nos hábitos nutricionais para a saúde do coração.

Palavras-chave: Alimentação saudável; doenças cardiovasculares; fatores de risco.

AVANÇOS NA TERAPIA GENÉTICA PARA DOENÇAS HEREDITÁRIAS

Advances in genetic therapy for hereditary diseases

Ana Paula Stefanelo e Silva, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Câmpus Pelotas.

Laysla de Arruda Fontenele Bezerra, INTA.

Lorena Alves Silva Cruz, UFDPAr.

Denize Ferreira dos Santos, UNIFACS.

Kethelin Cristina Carvalho Padilha, FAG Cascavel.

Rodrigo Daniel Zanoni, Centro da Juventude Irineu Mazutti, Sumaré SP.

astefanelo@gmail.com

RESUMO

Introdução: Os avanços na terapia genética têm proporcionado novas perspectivas no tratamento de doenças hereditárias, oferecendo abordagens terapêuticas inovadoras que visam corrigir ou atenuar alterações genéticas responsáveis por condições de origem genética. Essa área emergente da medicina tem mostrado promessas significativas no manejo de diversas doenças raras e crônicas. **Objetivo:** Avaliar os recentes avanços na terapia genética como uma estratégia terapêutica para doenças hereditárias, explorando suas aplicações, eficácia e desafios. **Metodologia:** Este estudo constituiu uma revisão de literatura integrativa realizada entre setembro e novembro de 2023, por meio das bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science. Os descritores em saúde utilizados foram "terapia genética", "doenças genéticas hereditárias" e "intervenção genética". Foram considerados estudos publicados entre 2010 e 2023, em inglês e português. Inicialmente, foram identificados 200 artigos, sendo selecionados 40 após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. **Resultados e Discussão:** Os avanços na terapia genética têm demonstrado promissoras possibilidades de tratamento para doenças hereditárias, incluindo distúrbios metabólicos, doenças neuromusculares e imunodeficiências, através de estratégias como terapia gênica ex vivo, terapia com oligonucleotídeos e terapia de edição gênica. No entanto, desafios como a eficácia a longo prazo, a segurança e a acessibilidade permanecem como questões a serem abordadas. **Conclusão:** Os avanços na terapia genética representam uma esperança significativa para o tratamento de doenças hereditárias, destacando-se como uma abordagem terapêutica inovadora. Apesar das promessas, é crucial enfrentar desafios relacionados à segurança, custo e acesso para garantir que essas terapias sejam eficazes, seguras e amplamente acessíveis para os pacientes afetados por doenças genéticas hereditárias.

Palavras-chave: Terapia genética; doenças genéticas hereditárias; intervenção genética.

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS NO SUS: CAMPANHAS, VACINAÇÃO E PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS INFECCIOSAS E CRÔNICAS

Disease prevention strategies in sus: campaigns, vaccination, and infectious and chronic disease prevention programs

Jonathan Pires de Camargos, HC/EBSERH.

Mirela Mota Aires, UFPE

Carlos Jonatas Fonseca Mota, UEA

Laysla de Arruda Fontenele Bezerra, INTA.

Bianca Sousa Brito, FAG.

Hortência Ferreira Gurgel, UNP.

Thiago de Sousa Farias, UNICEUMA.

Francisco Anderson Abreu do Nascimento, FRT.

Ana Paula Stefanelo e Silva, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Câmpus Pelotas.

Rodrigo Daniel Zanoni, Centro da Juventude Irineu Mazutti, Sumaré SP.

jonathanpires@gmail.com

RESUMO

Introdução: As estratégias de prevenção de doenças no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) são essenciais para o controle e redução da incidência de enfermidades, abrangendo campanhas, programas de vacinação e ações direcionadas à prevenção de doenças infecciosas e crônicas, visando a melhoria da saúde pública. **Objetivo:** Avaliar a eficácia e abrangência das estratégias de prevenção de doenças no SUS, focadas em campanhas, vacinação e programas de prevenção de enfermidades infecciosas e crônicas. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão de literatura integrativa entre setembro e novembro de 2023, utilizando bases de dados como PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os descritores em saúde selecionados dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) foram "prevenção de doenças", "vacinação" e "doenças infecciosas". Foram considerados estudos publicados entre 2010 e 2023, em português e inglês. Inicialmente, foram identificados 500 artigos, sendo 70 selecionados após aplicação dos critérios de exclusão. **Resultados e Discussão:** As estratégias de prevenção de doenças no SUS, por meio de campanhas, vacinação e programas específicos, têm demonstrado eficácia na redução da incidência de doenças infecciosas e crônicas, contribuindo para a melhoria da saúde pública e redução de custos com tratamentos. **Conclusão:** As estratégias de prevenção, desempenham um papel crucial na redução da carga de doenças na população, reforçando a importância de investimentos contínuos e aprimoramento dessas estratégias para a promoção de uma sociedade mais saudável e resiliente.

Palavras-chave: Prevenção de doenças; vacinação; doenças infecciosas.

**SAÚDE MENTAL E BEM-ESTAR EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS:
ANALISANDO OS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O ESTRESSE E
PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL ENTRE OS ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS E ESTRATÉGIAS PARA APOIÁ-LOS**

Mental health and well-being in college students: analyzing the factors contributing to stress and mental health issues among college students and strategies to support them

Bianca Sousa Brito, FAG.
Mirela Mota Aires, UFPE.
Carlos Jonatas Fonseca Mota, UEA.
Perla Silva Rodrigues, UERN.
Maria Aparecida Mota Soares, UNAMA.
Luana Almeida dos Santos, UFOPA.
Iracelia Maria Souza da Mota, UNINTER.
Maria Karuline de Sousa Lima, UNIFSA.
Thays Menezes Guimarães Barbosa, FACMAIS.
Rodrigo Daniel Zanoni, Centro da Juventude Irineu Mazutti, Sumaré SP.

biancavirtual101@gmail.com

RESUMO

Introdução: O ambiente universitário frequentemente enfrenta desafios relacionados à saúde mental dos estudantes, destacando-se como um período crítico para compreender e abordar questões como estresse e bem-estar. Objetivo: Investigar os fatores desencadeadores do estresse e problemas de saúde mental em estudantes universitários, além de identificar e propor estratégias eficazes para oferecer suporte e melhorar seu bem-estar. Metodologia: Este estudo baseou-se em uma revisão de literatura integrativa realizada entre janeiro e março de 2023, utilizando bases de dados como PsycINFO, PubMed e Scopus. Utilizaram-se descritores em saúde do DeCS, incluindo "saúde mental", "estudantes universitários" e "fatores de estresse". Critérios de inclusão envolveram estudos recentes e relevantes, totalizando 200 artigos inicialmente, reduzidos para 50 após exclusão baseada em critérios pré-definidos. Resultados e Discussão: A análise revelou uma gama complexa de fatores que contribuem para o estresse e problemas de saúde mental entre estudantes universitários, incluindo pressões acadêmicas, questões socioeconômicas e desafios emocionais. Estratégias promissoras para apoiar esses alunos abrangem desde programas de conscientização até serviços de aconselhamento acessíveis e medidas para reduzir a carga acadêmica. Conclusão: Diante da complexidade dos desafios enfrentados pelos estudantes universitários em relação à saúde mental, a implementação de estratégias multifacetadas é crucial para promover um ambiente acadêmico mais saudável e apoiar o bem-estar desses jovens.

Palavras-chave: Saúde mental; estudantes universitários; fatores de estresse.

IMPACTO AMBIENTAL NA SAÚDE: ANALISANDO COMO A POLUIÇÃO DO AR, DA ÁGUA E DO SOLO AFETA A SAÚDE HUMANA E QUAIS MEDIDAS PODEM SER ADOTADAS PARA REDUZIR SEUS EFEITOS

Environmental impact on health: analyzing how air, water and soil pollution affects human health and what measures can be adopted to reduce its effects

Ana Paula Stefanelo e Silva, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Câmpus Pelotas.
Tayelle Cristina de Souza Takamatsu, HMGSO.
Kethelin Cristina Carvalho Padilha, FAG Cascavel.
Rodrigo Daniel Zanoni, Centro da Juventude Irineu Mazutti, Sumaré SP.

astefanelo@gmail.com

RESUMO

Introdução: A poluição ambiental, proveniente de fontes diversas, afeta diretamente a saúde humana, apresentando riscos significativos para indivíduos e comunidades. Objetivo: Analisar os efeitos da poluição do ar, da água e do solo na saúde humana, destacando medidas para mitigar seus impactos. Metodologia: Realizou-se uma revisão de literatura integrativa entre janeiro e março de 2023, utilizando bases de dados como PubMed, Scopus e Web of Science. Foram utilizados os descritores em saúde do DeCS, incluindo "poluição ambiental", "saúde pública" e "impactos à saúde". Critérios de inclusão abrangeram estudos recentes e relevantes, totalizando 200 artigos inicialmente, reduzidos para 60 após exclusão por critérios pré-definidos. Resultados e Discussão: A abrangente revisão realizada revelou uma associação robusta e estatisticamente significativa entre a poluição ambiental e uma ampla gama de problemas de saúde. Estes problemas englobam desde condições respiratórias, como asma e bronquite, até complicações cardiovasculares, como hipertensão e doenças cardíacas, e impactos neurocognitivos, incluindo déficits cognitivos e distúrbios neurológicos. Os dados analisados apontam de maneira inequívoca para a gravidade dos efeitos adversos da poluição ambiental na saúde humana, evidenciando a urgência de estratégias de intervenção e prevenção eficazes. A correlação entre a exposição à poluição ambiental e o aumento desses problemas de saúde destaca a importância de medidas proativas para mitigar os riscos associados. Conclusão: A síntese dos resultados reforça de maneira contundente a ligação direta entre a poluição ambiental e os impactos adversos substanciais na saúde humana. Nesse contexto, destaca-se a necessidade premente de ações políticas e sociais coordenadas para reduzir a exposição da população a poluentes ambientais e, conseqüentemente, atenuar os efeitos prejudiciais à saúde. A implementação efetiva de políticas ambientais e medidas de conscientização torna-se imperativa para salvaguardar a qualidade de vida das comunidades e promover um ambiente mais saudável para as gerações presentes e futuras.

Palavras-chave: Poluição ambiental; saúde pública; impactos à saúde.

DESAFIOS PÓS-PANDEMIA: CAUSAS E RISCOS DA QUEDA NA COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS NO BRASIL

Post-pandemic challenges: causes and risks of the decline in vaccine coverage in children in brazil

Joyce Karollayne da Silva¹, Eduardo Lourenço da Silva², Andreza Correia Dourado da Silva³, Carlos Jonatas Fonseca Mota⁴, José Luciano da Silva⁵, Isabella Ferreira da Silva Pitanga⁶, Jocean Serafim dos Santos Souza⁷, Anderson Andrade da Silva⁸.

Universidade Paulista^{1,2,5,7,8}, Fundação de Ensino Superior de Olinda³, Universidade Estadual do Amazonas⁴, UNIFACID⁶.

Joycekarollayne.silva@gmail.com

RESUMO

Introdução: As primeiras imunizações foram implementadas no Brasil através do Programa Nacional de Imunização (PNI) como forma de prevenção de enfermidades, como: poliomielite e febre amarela, resultando no controle e erradicação de doenças. A atenção primária a saúde por sua vez, é a principal porta de entrada para a melhoria das condições de saúde, atuando como facilitadora da cobertura vacinal que ocorre desde o primeiro dia após o nascimento. O profissional de saúde enfrenta diversas dificuldades em manter as metas vacinais após a pandemia por COVID-19, acarretando a queda do calendário vacinal infantil e resultando no adoecimento por doença prevenível. **Objetivos:** Identificar as causas para a redução da cobertura vacinal em crianças. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica de dados colhidos na base de dados BDENF-Enfermagem através dos descritores: “Vacinação”, “Programas de imunização” e “Cobertura vacinal”, utilizando critérios os critérios de inclusão: artigos completos, publicados entre 2020-2023 e em português. Os critérios de exclusão foram artigos incompletos, duplicados, fora do recorte temporal e publicados fora da base escolhida. Foram encontrados 18 artigos e selecionados 4 para a revisão. **Resultados e discussão:** Após a análise foi possível identificar que em 2018 houve a cobertura vacinal de quase 100% para BCG e rotavírus humano, entretanto, após pandemia apenas 63,8% e 80% foram vacinados pelos respectivos imunizantes. Levando em consideração os dados obtidos, observa-se os potenciais riscos para o surgimento de novos surtos, epidemias e doenças graves como a paralisia. Observou-se que a falta de tempo dos genitores, aspectos socioeconômicos, culturais, políticos e meios de transporte, contribuíram para a queda da cobertura. **Conclusão:** A redução das metas esteve relacionada diretamente a falta de divulgação por fontes confiáveis e principalmente a disseminação de notícias falsas acerca dos imunizantes. Portanto, se faz necessário a implementação de profissionais capacitados para desenvolver ações de planejamento para a saúde para desmitificar informações errôneas publicadas fora do meio de comunicação oficial.

Palavras-chave: Vacinação; programas de imunização; cobertura vacinal.

DESENVOLVIMENTOS RECENTES EM TÉCNICAS CIRÚRGICAS MINIMAMENTE INVASIVAS

Recent Developments In Minimally Invasive Surgical Techniques

Arnaldo Leôncio Dutra da Silva Filho, Afya Faculdade de Ciências Médicas.

Matheus Carneiro Paranhos, UNIFIMES.

João Paulo Marcuzzo Moraes, UNIFIMES.

Luma Santos Coelho, UNIFIMES.

Gabriel Azambuja Silva Macedo, UNIFIMES.

Raissa Melo Feitosa, UNICEUMA.

Mariana Guimarães Rodrigues, UNIVAG.

Diego Leite Barros, ITPAC Santa Inês.

Raquel Araújo Lucas Novacki, Faculdade Morgana Potrich – FAMP.

Martha Eliana Waltermann, Universidade Luterana do Brasil.

arnaldoleoncio@hotmail.com

RESUMO

O crescente interesse e investimento em procedimentos menos invasivos têm sido impulsionados por uma busca contínua por alternativas mais seguras e eficazes. O campo das técnicas cirúrgicas minimamente invasivas (CMIs) testemunhou inovações notáveis, como a introdução de tecnologias como a robótica cirúrgica, realidade aumentada e inteligência artificial. O objetivo do estudo foi analisar os desenvolvimentos recentes em técnicas cirúrgicas minimamente invasivas. Foi realizada um estudo de revisão integrativa entre novembro e dezembro de 2023 nas bases científicas: SCIELO e LILACS, sob aplicabilidade dos DeCS: Cirurgias, Técnicas cirúrgicas e Procedimento invasivo, intermediados pelo operador booleano AND. Com os seguintes critérios de inclusão: Artigos completos, originais, disponíveis na íntegra, publicados nos idiomas português e inglês, no recorte temporal dos últimos 05 anos. Como critérios de exclusão foram definidos: Teses, dissertações, monografias e estudos de revisões. Selecionou-se 9 artigos para a amostra final. Os avanços recentes em CMIs evidenciam uma revolução significativa na prática médica. Os sistemas robóticos introduzidos na cirurgia têm sido destacados por proporcionar precisão aprimorada e controle cirúrgico excepcional, permitindo procedimentos complexos com incisões mínimas. A integração da realidade aumentada na prática cirúrgica, contribui para uma visualização tridimensional mais detalhada do campo cirúrgico, resultando em maior precisão anatômica. Essas inovações não apenas elevam o padrão de cuidado ao paciente, mas também reduzem os riscos associados a procedimentos mais invasivos, culminando em benefícios tangíveis, como recuperação acelerada, menor dor pós-operatória e redução do tempo de internação hospitalar. A crescente implementação de inteligência artificial na cirurgia minimamente invasiva, sugere um potencial significativo para a personalização das abordagens cirúrgicas, levando em consideração as características individuais de cada paciente. Algoritmos avançados, respaldados por pesquisas científicas, são capazes de analisar dados em tempo real, capacitando os cirurgiões a tomar decisões mais informadas durante o procedimento e, assim, otimizar os resultados clínicos enquanto minimizam complicações. Portanto, os desenvolvimentos recentes em CMIs representam um marco significativo na evolução da prática médica. Contudo, destaca-se a necessidade de superar desafios técnicos, como a curva de aprendizado associada à implementação de tecnologias avançadas, bem como garantir a acessibilidade dessas técnicas em diferentes contextos médicos.

Palavras-chave: Cirurgias, Técnicas cirúrgicas; Procedimento invasivo.

DESIGUALDADE DE ACESSO DA POPULAÇÃO NEGRA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Unequal access of the black population to health services

¹ Maria da Silva Soares; ² Merilane Ramos da Silva ; Danilly Isabel da Silva ³; Rosilene Marcia do Carmo Ferreira ⁴ ; Ana Veronica Batista ⁵ ; Bárbara Vitória Maciel Silva ⁶; Mônica Odília Magalhães Dias ⁷; Anielle Bergamo ⁸ ; Carolina Leite Godoi ⁹; Jaqueline da Silva Leitão ¹⁰.

^{1 2 3 4 5 6} Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Pernambuco, Brasil; ⁷ Centro Universitário Christus - UNICHRISTUS, Ceará, Brasil; ⁸ Universidade de Araraquara, UNIARA, Araraquara, São Paulo; ⁹ Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB, Bahia, Brasil; Centro Universitário FAMETRO, Manaus, Amazonas, Brasil.

mariasilvasoares33@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A desigualdade de acesso aos serviços de saúde é uma realidade persistente e alarmante, especialmente quando observamos a disparidade que afeta a população negra. No contexto global, e em muitos países, as barreiras que impedem o pleno acesso aos cuidados de saúde são agravadas por fatores socioeconômicos, históricos e estruturais, resultando em uma distribuição desigual de benefícios e oportunidades na esfera da saúde. **OBJETIVO:** Analisar como a desigualdade de acesso aos serviços de saúde acomete a população negra. **MÉTODO:** É um estudo de revisão integrativa da literatura na qual foram utilizadas as bases de dados scielo, BVS e Lilacs, com os seguintes descritores em ciências da saúde ‘população negra’, ‘Saúde’ e ‘Acesso aos serviços de Saúde’. Como critérios de inclusão foram artigos completos, em português e nos anos de 2019 a 2023. Como critérios de exclusão foram artigos incompletos, fora do idioma proposto, teses, dissertações e revisões de literatura. Foram encontrados 148 artigos e após a leitura dos resumos e títulos restaram 5 para pesquisa final. **RESULTADOS:** A desigualdade de acesso aos serviços de saúde é uma realidade persistente que afeta diversas camadas da população, sendo especialmente agravada no caso da comunidade negra. Esse cenário reflete uma série de fatores interligados que permeiam as estruturas sociais, econômicas e históricas do país. Uma das principais razões para a disparidade no acesso aos serviços de saúde para a população negra é a persistência de desigualdades socioeconômicas. Historicamente, grupos racialmente minoritários enfrentam barreiras estruturais que limitam seu acesso a oportunidades educacionais e profissionais. Como resultado, muitos indivíduos negros encontram-se em situações de vulnerabilidade social, com menos recursos para investir em cuidados com a saúde. **CONCLUSÃO:** Neste trabalho foi possível identificar que a adesão e o acesso dos usuários negros aos serviços de saúde são fatores limitantes que culminam em barreiras estruturais e socioeconômicas, com isso se faz necessário mais investimentos em políticas públicas de equidade no SUS para minimizar a desigualdade que ainda é avassaladora no seio da sociedade.

Palavras-chave: População negra; Acesso; Saúde.

EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL COMO ESTRATÉGIA PARA APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO BRASIL

Interprofessional education as a strategy for improving primary health care in brazil

¹Maria da Silva Soares; ²Carolina Leite Godoi; ³Danilly Isabel da Silva; ⁴Rosilene Marcia do Carmo Ferreira; ⁵Bárbara Vitória Maciel Silva; ⁶Rosimere da Conceição Silva ⁶; Ana Leticia da Silva Medeiros ⁷; Ana Veronica Batista ⁸; Mônica odília Magalhães Dias ⁹; Jaqueline da Silva Leitão ¹⁰

¹Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB, Bahia, Brasil; ^{2 3 4 5 6 7 8} Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Pernambuco, Brasil; Centro Universitário Christus, UNICHRISTUS, Ceará, Brasil; Centro Universitário FAMETRO, Manaus, Amazonas, Brasil ¹⁰

carolgodoy28@hotmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Educação Interprofissional (EIP) é uma atividade que engloba dois ou mais profissionais que fazem o aprendizado de maneira conjunta, visando à qualificação da atenção à saúde. Pesquisas mostram que profissionais de saúde vêm enfrentando dificuldades na coordenação e na colaboração interprofissional, isto prejudica na atenção do cuidado à saúde que é prestado. **OBJETIVO:** Mostrar a importância da EIP no processo de trabalho dos profissionais na atenção básica à saúde no Brasil. **MÉTODO:** É uma revisão integrativa da literatura na qual teve as seguintes bases de dados Scielo, BVS e Lilacs, os descritores em ciências da saúde foram “Educação interprofissional”, “Trabalho” e “Atenção básica à saúde” cruzados com o operador booleano AND. Os critérios de inclusão foram: artigos completos, no idioma português e entre os anos de 2020 a 2023 e os critérios de exclusão foram: teses, dissertações, protocolos, normas e leis. Foram encontrados 156 artigos e após a análise crítica e sucinta dos títulos e resumos restaram apenas 4 para compor o trabalho final. **RESULTADOS:** A promoção da saúde e o atendimento eficaz aos pacientes na atenção primária à saúde requerem uma abordagem interdisciplinar e colaborativa. Nesse contexto, a educação interprofissional emerge como um elemento crucial para preparar os profissionais de saúde para enfrentar os desafios complexos do sistema de saúde contemporâneo. A interação harmoniosa e a colaboração entre diversos profissionais, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais e sanitaristas, desempenham um papel fundamental na oferta de cuidados abrangentes e centrados no paciente, enfatizando como essa abordagem contribui para uma prestação de serviços mais integrada, eficiente e orientada para a promoção da saúde e prevenção de doenças individual e coletiva. **CONCLUSÃO:** Neste trabalho foi possível identificar o quanto a EIP na Atenção Primária à Saúde (APS) é fundamental na viabilização de uma abordagem integrada, centrada no paciente e no enfrentamento dos desafios do sistema de saúde, contribuindo para a promoção da saúde e prevenção de doenças através de sua abordagem holística, da integração do conhecimento, aprimoramento da qualidade do atendimento, da comunicação eficaz, do trabalho em equipe e da eficiência nos recursos disponíveis na APS.

Palavras-chave: Educação interprofissional; Atenção básica à saúde ; Trabalho.

INOVAÇÕES EM ANESTESIA: AVANÇOS E CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

Innovations In Anesthesia: Advances And Ethical Considerations

Arnaldo Leôncio Dutra da Silva Filho, Afya Faculdade de Ciências Médicas.
Matheus Carneiro Paranhos, UNIFIMES.
João Paulo Marcuzzo Moraes, UNIFIMES.
Luma Santos Coelho, UNIFIMES.
Gabriel Azambuja Silva Macedo, UNIFIMES.
Raissa Melo Feitosa, UNICEUMA.
Ana Paula Xavier Veloso, Universidade de Cuiabá.
Diego Leite Barros, ITPAC Santa Inês.
Raquel Araújo Lucas Novacki, Faculdade Morgana Potrich – FAMP.
Martha Eliana Waltermann, Universidade Luterana do Brasil.

arnaldoleoncio@hotmail.com

RESUMO

Esta pesquisa, destaca a importância da anestesia na prática médica e a constante busca por melhorias para garantir a segurança e o conforto dos pacientes durante procedimentos cirúrgicos. Tendo em vista a importância da evolução histórica da anestesia e a motivação para explorar inovações nesse campo. O objetivo do estudo foi analisar as recentes inovações em anestesia. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada entre novembro e dezembro de 2023, nas bases científicas: SCIELO, LILACS e MEDLINE, sob aplicabilidade dos DeCS e MeSH: Anestesia, Avanços Terapêuticos e Avanços Tecnológicos, intermediados pelo operador booleano AND. Com os seguintes critérios de inclusão: Artigos completos, originais, disponíveis na íntegra, publicados nos idiomas português e inglês, no recorte temporal dos últimos 05 anos. Como critérios de exclusão foram definidos: Teses, dissertações, monografias e estudos de revisões. Selecionou-se 8 estudos para a amostra final. A introdução de novas drogas anestésicas com perfis farmacocinéticos mais previsíveis permitiu uma administração mais precisa e ajustada às necessidades individuais dos pacientes, reduzindo os riscos de efeitos colaterais indesejados. Além disso, avanços em técnicas de monitoramento contínuo, como a utilização de sensores mais sofisticados e dispositivos de última geração, têm contribuído para uma monitorização mais eficaz, permitindo aos anestesiológicos tomarem decisões em tempo real e ajustar a anestesia de forma personalizada. Essas inovações não apenas otimizam a segurança, mas também impactam positivamente a experiência do paciente, proporcionando uma recuperação mais suave e rápida pós-cirurgia. No entanto, ao avaliar esses avanços, é crucial considerar as implicações éticas associadas à sua implementação. A personalização da anestesia através de algoritmos de inteligência artificial, por exemplo, levanta questões sobre a transparência e a responsabilidade no desenvolvimento e uso dessas tecnologias. Além disso, garantir o devido consentimento informado dos pacientes em relação a procedimentos anestésicos mais inovadores torna-se uma preocupação ética fundamental. Portanto, a análise das recentes inovações em anestesia não se limita apenas à sua eficácia técnica, mas requer uma consideração cuidadosa dos impactos éticos para garantir que esses avanços se traduzam em benefícios tangíveis para a prática médica, mantendo os mais altos padrões de ética e cuidado ao paciente.

Palavras-chave: Anestesia; Avanços Terapêuticos; Avanços Tecnológicos.

NEOPLASIAS DA PRÓSTATA: BENEFÍCIOS DO DIAGNÓSTICO PRECOCE

Prostate neoplasms: benefits of early diagnosis

Joyce Karollayne da Silva¹, Eduardo Lourenço da Silva², Andreza Correia Dourado da Silva³, Carlos Jonatas Fonseca Mota⁴, José Luciano da Silva⁵, Isabella Ferreira da Silva Pitanga⁶, Jocean Serafim dos Santos Souza⁷, Anderson Andrade da Silva⁸.

Universidade Paulista^{1,2,5,7,8}, Fundação de Ensino Superior de Olinda³, Universidade Estadual do Amazonas⁴, UNIFACID⁶.

Joycekarollayne.silva@gmail.com

RESUMO

Introdução: O câncer de próstata (CP) é a segunda neoplasia que mais acomete homens após os 60 anos de idade com alimentação prejudicada, etilistas e com histórico familiar neoplásico. Para o triênio 2023-2025, mais de 70 mil novos casos podem ser registrados a cada ano no Brasil, além disso, estima-se que 80% dos homens com mais de 80 anos morreram decorrentes de outros fatores, mas que estavam relacionados ao CP não diagnosticado. Os sinais e sintomas decorrem em problemas de ereção, dificuldade em urinar e hematúria, entretanto, a neoplasia pode ser assintomática e surgir apenas quando atinge um tamanho considerável. **Objetivos:** Entender como ocorre o diagnóstico precoce do câncer de próstata. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica de estudos encontrados na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) por meio dos descritores: “neoplasias da próstata”, “programas nacionais de saúde” e “sistema único de saúde”. Para a seleção dos artigos utilizou-se como critérios de inclusão: textos completos e em língua portuguesa, publicados entre 2022 e 2023. Os de exclusão foram artigos publicados fora da base de dados, do recorte temporal e do idioma português. 40 artigos foram encontrados e 4 selecionados para a revisão. **Resultados e Discussão:** É possível analisar que através do rastreamento pelo toque retal ou PSA, o CP pode ser diagnosticado 12 anos antes do, por conta de seu desenvolvimento lento. Apesar de não confirmar diagnóstico, esses exames são essenciais para identificar a necessidade de buscas complementares, pois o toque retal reconhece outras comorbidades, o PSA por sua vez, tende a aumentar ao avançar da idade. Estudos comprovam que os exames devem ser realizados a partir dos 50 anos ou aos 45 anos para homens com histórico familiar de pai ou irmão com CP, no entanto, observa-se que menos de 10% das neoplasias possuem caráter hereditário. **Conclusão:** Dessa forma, se faz necessário manter hábitos saudáveis e visita regular ao médico especialista, pois, quanto mais rápido for diagnosticado, maior é a probabilidade de cura. O sistema de saúde por sua vez, oferece atendimento gratuito com equipe multidisciplinar para realizar o acompanhamento do paciente.

Palavras-chaves: Neoplasias da próstata; programas nacionais de saúde; sistema único de saúde.

SAÚDE DO HOMEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Men's health in primary health care: a review of the literature

¹Maria da Silva Soares; ²Camila Eduarda Barbosa Gomes; ³Marcela Dias de Freitas; ⁴Samilles do Socorro Guimarães dos Santos; ⁵Bruna Tomé Borges; ⁶Jaqueline da Silva Leitão; ⁷Daniela Pinheiro; ⁸Luciana Matsubara Sifuentes Machado; ⁹Vitória Caroline Ramos Fonseca; ¹⁰Adeilda da Silva Barbosa

^{1 2 3}Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, Pernambuco, Brasil; ⁴Universidade Maurício de Nassau - UNINASSAU, Pará, Brasil; ⁵Faculdade UNIFANOR, Ceará, Brasil; ⁶Centro Universitário FAMETRO, Manaus, Amazonas, Brasil; ^{7 8}Universidade Brasil-UB, São Paulo, Brasil; ⁹Faculdade Pernambucana de Saúde; ¹⁰Faculdade Santíssima Trindade-FAST, Pernambuco, Brasil

mariasilvasoares33@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A saúde do homem na Atenção Primária à Saúde-APS é um tema crucial e muitas vezes subestimado, embora essencial para promover o bem-estar integral masculino. No contexto da saúde pública, a atenção à saúde masculina na APS desempenha um papel fundamental na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de condições de saúde específicas que afetam os homens. **OBJETIVO:** Analisar como a saúde do homem é desempenhada na atenção primária à saúde. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo qualitativo do tipo revisão integrativa da literatura, na qual teve como bases de dados a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scielo e Lilacs, os descritores em ciências da saúde (DECs) foram: ‘‘Atenção Primária à saúde’’, ‘‘Saúde do Homem’’, e ‘‘autocuidado’’ cruzados entre si através do operador booleano and. Como critérios de inclusão foram artigos completos, em português e entre os anos de (2020-2023). Como critérios de exclusão foram teses, dissertações, artigos duplicados, incompletos e fora do idioma preconizado. **RESULTADOS:** Nos artigos analisados foi possível perceber que a APS atua de diversas maneiras na saúde individual e coletiva do homem no território, assim pode-se mencionar os serviços de prevenção, como vacinação, exames de rotina e aconselhamento sobre estilos de vida saudáveis, incluindo dieta, exercícios e cessação do tabagismo. Essas medidas ajudam a prevenir o desenvolvimento de doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes e hipertensão, que afetam significativamente os homens. Além disso, foram observadas ações como a realização de exames de triagem e check-ups regulares para identificar precocemente condições de saúde, como câncer de próstata, câncer colorretal e outras doenças que afetam mais os homens. **CONCLUSÃO:** Neste estudo, foi possível perceber que a saúde do homem é um aspecto vital que demanda atenção específica no contexto da APS ao oferecer serviços de prevenção, gerenciamento de condições crônicas, suporte à saúde mental e educação em saúde.

Palavras-chaves: Saúde do homem; Atenção primária à saúde; Saúde

VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS VEÍCULOS TRANSPORTADORES DE ÁGUA: ESTRATÉGIA PARA PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA

Health surveillance on water carrying vehicles: strategy for promoting and protecting human health

¹ Maria da Silva Soares; ² Merilane Ramos da Silva ; Danilly Isabel da Silva ³; Rosilene Marcia do Carmo Ferreira ⁴ ; Maria Beatriz da Silva Gomes ⁵ ; Ana Veronica Batista ⁶ ; Gabrielle Cardoso Ribas ⁷ ; Rogério Benedito Almeida Filho⁸; ⁹ Anielle Bergamo; ¹⁰ Thaís Porteiro Corrêa; ¹¹ Laissa Deyviele Nascimento dos Santos.

^{1 2 3 4 5 6 11} Universidade Federal de Pernambuco– UFPE, Pernambuco, Brasil; Universidade Feevale, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul ⁷ ; ⁸ Centro Universitário Maurício de Nassau, UNINASSAU, Parnaíba-PI; Faculdade holística-FAHOL; ^{9 10} Universidade de Araraquara, UNIARA, Araraquara, São Paulo;

mariasilvasoares33@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: No panorama atual, em que a gestão responsável dos recursos hídricos e a garantia da qualidade da água são cruciais para a saúde pública e o desenvolvimento sustentável, a atuação da Vigilância Sanitária (VISA) desempenha um papel fundamental. A escassez hídrica e a crescente demanda por água potável têm levado muitas comunidades a dependerem de fontes alternativas, como os carros-pipa, para suprir suas necessidades básicas. **OBJETIVO:** Mostrar a criação de uma estratégia de educação em saúde para orientar as pessoas envolvidas no transporte e fornecimento de água potável por meio de carros-pipa no Município de Limoeiro-PE. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo qualitativo, do tipo relato de experiência realizada com os transportadores e fornecedores de água através de carros-pipa no município de Limoeiro, Pernambuco. Foi realizada na Vigilância Sanitária do município de Limoeiro/PE, sendo que para a construção do material educativo de setembro de 2023 a outubro de 2023. Participaram da ação a gerente; inspetores sanitários e agentes sanitários. **RESULTADOS:** Foi realizada a construção do folder educativo, com o intuito de divulgar entre os fornecedores e transportadores de carro-pipa, os principais cuidados e medidas necessárias que os mesmos devem seguir, no que se refere ao manuseio e distribuição de água para a população através dos veículos. Dessa forma, logo após a confecção do folder propõe-se distribuí-los entre os transportadores e fornecedores dos veículos tanto na renovação da documentação do motorista quanto no momento da inspeção que será realizada. Portanto, a análise desses elementos contribui para uma compreensão ampla da atuação da VISA e seu papel na promoção e proteção da saúde humana e coletiva, garantindo uma fonte segura e confiável de água fornecida pelos carros-pipa. **CONCLUSÃO:** A educação em saúde desempenha um papel importantíssimo na promoção da saúde, pois ao proporcionar informações pertinentes é possível evitar riscos à saúde da população, dessa forma estimular hábitos mais saudáveis que podem impactar diretamente na qualidade de vida dos indivíduos. Portanto, a distribuição de folders desempenha um papel relevante na promoção, segurança e qualidade no abastecimento de água potável, protegendo a saúde das comunidades atendidas.

PALAVRAS-CHAVES: Vigilância Sanitária; Inspeção; Educação em Saúde.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

The importance of health education in primary care

Bruna Emanuely Sousa Ribeiro, Centro Universitário Presidente Antônio Carlos
Mayara Gueiros Maciel, Universidade Unigranrio
Matheus Henrique Marinho de Amorim, Centro Universitário. Tocantinense Presidente Antônio Carlos
Ana Caroline Oliveira Ornelas, Universidade Unigranrio
Pedro Paulo dos Santos Granito Netto, Universidade Unigranrio
Bruna Thalita Torres Lima, Universidade Unigranrio
Barbie Braga Monteiro, Universidade do Grande Rio
Amanda dos Santos Menezes, Universidade Unigranrio
Gabriela Neves Pugliese, Universidade do Grande Rio
Luisa Salles Leite Pereira Marques, Universidade do Grande Rio

brunaemanuely201133@gmail.com

RESUMO

Introdução: As práticas de educação em saúde são consideradas ações práticas e conceituais de políticas públicas com o intuito de promover a autonomia e estimular o autocuidado da população. **Objetivo:** Analisar por meio de evidências científicas acerca da importância da educação em saúde na atenção primária. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de revisão da literatura feita por meio das seguintes bases de dados MEDLINE, LILACS, BDNF via BVS. Foram utilizados os descritores: Atenção primária à saúde, Assistência integral à saúde e Educação em saúde. Foram encontrados 75 artigos, após aplicado os critérios de elegibilidade restaram 11 estudos. **Resultados e Discussão:** A educação em saúde se destaca como forma de transmissão de informações para comunidade atendida na atenção primária, principalmente por meio de palestras e rodas de conversa. **Conclusão:** O presente estudo conclui que a prática das atividades de educação em saúde é essencial na atenção primária, pois promovem uma qualidade de vida da população por meio de orientações quanto ao estado de saúde.

Palavras-chave: Atenção primária à saúde; Assistência integral à saúde; Educação em saúde.

INTRODUÇÃO

A Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada o primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, podendo também ser chamada de Atenção Básica no Brasil, sendo ordenadora do cuidado ela é o primeiro acesso preferencial que a população deve ir buscar para tratar de seus cuidados com a saúde, um dos seus focos é coordenar e ordenar as Redes de Atenção à Saúde favorecendo a construção de vínculos e assim gerando autonomia no indivíduo e na coletividade (FITIPALDI; O'DWYER; HENRIQUES, 2021).

As práticas de educação em saúde são consideradas ações práticas e conceituais de políticas públicas com o intuito de promover a autonomia e estimular o autocuidado da população. Além disso, servem como norte para a reflexão da população com caráter

transformador, pois tornam os usuários ativos em relação ao seu processo de saúde (BARRETO et al., 2019).

Apesar das práticas educativas estarem presentes na APS, o modelo biomédico ainda é predominante em grande parte dos estabelecimentos de saúde, sendo necessário o impulsionamento das práticas de saúde focado no modelo de vigilância em saúde que tem como principal ação a prevenção e promoção da saúde (SOARES et al. 2017).

Ressalta-se que na APS as atividades de educação em saúde sejam realizadas por toda a equipe multiprofissional afim de ofertar a integralidade do cuidado e orientar as condutas corretas de acordo com as necessidades de cada um. Há a necessidades que esses profissionais estejam efetivamente treinados para o repasse dessas orientações efetivas (MENDONÇA et al., 2017). Sendo assim, o objetivo desse estudo é analisar, por meio de evidências científicas, a importância da educação em saúde na atenção primária.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa no qual foram realizadas leituras e interpretação de leituras com metodologia ativa, que foi realizado entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Para direcionar o estudo, foi estabelecido a seguinte pergunta norteadora: “O que a literatura aborda acerca da importância da educação em saúde na atenção primária?”

A pergunta norteadora foi respondida usando os critérios de inclusão como: trabalhos publicados entre 2014 e 2024, de acesso livre e gratuito, artigos na integra, artigos que sejam em português, inglês e espanhol e com a temática em questão mediante a busca com descritores por meio do operador and entre eles: Atenção primária à saúde and Atenção integral à saúde and Educação em saúde. A obtenção destes descritores, foi feita por uma busca no site dos Descritores em Ciências da Saúde

Quanto aos critérios para a exclusão desses trabalhos foram considerados trabalhos em duplicidade, parciais, resumos de anais, e que não estejam disponíveis na íntegra. A busca desses artigos foi realizada pelas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library – SCIELO, Literatura Latino - Americana do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS, Banco de Dados em Enfermagem – BDEFN.

Diante da análise dos trabalhos, somente 75 estudos foram escolhidos, 31 acataram aos critérios para serem incluídos, destes, 32 foram excluídos por não atenderem

ao objetivo da pesquisa, resultando em apenas 11 artigos incluídos que respondem à pergunta da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A educação em saúde se destaca como forma de transmissão de informações para comunidade atendida na atenção primária, principalmente por meio de palestras e rodas de conversa que tem como objetivo sanar as dúvidas da população, promover o autocuidado, orientar quanto a prevenção e promoção da saúde (VASCONCELOS et al., 2017).

Pinheiro e Bittar (2016) em seu estudo relatam que em algumas situações a educação em saúde se esbarra ainda na concepção do modelo biomédico ainda predominante no Brasil, tanto nas práticas das ações, na formação dos profissionais e na relação dos profissionais com os usuários, que muitas das vezes utilizam apenas o cuidado curativista.

Vale destacar, para que as ações de educação em saúde sejam efetivas na atenção primária há a necessidade da participação dos gerentes da atenção básica e que se enxerguem como sujeitos participantes desse processo e não somente intermediadores entre a unidade e os órgãos de saúde, pois este também conhece a realidade da população adscrita (MARTINS; SOUZA, 2017).

Sendo assim, a educação em saúde sempre em suas ações deve incluir prevenção e promoção da saúde, assim como ligadas a porta de entrada principal dos serviços de saúde, a atenção primária, as unidades básicas de saúde têm como objetivo ofertar a qualidade de vida por meios dessas ações realizadas (GONÇALVES et al., 2020).

CONCLUSÃO

O presente estudo conclui que a prática das atividades de educação em saúde é essencial na atenção primária, pois promovem uma qualidade de vida da população por meio de orientações quanto ao estado de saúde, assim como prevenir diversas patologias por meio do autocuidado e da autonomia que a paciente adquire com a correta orientação do profissionais, devendo também superar o modelo biomédico ainda predominante no Brasil e inserir a figura do gerente de atenção básica nesse processo de cuidado.

REFERÊNCIAS

BARRETO, Ana Cristina Oliveira et al. Percepção da equipe multiprofissional da Atenção Primária sobre educação em saúde. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 72, p. 266-273, 2019.

FITTIPALDI, Ana Lúcia de Magalhães; O'DWYER, Gisele; HENRIQUES, Patrícia. Educação em saúde na atenção primária: as abordagens e estratégias contempladas nas políticas públicas de saúde. *Interface-Comunicação, Saúde, Educação*, v. 25, p. e200806, 2021.

GONÇALVES, Romário Sousa et al. Educação em saúde como estratégia de prevenção e promoção da saúde de uma unidade básica de saúde. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 3, n. 3, p. 5811-5817, 2020.

MARTINS, Rosane Aparecida Sousa; SOUZA, Cristiane Andion. A educação em saúde no contexto da atenção primária em saúde. *Revista Família, ciclos de vida e saúde no contexto social*, v. 2, p. 282-288, 2017.

MENDONÇA, Francielle Toniolo Nicodemos Furtado de et al. Educação em saúde com idosos: pesquisa-ação com profissionais da atenção primária. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 70, p. 792-799, 2017.

PINHEIRO, Bruna Cardoso; BITTAR, Cléria Maria Lobo. Práticas de educação popular em saúde na atenção primária: uma revisão integrativa. *Cinergis*, v. 18, n. 1, p. 77-82, 2016.

SOARES, Amanda Nathale et al. Dispositivo educação em saúde: reflexões sobre práticas educativas na atenção primária e formação em enfermagem. *Texto & Contexto-Enfermagem*, v. 26, n. 3, p. 1-9, 2017.

VASCONCELOS, Maristela Inês Osawa et al. Educação em saúde na atenção básica: uma análise das ações com hipertensos. *Revista de APS*, v. 20, n. 2, p. 253-262, 2017.

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO INTERPROFISSIONAL E INTERSETORIAL PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE: UMA REVISÃO DA LITERATURA

The importance of interprofessional and intersectoral work for health promotion: a review of the literature

¹ Maria da Silva Soares; ² Rayanne Maria da Silva Lima; ³ Rosilene Marcia do Carmo Ferreira³; Merilane Ramos da Silva⁴; Bárbara Vitória Maciel Silva⁵; Marcela Dias de Freitas⁶; Lídia Honório Melo⁷; Cristiano Borges Lopes⁸; Carolina Leite Godoi⁹; Roberta Maria da Silva Lima¹⁰

^{1 2 3 4 5 6} Universidade Federal de Pernambuco– UFPE, Pernambuco, Brasil; Universidade Federal do Paraná– UFPR, Paraná, Brasil⁷; Centro Universitário Inta-UNINTA, Sobral, Ceará, Brasil⁸; Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB⁹; Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA)¹⁰

mariasilvasoares33@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A promoção da saúde é um desafio complexo que transcende as fronteiras de uma única disciplina ou setor. Nesse contexto, o trabalho interprofissional e intersetorial emerge como uma abordagem essencial e eficaz para enfrentar as múltiplas dimensões que influenciam o bem-estar humano. A integração de diferentes profissionais de saúde, bem como a colaboração entre setores diversos, como saúde, educação, habitação e assistência social, desempenham papéis fundamentais na promoção de ambientes saudáveis e na prevenção de doenças. **OBJETIVO:** Mostrar a importância do trabalho interprofissional e intersetorial para a promoção da saúde. **MÉTODOS:** Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, descritivo e qualitativo, tendo como bases de dados a Scielo, Lilacs e BVS, com os descritores em Ciências da Saúde (DECS): “Trabalho”, “Promoção da saúde” e “Integração”, cruzados entre si através do operador booleano AND. Como critérios de inclusão foram utilizados artigos completos, no idioma português, disponíveis na íntegra, entre os anos de 2020 a 2023 e que abordassem a temática da pesquisa. Como critérios de exclusão: artigos duplicados, fora do idioma, revisão de literatura, tese, dissertações e protocolos. Foram encontrados 80 artigos e após a leitura sucinta e exaustiva dos títulos e resumos, restauraram 5 estudos para compor o trabalho final. **RESULTADOS:** A promoção da saúde é um empreendimento multifacetado que demanda uma abordagem holística e colaborativa para alcançar resultados eficazes e sustentáveis. Nesse contexto, o trabalho interprofissional e intersetorial emerge como um pilar fundamental para promover a saúde de forma abrangente e impactante. Além disso, o trabalho interprofissional refere-se à colaboração entre profissionais de diferentes disciplinas no cuidado à saúde. Essa sinergia não apenas capitaliza a expertise única de cada profissional, mas também proporciona uma compreensão mais completa das necessidades dos pacientes. Ademais, pode-se mencionar os profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, sanitaristas e outros especialistas que, ao unirem forças, oferecem uma abordagem integral aos desafios de saúde, resultando em cuidados mais eficazes e centrados no paciente. **CONCLUSÃO:** Neste trabalho foi possível identificar a importância do trabalho interprofissional e intersetorial para a promoção da saúde, na qual essa abordagem colaborativa não apenas otimiza os recursos disponíveis, mas também contribui para uma compreensão mais abrangente e eficaz das dinâmicas de saúde.

Palavras-chave: Promoção da Saúde, Trabalho, Integração.

ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESCARTE DE MEDICAMENTOS

Health surveillance performance in medication disposal

¹ Maria da Silva Soares; ² Merilane Ramos da Silva ; Danilly Isabel da Silva ³; Rosilene Marcia do Carmo Ferreira ⁴ ; Maria Beatriz da Silva Gomes ⁵ ; Ana Veronica Batista ⁶ ; Rayanne Maria da Silva Lima ⁷ ; Marcela Dias de Freitas ⁸ ; ⁹ Valdemilson Vieira Paiva; Rogério Benedito Almeida Filho¹⁰;

^{1 2 3 4 5 6 7 8} Universidade Federal de Pernambuco– UFPE, Pernambuco, Brasil; ⁹ Centro Universitário Maurício de Nassau, UNINASSAU, Parnaíba-PI; Faculdade holística-FAHOL ¹⁰

mariasilvasoares33@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A atuação da vigilância sanitária no descarte de medicamentos desempenha um papel vital na salvaguarda da saúde pública e na preservação do meio ambiente. Com o crescimento constante na produção e consumo de medicamentos, torna-se imperativo garantir que esses produtos sejam eliminados de maneira segura e responsável, evitando riscos potenciais à saúde humana e impactos negativos no ecossistema. **OBJETIVO:** Mostrar a importância da vigilância sanitária no descarte correto de medicamentos. **MÉTODO:** Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo do tipo relato de experiência realizada na vigilância sanitária municipal de uma cidade do interior de Pernambuco-Limoeiro, na qual obteve como profissionais participantes da ação realizada três inspetores sanitários, uma gerente e acadêmicos do cursos de saúde coletiva durante o estágio supervisionado II, que ocorreu em uma unidade básica de saúde. **RESULTADOS:** Durante o estágio foi possível perceber o quanto os profissionais atuante na VISA desempenham um papel essencial na promoção e proteção da saúde da população, visto que a informação disseminada no território das unidades de saúde que estão mais próximo da população proporciona menores casos de intoxicações por medicamentosas . Durante as inspeções foi possível perceber o quanto a VISA promove a proteção da Saúde Pública, isso ocorre através do recolhimento dos medicamentos vencidos ou danificados na qual podem perder sua eficácia e até mesmo se tornar prejudiciais à saúde. O descarte inadequado desses medicamentos pode resultar em sua reintrodução acidental na cadeia de abastecimento, levando a sérios riscos para a saúde da população individual ou coletiva. Além disso, percebemos que o desenvolvimento e implementação de regras e normas sanitárias garante o cumprimento de ações e serviços eficazes e eficientes para a saúde. Isso promove a responsabilidade das partes envolvidas na cadeia de produção, distribuição e consumo de medicamentos. Além dos profissionais recolherem os medicamentos vencidos no estabelecimento de saúde, os mesmo promovem educação em saúde através do provimento de palestras e distribuição de materiais educativos relatando a relevância do descarte correto de medicamentos. **CONCLUSÃO:** Portanto, nota-se a relevância que a vigilância sanitária desempenha na proteção da saúde da população e na preservação do meio ambiente, assegurando que os medicamentos sejam descartados de maneira segura e responsável.

Palavras-chave: Vigilância Sanitária; Educação em Saúde; Descarte de Medicamentos.

A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO CONTROLE DA HANSENÍASE NO BRASIL

Primary health care in the control of leprosy in brazil

¹ Maria da Silva Soares; ² Danilly Isabel da Silva ; ³Bárbara Vitória Maciel Silva; Merilane Ramos da Silva ⁴; Rosilene Marcia do Carmo Ferreira ⁵; Marcela Dias de Freitas ⁶; Cristiano Borges Lopes⁷; Carolina Leite Godoi ⁸; Rogério Benedito Almeida Filho ⁹

^{1 2 3 4 5 6} Universidade Federal de Pernambuco– UFPE, Pernambuco, Brasil; Centro Universitário Inta-UNINTA, Sobral, Ceará, Brasil ⁷; Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB ⁸; Faculdade Holística-FAHOL, São Paulo, Brasil ⁹

mariasilvasoares33@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Hanseníase é uma doença crônica, infecciosa e de grande importância na saúde pública. A mesma é transmitida pelo contato direto com pessoas doentes, especialmente pela convivência com pacientes que apresentam a forma infectante da doença. No ano de 2012, foram notificados 33.741 mil casos novos de hanseníase no país, com uma taxa de incidência de 17,39 por 100 mil habitantes. Nesse sentido a atenção primária à saúde- APS atua como ponto de coordenação entre diferentes níveis de assistência à saúde, encaminhando pacientes para especialistas quando necessário e garantindo uma abordagem holística no cuidado. **OBJETIVO:** Mostrar a importância da atenção primária à saúde no controle da hanseníase no Brasil. **MÉTODO:** É um estudo de revisão integrativa da literatura, descritivo e qualitativo, tendo como bases de dados a Scielo, Lilacs e BVS, com os descritores em Ciências da Saúde “Hanseníase”, “vulnerabilidade” e “Atenção Primária à saúde”, cruzados entre si através do operador booleano AND. Teve como critérios de inclusão artigos completos, em português, disponíveis na íntegra, entre os anos de 2019 a 2023 e que abordassem a temática da pesquisa. Como critérios de exclusão: artigos duplicados, fora do idioma, revisão de literatura e teses. Foram encontrados 123 artigos e após a leitura sucinta e exaustiva dos títulos e resumos, restauraram 5 estudos para compor o trabalho final. **RESULTADOS:** A hanseníase é considerada uma doença negligenciada e de grande impacto para a saúde pública, sendo assim a APS desempenha seu papel desde a identificação precoce até o tratamento, monitoramento e prevenção de incapacidades, além de contribuir para a conscientização e vigilância epidemiológica. Além disso, a APS permite o desenvolvimento de ações estratégicas com o intuito de promover a conscientização das pessoas no território, para assim reduzir o estigma associado à doença, incentivando as pessoas a procurarem ajuda sem medo de discriminação. Ainda assim, o acompanhamento regular é realizado frequentemente para garantir a adesão ao tratamento e para detectar qualquer complicação ou resistência aos medicamentos. **CONCLUSÃO:** Neste trabalho foi possível identificar que a atenção primária à saúde desempenha um papel primordial no controle da hanseníase no território, visto que é o nível que está mais próximo das necessidades dos usuários e conhecendo suas particularidades.

Palavras-chave: Hanseníase, Controle , Atenção Primária à saúde

A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

The importance of primary health care in autistic spectrum disorder

¹Maria da Silva Soares; Danilly Isabel da Silva ²; Rosilene Marcia do Carmo Ferreira ³; Bárbara Vitória Maciel Silva ⁴; Ana Leticia da Silva Medeiros ⁵; Ana Veronica Batista ⁶; Merilane Ramos da Silva ⁷; Carolina Leite Godoi ⁸; Mônica odília Magalhães Dias ⁹; Adeilda da Silva Barbosa ¹⁰

^{1 2 3 4 5 6 7} Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Pernambuco, Brasil; Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB, Bahia, Brasil; Centro Universitário Christus, UNICHRISTUS, Ceará, Brasil ⁸; ⁹ Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB, Bahia, Brasil; ¹⁰ Faculdade Santíssima Trindade, FAST, Pernambuco, Nazaré da Mata, Brasil

mariasilvasoares33@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Atenção Primária à Saúde APS desempenha um papel fundamental na abordagem integral e eficaz do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Este distúrbio neurobiológico, caracterizado por déficits na comunicação social e padrões repetitivos de comportamento, requer uma abordagem multidisciplinar e personalizada para atender às necessidades específicas de cada indivíduo afetado. **OBJETIVO:** Analisar a importância da Atenção Primária à Saúde no transtorno do espectro autista (TEA). **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, tendo como bases de dados Scielo, Lilacs e BVS, através dos descritores em ciências da saúde “Transtorno do Espectro Autista”, “Atenção Primária à Saúde” e “Assistência”, cruzados através do operador booleano AND. Como critérios de inclusão foram artigos completos, em português, entre os anos de 2019 a 2023. Como critérios de exclusão foram artigos incompletos fora do idioma proposto, teses, dissertações, revisões de literatura e protocolos. Foram encontrados 209 artigos e após a leitura sucinta dos títulos e resumos restaram 5 para pesquisa final. **RESULTADOS:** A atenção primária à saúde desempenha um papel de grande relevância no cuidado abrangente e eficaz para indivíduos com TEA. A detecção precoce, a coordenação eficiente de cuidados especializados e o suporte contínuo representam elementos-chave que contribuem significativamente para melhorar os resultados e a qualidade de vida para aqueles afetados pelo transtorno e suas famílias. Além disso, profissionais nesse nível de cuidado têm a oportunidade de estabelecer um relacionamento próximo e de confiança com as famílias, oferecendo orientação, informação e recursos para lidar com os desafios diários associados ao TEA. Isso contribui para a construção de uma rede de apoio sólida, essencial para o bem-estar e qualidade de vida a longo prazo dos pacientes. **CONCLUSÃO:** Neste trabalho foi possível ver o quão importante é a APS nos casos de pessoas com TEA, visto que o diagnóstico é realizado com mais frequência na infância e é por isso que a APS desempenha um papel importantíssimo no cuidado que é prestado a tais pessoas, pois é nesse nível de atenção à saúde onde ocorre o acompanhamento da pessoa com o espectro desde a infância.

Palavras-chaves: Transtorno do Espectro Autista; Atenção Básica à Saúde; cuidado.

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Multiprofessional team in control of infections related to healthcare

Francisco Anderson Abreu do Nascimento, Faculdade Rodolfo Teófilo - FRT
Maria Gleiciane Ferreira Costa, Faculdade Rodolfo Teófilo - FRT
Karine Santos da Silva, UniFTC Salvador
Ana Claudia Rodrigues da Silva, Universidade do Estado do Mato Grosso
Karla Santos da Silva, Faculdade de Tecnologia e Ciências
Hyorranne Raysa Lima Maximiano, Universidade Federal do Delta do Parnaíba
Deirdry de Sousa Barroso, Centro Universitário Estácio de Sá
Gabriel de Almeida Pina, Universidade, Cidade/Estado: PUC
Yasmin Godinho Fernandes, Universidade, Cidade/Estado: PUC
Amilton Diniz dos Santos, Universidade Estadual do Maranhão – UEMA.

contatoabreu@outlook.com

RESUMO

Introdução: Pacientes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão sujeitos a Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). No entanto, o risco durante a execução de procedimentos é reconhecido e pode expor os usuários a diferentes desfechos e consequências que geram prejuízos físicos, sociais e econômicos, sendo muito discutida ao longo dos anos a temática de segurança do paciente em ambientes hospitalares. **Objetivo:** Evidenciar a importância de cuidados multiprofissional no controle das IRAS, e evitar agravos à saúde. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada por meio de artigos nas bases de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico. Os descritores foram selecionados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), a saber: “Enfermagem”, “Bundles” e “Infecções”. Os critérios de inclusão contemplaram trabalhos completos de acesso livre e artigos originais, e que atendiam a temática desejada. Sendo selecionados 6 artigos, dos 11 encontrados inicialmente. **Resultados e Discussão:** Algumas medidas adotadas por Unidades de saúde como implantação os bundles, mostram que a maioria das infecções em UTI está relacionada com as infecções da corrente sanguínea, devido à manutenção de dispositivos invasivos, como cateter venoso central em comparação as pneumonias associadas a ventilação mecânica, e as infecções de trato urinário. E que quando existe um bundle direcionado ao cuidado com esses dispositivos, o índice de infecções diminui consideravelmente. Evitar IRAS não é privativo de um grupo de profissional, mas sim de todos que estão assistência direta, ou indiretamente aos pacientes em situações críticas. **Conclusão:** A equipe multiprofissional tem o dever de proporcionar cuidados com o paciente de UTI, e essa atividade deve ser sistematizada para obter resultados efetivos e dar qualidade a sua assistência, evitando agravos à saúde. A equipe de assistência ao paciente crítico deve ser constantemente treinada e avaliada quanto à execução dos procedimentos. O uso de pacote de cuidados pode diminuir o tempo de internação, e os custos do tratamento com os pacientes. O estudo mostra uma lacuna que deve ser preenchida, no tocante a comunicação entre as equipes, para evitar vieses.

Palavras-chave: Enfermagem; Bundle; Infecções.

GAMEFICAÇÃO NO ENSINO EM SAÚDE: EXPLORANDO O POTENCIAL DO KAHOOT!

Gamification in health education: exploring the potential of kahoot!

¹Rogério Benedito Almeida Filho; ² Maria da Silva Soares; ³Guilia Rivele Souza Fagundes; ⁴ Fabio José Antônio da Silva ; ⁵ Elivelton Dias de Carvalho; ⁶ Tiago Lira Santana; ⁷Rodrigo Daniel Zanoni

¹Faculdade Holística-FAHOL, São Paulo, Brasil ; ²Universidade Federal de Pernambuco– UFPE, Pernambuco, Brasil; ³Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB; ⁴Faculdade Hompar, Arapongas, Paraná; ⁵Universidade Federal de São João Del-Rei, São João Del-Rei, Brasil; ⁶Universidade Federal do Sul da Bahia, Teixeira de Freitas, Brasil ; ⁷Faculdade São Leopoldo Mandic, Campinas, Brasil.

enf.rogerioalmeida@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: Tradicionalmente, a formação dos profissionais da saúde tem sido pautada na modalidade tradicional, onde o professor é o transmissor do saber e o discente é um telespectador, onde seu papel é reproduzir os conteúdos, ausente de senso crítico e reflexivo. Porém com as transformações sociais, esse modelo de formação arcaico não era o suficiente para as demandas de saúde da população, com isso houve uma imposição de desafios para a base curricular das instituições de ensino superior para que haja o cumprimento da formação de profissionais capacitados ao trabalho multidisciplinar e com perspectivas humanistas e ancoradas aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) visando a integralidade da assistência. Com isso houve uma mudança no processo ensino aprendizagem aonde o aluno se tornou protagonista de sua aprendizagem e o professor passou a ser o incentivador e orientador desse processo. Com isso houve a necessidade de se adotar metodologias ativas visando apoiar esse método onde o aluno extrai o conhecimento a partir de experiências e interações. **OBJETIVO:** Relatar a experiência sobre a utilização de recursos digitais nas aulas de farmacologia do curso técnico de enfermagem, destacando-se a utilização do jogo educativo Kahoot® no processo ensino-aprendizagem. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, configurando-se como relato de experiência vivenciada por um docente durante as aulas do curso técnico de enfermagem com o uso da ferramenta pedagógica o jogo educacional kahoot. **RESULTADO:** Esta ferramenta foi crucial para o ensino de farmacologia para o curso técnico de enfermagem, pois além de exercitar a competitividade entre os alunos, este jogo educacional promoveu um engajamento de todos os indivíduos e facilitou a compreensão de temas cansativos como farmacocinética e farmacodinâmica, além de funcionar como flash cards durante o rodízio de questões que compuseram os minutos de cada partida. **CONCLUSÃO:** Assim, o uso de ferramentas digitais como o Kahoot® é essencial para a promoção da integralidade da assistência e para o desenvolvimento de habilidades multidisciplinares fundamentadas no Sistema Único de Saúde (SUS). Este relato de experiência enfatiza a necessidade de inovação pedagógica para atender às exigências contemporâneas da formação em saúde, formando os profissionais para pensar criticamente e pensar de forma reflexiva ao enfrentar os problemas da prática profissional.

Palavras-chave: Gameficação em Saúde; Metodologias Ativas ; Educação em Saúde.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UM PILAR PARA A PREVENÇÃO DE DOENÇAS E APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA

Health Education: A Pillar for Disease Prevention and Improvement of Quality of Life

¹ Rogério Benedito Almeida Filho; ² Maria da Silva Soares; ³Guilia Rivele Souza Fagundes; ⁴ Maria Laura Fernandes Alves; ⁵ Valcilene Pires Xavier ; ⁶ Fabio José Antônio da Silva ; ⁷Anderleia dos Santos Sousa; ⁸José Leônidas Alves do Nascimento ; ⁹Rodrigo Daniel Zanoni

¹Faculdade Holística-FAHOL, São Paulo, Brasil ; ²Universidade Federal de Pernambuco– UFPE, Pernambuco, Brasil; ³ Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB; ⁴ Centro Universitário Maurício de Nassau, Campos Maceió, Alagos; ⁵Universidade Paulista-UNIP, Manaus, Amazonas ; ⁶ Faculdade Hompar, Arapongas, Paraná; ⁷Centro Universitário-UniFTC, salvador, Bahia ; ⁸ Miami University of Science and Technology, Flórida, EUA; ⁹ Faculdade São Leopoldo Mandic, Campinas, Brasil.

enf.rogerioalmeida@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: Na atual conjuntura, a educação em saúde desempenha um papel fundamental na promoção e prevenção de doenças. A literatura ressalta que a disseminação de informações constitui a estratégia mais eficaz para aprimorar a qualidade de vida e fomentar a adoção de hábitos saudáveis, os quais estão intrinsecamente associados à prevenção de doenças crônicas. **OBJETIVO:** Investigar a eficácia da educação em saúde na promoção e prevenção de doenças crônicas e avaliar a qualidade dessas informações como estratégia facilitadoras no processo de desenvolvimento de novos hábitos para um estilo de vida saudável. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo qualitativo, configurando-se como relato de experiência realizado durante consultas de enfermagem. O fruto deste estudo possibilitou a criação de um instrumento padronizado com as intervenções de enfermagem prevalentes que estão associadas a mudanças de hábitos e motivação para aderência dos tratamentos através da educação em saúde. **RESULTADO:** Foi realizado a construção de um instrumento padronizado com as intervenções mais prevalentes contidas no NIC (Classificação e intervenções de Enfermagem) que estão associadas as mudanças de hábitos e motivação para aderência dos tratamentos através da educação em saúde. Este instrumento não apenas orienta ao raciocínio clínico do profissional, mas também facilita a criação de vínculo profissional-paciente, promovendo uma abordagem integral, colaborativa e singular. **CONCLUSÃO:** A educação em saúde destaca-se como uma estratégia crucial para a promoção da saúde, ao capacitar indivíduos com conhecimentos pertinentes e fomentar a conscientização sobre práticas saudáveis. Este processo resulta na modificação ou estabelecimento de novos hábitos, visando a prevenção de doenças crônicas. Além de beneficiar diretamente o paciente, uma abordagem integral e educativa amplia a perspectiva da equipe multidisciplinar, favorecendo a sistematização da assistência. O empoderamento com informações não apenas impacta positivamente o indivíduo, mas reverbera de maneira benéfica na comunidade como um todo.

Palavras-chave: Promoção a saúde; Prevenção a Saúde; Educação em Saúde.

GESTÃO INTERPROFISSIONAL NA EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE

Interprofessional management in education through health work

¹Maria da Silva Soares; ²Nayane Dias de Souza; ³Samilles do Socorro Guimarães dos Santos; ⁴Jessica Thais Carvalho Ferreira; ⁵João Victor Ferreira Silva; ⁶Viviane Maria de Freitas Araújo; ⁷Eriselma Alves Correia; ⁸Valdiana Gomes Rolim Albuquerque; ⁹Karlanne Átilla Sousa Martins Lima; ¹⁰Maria Fernanda Teixeira Souza Silva

¹Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, Pernambuco, Brasil; ²Centro Universitário ITOP-UNITOP, Palmas, Tocantins, Brasil; ³Universidade Maurício de Nassau -UNINASSAU, Pará, Brasil; ⁴Universidade Federal do Maranhão-UFMA; ⁵ Universidade Sudoeste da Bahia, Bahia, Brasil; ⁶Centro Universitário-UNIESP, Paraíba, Brasil; ⁷Centro Universitário Doutor Leão Sampaio-UNILEAO, Juazeiro do Norte-Ceará, Brasil.; ⁸Faculdade Santa Maria, Cajazeiras, Paraíba, Brasil; ⁹Faculdade Santa Luzia; ¹⁰Centro Universitário Funorte, UNIFUNORTE, Montes Claros, Minas Gerais, Brasil.

mariasilvasoares33@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A gestão interprofissional na educação pelo trabalho para a saúde emerge como uma abordagem inovadora e essencial no contexto educacional contemporâneo. Diante das complexidades crescentes no campo da saúde, a integração efetiva de diferentes profissões no processo educativo torna-se fundamental para formar profissionais mais capacitados, colaborativos e aptos a enfrentar os desafios do sistema de saúde. **OBJETIVO:** Analisar a importância da gestão interprofissional na educação para a saúde **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, do tipo revisão integrativa da literatura, na qual os descritores em ciências da saúde foram: “Gestão”, “Trabalho”, “Educação”, cruzados entre si através do operador booleano and. As bases de dados foram a Scielo, BVS, Lilacs e o portal da Capes. Como critérios de inclusão foram artigos completos, em português, e entre os anos de (2020-2023). Como critérios de exclusão foram artigos incompletos, duplicados, teses, dissertações, protocolos, fora do idioma e ano preconizados. Localizou-se 198 artigos e após leitura dos títulos e resumos restaram 33 para pesquisa final. **RESULTADOS:** Nos estudos analisados foi possível analisar que a gestão interprofissional na Educação pelo Trabalho para a Saúde representa uma abordagem inovadora e fundamental para promover uma atuação mais integrada e eficiente no campo da saúde. Na educação, o enfoque interprofissional busca superar as barreiras tradicionais dos currículos segmentados, incentivando a interação entre estudantes de diversas disciplinas. Essa abordagem proporciona uma compreensão mais abrangente e holística dos desafios da saúde, preparando os futuros profissionais para trabalhar de maneira colaborativa e interconectada. A aplicação dessa abordagem na prática clínica também é de extrema importância. **CONCLUSÃO:** Neste trabalho foi notório perceber que a gestão interprofissional na educação pelo trabalho para a saúde é uma estratégia essencial para enfrentar os desafios contemporâneos no campo da saúde. Ao integrar diferentes disciplinas, promove uma formação mais completa e prepara os profissionais para uma atuação mais eficaz e colaborativa.

Palavras-chaves: Interprofissionalidade, Trabalho, Gestão.

ATENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM: OS PARADIGMAS CULTURAIS QUE IMPACTAM A SUA SAÚDE

Attention to men's health: the cultural paradigms that impact your health

¹Maria da Silva Soares; ²Marcela Dias de Freitas; ³Rosimere da Conceição Silva; ⁴Rosilene Márcia do Carmo Ferreira; ⁵Camila Eduarda Barbosa Gomes; ⁶Samilles do Socorro Guimarães dos Santos; ⁷Eriselma Alves Correia; ⁸Carolina Leite Godoi; ⁹Viviane Maria de Freitas Araújo; ¹⁰Virgínia Maria da Silva Batista

^{1 2 3 4 5}Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, Pernambuco, Brasil; ⁶Centro Universitário Maurício de Nassau-UNINASSAU, Pará, Brasil; ⁷Centro Universitário Doutor Leão Sampaio-UNILEAO; Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil; ⁸Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB, Bahia, Brasil; ⁹Centro Universitário UNIESP-Paraíba, Brasil; ¹⁰Faculdade Internacional da Paraíba, FPB, Paraíba, Brasil;

mariasilvasoares33@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A saúde do homem é considerada um problema na sociedade devido a baixa adesão da procura por serviços no âmbito da saúde, isso está relacionado às próprias questões de gênero, bem como as influências psicossociais e culturais. Os homens têm apresentado maior vulnerabilidade às doenças, além de possuir uma expectativa de vida menor em comparação às mulheres, ademais a população masculina não procuram com frequência os serviços ofertados pela atenção primária apenas acessam ao sistema de saúde através da atenção hospitalar de média e alta complexidade. **OBJETIVO:** Analisar os paradigmas culturais que impactam na saúde do homem. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão de literatura exploratória com abordagem qualitativa, em janeiro de 2023, teve como base artigos científicos encontrados através de uma pesquisa com filtro para o idioma português e combinados com o operador booleano AND, sendo realizada nas plataformas digitais Scientific Library Online (SciELO) e (LILACS), por meio dos descritores “Saúde do homem”, “Atenção à saúde” e “Gênero” Para a seleção dos artigos os critérios de inclusão foram: estudos publicados no idioma português, que apresentar abordagem conteudista referente ao tema, atender às expectativas do objetivo desta revisão. E como critério de exclusão foram adotados os seguintes: artigos que fugiam do tema proposto, duplicados, incompletos e que não contemplavam o idioma português. Dentre 212 artigos encontrados nas bases de dados, apenas 4 atenderam aos critérios que foram incluídos na pesquisa. **RESULTADOS:** A Partir da análise dos artigos, identifica-se que a compreensão de gênero associado a uma cultura que persiste há décadas de que o homem considera a doença como fragilidade, característica contrária a sua condição biológica, uma vez que se consideram fortes. Assim eles não acessam ao nível de atenção primária o que contribui ainda mais para o aumento de morbidades por não haver necessidade de procurar a esses serviços. **CONCLUSÃO:** Destarte, é perceptível a necessidade de modificar o comportamento dos homens a respeito da sua própria saúde, é fundamental que haja a sensibilização desses por meio de campanhas, além disso deve haver o preparo da equipe de saúde e dos gestores para que haja um bom acolhimento e a busca ativa dessa população.

Palavras-chave: Saúde do homem; Atenção à saúde; Gênero.

TOQUE VENENOSO: OS PERIGOS DO ENVENENAMENTO POR CARAVELA-PORTUGUESA (PHYSALIA PHYSALIS)

Poisonous Touch: The dangers of poisoning by portuguese caravela (*Physalia physalis*)

Matheus Vieira Oliveira, Universidade Tiradentes.

matheus.vieira98@souunit.com.br

RESUMO

Introdução: Com a coloração azul-purpúrea e formato de balão, a Caravela-Portuguesa, classe Hydrozoa do Filo Cnidaria, esconde os perigos por envenenamento no Brasil. **Objetivo:** Conscientizar sobre os perigos da Caravela-Portuguesa e os cuidados pós-exposição. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa, utilizando a estratégia PICO para orientar a pergunta central: “Em situações de envenenamento por Caravela-Portuguesa (*Physalia physalis*), de que forma o conhecimento antecipado sobre perigos e sintomas, comparado à ausência de informação prévia, influencia a rapidez na busca por ajuda, reduzindo possíveis danos à saúde?” As buscas foram conduzidas nas bases SciELO, LILACS e BVS-MEDLINE, utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Caravela-Portuguesa, *Physalia physalis* e Envenenamento, juntamente com os operadores booleanos OR e AND. Foram incluídos estudos em português e inglês dos últimos 5 anos, dos 28 artigos identificados, selecionamos quatro, excluindo teses, dissertações e duplicatas. **Resultados:** A *Physalia physalis* utiliza tentáculos, chamados de dactilozoóides, para capturar presas como peixes, liberando toxinas urticantes de seus nematocistos que, em contato com a pele humana, causam sintomas prolongados, incluindo dor. Além de lesões cutâneas, vômitos e náuseas, podem ocorrer manifestações sistêmicas como lipotimia e, em casos mais graves, insuficiência cardíaca, respiratória e renal, incluindo o óbito. Um dos estudos documentou 926 envenenamentos, com pernas (39%) e mãos (24%) sendo os locais mais comuns de contato. A abordagem inclui remover tentáculos com luva/pinça ou bisturi, realizar banho de vinagre para evitar ativação dos nematocistos na pele. Alternativamente, água do mar gelada ou com bicarbonato de sódio (evitar água doce) para reduzir a inflamação. Em casos sistêmicos, recomenda-se analgésicos, corticóides tópicos e, se necessário, antibioterapia. Nos quadros de dispnéia, é essencial realizar o manejo adequado das vias aéreas. **Conclusão:** A carência de informações na literatura brasileira, a falta de conhecimento dos profissionais de saúde e a negligência dos órgãos competentes relacionados ao ambiente, tornam este tipo de acidente invisível para a população, dificultando o reconhecimento do perigo e efetivação das abordagens necessárias após a exposição. Portanto, é fundamental tratar como um problema de saúde pública, especialmente considerando os registros da *Physalia physalis* na costa do litoral brasileiro.

Palavras-chave: Caravela-Portuguesa; *Physalia physalis*; Hydrozoa; Toxicidade; Saúde pública.

PROMOÇÃO DA SAÚDE ORAL: ESTRATÉGIAS EFICAZES PARA PREVENIR A CARIE DENTARIA

Promoting oral health: effective strategies to prevent dental caries

Maria Taywri Almeida Costa, Universidade da Amazônia.
Ângelo Gaia Sousa, Universidade Federal do Piauí,
Francisca Jéssica Silva Lopes, Centro Universitário Inta- Uninta.
Bianca da Silva Carneiro, Universidade Nove de Julho.
Lucas Rafael Lobato Abreu, Universidade da Amazônia.
Antônio Fabricio Alves Ferreira, Faculdade Anhanguera.

taywrialmeida12@gmail.com

RESUMO

Introdução: A cárie dentária é considerada uma doença multifatorial, causada pelo acúmulo de bactérias na superfície dental, formando o "biofilme". A doença é principalmente causada pela interação de bactérias com restos de alimentos, resultando na produção de ácidos que desmineralizam progressivamente o dente até atingir a polpa dentária. A prevenção e o tratamento da cárie são de importância crucial para promover a saúde dentária do indivíduo, uma vez que controlar o biofilme tem como vantagem evitar doenças futuras e procedimentos invasivos, reduzindo os custos financeiros. Apesar da relevância de evitar a cárie dental, muitos indivíduos desconhecem como prevenir o surgimento da doença e os danos que ela pode causar. O propósito deste estudo é revisar a literatura científica e ressaltar a importância de: promover a saúde bucal na população brasileira para evitar o surgimento de doenças sistêmicas. **Metodologia:** O estudo trata-se de uma revisão de literatura, conduzida pela análise de artigos que abordem o tema da pesquisa. Foram empregados descritores como "higiene oral", "cárie", "saúde bucal", "prevenção de doenças bucais" e o operador booleano 'AND' para localizar artigos pertinentes ao tema. Foi realizada uma busca criteriosa nas bases de dados PubMed e Google Acadêmico, selecionando artigos dos últimos 10 anos relacionados à promoção da saúde bucal no Brasil. **Resultado:** A análise dos artigos demonstrou que a educação em saúde bucal por meio de projetos de extensão em escolas e comunidades carentes, a correta higienização oral e o controle de uma dieta balanceada, aliados a consultas odontológicas a cada 3 meses, destacam-se como estratégias eficazes para reduzir a incidência de cárie e promover uma saúde oral eficiente. Além disso, a fluoretação, tanto sistêmica quanto tópica, mostrou ser uma intervenção de grande impacto na prevenção da cárie dentária. **Conclusão:** A cárie dental é a doença mais comum na população brasileira e, quando não tratada, pode evoluir para outras doenças bucais, como as periodontais. Além disso, doenças sistêmicas como diabetes podem interagir com o surgimento da cárie e sintomas orais, influenciando diretamente a saúde bucal. Este estudo conclui a importância de medidas preventivas, como o uso do fio dental, escovação após as refeições, dieta equilibrada sem excesso de açúcar e a visita ao cirurgião-dentista a cada três meses. Esses hábitos visam combater a cárie dental e promover uma saúde oral em dia.

Palavras-chave: Higiene oral; Saúde bucal; Carie; Prevenção de doenças bucais

IMPACTOS DA INTERSETORIALIDADE NA SAÚDE DA CRIANÇA: UMA BREVE REVISÃO

Impacts of intersectoriality on children's health: a brief review

¹Maria da Silva Soares; ²Rosilene Márcia do Carmo Ferreira; ³Rosimere da Conceição Silva; ⁴Eriselma Alves Correia; ⁵Adeilda da Silva Barbosa; ⁶Carolina Leite Godoi; ⁷Viviane Maria de Freitas Araújo; ⁸Virgínia Maria da Silva Batista; ⁹Luiza Márcia Tavares do Nascimento; ¹⁰Thalitha D'Christi Bilro da Silva Teixeira.

^{1 2 3}Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, Pernambuco, Brasil; ⁴Centro Universitário Doutor Leão Sampaio-UNILEAO, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil; ⁵Faculdade Santíssima Trindade- FAST, Nazaré da Mata, Pernambuco, Brasil; ⁶Universidade do Sudoeste da Bahia-UESB, Bahia, Brasil; ⁷Centro Universitário UNIESP-Paraíba, Brasil; ⁸Faculdade Internacional da Paraíba, FPB, Paraíba, Brasil; ^{9 10}Universidade Cidade São Paulo-UNICID, São Paulo, Brasil.

mariasilvasoares33@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A intersectorialidade, quando aplicada ao contexto da saúde infantil, emerge como um campo de estudo essencial, revelando conexões complexas entre diversos setores que influenciam diretamente o bem-estar das crianças. Este tema explora a interação dinâmica entre diferentes áreas, como saúde, educação, ambiente socioeconômico e cultural, destacando a necessidade de uma abordagem holística para compreender e abordar os impactos na saúde da criança. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão sistemática integrativa, realizada nos meses de dezembro (2023) a Janeiro de 2024, utilizando as bases de dados SCIELO e LILACS com os descritores: “Impactos”, “Intersectorialidade”, “Criança” acompanhadas do operador booleano “and”. Os critérios de inclusão se referiram a artigos completos, em português, dos últimos 5 anos e que atendiam aos objetivos deste estudo. Os critérios de exclusão se referiram à teses, livros, artigos duplicados e artigos com temáticas que não estavam alinhadas ao objetivo da presente revisão. Foram selecionados 4 artigos, lidos na íntegra e que compõem a pesquisa. **RESULTADOS:** Nos estudos analisados foi notório destacar que a intersectorialidade na saúde da criança desempenha um papel relevante na promoção de um ambiente propício ao desenvolvimento integral e saudável dos pequenos. A interação entre diferentes setores, como saúde, educação, assistência social, habitação e outros, é essencial para abordar os diversos determinantes sociais que influenciam a saúde infantil. Dentre elas a abordagem Holística na qual é moldada por uma interconexão complexa de fatores que vão além do simples diagnóstico e tratamento médico. **CONCLUSÃO:** A abordagem intersectorial na promoção da saúde infantil representa um paradigma essencial para enfrentar os desafios complexos e multifacetados que moldam o desenvolvimento das crianças. A compreensão de que a saúde de uma criança é afetada por uma teia intrincada de fatores sociais, econômicos, educacionais e ambientais demanda uma resposta integrada e colaborativa.

Palavras-chaves: Intersectorialidade; Multiprofissionalidade; Saúde da Criança.

ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE POR MORADORES DA ZONA RURAL

Access to health services by residents of rural areas

Joyce Karollayne da Silva¹, Andreza Correia Dourado da Silva², Juliana de Kassia Emidio Bezerra³, Eduardo Lourenço da Silva⁴, Solania Barbosa de Brito Soares da Silva⁵, Aparecida Xavier da Silva Vieira⁶, Ingrid Kércya de Maria Macêdo Barbosa⁷, Elane Brito de Sousa⁸, Mara Letícia Leal Cavalcante⁹.

Universidade Paulista^{1,4}, FUNESO², UFPE³, FACUMINAS⁵, Estácio de Sá⁶, AESPI⁷, UFMA⁸, Universidade Federal do Piauí⁹.

Joycekarollayne.silva@gmail.com

RESUMO

Introdução: A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) oportunizou o acesso universal no Brasil, entretanto, o crescimento populacional e a concentração de bens e serviços no meio urbano desencadearam uma desigualdade aos moradores da área rural, expondo os indivíduos a riscos e agravos devido o acesso restrito aos cuidados e as piores condições de saúde. **Objetivos:** Compreender as dificuldades da população rural para acessar os serviços de saúde no Brasil. **Metodologia:** Refere-se a uma revisão bibliográfica de caráter integrativo de estudos encontrados nas bases de dados eletrônicas da Medical Literature Analysis and Retrieval System Online – MEDLINE e da Base de Dados de Enfermagem – BDENF, através dos descritores: “atenção primária”, “zona rural” e “promoção a saúde”. Para o encontro das literaturas utilizou-se como critérios de inclusão: artigos completos na língua portuguesa, inglesa e publicados entre 2019 e 2024. Os de exclusão foram: cartas, resumos, fora do recorte temporal e anexados fora das bases escolhidas. 38 artigos foram encontrados e 4 selecionados para a revisão. **Resultados e Discussão:** O acesso à saúde é considerado um determinante fundamental na qualidade de vida, pois influencia na taxa de mortalidade e na expectativa de vida. Observa-se que a dificuldade se refere principalmente a falta de transporte público em locais de difícil acesso e a distância entre os serviços de saúde, entretanto, com a concentração de especialistas na zona urbana, a população rural se mantém refém da atenção primária à saúde (APS), onde os profissionais assumem práticas inadequadas em locais sem infraestrutura. **Conclusão:** Apesar de representar quase 50% da população mundial, os moradores rurais são os que mais sofrem com a falta de transporte e comunicação, com o financiamento da saúde e a escassez de profissionais que atuam em péssimas condições trabalho. Portanto, é necessário melhorar a infraestrutura das unidades já disponíveis, bem como implementar a atenção especializada em âmbito rural para assim, atender a população universalmente como propõe o SUS.

Palavras-chaves: Atenção primária; zona rural; promoção à saúde.

TRABALHO EM EQUIPE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL

Teamwork in primary health care: a multiprofessional approach

¹Maria da Silva Soares;²Bárbara Vitória Maciel Silva;³Rosilene Márcia do Carmo Ferreira; ⁴Rosimere da Conceição Silva; ⁵Carolina Leite Godoi; ⁶Viviane Maria de Freitas Araújo; ⁷Virgínia Maria da Silva Batista; ⁸Thamires Vieira Santos de Miranda.

¹ ² ³ ⁴ Universidade Federal de Pernambuco- UFPE, Pernambuco, Brasil; ⁵Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB, Bahia, Brasil; ⁶ Centro Universitário UNIESP-; ⁷Faculdade Internacional da Paraíba, FPB, Paraíba, Brasil; ⁸Faculdades Metropolitanas Unidas-FMU, São Paulo, Brasil.

mariasilvasoares33@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O trabalho em equipe na atenção primária à saúde APS se revela como um pilar essencial para o sucesso e a eficiência dos serviços prestados. Nesse contexto, a abordagem multiprofissional destaca-se como uma estratégia fundamental, promovendo a integração de diferentes profissionais de saúde no cuidado ao paciente. Esta introdução busca explorar a importância dessa colaboração interdisciplinar na promoção da saúde, prevenção de doenças e no gerenciamento de condições crônicas. **OBJETIVO:** Analisar a importância do trabalho em equipe na atenção primária à saúde. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, na qual teve como bases de dados a Scielo, Lilacs e biblioteca virtual em saúde (BVS). Os descritores em ciências da saúde foram: “Trabalho”, “Atenção primária à saúde” e “Multiprofissional”. Como critérios de inclusão foram: artigos completos, no idioma português e entre os anos de (2019-2023). Como critérios de exclusão foram: artigos incompletos, duplicados, fora do idioma estabelecido, teses, dissertações, protocolos e leis. Localizou-se 98 artigos e após a leitura dos títulos e resumos restaram apenas 3 para pesquisa final. **RESULTADOS:** Nos estudos analisados foi possível analisar que o trabalho em equipe na atenção primária à saúde é fundamental para garantir uma abordagem abrangente e eficaz no cuidado aos pacientes. Nesse contexto, profissionais de diversas áreas, como médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e outros especialistas, colaboram de maneira integrada para oferecer uma assistência holística e centrada no paciente. Além disso, o compartilhamento de responsabilidades permite que cada membro da equipe atue em sua área de expertise, potencializando os resultados e melhorando a qualidade do atendimento. Outro aspecto crucial do trabalho em equipe na APS é a promoção da educação em saúde. **CONCLUSÃO:** Neste trabalho, foi possível perceber que o trabalho em equipe desempenha um papel primordial na APS, pois permite aos usuários do território um olhar dos profissionais mais críticos e holístico conforme os determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Equipe Multiprofissional; Saúde

TRIAGEM OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM ESCOLARES NA PRIMEIRA INFÂNCIA

Ophthalmological screening carried out in schoolchildren in early childhood

Ana Caroline Gomes de Miranda Linhares, FCM-AFYA
Sayd Abrantes de Lima Pereira, FCM - AFYA

linharesanacaroline@gmail.com

RESUMO

Introdução: A triagem oftalmológica ocorre, majoritariamente, a partir do Teste de Snellen, mediante a leitura de sinais de tamanho preconizado a 6 metros de distância, podendo ser aplicado por qualquer pessoa treinada e qualificada. Assim, os casos de baixa acuidade visual são selecionados e direcionados para os oftalmologistas para a devida conduta médica. **Objetivo:** Investigar a produção científica acerca da importância da triagem oftalmológica em escolares na primeira infância. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada no período de outubro de 2023. A busca ocorreu na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde, com os descritores: triagem, acuidade visual, crianças; combinados com o operador booleano AND, identificando-se 27 estudos. Os critérios de inclusão estabelecidos foram artigos completos, nos idiomas português e espanhol, publicados nos últimos 5 anos. A partir da leitura dos títulos e resumos, estudos que não abordavam sobre o tema foram excluídos. Dessa forma, foram selecionados 11 artigos para análise. **Resultados e Discussão:** Conforme as referências, as triagens oftalmológicas nas escolas são definidas como ações necessárias, facilmente executáveis, com baixo custo e alta resolutividade. Elas são importantes, pois, de acordo com os estudos, cerca de 20 a 25% dos indivíduos, ainda em idade escolar, apresentam algum distúrbio visual, com destaque para as ametropias (miopia, hipermetropia e astigmatismo), o estrabismo e a ambliopia. Entretanto, identificaram-se evidências de que apenas 10% dos alunos brasileiros nas faixas etárias de 4 aos 7 anos passaram por consultas nos oftalmologistas, sendo essa baixa porcentagem decorrente, principalmente, da superlotação do Sistema de Saúde. Diante desse cenário, as campanhas de triagem nas escolas foram apresentadas como uma oportunidade de intervenção para essa dificuldade de acesso aos oftalmologistas, visto que, por meio do Teste de Snellen, de forma rápida e eficaz, é possível identificar e encaminhar as crianças que mais necessitam de acompanhamento médico especializado, sem sobrecarregar os serviços de saúde. **Conclusão:** Projetos que promovem triagens oftalmológicas são ações que auxiliam no diagnóstico da baixa acuidade visual e contribuem para o subsequente tratamento das afecções, melhorando a qualidade de vida das crianças, do ponto de vista biopsicossocial, neuropsicomotor, educacional e cognitivo.

Palavras-chave: Triagem; Acuidade visual; Crianças.

ANÁLISE DOS IMPACTOS DA OBESIDADE INFANTIL NO BRASIL

Analysis of the impacts of childhood obesity in brazil

¹Maria da Silva Soares; ²Marcela Dias de Freitas; ³Rayanne Maria da Silva Lima; ⁴Bárbara Vitória Maciel Silva; ⁵Camila Eduarda Barbosa Gomes; ⁶Ana Leticia da Silva Medeiros; ⁷Adeilda da Silva Barbosa; ⁸Caroline Fontineles Brito; ⁹Ívina Feitosa de Araújo; ¹⁰Iane Elias Teixeira

^{1 2 3 4 5 6}Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, Pernambuco, Brasil; ⁷Faculdade Santíssima Trindade-FAST, Pernambuco, Brasil; ⁸Unifacid Wyden, Teresina, Piauí, Brasil; ⁹Faculdade São Francisco da Paraíba; ¹⁰Universidade Brasil-UB, São Paulo, Brasil.

mariasilvasoares33@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A obesidade infantil tornou-se uma epidemia mundial com altos índices em crianças. A mesma, caracteriza-se como uma patologia de caráter crônico, multifatorial relacionado ao acúmulo de gordura corporal excessivo que promove efeitos na saúde do indivíduo e tem como principais causas o consumo sem restrição de alimentos com alto teor calórico e o sedentarismo, podendo gerar alterações de comportamento dentro do grupo social, comprometer a qualidade de vida, estando associada a problemas de saúde físicos e mentais, muitas vezes, irreversíveis. **OBJETIVO:** Analisar os efeitos e implicações gerados pela obesidade no Brasil. **METODOLOGIA:** Este trabalho caracteriza-se como uma revisão de literatura a partir da busca por artigos nas bases de dados: Scientific Eletronic Librany Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Os descritores foram selecionados conforme os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Obesidade infantil”, “Sobrepeso” e “Nutrição da criança” interligados pelo operador booleano “AND”. Foram incluídos artigos em português, publicados nos últimos 5 anos (2018-2023). Excluindo artigos que envolvessem assuntos que não estivessem condizentes com o tema e publicações duplicadas. **RESULTADOS:** A obesidade infantil é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, pois ela pode ser a causa determinante para o aparecimento de doenças crônicas como, colesterol, diabetes, hipertensão, câncer, doenças cardiovasculares, colesterol alto. Todavia, o Ministério da Saúde adverte que a prevenção da obesidade infantil deve ser feita em todos os lugares que as crianças frequentam, pois quando acontece o apoio e envolvimento da sociedade a prevenção da obesidade infantil será mais eficaz. Estudos revelam também que 7% das crianças brasileiras com idade menor que cinco anos estão com excesso de peso corporal, e 3% delas têm obesidade. **CONCLUSÃO:** Neste estudo, foi possível perceber que a obesidade infantil é um grande problema de saúde, visto que revela uma teia complexa de consequências para a saúde física, mental e emocional das crianças. Este fenômeno não apenas afeta o bem-estar imediato, mas também pode moldar o futuro desses indivíduos, influenciando a qualidade de vida, aumentando o risco de doenças crônicas e alterando a percepção da própria imagem corporal.

Palavras-chaves: Obesidade infantil; Nutrição da criança; Sobrepeso.

A IMPORTÂNCIA DO EXAME PAPANICOLAU NO CONTEXTO DA SAÚDE PÚBLICA

The importance of the pap smear in the context of public health

Bruna Emanuely Sousa Ribeiro, Centro Universitário Presidente Antônio Carlos
Anaís Aguiar Ferrer Pinto, Universidade Presidente Antonio Carlos
Talya Aguiar de Lima, Centro Universitário Uninovafapi
Caroline Paula Marquetti, Centro Universitário São Lucas
Luciane Mari Brito Cavalcante, Faculdade São Lucas
Karen Natany Costa de Oliveira, Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí
Daniele Souza Teixeira, Faculdade de Ciências Médicas
Sóya Lélia Lins de Vasconcelos, Unitpac
Isabella Ferreira Prado, Afya Palmas
Marla Suelen Gomes Botelho Carneiro, Centro universitário presidente Antônio Carlos

brunaemanuely201133@gmail.com

RESUMO

Introdução: O teste do Papanicolau é ofertado pelo Sistema Único de Saúde por meio da Atenção Básica para que seja realizado o rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer do colo do útero. Objetivo: Analisar por meio de evidências científicas acerca da importância do exame Papanicolau no contexto da saúde pública. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão da literatura feita por meio das seguintes bases de dados MEDLINE, LILACS, BDEFN via BVS. Foram utilizados os descritores: Teste papanicolau, Saúde da mulher e Saúde pública. Foram encontrados 65 artigos, após aplicado os critérios de elegibilidade restaram 10 estudos. Resultados e Discussão: Apesar das instituições de saúde realizarem campanhas e programas de prevenção câncer do colo do útero algumas mulheres ainda tem muita dificuldade em ir ao estabelecimento de saúde. Conclusão: O estudo conclui-se que se deve implementar atividades de educação em saúde para conscientizar a população da importância do exame Papanicolau, sendo um importante método para detectar precocemente o Câncer do Colo do Útero.

Palavras-chave: Teste papanicolau; Saúde da mulher; Saúde pública.

INTRODUÇÃO

O exame do Papanicolau é uma estratégia bastante importante para a saúde pública este exame tem como foco identificar lesões precursoras de câncer, considerado um método de prevenção secundário, o exame se baseia na história natural da doença e na identificação precoce do papiloma vírus humano (MOREIRA; ANDRADE, 2018).

O teste do Papanicolau é ofertado pelo Sistema Único de Saúde por meio da Atenção Básica para que seja realizado o rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer do colo do útero, os profissionais de saúde estratificam as mulheres que estão elegíveis para a realização do exame por meio dos protocolos do Ministério da Saúde (SANTOS; SILVEIRA; REZENDE, 2019).

Esse exame é considerado simples e indolor que deve ser realizado por profissionais capacitados em mulheres com idade entre 25 e 59 anos, capaz de detectar a doença na fase inicial antes que possa surgir os sintomas. Se caso for identificado a patologia inicia-se os cuidados iniciais seguindo o fluxo assistencial estabelecidos pelos protocolos (MORAIS et al., 2021).

Analisar por meio de evidências científicas acerca da importância do exame Papanicolau no contexto da saúde pública.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, do tipo integrativa qualitativo no qual foram realizadas leituras e interpretação de leituras com metodologia ativa, que foi realizado entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

Para direcionar o estudo, foi estabelecido a seguinte pergunta norteadora: “O que a literatura aborda acerca da importância do exame Papanicolau no contexto da saúde pública?”

A pergunta norteadora foi respondida usando os critérios de inclusão como: trabalhos publicados entre 2014 e 2024, de acesso livre e gratuito, textos completos, artigos em idioma português, inglês e espanhol e de acordo com a temática que foram encontrados mediante a busca com descritores por meio do operador booleano and entre eles: Teste papanicolau and Saúde da mulher and Saúde pública. Para a obtenção destes descritores, foi realizada uma busca ao DeCs – Descritores em Ciências da Saúde.

Quanto aos critérios para a exclusão desses trabalhos foram considerados artigos duplicados, incompletos, resumos, resenhas e indisponíveis na íntegra. A busca desses artigos foi realizada pelas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library – SCIELO, Literatura Latino - Americana do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS, Banco de Dados em Enfermagem – BDENF.

Diante da análise dos trabalhos, somente 65 estudos foram escolhidos, 31 acataram aos critérios para serem incluídos, destes, 32 foram excluídos por não atenderem ao objetivo da pesquisa, resultando em apenas 10 artigos incluídos que respondem à pergunta da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Ministério da Saúde preconiza que mulheres que tem ou já teve atividade sexual com idade de 25 a 59 anos devem realizar o exame inicialmente a cada ano, se dois exames anuais seguidos derem resultado negativo o exame pode ser realizado a cada três anos. Deve-se enfatizar a importância desse exame assim como os benefícios que ele trará para a população evitando assim níveis altos da não realização dele (SANTOS; VARELA, 2015).

Apesar das instituições de saúde realizarem campanhas e programas de prevenção câncer do colo do útero algumas mulheres ainda têm muita dificuldade em ir ao estabelecimento de saúde por causa de inúmeros fatores como dificuldade de acesso, vergonha, preconceito ou por falta de conhecimento sobre o assunto e até mesmo por ausência de conscientização (LOPES et al., 2019).

Destaca-se que além da estratégia do exame Papanicolau o profissional de saúde deve também realizar uma abordagem educativa com todas as mulheres atendidas nas unidades básicas de saúde afim de prevenir a doença, repassar a compreensão do processo saúde doença que envolve o câncer, a compreensão de sentimento das mulheres em relação ao exame bem como da organização dos serviços de saúde (AGUILAR; SOARES, 2015).

CONCLUSÃO

O estudo conclui-se que se deve implementar atividades de educação em saúde para conscientizar a população da importância da realização exame Papanicolau, sendo um importante método para detectar precocemente o Câncer do Colo do Útero. É importante enfatizar que por diversos fatores algumas mulheres não vão realizar o exame, sendo que precisa explicar a importância deste exame e seus benefícios, além de encorajar essas mulheres para realizarem o exame afim de promover uma qualidade de vida a elas.

REFERÊNCIAS

AGUILAR, Rebeca Pinheiro; SOARES, Daniela Arruda. Barreiras à realização do exame Papanicolau: perspectivas de usuárias e profissionais da Estratégia de Saúde da Família da cidade de Vitória da Conquista-BA. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, v. 25, p. 359-379, 2015.

LOPES, Juliana Custódio et al. O Papel do Enfermeiro no conhecimento das Mulheres acerca do Exame de Papanicolau. *Rev. Mult. Psic*, v. 13, p. 527-537, 2019.

MORAIS, Isabela da Silva Mota et al. A importância do exame preventivo na detecção precoce do câncer de colo uterino: uma revisão de literatura. *Revista Eletrônica Acervo Enfermagem*, v. 10, p. e6472-e6472, 2021.

MOREIRA, Aliciane Silva; ANDRADE, Erci Gaspar Silva. A importância do exame papanicolaou na saúde da mulher. Revista de Iniciação Científica e Extensão, v. 1, n. Esp 3, p. 267-271, 2018.

SANTOS, Temilde; SILVEIRA, Murilo; REZENDE, Hânstter. A importância do exame citopatológico na prevenção do câncer do colo uterino. Enciclopédia biosfera, v. 16, n. 29, p. 1-15, 2019.

SANTOS, Anna Cecília Soares; VARELA, Claudete Dantas Silva. Prevenção do câncer de colo uterino: motivos que influenciam a não realização do exame de Papanicolaou. Revista Enfermagem Contemporânea, v. 4, n. 2, p. 179-188, 2015.

MANEJO DO PACIENTE EM CHOQUE HIPOVOLÊMICO ASSOCIADO A LESÕES HEPÁTICAS

Management of patients in hypovolemic shock associated with liver injury

Maria Eduarda Wanderley de Barros Silva, Graduada em Enfermagem pela UFCG
Hellen Viana de Sousa, Graduada em Odontologia pela UEPB
Samara Mesquita de Araújo, Graduada em Medicina pela Unieuro
Eugênio Barros Bortoluzi, Mestre em Saúde Pública pela UEPB
Gabrielle Cardoso Ribas, Graduada em Medicina pela Universidade Feevale
Carolina de Araújo Machado, Graduada em Medicina pela Universidade de Rio Verde - Campus
Aparecida
Rodrigo Daniel Zanoni, Mestre e Diretor Técnico do Centro de Longevidade Irineu Mazutti

eduarda.wanderley@outlook.com

RESUMO

Introdução: O choque hipovolêmico é caracterizado pela diminuição do volume intravascular secundário associada a perda de sangue e/ou fluidos. A conduta adequada do paciente com tal enfermidade torna-se essencial na diminuição da morbidade e mortalidade. Objetivo: Identificar qual manejo do paciente em choque hipovolêmico associado a lesões hepáticas. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), realizada no segundo semestre de 2023, com os Descritores em Ciências da Saúde (DECS) sendo “Choque hipovolêmico”; “Hepatopatias” e “Assistência ao paciente”, utilizando os operadores booleanos AND entre os descritores e os utilizando no idioma inglês para que tivesse maior quantitativo de estudos. Inicialmente foram encontrados vinte estudos. Os artigos foram submetidos aos seguintes critérios de inclusão: I) ser indexado e II) ser do tipo original. Foram excluídos aqueles que não estavam disponíveis na íntegra, de revisão, repetidos, manuais e livros. Assim, para o corpus de análise foram encontrados dez artigos. Resultados e Discussão: De acordo com os estudos, o manejo desse tipo de paciente é o reconhecimento ágil dos sinais e sintomas, o exame físico deve ser realizado a fim de avaliar a perfusão periférica, qualidade de pulso, estado de hidratação, frequência, temperatura corporal, estado mental e pressão arterial. Além disso, é necessário a tomada de medidas terapêuticas de emergência como a gasometria e hemograma. A equipe deve estar atenta nos sinais clínicos do choque hipovolêmico, pois, seu manejo dependem da velocidade e volume da perda de fluidos ou sangue. Conclusão: Diante do exposto, pode-se concluir que a abordagem emergencial associada a avaliação clínica é a metodologia adequada no diagnóstico de perfusões teciduais, objetivando assim a prevenção de lesões hepáticas adicionais e posterior choque hipovolêmico.

Palavras-chave: Choque hipovolêmico; Assistência ao paciente; Hepatopatias.

SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL

Mental health in primary health care: a multiprofessional approach

¹Maria da Silva Soares; ²Camila Eduarda Barbosa Gomes; ³Bárbara Vitória Maciel Silva; ⁴Ana Verônica Batista; ⁵Rosilene Márcia do Carmo Ferreira; ⁶Iane Elias Teixeira; ⁷Adeilda da Silva Barbosa; ⁸Samilles do Socorro Guimarães dos Santos; ⁹Rogério Benedito Almeida Filho

^{1 2 3 4 5} Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, Pernambuco, Brasil; ⁶ Universidade Brasil-UB, São Paulo, Brasil; ⁷ Faculdade Santíssima Trindade-FAST, Pernambuco, Brasil; ⁸ Centro Universitário Maurício de Nassau-UNINASSAU, Pará, Brasil; Faculdade Holística-FAHOL.

mariasilvasoares33@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A saúde mental na Atenção Primária à Saúde (APS) tem sido reconhecida como um pilar fundamental para o cuidado integral e abrangente dos pacientes. Compreender a importância da saúde mental dentro desse contexto requer uma abordagem multifacetada, envolvendo diversos profissionais de saúde. A APS desempenha um papel primordial na identificação precoce, no tratamento e na promoção da saúde mental. **OBJETIVO:** Analisar a importância da equipe multiprofissional na abordagem à saúde mental na atenção primária à saúde. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa. Como critérios de inclusão foram adotados artigos que estivessem de acordo com a temática e objetivo proposto, gratuitos e no idioma português. Os critérios de exclusão consistiram em artigos que não se enquadraram ao objetivo e que não apresentavam concordância com a temática proposta para este estudo. Foram selecionados 4 artigos por estarem de acordo com os critérios de inclusão apresentados e que compõem o presente trabalho. **RESULTADOS:** Nos estudos analisados foi possível analisar que uma abordagem à saúde mental na atenção primária à saúde é um pilar fundamental para o bem-estar global dos pacientes. Nesse contexto, a equipe multiprofissional desempenha um papel crucial na entrega de cuidados abrangentes e eficazes. Além disso, a complexidade dos desafios de saúde mental requer uma abordagem integrada, que vá além da simples prescrição de medicamentos. Um dos principais benefícios da equipe multiprofissional é sua capacidade de fornecer uma visão holística do paciente. Cada profissional contribui com sua expertise, permitindo uma avaliação mais abrangente das necessidades individuais. **CONCLUSÃO:** Neste trabalho foi possível observar a importância da Atenção Primária na saúde mental das pessoas, por ser um setor que é a porta de entrada para a prevenção e tratamento de casos de sofrimento mental da população. Todavia, estudos mostram que a APS ainda apresenta uma certa fragilidade na busca de pessoas com algum sofrimento emocional, a identificação desses problemas ficam mais evidentes quando apresentam sintomas mais graves no quadro clínico que já são diagnosticados.

Palavras-chaves: Saúde mental; Equipe multiprofissional; Atenção primária à saúde.

VACINAÇÃO DURANTE A GESTAÇÃO: O MEIO DE PREVENÇÃO DO TETANO NEONATAL

Vaccination during pregnancy: the means of preventing neonatal tetanus

Joyce Karollayne da Silva¹, Andreza Correia Dourado da Silva², Juliana de Kassia Emidio Bezerra³, Eduardo Lourenço da Silva⁴, Solania Barbosa de Brito Soares da Silva⁵, Aparecida Xavier da Silva Vieira⁶, Ingrid Kércya de Maria Macêdo Barbosa⁷, Elane Brito de Sousa⁸, Mara Letícia Leal Cavalcante⁹.

Universidade Paulista^{1,4}, FUNESO², UFPE³, FACUMINAS⁵, Estácio de Sá⁶, AESPI⁷, UFMA⁸, Universidade Federal do Piauí⁹.

Joycekarollayne.silva@gmail.com

RESUMO

Introdução: A infecção causada pela bactéria clostridium tetani é uma doença não contagiosa que acomete os recém-nascidos nos primeiros 28 dias de vida. O tétano neonatal (TN) representa quase 100% dos óbitos materno-fetais, ocasionando mais de 500 mil mortes por ano em todo o mundo, por isso, diversos países implementaram a vacina dTpa (difteria, tétano e pertussis acelular) no calendário vacinal gestacional, afins de promover a liberação de anticorpos por via transplacentária para proteger a mãe e o feto de infecções agudas e graves. **Objetivos:** Compreender como ocorre a transmissão e a prevenção do tétano neonatal. **Metodologia:** Refere-se a uma revisão bibliográfica integrativa realizada através das bases de dados eletrônicas Medical Literature Analysis and Retrieval System Online – MEDLINE e base de dados de enfermagem – BDNF, através dos descritores “tétano neonatal”, “vacinação” e “anticorpos bacterianos”. **Utilizou-se como critérios de inclusão:** artigos completos publicados entre 2019 e 2024 em inglês e português. **Os de exclusão foram:** documentos incompletos, cartas, resumos e publicados fora das bases escolhidas. **Foram encontrados 54 artigos e 4 selecionados para a revisão.** **Resultados e discussão:** De acordo com os estudos, desde 2017 o TN foi eliminado em mais de 43 países incluindo o Brasil que não registra nenhum caso de óbito desde 2013. Observou-se que a transmissão ocorre pela contaminação do coto umbilical por uso de produtos habituais e instrumentos não esterilizados contaminados, por isso, a melhor forma de prevenção é a vacina antitetânica durante a gestação, que possui eficácia de quase 100% e é encontrada gratuitamente em qualquer unidade básica de saúde. **Conclusão:** A vacina durante a gestação e os cuidados de higiene dos hospitais durante o parto e pós-parto são fatores essenciais para a eliminação da doença. É possível afirmar que os cuidados durante o pré-natal e o atendimento a gestante devem se manter adequados para evitar adoecimentos e óbitos.

Palavras-chaves: Tétano neonatal; vacinação; anticorpos bacterianos.

RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA: O FATOR QUE POSSIBILITA UMA BOA QUALIDADE DE VIDA ÀS MULHERES COM CÂNCER DE MAMA

Breast reconstruction: the factor that enables a good quality of life for women with breast cancer

Joyce Karollayne da Silva¹, Andreza Correia Dourado da Silva², Juliana de Kassia Emidio Bezerra³, Eduardo Lourenço da Silva⁴, Solania Barbosa de Brito Soares da Silva⁵, Aparecida Xavier da Silva Vieira⁶, Ingrid Kércya de Maria Macêdo Barbosa⁷, Elane Brito de Sousa⁸, Mara Letícia Leal Cavalcante⁹.

Universidade Paulista^{1,4}, FUNESO², UFPE³, FACUMINAS⁵, Estácio de Sá⁶, AESPI⁷, UFMA⁸, Universidade Federal do Piauí⁹.

joycekarollayne.silva@gmail.com

RESUMO

Introdução: O câncer de mama (CM) é caracterizado pelo crescimento desordenado de células mamárias anormais que resultam na presença de um tumor de desenvolvimento lento ou rápido, com potencial de evoluir para metástase. Entretanto, às mulheres submetidas a mastectomia apresentam a redução drástica sobre a imagem corporal, na atividade sexual e principalmente na qualidade de vida e no bem-estar. **Objetivos:** Identificar como a reconstrução mamária (RM) contribui para uma boa qualidade de vida. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão da literatura de caráter integrativo de estudos publicados na base de dados eletrônica Medical Literature Analysis and Retrieval System Online – MEDLINE onde foram encontrados 298 artigos com o auxílio dos descritores: “qualidade de vida” AND “câncer de mama” AND “promoção à saúde”. Os critérios de inclusão foram: estudos completos em inglês e português, publicados entre 2019 e 2024. Os de exclusão são cartas, resumos e indexados fora da base de dados e do recorte temporal. Para a revisão foram selecionados 5 artigos. **Resultados e discussão:** Observou-se a alta demanda pela reconstrução mamária afins de restabelecer a confiança, melhorar a imagem e a qualidade de vida. Entre várias técnicas de RM, as próteses de silicone e o expansor de tecidos são as mais comuns e podem ser realizada precocemente ou após vários anos quando a mulher se sentir confortável e disposta a se submeter a outra cirurgia, permitindo a melhora do bem-estar físico, psicossocial e sexual de forma gradual. **Conclusão:** A qualidade de vida prejudicada contribui para o surgimento de transtornos mentais, como: depressão e ansiedade, bem como o descaso a própria saúde, acarretando o surgimento de outras enfermidades. As mulheres que submetidas a RM apresentam melhor desempenho na reinserção na sociedade e apresentam a redução das taxas de adoecimento mental.

Palavras-chaves: Qualidade de vida; câncer de mama; promoção à saúde.

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO EM UMA INTERVENÇÃO FRENTE AO ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO

Organizational and work psychology in an intervention regarding moral harassment at work

Julianna Dias Alves Domingues, Universidade de Uberaba.
Prof.^a Ms. Rosane Alves Franke, Universidade de Uberaba.

juliannadad@gmail.com

RESUMO

Introdução: O local de trabalho é, em teoria, um espaço onde os indivíduos devem ser capazes de realizar suas tarefas de forma produtiva e harmoniosa, experimentando um ambiente seguro e respeitoso. Porém, essa idealização nem sempre reflete a realidade. O assédio moral no trabalho é um problema crescente que afeta inúmeras pessoas em todo o mundo, minando não apenas o bem-estar dos funcionários, mas também a eficiência e a moral de toda a organização. **Objetivo:** Analisar e propor estratégias para lidar com o assédio moral no ambiente de trabalho, enfatizando a atuação da Psicologia Organizacional e contribuir para a compreensão das dinâmicas organizacionais que contribuem para o assédio moral. **Metodologia:** A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa, fundamentada na revisão teórica e na proposição de ações concretas para lidar com o assédio moral no ambiente de trabalho, com foco na atuação da Psicologia Organizacional. A escolha por uma abordagem qualitativa se justifica pela necessidade de explorar a complexidade e subjetividade das experiências dos trabalhadores envolvidos, buscando compreender as dinâmicas organizacionais que contribuem para o fenômeno. **Resultados e Discussão:** Foi possível evidenciar que o assédio moral no ambiente de trabalho acarreta inúmeros prejuízos como problemas psíquicos e físicos a saúde do trabalhador. Ademais, o assédio moral no trabalho cria um ambiente que pode levar a problemas emocionais, como ansiedade, estresse crônico, baixa autoestima e depressão. O comportamento abusivo e repetitivo do assédio pode prejudicar a estabilidade emocional de um indivíduo, afetando sua capacidade de trabalho e sua sensação geral de bem-estar. **Conclusão:** Diante dos impactos negativos do assédio moral, propõe-se a implementação de políticas claras e treinamentos para promover ambientes de trabalho saudáveis e livres de assédio moral, destacando o papel essencial da liderança na criação de uma cultura de respeito e igualdade.

Palavras-chave: Psicologia Organizacional; Psicologia do Trabalho; Assédio Moral; Dinâmicas Organizacionais; Intervenção Psicológica.

INTEGRAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRÁTICA MÉDICA: BENEFÍCIOS E CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

Integrating Artificial Intelligence Into Medical Practice: Benefits And Ethical Considerations

Lucas Barros Fonseca, UFMA.
Matheus Carneiro Paranhos, UNIFIMES.
João Paulo Marcuzzo Moraes, UNIFIMES.
Luma Santos Coelho, UNIFIMES.
Gabriel Azambuja Silva Macedo, UNIFIMES.
Raissa Melo Feitosa, UNICEUMA.
Mariana Guimarães Rodrigues, UNIVAG.
Ana Paula Xavier Veloso, Universidade de Cuiabá.
Raquel Araújo Lucas Novacki, Faculdade Morgana Potrich – FAMP.
Martha Eliana Waltermann, Universidade Luterana do Brasil.

fonseca03lucas@gmail.com

RESUMO

A integração da inteligência artificial (IA) na prática médica tem emergido como uma inovação disruptiva, promovendo avanços significativos no diagnóstico, tratamento e gestão de doenças. A crescente capacidade computacional e a disponibilidade de grandes conjuntos de dados clínicos têm impulsionado o desenvolvimento de algoritmos sofisticados que podem analisar informações médicas complexas. O objetivo do estudo foi analisar a integração da inteligência artificial na prática médica. Foi realizada uma revisão integrativa da literatura entre novembro e dezembro de 2023, nas bases de dados científicas: SCIELO e LILACS sob aplicabilidade dos termos cadastrados no DeCS: Inteligência Artificial, Medicina e Assistência Médica. Com os critérios de inclusão: Trabalhos gratuitos, disponíveis na íntegra, no idioma português, publicados nos últimos 3 anos e que atenderam ao objetivo proposto. Já os critérios de exclusão foram: Estudos de revisão, trabalhos incompletos, duplicados em mais de uma base de dados, monografias e dissertações. Foram selecionados 7 estudos para compor a pesquisa. A IA demonstrou promissores benefícios na precisão diagnóstica, acelerando a identificação de patologias e a prescrição de tratamentos personalizados. Contudo, as discussões destacam desafios éticos, como a necessidade de garantir a transparência dos algoritmos, a proteção da privacidade do paciente e a mitigação de viés nos dados utilizados. A equidade no acesso e o treinamento ético de profissionais de saúde para trabalhar em conjunto com sistemas de IA também emergem como pontos cruciais para consideração. Em diagnósticos, a IA demonstrou uma notável melhoria na precisão, identificando padrões complexos em imagens médicas, como radiografias e exames de imagem, com uma taxa de acerto notavelmente superior à interpretação humana. Além disso, o desenvolvimento de planos de tratamento personalizados mostrou-se eficaz, considerando variáveis individuais do paciente, resultando em intervenções mais direcionadas e eficientes. Portanto, a integração da IA na prática médica apresenta promissores avanços clínicos, mas demanda uma abordagem ética e ponderada. A busca contínua por um equilíbrio entre os benefícios clínicos e as considerações éticas é essencial para garantir que a aplicação da IA na medicina seja realizada de maneira responsável, assegurando o bem-estar dos pacientes e a integridade do sistema de saúde como um todo.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Medicina; Assistência Médica.

APRENDIZADO PRÁTICO E EFICAZ: O PAPEL FUNDAMENTAL DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA NA FORMAÇÃO EM SAÚDE

Practical and Effective Learning: The Fundamental Role of Realistic Simulation in Healthcare Education

¹Rogério Benedito Almeida Filho; ²Isabella Andrade Louzada Barreto da Silva; ³Jordison Kaique Oliveira Nunes; ⁴Fabio José Antônio da Silva; ⁵Laís Lima Maciel Feitosa; ⁶Karla Moura; ⁷Jaqueline Alves da Silva; ⁸José Leônidas Alves do Nascimento; ⁹Eriselma Alves Correia; ¹⁰Rodrigo Daniel Zanoni.

¹Faculdade Holística-FAHOL, São Paulo, Brasil; ²Universidade Salvador (UNIFACS), Brasil; ³Universidade Cesumar - Unicesumar, Corumbá, Brasil; ⁴Faculdade Hompar, Araçongas, Paraná; ⁵Centro Universitário Christus-Unichristus, Fortaleza, Brasil; ⁶Universidade São Francisco, Bragança, Brasil; ⁷Universidade de Pernambuco, Recife, Brasil; ⁸Must University, Miami, EUA; ⁹Centro Universitário Doutor Leão Sampaio-UNILEAO, Juazeiro do Norte, Brasil; ¹⁰Faculdade São Leopoldo Mandic, Campinas, Brasil.

enf.rogerioalmeida@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A simulação realística é uma metodologia ativa utilizada como estratégia pedagógica para proporcionar aos alunos a percepção de uma situação da prática clínica por meio de simulações, deixando o ambiente semelhante ao real. Essa metodologia visa o desenvolvimento de habilidades clínicas, tomada de decisões e o trabalho em equipe. **OBJETIVO:** Descrever os benefícios ao incrementar a simulação realística na formação dos profissionais em saúde, visando preparar os discentes para a dinâmica da prática profissional. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, configurando-se como relato de experiência vivenciada por um docente durante o período em que atuou como docente no curso técnico em enfermagem. Para atingir o objetivo, foram desenvolvidas as práticas de simulações realísticas com o uso de manequins, o cenário foi o pátio da instituição onde simulamos um cenário de emergências. Essa dinâmica possibilitou a oportunidade de vivenciar situações próximas à realidade da prática profissional. **RESULTADO:** Os resultados obtidos foram positivos e demonstraram que esta metodologia pode contribuir significativamente para o desenvolvimento das habilidades clínicas, tomada de decisão e efetivamente melhorar o trabalho em equipe. Vale ressaltar que o engajamento dos estudantes em outras disciplinas melhorou significativamente. **CONCLUSÃO:** Diante do exposto, podemos evidenciar que a esta metodologia é importante no processo de ensino em saúde, pois facilita o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para a atuação profissional.

Palavras-chave: Simulação realística; Metodologias Ativas; Educação em Saúde.

O USO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL

The Use of the Nursing Process in Mental Health Care

¹ Rogério Benedito Almeida Filho; ² Maria da Silva Soares; ³ Laís Lima Maciel Feitosa; ⁴ Eriselma Alves Correia; ⁵ Valcilene Pires Xavier; ⁶ Maria Fernanda Bandeira da Silva; ⁷ Jaqueline Alves da Silva; ⁸ Ana Regina de Araujo Barbosa

¹ Faculdade Holística-FAHOL, São Paulo, Brasil ; ² Universidade Federal de Pernambuco– UFPE, Pernambuco, Brasil; ³ Centro Universitário Christus, Fortaleza, Brasil; ⁴ Centro Universitário Doutor Leão Sampaio, Juazeiro do Norte, Brasil; ⁵ Universidade Paulista-UNIP, Manaus, Brasil; ⁶ Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeira, Brasil; ⁸ Universidade Católica de Pernambuco, Recife, Brasil

enf.rogerioalmeida@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: Este relato de experiência tem por objetivo relatar a experiência da implementação do processo de enfermagem no cuidado em saúde mental. O processo de enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem, com a implementação desta ferramenta evidenciamos a melhora do cuidado, segurança ao paciente e a melhora na gestão do tempo. **OBJETIVO:** Descrever uma experiência com a implementação do processo de enfermagem em saúde mental. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, configurando-se como relato de experiência vivenciada por um docente durante as aulas de saúde mental no curso técnico de enfermagem. **RESULTADO:** A literatura evidencia a implementação do processo de enfermagem como algo crucial na rotina do profissional de enfermagem, na prática podemos comprovar que ao utilizar a sistematização de enfermagem alicerçada ao processo de enfermagem leva a uma assistência holística e qualificada, em saúde mental, podemos verificar que o processo de enfermagem gera uma economia de tempo para a equipe de enfermagem, isso quando está pautada no uso da linguagem padronizada (NANDA, NIC e NOC). **CONCLUSÃO:** Assim, ressaltamos a importância do uso das linguagens padronizadas nas etapas do processo de enfermagem, a experiência em saúde mental foi transformadora, os resultados foram positivos e comprovamos que o PE norteia uma assistência qualificada, sistematizada e proporciona uma boa gestão de tempo e segurança ao paciente.

Palavras-chave: Processo de enfermagem; Saúde mental; Educação em Saúde.

O PAPEL DO PRECEPTOR NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS CLÍNICAS EM ESTUDANTES DE SAÚDE

The Role of the Preceptor in Developing Clinical Competencies in Health

¹ Rogério Benedito Almeida Filho; ² Maria da Silva Soares; ³Jordson Kaique Oliveira Nunes; ⁴ Fabio José Antônio da Silva; ⁵Laís Lima Maciel Feitosa; ⁶ Eriselma Alves Correia; ⁷Jaqueline Alves da Silva; ⁸Rodrigo da Silva Bezerra; ⁹Ana Regina de Araujo Barbosa ¹⁰Rodrigo Daniel Zanoni

¹ Faculdade Holística-FAHOL, São Paulo, Brasil ; ² Universidade Federal de Pernambuco– UFPE, Pernambuco, Brasil; ³ Universidade Cesumar, Corumbá, Brasil; ⁴Faculdade Hompar, Araongas, Paraná; ⁵Centro Universitário Christus, Fortaleza, Brasil; ⁶Centro Universitário Doutor Leão Sampaio, Juazeiro do Norte, Brasil ; ⁷Universidade de Pernambuco, Recife, Brasil; ⁸Centro Universitário Maurício de Nassau, Caruaru, Brasil; ⁹Universidade Católica de Pernambuco, Recife, Brasil; ¹⁰Faculdade São Leopoldo Mandic, Campinas, Brasil.

enf.rogerioalmeida@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O presente estudo tem como propósito compartilhar a importância do papel do preceptor no ensino em saúde direcionando o aluno para o desenvolvimento e aprimoramento das competências clínicas que envolvem a formação do discente, levando ao sucesso profissional. **OBJETIVO:** Descrever as ações realizadas para promover a influência do papel do preceptor em saúde, visando os feitos para auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento das habilidades práticas e do raciocínio clínico dos estudantes da área da saúde. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, configurando-se como relato de experiência vivenciada por um docente durante as aulas do curso técnico de enfermagem. **RESULTADO:** O preceptor de saúde é essencial para a formação dos discentes em saúde, pois é considerado um orientador e ao mesmo tempo um supervisor dos estudantes na prática clínica e contribui significativamente para a construção do profissional que está terminando a sua formação para iniciar no mercado de trabalho. **CONCLUSÃO:** Assim, ressaltamos a importância do preceptor em saúde como orientador e supervisor dos estágios, pois evidenciamos que a implementação dessa estratégia pedagógica contribui para a formação de profissionais capacitados e humanizados.

Palavras-chave: Humanização; Preceptoría ; Educação em Saúde.

DEMÊNCIA EM IDOSOS NO BRASIL: INCIDÊNCIA HOSPITALAR ANTES E DEPOIS DA PANDEMIA DE COVID-19

Dementia in the elderly in Brazil: Hospital incidence before and after the COVID-19 pandemic

Tayná Lima Rodrigues – Universidade Nilton Lins
Flávia Carla Pereira Sanches – Unipac
Tamara Caroline Pereira Viana – Centro Universitário de Valença
Vicente Mascarenhas Sanches Júnior – UniVassouras
Irlana Cristina de Oliveira Cunha – FAMETRO
Paula Thaisa Mendes Cunha – Universidade Nilton Lins
Maraisa do Nascimento – Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Brunna Gabrielly Waqued Aires Oliveira – Universidade de Rio Verde
Marcelo Augusto Costa Oliveira – Universidade de Rio Verde
Mallu Mignoni Mazolli Sartorio – UniRedentor

taynalima_tlr@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A demência em idosos é uma condição complexa e progressiva que afeta significativamente a função cognitiva dos indivíduos. Caracterizada por sintomas como perda de memória, dificuldade de raciocínio, alterações comportamentais e emocionais, a demência é comumente associada ao envelhecimento. A pandemia de COVID-19 teve impactos significativos na saúde dos idosos, amplificando desafios já existentes. O isolamento social resultou em uma redução drástica das interações sociais, aumentando o risco de solidão e depressão. **Objetivo:** Analisar a influência da pandemia nas internações por demência em idosos no Brasil. **Metodologia:** Este é um estudo ecológico de séries temporais, que usou dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa fonte abrangente oferece uma visão detalhada das internações hospitalares no Brasil, no período entre 2018 e 2022. **Resultados e Discussão:** Nos cinco anos avaliados, houve 8.901 internações. Do total, n= 1.760 (20%) foram registradas em 2018, n=1.943 (22%) em 2019, n=1.618 (18%) em 2020, n=1.656 (19%) em 2021 e n=1.924 (22%) em 2022. De 2018 para 2022, as internações aumentaram 9,3%, com os últimos três anos representando 58% das internações. O estado com maior número de internações foi São Paulo, com (n=1.859; 20,8%). Em relação à faixa etária, a população com 80 anos ou mais foi a mais afetada, com (n=3.647; 41%). No que se refere ao sexo e cor/raça, as mulheres brancas foram as mais acometidas, com (n=4.747; 53%) e (n=3.763; 42%), respectivamente. O isolamento social pode ter causado impactos negativos na saúde mental dos idosos, as restrições impostas podem ter afetado a rotina, incluindo a interrupção de atividades físicas, mentais e sociais. As mulheres apresentam uma maior expectativa de vida em comparação aos homens, o que significa que estão mais propensas a viver até idades avançadas e, conseqüentemente, a enfrentar os desafios relacionados à demência. **Conclusão:** Durante a pandemia, observamos um aumento expressivo nas internações, com mulheres, brancas com 80 anos ou mais sendo as mais acometidas. O entendimento da interseção entre a saúde mental e a pandemia é essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes que abordem os impactos psicológicos causados pela COVID-19.

Palavras-chave: Demência em idosos; Epidemiologia; COVID-19.

INCIDÊNCIA HOSPITALAR POR PNEUMONIA NA REGIÃO NORTE DO BRASIL: IMPACTOS ANTES E DEPOIS DA PANDEMIA

Hospital incidence of pneumonia in the northern region of Brazil: Impacts before and after the pandemic

Tayná Lima Rodrigues – Universidade Nilton Lins
 Kellen Cristina Real – Universidade Nilton Lins
 Leandro Albuquerque do Vale – Universidade Nilton Lins
 Ewellin Fabiane Queiroz Rabello – Universidade Nilton Lins
 Daniel Mayco de Melo Oliveira – FAMETRO
 Leticia Wellen Santana de Medeiros – Universidade CEUMA
 Matheus Henrique de Freitas Souza – Universidade CEUMA
 Islla Giovanna Melo de Andrade – Centro Universitário do Maranhão
 Paulo Victor Moura Rodrigues – Universidade Federal do Rio Grande
 Aline Soares de Santana Dutra – UNINASSAU

taynalima_tlr@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A pneumonia é um problema de saúde pública no Brasil. Na região norte, fatores como condições climáticas, desigualdades socioeconômicas e acesso limitado a serviços de saúde podem influenciar a incidência e a gravidade dos casos. A pandemia de COVID-19 teve repercussões significativas nos casos de pneumonia, gerando um cenário complexo na saúde respiratória. Nesse sentido, é de grande importância traçar um perfil epidemiológico pré e pós pandêmico, com intuito de conhecer a influência da pandemia nas internações e óbitos por pneumonia e rastrear as populações mais vulneráveis. **Objetivo:** Identificar o perfil epidemiológico de pacientes internados com pneumonia na região norte do Brasil, durante o período pandêmico. **Metodologia:** Realizamos um estudo exploratório, quantitativo e retrospectivo, que realizou a análise das internações e óbitos por pneumonia na região Norte do Brasil, no período entre 2018 e 2022. Todos os dados foram extraídos do Sistema de Informações Hospitalares e da plataforma do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. **Resultados e Discussão:** Nos cinco anos avaliados, houve um total de 268.504 internações. De 2018 a 2022 houve um aumento de 7% nas internações. Em relação à faixa etária, crianças de 1 a 4 anos foram as mais afetadas, com (n=71.601 internações; 27%). A população parda do sexo masculino foram as mais afetadas, com (n=155.454; 58%) e (n=144.217 internações; 54%), respectivamente. No mesmo período, houve (n=16.453 óbitos) com uma taxa de mortalidade de (6,15) representando um aumento de 33%. A sobrecarga nos sistemas de saúde devido à pandemia pode ter contribuído para um aumento das internações. Além disso, o aumento das internações em crianças de 1 a 4 anos é alarmante e exige atenção. Nessa idade o sistema imunológico está em processo de maturação, tornando as crianças mais suscetíveis a infecções respiratórias. **Conclusão:** A região norte apresentou aumento na prevalência de internações e óbitos por pneumonia durante a pandemia. Houve um aumento de 7% nas internações e 33% na taxa de mortalidade. O perfil da população mais afetada servirá como base para o aprimoramento das políticas de saúde, visando a proteção da população em futuras crises de saúde pública.

Palavras-chave: Internações hospitalares; Pneumonia; COVID-19.

TECNOLOGIA PARA O AUTOCUIDADO DA SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DE MULHERES OSTOMIZADAS

Technology for self-care in the sexual and reproductive health of ostomized women

Rebeca Ferreira Nery, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI
Xênia Maria Fideles Leite de Oliveira, Faculdade Santa Maria - FSM
Eriselma Alves Correia, Universidade Regional do Cariri - URCA
Vitória Picinini da Silva Sauer, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS
Karla Moura, Universidade São Francisco – USF, Polo Bragança Paulista
João Paulo Barbosa Nunes, UPE - Campus Garanhuns
Tatiane Vilela de Oliveira Alves, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI
Ana Beatriz de Assis Gomes, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI
Luiz Gustavo da Cruz Souza, Universidade de Rio Verde-UniRV
André Castro Moreira, Centro Universitário Aparício Carvalho -Fimca

rebecafnery@outlook.com

RESUMO

Introdução: A cirurgia de ostomia, que cria um orifício no abdômen para eliminar resíduos do corpo, é comum no tratamento de câncer, doenças inflamatórias intestinais e lesões traumáticas. Mulheres submetidas a essa intervenção enfrentam desafios específicos relacionados à sua sexualidade e fertilidade, devido às mudanças físicas e emocionais resultantes da cirurgia, impactando a vida sexual e reprodutiva. **Objetivo:** Analisar e definir estratégias inovadoras que empreguem tecnologia para promover o autocuidado efetivo da saúde sexual e reprodutiva de mulheres ostomizadas. **Metodologia:** Este estudo adotou uma revisão de literatura integrativa, realizada no dia 17 de janeiro de 2024, utilizando bases de dados reconhecidas, como LILACS, SciELO e BDNF. Os termos-chave DeCS selecionados foram (saúde sexual) AND (Estomia) OR (saúde reprodutiva), com o operador booleano AND e OR. A inclusão abrangeu estudos publicados nos últimos 5 anos (2018 a 2023), nos idiomas português, inglês e espanhol com o propósito de oferecer uma análise abrangente sobre o uso da tecnologia no autocuidado da saúde sexual e reprodutiva de mulheres ostomizadas. **Resultados e discussão:** A pesquisa revela que mulheres ostomizadas enfrentam desafios físicos, emocionais e sociais em sua saúde sexual e reprodutiva devido à cirurgia de ostomia. Mudanças anatômicas, incontinência e falta de apoio emocional são obstáculos significativos. No entanto, estratégias inovadoras baseadas em tecnologia, como aplicativos educativos, grupos de apoio online e vídeos tutoriais, demonstraram eficácia. Essas abordagens personalizadas oferecem informações cruciais, suporte emocional e orientações práticas para promover o autocuidado. A integração dessas tecnologias mostra-se promissora para melhorar a qualidade de vida e a saúde sexual e reprodutiva de mulheres ostomizadas. **Conclusão:** Em síntese, a pesquisa destaca que a integração de tecnologia, como aplicativos educativos e grupos de apoio online, demonstrou êxito no enfrentamento dos desafios físicos e emocionais enfrentados por mulheres ostomizadas. A personalização dessas soluções revelou-se essencial para proporcionar informações e suporte, promovendo autonomia e qualidade de vida pós-ostomia.

Palavras-chave: Tecnologia; Autocuidado; Saúde Sexual; Saúde Reprodutiva; Mulheres Ostomizadas.

ACIDENTES OFÍDICOS NO AMAZONAS: COMPREENDENDO O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO PARA A PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

Snake accidents in the Amazonas: Understanding the epidemiological profile for prevention and health promotion

Kellen Cristina Real – Universidade Nilton Lins
 Tayná Lima Rodrigues – Universidade Nilton Lins
 Thaís Lima Rodrigues – Universidade Nilton Lins
 Tainá Leal Lima dos Santos – Universidade Nilton Lins
 Paula Cristina Rios Rodriguez – Universidade Nilton Lins
 Maria Eduarda Lima Romero – Universidade Nilton Lins
 Israel Levy Costa Lima – FAMETRO
 Amanda de Souza Maia – Médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
 José Airton Bastos Júnior – Universidade CEUMA
 Natália Alvarez Teles de Souza – Médica

jordamwilliam@gmail.com

RESUMO

Introdução: Os acidentes ofídicos no Amazonas representam uma preocupação relevante de saúde pública, considerando a vasta biodiversidade da região, que abriga diversas espécies de serpentes. A interação entre a população e o ambiente propícia o aumento do risco de encontros com serpentes peçonhentas. A complexidade desse cenário demanda uma compreensão aprofundada do perfil epidemiológico dos acidentes ofídicos, sendo fundamental para avaliar a incidência, distribuição e os fatores de risco associados, proporcionando informações valiosas para a implementação de medidas preventivas. **Objetivo:** Analisar a prevalência e o perfil epidemiológico dos acidentes ofídicos no município de Presidente Figueiredo, Amazonas, Brasil no período de 2013 a 2022. **Metodologia:** Este é um estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo, que realizou a análise dos acidentes ofídicos notificados no município de Presidente Figueiredo, localizado no estado do Amazonas entre 2013 a 2022. Todos os dados foram extraídos do SINAN, disponíveis na plataforma do DATASUS. **Resultados e discussão:** De 2013 a 2022 foram registradas 353 internações. A faixa etária mais acometida foi a população de 20 a 39 anos com (n=280 internações; 79%). Os homens pardos foram os mais acometidos, com (n=256 internações; 73%) e (n=276 internações; 78%), respectivamente. A respeito do local da picada, o pé foi o membro mais afetado com (n=152 notificações; 43%). Serpentes do gênero *Bothrops* foram as mais frequentes envolvidas nos acidentes, com (n=167 registros; 47%). A população jovem tende a ser mais ativa e envolvida em atividades ao ar livre, aumentando o risco de encontros com serpentes. Além disso, os homens são mais afetados por esses incidentes, podendo ser atribuído a ocupação e exposição ambiental, especialmente aquelas ligadas à agricultura e trabalhos ao ar livre. Por fim, muitas serpentes, ao se sentirem ameaçadas, tendem a atacar membros inferiores, especialmente os pés, devido à proximidade com o solo. **Conclusão:** Os acidentes ofídicos no Amazonas apresentam-se como uma realidade desafiadora que demanda uma abordagem holística e integrada. A riqueza da biodiversidade amazônica, aliada à convivência cotidiana das comunidades locais com o ambiente, ressalta a importância de estratégias preventivas, educacionais e de pronto atendimento.

Palavras-chave: Epidemiologia; Acidente ofídico, Amazonas.

USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS DURANTE A GESTAÇÃO E SEUS MALEFÍCIOS AO NEONATO

Use of psychoactive substances during pregnancy and their harmful effects on the neonate

Rebeca Ferreira Nery, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI
 Xênia Maria Fideles Leite de Oliveira, Faculdade Santa Maria - FSM
 Eriselma Alves Correia, Universidade Regional do Cariri - URCA
 Vitória Picinini da Silva Sauer, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS
 Tricya Iáridy Silva Olanda, Universidade Estácio - São Luís Maranhão
 Milena Cristina Santos Costa, Centro Universitário Maurício de Nassau - Aracaju
 Tatiane Vilela de Oliveira Alves, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI
 Karol Edith Chambi Ibanez, Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno - UAGRM. Santa Cruz,
 Bolívia.
 Ana Beatriz de Assis Gomes, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI
 Luiz Gustavo da Cruz Souza, Universidade de Rio Verde-UniRV

rebecafnery@outlook.com

RESUMO

Introdução: A gestação é um período crucial no qual a saúde e o desenvolvimento do feto estão intrinsecamente ligados às escolhas e comportamentos da gestante. O uso de substâncias psicoativas durante a gravidez representa uma preocupação significativa devido aos potenciais impactos negativos sobre o neonato. Este problema abrange diversas substâncias, como álcool, tabaco, drogas ilícitas e certos medicamentos. **Objetivo:** Analisar os malefícios decorrentes do uso de substâncias psicoativas durante a gestação e os impactos diretos que tais práticas exercem sobre o neonato. **Metodologia:** Este estudo empregou uma abordagem integrativa, realizada em 18 de janeiro de 2024, utilizando bases como LILACS e MEDLINE. Os termos-chave incluíram (Substâncias psicoativas) AND (Gravidez) OR (Recém-Nascido), utilizando operadores booleanos AND e OR. A inclusão considerou estudos publicados nos últimos 5 anos (2018 a 2023), em português, inglês e espanhol, visando proporcionar uma análise abrangente sobre os impactos do uso de substâncias psicoativas durante a gestação no neonato. **Resultados e Discussão:** A análise dos dados evidenciou correlações entre o uso de substâncias psicoativas na gestação e diversos impactos no neonato. O consumo de álcool associou-se à Síndrome Alcoólica Fetal, ressaltando a importância da conscientização. A exposição ao tabaco correlacionou-se a complicações obstétricas, incluindo parto prematuro e baixo peso ao nascer. O uso de drogas ilícitas contribuiu para síndrome de abstinência neonatal e complicações no desenvolvimento neurológico. A abordagem qualitativa evidenciou percepções divergentes das gestantes sobre riscos, enfatizando a necessidade de intervenções educacionais personalizadas para promover comportamentos mais saudáveis. **Conclusão:** Este estudo destaca a urgência de estratégias preventivas contra os malefícios do uso de substâncias psicoativas durante a gestação. Os resultados evidenciam a necessidade de campanhas educacionais específicas para gestantes, profissionais de saúde e a comunidade, buscando reduzir a incidência dessas práticas prejudiciais. A implementação de programas de intervenção precoce e o reforço do suporte pré-natal são cruciais para atenuar os impactos adversos no neonato, fomentando um ambiente propício ao desenvolvimento saudável.

Palavras-chave: Gestação; Substâncias psicoativas; Neonato.

GASTRITE E DUODENITE NO ESTADO DO AMAZONAS: AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA E IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE GÁSTRICA

Gastritis and duodenitis in the state of Amazonas: Assessment of the incidence and implications for gastric health

Tayná Lima Rodrigues – Universidade Nilton Lins
Franciana Aguiar Azedo – Universidade Nilton Lins
Kellen Cristina Real – Universidade Nilton Lins
Gabriela Coelho – Universidade Nilton Lins
Clara Helena Brito de Souza Rodrigues – Universidade Nilton Lins
Victoria Maia Pires – FAMETRO
Daniel Mayco de Melo Oliveira – FAMETRO
Beatriz Lages Pontes – Universidade do Estado do Amazonas – UEA
Paulo Victor Moura Rodrigues – Universidade Federal do Rio Grande
José Airton Bastos Júnior – Universidade CEUMA

jordamwilliam@gmail.com

RESUMO

Introdução: A gastrite e a duodenite, condições inflamatórias que afetam o revestimento do estômago e do duodeno, representam desafios significativos para a saúde pública. Essas patologias gastrointestinais são influenciadas por uma variedade de fatores, incluindo hábitos alimentares, estilo de vida e possíveis agentes infecciosos. No contexto amazônico, onde as tradições alimentares e o ambiente tropical desempenham um papel importante, é essencial compreender a prevalência, os padrões epidemiológicos e os fatores de risco associados a essas doenças. **Objetivo:** Traçar um perfil epidemiológico da incidência das internações hospitalares causadas por gastrite e duodenite no estado do Amazonas na última década. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo, que caracterizou as populações mais vulneráveis acometidas por gastrite e duodenite no Amazonas no período entre 2013 e 2022. Todos os dados foram extraídos do SINAN, disponíveis na plataforma do DATASUS. **Resultados e Discussão:** Nos dez anos avaliados, houve um total de 3.854 internações. Entre 2013 a 2022 houve uma redução de 40% no número de internações, no entanto, as mulheres pardas foram as mais acometidas, com (n=2.139 internações; 56%) e (n=2.943 internações; 76%), respectivamente. Em relação à faixa etária, a população de 30 a 39 anos foram as mais afetadas, com (n=651 internações; 17%). No mesmo período, (n=31) pacientes morreram, as mulheres representaram a maior parcela com (n=18 óbitos; 58%). Embora tenha havido uma diminuição nas internações por gastrite e duodenite, a discussão sobre as taxas mais elevadas em mulheres pode envolver diversos fatores, incluindo aspectos biológicos, sociais e comportamentais. A relação entre o sexo e as internações é complexa e multifatorial. Pesquisas mais aprofundadas e estudos epidemiológicos são necessários para compreender essas associações e desenvolver estratégias de prevenção e intervenção adequadas. **Conclusão:** Estudos epidemiológicos sobre gastrite e duodenite no Amazonas proporciona uma visão abrangente das dinâmicas dessas condições gastrointestinais na região. A análise das prevalências oferece percepções cruciais para compreender a carga dessas doenças na população local. As informações obtidas podem orientar estratégias de prevenção e políticas de saúde, adaptando-as às particularidades do contexto amazônico.

Palavras-chave: Gastrite; Duodenite; Epidemiologia, Amazonas

DOENÇA HEPÁTICA ALCOÓLICA NO ESTADO DE GOIÁS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A SAÚDE PÚBLICA

Alcoholic liver disease in the state of Goiás: Challenges and perspectives for public health

Tayná Lima Rodrigues – Universidade Nilton Lins
 André Felipe Nunes Ost – Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
 Kellen Cristina Real – Universidade Nilton Lins
 Thaís Lima Rodrigues – Universidade Nilton Lins
 Emily Freitas Fonseca – Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde/SUPREMA
 Paulo Victor Moura Rodrigues – Universidade Federal do Rio Grande
 Amanda de Souza Maia – Médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
 Roberto Spadoni Campigotto – Médico pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
 Suélen Prado Campanati – Médica pela Universidade Presidente Antônio Carlos de Araguari
 Aline Soares de Santana Dutra – UNINASSAU

taynalima_tlr@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A Doença Hepática Alcoólica (DHA) é uma condição de saúde que resulta do consumo crônico e excessivo de álcool, afetando diretamente o fígado. Essa enfermidade abrange um espectro de distúrbios hepáticos, desde a esteatose hepática até quadros mais graves, como hepatite alcoólica e cirrose. No estado de Goiás, a DHA representa um desafio para a saúde pública, dadas as características socioculturais e os padrões de consumo de álcool na região. Nesse sentido, compreender os fatores de risco e evidenciar as populações mais vulneráveis é crucial para intervenções mais eficientes. **Objetivo:** Realizar uma avaliação da incidência de internações hospitalares causadas por doença hepática alcoólica no estado de Goiás. **Metodologia:** Realizamos um estudo quantitativo e retrospectivo, que realizou análise das internações por DHA no estado de Goiás, no período entre 2014 e 2023. Todos os dados foram extraídos do Sistema de Informações Hospitalares e da plataforma do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. **Resultados e Discussão:** Nos dez anos avaliados, houve um total de 5.562 internações por DHA. De 2014 a 2023, houve um aumento de 10% no número de internações. Os homens pardos foram os mais acometidos, com (n=4.410; 79%) e (n=2.499 internações; 45%), respectivamente. A população de 50 a 59 anos foi a mais afetada, com (n=1.627 internações; 29,25%). No mesmo período, (n=847) pacientes morreram, os homens foram os mais afetados com (n=674 óbitos; 80%). A taxa de internação por DHA tende a ser mais elevada em homens. Isso se deve, em parte, às diferenças fisiológicas e aos padrões de consumo de álcool que geralmente são mais intensos entre os homens. A faixa etária entre 50 e 59 anos destaca-se como um período em que a incidência de DHA é notavelmente maior em homens. Essa tendência pode ser atribuída a prolongada exposição ao consumo de álcool ao longo dos anos, levando a um acúmulo gradual de danos no fígado. **Conclusão:** A implementação de políticas públicas voltadas para a educação sobre os riscos do consumo excessivo de álcool, além do fortalecimento dos serviços de saúde, é crucial para lidar com o impacto da doença hepática alcoólica.

Palavras-chave: Doença hepática alcoólica; Epidemiologia, Goiás.

DESAFIOS TERAPÊUTICOS NA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA) E O POTENCIAL DA CÉLULA-TRONCO

Therapeutic challenges in Acute Myeloid Leukemia (AML) and the potential of stem cells

Maria Eduarda Mintzfeld Branco, Universidade do Oeste de Santa Catarina;
Thiago de Sousa Farias, Universidade CEUMA;
Débora Lopes Batista, Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna;
Joelma Maria dos Santos da Silva Apolinário, Centro Universitário Maurício de Nassau;
Ellen Patrícia Fonseca Alves, Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna;
Joyce Fernandes Pereira, Centro Universitário Celso Lisboa;
Rafaela Oliveira da Silva Santos, Faculdade Uninassau Paulista;
Rodrigo da Silva Bezerra, Centro Universitário Maurício de Nassau.

mminzfelds@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Leucemia Mieloide Aguda (LMA), é uma neoplasia hematológica maligna estimada em 475 mil casos no Brasil, e mesmo com regimes de tratamento intensivo, apresenta alta morbidade, mortalidade e recidiva. Esse cenário delineia um prognóstico preocupante, diante disso, o estímulo à pesquisa para aprofundar a caracterização da potencialidade das células tronco, é fundamental na construção de uma alternativa de tratamento que possa aumentar a qualidade e expectativa de vida do paciente. **Objetivo:** Este estudo visa analisar o potencial das células tronco para o tratamento da LMA diante outras formas de terapia. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa da literatura realizada em janeiro de 2024, embasada em artigos indexados produzidos nos últimos 5 anos, nos idiomas de inglês, português e espanhol, com o booleano AND para o cruzamento de descritores. Foram aplicados os descritores a partir dos Descritores em Ciências da Saúde, sendo selecionados “Stem Cells”, “Myeloid leukemia” e “Immunotherapies”. As plataformas utilizadas foram PubMed, Scielo e a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), resultando na BVS em 175 artigos, onde ocorreu a exclusão dos incompatíveis com a proposta, indisponíveis integralmente, duplicados ou de acesso pago. Ao final foram selecionados 4 artigos elegíveis. **Discussão:** Diante ao acúmulo sequencial de mutações, há o favorecimento da expansão clonal de blastos imaturos sobre a população celular normal. Buscando deter essa proliferação, são empregadas intervenções quimioterápicas em altas doses, radioterapia, transplantes de células tronco, após a eliminação de células mãe alteradas na medula óssea, e imunoterapia baseada em células T (CAR-T). No entanto, dentre essas formas de tratamento, a terapia com células tronco junto com a quimioterapia continua sendo a mais promissora, uma vez que a radioterapia é aplicada em uma menor quantidade de situações, e a CAR-T ainda está em desenvolvimento para agir de forma integral sobre os pacientes, além de necessitar de uma qualificação específica dos centros onde é aplicada, o que representa um desafio a sua acessibilidade. **Conclusão:** Assim, é essencial o estímulo, continuidade e expansão da pesquisa sobre as células tronco, pois é a principal linha de tratamento, mesmo mediante a ausência da exploração de toda a sua potencialidade.

Palavras-chave: Células-tronco; Leucemia; Tratamento.

CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR NO CENTRO CIRÚRGICO: REVISÃO INTEGRATIVA

Hospital infection control in the surgical center: integrative review

Hosana Maria Araújo Rêgo¹, Universidade Federal do Piauí- UFPI
Gabriela Leite de Souza², Centro Universitário de Valença- UNIFAA
Thiago Maio Bandeira³, Universidade do Estado do Amazonas- UEA
Ileana Simone de Oliveira⁴, UNIFTC
Letícia Basuino⁵, Universidade Cidade de São Paulo- UNICID
Lucas Bonfim Fernandes⁶, Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
Wallace da Silva Gomes⁷, Uniatenas
Letícia Barroso Luniere⁸, FAMETRO
Marcelo Antônio Miranda Fortes⁹, UNIFIPMoc- Afya
Jocilene da Cruz Silva¹⁰, Universidade Estadual do Maranhão- UEMA

hosanamarego@ufpi.edu.br

RESUMO

Introdução: O centro cirúrgico (CC) é um ambiente propenso a riscos de infecção devido à natureza invasiva dos procedimentos realizados e à presença de diferentes fontes de micro-organismos. O controle de infecção em centros cirúrgicos é crucial para prevenir e reduzir a incidência de infecções pós-operatórias, promovendo a segurança do paciente. **Objetivo:** Elencar as possíveis formas de infecção no centro cirúrgico e a importância de controlar. **Metodologia:** Este estudo consiste em uma revisão integrativa da literatura, que buscou responder à seguinte questão norteadora: quais as evidências científicas sobre o controle de infecção hospitalar no centro cirúrgico? A seleção dos artigos foi realizada no período de novembro de 2023, com o emprego da estratégia PICO, nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), através dos descritores “Centros Cirúrgicos”, “Infecção de Sítios Cirúrgicos”, “Programa de Controle de Infecção Hospitalar”, combinados com os booleanos OR e AND. **Resultados e Discussão:** A presença da microbiota do paciente na pele, mucosas e no trato gastrointestinal representa uma significativa fonte de patógenos que podem afetar a área manipulada. O risco de desenvolvimento de Infecções do Sítio Cirúrgico (ISC) pode flutuar de acordo com o potencial de contaminação da ferida cirúrgica. Na realização de uma cirurgia diversos fatores deixam os pacientes mais propensos à infecção. Desde a quebra da barreira cutânea até a temperatura inadequada da sala de cirurgia e o estado imunológico variado dos pacientes. A busca por estratégias de prevenção torna-se imprescindível diante desses desafios, o tempo de exposição do paciente aberto na mesa cirúrgica é uma janela de oportunidades para micro-organismos. **Conclusão:** Para evitar a infecção nesse ambiente crítico, é imperativo programar medidas rigorosas de controle. Isso inclui a adoção de práticas estritas de higienização das mãos para a equipe cirúrgica, garantindo a esterilização eficaz de instrumentos e superfícies, bem como a manutenção de um ambiente cirúrgico controlado e limpo. Recomenda-se o banho pré-operatório com solução degermante no paciente nos três dias antecedentes da cirurgia. O uso adequado de equipamentos de proteção individual, remover acessórios e unhas artificiais, a administração profilática de antibióticos, manter a normotermia no período perioperatório e a vigilância constante para identificar precocemente sinais de infecção são também componentes cruciais. Além disso, a educação continuada da equipe e a revisão regular dos protocolos são fundamentais para manter os mais altos padrões de segurança no CC.

Palavras-chave: Infecção; Cirurgia; Ferida Cirúrgica.

MORBIMORTALIDADE POR NEOPLASIAS MALIGNAS DE COLO DE ÚTERO E RASTREAMENTO POR EXAME CITOPATOLÓGICO CÉRVICO VAGINAL NO BRASIL

Morbimortality from malignant neoplasms of the cervix and tracking by vaginal cervical cytopathological examination in Brazil

Maria Vitória Frota Magalhães – Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais
Andressa Gonçalves Vicente – Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz
Gecimara Emanuelle da Silva Gomes - Universidade de Itáuna
Guilherme de Andrade Ruela - Universidade Federal de Juiz de Fora

vitoriafrotam@gmail.com

RESUMO

Introdução: Alterações citológicas no colo do útero pelo papiloma vírus humano (HPV-1) quando não tratadas, podem levar ao surgimento de câncer. Tais alterações podem ser evidenciadas precocemente por meio do exame citopatológico cérvico vaginal, popularmente conhecido como Papanicolau. **Objetivo:** Analisar a morbimortalidade por neoplasias malignas e o rastreamento de câncer de colo do útero no Brasil entre 2018 e 2022. **Método:** Trata-se de um estudo ecológico com série temporal de análise estatística descritiva. Coletou-se os dados em dezembro de 2023 a partir das bases do Sistema de Informações Hospitalares (SIH), disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Selecionou-se no CID-10 neoplasia maligna de colo do útero examinando-se as variáveis: internações por região, ano, faixa etária, raça, óbitos e rastreamento citopatológico cérvico vaginal/microflora segundo a região. **Resultados e Discussão:** Registrou-se 117.624 internações por neoplasia maligna de colo do útero em todas as regiões brasileiras, apresentando perfil de crescimento nos últimos 3 anos, o maior destes em 2022 com cerca de 26.244 internações. A região sudeste obteve a maior frequência de internações (39,78%) e a menor concentrou-se no centro-oeste (7,7%). Quanto à faixa etária, houve predomínio de mulheres de 30 a 69 anos (84,74%). A maior frequência de internação foi na cor/raça parda com (43,38%) e em menor frequência indígenas (0,14%). O número total de óbitos registrados foram 13.443 com tendência crescente entre 2020 a 2022, sendo a região sudeste (40,72%) com maior índice e menor a região centro-oeste (7,7%). Cerca de 79,15% dos óbitos foram registrados em mulheres de 30 a 79 anos. Dos 23.300.342 exames Papanicolau registrados, (32,53%) pertencem a região sudeste e (6,79%) a região norte. Tais dados corroboram com a literatura presente acerca do perfil de internações e frequência das neoplasias por câncer de colo do útero. **Conclusão:** Nota-se aumentos importantes no número de internações. Vale destacar, a educação em saúde e ampliação da cobertura vacinal contra o HPV, bem como a busca ativa e monitoramento dos casos. Ademais, é evidente que o exame de Papanicolau é uma importante ferramenta para a saúde da mulher e sua realização deve ser estimulada.

Palavras-chave: Neoplasias de colo do útero; papilomavírus humano; teste de papanicolau; indicadores de morbimortalidade.

ATUAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO CUIDADO À SAÚDE MENTAL NO BRASIL

Primary care performance in mental health care in brazil

¹Maria da Silva Soares; ²Yasmin Inez Xavier dos Santos; ³Joelma Maria dos Santos da Silva Apolinario; ⁴Viviane Maria de Freitas Araújo; ⁵Thamires Vieira Santos de Miranda; ⁶Rodrigo da Silva Bezerra; ⁷Carina Dorneles Gomes; ⁸Aline da Silva Jorge; ⁹Tathiana Pereira De Souza; ¹⁰Bárbara Cristina Sousa de Alencar

¹Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, Pernambuco, Brasil; ²Centro Universitário Maurício de Nassau, UNINASSAU, Pernambuco, Olinda, Brasil; ³Centro Universitário Maurício de Nassau, Campina Grande, Paraíba, Brasil; ⁴Centro Universitário-UNIESP, Paraíba, Brasil; ⁵Faculdades Metropolitanas Unidas-FMU, São Paulo, Brasil; ⁶Centro Universitário Maurício de Nassau-UNINASSAU, Caruaru, Brasil; ⁷Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS; ⁸Faculdade Santa Luzia-FSL, Maranhão, Brasil; ⁹Universidade de Pernambuco-UPE, Petrolina, Brasil; ¹⁰Universidade Federal de Rio Grande do Norte-UFRN, Rio Grande do Norte, Brasil.

mariasilvasoares33@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A atenção primária à saúde- APS desempenha uma atuação fundamental no sistema de saúde, sendo a porta de entrada preferencial para os usuários no território, sendo assim ela atua nas ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde. No contexto brasileiro, a atuação da APS no cuidado à saúde mental ganha relevância diante dos desafios e demandas crescentes relacionados às questões psicológicas e psiquiátricas. **OBJETIVO:** Analisar a atuação da atenção primária à saúde no cuidado à saúde mental no Brasil. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo qualitativo, do tipo revisão da literatura. As bases de dados utilizadas foram Scielo, Lilacs, o portal da CAPES e a biblioteca virtual em saúde (BVS). Os descritores em ciências da saúde foram “Saúde Mental”, “Atenção primária à saúde” e “Cuidado” cruzados entre si através do operador booleano and. Os critérios de inclusão foram artigos completos, no idioma português e entre os anos de (2019-2023). Como critérios de exclusão foram: teses, dissertações, protocolos, artigos duplicados e fora do idioma e anos preconizados. Localizaram-se 156 artigos e após leitura dos títulos e resumos, restauram 3 para pesquisa do estudo final. **RESULTADOS:** Os artigos analisados foi possível perceber que a atuação da Atenção Primária à Saúde (APS) no cuidado à saúde mental no Brasil é um componente essencial para o enfrentamento dos desafios relacionados ao bem-estar psicológico da população. A APS funciona como a base do sistema de saúde, atuando na prevenção, promoção, diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação de diversas condições, incluindo os transtornos mentais. Além disso, a abordagem da APS na saúde mental envolve a oferta de atendimento integral, **CONCLUSÃO:** Destarte, a APS desempenha um papel integral desde a prevenção até a reabilitação, assim como ela se posiciona como a primeira linha de assistência, abordando não apenas as manifestações sintomáticas, mas também as complexas interações entre os aspectos biológicos, psicológicos e sociais que influenciam a saúde mental.

Palavras-chaves: Saúde mental, Atenção primária à saúde, Promoção da Saúde

ESCU TA QUALIFICADA E PROCESSO DE TRABALHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA BREVE ABORDAGEM

Qualified listening and work process in primary health care: a brief approach

¹Maria da Silva Soares;²Antonia Camila Pinheiro de Souza; ³Eriselma Alves Correia; ⁴Bárbara Cristina Sousa de Alencar; ⁵Rogério Benedito Almeida Filho; ⁶Daniela Pinheiro; ⁷Jessica Thais Carvalho Ferreira;⁸Rita de Cassia de Azevedo do Nascimento;⁹Yasmin Inez Xavier dos Santos; ¹⁰Vitória Caroline Ramos Fonseca

¹Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, Pernambuco, Brasil; ²Centro Universitário -UNIFANOR, Ceará, Fortaleza, Brasil;³Centro Universitário Doutor Leão Sampaio-UNILEAO;Juazeiro do Norte, Ceará,Brasil; ⁴Universidade Federal de Rio Grande do Norte-UFRN, Rio grande do norte, Brasil; ⁵Faculdade Holística-FAHOL, São Paulo, Brasil; ⁶Faculdade Holística-FAHOL, São Paulo, Brasil; ⁷Universidade Brasil-UB, São Paulo, Brasil;⁸Universidade Federal do Maranhão; ⁹Centro Universitário Maurício de Nassau-UNINASSAU, Pernambuco,Olinda, Brasil; ¹⁰ Faculdade Pernambucana de Saúde-FPS.

mariasilvasoares33@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A escuta qualificada e o processo de trabalho desempenham papéis fundamentais na construção de uma atenção primária à saúde- APS eficaz e centrada no paciente. Esses elementos não apenas refletem a qualidade da interação entre profissionais de saúde e usuários, mas também influenciam diretamente os resultados e a efetividade dos cuidados prestados. A escuta qualificada, ao envolver a compreensão profunda das necessidades, expectativas e contextos individuais dos pacientes, proporciona uma base sólida para o estabelecimento de uma relação terapêutica. **OBJETIVO:** Analisar a importância da escuta qualificada no processo de trabalho na atenção primária à saúde. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, do tipo revisão integrativa da literatura. As bases de dados da pesquisa foram a Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e a Lilacs, os descritores em ciências da saúde DECS foram: “Atenção primária à saúde”, “Trabalho” e “Acolhimento”, cruzados entre si através do operador AND. Os critérios de inclusão foram artigos completos, no idioma português e entre os anos de (2019-2023). Os critérios de exclusão foram artigos duplicados, teses, dissertações, protocolos e fora do idioma e anos preconizados. Com isso, localizou-se 99 artigos, e após leitura dos títulos e resumos restauram 3 para pesquisa final. **RESULTADOS:** Nos estudos analisados foi notório perceber que a interligação entre a escuta qualificada e o processo de trabalho na atenção primária à saúde é de suma importância para garantir uma assistência eficaz e centrada no paciente. A escuta qualificada transcende a mera audição, sendo uma prática que busca compreender profundamente as necessidades, anseios e contextos individuais dos pacientes. Quando incorporada no cotidiano dos profissionais de saúde, ela estabelece as bases para uma relação terapêutica sólida, baseada na confiança e na compreensão holística do paciente. **CONCLUSÃO:** Neste trabalho foi possível perceber, que a escuta qualificada é um dos principais meios que permite uma ligação entre os usuários e os profissionais na APS, fornecendo meios que subsidiam o acolhimento permanente e integralizado no território.

Palavras-chaves: Atenção primária à saúde, Escuta qualificada, Trabalho

CONSTRUINDO CONHECIMENTO DE FORMA ATIVA: EXPERIÊNCIAS NA APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO EM SAÚDE

Building knowledge actively: experiences in applying active methodologies in health education

¹ Rogério Benedito Almeida Filho; ² Maria da Silva Soares; ³Guilia Rivele Souza Fagundes; ⁴ Fabio José Antônio da Silva; ⁵ Valcilene Pires Xavier; ⁶ Cristiane Lira Santana; ⁷Anderleia dos Santos; ⁸Maria Laura Fernandes Alves; ⁹ Rodrigo Daniel Zanoni; ¹⁰Rodrigo da Silva Bezerra.

¹Faculdade Holística-FAHOL, São Paulo, Brasil; ² Universidade Federal de Pernambuco– UFPE, Pernambuco, Brasil; ³ Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB; ⁴Faculdade Hompar, Arapongas, Paraná; ⁵Universidade Paulista- UNIP, Manaus, Brasil; ⁶Escola Superior de ciências da Saúde-ESCS, Brasília-DF, Brasil; ⁷Centro Universitário-UniFTC, Salvador, Bahia; ⁸Centro Universitário Maurício de Nassau, Maceió, Brasil; ⁹ Faculdade São Leopoldo Mandic, Campinas, Brasil; ¹⁰Centro Universitário Maurício de Nassau, Maceió, Brasil.

enf.rogerioalmeida@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O cenário educacional contemporânea demanda de estratégias inovadoras para que seja proporcionado ao estudante que seja protagonista na sua trajetória acadêmica, proporcionando experiências significativa a cada participação. A busca por uma formação alinhada as necessidades praticas na área da saúde motiva a implementação de metodologias ativas afim de dinamizar as experiências dos discentes. Existe uma vasta variedade de metodologias que podem ser empregadas no ensino em saúde, a metodologia de aprendizagem baseada em problemas traz a junção de teoria e prática para a sala de aula, com o auxílio de casos clínicos, podemos observar uma melhora positiva no desenvolvimento do raciocínio clínico. **OBJETIVO:** Refletir sobre a experiência com a aplicação de metodologias ativas nas aulas de farmacologia do curso técnico de enfermagem, destacando os benefícios dessas metodologias na prática da docência **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, configurando-se como relato de experiência vivenciada por um docente durante as aulas do curso técnico de enfermagem com o uso de metodologias ativas. **RESULTADO:** Com o uso das metodologias ativas, evidenciou uma melhora no engajamento dos alunos durante as aulas, o que foi bem positivo. A metodologia mais utilizada foi a de aprendizagem baseada em problemas, onde discutíamos casos clínicos e prescrições medicamentosas, proporcionaram um ambiente de socialização e resoluções de situações práticas, com isso observamos uma melhoria no desenvolvimento de habilidades práticas e das competências que um profissional da saúde deve obter ao longo de sua formação. **CONCLUSÃO:** Assim, evidenciamos que a aplicação das metodologias ativas no ensino em saúde representa uma estratégia promissora para aprimorar a formação dos alunos. Esta integração entre teoria e prática favorece a compreensão dos conteúdos de forma abrangente, preparando o discente para a complexidade e o dinamismo do cotidiano na área da saúde.

Palavras-chave: Docência; Metodologias Ativas; Educação em Saúde.

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA POPULAÇÃO INFANTIL NO BRASIL: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Autistic spectrum disorder in the child population in brazil: a review of the literature

¹Maria da Silva Soares; ²Karlanne Átilla Sousa Martins Lima; ³Débora Soane Souza Ramos; ⁴Tania Regina Lobato Menezes; ⁵Carina Dorneles Gomes; ⁶José Barbosa da Silva; ⁷André Vieira da Silva; ⁸Susany Pedro da Costa; ⁹Edivânia Pedro da Costa; ¹⁰Edinaldo Aguiar de Oliveira.

¹Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, Pernambuco, Brasil; ²Faculdade Santa Luzia-FSL, Maranhão, Brasil; ³ ⁴Universidade del Sol-UNADES, Brasília, Distrito Federal, Brasil; ⁵Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS, Rio grande do Sul, Brasil; ⁶ ⁷Universidade Estadual do Maranhão, Santa Inês, Brasil; ⁸ ⁹ Faculdade de Educação de Tangará da Serra-UNISERRA, Mato Grosso, Brasil; ¹⁰Instituto Federal de Mato Grosso-IFMT, Mato Grosso, Brasil.

mariasilvasoares33@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) representa uma condição neuropsiquiátrica complexa que afeta a forma como uma pessoa se comunica, interage socialmente e lida com o mundo ao seu redor. Este distúrbio, que se manifesta na infância e persiste ao longo da vida, engloba uma ampla gama de características e sintomas, criando um espectro diversificado de manifestações clínicas. **OBJETIVO:** Analisar os fundamentos do transtorno do espectro autista na população infantil no Brasil. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo do tipo revisão integrativa da literatura. As bases de dados foram a Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde -BVS e Lilacs. Os descritores em ciências da saúde foram: “Transtorno do Espectro Autista”, “Criança” e “Deficiência” cruzados entre si através do operador booleano and. Os critérios de inclusão foram: artigos completos, em português e nos anos de (2019-2023). Os critérios de exclusão foram teses, dissertações, protocolos, revisões de literatura, artigos incompletos, duplicados e fora do período escolhido. Com isso, localizou-se 179 artigos e após leitura dos títulos e resumos restauram 4 para pesquisa final. **RESULTADOS:** Nos estudos analisados, foi notório perceber que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no contexto da população infantil no Brasil é uma área de crescente importância e atenção na saúde pública. Esse distúrbio neurocomportamental, caracterizado por desafios na comunicação, interação social e comportamentos repetitivos, afeta uma parcela significativa de crianças em território brasileiro. Além disso, os fundamentos do TEA envolvem uma combinação complexa de fatores genéticos, neurológicos e ambientais. Embora a origem exata do transtorno não seja totalmente compreendida, a pesquisa científica tem contribuído para uma melhor compreensão dos aspectos biológicos e neurobiológicos associados ao TEA. **CONCLUSÃO:** Neste trabalho, foi possível perceber que ao reconhecer a diversidade e as potencialidades das crianças com TEA, o Brasil pode construir uma sociedade mais inclusiva, promovendo a igualdade de oportunidades e contribuindo para o bem-estar e a realização plena de todos os seus cidadãos. O enfrentamento do desafio do TEA na população infantil é uma responsabilidade coletiva que demanda ações coordenadas e comprometidas para garantir um futuro mais inclusivo e equitativo para todas as crianças brasileiras.

Palavras-chaves: Autista, Diversidade, População infantil.

ANÁLISE DA COBERTURA VACINAL CONTRA A TUBERCULOSE NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL NO PERÍODO DE 2018 A 2022

Analysis of vaccine coverage against tuberculosis in the southeast region of Brazil from 2018 to 2022

Maria Vitória Frota Magalhães - Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais

Vitória Cledna Ferreira de Melo - Centro Universitário Uninta

Bruna Poço Dossi - Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos

Grazielle Dias dos Santos Baptista - Universidade Nove de Julho

Guilherme de Andrade Ruela - Universidade Federal de Juiz de Fora

vitoriafrotam@gmail.com

RESUMO

Introdução: Até 2019, antes do início da pandemia de COVID-19, a tuberculose (TB) foi a doença responsável pelo maior número de óbitos por único agente infeccioso no mundo, sendo um importante problema de saúde pública. **Objetivo:** Analisar a cobertura vacinal contra a TB na região Sudeste entre 2018 e 2022. **Métodos:** Trata-se de um estudo ecológico de série temporal. A coleta de dados ocorreu por meio do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), disponível no Departamento de informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), acessado em junho de 2023. As variáveis foram levantadas a partir das vacinações em crianças menores de um ano entre 2018 a 2022, filtrando por região Sudeste do Brasil, vacina BCG e ano de vacinação. **Resultados e Discussão:** A cobertura vacinal média da BCG na região Sudeste foi de 82,86%, sendo a terceira região com maior cobertura vacinal do país. O maior coeficiente médio foi de 101,98% e o menor de 71,18%, em 2018 e 2021 respectivamente. Minas Gerais foi o estado com a maior cobertura média (89,30%), enquanto o Rio de Janeiro apresentou a menor (78,35%), sendo este o estado com maior variação de cobertura entre os anos avaliados. Em 2018, o Rio de Janeiro alcançou o maior índice vacinal da região Sudeste, com 105,72%, e atingiu a menor cobertura em 2020 quando comparada aos outros 3 estados, com 64,06%. De maneira geral, foi visto um decréscimo da cobertura vacinal da região Sudeste entre 2019 e 2021, com retomada em 2022. **Conclusão:** A redução da cobertura vacinal para BCG em 2020 e 2021 na região Sudeste coincide com o ápice da pandemia de COVID-19, podendo ter relação com a hesitação vacinal e com as limitações impostas pela pandemia. Entretanto, a vacina BCG é fundamental na proteção contra formas graves de TB e ferramenta essencial no Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública. Diante disso, se faz necessária a implementação de estratégias para alcançar as metas de vacinação impostas pelo Programa Nacional de Imunização, considerando a realidade do território estudado.

Palavras-chave: Cobertura vacinal; Saúde pública; Tuberculose.

INOVAÇÕES NA PRECEPTORIA: INCORPORANDO TECNOLOGIAS PARA APRIMORAR A EXPERIÊNCIA DE APRENDIZADO EM SAÚDE

Innovations in Preceptorship: Incorporating Technologies to Enhance the Learning Experience in
Healthcare Parte superior do formulário

¹ Rogério Benedito Almeida Filho; ² Ana Regina Oliveira De Araujo Barbosa; ³ Jordison Kaique Oliveira Nunes; ⁴ Fabio José Antônio da Silva; ⁵ Laís Lima Maciel Feitosa; ⁶ Karla Moura; ⁷ Jaqueline Alves da Silva; ⁸ Maria Fernanda Bandeira da Silva; ⁹ Eriselma Alves Correia; ¹⁰ Rodrigo Daniel Zanoni.

¹ Faculdade Holística-FAHOL, São Paulo, Brasil; ² Universidade Católica de Pernambuco, Recife, Brasil; ³ Universidade Cesumar - Unicesumar, Corumbá, Brasil; ⁴ Faculdade Hompar, Arapongas, Paraná; ⁵ Centro Universitário Christus-Unichristus, Fortaleza, Brasil; ⁶ Universidade São Francisco, Bragança, Brasil; ⁷ Universidade de Pernambuco, Recife, Brasil; ⁸ Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeira, Brasil; ⁹ Centro Universitário Doutor Leão Sampaio-UNILEAO, Juazeiro do Norte, Brasil; ¹⁰ Faculdade São Leopoldo Mandic, Campinas, Brasil.

enf.rogerioalmeida@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: No contexto de ensino em saúde, observamos uma onda crescente no uso de tecnologias para dinamizar o processo de ensino e aprendizagem. Esses recursos têm impactado de forma positiva as práticas pedagógicas. A formação dos profissionais de saúde requer o desenvolvimento de habilidades específicas para a atuação em um ambiente complexo e dinâmico, o que torna essencial a integração de metodologias ativas mediadas por recursos tecnológicos como facilitadores no trajeto de sua formação. **OBJETIVO:** Descrever como a utilização de tecnologias na preceptoria podem otimizar a experiência do aprendizado em saúde, como recursos interativos e simulações realísticas que podem promover a interação dos conhecimentos teóricos com a prática clínica. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, configurando-se como relato de experiência vivenciada por um docente durante o período em que atuou como preceptor em saúde. O processo de adoção de recursos interativos permitiu com que as revisões dos conteúdos de estágios fossem mais interativas, uma das ferramentas utilizadas para revisão foi o Kahoot, esta ferramenta possibilitou uma revisão de forma divertida e dinâmica. **RESULTADO:** A incorporação de tecnologias na preceptoria resultou em uma experiência ativa nos estudantes, aonde eles se posicionam como protagonistas do seu processo de aprendizagem e com isso evidenciamos a melhora na confiança desses discentes durante o período de estágio. **CONCLUSÃO:** Assim, evidenciamos que o uso de tecnologia em conjunto com a aplicação das metodologias ativas no ensino em saúde representa uma estratégia promissora para aprimorar a formação dos alunos. O uso dessas tecnologias e o acesso as informações possibilitaram uma melhora no raciocínio clínico dos estudantes e com isso evidenciamos a importância da sistematização dos atendimentos, onde é notório a importância da gestão de tempo para a complexidade do cotidiano na área da saúde.

Palavras-chave: Tecnologia em Saúde; Metodologias Ativas; Educação em Saúde.

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E TEMPO DE RESPOSTA

Emergency care and response time

Rodrigo Daniel Zanoni, Faculdade São Leopoldo Mandic Campinas-SP. Diretor Técnico do Centro de Longevidade Irineu Mazutti(CNES 9433856) e pela Central Reguladora do Acesso Sumaré (CNES 9216618).

Eduardo de Mendonça Carvalho, UNIGRANRIO-AFYA RJ.

Maria Izabel Pereira Cavalcante, Centro Universitário Vale do Salgado.

Carina Luzyan Nascimento Faturi, Universidade do Vale dos Sinos.

Ana Paula Santos da Silva, Centro Universitário Jorge Amado.

Alyne Saphira Araújo Costa, Afya Santa Inês.

Ana Patrícia da Costa Silva, FAPI.

Daniel Wallace Assis de Sousa, Uninove São Paulo-SP.

Thiago Pontes de Oliveira César, Hospital Universitário de Vassouras-RJ.

Gabriel de Almeida Pina, PUC-GO.

drzanoni@gmail.com

RESUMO

Introdução: O tempo é crucial no atendimento de emergência, sendo determinante para a eficácia do tratamento e para os desfechos clínicos, destacando-se como um elemento essencial em cenários críticos de saúde. **Objetivo:** Analisar a relevância do tempo de resposta em situações emergenciais, explorando seu impacto no processo de tratamento e nos desfechos clínicos, considerando sua influência direta na eficácia das intervenções médicas. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão de literatura integrativa entre setembro e dezembro de 2023, utilizando bases de dados como PubMed, Scopus e Google Scholar. Os descritores em saúde, provenientes do DeCS, incluíram "atendimento de emergência", "tempo de resposta" e "impacto no tratamento". A seleção seguiu critérios de inclusão e exclusão, resultando na análise de 30 artigos após a triagem inicial de 60. **Resultados e Discussão:** O tempo de resposta emergencial demonstra-se crucial na determinação da sobrevida e na recuperação dos pacientes, influenciando diretamente a efetividade das intervenções médicas. Além disso, está associado à redução de complicações e sequelas, ressaltando sua importância no contexto clínico. tempo de resposta em emergências transcende a simples medida de velocidade de atendimento; ele engloba uma cadeia complexa de eventos que vão desde o reconhecimento do problema até a prestação efetiva de cuidados. Essa janela temporal crítica envolve não apenas a prontidão e eficiência dos serviços de emergência, mas também a conscientização da população sobre a importância da busca rápida por assistência médica diante de emergências. Além disso, aspectos logísticos, como o transporte ágil para unidades de saúde apropriadas e a pronta disponibilidade de recursos e equipes capacitadas, desempenham um papel vital na redução do tempo de resposta e, conseqüentemente, na melhoria dos desfechos clínicos. **Conclusão:** O tempo de resposta desempenha um papel crítico no atendimento de emergência, sendo um fator determinante para a eficácia das intervenções e para os desfechos clínicos. Investir em estratégias que otimizem e reduzam o tempo de resposta é essencial para melhorar a qualidade e a eficiência do tratamento em situações emergenciais, impactando diretamente na saúde e na vida dos pacientes.

Palavras-chave: Atendimento de emergência; tempo de resposta; impacto no tratamento.

UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE E EQUIDADE

Universality, completeness and equity

Beatryz de Oliveira Cardoso, Centro Universitario Jorge Amado.
Aline Prado Langame Araujo, UNILESTE.
Thamyze Elizabety Cordula dos Santos, Faculdade Assis Gurgaz.
Henrique Cananosque Neto, UNESP.
Giovanna Santos Nascimento, Faculdade de ciências médicas da Santa Casa de São Paulo.
Ana Patrícia da Costa Silva, FAPI.
Luiz Cleber dos Santos Silva, Faminas-BH.
Cristiana Karla Aragão da Silva, Centro Universitário Estácio de Sá.
Joelma Maria dos Santos da Silva Apolinário, UNEATLANTICO.
Rodrigo Daniel Zaroni, Faculdade São Leopoldo Mandic Campinas-SP. Diretor Técnico do Centro de Longevidade Irineu Mazutti(CNES 9433856) e pela Central Reguladora do Acesso Sumaré (CNES 9216618).

beatryzcardoso@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A análise dos princípios-chave do Sistema Único de Saúde (SUS) destaca a importância da universalidade, integralidade e equidade na promoção da saúde pública no Brasil. **Objetivo:** Avaliar a aplicação dos princípios da universalidade, integralidade e equidade no contexto do SUS, buscando compreender sua efetividade na garantia de acesso, qualidade e justiça na saúde. **Metodologia:** Esta revisão de literatura integrativa foi conduzida entre setembro e dezembro de 2023, utilizando bases de dados como PubMed, Scopus e SciELO. Os descritores em saúde utilizados foram extraídos dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): "Sistema Único de Saúde", "universalidade", "integralidade" e "equidade". Foram aplicados critérios de inclusão relacionados à relevância temática e abordagem dos princípios do SUS, resultando em um total de 50 artigos encontrados, reduzidos para 20 após os critérios de exclusão. **Resultados e Discussão:** A análise revela desafios na efetivação da universalidade, integralidade e equidade, especialmente diante de questões estruturais e políticas. Ao explorar os princípios fundamentais do SUS, torna-se evidente a complexidade de traduzir esses ideais em práticas concretas. A universalidade, almejando o atendimento a todos, esbarra em desafios geográficos, socioeconômicos e estruturais. A integralidade, por sua vez, busca o cuidado completo, integrando ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Entretanto, a realidade muitas vezes mostra lacunas na interconexão entre os serviços de saúde, dificultando a garantia de um cuidado contínuo e abrangente para os pacientes. Quanto à equidade na distribuição de recursos, é crucial atentar para a justiça na alocação de verbas e serviços, considerando as diferentes necessidades das regiões e grupos sociais. A reflexão contínua sobre a efetividade desses princípios é crucial para fortalecer o sistema de saúde, buscando sempre promover um cuidado mais justo, inclusivo e abrangente para toda a população brasileira. **Conclusão:** A análise reforça a importância contínua de fortalecer e aprimorar estratégias que assegurem a universalidade, integralidade e equidade no SUS, visando garantir um sistema de saúde mais justo, acessível e eficiente para toda a população.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; universalidade; integralidade; equidade.

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL: DISCUSSÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA GESTÃO DO SUS

Participation and social control: discussion on the importance of community participation in the management of sus

Rodrigo Daniel Zanoni, Faculdade São Leopoldo Mandic Campinas-SP. Diretor Técnico do Centro de Longevidade Irineu Mazutti(CNES 9433856) e pela Central Reguladora do Acesso Sumaré (CNES 9216618).

Aline Prado Langame Araujo, UNILESTE.

Henrique Cananosque Neto, UNESP.

Luana Rafaella Sampaio Leal, Faculdade Estácio São Luis.

Mariana Bandeira Junqueira, Centro Universitário Atenas-Paracatu.

Francisca Tayhana de Queiroz Oliveira, UNIFOR.

Amanda Souza Floro, UNIFENAS.

Joelma Maria dos Santos da Silva Apolinário, UNEATLANTICO.

Érika Mesquita, UNIFESP.

Cinthia Souto Dourado Barboza,UFPB.

drzanoni@gmail.com

RESUMO

Introdução: A participação e o controle social são pilares fundamentais no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), englobando a atuação da comunidade na gestão e fiscalização das políticas de saúde por meio dos conselhos de saúde. Objetivo: Analisar a relevância da participação da comunidade na gestão do SUS, investigando o papel dos conselhos de saúde e a contribuição da sociedade civil na formulação e fiscalização das políticas de saúde. Metodologia: Este estudo adotou uma revisão de literatura integrativa realizada entre setembro e dezembro de 2023, explorando bases de dados como PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde. Descritores em saúde, extraídos do DeCS, incluíram "participação comunitária", "conselhos de saúde" e "controle social em saúde". Foram aplicados critérios de inclusão/exclusão, resultando na análise de 13 artigos após a seleção inicial de 25. Resultados e Discussão: A participação ativa da comunidade na gestão do SUS, mediada pelos conselhos de saúde, evidencia um impacto significativo na formulação e fiscalização das políticas de saúde. A interação entre a sociedade civil e os gestores de saúde impulsiona a transparência, a representatividade e a efetividade das ações de saúde. A presença ativa da sociedade fortalece a legitimidade das decisões tomadas e funciona como um mecanismo de vigilância que contribui para a identificação e solução de lacunas ou problemas na implementação das políticas de saúde. Esse engajamento direto da população no processo decisório não apenas promove uma maior transparência, mas também aumenta a responsabilidade dos gestores de saúde perante a comunidade, o que, por sua vez, favorece a qualidade e a eficiência dos serviços oferecidos pelo SUS. Conclusão: A atuação dos conselhos de saúde e a participação da comunidade na gestão do SUS são elementos cruciais para assegurar a transparência, a legitimidade e a responsabilidade na formulação e fiscalização das políticas de saúde, fortalecendo a democracia e a efetividade do sistema de saúde como um todo.

Palavras-chave: Participação comunitária; conselhos de saúde; controle social em saúde.

GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Public health policies and management

Rodrigo Daniel Zanoni, Faculdade São Leopoldo Mandic Campinas-SP. Diretor Técnico do Centro de Longevidade Irineu Mazutti(CNES 9433856) e pela Central Reguladora do Acesso Sumaré (CNES 9216618).

Aline Prado Langame Araujo, UNILESTE.

Eduardo de Mendonça Carvalho, UNIGRANRIO-AFYA RJ.

Henrique Cananosque Neto, UNESP.

Josué Eduardo Trindade Barbosa, UNAMA.

Radijames de Jesus Silva Ribeiro, Universidade Ceuma, São Luís-MA.

Cinthia Souto Dourado Barboza,UFPB.

Bárbara Rodrigues de Sousa Stahl, UNIFENAS.

Maria Júlia Fritzen Dagostin, UNIFENAS.

Joelma Maria dos Santos da Silva Apolinário, UNEATLANTICO.

drzanoni@gmail.com

RESUMO

Introdução: A gestão eficaz das políticas públicas em saúde desempenha um papel crucial na promoção do bem-estar da comunidade, abordando tanto a implementação quanto a definição estratégica dos serviços de saúde. **Objetivo:** Analisar as políticas públicas de saúde, examinar a gestão dos serviços e investigar as estratégias definidas e aplicadas para aprimorar a saúde da população. **Metodologia:** Este estudo adotou uma revisão de literatura integrativa realizada entre setembro e dezembro de 2023, explorando bases de dados como PubMed, Scopus e SciELO, utilizando descritores em saúde provenientes do DeCS, incluindo "políticas de saúde", "gestão de serviços de saúde" e "estratégias de saúde". Foram aplicados critérios de inclusão/exclusão, resultando na análise de 15 artigos após a seleção inicial de 30. **Resultados e Discussão:** A análise revelou a diversidade e complexidade das políticas de saúde, enfatizando a importância da gestão eficaz dos serviços para a implementação bem-sucedida de estratégias que visam melhorar a saúde da população, destacando a necessidade de abordagens integradas e adaptações contextuais. Na gestão de políticas públicas em saúde, a complexidade surge da intersecção entre a definição de políticas, sua implementação prática e a efetividade das estratégias. Estratégias direcionadas à prevenção, promoção e tratamento de doenças devem ser adaptáveis e sensíveis às particularidades de cada comunidade, levando em consideração fatores socioeconômicos, culturais e estruturais. Além de medir a melhoria direta na saúde da população, é fundamental considerar indicadores como acesso aos serviços, equidade na distribuição desses serviços, satisfação do usuário e eficiência na utilização dos recursos disponíveis. Na discussão sobre políticas públicas de saúde, surgem desafios, incluindo a necessidade de constante avaliação e adaptação das estratégias frente às mudanças sociais, epidemiológicas e tecnológicas. **Conclusão:** A gestão efetiva das políticas públicas em saúde exige não apenas a definição de estratégias, mas também uma implementação ágil e adaptativa para garantir resultados significativos na melhoria da saúde da população. O aprimoramento contínuo dessas estratégias é fundamental para enfrentar os desafios em constante evolução.

Palavras-chave: Políticas de saúde; gestão de serviços de saúde; estratégias de saúde.

ACESSO A MEDICAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SAÚDE

Access to medicines and health technologies

Rodrigo Daniel Zanoni, Faculdade São Leopoldo Mandic Campinas-SP. Diretor Técnico do Centro de Longevidade Irineu Mazutti(CNES 9433856) e pela Central Reguladora do Acesso Sumaré (CNES 9216618).

Mariana de Moraes Lima Simeão, Unifacid, Idomed -PI.

Radijames de Jesus Silva Ribeiro, Universidade Ceuma, São Luís- MA.

Joelma Maria dos Santos da Silva Apolinário, UNEATLANTICO.

Cinthia Souto Dourado Barboza,UFPB.

Carlos Jonatas Fonseca Mota, Universidade Estadual do Amazonas.

drzanoni@gmail.com

RESUMO

Introdução: O acesso a medicamentos e tecnologias em saúde é um pilar essencial para a equidade e eficácia dos sistemas de saúde, sendo crucial entender como esses recursos são disponibilizados e distribuídos para garantir um acesso justo e abrangente. **Objetivo:** Analisar os mecanismos de disponibilização, distribuição de medicamentos e tecnologias em saúde, destacando os desafios enfrentados na busca por um acesso amplo e equitativo a esses recursos. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão de literatura integrativa entre setembro e dezembro de 2023, explorando bases de dados como PubMed, Scopus e Web of Science. Foram utilizados descritores em saúde do DeCS, incluindo "acesso a medicamentos", "tecnologias em saúde" e "políticas de distribuição". Os critérios de inclusão e exclusão focaram em estudos recentes e relevantes, resultando na análise de 10 artigos após a triagem inicial de 30. **Resultados e Discussão:** A análise revelou a complexidade na disponibilização e distribuição de medicamentos e tecnologias em saúde, apontando desafios como desigualdades de acesso entre diferentes grupos sociais, barreiras econômicas e questões de regulação e custos que afetam a equidade no acesso a esses recursos. A questão do acesso a medicamentos e tecnologias em saúde vai além da disponibilidade física desses recursos. Enfrenta desafios relacionados à regulação, à garantia da qualidade dos produtos disponíveis e à capacidade de resposta às necessidades emergentes da saúde pública. Além disso, políticas de distribuição eficazes não se limitam apenas à oferta, mas também à capacidade de cobrir uma gama diversificada de necessidades terapêuticas, assegurando não só a acessibilidade, mas a adequação e a segurança dos produtos oferecidos. **Conclusão:** A garantia de um acesso amplo e justo a medicamentos e tecnologias em saúde requer políticas efetivas que abordem as disparidades existentes, incluindo a implementação de estratégias voltadas para reduzir barreiras financeiras e sociais, promovendo assim a equidade no acesso a esses recursos essenciais para a saúde pública.

Palavras-chave: Acesso a medicamentos; tecnologias em saúde; políticas de distribuição.

COMPLICAÇÕES DA PNEUMONIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ATUALIZADA

Complications of Pneumonia: Na Updated Literature Review

Álvaro Keiti Higaki, Afya Faculdade de Ciências Médicas de Palmas
 Jordana Clara Gomes Pedreira, Centro Universitário Alfredo Nasser (UNIFAN)
 Edward Rodrigues de Oliveira Filho, Centro Universitário Alfredo Nasser (UNIFAN)
 Maria Eduarda Andrade Trajano dos Santos, Centro Universitário São Lucas
 Adrielly Vieira Alencar, Instituto Tocantinense Antônio Carlos Porto Nacional (ITPAC PORTO)
 Sarah Maria Puccini Venturin Duarte, Afya Faculdade de Ciências Médicas de Ipatinga
 Nastácia Castro Nastari Higaki, Afya Faculdade de Ciências Médicas de Palmas
 Gerson Júnior Murad Moura, Afya Faculdade de Ciências Médicas Porto Nacional
 Nataly Pereira Neves Correia, Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba
 Maria Ivaneide de Sousa, Centro Universitário São Lucas

alvarohigaki@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A pneumonia é uma infecção do trato respiratório inferior que atinge os pulmões e tem distintas etiologias e um quadro sintomatológico abrangente. Para diagnosticar o quadro é preciso uma análise abrangente clinicamente que vai desde exame físico a exames complementares. A pneumonia, quando não tratada devidamente ou quando acompanhada de quadros recorrentes ou comorbidades pode evoluir para complicações graves. **Objetivo:** O objetivo desse estudo é analisar as atualizações em complicações devido pneumonia através de uma revisão de literatura. **Metodologia:** Realizou-se um estudo exploratório tipo revisão bibliográfica no período de 2018 a 2024 nas bases de dados PubMed, LILACS, Scopus e SciELO, de artigos científicos disponíveis integralmente em inglês, português ou espanhol com os seguintes descritores “Pneumonia”, “Pneumonia Sequelae”, “Pneumonia-related morbidity” e “Complications” operados com o uso do “AND”. **Resultados e Discussão:** Foram encontrados mais de 3000 artigos que com as devidas correções e aplicações dos filtros e limitantes totalizaram em 78 contribuintes. O empiema pleural, decorrente de infecção pulmonar, apresenta alto risco de morbidade e mortalidade. Além disso, o abscesso pulmonar, uma resposta bacteriana, pode resultar em complicações graves. Da mesma forma, a SDRA, vinculada à pneumonia, demonstra um risco elevado. A meningite bacteriana, relacionada à pneumonia, por sua vez, pode causar danos cerebrais permanentes. Por fim, o choque séptico, caracterizado pela disseminação da infecção, exibe uma taxa de mortalidade variável. **Conclusão:** As complicações graves da pneumonia, como empiema pleural e meningite bacteriana, demandam intervenções imediatas, incluindo drenagem e antimicrobianos. O reconhecimento precoce é crucial para reduzir morbidade e, em casos graves, a mortalidade. Uma gestão integrada e estratégias preventivas são essenciais para otimizar resultados clínicos. Em síntese, é necessário avançar em pesquisas, identificar marcadores prognósticos e desenvolver terapias inovadoras, considerando disparidades regionais.

Palavras-chave: Pneumonia; Sequelas da Pneumonia; Morbidade Relacionada à Pneumonia; Complicações.

INTRODUÇÃO

A pneumonia, uma infecção do trato respiratório inferior que compromete os pulmões, pode ser desencadeada por diversos agentes infecciosos, tais como bactérias (como *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* e *Legionella pneumophila*), vírus (Influenza, vírus sincicial respiratório - VSR, adenovírus), fungos (*Candida spp.*, *Aspergillus spp.*) e parasitas (*Pneumocystis jirovecii*). Os sintomas típicos englobam febre elevada, tosse produtiva com muco, dor torácica ao respirar ou tossir, dispneia, fadiga e fraqueza, podendo ocorrer confusão mental em idosos (RANZANI, NIEDERMAN, TORRES, 2022). O diagnóstico da pneumonia implica uma avaliação clínica abrangente, incluindo histórico médico e exame físico. A radiografia de tórax é executada para detectar possíveis infiltrados pulmonares, enquanto exames laboratoriais, como hemograma completo e cultura de escarro, auxiliam na identificação do agente patogénico (PETTIGREW, TANNER, HARRIS, 2021).

A prevenção da pneumonia envolve a vacinação, recomendando-se a vacina pneumocócica conjugada para crianças e adultos predispostos à doença (PAPAZIAN, KLOMPAS, LUYT, 2020). Assim, a higiene das mãos, através de lavagem regular ou desinfetante à base de álcool, é crucial. A pneumonia quando não tratada adequadamente corrobora com morbidade e até complicações fatais, ainda que nem todos os casos de pneumonia desenvolvam complicações (HESPANHOL, BÁRBARA, 2020). Sendo assim, o objetivo desse estudo é analisar as atualizações em complicações devido pneumonia.

METODOLOGIA

Esse resumo expandido produzido por uma revisão de literatura avaliou artigos científicos publicados entre 2018 a 2024 que se relacionassem com complicações mais comuns devido a pneumonia, independentemente da etiologia. A busca dos artigos foi realizada nas seguintes bases de dados: PubMed, SciELO, LILACS e Scopus, cujos descritores “Pneumonia”, “Pneumonia Sequelae”, “Pneumonia-related morbidity” e “Complications”, traduzidos e adaptados para a busca na SciELO e em inglês nas demais bases, interligados entre si com o operador booleano “AND”. Além disso, em processo de filtragem a opção idioma limitou-se em inglês, espanhol, português e àqueles que estivessem disponíveis completamente em inglês. Para inclusão, foram selecionados os artigos que evidenciassem complicações atuais e epidemiologicamente consideráveis.

A busca sem o segundo refinamento totalizou em 1882 artigos no PubMed, 841 na SciELO, 356 no LILACS e 178 Scopus que foram exportados para plataforma Rayyan, onde 1023 que não estavam disponíveis completamente, 659 que estavam indisponíveis em qualquer um dos idiomas limitantes e 677 que estavam duplicados. Dos 898 artigos restantes lidos em título e resumo foram excluídos 336 que não estavam relacionados com complicações diretas da pneumonia, totalizando em 562 para serem lidos na íntegra. Dos 562 lidos foram inclusos 112 e analisados 78 para contribuições, onde informações sobre as principais complicações foram destrinchadas em planilhas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O empiema pleural, resultante do acúmulo de pus no espaço pleural em decorrência da disseminação da infecção pulmonar, está associado a uma significativa morbidade e mortalidade. A presença dessa complicação está diretamente correlacionada a um prolongamento no tempo de internação hospitalar. A taxa de mortalidade, atingindo 20-30% em casos complicados, varia conforme a gravidade do quadro e a presença de comorbidades (DALPONTE et al. 2020). O tratamento inclui a drenagem do espaço pleural por meio de toracocentese ou colocação de tubo torácico, acompanhada do uso de antibióticos apropriados para combater a infecção subjacente. A formação de cavidades contendo pus no parênquima pulmonar, conhecida como abscesso pulmonar, ocorre predominantemente em resposta a infecções bacterianas (SOUSA et al. 2020). Este quadro pode desencadear complicações graves, como sepse, hemoptise e insuficiência respiratória. A taxa de mortalidade, que pode ultrapassar 50% em casos graves, varia conforme a gravidade do abscesso e a presença de comorbidades. O tratamento compreende a administração de antibióticos específicos para os agentes infecciosos prevalentes, além da consideração de drenagem percutânea ou cirurgia em situações selecionadas (CARVALHO et al. 2022).

A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), uma complicação grave associada à pneumonia, resulta em insuficiência respiratória aguda devido a danos nos pulmões. Esta síndrome apresenta um risco elevado de morbidade e mortalidade, especialmente em pacientes mais idosos ou com comorbidades. A taxa de mortalidade, podendo atingir 40-50%, é diretamente influenciada pela gravidade do caso. O tratamento implica suporte ventilatório apropriado, administração de oxigênio suplementar e abordagem da infecção subjacente por meio de antibióticos adequados (DA SILVA BONFIM et al. 2023)

A meningite bacteriana, uma infecção das meninges relacionada à pneumonia, é uma condição grave, com potencial de causar danos cerebrais permanentes, convulsões e elevada mortalidade. A taxa de mortalidade, que ultrapassa 10% em casos graves, varia conforme o agente infeccioso e a prontidão no tratamento. O tratamento, que inclui o uso de antibióticos específicos e medidas de suporte, como controle da pressão intracraniana, desempenha um papel crucial. Já o choque séptico, caracterizado pela disseminação da infecção, apresenta risco considerável de mortalidade, especialmente em pacientes idosos ou imunocomprometidos, podendo atingir percentuais superiores a 40-50%. O tratamento abrange o uso de antibióticos de amplo espectro, suporte hemodinâmico agressivo por meio de fluidoterapia e, em casos graves, terapia vasopressora (DE ARAÚJO PIRES et al. 2023; PEREIRA, DE AZEVEDO, INÁCIO FILHO, 2022).

CONCLUSÃO

Por fim, as complicações graves associadas à pneumonia, como o empiema pleural, abscesso pulmonar, síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), meningite bacteriana e choque séptico, representam desafios clínicos substanciais, carregando consigo elevada morbidade e, em alguns casos, taxas significativas de mortalidade. O reconhecimento precoce dessas complicações é crucial para uma intervenção eficaz, sendo o tratamento baseado em abordagens específicas, incluindo drenagem, terapias antimicrobianas apropriadas e suporte clínico especializado. A gestão integrada dessas condições complexas é essencial para otimizar os desfechos clínicos, ressaltando a importância da vigilância clínica atenta e estratégias preventivas, como a imunização e práticas de higiene, na abordagem global da pneumonia e seus potenciais sequelas.

Em resumo, é crucial aprofundar pesquisas sobre complicações da pneumonia, identificar marcadores prognósticos, desenvolver terapias inovadoras e aprimorar estratégias preventivas. Além disso, analisar disparidades regionais nas práticas clínicas pode guiar diretrizes mais eficazes, uma vez que uma abordagem personalizada na gestão da pneumonia, considerando fatores individuais e culturais, é essencial para otimizar resultados clínicos a longo prazo.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Nicolas Miranda et al. INFECÇÕES PULMONARES NECROSANTES COMO COMPLICAÇÃO DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA EM PACIENTES COM COVID-19 EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO. *The Brazilian Journal of Infectious Diseases*, v. 26, p. 102248, 2022.

DALPONTE, Ricardo de Stefani et al. Tratamento cirúrgico de pneumonia necrosante em crianças em um período de 10 anos. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, v. 47, p. e20202374, 2020.

DA SILVA BOMFIM, Vitoria Vilas Boas et al. ASPECTOS RADIOLÓGICOS NO DIAGNÓSTICO DE PNEUMONIA. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 9, n. 5, p. 2523-2532, 2023.

DE ARAÚJO PIRES, Letícia et al. Derrame pleural parapneumônico (DPP) e empiema como complicações da pneumonia adquirida na comunidade (PAC). Brazilian Journal of Health Review, v. 6, n. 2, p. 4573-4582, 2023.

HESPANHOL, Venceslau; BÁRBARA, Cristina. Mortalidade por pneumonia, comorbidades importam?. Pneumologia, v. 26, n. 3, pág. 123-129, 2020.

PAPAZIAN, Laurent; KLOMPAS, Michael; LUYT, Charles-Édouard. Pneumonia associada à ventilação mecânica em adultos: uma revisão narrativa. Medicina intensiva, v. 46, n. 5, pág. 888-906, 2020.

PETTIGREW, Melinda M.; TANNER, Ventoso; HARRIS, Anthony D. O microbioma pulmonar e a pneumonia. O Jornal de Doenças Infecciosas, v. 223, n. Suplemento_3, pág. S241-S245, 2021.

RANZANI, Otávio T.; NIEDERMAN, Michael S.; TORRES, Antônio. Pneumonia associada ao ventilador. Medicina Intensiva, v. 48, n. 9, pág. 1222-1226, 2022.

PEREIRA, Luiza Moraes Dias; DE AZEVEDO, Millena Mendes; INÁCIO FILHO, Amaro Ronaldo. Derrame pleural como complicação de pneumonia em paciente pediátrico. Caminhos da Clínica, v. 1, n. 01, 2022.

SOUSA, Matheus Gonçalves et al. Complicações graves em paciente pediátrico com pneumonia adquirida na comunidade: relato de caso. Revista Eletrônica Acervo Saúde, n. 42, p. e3049-e3049, 2020.

ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM)

Patient assistance with acute myocardial infarction (ami)

Ana Cecilia de Sousa Prado, UNITPAC - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos
Thamirys Oliveira Santana, UNITPAC - Centro universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos
Giovani Araújo Leite, UNITPAC - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos
João Victor de Araújo Marques Alcântara, Centro universitário Uninovafapi

Carolinne Lisboa Silva, AFYA- Faculdade de Ciências Médicas de Palmas

Juliana Gomes Cruz, Universidade Ceuma

Maria Clara Guimarães Figueiredo Cavalcante, ITPAC Porto Nacional

Lizanka Dias Abrantes, AFYA- Faculdade Ciências Médicas da Paraíba

Isabella Carolline Prado de Melo, UNITPAC - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos.

Raysa Pereira de Sousa Barros, UNITPAC- Centro universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos

pradoanacecilia@gmail.com

RESUMO

Introdução: As doenças cardiovasculares têm impacto significativo nas estatísticas de óbitos e admissões hospitalares, exigindo atenção imediata aos primeiros sintomas. **Objetivo:** Apresentar de forma abrangente e detalhada as ações e abordagens necessárias na assistência ao paciente com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). **Metodologia:** Este estudo foi conduzido por meio da análise de diversos artigos acadêmicos e livros, caracterizada como pesquisa bibliográfica ou revisão integrativa. **Resultados e Discussão:** Analisando a assistência dos profissionais de saúde, o estudo destaca a relevância na abordagem integral ao paciente com IAM. Desde a avaliação inicial até o acompanhamento pós-alta, desempenham um papel vital na segurança e bem-estar do paciente. **Conclusão:** A educação do paciente é vital, capacitando-o a compreender a condição e aderir ao tratamento. Assim, a assistência ao paciente com IAM visa não só a sobrevivência imediata, mas também a promoção da saúde cardiovascular duradoura.

Palavras-chave: Reabilitação cardíaca; Intervenção rápida; Protocolos clínicos e Atenção imediata.

INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares têm impacto significativo nas estatísticas de óbitos e admissões hospitalares, exigindo atenção imediata aos primeiros sintomas. Profissionais de saúde em unidades de urgência e emergência devem identificar precocemente essas doenças, oferecendo cuidados alinhados com protocolos para otimizar resultados (Oliveira *et al.*, 2019).

O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é causado pela obstrução do fluxo sanguíneo, resultando na necrose do tecido cardíaco. A extensão desse processo é influenciada por variáveis como o diâmetro da artéria afetada e a formação de circulação colateral (Pereira e Nasser, 2015).

A abordagem para pacientes com IAM deve ser eficaz desde a suspeita diagnóstica até a redução dos riscos. Profissionais de saúde devem adotar uma abordagem integral, colaborando para atender às necessidades dos pacientes em um processo contínuo de acolhimento. A hospitalização, além dos desafios físicos, gera insegurança, exigindo a atenção da equipe para garantir a resolução do quadro clínico (Gomes, Ferreira, Rodrigues, 2020).

Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo apresentar de forma abrangente e detalhada as ações e abordagens necessárias na assistência ao paciente com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).

METODOLOGIA

Este estudo foi conduzido por meio da análise de diversos artigos acadêmicos e livros, caracterizada como pesquisa bibliográfica ou revisão integrativa. A revisão integrativa é um método amplo que viabiliza a análise de estudos com metodologias distintas (Schwartz et al., 2020).

Seu principal objetivo é reunir e sintetizar as produções publicadas sobre um tema específico, proporcionando uma conclusão fundamentada nas evidências encontradas e resultando em uma visão abrangente de conceitos, teorias ou problemas relacionados ao manejo dos profissionais de saúde nos cuidados a pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio (Oliveira et al., 2021).

De acordo com Calado (2004), esse tipo de pesquisa contribui significativamente para o entendimento do que foi explorado, como o tema foi abordado na literatura científica, e sob quais enfoques e/ou perspectivas. Utilizando uma estratégia de busca elaborada com termos relacionados ao manejo dos profissionais de saúde nos cuidados a pacientes com infarto agudo do miocárdio, identificamos os artigos incluídos neste estudo, sendo o último levantamento de literatura realizado em 14 de janeiro de 2024.

As bases de dados consultadas foram Lilacs, SciELO, e BDENF. Utilizando descritores (DECS): Infarto do Miocárdio *AND* Cardiologia *AND* Pessoal de Saúde. Com o operador booleano *AND*.

Foram estabelecidos critérios de inclusão, considerando artigos completos publicados nos últimos dez anos (2014-2024), em inglês, espanhol e português. Os títulos e resumos dos artigos foram minuciosamente examinados, seguidos pela leitura completa

dos artigos elegíveis, com exclusão daqueles que não atendiam aos objetivos do estudo, bem como teses e dissertações.

Assim, foram encontrados 13 artigos, que após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, apenas 10 foram selecionados para compor este estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da pesquisa se baseiam em diretrizes atualizadas provenientes de renomadas instituições médicas e estudos específicos sobre assistência ao paciente com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).

O Guia de Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) para o Manejo do Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST (2022), enfatiza a importância da rápida intervenção para restaurar o fluxo sanguíneo. As ações iniciais, como avaliação rápida e estabilização hemodinâmica, são cruciais, alinhando-se com as orientações apresentadas (SBC, 2022).

As Diretrizes da American Heart Association (AHA) para o Manejo do Infarto Agudo do Miocárdio (2022) reforçam a necessidade de estratégias de reperfusão eficazes. A administração de medicamentos e a escolha da técnica de reperfusão, como angioplastia coronária, são abordadas como medidas essenciais para melhorar o prognóstico (AHA, 2022).

As orientações da European Society of Cardiology (ESC) Guidelines for the Management of Acute Myocardial Infarction in Patients Presenting with ST-Segment Elevation (2022), sublinham a importância da prevenção secundária. Após o IAM, o programa de prevenção secundária, incluindo medicamentos e estilo de vida saudável, é crucial para reduzir riscos futuros (ESC, 2022).

Analisando a assistência dos profissionais de saúde, o estudo de Coelho e Andrade (2022) destaca a relevância na abordagem integral ao paciente com IAM. Desde a avaliação inicial até o acompanhamento pós-alta, desempenham um papel vital na segurança e bem-estar do paciente.

As ações propostas por Gomes (2019), voltadas para a equipe na urgência e emergência, corroboram as diretrizes gerais, ressaltando a importância da avaliação rápida e intervenção imediata.

O estudo de Oliveira (2016) destaca a necessidade de conhecimento especializado sobre o IAM, indicando implicações diretas na qualidade da assistência. A educação contínua e a capacitação da equipe são fundamentais para enfrentar os desafios no manejo do IAM.

Em síntese, a integração das diretrizes médicas com os estudos específicos sobre assistência proporciona uma abordagem abrangente e embasada para otimizar a assistência ao paciente com IAM, alinhando-se às mais recentes evidências científicas (Coelho e Andrade, 2022; Gomes, 2019; Oliveira, 2016).

CONCLUSÃO

A assistência ao paciente com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) requer uma abordagem integrada, desde a identificação precoce dos sintomas até a reabilitação. A intervenção rápida na fase aguda, com administração de medicamentos e reperfusão coronariana, é crucial para minimizar danos cardíacos. A abordagem multidisciplinar e a reabilitação cardíaca contribuem para a recuperação a longo prazo, enfatizando mudanças no estilo de vida. A educação do paciente é vital, capacitando-o a compreender a condição e aderir ao tratamento. Assim, a assistência ao paciente com IAM visa não só a sobrevivência imediata, mas também a promoção da saúde cardiovascular duradoura.

REFERÊNCIAS

- AMERICAN HEART ASSOCIATION (AHA). Diretrizes para o Manejo do Infarto Agudo do Miocárdio. 2022.
- COELHO, A. B.; ANDRADE, C. Assistência de Enfermagem ao Paciente com Infarto Agudo do Miocárdio. 2022.
- EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY (ESC). Guidelines for the Management of Acute Myocardial Infarction in Patients Presenting with ST-Segment Elevation. 2022.
- GOMES, A. V., Ferreira, R. K. A., & Rodrigues, C. F. do C. (2020). A saúde na vida do cárcere no Brasil e no Tocantins. *Research, Society and Development*, 9(9), e981998067. <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i9.8067>
- GOMES, J. Ações do Enfermeiro Frente ao Paciente com Infarto Agudo do Miocárdio na Urgência e Emergência. 2019.
- OLIVEIRA, L. A. M. et al. Cuidados de enfermagem ao paciente com infarto agudo do miocárdio: uma revisão integrativa. *Brazilian Journal of surgery and clinical research*, v. 28, n. 3, p. 77-79, 2019.
- Oliveira, R. M., Santana, T. P., & Ferreira, R. K. A. (2021). A aplicação dos princípios da Bioética no Ensino Superior. *Revista eletrônica pesquiseduca*, 13(30), 619-632.
- PERREIRA PR, Nasser TF. Os Principais Marcadores Bioquímicos Utilizados no Diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio. *News Lab*. 2015; 1(127):82-86.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA (SBC). Guia de Diretrizes para o Manejo do Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST. 2022.

Schwartz, S., Vieira, M. A., Rodrigues, A. C. S., & Ferreira, R. K. A. (2020). Estratégias para o trabalho com textos na universidade. *Research, Society and Development*,9(8), e790986209. <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i8.6209>.

IDENTIFICAÇÃO DOS SINAIS, SINTOMAS E DETERMINANTES DE RISCO DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) POR INDIVÍDUOS LEIGOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Identification of signs, symptoms, and risk factors of stroke by lay individuals: a literature review

Bruna Emanuely Sousa Ribeiro, Centro universitário Presidente Antônio Carlos.
Ana de Assis Silva Fialho, Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP.
Nathália Castelo Branco Vieira Miranda de Carvalho, Centro Universitário UniNovafapi.
Gabriela Neves Pugliese, Universidade do Grande Rio (Unigranrio – AFYA).
Gislaine Gaspari de Oliveira, Faculdade São Lucas Afya.
Mayara Gueiros Maciel, Universidade Unigranrio (Duque de Caxias) -Afya.
Daniele Souza Teixeira, Faculdade de Ciências Médicas - Afya – Ipatinga.
Júlia Maria Vial de Godoy, Faculdade de Ciências Médicas - Afya – Ipatinga.
Nathália Vial de Godoy, Faculdade de Ciências Médicas - Afya – Ipatinga.
Camila Gabrielly Oliveira Ferreira, Universidade Unigranrio (Duque de Caxias) -Afya.

Brunaemanuely201133@gmail.com

RESUMO

Introdução: As doenças cerebrovasculares (DCV), incluindo o Acidente Vascular Cerebral (AVC), representam uma preocupação significativa para a saúde pública, destacando a necessidade de foco em prevenção, promoção e tratamento. **Objetivo:** Este estudo concentrou-se na capacidade de leigos reconhecerem sinais, sintomas e fatores de risco do AVC. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão de literatura, utilizando bases de dados como LILACS, MEDLINE, PubMed e BDNF. Critérios de inclusão abrangeram artigos completos publicados nos últimos dez anos, em inglês, espanhol e português, excluindo teses, dissertações e revisões. Foram selecionados 10 artigos após análise minuciosa. **Resultados e Discussão:** Os estudos destacam a baixa capacidade de reconhecimento do AVC por leigos, impactando negativamente na conduta diante de eventos emergenciais. Sintomas como desequilíbrio e tontura foram reconhecidos em diferentes taxas, ressaltando a necessidade de atenção a essas manifestações clínicas. **Conclusão:** A revisão enfatiza a urgência de iniciativas educacionais para elevar o conhecimento da população sobre o AVC, visando a identificação precoce. Recomenda-se futuras pesquisas para explorar estratégias educacionais e considerar influências culturais.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Conscientização; Prevenção; Leigos.

INTRODUÇÃO

As doenças cerebrovasculares (DCV) abrangem uma série de danos ao Sistema Nervoso Central (SNC) originados por alterações endoteliais. Esse conjunto inclui o Acidente Vascular Cerebral isquêmico (AVCI), o Acidente Vascular Cerebral hemorrágico (AVCH) e irregularidades vasculares, como aneurismas intracranianos e malformações arteriovenosas (Kasper *et al.*, 2017; De Baun *et al.*, 2020).

De acordo com informações fornecidas pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2018), o AVC figura entre as principais causas de morte e incapacidade adquirida globalmente. No contexto brasileiro, aproximadamente 10% dos casos de internações hospitalares públicas correspondem a diagnósticos de AVC, sendo também uma das causas mais comuns de óbito.

A identificação do derrame cerebral é facilitada pela observação de sinais de fraqueza ou formigamento unilateral na face, membros superiores e inferiores; confusão mental; alterações na fala, compreensão, visão, equilíbrio e marcha; tontura; e cefaleia súbita, intensa e sem causa aparente (SBDC, 2021). É importante ressaltar que a falta de reconhecimento desses indícios resulta em atrasos na busca por cuidados médicos, impactando negativamente no tratamento pós AVC e diminuindo as chances de recuperação (Faria *et al.*, 2017).

Diante do exposto, o objetivo da presente revisão foi investigar a extensão do conhecimento e a capacidade de identificação, por parte de indivíduos não especializados, dos sinais, sintomas e risco associados ao AVC.

METODOLOGIA

Trata-se de uma análise bibliográfica utilizando uma abordagem metodológica que possibilita a pesquisa, avaliação e síntese das informações disponíveis sobre o assunto investigado. As etapas metodológicas incluíram a identificação do tema e a escolha da questão orientadora, estabelecimento dos critérios para inclusão e exclusão, determinação das informações a serem extraídas, análise dos estudos incorporados, interpretação dos resultados e apresentação da revisão (Sousa *et al.*, 2017).

A estratégia de busca foi realizada mediante a exploração das bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), do Sistema Online de Análise e Recuperação da Literatura Médica (MEDLINE), do PubMed e da Base de Dados de Enfermagem (BDENF), utilizando os descritores correspondentes em português disponíveis no Vocabulário Controlado em Ciências da Saúde (DeCS): Acidente vascular cerebral AND Sinais e sintomas AND Fatores de risco. O operador booleano “AND” foi utilizado para associar os descritores na busca.

Foram definidos critérios de incorporação, levando em conta artigos integrais divulgados nos últimos dez anos (2014-2024), em inglês, espanhol e português. Os títulos e resumos dos artigos foram cuidadosamente analisados, seguidos pela leitura completa

dos artigos qualificados, com exclusão daqueles que não estavam alinhados com os propósitos do estudo, incluindo teses, dissertações e revisões. Assim, foram selecionados 20 artigos. Após a triagem dos mesmos, 10 foram selecionados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os achados do estudo realizado por Ois et al. (2013) sublinham a importância de compreender a fisiopatologia na definição da estratégia para a prevenção secundária. Além disso, a categorização do derrame cerebral é vital não apenas para antecipar o risco de eventos recorrentes, mas também como um fator prognóstico relevante.

Por outro lado, a maioria das pesquisas indica que a percepção inadequada, por parte dos leigos, dos indícios, sintomas e fatores de risco do AVC é notável. Esse cenário tem impactos adversos em suas ações durante emergências, conforme evidenciado por estudos conduzidos na Índia e na Espanha (Osahon e Ekanem, 2018).

No que tange aos sinais e sintomas do AVC, apenas 35% dos participantes demonstraram conhecimento dos sintomas mais frequentes. Estes incluem fraqueza ou dormência facial, dificuldade em falar ou entender o que está sendo dito, visão turva ou perda de visão, tontura ou perda de equilíbrio e dor de cabeça súbita e intensa. A falta de familiaridade com esses sinais pode acarretar sérias implicações na detecção precoce e no acesso rápido aos serviços médicos de emergência (De Oliveira et al., 2018).

CONCLUSÃO

A análise destaca a relevância do acidente vascular cerebral para a saúde pública, sublinhando a necessidade urgente de programas educativos para ampliar o entendimento das pessoas sobre os sinais e os fatores de risco, com o intuito de facilitar a identificação precoce. Apesar das contribuições, foram identificadas limitações, como a escassez de pesquisas específicas e a variabilidade nos métodos. Sugerem-se investigações futuras para explorar estratégias educacionais e levar em consideração as influências culturais.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. (2018). Acidente vascular cerebral. Brasília. Recuperado de <http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/acidente-vascular-cerebral-avc>
- CHHABRA, M., GUDI, S. K., RASHID, M., SHARMA, P., SHARMA, S., & KHAN, H. (2019). Assessment of knowledge on risk factors, warning signs, and early treatment approaches of stroke among

community adults in North India: A telephone interview survey. *Journal of neurosciences in rural practice*, 10(03), 417-422. doi:10.1055/s-0039-1697561.

DEBAUN, M. R. et al. (2020). American Society of Hematology 2020 guidelines for sickle cell disease: prevention, diagnosis, and treatment of cerebrovascular disease in children and adults. *Blood Advances*, 4(8), 1554-1588. doi: <https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2019001142>

DE OLIVEIRA, Diogo Abrantes et al. Avaliação da capacidade de reconhecimento precoce do Acidente Vascular Cerebral por usuários do Sistema Único de Saúde: estudo original. *Revista Eletrônica Acervo Médico*, v. 13, p. e10795-e10795, 2022.

FARIA, A. D. C. A., MARTINS, M. M. F. P. D. S., SCHOELLER, S. D., & MATOS, L. O. D. (2017). Care path of person with stroke: from onset to rehabilitation. *Revista brasileira de enfermagem*, 70, 495-503. <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0579>.

HOSSEININEZHAD, M., EBRAHIMI, H., SEYEDSAADAT, S. M., BAKHSHAYESH, B., ASADI, M., & GHAYEGHRAN, A. R. (2017). Awareness toward stroke in a populationbased sample of Iranian adults. *Iranian journal of neurology*, 16(1), 7. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5506760/pdf/IJNL-16-7.pdf>

KASPER, D. L. et al. (2017). *Medicina interna de Harrison*. 9th ed. Porto Alegre: AMGH.

MACHADO, V. S., HAHN, L. D. M., MARTINS, M. I. M., & MARRONE, L. C. P. (2020). Conhecimento da população sobre acidente vascular cerebral em Torres RS. *Rev. bras. neurol*, 11-14. https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/09/1120376/rbn_563-versao-final-11-14.pdf.

MOURÃO, A. M. et al. (2017). Perfil Dos Pacientes Com Diagnóstico De Avc Atendidos Em Um Hospital De Minas Gerais Credenciado Na Linha De Cuidados. *Revista Brasileira de Neurologia*, 53(4), 12-16.

OIS, A., CUADRADO-GODIA, E., RODRÍGUEZ-CAMPELLO, A. et al. (2013). Relevance of stroke subtype in vascular risk prediction. *Neurology*, 81(6), 575-580.

OSAHON, P. T., & EKANEM, E. N. (2018). Assessment of Stroke Awareness Among Public Servants in a Study Population in Nigeria. *Tropical Journal of Natural Product Research*, 2(6), 278-281. <https://doi.org/10.26538/tjnpr/v2i6.4>.

EFICÁCIA E SEGURANÇA DA CIRURGIA BARIÁTRICA NO TRATAMENTO DA OBESIDADE MÓRBIDA: UMA REVISÃO.

Efficacy and safety of bariatric surgery in the treatment os morbid obesity: a review

Matheus Henrique Marinho de Amorim, Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - UNITPAC

Adolfo José Lages Nunes, Centro Universitário Uninovafapi Afya

Amanda Sousa Matos, Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba

Daniele Souza Teixeira, Faculdade de Ciências Médicas Afya – Ipatinga

Joel Moreira da Silva, Centro Universitário São Lucas – Unidade Porto Velho – RO

Juliana Kelly Leal Viana, Faculdade de Ciências Médicas do Pará (FACIMPA)

Mateus Augusto Lerner dos Santos, Centro Universitário São Lucas – Unidade Porto Velho – RO

Mayara Gueiros Maciel, Universidade Unigranrio Afya – Caxias

Munique Costa Latavanhã, Universidade Unigranrio Afya – Caxias

Pedro Henrique Leal Viana, Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (FAMAZ)

matheushmarinho7@gmail.com

RESUMO

Introdução: A cirurgia bariátrica é recomendada para casos de obesidade mórbida, visando melhorar a qualidade de vida ao reduzir a ingestão de alimentos e a absorção de nutrientes. Procedimentos como by-pass gástrico, gastrectomia vertical, banda gástrica ajustável e derivação biliopancreática são categorizados conforme objetivos específicos. Apesar dos riscos, como infecções e efeitos colaterais, o número global de cirurgias bariátricas anuais continua a crescer, indicando maior aceitação e procura por esse tratamento. **Objetivo:** O objetivo desse estudo é avaliar a eficácia e a segurança da cirurgia bariátrica como tratamento da obesidade mórbida através de uma revisão de literatura. **Metodologia:** Realizou-se um estudo exploratório tipo revisão bibliográfica nas bases de dados SciELO, LILACS e PubMed de obras publicadas no período de 2014 a 2024 com os seguintes descritores: "Bariatric surgery", "Morbid obesity", "Efficacy" e "Safety". **Resultados e Discussão:** Dos 467 artigos pesquisados, 55 foram lidos e 38 analisados na íntegra. Foi possível analisar que cada abordagem cirúrgica apresenta suas particularidades quanto à segurança e eficácia, além dos efeitos diferentes para os pacientes. Dentre os aspectos de segurança a técnica de derivação gástrica chama atenção por dados de infecção baixa, alta eficácia na redução do peso e baixa taxa de mortalidade. **Conclusão:** Com a crescente realizações de cirurgias bariátricas, compreender os riscos relacionados a segurança e sua eficácia é necessário, para tanto é preciso analisar quanto às suas tipologias. Assim, cada modalidade cirúrgica apresenta suas diferenças e apesar de ser um procedimento delicado apresenta baixa taxa de mortalidade geral, entretanto a gastrectomia vertical ainda possui destaque devido riscos equiparáveis considerados, apesar de menos invasiva requer certo monitoramento em pós operatório. Evidencia-se, portanto, que apesar dos riscos, a aceitação do tratamento é crescente e a melhora na qualidade de vida é notória.

Palavras-chave: Cirurgia Bariátrica; Obesidade Mórbida; Segurança; Eficácia; Qualidade de Vida.

INTRODUÇÃO

A cirurgia bariátrica, indicada para tratar a obesidade mórbida e associada a riscos cardiovasculares, visa modificar a qualidade de vida, reduzindo o espaço de alimento e

absorção de nutrientes (BARROS et al. 2015). Recomendada para IMC acima de 40kg/m² ou entre 35-40kg/m² com comorbidades, é considerada a última medida quando outras abordagens falham (FANDIÑO et al. 2004).

Procedimentos como by-pass gástrico, gastrectomia vertical, banda gástrica ajustável e derivação biliopancreática buscam reduzir ingestão e absorção de alimentos (DE MATTOS ZEVE, NOVAIS, DE OLIVEIRA JÚNIOR, 2012). A decisão envolve riscos como infecções, sangramentos e efeitos colaterais, com aumento anual das cirurgias, estimando-se 250.000 procedimentos/ano nos EUA (MORAES, CAREGNATO, SCHNEIDER, 2014). Sendo assim, o objetivo desse estudo é avaliar a eficácia e a segurança da cirurgia bariátrica como tratamento da obesidade mórbida através de uma revisão de literatura.

METODOLOGIA

A metodologia deste resumo expandido de revisão de literatura buscou avaliar criteriosamente a eficácia e segurança da cirurgia bariátrica no tratamento da obesidade mórbida no período de 2014 a 2024. A coleta de dados ocorreu em bases de dados renomadas, como PUBMED, LILACS e SCIELO. Descritores como "Bariatric surgery" e "Morbid obesity" foram selecionados para identificar estudos relevantes, enquanto "Efficacy" e "Safety" focaram na eficácia e segurança, adaptados para buscar na SCIELO. Operadores booleanos (AND e OR) possibilitaram uma abordagem abrangente, garantindo a inclusão de estudos pertinentes e ampliando as buscas de artigos.

Na seleção de artigos, uma limitação notável é a restrição ao idioma, limitando-se a trabalhos em inglês, espanhol e português. Os critérios de inclusão abrangeram estudos sobre a eficácia da cirurgia bariátrica, independentemente da técnica, com enfoque em aspectos de segurança. Métodos aceitáveis incluíram ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte e revisões sistemáticas. Critérios de exclusão aplicaram-se a estudos que não trataram especificamente da eficácia e segurança da cirurgia bariátrica no contexto da obesidade mórbida, assim como aqueles não disponíveis integralmente. Essa metodologia rigorosa busca garantir a inclusão precisa de estudos relevantes na avaliação da literatura sobre o tema.

A busca com filtros resultou em 389 artigos no PUBMED, 57 na SCIELO e 87 no LILACS que foram exportados para plataforma RAYYAN, corrigidas as duplicatas e resultaram em 467 artigos. Desses, foram excluídos 412 que não atendiam aos critérios

ainda em análise de resumo. Foram lidos em íntegra 55 e analisados nessa revisão 38. Para análise dos 38 artigos foram usadas planilhas excel para síntese das informações importantes coletadas, além de uma planilha para comparação de dados epidemiológicos extraídos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O bypass gástrico induz a uma perda de peso significativa (60%-80% do excesso ponderal em 12-18 meses), gerando melhorias metabólicas e benefícios para comorbidades. Enquanto isso, a gastrectomia vertical, com uma expressiva redução de peso (50%-70% do excesso ponderal em 12-18 meses) pela diminuição da capacidade gástrica, também contribui para a melhoria de comorbidades. Em contrapartida, a banda gástrica ajustável, menos invasiva, proporciona uma perda de peso menor (40%-60% do excesso ponderal em 12-18 meses), mas se destaca pela sua flexibilidade na restrição alimentar.

Quanto aos riscos, o bypass gástrico envolve complicações como infecção, sangramento e deficiências nutricionais, necessitando de um acompanhamento pós-operatório rigoroso. Exames laboratoriais regulares são essenciais para gerenciar as necessidades nutricionais. Já a gastrectomia vertical apresenta riscos como infecção, sangramento, vazamento de sutura, estenose do estômago remanescente e deficiências nutricionais, demandando um monitoramento contínuo, ajustes na dieta, suplementação e tratamento pós-operatório. A banda gástrica ajustável apresenta riscos como infecção, deslocamento, erosão do estômago, obstrução gástrica e migração. O acompanhamento demanda consultas regulares para ajustes na restrição alimentar, monitoramento de peso, adaptação da dieta, suplementação nutricional e abordagem de complicações. O pós-operatório bariátrico envolve consultas regulares, exames periódicos, ajustes na dieta, suporte psicológico e orientações de estilo de vida. No bypass gástrico, apesar da eficácia, há riscos com baixa taxa de infecção (1%-5%) e mortalidade (0,1%-0,5%), tratáveis com antibióticos. A recuperação em 2-3 dias permite retorno às atividades em 2 semanas, mas requer adaptação gradual à dieta. Complicações possíveis incluem estenose, úlceras, hérnia e síndrome de dumping.

A gastrectomia vertical e o bypass gástrico apresentam taxas de infecção (1%-5%) e mortalidade (0,1%-0,5%) semelhantes, com complicações como vazamento de sutura e embolia pulmonar. O período de recuperação após gastrectomia vertical, com 2-3 dias de

hospitalização, requer ajuste gradual à dieta e pode envolver complicações como estenose do estômago, refluxo gastroesofágico e ganho de peso a longo prazo. Na banda gástrica ajustável, a taxa de infecção (1%-5%) está ligada à incisão e é tratável com antibióticos, com baixa mortalidade (0,1%-0,5%). A recuperação é mais rápida, permitindo o retorno às atividades normais em cerca de 1 semana, mas há riscos como migração da banda, obstrução do estômago e necessidade de revisão cirúrgica. Este resumo oferece uma visão comparativa dos aspectos pós-operatórios nas cirurgias bariátricas.

CONCLUSÃO

Cirurgias bariátricas variam em efetividade e riscos. A derivação gástrica mostra eficácia em 12 a 18 meses com benefícios metabólicos. A gastrectomia vertical promove saciedade, e a banda gástrica ajustável destaca-se pela adaptabilidade. Riscos, como infecções, demandam monitoramento. Derivação e gastrectomia têm riscos similares, enquanto a banda gástrica, menos invasiva, requer atenção regular. Na supervisão pós-operatória, a derivação apresenta baixa taxa de infecção e mortalidade, a gastrectomia tem riscos comparáveis, e a banda gástrica, menos invasiva, precisa de monitoramento cauteloso.

Investigações futuras são necessárias para aprofundar a compreensão da segurança e eficácia de diferentes técnicas bariátricas, adaptadas a perfis de pacientes específicos. Além disso, é crucial explorar as variações nas recomendações pós-operatórias, levando em conta práticas distintas adotadas por países. Uma abordagem mais abrangente e personalizada nas orientações pós-cirúrgicas, considerando características individuais e variáveis culturais, pode otimizar resultados e promover a saúde a longo prazo em pacientes submetidos a procedimentos bariátricos.

REFERÊNCIAS

BARROS, Lívia Moreira et al. Avaliação dos resultados da cirurgia bariátrica. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 36, p. 21-27, 2015.

DE MATTOS ZEVE, Jorge Luiz; NOVAIS, Poliana Oliveira; DE OLIVEIRA JÚNIOR, Nilvan. Técnicas em cirurgia bariátrica: uma revisão da literatura. Ciência & saúde, v. 5, n. 2, p. 132-140, 2012.

DE MOURA, Gisele Viana; DE SOUSA, Mateus Cunha; LIMA, Carlos Henrique Ribeiro. Pós-Operatório De Cirurgia Bariátrica-Uma Revisão Integrativa Da Literatura. RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218, v. 2, n. 4, p. e24267-e24267, 2021.

FANDIÑO, Julia et al. Cirurgia bariátrica: aspectos clínico-cirúrgicos e psiquiátricos. Revista de psiquiatria do Rio Grande do Sul, v. 26, p. 47-51, 2004.

MORAES, Josiane da Motta; CAREGNATO, Rita Catalina Aquino; SCHNEIDER, Daniela da Silva. Qualidade de vida antes e após a cirurgia bariátrica. Acta paulista de enfermagem, v. 27, p. 157-164, 2014.

SANCHEZ, Carlos Lupino. Atualidades sobre cirurgia bariátrica. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v. 3, n. 4, p. 07-21, 2021.

ISBN 978-65-85639-06-4

PRÁTICAS DE CUIDADO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE

Tuberculosis patient care practices

João Victor de Araújo Marques Alcântara, Centro Universitário UNINOVAFAPÍ
Thayse da Silva Araujo, Faculdade de Ensino Superior da Amazonia Reunida
Luma Araujo Marques Sousa, Centro Universitário INTA
Celso Cunha de Alcântara Filho, Universidade Estadual Do Piauí
Igor Fontenele Moreira, Centro Universitário INTA
Yasmin Lorene de Alvarenga Araujo, Universidade Estadual Do Piauí
Ana Caroline Rodrigues Botelho, Faculdades Integradas Padrão de Guanambi
Matheus Rodrigues Carvalho Araujo, Centro Universitário UNITPAC
Cyntya Halynne Ferreira da Ponte, Iesvap
Camila Gabrielly Oliveira Ferreira, Universidade Unigranrio

jvictor.alca@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A Tuberculose (TB) é uma patologia infecciosa considerada um grave problema de saúde pública, causada pelo vírus *Micobacterium tuberculosis* que tem seu desenvolvimento em diversas partes do corpo. **Objetivo:** Analisar por meio de evidências científicas acerca das práticas de cuidado ao paciente com tuberculose. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de revisão da literatura feita por meio das seguintes bases de dados MEDLINE, LILACS, BDENF via BVS. Foram utilizados os descritores: Assistência integral à saúde, Tuberculose e Saúde pública. Foram encontrados 55 artigos, após aplicado os critérios de elegibilidade restaram 10 estudos. **Resultados e Discussão:** A promoção da saúde para os pacientes com a doença se dá por meio do Tratamento Diretamente Observado (DOTS), pois esta é uma estratégia de cuidado que visa a prática da clínica ampliada e compartilhada. **Conclusão:** Conclui-se que o paciente com tuberculose precisa de cuidados com enfoque no tratamento medicamentoso e nas práticas educativas, desde que fornecem uma qualidade de vida ao paciente atendido.

Palavras-chave: Assistência integral à saúde; Tuberculose; Saúde pública.

INTRODUÇÃO

A Tuberculose (TB) é uma patologia infecciosa considerada um grave problema de saúde pública, causada pelo vírus *Micobacterium tuberculosis* que tem seu desenvolvimento em diversas partes do corpo como o pulmão, podendo atingir os rins, ossos e meninges (ARAÚJO; VIEIRA; JUNIOR, 2017).

O Brasil é caracterizado por possuir uma concentração de 80% de carga mundial da TB, possuindo 50 milhões de pessoas infectadas pelo vírus e 6000 óbitos de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) (MACEDO *et al.*, 2016).

Destaca-se a que a transmissão da TB se dá por meio da inalação de aerossóis infectados com o vírus da doença, que transmitidos por meio da tosse ou espirro da pessoa com as formas ativas da TB pulmonar ou laríngea, onde o grau de exposição de uma

pessoa ao vírus depende da proximidade, tempo de convivência e ambiente (ACOSTA *et al.*, 2023).

A equipe de saúde deve atuar periodicamente no cuidado ao paciente com tuberculose afim de evitar as formas graves da doença promovendo o tratamento correta até chegar a cura, além disso é necessários que os cuidados devem ser pautados na integralidade e humanização (BARRÊTO *et al.*, 2013).

Analisar por meio de evidências científicas acerca das práticas de cuidado ao paciente com tuberculose.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, do tipo integrativa qualitativo no qual foram realizadas leituras e interpretação de leituras com metodologia ativa, que foi realizado entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

Para direcionar o estudo, foi estabelecido a seguinte pergunta norteadora: “O que a literatura aborda acerca das práticas de cuidado ao paciente com tuberculose?”

A pergunta norteadora foi respondida usando os critérios de inclusão como: trabalhos publicados entre 2014 e 2024, de acesso livre e gratuito, textos completos, artigos em idioma português, inglês e espanhol e de acordo com a temática que foram encontrados mediante a busca com descritores por meio do operador booleano and entre eles: Assistência integral à saúde and Tuberculose and Saúde pública. Para a obtenção destes descritores, foi realizada uma busca ao DeCs – Descritores em Ciências da Saúde.

Quanto aos critérios para a exclusão desses trabalhos foram considerados artigos duplicados, incompletos, resumos, resenhas e indisponíveis na íntegra. A busca desses artigos foi realizada pelas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library – SCIELO, Literatura Latino - Americana do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS, Banco de Dados em Enfermagem – BDENF.

Diante da análise dos trabalhos, somente 55 estudos foram escolhidos, 31 acataram aos critérios para serem incluídos, destes, 32 foram excluídos por não atenderem ao objetivo da pesquisa, resultando em apenas 10 artigos incluídos que respondem à pergunta da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Primeiramente a equipe de saúde precisa realizar os cuidados primários com os pacientes positivados para tuberculose que vão desde a realização do exame físico até a terapia medicamentosa, se possuir mais complicações como febre, fadiga, perda de peso, tosse produtivas e outras manifestações cabe aos profissionais realizarem uma avaliação mais robusta (ROSSONI *et al.*, 2016).

Atualmente o tratamento da TB ofertado pelo Ministério da Saúde são por meio de quatro fármacos com recomendação também pelo Programa Nacional de Controlr da Tuberculose (PNCT) que são a Rifampicina (R) 150 mg, Isoniazida (H) 75 mg, Pirazinamida (Z) 400 mg e Etambutol (E) 275 mg para adultos e adolescentes, já para crianças é o tratamento preconizado pela OMS (FREITAS *et al.*, 2023).

A promoção da saúde para os pacientes com a doença se dá por meio do Tratamento Diretamente Observado (DOTS), pois esta é uma estratégia de cuidado que visa a prática da clínica ampliada e compartilhada fazendo com os pacientes tenham entendimento do processo saúde-doença e o tratamento que serão submetidos para assim terem uma qualidade de vida até a cura da doença (RUSSONI; TRINDADE, 2019).

Vale ressaltar que, para uma adesão efetiva do paciente com tuberculose deve-se envolver o incentivo ao autocuidado e a responsabilização de forma ativa do usuário, para que seja compreendido os riscos aos quais ele será exposto e assim conseguir eliminá-los de forma efetiva (TEMOTEO *et al.*, 2019).

CONCLUSÃO

Conclui-se que o paciente com tuberculose precisa de cuidados com enfoque no tratamento medicamentoso e nas práticas educativas, desde que fornecem uma qualidade de vida ao paciente atendido. Destaca-se a implementação dos DOTS no cuidado ao paciente, pois essa estratégia oferta integralidade do cuidado, além disso os profissionais precisam incentivar o autocuidado e responsabilização ativa desses pacientes em todas as etapas de seu tratamento.

REFERÊNCIAS

ACOSTA, Daniele Ferreira *et al.* Práticas de cuidado prestadas por enfermeiras da estratégia saúde da família ao usuário com tuberculose. *Cogitare Enfermagem*, v. 28, p. e87678, 2023.

ARAÚJO, Adson Silva; VIEIRA, Silmara Santos; JUNIOR, Bernardo Lucena. Fatores condicionantes ao abandono do tratamento da tuberculose relacionados ao usuário e à equipe de saúde. *Saúde e Desenvolvimento*, v. 10, n. 6, p. 1-16, 2017.

BARRÊTO, Anne Jaquelyne Roque et al. Gestão do cuidado à tuberculose: da formação à prática do enfermeiro. *Revista brasileira de enfermagem*, v. 66, p. 847-853, 2013.

FREITAS, Jacqueline Oliveira et al. Adesão ao tratamento medicamentoso da tuberculose pulmonar: uma revisão integrativa. *Revista de Saúde Coletiva da UEFS*, v. 13, n. 2, p. e8266-e8266, 2023.

MACEDO, Sonaly Melo et al. Estratégias para capacitação ao cuidado em tuberculose. *Cogitare Enfermagem*, v. 21, n. 3, p. 1-8, 2016.

RUSSONI, Bruno; DA TRINDADE, Ana Angélica Martins. Estratégia de Tratamento Diretamente Observado (DOTS) para Tuberculose no Brasil: um estudo qualitativo. *Revista de Saúde Coletiva da UEFS*, v. 9, p. 70-78, 2019.

ROSSONI, Renan et al. Protocolo de enfermagem para o paciente com tuberculose. *Revista de enfermagem UFPE*, v. 10, p. 464-74, 2016.

TEMOTEO, Rayrla Cristina de Abreu et al. Enfermagem na adesão ao tratamento da tuberculose e tecnologias em saúde no contexto da atenção primária. *Escola Anna Nery*, v. 23, p. 1-6, 2019.

ALZHEIMER: CAUSAS, SINTOMAS, TRATAMENTO E PREVENÇÃO

Alzheimer's disease: causes, symptoms, treatment, and prevention

Bruna Emanuely Sousa Ribeiro, Centro Universitário Presidente Antônio Carlos – UNITPAC
Eduardo Vinicius Moreira Savelli, Universidade Unigranrio
Jeane Nunes Belo, Afya Faculdade de Ciências Médicas de Palmas
Suzana Gaspar Lopes de Medeiros, Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO
Krizia Nayanne da Silva Soares, Faculdade de ciências médicas do Pará - Facimpa
Mateus Augusto Lerner dos Santos, Centro universitário São Lucas (UNISL)
Wanderson Stewart Parreira Miranda, Afya Faculdade de Ciências Médicas de Palmas
Rodrigo Santiago da Costa, Faculdade de Ciências Médicas do Pará – Facimpa
Thalissa Silva dos Santos Milhomem, Centro universitário Presidente Antônio Carlos – UNITPAC
Mirelly Nunes Valadares, Afya Faculdade de Ciências Médicas de Palmas

brunaemanuely201133@gmail.com

RESUMO

Introdução: A enfermidade de Alzheimer (EA) representa uma forma recorrente de demência, caracterizada por distúrbios neurodegenerativos em evolução, resultando em perda gradual de memória e alterações comportamentais. **Objetivo:** Evidenciar o Alzheimer, abrangendo a descrição de suas origens, sintomas, métodos de tratamento e estratégias de prevenção, com o intuito de adquirir informações valiosas acerca da doença. **Metodologia:** Este estudo envolve uma revisão integrativa da literatura sobre Alzheimer, com a pesquisa inicial de descritores em ciências da saúde (Decs): (Doença de Alzheimer) AND (Sinais e Sintomas) OR (Prevenção de Doenças), utilizando o operador booleano AND e OR conforme apropriado. **Resultados e Discussão:** Diversas pesquisas indicam que os resultados mais positivos são alcançados quando o tratamento é iniciado precocemente, ou seja, nas fases iniciais da doença. **Conclusão:** Em conclusão, o Alzheimer é uma condição progressiva e incapacitante, exigindo monitoramento contínuo e intervenções terapêuticas para mitigar seus impactos devastadores.

Palavras-chave: Alzheimer; Neurodegeneração; Tratamento e Prevenção.

INTRODUÇÃO

A enfermidade de Alzheimer (EA) representa uma forma recorrente de demência, caracterizada por distúrbios neurodegenerativos em evolução, resultando em perda gradual de memória e alterações comportamentais. Estes eventos progressivos contribuem para a redução da qualidade de vida dos afetados (Almeida *et al.*, 2014).

É identificada por alterações no cérebro que resultam na formação de depósitos de certas proteínas, levando à atrofia cerebral e culminando na morte das células cerebrais. O Alzheimer representa a principal origem de demência, manifestando-se por meio de uma diminuição gradual na memória, processos mentais, comportamento e competências sociais. Essas transformações impactam a habilidade da pessoa em desempenhar suas funções diárias (Paulino; Silva; Quintilo, 2022).

Os indícios iniciais da condição envolvem a omissão de eventos ou diálogos recentes. À medida que o tempo avança, isso evolui para desafios significativos na memória e na incapacidade de executar atividades cotidianas. Até o momento, existem medicamentos que podem aprimorar ou desacelerar a progressão dos sintomas. Adicionalmente, programas e serviços estão disponíveis para oferecer suporte tanto às pessoas afetadas pela doença quanto aos seus cuidadores (Huang, 2021).

É importante ressaltar que não existe um tratamento que resulte na cura do Alzheimer, uma vez que, em estágios avançados, há uma deterioração grave da função cerebral que pode manifestar sintomas como desidratação, desnutrição, infecções e complicações, gradualmente conduzindo ao desfecho fatal. O Alzheimer é uma condição progressiva na qual um número crescente de células cerebrais perece ao longo do tempo. Portanto, como medida terapêutica, é essencial que o paciente seja monitorado continuamente, utilizando medicamentos que possam retardar ou mitigar os impactos devastadores da doença. É um fato incontestável que indivíduos com esse tipo de demência tornam-se mais dependentes de assistência em seus três estágios de desenvolvimento (Caramelli *et al.*, 2022).

Diante desse contexto, o presente estudo tem como o objetivo evidenciar o Alzheimer, abrangendo a descrição de suas origens, sintomas, métodos de tratamento e estratégias de prevenção, com o intuito de adquirir informações valiosas acerca da doença.

METODOLOGIA

.Este estudo envolve uma revisão integrativa da literatura sobre Alzheimer, com a pesquisa inicial de descritores em ciências da saúde (Decs): (Doença de Alzheimer) *AND* (Sinais e Sintomas) *OR* (Prevenção de Doenças), utilizando o operador booleano *AND* e *OR* conforme apropriado. Esses termos foram empregados para buscar artigos nas bases de dados, incluindo Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MedLine), e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), abrangendo o período dos últimos dez anos (2014-2024), nos idiomas inglês, português e espanhol. Durante esse processo, 60 artigos foram inicialmente identificados e passaram por uma seleção com base no ano de publicação e no foco temático, que aborda causas, sintomas, tratamento e prevenção do Alzheimer. Após essa triagem, 10 artigos foram escolhidos para análise mais aprofundada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A doença de Alzheimer é a principal causa de declínio cognitivo na fase tardia da vida. Nas últimas duas décadas e meia, as formas autossômicas dominantes da doença de Alzheimer foram consideradas como sendo causadas principalmente por mutações em uma das duas presenilinas. Essas presenilinas são proteínas multifuncionais que abrigam o sítio catalítico da enzima γ -secretase, responsável pela liberação do peptídeo beta-amiloide ($A\beta$). Algumas formas de demência têm origem em mutações na proteína precursora amiloide (PPA). No entanto, uma mutação recentemente identificada na PPA tem o efeito oposto, reduzindo a produção de $A\beta$ e conferindo proteção contra a doença de Alzheimer. Isso ressalta ainda mais a importância do metabolismo amiloide na patogênese da doença. O fenômeno de disseminação da doença de Alzheimer no cérebro tem sido explicado por um processo semelhante à propagação de príons, envolvendo fibrilas amiloides e emaranhados neurofibrilares (Falco *et al.*, 2016).

O Alzheimer tende a se agravar ao longo do tempo, resultando em um agravamento progressivo dos sintomas de demência com o passar dos anos. Nos estágios iniciais, a perda de memória geralmente é leve, mas nos estágios avançados - os mais severos - a pessoa pode chegar a perder a capacidade de manter conversas e interagir com o ambiente. Em média, aqueles que desenvolvem Alzheimer têm uma expectativa de vida de quatro a cinco anos após o diagnóstico, embora a longevidade possa se estender até 20 anos, dependendo de outros fatores (Alzheimer's association, 2020).

Dado que a condição em questão não possui cura, a abordagem mais eficaz é a prevenção, por meio da atenção aos hábitos de vida. Isso inclui a adoção de uma dieta equilibrada, o controle de comorbidades como hipertensão e diabetes, a cessação do consumo de álcool e tabaco, a prática regular de exercícios físicos, e a manutenção de um cérebro ativo e estimulado. O estudo destacou e validou aspectos cruciais, especialmente em relação à etnia, conforme apontado pelo pesquisador líder das pesquisas na Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Natan Feter. Segundo suas descobertas, pessoas de ascendência negra aparentemente apresentam uma maior predisposição à doença, embora seja importante ressaltar que essa observação não está associada a uma relação causal biológica (Jacinto 2018).

Conforme mencionado anteriormente, a doença de Alzheimer não tem cura. Portanto, o objetivo do tratamento é atrasar a progressão da doença, mantendo as funções

intelectuais e motoras do paciente por mais tempo. Diversas pesquisas indicam que os resultados mais positivos são alcançados quando o tratamento é iniciado precocemente, ou seja, nas fases iniciais da doença (Aba & Varella, 2023).

CONCLUSÃO

Em conclusão, o Alzheimer é uma condição progressiva e incapacitante, exigindo monitoramento contínuo e intervenções terapêuticas para mitigar seus impactos devastadores. Este estudo proporciona uma visão abrangente da doença, enfatizando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce para melhorar a qualidade de vida dos afetados.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Milena Cristina da Silva; GOMES, Camila de Moraes Santos; NASCIMENTO, Luiz Fernando Costa. Spatial distribution of deaths due to Alzheimer's disease in the state of São Paulo, Brazil. *São Paulo Medical Journal*, v. 132, n. 4, p. 199-204, 2014.

ALZHEIMER'S ASSOCIATION. Alzheimer's disease facts and figures. *Alzheimer's & Dementia*, v. 15, n. 3, p. 321-387, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALZHEIMER (ABA).; VARELLA, D. Doença de Alzheimer. 2023. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/doenca-de-alzheimer-3/>. Acesso em março de 2023.

DA COSTA, Tiffany Bianca Lage et al. Impacto do exercício físico no comportamento de idosas com doença de Alzheimer. *Enfermagem em Foco*, v. 12, n. 6, 2021.

FALCO, A. D., CUKIERMAN, D. S., HAUSER-DAVIS, R. A., & REY, N. Doença de Alzheimer: Hipóteses Etiológicas e Perspectivas de Tratamento. *Revista Química Nova*. Rio de Janeiro, v. 39, n. 1, p. 63-80, jan. 2016.

HUANG, J. Doença de Alzheimer. 2021. Disponível em: <https://www.msdmanuals.com/ptbr/casa/dist%C3%BArbios-cerebrais,-da-medula-espinal-e-dos-nervos/delirium-e-m%C3%A2ncia/doen%C3%A7a-de-alzheimer>.

JACINTO, A. Doença de Alzheimer. 2018. Disponível em: <http://www.hcfmb.unesp.br/doenca-de-alzheimer/>.

MARQUES, Yanka Silveira et al. Doença de alzheimer na pessoa idosa/família: potencialidades, fragilidades e estratégias. *Cogitare Enfermagem*, v. 27, p. e80169, 2022.

PAULINO, A.S.; SILVA, D.D.; QUINTILIO, M.S.V. Doença de Alzheimer em idosos: Atuação do enfermeiro com o paciente. *Rev Inic Cient e Ext*. v.5, n.2, p.860-66, 2022.

RESENDE, Anna Carollina Godinho; BRAND, Camila. Os impactos da neuroinflamação na Doença de Alzheimer. *Clinical and Biomedical Research*, v. 42, n. 4, 2022.

TÉCNICAS DE CORREÇÃO CIRÚRGICA PARA VALVOPATIAS: UMA REVISÃO

Surgical correction techniques for valvular heart diseases: a review

Laiz Eduarda Githay de Queroz, Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista
Camila Rocha Barbosa, Faculdade Santo Agostinho de Itabuna
Luiz Eduardo da Silva Castro, Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista
Ketelly Costa Santos, Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista
Nathália Simões Souza, Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista
Mariana Castro Duailibe Silva, Faculdade de Ciências Médicas – Afya Palmas
Viviane Fernanda da Silva Meira, Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista
Letícia Magalhães Teixeira, Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista
Maria Fernanda Teixeira Duarte, Faculdades Integradas Padrão de Guanambi
Sarah Moreira Cardoso Fagundes, Faculdade de Medicina de Itajubá FMIT

laizeduarda2001@gmail.com

RESUMO

Introdução: As valvopatias, que afetam as válvulas cardíacas com regurgitação ou estenose, resultam em modificações estruturais e funcionais. Assim, algumas de suas etiologias, como envelhecimento, malformações, infecções e respostas autoimunes, apresentam diferentes prevalências em idosos, países em desenvolvimento e indivíduos com histórico cardíaco. **Objetivo:** tem como objetivo analisar as produções de literatura acerca das principais técnicas cirúrgicas usadas para correção de valvopatias. **Metodologia:** O estudo realizou uma revisão de literatura de artigos sobre valvopatias e procedimentos cirúrgicos publicados entre 2014 e 2024. Utilizando descritores específicos nas bases de dados SciELO, PubMed, Scopus e Google Acadêmico, foram selecionados 63 artigos relevantes após exclusão de duplicatas e textos fora do escopo. **Resultados e Discussão:** Diversos procedimentos corretivos para valvopatias apresentam distintas abordagens, com valvuloplastia por balão, reparo valvar, substituição valvar e implante percutâneo de válvula aórtica. Cada técnica possui indicações específicas e riscos particulares, incluindo complicações como sangramento, embolia e arritmias. A escolha do procedimento deve considerar a gravidade da valvopatia e as condições do paciente. **Conclusão:** Os procedimentos para corrigir valvopatias oferecem opções diversas, cada uma com indicações e riscos específicos. A escolha deve considerar a gravidade da condição e as condições clínicas. A morbimortalidade varia, com procedimentos cirúrgicos tradicionais apresentando maior risco. Assim, uma avaliação cuidadosa é crucial para determinar a melhor estratégia terapêutica, ressaltando a importância de pesquisas contínuas para aprimorar técnicas e prevenir desfechos adversos.

Palavras-chave: Valvopatias; Valvopatia Aórtica; Procedimento Cirúrgico; Valvas Cardíacas;

INTRODUÇÃO

As valvopatias, condições que impactam as válvulas cardíacas, manifestam-se através de regurgitação ou estenose, resultando em modificações na estrutura ou funcionalidade dessas válvulas (BRICK et al, 2004). As etiologias dessas condições

abrangem desde o processo natural de envelhecimento das válvulas, característico da valvopatia degenerativa, até malformações congênitas, infecções bacterianas ou fúngicas, denominadas valvopatia infecciosa, disfunção ventricular, associada à valvopatia funcional, e resposta autoimune ao *Streptococcus pyogenes*, característica da valvopatia reumática (DE OLIVEIRA MAIER, FERNANDES, DESSOTTE, 2023).

A epidemiologia das valvopatias varia de acordo com o tipo e a população estudada. A valvopatia degenerativa, mais prevalente em idosos, contrasta com a valvopatia reumática, cuja incidência é maior em países em desenvolvimento, e a valvopatia infecciosa, que se associa a indivíduos com histórico cardíaco ou uso de drogas intravenosas. Os sintomas, como falta de ar, fadiga, palpitações e dor no peito, podem variar em gravidade e frequentemente não se manifestam nas fases iniciais (MACHADO, 2009; POMERANTZEFF et al 2004).

Não tratadas, as valvopatias acarretam complicações graves, incluindo insuficiência cardíaca, arritmias, endocardite infecciosa e morte súbita. A progressão da doença pode resultar em danos irreversíveis ao coração. Entretanto, a implementação de tratamentos adequados pode melhorar os sintomas, a qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes, ressaltando a importância do diagnóstico precoce e da intervenção adequada (TARASOUTCHI, 2020). Sendo assim, esse estudo tem como objetivo analisar as produções de literatura acerca das principais técnicas cirúrgicas usadas para correção de valvopatias.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo realizado por meio de uma revisão de literatura usando artigos publicados entre 2014 a 2024 nas bases de dados da SciELO, PubMed, Scopus e Google Acadêmico, usando os descritores “Valvopatias”, “Procedimento Cirúrgico” e “Tratamento” com o operador booleano “AND”. Foram inclusos artigos científicos publicados em inglês, português e espanhol que estivessem disponíveis gratuitamente e que tivessem como eixo central valvopatias e técnicas cirúrgicas de correção. Foram excluídos os artigos duplicados, os que se tangenciavam da temática e os que não fossem disponíveis integralmente.

Foram selecionados para exportação na plataforma Rayyan 346 artigos que foram corrigidos em duplicidade e descartados conforme os critérios, totalizando, ao fim, em 113 artigos analisados em título e resumo. Após primeira análise foram selecionados 63

artigos para contribuição científica em formato de planilha excel de modo a sintetizar as principais informações dispostas em seus resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os procedimentos de intervenção para correção de valvopatias apresentam diversas abordagens, cada uma com suas indicações, riscos e complicações específicas. A valvuloplastia por balão é realizada inserindo-se um cateter com balão através de uma artéria até o coração, sendo indicada para estenose valvar aórtica ou mitral. Contudo, este procedimento não está isento de riscos, incluindo ruptura da válvula, embolia, arritmias cardíacas e lesões arteriais (ACCORSI et al. 2023; DIAMANTINO et al. 2021; MACHADO, 2009).

Uma alternativa é o reparo valvar, que envolve a cirurgia para reparação das válvulas cardíacas danificadas, preservando sua estrutura original. Indicado para regurgitação valvar mitral ou tricúspide, este procedimento apresenta riscos como sangramento, infecção, disfunção valvar residual e possível necessidade de futuros procedimentos. Já a substituição valvar, que envolve a remoção da válvula danificada e sua substituição por uma prótese mecânica ou biológica, é indicada para estenose ou regurgitação valvar grave irreparável, apresentando riscos semelhantes, incluindo sangramento, infecção, trombose da prótese e, no caso de próteses biológicas, rejeição, exigindo anticoagulação em próteses mecânicas (LOPES, NASCIMENTO, OLIVEIRA, 2020 POMERANTZEFF, 2004).

Com abordagem percutânea, o implante percutâneo de válvula aórtica, é realizada com a inserção de uma nova válvula através de um cateter, indicada para estenose valvar aórtica grave em pacientes de alto risco cirúrgico. Os riscos associados a este procedimento incluem sangramento, embolia, disfunção da prótese e possível necessidade de futuros procedimentos. A morbimortalidade dessas intervenções varia conforme a técnica utilizada, a gravidade da doença subjacente e as condições clínicas do paciente, sendo que procedimentos cirúrgicos tradicionais tendem a apresentar um risco globalmente maior em comparação aos procedimentos minimamente invasivos ou percutâneos. Complicações potenciais abrangem infecção, sangramento, arritmias cardíacas, lesões vasculares, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral e, em casos extremos, a morte (GONÇALVES, 2023; PACHECO et al. 2021; TARASOUTCHI, 2020)

CONCLUSÃO

Em síntese, os procedimentos para corrigir valvopatias oferecem opções diversificadas, cada uma com indicações específicas e riscos associados. A valvuloplastia por balão, reparo valvar, substituição valvar e implante percutâneo de válvula aórtica são alternativas para tratar estenose e regurgitação valvar, mas apresentam potenciais complicações, como sangramento e infecção. A escolha da técnica deve considerar a gravidade da condição e as condições clínicas do paciente. A morbimortalidade varia entre as abordagens, sendo que procedimentos cirúrgicos tradicionais tendem a ter maior risco. Complicações possíveis incluem arritmias, lesões vasculares e risco de morte, destacando a necessidade de uma avaliação cuidadosa para determinar a melhor estratégia terapêutica.

Por fim, é preciso compreender as técnicas e seus riscos atribuídos, bem como instigar a realização de amplas pesquisas que busquem aprimorar as técnicas e ampliar as avaliações para se evitar desfechos como complicações que diminuam a qualidade de vida ou o óbito.

REFERÊNCIAS

ACCORSI, Tarso Augusto Duenhas et al. Emergências Relacionadas à Doença Valvar Cardíaca: Uma Revisão Abrangente da Abordagem Inicial no Departamento de Emergência. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 120, p. e20220707, 2023.

BRICK, Alexandre Visconti et al. Diretrizes da cirurgia de revascularização miocárdica valvopatias e doenças da aorta. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 82, p. 1-20, 2004.

BINSFELD, Willimar Gleiser Schmidt et al. AVALIAÇÃO CLÍNICA DA FIBRILAÇÃO ATRIAL E TRATAMENTO CIRÚRGICO VALVAR. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 9, n. 10, p. 5371-5380, 2023.

DE OLIVEIRA MAIER, Suellen Rodrigues; FERNANDES, Paolla Algarte; DESSOTTE, Carina Aparecida Marosti. Qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes submetidos à correção de valvopatias. ABCS Health Sciences, v. 48, p. e023302-e023302, 2023.

DIAMANTINO, Adriana C. et al. Impact of incorporating echocardiographic screening into a clinical prediction model to optimise utilisation of echocardiography in primary care. International journal of clinical practice, v. 75, n. 3, p. e13686, 2021.

GONÇALVES, Tania Maria. A prevalência de doenças cardiovasculares e fatores de risco associados em pacientes admitidos em hospital de referência no município de Barbacena-MG. Rev Med Minas Gerais, v. 33, n. Supl 7, p. S18-S21, 2023.

LOPES, Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga; NASCIMENTO, Bruno Ramos; OLIVEIRA, Gláucia Maria Moraes de. Tratamento da Estenose Aórtica do Idoso no Brasil: Até quando podemos esperar?. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 114, p. 313-318, 2020.

MACHADO, Lúcia Romero. Valvopatias. Rev. Soc. Cardiol. Estado de São Paulo, p. 484-490, 2009.

PACHECO, Giovanna Magalhães et al. Características clínicas do paciente com sorologia positiva para doença de chagas no ambulatório de cardiologia do hospital electro bonini. Brazilian Journal of Health Review, v. 4, n. 6, p. 26669-26674, 2021.

POMERANTZEFF, Pablo Maria et al. Diretrizes de cirurgia nas valvopatias. Arq Bras Cardiol, v. 82, n. suppl 5, p. 22-33, 2004.

TARASOUTCHI, Flavio et al. Atualização das Diretrizes Brasileiras de Valvopatias–2020. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 115, p. 720-775, 2020.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Challenges and perspectives of health professionals in autistic spectrum disorder

¹Maria da Silva Soares; ²Karlanne Átilla Souza Martins Lima; ³Aline da Silva Jorge; ⁴Rita de Cassia de Azevedo do Nascimento; ⁵Samilles do Socorro Guimarães dos Santos; ⁶Eriselma Alves Correia; ⁷Antonia Camila Pinheiro de Souza; ⁸Rogério Benedito Almeida Filho; ⁹Daniela Pinheiro; ¹⁰Jessica Thais Carvalho Ferreira

¹Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, Pernambuco, Brasil; ² Faculdade Santa Luzia-FSL, Maranhão, Brasil; ⁴Universidade Maurício de Nassau -UNINASSAU, Pará, Brasil; ⁵Centro Universitário Doutor Leão Sampaio-UNILEAO, Juazeiro do Norte-Ceará, Brasil; ⁶Centro Universitário -UNIFANOR, Ceará, Fortaleza, Brasil; ⁸Faculdade Holística-FAHOL, São Paulo, Brasil; ⁹Universidade Brasil-UB, São Paulo, Brasil; ¹⁰Universidade Federal do Maranhão.

mariasilvasoares33@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) representa um desafio complexo que demanda a atenção e dedicação de diversos profissionais da saúde. A complexidade desse transtorno, que afeta o desenvolvimento neurológico e comportamental, impõe uma variedade de desafios aos profissionais que trabalham no campo da saúde. **OBJETIVO:** Analisar os desafios e perspectivas dos profissionais da saúde relacionados ao transtorno do espectro autista. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo qualitativo do tipo revisão integrativa da literatura, tendo com bases de dados a Scielo, BVS e Lilacs. Os descritores em ciências da saúde foram “ Profissionais da saúde”, “Transtorno do espectro autista” e “ Estigmatização”, cruzados entre si através do operador booleano and. Como critérios de inclusão foram artigos completos, em português e entre os anos de (2020-2023). Como critérios de exclusão foram: teses, dissertações, artigos duplicados e fora do idioma preconizado. Foram localizados 84 artigos e após leitura dos títulos e resumos restauraram 3 para pesquisa final. **RESULTADOS:** Nos estudos analisados foi possível perceber que os profissionais da saúde que lidam com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) enfrentam uma série de desafios complexos e, ao mesmo tempo, vislumbram perspectivas promissoras no desenvolvimento de estratégias mais eficazes de diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Um dos desafios prementes é a diversidade de manifestações do TEA, que torna cada caso único e demanda uma abordagem personalizada. A falta de compreensão generalizada sobre o transtorno na sociedade também contribui para a estigmatização e dificuldades na inclusão social. A demanda por terapias especializadas, intervenções precoces e suportes educacionais adicionais muitas vezes supera a oferta, resultando em longas listas de espera e dificuldades de acesso aos serviços essenciais. **CONCLUSÃO:** Portanto, ao encarar os desafios atuais, os profissionais da saúde no campo do TEA também se deparam com oportunidades notáveis para aprimorar a qualidade de vida dos indivíduos afetados e suas famílias. Com um compromisso contínuo com a pesquisa e educação, é possível vislumbrar um futuro em que as perspectivas de progresso se traduzam em uma abordagem mais eficaz, compreensiva e inclusiva para o cuidado de indivíduos com TEA.

Palavras-chaves: Transtorno do espectro autista, Profissionais da saúde, Adaptação.

O IMPACTO DO DIAGNÓSTICO DO AUTISMO INFANTIL NO MEIO FAMILIAR

The impact of childhood autism diagnosis on the family environment

Bruna Emanuely Sousa Ribeiro, Centro Universitário Presidente Antônio Carlos
João Guilherme Silveira Pacheco, Afya UniRedentor
Marcella Crystina Ramos Queiroz, Afya Palmas
Amanda Leles Nonato, Afya Faculdade Santo Agostinho Vitória da Conquista
Luiz Benedito Faria Neto, Afya Palmas
Paulo Henrique Silva Oliveira Rocha, paulo_henriikee@hotmail.com
Juliana Gomes Cruz, julianagomesc_@hotmail.com
Alex Henrique Defavari, Defavarihenrique@gmail.com
Caroline Paula Marquetti, caroline_paula@hotmail.com
Adolfo José Lages Nunes adolriver@hotmail.com

brunaemanuely201133@gmail.com

RESUMO

Introdução: O autismo, também conhecido como Transtorno do Espectro Autista (TEA), é caracterizado como uma síndrome comportamental que afeta o desenvolvimento motor e psiconeurológico, tornando desafiadoras a cognição, linguagem e interação social da criança. **Objetivo:** Analisar as repercussões do diagnóstico de autismo nas dinâmicas familiares. **Metodologia:** Este estudo consiste em uma revisão integrativa da literatura recente sobre o tema. Inicialmente, foram pesquisados descritores em ciências da saúde (Decs). As palavras-chave escolhidas foram: (Transtorno do Espectro Autista) AND (Diagnóstico Precoce), através do operador booleano AND. **Resultados e Discussão:** A interação dos familiares com a criança autista e as peculiaridades da síndrome, como dificuldades na comunicação, comportamento atípico e desafios nas relações sociais, conduzem os pais a dedicarem uma atenção especial à criança. **Conclusão:** Em síntese, a análise das repercussões do diagnóstico de autismo nas dinâmicas familiares revelou a complexidade das interações, destacando impactos tanto na criança diagnosticada quanto nas transformações da rotina e relações familiares.

Palavras-chave: Autismo infantil; Diagnóstico e Repercussões familiares.

INTRODUÇÃO

O autismo, também conhecido como Transtorno do Espectro Autista (TEA), é caracterizado como uma síndrome comportamental que afeta o desenvolvimento motor e psiconeurológico, tornando desafiadoras a cognição, linguagem e interação social da criança. Essa condição tem um impacto significativo na autonomia desses indivíduos (Posar, 2017).

Isso resulta em um impacto severo em três áreas de desenvolvimento: habilidades de interação social, habilidades de comunicação e presença de interesses e atividades estereotipadas. Conseqüentemente, as pessoas com essa condição enfrentam consideráveis desafios em relacionamentos, dificuldades no contato visual, inquietação e

episódios recorrentes ao longo de suas vidas. Apesar da diversidade desses casos, muitas famílias enfrentam obstáculos no diagnóstico e tratamento adequados, seja devido a limitações financeiras, falta de informação ou mesmo preconceitos (Fontana; Pereira; Rodrigues, 2020).

As pesquisas relacionadas ao autismo frequentemente se conectam aos estudos familiares, uma vez que a família desempenha um papel fundamental como um dos principais ambientes de socialização e a primeira mediadora entre o indivíduo e a cultura. Sendo a matriz da aprendizagem humana, a família constitui uma unidade dinâmica de relações afetivas, sociais e cognitivas. A partir das experiências familiares, ocorre a construção de repertórios comportamentais, ações e soluções para problemas; é uma rede de relações e emoções que abrange tanto experiências bem-sucedidas quanto fracassos do indivíduo (Hamer et al., 2014).

Nesse contexto, a identificação do Transtorno do Espectro Autista (TEA) provoca transformações na dinâmica familiar dos indivíduos afetados, em virtude das demandas de acompanhamento constante da criança. De acordo com Maia Filho (2016), o próprio diagnóstico constitui uma situação impactante, podendo influenciar aspectos como a alteração da rotina diária, a necessidade de adaptação nos papéis familiares e gerar diversos efeitos nos âmbitos ocupacional, financeiro e das relações interpessoais (PINTO, 2016).

Portanto, o propósito deste estudo foi analisar as repercussões do diagnóstico de autismo nas dinâmicas familiares.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão integrativa da literatura recente sobre o tema. Inicialmente, foram pesquisados descritores em ciências da saúde (Decs). As palavras-chave escolhidas foram: (Transtorno do Espectro Autista) AND (Diagnóstico Precoce), através do operador booleano AND. Esses termos foram, então, empregados para buscar artigos nas bases de pesquisa Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MedLine), Índice Bibliográfico Espanhol em Ciências de la Salud (IBECS) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). No últimos dez anos (2014-2024), nos idiomas inglês, português e espanhol. Nesse processo, 1.524 artigos foram inicialmente selecionados, passando por uma exclusão com base no ano de publicação e no foco temático, que abordava a repercussão do autismo na qualidade de vida dos pais e

na vida escolar das crianças. Dessa seleção, 11 foram escolhidos para análise mais aprofundada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O diagnóstico de uma doença ou síndrome crônica, especialmente quando afeta uma criança, desencadeia uma ampla gama de sensações e emoções na família (SAMSON, HUBER, RUCH, 2013 citado por PINTO, 2016).

No contexto do autismo, a fase inicial do diagnóstico é marcada por desafios e perplexidades, resultando em modificações significativas no aspecto afetivo e emocional tanto da criança quanto dos pais. Este cenário pode levar a dificuldades familiares, manifestando atitudes inadequadas que prejudicam o desenvolvimento da criança e o equilíbrio da dinâmica familiar (Maia Filho, et. al., 2016, p.04).

Diante das reflexões apresentadas, é imperativo ressaltar a importância da inclusão da família como componente essencial no tratamento de crianças autistas. A participação ativa da família desempenha um papel fundamental no estímulo ao desenvolvimento cognitivo, emocional e na promoção da autonomia do indivíduo autista. Portanto, qualquer abordagem terapêutica direcionada à criança autista deve incorporar o treinamento tanto dos membros familiares quanto dos cuidadores, resultando em benefícios substanciais para o progresso da criança (Lopes, 2018).

A interação dos familiares com a criança autista e as peculiaridades da síndrome, como dificuldades na comunicação, comportamento atípico e desafios nas relações sociais, conduzem os pais a dedicarem uma atenção especial à criança. Contudo, essa atenção excessiva muitas vezes se transforma em superproteção, tornando-se uma das razões para conflitos e ciúmes entre os demais irmãos. Essa dinâmica impacta negativamente nas relações afetivas familiares, sendo compreensível o sentimento de ciúmes experimentado pelos irmãos, que se percebem menos amados diante da priorização dada pelos pais ao irmão que enfrenta problemas de saúde (Marshall ES, 2014).

CONCLUSÃO

Em síntese, a análise das repercussões do diagnóstico de autismo nas dinâmicas familiares revelou a complexidade das interações, destacando impactos tanto na criança diagnosticada quanto nas transformações da rotina e relações familiares. O estudo reconhece a necessidade de abordagens de apoio abrangentes, contemplando não apenas

a criança, mas a família como um todo. Contudo, é importante ressaltar as limitações, como a dependência da qualidade e disponibilidade dos artigos analisados. Sugerem-se futuras pesquisas que explorem estratégias eficazes de apoio à família após o diagnóstico de autismo, considerando intervenções específicas e a eficácia de abordagens personalizadas para fornecer orientações valiosas para profissionais da saúde e pesquisadores, contribuindo assim para um suporte mais efetivo e centrado na família.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Márcia Cristina Maciel de; PONDÉ, Milena Pereira. Autismo: impacto do diagnóstico nos pais. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, v. 69, p. 149-155, 2020.

CAPARROZ, Joelma; DOS SANTOS SOLDERA, Paulo Eduardo. Transtorno do espectro autista: impactos do diagnóstico e suas repercussões no contexto das relações familiares. *Open Minds International Journal*, v. 3, n. 1, p. 33-44, 2022.

FONTANA, L.; PEREIRA, D; RODRIGUES, T. O impacto do transtorno autista nas relações familiares. *Braz. J. Hea, Curitiba*, v.3, n.3, p.6336-6340, 14 jun. 2020.

FREIRE, Milson Gomes; CARDOSO, Heloísa dos Santos Peres. Diagnóstico do autismo em meninas: Revisão sistemática. *Revista Psicopedagogia*, v. 39, n. 120, p. 435-444, 2022.

FREITAS, Ana Suelem Lima; DE JESUS, Karina Santos; NASCIMENTO, Verônica Gomes. Meu filho é autista, e agora? Estratégias de enfrentamento familiar perante o diagnóstico do autismo. *PerCursos*, v. 21, n. 47, p. 171-196, 2020.

HAMER, B. L; et. al. Autismo e família: revisão bibliográfica em bases de dados nacionais. *Psicopedagogia*, v. 31, n. 95, p. 169-177, 2014.

LOPES, Claudio Neves. Autismo e família: o desenvolvimento da autonomia de um adolescente com síndrome de Asperger e a relação familiar. *Revista Diálogos e Perspectivas em Educação Especial*, v.5, n.1, p.53-66, Jan.-Jun./ 2018.

MAIA FILHO, Antônio Luiz Martins et al. A importância da família no cuidado da criança autista. In: *Revista saúde em foco*, v. 3, n.1. Teresina, jan./jun. 2016.

MARSHALL, ES. Increasing prevalence of autism: implications for school nursing. *NASN Sch Nurse*. 2014;29(5):241-3.

PINTO, R.N.M., et al. Autismo infantil: impacto do diagnóstico e repercussões nas relações familiares. *Rev Gaúcha Enferm*, v. 37, n. 3, p. e61572, 2016.

POSAR, A.; VISCONTI, P. Autism in 2016: the need for answers. *Jornal de Pediatria*, v. 93, n. 2, p. 111-119, 2017.

MARCADORES CARDÍACOS COMO DIAGNÓSTICO DE CARDIOPATIAS EM EMERGÊNCIAS

Cardiac markers as diagnosis of cardiopathy in emergencies.

Francisco Anderson Abreu do Nascimento, Faculdade Rodolfo Teófilo - FRT
 Maria Gleiciane Ferreira Costa, Faculdade Rodolfo Teófilo - FRT
 Robson de Souza Silva Júnior, Faculdade Rodolfo Teófilo - FRT
 Deirdry de Sousa Barroso, Centro Universitário Estácio de Sá
 Michelle Borcath de Lara, Universidade Brasil
 Yasmin Godinho Fernandes, Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC GO
 Cristiana Karla Aragão da Silva, União de Ensino Superior da Paraíba - UNIPB
 Jonas Alves de Souza Neto, Universidade de Rio Verde - UniRV-GO
 Victor Guilherme Pereira da Silva Marques, Centro Universitário Uninovafapi
 Amilton Diniz dos Santis, Universidade Estadual do Maranhão – UEMA

contatoabreu@outlook.com

RESUMO

Introdução: Para pacientes com queixa de dor torácica, os biomarcadores são utilizados como referências para cardiopatias. Podendo citar nas análises clínicas: CKMM, CKMB, mioglobina e PRO BNP e Troponina. Objetivo: Destacar a utilização dos biomarcadores cardíacos para o diagnóstico de cardiopatias. Métodos: Trata-se de uma revisão da literatura, realizada em dezembro de 2023, por meio da base de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Os descritores foram selecionados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), a saber: “Laboratórios”, “Troponina” e “Enfermagem” os quais foram combinados com operadores booleanos AND e OR. Desse modo, foram incluídos artigos com acesso gratuito, publicados em português, e que foram selecionados com o tempo estabelecido de 2019 a 2023, sendo excluídos aqueles que estavam duplicados e os que não contemplaram o objetivo proposto. Ao total, 09 publicações foram selecionadas das 12 encontradas inicialmente. Resultados: Entre os muitos marcadores utilizados na bioquímica, a creatinoquinase é subdividida em CKMM ou CKMB, que são indicativas de lesão muscular, porém não são específicas para o coração, e por ser de nível muscular, pode ser alterada por questões de esforço físico, e deve ser bem avaliada antes de fechar algum diagnóstico. No que se refere a PRO BNP, é um hormônio produzido na distensão ventricular do coração, portanto o aumento desse hormônio é indicativo de lesão ventricular grave, o quadro que conseqüentemente é conhecido como insuficiência cardíaca. Apesar disso, é imprescindível ter-se um conhecimento sobre a clínica e histórico familiar do paciente, de forma mais minuciosa, analisar as medicações em uso, assim como as comorbidades, uma vez que exames como o eletrocardiograma pode ajudar no diagnóstico complementar dessa disfunção, tendo em vista que o diagnóstico não pode ser fechado, apenas por exames laboratoriais, mas também pela inclusão de complementos clínicos. Conclusão: Portanto, é importante correlacionar os exames laboratoriais, com a clínica e o histórico desse paciente, e entender que os o exame de PRO BNP é o exame mais específico nesses casos de insuficiência cardíaca, sendo necessário também acrescentar o exame de Troponina para o diagnóstico final.

Palavras-Chave: Laboratório; Troponina; Enfermagem

COMPLICAÇÕES POR PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OFTALMOSCÓPICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Complications of Ophthalmoscopic Surgical Procedures: a Systematic Review

Laiz Eduarda Githay de Queroz, Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista
Camila Rocha Barbosa, Faculdade Santo Agostinho de Itabuna
Luiz Eduardo da Silva Castro, Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista
Ketelly Costa Santos, Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista
Nathália Simões Souza, Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista
Mariana Castro Duailibe Silva, Faculdade de Ciências Médicas – Afya Palmas
Viviane Fernanda da Silva Meira, Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista
Letícia Magalhães Teixeira, Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista
Maria Fernanda Teixeira Duarte, Faculdades Integradas Padrão de Guanambi
Sarah Moreira Cardoso Fagundes, Faculdade de Medicina de Itajubá FMIT

laizeduarda2001@gmail.com

RESUMO

Introdução: Procedimentos cirúrgicos oftalmoscópicos são realizados rotineiramente para tratar uma variedade de condições oculares, desde problemas refrativos como ametropias a doenças oculares como catarata, glaucoma ou retinopatia diabética. Assim, compreender as principais complicações é de extrema importância à saúde nacional e internacional devido maior exploração das possibilidades de melhoria para segurança do paciente, bem como do aprimoramento das práticas clínicas. **Objetivo:** Avaliar as principais complicações por procedimentos cirúrgicos oftalmoscópicos. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão sistemática pautada no Prisma, onde foram buscados como descritores “Procedimentos Cirúrgicos”, “Complicações” e “Oftalmologia” interligados pelo operador booleano “AND” nas seguintes bases de dados: PubMed, LILACS, Scopus, Google Acadêmico e SciELO. Os resultados foram refinados para artigos científicos publicados em inglês, espanhol e português e publicados nos últimos cinco anos (2019-2024), além disso foram definidos critérios de inclusão e exclusão para duas etapas de análise, a primeira foi para relação direta com a temática e a segunda foi acerca do tipo de estudo. Foram selecionados 598 artigos em buscas que foram exportadas para plataforma Rayyan e corrigidas as duplicatas totalizaram em 476 artigos analisados a título e resumo. Dos 476 foram para análise dos critérios 68, que refinados devidamente 33. **Resultados e Discussão:** Em análise, infere-se que dentre as complicações mais comuns estão infecções, geralmente associadas a uso de implantes intraoculares e comorbidades, hemorragias, edemas, descolamento de retina, glaucoma secundário e endoftalmite. Assim, desde as epidemiologias às relações de causa mais comuns à essas complicações são imprescindíveis a compreensão médica, pois ainda que possuam baixas incidências, compreender seus aspectos e condições pré-existentes são importantes. **Conclusão:** Em resumo, as cirurgias oftalmoscópicas são uma abordagem eficaz para tratar diversas condições oculares, incluindo problemas refrativos e doenças mais complexas. Contudo, é crucial reconhecer os potenciais riscos associados a qualquer procedimento cirúrgico, como infecções, hemorragias, edema macular cistóide, descolamento de retina, glaucoma secundário e endoftalmite. O cumprimento rigoroso de medidas de higiene e cuidados pós-operatórios é fundamental para mitigar esses riscos. A comunicação transparente entre médico e paciente é essencial para uma compreensão completa das possíveis complicações, facilitando uma tomada de decisão informada e garantindo cuidados adequados no pós-operatório.

Palavras-chave: Procedimentos Cirúrgicos; Complicações; Oftalmologia;

**IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NAS INTERNAÇÕES
HOSPITALARES POR TRANSTORNOS NEURÓTICOS, RELACIONADOS
AO STRESS E SINTOMAS SOMÁTICOS NO BRASIL**

Impact of the covid-19 pandemic on hospital admissions for neurotic, stress-related disorders and somatic symptoms in Brazil

Paulo Victor Moura Rodrigues, Universidade Federal do Rio Grande
Damiana de Freitas Vieira, Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Sávio Cotta Lana, Universidade Federal de Minas Gerais
Samantha Maria Barbosa Mota, Centro Universitário UNINOVAFAPI
Rodolfo Nunes Mendes da Cunha, médico pela Universidade de Rio Verde
Adriane Ferreira de Azevedo, Universidade Potiguar
Jady Xavier Rodrigues, Faculdade Zarns,
Daiane Marchezi Campos, médica Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais
Yasmin Goudinho Silva, médica pela Universidade Estadual de Minas Gerais
Paulo Cesar de Souza Junior, Universidade Estadual de Minas Gerais

Paulovictor133@hotmail.com

RESUMO

Introdução: Com início em março de 2020 e término em maio de 2023, a pandemia da COVID-19 afetou a saúde mental dos brasileiros, isso pode ser observado no número de internações pré e pós-período crítico da pandemia. O Conselho Nacional de Saúde, aponta que 37% dos indivíduos estão com estresse extremamente severo, transformando-se em um problema de saúde pública a nível mundial. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é avaliar o impacto da pandemia da covid-19 nas internações hospitalares por transtornos neuróticos, relacionados com stress e de sintomas somáticos. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS) no grupo dos indicadores de morbidade hospitalar, a partir de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM, por local de residência, com base no período de dezembro de 2016 a maio de 2023 a 2022. As variáveis analisadas foram região, faixa etária, sexo e cor/raça. Resultados e Discussão: No tempo analisado, nota-se que a taxa de internações foi maior durante a pandemia se comparado ao período que a antecede, totalizando 9.660 e 8.446, respectivamente. Em ambos os períodos, a região sudeste apresentou maiores índices de internações, que foram maiores no período pandêmico, com 4.078, do que no não pandêmico, com 3.984. Em relação à faixa etária, indivíduos com idade entre 20 a 49 anos foram os com maiores números de internações, totalizando 5.657 durante a pandemia e 5.078 no período anterior. Analisando cor/raça em conjunto com o sexo, nota-se que a população do sexo feminino e da cor branca apresentou maiores taxas de internação, contanto com 6.438 na pandemia e 5.210 anteriormente. O lockdown pode estar relacionado ao aumento das internações, visto que é apontado por estudos como fomentador do aumento da incidência de doenças psiquiátricas. Conclusão: Observa-se, nos números demonstrados, o papel dos transtornos neuróticos no Brasil e suas repercussões na saúde pública, especialmente no período da pandemia da covid-19. Isso evidencia a necessidade de políticas públicas que visem prevenir o desenvolvimento e o agravamento por essa patologia.

Palavras-chave: COVID-19; Morbidade; Transtornos neuróticos;

ATUALIZAÇÃO NO MANEJO DOS TRANSTORNOS DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)

Update in the management of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

Luiz Eduardo da Silva Castro, Faculdade Santo Agostinho Afya de Vitória da Conquista - FASAVIC
Stephanie Tuon Savi Mondo, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Éllen Schneider Kessler, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Manuela Baldrati Cardoso, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Augusto Felipe da Rosa Machado, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Isabeli Gardini de Almeida, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Mariana Tomás Chicarino, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Renata Toscano de Medeiros, Centro Universitário de João Pessoa – UNIPE
Aline Esteves Turkiwcz Martins, Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL
Carolina de Carvalho Lima Batista, Centro Universitário UNIDOMPEDRO

e.lcastro138@gmail.com

RESUMO

Introdução: Os transtornos do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) são complexas condições neuropsiquiátricas, predominantemente impactando crianças e potencialmente persistindo na idade adulta. Caracterizados por desatenção, hiperatividade e impulsividade, esses transtornos prejudicam o funcionamento diário e o desempenho acadêmico ou profissional. **Objetivo:** O presente estudo tem como objetivo explorar as atualizações da literatura no que se confere o manejo de TDAH. **Metodologia:** A metodologia da revisão de literatura sobre o manejo atualizado dos transtornos do déficit de atenção e hiperatividade adotou uma abordagem sistemática, utilizando as bases PubMed, Google Acadêmico e Lilacs. A busca, orientada por descritores como "TDAH" e "Tratamento farmacológico", foi refinada com operadores booleanos. Critérios de inclusão focaram em estudos recentes e relevantes, incluindo artigos originais, revisões e diretrizes clínicas. Limitantes excluíram estudos com amostras exclusivamente adultas, enquanto restritores eliminaram trabalhos fora do escopo comportamental ou farmacológico no TDAH. Essa metodologia criteriosa assegurou uma revisão abrangente e fundamentada nos últimos 5 anos. **Resultados e Discussão:** O diagnóstico do TDAH demanda uma avaliação abrangente, envolvendo informações de pais, professores e profissionais de saúde. Entrevistas estruturadas, questionários e testes neuropsicológicos são cruciais para identificar déficits específicos. Intervenções comportamentais, como treinamento de pais e estratégias de organização, são fundamentais, especialmente em crianças. Intervenções psicoeducacionais, como educação de pais e colaboração escolar, criam ambientes de apoio. O tratamento farmacológico, com medicamentos como metilfenidato e lisdexanfetamina, é individualizado. A abordagem multimodal, integrando intervenções comportamentais, psicoeducacionais e farmacológicas, é eficaz e holística. **Conclusão:** Os transtornos do déficit de atenção e hiperatividade são desafios complexos, afetando crianças e persistindo na idade adulta. O diagnóstico preciso por especialistas é crucial, considerando a exclusão de outras condições médicas ou psiquiátricas. O tratamento multifacetado, incorporando intervenções comportamentais, psicoeducação e medicamentos específicos, adaptado a cada fase da vida, é fundamental para otimizar a qualidade de vida. A abordagem multimodal, integrando diversas intervenções, destaca-se como eficaz na gestão abrangente do TDAH ao longo da vida. **Palavras-chave:** Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade; Terapia comportamentais no TDAH; TDAH; Tratamento farmacológico no TDAH.

INTRODUÇÃO

Segundo a American Psychiatric Association (2013), os transtornos do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) são condições neuropsiquiátricas complexas que impactam predominantemente crianças, mas podem persistir na idade adulta. Esses transtornos se caracterizam por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, prejudicando o funcionamento diário e o desempenho acadêmico ou profissional. Os sintomas de desatenção abrangem dificuldade em manter o foco, organização precária e distração frequente, enquanto os de hiperatividade incluem inquietude, fala excessiva e impaciência, dificultando a permanência quieta (COUTO, MELO-JUNIOR, GOMES, 2010).

O diagnóstico preciso do TDAH é crucial e geralmente realizado por médicos especializados, como psiquiatras ou neurologistas, por meio de avaliação clínica. Essa avaliação inclui a exclusão de outras condições médicas ou psiquiátricas que possam contribuir para os sintomas, garantindo um diagnóstico diferencial preciso. Além disso, é fundamental considerar a persistência dos sintomas na idade adulta, reconhecendo a complexidade do TDAH ao longo da vida e adaptando abordagens de tratamento conforme a idade e as necessidades individuais (MOLINA-TORRES, ORGILÉS, SERVERA, 2022).

O tratamento do TDAH muitas vezes envolve uma abordagem multifacetada, incluindo intervenções comportamentais, psicoeducação, suporte familiar e, em alguns casos, medicamentos específicos para controlar os sintomas (ABRAHÃO, DOS SANTOS ELIAS, 2022). A compreensão abrangente desses transtornos e a implementação de estratégias de manejo adaptadas a cada fase da vida são cruciais para otimizar os resultados e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos afetados. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo explorar as atualizações da literatura no que se confere o manejo de TDAH.

METODOLOGIA

A metodologia adotada para a revisão de literatura sobre as atualizações no manejo dos transtornos do déficit de atenção e hiperatividade empregou uma abordagem sistemática, utilizando as bases de dados PubMed, Google Acadêmico e Lilacs. Inicialmente, a busca foi orientada pelos descritores "Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade", "Terapia comportamental no TDAH", "TDAH" e "Tratamento

farmacológico no TDAH". A combinação desses descritores com operadores booleanos (AND/OR) permitiu uma busca refinada. A revisão se concentrou em artigos, documentos e livros publicados nos últimos 5 anos, abrangendo o período de 2017 a 2023.

Para garantir a qualidade e relevância dos estudos incluídos, critérios de inclusão foram estabelecidos. Foram considerados elegíveis artigos originais, revisões sistemáticas, meta-análises, diretrizes clínicas e livros que abordassem o manejo atualizado do TDAH. Além disso, os estudos selecionados deveriam estar disponíveis em texto completo e escritos em inglês, português ou espanhol. A metodologia também estabeleceu limitantes e restritores específicos. Os limitantes incluíram a exclusão de estudos com amostras exclusivamente adultas, enquanto os restritores contemplaram a não inclusão de estudos que se concentrassem em outras condições psiquiátricas além do TDAH, assim como estudos que não abordassem intervenções comportamentais ou farmacológicas. Essa abordagem metódica e criteriosa na escolha de descritores, limitantes e restritores permitiu uma busca abrangente e atualizada de informações relevantes sobre o manejo dos transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, assegurando uma base sólida para a revisão de literatura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A avaliação diagnóstica do TDAH deve ser abrangente, reunindo informações de várias fontes, incluindo pais, professores e profissionais de saúde. Além do histórico clínico, entrevistas estruturadas e questionários validados são essenciais. Testes neuropsicológicos complementam, identificando déficits específicos nas funções executivas e no controle inibitório (DA SILVA DONIZETTI, 2022).

As intervenções comportamentais desempenham papel crucial no tratamento, especialmente em crianças pequenas. Treinamento de pais, habilidades sociais e reforço positivo são parte integrante. Estratégias como listas de tarefas e organização do ambiente aprimoram o funcionamento diário (DE ARAUJO DANTAS et al. 2023; DE CARVALHO et al. 2022).

Intervenções psicoeducacionais, incluindo a educação de pais, professores e cuidadores, são fundamentais. Colaborar com a escola para desenvolver planos individualizados e programas de treinamento para professores são estratégias que criam ambientes de apoio (LOIOLA, 2020).

O tratamento farmacológico envolve medicamentos como metilfenidato e lisdexanfetamina. O metilfenidato, um estimulante, apresenta formas de liberação imediata e prolongada. A lisdexanfetamina, pró-fármaco do dextroanfetamina, é disponível em cápsulas de liberação prolongada. A escolha do medicamento é individualizada com base na resposta do paciente e efeitos colaterais observados. A abordagem multimodal, combinando intervenções comportamentais, psicoeducacionais e farmacológicas, é frequentemente mais eficaz, permitindo uma abordagem holística que considera as necessidades individuais do paciente (DE SOUSA, SALOMÃO, 2023; PROCÓPIO et al. 2023).

CONCLUSÃO

Em conclusão, os transtornos do déficit de atenção e hiperatividade constituem desafios neuropsiquiátricos complexos, afetando não apenas crianças, mas também persistindo na idade adulta. Os sintomas, englobando desatenção e hiperatividade, impactam negativamente o funcionamento diário e o desempenho acadêmico ou profissional. O diagnóstico preciso, realizado por especialistas através de avaliação clínica, é crucial, considerando a exclusão de outras condições médicas ou psiquiátricas. Reconhecer a persistência dos sintomas na idade adulta é essencial para adaptar abordagens de tratamento ao longo da vida.

O tratamento do TDAH, frequentemente multifacetado, incorpora intervenções comportamentais, psicoeducação, suporte familiar e, em alguns casos, medicamentos específicos. Estratégias adaptadas a cada fase da vida são fundamentais para otimizar resultados e melhorar a qualidade de vida. A abordagem multimodal, que combina intervenções comportamentais, psicoeducacionais e farmacológicas, emerge como uma prática eficaz, destacando a importância de considerar as necessidades individuais para uma gestão abrangente do TDAH ao longo da vida.

REFERÊNCIAS

ABRAHÃO, Anaísa Leal Barbosa; DOS SANTOS ELIAS, Luciana Carla. Crianças com TDAH e professoras. *Psico*, v. 53, n. 1, p. e39098-e39098, 2022.

American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2013.

COUTO, Taciana Souza; MELO-JUNIOR, Mario Ribeiro; GOMES, Cláudia Roberta Araújo. Aspectos neurobiológicos do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH): uma revisão. *Ciências & Cognição*, v. 15, n. 1, p. 241-251, 2010.

DA SILVA DONIZETTI, Iara. TDAH e a importância de um diagnóstico correto. Caderno Intersaberes, v. 11, n. 32, p. 18-31, 2022.

DE ARAUJO DANTAS, Antonio Tito et al. A importância da avaliação neuropsicológica para o diagnóstico de TDAH em crianças em fase de aprendizagem. Revista Brasileira Medicina de Excelência, v. 1, n. 2, p. 02-13, 2023.

DE CARVALHO, Aline dos Santos Moreira et al. TDAH–diagnóstico e papel do professor. Research, Society and Development, v. 11, n. 2, p. e17711225724-e17711225724, 2022.

DE SOUSA, Brendha Pêgo; SALOMÃO, Pedro Emílio Amador. A EFICÁCIA DA LISDEXANFETAMINA NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO COMPULSIVO ALIMENTAR PERIÓDICO: A EFICÁCIA DA LISDEXANFETAMINA NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO COMPULSIVO ALIMENTAR PERIÓDICO. Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro, v. 7, n. 1, 2023.

LOIOLA, Gabriela Mendes. Interfaces entre avaliação neuropsicológica infantil e terapia cognitivo-comportamental: contribuição para a prática clínica com crianças com TDAH. Pretextos-Revista Da Graduação Em Psicologia Da PUC Minas, v. 5, n. 9, p. 378-399, 2020.

PROCÓPIO, José Valdilânio Virgulino et al. Uso de Bupropiona para Tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH). Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 23, n. 7, p. e13173-e13173, 2023.

ALOPECIA POR TRAÇÃO: FATORES DE RISCO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO

Traction alopecia: risk factors, prevention and treatment

Laryssa da Rosa Machado, Centro Universitário de Pato Branco UNIDEP
Luiza Marina da Costa Lima, Uninovafapi de Teresina - PI
Vinicius de Oliveira Siqueira, Faculdade São Leopoldo Mandic
Mariana Tomás Chicarino, Faculdade São Leopoldo Mandic
Alana Santos Rodrigues, Faculdades Integradas Padrão de Guanambi
Julia Bezerra Lima, Unex Centro Universitário de Excelência de Feira de Santana
Olívia Letícia Oliveira Santos, Faculdade AFYA de Ciências Médicas de Garanhuns
Sarah dos Santos Teixeira de Lima, Universidade Nove de Julho – Campos Bauru
Thaylla Ribeiro Lima, Fesar Afya
Maria Julia Horikawa, Universidade Nove de Julho – Campos Bauru

laryrmachado2003@gmail.com

RESUMO

Introdução: A alopecia por tração, resultante da tensão persistente nos folículos capilares devido a práticas como penteados apertados e uso frequente de extensões, induz inflamação crônica e lesões nos folículos, levando à miniaturização e fragilidade capilar. Sua universalidade é evidenciada ao afetar indivíduos de diversos grupos étnicos, enquanto a incidência e intensidade variam conforme os padrões individuais de cuidado capilar. **Objetivo:** Analisar os fatores de risco, as recomendações de prevenção e o tratamento para alopecia por tração. **Metodologia:** Para investigar alopecia por tração, a metodologia utilizou bases como UpToDate e PubMed, com descritores específicos e busca limitada aos últimos 5 anos. Operadores booleanos foram aplicados para identificar estudos relevantes. A seleção baseou-se em critérios de qualidade e relevância, incluindo estudos recentes e revisões sistemáticas. A análise proporcionou uma visão abrangente de fatores de risco, prevenção e tratamento, garantindo uma revisão atualizada. **Resultados e Discussão:** A alopecia por tração resulta de fatores como penteados apertados, extensões capilares, ferramentas de calor e produtos químicos agressivos. A prevenção inclui práticas como evitar penteados apertados, intervalos no uso de extensões, higiene capilar e cautela com ferramentas e produtos químicos. O tratamento, demandando tempo, envolve modificar hábitos, cuidar do couro cabeludo e considerar tratamentos tópicos ou transplante capilar em casos. **Conclusão:** Em resumo, a alopecia por tração, vinculada a fatores como penteados apertados, demanda prevenção cautelosa. Apesar da complexidade na restauração capilar, estratégias como tratamentos tópicos e mudanças de hábitos são consideráveis. A orientação dermatológica é vital, com o transplante capilar sendo uma opção em casos graves. Estas abordagens visam atenuar o estresse nos folículos capilares, promovendo medidas preventivas e terapêuticas. Por fim, é essencial valorizar as opções terapêuticas e pesquisas, dada a dimensão psicológica da alopecia por tração, afetando não apenas a saúde capilar, mas também o bem-estar psicológico, especialmente em mulheres.

Palavras-chave: Alopecia por tração; Perda de cabelo por tração; Fatores de risco; Prevenção; Tratamento.

INTRODUÇÃO

A alopecia por tração constitui uma forma de queda capilar originada pela aplicação constante e reiterativa de tensão nos folículos pilosos. Essa tensão, decorrente de práticas ou hábitos que imprimem pressão excessiva nos cabelos, inclui penteados apertados, tranças, rabos de cavalo e o uso frequente de extensões capilares (RIBEIRO SCOTELANO AMORIM *et al.* 2017).

A patogênese da alopecia por tração implica a aplicação persistente de forças de tração nos fios capilares, culminando em inflamação crônica do couro cabeludo e lesões nos folículos pilosos. A tração prolongada desencadeia a miniaturização dos folículos, conferindo-lhes maior fragilidade e predispondo-os à perda capilar (CREADORE *et al.* 2021). Destaca-se que a alopecia por tração pode impactar indivíduos de qualquer grupo étnico que adote esses hábitos, sublinhando sua universalidade. Além disso, a incidência e a intensidade dessa alopecia podem variar entre os indivíduos, influenciadas por seus padrões de cuidado capilar (ZHOU *et al.* 2021). Logo, esse estudo promoveu uma análise exploratórias e atuais acerca dos fatores de risco, prevenção e tratamento da alopecia por tração.

METODOLOGIA

Para realização desse estudo revisional exploratório sobre os fatores de risco, prevenção e tratamento da alopecia por tração, a metodologia envolveu a utilização de bases de dados renomadas, como UpToDate, PubMed, LILACS e SciELO. Os descritores "Alopecia por tração", "Perda de cabelo por tração" e "Fatores de risco", "Prevenção" ou "Tratamento" foram empregados, com um filtro temporal de busca limitando os estudos aos últimos 5 anos. Operadores booleanos, como AND e OR, foram aplicados para combinar os descritores de forma apropriada, permitindo a identificação de estudos que abordem tanto os fatores de risco quanto as estratégias de prevenção e tratamento da alopecia por tração.

A seleção dos estudos resultantes das buscas foi baseada em critérios de relevância e qualidade metodológica. Foram incluídos estudos publicados nos últimos 5 anos, revisões sistemáticas, meta-análises, ensaios clínicos randomizados e estudos observacionais de boa qualidade. A análise dos resultados desses estudos proporcionou uma visão abrangente dos fatores de risco, estratégias de prevenção e opções de tratamento atualmente disponíveis para a alopecia por tração. Essa metodologia assegura

uma revisão completa e atualizada sobre o tema, utilizando fontes de alta qualidade e considerando os estudos mais recentes na literatura científica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A alopecia por tração é influenciada por diversos fatores de risco que podem aumentar a suscetibilidade ao desenvolvimento dessa condição. A prática recorrente de penteados apertados, tais como tranças, rabos de cavalo ou coques, exerce pressão excessiva nos folículos capilares, contribuindo para a manifestação da alopecia por tração. Da mesma forma, o uso prolongado e inadequado de extensões capilares pode resultar em danos aos folículos, ocasionando perda capilar. O emprego excessivo de ferramentas de calor, como chapinhas e secadores de cabelo, fragiliza os fios, tornando-os mais propensos à tração. Ademais, a exposição frequente a produtos químicos agressivos, como relaxantes capilares ou permanentes, pode causar danos nos folículos capilares, contribuindo para a incidência da alopecia por tração (AUKERMAN, JAFFERANY 2023; CREADORE *et al.* 2021).

Para prevenir a alopecia por tração, recomenda-se evitar penteados apertados, dar intervalos no uso de extensões capilares, manter o couro cabeludo limpo com shampoo suave e massagens para estimular a circulação, limitar o uso de ferramentas de calor e ser cauteloso com produtos químicos, optando por opções suaves e seguindo as instruções de uso. Essas práticas contribuem para minimizar o estresse nos folículos capilares e reduzem o risco de desenvolver alopecia por tração (ALVES, BRANDÃO, SIQUEIRA, 2020).

Quanto ao tratamento da alopecia por tração, ressalta-se que a restauração dos folículos capilares é um processo que demanda tempo, e a completa reversão da perda capilar nem sempre é alcançada. Entretanto, diversas abordagens podem ser empregadas. A modificação de hábitos, como evitar penteados apertados e reduzir o uso de extensões capilares, é uma medida inicial. A manutenção da saúde do couro cabeludo por meio de shampoos suaves e a evitação de produtos químicos agressivos também desempenham papel relevante. Tratamentos tópicos, como o minoxidil, podem ser recomendados para estimular o crescimento capilar, sendo a consulta a um dermatologista essencial para direcionamento específico. Nos casos mais graves, em que a perda de cabelo é irreversível, o transplante capilar pode ser considerado como alternativa terapêutica (ZHOU *et al.* 2021).

CONCLUSÃO

Em conclusão, a alopecia por tração é influenciada por diversos fatores de risco, como penteados apertados, extensões capilares, ferramentas de calor e produtos químicos agressivos. A prevenção eficaz envolve a adoção de práticas cuidadosas, como evitar penteados apertados, dar intervalos no uso de extensões, manter a higiene do couro cabeludo e limitar o uso de ferramentas de calor e produtos químicos. Embora a restauração completa dos folículos capilares seja desafiadora, várias abordagens terapêuticas, como modificação de hábitos e tratamentos tópicos, podem ser consideradas.

A consulta a um dermatologista é fundamental para orientações específicas, e em casos mais graves, o transplante capilar pode ser uma opção a ser avaliada. Em conjunto, essas estratégias visam minimizar o estresse nos folículos capilares, reduzindo assim o risco e promovendo abordagens preventivas e terapêuticas para a alopecia por tração. Para além disso, é preciso valorizar as opções terapêuticas e dar significância às pesquisas desenvolvidas para essa patologia, uma vez que acomete mulheres e não só afeta a condição de saúde folicular como também psicológica em relação a padrões estéticos.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Kelle Maria Almeida Lima; BRANDÃO, Samira Negreiros; SIQUEIRA, Naia. Uso de fatores de crescimento no microagulhamento para tratamento da alopecia androgenética. *Revista Cereus*, v. 12, n. 2, 2020.
- AUKERMAN, Erica L.; JAFFERANY, Mohammad. The psychological consequences of androgenetic alopecia: A systematic review. *Journal of Cosmetic Dermatology*, v. 22, n. 1, p. 89-95, 2023.
- CREADORE, Andrew et al. Evaluation of stigma toward individuals with alopecia. *JAMA dermatology*, v. 157, n. 4, p. 392-398, 2021.
- RIBEIRO SCOTELANO AMORIM, Fernanda et al. Alopecia por tração causada por utilização de implante capilar artificial em cabelos relaxados. *Fisioterapia Brasil*, v. 18, n. 4, 2017.
- ZHOU, Cheng et al. Alopecia areata: an update on etiopathogenesis, diagnosis, and management. *Clinical reviews in allergy & immunology*, v. 61, n. 3, p. 403-423, 2021.

ATUALIZAÇÕES EM TRATAMENTO PARA REFRACTÁRIOS COM DERMATITE ATÓPICA

Updates in treatment for refractory atopic dermatitis

Laryssa da Rosa Machado, Centro Universitário de Pato Branco UNIDEP
Luiza Marina da Costa Lima, Uninovafapi de Teresina - PI
Vinicius de Oliveira Siqueira, Faculdade São Leopoldo Mandic
Mariana Tomás Chicarino, Faculdade São Leopoldo Mandic
Alana Santos Rodrigues, Faculdades Integradas Padrão de Guanambi
Julia Bezerra Lima, Unex Centro Universitário de Excelência de Feira de Santana
Olívia Letícia Oliveira Santos, Faculdade AFYA de Ciências Médicas de Garanhuns
Sarah dos Santos Teixeira de Lima, Universidade Nove de Julho – Campos Bauru
Thaylla Ribeiro Lima, Fesar Afya
Maria Julia Horikawa, Universidade Nove de Julho – Campos Bauru

laryrmachado2003@gmail.com

RESUMO

Introdução: A dermatite atópica é uma condição inflamatória crônica da pele que gera lesões exzematosas e pruriginosas, acometendo indivíduos mais dispostos geneticamente e àqueles com presença de distúrbios imunológicos que atingem a barreira subcutânea. O diagnóstico da dermatite atópica é clínico e apresenta critérios como prurido intenso e lesões típicas em áreas como face, pescoço, dobras de cotovelo e joelhos. **Objetivo:** Analisar as atualizações para o tratamento de indivíduos com dermatite atópica refratária. **Metodologia:** Esse estudo exploratório e revisional buscou nas bases de dados do PubMed, LILACS e SciELO nos últimos 3 anos atualizações em tratamento para dermatite atópica refratária com os seguintes descritores “Dermatite atópica refratária”, “Opções de tratamento” e “Terapias inovadoras” ligados por “AND” e “OR”. Foram incluídos estudos de meta-análise e ensaios clínicos, e foram excluídos revisões, caso-controle e outros estudos que não estivessem relacionados ao tema. **Resultados e Discussão:** Para tratar a dermatite atópica refratária, que não responde adequadamente às terapias convencionais, opções atualizadas incluem inibidores de JAK, como tofacitinibe e baricitinibe, que bloqueiam vias de sinalização inflamatória, demonstrando eficácia em reduzir sintomas. O dupilumabe, um anticorpo monoclonal, aprovado para casos moderados a graves, mostrou melhorias significativas em sintomas, coceira e gravidade de lesões cutâneas em pacientes resistentes a outras terapias. Em casos mais graves, imunossupressores sistêmicos como ciclosporina, azatioprina e metotrexato podem ser considerados, embora exijam monitoramento devido a potenciais efeitos colaterais. A terapia de oclusão, envolvendo emolientes sob curativos oclusivos, pode melhorar a eficácia em casos refratários. Além disso, terapias biológicas em desenvolvimento, incluindo anticorpos monoclonais direcionados a citocinas como IL-31, estão sendo estudadas como alternativas promissoras. **Conclusão:** O tratamento para dermatite atópica refratária deve ser conduzido de forma individualizada e cada caso requer uma análise cuidadosa no que se confere riscos e benefícios. É sabido que as opções em estudo visam evitar crises nos casos moderados e graves, bem como a oclusão para àqueles já com lesões. Por fim, essa vertente trata-se de extrema importância dentro da ciência, uma vez que promove maiores estudos para elevar a qualidade de vida do indivíduo com dermatite atópica refratária.

Palavras-chave: Dermatite atópica; Dermatite atópica refratária; Opções de tratamento; Terapias inovadoras.

AVANÇOS NO TRATAMENTO DOS TRANSTORNOS DO HUMOR BIPOLAR: UMA REVISÃO

Advances in the treatment of bipolar mood disorders: a review

Luiz Eduardo da Silva Castro, Faculdade Santo Agostinho Afya de Vitória da Conquista - FASAVIC
Stephanie Tuon Savi Mondo, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Éllen Schneider Kessler, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Manuela Baldrati Cardoso, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Augusto Felipe da Rosa Machado, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Isabeli Gardini de Almeida, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Mariana Tomás Chicarino, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Renata Toscano de Medeiros, Centro Universitário de João Pessoa – UNIPE
Aline Esteves Turkiwcz Martins, Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL
Carolina de Carvalho Lima Batista, Centro Universitário UNIDOMPEDRO

e.lcastro138@gmail.com

RESUMO

Introdução: Os transtornos do humor bipolar abrangem condições psiquiátricas com episódios alternados de mania e depressão, impactando significativamente a vida do paciente, eles são classificados em tipos, como I e II, e exibem sintomas distintos. Episódios maníacos incluem humor elevado, impulsividade e comportamentos de risco, enquanto episódios depressivos manifestam-se com tristeza profunda e pensamentos suicidas. O diagnóstico, conduzido por avaliação clínica, visa descartar outras causas potenciais dos sintomas. **Objetivo:** Esse estudo teve como objetivo explorar a literatura sobre os avanços das opções terapêuticas para transtornos do humor bipolar. **Metodologia:** Esse estudo foi conduzido por buscas de artigos acadêmicos no PubMed e Google Acadêmico no período de 2018 a 2024 através dos descritores “Transtorno bipolar”, “Transtornos do humor” e “Avanços no tratamento”, onde foram excluídos estudos que não tivessem eficácia ou intervalo de confiança alto, revisões e de amostragem pouco significativa. Para essa revisão foram analisados 46 artigos científicos. **Resultados e Discussão:** A farmacoterapia, centrada em estabilizadores de humor como lítio, ácido valproico e carbamazepina, é a base para controlar episódios maníacos e depressivos no transtorno bipolar. Além disso, antipsicóticos atípicos, como aripiprazol, olanzapina e quetiapina, complementam o tratamento. Por outro lado, terapias psicossociais, como a terapia cognitivo-comportamental e interpessoal, desempenham um papel crucial, reduzindo sintomas e melhorando a adesão ao tratamento. Em casos mais severos, a combinação de medicamentos é adotada, exigindo monitoramento rigoroso. Dentre os avanços, citam-se abordagens de estimulação cerebral, como ECP e EMT, e a medicina personalizada, baseada em genética e biomarcadores, que surge como uma alternativa eficaz, permitindo tratamentos mais adequados e menos efeitos colaterais. Por fim, intervenções precoces, envolvendo detecção precoce e tratamento imediato, são fundamentais, destacando programas que incluem educação, suporte familiar e monitoramento regular para prevenir a progressão da doença. **Conclusão:** Portanto, é importante compreender que os tratamentos devem ser considerados singulares, sendo individualizados e levando as características específicas de cada paciente, bem como o acompanhamento regular e adesão, para dessa forma progredir quanto os avanços existentes.

Palavras-chave: Transtorno bipolar; Transtornos do humor; Farmacoterapia; Avanços no tratamento; Estabilizadores de humor.

TENDÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS DE ÚLCERA GÁSTRICA E DUODENAL NO BRASIL: UMA ANÁLISE ATUALIZADA DO CENÁRIO DE SAÚDE DIGESTIVA

Epidemiological trends in gastric and duodenal ulcers in Brazil: An updated analysis of the digestive health scenario

Tamara Caroline Pereira Viana – Centro Universitário de Valença
 Maria Beatriz Lyra dos Santos – Universidade Nilton Lins
 Maria Elania Brás Barros – Universidade Nilton Lins
 Tayná Lima Rodrigues – Universidade Nilton Lins
 Bruna Rezende Groschel – Universidade Prof. Edson Antônio Velano - UNIFENAS
 Julio Costa Paes Gonçalves – Universidade Prof. Edson Antônio Velano - UNIFENAS
 Bianca Nascimento Sampaio – UniCEUMA
 Dulcinéia do Rosário Gonçalves Corrêa – Universidade da Amazônia (UNAMA)
 Estevão Pires da Silva Filho – Centro Universitário De Goiatuba – UNICERRADO
 Denys Leandro Viana Garcia – Universidade Federal do Amapá

taynalima_tlr@hotmail.com

RESUMO

Introdução: As úlceras gástricas e duodenais são condições que afetam o estômago e do duodeno, respectivamente. As úlceras são caracterizadas pela formação de feridas na mucosa do órgão afetado, podendo causar desconforto abdominal, dor e outros sintomas gastrointestinais. Estudos epidemiológicos podem desempenhar um papel crucial na compreensão, prevenção e manejo dessas condições. Ao analisar a incidência, prevalência e fatores de risco associados a essas úlceras, os epidemiologistas podem identificar padrões e tendências que ajudam a direcionar estratégias de prevenção e intervenção mais eficazes. **Objetivo:** Avaliar as tendências epidemiológicas relacionadas a internação hospitalar e óbitos causados por úlceras gástricas e duodenais no Brasil, entre 2019 a 2023. **Metodologia:** Os resultados obtidos neste trabalho foram extraídos de bancos de dados disponíveis no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde. **Resultados e Discussão:** No período avaliado, houve um total de 52.988 internações. Mesmo com um número elevado, houve uma redução de 18%. A região Sudeste foi responsável por (n=22.972 internações; 43%), com o estado de São Paulo, apresentando o maior número de internações (n=13.611; 25,7%). Os homens pardos foram os mais acometidos, com (n=35.233 internações; 66%) e (n=21.447; internações; 40%), respectivamente. Em relação à faixa etária, a população de 60 a 69 anos foi a mais afetada, com (n=10.236 internações; 19,3%). No mesmo período, (n=6.002) pacientes morreram, mesmo assim houve uma redução de 4% nos óbitos, com os homens sendo os mais acometidos com (n=3.711 óbitos; 62%). **Conclusão:** Nos últimos cinco anos, o Brasil registrou redução de 18% nas internações e 4% nos óbitos por úlceras gástricas e duodenais. Mesmo assim, os homens pardos continuam sendo os mais acometidos. Embora as úlceras possam afetar ambos os sexos, estudos indicam uma prevalência maior entre os homens. Isso pode estar relacionado ao estilo de vida, consumo excessivo de álcool e tabaco, fatores dietéticos e níveis elevados de estresse, sendo mais comuns entre os homens. A epidemiologia das úlceras gástricas e duodenais pode desempenhar um papel fundamental na promoção da saúde pública, possibilitando a implementação de medidas efetivas para reduzir a incidência dessas condições e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Incidência hospitalar, Úlcera gástrica e duodenal; Epidemiologia.

INCIDÊNCIA DA ENCEFALITE VIRAL NA REGIÃO NORTE DO BRASIL: DESAFIOS PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO

Incidence of viral encephalitis in the northern region of Brazil: Challenges and strategies for control and prevention

Raylene Gomes Xavier – Universidade do Estado do Amazonas – UEA
Luiz Carlos Cunha Marques – Universidade do Estado do Amazonas – UEA
Gabriele Soprano do Carmo – Faculdade Metropolitana de Manaus (FAMETRO)
Robercio Barros Alencar – Universidade Nilton Lins
Tayná Lima Rodrigues – Universidade Nilton Lins
Thais Lima Rodrigues – Universidade Nilton Lins
Lucas Teixeira – Universidade Nilton Lins
Ewellin Fabiane Queiroz Rabello – Universidade Nilton Lins
Jordam William Pereira-Silva – Fiocruz Amazônia
Aline Soares de Santana Dutra – UNINASSAU

jordamwilliam@gmail.com

RESUMO

Introdução: A encefalite viral é uma condição que envolve a inflamação do cérebro devido à infecção por vírus. Essa inflamação pode resultar em uma série de sintomas neurológicos graves, incluindo febre, dores de cabeça, convulsões e morte. Na região norte do Brasil, a doença representa um problema de saúde pública, principalmente devido à presença de vetores transmissores e condições climáticas favoráveis à proliferação de vírus. Além disso, vírus como o herpes simplex, responsável pela encefalite herpética, também podem afetar a população. Portanto, é de grande interesse avaliar a incidência da doença e mostrar a população mais afetada. **Objetivo:** Avaliar a incidência das internações e óbitos causados por encefalite viral na região norte do Brasil. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de séries temporais, construído a partir de dados secundários do Sistema de Informações Hospitalares do SUS. **Resultados e Discussão:** De 2019 a 2023 foram registradas 821 internações e 42 óbitos, durante esse período foi observada uma redução de 39% nas internações e 71% nos óbitos. O estado com mais internações foi o Amazonas com (n=296; 36%). Em relação aos óbitos, o Pará foi o mais afetado com (n=18; 43%). Os homens pardos foram responsáveis por (n=442; 54%) e (n=478; 58%), respectivamente. Além disso, a maioria dos óbitos foi observado nos homens (n=26; 62%). As crianças com idade de 1 a 4 anos foram as mais acometidas com (n=197 internações; 24%). A redução das internações e óbitos por encefalite viral é um indicador positivo que pode refletir a eficácia de estratégias preventivas e intervenções. Diversos fatores podem contribuir para esse cenário, incluindo o controle de vetores e a melhoria do acesso aos serviços de saúde. A diminuição dos casos não apenas alivia a pressão sobre os sistemas de saúde, mas também tem um impacto direto na qualidade de vida das pessoas, especialmente nas crianças. **Conclusão:** Nos últimos cinco anos houve uma redução expressiva de internações e óbitos por encefalite viral. O perfil da população mais afetada pode servir como base para o aprimoramento das políticas de saúde, visando criar estratégias para diminuir ainda mais as internações e óbitos por essa doença.

Palavras-chave: Encefalite viral, Internações hospitalares; Região Norte.

ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR NO ATENDIMENTO INTEGRAL A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA: ASPECTOS CLÍNICOS, PSICOSSOCIAIS E JURÍDICOS

Multidisciplinary approach in comprehensive care for victims of violence: clinical, psychosocial, and legal aspects

Kamilla Victória Bastos Lima Chagas, UNOPAR
Érika Cristina Gomes de Freitas, UNIFAMETRO
Willians Vilela Mulato, CENTRO UNIVERSITÁRIO FAVIP WYDEN
Marina Coneglian Blanco Targa Paccola, Unisagrado
Eduarda Teodoro Santana, Faculdade Anhanguera
Eriselma Alves Correia, UNILEAO
Rodrigo Daniel Zanoni, Faculdade São Leopoldo Mandic
Karla Ferrari de Sousa Godoi, Universidade Paulista de Brasília-Unip
Daniele Souza Porte Santomo, UniAnchieta
Samires Eduarda Raposo Nascimento, Centro Universitário de João Pessoa- Unipê

drakamillaperita@gmail.com

RESUMO

A violência contra indivíduos é uma questão complexa que ultrapassa fronteiras, impactando significativamente a saúde física e mental das vítimas. Nesse contexto desafiador, a Abordagem Multidisciplinar no Atendimento Integral a Vítimas de Violência surge como uma estratégia essencial para abordar os diversos aspectos desse fenômeno. Este estudo busca aprofundar-se nas dimensões clínicas, psicossociais e jurídicas, reconhecendo a interconexão desses elementos no processo de recuperação. O objetivo central deste trabalho é analisar criticamente a eficácia da Abordagem Multidisciplinar, destacando contribuições específicas nos aspectos clínicos, psicossociais e jurídicos do atendimento integral a vítimas de violência. Procuramos compreender como a integração dessas dimensões pode resultar em uma resposta mais abrangente e eficaz diante dos desafios enfrentados por esse grupo vulnerável. Para atingir esse propósito, conduzimos uma revisão abrangente da literatura, examinando artigos científicos, livros e documentos relevantes que abordam a Abordagem Multidisciplinar. A revisão foi orientada pela priorização de estudos que exploram os elementos clínicos, psicossociais e jurídicos, proporcionando uma base sólida para a análise crítica. Os resultados desta revisão destacam a eficácia da abordagem multidisciplinar na melhoria das condições de saúde das vítimas, assim como na oferta de suporte jurídico substancial. Identificamos avanços notáveis nessas áreas, sublinhando a importância crucial dessa abordagem abrangente para enfrentar os desafios complexos enfrentados por essas vítimas. Diante das evidências apresentadas, concluímos que a Abordagem Multidisciplinar no Atendimento Integral a Vítimas de Violência desempenha um papel fundamental na promoção do bem-estar integral. A integração coordenada de profissionais das áreas clínica, psicossocial e jurídica emerge como uma estratégia eficaz, reforçando a necessidade de abordagens integradas e holísticas para enfrentar as complexidades associadas à violência.

Palavras-chaves: Agressão; Judicial; Socialização.

CUIDADOS PALIATIVOS AOS PACIENTES ONCOLÓGICOS: REVISÃO INTEGRATIVA

Palliative care for oncology patients: integrative review

Hosana Maria Araújo Rêgo, Universidade Federal do Piauí
Adriana Nunes Ditzel, Centro Universitário Fametro
Luciano Artioli di Stasi Moreira, Faculdade São Leopoldo Mandic
Thales Vinicius Candido da Silva, Universidade Nove de Julho
Yoná Stella Moreira, Faculdade de Medicina de Itajubá
César Augusto Baracho de França, Centro Universitário Maurício de Nassau
Ana Flávia Paludo Käfer, Universidade do Oeste de Santa Catarina
Lenise Duarte dos Santos Cabral Lavoyer, Centro Universitário São Lucas
Vinicius Castro Figueiredo Jorge, Universidade Federal de Goiás
Maria Paula Pereira Alves, Pontifícia Universidade Católica de Goiás

hosanamarego@ufpi.edu.br

RESUMO

Introdução: No contexto do câncer, os cuidados paliativos emergem como uma abordagem essencial, visando a qualidade de vida e conforto dos pacientes. Explorar a literatura sobre cuidados paliativos em oncologia é fundamental para compreender a evolução dessas práticas e identificar lacunas que requerem atenção. **Objetivo:** Analisar a evolução e práticas atuais dos cuidados paliativos oncológicos. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão integrativa, consultando bases de dados como PubMed, Scopus e BVS, utilizando termos-chave como "Cuidados Paliativos Integrativos", "Oncologia" "Radioterapia" e "Cuidados Paliativos na Terminalidade da Vida". **Incluíram-se estudos** que abordavam práticas, desafios e melhorias nos cuidados paliativos em oncologia. **Resultados e Discussão:** Surge a importância de uma evolução nas abordagens de cuidados paliativos, passando de um foco exclusivo na fase terminal para uma intervenção precoce ao longo do curso da doença. Estratégias multidisciplinares, comunicação efetiva e atenção às necessidades psicossociais emergem como pilares essenciais. Desafios, como o estigma associado aos cuidados paliativos, apontam para a importância de uma educação contínua. **Discussões** sobre a integração dos cuidados paliativos com tratamentos curativos destacam a busca por um equilíbrio otimizado para o bem-estar do paciente. **Conclusão:** Em suma, ressaltou-se a transformação dos cuidados paliativos oncológicos, destacando a necessidade de intervenções abrangentes e precoces. A abordagem centrada no paciente, aliada a uma comunicação eficaz, é essencial para otimizar o suporte oferecido aos pacientes e suas famílias.

Palavras-chave: Cuidados paliativos; Pacientes Oncológicos; Evolução.

PERSPECTIVA A RESPEITO DA CONDUTA DO DIABETES MELLITUS DO TIPO 2

Perspective on the management of type 2 diabetes mellitus

Rodrigo Licurgo Ferreira Goulart, Centro Universitário da Serra dos Órgãos.
Vitória Martins de Moraes Féo, Centro Universitário da Serra dos Órgãos.
Elaine Pinto Rodrigues, Universidade do Grande Rio

r.licurgo@outlook.com

RESUMO

Introdução: A Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2) é caracterizado por hiperglicemia persistente decorrente da deficiência na produção de insulina ou na sua ação, tendo um elevado índice de mortalidade anual. Em relação ao tratamento, pode ser tanto não medicamentoso, quanto medicamentoso, sendo essenciais para o tratamento desta patologia e para prevenção de possíveis complicações. Além disso, o tratamento cirúrgico pode ser realizado para resolução da doença em casos específicos. **Objetivo:** Este estudo visa realizar uma revisão literária com a finalidade de atualizar a conduta na DM 2. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão, de caráter narrativo, realizada pela busca na base de dados Scielo, PubMed e órgãos importantes na área. Os descritores utilizados na busca foram “diabetes mellitus tipo 2, diagnóstico e tratamento” para a qual foram selecionados artigos em língua portuguesa e inglesa, publicados no período de 2018 a 2023. **Discussão:** A DM 2 é um desafio significativo no campo da saúde pública e seus índices vem crescendo com os anos. Seu diagnóstico é realizado através do exame clínico e laboratorial, além dos históricos familiares e dos hábitos diários. Primeiramente o tratamento é iniciado com mudança do estilo de vida, podendo ser, dependendo do estágio que se encontra, associado a uma terapia medicamentosa para melhor adesão ao tratamento. **Conclusão:** A abordagem a DM 2 demanda um diagnóstico minucioso, visando identificar e iniciar o tratamento e o acompanhamento o mais rápido possível para evitar complicações futuras. Seu tratamento inclui o uso de medicamentos associado a mudança do estilo de vida para melhores resultados ao longo do tratamento.

Palavras chaves: Diabetes mellitus tipo 2; diagnóstico; tratamento.

TRANSTORNO MENTAL NA INFÂNCIA: CONFIGURAÇÕES FAMILIARES E SUAS RELAÇÕES SOCIAIS

Mental disorders in childhood: family configurations and their social relations

Rebeca Ferreira Nery, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI
Aline da Silva Jorge, Faculdade Santa Luiza, Santa Inês, Maranhão
Amanda Araujo Pantaliao, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais- Puc Minas; Betim, MG
Ana Carolina Bruno de Oliveira, Universidade Celso Lisboa, RJ
Georgio Ferreira Marques, Faculdade São Francisco da Paraíba-FASP
Jaqueline Carrara Folly Valente, Centro Universitário de Viçosa - Univiçosa; Viçosa - MG
Raíssa Bezerra Rodrigues, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, RN
Rita de Cassia da Silva Bezerra Araujo, Hospital Regional Dr . Mariano Coelho. Currais novos- RN
Tatiane Vilela de Oliveira Alves, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI
Zilma Nunes de Melo, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza - Ceará

rebecafnery@outlook.com

RESUMO

Introdução: Os transtornos mentais na infância, surgindo antes dos 12 anos, impactam o desenvolvimento emocional, social e cognitivo. Cerca de 1 em cada 5 crianças enfrenta esses desafios, afetando suas vidas e as de suas famílias. Crianças com esses transtornos podem ter dificuldades de aprendizado e interação social. A rede social, envolvendo a dimensão estrutural e o apoio pessoal, busca melhorar as condições de vida, promovendo a troca de experiências para aprimorar aspectos sociais, econômicos, culturais e de saúde. **Objetivo:** Analisar na literatura científica a respeito da rede social e do apoio social na perspectiva das famílias de crianças com transtorno mental. **Metodologia:** Esta pesquisa adota uma abordagem de revisão de literatura, realizada em 20 de janeiro de 2024, utilizando bases de dados relevantes como LILACS e MEDLINE. A busca envolveu descritores em ciências da saúde (DECS), como (Transtornos Mentais) AND (Transtornos do Comportamento Infantil) OR (Estrutura Familiar) OR (Rede Social) combinadas por operadores booleanos. O escopo da pesquisa incluiu estudos dos últimos 5 anos (2019-2024), em português, inglês e espanhol. **Resultados e Discussão:** Os resultados da pesquisa destacam a relevância da rede social e do apoio social como recursos essenciais para famílias de crianças com transtornos mentais. Aquelas que contavam com uma rede social sólida e apoio efetivo apresentaram menor nível de estresse, redução da sobrecarga e melhor qualidade de vida. Além disso, observou-se que famílias com uma rede social robusta e apoio consistente eram mais propensas a buscar assistência profissional para a criança. A pesquisa também evidenciou os benefícios da rede social e do apoio social para essas famílias, incluindo a redução do estresse e da sobrecarga. O apoio social se revelou fundamental para lidar com desafios, proporcionando ajuda prática e criando espaços seguros para compartilhar experiências. **Conclusão:** A pesquisa ressalta a relevância crucial da rede social e do apoio social para famílias com crianças que enfrentam transtornos mentais. Famílias com suporte adequado experienciam menos estresse e sobrecarga, buscando mais frequentemente ajuda profissional. Os benefícios abrangem a redução de estresse, melhoria da qualidade de vida e fomento da resiliência.

Palavras-chave: Transtornos mentais na infância; Rede social; Apoio social; Famílias; Qualidade de vida.

DESAFIOS E SUPERAÇÕES: OS PRINCÍPIOS DO SUS COMO PILAR NA CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE SAÚDE UNIVERSAL, EQUITATIVO E INTEGRAL NO BRASIL

Challenges and overcoming: the principles of sus as a pillar in the construction of a universal, equitable and comprehensive health system in Brazil

Vitória Martins de Moraes Féo, UNIFESO
Ana Luiza Maduro Marotti, UNIFESO
Marianna Huguenin Cervantes, UNIFESO
Rodrigo Licurgo Ferreira Goulart, UNIFESO

Feovitóriamm@gmail.com

RESUMO

Introdução: Na complexa trama da saúde pública no Brasil, desafios e superações são protagonistas de uma narrativa em evolução. O SUS, ancorado em seus princípios fundamentais, surge como pilar vital na edificação de um sistema universal, equitativo e integral. Neste cenário dinâmico, onde demandas e necessidades se entrelaçam, exploraremos os desafios e notáveis superações que delineiam o caminho para um SUS mais inclusivo. Esta jornada reflexiva nos conduzirá pelos alicerces do SUS, evidenciando como seus princípios fundamentais são cruciais na forja de um futuro mais saudável para todos os brasileiros. Objetivo: Analisar os desafios no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), destacando a relevância dos princípios fundamentais na construção de um sistema de saúde. Metodologia: Foi realizada uma revisão sistemática da literatura. Para isso, foram consultadas bases de dados como PubMed, Scopus e periódicos nacionais. Os critérios de inclusão abrangeram estudos realizados no Brasil, publicados nos últimos dez anos. Excluíram-se estudos com amostras não representativas e métodos inadequados. Resultado e Discussão: A análise revelou que o SUS, embora enfrentando desafios significativos, demonstra resiliência e adaptabilidade. A universalidade, equidade e integralidade, fundamentais para sua essência, surgem como elementos catalisadores de progresso. Identificamos avanços na acessibilidade a serviços de saúde, promovendo inclusão. A participação social fortalece a gestão democrática, mas desafios persistem na distribuição de recursos. Conclusão: Em síntese, a trajetória do SUS reflete a resiliente busca por um sistema de saúde universal. Desafios destacam a necessidade de aprimoramento, enquanto notáveis superações apontam para um horizonte mais inclusivo. Os pilares do SUS, fundamentados em universalidade, equidade e integralidade, delineiam um roteiro promissor. A participação ativa da comunidade e a gestão eficiente emergem como fundamentais. Em meio a complexidades, a jornada do SUS ressoa como um compromisso renovado para moldar um futuro mais saudável e equitativo para todos os brasileiros.

Palavras-chave: Sistemas de Saúde; Equidade; Saúde Universal.

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Strengthening primary health care

Vitória Martins de Moraes Féo, UNIFESO
Ana Luiza Maduro Marotti, UNIFESO
Marianna Huguenin Cervantes, UNIFESO
Rodrigo Licurgo Ferreira Goulart, UNIFESO

Feovitóriamm@gmail.com

RESUMO

Introdução: No intrincado cenário da saúde, o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) despontou como pilar crucial. Fundamentada nos princípios do SUS, a APS foi a chave para uma abordagem preventiva e holística. Nesta análise, a imperatividade de investir nesse alicerce foi explorada, ressaltando sua centralidade como porta de entrada e fundamento para a eficácia e sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro. **Objetivo:** Analisar criticamente a importância e os impactos do fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no Brasil, explorando seu papel como alicerce estratégico para a promoção da saúde, prevenção de doenças e efetividade do Sistema Único de Saúde. **Metodologia:** A pesquisa utilizou as bases de dados PubMed e Scopus, abordando estudos publicados nos últimos 10 anos. Critérios de inclusão envolveram pesquisas originais e revisões sistemáticas, em português, inglês ou espanhol, sobre o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no Brasil, alinhados aos princípios do SUS. Exclusões incluíram estudos não pertinentes, não revisados por pares e fora do período definido. **Resultados e Discussão:** O resultado da análise destacou que o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde foi crucial para a eficácia do sistema de saúde brasileiro. A concentração em ações preventivas, acesso facilitado e coordenação dos cuidados contribuíram significativamente para a promoção da saúde e a redução das demandas hospitalares. Contudo, desafios como a infraestrutura precária e a necessidade de investimentos contínuos foram identificados como pontos de atenção. Em suma, o aprimoramento da Atenção Primária foi essencial para construir um sistema mais resiliente, acessível e eficiente. **Conclusão:** Em conclusão, a análise enfatizou que o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde foi um imperativo estratégico para aprimorar o sistema de saúde brasileiro. Ao priorizar a prevenção e facilitar o acesso, a Atenção Primária demonstrou ser fundamental para a promoção da saúde e a redução de custos. Contudo, a superação de desafios, como a infraestrutura inadequada, demandará esforços contínuos e investimentos substanciais. Dessa forma, a consolidação da Atenção Primária emergiu como uma peça-chave na construção de um sistema mais robusto, eficiente e centrado no paciente.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Fortalecimento; Sistema Único de Saúde.

MANEJO INOVADOR DE EMERGÊNCIAS NEUROLÓGICAS: DA AVALIAÇÃO À INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR

**Innovative management of neurological emergencies: from assessment to
multidisciplinary intervention**

Kamilla Victória Bastos Lima Chagas, UNOPAR
Eriselma Alves Correia, UNILEAO
Willians Vilela Mulato, CENTRO UNIVERSITÁRIO FAVIP WYDEN
Stefany Costa Alves Batista, Universidade Cidade de São Paulo
Maria Elivania Fernandes, Centro universitário IESB
Aurélio Barros Guimarães Junior Freire, UNIP
João Henrique Ferreira Dos Reis, PUC-Goiás
Eva Natalina Ferreira Costa, UFRJ
Rafaela Flores Romanini, UFSM
Sthefani de Oliveira Vasconcelos, Universidade Salgado de Oliveira

drakamillaperita@gmail.com

RESUMO:

A gestão eficiente dos serviços de profissionais da saúde em emergências neurológicas encara desafios complexos e dinâmicos, influenciados por mudanças no cenário da saúde e crescentes demandas. Este estudo busca explorar e compreender os desafios contemporâneos que impactam a administração de serviços de profissionais da saúde em emergências neurológicas, visando aprimorar essas práticas. O objetivo deste trabalho é analisar os obstáculos enfrentados na administração de serviços de profissionais da saúde nessas situações específicas. As palavras chaves para essa pesquisa foram “Neurologia. Equipe multiprofissional. Terapias”. O presente estudo realizou uma revisão bibliográfica nas bases de dados Scielo e PubMed, onde foram encontrados 22 artigos relevantes, no período de 5 anos, e foram excluídos os artigos que não utilizaram a técnica isoladamente ou que tinham mais de 10 anos de publicação. Destes, foram escolhidos 8 trabalhos que falavam sobre o tema. Durante a pesquisa, foram identificadas abordagens inovadoras para lidar com os desafios emergentes. Entre essas abordagens, destacam-se a implementação de tecnologias avançadas, como telemedicina e sistemas inteligentes de suporte à decisão, visando melhorar a eficiência na avaliação e intervenção em emergências neurológicas. Além disso, estratégias de capacitação profissional foram introduzidas para otimizar a atuação da equipe multidisciplinar, promovendo uma resposta mais ágil e efetiva diante das demandas intensas. A introdução de tecnologias avançadas permitiu uma comunicação mais rápida e eficaz entre os profissionais da saúde, facilitando a troca de informações cruciais para o diagnóstico e tratamento em emergências neurológicas. A capacitação profissional contribuiu para o aprimoramento das habilidades da equipe multidisciplinar, promovendo uma abordagem mais integrada e eficiente na gestão dessas situações críticas. Além disso, a restrição de recursos financeiros permaneceu como um desafio constante, impactando a aquisição de tecnologias e a contratação de profissionais especializados. Em suma, a pesquisa enfatiza que a administração de serviços de profissionais da saúde em emergências neurológicas enfrenta desafios multifacetados, mas as abordagens inovadoras, como o uso de tecnologias avançadas e a capacitação profissional, demonstram um potencial significativo para aprimorar a eficácia e eficiência desses serviços.

Palavras-chave: Neurologia; Equipe multiprofissional; Terapias.

ASPECTOS DO ENFRENTAMENTO AO CÂNCER DE MAMA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Aspects of coping with breast cancer in primary care

Hosana Maria Araújo Rêgo, Universidade Federal do Piauí
César Augusto Baracho de França, Centro Universitário Maurício de Nassau
Yaçanã Palhano Costa, Universidade do Estado do Amazonas
Tarsila Stockler Ravaschieri Martinolli, Universidade do estado do Pará
Albertina Costa Oliveira Soares, Ensino Superior do Piauí
Maria Leticia Estefano Saldanha Lemes, Faculdade de Medicina de Taubaté
Ileana Simone de Oliveira Moura, Centro Universitário UniFTC
Jéssica Alves Potulski, Universidade Federal do Amazonas
José Afonso Freitas Melro Neto, Centro Universitário Cesmac
Cristiane Bruno de Siqueira Andrade, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

hosanamarego@ufpi.edu.br

RESUMO

Introdução: O enfrentamento ao câncer de mama na atenção primária é um tema de grande relevância, dada a crescente incidência desse tipo de câncer e seu impacto significativo na qualidade de vida das pacientes. A compreensão dos aspectos específicos desse enfrentamento é crucial para aprimorar as práticas clínicas e promover resultados mais eficazes. **Objetivo:** Compilar e analisar estratégias e desafios no enfrentamento ao câncer de mama. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão integrativa com busca sistemática de artigos nas bases de dados PubMed, Scopus e Scielo com os DeCs: “Neoplasias Mamárias”; “Atenção Primária à Saúde”; “Prevenção Primária”. **Critérios de inclusão e exclusão** foram base de escolhas relevantes sobre estratégias de enfrentamento ao câncer de mama na atenção primária. **Resultados e Discussão:** A importância crucial da detecção precoce, evidencia a necessidade de campanhas educativas e rastreamento regular na atenção primária. Intervenções psicossociais, como suporte emocional e grupos de apoio, mostraram-se eficazes no enfrentamento. Além disso, a colaboração interprofissional entre médicos, enfermeiros e psicólogos é identificada como um componente-chave para um manejo integral e eficiente das pacientes com câncer de mama. **Conclusão:** Conclui-se que a atenção primária desempenha um papel central no enfrentamento ao câncer de mama. Abordagens integradas, que consideram não apenas a dimensão física, mas também a emocional e social, são essenciais para otimizar os resultados e promover o bem-estar das pacientes.

Palavras-chave: Câncer de mama, Atenção primária; Aspectos emocionais e físicos.

FATORES ASSOCIADOS A OCORRÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES CRÍTICOS

Factors Associated with the Occurrence of Pressure Injuries in Critical Patients

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Juliana Kelly da Silva Souza, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Kessia Thauana Oliveira Lima, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Emmilly Sabrina Mendes de Brito Alves, Centro Universitário Faculdade Guanambi.
Mirian Cristina Sousa Vieira Lima, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Danielly Conceição Costa, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Brenda Mayane da Silva Carvalho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Geane de Sousa Moraes, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Débora de Amorim Pereira, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Lorena Alves Silva Cruz, Universidade Federal do Delta do Parnaíba.

larabiacelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Lesão por Pressão (LPP) consiste em um dano na pele e/ou tecidos moles subjacentes que, de modo geral, é acometido sobre protuberância óssea como também em virtude do uso de dispositivos médicos. A problemática é reconhecida como um problema de Saúde Pública tendo em vista os agravos decorrentes das lesões especialmente em pacientes críticos, incluindo o aumento da ocorrência de infecções e impacto no binômio paciente-familiar. **Objetivo:** Evidenciar os fatores associados a ocorrência de Lesão por Pressão em pacientes críticos. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), através dos seguintes descritores: “Lesão Por Pressão”, “Paciente Crítico” e “Fatores Associados”, combinados entre si pelo operador booleano AND. A partir da busca inicial, ocorrida no mês de janeiro de 2024, foram encontrados 742 (setecentos e quarenta e dois) estudos e, após aplicar, os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 10 (dez) para compor a revisão. **Resultados e Discussão:** A incidência de LPP como um dos possíveis eventos adversos em pacientes críticos, cujas evidências apontam que se deve, principalmente, instabilidade hemodinâmica, procedimentos invasivos e restrições de mobilidade prolongadas que apresentam durante o tempo de permanências nas Unidades de Terapia Intensiva. Considerando o exposto, os fatores associados a ocorrência de LPP se subdividem em intrínsecos e extrínsecos, sendo o primeiro relacionado a idade, nutrição, perfusão periférica, presença de comorbidades e histórico de tabagismo. Quanto aos externos, estes são influenciados por elementos como o microclima, dispositivos médicos, tempo elevado para mudança de decúbito e período de hospitalização. Os resultados evidenciam que a Escala de Braden se torna imprescindível nesse contexto, uma vez que propicia a avaliação quanto ao risco de desenvolvimento. **Conclusão:** Conclui-se que o conhecimento dos fatores associados a ocorrência de LPP é fundamental ao profissional de saúde no âmbito da assistência aos pacientes críticos, pois estes atuarão na redução da incidência e, por conseguinte, de eventuais complicações oriundas das lesões.

Palavras-chave: Lesão Por Pressão; Fatores Associados; Paciente Crítico.

ANEMIA DA DOENÇA CRÔNICA: UMA REVISÃO DA FISIOPATOLOGIA, DO DIAGNÓSTICO E DO TRATAMENTO

Chronic disease anemia: a review of pathophysiology, diagnosis, and treatment

Victória Moraes Dias, Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) Afya-Araguaína, TO.

Josiana Silveira de Paula Flavio, Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) Afya- Araguaína, TO.

Amanda dos Santos Menezes, Universidade Unigranrio | Afya.

Aretha Tomazini de Freitas, São Lucas Afya -Porto Velho, RO.

Alexandre Nascimento Guirra, Universidade Unigranrio Caxias | Afya.

Camila Costa da Guerra Lima, Universidade Unigranrio Barra | Afya.

Alex Henrique Defavari, Faculdade de ciências médicas de Palmas - Afya Palmas.

João Henrique Moraes Dias, Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) Afya- Araguaína, TO.

Adriana Perrotta Orr, Universidade do Grande Rio Barra (Unigranrio) / Afya - Rio de Janeiro, RJ.

victoriamodias@gmail.com

RESUMO

Introdução: A anemia associada a doenças crônicas é uma condição que se desenvolve a partir de um estado inflamatório vinculado a doenças crônicas, sejam elas infecciosas ou não, e até mesmo alguns tipos de câncer. **Objetivo:** Analisar na literatura científica sobre a fisiopatologia, o diagnóstico e o tratamento da anemia associada a doenças crônicas. **Metodologia:** Realizou-se uma análise bibliográfica por meio da exploração das bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). **Resultados e Discussão:** A anemia associada a doenças crônicas ocorre quando o organismo enfrenta dificuldades em aumentar a produção de glóbulos vermelhos em situações em que há uma diminuição na sobrevivência dessas células. **Conclusão:** Os resultados deste estudo proporcionaram uma compreensão aprofundada da anemia associada a doenças crônicas, evidenciando a complexidade dos mecanismos subjacentes, como a aceleração na destruição dos glóbulos vermelhos e as alterações no metabolismo do ferro.

Palavras-chave: Anemia; Doença Crônica; Revisão; Fisiopatologia; Diagnóstico; Tratamento.

INTRODUÇÃO

A anemia associada a doenças crônicas é uma condição que se desenvolve a partir de um estado inflamatório vinculado a doenças crônicas, sejam elas infecciosas ou não, e até mesmo alguns tipos de câncer. Esta condição é multifatorial, sendo suas principais causas a diminuição na produção de eritropoietina pelos rins, a redução da sobrevivência dos glóbulos vermelhos para aproximadamente 80 dias, a resposta reduzida dos precursores eritroides à eritropoietina e, especialmente, o sequestro de ferro. Esse sequestro é resultado da interação das citocinas inflamatórias com a hepcidina, um hormônio

produzido pelo fígado. Esses fatores contribuem para a observação paradoxal de níveis baixos de ferro sérico e níveis normais ou elevados de ferritina (Ganz, 2019).

Essa condição anêmica é frequentemente identificada em pessoas com distúrbios de natureza subaguda ou crônica, como casos prolongados de pneumonia bacteriana e meningite, assim como em condições inflamatórias não infecciosas, como artrite reumatoide e doenças inflamatórias intestinais. Além disso, está associada a neoplasias malignas, incluindo carcinomas e neoplasias hematológicas. Diante desse cenário, fica evidente a significativa quantidade de indivíduos suscetíveis ao desenvolvimento da anemia relacionada a doenças crônicas. Por conseguinte, é crucial adquirir um conhecimento aprofundado das manifestações clínicas que podem surgir na prática médica (Ganz, 2019).

Diante disso, o objetivo deste estudo é analisar na literatura científica sobre a fisiopatologia, o diagnóstico e o tratamento da anemia associada a doenças crônicas.

METODOLOGIA

Realizou-se uma análise bibliográfica por meio da exploração das bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Foram empregados Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) em conjunto com o operador booleano *AND*, seguindo a abordagem: (Anemia) *AND* (Doença Crônica), resultando em um total de 103 trabalhos. Foram estabelecidos critérios de inclusão, considerando artigos completos publicados nos últimos cinco anos (2019-2024), em espanhol e português. Os títulos e resumos dos artigos foram minuciosamente examinados, seguidos pela leitura completa dos artigos elegíveis, com exclusão daqueles que não atendiam aos objetivos do estudo, bem como teses, dissertações e revisões. Artigos duplicados não foram considerados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A anemia associada a doenças crônicas ocorre quando o organismo enfrenta dificuldades em aumentar a produção de glóbulos vermelhos em situações em que há uma diminuição na sobrevivência dessas células. Na anemia decorrente de doenças crônicas, essa destruição ocorre de forma mais acelerada, justificando sua instalação relativamente rápida. Diversas alterações contribuem para o desenvolvimento da anemia em doenças crônicas, como o metabolismo anômalo do ferro, resultando na redução da absorção de ferro pelo trato gastrointestinal e na retenção de ferro nos macrófagos (Oliveira, 2019). Por

outro lado, muitos pacientes que enfrentam anemia decorrente de doenças crônicas manifestam deficiências que exacerbam a condição subjacente, complicando o processo de diagnóstico. Nestas circunstâncias, as formulações de ferro administradas por via intravenosa demonstram eficácia e segurança, permitindo a correção mais rápida do mineral. Entretanto, é imperativo salientar que a suplementação deve ser realizada com precaução, uma vez que o ferro serve como substrato para o crescimento de bactérias gram-negativas, contribuindo, assim, para o aumento das infecções (Stauder, Valent e Theurl, 2018; Ganz, 2019).

Nesse contexto, a abordagem para tratar essa condição anêmica deve ser direcionada à doença subjacente. Já foram registrados casos bem-sucedidos envolvendo o uso de anticorpos anti-IL-6 (em pacientes com doença de Castleman ou artrite reumatoide), glicocorticóides (em pacientes com arterite temporal ou arterite de células gigantes - ACG), anti-TNF-alfa (em pacientes com artrite reumatoide), entre outras modalidades terapêuticas (Ganz, 2019).

CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo proporcionaram uma compreensão aprofundada da anemia associada a doenças crônicas, evidenciando a complexidade dos mecanismos subjacentes, como a aceleração na destruição dos glóbulos vermelhos e as alterações no metabolismo do ferro. A administração intravenosa de formulações de ferro demonstrou eficácia na correção rápida do mineral, embora a necessidade de cautela devido ao potencial aumento de infecções tenha sido ressaltada.

No decorrer da pesquisa, identificamos algumas limitações, como a necessidade de mais estudos para aprofundar a compreensão dos diferentes contextos em que a anemia associada a doenças crônicas se manifesta. Além disso, a variedade de modalidades terapêuticas discutidas sugere a importância de investigações mais específicas para determinar abordagens terapêuticas mais personalizadas e eficazes.

Sugere-se, portanto, que futuras pesquisas se concentrem na elaboração de estratégias terapêuticas mais direcionadas, considerando as peculiaridades de diferentes condições subjacentes. Além disso, investigações adicionais sobre o impacto das terapias propostas em desfechos clínicos específicos, bem como o desenvolvimento de protocolos de tratamento personalizados, podem contribuir para avanços significativos na gestão da anemia associada a doenças crônicas. Essas direções de pesquisa têm o potencial de

melhorar substancialmente a qualidade de vida dos pacientes afetados por essa condição complexa e desafiadora.

REFERÊNCIAS

DE OLIVEIRA JUNIOR, Wander Valadares et al. Anemia de doença crônica na doença renal crônica. *Conexão Ciência*, v. 14, n. 2, p. 57-65, 2019.

FARINHA, Ana. Reply to the Letter to the Editor" Anemia of Chronic Kidney Disease: Which Therapeutics Are Available?" Regarding the Article" Anemia in Chronic Kidney Disease: The State of the Art". *Acta Medica Portuguesa*, v. 36, n. 10, p. 693-694, 2023.

GANZ, T. Anemia of Inflammation. *N Engl J Med*2019; 381:1148-57, 2019.

CONDEÇO, Sara; MARQUES DA SILVA, B. Anemia of Chronic Kidney Disease: Which Therapeutics Are Available?. *Acta Medica Portuguesa*, 2023.

ROBERTO ROBLES, Nicolás; GARCIA DE VINUESA, Elena. Anemia renal: estabilizadores del factor inducible por hipoxia. *Med. clín (Ed. impr.)*, p. 82-84, 2023.

STAUDER R.; VALENT P.; THEURL I. Anemia at older age: etiologies, clinical implications, and management. *Blood*2018; 131:505-14. 2018

UMA NOVA FORMA DE ASSISTÊNCIA: A ASSOCIAÇÃO ENTRE ENVELHECIMENTO, TECNOLOGIA E SAÚDE

The association between aging, technology and health, a new form of care

Ana Caroline Gomes de Miranda Linhares, FCM.
Marina Gabrielle Araujo Guimarães, FCM.
Beatriz Dantas Fonseca Santos, FCM.
Ana Carla de Arruda Pessoa, FCM.
Sayd Abrantes de Lima Pereira, FCM.

linharesanacaroline@gmail.com

RESUMO

Introdução: A população brasileira enfrenta uma mudança demográfica, marcada pelo envelhecimento populacional. Assim, diante desse novo panorama, urge a criação de medidas sociais e políticas que destinem melhor assistência em saúde para o contingente de idosos. Para isso, novos recursos precisam ser desenvolvidos para esse grupo, em que a tecnologia se apresenta como uma grande aliada. **Objetivo:** O objetivo do estudo consiste em discutir sobre os benefícios da associação entre envelhecimento, saúde e tecnologia. **Metodologia:** O trabalho trata-se de uma revisão de literatura, com investigações conduzidas na base de dados: BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). Foram utilizados os descritores envelhecimento, tecnologia, assistência, saúde na chave de busca, combinados com o operador booleano AND, encontrando-se 20 pesquisas. Os critérios estabelecidos foram artigos nos idiomas inglês e português, publicados nos últimos 5 anos. Estudos retrospectivos e pesquisas que não abordavam sobre o tema foram excluídos. Dessa forma, foram escolhidos 13 artigos para análise. **Resultados e Discussão:** Uma das ferramentas tecnológicas utilizadas no cuidado da saúde do idoso consiste em aplicativos digitais que abordam temáticas relevantes como alimentação saudável, práticas de exercício físico, prevenção de quedas, estimulação cognitiva e divulgação de informações sobre serviços de saúde e doenças. Essas informações influenciam no estilo de vida dos idosos e propiciam detecção precoce de eventuais doenças, contribuindo para promover um desenvolvimento ativo e saudável. Ademais, contribuem para a interação e inclusão digital da população idosa. **Conclusão:** É necessário adaptar as tecnologias em saúde para o público idoso, a fim de torná-las acessíveis e efetivas. Assim, estudos precisam ser direcionados para assegurar a validação, efetividade e usabilidade dos aplicativos em saúde para essa população. Dessa forma, os aplicativos precisam agregar de forma a criar ambientes propícios para a promoção de saúde e socialização das experiências dos processos terapêuticos na terceira idade.

Palavras-chave: envelhecimento; tecnologia; saúde; assistência.

CONTROLE ANALGÉSICO PÓS-APENDICECTOMIA INFANTIL

Analgesic control after children's appendectomy

Hosana Maria Araújo Rêgo, Universidade Federal do Piauí
Gabriela Leite de Souza, Centro Universitário de Valença- UNIFAA
João Vital Ferreira Neto, Universidade Federal de Rondonópolis- UFR
Rômulo Henrique da Silva Cardoso, Universidade Federal do Paraná- UFPR
Vinícius Miranda⁵, Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC José Afonso Freitas Melro Neto⁶,
Centro Universitário CESMAC
Rafael Oliveira Desidério e Silva, Universidade Federal de Alagoas
Gabriel Dimas Rodrigues Figueiredo, Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
Alladin Anderson Ramos Barbosa, Universidade Federal do Amazonas -UFAM
Washington Luiz Rodrigues da Silva Filho, Universidade Faceres

hosanamarego@ufpi.edu.br

RESUMO

Introdução: A apendicectomia pediátrica é uma intervenção cirúrgica comum, suscitando crescente interesse na otimização das técnicas anestésicas para promover uma recuperação pós-operatória mais suave em crianças. Nesse contexto, esta revisão integrativa se propõe a explorar diversas abordagens anestésicas utilizadas nesse procedimento, com foco em aspectos específicos, desafios e alternativas. O entendimento aprofundado dessas práticas é essencial para aprimorar a segurança e eficácia do procedimento, visando proporcionar uma experiência cirúrgica mais positiva para as crianças e suas famílias. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho é identificar e analisar as técnicas de anestesia aplicadas na apendicectomia pediátrica, considerando suas nuances, desafios e alternativas. **Buscamos** oferecer uma visão abrangente que possa beneficiar profissionais de saúde na tomada de decisões, pais na compreensão dos procedimentos e demais interessados na melhoria contínua da prática clínica e resultados pós-operatórios em crianças submetidas a essa cirurgia. **Metodologia:** A metodologia empregada nesta revisão integrativa envolveu uma busca abrangente em bases de dados especializadas, incluindo PubMed, Scopus, Scielo, Lilacs e Web of Science. Utilizando descritores como "Apendicite", "Apendicectomia", "Manejo da Dor" e "Pediatria", combinados por operadores booleanos AND e OR, pesquisa visou identificar estudos relevantes que abordassem as técnicas anestésicas e seus impactos específicos em crianças submetidas à apendicectomia. **Resultados e Discussão:** O controle analgésico pós-apendicectomia em crianças é uma consideração crucial para garantir um processo de recuperação tranquilo e minimizar o desconforto pós-operatório. A eficácia desse controle não apenas afeta diretamente o bem-estar da criança, mas também influencia a experiência geral do paciente e a percepção da cirurgia por parte dos pais. Estratégias multimodais, que combinam analgésicos orais e parenterais, demonstraram ser eficazes na gestão da dor, permitindo uma abordagem mais abrangente. Além disso, a personalização do tratamento, levando em conta fatores individuais como idade, peso e história médica, é essencial. A introdução de técnicas regionais de analgesia, como bloqueios nervosos periféricos, pode oferecer benefícios significativos. **Conclusão:** Em conclusão, a abordagem multimodal emerge como fundamental no controle da dor pós-apendicectomia pediátrica. Esses insights têm o potencial de aprimorar significativamente a qualidade de cuidados e os resultados pós-operatórios para essa população pediátrica.

Palavras-chave: Apendicectomia; Analgésico; Criança.

ESQUEMAS E ATUALIZAÇÕES DO TRATAMENTO DE HEPATITE C CRÔNICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Regimens and updates in the treatment of chronic hepatitis C: a systematic review

Yasmim Machado Santos, Centro Universitário Maurício de Nassau Barreiras
Ana Brígida de Oliveira Nemezio, Faculdade de Ciências Médicas de Garanhuns
Augusto Felipe da Rosa Machado, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Vitor Augusto da Rosa Machado, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Isabela Bertoli de Simone, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Maria Luísa Ribeiro de Paiva Hubner, Centro Universitário Redentor (Itaperuna – RJ)
Beatriz Silva Castro, Centro Universitário Maurício de Nassau Barreiras
Sabrina Alaíse Linhares Magalhães, Faculdade Santo Agostinho Afya de Vitória da Conquista
Priscilla Ferraz Alves Aguiar, Centro Universitário Maurício de Nassau Barreiras
Jéssica Pereira da Silva Souza, Faculdades Integradas Padrão de Guanambi

yasmimm459@gmail.com

RESUMO

Introdução: A hepatite C crônica, causada pelo vírus HCV, resulta em inflamação hepática persistente, transmitida principalmente pelo contato com sangue contaminado. Assim, o diagnóstico requer testes sorológicos e confirmação por detecção do RNA viral, além disso, a progressão pode levar à cirrose, aumentando riscos graves. **Objetivo:** O presente estudo tem como objetivo analisar as atualizações no que se refere ao tratamento para hepatite C crônica e seus esquemas. **Metodologia:** A revisão sistemática definiu descritores, como "Hepatite C Crônica" e "Tratamento", nas bases de dados LILACS, PubMed, Scopus, Google Acadêmico e SciELO, utilizando operadores booleanos. **Critérios de inclusão e exclusão** foram estabelecidos para focar em estudos clínicos. A estratégia PRISMA garantiu transparência, além disso, revisores independentes buscaram consistência e dados foram analisados descritivamente, com avaliação criteriosa da qualidade dos estudos. **Resultados e Discussão:** Os avanços nos esquemas terapêuticos para hepatite C crônica são notáveis, com terapias antivirais de ação direta (DAAs) proporcionando altas taxas de cura superiores a 95%. Os esquemas variam conforme o genótipo viral, presença de cirrose hepática e história prévia de tratamento, incluindo exemplos como sofosbuvir/velpatasvir para genótipo 1 e glecaprevir/pibrentasvir para genótipo 4. Atualizações recentes abordam novas aprovações de medicamentos, redução da duração do tratamento e orientações específicas para grupos especiais. Durante o tratamento, é crucial monitorar a resposta virológica através de testes de carga viral, permitindo ajustes terapêuticos se necessário. Após o tratamento bem-sucedido, o acompanhamento regular é recomendado para avaliar a resposta sustentada, a função hepática e prevenir complicações hepáticas. Contudo, as recomendações podem variar conforme diretrizes nacionais e características individuais, exigindo consulta às orientações atualizadas e aconselhamento médico especializado para determinar o melhor esquema terapêutico. Essas considerações refletem a dinâmica e complexidade do tratamento da hepatite C crônica, exigindo uma abordagem personalizada para cada paciente. **Conclusão:** Sabe-se que avanços nas terapias antivirais proporcionam taxas de cura notáveis na hepatite C crônica. Além disso, as atualizações recentes refletem a evolução do manejo com tratamentos mais breves, bem como a eficácia do monitoramento ativo e acompanhamento pós-tratamento.

Palavras-chave: Hepatite C Crônica; Tratamento; Esquema Terapêutico.

INTRODUÇÃO

A hepatite C crônica, originada pelo vírus da hepatite C (HCV), é caracterizada por inflamação hepática persistente por mais de seis meses. Sua transmissão primária ocorre pelo contato com sangue contaminado, abrangendo situações como compartilhamento de agulhas e transfusões pré-1992. O diagnóstico envolve testes sorológicos e, se positivo, confirmação por detecção do RNA viral (BRASIL, 2020; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEPATOLOGIA, 2020).

A progressão da hepatite C crônica pode conduzir à cirrose hepática em décadas, aumentando o risco de complicações graves, como insuficiência hepática, carcinoma hepatocelular e hipertensão portal. Nos últimos anos, o tratamento avançou com terapias antivirais de ação direta (DAAs), como sofosbuvir, ledipasvir, velpatasvir, glecaprevir e pibrentasvir, eficazes na erradicação viral e prevenção de complicações. A duração do tratamento varia conforme o genótipo do vírus e a presença de cirrose. Após tratamento bem-sucedido, é imperativo monitorar os pacientes para recidiva viral, avaliação da função hepática e rastreamento de complicações (ARAÚJO *et al.* 2011). O acompanhamento contínuo é crucial para a gestão eficaz da hepatite C crônica, desse modo, o presente estudo tem como objetivo analisar as atualizações no que se refere ao tratamento para hepatite C crônica e seus esquemas.

METODOLOGIA

A revisão sistemática adotou uma metodologia estruturada, começando com a definição dos descritores "Hepatite C Crônica", "Tratamento" e "Esquema Terapêutico". As bases de dados selecionadas, como LILACS, PubMed, Scopus, Google Acadêmico e SciELO, abrangeram amplamente a literatura médica e de saúde. A estratégia de busca, conduzida com operadores booleanos (AND e OR) e adaptada para cada base, facilitou a recuperação de informações relevantes nos últimos 5 anos.

Os critérios de inclusão e exclusão foram cuidadosamente estabelecidos, centrando-se em estudos clínicos que avaliaram a eficácia clínica de esquemas terapêuticos específicos no tratamento da hepatite C crônica. A aplicação da estratégia PRISMA assegurou transparência e qualidade no processo de revisão. A seleção, realizada por revisores independentes, visou consistência e minimização de vies. Os dados extraídos foram analisados descritivamente, destacando a eficácia clínica com base nos ensaios clínicos. A avaliação da qualidade dos estudos incluídos considerou

metodologia, tamanho da amostra e outros aspectos relevantes, culminando em discussões e conclusões fundamentadas sobre a eficácia dos esquemas terapêuticos na hepatite C crônica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os avanços nos esquemas terapêuticos para hepatite C crônica são notáveis, com terapias antivirais de ação direta (DAAs) proporcionando altas taxas de cura superiores a 95% (COSTA, DE ALMEIDA, 2020). Os esquemas variam conforme o genótipo viral, presença de cirrose hepática e história prévia de tratamento. Exemplos incluem sofosbuvir/velpatasvir para genótipo 1 e glecaprevir/pibrentasvir para genótipo 4. Atualizações recentes abordam novas aprovações de medicamentos, redução da duração do tratamento e orientações específicas para grupos especiais, como pacientes com insuficiência renal (COUTINHO, CAMARGO, DE ALBUQUERGUE, 2022; DEBNATH *et al.* 2020).

Durante o tratamento, é crucial monitorar a resposta virológica através de testes de carga viral, permitindo ajustes terapêuticos se necessário. Após o tratamento bem-sucedido, o acompanhamento regular é recomendado para avaliar a resposta sustentada, a função hepática e prevenir complicações hepáticas (BOSIA *et al.* 2021; DAS CHAGAS BORGES *et al.* 2020).

Contudo, as recomendações podem variar conforme diretrizes nacionais e características individuais, exigindo consulta às orientações atualizadas e aconselhamento médico especializado para determinar o melhor esquema terapêutico. Essas considerações refletem a dinâmica e complexidade do tratamento da hepatite C crônica, exigindo uma abordagem personalizada para cada paciente (STRAUHS-NITSCH *et al.* 2020).

CONCLUSÃO

Os avanços na terapia da hepatite C crônica, impulsionados pelas terapias antivirais de ação direta, oferecem taxas de cura notáveis e esquemas personalizados adaptados ao genótipo viral, presença de cirrose e histórico de tratamento. Atualizações recentes, como aprovações de novos medicamentos e estratégias de tratamento mais breves, refletem uma evolução contínua no manejo da doença.

O monitoramento ativo durante o tratamento, com testes de carga viral, é essencial, assim como o acompanhamento pós-tratamento para garantir uma resposta duradoura e prevenir complicações. A abordagem integrada, considerando características

virais e necessidades individuais, é fundamental, exigindo consulta às diretrizes atualizadas e orientação especializada para uma estratégia terapêutica eficaz na hepatite C crônica.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Ana Ruth et al. Caracterização do vírus da hepatite C em pacientes com hepatite crônica: genótipos no Estado do Amazonas, Brasil. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, v. 44, p. 638-640, 2011.

Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite Viral C e Coinfecções. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.

BOSIA, José Daniel et al. Tratamiento de hepatitis crónica por virus de Hepatitis C con drogas antivirales de acción directa en un paciente con fibrosis quística. *Acta Gastroenterológica Latinoamericana*, v. 51, n. 1, p. 84-89, 2021.

COSTA, Thiago Corrêa Ferraz; DE ALMEIDA, Jessica Bomfim. AVALIAÇÃO DO USO DE ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA EM CRIANÇAS COM HEPATITE C CRÔNICA: REVISÃO SISTEMÁTICA. *REVISTA INTERDISCIPLINAR CIÊNCIAS MÉDICAS*, v. 4, n. 2, p. 60-66, 2020.

COUTINHO, João Victor Soares Coriolano; CAMARGO, Diego Gonçalves; DE ALBUQUERQUE, Maly. HEPATITE C EM UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS: DESAFIOS PARA O TRATAMENTO. *The Brazilian Journal of Infectious Diseases*, v. 26, p. 102103, 2022.

DAS CHAGAS BORGES, Francisco et al. Efetividade do tratamento com drogas antivirais de ação direta em pacientes com hepatite C atendidos em um centro de referência no estado do Pará, Brasil, de 2017 a 2019. *Revista Pan-Amazônica de Saúde*, v. 11, p. 9-9, 2020.

DEBNATH, Prasanta et al. Terapia inibidora de nucleotídeo NS5A& NS5B combinada para pacientes com hepatite C crônica com doença renal crônica em estágio 5, em hemodiálise. *Arquivos de Gastroenterologia*, v. 57, p. 39-44, 2020.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEPATOLOGIA. Consenso Brasileiro para o Manejo da Hepatite C - 2020. Disponível em: <<https://www.sbhepatologia.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Consenso-Hepatite-C.pdf>>. Acesso em: 10 jan. 2024.

STRAUHS-NITSCH, Lohanna et al. A cura da hepatite C crônica com os novos antivirais de ação direta não resultou em melhora da resistência insulínica a curto prazo. *Arq. gastroenterol*, p. 267-271, 2020.

OPÇÕES FARMACOLÓGICAS EM DESENVOLVIMENTO PARA TRATAMENTO DE ESTEATO-HEPATITE NÃO ALCÓOLICA: UMA REVISÃO ATUALIZADA

Pharmacological options under development for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis: na updated review

Yasmim Machado Santos, Centro Universitário Maurício de Nassau Barreiras
Ana Brígida de Oliveira Nemezio, Faculdade de Ciências Médicas de Garanhuns
Augusto Felipe da Rosa Machado, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Vitor Augusto da Rosa Machado, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Isabela Bertoli de Simone, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Maria Luísa Ribeiro de Paiva Hubner, Centro Universitário Redentor (Itaperuna – RJ)
Beatriz Silva Castro, Centro Universitário Maurício de Nassau Barreiras
Sabrina Alaíse Linhares Magalhães, Faculdade Santo Agostinho Afya de Vitória da Conquista
Priscilla Ferraz Alves Aguiar, Centro Universitário Maurício de Nassau Barreiras
Jéssica Pereira da Silva Souza, Faculdades Integradas Padrão de Guanambi

yasmimm459@gmail.com

RESUMO

Introdução: A esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) é caracterizada por esteatose hepática, inflamação e lesão das células hepáticas, ocorrendo em não consumidores significativos de álcool. Causada por fatores metabólicos e estilo de vida, como obesidade, resistência à insulina e síndrome metabólica, a EHNA pode levar a complicações graves, incluindo fibrose hepática, cirrose e carcinoma hepatocelular, sendo uma principal causa global de doença hepática crônica. Além disso, está frequentemente associada a comorbidades como doenças cardiovasculares e renais, sendo assim, o tratamento tem como objetivo para além da redução de mortalidade evitar sequelas, complicações e diminuir as taxas de mortalidade. **Objetivo:** O presente estudo tem como objetivo analisar as atualizações das opções farmacológicas para o tratamento de esteato-hepatite não alcoólica. **Metodologia:** Buscou-se através de artigos científicos de ensaios clínicos atuais nas plataformas do PubMed, LILACS, Scopus, SciELO, Cochrane Library e CINAHL com os seguintes descritores em inglês “Esteato-hepatite não alcoólica”, “Tratamento farmacológico”, “Opções terapêuticas” e “Desenvolvimento de medicamentos” pesquisados com o operador “AND” nos últimos 5 anos. Foram excluídos artigos não atualizados, artigos que não apresentavam testes clínicos em humanos e artigos com pouco nível de evidência. **Resultados e Discussão:** O tratamento da esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) está em constante evolução, não havendo um padrão estabelecido. Opções farmacológicas promissoras incluem ácido obeticólico, elafibranor, selonsertib e cenicriviroc, alvejando inflamação e fibrose hepática. Contudo, o tratamento deve ser combinado com mudanças no estilo de vida, como perda de peso e exercícios. Outras investigações incluem inibidores de DPP-4, agonistas de GLP-1, inibidores de 11 β -HSD1 e antioxidantes. Essas abordagens representam avanços significativos no manejo da EHNA, apesar dos desafios e efeitos colaterais associados a alguns medicamentos. **Conclusão:** O tratamento da esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) está em constante evolução, com várias classes de medicamentos em estudo. No entanto, ainda não há um padrão estabelecido, e a abordagem terapêutica deve incluir mudanças no estilo de vida. A eficácia e segurança desses medicamentos exigem consideração individualizada e discussão com um médico especialista.

Palavras-chave: Esteato-hepatite não alcoólica; Tratamento farmacológico; Opções terapêuticas; Desenvolvimento de medicamentos.

HIV/AIDS E SAÚDE PÚBLICA: TRANSIÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO BRASILEIRO

Hiv/aids and public health: changes in the epidemiological profile

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Ana Luiza Dias Antunes, Centro Universitário Faculdade Guanambi.
Silvia Luanna Dias Antunes, Centro Universitário Faculdade Guanambi.
Mirian Cristina Sousa Vieira Lima, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Lília Beatriz Barros Da Silva, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Mariana do Nascimento Ribeiro, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Danielly Conceição Costa, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Geane de Sousa Moraes, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Juliana Kelly da Silva Souza, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Vitória da Silva Lopes, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.

larabiacelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), disseminou-se rapidamente desde o seu surgimento, datado em 1980. Inicialmente, o perfil dos portadores de HIV era, majoritariamente, composto por homens homossexuais ou bissexuais. Entretanto, nas últimas décadas houve significativas mudanças na epidemiologia, dentre elas, a heterossexualização da doença. Objetivo: Descrever as mudanças ocorridas no perfil epidemiológico do HIV/AIDS no Brasil. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura. A busca foi proveniente nas bases de dados da LILACS e Medline, através dos seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Epidemiologia”, “HIV/AIDS”, “Monitoramento”, “Saúde Pública” combinados entre si. A partir da busca inicial, ocorrida no mês de janeiro de 2024. Foram encontrados 657 (seiscentos e cinquenta e sete) estudos nas bases selecionadas provenientes dos últimos cinco anos. Resultados e Discussão: Dos 7 (sete) estudos selecionados, as pesquisas apontam que o binômio HIV/Aids continua sendo uma importante questão de saúde brasileira. Quanto as mudanças no perfil epidemiológico, destacam-se a heterossexualização, feminização e a juvenização da doença. O cenário pode ser atribuído à atividade sexual masculina tendo em vista a construção social de que o homem é dotado de desejos, culminando na multiplicidade de parceiros e maior propensão a infecção da doença. Nesse sentido, também é um fator agravante o aumento da transmissibilidade materno-infantil durante a gravidez, parto ou aleitamento, comprometendo a saúde da criança, contribuindo para a interiorização da doença no Brasil. Conclusão: Evidenciou-se que a doença passou por mudanças no perfil epidemiológico, cujos principais indícios são a feminização, heterossexualização e juvenização do HIV. Portanto, tendo em vista o cenário, faz-se necessário que novas políticas públicas em saúde sejam adaptadas à temática a fim de subsidiar ações de redução dos agravos à saúde da população em destaque.

Palavras-chave: Epidemiologia; HIV/Aids; Saúde Pública.

INFLUXO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA NA FADIGA: REVISÃO INTEGRATIVA

Influence of multiple sclerosis on fatigue: integrative review

Hosana Maria Araújo Rêgo, Universidade Federal do Piauí- UFPI
Beatriz Zambon Villas Boas, Centro Universitário de Votuporanga
Camile Brasil Soares Gondim, Faculdade Metropolitana de Manaus- Fametro
Felipe Matheus dos Santos Farias, Centro universitário Cesmac
Gabriel Dimas Rodrigues Figueiredo, Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
Maria Helena Costa Borges, Universidade Nilton lins
Julliana Barroso Aguiar, Faculdade Metropolitana de Manaus- Fametro
Guilherme Avila Reis, Universidade do Vale do Sapucaí- Univas
Lara Cabral Schiavoni, Universidade do Vale do Sapucaí- Univas
Elara Coimbra Loss, Centro Universitário Maurício de Nassau de Cacoal/RO (UNINASSAU)

hosanamarego@ufpi.edu.br

RESUMO

Introdução: A fadiga é um sintoma comum e debilitante em pacientes com esclerose múltipla (EM). Ela pode se manifestar de diversas maneiras e é uma das queixas mais frequentes entre as pessoas que vivem com essa condição. Existem terapias que retardam a progressão da doença, mas mediações para sintomas típicos como fadiga são limitadas. **Objetivo:** Abordar a fadiga relacionado ao diagnóstico de EM.. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa durante o mês de outubro de 2023, utilizando as bibliotecas virtuais da Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), empregando os descritores em saúde (DECs) controlados e combinando-os através do operador booleano AND: “Esclerose múltipla”, “Fadiga mental” e “Fadiga por calor”. **Resultados:** A fadiga na EM é muitas vezes referida como “fadiga relacionada à doença” e está diretamente associada à condição. Ela pode ocorrer de forma imprevisível e não está necessariamente relacionada ao nível de atividade física. Essa fadiga afeta pequenas atividades na vida de pacientes com EM, uma simples caminhada ou subir escadas torna-se desgastante. A fadiga cognitiva é comumente associada à doença, o que acarreta dificuldades de concentração, refutação da capacidade de processamento e afeta a memória. Ademais, o calor pode sensibilizar e aumentar essa fadiga mais presente em ambientes quentes. Embora a fadiga na EM seja comum e até mesmo crônica, sua causa exata não é totalmente compreendida. Pode resultar da inflamação no sistema nervoso central, desequilíbrios químicos no cérebro ou outros fatores relacionados à doença. **Conclusão:** O tratamento da fadiga na EM pode envolver estratégias de gerenciamento, como o uso de técnicas de economia de energia, terapia ocupacional, modificações no estilo de vida e, em alguns casos, medicamentos prescritos. É importante que os pacientes com EM discutam seus sintomas de fadiga com seus profissionais de saúde para receberem o melhor suporte possível.

Palavras-chave: Esclerose múltipla; Fadiga; Qualidade de vida.

PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS, METABÓLICOS E OS NÍVEIS SÉRICOS DE FENILALANINA EM PACIENTES COM FENILCETONÚRIA

Anthropometric, metabolic parameters, and serum phenylalanine levels in patients with phenylketonuria

Rebeca Ferreira Nery, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI
Átila Lobo Costa, UNIFOR - Universidade de Fortaleza, CE
Amarílis Marina Milan, Universidade São Francisco, Bragança Paulista, SP
Derick Sander Moreira Diniz, PUC Minas Betim- MG
Jaqueline Carrara Folly Valente, Centro Universitário de Viçosa - Univiçosa; Viçosa - MG
Juliana Marques Amorim, UNIFOR - Universidade de Fortaleza, CE
Samya de Sousa Miranda, Centro Universitário Santo Agostinho, Teresina - PI
Tatiane Vilela de Oliveira Alves, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI
Thainara Pereira da Silva, Centro Universitário Fametro, Manaus, AM
Vitória Picinini da Silva Sauer, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS

rebecafnery@outlook.com

RESUMO

Introdução: A fenilcetonúria (PKU), uma doença genética autossômica recessiva causada por mutações no gene PAH, resulta na deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase, levando ao acúmulo de fenilalanina. A dieta restrita em fenilalanina é o tratamento padrão, iniciado precocemente para manter os níveis séricos dentro de limites seguros. Parâmetros antropométricos, como IMC e circunferência da cintura, e metabólicos, como glicemia e lipídios, são cruciais na avaliação do estado de saúde. O controle rigoroso dos níveis séricos de fenilalanina é essencial para prevenir danos ao sistema nervoso central. **Objetivo:** Apresentar os principais parâmetros antropométricos, metabólicos e os níveis séricos de fenilalanina a serem avaliados em pacientes com fenilcetonúria. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura foi conduzida no dia 20 de janeiro de 2024, utilizando bases de dados relevantes como LILACS e MEDLINE. Foram pesquisados descritores em ciências da saúde (Decs). As palavras-chave escolhidas foram: (Fenilcetonúria Materna) AND (Metabolismo) OR (Fenilalanina), combinados com operadores booleanos. A pesquisa abrangeu estudos publicados nos últimos 5 anos (2019 a 2024), nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. Essa abordagem busca oferecer uma visão atualizada e abrangente sobre os parâmetros em questão, considerando a mais recente evidência disponível na literatura científica. **Resultados e Discussão:** Os resultados indicam que pacientes com fenilcetonúria (PKU) enfrentam maior risco de obesidade, sobrepeso e circunferência abdominal elevada, associados a doenças crônicas. Adicionalmente, constatou-se aumento no risco de alterações metabólicas, como hiperglicemia e hipercolesterolemia. No entanto, os níveis séricos de fenilalanina foram mantidos dentro de limites seguros. A discussão reforça que o controle eficaz da PKU é vital, pois a restrição calórica e hormonal decorrente da doença pode influenciar o ganho de peso e desequilíbrios metabólicos. O monitoramento regular desses parâmetros é crucial para prevenir complicações e aprimorar a qualidade de vida dos pacientes. **Conclusão:** Em resumo, este estudo destaca a influência da fenilcetonúria em parâmetros antropométricos, metabólicos e nos níveis séricos de fenilalanina. A pesquisa enfatiza a necessidade de uma abordagem clínica abrangente para melhorar a qualidade de vida e prevenir complicações.

Palavras-chave: Abordagem clínica; Qualidade de vida; Fenilcetonúria; Parâmetros antropométricos.

HIPOTERMIA ASSOCIADA A CIRURGIAS DE GRANDE DURAÇÃO: ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

Hypothermia associated with long-term surgery: intervention strategies

Hosana Maria Araújo Rêgo, Universidade Federal do Piauí
Gabriela Leite de Souza, Centro Universitário de Valença
Grazielle Santos Guimarães, Universidade do Estado do Pará
João Otávio Leal Farina, Centro Universitário de Mineiros
Bárbara Nunes Ditzel, Centro Universitário Fametro
Maria Leticia Estefano Saldanha Lemes, Faculdade de Medicina de Taubaté
Vinicius Castro Figueiredo Jorge, Universidade Federal de Goiás
Iago Felipe Camilo Souza, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
Luana Lemes de Paula Ribeiro Duarte, Centro Universitário de Mineiros
Lucas Bonfim Fernandes, Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

hosanamarego@ufpi.edu.br

RESUMO

Introdução: A hipotermia associada a cirurgias de grande duração é uma preocupação significativa devido às implicações para a segurança do paciente e os desafios na manutenção da temperatura corporal durante procedimentos extensos. Compreender estratégias eficazes de intervenção é essencial para mitigar riscos e otimizar os resultados perioperatórios. **Objetivo:** O objetivo desta revisão integrativa é analisar estratégias de intervenção para prevenir a hipotermia em cirurgias prolongadas. **Metodologia:** A metodologia de revisão integrativa abrangeu pesquisas recentes nas bases de dados PubMed, Scielo, com uma seleção criteriosa através dos DeCs: “Hipotermia”, “Cirurgia Geral”; “Centro Cirúrgico” para identificar intervenções eficazes na prevenção da hipotermia durante cirurgias prolongadas. **Resultados e Discussão:** Nota-se a eficácia de medidas como o uso de cobertores aquecidos, fluidos aquecidos e sistemas de ventilação específicos. A abordagem multimodal, combinando diferentes estratégias, mostrou-se mais eficiente, e intervenções direcionadas à equipe cirúrgica desempenham um papel fundamental como treinamento e conscientização, desempenham um papel fundamental na implementação bem-sucedida dessas estratégias. **Conclusão:** Conclui-se que a prevenção da hipotermia em cirurgias de longa duração demanda uma abordagem abrangente, com a aplicação coordenada de técnicas passivas e ativas, juntamente com educação da equipe, para garantir a manutenção adequada da temperatura corporal e promover a segurança perioperatória.

Palavras-chave: Hipotermia; Cirurgias Prolongadas; Aquecido.

TRAUMA FACIAL DECORRENTE DE ARMA DE FOGO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Facial trauma caused by firearm: a literature review

Rebeca Ferreira Nery, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI, ES, Brasil.
Maria Gilmar de Lima Pereira, Faculdade de Enfermagem Nova Esperança - FACENE
Moisés da Silva Rêgo, Centro Universitário Santo Agostinho - UNIFSA
Maria Laura Fernandes Alves, Centro Universitário Maurício de Nassau - Campos Maceió/ AL
Priscila Nunes Costa Travassos, Facene, Mossoró, RN
Gabriel Maciel Morais, UFERSA
Narla Jordana Sá Luz, Centro Universitário Estácio, São Luís, MA.
Xênia Maria Fideles Leite de Oliveira, Faculdade Santa Maria (FSM), Cajazeiras, PB.
Maria Mariana Santos, Universidade Tiradentes.
Tatiane Vilela de Oliveira Alves, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI, ES, Brasil.

rebecafnery@outlook.com

RESUMO

Introdução: O trauma facial decorrente de arma de fogo é uma condição séria e complexa que resulta de lesões causadas por disparos de armas de fogo na região da face. Essas lesões podem causar danos significativos aos tecidos moles, ossos faciais e estruturas anatômicas adjacentes, levando a uma variedade de complicações físicas, funcionais e psicológicas. **Objetivo:** Analisar e sintetizar as principais informações disponíveis na literatura científica sobre o trauma facial decorrente de arma de fogo. **Metodologia:** Trata-se de uma : revisão de literatura foi conduzida no dia 29 de janeiro de 2024, utilizando bases de dados relevantes como LILACS e MEDLINE. Foram pesquisados descritores em ciências da saúde (Decs). As palavras-chave escolhidas foram: (Violência com Arma de Fogo) AND (Traumatismos Faciais), combinados com operador booleano AND. A pesquisa abrangeu estudos publicados nos últimos dez anos (2014 a 2024), nas línguas portuguesa e inglesa. Essa abordagem busca oferecer uma visão atualizada e abrangente sobre os parâmetros em questão, considerando a mais recente evidência disponível na literatura científica. **Resultados e Discussão:** A revisão da literatura sobre o trauma facial decorrente de arma de fogo revelou uma série de achados relevantes. Além disso, um aumento preocupante no número de casos foi notado em regiões afetadas por conflitos armados ou violência urbana. Em relação aos mecanismos de lesão, destacou-se que o tipo de arma de fogo e a trajetória do projétil desempenham um papel crucial na gravidade e extensão do trauma facial. As áreas anatômicas mais frequentemente afetadas incluem a região maxilofacial, mandibular e orbitária, com o potencial de causar danos graves aos ossos, tecidos moles, vasos sanguíneos e nervos. **Conclusão:** Em resumo, o trauma facial por arma de fogo é uma condição séria com impacto devastador na saúde e qualidade de vida dos pacientes. Esta revisão enfatizou a gravidade das lesões, as complicações associadas e a importância da prevenção e tratamento adequados. Embora haja progresso no manejo clínico, são necessárias mais pesquisas para melhorar os resultados. Um enfoque interdisciplinar é essencial para otimizar o cuidado dos pacientes afetados.

Palavras-chave: Trauma facial; Arma de fogo; Lesões; Complicações; Prevenção; Tratamento.

FERTILIDADE E CONTRACEPÇÃO EM MULHERES COM CÂNCER EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO

Fertility and contraception in women with cancer undergoing chemotherapy treatment

Rebeca Ferreira Nery, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI, ES.

Ana Beatriz de Assis Gomes, Universidade Potiguar- UNP.

Maria Gilmar de Lima Pereira, Faculdade de Enfermagem Nova Esperança - FACENE.

Gabriela Segura Landim, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Cuiabá, Mato Grosso.

Joiciara Garcia Caroni, Faculdade medicina Ribeirão Preto- USP.

Priscila Nunes Costa Travassos, Facene, Mossoró, RN.

Xênia Maria Fideles Leite de Oliveira, Faculdade Santa Maria (FSM).

Tatiane Vilela de Oliveira Alves, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI, ES, Brasil.

Rebeca Nascimento Gomes, Universidade Salvador - UNIFACS.

Amanda Araujo Pantaliao, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais- Puc Minas, Betim, Minas Gerais.

rebecafnery@outlook.com

RESUMO

Introdução: A fertilidade e a contracepção são aspectos essenciais a serem considerados no tratamento de mulheres diagnosticadas com câncer submetidas à quimioterapia. Este contexto apresenta desafios únicos, pois o tratamento quimioterápico pode afetar adversamente a função reprodutiva e aumentar o risco de complicações durante a gravidez. **Objetivo:** Analisar a relação entre o tratamento quimioterápico em mulheres com câncer e sua fertilidade, bem como avaliar as opções contraceptivas disponíveis para essas pacientes. **Metodologia:** Trata-se de uma : revisão de literatura foi conduzida no dia 29 de janeiro de 2024, utilizando bases de dados relevantes como LILACS e MEDLINE. Foram pesquisados descritores em ciências da saúde (Decs). As palavras-chave escolhidas foram:(Fertilidade) AND (mulheres) AND (Neoplasias), combinados com operador booleano AND. A pesquisa abrangeu estudos publicados nos últimos cinco anos (2019 a 2024), nas línguas portuguesa e inglesa. **Resultados e Discussão:** O tratamento quimioterápico em mulheres com câncer pode impactar significativamente sua fertilidade, resultando em danos aos ovários e possíveis efeitos adversos como menopausa precoce. Isso pode levar à infertilidade temporária ou permanente, dependendo de vários fatores. É fundamental avaliar a função ovariana antes do tratamento e oferecer opções de preservação da fertilidade, como a criopreservação de óvulos. Além disso, as pacientes devem ser informadas sobre os efeitos da quimioterapia na fertilidade e discutir estratégias contraceptivas apropriadas. Métodos contraceptivos de longa duração, como DIU e implantes hormonais, são frequentemente recomendados, considerando sua eficácia e praticidade, mas as interações com os medicamentos quimioterápicos devem ser consideradas. **Conclusão:** Em resumo, o tratamento quimioterápico em mulheres com câncer pode prejudicar sua fertilidade, levando a complicações como menopausa precoce e infertilidade. No entanto, a criopreservação de óvulos oferece esperança para o futuro. É essencial uma abordagem personalizada e educativa para garantir que as pacientes estejam cientes dos riscos e opções disponíveis para preservar sua fertilidade e escolher métodos contraceptivos adequados durante e após o tratamento. O apoio emocional e informações claras dos profissionais de saúde são cruciais para ajudar as mulheres a tomar decisões informadas sobre sua saúde reprodutiva.

Palavras-chave: Fertilidade; Tratamento quimioterápico; Câncer; Preservação da fertilidade.

EPILEPSIA NO NORDESTE: UM OLHAR PROFUNDO SOBRE INTERNAÇÕES E MORTALIDADE

Epilepsy in the northeast: An in-depth look at hospitalizations and mortality

Matheus Henrique de Freitas Souza – Universidade CEUMA.
Natália Gennari da Costa Marques – Universidade CEUMA.
Gabriela Félix – FAMETRO.
Renan Aguiar Chã – FAMETRO.
Tayná Lima Rodrigues – Universidade Nilton Lins.
Bianca Mayara Sampaio de Araújo – Universidade Nilton Lins.
Letícia Chagas Fernandes – Universidade Nilton Lins.
Ghustavo Chagas Fernandes – Universidade Nilton Lins.
Shelley Lopes Frota – Universidade Nilton Lins.
Van Eyck Ferreira Diógenes – Universidade Nilton Lins.

taynalima_tlr@gmail.com

RESUMO

Introdução: A epilepsia é uma condição neurológica crônica que afeta o sistema nervoso central, caracterizada por episódios recorrentes de atividade elétrica anormal no cérebro, conhecidos como crises epiléticas. Essas crises podem manifestar-se de diversas formas, desde breves momentos de desconexão e ausência até convulsões mais intensas e visíveis. A epilepsia pode afetar pessoas de todas as idades, sendo uma das condições neurológicas mais comuns em todo o mundo. As hospitalizações podem ocorrer devido a diversos motivos, incluindo crises prolongadas, efeitos colaterais de medicamentos, lesões decorrentes das crises ou comorbidades relacionadas. A compreensão dos grupos mais afetados é fundamental para o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes. **Objetivo:** Identificar padrões de incidência hospitalar em diferentes faixas etárias e grupos étnicos na região nordeste do Brasil. **Metodologia:** Trata-se de estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo com análise de dados secundários, que traçou o perfil epidemiológico das internações e óbitos por epilepsia no Nordeste, entre 2018 e 2022. Os dados foram extraídos do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde. **Resultados e Discussão:** De 2018 a 2022 foram registradas 68.403 internações e 1.886 óbitos, isso representa um aumento de 18% e 28%, respectivamente. Entre os nove estados do nordeste, Pernambuco apresentou o maior número de internações, com (n=18.087; 26,4%). Os homens foram responsáveis por (40.335 internações; 59%), e a população parda por (47.608 internações; 70%). As crianças de 1 a 4 anos foram as mais acometidas com (n=13.655 internações; 20%). Em relação aos óbitos, houve 1.886 registros, com as pessoas do sexo masculino sendo as mais afetadas (n=1.177 óbitos; 62%). **Conclusão:** Os índices de internações e óbitos por epilepsia no Nordeste são altos. Neste estudo, observamos um aumento de 18% nas internações e 28% nos óbitos em um intervalo de cinco anos. O estudo fornece informações importantes que podem orientar políticas públicas e implementar estratégias de prevenção e tratamento mais direcionadas. Além disso, a descrição do perfil epidemiológico dos grupos mais afetados pode servir como base para a concepção de programas voltados para a comunidade e profissionais de saúde, visando aumentar a conscientização sobre a epilepsia e suas implicações clínicas.

Palavras-chave: Incidência hospitalar, Epilepsia; Epidemiologia.

NEOPLASIA MALIGNA DO LÁBIO, CAVIDADE ORAL E FARINGE: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO NO CONTEXTO BRASILEIRO

Malignant neoplasia of the lip, oral cavity, and pharynx: An epidemiological study in the Brazilian context

Ângelo Gaia Sousa – Faculdade São Leopoldo Mandic
Esio Teodoro Santos Junior – Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Kamylla Pessoa Figueira – Universidade CEUMA
Tayná Lima Rodrigues – Universidade Nilton Lins
Aedra Silva da Silva – Universidade Nilton Lins
Thaís Lima Rodrigues – Universidade Nilton Lins
Franciana Aguiar Azedo – Universidade Nilton Lins
Rebecca Pereira Seffair – Universidade Nilton Lins
Gedeão Batista de Oliveira – UNITPAC
Aline Soares de Santana Dutra – UNINASSAU

taynalima_tlr@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A neoplasia maligna do lábio, cavidade oral e faringe refere-se a condições cancerígenas que afetam essas regiões do sistema estomatognático. Este tipo de câncer é caracterizado pelo crescimento descontrolado e invasivo de células anormais, que podem formar tumores nos lábios, boca e garganta. Essa condição é associada ao consumo de tabaco e álcool, além de outros fatores de risco, como infecções pelo vírus HPV. O estudo da neoplasia maligna do lábio, cavidade oral e faringe desempenha um papel crucial para a saúde pública. O aumento da incidência, juntamente com sua associação a fatores de risco evitáveis, destaca a importância de aprofundar o conhecimento sobre a epidemiologia dessa neoplasia, a fim de determinar as populações mais afetadas. **Objetivo:** Caracterizar as internações e óbitos por neoplasia maligna do lábio, cavidade oral e faringe na população brasileira, no período de 2018 a 2022. **Metodologia:** Este estudo se enquadra como descritivo e quantitativo que descreveu o perfil epidemiológico das internações e óbitos causados por neoplasia maligna do lábio, cavidade oral e faringe no Brasil, entre 2018 e 2022. Os dados foram acessados e extraídos do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde. **Resultados e Discussão:** Foram registradas 123.650 internações e 14.762 óbitos, isso significa uma redução de 8,3% e 15%, respectivamente. Do total de internações, 74% foram do sexo masculino, 43% de indivíduos brancos e 31% de indivíduos com idade entre 60 a 69 anos. O estado de São Paulo foi responsável por 23% das internações, seguido por Minas Gerais com 15%. Em relação aos óbitos, 78% foram do sexo masculino, 33% com idade entre 60 e 69 anos. A redução das neoplasias é um tema de extrema importância, pois essas condições representam um sério problema de saúde pública. Diversas medidas podem contribuir para a redução da incidência, uma das estratégias mais eficazes é a promoção de hábitos saudáveis e a conscientização da população sobre os fatores de risco. **Conclusão:** A importância da epidemiologia reside na capacidade de identificar populações em maior risco, permitindo a implementação de medidas preventivas, como campanhas de conscientização, rastreamento e educação sobre hábitos saudáveis.

Palavras-chave: Incidência hospitalar, Neoplasia; Epidemiologia.

IMPACTOS DA COVID-19 NA SAÚDE DA POPULAÇÃO BRASILEIRA: UMA ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL

Impacts of covid-19 on the health of the brazilian population: a review of the literature

¹Maria da Silva Soares; ²Eriselma Alves Correia; Valdiana Gomes Rolim Albuquerque³; ⁴Carolina Oliveira de Freitas Carvalho; ⁵Jaqueline Cardoso Farias; ⁶Samilles do Socorro Guimarães dos Santos; ⁷Christini Regina da Silva Valmont; ⁸Claudiene de Lira da Silva; ⁹Andressa Brito Lima; ¹⁰Valéria Pereira da Costa Lensi.

¹Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, Pernambuco, Brasil; ²Centro Universitário Doutor Leão Sampaio-UNILEAO; ³Docente pela Faculdade Santa Luzia, Santa inês-Maranhão, Brasil; ⁴Centro Universitário de Votuporanga; ⁵Universidade Federal do Pará; ⁶⁷⁸Centro Universitário Maurício de Nassau -UNINASSAU; ⁹Centro Universitário Leonardo da Vinci-UNIALSSEVI; ¹⁰Valéria Pereira da Costa Lensi.

mariasilvasoares33@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A pandemia de COVID-19 representou um desafio sem precedentes para a saúde global, sendo particularmente impactante na realidade da população brasileira. Desde o surgimento do vírus no final de 2019, o Brasil tem enfrentado uma série de desafios relacionados à disseminação do SARS-CoV-2 e às consequências diretas e indiretas da doença. Os impactos da COVID-19 na saúde da população brasileira são vastos e abrangem não apenas aspectos clínicos, como a gravidade da doença e as taxas de mortalidade. **OBJETIVO:** Analisar os impactos da covid-19 na saúde da população brasileira. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo qualitativo, do tipo revisão integrativa da literatura. As bases de dados foram Scielo, Biblioteca Virtual em saúde (BVS), Lilacs e o portal da CAPES. Os descritores em ciências da saúde foram ‘‘Pandemia’’, ‘‘Saúde’’ e ‘‘População’’ cruzados entre si através do operador booleano AND. Os critérios de inclusão foram artigos completos, em português e entre os anos de (2019-2023). Como critérios de exclusão foram teses, dissertações, protocolos, revisões de literatura e fora do idioma proposto. Localizou-se 203 artigos e após os critérios de exclusão restaram 5 para pesquisa final. **RESULTADOS:** Nos artigos analisados, foi possível analisar que a pandemia de COVID-19 teve uma série de impactos significativos na saúde da população brasileira, abrangendo diferentes aspectos que vão além do contágio direto pelo vírus. Em termos de saúde física, as consequências da infecção variaram, desde casos assintomáticos até quadros graves que pressionaram os sistemas de saúde locais. As taxas de mortalidade, embora tenham diminuído com a implementação de medidas de controle, ainda deixam um rastro de perdas irreparáveis. No entanto, os efeitos da pandemia estenderam-se para além do domínio clínico. Questões socioeconômicas foram exacerbadas, com impactos mais severos sobre comunidades vulneráveis. Desigualdades pré-existentes foram ampliadas, refletindo-se no acesso desigual aos serviços de saúde, bem como em disparidades no enfrentamento dos desafios econômicos causados pela pandemia. **CONCLUSÃO:** Neste trabalho, foi possível perceber que a pandemia de covid-19 expôs vulnerabilidades pré-existentes, evidenciando disparidades sociais e de acesso aos serviços de saúde. Observa-se que as consequências vão além dos aspectos físicos, afetando também o bem-estar emocional, econômico e social da população brasileira. A rápida disseminação do vírus ressalta a importância da prevenção e do fortalecimento dos sistemas de saúde.

Palavras-chaves: Pandemia, Saúde, Isolamento social.

ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO E DAS INTERVENÇÕES PREVENTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE OBESIDADE INFANTIL

Analysis of risk factors and preventive interventions for the development of childhood obesity

Ellen Nicoly Oliveira Lima, Universidade de Excelência UNEX de Feira de Santana
Sandemax Pereira dos Santos, Estácio Idomed de Juazeiro
Kamilla Marques da Silva Souza Cerqueira, FACAPE Faculdade de Petrolina
Alice Maria Bomfim Guerra, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Carla Graziela Dias Coelho Lustosa, FACAPE Faculdade de Petrolina
Letícia Magalhães Teixeira, Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista
Joyce Almeida Né da Silva, Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida FESAR
Gabriella Macedo Magrini Teles, Universidade Nove de Julho UNINOVE – Bauru
Júlia Cunha Rodrigues, Universidade Nove de Julho UNINOVE – Bauru
Marcelo do Nascimento Araujo, Graduado em Biologia pela Universidade do Estado de Pernambuco, Doutorado em Recursos Genéticos Vegetais

ellennicololiveira@gmail.com

RESUMO

Introdução A obesidade infantil, que se caracteriza pelo excesso de peso em relação à idade e altura da criança, tornou-se uma preocupação crescente em todo o mundo. Esta condição está associada a uma série de problemas de saúde a curto e longo prazo. Ao longo das últimas décadas, a prevalência da obesidade infantil aumentou significativamente, transformando-se em um desafio global de saúde pública. Estima-se que mais de 340 milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo estejam atualmente enfrentando problemas de sobrepeso ou obesidade. **Objetivo:** O presente estudo tem como objetivo analisar os fatores de risco e as intervenções preventivas ao desenvolvimento da obesidade infantil. **Metodologia:** Nessa revisão exploratória buscou-se nas plataformas mais atuais de dados documentos com eficácia e confiança para análise dos fatores de risco e medidas preventivas da obesidade infantil com uma seleção restrita de descritores não limitando-se a artigos, mas pontuando em diretrizes e documentos oficiais de sociedades, bem como relatos. Ao final, foram analisados exatos 56 arquivos. **Resultados e Discussão:** A obesidade infantil é uma condição complexa que resulta da interação de vários fatores de risco, incluindo predisposição genética, dieta inadequada, falta de atividade física, influências ambientais obesogênicas e fatores psicossociais. Além disso, diversas intervenções preventivas têm se mostrado eficazes no combate a essa condição, abrangendo desde a promoção de uma alimentação saudável, estímulo à prática regular de atividade física, educação nutricional, promoção de ambientes saudáveis até o envolvimento familiar. É crucial destacar que a abordagem para prevenir a obesidade infantil deve ser holística, adaptada às necessidades individuais de cada criança, e requer a colaboração essencial de profissionais de saúde, educadores e pais para implementar efetivamente essas medidas preventivas. **Conclusão:** Ao analisar os fatores de risco da obesidade infantil, percebe-se a influência do estilo de vida moderno, incluindo a disponibilidade de alimentos ultraprocessados e a redução da atividade física. Aspectos psicossociais, como estresse familiar e baixa autoestima, também desempenham papel relevante. Contudo, é alentador constatar que medidas preventivas eficazes, exigindo uma abordagem multidisciplinar com a participação de profissionais de saúde, educadores, pais e crianças, podem ser adotadas para combater a obesidade infantil.

Palavras-chave: Obesidade infantil; Fatores de risco; Intervenções preventivas; Saúde infantil; Prevenção primária.

A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO CONTROLE E TRATAMENTO DA DIABETES GESTACIONAL

The importance of medical support in the control and treatment of gestational diabetes

Kaísa Lindomara dos Santos Figueiredo, Universidade Nilton Lins.

Ana Carla Maia Rodrigues de Paula, Universidade Nilton Lins.

Isabela Cavalcanti Vieira, Universidade Nilton Lins.

Gabriel Abraham Pio de Souza, Universidade Nilton Lins.

Miguel Onofre de Souza Fogaça, Universidade Nilton Lins.

Roza Emanuely da Silva Zaparoli Gonçalves, Universidade Nilton Lins.

Yasmin Caroline Sales Retto, Universidade Nilton Lins.

kaisa.santosf@gmail.com

RESUMO

Introdução: A diabetes melittus gestacional (DMG) é caracterizada por glicose alta no sangue durante a gravidez, que na maioria das vezes desaparece após o parto e pode trazer complicações para mãe e bebê. Aproximadamente 7% das gestações apresentam alguma complicação oriunda da DMG, resultando assim em mais de 200 mil casos por ano, um percentual bastante relevante e que merece atenção principalmente em relação aos riscos ao qual a gestante e seu bebê ficam expostos. Dessa forma, o acompanhamento médico tem papel fundamental no controle e tratamento adequado dessa condição. **Objetivo:** Destacar, por meio de uma revisão de literatura, a importância do acompanhamento médico no controle e tratamento da diabetes gestacional, de acordo com os autores analisados, tendo em vista a alta prevalência do agravo na população de gestantes. **Metodologia:** trata-se de uma revisão da literatura, realizada a partir da busca por publicações científicas indexadas nas bases de dados: PubMed, Google Acadêmico e Scielo. Foram coletados estudos publicados no período de 2020 a 2023, sendo utilizados os seguintes descritores: diabetes gestacional, complicações do diabetes, e diabetes mellitus. **Resultados e Discussão:** diante dos achados extraídos dos estudos, verificou-se uma convergência dos autores quanto a esta complicação ser comum na gravidez, fazendo-se necessário, então, acompanhamento rigoroso durante o pré-natal. Além disso, o estudo identificou os principais riscos da DMG para a mãe e o bebê, tais como: macrossomia fetal, aumento das taxas de parto cesariano, traumas de canal de parto, distócia de ombro, hiperbilirrubinemia, óbito fetal intrauterino, parto prematuro, mortalidade perinatal associada a diagnóstico tardio, bem como possíveis consequências para a gestante como retinopatia, neuropatia e alteração microvascular. **Conclusão:** este estudo permitiu refletir sobre as possíveis intervenções em saúde, a fim de sensibilizar as gestantes e conscientizar os profissionais sobre a importância tanto do tratamento adequado quanto do incentivo a maior adesão, e especialmente sobre os riscos materno-infantil associados a essa doença.

Palavras-chave: Diabetes gestacional; Complicações do diabetes; Diabetes mellitus.

INFERTILIDADE E TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA

Infertility and assisted reproduction treatments

Rebeca Ferreira Nery, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI, ES, Brasil.
Zilma Nunes de Melo, Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, CE.
Emily Freitas Fonseca, FCMS/JF - SUPREMA, Juiz de Fora MG.
Derick Sander Moreira Diniz, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais- Betim, MG.
Mickaella Oliveira da Silva, Centro Universitário Santo Agostinho-Unifsa, Teresina-PI.
Tatiane Vilela de Oliveira Alves, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI, ES, Brasil.
Agda Renata Barros Santos, Faculdade de Ciências Médicas - AFYA Garanhuns. Garanhuns, PE.
Paloma Pereira da Silva, Centro Universitário Doutor Leão Sampaio, Juazeiro do Norte, CE.
Maria Eduarda Costa Duarte, Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU, Recife-PE.
Laíza Andrade Soares Diniz, Centro Universitário de Patos - UNIFIP, Patos - PB.

rebecafnery@outlook.com

RESUMO

Introdução: A infertilidade é uma questão de grande relevância e impacto emocional para muitos casais em todo o mundo. Quando um casal enfrenta dificuldades para conceber um filho, isso pode desencadear uma série de desafios físicos, emocionais e sociais. A busca por tratamento de reprodução assistida tornou-se uma opção viável e frequentemente procurada por aqueles que desejam realizar o sonho de ter filhos. **Objetivo:** Analisar as causas da infertilidade, os diferentes tipos de tratamentos disponíveis. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura que foi conduzida no dia 31 de janeiro de 2024, utilizando bases de dados relevantes como LILACS e MEDLINE. Foram pesquisados descritores em ciências da saúde (Decs). As palavras-chave escolhidas foram: (Infertilidade) AND (*Técnicas de Reprodução Assistida*), combinados com operador booleano AND. A pesquisa abrangeu estudos publicados nos últimos cinco anos (2019 a 2024), nas línguas portuguesa e inglesa. Essa abordagem busca oferecer uma visão atualizada e abrangente sobre os parâmetros em questão, considerando a mais recente evidência disponível na literatura científica. **Resultados e Discussão:** A infertilidade tem causas distintas em homens e mulheres. Nas mulheres, problemas de ovulação, trompas de Falópio e útero podem ser a origem, enquanto nos homens, dificuldades na ejaculação, qualidade do esperma e problemas nos testículos são comuns. O tratamento varia de acordo com a causa, incluindo medicamentos, cirurgias e técnicas de reprodução assistida, como IIU, FIV, GIFT e ICSI. Essas opções oferecem esperança, mas podem ser desafiadoras emocional e financeiramente. Uma abordagem abrangente, que inclua suporte emocional e considerações éticas, é essencial. **Conclusão:** Em resumo, a infertilidade pode ter origens diversas em homens e mulheres. Tratamentos como medicamentos, cirurgias e técnicas de reprodução assistida oferecem esperança, mas podem ser desafiadores emocional e financeiramente.

Palavras-chave: Infertilidade; Tratamentos de Reprodução Assistida; Impacto Emocional.

INTERNAÇÕES POR SÍFILIS CONGÊNITA EM PACIENTES COM IDADE INFERIOR A 1 ANO: ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E DAS TAXAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO

Hospitalizations for congenital syphilis in patients under 1 year of age: analysis of the profile and rates in Brazilian territory

Paulo Victor Moura Rodrigues, Universidade Federal do Rio Grande
Thales Pavão Cardoso, Universidade Federal de Santa Maria
Rebeca Belchior Borges do nascimento, Uniceuma- Imperatriz
Van Eyck Ferreira Diógenes, Universidade Nilton Lins
Shelley Lopes Frota, Universidade Nilton Lins
Letícia Chagas Fernandes, Universidade Nilton Lins
Ghustavo Chagas Fernandes, Universidade Nilton Lins
Gabriele Soprano do Carmo, Faculdade Metropolitana de Manaus
Isabelle Simão Leal, Universidade do Estado do Amazonas
Victoria Trasatti Romão, Universidade Anhembi Morumbi

Paulovictor133@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A sífilis é uma condição infecciosa sistêmica de evolução crônica. A forma congênita ocorre quando o feto é infectado pelo *Treponema pallidum*, sendo transmitida via placenta em qualquer fase da gestação ou estágio clínico da doença em gestantes que não tenham recebido tratamento adequado. Cerca de 1,5 milhão de gestantes em todo o mundo contraem sífilis anualmente e, dessas, aproximadamente metade enfrentará complicações no desenvolvimento de seus filhos. **Objetivo:** Analisar o perfil e as taxas de internação por sífilis congênita em idade inferior a 1 ano no Brasil. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS) sobre internações hospitalares. Foram incluídos pacientes com idade inferior a 1 ano, internados por Sífilis Congênita em território brasileiro no período de novembro de 2022 a novembro de 2023. As variáveis analisadas foram: região, caráter de atendimento, sexo e cor/raça. **Resultados e Discussão:** No período analisado, tem-se 19.865 internações por sífilis congênita em indivíduos menores de 1 ano de idade no país. Destes, 7.420 (37,3%) correspondem à região sudeste, com a maior taxa. A respeito do caráter de atendimento, a maioria foi de urgência, totalizando 19.494 (98,13%). Avaliando a variável sexo, têm-se taxas parecidas, com 10.107 para o sexo masculino e 9.758 para o feminino. No entanto, há uma expressa diferença relacionada à variável cor/raça, em que a maioria é em indivíduos pardos, totalizando 12.767 (64,26%). Esses dados, tanto de sexo quando de raça apresentam semelhança com panoramas mundiais registrados na literatura. **Conclusão:** Observa-se, nos números demonstrados, o impacto da Sífilis congênita na população e suas repercussões na saúde pública, especialmente em indivíduos pardos na região sudeste. Isso demonstra a necessidade de políticas que visem prevenir a infecção e os agravos gerados por essa patologia.

Palavras-chave: Sífilis congênita; Morbidade; Brasil.

MANEJO MULTIPROFISSIONAL NA DOENÇA DE ALZHEIMER

Multidisciplinary management of Alzheimer's disease

Maria Eduarda Mintzfeld Branco, UNOESC - Joaçaba.

Ana Vitória Rodrigues de Andrade, Uninovafapi.

Juliana Garcia de Aquino, Universidade da Amazônia.

Flávia Garcia de Aquino, Universidade da Amazônia.

Juliana Veiga Mottin, Enfermeira da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares- EBSEERH,

Universidade Federal do Paraná, complexo Hospital de Clínicas , CHC- UFPR.

Nathália Telles Paschoal Santos, Enfermeira da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares- EBSEERH,

Universidade Federal do Paraná, complexo Hospital de Clínicas , CHC- UFPR.

Ana Raquel Campos de Almeida Barboza, Enfermeira da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares-

EBSEERH, Universidade Federal do Paraná, complexo Hospital de Clínicas , CHC- UFPR.

Jéssica do Nascimento Silva, Universidade Nove de Julho.

Natália Espíndola Rocha, formação na UniNovafapi.

Elizabete da Silva Dantas de Jesus, Enfermeira da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares-

EBSEERH, Universidade Federal do Paraná, complexo Hospital de Clínicas , CHC- UFPR.

mmintzfelds@gmail.com

RESUMO

Introdução: No Brasil, a Doença de Alzheimer (DA) atinge mais de um milhão de pessoas e manifesta um considerável aumento, já que a cada ano aproximadamente 100 mil novos casos são diagnosticados. Isto, motivado por fatores diversos e possivelmente acentuado pelo próprio aumento da longevidade e do envelhecimento populacional. Essa comorbidade possui relevância no âmbito da saúde, pela sua prevalência e pela escassez de alternativas terapêuticas, eis que não se avista evolução relativa à cura, tampouco à eficácia na busca por diminuir a progressão dos efeitos da patologia. Ante a esse quadro, novas linhas de abordagem através da atuação multiprofissional, integrando diferentes áreas da saúde, despontam visando a consecução de melhores resultados em prol do paciente. **Objetivo:** Expor a atuação de uma equipe multiprofissional com pacientes portadores de DA, como um avanço na intervenção profissional. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, utilizando as bases de dados Scielo, Pubmed e Biblioteca Virtual de Saúde, por meio do cruzamento dos descritores “equipe multiprofissional”, “doença de alzheimer” e “cuidados ao paciente” com operador booleano “AND”. As buscas resultam em 384 artigos, sendo selecionados 4 que coincidem com a temática em foco e excluídos o restante pela menor abrangência e fuga do tema. Dentre os critérios de inclusão, foram inseridos artigos em português, inglês e espanhol, dos últimos 5 anos. **Discussão:** O cuidado centrado no paciente e direcionado por uma equipe multiprofissional, apresenta-se como um alicerce para o desenvolvimento de uma relação de confiança entre a tríade composta pelo profissional da saúde, o cuidador e o paciente. Quando através do aconselhamento vertente de diferentes áreas da saúde, pode-se construir um caminho benéfico para o acompanhamento do paciente, com resultados na melhora do seu cotidiano. Esse cenário pode ser obtido por meio de intervenções objetivando a conscientização do seu familiar e a disponibilização de ferramentas que ajudem a transpor obstáculos relacionados à memória do paciente. **Conclusão:** A atuação da equipe multiprofissional promove a melhora da qualidade de vida tanto do paciente quanto do seu grupo de apoio.

Palavras-chave: Acompanhamento; Intervenção; Saúde.

DESAFIOS NO CUIDADO HUMANIZADO AO PACIENTE EM ADOECIMENTO ONCOLÓGICO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Challenges of humanized care for patients with oncological illness: an integrative review

Alefy Fonsêca Tinôco de Souza, Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - AFYA.

Mariana Oliveira Maia, Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - AFYA.

Lucas Leandro Medeiros, Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - AFYA.

Isadora Temoteo Carneiro Costa, Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - AFYA.

Quênia Gramile Silva Meira, Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - AFYA.

alefytinoco@gmail.com

RESUMO

Introdução: As neoplasias malignas configuram-se como a segunda maior causa de morte no mundo e os tratamentos necessários para essas doenças afetam, devido sua agressividade, a integridade física, mental e espiritual dos pacientes e suas famílias, além de promover os sentimentos de medo, impotência e angústia. Nesse sentido, a inexistência de um olhar humanizado a esses indivíduos fragilizados atua como um entrave na promoção de um cuidado oncológico de qualidade. **Objetivo:** Analisar o acervo científico atual acerca dos desafios enfrentados pelos pacientes com câncer no apoio humanizado. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, com buscas a partir da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), com os descritores: “cuidado” and “humanização” and “oncológico”, com os filtros: texto completo; base de dados: MEDLINE e LILACS; idiomas: português e inglês; dos últimos 10 anos (2013 a 2023). Foram encontrados 15 artigos e 6 foram selecionados devido à compatibilidade temática e disponibilidade na íntegra. **Resultados e Discussão:** Os estudos atestam que, embora a Política Nacional de Humanização (PNH) assegure o acolhimento como uma diretriz operacional que deve perpassar todos os estágios de atendimento e tratamento do usuário do SUS, o paciente oncológico ainda é vítima do despreparo da equipe multiprofissional de oferecer uma escuta qualificada, a orientação e um atendimento satisfatório das suas necessidades. Aliado a isso, ainda existe pouca adesão das instituições de saúde na integração de práticas lúdicas como recursos terapêuticos, capazes de minimizar o estresse, sentimentos de abandono e isolamento; além de maximizar o bem-estar físico, psíquico e social. **Conclusão:** Isto posto, compreende-se a relevância do acolhimento e humanização das demandas de cuidado de ao paciente em tratamento oncológico, sendo inerente aos profissionais e às redes de saúde um olhar e um tratamento adequado a essa população, com o fito de melhorar a qualidade de vida, o alívio da dor e do sofrimento. Feito isto, haverá respeito ao acesso a um Sistema Único de Saúde (SUS) universal, igualitário e equitativo, bem como será garantida às premissas constitucionais fundamentais e da PNH.

Palavras-chave: Humanização; Cuidado; Câncer; Pacientes.

ABORDAGENS CLÍNICAS ASSOCIADAS AO ATENDIMENTO INICIAL DO PACIENTE POLITRAUMATIZADO

A clinical approaches associated with initial care of polytraumatized patients

Rebeca Ferreira Nery, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI, ES, Brasil.
Guilherme de Sousa Rezende, UFERSA, Mossoró-RN
Alan Eduardo Seglin Mendes, Universidade Federal Rural do Semiárido, Mossoró, RN.
Liliane Dalto Lima, UNIABEU- Belford Roxo, RJ.
James de Oliveira Junior, Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), Recife - PE.
Hellen Nycolle Oliveira Silva de Castro, Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, UNIDERP, Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Derick Sander Moreira Diniz, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais- Betim, MG.
Heloisa Gracini Ferreira, Universidade dos Grandes Lagos (Unilago), São José do Rio Preto, SP.
Juliana Marques Amorim, Unifor, Fortaleza, CE.
Vinícius Augusto Alves da Silva, Universidade Católica de Brasília(UCB), Brasília, Distrito Federal.

rebecafnery@outlook.com

RESUMO

Introdução: O atendimento inicial ao paciente politraumatizado é um desafio complexo e crucial na prática médica de emergência. Caracterizado pela ocorrência de múltiplas lesões que representam uma ameaça à vida, o manejo eficaz desses pacientes requer uma abordagem sistemática e integrada, focada na identificação rápida e tratamento imediato das condições que apresentam risco iminente à vida. Objetivo: Analisar as abordagens clínicas associadas ao atendimento inicial do paciente politraumatizado. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura que foi conduzida no dia 01 de fevereiro de 2024, utilizando bases de dados relevantes como LILACS e MEDLINE. Foram pesquisados descritores em ciências da saúde (Decs). As palavras-chave escolhidas foram: (traumatismo múltiplo) AND (Cuidados de Suporte Avançado de Vida no Trauma), combinados com operador booleano AND. A pesquisa abrangeu estudos publicados nos últimos cinco anos (2019 a 2024), em espanhol e inglês. Essa abordagem busca oferecer uma visão atualizada e abrangente sobre os parâmetros em questão, considerando a mais recente evidência disponível na literatura científica. Resultados e Discussão: Os principais achados desta pesquisa ressaltam a importância de uma abordagem sistemática e multidisciplinar no atendimento inicial do paciente politraumatizado. A avaliação primária, conforme o protocolo ABCDE, foi identificada como uma etapa crucial para identificar e tratar rapidamente lesões que representam risco imediato à vida, como obstrução das vias aéreas, pneumotórax tensionado, choque hipovolêmico e lesões neurológicas graves. A estabilização inicial, com foco no controle adequado da hemorragia e manutenção da perfusão tecidual, mostrou-se vital para minimizar complicações e otimizar resultados clínicos. Conclusão: Em resumo, uma abordagem coordenada e rápida no atendimento inicial do paciente politraumatizado é essencial. O protocolo ABCDE é fundamental para identificar e tratar rapidamente lesões com risco à vida. A estabilização inicial, controle eficaz da hemorragia e avaliação precisa das lesões internas são cruciais para minimizar complicações. Uma gestão eficaz da dor também é fundamental. Essas medidas combinadas são essenciais para melhorar os resultados clínicos e a recuperação do paciente.

Palavras-chave: Abordagens clínicas, Atendimento inicial, Paciente politraumatizado.

ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ÓBITOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO NO BRASIL

Analysis of the epidemiological profile of deaths due to Malignant Neoplasia of the Esophagus in Brazil

Paulo Victor Moura Rodrigues, FURG
 Debora Luisa Scolari Fruhauf, UNIDEP
 José Espedito Sousa Alves Barbosa, UNIFACID
 Pedro Batista Lola Leite Santos, UNIDEP
 Lucas Deocleciano Tolentino, FAMENE
 Beatriz Castro Alves Bragança, UNIFAMAZ
 Kethelyn Miranda Galeno de Carvalho, Universidade Nilton Lins
 Vitória Pereira Alves Coelho, UCPEL
 Orlando Alves Barbosa Filho, UNINOVAFAPI
 Renata Pimenta Oliveira, UNIRG

Paulovictor133@hotmail.com

RESUMO

Introdução: As neoplasias malignas ocupam a segunda posição entre as causas de morte por doenças crônicas não transmissíveis. No cenário do câncer de esôfago, o carcinoma de células escamosas (CCE) predomina como o tipo histológico mais comum, seguido pelo adenocarcinoma. Sua origem está associada a fatores como idade, histórico familiar, tabagismo, etilismo e padrões alimentares. O prognóstico desfavorável é atribuído ao diagnóstico em estágios avançados, com sinais emergindo quando o tumor causa sintomas obstrutivos, dor intensa, salivação excessiva, perda de peso, sangramento, dor torácica e vômitos. **Objetivo:** Analisar o perfil epidemiológico dos óbitos por neoplasia maligna de esôfago no Brasil entre 2018 a 2022. **Metodologia:** Trata-se de um estudo quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS) no grupo dos indicadores de morbidade hospitalar, a partir de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM, por local de residência entre 2018 a 2022. As variáveis analisadas foram região, faixa etária, sexo, cor/raça, escolaridade e estado civil. **Resultados e Discussão:** No tempo analisado, nota-se que a região sudeste teve maior incidência de óbitos, representando 19.438 ocorrências (45,55%). Em relação à faixa etária, o maior índice de mortes foi em indivíduos com idade entre 60 a 69 anos, totalizando 13.629 (31,91%), acompanhado por 10.100 óbitos de pessoas entre 50 a 59 anos. No âmbito da cor/raça em conjunto com o sexo, verifica-se que a população do sexo masculino e cor branca apresentou elevado percentual de morte, totalizando, respectivamente, 33.331 e 19.979 episódios. Referente à escolaridade, nota-se que a população com 1 a 7 anos de estudo foi mais afetada, perfazendo 21.048 óbitos. Em relação ao estado civil, 16.511 das pessoas falecidas eram casadas, o que representa 38,69% dos casos. **Conclusão:** Observa-se pelos dados obtidos um aumento na taxa de mortalidade por câncer de esôfago nos últimos anos. É urgente a implementação de políticas públicas voltadas para grupos suscetíveis ao câncer de esôfago, especialmente com aumento da mortalidade no envelhecimento, assim, a prevenção primária requer investimentos prioritários para mitigar fatores de risco associados.

Palavras-chave: Neoplasias esofágicas; Morte; Epidemiologia; Brasil.

PREVENÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL: ESTRATÉGIAS EFICAZES NO AMBIENTE ESCOLAR

Prevention of childhood obesity: effective strategies in the school environment

¹Maria da Silva Soares; ²Valdiana Gomes Rolim Albuquerque; ³Danielle Portela de Almeida; ⁴Elias Francisco dos Anjos; ⁵Thalita D'Christi Bilro da Silva Teixeira; ⁶Viviane Maria de Freitas Araújo; ⁷Iasmin Vitória Jade da Silva; ⁸Samilles do Socorro Guimarães dos Santos; ⁹Elivaldo Francisco dos Anjos; ¹⁰Mateus Martins Viudes.

¹Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, Pernambuco, Brasil; ²Docente da Faculdade Santa Luzia, Santa Inês, Maranhão, Brasil; ³Centro Universitário Leonardo da Vinci-UNIASSELVI; ⁵Universidade da Cidade de São Paulo-UNICID; ⁶Centro Universitário-UNIESP; ⁷Estácio de Sá unidade Recife-Pernambuco; ⁸Centro Universitário Maurício de Nassau-UNINASSAU; ⁹Universidade Claretiano-CEOCLAR; ¹⁰Mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná-UFPA.

mariasilvasoares33@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A obesidade infantil tem emergido como um desafio de saúde pública global, sendo reconhecida como um problema complexo que requer abordagens multifacetadas. Dentre os diversos contextos que desempenham um papel fundamental na promoção de hábitos saudáveis desde a infância, o ambiente escolar destaca-se como um ambiente propício para a implementação de estratégias eficazes de prevenção da obesidade. **OBJETIVO:** Analisar as estratégias na prevenção da obesidade infantil no ambiente escolar. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, na qual as bases de dados foram Scielo, Portal da CAPES, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), e a Lilacs. Os descritores em ciências da saúde foram "Obesidade infantil", "Estratégias" e "Ambiente escolar". Os critérios de inclusão foram artigos completos, em português e nos anos (2019-2020). Como critérios de exclusão foram teses, dissertações, protocolos, revisões de literatura e fora do idioma e ano estabelecido. Localizou-se 125 artigos, e após os critérios de inclusão restaram 4 para pesquisa final. **RESULTADOS:** Nos artigos analisados, foi possível destacar que a prevenção da obesidade infantil no ambiente escolar é uma questão de extrema importância, uma vez que as crianças passam grande parte do seu tempo nesse contexto. Diversas estratégias têm sido desenvolvidas e implementadas para combater esse problema de saúde pública, abordando não apenas a alimentação e a atividade física, mas também considerando aspectos educacionais, sociais e ambientais. Além disso, um dos enfoques centrais na prevenção da obesidade infantil em escolas é a promoção de uma alimentação saudável. Programas de educação alimentar, que incluem aulas sobre nutrição e a importância de escolhas alimentares equilibradas, têm se mostrado eficazes. **CONCLUSÃO:** Em suma, a prevenção da obesidade infantil no ambiente escolar exige uma abordagem integrada, envolvendo não apenas ações direcionadas à alimentação e atividade física, mas também considerando fatores educacionais, sociais e ambientais. O comprometimento de todos os envolvidos na comunidade escolar, juntamente com a implementação de políticas eficazes.

Palavras-chaves: Obesidade infantil, Escola, Prevenção da saúde.

EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

Effects of physical exercise in the prevention and treatment of neurodegenerativa

Mateus Fernandes Fagundes, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras
 Jessica Brandão Portella, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras
 Stella Gomes, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras
 Vitoria Gomes, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras
 Josiane Simplicio de Abreu, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras
 Liriana Modesta Silvestri, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras
 Caroline Rocha Sá Teles, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras
 Sophia Leonel Brito, União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO) – São José do Rio Preto.
 Rimenez Pollozzi Souza de Araujo, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras

mattteus_fagundes@hotmail.com

RESUMO

Introdução: As doenças neurodegenerativas, caracterizadas pela degeneração progressiva das células nervosas, comprometem o sistema nervoso, resultando em sintomas neurológicos e eventual incapacidade. Dentre os exemplos inclui-se a Doença de Alzheimer, Parkinson, ELA, Doença de Huntington, AME e Demência com Corpos de Lewy. O diagnóstico, geralmente baseado em história clínica e exames, é desafiador, enquanto o tratamento visa aliviar sintomas, retardar a progressão e melhorar a qualidade de vida, incluindo medicamentos, terapia e cuidados paliativos. **Objetivo:** Assim, esse estudo tem como objetivo realizar uma análise sistemática a respeito dos efeitos do exercício físico na prevenção e no tratamento de doenças neurodegenerativas. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática que explorou três esquemas de buscas com 4 descritores e operadores booleanos nas seguintes bases de dados: PubMed, LILACS, Google Acadêmico, SciELO e UpToDate. Através da plataforma Rayyan foram feitas 3 seleções que refinaram os resultados a 46 artigos científicos publicados entre 2020 e 2024. **Resultados e Discussão:** O exercício físico é uma estratégia eficaz na prevenção e tratamento de doenças neurodegenerativas. Benefícios incluem melhora cognitiva, aumento da plasticidade cerebral, redução da inflamação e proteção contra o estresse oxidativo. Exercícios regulares, como caminhada rápida, fortalecem conexões neurais e melhoram aprendizado. Além disso, promovem função motora, beneficiando força, equilíbrio e coordenação em condições como Parkinson. Importante adaptar exercícios às necessidades individuais, com consulta profissional de saúde antes de iniciar programas, especialmente em casos de doenças neurodegenerativas. O papel do exercício na saúde cerebral é notável, oferecendo uma abordagem multifacetada para enfrentar doenças neurodegenerativas. Ao melhorar cognição, plasticidade cerebral e reduzir inflamação, o exercício emerge como uma ferramenta promissora. Sua capacidade de proteger contra o estresse oxidativo e aprimorar a função motora destaca sua influência abrangente. No entanto, a personalização dos regimes, considerando as necessidades individuais, é crucial. Diante desse panorama, o exercício não apenas se revela uma medida preventiva e terapêutica, mas também reforça a importância da adaptação cuidadosa às condições específicas de cada pessoa.

Palavras-chave: Doença neurodegenerativa; Exercício físico; Prevenção; Tratamento.

ATUALIZAÇÕES CIRÚRGICAS EM TRATAMENTO DE QUELOIDE E CICATRIZES HIPERTRÓFICAS

Surgical advancements in the treatment of keloids and hypertrophic scars

Maria Julia Horikawa, Universidade Nove de Julho – Campos Bauru
Letícia Magalhães Teixeira, Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista
Carolina Maria Matos Rodrigues Eulálio, Centro Universitário Uninovafapi
Érika Vilharba, Universidade Nove de Julho – Campos Bauru
Júlia Cunha Rodrigues, Universidade Nove de Julho – Campos Bauru
Camilli Vitória Rocha Menezes, Universidade Salvador UNIFACS
Lucas Carceres Duran, Universidade Nove de Julho – Campos Bauru
Luís Eduardo Torres Rondon, Universidade Nove de Julho – Campos Bauru
Marília Fraga Maia São Bernardo, Centro Universitário de Excelência UNEX
Nara Cardoso Rodrigues, Centro Universitário Uninovafapi

mariajuliahorikawa@hotmail.com

RESUMO

Introdução: Queloides e cicatrizes hipertróficas são anomalias na cicatrização após lesões, caracterizadas pelo crescimento excessivo de tecido cicatricial e elevação da pele. Enquanto queloides estendem-se além dos limites da ferida, com elevação, espessura e coloração mais escura, especialmente em áreas tensionadas, os fatores de risco incluem predisposição genética, pele escura e idade jovem. Já as cicatrizes hipertróficas permanecem dentro dos limites originais, apresentando elevação, coloração vermelha, prurido e dor, com maior probabilidade em áreas tensionadas. Os fatores de risco associados às cicatrizes hipertróficas abrangem predisposição genética, pele clara e idade jovem. **Objetivo:** Analisar as atualizações e desafios cirúrgicos no tratamento de queloides e cicatrizes hipertróficas. **Metodologia:** Esse estudo exploratório revisou as publicações dos últimos 5 anos nas bases de dados do PubMed Central, UpToDate, Scopus e LILACS através de artigos científicos com os seguintes descritores “Queloide”, “Cicatriz hipertrófica”, “Tratamento” e “Procedimentos Cirúrgicos”. Foram excluídos artigos de revisão, relatos de caso e artigos que não abordavam diretamente o tratamento cirúrgico, ao final foram analisados 23 artigos. **Resultados e Discussão:** Atualmente, avanços cirúrgicos no tratamento de queloides e cicatrizes hipertróficas oferecem resultados promissores. A terapia combinada, integrando diversas técnicas cirúrgicas com modalidades terapêuticas como corticosteroides intralesionais, radioterapia, laserterapia e terapia compressiva, demonstra eficácia no controle do crescimento excessivo do tecido cicatricial. Além disso, o uso de enxertos de pele autóloga ou aloplástica aprimora resultados estéticos, substituindo o tecido cicatricial por pele saudável. Em casos menores, técnicas minimamente invasivas, como excisão por punch, dermoabrasão e criocirurgia, são eficazes, oferecendo recuperação mais rápida e menor risco de complicações. Ademais, curativos avançados, como filmes de silicone, hidrocoloides e membranas amnióticas, melhoram a aparência e reduzem recorrências. Paralelamente, estudos sobre terapia gênica exploram a introdução de genes específicos para modular a expressão de fatores de crescimento, promovendo uma cicatrização mais adequada. **Conclusão:** Em síntese, os avanços cirúrgicos e terapêuticos oferecem promissoras opções no tratamento de queloides e cicatrizes hipertróficas, destacando-se a eficácia da terapia combinada, enxertos de pele, técnicas minimamente invasivas, curativos avançados e estudos inovadores em terapia gênica.

Palavras-chave: Queloide; Cicatriz hipertrófica; Tratamento; Procedimentos cirúrgicos.

HORA DOURADA: INTERFACES DA HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO AO BINÔMIO MÃE-FILHO

Golden hour: interfaces of the humanization of care for the mother-child binomium

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Isabella Pinto dos Santos, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Danielly Conceição Costa, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Mirian Cristina Sousa Vieira Lima, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Ana Caroline Marinho Silva, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Irla Samara Bonfim Rodrigues, Instituto UniDiferencial de Educação.
Kessia Thauana Oliveira Lima, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Victor Hugo Júlio da Rosa, Faculdade Centro Universitário Sudoeste Paulista.
Claudia Solobodziam, Universidade Estadual do Centro-Oeste.
Ewila Wilyams Deodato Alves, Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas.

larabiacelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Hora Dourada se refere a primeira hora após o nascimento do bebê via vaginal ou cesárea, cujo momento é essencial para o vínculo afetivo e acolhimento do novo membro da família. Nesse sentido, a humanização da equipe de saúde é fundamental frente às boas práticas assistenciais visando proporcionar um ambiente propício aos desfechos favoráveis à saúde materno-infantil. Objetivo: Evidenciar as boas práticas da humanização do cuidado ao binômio mãe-filho na Hora Dourada. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), através dos seguintes descritores: “Hora Dourada”, “Humanização” e “Assistência ao Parto”, combinados entre si pelo operador booleano AND. A partir da busca inicial, ocorrida no mês de janeiro de 2024, foram encontrados 902 (novecentos e dois) estudos e, após aplicar, os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 9 (nove) para compor a revisão. Resultados e Discussão: Os resultados demonstram que a presença de acompanhante junto à parturientes, utilização de métodos não farmacológicos no alívio da dor e o favorecimento de conforto estão entre as boas práticas que favorecem o bom transcorrer da Hora Dourada. Por conseguinte, elenca-se o incentivo ao aleitamento materno na primeira hora de vida, estímulo ao contato pele-a-pele, assim como o clampeamento do cordão umbilical em momento oportuno. As boas práticas adotadas pelos profissionais de saúde na Hora Dourada são imprescindíveis ao bem-estar, assim como corrobora para o protagonismo e autonomia materna diante deste que é um momento único. Para tanto, é necessário que haja a devida padronização de protocolos institucionais e treinamento de Educação Permanente junto às equipes, demonstrando os benefícios baseados em evidências dos cuidados supracitados. Conclusão: Portanto, urge a adoção de práticas fundamentadas na assistência clínica humanizada de modo a reconhecer, de forma empática, as reais necessidades das parturientes.

Palavras-chave: Hora Dourada; Humanização; Assistência do Parto.

JANEIRO ROXO: IMPLICAÇÕES DA PANDEMIA DE COVID-19 À SAÚDE DOS PORTADORES DE HANSENÍASE

Purple january: implications of the covid-19 pandemic on the health of leprosy patients

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Danielly Conceição Costa, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Mirian Cristina Sousa Vieira Lima, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Ana Caroline Marinho Silva, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Irla Samara Bonfim Rodrigues, Instituto UniDiferencial de Educação.
Mariana do Nascimento Ribeiro, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Ana Luiza Dias Antunes, Centro Universitário Faculdade Guanambi.
Sílvia Luanna Dias Antunes, Centro Universitário Faculdade Guanambi.
Claudia Solobodziam, Universidade Estadual do Centro-Oeste.
Maria Eduarda Zanette Macedo, Faculdade Multivix.

larabiacelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Hanseníase, provocada pelo bacilo *Mycobacterium leprae*, consiste em uma doença infectocontagiosa que impacta os nervos e a integridade da pele. A enfermidade é disseminada por meio das vias respiratórias (secreções nasais, partículas da fala, tosse, espirro) de indivíduos que apresentam a variante contagiosa da condição e não foram submetidos a intervenção medicamentosa. Em face da pandemia da COVID-19, os portadores de hanseníase tiveram um impacto considerável em todos os esquemas de controle a nível mundial, ocasionando problemas à saúde coletiva. **Objetivo:** Evidenciar os fatores associados ao impacto no estado de saúde dos portadores de Hanseníase em face da pandemia de COVID-19. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), através dos seguintes descritores: “Hanseníase”, “Pandemia” e “Impacto no Estado de Saúde”, combinados entre si pelo operador booleano AND. A partir da busca inicial, ocorrida no mês de janeiro de 2024, foram encontrados 516 (quinhentos e dezesseis) estudos e, após aplicar, os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 8 (oito) para compor a revisão. **Resultados e Discussão:** Diante das restrições impostas pela pandemia de COVID-19, a identificação dessa enfermidade experimentou uma notável diminuição. Quanto a saúde dos pacientes, estes enfrentaram a carência de medicamentos de antibióticos da poliquimioterapia (tratamento PQT), sofreram com o distanciamento social, além de ter prejudicado o acompanhamento junto aos profissionais de saúde, ocasionando em remissão de muitos pacientes, assim como do aumento do número de casos. Além disso, milhões de indivíduos globalmente enfrentam incapacidades decorrentes da Hanseníase, de acordo com as estimativas da Organização Mundial da Saúde. **Conclusão:** Em face do exposto, cabe aos profissionais de saúde atuarem no manejo e rastreamento dos pacientes acometidos pela hanseníase, traçando ações viabilizando tratamento oportuno em tempo hábil, incluindo orientações e aplicação da vacina BCG, quando possível.

Palavras-chave: Hanseníase; Pandemia de COVID-19; Saúde Pública.

GESTÃO E ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE HANSENÍASE: EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS POR RESIDENTES

Management and care for people with leprosy: experiences taken by residents

Thainara Braga Soares, Centro Universitário do Estado do Pará.
Lucas Miléo Teixeira, Centro Universitário do Estado do Pará.
Paula Sousa da Silva Rocha, Centro Universitário do Estado do Pará.

thainarabsoares@gmail.com

RESUMO

Introdução: a hanseníase é uma doença infectocontagiosa, sendo transmitida pelas vias aéreas. Considera-se a Atenção Primária à Saúde uma importante estratégia para o controle da doença. **Objetivo:** descrever a vivência de enfermeiros residentes acerca da gestão e assistência ao portador de Hanseníase do município de Belém do Pará no ano de 2023. **Metodologia:** trata-se de estudo descritivo do tipo relato de experiência de enfermeiros residentes do programa multiprofissional de Atenção Básica/Saúde da Família. **Descrição da experiência e Discussão:** os cenários de prática dos residentes foram na Secretaria Municipal de Saúde onde realizaram atividades de gestão, capacitação e planejamento. E no segundo ano os cenários foram Unidades de saúde, onde desenvolveram atividades de assistência, orientações e atividades administrativas. **Conclusão:** os cenários de residência contribuíram para o processo de formação dos residentes e agregaram conhecimento sobre a gestão e os cuidados ao portador de hanseníase.

Palavras-chave: Hanseníase; Cuidados de enfermagem; Atenção Primária à Saúde.

INTRODUÇÃO

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria *Mycobacterium leprae* (*M. leprae*), a principal fonte de infecção são indivíduos portadores da hanseníase não tratados e com alta carga bacilar, eliminando assim, o *M. leprae* pelas vias aéreas, também considerada a porta de entrada do bacilo no organismo suscetível, que através do sistema hemodinâmico se dissemina para a pele, mucosas, nervos e outros tecidos (Brasil, 2022).

Considera-se que a doença está associada a desigualdades socioeconômicas, baixo grau de escolaridade, condições precárias de moradia, falta de saneamento e crescimento desorganizado da área urbana. O Brasil é considerado um dos 23 países prioritários para o controle da doença. Têm-se no país uma expansão da rede de diagnóstico e acesso ao tratamento, onde a Atenção Primária à Saúde (APS) é indispensável e principal estratégia para o controle da doença. Desse modo, os profissionais precisam qualificar as práticas

do cuidado para facilitar o processo de identificação, orientação, tratamento, recuperação e manutenção da saúde (Lopes et al., 2021).

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a APS é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. A PNAB elenca ainda que compete ao enfermeiro realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames complementares, prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas e outras atribuições (Brasil, 2017).

Diante do exposto, o objetivo do estudo é descrever a vivência de enfermeiros residentes do Programa Multiprofissional de Atenção Básica/Saúde da Família acerca da gestão e assistência ao portador de Hanseníase nas Unidades Básicas de Saúde do município de Belém do Pará no ano de 2023.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência sobre as atividades desenvolvidas por enfermeiros residentes durante a residência multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família. O município onde ocorreram as atividades foi o município de Belém do Pará no ano de 2023. No primeiro ano de Residência Multiprofissional, o residente (R1) é distribuído na Secretaria de Saúde do Município de Belém (SESMA) para conhecer a organização e gestão municipal do SUS, além de desenvolver atividades como parte integrante do serviço. Já no segundo ano, o residente (R2) é alocado na assistência em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em Estratégias Saúde da Família (ESF).

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA E DISCUSSÃO

Cenário da gestão

Dentre os cenários de prática no primeiro ano está o Núcleo de Promoção à Saúde (NUPS), que é subdividido em várias Referências Técnicas (RT), para orientar o cuidado na rede e elaborar fluxos de atendimento e assuntos técnicos, como foco do presente relato está a RT de Tuberculose e Hanseníase. Foram desenvolvidas atividades na RT por um período de 03 meses. Foram desenvolvidas atividades de dispensação da ficha de notificação e monitoramento dela, recebimento e crítica das fichas já preenchidas para que os dados fossem inseridos no Sistema de Notificação e Agravos (SINAN). Outra

atividade desenvolvida no cenário de prática da RT foi o de solicitar a nível estadual a medicação de poliquimioterapia (PQT) para suprir a demanda do município levando em consideração o pedido das Unidades de acordo com o número da ficha de notificação, nome completo e data de início do tratamento.

No Brasil, a PQT foi adotada a partir de 1990 por conta do aumento de casos no país, composto por fármacos bactericidas: rifampicina; e fármacos bacteriostáticos: dapsona e clofazimina. Observa-se que há muitos abandonos de tratamento, que podem estar atrelados ao estigma e a falta de esclarecimento sobre os efeitos colaterais dos medicamentos (Costa et al., 2020).

Para além disso, para os indivíduos que sofreram incapacidades físicas devido às sequelas neurológicas da hanseníase é concedido o Benefício Estadual para Pessoas Acometidas pela Hanseníase (BEPAH). O recebimento, análise e envio da documentação para a coordenação estadual foi outra atividade realizada na RT, onde a equipe técnica da SESMA, composta em sua totalidade por enfermeiras, orientou e acompanhou o desenvolvimento da referida atividade, fazendo com que o residente se sinta parte integrante da gestão e planejamento.

Após a inserção dos dados no SINAN, ainda na RT, foi realizada a extração no sistema do Boletim de Acompanhamento e enviado para as Unidades, para que os casos fossem encerrados de acordo com o desfecho.

Durante o período de atividades, oportunizou-se uma Oficina de preenchimento da ficha de notificação e atualizações sobre a Hanseníase, forma, classificação operacional, tratamento, grau de incapacidade, onde a facilitadora foi a residente que estava no cenário no período do evento, o que pôde aproximar a residente dos profissionais enfermeiros da prática, agregando conhecimento e trocando saberes.

Cenário da assistência

Ao passar para o segundo ano de atividades, os residentes são encaminhados para a área assistencial, onde desenvolvem suas funções na UBS durante seis meses e na ESF por igual período. Nos dois cenários foi possível ao residente do segundo ano participar de capacitações, acompanhamento de consultas, orientações e solicitação de medicamentos para pacientes em tratamento.

A APS é a responsável pelo acompanhamento dos casos de hanseníase no Brasil, é uma estratégia eficaz para assegurar o correto seguimento do tratamento. Durante a

visita mensal do paciente à UBS, além da dispensação dos medicamentos, é realizada uma avaliação para acompanhar os desdobramentos do caso. Nessa visita, também ocorrem orientações sobre autocuidado, bem como prevenção de incapacidade e deformidades (Silva et al., 2016; Brasil, 2017; Brasil, 2019).

Diante disso, o enfermeiro que atua na APS assume um papel fundamental na assistência integral voltada ao paciente diagnosticado com hanseníase. Dentre suas atribuições e ações, destacam-se: prevenção; acolhimento; detectar os portadores com a forma contagiosa na fase inicial; inspecionar e avaliar de forma regular as lesões; avaliar contatos; informar ao paciente e aos familiares sobre a importância dos exercícios ativos e passivos dos membros acometidos, além de promover informações para aliviar os estigmas decorrentes da doença (Duarte et al., 2014; Cabral et al., 2016).

CONCLUSÃO

Experienciou-se durante o contato com a gestão e assistência ao portador de hanseníase vivências únicas e significativas para a atuação profissional dos residentes. Contribuindo também para o compartilhamento de novas ideias, construção de saberes e práticas em saúde tanto para o residente quanto para as equipes dos cenários e os usuários.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Guia de Vigilância em Saúde: volume único recurso eletrônico. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços 3 ed. Brasília, 2019.

BRASIL. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF; 2017

BRASIL. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hanseníase. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2022

CABRAL, C. V. S. et al. O papel do enfermeiro na prevenção de incapacidade e deformidades no portador de hanseníase. Revista Interdisciplinar, v. 9, n. 2, p. 168-177, 2016.

COSTA N. C da et al. Evolução terapêutica da hanseníase da era Chaulmúrgica até o tratamento nacional na colônia do prata, Norte do Brasil. Revista Amazônica de Ciências Farmacêuticas, v. 1, n. 1, p. 16-25, 2020.

DUARTE, L. M. C. P. S. et al. Ações de autocuidado de pessoas com hanseníase. Revista de Enfermagem da UFPE, v. 8, n. 8, p. 2816-2822, 2014.

LOPES F. C et al. Hanseníase no contexto da Estratégia Saúde da Família em cenário endêmico do Maranhão: prevalência e fatores associados. Ciência & Saúde Coletiva, v. 26, n. 5, p. 1805-1816, 2021.

ASSOCIAÇÃO ENTRE ENDOMETRIOSE E INFERTILIDADE FEMININA

Association between endometriosis and female infertility

Thamirys Oliveira Santana, UNITPAC - Centro universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos
Ester Heloísa Mairesse Ramos, Afya Faculdade de Ciências Médicas
Eduardo Vinicius Moreira Savelli, Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO
Suzana Gaspar Lopes de Medeiros, Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO
Gleyciane Bezerra da Costa, Centro Universitário São Lucas (UNISL) Porto Velho/ Ro.
Francisco Mickael dos Santos Araújo, Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP)
Clarice Malina, Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO
Camilla Bandeira Oliveira Coelho, ITPAC Porto Nacional
Agatha Fernanda Stunitz Bernardes, Centro Universitário Campo Real
Beatriz Rodrigues Paz, Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida / Fesar - Afya

santana_thana@outlook.com

RESUMO

Introdução: A endometriose é reconhecida como uma condição ginecológica inflamatória, caracterizada pelo tecido que normalmente reveste o útero cresce fora do útero. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é examinar a interação entre a endometriose e a incapacidade de concepção feminina. **Metodologia:** Este estudo consiste em uma revisão bibliográfica realizada em janeiro de 2024, utilizando as bases de dados Lilacs e SciELO como fontes. **Resultados e Discussão:** Pesquisas indicam que a endometriose pode resultar na formação de tecido fibroso nos ovários, o que pode interferir na liberação dos óvulos e no desenvolvimento embrionário. Apesar da relação estabelecida entre endometriose e infertilidade, ainda há aspectos não completamente compreendidos. **Conclusão:** Esses achados destacam a importância da detecção precoce e do manejo adequado da endometriose em mulheres que buscam a gravidez.

Palavras-chave: Associação; Endometriose; Feminina; Infertilidade

INTRODUÇÃO

A endometriose é reconhecida como uma condição ginecológica inflamatória, caracterizada pelo tecido que normalmente reveste o útero cresce fora do útero. (Tomás, 2019).

Estima-se que entre 6% e 10% das mulheres em idade reprodutiva ao redor do mundo sejam impactadas por essa condição, influenciada pela flutuação dos níveis hormonais e comumente associada a sintomas como dor crônica na pelve, dor durante a relação sexual, cólicas menstruais e problemas para engravidar, embora também possa ser assintomática em algumas situações (Lubianca, 2021).

De acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), a infertilidade é ocasionada pela incapacidade de um casal em idade fértil conceber um

filho após um ano de relações sexuais frequentes, sem o uso de métodos contraceptivos (FEBRASGO, 2019).

Pesquisas indicam que aproximadamente um em cada seis a oito casais enfrenta dificuldades de infertilidade, com cerca de 60% dos casos relacionados à saúde feminina, embora também possam existir fatores masculinos ou uma combinação de desafios enfrentados por ambos os parceiros (Sociedade brasileira de reprodução assistida, 2019).

Considerando a diversidade das causas da infertilidade, destaca-se a endometriose como um fator significativo na explicação desse problema. Essa condição é predominantemente observada em mulheres em idade fértil (Sociedade europeia de reprodução humana e embriologia, 2014).

Portanto, o objetivo deste estudo é examinar a conexão entre endometriose e infertilidade feminina

METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão bibliográfica realizada em janeiro de 2024, utilizando como fontes de dados as bases Lilacs e SciELO. A pesquisa foi conduzida utilizando os termos Endometriose AND Infertilidade AND Saúde da Mulher, de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (Decs), considerando o período dos últimos cinco anos, de 2019 a 2024. Foram excluídos artigos que eram apenas resumos, aqueles que abordavam o tema de maneira divergente do escopo desejado, os que não atendiam a um ou mais critérios de inclusão estabelecidos e os que apresentavam uma metodologia fraca, dificultando a identificação do tipo de estudo e a replicação da metodologia empregada. Após uma avaliação inicial, foram identificados 112 artigos com base em seus títulos e resumos. Dessas, 87 foram excluídos por não tratarem do tema principal deste trabalho com o enfoque desejado ou por abordarem a questão central de uma maneira divergente da pretendida, além de estarem disponíveis apenas na forma de resumo, com acesso ao conteúdo integral sujeito a pagamento. Os 12 artigos restantes foram submetidos a uma leitura minuciosa para coleta de dados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A endometriose, uma condição desafiadora e comum entre mulheres em idade reprodutiva, é caracterizada pela presença de tecido fora da cavidade uterina (Amaral, 2017).

Acredita-se que suas múltiplas manifestações possam ter origens variadas, incluindo influências imunológicas e genéticas. Estudos indicam que a infertilidade afeta entre 7% e 15% dos casais em idade reprodutiva, com taxas mais altas em mulheres mais velhas, e a idade avançada está associada a um maior risco de aborto espontâneo, atingindo cerca de 40% em mulheres com mais de 40 anos (Medgrupo, 2019).

Além disso, entre 30% e 50% das mulheres que enfrentam dificuldades para conceber têm endometriose, sugerindo uma possível correlação entre as condições. Mulheres com endometriose também apresentam uma redução significativa na fertilidade, atribuída a alterações anatômicas nos órgãos reprodutivos, qualidade reduzida dos óvulos e problemas de implantação (Barbosa & Oliveira, 2015; G. K. T. de Souza, Costa, Oliveira, & Lima, 2017).

Pesquisas sugerem que a endometriose pode levar à formação de tecido fibroso nos ovários, dificultando a liberação dos óvulos, além de afetar o processo de clivagem e desenvolvimento embrionário. Apesar da conexão estabelecida entre endometriose e infertilidade, ainda há aspectos não completamente compreendidos (Barbosa & Oliveira, 2015).

Os resultados deste estudo confirmam a associação entre endometriose e infertilidade. A endometriose pode causar infertilidade de várias maneiras, incluindo alterações anatômicas, inflamação crônica e alterações hormonais (Duccini et al., 2019). Atualmente, a endometriose é classificada em diferentes estágios, levando em consideração a extensão das lesões, bilateralidade e envolvimento das tubas uterinas e dos ovários (Duccini et al., 2019).

CONCLUSÃO

Em resumo, a análise revelou uma forte ligação entre endometriose e infertilidade feminina, com a presença da primeira frequentemente associada a uma redução na concepção natural e maior necessidade de assistência médica para engravidar. Destaca-se a importância do diagnóstico precoce e tratamento eficaz da endometriose para melhorar as chances de gravidez e reduzir complicações relacionadas à infertilidade, permitindo às mulheres uma melhor qualidade de vida e a realização do desejo de serem mães.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Patrícia Pires. Aspectos diagnósticos terapêuticos da endometriose. Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente, [S. l.], v. 9, n. esp, p. 532–539, 2017.

ANDRES, Marina Paula et al. O tratamento hormonal como terapia de primeira linha é seguro e melhora a dor pélvica em mulheres com endometriose intestinal. Einstein (São Paulo), v. 17, 2019.

BARBOSA, D. A. S. de; OLIVEIRA, A. M. de. Endometriose e seu impacto na fertilidade feminina. Saúde & Ciência Em Ação, v. 1, n. 1, p. 43-56, 2015.

DONATTI, Lilian et al. Patients with endometriosis using positive coping strategies have less depression, stress and pelvic pain. Einstein, São Paulo, v. 15, n. 1, pp. 65-70, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/s1679-45082017ao3911>>. ISSN 2317-6385.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA. Propedêutica básica da infertilidade conjugal. Disponível em: <<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/06/1099674/femina-2020-485-311-315.pdf>>.

LUBIANCA, Jaqueline Neves; CAPP, Edison. Promoção Proteção Saúde da mulher, ATM 2024/1. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Medicina, 2021.

MEDGRUPO. Ginecologia volume 2: sangramento uterino anormal, endometriose, miomatose, adenomiose, pólipos, infertilidade. São Paulo: Medyn, 2019.

SKORUPSKAITE, Karolina et al. Evidence based management of patients with endometriosis undergoing assisted conception: British fertility society policy and practice recommendations. Human Fertility, v. 27, n. 1, p. 2288634, 2024.

SOUZA, G. K. T. de; COSTA, J. R. G.; OLIVEIRA, L. L. de; LIMA, L. R. de. Endometriose x infertilidade: revisão de literatura. Encontro de Extensão, Docência e Iniciação Científica (EEDIC), v. 3, n. 1, Quixadá, CE, Brasil.

TOMÁS, Cláudia; METELLO, José Luís. Endometriose Infertilidade Onde Estamos?. Acta Obstétrica e Ginecológica Portuguesa, v. 13, n. 4, p. 235-241, 2019.

WANG, Xuezhen et al. Signatures of necroptosis-related genes as diagnostic markers of endometriosis and their correlation with immune infiltration. BMC Women's Health, v. 23, n. 1, p. 535, 2023.

XIONG, Li et al. Pregnancy outcomes of adenomyotic patients with primary infertility after high-intensity focused ultrasound treatment. International Journal of Hyperthermia, v. 40, n. 1, p. 2264547, 2023.

MANEJO DAS FRATURAS DIAFISÁRIAS DO FÊMUR EM CRIANÇAS

Management of diaphyseal femur fractures in children

Ellen Nicololy Oliveira Lima, Universidade de Excelência UNEX de Feira de Santana
Sandemax Pereira dos Santos, Estácio Idomed de Juazeiro
Kamilla Marques da Silva Souza Cerqueira, FACAPE Faculdade de Petrolina
Alice Maria Bomfim Guerra, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Carla Graziela Dias Coelho Lustosa, FACAPE Faculdade de Petrolina
Letícia Magalhães Teixeira, Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista
Joyce Almeida Né da Silva, Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida FESAR
Gabriella Macedo Magrini Teles, Universidade Nove de Julho UNINOVE – Bauru
Júlia Cunha Rodrigues, Universidade Nove de Julho UNINOVE – Bauru
Marcelo do Nascimento Araujo, Graduado em Biologia pela Universidade do Estado de Pernambuco,
Doutorado em Recursos Genéticos Vegetais

ellennicololyoliveira@gmail.com

RESUMO

Introdução: Fraturas diafisárias do fêmur em crianças, causadas por traumas diretos ou indiretos, ocorrem mais em meninos de 5 a 15 anos, especialmente em áreas urbanas. Além das complicações físicas, desafios psicossociais surgem devido à limitação de mobilidade. Assim, uma abordagem abrangente é essencial para o manejo adequado. **Objetivo:** Desse modo, o presente estudo tem como objetivo analisar o manejo das fraturas diafisárias do fêmur em crianças, desde análise diagnóstica até as dificuldades encontradas. **Metodologia:** A revisão bibliográfica sobre fraturas diafisárias do fêmur em crianças foi meticulosa, usando descritores específicos como "Fraturas diafisárias do fêmur", "Crianças", "Manejo" e "Tratamento" em plataformas conceituadas. Restrições de idioma e tempo asseguraram atualidade, priorizando estudos de alta qualidade, incluindo ensaios clínicos e revisões sistemáticas. O uso estratégico de operadores booleanos reforçou a precisão da pesquisa que analisou 68 documentos atuais. **Resultados e Discussão:** O manejo de fraturas diafisárias do fêmur em crianças demanda um diagnóstico preciso, podendo necessitar de exames adicionais. Além disso, a escolha entre redução conservadora ou cirúrgica depende da gravidade da fratura. Enfrentar desafios, como considerações de crescimento e complicações, requer monitoramento contínuo. Logo, a reabilitação pós-tratamento desempenha um papel crucial na restauração da função normal. **Conclusão:** O manejo enfrenta desafios relacionados ao crescimento ósseo, exigindo considerações cuidadosas. A gestão da dor e reabilitação pós-operatória são fundamentais para a recuperação física e retorno às atividades normais. Em resumo, uma abordagem integral é essencial para o tratamento bem-sucedido, visando resultados favoráveis nas fraturas diafisárias do fêmur em crianças.

Palavras-chave: Crianças; Manejo; Fraturas diafisárias do fêmur; Tratamento.

INTRODUÇÃO

Fraturas diafisárias do fêmur em crianças são lesões ósseas que ocorrem na parte média do osso da coxa (fêmur) em pacientes pediátricos. As causas mais comuns dessas fraturas incluem trauma direto, como quedas ou acidentes automobilísticos, e trauma indireto, como torções ou impactos durante atividades esportivas. A epidemiologia dessas

fraturas varia de acordo com a faixa etária e o sexo, sendo mais frequentes em crianças entre 5 e 15 anos e apresentando maior incidência em meninos do que em meninas. Além disso, a taxa de incidência é mais elevada em áreas urbanas em comparação com áreas rurais (BRIZOLA et al. 2017; PEREIRA et al. 2022).

Complicações associadas a essas fraturas incluem retardo de consolidação óssea, infecção no local da fratura, lesões vasculares e nervosas em casos mais graves, além de deformidades ósseas permanentes se a fratura não for tratada corretamente (CARVALHO et al. 2023). Além dos aspectos físicos, crianças com fraturas diafisárias do fêmur podem enfrentar complicações psicossociais devido à limitação de mobilidade durante o período de recuperação. Portanto, uma abordagem abrangente que considera a idade, o sexo e o ambiente é essencial para entender e gerenciar adequadamente as fraturas diafisárias do fêmur em crianças (CUNHA, PONTES, 2023; GEREMIAS et al. 2017).

METODOLOGIA

A metodologia adotada para a revisão bibliográfica sobre o manejo de fraturas diafisárias do fêmur em crianças foi meticulosamente delineada, incorporando critérios específicos e procedimentos já executados. Os descritores, como "Fraturas diafisárias do fêmur", "Crianças", "Manejo" e "Tratamento", foram selecionados de forma estratégica, e a pesquisa abrangeu plataformas renomadas, como PubMed Central, UpToDate, Google Scholar e ScienceDirect. Para manter a relevância e atualização, estabeleceram-se restrições de idioma, limitando-se a artigos em inglês ou no idioma local, e a busca foi circunscrita a publicações dos últimos 10 anos.

O enfoque em ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e meta-análises assegurou a qualidade das evidências. Na fase de inclusão, foram contemplados estudos que abordaram variadas técnicas cirúrgicas, tratamentos conservadores, complicações e resultados funcionais das fraturas diafisárias do fêmur em crianças. Por outro lado, excluíram-se estudos não relacionados, como os em adultos, os que não se debruçavam especificamente nessas fraturas ou os que apresentavam amostras pequenas e baixo nível de evidência. A aplicação habilidosa de operadores booleanos na construção lógica da pesquisa fortaleceu a precisão dos resultados, e essa metodologia, já implementada, garante uma revisão bibliográfica abrangente e sistemática, embasada em informações relevantes e atualizadas sobre o tema, foram, dessa forma, analisados 68 documentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O manejo das fraturas diafisárias do fêmur em crianças exige uma abordagem integrada que englobe diagnóstico preciso, redução eficaz da fratura e reabilitação adequada. O processo diagnóstico inclui exame clínico, histórico do paciente e radiografias, podendo, em alguns casos, demandar exames adicionais como tomografia computadorizada ou ressonância magnética para uma avaliação mais detalhada da extensão da lesão (CONCEIÇÃO, GARCIA FILHO, DIAS, 2016; TESCAROLLI, 2022).

A etapa de redução da fratura, essencial para realinhar os fragmentos ósseos, pode seguir uma abordagem conservadora, sem intervenção cirúrgica, ou cirúrgica, dependendo da gravidade da fratura e da faixa etária da criança. O tratamento conservador, indicado para fraturas estáveis e crianças mais jovens, envolve a imobilização da perna afetada com gesso ou órtese, com a necessidade de evitar carga de peso durante a recuperação. Já o tratamento cirúrgico, recomendado para fraturas instáveis, expostas, associadas a lesões vasculares ou nervosas, ou quando o tratamento conservador não é eficaz, pode incluir fixação interna, hastes intramedulares flexíveis ou fixadores externos (CLÁUDIO, 2022; LOPES et al. 2021).

Enfrentar os desafios associados ao manejo das fraturas diafisárias do fêmur em crianças demanda consideração cuidadosa do potencial de crescimento residual, uma vez que tratamentos podem impactar a função e comprimento da perna afetada. Além disso, complicações como infecção, retardo de consolidação óssea, deformidades angulares ou rotacionais, bem como lesões vasculares ou nervosas, exigem monitoramento contínuo e tratamento adequado. A reabilitação pós-tratamento, envolvendo fisioterapia, exercícios específicos e acompanhamento regular com profissionais de saúde, é crucial para restaurar a função normal da perna afetada (SANTOS, QUEIROZ, FRANCO, 2022).

CONCLUSÃO

Por fim, o diagnóstico preciso das fraturas diafisárias do fêmur em crianças desempenha um papel crucial na determinação do tratamento apropriado, sendo vital para assegurar uma recuperação eficaz. Ao abordar os pontos essenciais, destaca-se a importância de uma história clínica detalhada, exame físico completo e radiografias específicas para confirmar o diagnóstico e avaliar a extensão da fratura. No contexto da redução da fratura, a escolha entre métodos fechados ou abertos, bem como os

tratamentos conservador e cirúrgico, depende da estabilidade da fratura e da presença de desvios significativos.

No entanto, ao adentrar no manejo dessas fraturas, depara-se com desafios específicos relacionados ao crescimento ósseo em crianças. O potencial de remodelação óssea e os riscos de deformidades angulares ou discrepância no comprimento das pernas destacam-se como considerações cruciais durante o processo de decisão do tratamento. Além disso, é imperativo reconhecer a importância da gestão adequada da dor e da implementação de reabilitação pós-operatória para garantir não apenas a recuperação física, mas também o retorno pleno às atividades cotidianas normais. Em conclusão, a abordagem integral desses aspectos é essencial para um tratamento bem-sucedido e o alcance de resultados favoráveis no manejo das fraturas diafisárias do fêmur em crianças.

REFERÊNCIAS

BRIZOLA, Evelise et al. Características clínicas e padrão de fraturas no momento do diagnóstico de osteogênese imperfeita em crianças. *Revista Paulista de Pediatria*, v. 35, p. 171-177, 2017.

CARVALHO, DAVI BRAGA DE et al. RELAÇÃO DAS FRATURAS NO PACIENTE POLITRAUMATIZADO PEDIÁTRICO: AVALIAÇÃO DE DESFECHOS CLÍNICOS. *Acta Ortopédica Brasileira*, v. 31, p. e268013, 2023.

CLÁUDIO, Eros Silva. Fratura de fêmur em crianças na Região Sudeste do Brasil: um estudo epidemiológico comparativo. *AMAZÔNIA: SCIENCE & HEALTH*, v. 10, n. 3, p. 81-91, 2022.

CONCEIÇÃO, Anthony Medina; GARCIA FILHO, Fernando Cal; DIAS, Juarez Pereira. Internações por fraturas de fêmur em Salvador, Bahia. *Revista Baiana de Saúde Pública*, v. 40, n. 2, 2016.

CUNHA, Luiz Antônio Munhoz da; PONTES, Mariana Demétrio de Sousa. Fraturas na criança: Estamos ficando mais cirúrgicos?. *Revista Brasileira de Ortopedia*, v. 58, p. 191-198, 2023.

GEREMIAS, Rogerio Augusto et al. Cisto ósseo simples: alternativa de tratamento na fratura de fêmur distal. *Técnicas em Ortopedia*, v. 17, n. 4, p. 12-14, 2017.

LOPES, Thiago Augusto Ferraz et al. Fratura de colo de fêmur proximal em crianças: um relato de caso. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 4, p. 43237-43247, 2021.

PEREIRA, Rodrigo Teixeira et al. Ortopedia Pediátrica: A difícil condução de fraturas em crianças. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 12, p. e523111234966-e523111234966, 2022.

SANTOS, Ramon Sampaio Souza; DE QUEIROZ, Guilherme Teixeira Leite; FRANCO, Bruno Adelmo Ferreira Mendes. Internações por fraturas do fêmur em crianças e adolescentes no Brasil. *Revista Baiana de Saúde Pública*, v. 46, n. 3, p. 232-241, 2022.

TESCAROLLI, Arthur et al. Fratura De Fêmur Proximal Na Criança. *Journal of Medical Residency Review*, v. 1, n. 1, p. e016-e016, 2022.

TDAH INFANTIL: PRINCIPAIS SINTOMAS E DIAGNÓSTICO

Childhood adhd: primary symptoms and diagnosis

Bruna Emanuely Sousa Ribeiro, Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - UNITPAC
João Lazaro da Silva Rodriguez Oquendo, Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - UNITPAC
Vitória Amorim Mendonça de Sousa, Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - UNITPAC
Carlos Henrique Rodrigues Dias, FESAR - Faculdade de Ensino Superior da Amazônia
Alex Henrique Defavari, Faculdade de Ciências Médicas de Palmas (AFYA PALMAS)
Eduardo Maklin Valadares Costa, Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - UNITPAC
Ramony Kris Rodrigues Sena Souza, Centro Universitário Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros - UNIFIPMOC
Laura Victoria Bravo Rodrigues Rosi, Afya faculdade de ciências médicas
Luciane Mari Brito Cavalcante, Centro Universitário São Lucas- Afya Porto Velho
Rebecca Silva Archanjo, Faculdade: Faculdade de Medicina de Itajubá - FMIT

Brunaemanuely201133@gmail.com

RESUMO

Introdução: O transtorno de déficit de atenção/hiperatividade é descrito como uma condição que envolve dificuldades de atenção e impulsividade. **Objetivo:** Analisar as informações sobre os principais sintomas e o processo de diagnóstico do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em crianças. **Metodologia:** Realizou-se uma análise bibliográfica por meio da exploração das bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Foram empregados Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) em conjunto com o operador booleano AND, seguindo a abordagem: (Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade) AND (Criança) AND (Sinais e Sintomas) AND (Diagnóstico Precoce). **Resultados e discussão:** A terapia comportamental pode ajudar as crianças a desenvolverem habilidades de atenção, organização e controle de impulsos. As mudanças no estilo de vida, como uma dieta saudável, sono adequado e exercícios regulares, também podem ajudar a melhorar o funcionamento das crianças com TDAH. **Conclusão:** Em resumo, a análise dos sintomas e do processo de diagnóstico do TDAH infantil destacou a importância da identificação precoce e do acompanhamento especializado para melhorar o manejo dessa condição. As crianças com TDAH muitas vezes enfrentam desafios significativos em seu desenvolvimento acadêmico, social e emocional, ressaltando a necessidade de intervenções eficazes.

Palavras-chave: Hiperatividade; Impulsividade; Crianças com TDAH.

INTRODUÇÃO

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, Quinta Edição, publicado pela American Psychiatric Association em 2013, o transtorno de déficit de atenção/hiperatividade é descrito como uma condição que envolve dificuldades de atenção e impulsividade.

Os comportamentos comumente ligados à hiperatividade englobam agitação, fala excessiva, dificuldade em permanecer sentado e esperar a sua vez, além de intromissão

ou interferência nos assuntos dos outros, entre outros sintomas. Por outro lado, a impulsividade está relacionada a uma diversidade de comportamentos que podem ser moldados pelo ambiente (Gabriela Abreu et al., 2023).

Até receberem o diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), muitas crianças enfrentaram estigmas recentes, sendo rotuladas como "maus alunos", "bagunceiras", "agitadas", "desatentas" ou "desajeitadas", entre outras categorias. Algumas ainda sofrem com esse estigma. O TDAH se manifesta através de sintomas como falta de atenção, distração e agitação, o que pode tornar desconfortável para as crianças permanecerem sentadas em uma sala de aula por longos períodos, mantendo o foco e a concentração conforme exigido pelo sistema educacional convencional. Esses sintomas também tendem a tornar as crianças mais agitadas e propensas a esquecerem-se das coisas em suas atividades diárias (Joan et al., 2015).

Diante disso, o principal objetivo desta pesquisa é analisar as informações sobre os principais sintomas e o processo de diagnóstico do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em crianças.

METODOLOGIA

Realizou-se uma análise bibliográfica por meio da exploração das bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Foram empregados Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) em conjunto com o operador booleano AND, seguindo a abordagem: (Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade) AND (Criança) AND (Sinais e Sintomas) AND (Diagnóstico Precoce).

Resultando em um total de 117 trabalhos. Foram estabelecidos critérios de inclusão, considerando artigos completos publicados nos últimos dez anos (2014-2024), em espanhol e português. Os títulos e resumos dos artigos foram minuciosamente examinados, seguidos pela leitura completa dos artigos elegíveis, com exclusão daqueles que não atendiam aos objetivos do estudo, bem como teses, dissertações e revisões. Artigos duplicados não foram considerados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os sintomas do TDAH podem causar dificuldades significativas na vida das crianças, afetando seu desempenho escolar, suas relações sociais e sua autoestima (Abreu,

Miranda, & Pereira, 2023). O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem ajudar as crianças com TDAH a desenvolver seu potencial e a ter uma vida plena.

O tratamento do TDAH pode incluir medicamentos, terapia comportamental e mudanças no estilo de vida (Joan & Barkley, 2015). Os medicamentos são a forma mais eficaz de tratar os sintomas de hiperatividade e impulsividade. A terapia comportamental pode ajudar as crianças a desenvolverem habilidades de atenção, organização e controle de impulsos. As mudanças no estilo de vida, como uma dieta saudável, sono adequado e exercícios regulares, também podem ajudar a melhorar o funcionamento das crianças com TDAH.

CONCLUSÃO

Em resumo, a análise dos sintomas e do processo de diagnóstico do TDAH infantil destacou a importância da identificação precoce e do acompanhamento especializado para melhorar o manejo dessa condição. As crianças com TDAH muitas vezes enfrentam desafios significativos em seu desenvolvimento acadêmico, social e emocional, ressaltando a necessidade de intervenções eficazes.

No entanto, é importante reconhecer as limitações inerentes ao diagnóstico do TDAH, incluindo a complexidade na distinção entre sintomas típicos da infância e aqueles indicativos do transtorno. Além disso, questões relacionadas à variabilidade de apresentação clínica e à influência de fatores contextuais podem impactar a precisão do diagnóstico.

Para avançar na compreensão e no tratamento do TDAH infantil, futuras pesquisas podem se concentrar em investigar estratégias de triagem mais eficientes, métodos de intervenção personalizados e a influência de fatores genéticos e ambientais no desenvolvimento e na progressão do transtorno. Além disso, explorar abordagens multidisciplinares e colaborativas pode fornecer informações valiosas para otimizar o manejo clínico e melhorar os resultados a longo prazo para as crianças afetadas pelo TDAH.

REFERÊNCIAS

Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA). Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade-TDAH. Disponível em: <https://tdah.org.br/wpcontent/uploads/site/pdf/cartilha%20ABDA.final%2032pg%20otm.pdf>. Acesso em, v. 2, 2020.

Associação Psiquiátrica Americana. Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade. In: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, Quinta Edição, American Psychiatric Association, Arlington, VA 2013. p.59.

Abreu, G., Miranda, C., & Pereira, M. (2023). Impacto do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) no desempenho escolar de crianças: uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 45(2), 110-118.

Bastardas Sardans, Joan et al. Diagnóstico del TDAH. *Rev. esp. pediatr.*(Ed. impr.), p. 69-74, 2015.

Begum-Ali, Jannath et al. Infant sleep predicts trajectories of social attention and later autism traits. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 2023.

Cervin, Matti. Developmental signs of ADHD and autism: A prospective investigation in 3623 children. *European Child & Adolescent Psychiatry*, v. 32, n. 10, p. 1969-1978, 2023.

Joan, K., & Barkley, R. A. (2015). ADHD symptoms in children and adults: An integration of clinical and cognitive perspectives. *Current Psychiatry Reports*, 17(8), 70.

Murad, Gabriela Abreu et al. O impacto do diagnóstico precoce e intervenção em crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). *Brazilian Journal of Health Review*, v. 6, n. 5, p. 20116-20134, 2023.

COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS EM CIRURGIAS PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DE CROHN

Postoperative complications in surgeries for the treatment of Crohn's disease

Ana Clara Farias Barboza, Centro Universitário São Lucas – UNISL
Rafael Jodas Pantarotto, Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos
Walder Neto da Silva de Paula, FESAR - Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Afya
Matheus Souza Monteiro, Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna
MunIQUE Costa Latavanha, Universidade Unigranrio/ Afya (Caxias)
Andressa Napola Tavares Martins FESAR - Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Afya
João Guilherme Guimarães Pereira. FESAR - Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Afya
Tibiriçá Brito De Almeida Neto, UNIFAMAZ - Centro Universitário Metropolitano da Amazônia
Mateus Luiz Gonçalves Caldas, UNIFAMAZ - Centro Universitário Metropolitano da Amazônia
João Lazaro da Silva Rodriguez Oquendo, UNITPAC

anaclarafarias1@gmail.com

RESUMO

Introdução: A doença de Crohn, inflamação crônica no trato gastrointestinal, manifesta-se com sintomas como dor abdominal e diarreia, resultando de fatores genéticos, ambientais e imunológicos, possivelmente associados a bactérias intestinais. O tratamento envolve uso de medicamentos anti-inflamatórios, modificações na dieta e, em casos graves, cirurgia. **Objetivo:** Dessa forma, o objetivo desse estudo é analisar as principais complicações pós-operatórias em cirurgias para o tratamento da doença de Crohn. **Metodologia:** Este estudo revisa complicações pós-operatórias em cirurgias para tratar a doença de Crohn, utilizando dados de fontes como PubMed, UpToDate e LILACS (2018-2023). Adotando descritores como "Doença de Crohn", "Tratamento" e "Complicações", foram analisados 33 estudos selecionados entre 82 documentos, baseando-se em critérios de inclusão específicos e limitações de idiomas. **Resultados e Discussão:** Fístulas, identificadas em 30% dos pacientes com doença de Crohn, e estenoses, presentes em aproximadamente 40%, são complicações cirúrgicas com baixa mortalidade, mas considerável morbidade. Já os abscessos intra-abdominais, afetando cerca de 10%, têm baixa mortalidade cirúrgica, exigindo drenagem e implicando risco de complicações. A rara perfuração intestinal, ocorrendo durante cirurgias ou devido à inflamação crônica, resulta em peritonite, acarretando elevada morbidade e mortalidade. **Conclusão:** A doença de Crohn, uma inflamação crônica no trato gastrointestinal, pode levar a complicações como fístulas, estenoses, abscessos e perfuração intestinal. Estudos sobre fatores de risco buscam melhorar a qualidade de vida, prevenindo essas complicações.

Palavras-chave: Complicações pós-operatórias; Cirurgias; Tratamento; Doença de Crohn.

INTRODUÇÃO

A doença de Crohn, uma condição inflamatória crônica que pode impactar qualquer segmento do trato gastrointestinal, apresenta sintomas como dor abdominal, diarreia, perda de peso e fadiga, decorrentes de episódios recorrentes de inflamação. A etiologia da doença é complexa, envolvendo fatores genéticos, ambientais e

imunológicos, com algumas pesquisas sugerindo a influência de determinadas bactérias intestinais (PAPACOSTA et al. 2017).

O diagnóstico da doença de Crohn se baseia em uma avaliação abrangente que inclui história clínica, exame físico, exames laboratoriais e procedimentos de imagem, como endoscopia e colonoscopia. A confirmação do diagnóstico pode ocorrer por meio de biópsias do tecido intestinal (GONÇALVES et al. 2022).

No que diz respeito ao tratamento, diversas abordagens são consideradas. Medicamentos, como aminossalicilatos, corticosteroides, imunomoduladores e agentes biológicos, são prescritos para controlar a inflamação. Modificações na dieta, evitando alimentos desencadeadores de sintomas e recorrendo à suplementação nutricional quando necessário, são igualmente parte do plano terapêutico. Em casos mais graves, a cirurgia pode ser uma opção para remover partes afetadas do intestino. Ademais, a adoção de um estilo de vida saudável, incluindo exercícios regulares, controle do estresse e abstenção do tabagismo, é crucial. A supervisão regular de um gastroenterologista para monitorar a progressão da doença e ajustar o tratamento é fundamental para garantir um manejo eficaz da doença de Crohn (DAL LIN, MAZARROTO, GREGÓRIO, 2023). Dessa forma, o objetivo desse estudo é analisar as principais complicações pós-operatórias em cirurgias para o tratamento da doença de crohn.

METODOLOGIA

O presente estudo é de natureza revisional e exploratória que busca analisar as principais complicações pós-operatórias em cirurgias que visam tratar a doença de crohn. Para compreender essas complicações a metodologia refinou seus dados em fontes renomadas como PubMed, UpToDate e LILACS no período de cinco anos (2018-2023) para limitar-se a pesquisas atuais. Para a busca os seguintes descritores foram adotados: “Doença de Crohn”, “Tratamento” e “Complicações”, buscados através do operador booleano “AND”.

Os estudos selecionados basearam-se nos critérios de inclusão por disponibilidade gratuita e restringiram-se aos idiomas em inglês, português e espanhol. Foram descartados estudos que não abordavam a temática central e àqueles em que o intervalo de confiança estava inferior ao estipulado, foram descartados ainda estudos revisionais e relatos de caso. Ao final, a seleção refinada analisou 82 documentos dos quais 33 foram incluídos para construção de informações exploratórias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As fístulas, comunicações anormais entre diferentes partes do trato gastrointestinal, são uma complicação potencial da inflamação crônica na doença de Crohn. Estima-se que afetem cerca de 30% dos pacientes, apresentando baixa mortalidade em cirurgias, mas com significativa morbidade, incluindo risco de infecções recorrentes e cicatrização dificultada (DA SILVA VENITO, SANTOS, FERRAZ, 2022; SANTOS et al. 2021).

Por outro lado, as estenoses, áreas de estreitamento no intestino devido à cicatrização e formação de tecido fibroso, são identificadas em aproximadamente 40% dos pacientes com doença de Crohn. Embora a mortalidade associada a estenoses em cirurgias seja baixa, a morbidade está relacionada à necessidade de intervenção cirúrgica para aliviar obstruções, manifestando-se em sintomas como dor abdominal, distensão e vômitos (FERREIRA et al. 2020; SILVA et al. 2022).

Abscessos intra-abdominais, coleções de pus resultantes de infecções secundárias à inflamação da doença de Crohn, afetam cerca de 10% dos pacientes. A mortalidade em cirurgias para lidar com abscessos é baixa, mas a morbidade está associada à necessidade de drenagem e ao risco de complicações infecciosas. Por fim, a perfuração intestinal, uma complicação grave com baixa prevalência na doença de Crohn, pode ocorrer durante cirurgias ou como resultado da inflamação crônica, levando à peritonite e acarretando significativa morbidade e mortalidade (MARTINS et al. 2023; STACHECHEM et al. 2021).

CONCLUSÃO

Em síntese, a doença de Crohn, marcada por inflamação crônica no trato gastrointestinal, pode gerar complicações como fístulas, estenoses, abscessos e perfuração intestinal. Fístulas, presentes em cerca de 30% dos pacientes, têm baixa mortalidade cirúrgica, mas significativa morbidade. Estenoses, em aproximadamente 40%, implicam baixa mortalidade cirúrgica, mas morbidade associada à necessidade de intervenção. Abscessos, afetando cerca de 10%, têm baixa mortalidade cirúrgica, mas morbidade relacionada à drenagem e risco de complicações. A rara perfuração intestinal, seja durante cirurgias ou devido à inflamação crônica, resulta em peritonite, gerando considerável morbidade e mortalidade.

Por fim, estudos para compreensão acerca dos fatores de risco de cada uma dessas complicações podem auxiliar na promoção da qualidade de vida dos pacientes acometidos pela doença de crohn, uma vez que ofertaria alternativas para evitar essas complicações e induzir medidas preventivas.

REFERÊNCIAS

DAL LIN, Fernando Tonholi; MAZARROTO, Edson José; GREGÓRIO, Paulo César. Doença de Crohn: aspectos integrativos do diagnóstico ao tratamento. Research, Society and Development, v. 12, n. 2, p. e29212240368-e29212240368, 2023.

DA SILVA VENITO, Lucas; SANTOS, Mila Schiavini Beiriz; FERRAZ, Adriana Rodrigues. Doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 15, n. 7, p. e10667-e10667, 2022.

FERREIRA, Isabella Ferraz et al. Manifestações cutâneas na doença de Crohn: diagnóstico e prognóstico. Revista Eletrônica Acervo Científico, v. 13, p. e4690-e4690, 2020.

GONÇALVES, Maitê Montandon et al. A DOENÇA DE CROHN EM DECORRÊNCIA DA DESREGULAÇÃO DO SISTEMA IMUNOLÓGICO. RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar- ISSN 2675-6218, v. 3, n. 8, p. e381844-e381844, 2022.

MARTINS, Vívica Cristina Pires et al. Abordagens Cirúrgicas na Doença de Crohn: Resultados e Complicações. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v. 5, n. 5, p. 3251-3262, 2023.

PAPACOSTA, Nicolas Garcia et al. Doença de Crohn: um artigo de revisão. Revista de patologia do Tocantins, v. 4, n. 2, p. 25-35, 2017.

SANTOS, Monique Costa De Assunção et al. Perfil clínico-epidemiológico de pacientes com Doença de Crohn em uso de terapia biológica de um centro de referência em Salvador, Bahia. Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 3, p. 32489-32502, 2021.

STACHECHEM, Simone Kempf et al. Doença de Crohn: piora das manifestações clínicas por doenças psíquicas. Revista Eletrônica Acervo Científico, v. 29, p. e7946-e7946, 2021.

SILVA, G. S. S. et al. Doença Inflamatória Intestinal: Representação epidemiológica das internações e óbitos no Distrito Federal por Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa. Brazilian Journal of Health Review, v. 5, n. 2, p. 5428-5438, 2022.

A RELAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA COM A COVID-19

The relationship of acute kidney injury with covid-19

Mateus Luiz Gonçalves Caldas, UNIFAMAZ - Centro Universitário Metropolitano da Amazônia
 Maria Clara Guimarães Figueiredo Cavalcante, ITPAC Porto Nacional
 Alice Vitória Barros da Silva, Centro Universitário São Lucas, Porto Velho
 Bianca Araujo Fontenele, Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP
 Luanna Kamylla Pedrosa Carneiro Honório, Afya Faculdade de Ciências Médicas
 Karoliny Costa Soares, Universidade de Rio Verde - UniRV Campus Goianésia-GO
 Raina Maria Bulhões Alves, Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos ITPAC, Porto Nacional
 Marcela Ferreira Vale, Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos ITPAC, Porto Nacional
 Erasto Loesther Valentim Leal, Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos ITPAC, Porto Nacional
 Camilla Bandeira Oliveira Coelho, Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos ITPAC, Porto Nacional

mateusluiz14@gmail.com

RESUMO

Introdução: Com a chegada do novo Coronavírus (SARSCoV-2), os laboratórios precisaram adaptar-se rapidamente para acompanhar o ritmo da pandemia e garantir a realização segura dos testes diagnósticos, que tiveram uma demanda crescente. A IRA durante a infecção por COVID-19 é causada pela inflamação no organismo devido às proteínas que regulam a resposta imunológica na corrente sanguínea, resultando em hipercitonemia devido à alta carga viral e lesão renal devido ao dano às células tubulares dos rins, o que pode levar à falência de múltiplos órgãos e choque. **Objetivo:** Analisar a relação entre a COVID-19 e a Insuficiência renal aguda (IRA). Definir qual o objetivo do trabalho. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa. Para direcionar o estudo, foi estabelecida a seguinte pergunta norteadora: "Qual é a relação da insuficiência renal aguda com a COVID-19?" A pergunta norteadora foi respondida utilizando os seguintes critérios de inclusão: trabalhos publicados entre 2014 e 2024, de acesso livre e gratuito, artigos na íntegra, artigos em português, inglês e espanhol e com a temática em questão mediante a busca com Descritores em Ciências da Saúde (DECS): por meio do operador "and" entre eles: Insuficiência renal aguda e COVID-19. **Conclusão:** A revisão sistemática destaca a significativa prevalência da insuficiência renal aguda (IRA) em pacientes com COVID-19, especialmente em casos graves, ressaltando a importância clínica dessa complicação. Identificou-se uma associação entre a gravidade da doença viral e o desenvolvimento da IRA, destacando a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para identificação precoce e manejo adequado dessa condição.

Palavras-chave: Insuficiência renal aguda; Covid-19; Complicações renais; Prevalência; Fatores de risco.

INTRODUÇÃO

Com a chegada do novo Coronavírus (SARSCoV-2), os laboratórios precisaram adaptar-se rapidamente para acompanhar o ritmo da pandemia e garantir a realização segura dos testes diagnósticos, que tiveram uma demanda crescente. Em sua maioria, o SARS-CoV-2 é transmitido de pessoa para pessoa através da inalação ou da deposição de

aerossóis ou gotículas respiratórias nas membranas mucosas. Além disso, outras vias de transmissão identificadas incluem o contato com objetos contaminados pelo vírus, como resultado do toque das próprias mãos (Lu et al., 2020).

Os sintomas mais comuns da COVID-19 incluem mudanças nos padrões respiratórios, como dificuldade para respirar, dores musculares, diarreia, dor de cabeça, perda do paladar, fadiga e perda do olfato. No Brasil, a taxa de mortalidade é de 280,1 óbitos por 100 mil habitantes, destacando-se o impacto do vírus no sistema respiratório e sua capacidade de afetar outros órgãos devido à resposta inflamatória do organismo. A angiotensina II, um hormônio produzido nos rins e na circulação, causa constrição das arteríolas eferentes (FVS, 2021; Malcovick P, et al., 2020; Chenna A, et al., 2020; Moitinho MS, et al., 2020).

Um dos sistemas afetados pela COVID-19, considerado um fator de agravamento clínico em pacientes que desenvolvem a forma grave da doença, é o sistema renal, aumentando o risco de lesão renal aguda (LRA). Isso se deve à elevada afinidade do vírus da COVID-19 pela enzima angiotensina 2 (ECA 2), encontrada em grande quantidade nas células epiteliais dos túbulos proximais do sistema renal, sugerindo seu papel na causa da lesão. A avaliação do estágio da lesão é crucial para entender a recuperação da função renal após a infecção e para avaliar possíveis sequelas após a COVID-19. A morbimortalidade está associada à LRA em pacientes com COVID-19 devido ao pior prognóstico. A IRA durante a infecção por COVID-19 é causada pela inflamação no organismo devido às proteínas que regulam a resposta imunológica na corrente sanguínea, resultando em hipercitonemia devido à alta carga viral e lesão renal devido ao dano às células tubulares dos rins, o que pode levar à falência de múltiplos órgãos e choque. Outros fatores que contribuem para a LRA incluem deficiência de volume, medicamentos nefrotóxicos e hipotensão (Zoux, et al., 2020; Peclyimd, et al., 2021; Chenna A, et al., 2020).

Diante disso, o objetivo desta pesquisa é analisar a relação entre a COVID-19 e a Insuficiência renal aguda (IRA).

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa. Para direcionar o estudo, foi estabelecida a seguinte pergunta norteadora: "Qual é a relação da insuficiência renal aguda com a COVID-19?"

A pergunta norteadora foi respondida utilizando os seguintes critérios de inclusão: trabalhos publicados entre 2014 e 2024, de acesso livre e gratuito, artigos na íntegra, artigos em português, inglês e espanhol e com a temática em questão mediante a busca com Descritores em Ciências da Saúde (DECS): por meio do operador "and" entre eles: Insuficiência renal aguda e COVID-19.

Quanto aos critérios para a exclusão desses trabalhos, foram considerados trabalhos duplicados, parciais, resumos de anais e que não estivessem disponíveis na íntegra. A busca desses artigos foi realizada nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde - LILACS e Índice Bibliográfico Espanhol em Ciências de la Salud (IBECS).

Diante da análise dos trabalhos, somente 50 estudos foram escolhidos, dos quais 10 atenderam aos critérios para serem incluídos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da revisão mostraram que a prevalência da IRA em pacientes com COVID-19 varia de 10% a 40%, sendo mais comum em casos graves ou críticos e em pacientes que necessitam de ventilação mecânica (Silva et al., 2023; Silva et al., 2022).

Os fatores de risco para o desenvolvimento da IRA incluem idade avançada, presença de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doença renal crônica e obesidade, insuficiência respiratória grave, necessidade de ventilação mecânica e uso de medicamentos vasopressores (Oliveira et al., 2022; Diebold et al., 2021).

Além disso, observou-se que a IRA tem um impacto significativo na mortalidade e nos desfechos clínicos dos pacientes com COVID-19, aumentando o risco de morte, a necessidade de diálise e o tempo de internação (Guan et al., 2020).

CONCLUSÃO

A revisão sistemática destaca a significativa prevalência da insuficiência renal aguda (IRA) em pacientes com COVID-19, especialmente em casos graves, ressaltando a importância clínica dessa complicação. Identificou-se uma associação entre a gravidade da doença viral e o desenvolvimento da IRA, destacando a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para identificação precoce e manejo adequado dessa condição. As comorbidades e a idade avançada foram fatores de risco frequentemente associados ao aumento da probabilidade de IRA em pacientes com COVID-19.

No entanto, este estudo enfrentou algumas limitações, incluindo a predominância de estudos observacionais e a heterogeneidade metodológica entre os trabalhos revisados.

Para avançar no conhecimento sobre a relação entre COVID-19 e IRA, são necessárias mais investigações para elucidar completamente os mecanismos subjacentes a essa complicação e desenvolver estratégias eficazes de prevenção e tratamento. Além disso, estudos prospectivos com amostras maiores e acompanhamento a longo prazo são recomendados para fornecer uma compreensão mais abrangente do impacto da IRA nos desfechos clínicos dos pacientes com COVID-19.

REFERÊNCIAS

CHENNA A. et al. Acute Kidney Injury in a Case Series of Patients with Confirmed COVID-19 (Coronavirus Disease 2019): Role of Angiotensin-Converting Enzyme 2 and Renin-Angiotensin System Blockade. *Case reports in nephrology*, 2020.

CANTILLO-MEDINA, Claudia Patricia et al. Mortalidad por SARS-CoV2 en personas con insuficiencia renal crónica: una revisión integrativa. *Enfermería Nefrológica*, v. 26, n. 4, p. 316-324, 2023.

COSTA, Isabela Queiroz da; RIBEIRO, Kaiomax Renato Assunção; MUNIZ, Marcela Vilarim. Lesão [renal] aguda induzida pela COVID-19 em pacientes críticos: o que diz a literatura?. *Rev. Pesqui.(Univ. Fed. Estado Rio J., Online)*, p. e12069-e12069, 2023.

LU H, Stratton CW, Tang Y-W. Outbreak of Pneumonia of Unknown Etiology in Wuhan China: the Mystery and the Miracle. *J Med Virol*. 2020 Apr;92(4):401-2. doi:10.1002/jmv.25678.

MALCOVICKP. et al. Investigação dos óbitos por COVID-19: Um relato de experiência. *Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia*,2020; 9(1): 988-994.

MOITINHO MS, et al. Lesão renal aguda pelo vírus SARS-COV-2 em pacientes com COVID-19: revisão integrativa. *Rev Bras Enferm.*,2020;73(Suppl 2): e20200354.

PECLY IMD, et al. COVID-19 and chronic kidney disease: a comprehensive review. *Braz. J. Nephrol. J. Bras. Nefrol.*, 2021;43(3):383-399

QUIROGA, Borja et al. Lessons from SENCOVAC: A prospective study evaluating the response to SARS-CoV-2 vaccination in the CKD spectrum. *Nefrología*, v. 43, n. 6, p. 676-687, 2023.

SILVA, Beatriz Moreira et al. Acute kidney injury outcomes in covid-19 patients: systematic review and meta-analysis. *Brazilian Journal of Nephrology*, 2022.

ZOU X, et al. Single-cell RNA-seq data analysis on the receptor ACE2 expression reveals the potential risk of different human organs vulnerable to 2019-nCoV infection. *Frontiers of medicine*,2020; 14(2):185–192.

DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA DOS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE

Diagnosis and therapy of anxiety disorders

Ana Luíza Rosa de Araújo, Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - Itpac Porto Nacional.

Rayssa Ketly Silva Sousa, Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - UNITPAC.

Joyce Giovana da Silva, Afya Faculdade de Ciências Médicas, Palmas.

Thaysa Renata Jorge Oliveira, Afya Faculdade de Ciências Médicas, Palmas.

Renato Martins Antunes, Universidade Federal de São João Del Rei - UFSJ, Divinópolis - MG.

Maria Vitória Santana Milhomem, Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos.

Mariana Moreno Rocha, Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos.

Munike Costa Latavanha, Faculdade por extenso: Unigranrio/Afya Caxias.

Murilo de Miranda Cardoso, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

Marina Chaves Nunes, Afya Faculdade de Ciências Médicas, ITPAC Palmas.

analuizaaraujo@live.com

RESUMO

Introdução: Apesar de ser comumente vista como uma reação emocional natural, a ansiedade pode evoluir para um transtorno psiquiátrico quando se manifesta de maneira intensa e assume conotações patológicas. Os transtornos mentais frequentes (TMC) são condições clínicas em que uma pessoa demonstra sintomas de ansiedade, depressão, melancolia, cansaço, dificuldade para dormir, tensão, irritabilidade e queixas físicas, como perda de apetite, falta de ar, dores de cabeça, entre outros. **Objetivo:** Analisar a importância do diagnóstico e terapêutica para os transtornos de ansiedade. **Metodologia:** A abordagem metodológica adotada nesta pesquisa envolveu a análise de diversas bases de dados disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), incluindo o Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). A busca foi conduzida utilizando Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) em combinação com o operador booleano AND. **Resultados e Discussão:** Existem emoções habituais como o medo e a ansiedade, que são características principais do TAG. O sofrimento e o prejuízo relacionados às atividades básicas diárias devem ser sempre avaliados nesses pacientes. **Conclusão:** Com base no estudo e na discussão realizada, podemos concluir que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado dos transtornos de ansiedade são cruciais para o controle dos sintomas e para a melhoria da qualidade de vida do paciente.

Palavras-chave: Transtornos de Ansiedade; Diagnóstico; Terapêutica.

INTRODUÇÃO

Apesar de ser comumente vista como uma reação emocional natural, a ansiedade pode evoluir para um transtorno psiquiátrico quando se manifesta de maneira intensa e assume conotações patológicas. Nesses casos, ela pode impactar significativamente as atividades diárias essenciais, sendo categorizada como um distúrbio emocional (Zuardi AW, 2017).

Os transtornos mentais frequentes (TMC) são condições clínicas em que uma pessoa demonstra sintomas de ansiedade, depressão, melancolia, cansaço, dificuldade para dormir, tensão, irritabilidade e queixas físicas, como perda de apetite, falta de ar, dores de cabeça, entre outros (World Health Organization, 2017).

Diante disso, este estudo tem como objetivo analisar a importância do diagnóstico e terapêutica para os transtornos de ansiedade.

METODOLOGIA

A abordagem metodológica adotada nesta pesquisa envolveu a análise de diversas bases de dados disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), incluindo o Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). A busca foi conduzida utilizando Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) em combinação com o operador booleano AND. Explorando os termos controlados (Transtornos de Ansiedade) AND (Diagnóstico Clínico). Realizada no mês de janeiro de 2024.

Os critérios de inclusão foram estabelecidos considerando artigos completos publicados nos últimos dez anos (2014-2024), nos idiomas inglês, português e espanhol. Uma análise criteriosa de títulos e resumos foi conduzida, seguida pela leitura completa dos artigos elegíveis, publicações que não atendiam aos objetivos do estudo, assim como teses e artigos duplicados, foram excluídos. Como resultado desse processo, 10 artigos foram selecionados para compor a amostra desta revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Existem emoções habituais como o medo e a ansiedade, que são características principais do TAG. O sofrimento e o prejuízo relacionados às atividades básicas diárias devem ser sempre avaliados nesses pacientes. Sendo assim, o diagnóstico de transtorno de ansiedade é feito quando há sofrimento ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em qualquer outro âmbito da vida do indivíduo. O uso abusivo de substâncias, como álcool ou drogas, assim como algumas condições médicas, podem gerar sentimentos de medo e ansiedade. Portanto, é importante afastar essa possibilidade no momento do diagnóstico, explicando essas manifestações por esses fatores e não por um distúrbio de neurotransmissores (Crocq MA, 2017).

Existem diversos tratamentos psicológicos e farmacológicos disponíveis para gerenciar os sintomas de ansiedade. No entanto, devido às taxas de detecção inadequadas dessas condições, a maioria dos pacientes com transtornos de ansiedade não recebe o tratamento adequado. Evidências sugerem que a combinação de psicoterapia, principalmente da abordagem cognitivo-comportamental, e farmacoterapia oferece benefícios superiores em comparação com o uso isolado de psicoterapia e farmacoterapia em adultos (Baldwins et al., 2014).

Os resultados da pesquisa evidenciaram a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado dos transtornos de ansiedade para o controle dos sintomas e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes (Quagliato & Nardi, 2022).

Pacientes que receberam diagnóstico e tratamento precoces demonstraram uma significativa redução dos sintomas em comparação àqueles que não receberam tratamento. A melhora foi observada em uma gama de sintomas, incluindo ansiedade, medo, inquietação, irritabilidade, dificuldade de concentração e insônia (Quagliato & Nardi, 2022).

Além disso, essa melhora dos sintomas foi acompanhada por uma melhor qualidade de vida, conforme avaliada por questionários, com melhorias na capacidade de trabalhar, estudar, manter relacionamentos sociais e participar de atividades de lazer (Quagliato & Nardi, 2022).

Esses achados corroboram com a literatura científica, que também ressalta a importância do diagnóstico precoce e do tratamento eficaz dos transtornos de ansiedade (Barlow & Hofmann, 2017).

A psicoterapia tem se mostrado uma abordagem eficaz no tratamento dos transtornos de ansiedade, auxiliando os pacientes a identificar e modificar os pensamentos e comportamentos que contribuem para a ansiedade (Barlow & Hofmann, 2017).

Por outro lado, a farmacoterapia também pode ser eficaz, utilizando medicamentos como os inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS), os inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina (IRSN) e os benzodiazepínicos (Woods & Stahl, 2016). No entanto, é importante ressaltar que os benzodiazepínicos devem ser utilizados com cautela devido ao risco de dependência (Woods & Stahl, 2016).

Os resultados deste estudo destacam a relevância da conscientização sobre os transtornos de ansiedade (Quagliato & Nardi, 2022). O conhecimento dos sintomas desses

transtornos é fundamental para que as pessoas possam buscar ajuda precocemente, possibilitando uma intervenção terapêutica eficaz e uma melhoria significativa na qualidade de vida.

CONCLUSÃO

Com base no estudo e na discussão realizada, podemos concluir que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado dos transtornos de ansiedade são cruciais para o controle dos sintomas e para a melhoria da qualidade de vida do paciente.

REFERÊNCIAS

Baldwin, D. S. et al. (2014). Evidence-based pharmacological treatment of anxiety disorders, post-traumatic stress disorder and obsessive-compulsive disorder: a revision of the 2005 guidelines from the British Association for Psychopharmacology. *Journal of Psychopharmacology*, 28, 403–439.

Barlow, D.; Hofmann, S. G. (2017). The effectiveness of psychotherapy for anxiety disorders. *American Journal of Psychiatry*, 174(9), 801-809. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8541960/>>.

FROTA, Ilgner Justa et al. Transtornos de ansiedade: histórico, aspectos clínicos e classificações atuais. *Journal of Health & Biological Sciences*, v. 10, n. 1, p. 1-8, 2022.

Global Health Estimates. (2017). Depression and other common mental disorders. Geneva: World Health Organization.

METROGOS, David et al. Intervenções de enfermagem na pessoa submetida à hemodiálise com diagnóstico de ansiedade: relato de caso. *Revista Investigação em Enfermagem*, v. 5, p. 61-73, 2021.

Quagliato, L. A.; Nardi, A. E. (2022). The importance of early diagnosis and treatment of anxiety disorders. *Journal of Affective Disorders*, 305, 34-41. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/anxiety-disorder>>.

ROCQ, M. A. (2017). The history of generalized anxiety disorder as a diagnostic category. *Dialogues Clinical Neuroscience*, 19(2), 107-116.

SACRAMENTO, B. O. et al. (2021). Sintomas de ansiedade e depressão entre estudantes de medicina: estudo de prevalência e fatores associados. *Revista Brasileira de Educação Médica*, 45.

Woods, S. W.; Stahl, S. M. (2016). The effectiveness of pharmacotherapy for anxiety disorders. *Expert Opinion on Pharmacotherapy*, 17(10), 1377-1388. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7786299/>>.

ZUARDI, A. W. (2017). Características básicas do transtorno de ansiedade generalizada. *Revista USP*, 50(1), 51-55.

ARBOVIROSES NO BRASIL: COMPORTAMENTO DAS TAXAS DE ÓBITO POR DENGUE NO PAÍS

Arboviruses in Brazil: Behavior of death rates from Dengue in the country

Paulo Victor Moura Rodrigues, Universidade Federal do Rio Grande.
Fernanda Haíssa Cavasini, Universidade Federal de Santa Maria
Daniela Dadalt Guedes, Universidade do Extremo Sul Catarinense
Iracema Teixeira da Silva, Faculdade NovaUnesc
José Victor Casas dos Santos, Universidade do Estado do Amazonas
Marcelo Costa Filho, Faculdade Nova Esperança, FAMENE
Israel Levy Costa Lima, FAMETRO
Kaísa Lindomara dos Santos Figueiredo, Universidade Nilton Lins
Renata Pimenta Oliveira, UNIRG
Maria Clara Guimarães Figueiredo Cavalcante, ITPAC Porto Nacional

paulovictor133@hotmail.com

RESUMO

Introdução: Disseminada pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti*, a Dengue é a arbovirose mais prevalente no Brasil. A propagação intensa da doença ocorre principalmente nos meses chuvosos. O quadro clínico varia de assintomático a sintomas como febre alta, dores no corpo e articulações, além de poder evoluir para formas graves e óbito. **Objetivo:** Analisar o comportamento das taxas de óbito por Dengue no Brasil. **Metodologia:** Trata-se de um estudo ecológico, quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do DATASUS, especificamente do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), no período de 2013 a 2022. A análise se concentra em óbitos por Dengue no Brasil, considerando variáveis como região, faixa etária, sexo e cor/raça. **Resultados e Discussão:** No período averiguado, houve 3.843 óbitos por Dengue no Brasil, com maioria no sexo masculino (52,84%), contrastando com a predominância de casos na população feminina entre 2011 e 2015. A faixa etária mais afetada foi de 80 anos ou mais, representando 25,99% dos óbitos, o que é explicado pela maior propensão de idosos a desenvolverem doenças crônicas, aumentando o risco de complicações. A população branca apresentou maiores índices de mortalidade (54,20%), corroborando estudos que associam a cor/raça à gravidade da doença. A região sudeste predomina nos índices de mortalidade, possivelmente devido ao rápido crescimento demográfico e urbanização. As oscilações nas taxas de óbito ao longo dos anos podem ser atribuídas à implementação da Estratégia Global para Prevenção e Controle da Dengue pela Organização Mundial da Saúde em 2012 e às variações climáticas. **Conclusão:** O estudo revela que homens brancos com 80 anos ou mais, residentes na região sudeste, apresentam maior taxa de mortalidade por Dengue. Destaca-se a necessidade de combate à Dengue, com ênfase em políticas para prevenção e gestão da doença.

Palavras-chave: Infecção por arbovirus; Dengue; Morte; Brasil

INTRODUÇÃO

As arboviroses representam um grupo de enfermidades virais cuja propagação ocorre primariamente por meio de artrópodes, como mosquitos e carrapatos. (BRASIL, 2024). A Dengue, em especial, é a arbovirose mais prevalente nas Américas,

principalmente no Brasil. O vírus da dengue (DENV) é disseminado pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti*, apresentando quatro sorotipos distintos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) (BRASIL, 2024). Além disso, a propagação intensa da doença ocorre predominantemente durante os meses mais chuvosos de cada localidade, geralmente de novembro a maio (BRASIL, 2024).

O quadro clínico desta patologia pode ser assintomático, cursar com sintomas característicos, como febre alta $> 38^{\circ}\text{C}$, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, inapetência e manchas vermelhas pelo corpo, ou também pode ocorrer na forma grave, caracterizada por sangramento, disfunções de órgãos ou extravasamento de plasma. (BRASIL, 2024). Além disso, ter comorbidades crônicas aumentam os riscos de desenvolver complicações e, conseqüentemente, ocorre óbito. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é analisar o comportamento das taxas de óbito por Dengue no Brasil.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo ecológico, de caráter quantitativo e retrospectivo. Todos os dados utilizados na confecção desta pesquisa foram extraídos pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) do Ministério da Saúde (MS). Os participantes selecionados foram indivíduos com óbito causado por Dengue (CID-10: A90) em território brasileiro entre os anos de 2013 a 2022, totalizando um $n= 3.843$.

Os dados foram tabulados por meio das variáveis: região, faixa etária, sexo e cor/raça. Utilizou-se o software Microsoft Excel 2019 em cálculos, construções de tabelas e gráficos para análise estatística descritiva por meio de frequência absoluta e porcentagens. O atual estudo baseou-se em informações secundárias disponíveis em plataformas de domínio público, não sendo necessária a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) referente à Resolução no 510, de 07 de abril de 2016.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período proposto, observa-se um total de 3.843 óbitos referentes à Dengue no Brasil, onde há uma discreta maioria relacionada ao sexo masculino, com $n=2.031$ (52,84%), o que contrapõem o número de casos que, entre 2011 e 2015, apresentou maiores taxas na população feminina (DOS SANTOS, 2019). No entanto, esse percentual é semelhante ao divulgado no estudo realizado na Bahia, onde 53% dos óbitos foram de pessoas do sexo masculino (DE CASTTRO PASSOS, 2011).

Em relação à faixa etária, nota-se maiores taxas de óbito em indivíduos com 80 anos ou mais, totalizando um n=999 (25,99%). Esse resultado pode ser explicado pela maior propensão dos idosos em desenvolver doenças crônicas, as quais são fatores de risco para complicações da Dengue e, conseqüentemente, contribuem para elevar o número de mortes (ALMEIDA, 2002; Ministério da Saúde).

No que diz respeito à cor/raça, é possível identificar maiores índices de mortalidade na população branca, que totaliza n=2.083 (54,20%), o que coincide com o estudo de Blanton *et al*, que avaliou associações entre as formas graves da Dengue e a cor/raça dos indivíduos - por etnia autodeclarada e ascendência genética - demonstrando que a população branca possui maior risco de apresentar as formas graves da patologia, quando comparada à negra, que foi identificada como fator protetor para a dengue hemorrágica.

Analisando as regiões brasileiras de maneira isolada, a região sudeste, na maior parte do tempo, demonstrou os maiores índices de mortalidade. Isso pode se relacionar ao rápido crescimento demográfico, à intensa e desordenada urbanização (MENDONÇA, 2009).

Observa-se (gráficos 1 e 2) uma grande oscilação das taxas de óbito no decorrer dos anos, podendo ser explicadas ora pela implantação da Estratégia Global para Prevenção e Controle da Dengue pela Organização Mundial da Saúde, no ano de 2012, que estimou diminuir em 50% a mortalidade pela doença até o ano de 2020, ora pelas variações climáticas, que podem justificar os picos e declínios do número de casos (WHO, 2016; GRANDELLER, 2016).

Gráfico 1 – Mortalidade por Dengue nas regiões brasileiras, 2013 a 2022.

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de informação sobre Mortalidade - SIM.

Gráfico 2 – Mortalidade por Dengue no Brasil, 2013 a 2022.

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de informação sobre Mortalidade - SIM.

CONCLUSÃO

No presente estudo, evidenciou-se um perfil da mortalidade dos pacientes infectados pela Dengue, constatando-se que a maior incidência de óbitos foi nos homens, brancos, com 80 anos ou mais e moradores da região sudeste. As taxas apresentam comportamento com expressivas oscilações no tempo analisando, demonstrando a influência das medidas de saúde e dos fatores externos.

Dessa forma, vê-se a importância do combate à disseminação da Dengue no Brasil e suas repercussões na saúde pública, especialmente no seu período de reprodução, evidenciando a necessidade de políticas públicas que visem prevenir o desenvolvimento e o agravamento por essa patologia.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Márcia Furquim de et al. Prevalência de doenças crônicas auto-referidas e utilização de serviços de saúde, PNAD/1998, Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 7, p. 743-756, 2002.

BLANTON, Ronald E. et al. Genetic ancestry and income are associated with dengue hemorrhagic fever in a highly admixed population. *European Journal of Human Genetics*, v. 16, n. 6, p. 762-765, 2008.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Arboviroses: o que são arboviroses. O QUE SÃO ARBOVIROSES. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/arboviroses>. Acesso em: 29 jan. 2024.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Dengue: sintomas. SINTOMAS. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dengue>. Acesso em: 29 jan. 2024.

CHITRA, T. V.; PANICKER, Seetha. Maternal and fetal outcome of dengue fever in pregnancy. *Journal of vector borne diseases*, v. 48, n. 4, p. 210, 2011.

DE CASTRO PASSOS, Madalena; FIGUEIREDO, Maria Aparecida Araújo. Mortalidade por dengue no estado da Bahia. *Revista Baiana de Saúde Pública*, v. 35, n. 3, p. 687-687, 2011.

DOS SANTOS, Leila Karoline Ferreira et al. Perfil epidemiológico da dengue em um estado do nordeste brasileiro, 2011 a 2015. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 11, n. 10, p. e423-e423, 2019.

GRANDELLE. 2015 foi o ano mais quente da História, diz Nasa. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/2015-foi-ano-mais-quente-da-historia-diz-nasa-18512300>. Acesso em: 29 jan. 2024

MENDONÇA, Francisco de Assis; SOUZA, Adilson Veiga; DUTRA, Denecir de Almeida. Saúde pública, urbanização e dengue no Brasil. Sociedade & natureza, v. 21, p. 257-269, 2009.

WHO. Global Strategy for Dengue Prevention and Control: 2012-2020. 2013. Disponível em: <http://www.who.int/denguecontrol/9789241504034/en>. Acesso em: 29 jan. 2024.

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E SEGURANÇA DO USO DE NOVOS ANTICOAGULANTES ORAIS NO TRATAMENTOS DE PACIENTES COM FIBRILAÇÃO ATRIAL NÃO VALVAR

Evaluation of the efficacy and safety of the use of new oral anticoagulants in the treatment of patients with non-valvular atrial fibrillation

Mateus Fernandes Fagundes, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras
Jessica Brandão Portella, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras
Stella Gomes, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras
Vitoria Gomes, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras
Josiane Simplicio de Abreu, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras
Liriana Modesta Silvestri, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras
Caroline Rocha Sá Teles, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras
Sophia Leonel Brito, União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO) – São José do Rio Preto.
Rimenez Pollozzi Souza de Araujo, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras

mattteus_fagundes@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A fibrilação atrial não valvar, que se manifesta com ritmo cardíaco irregular, afeta principalmente indivíduos com mais de 60 anos. Contribuem para seu desenvolvimento fatores como hipertensão e diabetes. As complicações, como AVC e insuficiência cardíaca, tornam-se mais prováveis. Prevalente em 1% da população global, a condição aumenta com a idade. Portanto, um tratamento adequado torna-se crucial para evitar complicações graves. **Objetivo:** Sendo assim, o objetivo desse estudo é realizar uma avaliação da eficácia dos anticoagulantes novos para tratamento da fibrilação. **Metodologia:** Esse estudo teve caráter exploratório na plataforma de dados do UpToDate e do PubMed, cuja busca refinada incluiu 21 artigos científicos para construção do trabalho. **Resultados e Discussão:** A avaliação dos novos anticoagulantes orais na fibrilação atrial não valvar é crucial. Inibidores diretos da trombina e do fator Xa (dabigatрана, rivaroxabana, apixabana, edoxabana) mostram eficácia superior à varfarina, reduzindo risco de AVC. Apesar de vantagens, como menor monitoramento, riscos de sangramento exigem avaliação cuidadosa. A individualização do tratamento, considerando idade, função renal e diretrizes clínicas, é essencial. Monitoramento regular, incluindo exames laboratoriais para função renal e coagulação, é necessário para avaliar eficácia, segurança e complicações. **Conclusão:** A avaliação criteriosa dos anticoagulantes orais na fibrilação atrial não valvar destaca a busca pela eficácia e segurança. A individualização do tratamento, guiada por fatores clínicos, é crucial. O equilíbrio entre benefícios e riscos, aliado ao monitoramento regular, ressalta a complexidade na otimização terapêutica, exigindo constante reflexão clínica.

Palavras-chave: Fibrilação atrial; Tratamento; Anticoagulante.

INTRODUÇÃO

A fibrilação atrial não valvar é uma condição cardíaca caracterizada por ritmo cardíaco irregular e rápido, ocorrendo na ausência de doença valvar cardíaca significativa.

Diversos fatores contribuem para o seu surgimento, sendo a idade avançada a causa

principal, especialmente prevalente em indivíduos com mais de 60 anos (PINTO et al. 2020). Outros fatores incluem hipertensão, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), hipertireoidismo, obesidade, diabetes mellitus e consumo excessivo de álcool (MARQUES et al. 2022).

As consequências da fibrilação atrial não valvar são graves, podendo levar a complicações como acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca. O ritmo cardíaco irregular e rápido pode desencadear a formação de coágulos sanguíneos no coração, representando um risco de embolia para o cérebro e causando um AVC isquêmico. Além disso, a fibrilação atrial não valvar pode manifestar sintomas como palpitações, falta de ar, fadiga e tonturas (FERNANDES, et al. 2016).

Em termos de epidemiologia, a fibrilação atrial destaca-se como a arritmia cardíaca mais prevalente, afetando aproximadamente 1% da população mundial. Sua prevalência aumenta com a idade, chegando a atingir até 10% das pessoas acima de 80 anos, sendo mais comum em homens do que em mulheres. Juntamente com o aumento do risco de AVC, a fibrilação atrial não valvar está associada a outras complicações, incluindo insuficiência cardíaca, disfunção ventricular, diminuição da qualidade de vida e aumento da mortalidade. O tratamento inadequado ou a falta de controle do ritmo cardíaco podem contribuir para o desenvolvimento de complicações mais graves (FARIA et al. 2021). Desse modo, o estudo tem como objetivo analisar a eficácia dos anticoagulantes novos para o tratamento da fibrilação atrial não valvar.

METODOLOGIA

O estudo tem como objetivo avaliar a eficácia dos anticoagulantes novos no tratamento da fibrilação atrial não valvar. A metodologia proposta para revisão inclui a definição dos descritores relacionados ao tema, como fibrilação atrial não valvar, anticoagulantes orais, eficácia e tratamento. A seleção das plataformas de pesquisa envolve o uso do PubMed Central (PMC) para buscar artigos científicos e revisões sistemáticas, além do acesso ao UpToDate para diretrizes clínicas atualizadas. Aspectos limitantes incluem restrição ao idioma (inglês ou português) e consideração apenas de estudos publicados nos últimos 10 anos. A relevância será avaliada priorizando estudos randomizados controlados, revisões sistemáticas e meta-análises, abordando desfechos clínicos como redução do risco de AVC, eventos tromboembólicos e sangramento excessivo. Os critérios de inclusão abrangem estudos clínicos randomizados controlados

publicados nos últimos 10 anos e escritos em inglês ou português, enquanto os critérios de exclusão envolvem estudos que não abordem especificamente o uso de anticoagulantes novos na fibrilação atrial não valvar, amostras pequenas ou desenhos metodológicos inadequados. Ao final foram analisados 21 artigos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A avaliação da eficácia e segurança dos novos anticoagulantes orais no tratamento de fibrilação atrial não valvar é crucial para otimizar a terapia. Os inibidores diretos da trombina (ex: dabigatrana) e os inibidores do fator Xa (ex: rivaroxabana, apixabana, edoxabana) mostram eficácia comparável ou superior à varfarina, reduzindo significativamente o risco de AVC e eventos tromboembólicos. Apesar das vantagens, como menor monitoramento e interações reduzidas, os riscos de sangramento requerem avaliação criteriosa, considerando fatores de risco individuais (CARDOSO; DÁVILA, 2020; TEIXEIRA et al. 2023).

A individualização do tratamento, guiada por características como idade, função renal e diretrizes clínicas atualizadas, é essencial. Pacientes sob tratamento devem ser monitorados regularmente quanto à eficácia, segurança e possíveis complicações, com exames laboratoriais periódicos para avaliação da função renal e coagulação sanguínea, além da observação de sinais de sangramento ou complicações relacionadas ao uso do medicamento (DE ALCÂNTARA JÚNIOR et al. 2021; FERNANDES, et al. 2016).

CONCLUSÃO

Em conclusão, a avaliação da eficácia e segurança dos novos anticoagulantes orais no tratamento da fibrilação atrial não valvar revela avanços significativos na busca por terapias mais eficientes e seguras. Os inibidores diretos da trombina e do fator Xa demonstram potencial para superar as limitações dos anticoagulantes tradicionais, oferecendo benefícios substanciais na redução do risco de eventos tromboembólicos.

Contudo, a análise cuidadosa dos riscos de sangramento é imperativa, destacando a necessidade de uma abordagem individualizada. A consideração de fatores como idade e função renal, aliada às diretrizes clínicas, orienta a escolha adequada do tratamento. O monitoramento regular e a atenção aos sinais de complicações garantem a eficácia e segurança contínuas, reforçando a importância da evolução constante no campo da anticoagulação para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com fibrilação atrial não valvar.

REFERÊNCIAS

CARDOSO, Rhanderson; D'AVILA, André. Anticoagulantes orais diretos ininterruptos em ablação por cateter de fibrilação atrial: Pronto para a prática clínica. Arquivos brasileiros de cardiologia, v. 114, p. 443-445, 2020.

DE ALCÂNTARA JÚNIOR, Irineu Lopes et al. Anticoagulantes nas síndromes coronarianas agudas: uma revisão sistemática. Revista Eletrônica Acervo Saúde , v. 2, pág. e6591-e6591, 2021.

FARIA, Luísa França et al. Cardioversão Elétrica da Fibrilação Atrial na emergência: o panorama dos Novos Anticoagulantes Orais versus Anticoagulantes Antagonistas da Vitamina K. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 13, n. 7, p. e8403-e8403, 2021.

FERNANDES, Caio Julio Cesar dos Santos et al. Os novos anticoagulantes no tratamento do tromboembolismo venoso. Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 42, p. 146-154, 2016.

MARQUES, Thiago et al. Trombo Atrial Esquerdo e Contraste Espontâneo Denso no Uso de Anticoagulante Oral de Ação Direta em Fibrilação Atrial: Visão de Centro Referenciado. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 119, p. 514-519, 2022.

PINTO, Carlos Eduardo Rocha et al. Uso de Novos Anticoagulantes em pacientes com Fibrilação Atrial. Revista de Saúde, v. 11, n. 2, p. 20-24, 2020.

TEIXEIRA, Caroline Fonseca et al. Avaliação do impacto dos anticoagulantes na incidência de demência em pacientes com fibrilação atrial: uma revisão narrativa. Revista de Medicina, v. 102, n. 4, 2023.

OPÇÕES CIRÚRGICAS PARA DEFORMIDADES CONGÊNTAS: UMA REVISÃO

Surgical options for congenital deformities: a review

Maria Julia Horikawa, Universidade Nove de Julho – Campos Bauru
Letícia Magalhães Teixeira, Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista
Carolina Maria Matos Rodrigues Eulálio, Centro Universitário Uninovafapi
Érika Vilharba, Universidade Nove de Julho – Campos Bauru
Júlia Cunha Rodrigues, Universidade Nove de Julho – Campos Bauru
Camilli Vitória Rocha Menezes, Universidade Salvador UNIFACS
Lucas Carceres Duran, Universidade Nove de Julho – Campos Bauru
Luís Eduardo Torres Rondon, Universidade Nove de Julho – Campos Bauru
Marília Fraga Maia São Bernardo, Centro Universitário de Excelência UNEX
Nara Cardoso Rodrigues, Centro Universitário Uninovafapi

mariajuliahorikawa@hotmail.com

RESUMO

Introdução: Deformidades congêntas impactam diversas áreas corporais, com variação no impacto. Dependendo da natureza, podem surgir limitações físicas e implicações emocionais. A promoção de inclusão é crucial, assim como cuidados médicos contínuos para melhoria da qualidade de vida. **Objetivo:** Analisar e sintetizar as opções cirúrgicas disponíveis para o tratamento de deformidades congêntas. **Metodologia:** Esta revisão analisa opções cirúrgicas para deformidades congêntas com base em descritores específicos, pesquisando dados recentes nas principais plataformas. Assim, critérios rigorosos de inclusão/exclusão visam qualidade, enquanto o equilíbrio entre qualidade e abrangência é crucial para garantir a validade clínica dos resultados. **Resultados e Discussão:** As opções cirúrgicas para deformidades congêntas são variáveis, adaptando-se à natureza e gravidade específica de cada condição. Na fenda labial, destacam-se a cirurgia de reparação primária nos primeiros meses de vida e a secundária para casos complexos. Para o pé torto congênito, procedimentos incluem tenotomia percutânea, osteotomia e fixação externa. Na escoliose, a fusão espinhal, com hastes e enxertos, é comum, podendo exigir liberação de tecidos moles para eficácia na correção. **Conclusão:** As cirurgias para fenda labial melhoram estética e funcionalidade, prevenindo complicações e reduzindo o estigma social. No pé torto congênito, intervenções como tenotomia, osteotomia e fixação externa restauram a função e evitam complicações, promovendo qualidade de vida. Na escoliose, a fusão espinhal estabiliza, corrige e previne complicações, destacando-se como opção abrangente e eficaz.

Palavras-chave: Deformidades congêntas; Cirurgia corretiva; Opções cirúrgicas; Tratamento cirúrgico; Correção de malformações congêntas.

INTRODUÇÃO

Deformidades congêntas, presentes desde o nascimento, afetam várias partes do corpo, com impacto variável. Dependendo da natureza, podem surgir limitações físicas, como dificuldades de mobilidade. Além disso, as implicações emocionais, como desafios na autoestima e aceitação social, exigem suporte psicológico para lidar com o estigma e

a discriminação. É essencial promover inclusão e conscientização para mitigar tais desafios (DIAS et al. 2022; FERNANDES et al. 2020).

Paralelamente, alguns casos requerem cuidados médicos contínuos, como cirurgias corretivas e terapias. Exemplos específicos, como fenda labial, pé torto congênito, escoliose e anencefalia - que não apresenta opção cirúrgica para correção -, destacam a complexidade clínica dessas condições. O entendimento abrangente dessas deformidades é crucial para fornecer cuidados adequados e melhorar a qualidade de vida dos afetados (GOMES et al. 2024; PEREIRA et al. 2022).

METODOLOGIA

A metodologia desta revisão tem como ponto de partida a definição clara do objetivo, concentrando-se na análise e síntese das opções cirúrgicas para corrigir deformidades congênitas. Os descritores identificados orientam as perguntas de pesquisa, abordando opções cirúrgicas, resultados, complicações, critérios de inclusão e desafios. Foram selecionados os seguintes descritores: “Deformidades congênitas”, “Cirurgia corretiva” “Opções cirúrgicas”, “Tratamento cirúrgico” e “Correção de malformações congênitas” e buscados nos últimos 3 anos. A busca abrangente nas principais plataformas de dados (PubMed, LILACS, Scopus, UpToDate e SciELO), com operadores booleanos, assegurou a recuperação de informações relevantes. Os critérios de inclusão/exclusão, focados em estudos humanos e recentes, garantem a validade e atualidade dos resultados. A análise e síntese dos dados visaram oferecer uma revisão abrangente sobre o tema.

Os critérios rigorosos de exclusão, embora visem à qualidade, podem restringir a quantidade de informações disponíveis. Esses aspectos são cruciais para a validade e aplicabilidade clínica dos resultados, equilibrando a qualidade da revisão com a abrangência da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As opções cirúrgicas para deformidades congênitas são altamente variáveis, sendo determinadas pela natureza e gravidade específica de cada condição. Para a fenda labial, são comuns duas intervenções cirúrgicas distintas: a cirurgia de reparação primária, realizada nos primeiros meses de vida para corrigir a abertura no lábio superior, e a cirurgia de reparação secundária, necessária em casos mais complexos, envolvendo a

correção do palato (céu da boca) e aprimoramento estético (DOS SANTOS MARTINS et al. 2023).

Quanto ao pé torto congênito, as opções cirúrgicas abrangem a tenotomia percutânea, um procedimento minimamente invasivo que alonga tendões encurtados através de pequenas incisões, a osteotomia em casos mais graves, que envolve cortes ósseos para reposicionar as estruturas do pé, e a fixação externa, por vezes, utilizando uma estrutura externa para manter o pé na posição correta durante a cicatrização (SCHIBUKAWA et al. 2020).

Já para a escoliose, o tratamento cirúrgico mais comum é a fusão espinhal, que consiste na colocação de hastes, parafusos e enxertos ósseos para corrigir a curvatura da coluna vertebral. Em casos específicos, a liberação de tecidos moles ao redor da coluna pode ser necessária para permitir uma correção mais eficaz da curvatura (MARTINS et al. 2022; SANTOS et al. 2020).

CONCLUSÃO

As intervenções cirúrgicas para a fenda labial não apenas aprimoram a estética do lábio superior, proporcionando uma aparência natural e simétrica, mas também melhoram a funcionalidade, facilitando atividades diárias como alimentação, fala e respiração. A abordagem preventiva da cirurgia de reparação primária visa evitar complicações, como infecções recorrentes e dificuldades alimentares, contribuindo para a melhoria psicossocial ao reduzir o estigma social associado à condição.

No que confere a condição de pé torto congênito, as opções cirúrgicas, como a tenotomia percutânea, osteotomia e fixação externa, visam corrigir a deformidade, restaurando a funcionalidade do pé e prevenindo complicações como dificuldades na marcha, dor crônica e deformidades secundárias. Essas intervenções promovem uma melhoria abrangente na qualidade de vida, favorecendo a independência e participação em atividades físicas. Quanto à escoliose, a fusão espinhal destaca-se ao estabilizar a coluna vertebral, corrigir a curvatura e aliviar a dor, desempenhando um papel preventivo crucial contra complicações respiratórias, disfunção cardíaca e limitações funcionais. Essa abordagem se consolida como uma opção abrangente e eficaz no tratamento da escoliose.

REFERÊNCIAS

DOS SANTOS MARTINS, Nathálya et al. Correção de fenda palatina traumática associada à fratura de mandíbula em felino: Relato de caso. Pubvet, v. 17, n. 03, p. e1365-e1365, 2023.

DOS SANTOS, Saulo Monteiro et al. Tratamento do pé torto congênito pela técnica de Ponseti. Avanços em Medicina, v. 2, n. 1, p. 8-10, 2022. DIAS, H. et al. síndrome do pé torto congênito: uma revisão sistemática (Congenital clubfoot syndrome: a systematic review). Revista Brazilian Journal of Development, v. 8, n. 5, p. 37823-37837, 2022.

FERNANDES, Maria Eduarda dos Santos Lopes et al. Manejo da deformidade flexural congênita em bezerro-aspectos cirúrgicos e patológicos. Acta Scientiae Veterinariae, v. 48, n. 1, p. 581, 2020.

GOMES, Pedro Natan Diniz et al. Avanços e desafios na cirurgia de reconstrução da fenda palatina: revisão bibliográfica. Cuadernos de Educación y Desarrollo, v. 16, n. 2 Edição Especial, 2024.

MARTINS, Larissa Teixeira Lage et al. TRATAMENTO CONSERVADOR COMPARADO AO TRATAMENTO CIRÚRGICO NA REDUÇÃO DA DOR E MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS COM ESCOLIOSE: ESTUDO OBSERVACIONAL TRANSVERSAL. REVISTA INTERDISCIPLINAR CIÊNCIAS MÉDICAS, v. 6, n. 1, p. 2-6, 2022.

PEREIRA, Gabriela Alcalde et al. DESFECHOS HOSPITALARES DE PACIENTES SUBMETIDOS À CORREÇÃO CIRÚRGICA DE ESCOLIOSE NEUROMUSCULAR COM UM PROTOCOLO HOSPITALAR GERENCIADO—RESULTADOS PRELIMINARES. Coluna/Columna, v. 20, p. 249-253, 2022.

SHIBUKAWA, Bianca Machado Cruz et al. Fatores associados à presença de fissura labial e/ou fenda palatina em recém-nascidos brasileiros. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, v. 19, p. 947-956, 2020.

DESIGUALDADES SOCIAIS E O IMPACTO NA EDUCAÇÃO E SAÚDE

Social inequalities and the impact on education and health

Frederico de Oliveira e Souza, UFV.
Maria Elisabeth Ribeiro da Silva, UFC.
Joelma Maria dos Santos da Silva Apolinário, UNEATLANTICO.
Eriselma Alves Correia, UNILEAO.
Mayara Kaline Freitas Barbosa, EBSEH.
Stefany Medeiros Castello Branco, UFMA.
Karla Fiorentin Agostinho, Centro Universitário Campo Real.
Luana Almeida dos Santos, Sems-Santarém.
Matheus Artur Dutra Alves, UniRV.
Waniellem Zanini, Universidade Campo Real.

frederico.o.souza@ufv.br

RESUMO

INTRODUÇÃO: As desigualdades sociais exercem um impacto significativo na saúde e na educação, gerando disparidades que afetam diretamente as populações. Esta pesquisa busca compreender como as disparidades socioeconômicas influenciam a relação entre educação e saúde, propondo estratégias para mitigar essas disparidades e promover equidade. **OBJETIVO:** Analisar o impacto das desigualdades sociais na educação e saúde das populações, investigando como essas disparidades podem ser reduzidas por meio de estratégias eficazes e sustentáveis. **METODOLOGIA:** O presente trabalho baseia-se em uma revisão de literatura integrativa realizada entre setembro e dezembro de 2023. As bases de dados consultadas incluem PubMed, Scopus e PsycINFO, utilizando três descritores em saúde retirados dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Desigualdades sociais”, “educação” e “saúde. Após a aplicação dos critérios de exclusão, o número de artigos analisados foi reduzido de 40 para 20. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A revisão de literatura destaca que as disparidades socioeconômicas impactam negativamente a educação e a saúde, perpetuando ciclos de desigualdade. Estratégias como o fortalecimento de programas educacionais acessíveis, a promoção de políticas de inclusão social e a implementação de medidas de saúde preventivas emergem como fundamentais para abordar essas disparidades, visando uma sociedade mais equitativa e saudável. Iniciativas que promovam a conscientização sobre as ramificações das desigualdades sociais na saúde e educação podem catalisar a mobilização para a mudança. Além disso, a implementação de políticas públicas que abordem determinantes sociais da saúde, como moradia, emprego e acesso a recursos, é fundamental para enfrentar as raízes das disparidades. A promoção de parcerias entre governos, instituições educacionais e organizações da sociedade civil é uma abordagem holística necessária para criar um ambiente propício à equidade social, melhorando assim a saúde e a educação em todos os estratos da sociedade. **CONCLUSÃO:** Os resultados apontam para a necessidade premente de abordar as desigualdades sociais para promover uma educação e saúde mais igualitárias. Estratégias integradas, centradas na educação acessível e no acesso equitativo aos serviços de saúde, são essenciais para reduzir disparidades socioeconômicas e construir uma base mais sólida para o bem-estar coletivo.

Palavras-chave: Desigualdades sociais; educação; saúde.

PAPEL DA EDUCAÇÃO NA PREVENÇÃO DE EPIDEMIAS

Role of education in preventing epidemics

Joseanne Maria Xavier de Albuquerque Silva, UPE.
Maria Elisabeth Ribeiro da Silva, UFC.
Frederico de Oliveira e Souza, UFV.
Thiago Pontes de Oliveira César, HUV-RJ.
Gabrieli Junges, UP.
Joelma Maria dos Santos da Silva Apolinário, UNEATLANTICO.
Eriselma Alves Correia, UNILEAO.
Milene Fernanda dos Santos, Centro Universitário Campo Real.
Eloa Yukari dos Reis, Centro Universitário Campo Real.
Bianca Cristine Góes, Centro Universitário Campo Real.

joseannexavieralb.silva@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A abordagem preventiva em saúde é fundamental para enfrentar epidemias, especialmente a disseminação de doenças infecciosas. Este estudo visa explorar o papel crucial da educação na prevenção e controle dessas epidemias, destacando como a disseminação do conhecimento pode ser uma ferramenta eficaz na promoção da saúde pública. **OBJETIVO:** Analisar como a educação desempenha um papel fundamental na prevenção e controle de epidemias, focando na disseminação de conhecimento como uma estratégia-chave para enfrentar doenças infecciosas e promover a saúde pública. **METODOLOGIA:** Este trabalho consiste em uma revisão de literatura integrativa realizada entre setembro e dezembro de 2023. Bases de dados como PubMed, Scopus e Medline foram consultadas, utilizando três descritores em saúde retirados dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Educação”, “prevenção”, “epidemias”. Os critérios de inclusão abrangeram estudos que abordassem o papel da educação na prevenção de epidemias. Após a aplicação dos critérios de exclusão, o número de artigos analisados foi reduzido de 40 para 15. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A compreensão pública dos riscos associados às epidemias e a promoção de medidas preventivas são fundamentais para conter a propagação de doenças infecciosas. Além da disseminação do conhecimento, é crucial considerar como a educação pode influenciar a formação de atitudes e a capacidade da comunidade em adotar práticas preventivas. Iniciativas educacionais devem ser adaptadas para atender às diferentes realidades socioeconômicas e culturais, garantindo uma compreensão abrangente das medidas de prevenção. A alfabetização em saúde, aliada à educação continuada, pode capacitar indivíduos a tomar decisões informadas durante epidemias, promovendo a responsabilidade individual e coletiva. A implementação de programas educacionais que incentivem a participação ativa da comunidade, através de workshops, campanhas e recursos visuais, pode fortalecer a eficácia na disseminação das informações. **CONCLUSÃO:** A análise realizada confirma que a educação desempenha um papel crucial na prevenção de epidemias, agindo como um pilar na disseminação do conhecimento para promover comportamentos saudáveis e estratégias preventivas. Investir em programas educacionais eficazes pode ser fundamental para fortalecer a resiliência da sociedade diante de ameaças epidêmicas.

Palavras-chave: Educação; prevenção; epidemias.

CÂNCER FEMININO: AVANÇOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA, OVÁRIO E COLO DO ÚTERO

Female cancer: advances in the diagnosis and treatment of breast, ovarian and cervical cancer

Thamyze Elizabety Cordula dos Santos, Faculdade Assis Gurgaz.

Maria Letícia Gomes Dutra, Centro Universitário Atenas.

Cibele Avila Gomes, UFSM.

Isabela Maria Santos Lino Rios, PUC-GO.

Anna Victoria Rios Vaz, Centro Universitário Atenas- MG.

Joelma Maria dos Santos da Silva Apolinário, UNEATLANTICO.

Eriselma Alves Correia, UNILEAO.

Lorena Alves Silva Cruz, UFDPAr.

Andreza Ossani, UPF.

Jordson Kaique Oliveira Nunes, Unicesumar.

thamyzecordula1@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O câncer feminino é uma preocupação global de saúde, sendo o câncer de mama, ovário e colo do útero entre os mais prevalentes. Avanços contínuos no diagnóstico e tratamento dessas neoplasias têm impacto significativo na qualidade de vida e sobrevivência das pacientes. **OBJETIVO:** Investigar e apresentar os recentes avanços no diagnóstico e tratamento do câncer de mama, ovário, colo do útero e outras neoplasias específicas em mulheres, visando proporcionar uma visão abrangente sobre as melhorias implementadas e seus impactos na prática clínica. **METODOLOGIA:** Este estudo baseia-se em uma revisão de literatura integrativa conduzida entre setembro e dezembro de 2023. As bases de dados exploradas incluíram PubMed, Scopus e CancerLit, utilizando três descritores em saúde retirados dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “câncer de mama”, “ovário” e do “colo do útero”. A busca abrangeu estudos publicados entre os últimos cinco anos. Os critérios de inclusão consideraram pesquisas relacionadas aos avanços no diagnóstico e tratamento do câncer feminino. Após a aplicação dos critérios de exclusão, o número de artigos analisados foi reduzido de 50 para 20. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os resultados da revisão revelam avanços significativos no diagnóstico precoce, terapias personalizadas e abordagens menos invasivas para o câncer de mama, ovário e colo do útero. A implementação de tecnologias inovadoras, como a medicina de precisão, e a ênfase em estratégias preventivas destacam a evolução contínua no enfrentamento dessas neoplasias, contribuindo para melhorias substanciais na sobrevida e qualidade de vida das pacientes. Estratégias de apoio psicológico, grupos de suporte e programas educacionais voltados para a saúde mental não apenas complementam os avanços médicos, mas também desempenham um papel vital na resiliência das mulheres diante do diagnóstico e tratamento. **CONCLUSÃO:** Os avanços destacados nessa revisão indicam que as inovações no diagnóstico e tratamento do câncer feminino têm impacto positivo e tangível na abordagem clínica. A contínua pesquisa e implementação dessas melhorias são cruciais para aprimorar as estratégias de cuidado, promovendo a detecção precoce e otimizando os resultados terapêuticos para mulheres afetadas por essas neoplasias.

Palavras-chave: Câncer de mama; ovário; colo do útero.

MENOPAUSA: NOVAS ABORDAGENS PARA ALIVIAR SINTOMAS, CUIDADOS PREVENTIVOS DURANTE ESTA FASE DA VIDA

Menopause: new approaches to relieve symptoms, preventive care during this stage of life

Jordson Kaique Oliveira Nunes, Unicesumar.
Isabela Maria Santos Lino Rios, PUC-GO.
Joelma Maria dos Santos da Silva Apolinário, UNEATLANTICO.
Eriselma Alves Correia, UNILEAO.
Kauan Rasnhe Ferreira Sampaio, UNINTA-INTA.
Mayara Kaline Freitas Barbosa, EBSERH.
Rômulo Torres Avelino, Universidade Federal do Delta do Parnaíba.
Eduarda Caroline Hofmann, Centro Universitário Campo Real.
Lourdes Maria de Melo Barros, UNIFACID IDOMED.
Débora Denyse Rodrigues Pereira da Cruz, Universidade Federal do Piauí.

jordson.kaique@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A menopausa representa uma fase significativa na vida das mulheres, caracterizada por alterações hormonais que frequentemente resultam em sintomas desconfortáveis. Este estudo aborda novos meios para aliviar os sintomas da menopausa, além de explorar cuidados preventivos essenciais para promover uma transição mais saudável nessa fase. **OBJETIVO:** Investigar novas abordagens para o alívio dos sintomas da menopausa e analisar cuidados preventivos que podem ser adotados durante esta fase, visando melhorar a qualidade de vida e promover uma transição mais suave. **METODOLOGIA:** Este trabalho se baseia em uma revisão de literatura integrativa realizada entre setembro e dezembro de 2023, foram consultadas as bases de dados como PubMed, Scopus e Embase, utilizando três descritores em saúde retirados dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “sintomas”, “menopausa”, “cuidados”. Os critérios de inclusão abrangem estudos relacionados a novas abordagens para aliviar sintomas da menopausa e cuidados preventivos durante esta fase. Após a aplicação dos critérios de exclusão, o número de artigos analisados foi reduzido de 30 para 10. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A revisão de literatura destaca avanços promissores no tratamento dos sintomas da menopausa, incluindo terapias hormonais alternativas, intervenções não farmacológicas e abordagens integrativas. Além disso, a promoção de hábitos de vida saudáveis, como a prática regular de exercícios e a adoção de uma dieta balanceada, emerge como fundamental na prevenção e no manejo dos sintomas relacionados à menopausa. **CONCLUSÃO:** Os resultados ressaltam a importância de explorar e implementar novas abordagens para aliviar os sintomas da menopausa, juntamente com a ênfase em cuidados preventivos durante esta fase. Ao adotar estratégias inovadoras e promover hábitos saudáveis, é possível proporcionar uma transição mais confortável e saudável, contribuindo para uma melhor qualidade de vida para as mulheres durante a menopausa.

Palavras-chave: Alívio dos sintomas; menopausa; cuidados preventivos.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA GRUPOS ESPECÍFICOS

Health education for specific groups

Carina Luzyan Nascimento Faturi, Universidade do Vale do Rio dos Sinos.

Joseanne Maria Xavier de Albuquerque Silva, UPE.

Maria Elisabeth Ribeiro da Silva, UFC.

Joelma Maria dos Santos da Silva Apolinário, UNEATLANTICO.

Eriselma Alves Correia, UNILEAO.

Fernanda Albuquerque Pereira, FESVIP.

Matheus Artur Dutra Alves, UniRV.

Ana Clara Fernandes Barroso, UNIRG.

kfaturi81@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A promoção da saúde por meio da educação específica para grupos, como crianças, idosos e pacientes com doenças crônicas, desempenha um papel crucial na prevenção e gestão de condições de saúde. Esta pesquisa visa analisar a eficácia de programas educacionais direcionados a esses grupos, destacando a importância de estratégias personalizadas na área da saúde. **OBJETIVO:** Investigar a eficácia de programas educacionais destinados a grupos específicos, como crianças, idosos e pacientes com doenças crônicas. **METODOLOGIA:** Este trabalho consiste em uma revisão de literatura integrativa realizada entre setembro e dezembro de 2023. Foram consultadas bases de dados como PubMed, Scopus e CINAHL. Três descritores em saúde foram utilizados, sendo eles extraídos dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Crianças”, “idosos” e “doenças crônicas”. Os critérios de inclusão abrangeram estudos que avaliaram programas educacionais direcionados a crianças, idosos e pacientes com doenças crônicas. A busca inicial resultou em um total de 50 artigos, sendo posteriormente reduzido para 10 após a aplicação dos critérios de exclusão. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Além dos resultados positivos encontrados na revisão de literatura, é crucial destacar que a eficácia dos programas educacionais direcionados a grupos específicos está intrinsecamente ligada à implementação e adaptação contínua. A dinâmica de aprendizagem de crianças, idosos e pacientes com doenças crônicas varia consideravelmente, exigindo abordagens flexíveis e inovadoras. A incorporação de métodos interativos, como jogos educativos para crianças ou programas de exercícios adaptados para idosos, demonstrou ser particularmente benéfica. Essa abordagem evolutiva destaca a importância não apenas de iniciar, mas também de manter e aprimorar programas educacionais direcionados a grupos específicos, moldando-os de acordo com as necessidades e feedbacks dessas comunidades. **CONCLUSÃO:** Os resultados indicam que programas educacionais direcionados a grupos específicos são fundamentais na promoção da saúde e prevenção de complicações. A abordagem personalizada revela-se eficaz, reforçando a importância contínua dessas iniciativas para melhorar a qualidade de vida e reduzir os impactos das condições específicas em questão.

Palavras-chave: Crianças; idosos; pacientes; doenças crônicas.

ATUALIZAÇÕES E DESAFIOS PARA OS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

Updates and challenges for contraceptive methods

Gabriela Miranda de Camargo, Universidade Nove de Julho – Bauru
 Juliana Viana Magalhães, Faculdade ZARNS de Medicina de Salvador
 Sarah dos Santos Teixeira de Lima, Universidade Nove de Julho –Bauru
 Júlia Cunha Rodrigues, Universidade Nove de Julho –Bauru
 Laura Schiavini Dosciatti, Universidade Nove de Julho – Bauru
 Lina Leon dos Santos, Faculdade ZARNS de Medicina de Salvador
 Anna Tereza Sales Veiga Sena, Faculdade ZARNS de Medicina de Salvador
 Matheus Barrozo de Noronha, Faculdade de Enfermagem e de Medicina Nova Esperança
 Nathalia Magalhães Silva, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras
 Joyce Almeida Né da Silva, Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida

gabriela_mcamargo@uni9.edu.br

RESUMO

Introdução: Os métodos contraceptivos visam evitar a gravidez ao impedir a fertilização do óvulo pelo espermatozoide. Com diversas opções, destacam-se os métodos de barreira (preservativo masculino e feminino), hormonais (pílula, adesivo e anel vaginal), dispositivos intrauterinos (DIU de cobre e hormonal), controle de natalidade natural (calendário e temperatura basal), e métodos permanentes (laqueadura tubária e vasectomia). Cada método possui características específicas para prevenir a concepção. **Objetivo:** Dessa forma, esse estudo tem como objetivo realizar uma análise nas principais atualizações e desafios acerca dessa temática. **Metodologia:** Buscou-se através de uma metodologia exploratória um refinamento de dados dispostos em documentos, artigos, resumos de anais e livros no período de 2020-2024. A pesquisa foi feita através do PubMed e do LILACS, através dos descritores “Métodos contraceptivos”, “Anticoncepção”, “Atualizações” e “Desafios”, fato que após refinamento por critérios de inclusão e exclusão resultou em uma análise de 44 documentos. **Resultados e Discussão:** Atualizações em métodos contraceptivos oferecem variedade de opções eficazes na prevenção da gravidez, como as pílulas anticoncepcionais, que, apesar de eficazes, podem causar efeitos colaterais. O adesivo contraceptivo, liberando estrogênio e progestina semanalmente, e o anel vaginal, mensalmente, são alternativas modernas. No entanto, desafios persistem, incluindo a importância da adesão correta, discussões sobre possíveis efeitos colaterais e a necessidade de assegurar a acessibilidade a uma variedade de métodos contraceptivos, considerando contraindicações específicas para certos pacientes. **Conclusão:** A temática dos métodos contraceptivos é crucial para o planejamento familiar e saúde reprodutiva. Assim, a complexidade envolvida exige incentivo à pesquisa, abordando eficácia e fatores socioeconômicos. Por fim, inovação e desenvolvimento de práticas mais inclusivas são essenciais para promover autonomia reprodutiva e bem-estar global.

Palavras-chave: Métodos contraceptivos; Anticoncepção; Atualizações.

FATORES ASSOCIADOS ÀS SÍNDROMES HIPERTENSIVAS NA GESTAÇÃO: UM OLHAR PARA A PREVENÇÃO

Factors associated with hypertensive diseases in pregnancy: a look at prevention

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Maria Tereza de Medeiros Leite Espínola, Centro Universitário de João Pessoa.
Mirian Cristina Sousa Vieira Lima, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Antonio Vinícius da Cunha Lima, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Ewila Wilyams Deodato Alves, Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas.
Lucas Avinner Afonso de Oliveira, Universidade Federal de Juiz de Fora.
Isabella Pinto dos Santos, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Késsia Thauana Oliveira Lima, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Welleson Feitosa Gazel, Universidade Nove de Julho.
Ideryca Bezerra Gonçalves, Centro Universitário Estácio de Sá do Ceará.

larabiacelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: As Doenças Hipertensivas Específicas da Gravidez (DHEG) consiste na elevação da Pressão Arterial (níveis acima de 140/90 mmHg) que se manifesta pela primeira vez após a vigésima semana de gestação, acompanhadas de proteinúria. Nos últimos anos, houve poucos acréscimos às abordagens terapêuticas, contudo, a identificação precoce permanece como a abordagem mais eficaz nos serviços de saúde. **Objetivo:** Evidenciar os fatores associados às doenças hipertensivas na gestação com ênfase em estratégias para a prevenção. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), através dos seguintes descritores: “Gestação”, “Síndromes Hipertensivas” e “Fatores Associados”, combinados entre si pelo operador booleano AND. A partir da busca inicial, ocorrida no mês de janeiro de 2024, foram encontrados 1.872 (mil oitocentos e setenta e dois) estudos e, após aplicar, os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 7 (sete) para compor a revisão. **Resultados e Discussão:** As DHEG correspondem a Hipertensão Crônica, Pré-eclâmpsia, Eclâmpsia e Hipertensão Gestacional, cujos fatores associados são classificados quanto ao risco. Em se tratando do risco moderado, elenca-se a nuliparidade, idade materna > 35 anos, história familiar de pré-eclâmpsia (mãe e/ou irmã) e gestação prévia com desfecho adverso (baixo peso ao nascer e/ou com > 37s); em alto risco estão gestantes com obesidade, história de pré-eclâmpsia em gestação anterior, antecedentes pessoais e familiares de doença renal, doenças autoimunes, Hipertensão Arterial Crônica, Diabetes Mellitus I e II ou gestação múltipla. Durante o período pré-natal, a supervisão apropriada contribui para a prevenção e identificação precoce da DHEG, diminuindo as taxas de morbimortalidade associadas às complicações decorrentes dessa condição ao binômio materno-infantil. **Conclusão:** A deficiência na prestação de assistência ao rastreamento e na implementação de uma profilaxia adequada para mulheres em situação de risco tem um impacto significativo no sistema de saúde, considerada negligência ao um cuidado fundamental pautado na prevenção e rastreio efetivos através de medidas baseadas em evidências.

Palavras-chave: Gestação; Síndromes Hipertensivas; Fatores Associados.

DETERIORAÇÃO CLÍNICA DE PACIENTES SEMI-CRÍTICOS: CONHECIMENTOS E ESTRATÉGIAS DE DETECÇÃO

Clinical deterioration of semi-critical patients: knowledge and detection strategies

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Maria Tereza de Medeiros Leite Espínola, Centro Universitário de João Pessoa.
Mirian Cristina Sousa Vieira Lima, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Antonio Vinícius da Cunha Lima, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Ewila Wilyams Deodato Alves, Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas.
Lucas Avinner Afonso de Oliveira, Universidade Federal de Juiz de Fora.
João Victor Sola Barreto Marcelino, Universidade Anhembi Morumbi.
Letícia Marabesi Ferreira, Universidade Anhembi Morumbi.
Welleson Feitosa Gazel, Universidade Nove de Julho.
Ideryca Bezerra Gonçalves, Centro Universitário Estácio de Sá do Ceará.

larabiacelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: A hospitalização de pacientes semi-críticos está sujeita a um possível agravamento de sua condição clínica, conhecido como deterioração, o qual pode acarretar complicações e elevação na taxa de mortalidade, se não for detectado e manejado de maneira precoce. A alteração das condições fisiológicas que levam a deterioração clínica gera sinais e sintomas agudos e, conseqüentemente, distúrbios orgânicos. **Objetivo:** Evidenciar conhecimentos e estratégias de detecção em deterioração clínica de pacientes semi-críticos. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), através dos seguintes descritores: “Deterioração Clínica”, “Cuidados Semi-Intensivos” e “Escores de Disfunção Orgânica”, combinados entre si pelo operador booleano AND. A partir da busca inicial, ocorrida no mês de janeiro de 2024, foram encontrados 1527 (mil quinhentos e vinte e sete) estudos e, após aplicar, os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 10 (dez) para compor a revisão. **Resultados e Discussão:** Várias escalas de alerta precoce, também conhecidas como Early Warning Scores (EWS), foram desenvolvidas desde 1997 e estão sendo aplicadas com o objetivo de identificar pacientes em risco de deterioração clínica. Para tanto, tais ferramentas são implementadas no leito do paciente para sistematizar a monitorização, facilitando intervenções precoces, ao mesmo tempo em que possibilitam a atribuição de pontuações de risco. A sistematização ocorre através do emprego de parâmetros fisiológicos para atribuir uma pontuação, a qual se eleva ou diminui conforme ocorrem alterações em relação à faixa de normalidade. **Conclusão:** Como benefício direto do conhecimento das estratégias de detecção da deterioração clínica do paciente semi-crítico, assim como dos demais, tem-se que a notificação aos profissionais envolvidos no cuidado ao paciente para avaliação e estabelecimento de conduta, onde a cada reavaliação é possível elaborar um novo plano de ação.

Palavras-chave: Deterioração Clínica; Cuidados Semi-Intensivos; Escores de Disfunção Orgânica.

MELANOMA MALIGNO DA PELE: PANORAMA DAS TAXAS E DO PERFIL DE ÓBITO NO BRASIL EM 5 ANOS

Malignant Melanoma of the Skin: Overview of death rates and profile in Brazil in 5 years

Paulo Victor Moura Rodrigues, FURG
Mallu Mignoni Mazolli Sartorio, UniRedentor
Van Eyck Ferreira Diógenes, Universidade Nilton Lins
Júlia Tavares da Silva e Paiva, UniRedentor
Leandro Lemes do Prado Filho, UniRV
Jessica da Silva Campos, UFG
Isabela Mendes Porto, UnifipMoc
Laís Tinoco Silveira, UniRedentor
Hiury Portilho Fraga, UniRV
João Daniel Martins Almeida, UniFacid

Paulovictor133@hotmail.com

RESUMO

Introdução: Nos últimos anos, o melanoma ganhou destaque devido ao aumento na sua incidência e à sua elevada letalidade. Sua etiologia está relacionada a diversos fatores, como exposição solar, presença de uma lesão, reações inflamatórias locais e distúrbios nos tecidos adjacentes. Geralmente, essa patologia provoca mortes por malignidades cutâneas devido às metástases em órgãos distantes. O melanoma cutâneo se caracteriza como eficazmente curável quando identificado em estágios iniciais. Contudo, a taxa de letalidade permanece elevada quando o diagnóstico ocorre em estágios tardios. **Objetivo:** Analisar o perfil epidemiológico dos óbitos por melanoma maligno da pele no Brasil entre 2018 a 2022. **Metodologia:** Trata-se de um estudo quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS) no grupo dos indicadores de estatísticas vitais, a partir de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM, por local de residência entre 2018 a 2022. As variáveis analisadas foram região, faixa etária, sexo, cor/raça, escolaridade e estado civil. **Resultados e Discussão:** Observa-se que a região sudeste registrou a maior incidência de óbitos, totalizando 4.017 casos (42,36%). No que diz respeito à faixa etária, a maior taxa de mortalidade foi observada em indivíduos com idade superior a 60 anos, somando 6.508 casos (68,62%), seguida por 1.504 óbitos na faixa etária de 50 a 59 anos. No contexto da interseção entre cor/raça e sexo, destaca-se que a população do sexo masculino e cor branca apresentou uma proporção significativa de mortes, com 5.476 e 9.483 casos, respectivamente. No que se refere à escolaridade, nota-se que a população com 4 a 11 anos de estudo foi mais impactada, totalizando 4.423 óbitos. Quanto ao estado civil, destaca-se que 4.496 das pessoas falecidas eram casadas, representando 47,12% do total de casos. **Conclusão:** Vê-se pelos dados obtidos que o perfil mortalidade por essa patologia é composto por homem, branco, casado, de 60 anos ou mais, com 4 a 11 anos de estudo e morador da região sudeste. É urgente a implementação de políticas públicas de prevenção primária voltadas para esse grupo.

Palavras-chave: Melanoma; Morte; Epidemiologia; Brasil.

BIOÉTICA COMO UM SINÔNIMO DE ENSINO E PESQUISA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Bioethics as a synonym for teaching and research: an experience report

Noeme Madeira Moura Fé Soares, UFTM

nmmfsoares@gmail.com

RESUMO

Introdução: A bioética tem tido cada vez mais relevância no cenário acadêmico e profissional e a sala de aula é um ambiente propício para o debate e discussão de temas complexos. Nesse sentido, desafia os alunos a refletirem sobre dilemas e questionamentos éticos que ocorrem, incentivando uma abordagem crítica e reflexiva. Ao integrar no currículo acadêmico, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver habilidades de pensamento ético, aprendendo a analisar situações complexas sob diferentes perspectivas. Além disso, também permite que os alunos explorem questões contemporâneas, cujos tópicos estão em constante evolução e, portanto, aumentam o interesse dos alunos em participar de debates e pesquisas nesse campo. **Objetivo:** Explorar a bioética como um sinônimo de ensino e pesquisa, destacando sua importância no contexto da sala de aula e como ela pode ser uma ferramenta de aprendizado essencial para alunos de mestrado. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, configurando-se como um relato de experiência. A vivência foi propiciada pela vinculação acadêmica pelo mestrado acadêmico, onde por meio de debates e apresentações em sala de aula foi discutido a importância da bioética associada ensino e pesquisa. **Discussão:** As atividades desenvolvidas durante a disciplina de bioética possibilitaram a amplitude de conhecimento e reflexões referentes a relevância da ética em pesquisa, além de favoreceram o desenvolvimento acadêmico quanto à ensino e pesquisa e associação entre teorias e práticas assistenciais. **Conclusão** A pesquisa desempenha um papel fundamental na bioética. Ao realizar estudos e investigações, os alunos de mestrado podem contribuir para a expansão do conhecimento e construção de uma base sólida nessa área. Portanto, é fundamental que as instituições de ensino promovam o ensino e pesquisa em bioética, proporcionando aos alunos a oportunidade de aprimorar suas habilidades éticas e contribuir para a evolução dessa área. A bioética não deve ser vista apenas como um assunto teórico, mas como uma ferramenta transformadora para o aprimoramento das práticas e políticas de saúde, assim, poderemos garantir uma sociedade mais justa e centrada no bem-estar e respeito aos indivíduos.

Palavras-chave: Bioética; Ensino; Pesquisa.

A VIVÊNCIA EM PROJETOS DE EXTENSÃO PARA A FORMAÇÃO DE ENFERMEIROS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

The experience in extension projects for the training of nurses: experience report

Tiago Silva Bomtempo, Universidade de Uberaba.
Bruna Ribeiro Faria Bomtempo, Universidade de Uberaba.
Beatriz Araújo Dias, Universidade de Uberaba.
Pedro Nicolas Rodrigues da Silva, Universidade de Uberaba.
Rafaela Alexandre Pires, Universidade de Uberaba.

tiagosilvabomtempo@gmail.com

RESUMO

Introdução: As orientações curriculares nacionais para os profissionais da área da saúde destacam a importância de os estudantes de graduação adquirirem habilidades e competências que permitam uma compreensão abrangente da profissão. A investigação das crenças, valores e percepções de saúde dos estudantes de graduação possibilita uma aproximação mais íntima com sua realidade. A elaboração de estratégias específicas possibilita uma formação mais humanizada e crítica, além de preparar para uma atuação profissional futura com maior sensibilidade clínica e impacto social. A extensão universitária emerge como um meio de interação entre a universidade e a comunidade na qual está inserida, constituindo uma ponte entre a instituição acadêmica e os diversos setores da sociedade. Nas instituições acadêmicas, são concebidos projetos nas esferas do ensino, pesquisa e extensão, visando o aprimoramento dessas competências ao longo da graduação. Os projetos de extensão proporcionam aos alunos uma compreensão prática das questões presentes no meio, elucidando as ramificações das práticas acadêmicas, desempenhando, assim, um papel fundamental na formação profissional. **Objetivos:** O propósito deste estudo é relatar a experiência da prática extensionista na formação de profissionais da área da saúde que participam do projeto "Jardim de Aromas". **Descrição da Experiência:** O projeto fornece orientação sobre fitoterapia à comunidade e aos alunos de graduação da Universidade de Uberaba (UNIUBE). Atualmente operando dentro da cidade de Uberaba, envolve estudantes dos cursos de enfermagem, fisioterapia, farmácia, odontologia e medicina, desempenhando suas atividades de segunda a sexta, nos turnos da manhã, tarde e noite. Inicialmente são conduzidas atividades teóricas de educação em saúde, aprofundando em plantas medicinais, promovendo a interação entre os alunos e a comunidade a partir de uma perspectiva biopsicossocial, além de fomentar a contínua formação e estudo. **Resultados:** As vivências proporcionadas possibilitaram o aprofundamento das conexões entre profissionais e pacientes, o desenvolvimento de habilidades práticas na área da saúde, a geração de novos conhecimentos entre os participantes, a conscientização das disparidades presentes na comunidade, aprimoramento pessoal e a facilitação de uma relação transformadora entre a Universidade e a sociedade, aspecto essencial no contexto da extensão universitária. **Conclusão:** Assim sendo, os programas de extensão universitária representam instrumentos para a interação de saberes entre os participantes, desempenhando um papel crucial na promoção de uma formação qualificada, no aprimoramento profissional e na construção de um perfil humanístico e social. É imperativo reconhecer sua importância nas instituições de ensino, considerando que proporcionam benefícios que transcendem os limites físicos das universidades.

Palavras-chave: Projeto de extensão; Saúde; Acadêmicos; Experiência.

EM PACIENTES DIABÉTICOS, AS GLIFLOZINA CONTRIBUEM PARA A REDUÇÃO DO EDEMA ASSOCIADO À INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA DESCOMPENSADA?

In Diabetic Patients, Does Gliflozin Contribute To The Reduction Of Edema Associated With
Decompensated Congestive Heart Failure?

Moises Ferreira Freire, UNINASSAU – Cacoal, RO.
Adriani Castro de Lima, UNINASSAU – Cacoal, RO.
Carlos Roberto Sales, UNINASSAU – Cacoal, RO.
Janaine Salvalagio Costa, UNINASSAU – Cacoal, RO.
Tiago Pereira de Albuquerque, UNINASSAU – Cacoal, RO.

moisesferreira2021@hotmail.com

RESUMO

Introdução: O diabetes mellitus (DM) está em ascensão global, atualmente afetando mais de 425 milhões de pessoas, e sua associação com doenças cardiovasculares, especialmente insuficiência cardíaca (IC), aumenta significativamente o risco de mortalidade. Enquanto alguns medicamentos hipoglicemiantes estão associados a riscos cardiovasculares, os inibidores do cotransportador sódio-glicose 2 (SGLT2), como empagliflozina (EMPA) e dapagliflozina, demonstraram efeitos cardioprotetores. Este estudo explora se as gliflozinas contribuem para a redução do edema associado à IC descompensada em pacientes diabéticos. Metodologia: Revisão conduzida, utilizando bases de dados como PubMed, BVS e Scielo, com palavras-chave como "Diabetes mellitus," "gliflozina," "insuficiência cardíaca congestiva," e "edema." Critérios de inclusão abrangeram ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas com meta-análises, considerando apenas publicações dos últimos cinco anos. Um ensaio clínico randomizado foi selecionado para análise. Resultados e Discussão: O estudo revelou que pacientes tratados com gliflozinas apresentaram uma perda de peso significativa em comparação ao grupo de controle (-3,2 kg vs. -1,4 kg), sugerindo uma maior excreção de fluidos. Essa diferença foi evidente desde a primeira semana de tratamento até o final do estudo. Os pacientes que receberam gliflozinas também experimentaram reduções mais expressivas na pressão arterial sistólica (-8 mmHg vs. -4 mmHg) e diastólica (-5 mmHg vs. -2 mmHg), juntamente com melhorias na fração de ejeção ventricular esquerda e diminuição nos níveis séricos de peptídeo natriurético (-150 pg/mL vs -50 pg/mL), indicando uma melhora na função cardíaca. Além disso, houve uma redução significativa na HbA1c nos pacientes que receberam gliflozina (-0,8% vs -0,4%), sem impacto adverso nos níveis de creatinina ou potássio. Conclusão: Com base nos resultados do ensaio clínico randomizado, as gliflozinas mostraram eficácia na redução do edema associado à IC em pacientes diabéticos. Além disso, esses medicamentos melhoraram o controle glicêmico e a função cardíaca. O mecanismo proposto para esses efeitos está relacionado à inibição do SGLT2 nos rins, resultando em maior excreção de glicose e sódio na urina, reduzindo assim a retenção hídrica e a sobrecarga cardíaca. Apesar dessas descobertas promissoras, são necessários estudos adicionais para confirmar a segurança e eficácia a longo prazo das gliflozinas como opção terapêutica para pacientes diabéticos com IC.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Gliflozina; Insuficiência Cardíaca Congestiva; Edema.

**ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR DA DOENÇA DE CHAGAS:
ATUALIZAÇÕES E DESAFIOS**

Multidisciplinary approach to chagas disease: updates and challenges

Thamirys Oliveira Santana, UNITPAC - Centro universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos
Bianca Araujo Fontenele, Faculdade por extenso: Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP

Saíza Arian de Souza Santos, Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC)- Porto Nacional
Renato Martins Antunes, Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)

Erick Jeppesen Souto, Universidade do Grande Rio Afya Duque de Caxias

Leonardo Adalto Lopes de Almeida, Universidade do Grande Rio Afya Duque de Caxias

Silvana Daflon Castricini, Universidade do Grande Rio Afya Duque de Caxias

Natália Carvalho Arouca, Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC)- Porto Nacional

Taysila Karita Furtado Rosa, Centro Universitário de Mineiros UNIFIMES – GO

Ana de Assis Silva Fialho, Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba - IESVAP

santana_thana@outlook.com

RESUMO

Introdução: A doença de Chagas, causada pelo *Trypanosoma cruzi*, é transmitida por triatomíneos, além de outras vias como transfusão sanguínea, transplante, ingestão de alimentos contaminados e transmissão congênita. Endêmica no Brasil, afeta principalmente as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com cerca de 1,5 milhão de casos. A infecção ocorre pela picada do vetor. Superar desafios na abordagem multidisciplinar é essencial para aprimorar diagnóstico e tratamento. **Objetivo:** Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo analisar o impacto da abordagem multidisciplinar da doença de chagas. **Metodologia:** Este estudo revisa o impacto da abordagem multidisciplinar na doença de Chagas, analisando desafios e avanços. Utilizando metodologia exploratória, a busca em bases como PubMed e LILACS resultou em 658 documentos. Após exclusão de duplicatas e seleção, 47 arquivos foram analisados. Critérios de exclusão incluíram falta de acesso integral, idiomas não aceitos e estudos não experimentais. Foram incluídos documentos que apresentavam atualizações ou relatos relevantes sobre a abordagem multidisciplinar na doença de Chagas. **Resultados e Discussão:** A abordagem multidisciplinar na doença de Chagas impacta positivamente o manejo ao integrar especialidades médicas, como infectologia e cardiologia. Essa sinergia facilita a detecção precoce, diagnóstico preciso e adoção de medidas terapêuticas. Contudo, enfrenta desafios, como a necessidade de integração eficaz entre profissionais de saúde, escassez de recursos e infraestrutura, especialmente em áreas remotas. A capacitação contínua é crucial, mas a conscientização pública sobre a doença permanece um desafio. Superar tais obstáculos é essencial para garantir a efetiva implementação da abordagem multidisciplinar na melhoria do cuidado aos pacientes com doença de Chagas. **Conclusão:** Portanto, a abordagem multidisciplinar na doença de Chagas promete aprimorar a gestão integral dos pacientes, permitindo a identificação precoce e estratégias terapêuticas eficazes. Assim, desafios como integração entre profissionais, recursos e conscientização demandam esforços contínuos para maximizar seu impacto e melhorar a qualidade de vida dos afetados.

Palavras-chave: Doença de chagas; Abordagem multidisciplinar; Doença negligenciada.

INTRODUÇÃO

A doença de Chagas, também denominada tripanossomíase americana, é uma afecção parasitária ocasionada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*. A etiologia da enfermidade reside na transmissão predominantemente realizada por insetos vetores conhecidos como triatomíneos, popularmente designados como "barbeiros". Além da transmissão vetorial, outras vias de contágio incluem transfusão sanguínea, transplante de órgãos, ingestão de alimentos contaminados, acidentes laboratoriais e transmissão congênita, da mãe para o feto durante a gestação (SILVA et al. 2021).

No contexto epidemiológico nacional, a endemia da doença de Chagas prevalece no Brasil, apresentando maior incidência nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Estima-se que aproximadamente 1,5 milhão de indivíduos estejam infectados no país, com a transmissão vetorial concentrada principalmente em áreas rurais, onde o contato humano com os vetores é mais significativo (MARIN-NETO et al. 2023).

As causas fundamentais da doença de Chagas residem na infecção pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*. A transmissão ocorre quando o vetor infectado defeca próximo à picada, permitindo que as fezes contendo o parasita penetrem na pele do hospedeiro. Outras modalidades de contágio envolvem a ingestão de alimentos contaminados por fezes de triatomíneos, transfusão sanguínea de sangue contaminado e transmissão vertical da mãe para o feto durante a gravidez (GOMES et al. 2020). Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo analisar o impacto da abordagem multidisciplinar da doença de chagas, desde suas atualizações aos seus principais desafios.

METODOLOGIA

O estudo trata-se de uma revisão cuja análise busca compreender o impacto da abordagem multidisciplinar da doença de chagas e fazer atualizações acerca de seus desafios e avanços. O caráter exploratório confere a metodologia observacional em uma busca pelas bases de dados do PubMed, LILACS e UpToDate de artigos e documentos publicados no período de 2019 a 2024. As buscas foram feitas através dos descritores "Doença de Chagas", "Atualizações" e "Abordagem multidisciplinar", cujo resultado sem refinamento totalizou em 658 documentos, ao final, pós correção de duplicadas via plataforma Rayyan e seleção em três etapas, foram analisados 47 arquivos.

Os arquivos excluídos tiveram como critério decisivo a não disponibilidade em íntegra; a não disponibilidade em idioma espanhol, inglês ou português; serem estudos não experimentais e revisões. Quanto a inclusão, foram incluídos documentos atuais que constavam com atualizações ou relatos importantes acerca do impacto da abordagem multidisciplinar para pacientes acometidos por doença de chagas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implementação da abordagem multidisciplinar na doença de Chagas exerce um impacto de relevância no manejo e tratamento dos pacientes. A perspectiva abrangente proporcionada por esta abordagem integra diversas especialidades médicas, como infectologia, cardiologia, gastroenterologia e pediatria. Essa sinergia facilita a detecção precoce da doença, o diagnóstico preciso e a adoção de medidas terapêuticas adequadas. A colaboração entre profissionais de saúde de diferentes áreas viabiliza a troca de conhecimentos, fomentando o desenvolvimento de novas estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento. A inclusão de profissionais não médicos, como enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e farmacêuticos, também desempenha um papel crucial ao oferecer suporte integral aos pacientes, contemplando aspectos físicos, emocionais e sociais (MARIN-NETO et al. 2023).

Contudo, a efetivação da abordagem multidisciplinar na doença de Chagas depara-se com desafios substanciais. Um dos principais obstáculos reside na necessidade de estabelecer uma integração eficaz entre os diversos profissionais de saúde, exigindo a implementação de canais de comunicação claros e a promoção da colaboração interdisciplinar (SILVA et al. 2021). A escassez de recursos e infraestrutura apropriados representa outra barreira significativa, especialmente em regiões remotas ou com limitações de recursos (FERES, MORAIS, DE SOUZA, 2021).

A capacitação contínua dos profissionais de saúde é um imperativo para assegurar que estejam alinhados com as melhores práticas e diretrizes no manejo da doença de Chagas (DE OLIVEIRA et al. 2022). Além disso, a conscientização da população sobre a doença, seus sintomas, formas de transmissão e prevenção, permanece como um desafio, requerendo investimentos em educação em saúde e campanhas informativas. Assim, embora a abordagem multidisciplinar na doença de Chagas tenha o potencial de aprimorar significativamente o cuidado aos pacientes, é imperativo superar

esses desafios para garantir uma implementação efetiva e abrangente (CORREIA et al. 2021).

CONCLUSÃO

Em conclusão, a abordagem multidisciplinar na doença de Chagas representa uma abordagem promissora para aprimorar a gestão integral dos pacientes afetados por essa condição parasitária. As atualizações proporcionadas por essa perspectiva colaborativa permitem não apenas a identificação precoce da doença, mas também a implementação de estratégias terapêuticas mais eficazes. A colaboração entre diversas especialidades médicas e profissionais não médicos desempenha um papel fundamental na criação de um ambiente de cuidado mais abrangente, considerando as complexidades físicas, emocionais e sociais associadas à doença de Chagas.

Entretanto, os desafios inerentes, como a integração efetiva entre os profissionais de saúde, a disponibilidade de recursos adequados e a conscientização da população, destacam a necessidade contínua de esforços e investimentos. Superar essas barreiras é crucial para garantir que a abordagem multidisciplinar alcance seu potencial máximo e proporcione um impacto significativo na abordagem da doença de Chagas. A perseverança na busca por soluções que abordem esses desafios contribuirá para um tratamento mais eficiente, uma gestão abrangente e, em última instância, para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos afetados por essa enfermidade.

REFERÊNCIAS

CORREIA, Jennifer Rodrigues et al. Doença de Chagas: aspectos clínicos, epidemiológicos e fisiopatológicos. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 13, n. 3, p. e6502-e6502, 2021.

DE OLIVEIRA, AIDÊ LAURA RODRIGUES et al. DOENÇA DE CHAGAS:: ABORDAGEM DE ENFERMAGEM E ASPECTOS SOCIAIS. Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro, v. 5, n. 1, 2022.

FERES, Marcos Vinício Chein; MORAIS, Anderson Resende; DE SOUZA, Andressa Mendes. A política de patentes estimula a inovação?-o caso da doença de Chagas. Revista Opinião Jurídica, v. 19, n. 32, p. 58-84, 2021.

GOMES, Giovanna et al. Perfil epidemiológico da Doença de Chagas aguda no Pará entre 2010 e 2017. Pará Research Medical Journal, v. 4, p. 0-0, 2020.

MARIN-NETO, José Antonio et al. Diretriz da SBC sobre Diagnóstico e Tratamento de Pacientes com Cardiomiopatia da Doença de Chagas–2023. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 120, p. e20230269, 2023.

RODRIGUES, Fernanda Cristina Santos et al. Agentes comunitários de saúde: percepção sobre os serviços de saúde relacionados à doença de Chagas. Cadernos Saúde Coletiva, v. 28, p. 130-139, 2020.

SILVA, Whesley Tanor et al. Determinantes da capacidade funcional em pacientes com doença de Chagas. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 117, p. 934-941, 2021.

HPV E ESTRATÉGIAS PREVENTIVAS: DESAFIOS ATUAIS

HPV and preventive strategies: current challenges

Gabriela Miranda de Camargo, Universidade Nove de Julho – Bauru
 Juliana Viana Magalhães, Faculdade ZARNS de Medicina de Salvador
 Sarah dos Santos Teixeira de Lima, Universidade Nove de Julho –Bauru
 Júlia Cunha Rodrigues, Universidade Nove de Julho –Bauru
 Laura Schiavini Dosciatti, Universidade Nove de Julho – Bauru
 Lina Leon dos Santos, Faculdade ZARNS de Medicina de Salvador
 Anna Tereza Sales Veiga Sena, Faculdade ZARNS de Medicina de Salvador
 Matheus Barrozo de Noronha, Faculdade de Enfermagem e de Medicina Nova Esperança
 Nathalia Magalhães Silva, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras
 Joyce Almeida Né da Silva, Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida

gabriela_mcamargo@uni9.edu.br

RESUMO

Introdução O HPV é um vírus sexualmente transmitido com mais de 100 tipos, associados a verrugas genitais e cânceres como colo do útero, ânus e orofaringe. Prevalente globalmente, muitas infecções são assintomáticas, destacando a necessidade de compreensão e enfrentamento dos desafios. **Objetivo:** Sendo assim, o objetivo do presente estudo é analisar as atualizações acerca medidas preventivas para o HPV. **Metodologia:** O estudo, de abordagem exploratória e revisional, buscou atualizações científicas sobre HPV, Papilomavírus humano e prevenção entre 2018 e 2024. Utilizando descritores de saúde e booleano "AND", foram analisados 52 documentos, incluindo estudos em português, inglês e espanhol que atenderam aos critérios de inclusão. **Resultados e Discussão:** A vacinação é crucial na prevenção do HPV, recomendada em adolescentes e adultos jovens até 45 anos. A ampla implementação reduziu significativamente a incidência e complicações do HPV. O rastreamento regular do câncer de colo do útero, via Papanicolau e teste de DNA do HPV, é vital para detecção precoce. Contudo, o acesso limitado às vacinas, devido a barreiras financeiras e falta de conscientização, resulta em baixas taxas de vacinação e rastreamento. O estigma associado ao HPV dificulta a discussão aberta, enquanto a resistência à vacinação exige divulgação de informações baseadas em evidências para combater preocupações e garantir uma abordagem eficaz. **Conclusão:** A prevenção eficaz do HPV requer estratégias abrangentes, incluindo vacinação e rastreamento. Campanhas educativas são cruciais para combater resistências, mitos e conscientizar sobre a importância da imunização e rastreamento regular. Assim, o investimento em estudos contínuos é essencial para aprimorar as estratégias, avaliando a eficácia em diversas populações e abordando resistências à vacinação. Esse esforço conjunto é crucial para superar obstáculos, avançar na prevenção do HPV e promover a saúde global.

Palavras-chave: HPV; Papilomavírus humano; Prevenção de HPV; Infecções por Papilomavírus.

INTRODUÇÃO

O Papilomavírus Humano (HPV) é um vírus de transmissão predominantemente sexual que afeta a pele e mucosas. Com mais de 100 tipos, alguns provocam verrugas genitais, enquanto outros se correlacionam com o desenvolvimento de cânceres, incluindo

colo do útero, ânus, pênis, vulva, vagina e orofaringe. A transmissão ocorre mesmo na ausência de sinais visíveis, destacando-se como uma das infecções sexualmente transmissíveis mais prevalentes globalmente, atingindo a maioria das pessoas sexualmente ativas em algum momento da vida. A incidência varia conforme região geográfica e grupo populacional estudado (CARDIAL et al. 2019; NAKAGAWA, SCHIRMER, BARBIERI, 2010).

O HPV, ao causar complicações sérias como câncer, destaca-se pela gravidade do câncer cervical. Outras complicações incluem câncer em ânus, pênis, vulva, vagina e orofaringe. A maioria das infecções é assintomática, embora possam surgir verrugas genitais ou lesões pré-cancerosas quando sintomas se manifestam. Classificados em tipos de baixo e alto risco, os primeiros estão associados a verrugas genitais, enquanto os últimos aumentam o risco de câncer, enfatizando a importância de compreender e enfrentar os desafios relacionados ao HPV. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é analisar as atualizações acerca medidas preventivas para o HPV (SZYMONOWICZ, CHEN, 2020).

METODOLOGIA

O presente estudo tem abordagem metodológica exploratória e revisional, uma vez que buscou em bases de dados científicas as atualizações nos documentos, resumos de anais e artigos científicos publicados no período de 2018-2024. Para realizar a busca foram usados os descritores em saúde “HPV”, “Papilomavírus humano” e “Prevenção” relacionados pelo uso do booleano “AND” nas plataformas do Google Acadêmico, PubMed e LILACS.

No que confere os critérios de inclusão, foram incluídos documentos disponíveis na íntegra de forma gratuita em idioma português, inglês e espanhol, bem como àqueles que estavam relacionados ao tema ainda em título. Foram excluídos àqueles que não atendiam aos critérios de inclusão, bem como estudos não experimentais. Ao final foram analisados 52 documentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A vacinação surge como uma das principais estratégias para prevenir a infecção pelo HPV. Disponíveis vacinas que protegem contra os tipos mais comuns de HPV de alto risco, sendo recomendada a imunização em adolescentes antes do início da atividade sexual. Ademais, adultos jovens até os 45 anos podem ser vacinados, dependendo das

diretrizes locais. A implementação em larga escala dessa medida tem evidenciado uma significativa redução na incidência de infecções por HPV e suas complicações (CALUMBY et al. 2020).

O rastreamento regular do câncer de colo do útero desempenha papel crucial na detecção precoce de lesões pré-cancerosas ou câncer em estágios iniciais. O exame de Papanicolau, coletando células cervicais para análise laboratorial, é o método mais comum. Além disso, o teste de DNA do HPV também pode ser empregado para identificar mulheres em risco de desenvolver câncer cervical (LEI et al. 2020).

Apesar da eficácia das vacinas contra o HPV, o acesso a essas ainda é limitado em muitos países, devido a barreiras financeiras, falta de infraestrutura de saúde e desigualdades socioeconômicas. A escassez de conscientização sobre o HPV e suas complicações contribui para baixas taxas de vacinação e rastreamento. Portanto, é imperativo educar a população sobre a importância da prevenção do HPV, destacando os benefícios da vacinação e do rastreamento regular (OH et al. 2021; SHAPIRO, 2022).

O HPV, associado à transmissão sexual, carrega estigma e tabus que dificultam a discussão aberta sobre o assunto, prejudicando a conscientização, o diagnóstico precoce e o acesso aos serviços de saúde relacionados ao vírus. Adicionalmente, resistência ou hesitação em relação à vacinação contra o HPV é observada em alguns casos, motivada por preocupações com segurança, eficácia ou crenças pessoais. Nesse contexto, a divulgação de informações baseadas em evidências científicas é fundamental para combater mitos e equívocos sobre a vacinação (CHIDO-AMAJUOYI et al. 2021).

CONCLUSÃO

Em síntese, a prevenção eficaz do HPV demanda estratégias abrangentes, envolvendo vacinação e rastreamento, enfrentando desafios como acesso limitado, falta de conscientização e estigmas associados. A promoção ativa de campanhas educativas é essencial para disseminar informações sobre a importância da imunização e do rastreamento regular, combatendo resistências e mitos.

Além disso, é imperativo investir em estudos contínuos para aprimorar as estratégias existentes, avaliando a eficácia das vacinas em diversas populações e abordando as causas da resistência à vacinação. Esse esforço conjunto, envolvendo diversos setores, é crucial para superar os obstáculos atuais e alcançar avanços

significativos na prevenção do HPV, promovendo a saúde global e contribuindo para um futuro mais saudável.

REFERÊNCIAS

CALUMBY, Rodrigo José Nunes et al. Papiloma Vírus Humano (HPV) e Neoplasia Cervical: Importância da Vacinação. *Revista Brasileira de Saúde Review*, v. 3, n. 2, pág. 1610-1628, 2020.

CARDIAL, Márcia Fuzaro Terra et al. Papilomavírus humano (HPV). *Femina*, p. 94-100, 2019.

CHIDO-AMAJUOYI, Onyema Greg et al. Diminuição da conscientização sobre o HPV e a vacina contra o HPV na população geral dos EUA. *Vacinas humanas e imunoterápicos*, v. 17, n. 2, pág. 420-427, 2021.

LEI, Jiayao et al. Vacinação contra HPV e o risco de câncer cervical invasivo. *New England Journal of Medicine*, v. 14, pág. 1340-1348, 2020.

NAKAGAWA, Janete Tamani Tomiyoshi; SCHIRMER, Janine; BARBIERI, Márcia. Vírus HPV e câncer de colo de útero. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 63, p. 307-311, 2010.

OH, N. Loren et al. Comunicação do fornecedor e adesão à vacina contra o HPV: uma meta-análise e revisão sistemática. *Medicina preventiva*, v. 148, pág. 106554, 2021.

SHAPIRO, Gilla K. Vacinação contra HPV: uma estratégia subutilizada para a prevenção do câncer. *Oncologia Atual*, v. 29, n. 5, pág. 3780-3792, 2022.

SZYMONOWICZ, Klaudia Anna; CHEN, Junjie. Aspectos biológicos e clínicos dos cânceres relacionados ao HPV. *Biologia e medicina do câncer*, v. 4, pág. 864, 2020.

CUIDADOS ASSISTENCIAIS NO TRATAMENTO DO PACIENTE COM SEPSE NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Care in the treatment of patients with sepsis in the intensive care unit

Higor César Parrião Lustosa, Faculdade de Ciências Médicas de Palmas
Maria Luiza Ferreira Cambrea, Pontifca Universitária Católica De Goiás
Ana Luiza Gazineu Abdenur, Centro Universitário de Valença
Cynthia Rayelle de Arruda Porto, Universidade do Grande Rio
Virgínia de Castro Lima, Universidade de Patos de Minas
Ana Caroline Rodrigues Botelho, Faculdades Integradas Padrão De Guanambi
Thiago do Nascimento Sousa, Faculdade de Ciências Médicas de Palmas
Hian Costa Távora, Faculdade de Ciências Médicas de Palmas
Izabella Rodrigues Carneiro, Faculdade De Ciências Médicas Do Pará
Ana Luiza Rosa de Araújo, Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos

higor.cesar7@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Sepse é definida como uma condição clínica em que se caracteriza pela presença de mecanismos inflamatórios onde ocorrem alterações celulares e circulatórias. **Objetivo:** Analisar por meio de evidências científicas acerca dos cuidados assistenciais no tratamento do paciente com sepse na unidade de terapia intensiva. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de revisão da literatura feita por meio das seguintes bases de dados MEDLINE, LILACS, BDENF via BVS. Foram utilizados os descritores: Assistência integral à saúde, Sepse e Unidade de terapia intensiva. Foram encontrados 55 artigos, após aplicado os critérios de elegibilidade restaram 10 estudos. **Resultados e Discussão:** É importante destacar que algumas medidas de tratamento para a sepse na UTI devem ser realizadas nas primeiras 6 horas com o intuito de minimizar os danos que a patologia pode causar. **Conclusão:** Este estudo demonstrou que a sepse é uma das principais causas de complicações dentro da UTI, visto que há a necessidade de os profissionais serem capacitados para detectar tal patologia.

Palavras-chave: Assistência integral à saúde; Sepse; Unidade de terapia intensiva.

INTRODUÇÃO

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tem como objetivo receber pacientes que estão precisando de cuidados graves ou que possuem alto risco de morte, possuindo assim a necessidade de cuidados intensivos e em tempo hábil e que requer aparelhos especializados para atender as demandas necessárias (MOURA et al., 2017).

A Sepse é definida como uma condição clínica em que se caracteriza pela presença de mecanismos inflamatórios onde ocorrem alterações celulares e circulatórias como a vasodilatação e o aumento da permeabilidade, sendo fator importante para colaborar para a hipovolemia e hipotensão e outros fatores (ZONTA; VELASQUEZ; VELASQUEZ, 2018).

A sepse no Brasil é considerada uma das principais causas de morte na UTI possuindo uma grande incidência de casos tendo como mortalidade uma taxa de 28 a 60% de acordo com as formas graves da patologia (BARROS; MAIA; MONTEIRO, 2016).

Vale destacar, que por possuir um alto índice de mortalidade na UTI o diagnóstico precoce e tratamento emergencial são imprescindíveis que sejam realizados o mais rápido possível visando reduzir o índice de mortalidade e promover uma qualidade de vida ao paciente que está internado na UTI (SANTIAGO et al., 2017).

Analisar por meio de evidências científicas acerca dos cuidados assistenciais no tratamento do paciente com sepse na unidade de terapia intensiva.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, do tipo integrativa qualitativo no qual foram realizadas leituras e interpretação de leituras com metodologia ativa, que foi realizado entre janeiro de 2024 e fevereiro de 2024.

Para direcionar o estudo, foi estabelecido a seguinte pergunta norteadora: “O que a literatura aborda acerca dos cuidados assistenciais no tratamento da sepse na unidade de terapia intensiva?”

A pergunta norteadora foi respondida usando os critérios de inclusão como: trabalhos publicados entre 2014 e 2024, de acesso livre e gratuito, textos completos, artigos em idioma português, inglês e espanhol e de acordo com a temática que foram encontrados mediante a busca com descritores por meio do operador booleano and entre eles: Assistência integral à saúde and Sepse and Unidade de terapia intensiva. Para a obtenção destes descritores, foi realizada uma busca ao DeCs – Descritores em Ciências da Saúde.

Quanto aos critérios para a exclusão desses trabalhos foram considerados artigos duplicados, incompletos, resumos, resenhas e indisponíveis na íntegra. A busca desses artigos foi realizada pelas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library – SCIELO, Literatura Latino - Americana do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS, Banco de Dados em Enfermagem – BDENF.

Diante da análise dos trabalhos, somente 55 estudos foram escolhidos, 31 acataram aos critérios para serem incluídos, destes, 32 foram excluídos por não atenderem ao objetivo da pesquisa, resultando em apenas 10 artigos incluídos que respondem à pergunta da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A UTI é um local bastante propício para o aparecimento da sepse, visto que possui fatores como morbidades existentes do paciente crítico, o período que o paciente permanece internado principalmente os idosos, grande desenvolvimento de resistência microbiana e o grande número de procedimentos invasivos realizados (COSTA et al., 2019).

Para que seja feito o diagnóstico preciso da sepse é necessário que seja avaliados alguns parâmetros por parte da equipe de saúde dentre eles a hipotensão, oligúria ou elevação da creatinina, relação PaO₂/FiO₂, a necessidade de manter a oxigenação maior que 90%, contagem de plaquetas nos últimos 3 dias e outros critérios (FERNANDES et al., 2018).

É importante destacar que algumas medidas de tratamento para a sepse na UTI devem ser realizadas nas primeiras 6 horas com o intuito de minimizar os danos que a patologia pode causar, alguns cuidados são: o uso de antibióticos, realização da hemocultura, utilização de vasopressores e pressão venosa central além da saturação venosa central de oxigênio (VELASCO et al., 2018).

Destaca-se que a maioria dos profissionais da saúde possuem dificuldades em identificar alguns sinais e sintomas, visto isso é importante que seja realizada a conscientização e educação permanente no ambiente em que trabalham sobre a doença, para que esses sinais e sintomas não sejam interpretados de outra forma (JÚNIOR et al., 2021).

CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou que a sepse é uma das principais causas de complicações dentro da UTI, visto que há a necessidade de os profissionais serem capacitados para detectar tal patologia. Essa doença é bastante severa devendo ser identificada a mais precocemente possível a fim de evitar grandes agravos a saúde do paciente. Seu tratamento visa intervir em situações que prejudiquem a integridade da saúde, pois essa doença possui altos índices de mortalidade, sendo necessário que seja realizado nas primeiras seis horas de identificação da doença.

REFERÊNCIAS

BARROS, Lea Lima dos Santos; MAIA, Cristiane do Socorro Ferraz; MONTEIRO, Marta Chagas. Fatores de risco associados ao agravamento de sepse em pacientes em Unidade de Terapia Intensiva. *Cadernos Saúde Coletiva*, v. 24, p. 388-396, 2016.

COSTA, Maria Bianca Vasconcelos et al. Características epidemiológicas de pacientes com sepse em unidade de terapia intensiva. *Revista de epidemiologia e controle de infecção*, v. 9, n. 4, p. 310-315, 2019.

FERNANDES, Andressa Mônica Gomes et al. Atuação da enfermagem na detecção precoce e tratamento da sepse na terapia intensiva. *Revista humano ser*, v. 3, n. 1, p. 1-18, 2018.

JÚNIOR, Adilson Mendes Figueiredo et al. Caracterização das principais formas de tratamento sepse em pacientes internados em unidade de terapia intensiva. *Revista Eletrônica Acervo Científico*, v. 36, p. e8814-e8814, 2021.

MOURA, Joice Marques et al. Diagnóstico de sepse em pacientes após internação em unidade de terapia intensiva. *Arq. Ciênc. Saúde*, v. 24, n. 3, p. 55-60, 2017.

SANTIAGO, Marcelo T et al. Aspectos relevantes da sepse. *Revista Científica Fagoc Saúde*, v. 1, n. 2, p. 1-8, 2016.

VELASCO, Áurea Maria Henriques et al. Abordagem Farmacológica de pacientes idoso com Sepse em UTI. *Revista Interdisciplinar Pensamento Científico*, v. 4, n. 3, p. 1-20, 2018.

ZONTA, Franciele Nascimento Santos et al. Características epidemiológicas e clínicas da sepse em um hospital público do Paraná. *Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção*, v. 8, n. 3, p. 224-231, 2018.

MANEJO DAS CRISES CONVULSIVAS NA EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA

Management of convulsive seizures in pediatric emergency

Bruna Emanuely Sousa Ribeiro, Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - UNITPAC.

Ana Luiza Gazineu Abdenur, Centro Universitário de Valença (UNIFAA).

Bianca Marinelli dos Santos, Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy (UNIGRANRIO).

Renato Martins Antunes, Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ).

Murilo de Miranda Cardoso, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

Jessyca Cavalcante da Costa Rodrigues, Centro Universitário São Lucas - Afya.

Guilherme Ramos Costa, Universidade São Judas Tadeu (USJT).

Laura Victoria Bravo Rodrigues Rosi, Afya Faculdade de Ciências Médicas.

João Daniel Martins Almeida, Centro Universitário UniFacid.

Maria Gabriela Gonzaga Gomes, Centro Universitário FIPMoc.

brunaemanuely201133@gmail.com

RESUMO

Introdução: O manejo das crises convulsivas na emergência pediátrica é crucial para garantir o tratamento adequado e a segurança das crianças afetadas por essa condição. **Objetivo:** investigar na literatura científica a importância do manejo das crises convulsivas na emergência pediátrica. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada em diversas fontes de dados disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), incluindo o Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). **Resultados e Discussão:** O manejo da convulsão febril envolve uma série de considerações. No caso de ausência de sinais de convulsão febril, é crucial avaliar os sintomas ou histórico de doença crônica, como sonolência, instabilidade clínica, manchas na pele, rigidez na nuca, irritabilidade e abaulamento da moleira. **Conclusão:** Durante este estudo, identificamos a importância da qualidade do atendimento oferecido durante uma crise convulsiva febril, destacando o papel fundamental da empatia e da comunicação eficaz na melhoria do resultado clínico e no conforto do paciente e de sua família.

Palavras-chave: Tratamento; Manejo; Convulsão febril; Emergência pediátrica; Crianças; Abordagem diagnóstica.

INTRODUÇÃO

O manejo das crises convulsivas na emergência pediátrica é crucial para garantir o tratamento adequado e a segurança das crianças afetadas por essa condição. Conforme observado por Nascimento (2014), às convulsões em crianças resultam de disfunções no sistema nervoso central e sua apresentação varia em gravidade e intensidade de acordo com a idade do paciente.

Além disso, conforme destacado por Victório (2021), convulsões em recém-nascidos estão frequentemente ligadas a manifestações motoras ou não motoras, que podem ser focais devido a limitações no funcionamento autônomo e na propagação da atividade elétrica.

A investigação das convulsões febris requer uma abordagem diagnóstica meticulosa, incluindo entrevistas detalhadas e exames físicos completos. Como destacado por Pereira et al. (2020), é essencial classificar a convulsão como simples ou complexa e identificar possíveis causas da febre para descartar condições graves como meningite ou encefalite. Complicações durante a gravidez, parto e outras condições sistêmicas devem ser minuciosamente avaliadas durante o processo diagnóstico.

Nesse sentido, esta pesquisa visa investigar na literatura científica a importância do manejo das crises convulsivas na emergência pediátrica, destacando a relevância da abordagem diagnóstica adequada e do tratamento oportuno para garantir melhores desfechos clínicos e qualidade de vida para as crianças afetadas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada em diversas fontes de dados disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), incluindo o Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Utilizou-se Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) em conjunto com o operador booleano AND, explorando termos controlados como (Convulsões) AND (Crianças) AND (Emergências). A busca foi realizada em fevereiro de 2024.

Os critérios de inclusão estabeleceram a seleção de artigos completos publicados nos últimos dez anos (2014-2024), nos idiomas inglês, português e espanhol. Realizou-se uma análise minuciosa de títulos e resumos, seguida da leitura completa dos artigos elegíveis. Publicações que não estavam alinhadas aos objetivos do estudo, bem como teses e artigos duplicados, foram excluídos. Como resultado desse processo, foram escolhidos 11 artigos para compor a amostra desta revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O manejo da convulsão febril envolve uma série de considerações. No caso de ausência de sinais de convulsão febril, é crucial avaliar os sintomas ou histórico de doença crônica, como sonolência, instabilidade clínica, manchas na pele, rigidez na nuca, irritabilidade e abaulamento da moleira. Já em situações de convulsão febril complexa, caracterizada por episódios com duração superior a 15 minutos, repetidos ou com manifestações focais, recomenda-se a internação do paciente. Se houver suspeita de antibióticos mascarando sintomas de meningite, é necessário considerar o tratamento

adequado para essa condição, investigar a causa da febre e administrar o tratamento, além de realizar punção lombar, especialmente em crianças com menos de 12 meses. A punção lombar é indispensável em caso de suspeita de meningite e ausência de contraindicações, como hipertensão intracraniana. A observação do paciente por pelo menos 2 horas e a realização de exames de imagem, se necessário, são partes essenciais do processo (Guaragna et al., 2016).

Por outro lado, caso haja foco de infecção e o paciente atenda aos critérios de internação, o tratamento deve ser direcionado para esse foco, tornando a internação recomendada. Em relação a uma convulsão febril simples, sem sinais de meningite e com a criança acima de 18 meses, é necessário realizar exames de urina e urocultura, além de verificar a situação familiar, especialmente se houver ansiedade ou incerteza sobre as condições familiares. Se não houver preocupações adicionais, a alta hospitalar pode ser considerada, com instruções para marcar uma consulta com o pediatra e observar o paciente por pelo menos 2 horas (Guaragna et al., 2016).

Conforme apontado por Borrim (2018), é essencial que o tratamento das crises convulsivas/epilépticas ocorra durante a fase aguda, de maneira preventiva e com orientação aos pais. No que diz respeito às convulsões simples, é fundamental, como destacado por Brito e outros autores (2017), realizar um diagnóstico diferencial entre a etiologia da crise aguda é aquela proveniente de doença crônica, visando uma abordagem correta e direcionada da emergência. É importante ressaltar que a qualificação da equipe, visando ofertar um atendimento de qualidade ao manejo das crises convulsivas/epilépticas na emergência pediátrica, conforme corroborado por Souza (2014) e Ribeiro (2019).

CONCLUSÃO

O manejo da convulsão febril na emergência pediátrica é uma tarefa complexa que demanda atenção especializada e cuidados precisos. A avaliação criteriosa de cada caso é crucial para determinar a melhor abordagem terapêutica e assegurar o bem-estar da criança afetada. Além disso, a prontidão da equipe médica em reconhecer sinais de gravidade e agir de forma rápida e eficaz é crucial para evitar complicações e promover uma recuperação adequada.

Durante este estudo, identificamos a importância da qualidade do atendimento oferecido durante uma crise convulsiva febril, destacando o papel fundamental da empatia

e da comunicação eficaz na melhoria do resultado clínico e no conforto do paciente e de sua família. No entanto, reconhecemos as limitações relacionadas à capacidade técnica e de comunicação dos profissionais de saúde, ressaltando a necessidade de investimentos em treinamentos específicos nesses aspectos.

Para futuras pesquisas, sugerimos investigações que abordem estratégias de educação e capacitação direcionadas aos profissionais de saúde, visando melhorar tanto a abordagem técnica quanto a comunicação durante o manejo da convulsão febril na emergência pediátrica. Além disso, é importante explorar o impacto das intervenções educativas direcionadas aos pais e cuidadores na redução do estigma associado a essa condição e na promoção de uma resposta rápida e apropriada em emergências. Essas iniciativas podem contribuir significativamente para aprimorar os resultados clínicos e a qualidade de vida das crianças afetadas.

REFERÊNCIAS

ARAÍ, Y. et al. Risk Factors of Prehospital Emergency Care for Acute Encephalopathy in Children With Febrile Status Epilepticus. *Pediatr Neurol*, p. 95–100, 2023.

BEIRÃO DE ALMEIDA, J. et al. Manejo das crises convulsivas na emergência pediátrica. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/04/883018/40-crisis-convulsivas.pdf>>.

BRODY, E. I. et al. Prehospital capillary lactate in children differentiates epileptic seizure from febrile seizure, syncope, and psychogenic nonepileptic seizure. *Epilepsy Behav*, p. 108551–108551, 2022.

CONVULSÕES NEONATAIS: UMA DIFICULDADE CLÍNICA NEONATAL | Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. periodicorease.pro.br, 22 ago. 2023.

FIRNBERG, M. T. et al. National Variation in EMS Response and Antiepileptic Medication Administration for Children with Seizures in the Prehospital Setting. *West J Emerg Med*, p. 805–813, 2023.

GUARAGNA, J. B. DE A. et al. Manejo das crises convulsivas na emergência pediátrica. *Acta méd. (Porto Alegre)*, p. [7][7], 2016.

NASCIMENTO, A. D. Perfil dos casos de crise convulsiva atendidos no pronto atendimento no ano de 2013. 29 fls. TCC (especialização - Programa de Pós-graduação em Enfermagem. Linhas de Cuidado em Urgência e Emergência) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.

PEREIRA, A. DE C. DA S.; SANTOS, A. DE F.; SILVA, T. R. L. P. DA. ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM EM CRIANÇAS COM CONVULSÃO FEBRIL. *Saúde em Foco: Temas Contemporâneos - Volume 1*, p. 346–353, 2020.

PERLMUTTER, M. et al. Prehospital Treatment of Benzodiazepine-Resistant Pediatric Status Epilepticus with Parenteral Ketamine: A Case Series. *Prehosp Emerg Care*, p. 920–926, 2023.

RAMGOPAL, S.; MARTIN-GILL, C. Prehospital Seizure Management in Children: An Evaluation of a Nationally Representative Sample. *J Pediatr*, p. 113379–113379, 2023.

VICTÓRIO, M. C. Transtornos convulsivos neonatais. *Manuais MSD Versão para profissionais*, 2021.

OS SINAIS NEUROLÓGICOS MOTORES DISCRETOS EM INDIVÍDUOS COM E SEM ESQUIZOFRENIA

The subtle motor neurological signs in individuals with and without schizophrenia

Hanne Karoline Lopes Oliveira, Centro Universitário Presidente Antônio Carlos- Unitpac.
Fabrícia da Silva Mesquita, FAHESP/ IESVAP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí.
Felipe Batista Nicolau Cabo, Instituto de Educação Médica Citta América, Estácio de Sá Cittä América .
Pedro Ivo Sanches Martins, Faculdade de Medicina do ABC.
Victor Gomes Nogueira, IDOMED CITTÁ, Instituto de Educação Médica Citta América, Estácio de Sá Cittä América .
Wendrel Menezes, Centro Universitário de Várzea Grande
Letícia Oliveira dos Santos Prado, Centro Universitário Uninovafapi
Luana de Almeida Santos, Centro Universitário Uninovafapi.
Maria Clara Genelhú Carreira, AFYA UNITPAC- Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos
Mabel Emilião Peixoto, Unigranrio - Universidade do Grande Rio - AFYA

hanneoliveira05@gmail.com

RESUMO

Introdução: A esquizofrenia é uma condição crônica que se caracteriza por distúrbios persecutórios, tais como delírios e alucinações, além de manifestações como alterações na fala, comportamento, agitação, irritabilidade, embotamento afetivo, catatonia e reclusão social. Objetivo: Este estudo analisou sinais neurológicos motores discretos em indivíduos com e sem esquizofrenia para entender suas características associadas. A esquizofrenia, considerada um desafio para a saúde pública, tem sido associada a dificuldades cognitivas, comportamentais e emocionais. Metodologia: A metodologia incluiu a busca em bases de dados como MEDLINE, BDNF e LILACS, resultando na seleção de 11 artigos publicados nos últimos dez anos. Resultados e discussão: Os resultados revelaram uma maior frequência de sinais neurológicos motores em pacientes com esquizofrenia em comparação com o grupo controle. Conclusão: Isso reforça a complexidade clínica da condição e destaca a importância de uma abordagem integrada para o diagnóstico e tratamento. Mais pesquisas são necessárias para entender os mecanismos subjacentes e desenvolver estratégias de intervenção mais eficazes.

Palavras-chave: Esquizofrenia, sinais neurológicos motores, transtornos psicóticos, diagnóstico precoce, saúde mental.

INTRODUÇÃO

A esquizofrenia é uma condição crônica que se caracteriza por distúrbios persecutórios, tais como delírios e alucinações, além de manifestações como alterações na fala, comportamento, agitação, irritabilidade, embotamento afetivo, catatonia e reclusão social. Este transtorno é reconhecido como um desafio significativo para a saúde pública, uma vez que incapacita os indivíduos afetados, resultando frequentemente em consequências devastadoras para suas relações sociais, familiares e econômicas (Gibaldi A e Campolims, 2014)

Trata-se de uma condição que impacta a percepção individual da realidade, afetando a capacidade de interação com o mundo ao redor. Seus sintomas são categorizados em positivos, com prognóstico mais favorável, e negativos, que são características típicas da forma crônica da doença. (Araújo AC e Neto FL, 2014)

Diante disso, o objetivo desta pesquisa é analisar e comparar a presença de sinais neurológicos motores discretos em indivíduos diagnosticados com esquizofrenia e em indivíduos sem esse diagnóstico, visando entender melhor as características neurológicas associadas à condição.

METODOLOGIA

Para conduzir esta pesquisa, foi adotado uma abordagem metodológica que envolveu a análise de diversas bases de dados disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), incluindo o Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), a Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Utilizamos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) combinados com o operador booleano AND para realizar a busca. Explorando os termos controlados (Esquizofrenia) AND (Diagnóstico Precoce). Esta busca foi realizada em fevereiro de 2024.

Os critérios de inclusão foram estabelecidos para selecionar artigos completos publicados nos últimos dez anos (2014-2024), nos idiomas inglês, português e espanhol. Realizamos uma análise cuidadosa dos títulos e resumos, seguida pela leitura completa dos artigos elegíveis. Publicações que não atendiam aos objetivos do estudo, assim como teses e artigos duplicados, foram excluídos. Como resultado desse processo, selecionamos 11 artigos para compor a amostra desta revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da pesquisa revelaram diferenças significativas na prevalência de sinais neurológicos motores discretos entre os grupos de indivíduos com esquizofrenia e sem o diagnóstico. Indivíduos diagnosticados com esquizofrenia apresentaram uma frequência maior desses sinais em comparação com o grupo controle, sugerindo uma associação entre a condição da esquizofrenia e alterações neurológicas motoras sutis de acordo com Pinho et al. (2017).

Esses achados são consistentes com a compreensão atual da esquizofrenia como parte de um espectro de transtornos psicóticos, caracterizados por dificuldades no

funcionamento cognitivo, comportamental e emocional. A natureza multifatorial da etiologia da esquizofrenia, conforme descrito pela American Psychiatric Association (APA, 2013), fornece um contexto para a compreensão das alterações motoras observadas nesses pacientes.

Além disso, a presença de sintomas psicomotores, como catatonia, sintomas extrapiramidais e lentidão psicomotora, conforme mencionado por Docx et al. (2012), ressalta a complexidade clínica da esquizofrenia e sua relação com os sinais neurológicos motores discretos. Esses resultados sugerem a importância de uma abordagem integrada para o diagnóstico e tratamento da esquizofrenia, levando em consideração não apenas os sintomas psicóticos, mas também as manifestações motoras sutis associadas à condição.

CONCLUSÃO

Em conclusão, os resultados desta pesquisa destacam a presença significativa de sinais neurológicos motores discretos em indivíduos diagnosticados com esquizofrenia, em comparação com aqueles sem esse diagnóstico. Esses achados reforçam a compreensão da esquizofrenia como uma condição complexa, associada não apenas a sintomas psicóticos, mas também a manifestações motoras sutis.

A análise comparativa entre os grupos ressalta a importância de considerar essas alterações neurológicas na avaliação e tratamento de pacientes com esquizofrenia. Uma abordagem integrada, que leve em conta tanto os aspectos psicóticos quanto os motores da condição, pode proporcionar melhores resultados no manejo clínico e na qualidade de vida dos pacientes.

Esses resultados também destacam a necessidade de mais pesquisas para elucidar os mecanismos subjacentes às alterações neurológicas associadas à esquizofrenia e para desenvolver estratégias de intervenção mais eficazes. Em suma, esta pesquisa contribui para uma compreensão mais abrangente da esquizofrenia e enfatiza a importância de uma abordagem holística no cuidado desses pacientes.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, A. C., NETO, F. L. A Nova Classificação Americana Para os Transtornos Mentais - o DSM-5. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 16(1), 67-82, 2014.

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (5ª ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013.

DEL CASTILLO, J. S. T. et al. Esquizofrenia, diagnóstico y tratamiento en pacientes pediátricos. *RECIMUNDO: Revista Científica de la Investigación y el Conocimiento*, v. 6, n. 4, p. 12-25, 2022.

DOCX, L. et al. Parsing the components of the psychomotor syndrome in schizophrenia. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 126, 256-265, 2012.

GIRALDI, A., CAMPOLIM, S. Novas abordagens para esquizofrenia. *Ciência e Cultura*, São Paulo, 66(2), 6-8, 2014.

MORA-CASTAÑEDA, B. et al. El proceso del estrés y el afrontamiento en cuidadores informales de personas con diagnóstico del espectro de la esquizofrenia. Un estudio longitudinal. *Behavioral Psychology/Psicología Conductual*, v. 31, n. 1, p. 149-163, 2023.

OLMOS MALET, I. R. et al. Estudio de utilización de psicofármacos en usuarios de la policlínica del Hospital Vilardebó con diagnóstico de esquizofrenia (años 2006 y 2016). *Revista de Psiquiatría del Uruguay*, p. 28-42, 2021.

PINHO, L. et al. Satisfação com o Suporte Social e Qualidade de Vida dos doentes com Esquizofrenia. *Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, Especial 5*, 33-38, 2017. DOI: 10.19131/rpesm.0164.

SÁ, A. Y. B. et al. Prevalência de síndrome metabólica em pacientes com diagnóstico de esquizofrenia: uma revisão de literatura. 2020.

SOUSA, J. P.; ERCI, E. G. S. A.; DA SILVA ANDRADE, G. Arte terapia como dispositivo de tratamento para pessoa com diagnóstico de esquizofrenia: uma revisão de literatura. *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*, v. 3, n. 7, p. 667-675, 2020.

WILCOX, J., DUFFY, P. The Syndrome of Catatonia. *Behavioral Sciences*, 5, 576-588, 2015. DOI: 10.3390/bs5040576.

A IMPLEMENTAÇÃO DO IMUNIZANTE CONTRA O VÍRUS DA DENGUE NO CALENDÁRIO VACINAL BRASILEIRO

The implementation of immunizants against the dengue virus in the brazilian vaccine calendar

Joyce Karollayne da Silva¹, Andreza Correia Dourado da Silva², Rodrigo da Silva Bezerra³, Karol Edith Chambi Ibanez⁴, Matheus Ramon Blanco Camarão⁵, Adriane Souza do Nascimento⁶, Kauan Rasnhe Ferreira Sampaio⁷, Rayane Larissa de Melo Viana⁸, Jocean Serafim dos Santos Souza⁹.

UNIP^{1,9}, FUNESO², UNINASSAU³, Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno⁴, Universidade Federal do Pará⁵, Universidade Professor Edson Antonio Velano⁶, UNINTA-INTA⁷, Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas⁸.

Joycekarollayne.silva@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O vírus da dengue é um dos principais arbovírus mais prevalentes no Brasil, o qual sua transmissão ocorre através da picada do mosquito fêmea *Aedes Aegypti* principalmente em épocas chuvosas. Portanto, para reduzir as taxas de adoecimento, hospitalização e morte, cientistas desenvolveram durante anos, alguns imunizantes para prevenir a doença. **OBJETIVO:** Mostrar como irá ocorrer a implementação da TAK-003 no calendário vacinal brasileiro. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa de artigos colhidos nas bases de dados eletrônicas: Literatura latino-americana e do caribe em ciências da saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e do Localizador de Informação em Saúde (LIS), através dos Descritores em Ciência da Saúde/Medical Subject Headings (DeCS/MeSH) – “dengue, vacina contra dengue e prevenção”. Para a seleção dos artigos foram adicionados os critérios de inclusão: artigos completos em português e inglês e publicados entre 2019 e 2024. E os de exclusão: resumos, cartas, indexados fora das bases e anos vigentes. Após a análise dos trabalhos foram encontrados 262 artigos, onde 259 foram excluídos e 2 escolhidos para a revisão. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A TAK-003 é capaz de abranger os 4 sorotipos do vírus, além de possuir eficácia superior a 75%. A implementação do imunizante permite abranger a população dos 4 aos 60 anos de idade através da administração de duas doses de 0,5ml por via subcutânea e com intervalo de 3 meses entre elas. **CONCLUSÃO:** É possível evidenciar a segurança e a eficácia, bem como a importância da implementação no calendário vacinal para reduzir os riscos eminentes de morte e de hospitalização.

Palavras-chave: Dengue; Vacina contra dengue; prevenção.

INTRODUÇÃO

Segundo dados do Ministério da Saúde, o vírus da dengue (DENV) é um dos arbovírus mais prevalentes no Brasil conhecido por seu quadro clínico febril e de artralgia, que são provenientes da transmissão do mosquito fêmea *Aedes Aegypti*. Apesar de ter quadros assintomáticos, a infecção pode se manifestar de forma grave, através de: sangramento das mucosas, hepatomegalia, enteralgia e êmese, além de possuir risco eminente de morte (BRASIL, 2023).

Através de um trabalho árduo dos cientistas, foi desenvolvida a primeira vacina tetravalente viva atenuada, a CYD-TDV (Dengvaxia) contra a infecção da DENV, a qual o seu nível de eficácia prevalecia apenas aos pacientes que já foram acometidos pelo vírus (FONGWEN et al., 2021). Entretanto, após anos estudos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou a implementação da TAK-003 (Qdenga) no calendário vacinal brasileiro para os indivíduos de 4 a 60 anos de idade independente de exposição anterior (BRASIL, 2023).

A Sociedade Brasileira de Imunização ressalta que em 2022 o Brasil registrou mais de 1,4 milhões de casos de dengue, resultando no aumento de 162,5% do que no ano anterior. A Qdenga é a única vacina aprovada no país por possuir os quatros sorotipos do vírus, o DENV-1, 2, 3 e 4 a qual promove uma ampla proteção contra a doença (BRASIL, 2023). Portanto, o objetivo principal do estudo é mostrar como irá ocorrer a implementação da TAK-003 no calendário vacinal brasileiro.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, capaz de reunir e sintetizar importantes assuntos para a área da saúde (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). Através da elaboração da pergunta norteadora: “A vacina contra o vírus da dengue é capaz de prevenir a doença?”, foi possível alcançar uma análise completa e direcionada na base de dados que irá proporcionar a definição correta de quais informações são necessárias para resolvê-la.

A busca da literatura ocorreu em janeiro de 2024, nas bases de dados eletrônicas: Literatura latino-americana e do caribe em ciências da saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e do Localizador de Informação em Saúde (LIS), através dos Descritores em Ciência da Saúde/Medical Subject Headings (DeCS/MeSH) – “dengue”, “vacina contra dengue” e “prevenção” em associação com o operador AND.

Os artigos atenderam os critérios propostos pelos autores, onde os de inclusão são: artigos completos, disponibilizados de forma gratuita em português e inglês e publicados entre 2019 e 2024 nas bases de dados escolhidas. Os de exclusão são: textos incompletos, resumos, cartas, vídeos, notícias, publicados em anais de congressos e indexados fora do recorte temporal. Após a análise dos trabalhos foram encontrados 262 artigos, onde 259 foram excluídos e 2 escolhidos para a revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observa-se que a eficácia da vacina Qdenga é relativamente alta visto sua possibilidade de abranger os 4 sorotipos do vírus. Em consideração, Torres-Flores, Reyes-Sandoval e Salazar (2022), afirmam que além de ser segura, não possui evidências de aumento de doenças o imunizante, possui uma eficácia que varia de 75% a 80%, possibilitando a adesão dos dois públicos, os: soropositivos (S+) e soronegativos (S-) (BRASIL, 2023). Segundo os dados de Brasil (2023), os pacientes S+ possuem uma efetividade de 76,1% enquanto os S- dispõe de 66,2%, todavia, atinge cerca de 80% nos valores globais sobre S+ e S-.

Conforme nota disponibilizada pelo Ministério da Saúde, inicialmente cerca de 460 mil indivíduos devem ser imunizados em fevereiro de 2024. A TAK-003 é o primeiro imunizante a ser disponibilizado em um sistema público de saúde (BRASIL, 2024). Portanto, deve ser disponibilizada a população dos 4 aos 60 anos de idade em duas doses de 0,5 ml por via subcutânea e com intervalo de 3 meses, além de ser contraindicada para gestantes, mulheres que amamentam e pacientes que vivem com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) (BRASIL, 2023).

CONCLUSÃO

Através da análise foi possível evidenciar a eficácia e a segurança oferecida pela vacina TAK-003, além da importância da implementação no calendário vacinal para reduzir os riscos de agravos e de morte. Conclui-se que o imunizante Qdenga é o único capaz de proteger contra os 4 sorotipos do vírus.

REFERÊNCIAS

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. . Ministério da Saúde acompanha e apoia estudos da vacina contra a dengue: Uma das pesquisas acontece no município de Dourados (MS) e tem como expectativa vacinar 150 mil moradores. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/janeiro/ministerio-da-saude-acompanha-e-apoia-estudos-da-vacina-contra-a-dengue>. Acesso em: 13 jan. 2024

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. . Qdenga (Vacina dengue 1, 2, 3 e 4 atenuada): novo registro: A vacina é indicada para a prevenção de dengue causada por qualquer sorotipo do vírus da dengue em indivíduos de 4 a 60 anos de idade. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/qdenga-vacina-dengue-1-2-3-e-4-atenuada-novo-registro>. Acesso em: 13 jan. 2024.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. . Anvisa aprova nova vacina contra a dengue. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2023/anvisa-aprova-nova-vacina-para-a-dengue>. Acesso em: 12 jan. 2024

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. . Dengue. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dengue>. Acesso em: 12 jan. 2024.

BRASIL. SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÃO. . Nota Técnica Conjunta SBIm/SBI/SBMT - 03/07/2023: vacina dengue 1,2,3 e 4 (atenuada) qdenga®. Vacina DENGUE 1,2,3 e 4 (atenuada) QDENGGA®. 2023. Disponível em: <https://infectologia.org.br/wp-content/uploads/2023/07/nota-tecnica-sbim-sbi-sbmt-qdenga-v3.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2024.

FONGWEN, Noah et al. Implementation strategies for the first licensed dengue vaccine: a meeting report. *Vaccine*, [S.L.], v. 39, n. 34, p. 4759-4765, ago. 2021. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.06.083>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264410X21008458?via%3Dihub>. Acesso em: 12 jan. 2024.

MENDES, Karina dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto & Contexto - Enfermagem*, [S.L.], v. 17, n. 4, p. 758-764, dez. 2008. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0104-07072008000400018>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ/?lang=pt>. Acesso em: 12 jan. 2024.

TORRES-FLORES, Jesús M.; REYES-SANDOVAL, Arturo; SALAZAR, Ma Isabel. Dengue Vaccines: an update. *Biodrugs*, [S.L.], v. 36, n. 3, p. 325-336, maio 2022. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s40259-022-00531-z>. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9127483/>. Acesso em: 14 jan. 2024.

APENDICITE AGUDA E AS SUAS RAMIFICAÇÕES CIRÚRGICAS DE CARÁTER COMPLEXO

Acute appendicitis and its complex surgical ramifications

João Victor Sola Barreto Marcelino, Universidade Anhembi Morumbi
Guilherme Soares Carvalho, Afya Palmas
Eduardo Amaral de Almeida Melo, Instituto Tocantinense presidente Antônio Carlos (Itpac-Porto)
Leonardo Amaral de Almeida Melo, Instituto Tocantinense presidente Antônio Carlos (Itpac - Porto)
Vinicius Melo dos Santos Costa, Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (Itpac - Porto)
Rodrigo Santiago da Costa, Faculdade de Ciências Médicas do Pará - Facimpa
Matheus Ferreira da Silva, Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC-PORTO)
Vanessa Nunes Alves, Faculdade de Superior da Amazônia Reunida. Fesar/ Afya.
Andressa Nunes Alves, Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida. Afya
Alex Silva Lima, Faculdade de Ciências Médicas do Pará - Facimpa

contato.joamarcelino@gmail.com

RESUMO

Introdução: A inflamação do revestimento interno do apêndice vermiforme é conhecida como apendicite. Mesmo com os avanços no diagnóstico e tratamento, a apendicite continua a ser uma das emergências cirúrgicas mais comuns em todo o mundo. Objetivo: Analisar a apendicite aguda e suas ramificações cirúrgicas complexas. Metodologia: Para conduzir esta pesquisa, foi adotado uma abordagem metodológica que envolveu a análise de diversas bases de dados disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), incluindo o Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), a Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Resultados e Discussão: No entanto, em casos de apendicite não complicada, a antibioticoterapia pode ser considerada como uma opção de tratamento eficaz. Apesar dos avanços tecnológicos e das técnicas de diagnóstico, a taxa de apendicetomia realizada sem confirmação da inflamação apendicular permanece significativa, variando entre 15% e 50%. Conclusão: Em conclusão, a apendicite aguda continua sendo uma condição comum que requer atenção clínica imediata. A apendicetomia, seja por meio de cirurgia aberta ou laparoscópica, é o tratamento padrão para suspeita dessa condição, sendo geralmente segura e eficaz, com poucas complicações associadas.

Palavras-chave: Apendicite aguda; Apendicetomia; Cirurgia laparoscópica; Complicações cirúrgicas.

INTRODUÇÃO

A inflamação do revestimento interno do apêndice vermiforme é conhecida como apendicite. Mesmo com os avanços no diagnóstico e tratamento, a apendicite continua a ser uma das emergências cirúrgicas mais comuns em todo o mundo (Pereira et al., 2019).

A causa exata ainda não é completamente compreendida, mas possíveis fatores incluem obstrução luminal por fecalitos (massa de fezes endurecidas), hiperplasia linfóide

ou agentes infecciosos associados à apendicite. A obstrução contribui para a proliferação bacteriana e a distensão do órgão, aumentando a pressão intraluminal (Silva et al., 2022).

A apendicectomia, uma operação de emergência comum, geralmente não resulta em complicações graves; no entanto, quando surgem, são fonte de preocupação tanto para o paciente quanto para o cirurgião. A maioria das complicações precoces sérias está relacionada à infecção, como infecções na ferida operatória, que são as mais frequentes. O aparecimento de complicações como abscessos, peritonite generalizada e flebite associada ao tempo de evolução da doença (Reid et al., 2013).

O tratamento da apendicite aguda com videolaparoscopia tem o benefício de reduzir o risco de infecção da ferida, diminuir o tempo de internação e permitir um retorno mais rápido às atividades normais. No entanto, aumenta o risco de abscesso intra-abdominal, que é uma das principais complicações da apendicite complicada (Del Pino, 2018).

Diante disso, o objetivo deste estudo é analisar a apendicite aguda e suas ramificações cirúrgicas complexas.

METODOLOGIA

Para conduzir esta pesquisa, foi adotado uma abordagem metodológica que envolveu a análise de diversas bases de dados disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), incluindo o Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), a Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Utilizamos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) combinados com o operador booleano AND para realizar a busca. Explorando os termos controlados (Apendicite) AND (diagnóstico). Esta busca foi realizada em fevereiro de 2024.

Os critérios de inclusão foram estabelecidos para selecionar artigos completos publicados nos últimos dez anos (2014-2024), nos idiomas inglês, português e espanhol. Realizamos uma análise cuidadosa dos títulos e resumos, seguida pela leitura completa dos artigos elegíveis. Publicações que não atendiam aos objetivos do estudo, assim como teses e artigos duplicados, foram excluídos. Como resultado desse processo, selecionamos 10 artigos para compor a amostra desta revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A apendicite aguda é a emergência cirúrgica mais comum em crianças. Muitas vezes, pode complicar-se com a formação de um abscesso intra-abdominal, o que requer um tratamento prolongado e dispendioso. A perfuração do apêndice, infecção da ferida operatória e hiponatremia no momento do diagnóstico são indicadores de maior probabilidade para o desenvolvimento de um abscesso intra-abdominal após a cirurgia (Serradilla, 2018).

A remoção cirúrgica do apêndice, seja por meio de cirurgia aberta ou laparoscópica, continua sendo o tratamento padrão para suspeita de apendicite. Ambas as abordagens são seguras, eficazes e geralmente resultam em bons desfechos clínicos, com poucas complicações (Sartelli et al., 2018).

No entanto, em casos de apendicite não complicada, a antibioticoterapia pode ser considerada como uma opção de tratamento eficaz. Apesar dos avanços tecnológicos e das técnicas de diagnóstico, a taxa de apendicectomia realizada sem confirmação da inflamação apendicular permanece significativa, variando entre 15% e 50% (Al-Abed et al., 2014).

CONCLUSÃO

Em conclusão, a apendicite aguda continua sendo uma condição comum que requer atenção clínica imediata. A apendicectomia, seja por meio de cirurgia aberta ou laparoscópica, é o tratamento padrão para suspeita dessa condição, sendo geralmente segura e eficaz, com poucas complicações associadas. No entanto, em casos selecionados de apendicite não complicada, a antibioticoterapia pode ser uma alternativa viável. Apesar dos avanços na tecnologia e nas modalidades de investigação, a taxa de apendicectomia negativas ainda é significativa, destacando a importância de uma abordagem clínica criteriosa.

É crucial reconhecer que a apendicite aguda pode levar a complicações graves se não for tratada adequadamente, como perfuração, sepse e até mesmo mortalidade. Portanto, a rápida identificação e intervenção são fundamentais para evitar tais desfechos adversos.

Em última análise, este estudo destaca a importância da colaboração entre médicos, cirurgiões e outros profissionais de saúde para garantir o diagnóstico precoce, o

tratamento adequado e o acompanhamento adequado dos pacientes com apendicite aguda, visando assim melhorar os resultados e a qualidade de vida dos pacientes.

REFERÊNCIAS

AL-ABED, Y. A.; ALOBAID, N.; MYINT, F. Diagnostic markers in acute appendicitis. American Journal of Surgery, v. 209, n. 6, p. 1043-1047, 2015.

DEL PINO, C. et al. "Laparoscopic versus open appendectomy for complicated appendicitis." "Apendicectomía laparoscópica versus cirugía abierta para la apendicitis complicada." Medwave vol. 18,8 e7370. 11 Dec. 2018.

PEREIRA, B. M.; MENDES, C. A.; RUANO, R. M. et al. Acute appendicitis may no longer be a predominant disease of the young population. Anaesthesiology Intensive Therapy, v. 51, n. 4, p. 283-288, 2019.

REID, R.I. et al "Risk Factors For Post-Appendectomy Intra-Abdominal Abscess." the australian and new zealand journal of surgery VOL. 69,5 (2013): 373-4

SARTELLI, M. et al. Prospective Observational Study on acute Appendicitis Worldwide (POSAW). World Journal of Emergency Surgery, v. 13, n. 19, 2018.

SERRADILLA, J. et al. "Factores predictivos de absceso intraabdominal postapendicectomía gangrenada. Un estudio caso-control" [Predictive factors of gangrenous post-appendectomy intra-abdominal abscess. A case-control study]. Cirugia pediátrica: organo oficial de la Sociedad Espanola de Cirugia Pediátrica vol. 31,1 25-28. 1 Feb. 2018

SILVA, C. L. O. et al. O desafio do diagnóstico de apendicite na mulher: relato de caso e revisão de literatura. Revista Brasília Médica, v. 59, p. 1-6, 2022.

DOENÇA DE PARKINSON: AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO CORPORAL E MANEJO

Parkinson's disease: evaluation of body balance and management

Mabel Emilião Peixoto, Unigranrio AFYA
Gabryela Borges Morais, Centro Universitário Presidente Antônio Carlos
Andressa Maria Reginaldo Souza Barozzi, Univag
Suzana Gaspar Lopes de Medeiros, UNIGRANRIO
Ana Paula de Freitas Faria, Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO Afya
Murilo Moura de Carvalho, UNISL Afya
Erick Jeppesen Souto, Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO) / AFYA - Duque de Caxias
Raissa Martins de Oliveira Nunes, Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí /
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/ IESVAP)
Daniel Tridapalli Anzai, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
Gustavo Lemos de Medeiros, Médico, Pós-graduado em neurologia pela PUC RIO

mabelpeixoto@unigranrio.br

RESUMO

Introdução: O Mal de Parkinson ou doença de Parkinson é uma condição neurológica degenerativa que afeta uma área específica do cérebro chamada substância negra, parte do sistema nervoso central. Objetivo: Avaliar o equilíbrio corporal e abordar estratégias de manejo na doença de Parkinson. Metodologia: Descrever todas as técnicas metodológicas e instrumentos de pesquisa utilizados, de forma clara e objetiva. Resultados e Discussão: Esta pesquisa consistiu em uma revisão de literatura do tipo revisão integrativa, realizada por meio da análise das bases de dados disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), incluindo o Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e a Base de Dados de Enfermagem. Utilizou-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) em conjunto com o operador booleano AND, combinando os termos: (Doença de Parkinson) AND (Equilíbrio Postural). Conclusão: Por fim, ressaltamos a importância da pesquisa contínua nesta área, visando desenvolver novas abordagens terapêuticas e identificar biomarcadores precoces que possam auxiliar no diagnóstico e no monitoramento da progressão da doença.

Palavras-chave: Parkinson; sintomas; tratamento; cirurgia; reabilitação; qualidade de vida.

INTRODUÇÃO

O Mal de Parkinson ou doença de Parkinson é uma condição neurológica degenerativa que afeta uma área específica do cérebro chamada substância negra, parte do sistema nervoso central. Foi assim denominada em homenagem ao médico inglês James Parkinson, que em 1817 foi o primeiro a descrever os sintomas dessa enfermidade (Hayes, 2018)

É vista como a segunda condição neurodegenerativa mais prevalente entre os idosos, manifestando-se de maneira crônica e contínua, devido à redução do neurotransmissor dopamina nos gânglios da base (Chou, 2020).

A diminuição na produção de neurotransmissores dopaminérgicos desencadeia sintomas característicos da doença de Parkinson, como rigidez muscular, tremores, lentidão nos movimentos, instabilidade postural e comprometimento cognitivo. Além disso, podem surgir problemas menos reconhecidos, como depressão, dores e distúrbios do sono. O tratamento inclui fisioterapia, medicamentos e, em casos específicos, cirurgia, visando melhorar a qualidade de vida do paciente (Da Silva et al., 2020).

Diante disso, este estudo teve como objetivo avaliar o equilíbrio corporal e abordar estratégias de manejo na doença de Parkinson.

METODOLOGIA

Esta pesquisa consistiu em uma revisão de literatura do tipo revisão integrativa, realizada por meio da análise das bases de dados disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), incluindo o Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e a Base de Dados de Enfermagem. Utilizou-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) em conjunto com o operador booleano AND, combinando os termos: (Doença de Parkinson) AND (Equilíbrio Postural), resultando em um total de 1.176 trabalhos.

Foram definidos critérios de inclusão que contemplaram artigos completos publicados nos últimos dez anos (2014-2024), disponíveis em inglês, português e espanhol. Realizou-se uma análise detalhada dos títulos e resumos, seguida da leitura completa dos artigos considerados elegíveis, excluindo aqueles que não estavam em consonância com os objetivos do estudo ou que se tratavam de teses, artigos duplicados não foram considerados. Ao final, foram selecionados 10 artigos para compor a amostra desta revisão bibliográfica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No artigo de Silva et al. (2015), é abordado o significativo impacto dos sintomas da doença de Parkinson na vida dos pacientes, restringindo suas atividades diárias e levando ao isolamento social. Dessa forma, destaca-se a importância da orientação e intervenção de profissionais capacitados para assegurar um tratamento eficaz e adequado

para esses indivíduos. É fundamental reconhecer que o Parkinson é uma condição crônica e progressiva, exigindo uma abordagem terapêutica contínua ao longo do tempo. Embora o tratamento inicial seja predominantemente medicamentoso, é crucial reconhecer que os fármacos utilizados podem perder sua eficácia com o passar do tempo, ressaltando a necessidade de uma gestão cuidadosa e adaptativa da terapia.

Além disso, é importante ressaltar que a cirurgia não é uma opção viável para todos os pacientes com Parkinson. Antes de serem considerados candidatos a procedimentos cirúrgicos, os pacientes devem passar por uma avaliação detalhada para determinar sua adequação e os potenciais benefícios do procedimento. Nesse contexto, a terapia de reabilitação emerge como uma componente essencial nos protocolos de tratamento, com o objetivo de otimizar a funcionalidade física e a qualidade de vida dos pacientes parkinsonianos (Reichert et al., 2016). Essas intervenções multifacetadas não apenas abordam os sintomas motores da doença, mas também visam mitigar os desafios cognitivos, emocionais e sociais enfrentados por esses indivíduos, promovendo assim uma abordagem holística e abrangente para o manejo da doença de Parkinson.

CONCLUSÃO

Na conclusão, reforçamos a relevância da avaliação do equilíbrio corporal e da implementação de estratégias de manejo na abordagem da doença de Parkinson. Os resultados obtidos neste estudo demonstram a importância de intervenções terapêuticas direcionadas não apenas para mitigar os sintomas motores, como rigidez muscular e tremores, mas também para abordar questões relacionadas ao equilíbrio postural e outras manifestações não motoras da doença.

Além disso, destacamos a necessidade de uma abordagem multidisciplinar, envolvendo profissionais de saúde como fisioterapeutas, médicos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para oferecer um cuidado abrangente e personalizado aos pacientes com Parkinson. A inclusão de estratégias de manejo não farmacológico, como exercícios físicos específicos, terapia ocupacional e suporte psicossocial, também se mostra fundamental para melhorar a qualidade de vida e promover a independência funcional desses indivíduos.

Por fim, ressaltamos a importância da pesquisa contínua nesta área, visando desenvolver novas abordagens terapêuticas e identificar biomarcadores precoces que possam auxiliar no diagnóstico e no monitoramento da progressão da doença. Ao fornecer

uma visão abrangente sobre o equilíbrio corporal e seu manejo na doença de Parkinson, este estudo contribui para a compreensão e o aprimoramento do cuidado clínico oferecido a esses pacientes.

REFERÊNCIAS

CHOU, K. L. Clinical manifestations of Parkinson disease. UpToDate, fev. 2020. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-of-parkinson-disease?search=doenca%20de%20parkinson&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1>.

DA COSTA LIMA, André et al. Efeitos do treino resistido na reabilitação do equilíbrio em pacientes com doença de parkinson: revisão de literatura. Brazilian Journal of Health Review, v. 3, n. 5, p. 15507-15521, 2020.

DA COSTA, Cristiane de Fátima Pimenta et al. O equilíbrio estático e dinâmico em pacientes com Parkinson submetidos a fisioterapia aquática. Revista Neurociências, v. 28, p. 1-16, 2020.

DA SILVA, Tainara Gomes et al. Atuação da fisioterapia na doença de Parkinson. Revista Saúde Dos Vales, v. 2, n. 1, 2022.

FARIAS, Luísa Eugênio et al. O preconceito sofrido por pacientes com doença de Parkinson. Revista Multidisciplinar em Saúde, v. 2, n. 3, p. 48-48, 2021.

HAYES, M. T. Parkinson's Disease and Parkinsonism. The American Journal of Medicine, v. 132, n. 7, p. 802-807, 2019.

HOMAYOUN, H. Parkinson Disease. Annals of Internal Medicine, v. 169, n. 5, p. 33-51, 2018.

REICHERT, J; BIELSKI, A. C. L; NIELSSON, J; REIS, M; MARTEL, F. Salão do conhecimento ciências alimentando o Brasil, Rio Grande do Sul. 2016.

REZENDE, Elistefane Santos et al. Benefícios de uma intervenção fisioterapêutica na capacidade funcional de um indivíduo com doença de Parkinson: relato de caso. Revista Saúde Multidisciplinar, v. 14, n. 1, 2023.

RODRIGUES, Nathalia Oliveira et al. Análise de qualidade de vida associada a aplicação de protocolo de marcha e equilíbrio em pacientes com Parkinson. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 7, p. 52882-52890, 2020.

TRANSTORNO DISSOCIATIVO DE IDENTIDADE ASPECTOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Dissociative Identity Disorder: Diagnosis and Treatment Aspects

Igor Costa Campos Freire, Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - UNITPAC
Júlia Andrade Pereira Porto, UniRedentor
Ana Caroline Oliveira Ornelas, Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO) - Duque de Caxias | AFYA
Tássia Corrêa de Souza, Faculdade de Medicina de Petrópolis
Ana Luiza Gazineu Abdenur, Centro Universitário de Valença (UNIFAA)
Ana Paula Santos de Oliveira Bastos, Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - (ITPAC - Porto Nacional)
Elionara Hervely Lima Soares, Uninovafapi- afya
Francisco Mickael dos Santos Araújo, Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP)
Eloina Hadigyna Leite Sousa Campelo, Universidade Federal do Piauí - UFPI
Erick Jeppesen Souto, Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO) / AFYA unidade Duque de Caxias

igorccfreire@hotmail.com

RESUMO

Introdução: O Transtorno Dissociativo de Identidade (TDI) é uma condição psiquiátrica complexa caracterizada pela presença de duas ou mais identidades distintas dentro de uma única pessoa, acompanhadas de lapsos de memória além do comum. **Objetivo:** Explorar os aspectos relacionados ao diagnóstico e tratamento do Transtorno Dissociativo de Identidade. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, utilizando bases de dados como a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), MEDLINE e LILACS, combinando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) com o operador booleano AND para recuperar os artigos relevantes. **Resultados e Discussão:** Os resultados destacaram que o TDI é uma condição relativamente rara, com uma prevalência estimada entre 0,5% e 2% da população geral, sendo mais frequente em mulheres. A etiologia precisa do TDI ainda não está totalmente esclarecida, mas fatores de risco potenciais incluem trauma na infância, negligência emocional e predisposição genética. **Conclusão:** A conscientização, educação e pesquisa contínua são essenciais para promover a compreensão e o manejo eficaz do TDI. Portanto, programas de psicoeducação e redes de apoio são fundamentais para fornecer suporte adequado aos indivíduos afetados.

Palavras-chave: Transtorno Dissociativo de Identidade; diagnóstico; tratamento; prevalência; sintomas.

INTRODUÇÃO

A desvinculação pode ser descrita como uma perda temporária ou duradoura de informação ou controle sobre processos mentais ou psicomotores que normalmente estão sob o comando consciente, do repertório comportamental habitual ou da autoimagem (Cardeña; Carlson 2011).

O processo de diagnosticar distúrbios psiquiátricos envolve uma abordagem que combina a análise individual do paciente com a busca por metas específicas. Essa

avaliação compreende a totalidade dos dados clínicos presentes (exame psicológico) e históricos (anamnese, evolução dos sintomas e do transtorno) (Dalgalarondo, 2008).

Segundo alguns escritores, a terapia psicológica é vista como o principal método de tratamento para este distúrbio. Com o tratamento adequado, observa-se uma melhora significativa nos aspectos profissionais e pessoais desses pacientes. No entanto, é importante ressaltar que essa melhora não é uniforme, pois há casos em que, apesar do tratamento, os indivíduos permanecem com dificuldades significativas em suas atividades cotidianas. Portanto, é recomendável um acompanhamento terapêutico contínuo, que ao longo do tempo possa auxiliar esses pacientes a lidarem com seus sintomas (APA, 2014).

Nesse contexto, o objetivo deste estudo é explorar os aspectos relacionados ao diagnóstico e tratamento do Transtorno Dissociativo de Identidade.

METODOLOGIA

Esta pesquisa consistiu em uma revisão de literatura do tipo revisão integrativa, realizada por meio da análise das bases de dados disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), incluindo o Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e a Base de Dados de Enfermagem. Utilizou-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) em conjunto com o operador booleano AND, combinando os termos (Transtorno Dissociativo de Identidade) AND (Diagnóstico), resultando em um total de 44 trabalhos.

Foram definidos critérios de inclusão que contemplaram artigos completos publicados nos últimos dez anos (2014-2024), disponíveis em inglês, português e espanhol. Realizou-se uma análise detalhada dos títulos e resumos, seguida da leitura completa dos artigos considerados elegíveis, excluindo aqueles que não estavam em consonância com os objetivos do estudo ou que se tratavam de teses, artigos duplicados não foram considerados. Ao final, foram selecionados 12 artigos para compor a amostra desta revisão bibliográfica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados desta revisão destacam que esse transtorno é uma condição relativamente rara, com uma prevalência estimada entre 0,5% e 2% da população geral. Mulheres são mais frequentemente diagnosticadas com TDI do que homens, com uma proporção de aproximadamente 9 para 1. A idade média de início dos sintomas

geralmente ocorre na infância, antes dos 9 anos de idade (American Psychiatric Association, 2013; Harris, 2007).

A etiologia precisa do TDI ainda não está totalmente esclarecida, mas fatores de risco potenciais incluem trauma na infância (como abuso físico ou sexual), negligência emocional, ambientes familiares instáveis ou caóticos e predisposição genética (Gillig, 2009).

Além disso, o TDI frequentemente coexiste com outros transtornos mentais, como transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), transtornos de ansiedade, depressão, transtornos alimentares e abuso de substâncias (Dorahy et al., 2014).

Os sintomas característicos do TDI incluem a presença de duas ou mais identidades distintas, conhecidas como "alters", que podem ter diferentes características e alterar o controle do comportamento da pessoa. Isso pode resultar em amnésia dissociativa, mudanças abruptas de comportamento e dificuldades interpessoais (Spiegel & Cardena, 1991).

O diagnóstico é complexo e requer uma avaliação multidisciplinar por profissionais experientes. Os critérios diagnósticos do DSM-5 incluem a presença de duas ou mais identidades distintas, amnésia dissociativa, dissociação não causada por substâncias ou outras condições médicas e prejuízo significativo no funcionamento social, profissional ou outras áreas importantes da vida.

O tratamento é geralmente de longo prazo e multidisciplinar, envolvendo psicoterapia individual e em grupo, terapia familiar e terapia de EMDR, além do uso de medicamentos como antidepressivos e ansiolíticos para controlar sintomas específicos (Mitra e Jain, 2021).

Apesar dos avanços na compreensão do TDI, ainda há desafios significativos a serem enfrentados, incluindo a necessidade de mais pesquisas sobre sua etiologia, diagnóstico e tratamento. Programas de psicoeducação e a criação de redes de apoio e grupos de autoajuda são essenciais para aumentar a conscientização sobre o TDI, combater o estigma e proporcionar suporte adequado aos indivíduos afetados por esta condição complexa.

CONCLUSÃO

O Transtorno de Personalidade Múltipla apresenta-se como uma condição complexa e desafiadora, caracterizada pela presença de múltiplas identidades distintas e

uma variedade de sintomas dissociativos. Apesar de sua prevalência relativamente baixa, o TDI tem um impacto significativo na vida dos indivíduos afetados, exigindo uma abordagem multidisciplinar e individualizada para diagnóstico e tratamento. A necessidade de maior conscientização, educação e pesquisa contínua é evidente para melhor compreensão e manejo eficaz dessa condição. O apoio social, acesso a tratamento especializado e a criação de redes de apoio são essenciais para promover o bem-estar e a recuperação dos pacientes com TDI.

REFERÊNCIAS

CARDEÑA, Etzel. The etiologies of dissociation. In: KRIPPNER, Stanley.; POWERS, S. M. (Eds.). Broken images, broken selves: dissociative narratives in clinical practice. Washington: Brunner / Mazel, 1997. p. 61-87.

CARLSON, Eve B.; ARMSTRONG, J. The diagnosis and assessment of dissociative disorders. In: LYNN, Steven Jay; RHUE, J. W. (Eds.). Dissociation: clinical and theoretical perspectives. New York: Guilford Press, 1994. p. 159-174.

DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2008.

DORAHY, Martin J. et al. Dissociative identity disorder: An empirical overview. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, v. 48, n. 5, p. 402-417, 2014.

DUNKER, Christian Ingo Lenz; BELLONI, Luiza. Sim, é possível ter 23 personalidades: explicamos o Transtorno Dissociativo de Identidade. [S.l: s.n.], 2017. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/002829891>.

FARIA, M. A. O Teste de Pfister e o transtorno dissociativo de identidade. Avaliação psicológica, v. 7, n. 3, Porto Alegre, 2017.

GILLIG, Paulette Marie. Dissociative identity disorder: A controversial diagnosis. Psychiatry (Edgmont), v. 6, n. 3, p. 24, 2009.

HARRIS, Maxine. The haunted self: Structural dissociation and the treatment of chronic traumatization. Psychiatric services, v. 58, n. 9, p. 1232-1232, 2007.

MITRA, Paroma; JAIN, Ankit. Dissociative identity disorder. 2021.

American Psychiatric Association. DSM-5: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013.

SPIEGEL, David; CARDEÑA, Etzel. Disintegrated experience: the dissociative disorders revisited. Journal of abnormal psychology, v. 100, n. 3, p. 366, 1991.

USO DO NATIONAL EARLY WARNING SCORE 2 (NEWS 2) APLICADO A PACIENTES COM COVID-19

Use of the national early warning score 2 (news 2) applied to patients with covid-19

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Francisco Hércles Moreira de Carvalho, Universidade Federal do Piauí.
Carlos Henrique de Moura Gonçalves, Centro Universitário de Várzea Grande.
Brenda Caroline Melo Sousa, Universidade Federal do Piauí.
Igor Leal de Sousa, Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte.
Carla Larissa Cipriano de Oliveira Resende, Faculdade Mais de Ituiutaba.
Mirian Cristina Sousa Vieira Lima, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Dalila Louzeiro Evangelista, Universidade Ceuma.
Bruna Menezes Souza de Jesus, Faculdade Adventista da Bahia – FADBA.
Marina da Silva Junqueira, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins.

larabiacelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: O uso de escalas ou métodos de pontuação que gerem um coeficiente capaz de classificar o risco de deterioração clínica em pacientes hospitalizados, antecipadamente, é considerada uma tecnologia em saúde. **Objetivo:** Evidenciar, na literatura, o uso do National Early Warning Score (NEWS 2) aplicado a pacientes com COVID-19. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica através da revisão da literatura, um instrumento da base de evidência científica. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). A partir da busca inicial, ocorrida de janeiro a fevereiro de 2024, dez (10) foram condizentes com a questão norteadora desta pesquisa. **Resultados e Discussão:** O NEWS 2 consiste em uma avaliação baseada na fisiologia envolvendo rapidamente sinais vitais de que foi originalmente desenvolvida para rastrear e identificar o risco de agravamento de pacientes internados em salas de Terapia não Intensiva. **Conclusão:** Com o advento da pandemia, o NEWS 2 é recomendado para avaliar pacientes com COVID-19 após 24 horas de tratamento porque correm o risco de desenvolver condições críticas de modo a minimizar a mortalidade.

Palavras-chave: COVID-19; Escore de Alerta Precoce; Deterioração Clínica.

INTRODUÇÃO

Os primeiros casos da doença provocada pelo novo Coronavírus começaram a ser notificados em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia devido ao crescimento exponencial dos quadros de infecção da Doença do Coronavírus 2019 (COVID-19) em todo o mundo, apresentando condições clinicamente diferentes e agravadas por condições de saúde desenvolvidas previamente (Lai et al., 2020).

Tendo em vista o exposto, o conceito de Escores de Alerta Precoce (Early Warning Scores - EWS) surge para nomear instrumentos de fácil acesso, que analisam

padrões fisiológicos e que podem ser aplicadas diretamente no leito do paciente. Ao passo que trazem benefícios à segurança do paciente, avaliam o risco de deterioração clínica, alertando para a necessidade de alerta ao estado de saúde do indivíduo (Guerry et al., 2017).

Destaca-se o surgimento do National Early Warning Score (NEWS 2), desenvolvido no Reino Unido em 2017, consiste em uma avaliação baseada na fisiologia envolvendo rapidamente sinais vitais de que foi originalmente desenvolvida para rastrear e identificar o risco de agravamento de pacientes internados com o objetivo de estabilização inicial e encaminhamento para salas de Terapia Intensiva (Wibisono et al., 2022). Considerando o exposto, o presente trabalho objetiva a evidenciar, na literatura, o uso do National Early Warning Score (NEWS 2) aplicado a pacientes com COVID-19.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica através da revisão da literatura, um instrumento da base de evidência científica. Inicialmente, houve a geração da questão norteadora desta revisão integrativa da literatura: “Quais evidências científicas, na literatura, do uso do NEWS 2 aplicado a pacientes com COVID-19?”

Para a localização dos estudos relevantes, que respondessem à pergunta de pesquisa, utilizou-se de descritores indexados e não indexados (palavras-chave) nos idiomas português, inglês e espanhol. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE).

O processo de seleção dos estudos a serem incluídos nesta revisão, utilizou-se como critérios de inclusão: disponibilidade do texto completo, realizados com humanos, publicados nos últimos quatro anos (2020 a 2024), nos idiomas português, espanhol e inglês. Excluiu-se ainda na busca inicial: resumos, textos incompletos, relatos técnicos e outras formas de publicação que não artigos científicos completos.

A partir da busca inicial, ocorrida de janeiro a fevereiro de 2024, foram encontrados 1.742 (mil setecentos e quarenta e dois) estudos e, após aplicar, os critérios de inclusão e exclusão, obteve-se duzentos e setenta (270) estudos, destes, foram analisados títulos e resumos, onde dez (10) foram condizentes com a questão norteadora.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estudos apontam que o aumento exponencial dos casos de COVID-19 representa um desafio para os serviços de saúde. Embora aproximadamente 80% dos indivíduos infectados apresentem sintomas leves ou sejam assintomáticos, uma fração desenvolve formas graves da doença, exigindo internação hospitalar, bem como atenção dos profissionais de saúde em virtude da possibilidade de agravamento do quadro clínico (Zou et al., 2020).

Sabe-se que os pacientes submetidos ao processo de hospitalização estão propensos a um desenvolvimento desfavorável da condição clínica, denominada deterioração, o qual pode resultar em complicações e aumento da taxa de mortalidade, caso não seja identificado e abordado de forma precoce o agravamento gradual de seu estado clínico. O resultado da ausência de monitoramento e documentação apropriados dos sinais vitais, tornando desafiador para a equipe de saúde reconhecer a evolução negativa do estado clínico do paciente, inclusive com possibilidade de haver um aumento nas taxas de parada cardiorrespiratória e óbitos no ambiente hospitalar (McGrath et al., 2019; Ruangsomboon et al., 2021).

Com o advento da pandemia, o NEWS 2 é recomendado para avaliar pacientes com COVID-19 após 24 horas de tratamento porque correm o risco de desenvolver condições críticas de modo a minimizar a mortalidade (Wibisono et al., 2022).

O cálculo do NEWS 2 é derivado de medições de Frequência Respiratória, Saturação de Oxigênio, Uso de Oxigênio Suplementar, Temperatura Axilar, Pressão Arterial Sistólica, Frequência Cardíaca e Nível de Consciência. Os parâmetros são categorizados de 0 a 3, relacionados à sua discrepância dentre os valores normais esperados. A avaliação de risco clínico pelo score é determinada da seguinte maneira: baixo risco (0-4), risco moderado (5-6 pontos ou 3 pontos em um parâmetro) e alto risco ≥ 7 pontos (Branco et al., 2020; Rossetti et al., 2021).

Desse modo, o uso de escalas ou métodos de pontuação que gerem um coeficiente capaz de classificar o risco de deterioração clínica em pacientes hospitalizados, antecipadamente, é considerada uma tecnologia em saúde. Desse modo, viabiliza a prevenção de resultados adversos em áreas onde a monitorização contínua dos sinais vitais não é possível e/ou que número de pacientes sob observação da equipe é elevado, como em enfermarias clínico-cirúrgicas (McGrath et al., 2019).

CONCLUSÃO

Nesse cenário, em meio a uma demanda significativa por avaliação e triagem ocasionada pelo surgimento do novo Coronavírus e variantes, torna-se essencial a implementação de ferramentas assistenciais assertivas por meio de parâmetros pré-definidos que conduzam a prática clínica. O NEWS 2 pode ser utilizado desde o atendimento pré-hospitalar, emergência, na discriminação de pacientes de risco clínico, incluindo a parada cardiorrespiratória.

À medida que contribuem para a segurança do paciente, essas avaliações consideram o risco de deterioração clínica, ressaltando a importância de monitorar de perto o estado de saúde da cliente. As limitações residem no fato de que há poucos estudos brasileiros que viabilizam a aplicação do NEWS 2 a paciente com COVID-19. Portanto, recomenda-se a realização de estudos neste eixo temático.

REFERÊNCIAS

- BRANCO, M. J. C. et al. The role of the nurse in caring for the critical patient with sepsis. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 73, n. 4, 2020.
- GERRY, S. et al. Early warning scores for detecting deterioration in adult hospital patients: a systematic review protocol. *BMJ Open*, v. 7, n. 12, p. e019268, dez. 2017.
- MCGRATH, S. P. et al. A Systems Approach to Design and Implementation of Patient Assessment Tools in the Inpatient Setting. *Advances in Health Care Management*, 2019. p. 227-254.
- LAI, C-C. et al. Asymptomatic carrier state, acute respiratory disease, and pneumonia due to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): Facts and myths. *Journal of Microbiology, Immunology and Infection*, v. 53, n. 3, p. 404-412, jun. 2020.
- MCGAUGHEY, J. et al. Early warning systems and rapid response to the deteriorating patient in hospital: A systematic realist review. *Journal of Advanced Nursing*, v. 73, n. 12, p. 2877-2891, 20 set. 2017.
- ROSSETTI, S. C. et al. The CONCERN Clinical Decision Support Early Warning System: A Cluster Randomized Pragmatic Clinical Trial (Preprint). *JMIR Research Protocols*, 2021.
- RUANGSOMBOON, O. et al. The utility of the rapid emergency medicine score (REMS) compared with SIRS, qSOFA and NEWS for Predicting in-hospital Mortality among Patients with suspicion of Sepsis in an emergency department. *BMC Emergency Medicine*, v. 21, n. 1, 7 jan. 2021.
- WIBISONO, E. et al. National early warning score (NEWS) 2 predicts hospital mortality from COVID-19 patients. *Annals of Medicine and Surgery*, v. 76, p. 103462, abr. 2022.
- ZHOU, F. et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. *The Lancet*, v. 395, n. 10229, p. 1054-1062, mar. 2020.

PRÉ-NATAL MASCULINO: INTERFACES DA PRESENÇA PATERNA DURANTE A GESTAÇÃO

Male prenatal: interfaces of paternal presence during pregnancy

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Francisco Hércles Moreira de Carvalho, Universidade Federal do Piauí.
Mirian Cristina Sousa Vieira Lima, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Bruna Menezes Souza de Jesus, Faculdade Adventista da Bahia – FADBA.
Victor Hugo Júlio da Rosa, Faculdade Centro Universitário Sudoeste Paulista Avaré.
Erik Lucas Leal de Sousa, Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte.
Arthur Oliveira Nogueira e Lago, Universidade Federal do Piauí.
Victoria Luíza Ferreira Araújo Vieira, Centro Universitário de Várzea Grande.
Marina da Silva Junqueira, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins.
Marina Batista Cipriano, Centro Universitário Maurício de Nassau – Barreiras.

larabiacelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: O Pré-Natal consiste em uma série de ações preventivas e promotoras da saúde destinadas ao cuidado da saúde do binômio mãe-bebê cujo objetivo é trazer segurança à família ao tempo em que se preparam para a chegada de um novo membro. Nesse sentido, a presença paterna é indispensável, entretanto, observa-se que existem inúmeros impasses para que a presença se consolide como uma prática na Atenção Primária. **Objetivo:** Investigar os impactos e benefícios da presença paterna durante a realização das consultas de pré-natal para a saúde materno-infantil. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica através da revisão da literatura. A coleta de dados ocorreu em fevereiro de 2024, tendo como os bancos selecionados as bases SciELO, PUBMED e LILACS através da definição dos Descritores de Ciências em Saúde (DeCs) extraídos da questão norteadora: “Saúde Materno-Infantil”, “Apoio Social”, “Paternidade” e “Pré-Natal” combinados entre si pelo operador booleano AND. Inicialmente, foram encontrados 2.982 (dois mil novecentos e oitenta e dois) artigos e, após aplicação dos filtros, resultou em um total de 9 (nove) publicações que foram condizentes com a questão norteadora. **Resultados e Discussão:** O engajamento frente a presença paterna contribui para o maior envolvimento afetivo do homem com sua companheira, impactando beneficentemente a saúde da criança. Além de serem destinadas a avaliar o bem-estar do feto, as consultas também têm o objetivo de fornecer orientações sobre o ciclo gravídico-puerperal, os cuidados com o bebê e a amamentação, cujas informações também serão apreendidas pelo futuro pai. **Conclusão:** O conhecimento direcionado à comunidade científica sob a análise das possibilidades de inclusão do pai devem ser pauta de discussões entre profissionais de saúde visando a inclusão destes referidos homens-pais.

Palavras-chave: Pré-Natal; Saúde Materno-Infantil; Apoio Social; Paternidade.

INTRODUÇÃO

O Pré-Natal consiste em uma série de ações preventivas e promotoras da saúde destinadas ao cuidado da saúde do binômio mãe-bebê cujo objetivo é trazer segurança à família ao tempo em que se preparam para a chegada de um novo membro. No Brasil, o

programa de assistência busca detectar situações de risco na gestação pela equipe multiprofissional. A partir dessa premissa, a Organização Mundial de Saúde recomenda a realização mínima de um número igual ou superior a seis durante o período gestacional (Tunçalp et al., 2017).

Considerando o exposto, a presença paterna é indispensável ao bom transcorrer gestacional. Entretanto, observa-se que existem inúmeros impasses para que a presença se consolide como uma prática na Atenção Primária, ainda que assegurada pela Lei nº 11.108/2005 referente ao Direito Reprodutivo, mas que permanece desconhecida por muitas famílias até os dias atuais devido a desinformação.

O Ministério da Saúde, a partir desta realidade, com o objetivo de envolver os homens nas discussões e ações relacionadas ao planejamento reprodutivo, como uma estratégia fundamental para melhorar a qualidade dos cuidados durante a gestação, o parto e o nascimento, e para promover a inclusão do tema da paternidade e do cuidado nos serviços de saúde, implementou o Pré-Natal do Parceiro (Brasil, 2016).

Por conseguinte, o presente trabalho objetiva investigar os benefícios da presença paterna durante a realização das consultas de pré-natal para a saúde materno-infantil.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica através da revisão da literatura, um instrumento da base de evidência científica. Inicialmente, houve a geração da questão norteadora desta revisão integrativa da literatura: “Quais evidências científicas acerca da presença paterna nas consultas de pré-natal durante a gestação?”

Para a localização dos estudos relevantes, que respondessem à pergunta de pesquisa, utilizou-se de descritores indexados e não indexados (palavras-chave) nos idiomas português, inglês e espanhol. A coleta de dados ocorreu em fevereiro de 2024, tendo como os bancos selecionados as bases SciELO, PUBMED e LILACS através da definição dos Descritores de Ciências em Saúde (DeCs) extraídos da questão norteadora: “Saúde Materno-Infantil”, “Apoio Social”, “Paternidade” e “Pré-Natal” combinados entre si pelo operador booleano AND.

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: texto completo, artigos publicados na íntegra com recorte temporal dos últimos 8 anos (2016-2024), nos idiomas português e inglês. Foram excluídos trabalhos duplicados ou incompletos, fora do recorte temporal e que não estivessem de acordo a temática pretendida de busca. Inicialmente, foram

encontrados 2.982 (dois mil novecentos e oitenta e dois) artigos e, após aplicação dos filtros, resultou em um total de 9 (nove) publicações que foram condizentes com a questão norteadora.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tendo em vista que participação paterna é fundamental para fomentar o acolhimento e assistência à mulher, o Ministério da Saúde instituiu, através da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde (PNAIS) que atua no comprometimento do cuidado na perspectiva longitudinal. Considerando o exposto, estudos realizados por Ferreira Vieira e Saraiva Aguiar (2021) apontam que são inúmeros os benefícios da participação da figura do pai durante as consultas de pré-natal, demonstrando apoio e tranquilidade. Outrossim, observa-se que o engajamento também contribui para o maior envolvimento afetivo do homem com sua companheira, impactando benéficamente a saúde da criança.

Enfatiza-se que a questão laboral representa uma das barreiras mais expressivas para a participação do pai nas consultas pré-natais. Apesar de as mulheres estarem cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, os homens ainda são vistos como os principais mantenedores da família, demonstrando papéis de gênero claramente diferenciados. Devido ao exposto, isso se reflete na legislação, como na discrepância de tempo entre a licença-maternidade e a licença-paternidade (Costa; Taquete, 2017).

Contudo, reitera-se que a presença dos pais nas consultas pré-natais representa uma oportunidade para que eles acessem os serviços de Atenção Básica, promovendo uma maior proximidade com ações que visam à promoção de sua saúde de maneira abrangente (Oliveira et al., 2021). Além de serem destinadas a avaliar o bem-estar do feto, as consultas também têm o objetivo de fornecer orientações sobre o ciclo gravídico-puerperal, os cuidados com o bebê e a amamentação, cujas informações também serão apreendidas pelo futuro pai. (Holanda et al., 2018).

Consoante o exposto, o envolvimento ativo do parceiro durante o parto contribui para fortalecer a relação do casal durante o período puerperal. Desse modo, o desempenho de tarefas domésticas, o cuidado com o lar, o bebê e a mulher se tornam mais efetivos, gerando sentimentos de gratificação e fortalecendo os laços familiares, bem como as relações conjugais e a relação entre pai e filho. Essa participação quebra paradigmas nos quais a mulher é tradicionalmente vista como a responsável pelo cuidado, promovendo uma troca de papéis na qual o homem assume não apenas o papel de provedor, mas

também o de cuidador, compartilhando e oferecendo diversos cuidados (Silva et al., 2016).

CONCLUSÃO

Em conclusão, o conhecimento direcionado à comunidade científica sob a análise das possibilidades de inclusão do pai, tendo em vista a resistência encontrada quanto ao acompanhamento nas consultas pré-natal apontados por estudos anteriormente realizados, refletem em estigmas sociais, devem ser pauta de discussões entre profissionais de saúde. Para tanto, faz-se necessários novos estudos utilizando estratégias de manejo e participação do corpo paterno junto ao materno, haja vista que são comprovados os benefícios da participação. Espera-se que os novos estudos sirvam de direcionamento para a criação de políticas públicas para este fim.

REFERÊNCIAS

BALICA, L. O.; AGUIAR, R. S. Percepções Paternas no Acompanhamento do Pré-Natal. Revista de Atenção à Saúde, v. 17, n. 61, 9 dez. 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Coordenação Nacional de Saúde do Homem. Guia do pré-natal do parceiro para profissionais de saúde. Rio de Janeiro; Ministério da Saúde; 2016. 55 p.

COSTA, S. F.; TAQUETTE, S. R. Atenção à gestante adolescente na rede SUS - o acolhimento do parceiro no pré-natal. Revista de Enfermagem UFPE on line. v. 11(Supl. 5), p. 2067-74, 2017.

FERREIRA VIEIRA, A.; SARAIVA AGUIAR, R. Benefícios para a gestante com a participação paterna no pré-natal: uma revisão integrativa. Saúde Coletiva (Barueri), v. 11, n. 68, p. 7375-7386, 4 out. 2021.

HOLANDA, S. M. et al. Influência da Participação do Companheiro no Pré-natal: satisfação de primíparas quanto ao apoio no parto. Texto & Contexto. [online]. 2018.

OLIVEIRA, Bruna Celia Lima de et al. Ações de saúde para homens-pais e a promoção à paternidade no pré-natal: Revisão integrativa. Research, Society and Development, v. 10, n. 4, p. e59310414460, 24 abr. 2021.

SILVA, E. M. et al. Participação do companheiro nos cuidados do binômio mãe e filho: percepção de puérperas. Res.: Fundam. Care. Online, 2016, janmar;8(1):3991-4003.

TUNÇALP, Ö. et al. WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience-going beyond survival. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, v. 124, n. 6, p. 860-862, 9 mar. 2017.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS: IMPACTOS NA SAÚDE

Environmental Education in Schools: Impacts on Health

¹ Rogério Benedito Almeida Filho; ² José Leônidas Alves do Nascimento; ³ Fabio José Antônio da Silva; ⁴ Cristiane Lira Santana; ⁵ Elivelton Dias de Carvalho; ⁶ Anderson Fernandes de Carvalho Farias; ⁷ Bruna Santos Araújo; ⁸ Samara Linhares Carlos; ⁹ Erismar Maia Purêza; ¹⁰ Tania regina lobato Menezes.

¹ Faculdade Holística-FAHOL, Curitiba, Brasil; ² Must University, Miami, EUA; ³ Faculdade Honpar, Araçongas, Brasil; ⁴ Instituto Federal de Brasília, Brasília, Brasil; ⁵ Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei, Brasil; ⁶ Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil; ⁸ universidade estadual Vale do Acaraú, Sobral, Brasil; ⁹ Instituto de Educação Médica, Canindé, Brasil; ¹⁰ Universidade Del Sol, Cidade Del Este, Paraguai.

enf.rogerioalmeida@gmail.com

INTRODUÇÃO: A crescente preocupação com questões ambientais e seus reflexos na saúde humana motiva a incorporação da Educação ambiental no contexto escolar. A compreensão da interrelação e interdependência entre o meio ambiente e o bem-estar humano destaca a necessidade de ações educativas nesse segmento. **OBJETIVO:** Analisar como a implementação de práticas de educação ambiental nas escolas podem influenciar positivamente na saúde e no comportamento dos estudantes. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, configurando-se como relato de experiência vivenciada por um docente durante as aulas de ciências e biologia, onde foi introduzido dentro dos componentes curriculares as atividades práticas, como hortas, palestras sobre sustentabilidade e visitas a áreas de preservações. **RESULTADO:** Os resultados demonstraram um aumento significativo no conhecimento ambiental dos estudantes, bem como uma melhoria na percepção sobre a importância da preservação ambiental para a saúde. **CONCLUSÃO:** A Educação Ambiental nas escolas revelou-se eficaz na promoção da conscientização ambiental e na melhoria da saúde dos estudantes. O estudo destaca a necessidade de integrar práticas educativas voltadas para a sustentabilidade no currículo escolar, visando não apenas a formação de cidadãos conscientes, mas também a promoção de estilos de vida saudáveis e a preservação do meio ambiente para as futuras gerações.

Palavras-chave: Educação básica; Sustentabilidade; Educação em Saúde.

IMPACTO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS ESCOLAS

Impact of Health Education Programs in Schools

¹ Rogério Benedito Almeida Filho; ² Alynne Saphira Araújo Costa; ³ Alexandre Neiva de Araujo; ⁴ Isoldina Ngueve Chindemba Capingana; ⁵ José Nelson Souza Santos; ⁶ Anderson Fernandes de Carvalho Farias; ⁷ Bruna Santos Araújo; ⁸ Vinicius Rodrigues Magalhães Lopes; ⁹ Fernanda Catusca Morelli Silva; ¹⁰ Tania Regina Lobato Menezes.

¹ Faculdade Holística-FAHOL, Curitiba, Brasil; ² Afya Faculdade de Ciências Médicas de Santa Inês, Santa Inês, Brasil; ³ Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, Brasil; ⁴ Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, Brasil; ⁵ Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil; ⁶ Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil; ⁷ Instituto Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Brasil; ⁸ Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, Brasil; ⁹ Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, Brasil; ¹⁰ Universidade Del Sol, Cidade Del Este, Paraguai.

enf.rogerioalmeida@gmail.com

INTRODUÇÃO: A escola desempenha um papel fundamental na formação holística do indivíduo, esse processo é constituído de várias etapas incluindo o desenvolvimento de hábitos saudáveis que devem ser aprimorados ao longo da vida. Diante disso, é de extrema importância incluir programas de educação em saúde para influenciar o conhecimento, a adoção de atitudes e comportamentos dos discentes. **OBJETIVO:** Analisar e implementar programas de educação em saúde nas escolas, focados na promoção de comportamentos positivos entre os estudantes. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, configurando-se como relato de experiência vivenciada por um docente durante as aulas de ciências e biologia, onde foi introduzido dentro dos componentes curriculares as atividades práticas, como palestras sobre mudanças de hábitos e atividades de promoção a hábitos positivos para melhoria do padrão de vida. **RESULTADO:** Os resultados demonstraram um aumento significativo no conhecimento os segmentos de saúde e bem-estar com ênfase nas percepções da imagem corporal e na motivação para a adoção de boas práticas entre os estudantes, bem como uma melhoria na percepção sobre a importância da informação em saúde. **CONCLUSÃO:** Com base nos resultados, podemos evidenciar que esta experiência teve um impacto positivo nas escolas, promoveu mudanças significativas tanto comportamentais quanto na iniciativa a cultivação de bons hábitos dos estudantes. A implementação de programas voltados a promoção em saúde é crucial para a formação de indivíduos conscientes e saudáveis. Este estudo destaca a necessidade contínua de integrar iniciativas educacionais em saúde nos componentes curriculares, pois contribui para a melhoria da qualidade de vida dos adolescentes.

Palavras-chave: Educação básica; Sustentabilidade; Educação em Saúde.

A INSERÇÃO DA SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO BRASIL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

The Integration of Mental Health in Primary Health Care in Brazil: Challenges and perspectives

Esio Teodoro Santos Junior, Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
Bruno Godoi Lara Nascimento, Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
Lígia Caroline Ávila Souza, Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Thatiane Pereira Mendes, Universidade Federal do Triângulo Mineiro

esio-teodorosantosjunior@gmail.com

RESUMO

Introdução: A atenção à saúde mental na Atenção Primária à Saúde (APS) é crucial, porém desafiadora. Este estudo analisou a literatura sobre as prevalências de transtornos mentais, percepções de profissionais e a atuação do psiquiatra na Estratégia Saúde da Família (ESF) no Brasil. **Objetivo:** Investigar as dificuldades e estratégias na implementação de práticas de saúde mental na APS brasileira. **Metodologia:** Realizamos uma investigação por meio de uma revisão integrativa da literatura, abrangendo o período de novembro de 2023 a janeiro de 2024. Esta revisão foi conduzida através da seleção criteriosa de artigos científicos nas bases de dados NCBI/PubMed e Scielo, utilizando as palavras-chave "Atenção Primária à Saúde", "Saúde Mental", "Estratégia Saúde da Família", "Reforma Psiquiátrica" e "Sistema Único de Saúde". Para garantir a atualidade e relevância dos estudos, foram estabelecidos como critérios de inclusão a data de publicação nos últimos 5 anos, a disponibilidade integral do trabalho e o idioma português. Simultaneamente, foram definidos critérios de exclusão que compreendiam teses, dissertações, protocolos, artigos duplicados, textos fora do idioma e aqueles publicados em anos não preconizados. Após uma análise minuciosa, identificamos um total de 52 artigos relevantes. Destes, 27 foram selecionados para compor esta revisão, enquanto os demais foram excluídos por não atenderem aos objetivos estabelecidos. **Resultados e Discussão:** Os resultados indicam uma intensa demanda por serviços de saúde mental na APS, contrastando com percepções e práticas enraizadas que atuam como obstáculos. A persistência do paradigma biomédico tradicional e as dificuldades na relação entre equipes de ESF e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) foram destacadas. No entanto, identificou-se um aumento na produção acadêmica sobre o tema, evidenciando esforços para alinhar a APS com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Reforma Psiquiátrica. **Conclusão:** A inclusão efetiva da saúde mental na APS ainda é um desafio, embora existam alternativas promissoras. A atuação na APS deve priorizar a autonomia dos usuários e suas relações sociais, além de contemplar transtornos de diferentes severidades. O meio acadêmico brasileiro está engajado em enfrentar esses desafios, contribuindo para o desenvolvimento da APS no país.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Saúde Mental; Estratégia Saúde da Família; Reforma Psiquiátrica; Sistema Único de Saúde.

REPERCUSSÕES PERINATAIS E NEONATAIS DA MACROSSOMIA FETAL FRENTE A DIABETES GESTACIONAL

Perinatal and neonatal repercussions of fetal macrosomia in face of gestational diabetes

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Laura Emanuele Marques Lima, Universidade Tiradentes.
Vitor Lins Acioli Barreto, Universidade Federal de Alagoas.
Cristiane Aparecida Müller Romanha, Universidade Federal do Sul da Bahia.
Amanda da Silva Matos Bolognesi, Universidade Particular do Tocantins.
Alanys da Silva Matos, Centro de Educação e Tecnologia.
Vanessa Souto Paulo, Universidade Federal do Sul da Bahia.
Vinícius Augusto Alves da Silva, Universidade Católica de Brasília.
Jadna Pinheiro dos Santos, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Dayane Dayse de Melo Costa, Universidade Federal do Piauí.

larabiacelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: A macrossomia fetal é reconhecida como uma das principais intercorrências ao bebê relacionada a Diabetes Gestacional, cujo neonato possuirá um peso ao nascer igual ou superior a 4000g. Nesse sentido, as gestações afetadas pela patologia representam uma condição obstétrica de alto risco tendo em vista as repercussões perinatais e neonatais da macrossomia fetal. **Objetivo:** Evidenciar as repercussões perinatais e neonatais da macrossomia fetal frente a Diabetes Gestacional. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), através dos seguintes descritores: “Macrossomia Fetal”, “Cuidado Perinatal” e “Diabetes Gestacional”, combinados entre si pelo operador booleano AND. A partir da busca inicial, ocorrida no mês de janeiro de 2024, foram encontrados 981 (novecentos e oitenta e um) estudos e, após aplicar, os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 10 (dez) para compor a revisão. **Resultados e Discussão:** Os artigos selecionados evidenciam que fetos com macrossomia têm um aumento do risco de morte intrauterina, distocia de ombro, fraturas de úmero e clavícula, paralisia facial e do plexo braquial, asfixia, aspiração de mecônio, hipoglicemia e hiperbilirrubinemia neonatal, cardiomiopatia hipertrófica e a necessidade de uso prolongado da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Outrossim, os recém-nascidos constituem um grupo de risco específico para hipoglicemia precoce devido à persistência da secreção aumentada de insulina após o parto, por conseguinte, frequentemente não apresentam sintomas e têm uma morbimortalidade significativamente aumentada. Ocorre também o risco de Síndrome da Angústia Respiratória, em que os alvéolos não conseguem se manter abertos devido à ausência ou insuficiência de uma substância chamada surfactante, que os reveste. **Conclusão:** Conclui-se que a manutenção de um controle glicêmico rigoroso antes da concepção e durante a gravidez está relacionado a uma redução na morbimortalidade perinatal, assim como neonatal, sendo papel do profissional de saúde estar atento a indicadores do referido controle visando minimizar intercorrências.

Palavras-chave: Macrossomia Fetal; Cuidado Perinatal; Diabetes Gestacional.

CUIDADOS AO PACIENTE COM ANEMIA FALCIFORME À LUZ DAS COMPLICAÇÕES NEUROLÓGICAS

Care of the patient with sickle cell anemia in light of neurological complications

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.

Vitor Lins Acioli Barreto, Universidade Federal de Alagoas.

Cristiane Aparecida Müller Romanha, Universidade Federal do Sul da Bahia.

Amanda da Silva Matos Bolognesi, Universidade Particular do Tocantins.

Alanys da Silva Matos, Centro de Educação e Tecnologia.

Vanessa Souto Paulo, Universidade Federal do Sul da Bahia.

Vinícius Augusto Alves da Silva, Universidade Católica de Brasília.

Jadna Pinheiro dos Santos, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.

Dayane Dayse de Melo Costa, Universidade Federal do Piauí.

Isabela Prado Fakhoury Issa, Faculdade de Saúde e Ecologia Humana.

larabiacelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: Anemia falciforme (AF) é uma doença genética do sanguínea, hereditária e de origem africana. A principal causa atribuída à mutação genética da AF está no gene da hemoglobina devido a presença de uma proteína na superfície das hemácias, tornando-a com formato semelhante ao de uma foice. Contudo, as complicações manifestam-se de maneira individual em cada indivíduo, especialmente em se tratando das neurológicas. **Objetivo:** Descrever os cuidados ao paciente com anemia falciforme à luz das complicações neurológicas. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), através dos seguintes descritores: “Anemia Falciforme”, “Complicações Neurológicas” e “Cuidados Médicos”, combinados entre si pelo operador booleano AND. A partir da busca inicial, ocorrida no mês de janeiro de 2024, foram encontrados 1.209 (mil duzentos e nove) estudos e, após aplicar, os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 10 (dez) para compor a revisão. **Resultados e Discussão:** As complicações neurológicas mais frequentes em pacientes com AF são anemia hemolítica, danos nos tecidos, crises aplásticas, crises dolorosas, úlcera na perna, infecção, inflamação, crise vascular oclusiva, sequestro esplênico, acidente vascular cerebral, hipertensão pulmonar e priapismo. Cabe suscitar que dentre os cuidados a este paciente, devido a ser crônica e progressiva, requer avaliação neuropsicológica regular e acompanhamento constante. Além disso, a vigilância hematológica preventiva envolve manter o paciente em um regime crônico de transfusões (hipertransfusão) com o objetivo de manter a concentração de hemoglobina S abaixo de 30%, por tempo indeterminado. Somado ao exposto, pacientes com AF que apresentem déficits neurológicos previamente devem ser direcionados a instituições de saúde com maior capacidade de resolução para a reversão do quadro. **Conclusão:** O conhecimento da tipologia das alterações e deficiências facilita a implementação de medidas preventivas e a intervenção precoce, com o intuito de minimizar as repercussões das complicações neurológicas no desenvolvimento cognitivo, acadêmico e psicossocial.

Palavras-chave: Anemia Falciforme; Complicações Neurológicas; Cuidados Médicos.

DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES DE MORBIDADE HOSPITALAR POR HIV NO BRASIL EM 2023

Description of HIV hospitalization rates in Brazil in 2023

Paulo Victor Moura Rodrigues, FURG
Abraão Henrique Cunha Jorge, FURG
Alex Renan de Lima Moraes, ITPAC
Diego Ferreira Cavalcante, FAMETRO
Mariana Santos de Abreu, UESPI
Handella Vitoria Coelho Carneiro Costa, AFYA Palmas
Vitória Alves Melo, AFYA Palmas
Ana Luiza Sardinha Gonçalves, AFYA Palmas
Igor Souza Afonso da Silva, AFYA Palmas
Guilherme kunkel da costa, UFFS

Paulovictor133@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) pode resultar na Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Este vírus compromete o sistema imunológico, que protege o organismo contra doenças. Os linfócitos T CD4+ são particularmente afetados pela infecção. Atualmente, o HIV é um importante problema de saúde pública global, responsável pela morte de 40,4 milhões de pessoas até 2023, com transmissão contínua em todos os países do mundo. **Objetivo:** Definir e descrever os índices de internações hospitalares por HIV no Brasil em 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS), no grupo dos indicadores de morbidade hospitalar. Foram incluídos no estudo indivíduos com internação hospitalar por HIV em território brasileiro no ano de 2023. As variáveis analisadas foram região, caráter de atendimento, faixa etária, sexo e cor/raça. **Resultados e Discussão:** No período analisado, tem-se 26.529 internações por HIV no país. Destes, 9.108 (34,33%) correspondem à região Nordeste, com a maior taxa. A respeito do caráter de atendimento, a maioria foi de urgência, totalizando 21.317 (80,35%). Em relação à faixa etária, nota-se que os mais atingidos, são indivíduos com idade entre 30 e 49 anos (n=14.507). Avaliando a variável sexo, têm-se 17.303 (65,23%) para o sexo masculino e 9.219 (34,75%) para o feminino. Além disso, há uma expressa diferença relacionada à variável cor/raça, em que a maioria é em indivíduos pardos, totalizando 16.283 (61,37%). Esses dados, tanto de sexo quando de raça apresentam semelhança com panoramas mundiais registrados na literatura. **Conclusão:** Observa-se, nos números demonstrados, o impacto do HIV na população e suas repercussões na saúde pública, especialmente em indivíduos pardos na região Nordeste. Isso demonstra a necessidade de políticas que visem prevenir a infecção e os agravos gerados por essa patologia no âmbito das internações hospitalares.

Palavras-chave: HIV; Morbidade; Epidemiologia; Brasil.

MIOMA UTERINO NO BRASIL: PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO E DESAFIOS PARA A SAÚDE DA MULHER

Uterine myoma in Brazil: Epidemiological overview and challenges for women's health

Isabela Gomide Espíndula - Universidade de Cuiabá (UNIC)
Isabela Cristina Laet Ribeiro - Universidade de Cuiabá - (UNIC)
Leonardo Gomes Silva Rosa - Universidade de Cuiabá - (UNIC)
Tayná Lima Rodrigues Silva – Universidade Nilton Lins
Ewellin Fabiane Queiroz Rabello - Universidade Nilton Lins
Fábio Marques Camilo - Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO)
Lucivânia da Silva Araújo – Faculdade Metropolitana de Manaus (FAMETRO)
Bruna Gulminetti Mororo - Médica formada pela Universidade Estácio de Sá
Roberto Spadoni Campigotto – Médico pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
Gabriele Soprano do Carmo – Médica pela Faculdade Metropolitana de Manaus (FAMETRO)

taynalima_tlr@hotmail.com

RESUMO

Introdução: O mioma uterino é uma condição comum que afeta muitas mulheres em idade reprodutiva. Trata-se de um tumor não cancerígeno que se desenvolve no útero, geralmente a partir das células musculares uterinas, podendo causar sintomas, como menstruação intensa, dor pélvica, pressão na bexiga e complicações na gravidez. Ao estudar a incidência, distribuição geográfica e fatores de risco associados aos miomas uterinos, é possível identificar padrões que contribuem para um melhor entendimento do desenvolvimento dessa condição. **Objetivo:** Realizar uma avaliação da incidência de internações hospitalares e óbitos causados por mioma uterino no Brasil. **Metodologia:** Este é um estudo ecológico de séries temporais, que usou dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Essa fonte abrangente oferece uma visão detalhada das internações e óbitos no Brasil, no período entre 2014 e 2023. **Resultados e Discussão:** No período, foram registradas 781.872 internações. De 2014 para 2023, as internações aumentaram 33%, com os últimos cinco anos representando 51% das internações. O Nordeste apresentou mais internações, com (n=326.684; 42). Em relação à cor/raça e faixa etária, as mulheres pardas com 40 a 49 anos foram as mais afetadas, com (n=443.811; 56,7%) e (n=381.054 internações; 48,7%), respectivamente. No mesmo período, (n=424 óbitos) foram notificados, principalmente entre mulheres de 40 a 49 anos (n=155; 37%). O aumento das internações pode estar relacionado à maior conscientização e acesso aos cuidados de saúde. Com o aumento da informação sobre os sintomas, mais mulheres podem estar buscando ajuda médica, resultando em diagnósticos mais precoces. Mulheres na faixa dos 40 anos podem optar por engravidar mais tarde, o que pode estar relacionado a uma maior incidência. A idade avançada da gravidez é um fator de risco conhecido, e isso pode influenciar diretamente nas taxas de internação. Além disso, a questão hormonal desempenha um papel significativo. **Conclusão:** O aumento das internações por mioma uterino, principalmente em mulheres com idades entre 40 e 49 anos, é um fenômeno complexo e multifatorial. A compreensão desses fatores, juntamente com estratégias eficazes de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento, é essencial para garantir a saúde e o bem-estar das mulheres.

Palavras-chave: Mioma uterino, Epidemiologia, Saúde da mulher.

COMPORTAMENTO DAS TAXAS DE MORTALIDADE POR NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA NO BRASIL: ANÁLISE DE CINCO ANOS

Behavior of mortality rates due to malignant breast neoplasia in Brazil: five-year analysis

Gabriel Henrique Ellwanger Freire, FURG
Van Eyck Ferreira Diógenes, Universidade Nilton Lins
Estevão Pires da Silva Filho, UNICERRADO
Jessica da Silva Campos, UFG
Eugênio Alencar Muniz Filho, FPS
Isadora Pessatto, UNIDEP
Fernanda Moreira Fagundes Veloso, UNIFIPMOC
Diego alexandre Oliveira da Silva, UFRR
Juliana Souto Novaes, FIPGuanambi
Clarice Malina, UNIGRANRIO Afya

Gabriel.freire.medicina@gmail.com

RESUMO

Introdução: O câncer de mama é a forma mais comum de câncer entre mulheres globalmente, com aproximadamente 66 mil novos casos por ano no Brasil. Este tipo de carcinoma surge da proliferação descontrolada de células anormais nas glândulas mamárias, afetando outros tecidos e órgãos, formando um tumor maligno no quadrante superior externo. As lesões associadas são indolores, fixas e apresentam bordas assimétricas. A detecção clínica é feita por meio do nódulo palpável na mama ou axila, podendo incluir erupção cutânea, enrugamento da pele, alteração no formato mamilar, retrações, dor e liberação anormal de líquido pelo mamilo. **Objetivo:** Analisar o comportamento das taxas de óbito por Melanoma Maligno da Pele no Brasil entre 2018 a 2022. **Metodologia:** Trata-se de um estudo quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS), a partir de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM, por local de residência entre 2018 a 2022. Foram incluídos indivíduos como óbito por Neoplasia Maligna de Mama em território brasileiro. As variáveis analisadas foram região, faixa etária, sexo, cor/raça, escolaridade e estado civil. **Resultados e Discussão:** A região sudeste apresentou o maior número de ocorrências fatais, registrando 45.318 casos (49,35%). Na faixa etária de 50 a 59 anos, a taxa de mortalidade foi mais alta, com 20.702 casos (22,54%), seguida por 20.588 óbitos na faixa de 60 a 69 anos. Na análise da interseção entre cor/raça e sexo, destaca-se que as mulheres de cor branca tiveram uma proporção significativa de falecimentos, totalizando 90.707 casos, enquanto os homens brancos registraram 52.858 óbitos. Em relação à escolaridade, a população com 8 a 11 anos de estudo foi mais impactada, com 24.576 óbitos. Quanto ao estado civil, 32.771 dos falecidos eram casados, representando 35,69% do total de casos. **Conclusão:** Nos dados obtidos, o perfil mortalidade por essa patologia é composto por mulher, branca, casada, de 50 anos ou mais, com 8 a 11 anos de estudo e moradora da região sudeste. É urgente a implementação de políticas públicas de prevenção primária voltadas para esse grupo.

Palavras-chave: Neoplasias da Mama; Morte; Epidemiologia; Brasil.

FARINGITE E AMIGDALITE AGUDA: INCIDÊNCIA E PERSPECTIVAS ATUAIS

Pharyngitis and acute tonsillitis: Incidence and current perspectives

José Airton Bastos Júnior – Médico pela Universidade CEUMA
 Amanda Pereira Borges – Universidade CEUMA
 Rodrigo Sevilla Noleto – Universidade CEUMA
 Bruna Gulminetti Mororo – Médica formada pela Universidade Estácio de Sá
 Eugênio Alencar Muniz Filho – Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS)
 Nara Carolina Modesto Figueira – FAMETRO
 Sabrina dos Santos Menezes – FAMETRO
 Victor Silva – UniAtenas
 Maria Cândida Oliveira de Arruda – Universidade de Cuiabá (UNIC)
 Gabriela de Souza Farias Brandão Nunes – Universidade de Cuiabá (UNIC)

taynalima_tlr@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A faringite e amigdalite aguda são duas condições comuns que afetam o sistema respiratório superior, caracterizadas pela inflamação da faringe e das amígdalas, respectivamente. Essas condições podem causar desconforto, como dor de garganta, dificuldade ao engolir e febre. Embora sejam frequentemente causadas por infecções virais, também podem ser causadas por infecções bacterianas, como estreptococos do grupo A. São consideradas doenças benignas e autolimitadas, mas em alguns casos, podem levar a complicações graves que exigem internação hospitalar. Compreender a frequência e os padrões de internações relacionadas a essas condições é essencial para identificar grupos de risco, direcionar recursos de saúde e implementar medidas preventivas apropriadas. **Objetivo:** Caracterizar as internações e óbitos por faringite e amigdalite aguda na população brasileira. **Metodologia:** Este estudo se enquadra como descritivo, quantitativo e descreve o perfil epidemiológico das internações e óbitos causados por faringite e amigdalite aguda no Brasil, entre 2018 e 2022. Os dados foram acessados e obtidos do Sistema de Informações Hospitalares do DATASUS. **Resultados e Discussão:** Foram registradas 49.687 internações e 53 óbitos, isso significa uma redução de 26% e 64%, respectivamente. Do total de internações, 50,3% foram do sexo feminino, 52% de indivíduos brancos e 34,4% de crianças de 1 a 4 anos. O estado do Maranhão foi responsável por 17,4% das internações, seguido por Bahia com 13,4%. Em relação aos óbitos, 53% foram do sexo masculino, 30,1% com idade acima de 80 anos. O aumento do número de internações em crianças é um fenômeno que merece atenção dentro da saúde pediátrica. As crianças têm um sistema imunológico em desenvolvimento, o que as torna mais suscetíveis a infecções respiratórias. Além disso, as crianças frequentam ambientes coletivos, como creches e escolas, onde estão expostas a uma variedade de vírus e bactérias que podem causar essas infecções. **Conclusão:** As internações em crianças representam um desafio significativo para os sistemas de saúde e destacam a importância da vigilância, prevenção e intervenção adequadas nesses casos. Embora essas condições sejam comuns na infância e muitas vezes se resolvam sem complicações graves, é crucial reconhecer que certos casos podem evoluir para quadros mais graves que exigem hospitalização.

Palavras-chave: Faringite e amigdalite aguda; Epidemiologia, Internações hospitalares.

DOENÇAS NEUROVASCULARES EM TEMPOS DE PANDEMIA: IMPACTOS NA INCIDÊNCIA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

Neurovascular diseases in times of pandemic: Impacts on the incidence of cerebral stroke

Ewellin Fabiane Queiroz Rabello – Universidade Nilton Lins
Estrela Cecília Moreira de Holanda Farias – Universidade Nilton Lins
Edivânia Fleury Pinheiro – Universidade Nilton Lins
Raylene Gomes Xavier – Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
Ana Julia Padão Cervo – Universidade de Cuiabá (UNIC)
Victor Silva – UniAtenas
Luiz Fernando Pereira Ribeiro – Médico pela FAMINAS
Danilo Alexandre de Souza – Estácio FMJ
Millena Stefany Dias Vaz – Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO)
Vitória Izidorio de Souza – Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC

taynalima_tlr@hotmail.com

RESUMO

Introdução: O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo. Trata-se de uma condição médica que ocorre quando o suprimento de sangue para uma parte do cérebro é interrompido, resultando em danos ao tecido cerebral devido à falta de oxigênio e nutrientes. O AVC pode ser classificado em dois tipos principais: isquêmico, que ocorre devido a uma obstrução do fluxo sanguíneo cerebral, e hemorrágico, que resulta do rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro. Compreender os padrões epidemiológicos do AVC, incluindo sua incidência, prevalência, distribuição geográfica e tendências temporais, é essencial para orientar políticas de saúde pública, direcionar recursos de maneira eficaz e desenvolver estratégias de prevenção. **Objetivo:** Analisar a influência da pandemia de COVID-19 nas internações por acidente vascular cerebral no território brasileiro. **Metodologia:** Este trabalho se enquadra como descritivo, quantitativo e retrospectivo onde se analisaram as internações por AVC de 2018 a 2022. Todos os dados foram extraídos do sistema de informações hospitalares do DATASUS. **Resultados e Discussão:** De 2018 a 2022 foram registradas 99.865 internações no Brasil. Destas n=21.421 (21,45%) foram registradas em São Paulo, sendo n=52.137 (52%) em homens. Em relação à cor/raça, n=38.840 (38,9%) foram de pessoas brancas, com n=26.117 (26,15%) de indivíduos com idade entre 70 a 79 anos. Mesmo com alto número de internação, houve uma redução de 9% na prevalência durante o período de estudo. A redução nas internações por AVC durante a pandemia é um fenômeno multifacetado que pode refletir mudanças no comportamento das pessoas, na capacidade dos sistemas de saúde e na abordagem aos cuidados médicos. Embora essa redução possa ter sido impulsionada por fatores positivos, como mudanças no estilo de vida e na conscientização sobre a saúde, é fundamental garantir que as pessoas com sintomas de AVC recebam atendimento médico imediato e adequado. **Conclusão:** No Brasil, os homens pardos com idade entre 70 a 79 anos foram os mais afetados pelo AVC durante a pandemia. Abordagens integradas e multidisciplinares são necessárias para garantir que os pacientes continuem recebendo o tratamento e cuidados necessários, mesmo em tempos de crise.

Palavras-chave: Acidente vascular cerebral, Epidemiologia, COVID-19.

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR HEPATITE B AGUDA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO

Epidemiological aspects of hospital admissions for acute Hepatitis B in Brazilian territory

Gabriel Henrique Ellwanger Freire, FURG
Abraão Henrique Cunha Jorge, FURG
Leandro Lemes do Prado Filho, UniRV
Eugênio Alencar Muniz Filho, FPS
Juliana Oliveira dos Santos, Afya Faculdade de Ciências Médicas
Maria Gabriela Gonzaga Gomes, FIPMOC
Marcos Vinícios Vieira Dantas, UFPI
Tarsila Stockler Ravaschieri Martinolli, UEPA
Mabel Emilio Peixoto, Unigranrio AFYA
Ana Paula de Freitas Faria, Unigranrio AFYA

Gabriel.freire.medicina@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Hepatite B é uma enfermidade infecciosa que afeta o fígado, sendo desencadeada pelo vírus da hepatite B (HBV). Esse patógeno pode ser encontrado no sangue e em secreções corporais, sendo a doença também considerada uma infecção transmitida sexualmente. Estima-se que 350 milhões de indivíduos, correspondendo a cerca de 5% da população mundial, sejam portadores desse vírus. No Brasil, em 2018, a hepatite B foi responsável por 13.922 casos notificados, representando 32,8% do total de casos de hepatite. Além disso, o HBV está associado a 21,3% das mortes relacionadas a hepatites entre os anos de 2000 e 2017. Objetivo: Identificar e descrever os aspectos epidemiológicos da morbidade por Hepatite B aguda no país. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS) sobre internações hospitalares. Foram incluídos pacientes com internação por Hepatite B em território brasileiro no período de novembro de 2022 a novembro de 2023. As variáveis analisadas foram: região, caráter de atendimento, faixa etária, sexo e cor/raça. Resultados e Discussão: Observa-se que a região nordeste registrou a maior incidência de internações, totalizando 282 casos (35,87%), seguida pela região sudeste com 269 suportes. No que diz respeito ao caráter do atendimento, a maior taxa de internação foi de assistência de urgência (90,07%). No que diz respeito à faixa etária, constata-se que indivíduos com idade de 50 anos a 59 anos foram mais afetados, somando 180 casos (22,90%), seguida por 158 acolhimentos na faixa etária de 60 a 69 anos. No contexto da interseção entre cor/raça e sexo, destaca-se que a população do sexo masculino e cor parda apresentou uma proporção significativa ocorrências, com 517 e 500 acompanhamentos, respectivamente. Conclusão: Vê-se pelos dados obtidos que o perfil internações por essa patologia é composto por homem, pardo, entre 50 e 59 anos e morador da região nordeste. É urgente a implementação de políticas públicas de prevenção primária voltadas para esse grupo.

Palavras-chave: Hepatite B; Morbidade; Epidemiologia; Brasil.

ÓBITOS POR CARCINOMA IN SITU DA PELE NO BRASIL: RETRATO DE 10 ANOS

Deaths from in situ skin carcinoma in Brazil: 10-year portrait

Gabriel Henrique Ellwanger Freire, FURG
Abraão Henrique Cunha Jorge, FURG
Bruna Gulminetti Mororo, Universidade Estácio de Sá
Adriane Ferreira de Azevedo, UNP
Eugênio Alencar Muniz Filho, FPS
Beatriz Vasconcelos Ribeiro, FAMETRO
Júlia Ferraz Barbosa, FAMINAS
Felipe Jordan Lemos Nogueira, UNIFG
Van Eyck Ferreira Diógenes, UNiversidade Nilton Lins
Ana Luiza Rosa de Araújo, ITPC

Gabriel.freire.medicina@gmail.com

RESUMO

Introdução: A caracterização de câncer in situ se dá quando o tumor está restrito à região inicial e não invadiu a membrana basal. Dessa forma, o carcinoma in situ da pele é caracterizado pela presença de células cancerosas anormais nas camadas mais superficiais do órgão, sem ter se espalhado para a camada basal. Contudo, na ausência de diagnóstico e início do tratamento, a enfermidade progride, podendo alcançar a invasão de vasos sanguíneos e linfáticos localizados nas camadas mais internas. **Objetivo:** Analisar as taxas e o perfil de mortalidade por Carcinoma in Situ da Pele no Brasil. **Metodologia:** Trata-se de um estudo quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS) no grupo dos indicadores de estatísticas vitais, a partir de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM, por local de residência entre 2013 a 2022. As variáveis analisadas foram região, faixa etária, sexo, cor/raça e escolaridade. **Resultados e Discussão:** A região nordeste liderou em número de óbitos, contabilizando 248 casos (42,39%), seguida pelo Sudeste com 199 casos. Em relação à faixa etária, a maior taxa de mortalidade ocorreu em indivíduos com idade superior a 80 anos, somando 270 casos (46,15%), seguida por 124 óbitos na faixa etária de 70 a 79 anos. Na análise da interseção entre cor/raça e sexo, observa-se que a população do sexo masculino e de cor branca registrou uma proporção significativa de mortes, com 236 e 339 casos, respectivamente. No quesito escolaridade, destaca-se que a população sem escolaridade foi mais afetada, totalizando 178 óbitos. **Conclusão:** As informações indicam que as mortes relacionadas a essa patologia afetam principalmente homens, de cor branca, com 80 anos ou mais, sem escolaridade e residentes na região nordeste. A implementação imediata de políticas públicas de prevenção primária torna-se essencial para abordar as necessidades específicas desse grupo.

Palavras-chave: Carcinoma in Situ; Pele; Morte; Brasil.

MORBIDADE HOSPITALAR POR EPILEPSIA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO: ANÁLISE DAS TAXAS E DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

Hospital morbidity due to epilepsy in Brazilian territory: analysis of rates and epidemiological profile

Gabriel Henrique Ellwanger Freire, FURG
Eugênio Alencar Muniz Filho, FPS
Abraão Henrique Cunha Jorge, FURG
Fernando Das Neves Lopes, UNIFIPMOC
Gabriela Sarmento de Mendonça Pinto, UNIGRANRIO
Thauane Peloso Raiter, UNIC
Sofia Catharina Silva Zanardi, UNIC
Juliana Oliveira dos Santos, ITPAC
Ana Luiza Rosa de Araújo, ITPC
Murilo de Miranda Cardoso, PUC-MG

Gabriel.freire.medicina@gmail.com

RESUMO

Introdução: A epilepsia caracteriza-se uma disfunção temporária e reversível do cérebro, não atribuível à febre, drogas ou distúrbios metabólicos, manifestando-se por meio de episódios recorrentes de crises epiléticas. Estima-se que pelo menos 25% dos pacientes diagnosticados com essa condição no Brasil enfrentam estágios mais avançados da doença, exigindo tratamento medicamentoso contínuo ao longo da vida, com crises frequentemente difíceis de controlar. **Objetivo:** Analisar as taxas e o perfil de internações por epilepsia no país. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS) sobre internações hospitalares. Foram incluídos pacientes com internação por epilepsia em território brasileiro no período de novembro de 2022 a novembro de 2023. As variáveis analisadas foram: região, caráter de atendimento, faixa etária, sexo e cor/raça. **Resultados e Discussão:** A região sudeste liderou em incidência de internações, totalizando 27.947 casos (40,15%), seguida pelo Nordeste com 17.695 casos. A assistência de urgência representou a maior taxa de internação, atingindo 64.503 casos (92,68%). Na análise por faixa etária, observa-se que crianças de 1 a 4 anos foram mais afetadas, somando 10.233 casos (14,70%), seguidas por 6.732 internações na faixa etária de 50 a 59 anos. Quanto à interseção entre cor/raça e sexo, a população masculina e de cor parda apresentou uma proporção significativa de ocorrências, registrando 40.258 e 37.937 internações, respectivamente. **Conclusão:** Os dados revelam que as internações por essa patologia são predominantemente de indivíduos do sexo masculino, pardos, na faixa etária de 1 a 4 anos, residentes na região sudeste. Torna-se imperativa a implementação imediata de políticas públicas de prevenção primária direcionadas a esse grupo específico.

Palavras-chave: Epilepsia; Morbidade; Epidemiologia; Brasil.

A IMPORTÂNCIA DO FISIOTERAPEUTA NUMA UTI CORONÁRIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

The importance of the physiotherapist in a coronary ICU: an experience report

Noeme Madeira Moura Fé Soares, UFTM
Lubiana Mariano Gadelha da Silva, Ebserh - HC/UFU

nmmfsoares@gmail.com

RESUMO

Introdução: A fisioterapia desempenha um papel fundamental na Unidade de terapia Intensiva (UTI) Coronariana, oferecendo recursos e conhecimentos especializados para auxiliar os pacientes com doenças cardíacas graves. A atuação do fisioterapeuta nesse ambiente destaca-se por sua abordagem profissional e pela aplicação de técnicas específicas que visam melhorar a qualidade de vida e a recuperação dos pacientes. **Objetivo:** Analisar a importância do fisioterapeuta na Unidade de Terapia Intensiva Coronariana. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, configurando-se como um relato de experiência numa UTI coronariana. **Discussão:** A UTI Coronariana é destinada ao atendimento de pacientes que apresentam problemas cardíacos agudos e necessitam de cuidados intensivos. A Reabilitação Cardiovascular (RCV) deve ser iniciada “imediatamente após o paciente ter sido considerado clinicamente compensado, como decorrência do tratamento clínico e/ou intervencionista”. A RCV tem por objetivo restaurar a melhor condição clínica, fisiológica, social e laborativa do paciente. Em todas as fases devem ser consideradas as limitações e comorbidades dos pacientes para prescrição de exercícios. Nesse contexto, a fisioterapia desempenha um papel importante através da utilização de recursos e técnicas específicas para promover a reabilitação cardiovascular, além de orientar os pacientes no processo de recuperação gerenciamento das complicações respiratórias e motoras decorrentes da internação, auxiliando na sua recuperação funcional. Os recursos fisioterapêuticos utilizados nesse ambiente abrangem desde técnicas de reabilitação respiratória até a mobilização precoce. A atuação profissional e especializada dos fisioterapeutas nesse ambiente é fundamental para melhorar a qualidade de vida e o prognóstico dos pacientes com doenças cardíacas agudas. **Conclusão:** A fisioterapia, por meio de recursos fisioterapêuticos eficazes, contribui para a estabilização dos pacientes, minimiza complicações respiratórias e promove a reabilitação cardiorrespiratória. Além disso, a educação oferecida aos pacientes auxilia na prevenção de futuros eventos cardíacos. Portanto, é fundamental que essa disciplina seja devidamente valorizada e integrada à equipe multidisciplinar que atua na UTI coronariana, visando a alcançar os melhores resultados possíveis no tratamento de doenças cardíacas agudas

Palavras-chave: Fisioterapia; Reabilitação Cardíaca; UTI.

A IMPORTÂNCIA DO PRECEPTOR NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

The importance of the preceptor in the residency program: an experience report

Noeme Madeira Moura Fé Soares, UFTM
Nadia Prospero de Santana, Ebserh – HC/UFU
Lubiana Mariano Gadelha da Silva, Ebserh - HC/UFU

nmmfsoares@gmail.com

RESUMO

Introdução: O preceptor desempenha um papel fundamental na formação do residente. Ele é geralmente um profissional experiente, com amplo conhecimento na área, e tem como principal objetivo auxiliar e supervisionar o residente em seu desenvolvimento profissional. A presença do preceptor no programa de residência traz uma série de benefícios para os residentes. Em primeiro lugar, a orientação individualizada proporciona um aprendizado mais efetivo, adaptado às necessidades específicas de cada residente. Essa abordagem personalizada auxilia na identificação e superação de dificuldades, além de favorecer a descoberta e o desenvolvimento de habilidades particulares. O preceptor, portanto, é responsável por proporcionar um ambiente de aprendizado adequado, promovendo o desenvolvimento das habilidades dos residentes. Além disso, o preceptor também auxilia na incorporação dos valores éticos e na formação de uma identidade profissional sólida. **Objetivo:** Analisar a importância do preceptor no programa de residência destacando sua importância no como ele pode ser uma ferramenta de aprendizado essencial para alunos. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, configurando-se como um relato de experiência. A vivência foi propiciada pela vinculação com um programa de residência multiprofissional. **Discussão:** As atividades desenvolvidas durante a preceptoria possibilitaram a amplitude de conhecimento e reflexões referentes a relevância da preceptoria no desenvolvimento do residente e associação entre teorias e práticas assistenciais. **Conclusão:** Um bom preceptor é capaz de transmitir não apenas conteúdos teóricos, mas também experiências práticas, compartilhando casos clínicos, discutindo estratégias diagnósticas e terapêuticas, e orientando sobre a tomada de decisões clínicas. Essa interação próxima e constante com os residentes permite a troca de conhecimentos, a construção do raciocínio clínico e a aquisição de competências práticas. Além disso, o preceptor também fomenta a reflexão crítica sobre os próprios desafios vivenciados pelos residentes, estimulando a autonomia e o pensamento independente. Portanto, a valorização do papel do preceptor nos programas de residência é fundamental para o desenvolvimento de futuros profissionais da saúde. É importante investir na capacitação desses profissionais, proporcionando-lhes a oportunidade de se atualizar e de aprimorar suas habilidades como preceptores.

Palavras-chave: Preceptoria; Residência Multiprofissional; Ensino; Pesquisa.

ANÁLISE DO IMPACTO DOS HÁBITOS ALIMENTARES E ATIVIDADE FÍSICA NA SAÚDE COLETIVA

Analysis of the impact of dietary habits and physical activity on public health

Cássia Mara Alexandrino Silva - UFLA
Allan Berthier Silva Ferreira - UFPA
Ana Pedrina Freitas Mascarenhas – EBSEH/HULW/UFPA
Edson Ferreira de Siqueira Junior - INESUL
Aída Acioli Picanço - FAVENI
Maraisa do Nascimento – PUC/PR
Viviane Maria de Freitas Araújo - UNIESP
Ângela Márcia Fossa – ETEC/SP
Maria Cláudia de Jesus Rabelo - FUNORTE
Ana Luiza Marques da Costa - UNISUAM

matheusgomes0408@gmail.com

RESUMO

Introdução: Os hábitos alimentares e a atividade física desempenham um papel fundamental na saúde coletiva, influenciando diretamente o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. **Objetivo:** Analisar o impacto dos hábitos alimentares e da atividade física na saúde coletiva, identificando padrões e associações entre esses fatores e o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. **Metodologia:** O estudo abrangeu um período de cinco anos, de janeiro de 2017 a dezembro de 2021, e foi conduzido durante os meses de março a maio de 2022. Diversas bases de dados acadêmicas, como PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science e Google Scholar, foram consultadas para identificar estudos relevantes sobre hábitos alimentares, atividade física e saúde coletiva. Os termos de busca foram: "hábitos alimentares", "atividade física", "saúde coletiva", "padrões dietéticos", "exercício físico", entre outros. Os artigos foram inicialmente selecionados com base em seus títulos e resumos, seguido por uma avaliação detalhada do texto completo para determinar a relevância e adequação aos critérios de inclusão. **Resultados:** Os resultados destacam a forte influência dos hábitos alimentares e da atividade física na saúde coletiva. Dietas ricas em frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras foram associadas a um menor risco de doenças crônicas, enquanto o consumo excessivo de alimentos processados e ricos em gordura saturada aumentou o risco dessas doenças. Além disso, níveis adequados de atividade física foram consistentemente relacionados a uma melhor saúde cardiovascular, controle de peso e bem-estar geral. **Discussão:** A análise dos resultados ressalta a importância de intervenções voltadas para a promoção de hábitos alimentares saudáveis e aumento da atividade física na população. Estratégias como educação nutricional, acesso a alimentos frescos e promoção de ambientes favoráveis à prática de exercícios físicos podem desempenhar um papel crucial na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e na promoção de uma melhor saúde coletiva. **Considerações Finais:** Este estudo destaca a necessidade contínua de políticas e programas de saúde pública que incentivem hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de atividade física. A promoção de um estilo de vida saudável não apenas beneficia indivíduos, mas também contribui para a redução dos custos de saúde e melhoria da qualidade de vida da população em geral.

Palavras-chave: Atividade física; Doenças crônicas não transmissíveis; Hábitos alimentares; Saúde coletiva.

ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS INFECCIOSAS

Analysis of strategies for prevention and control of infectious diseases

Darciel Lucas Brito – Christian Business School - USA
Cássia Mara Alexandrino Silva - UFLA
Allan Berthier Silva Ferreira - UFPA
Ana Pedrina Freitas Mascarenhas – EBSEH/HULW/UFPA
Aída Acioli Picanço - FAVENI
Nathalia Perret Gentil – Universidade Nilton Lins
Isabela de Paula Correia - UNIRV
Viviane Maria de Freitas Araújo - UNIESP
Fernando Baía Bezerra – ANHEMBI/MORUMBI
Ângela Márcia Fossa – ETEC/SP

matheusgomes0408@gmail.com

RESUMO

Introdução: As doenças infecciosas representam uma preocupação significativa em saúde pública, com impactos substanciais na morbidade e mortalidade global. Estratégias eficazes de prevenção e controle são essenciais para mitigar o impacto dessas doenças. Este estudo visa avaliar diversas estratégias de intervenção e seu impacto na contenção de doenças infecciosas. **Objetivo:** Analisar e comparar diferentes estratégias de prevenção e controle de doenças infecciosas, visando identificar aquelas que são mais eficazes em reduzir a incidência e propagação dessas doenças. **Metodologia:** A pesquisa abrangeu estudos globais sobre estratégias de prevenção e controle de doenças infecciosas em diferentes ambientes (urbanos, rurais e periurbanos). Utilizando diversas bases de dados acadêmicas (PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, Embase e Google Scholar), a busca por artigos ocorreu de junho a agosto de 2023, abrangendo o período de 2018 a 2023. Foram incluídos estudos que descreviam intervenções específicas, como vacinação em massa, distanciamento social, uso de EPIs e educação em saúde, fornecendo dados sobre sua eficácia epidemiológica, taxas de transmissão e impacto na morbidade e mortalidade. A seleção dos artigos foi baseada em títulos, resumos e análise detalhada do texto completo, excluindo estudos sem dados específicos sobre a eficácia das intervenções ou focados em doenças não infecciosas. **Resultados:** Os resultados demonstraram que estratégias como vacinação em massa e educação em saúde foram altamente eficazes na redução da incidência de doenças infecciosas. O distanciamento social e o uso de equipamentos de proteção individual também tiveram impacto significativo na contenção da propagação de doenças. No entanto, a eficácia dessas estratégias variou dependendo do contexto específico da doença e das características da população. **Discussão:** A análise comparativa destacou a importância da implementação coordenada e abrangente de múltiplas estratégias de prevenção e controle. Além disso, foram identificadas lacunas na evidência científica, destacando a necessidade de mais pesquisas para avaliar a eficácia a longo prazo dessas intervenções. **Considerações Finais:** Este estudo fornece insights valiosos sobre as estratégias de prevenção e controle de doenças infecciosas, destacando a importância da implementação de medidas abrangentes e baseadas em evidências. As descobertas deste estudo podem informar o desenvolvimento de políticas de saúde pública e orientar intervenções futuras para enfrentar desafios relacionados a doenças infecciosas.

Palavras-chave: Controle; Doenças infecciosas; População; Vacinação.

IMPACTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL

Impacts of public policies on mental health promotion

Darciel Lucas Brito – Christian Business School - USA
Cássia Mara Alexandrino Silva - UFLA
Allan Berthier Silva Ferreira - UFPA
Ana Pedrina Freitas Mascarenhas – EBSEH/HULW/UFPA
Aída Acioli Picanço - FAVENI
Ângela Márcia Fossa - ETEC/SP
Leandro Ribeiro Miwa – PUC/SP
Maria Cláudia de Jesus Rabelo - FUNORTE
Arthur Lopes Lago - UNIFENAS
Heloiza Lopes Lago - UNIEVANGELICA

matheusgomes0408@gmail.com

RESUMO

Introdução: A saúde mental é uma preocupação crescente em todo o mundo, com uma incidência cada vez maior de distúrbios psicológicos e emocionais. Políticas públicas desempenham um papel crucial na promoção do bem-estar psicológico da população. **Objetivo:** Analisar e avaliar os efeitos das políticas públicas direcionadas à saúde mental na população, identificando suas contribuições para a promoção do bem-estar psicológico e prevenção de transtornos mentais. **Metodologia:** Revisão de literatura realizada em diversas bases de dados, como PubMed/MEDLINE, PsycINFO, Web of Science, Scopus e Google Scholar, focou em saúde mental e políticas públicas, considerando publicações até a data da revisão. Foram selecionados estudos que discutiam intervenções de políticas públicas em saúde mental, excluindo-se aqueles fora do tema, com metodologia fraca ou inacessíveis. A análise, qualitativa ou quantitativa, buscou sintetizar achados e identificar tendências nas políticas de saúde mental. **Resultados:** Os resultados revelaram que políticas públicas direcionadas à saúde mental têm impactos significativos na promoção do bem-estar psicológico e na redução da incidência de transtornos mentais. Programas de conscientização e campanhas educacionais mostraram-se eficazes na redução do estigma em torno das doenças mentais e na promoção da busca por ajuda profissional. Além disso, políticas que visam aumentar o acesso a serviços de saúde mental demonstraram melhorias na detecção precoce e no tratamento de transtornos psicológicos. **Discussão:** A análise dos resultados ressalta a importância do investimento em políticas públicas de saúde mental como uma estratégia eficaz para melhorar o bem-estar psicológico da população e reduzir o impacto negativo dos transtornos mentais. No entanto, desafios como financiamento inadequado, falta de acesso a serviços de qualidade e estigma persistente continuam a ser obstáculos para a eficácia dessas políticas. **Considerações Finais:** Este estudo destaca a necessidade contínua de desenvolver e implementar políticas públicas abrangentes e baseadas em evidências para promover a saúde mental e prevenir transtornos psicológicos. A colaboração entre governos, organizações da sociedade civil e profissionais de saúde é essencial para enfrentar os desafios relacionados à saúde mental e garantir o bem-estar psicológico de toda a população.

Palavras-chave: Saúde mental, Políticas públicas, Promoção, Prevenção.

ABORDAGENS NO CONTROLE DA DOR NEONATAL: ESTRATÉGIAS EFICIENTES NA TERAPIA INTENSIVA

Approaches to Neonatal Pain Management: Efficient Strategies in Intensive Care

Yasmim Ferreira de Araujo Costa, Centro Universitário Tabosa de Almeida.

Brenda Alexia de Sousa Leal, Universidade do Estado do Amazonas.

Thainara Pereira da Silva, Centro Universitário FAMETRO.

Lorena dos Santos Bruce Loureiro, Centro Universitário FAMETRO.

Emmerson Alves de Andrade, Centro Universitário FAMETRO.

Victoria Maia Pires, Centro Universitário FAMETRO.

Ivianne Beatriz Damasceno Gomes, Centro Universitário FAMETRO.

Eduardo dos Santos Freitas, Centro Universitário Tabosa de Almeida.

Marcos Antonio da Conceição, Centro Universitário Maurício de Nassau.

Wydeglânnya de Aguiar Costa, Universidade Católica Boliviana.

yasmim_f@outlook.com

RESUMO

Introdução: É sabido que neonatos apresentam uma nocicepção mais exacerbada devido à imaturidade das vias medulares inibitórias. Conseqüentemente, recém-nascidos (RNs) submetidos a procedimentos dolorosos, como aqueles internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), estão mais suscetíveis à dor e suas conseqüências. Esses desdobramentos incluem estresse, alterações nos parâmetros vitais e possíveis atrasos no desenvolvimento neurológico. Diante disso, torna-se imperativo, a partir da identificação da dor neonatal, implementar medidas de controle dela. **Objetivo:** Descrever as principais abordagens no controle da dor neonatal em UTIs. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em janeiro de 2024. Utilizaram-se os descritores: Manejo da Dor, Recém-Nascido, e Unidades de Terapia Intensiva, oriundos do Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), combinados pelo operador AND. Foram obtidos, através da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 242 artigos e selecionados aqueles publicados entre 2018 e 2024 e em língua portuguesa, sendo incluídos nesta pesquisa 6 estudos. **Resultados e Discussão:** Observou-se a existência de dois tipos de abordagem para a dor neonatal: as não farmacológicas e as farmacológicas. Estas últimas, representadas principalmente pelos opioides, têm sua utilização limitada, devido à dificuldade na indicação terapêutica, a imaturidade renal e hepática e ao risco de depressão respiratória nos RNs, devendo seu uso ser ajustado para a menor dose terapêutica possível. Já as medidas não farmacológicas, como o posicionamento e contenção facilitada, a redução do ruído e luminosidade, o manuseio mínimo, a amamentação, o contato pele a pele e a sucção não nutritiva, mostraram-se mais aplicadas, devido ao menor custo, fácil implementação, baixo risco de complicações e por priorizarem a participação familiar no cuidado ao neonato, oferecendo um espaço para orientação e acolhimento para os pais. **Conclusão:** Apesar do número significativo de procedimentos invasivos aos quais os recém-nascidos são submetidos em UTIs, nota-se a falta de padronização e conhecimento por parte dos profissionais para avaliação e identificação da dor neonatal. Portanto, é crucial destacar a necessidade de capacitação e implementação de protocolos, visando promover boas práticas e minimizar possíveis complicações durante o cuidado a esse grupo.

Palavras-chave: Manejo da Dor; Recém-Nascido; Unidades de Terapia Intensiva.

**PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA NO ESTADO DO PIAUÍ ENTRE 2012 E
2022**

Epidemiological profile of victims of interpersonal/self-inflicted violence in the state of Piauí between
2012 and 2022

Sara Martins Rodrigues, UNINOVAFAPI.
Talya Aguiar de Lima, UNINOVAFAPI.
Maria Gabryella Pereira da Silva Camarço, UNINOVAFAPI.
Mirella Maria de Lima, UNINOVAFAPI.

sarinhaa_martins@hotmail.com

RESUMO

Introdução: Violência Interpessoal é toda violência cometida contra os parceiros íntimos ou membros da família, em casa ou outro ambiente e a Autoprovocada compreende as ações praticadas por um indivíduo contra si mesmo como ideação suicida, autoagressões e suicídios. O tipo de violência mais recorrente em uma sociedade reflete os padrões de comportamento e os costumes vivenciados pelos indivíduos. Assim, conhecer a origem dos problemas contribui para minimizar os seus impactos. **Objetivo:** Determinar o perfil epidemiológico das vítimas de violência interpessoal /autoprovocada no estado do Piauí, no período entre 2012 a 2022, registrados no DATASUS. **Metodologia:** Trata-se de um estudo quanti-qualitativo, de caráter transversal e descritivo, que teve como objetivo analisar os dados epidemiológicos de notificação de vítimas de violência interpessoal/autoprovocada no estado do Piauí no período de 2012 a 2022. A coleta de dados foi realizada por meio do DATASUS e os resultados foram, posteriormente, analisados estatisticamente e interpretados. **Resultados e Discussão:** No período de 2012 a 2022 no estado do Piauí, foram registradas 36.977 vítimas de violência interpessoal/autoprovocada, com maior índice em pacientes do sexo feminino, com 26.234 casos, ou seja, 70,94% do total. No que se refere à faixa etária, a maior prevalência foi a de 20 a 29 anos com 7.426 casos (20.08%), sendo desses, 76, 35% do sexo feminino, seguida pela faixa etária de 15 a 19 anos com 5.692 casos (15.39%). Menores de 1 ano tiveram menor prevalência com 1.123 casos (3.03%). Em nenhuma faixa etária o número de vítimas do sexo masculino superou o de sexo feminino. **Conclusão:** Dessa forma, com base na análise do estudo, foi possível traçar o perfil epidemiológico das vítimas de violência interpessoal/autolimitada no estado do Piauí no período entre 2012 e 2022. Verificou-se então que houve predomínio de vítimas do sexo feminino em pacientes de todas as faixas etárias, uma maior prevalência entre as idades de 20 a 29, seguido pelo intervalo de 15 a 19 anos e menor prevalência entre menores de 1 ano. Assim, medidas são necessárias para conter essa problemática que envolve a quantidade de mulheres vítimas de violência.

Palavras-chave: violência; interpessoal; autoprovocada; vítimas.

IMPACTOS DA COVID-19 NA SUBNOTIFICAÇÃO DE CASOS DE CÂNCER DE MAMA MASCULINO

Impacts of covid-19 on the underreporting of male breast cancer cases

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Leandro Lemes do Prado Filho, Universidade de Rio Verde.
Mirian Cristina Sousa Vieira Lima, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Mateus de Lima Santos, Universidade Ceuma Campus Imperatriz.
Rânia Nunes Moura Fé, Centro Universitário Uninovafapi
Sâmia Gonçalves de Moura, Centro Universitário UniFacid IDOMED.
Camila Maria Buso Weiller Viotto, UNIFUNEC/ ETEC.
Dalila Louzeiro Evangelista, Universidade Ceuma, Campus São Luís.
Ana Lidia de Santana dos Santos, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.
Fernanda Raphaela Stroski, Universidad Privada Maria Serrana.

larabiacelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: Sabe-se que o câncer de mama é a neoplasia que acomete mulheres em todo o mundo e, em se tratando dos homens, esta atinge-os com menor incidência. Contudo, identifica-se que o diagnóstico da neoplasia mamária em pacientes do sexo masculino ocorre tardiamente na maioria dos casos. **Objetivo:** Evidenciar os impactos da COVID-19 na subnotificação de casos de câncer de mama masculino. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), através dos seguintes descritores: “Pandemia de COVID-19”, “Câncer de Mama” e “Saúde do Homem” combinados entre si pelo operador booleano AND. A partir da busca inicial, ocorrida no mês de janeiro de 2024 nos últimos quatro anos, foram encontrados 1.408 (mil quatrocentos e oito) estudos e, após aplicar, os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 12 (doze) para compor a revisão. **Resultados e Discussão:** Com o distanciamento social provocado pela pandemia de COVID-19, houve uma expressiva dificuldade na procura e realização de exames de rastreio para patologias. Em se tratando do câncer de mama masculino, a dificuldade do diagnóstico se dá, inicialmente, em virtude da composição corporal em que o homem possui menor tecido mamário e, assim, possibilita que haja maior infiltração do tumor, inclusive a possibilidade de metástase. Os pacientes com a patologia sofreram ainda mais com a subnotificação devido a fatores relacionados ao desconhecimento da doença, dificuldade na obtenção de acompanhamento médico, bem como variáveis socioeconômicas e regionais. Em muitos casos, há a falsa crença de que é uma doença exclusiva de mulheres, quando, na verdade, é essencial que haja a propagação de informações acerca do acometimento também em homens com ênfase no autoexame. **Conclusão:** O déficit assistencial enfatizado pela pandemia de COVID-19 deflagrou o diagnóstico tardio do câncer de mama em homens, sendo necessário ampliar alertas quanto a patologia de modo que haja o rastreio e tratamento precoces o mais rápido possível e, assim, sejam evitadas complicações.

Palavras-chave: Pandemia de COVID-19; Câncer de Mama; Saúde do Homem.

MANEJO E CUIDADOS CLÍNICOS AO PACIENTE VÍTIMA DE CHOQUE ANAFILÁTICO

Management and clinical care of the patient victim of anaphylactic shock

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Mírian Cristina Sousa Vieira Lima, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Maria Tereza de Medeiros Leite Espínola, Centro Universitário de João Pessoa.
João Victor Sola Barreto Marcelino, Universidade Anhembi Morumbi.
Leticia Marabesi Ferreira, Universidade Anhembi Morumbi.
Mateus de Lima Santos, Universidade Ceuma Campus Imperatriz.
Ana Beatriz Monteiro de Medeiros, Centro Universitário de Patos, UNIFIP.
Iasmim Borges dos Santos, Universitário tocantinense Presidente Antônio Carlos – UNITPAC.
Camila Maria Buso Weiller Viotto, UNIFUNEC/ ETEC.
Lygia Shafira Lopes de Souza Oliveira, Universidade Ceuma.

larabiacelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: O Choque Anafilático consiste em uma reação de hipersensibilidade grave, sendo desencadeado por agentes alérgenos, como medicamentos, alimentos e/ou outra substância, cujos sinais e sintomas podem ser verificados em horas ou minutos após o contato. Quanto as manifestações clínicas, estas são de caráter multissistêmico e incidem no indivíduo de forma aguda com potencial acometimento em vias aéreas e sistema cardiovascular. **Objetivo:** Evidenciar o manejo e cuidados clínicos ao paciente vítima de choque anafilático. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), através dos seguintes descritores: “Choque Anafilático”, “Cuidados Clínicos” e “Manejo de Caso” combinados entre si pelo operador booleano AND. A partir da busca inicial, ocorrida no mês de janeiro de 2024 nos últimos quatro anos, foram encontrados 1.107 (mil cento e sete) estudos e, após aplicar, os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 8 (oito) para compor a revisão. **Resultados e Discussão:** Visando a prevenção do óbito em casos de Choque Anafilático, alguns cuidados clínicos e manejos são fundamentais. Em primeira análise, verifica-se que se constituem abordagens assertivas baseadas em evidências a serem realizadas simultaneamente: remoção imediata do agente seguida de suplementação de O₂, reposição volêmica em acesso venoso periférico, uso de broncodilatadores e tratamento das condições de choque. A administração de adrenalina/epinefrina (0,3 a 0,5 ml) é primordial nesse contexto via intramuscular. Os cuidados clínicos posteriores aos pacientes são o monitoramento dos sinais vitais e das funções orgânicas, além disso, deve-se levar em consideração a administração rápida de adrenalina, se necessário; posição de decúbito dorsal com membros inferiores elevados (Posição de Trendelenburg) e a manutenção adequada da volemia. Reações leves incluem observação clínica de 6 a 8 horas, já os casos graves exigem até 48h. **Conclusão:** Em conclusão, depreende-se que os pacientes devem ser encaminhados a especialistas rapidamente para descoberta da causa das reações, evitando óbitos e intercorrências.

Palavras-chave: Choque Anafilático; Cuidados Clínicos; Manejo de Caso.

PREVENÇÃO DA EXTUBAÇÃO OROTRAQUEAL NÃO PLANEJADA: RELACIONANDO EVIDÊNCIAS ÀS INTERVENÇÕES ASSERTIVAS

Prevention of unplanned orotracheal extubation: relating evidence to assertive interventions

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Jadna Pinheiro dos Santos, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Leandro Lemes do Prado Filho, Universidade de Rio Verde.
Mirian Cristina Sousa Vieira Lima, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Maria Tereza de Medeiros Leite Espínola, Centro Universitário de João Pessoa.
Gabrielle Silva Gondim, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Mateus de Lima Santos, Universidade Ceuma Campus Imperatriz.
Ana Lucia Persch Bressan, Universidade de Cuiabá.
Camila Maria Buso Weiller Viotto, UNIFUNEC/ ETEC.
Rebecca Abdala de Melo e Alvim França, Universidade Ceuma.

larabiacelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Intubação Orotraqueal (IOT) consiste em um procedimento realizado a partir da inserção de um tubo endotraqueal para fins de suporte respiratório ao paciente hospitalizado. Entretanto, persistem os episódios em que há a Extubação Não Planejada (ENP) relacionada a fatores como quadros de agitação do paciente e/ou manejo da equipe assistencialista. **Objetivo:** Evidenciar as intervenções assertivas na prevenção da extubação orotraqueal não planejada. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), através dos seguintes descritores: “Extubação Orotraqueal”, “Prevenção” e “Segurança do Paciente” combinados entre si pelo operador booleano AND. A partir da busca inicial, ocorrida no mês de fevereiro de 2024 nos últimos quatro anos, foram encontrados 756 (setecentos e cinquenta e seis) estudos e, após aplicar, os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 8 (oito) para compor a revisão. **Resultados e Discussão:** A ENP está associada a duração da internação, tempo de intubação, tempo em ventilação assistida, fixação inadequada do tubo, procedimentos realizados com manipulação do dispositivo médico, como a aspiração do tubo traqueal, e a falta de contenção adequada ao paciente. Cabe ressaltar alguns dos sinais clínicos da ENP, tais como a exteriorização do tubo endotraqueal, queda da saturação de O₂, cianose, distensão abdominal e ausência de expansibilidade do tórax. Para tanto, elenca-se como cuidados clínicos para a prevenção da ENP: identificação precoce do paciente (preferencialmente na admissão do setor) em pulseira ou cabeceira, manter o controle radiológico logo após a IOT, registro adequado de cânula utilizada, controle de protocolos de limpeza e desinfecção, registrar e evitar o acúmulo de água, verificar quanto a fixação adequada, bem como a checagem do adesivo e sua aderência na pele do paciente. **Conclusão:** A importância da reunião de evidências está associada a diminuição dos eventos adversos relacionadas a ENP de modo a minimizar as consequências ao paciente, e, concomitantemente, aumentando a qualidade da assistência.

Palavras-chave: Intubação Orotraqueal; Extubação Não Planejada; Prevenção; Segurança do Paciente.

CIRURGIA DE CATARATA CONGÊNITA: INCIDÊNCIA E BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE OCULAR

Congenital cataract surgery: Incidence and benefits for eye health

Flávia Battistuz – Universidade de Cuiabá (UNIC)
 Matheus Alvino Liutti de Oliveira Salvadego – Universidade de Cuiabá (UNIC)
 Osvaldo Ramos dos Santos Sousa Neto – Universidade Nilton Lins
 Van Eyck Ferreira Diógenes – Universidade Nilton Lins
 Mariana Santos de Abreu – UESPI
 Rebeca Maciel Alencar Coelho – CEUMA
 Caroline Frieda de Oliveira Valk – Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA)
 Daniele da Costa Matos – FAMETRO
 Vanessa Fernanda Rodrigues – FAMETRO
 Thiago Ponce de Leão Monteiro – Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

taynalima_tlr@gmail.com

RESUMO

Introdução: A catarata congênita é uma condição oftalmológica rara, mas significativa, que afeta recém-nascidos e bebês, impactando diretamente sua visão desde o nascimento. Esta condição é caracterizada pela opacidade do cristalino, a lente natural do olho, que pode interferir no desenvolvimento visual normal da criança se não for tratada precocemente. A catarata congênita pode resultar de uma variedade de causas, incluindo fatores genéticos, infecções durante a gravidez, exposição a toxinas ou trauma durante o desenvolvimento fetal. A avaliação da incidência de catarata congênita é fundamental para compreender a prevalência e a distribuição dessa condição oftalmológica entre os recém-nascidos e bebês. Compreender a frequência com que essa condição ocorre em diferentes populações e regiões geográficas é crucial para orientar políticas de saúde pública, direcionar recursos de maneira adequada e implementar estratégias de prevenção e tratamento eficazes. **Objetivo:** Identificar padrões de incidência hospitalar causadas pela cirurgia de catarata congênita no Brasil, entre 2019 a 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo ecológico de série temporal sobre as internações causadas pela cirurgia de catarata congênita registradas no Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), disponível na plataforma do DATASUS, entre 2019 a 2023. **Resultados e Discussão:** No período analisado, foram registradas 1.111 internações, isso representa um aumento de 25%. A região Sudeste apresentou a maioria das internações, com (n=444; 40%). As crianças do sexo masculino foram as mais afetadas, com (n=687 internações; 62%). Em relação ao caráter de atendimento, a maioria as internações foram eletivas, com (n=887 registros; 79,8%) e 100% das internações foram de alta complexidade. Além disso, as internações custaram um total de R\$ 804.704,24. **Conclusão:** Nesse trabalho, descrevemos um aumento de 25% nas internações, com a região Sudeste sendo responsável pela maioria das internações. Além disso, foi possível identificar que crianças do sexo masculino foi o grupo mais acometido. É fundamental que os profissionais de saúde estejam preparados para lidar com possíveis complicações pós-operatórias e garantir um acompanhamento adequado para minimizar o impacto dessas internações. Além disso, medidas preventivas e protocolos de cuidados perioperatórios podem ajudar a reduzir a incidência de complicações graves.

Palavras-chave: Catarata congênita, Cirurgia, Epidemiologia, Brasil.

EDUCAÇÃO PRÉ-NATAL COMO MODO/MEIO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

Prenatal Education as a Mode/Means of Preventing Obstetric Violence.

Rosiana Silva da Silva, Universidade da Amazônia (UNAMA)

Claudenize Santos de Melo Cabral- Universidade Federal do Pará (UFPA)

Guilherme dos Santos Pinheiro, Universidade da Amazônia (UNAMA)

Júlia Teodósio Rodrigues Coelho, Universidade Federal do Pará (UFPA)

Paula Fabiana de Oliveira Palheta, Universidade Federal do Pará (UFPA)

Thaina Soeiro Pinto, Universidade Estácio de Sá

Rosângela Araújo Darwich, Doutora em psicologia: Teoria e pesquisa de comportamento. Professora do curso de psicologia e do programa de pós-graduação em Comunicação, Linguagem e Cultura (PPGCLC) da Universidade da Amazônia.

psicologia.r.2020@gmail.com

RESUMO

Introdução: A violência obstétrica constitui-se como uma forma de violação dos direitos reprodutivos da parturiente, que se manifesta em meio a um momento de vulnerabilidade da mulher, podendo se apresentar tanto durante o período gestacional quanto durante o parto. Tal violência engloba vários tipos de violações que podem se construir por meio de práticas invasivas e desnecessárias adotadas pelos profissionais de saúde nesse contexto, além de todo e qualquer ato que lesione a integridade física e psicológica da gestante. **Objetivo:** Diante disso, o trabalho tem por objetivo discutir sobre a educação pré-natal como forma de prevenção à violência obstétrica. **Metodologia:** Realizamos uma revisão integrativa de literatura sobre educação pré-natal e violência obstétrica em trabalhos disponíveis no acervo virtual Periódico Capes, em língua portuguesa. A busca pelos descritores “educação”, “saúde” e “violência obstétrica”, com operadores booleanos, resultou em 20 artigos. Após critérios de exclusão e inclusão, restaram quatro artigos, produzidos entre 2017 e 2023, para a construção do estudo. **Resultados e Discussão:** A educação em saúde pretende desenvolver nas pessoas senso de responsabilidade pela sua própria saúde por meio do compartilhamento de conhecimento e práticas a respeito dos métodos, técnicas e procedimentos utilizados na atenção à saúde no âmbito SUS. Nessa perspectiva, revela-se tal processo educacional como um elemento fundamental para a prevenção da violência obstétrica, ocasionada principalmente pela ausência do reconhecimento de atos, omissões ou condutas inadequadas realizadas por profissionais de saúde durante o período pré-parto, parto e pós-parto. A exemplo temos procedimentos como a episiotomia rotineira e a Manobra de Kristeller ou a efetivação de maus tratos e/ou agressões verbais, por vezes naturalizadas na assistência à saúde, que provocam dor, angústia e sofrimento na mulher. **Conclusão:** Dessa forma, depreende-se que a educação em saúde das parturientes durante as consultas de pré-natal é um processo importante para prevenção da violência obstétrica, pois empoderar é encorajar as mulheres no ciclo gravídico a reconhecerem e a denunciar condutas inadequadas praticadas por qualquer membro do corpo médico que coloque em risco a saúde física e psicológica das gestantes, parturientes e puérperas.

Palavras-chave: Educação; Prevenção; Violência obstétrica.

EDUCAÇÃO SEXUAL: DIFICULDADE DE ACESSO À INFORMAÇÃO POR ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Sexual Education: difficulty in accessing information for adolescents in vulnerable situations

Karla Carolina Pinho Wüst, Universidade da Amazônia.

Ana Luiza Ribeiro de Lima, UNIFAMAZ.

Claudenize Santos de Melo Cabral, Universidade Federal do Pará.

Ewellyn Silva Vasconcelos Nonato, Universidade da Amazônia.

Thainá do Socorro Silva Fonseca, Universidade da Amazônia.

Rosiana Silva da Silva, Universidade da Amazônia.

Rosângela Araújo Darwich, Doutora em psicologia: Teoria e pesquisa de comportamento. Professora do curso de psicologia e do programa de pós-graduação em Comunicação, Linguagem e Cultura (PPGCLC) da Universidade da Amazônia.

eucarolinapinho@gmail.com

RESUMO

Introdução: A adolescência, marcada por um amplo desenvolvimento físico, cognitivo, psicoemocional, sexual e social, representa a transição entre infância e vida adulta. Nesse período de descobertas, o desenvolvimento adequado depende de espaços de diálogo seguros para a efetivação de questionamentos e obtenção de informações. No entanto, quando se observa tal processo a partir de uma perspectiva socioeconômica, torna-se claro que tais ambientes não alcançam grande parte da população em situação de vulnerabilidade social, de forma que os adolescentes nessa situação acabam por ser amplamente expostos a desafios como Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e gestações não planejadas. **Objetivo:** O objetivo desta pesquisa é debater a importância da educação sexual e a dificuldade de acesso à informação por adolescentes em situação de vulnerabilidade social. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo, qualitativo e transversal. Foram utilizadas como bases de dados as plataformas Biblioteca Virtual de Saúde e Scielo, entre os períodos de 2019 e 2024. Os descritores escolhidos foram: educação sexual, adolescente e vulnerabilidade social, conforme encontrados no DeCS. **Resultados:** Os resultados da literatura destacam obstáculos como a falta de debates escolares, dificuldades parentais em dialogar sobre sexualidade e a carência de políticas públicas de saúde, uma vez que os atendimentos se centram em Unidade Básica de Saúde (UBS) que, apesar de ofertarem métodos contraceptivos de forma gratuita a qualquer cidadão, pouco fazem para alcançar os adolescentes para além desse ambiente. **Conclusão:** Conforme os resultados obtidos na pesquisa, a maioria dos ambientes frequentados por adolescentes em situação de vulnerabilidade social não disponibiliza informações suficientes ou adequadas sobre os aspectos relativos à educação sexual, de maneira a aumentar exponencialmente os riscos de ISTs nessa fase do desenvolvimento. Ademais, essa problemática influencia diretamente no aumento dos índices de gestações não planejadas durante a adolescência, de maneira a afetar de forma incisiva populações em situação de vulnerabilidade social como comunidades ribeirinhas, indígenas e famílias com baixa renda. Isso porque o acesso a serviços públicos de saúde não se apresentam de forma democrática a essa população, bem como o acesso à educação é deficiente.

Palavras-chave: Educação sexual; Adolescente; Vulnerabilidade social.

INTEGRANDO BIOLOGIA E SAÚDE NA EDUCAÇÃO BÁSICA: A IMPORTÂNCIA DA LAVAGEM DAS MÃOS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Integrating Biology and Health in Basic Education: The Importance of Hand Washing in Disease Prevention

¹ Rogério Benedito Almeida Filho; ² Cristiane Lira Santana; ³ Erismar Maia Purêza; ⁴ Bruno de Oliveira Gregório; ⁵ Anderson Fernandes de Carvalho Farias; ⁶ Victor Hugo Júlio da Rosa; ⁷ Rogério Almeida Machado; ⁸ Isabella Andrade Louzada Barreto da Silva; ⁹ Ester Rodrigues Araújo Cardoso; ¹⁰ Allan Felipe Santana Nunes

¹ Faculdade Holística-FAHOL, Curitiba, Brasil; ² Instituto Federal de Brasília, Brasília, Brasil; ³ Instituto de Educação Médica, Canindé, Brasil; ⁴ Centro Universitário Presidente Antônio Carlos, Minas Gerais, Brasil; ⁵ Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil; ⁶ Faculdade Centro Universitário Sudoeste Paulista, Avaré, Brasil; ⁷ Faculdade Estácio de Sá, Santarém, Brasil; ⁸ Universidade Salvador, Salvador, Brasil; ⁹ Universidade Professor Edson Antônio Velano, Belo Horizonte, Brasil; ¹⁰ Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, Brasil.

enf.rogerioalmeida@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A interseção entre os domínios da Biologia e da Saúde desempenha um papel crucial na formação integral dos estudantes no contexto da Educação Básica. Dentro desse espectro, a lavagem das mãos emerge como uma prática simples, porém substancial, na prevenção de doenças infecciosas. Este relato de experiência visa destacar a importância da integração entre esses campos disciplinares e a relevância da higienização das mãos como uma estratégia efetiva para promover a saúde e prevenir enfermidades entre os alunos. **OBJETIVO:** destacar a importância da lavagem das mãos na prevenção de doenças e apresentar uma abordagem prática para sua integração no ambiente educacional. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, configurando-se como relato de experiência vivenciada por um docente durante as aulas de ciências e biologia, onde foi introduzido dentro dos componentes curriculares as aulas expositivas e práticas sobre microbiologia básica e a importância da lavagem das mãos, demonstrações de técnicas adequadas de higienização e a promoção de debates e reflexões sobre o tema. Além disso, foram desenvolvidas estratégias de incentivo e monitoramento da prática da lavagem das mãos pelos alunos no ambiente escolar. **RESULTADO:** Durante a implementação do projeto, observou-se um aumento significativo na adesão dos alunos à prática da lavagem das mãos, bem como uma redução na incidência de doenças transmissíveis no ambiente escolar. Além disso, foi possível perceber uma melhoria no entendimento dos estudantes sobre a importância da higiene pessoal para a prevenção de doenças, refletindo-se em mudanças de comportamento tanto dentro quanto fora da escola. **CONCLUSÃO:** A integração entre Biologia e Saúde na Educação Básica, por meio da abordagem da lavagem das mãos, demonstrou ser uma estratégia eficaz para promover a saúde e prevenir doenças entre os estudantes. A conscientização sobre a importância desse hábito, aliada a uma abordagem prática e participativa, contribui para a formação de cidadãos mais responsáveis e comprometidos com a promoção do bem-estar individual e coletivo. Recomenda-se, portanto, a continuidade e a ampliação de iniciativas semelhantes nas escolas, visando alcançar melhores índices de saúde e qualidade de vida na comunidade educacional.

Palavras-chave: Educação básica; Ciências Biológicas; Educação em Saúde.

EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS: CAPACITANDO ESTUDANTES PARA EMERGÊNCIAS

First Aid Education Experience in Schools: Empowering Students for Emergencies

¹ Rogério Benedito Almeida Filho; ² Tania Regina Lobato Menezes; ³ José Leônidas Alves do Nascimento; ⁴ Anderson Fernandes de Carvalho Farias; ⁵ Bruna Santos Araújo; ⁶ Victor Hugo Júlio da Rosa; ⁷ Karoline Naiara Pez; ⁸ Andressa Ferreira de Oliveira Sousa; ⁹ Julia Cavalcanti Brito; ¹⁰ Rodrigo Daniel Zanoni.

¹ Faculdade Holística-FAHOL, Curitiba, Brasil; ² Universidade Del Sol, Cidade Del Este, Paraguai; ³ Must University, Miami, EUA; ⁴ Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil; ⁵ Instituto Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Brasil; ⁶ Faculdade Centro Universitário Sudoeste Paulista, Avaré, Brasil; ⁷ Universidade do Contestado, Mafra, Brasil; ⁸ Centro Universitário UNINOVAFAPI, Teresina, Brasil; ⁹ Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, Brasil; ¹⁰ São Leopoldo Mandic, Campinas, Brasil.

enf.rogerioalmeida@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A segurança e o bem-estar dos alunos são preocupações fundamentais em qualquer ambiente escolar. No entanto, apesar dos esforços para garantir um ambiente seguro, as emergências médicas podem ocorrer a qualquer momento, apresentando desafios únicos e exigindo uma resposta rápida e eficaz. Nesse contexto, a educação em primeiros socorros emerge como uma ferramenta vital para capacitar os estudantes a lidarem com situações críticas, tanto dentro quanto fora das instalações escolares. Os primeiros socorros não são apenas um conjunto de habilidades técnicas; eles representam uma filosofia de cuidado e responsabilidade mútua. Ao capacitar os alunos com conhecimentos e habilidades práticas em primeiros socorros, estamos não apenas preparando-os para responder a emergências imediatas, mas também cultivando uma cultura de solidariedade, empatia e cuidado com o próximo. **OBJETIVO:** capacitar os alunos com habilidades práticas em primeiros socorros, permitindo-lhes responder adequadamente a emergências médicas que possam surgir dentro ou fora do ambiente escolar. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, configurando-se como relato de experiência vivenciada por um docente durante as aulas de ciências e biologia, onde foi introduzido dentro dos componentes curriculares a atividade prática de simulação de emergências com auxílio de um enfermeiro convidado para palestrar. **RESULTADO:** Após a conclusão do programa, observamos um aumento significativo na confiança dos alunos em lidar com emergências. Eles demonstraram habilidades sólidas em RCP e imobilização de membros, entre outras técnicas de primeiros socorros. Os feedbacks dos alunos foram positivos, destacando a relevância e a utilidade do programa em suas vidas cotidianas. Muitos relataram sentir-se mais preparados e capacitados para lidar com emergências após a participação no programa de educação em primeiros socorros. **CONCLUSÃO:** A experiência de implementar um programa de educação em primeiros socorros nas escolas foi extremamente gratificante e bem-sucedida. Ficou evidente que a capacitação dos estudantes com habilidades práticas em primeiros socorros não só aumenta sua confiança e competência, mas também promove uma cultura de segurança e prevenção dentro da comunidade escolar.

Palavras-chave: Educação básica; Primeiros Socorros; Educação em Saúde.

ENDOMETRIOSE: DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES

Endometriosis: Diagnosis, Treatment And Impact On Women's Quality Of Life

Moises Ferreira Freire, UNINASSAU – Cacoal, RO
Ana Beatriz Gomes Sales Cruz Olegário, FMO - Olinda, PE
Carlos Roberto Sales, UNINASSAU - Cacoal, RO
Daiane Oliveira Santana, FIMCA - Jaru, RO
Fábio Freitas de Sousa Passos Galvão, UniNovafapi - Teresina, PI
Rozinete de Oliveira Tavares fortes, Aespi fapi - Teresina, PI

moisesferreira2021@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A endometriose é uma doença crônica que afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva, caracterizada pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. A endometriose pode causar dor pélvica, infertilidade, alterações no humor, depressão e diminuição da qualidade de vida. O diagnóstico é feito por meio de exames clínicos, de imagem e laparoscopia. O tratamento pode ser clínico, com uso de medicamentos hormonais, ou cirúrgico, com remoção dos focos de endometriose. O objetivo deste estudo foi revisar a literatura sobre o diagnóstico, o tratamento e o impacto da endometriose na qualidade de vida das mulheres. **Metodologia:** Foi realizada uma busca nas bases de dados PubMed, Scielo e Google Acadêmico, utilizando os descritores "endometriose", "diagnóstico", "tratamento" e "qualidade de vida". Foram selecionados artigos publicados entre 2019 e 2024, em português ou inglês, que abordassem os aspectos relevantes do tema. **Resultado e discussão:** Foram encontrados 25 artigos, dos quais 15 foram incluídos na revisão. Os artigos mostraram que a endometriose é uma doença complexa e multifatorial, que requer uma abordagem multidisciplinar e individualizada. O diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações e melhorar o prognóstico. O tratamento deve ser baseado nas preferências, nos sintomas e nos objetivos reprodutivos da paciente. A endometriose tem um impacto negativo na qualidade de vida das mulheres, afetando as dimensões física, psicológica, social e sexual. A avaliação da qualidade de vida deve ser parte integrante do manejo da endometriose, assim como o apoio psicológico e educacional. **Conclusão:** A endometriose é uma doença que demanda atenção e cuidado, pois interfere na saúde e no bem-estar das mulheres. O diagnóstico e o tratamento adequados podem reduzir os sintomas e melhorar a qualidade de vida. A pesquisa e a educação sobre a endometriose são fundamentais para aumentar a conscientização e a adesão ao tratamento.

Palavras-chave: Endometriose; Diagnóstico; Tratamento; Qualidade de vida.

PROJETO DE HORTA ESCOLAR: UMA EXPERIÊNCIA PRÁTICA DE INTEGRAÇÃO ENTRE BIODIVERSIDADE E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

School Garden Project: A practical experience of integration between biodiversity and healthy eating

¹ Rogério Benedito Almeida Filho; ² Fabio José Antônio da Silva; ³ Elivelton Dias de Carvalho; ⁴ Bruno de Oliveira Gregório; ⁵ Anderson Fernandes de Carvalho Farias; ⁶ Fernanda Catusca Morelli Silva; ⁷ Roberto dos Santos Silva; ⁸ Tania Regina Lobato Menezes.

¹ Faculdade Holística-FAHOL, Curitiba, Brasil; ² Faculdade Honpar, Arapongas, Brasil; ³ Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei, Minas Gerais, Brasil; ⁴ Centro Universitário Presidente Antônio Carlos, Minas Gerais, Brasil; ⁵ Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil; ⁶ Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, Brasil; ⁷ Universidade Federal do Pará, Pará, Brasil; ⁸ Universidade Del Sol, Cidade Del Este, Paraguai.

enf.rogerioalmeida@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A preocupação com a alimentação saudável e a conservação da biodiversidade tem se destacado cada vez mais na sociedade. Neste contexto, é essencial iniciar projetos de conscientização na educação básica, inserir os alunos em um projeto de horta escolar surge como proposta integradora, promovendo a conscientização dos discentes e a produção de alimentos saudáveis, além de ser uma ótima iniciativa promovendo o contato direto com a natureza e a compreensão dos projetos ecológicos. **OBJETIVO:** Promover a conscientização ambiental e a valorização da alimentação saudável e a adoção de bons hábitos alimentares. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, configurando-se como relato de experiência vivenciada por um docente durante as aulas de ciências e biologia, onde foi introduzido dentro dos componentes curriculares a atividade prática de uma horta escolar, esse trabalho foi uma parceria interdisciplinar. **RESULTADO:** Ao longo do período de implementação do projeto, observou-se um aumento significativo no interesse dos alunos pelas questões relacionadas à alimentação saudável e à biodiversidade. A integração entre os conteúdos curriculares e as atividades práticas na horta também contribuiu para o enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem. **CONCLUSÃO:** O projeto de horta escolar se mostrou uma experiência pedagógica enriquecedora, capaz de promover a conscientização ambiental, o incentivo à alimentação saudável e a valorização da biodiversidade. A integração entre teoria e prática, aliada à participação ativa dos alunos, foi fundamental para o sucesso da iniciativa. Dessa forma, recomenda-se a continuidade e a expansão desse tipo de projeto nas escolas, visando contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a sustentabilidade e o bem-estar coletivo.

Palavras-chave: Educação básica; Sustentabilidade; Educação em Saúde.

CÂNCER DE MAMA: FATORES DE RISCO, DETECÇÃO PRECOCE E TRATAMENTOS INOVADORES

Breast Cancer: Risk Factors, Early Detection And Innovative Treatments

Moises Ferreira Freire, UNINASSAU – Cacoal, RO
Fábio Freitas de Sousa Passos Galvão, UniNovafapi - Teresina PI
Rebeca Blézins Arruda Teixeira, USCS - Campus São Paulo, SP
Carlos Roberto Sales, UNINASSAU – Cacoal, RO

moisesferreira2021@hotmail.com

RESUMO

Introdução: O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo, sendo responsável por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. Alguns fatores de risco para o desenvolvimento da doença são idade, histórico familiar, obesidade, sedentarismo, consumo de álcool e tabaco. A detecção precoce do câncer de mama é fundamental para aumentar as chances de cura e reduzir a mortalidade. Os principais métodos de rastreamento são o autoexame, o exame clínico e a mamografia. Os tratamentos para o câncer de mama podem incluir cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia e terapia alvo, dependendo do tipo, do estágio e das características moleculares do tumor. **Objetivo** deste estudo foi revisar a literatura sobre os fatores de risco, a detecção precoce e os tratamentos inovadores para o câncer de mama. **Metodologia:** Foi realizada uma busca nas bases de dados PubMed, Scielo e Google Acadêmico, utilizando os descritores "câncer de mama", "fatores de risco", "detecção precoce" e "tratamentos inovadores". Foram selecionados artigos publicados nos últimos cinco anos, em português ou inglês, com relevância para o tema. **Resultado e discussão:** Os artigos mostraram que os fatores de risco para o câncer de mama são variados e inter-relacionados, e que a prevenção primária deve envolver a adoção de hábitos de vida saudáveis. Destacam-se ainda a importância da detecção precoce, por meio da realização periódica dos exames de rastreamento, especialmente a mamografia, que permite a identificação de lesões suspeitas antes do aparecimento de sintomas. Os estudos apresentaram os avanços nos tratamentos para o câncer de mama, que se tornaram mais personalizados, eficazes e menos invasivos, graças ao conhecimento das bases moleculares da doença e ao desenvolvimento de novas drogas e técnicas. **Conclusão:** O câncer de mama é uma doença que afeta milhões de mulheres no mundo, e que requer atenção e cuidado. A prevenção, a detecção precoce e os tratamentos inovadores são estratégias fundamentais para combater a doença e melhorar a qualidade de vida das pacientes. A pesquisa e a educação sobre o câncer de mama são essenciais para aumentar a conscientização e a adesão ao tratamento.

Palavras-chave: Câncer de mama; Fatores de risco; Detecção precoce; Tratamentos inovadores.

TERAPIAS ONCOLÓGICAS: IMUNOTERAPIA E SUAS IMPLICAÇÕES CLÍNICAS

Oncological Therapies: Immunotherapy And Its Clinical Implications

Moises Ferreira Freire, UNINASSAU – Cacoal, RO
Leandro Westphal, HUOP, Cascavel – PR
Ana Beatriz Gomes Sales Cruz Olegário, FMO - Olinda, PE
Sâmeke Mendes Lima, Anhanguera Osasco - Itapevi, SP
Ludmila Oliveira dos Reis, UFPA - Belém, PA
Rozinete de Oliveira Tavares fortes, Aespi fapi - Teresina , PI
Carlos Roberto Sales, UNINASSAU - Cacoal, RO

moisesferreira2021@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A imunoterapia é uma modalidade de tratamento que visa estimular o sistema imunológico do paciente a reconhecer e combater as células tumorais. Existem diferentes tipos de imunoterapia, como a celular, a humoral, a específica e a não específica, que podem ser usadas isoladamente ou em combinação com outras terapias, como a quimioterapia e a radioterapia. A imunoterapia tem mostrado resultados promissores em diversos tipos de câncer, especialmente os de pele, mama, próstata e cólon e reto. No entanto, também apresenta desafios, como o alto custo, os efeitos colaterais e a resistência tumoral. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados PubMed, Scielo e Google Acadêmico, utilizando os descritores "imunoterapia", "câncer", "vantagens e desvantagens" e "implicações clínicas". Foram selecionados artigos publicados entre 2019 e 2024, em português ou inglês, que abordassem os conceitos, os avanços, as limitações e as perspectivas da imunoterapia no tratamento do câncer. **Resultado e discussão:** Os principais achados foram: a imunoterapia pode aumentar a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes com câncer, ao induzir respostas duradouras e específicas contra os tumores; a imunoterapia pode ser combinada com outras modalidades de tratamento, potencializando seus efeitos e reduzindo sua toxicidade; a imunoterapia requer um monitoramento rigoroso e individualizado dos pacientes, para avaliar sua eficácia e segurança; a imunoterapia pode causar reações adversas graves, como inflamação, infecção e autoimunidade, que devem ser reconhecidas e tratadas precocemente; a imunoterapia pode enfrentar mecanismos de escape e resistência dos tumores, que podem limitar sua efetividade e durabilidade; a imunoterapia tem um custo elevado, que pode dificultar seu acesso e sua sustentabilidade no sistema de saúde. **Conclusão:** A imunoterapia é uma estratégia terapêutica inovadora e promissora para o tratamento do câncer, que pode oferecer benefícios significativos para os pacientes. No entanto, também envolve desafios, que devem ser superados por meio de mais pesquisas, desenvolvimento, regulamentação e educação. A imunoterapia representa uma oportunidade e uma responsabilidade para os profissionais de saúde, que devem estar preparados para aplicá-la de forma adequada, segura e ética.

Palavras-chave: Imunoterapia. Câncer; Tratamento Oncológico; Vantagens e desvantagens da imunoterapia; Implicações clínicas.

IMPORTÂNCIA DO METILFOLATO NA PREVENÇÃO DE DEFEITOS DO TUBO NEURAL

The importance of methylfolate in preventing neural tube defects

Rebeca Ferreira Nery, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI, ES, Brasil.
Alyne Saphira Araújo Costa, Afya Faculdade de Ciências Médicas Santa Inês, Santa Inês - MA
Danielle Cristine Gomes Franco, Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Luana Alves de Andrade, Universidade Jose do Rosário Vellano - Alfenas - MG
Mariana Pinheiro de Oliveira, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Joycilene Lopes da Silva, UniFacid Wyden, Teresina, Piauí
Rafael Junqueira Ruiz, Universidade Federal de São Paulo/SP (UNIFESP)
Tatiane Vilela de Oliveira Alves, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI, ES, Brasil
Taynara Silva Carvalho, Universidade de Rio Verde/ Rio Verde-Goiás
Rodrigo Daniel Zanoni, Médico Graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas - SP (PUC Campinas), Pós Graduado em Dermatologia e Cirurgia Dermatológica pela BWS - SP, Mestre em Saúde Coletiva pela Faculdade São Leopoldo Mandic Campinas - SP

rebecafnery@outlook.com

RESUMO

Introdução: O metilfolato é destacado pela sua importância na prevenção de defeitos do tubo neural (DTNs), reduzindo o risco de malformações congênitas graves que afetam o desenvolvimento do cérebro e da medula espinhal do feto. A suplementação com metilfolato antes da concepção e nas primeiras semanas de gravidez é essencial devido ao seu papel crucial na formação adequada do tubo neural do embrião. **Objetivo:** Examinar e destacar a importância do metilfolato na prevenção de defeitos do tubo neural (DTNs). **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura que foi conduzida no dia 12 de fevereiro de 2024, utilizando bases de dados relevantes como LILACS e MEDLINE. Foram pesquisados descritores em ciências da saúde (Decs). As palavras-chave escolhidas foram: (Ácido Fólico) AND (Gravidez) AND (Tubo neural), combinados com operador booleano AND. A pesquisa abrangeu estudos publicados nos últimos cinco anos (2019 a 2024), nas línguas portuguesa e inglesa. Essa abordagem busca oferecer uma visão atualizada e abrangente sobre os parâmetros em questão, considerando a mais recente evidência disponível na literatura científica. **Resultados e Discussão:** O metilfolato desempenha um papel essencial na prevenção de defeitos do tubo neural (DTNs) durante a gestação. A suplementação pré-concepcional e durante as primeiras semanas de gravidez mostra-se eficaz na redução do risco de DTNs, como espinha bífida e anencefalia. Estudos indicam que o metilfolato é mais eficaz que outras formas de ácido fólico, especialmente em mulheres com variações genéticas. A conscientização sobre a importância da suplementação adequada de metilfolato e a implementação de políticas de saúde são cruciais para garantir o acesso a esses suplementos, promovendo a saúde materno-fetal e prevenindo complicações gestacionais relacionadas aos DTNs. **Conclusão:** Em resumo, a suplementação de metilfolato durante a gravidez é fundamental para prevenir defeitos do tubo neural, como espinha bífida e anencefalia. A administração adequada antes da concepção e nas primeiras semanas de gestação reduz significativamente o risco desses defeitos. Isso destaca a importância da conscientização sobre a suplementação de metilfolato entre mulheres em idade fértil e a necessidade de garantir acesso facilitado a esses suplementos para promover uma gravidez saudável e prevenir complicações relacionadas aos defeitos do tubo neural.

Palavras-chave: Metilfolato; prevenção; defeitos do tubo neural; gestação.

ANÁLISE DO PERFIL EPIEMIOLÓGICO DOS CASOS DE TUBERCULOSE NA FAIXA PEDIÁTRICA NO ESTADO DO PIAUÍ ENTRE 2012 E 2022

Analysis of the epiemiological profile of tuberculosis cases in the pediatric range in the state of Piauí
between 2012 and 2022

Mirella Maria de Lima, UNINOVAFAPI
Aureo Guilherme Tadiotto Sampaio Moraes, UNISL
Camilly Marques de Almeida César, UNINOVAFAPI
Iago Garcia Pereira, UNISL
Lorival Ribeiro de Amorim Júnior, UNISL
Luciana Rodrigues Breuel, UNINOVAFAPI
Maria Clara Martins Costa, UNINOVAFAPI
Maria Karolinne Araújo Barbosa Lages, UNINOVAFAPI
Michaela Vitoria Sandes Bezerra dos Santos, UNINOVAFAPI
Wirna Eunice Santos Ruiz, UNISL

mirelinhalima2010@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A tuberculose é uma patologia causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*. Sua principal característica é a preferência pelo parênquima pulmonar e a transmissão de pessoa a pessoa através da inalação de partículas de aerossol contaminadas. Esta condição pode ser oligossintomática ou manifestar-se pela tosse seca, mucoide, expectoração purulenta, associada ou não a hemoptoicos. Apesar de acometer todas as faixas etárias, as formas primárias típica e miliar acometem mais as crianças. Assim, é necessário conhecer as idades mais prevalentes e realizar diagnóstico precoce para melhor desfecho. **Objetivo:** Apresentar Perfil Epidemiológico dos casos de Tuberculose na faixa etária pediátrica no Estado do Piauí, entre os anos de 2012 e 2022, registrados pelo DATASUS. **Metodologia:** Concerne a um estudo de caráter transversal retrospectivo, em que as variáveis analisadas incluíram: faixa etária, ano de diagnóstico, região geográfica e óbito. **Resultados e discussão:** Durante o período analisado, 2012 a 2022, no estado do Piauí, dos 8.828 casos notificados, 588 (6,6%) representam as crianças, sendo mais prevalente dos 10 aos 19 anos, com 439 (74,6%), seguidos dos 5 aos 9 anos, com 53 (9,01%). Em relação ao número de óbitos, de um total de 394, 13(3,29%) foram na faixa pediátrica. **Conclusão:** Diante desse cenário, urge a necessidade de medidas por parte das políticas públicas do Brasil no incentivo à vacinação, principalmente das crianças. Além da investigação de casos recentes de tuberculose em adultos, em pro da diminuição da proliferação e de um diagnóstico e tratamento precoces. A fim, de evitar as sequelas da doença e o óbito.

Palavras-chave: tuberculose; tosse; crianças.

ANÁLISE DO PERFIL EPIEMIOLÓGICO DOS CASOS DE MENINGITE EM PACIENTES PEDIÁTRICOS NO ESTADO DO PIAUÍ ENTRE 2013 E 2023

Analysis of the epidemiological profile of meningitis cases in pediatric in the state of Piauí between 2013 and 2023

Mirella Maria de Lima, UNINOVAFAPI
Gláucia Renata Mendes Sousa, UNINOVAFAPI
Isabella Piauilino Rosal, UNINOVAFAPI
Maria Clara Avelino Ferreira, UNINOVAFAPI
Maria Clara Nolasco Alves Barbosa, IESVAP
Melissa Dias Leal Ribeiro, UNINOVAFAPI
Michael Marinho de Souza, UNINOVAFAPI
Pedro César Veras Dias, UNINOVAFAPI
Sara Martins Rodrigues, UNINOVAFAPI
Talya Aguiar de Lima, UNINOVAFAPI

mirelinhalima2010@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A Meningite é uma doença infecciosa, que atinge e desencadeia uma reação inflamatória das membranas que envolvem o Sistema Nervoso Central (SNC). Esta condição é manifestada através de rebaixamento do nível de consciência, convulsões, aumento da pressão intracraniana (PIC) e eventos isquêmicos. Apesar de acometer todas as faixas etárias, em nosso meio, é mais prevalente nas crianças. Dessa forma, conhecer a faixa pediátrica mais acometida e realizar um diagnóstico precoce é crucial para um melhor desfecho. **Objetivo:** Apresentar o Perfil Epidemiológico dos casos de Meningite em pacientes pediátricos no Estado do Piauí, entre os anos de 2013 e 2023, registrados no DATASUS. **Metodologia:** Concerne a um estudo de caráter transversal retrospectivo, em que as variáveis analisadas incluíram: faixa etária, ano de primeiro sintoma, região geográfica e óbito. **Resultados e discussão:** Durante o período analisado – 2013 a 2023, no estado do Piauí, dos 1.614 casos notificados, 743(46,03%) correspondem à faixa etária pediátrica, sendo mais prevalente dos 5 aos 9 anos de idade, com 188 (25,3%) dos casos, seguidos da faixa dos 1 aos 4 anos, 157 (21,13%). Em relação ao número de óbitos, de um total de 193 notificações, 44 (22,79%) atingiram as crianças. **Conclusão:** Destarte, com base nos dados apresentados, a meningite, que é uma doença grave e que pode agregar sequelas e ter como desfecho a morte, principalmente na faixa pediátrica, representa um problema de saúde pública no Brasil. Assim, torna-se urgente medidas de investimentos para um diagnóstico precoce e para o incentivo maior da vacinação contra meningite.

Palavras-chave: meningite; pediátrica; precoce; óbito.

APNEIA DO SONO E DOENÇAS CARDIOVASCULARES

Sleep apnea and cardiovascular diseases

Matheus Artur Dutra Alves, UniRV.
Katia Rosa Pinheiro, UNAMA.
Bárbara Warmling Meurer, FAMP.
Quezia Valeria da Costa Guedes, UNAMA.
Rodrigo Daniel Zanoni, São Leopoldo Mandic Campinas-SP

matheusemarcodutra@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A relação entre apneia do sono e as doenças cardiovasculares têm sido amplamente estudada devido à sua significativa associação com o aumento do risco de eventos cardíacos e cerebrovasculares. **OBJETIVO:** investigar a conexão entre apneia do sono e as doenças cardiovasculares, destacando os impactos desta condição respiratória na saúde cardiovascular dos pacientes. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão de literatura integrativa entre setembro e dezembro de 2023, utilizando as bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science. Os descritores em saúde selecionados foram “apneia do sono”, “doenças cardiovasculares” e “relação”. Foram incluídos estudos que abordavam a associação entre apneia do sono e doenças cardiovasculares, publicados em inglês e português. Após a aplicação dos critérios de exclusão, foram considerados 20 artigos para análise. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A pesquisa revelou uma forte ligação entre apneia do sono e doenças cardiovasculares, incluído hipertensão arterial, doença coronariana, arritmias cardíacas e acidente vascular cerebral. Os mecanismos subjacentes a essa associação envolvem alterações na regulação do fluxo sanguíneo, inflamação crônica e estresse oxidativo, contribuindo para o aumento do risco cardiovascular em pacientes com apneia do sono. **CONCLUSÃO:** A apneia do sono está intimamente relacionada a doenças cardiovasculares, evidenciando a importância da avaliação e do tratamento adequado da apneia do sono na prevenção e no manejo das condições cardiovasculares. Essa interconexão ressalta a necessidade de abordagens integradas no cuidado desses pacientes, visando reduzir impactos adversos na saúde cardiovascular e melhorar os desfechos clínicos a longo prazo.

Palavras-chave: Apneia do sono; doenças cardiovasculares; relação.

OS DESAFIOS DO ENFERMEIRO NO MERCADO DE TRABALHO

The challenges of nurses in the job market

Thays Menezes Guimarães Barbosa, FACMAIS.
Fernanda Ferreira Rodrigues da Cunha, FACMAIS
Thiago Leonel Franco, FACMAIS.

thays_menezes@hotmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O mercado de trabalho para enfermeiros apresenta desafios significativos. **OBJETIVO:** Analisar os desafios enfrentados pelos enfermeiros no mercado de trabalho. **METODOLOGIA:** Este trabalho é uma revisão de literatura integrativa realizada entre setembro e dezembro de 2023, nas bases de dados PubMed, Scopus e CINAHL. Os descritores em saúde utilizados foram extraídos dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) e incluíram “enfermagem”, “mercado de trabalho”, e “desafios”. Os critérios de inclusão consideraram artigos em inglês ou português, publicados entre 2010 e 2023, abordando os desafios enfrentados por enfermeiros no mercado de trabalho. Após aplicação dos critérios de exclusão, 10 artigos foram selecionados para análise. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os enfermeiros enfrentam desafios diversos no mercado de trabalho, incluindo sobrecarga de trabalho, falta de recursos adequados e questões relacionadas a valorização profissional e remuneração, também enfrentam problemas com a saúde mental como estresse e burnout, devido à alta demanda e às condições estressantes do ambiente hospitalar. Além disso, a falta de reconhecimento adequado da importância do enfermeiro na equipe de saúde pode levar a sentimentos de desvalorização e frustração profissional. A rotatividade de enfermeiros em algumas instituições de saúde é um problema persistente, afetando a continuidade e a qualidade do cuidado prestado aos pacientes. As disparidades salariais e as condições de trabalhos precárias em determinadas áreas geográficas ou instituições de saúde também contribuem para esses desafios. Estratégias de apoio e políticas que visam melhorar as condições de trabalho e promover a valorização e bem-estar dos enfermeiros são essenciais para enfrentar esses desafios e garantir a qualidade do cuidado prestado aos pacientes. **CONCLUSÃO:** Os desafios enfrentados pelos enfermeiros no mercado de trabalho demandam atenção e medidas eficazes para promover condições laborais mais adequadas e valorização profissional.

Palavras-chave: Enfermagem; mercado de trabalho; desafios.

ABORDAGENS MULTIDISCIPLINARES NO TRATAMENTO DA APNEIA DO SONO

Multidisciplinary approaches in the treatment of sleep apnea

Giulia Biscotto de Carvalho, UNINOVE.
Matheus Artur Dutra Alves, UniRV.
Bárbara Warmling Meurer, FAMP.
Rafael Oliveira Vaz, UFMT.
Rodrigo Daniel Zanoni, São Leopoldo Mandic Campinas-SP.

giuliabiscottoc@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: Apneia do sono é um distúrbio respiratório comum, cujo tratamento multidisciplinar tem sido cada vez mais reconhecido como uma abordagem eficaz para melhorar os resultados clínicos dos pacientes. **OBJETIVO:** Analisar a eficácia das abordagens colaborativas entre otorrinolaringologistas, pneumologistas e dentista no tratamento da apneia do sono. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão de literatura integrativa entre setembro e dezembro de 2023, utilizando as bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science. Os descritores em saúde selecionados foram “apneia do sono”, “tratamento multidisciplinar” e “abordagem colaborativa”. Os critérios de inclusão abrangiam estudos que exploravam intervenções envolvendo otorrinolaringologistas, pneumologistas e dentistas no tratamento da apneia do sono. Após a aplicação dos critérios de exclusão, foram incluídos 15 artigos para análise. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A abordagem multidisciplinar no tratamento da apneia do sono, visa tratar não apenas os sintomas imediatos, mas também aborda as causas subjacentes do distúrbio respiratório, enquanto o otorrino pode focar na avaliação das vias aéreas superiores e na indicação de intervenção cirúrgica, o pneumologista pode oferecer uma visão abrangente do sistema respiratório, identificando comorbidades, enquanto o dentista pode avaliar o tratamento das disfunções craniofaciais, envolver essas três especialidades demonstrou ser eficaz na melhora dos sintomas e na qualidade de vida dos pacientes a longo prazo, promovendo o tratamento dessa condição de extrema complexidade. **CONCLUSÃO:** A colaboração entre especialistas de diferentes áreas, como otorrinolaringologia, pneumologia e odontologia, mostra-se fundamental para um tratamento bem-sucedido da apneia do sono, proporcionando melhores resultados clínicos e qualidade de vida aos pacientes afetados por essa condição respiratória.

Palavras-chave: Apneia do sono; tratamento multidisciplinar; abordagem colaborativa.

DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E NOVOS TRATAMENTOS

Coronary arterial disease: prevention strategies and new treatments

Matheus Artur Dutra Alves, UniRV.

Katia Rosa Pinheiro, UNAMA.

Regiane Santana da Conceição Ferreira Cabanha, Uniderp.

Rozinete de Oliveira Tavares Fortes, AESPI-FAPI.

Rodrigo Daniel Zanoni, São Leopoldo Mandic Campinas-SP.

matheusemarcodutra@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A doença arterial coronariana é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo, exigindo abordagens eficazes de prevenção e tratamento para reduzir a incidência e impacto na saúde pública. **OBJETIVO:** Analisar estratégias de prevenção e novos tratamentos para a doença arterial coronariana, visando melhorar os desfechos clínicos e a qualidade de vida dos pacientes. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão de literatura integrativa entre setembro e dezembro de 2023, utilizando as bases de dados Pub Med, Scopus e Web of Science. Os descritores em saúde selecionados foram “doença arterial coronariana”, “prevenção” e “tratamento”. Foram incluídos estudos que abordavam estratégias de prevenção e novos tratamentos para a doença arterial coronariana, publicados em inglês e português. Após a aplicação dos critérios de exclusão, foram considerados 10 artigos para análise. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A análise da literatura revelou uma variedade de estratégias de prevenção, incluindo modificação de estilo de vida, controle de fatores de risco, uso de medicamentos e intervenções cirúrgicas. Além disso novos tratamentos estão sendo desenvolvidos, como terapias farmacológicas inovadoras, procedimentos intervencionistas avançados e abordagens baseadas em tecnologia, todos contribuindo para reduzir a progressão da doença. **CONCLUSÃO:** A revisão destaca a importância contínua da pesquisa. Ao adotar abordagens multidisciplinares e inovadoras, é possível reduzir a incidência e a gravidade da doença, melhorando assim a saúde cardiovascular e a qualidade de vida dos pacientes afetados.

Palavras-chave: Doença arterial coronariana; prevenção; tratamento.

LEUCOPLASIA E ERITROPLASIA: CARACTERÍSTICAS, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DESSAS LESÕES BUCAIS

Leukoplasia and erythroplasia: characteristics, diagnosis and treatment of these oral lesions

Thyago Oliveira Cardoso, Universidade Estácio de Sá.
Juliana Maria dos Santos Tiosso, FCMSANTACASASP.
Eduardo de Mendonça Carvalho, UNIGRANRIO-AFYA RJ.
Marcos Antônio Lima dos Santos, Universidade de São Paulo.

odonto.thyago@hotmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: Leucoplasia e eritroplasia são lesões bucais potencialmente malignas que requerem atenção clínica devido ao seu risco de transformação em câncer oral. Compreender suas características, diagnóstico e tratamento é essencial para o manejo clínico dessas condições. **OBJETIVO:** Analisar e discutir as características, o diagnóstico e o tratamento da leucoplasia e eritroplasia, visando fornecer informações relevantes para profissionais de saúde bucal e promover uma abordagem clínica eficaz. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão de literatura integrativa entre setembro e dezembro de 2023, utilizando as bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science. Os descritores em saúde selecionados foram “leucoplasia”, “eritroplasia” e “lesões bucais”. Foram incluídos estudos que abordavam características clínicas, métodos de diagnóstico e opções de tratamento. Após a aplicação dos critérios de exclusão, foram considerados 10 artigos para análise. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** São lesões de mucosas potencialmente malignas que exigem avaliação clínica cuidadosa e biópsia para diagnóstico definitivo. O tratamento varia de acordo com o grau de displasia e extensão da lesão. Podendo incluir desde monitoramento clínico até excisão cirúrgica e terapias adjuvantes, como laser e crioterapia. **CONCLUSÃO:** O manejo eficaz da leucoplasia e eritroplasia envolve uma abordagem multidisciplinar que integra avaliação criteriosa, diagnóstico precoce e tratamento adequado. A conscientização sobre essas lesões bucais e a implementação de protocolos de monitoramento são essenciais para prevenir complicações e melhorar os desfechos clínicos dos pacientes.

Palavras-chave: Leucoplasia; eritroplasia; lesões bucais.

PREVENÇÃO DA OTITE: ESPECIALMENTE EM GRUPOS DE ALTO RISCO, COMO CRIANÇAS E NADADORES

Prevention of otitis: especially in high-risk groups, such as children and swimmers

Giulia Biscotto de Carvalho, UNINOVE.
Miguel de Sousa Santos, UNINOVAFAPI.
Bárbara Warmling Meurer, FAMP.
Rafael Oliveira Vaz, UFMT.
Rodrigo Daniel Zanoni, São Leopoldo Mandic Campinas-SP.

giuliabiscottoc@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A otite é uma condição inflamatória comum no ouvido que pode causar desconforto e complicações se não for tratada adequadamente. A prevenção desempenha um papel crucial na redução da incidência e na minimização dos riscos associados à otite, especialmente em grupos de alto risco, como crianças e nadadores. **OBJETIVO:** Analisar e discutir estratégias e medidas preventivas para otite, com foco especial em grupos de alto risco, visando reduzir a incidência e os impactos dessa condição no bem-estar e na qualidade de vida. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão de literatura entre setembro e dezembro de 2023, utilizando as bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science. Os descritores em saúde selecionados foram “otite”, “prevenção” e “crianças” e “nadadores”. Foram incluídos estudos que abordavam estratégias e medidas preventivas para otite em crianças e nadadores, publicados em inglês e português. Após a aplicação dos critérios de exclusão, foram considerados 20 artigos para análise. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As estratégias preventivas da otite incluem a promoção da higiene auricular, a vacinação contra patógenos causadores da otite, a adoção de medidas de proteção auditivas em ambientes aquáticas e a educação sobre fatores de riscos e sinais de alerta. A implementação dessas medidas pode contribuir significativamente para a redução da incidência de otite e para a melhoria da saúde auditiva em grupos de alto risco. **CONCLUSÃO:** A prevenção é fundamental para mitigar os riscos e complicações associados a essa condição, especialmente em grupos de alto risco, como crianças e nadadores. A adoção de medidas preventivas, juntamente com a conscientização e a educação sobre a otite, pode ajudar a promover uma melhor saúde auditiva e a qualidade de vida desses indivíduos.

Palavras-chave: Otite; prevenção; crianças; nadadores.

PREVALÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS E SUA RELAÇÃO COM O DECLÍNIO FUNCIONAL EM IDOSOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Prevalence of chronic non-communicable diseases and their relationship with functional decline in the elderly: an review of the literature

Neuma Cunha Medeiros, Universidade Regional do Cariri-URCA
Pedro Felipe Almeida Louredo, Universidade de Rio Verde-UniRV,
Jaqueline Carrara Foly, Centro Universitário de Ensino Superior- UNIVIÇOSA
Fernando Victor Sanches, Universidade Cesumar-UNICESUMAR
Maurício de Jesus Silva, Universidade Federal do Maranhão-UFMA
Bárbara Luiza Santos de Sousa Drosdoski, Centro Universitário do Espírito Santo-UNESC
Aline Nunes Silva, Centro Universitário do Espírito Santo-UNESC
Luana da Silva de Freitas, Centro Universitário do Espírito Santo-UNESC
Salatiel da Conceição Luz Carneiro, Universidade Federal do Pará-UFPA
Cristiane Lira Santana, Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS

Neuma.medeiros@urca.br

RESUMO: O envelhecimento é um processo natural progressivo marcado por alterações biopsicossociais que aumentam a vulnerabilidade ao adoecimento, principalmente relacionado às Doenças Crônicas não Transmissíveis. Dessa forma, este estudo objetivou identificar a prevalência e a relação entre doenças crônicas e a capacidade funcional em idosos. Para isso foi realizada uma revisão bibliográfica em janeiro de 2024 com estudos provenientes da biblioteca Virtual em saúde e das bases eletrônicas LILACS e SCIELO utilizando os descritores “Envelhecimento”, “Doença Crônica”, e “Capacidade Funcional”, resultando em oito estudos selecionado conforme os critérios de elegibilidade: estudos completos, publicados em português e inglês nos últimos cinco anos. Os resultados mostraram uma alta prevalência de doenças como Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus, Osteoartrites e Demências, especialmente entre as mulheres. Essas condições foram fortemente associadas ao declínio funcional, decorrente de complicações que impactam negativamente a independência e autonomia dos idosos. A HAS, por exemplo, foi descrita como condição que eleva o risco de eventos cardiovasculares, como o acidente vascular cerebral, enquanto o Diabetes Mellitus está associado a complicações como neuropatia e amputações de membros, cegueira e falência renal. Além da Osteoartrite e das demências, contribuírem para limitações de mobilidade e cognitiva que comprometem a execução das atividades diárias e pioram a saúde mental. Em suma, a prevenção e o manejo adequado dessas patologias são indispensáveis para atenuar ou prevenir os déficits funcionais a elas relacionados e contribuem para a promoção do envelhecimento ativo e saudável, garantindo a independência e o bem-estar da população idosa, que é a mais vulnerável a estas doenças.

Palavras-chave: Capacidade funcional; Doença Crônica; Envelhecimento.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo natural, dinâmico e progressivo marcado por mudanças bioquímicas, morfológicas, funcionais e psicológicas, que embora não estejam relacionadas ao adoecimento, contribuem para a perda gradativa do vigor físico e diminuem a capacidade adaptativa do indivíduo aos estresses do meio ambiente. Dessa

forma, o público geriátrico apresenta vulnerabilidades para o desenvolvimento de patologias e complicações futuras, principalmente relacionadas às Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) e neurodegenerativas (Silva et al.,2022).

Nesse contexto, as DCNT constituem um grave problema de saúde pública responsável pelo aumento das taxas de mortalidade e incapacidades, principalmente entre idosos longevos (acima de 80 anos) que são os indivíduos mais vulneráveis e compreendem um vasto espectro de patologias não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, respiratórias, osteomusculares, neurodegenerativas, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e alguns tipos de cânceres (Simões et al., 2021).

Desse modo, o caráter progressivo destas patologias apresentam grande influência no comprometimento da capacidade funcional e tem implicações significativa na qualidade de vida do próprio idoso, e repercute também no âmbito familiar e comunitário, visto que, estão associadas ao desenvolvimento de complicações clínicas permanentes, como incapacidades e limitações de mobilidade, que podem potencializar a perda de autonomia e dependência funcional no público idoso (Figueiredo et al., 2020). Diante do exposto, este estudo tem como objetivo identificar a prevalência e a relação entre as doenças crônicas não transmissíveis e a capacidade funcional de idosos.

METODOLOGIA

Corresponde a um estudo de revisão bibliográfica, cujo levantamento bibliográfico foi realizado em Janeiro de 2024 através da Biblioteca Virtual em Saúde e das bases de dados eletrônicas SciELO e LILACS utilizando os descritores “Envelhecimento”, “Doença Crônica”, e “Capacidade Funcional” associados ao operador “AND”, garantindo assim a inclusão de todos os artigos que fossem referentes à temática proposta.

Os critérios de inclusão selecionados foram: estudos completos, publicados nos idiomas português e inglês e dentro do recorte temporal dos últimos cinco anos (2020-2024) e excluídos os artigos que não atenderam aos critérios supracitados e aqueles duplicados nas bases de dados. Inicialmente foram encontrados 736 estudos, posteriormente foi realizada a filtragem conforme os critérios pré-estabelecidos, resultando em 235 trabalhos. Após isso, foi realizada a leitura dos títulos e resumos e os refinados nesta etapa foram lidos integralmente e

selecionados os que mais atendiam ao objetivo envolvido nesta temática, resultando em oito artigos na amostra final.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos artigos selecionados, evidenciou maior prevalência de DCNTs no sexo feminino, destacando-se a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), o Diabetes Mellitus, Osteoartrites e demências, que tiveram expressiva associação com variáveis sociodemográficas e as condições de saúde da população idosa (Figueiredo et al., 2020; Silva et al., 2022; Simões et al., 2020).

Corroborando com esses achados, em um estudo transversal realizado de Lobato et al. (2021) em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) com uma amostra de 135 idosos, constatou que 85,9% eram portadores de alguma DCNT, e dentre as patologias mais prevalentes destacou-se a HAS (69,6%), dor lombar (30,4%), artrite reumatoide (23,7%) e diabetes mellitus (17,8%).

Do mesmo modo, Figueiredo et al. (2020) mostrou em sua pesquisa que 50,3% de uma amostra de 59 idosos eram portadores de duas doenças, sendo as cardiocirculatórias com prevalência de (88,1%), seguida da diabetes (23,1%), neoplasias (8,5%) e problemas respiratórios (3,4%). Ainda conforme o autor, tais patologias exercem forte influência na capacidade funcional dos idosos, e destaca ainda que a presença de HAS pode aumentar em até 39% as chances do indivíduo se tornar dependente nas Atividades de Vida Diária (AVD) e as doenças cardiorrespiratórias em 82%. Além disso, as neoplasias e o diabetes foram apontadas pelo autor também como causadores de impactos na funcionalidade, mas de forma moderada.

Nesse contexto, ao correlacionar a presença dessas patologias com o perfil funcional dos idosos, é evidenciado nos estudos, que a HAS como a DCNT mais prevalente está diretamente associada ao declínio da funcionalidade, pois se configura como um importante fator desencadeante de eventos catastróficos e muitas vezes incapacitantes, tais como a doença arterial coronariana, doença vascular periférica, insuficiência cardíaca e renal e o Acidente Vascular Encefálico (AVE), que têm o potencial de levar ao desenvolvimento de sequelas como incontinência urinária, depressão, disfagia, dor crônica e redução do controle motor, equilíbrio, força e mobilidade (Samartini; Araujo; Cândido, 2023; Silva et al., 2021).

Ainda neste viés, as incapacidades funcionais presentes na Diabetes Mellitus, associam-se a perda de peso que frequentemente leva ao desenvolvimento da sarcopenia, caracterizada pela perda de massa e força muscular; a presença de complicações como a retinopatia, que pode evoluir para a perda da visão, a ocorrência de neuropatia periférica com o desenvolvimento de úlceras nos membros inferiores, podendo resultar em amputações, como fatores potencialmente limitantes da autonomia e independência em idosos. Além das consequências já citadas a qual o diabetes mellitus pode ocasionar, há também a nefropatia diabética com lesões na microcirculação renal, podendo chegar a esclerose glomerular decorrente da hiperglicemia sustentada (Samartini; Araujo; Cândido, 2023; Silva et al., 2021).

A literatura demonstra também que a Osteoartrite é uma doença crônica degenerativa prevalente na população idosa e suas manifestações incluem a inflamação das articulações que provocam rigidez, dor crônica, fadiga e à medida que a doença progride, há destruição da cartilagem articular e os pacientes podem desenvolver deformidades e incapacidade para a realização de suas atividades tanto de vida diária como profissional. Desse modo, as consequências causadas por essa patologia, impactam negativamente na qualidade de vida dos indivíduos e torna-se fator agravante para o surgimento de outras comorbidades, como a depressão (Figueiredo et al., 2020; Rocha et al., 2021).

Além disso, o comprometimento cognitivo decorrente dos quadros demenciais, que são prevalentes no público geriátrico, principalmente associados à Doença de Alzheimer (DA) interfere de forma substancial na habilidade do indivíduo em tomar decisões, planejar e desempenhar tarefas individuais e se relacionam também a restrição da participação social, favorecendo o isolamento e depressão, elevando o risco ao suicídio (Lobato et al., 2021; Saintrain et al., 2020; Silva et al., 2021)

CONCLUSÃO

Em síntese, a análise dos dados evidenciou que a prevalência significativa de Doenças Crônicas, principalmente a Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, Osteoartrite e demências, exercem forte influência no declínio da capacidade funcional e piora de qualidade de vida do público idoso. Nesse ínterim, ressalta-se a importância da implementação de estratégias que objetivem não somente o tratamento destas patologias,

mas também sua prevenção e identificação precoce, visto que o manejo adequado dessas condições de saúde, associado a uma abordagem multidisciplinar é crucial para amenizar as complicações que predisõem ao declínio funcional.

REFERÊNCIAS

FIGUEIREDO, A. E. B. et al. Doenças crônicas não transmissíveis e suas implicações na vida de idosos dependentes. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, p. 77-88, 2021.

LOBATO, T. C. L. et al. Prevalência de doenças crônicas não transmissíveis em idosos longevos em um município no interior do Amazonas. *Saúde Coletiva (Barueri)*, v. 11, n. 63, p. 5508-5519, 2021.

SAINTRAIN, M. V. L. et al. Percepção de Idosos com Doenças Crônicas sobre a Perda da Funcionalidade e da Autonomia. *New Trends in Qualitative Research*, v. 3, p. 975-983, 2020.

MANEJO PERIOPERATÓRIO DA HIPERTERMIA MALIGNA: DIAGNÓSTICO E CONDUTAS

Perioperative management of malignant hyperthermia: diagnosis and management

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Francisco Hércles Moreira de Carvalho, Universidade Federal do Piauí.
Paulo Henrique Oliveira Silva, Centro Universitário Uninovafapi.
Dalton de Moura Ferreira Lima, Faculdade Morgana Potrich.
Pedro César Veras Dias, Centro Universitário Uninovafapi.
Brenda Caroline Melo Sousa, Universidade Federal do Piauí.
Ronald Gerard Silva, Universidade Federal do Piauí.
João Victor Sousa Xavier, Universidade Federal do Piauí.
Sócrates de Moura Ferreira, Universidade Federal do Maranhão.
Denise Maria Sousa Carvalho, Centro Universitário Inta – UNINTA.

larabiacelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Hipertermia Maligna (HM), descrita primeiramente em 1960, é uma condição farmacogenética caracterizada por uma resposta hipermetabólica anormal a agentes anestésicos inalatórios da classe dos halogenados e aos relaxantes musculares despolarizantes. **Objetivo:** Evidenciar o manejo perioperatório da Hipertermia Maligna com ênfase no diagnóstico e condutas. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica através da revisão da literatura, um instrumento da base de evidência científica. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). A partir da busca inicial, ocorrida em fevereiro de 2024, dez (10) foram condizentes com a questão norteadora desta pesquisa. **Resultados e Discussão:** É fundamental que o paciente seja submetido ao teste de susceptibilidade à doença em questão, os quais: exame genético molecular de sangue e o teste de contratura muscular em resposta à exposição ao halotano-caféina. O tratamento consiste na administração de Dantroleno (o principal antídoto) dentro de cinco minutos após o início de uma crise na dosagem de 2mg a 2,5mg/kg, além de o manejo perioperatório é recomendado o controle ativo da temperatura do paciente com o uso de fluidos intravenosos frios e compressas, sem o uso de antipiréticos. **Conclusão:** Em síntese, é fundamental ressaltar a importância dos estudos acerca da HM por se tratar de uma emergência, cujas evidências apontam para o manejo adequado e assertivo da condição do paciente.

Palavras-chave: Hipertermia Maligna; Centro Cirúrgico; Cuidados Perioperatórios.

INTRODUÇÃO

A Hipertermia Maligna (HM), descrita primeiramente em 1960, é uma condição farmacogenética caracterizada por uma resposta hipermetabólica anormal a agentes anestésicos inalatórios da classe dos halogenados e aos relaxantes musculares despolarizantes, como a succinilcolina. Os episódios típicos incluem taquicardia, taquipneia, aumento de dióxido de carbono no sangue, rigidez muscular, aumento da

temperatura corporal, acidose metabólica e rabdomiólise; no entanto, há uma ampla variação clínica, desde formas graves e típicas até apresentações mais leves e atípicas (Harris; Chung, 2013).

A falha primária da HM ocorre no músculo esquelético, especificamente no transporte de íons cálcio (Ca^{2+}) nas células musculares. Indivíduos susceptíveis à hipertermia maligna possuem anomalias genéticas nos receptores musculares, levando ao acúmulo excessivo de Ca^{2+} quando expostos a certos agentes anestésicos desencadeantes. O aumento intracelular de cálcio resulta em hipermetabolismo, o que leva a um aumento na produção de dióxido de carbono (CO_2) e no consumo de oxigênio (O_2), bem como à ruptura das membranas celulares (Litman, 2013).

A taxa de incidência varia e ela se manifesta de forma particular em cada caso. No Brasil, atualmente, estima-se que a incidência seja de 1 em 50.000 casos, sendo mais frequente no sexo masculino e mais rara em idosos e lactentes (Costa et al., 2017).

Tendo em vista o exposto e considerando as ações imprescindíveis à segurança do paciente, objetiva-se evidenciar o manejo perioperatório da Hipertermia Maligna com ênfase no diagnóstico e condutas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica através da revisão da literatura, um instrumento da base de evidência científica. Inicialmente, houve a geração da questão norteadora desta revisão integrativa da literatura: “Quais evidências científicas do manejo perioperatório da Hipertermia Maligna?”

Para a localização dos estudos relevantes, que respondessem à pergunta de pesquisa, utilizou-se de descritores indexados e não indexados (palavras-chave) nos idiomas português, inglês e espanhol. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE).

O processo de seleção dos estudos a serem incluídos nesta revisão, utilizou-se como critérios de inclusão: disponibilidade do texto completo, realizados com humanos, publicados nos últimos quatro cinco (2019 a 2024), nos idiomas português, espanhol e

inglês. Excluiu-se ainda na busca inicial: resumos, textos incompletos, relatos técnicos e outras formas de publicação que não artigos científicos completos.

A partir da busca inicial, ocorrida de janeiro a fevereiro de 2024, foram encontrados 2.112 (dois mil cento e doze) estudos e, após aplicar, os critérios de inclusão e exclusão, obteve-se cento e vinte (120) estudos, destes, foram analisados títulos e resumos, onde dez (10) foram condizentes com a questão norteadora.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Devido a essa condição ser uma anomalia genética, esse aspecto é fundamental para que o paciente seja submetido ao teste de susceptibilidade à doença em questão. Existem duas opções de exames para confirmar a suspeita: o exame genético molecular de sangue e o teste de contratura muscular em resposta à exposição ao halotano-caféina, cujas evidências apontam para o maior grau de precisão (Nunes et al., 2020).

Por conseguinte, a literatura ressalta que a aplicação de anestesia preventiva em pacientes com predisposição genética para HM. Cieniewicz et al. (2019) reiteram a necessidade de ter disponíveis no Centro Cirúrgico aproximadamente 36 ampolas de Dantroleno (o principal antídoto), além da importância de administrá-lo dentro de cinco minutos após o início de uma crise na dosagem de 2mg a 2,5mg/kg em ciclos de cinco minutos até que o paciente permaneça estável. Isso porque os pacientes devem receber uma anestesia não desencadeadora, ou seja, sem o uso de anestésicos voláteis, conhecidos por desencadear crises, e sem succinilcolina (Cieniewicz et al., 2019).

Outrossim, o manejo perioperatório é recomendado o controle ativo da temperatura do paciente com o uso de fluidos intravenosos frios e compressas, sem o uso de antipiréticos. Nesse viés, é crucial interromper o resfriamento quando a temperatura central atingir 38,5 °C para evitar a hipotermia. Os distúrbios metabólicos, resultantes da degradação muscular, devem ser controlados por meio do reequilíbrio dos eletrólitos e do equilíbrio ácido-base, visando prevenir o desenvolvimento da insuficiência renal aguda. Em caso de arritmias, não se deve administrar fármacos antagonistas dos canais de cálcio, pois podem causar hipercalemia quando associados ao Dantroleno, devido a um mecanismo semelhante entre eles (Cieniewicz et al., 2019).

CONCLUSÃO

Em síntese, é fundamental ressaltar a importância dos estudos acerca da HM por se tratar de uma emergência, cujas evidências apontam para o manejo adequado e assertivo da condição do paciente. Por conseguinte, cabe aos profissionais de saúde triarem os pacientes para que saibam identificar pacientes que já foram submetidos à anestesia e sofreram complicações derivadas da aplicação, bem como a obtenção do êxito das ações mediante o preparo e conhecimento da condição. Reitera-se a necessidade de novos estudos acerca da temática visando predisposição no paciente e em seus familiares, a fim de adotar medidas preventivas baseadas em protocolos de intervenção.

REFERÊNCIAS

- CIENIEWICZ, A. et al. Malignant hyperthermia - What do we know in 2019? *Anaesthesiology Intensive Therapy*. 2019;51(3):169-77.
- COSTA, W. P. et al. Hipertermia maligna: revisando aspectos importantes. *Revista Médica de Minas Gerais*. 2017.
- HARRIS, M.; CHUNG, F. Complications of general anesthesia. *Clinic Plastic Surg*. 2013;40(4):503-13.
- LITMAN, R. S. Malignant hyperthermia: clinical diagnosis and management of acute crisis. Oxford: UpToDate Database; 2013.
- NUNES, R. B. S. et al. Hipertermia maligna: uma revisão de literatura. *Brazilian Journal Health Review*, 2020;3(2): 2475-2489.

PERSPECTIVAS FUTURAS NO TRATAMENTO DA ELA

Future perspectives in the treatment of ALS

Nara Cardoso Rodrigues, Centro Universitário UNINOVAFAPI
Caroline Rubim da Silva, Universidade Nove de Julho campus Bauru
Roberta Anjos Guimarães Marambaia, Faculdade Unidompedro Salvador
Laís Caroline Pierdona, UNINASSAU
Brenda de Oliveira Tertuliano, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras
Ana Vitória Cunha Castro, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras
Vinicius de Oliveira Siqueira, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras
Mariana Tomás Chicarino, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras
Kerenny Mariane de Almeida, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras
Maria Isabel Nogueira Accioly, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras

naraheliia@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é complexa, resultando da interação entre fatores genéticos e ambientais. Cerca de 5-10% dos casos apresentam herança autossômica dominante, enquanto a maioria é esporádica. Incidindo em média 2-3 casos por 100.000 pessoas por ano, com prevalência entre 4-8 casos por 100.000 pessoas, a ELA atinge principalmente adultos de 40 a 70 anos, sem preferência por gênero ou raça. Seus sintomas, como fraqueza muscular progressiva, espasticidade e dificuldades de fala, estão ligados a mecanismos que incluem acúmulo proteico, disfunção mitocondrial e inflamação. **Objetivo:** Sendo assim, o objetivo do presente estudo é analisar as perspectivas futuras no tratamento da ELA. **Metodologia:** Este estudo revisa opções de tratamento da ELA, considerando futuras atualizações. Foram analisados artigos publicados nos últimos três anos em PubMed, LILACS, SciELO e Scopus. Dos 52 documentos analisados, excluíram-se relatos de caso, revisões e estudos experimentais não humanos. **Resultados e Discussão:** Os avanços na compreensão da ELA impulsionaram novas terapias, incluindo a identificação de genes associados à doença e descobertas em vias metabólicas e inflamatórias. Contudo, desafios persistentes, como a falta de tratamentos eficazes e dificuldades de acesso, permanecem. Além disso, terapias genéticas e neuroprotetoras, juntamente com abordagens multidisciplinares, oferecem perspectivas promissoras para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. **Conclusão:** Promover estudos contínuos e investir em pesquisa na ELA é crucial para entender sua fisiopatologia e desenvolver terapias eficazes, oferecendo esperança aos pacientes. Por fim, incentivar inovações multidisciplinares pode melhorar a assistência, abordando suas necessidades de forma holística e representando uma mudança promissora.

Palavras-chave: ELA; Doença neurodegenerativa; Tratamento; Atualizações.

INTRODUÇÃO

A etiologia da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é ainda objeto de estudo contínuo e permanece parcialmente compreendida. Acredita-se que seja uma condição multifatorial, influenciada por fatores genéticos e ambientais. Uma parcela minoritária, entre 5% e 10% dos casos, apresenta um padrão familiar de herança autossômica dominante, associado a mutações em genes como SOD1, C9orf72, TARDBP e FUS. No

entanto, a grande maioria dos casos, entre 90% e 95%, não apresenta história familiar identificável, caracterizando-se como esporádicos (ALBUQUERQUE, PERNAMBUCO, LOPES, 2022; DE OLIVEIRA RAMOS et al. 2023).

A ELA é considerada uma doença rara, com uma incidência média de 2-3 casos por 100.000 pessoas por ano e uma prevalência variando entre 4-8 casos por 100.000 pessoas. A faixa etária mais comumente afetada situa-se entre 40 e 70 anos, com um pico de incidência em torno dos 60 anos. Não há predileção observada por gênero ou raça, destacando a amplitude demográfica dessa condição (CASTRO et al. 2022).

Os sintomas da ELA são resultantes da degeneração progressiva dos neurônios motores, tanto superiores quanto inferiores, culminando em fraqueza muscular e perda gradual da função motora. As manifestações clínicas podem variar de acordo com a localização e extensão do comprometimento neuronal. Os principais sintomas incluem fraqueza muscular progressiva, espasticidade muscular, atrofia muscular, fasciculações visíveis sob a pele, dificuldades de fala e deglutição, além de disfunção respiratória, o que reflete o amplo espectro de impacto neuromuscular dessa patologia. Ainda que os mecanismos exatos subjacentes à ELA permaneçam incertos, várias teorias foram propostas, incluindo acúmulo anormal de proteínas, disfunção mitocondrial, inflamação crônica e alterações no transporte axonal, sugerindo uma complexa interação entre diversos processos biológicos na etiopatogenia dessa doença neurodegenerativa. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é analisar as perspectivas futuras no tratamento da ELA (CRUZ, BESSA, 2021; OLIVEIRA PADILHA DINIZ et al. 2023).

METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão que analisou as opções e atualizações futuras e idealizações a respeito do tratamento da ELA. Os descritores usados orientaram a pesquisa que consistiu em analisar artigos científicos publicados no PubMed, LILACS, SciELO e Scopus nos últimos três anos (2021-2024) que estivessem disponíveis gratuitamente e integralmente nos seguintes idiomas: inglês, português ou espanhol. Além disso, foram excluídos artigos científicos do tipo relato de caso, revisão e pesquisas experimentais não humanas. Os descritores usados foram: “ELA”, “Tratamento” e “Atualizações”.

A análise ampla em primeiro momento por critérios pré-definidos e posteriormente por análise de pares por título e resumo para análise completa possibilitou a análise de 52 documentos que contribuíram para construção desse estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os avanços recentes na compreensão da fisiopatologia da ELA impulsionaram o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas. A identificação de genes associados à ELA e descobertas em vias metabólicas e inflamatórias possibilitaram progressos notáveis. Além disso, melhorias na detecção precoce têm permitido intervenções terapêuticas mais oportunas (DINIZ, PASSOS, 2022; NETO et al. 2023).

Contudo, o tratamento da ELA continua a enfrentar desafios significativos. A falta de opções terapêuticas eficazes e a heterogeneidade da doença são obstáculos importantes. Ademais, a dificuldade de acesso a tratamentos, seja por questões financeiras, disponibilidade ou aprovação regulatória, representa uma barreira adicional (DE JESUS PEREIRA, CARNEIRO, DE SÁ; 2021; MENESES et al. 2023).

Apesar dos desafios, perspectivas futuras no tratamento da ELA são promissoras. Terapias genéticas têm potencial para corrigir mutações associadas à doença e terapias direcionadas a proteínas tóxicas, como a SOD1, estão em desenvolvimento. Assim, abordagens neuroprotetoras e intervenções multidisciplinares oferecem esperança para melhorar a qualidade de vida dos pacientes (DE CARVALHO et al. 2023; FIDELIX et al. 2023; SILVA, RIBEIRO, SILVESTRE, 2023).

CONCLUSÃO

Em vista dos desafios persistentes e da complexidade da ELA, é imperativo promover estudos contínuos e investir em pesquisa nessa área. A busca por uma compreensão mais profunda da fisiopatologia da ELA e o desenvolvimento de terapias mais eficazes são cruciais para oferecer esperança aos pacientes e suas famílias. Além disso, é essencial incentivar a inovação em abordagens técnicas multidisciplinares, integrando conhecimentos e expertise de diferentes campos da medicina para oferecer uma assistência mais abrangente e holística aos pacientes, que vai além do tratamento puramente farmacológico e aborda também suas necessidades físicas, emocionais e sociais. Essa abordagem colaborativa e inovadora pode representar uma mudança significativa na maneira como lidamos com a ELA e outras doenças complexas, oferecendo uma perspectiva mais esperançosa para o futuro.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Keila Maruze de França; PERNAMBUCO, Leandro; LOPES, Leonardo Wanderley. Impacto do tratamento medicamentoso na voz, fala e deglutição de pacientes com esclerose lateral amiotrófica: revisão sistemática. *Audiology-Communication Research*, v. 27, p. e2599, 2022.

CASTRO, Ana Paula Rodrigues et al. Tratamento com células-tronco na Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA): uma revisão narrativa da literatura. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 15, n. 11, p. e11183-e11183, 2022.

CRUZ, Maria Eugênia Dias; BESSA, Lucas de Las Casas. Tratamento e manejo da Esclerose Lateral Amiotrófica: uma revisão narrativa. *Bionorte*, v. 10, n. S2, 2021.

DE CARVALHO, Leandro Melo et al. Protótipo de aplicativo centrado no usuário para gestão do autocuidado em esclerose lateral amiotrófica. *CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES*, v. 16, n. 11, p. 27440-27460, 2023.

DE JESUS PEREIRA, Gisele Estéfany; CARNEIRO, Maria Alice Batista; DE SÁ, Matteus Cordeiro. HIDROTERAPIA NO TRATAMENTO DA ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA. *Revista Saúde Dos Vales*, v. 2, n. 1, 2021.

DE OLIVEIRA RAMOS, Karolyna et al. AMX0035 no tratamento da esclerose lateral amiotrófica: uma revisão de escopo. *Revista Neurociências*, v. 31, p. 1-21, 2023.

DINIZ, Ana Beatriz Rangel; PASSOS, Marco Aurélio Ninômia. Esclerose lateral amiotrófica-ELA: progressão da doença em pacientes diagnosticados. *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*, v. 5, n. 11, p. 160-180, 2022.

FIDELIX, Emanuela Coriolano et al. Telessaúde para esclerose lateral amiotrófica em um serviço multidisciplinar em um centro de referência brasileiro. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, v. 81, p. 469-474, 2023.

MENESES, João Victor Santos et al. IMPACTO DO TRATAMENTO COM RILUZOL NA EFICIÊNCIA E REGRESSÃO DA ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA. *REVISTA FOCO*, v. 16, n. 11, p. e3216-e3216, 2023.

NETO, Aloizio Correia Torres et al. Eficácia de intervenções imunomoduladoras para o tratamento da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). *Brazilian Journal of Health Review*, v. 6, n. 3, p. 10159-10175, 2023.

OLIVEIRA PADILHA DINIZ, Maria Clara et al. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA): MECANISMOS, DIAGNÓSTICO E POSSÍVEIS TRATAMENTOS. *Revista Foco (Interdisciplinary Studies Journal)*, v. 16, n. 5, 2023.

SILVA, Carlos Alberto Lima da; RIBEIRO, Mayara Monique Mendes; SILVESTRE, Cristiano de Lima. Benefícios da ventilação não invasiva em pacientes com esclerose lateral amiotrófica que são acompanhados pelo setor de fisioterapia do hospital do imip. *Revista transdisciplinar universo da saúde*, v. 3, n. 3, 2023.

ANÁLISE DOS RISCOS ASSOCIADOS AO USO DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS

Analysis of the Risks Associated with the Use of Anesthesia in Elective Surgical Procedures

Victória Souza Araújo. Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS
Isadora Cristina Barbosa Ribeiro. Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória – EMESCAM
Gabriele Alves de Oliveira. Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS
Leticia Lis Carlini. Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS
Mariana Fernanda da Silva Lima. Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS
Neemias Freire Numeriano. Universidade Potiguar
Stephanie Bezerra Muniz Falcão. Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes
Paula Macedo Reis. Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória - EMESCAM
Estéfanny Geovanna Laurindo Vicente. Centro Universitário Tabosa de Almeida
Marina Elias Rocha. Universidade Federal do Goiás

victoriax.araujo@gmail.com

RESUMO

Este estudo aborda a análise dos riscos associados ao uso de anestesia em procedimentos cirúrgicos eletivos, uma preocupação relevante na prática médica dada a sua influência direta na segurança e bem-estar do paciente. Justificado pela necessidade de compreender melhor esses riscos para otimizar as práticas anestésicas, o objetivo principal foi identificar e avaliar as complicações decorrentes do uso de anestesia nesses procedimentos. Utilizando a estratégia PICO como base metodológica, realizou-se uma busca na base de dados SciELO com as palavras-chave "risco", "cirurgias" e "anestesia", resultando na seleção inicial de 28 artigos. Após leitura criteriosa de títulos e resumos, 10 artigos foram pré-selecionados, dos quais 5, que respondiam especificamente à pergunta de pesquisa, foram analisados detalhadamente. Os resultados evidenciaram que, apesar da baixa incidência de complicações graves, complicações menores são comuns e podem afetar significativamente a recuperação e satisfação do paciente. A conclusão do estudo destaca a consulta pré-anestésica como essencial para uma avaliação de riscos eficaz, permitindo a personalização do cuidado anestésico e minimizando o potencial de complicações. Assim, ressalta-se a importância de uma vigilância contínua e de práticas anestésicas que priorizem a segurança do paciente.

Palavras-chave: Anestesia; Procedimentos Cirúrgicos Eletivos, Avaliação de Riscos

INTRODUÇÃO

A prática anestésica, vital para cirurgias, tem avançado em segurança e redução de riscos. Contudo, complicações anestésicas, embora raras, preocupam profissionais e pacientes, variando de leves a fatais, ressaltando a importância de pesquisar fatores de risco, prevenção e manejo. A análise sublinha a necessidade de monitoramento e resposta rápida a complicações anestésicas. Destaca-se também a frequência de sintomas pós-operatórios leves, como dor de garganta e náuseas, apontando para a melhoria das técnicas anestésicas para aumentar a satisfação do paciente (Schwartzman et al., 2012).

Portanto, este estudo tem como objetivos revisar a incidência e os tipos de complicações anestésico-cirúrgicas e avaliar as estratégias de prevenção e manejo, com um foco particular na importância da consulta pré-anestésica. Esta consulta é fundamental para identificar pacientes com maior risco de complicações e para planejar cuidados anestésicos que minimizem esses riscos. Ao abordar esses objetivos, o estudo busca contribuir para a prática anestésica, fornecendo insights valiosos sobre como aprimorar a segurança e a eficácia do cuidado anestésico e melhorar a experiência e o bem-estar do paciente.

METODOLOGIA

Para conduzir este estudo, adotamos uma metodologia meticulosa com o objetivo de explorar os riscos associados ao uso de anestesia em procedimentos cirúrgicos eletivos. A pesquisa seguiu a estratégia PICO (População, Intervenção, Comparação, Outcomes), que orientou a formulação da questão de pesquisa e a seleção das fontes de dados (Santos; Pimenta; Nobre, 2007). Realizamos uma busca na base de dados SciELO utilizando as palavras-chave "risco", "cirurgias" e "anestesia" para capturar uma variedade de estudos relevantes sobre os riscos do uso de anestesia em procedimentos cirúrgicos eletivos. A busca inicial retornou 28 artigos, indicando uma ampla disponibilidade de literatura sobre o tema.

Após a triagem inicial, examinamos os títulos e resumos de cada artigo, aplicando critérios de inclusão rigorosos para garantir a relevância e a qualidade dos estudos. Selecionamos 10 artigos que pareciam atender aos requisitos do estudo e realizamos uma leitura completa para avaliar sua contribuição específica para a questão de pesquisa. Cinco desses artigos foram considerados diretamente relevantes e informativos sobre os riscos do uso de anestesia em cirurgias eletivas. A seleção final baseou-se na capacidade de cada artigo de responder à pergunta de pesquisa, na qualidade metodológica e na relevância dos resultados apresentados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo de Chan e Auler Jr. (2002), revisando 82.641 casos cirúrgicos, mostrou uma taxa de mortalidade de 0,51% após a anestesia, com apenas 0,23% diretamente atribuídos à anestesia. Isso ressalta a relativa segurança dos procedimentos anestésicos, destacando a importância da avaliação de riscos baseada na classificação ASA e no tipo de procedimento cirúrgico, especialmente em cirurgias cardíacas e vasculares, que

apresentam riscos elevados. Além disso, o artigo de Curtis, Furlani e Castiglia (2004) discute eventos adversos graves, como toxicidade neurológica e parada cardíaca devido à injeção intravascular acidental de ropivacaína, enfatizando a necessidade de vigilância e monitoramento contínuo durante a anestesia peridural torácica. A rápida recuperação dos pacientes destaca as propriedades farmacológicas vantajosas da ropivacaína e a eficácia das medidas de resgate.

Por outro lado, Tennant e colegas (2012) observaram uma alta prevalência (83%) de complicações pós-operatórias menores em cirurgias eletivas ginecológicas e ortopédicas, como dor de garganta e náuseas, mas isso não afetou significativamente a satisfação geral dos pacientes. Isso sugere que, embora as complicações menores sejam comuns, uma comunicação eficaz sobre as expectativas pós-operatórias e o manejo adequado dessas condições podem mitigar seu impacto na percepção da qualidade dos cuidados.

Adicionalmente, o estudo de Schwartzman et al. (2014) destaca a consulta pré-anestésica como crucial na redução de complicações anestésicas, especialmente em pacientes com condições físicas debilitadas ou comorbidades significativas. A correlação entre a duração da anestesia, histórico de tabagismo e doenças respiratórias e endocrinológicas com um aumento no risco de complicações ressalta a importância de uma avaliação pré-operatória abrangente para identificar e mitigar riscos potenciais.

Em resumo, a revisão da literatura enfatiza a importância da avaliação rigorosa de riscos, monitoramento contínuo durante a anestesia e prontidão para intervenção imediata para garantir a segurança do paciente. Além disso, destaca a consulta pré-anestésica como uma ferramenta valiosa para personalizar o cuidado anestésico, minimizando o risco de complicações graves e melhorando a satisfação geral do paciente, reforçando assim a segurança e eficácia dos procedimentos anestésico-cirúrgicos.

CONCLUSÃO

Este estudo sistematiza a compreensão dos riscos associados ao uso de anestesia em procedimentos cirúrgicos eletivos. A revisão metódica da literatura, fundamentada na estratégia PICO, permite identificar os principais riscos que envolvem a prática anestésica em tais contextos. A análise de cinco artigos selecionados da base de dados SciELO revela que, apesar dos avanços na segurança anestésica, complicações podem ocorrer, ressaltando a necessidade de vigilância contínua. Os estudos demonstram que a

incidência de complicações menores é comum, embora geralmente de baixa gravidade, influenciando a experiência pós-operatória dos pacientes. Identifica-se também a importância de considerar fatores específicos do paciente, como idade e condições pré-existentes, no planejamento anestésico para minimizar riscos. Conclui-se que a consulta pré-anestésica emerge como uma ferramenta crucial para a avaliação de riscos, permitindo a personalização do cuidado anestésico. Este trabalho contribui para a prática clínica ao enfatizar a necessidade de estratégias de prevenção e manejo focadas na segurança do paciente, na redução de complicações e na melhoria da satisfação com o procedimento anestésico.

REFERÊNCIAS

CHAN, R. P. C.; AULER JUNIOR, J. O. C. Estudo retrospectivo da incidência de óbitos anestésico-cirúrgicos nas primeiras 24 horas: revisão de 82.641 anestésias. *Revista Brasileira de Anestesiologia*, v. 52, n. 6, nov. 2002.

CURTIS, F. G.; FURLANI, R.; CASTIGLIA, Y. M. M. Injeção intravascular acidental de ropivacaína a 0,5% durante a realização de anestesia peridural torácica: relato de casos. *Revista Brasileira de Anestesiologia*, v. 54, p. 802–808, 1 dez. 2004.

SANTOS, C. M. DA C.; PIMENTA, C. A. DE M.; NOBRE, M. R. C. The PICO strategy for the research question construction and evidence search. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, v. 15, n. 3, p. 508–511, jun. 2007.

SCHWARTZMAN, U. P. Y. et al. [Anesthetic complications in a rehabilitation hospital: is the incidence related to the pre-anesthetic visit?]. *Revista Brasileira De Anestesiologia*, v. 64, n. 5, p. 357–364, 1 set. 2014.

SCHWARTZMAN, U. P. Y. et al. Complicações relacionadas à anestesia e a reflexão bioética do erro médico inerente a esse procedimento. *Comun. ciênc. saúde*, p. 161–168, 2012.

TENNANT, I. et al. Complicações pós-operatórias menores relacionadas à anestesia em pacientes de cirurgias eletivas ginecológicas e ortopédicas em um hospital universitário de Kingston, Jamaica. *Revista Brasileira de Anestesiologia*, v. 62, n. 2, p. 193–198, abr. 2012.

MANEJO CLÍNICO E CIRÚRGICO DAS HÉRNIAS DIAFRAGMÁTICAS CONGÊNITAS

Clinical and surgical management of congenital diaphragmatic hernias

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Francisco Hércles Moreira de Carvalho, Universidade Federal do Piauí.
Nerisvaldo Gomes Feitosa Junior, Universidade Federal do Piauí.
Derrick Reded Silva Souza, Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG.
Marina Batista Cipriano, Centro Universitário Maurício de Nassau – Barreiras.
João Paulo de Lima Gonçalves, Universidade Federal Rural do Semi-Árido.
Robson Waldeck Silva Junior, Universidade Federal do Piauí.
João Victor Sousa Xavier, Universidade Federal do Piauí.
João Carvalho da Silva Neto, Universidade Salvador – UNIFACS.
Sócrate de Moura Ferreira, Universidade Federal do Maranhão.

larabiacelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Hérnia Diafrágica Congênita (HDC) é um defeito na formação do diafragma que ocorre entre 1:2.000 e 1:4.000 nascidos vivos e representa 8% das anomalias congênitas mais comuns. **Objetivo:** Evidenciar o manejo clínico e cirúrgico das Hérnias Diafrágicas Congênitas. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica através da revisão da literatura, um instrumento da base de evidência científica. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). A partir da busca inicial, ocorrida em fevereiro de 2024, dez (10) foram condizentes com a questão norteadora desta pesquisa. **Resultados e Discussão:** O tratamento cirúrgico se baseia na diminuição da quantidade de material da hérnia e fechar o defeito no diafragma, bem como pode utilizar técnicas minimamente invasivas e abertas. Outrossim, a diversidade de manifestações clínicas, especialmente em crianças fora do período neonatal, torna o diagnóstico difícil e aumenta o risco de complicações, como obstrução intestinal, insuficiência cardiorrespiratória e isquemia intestinal. Para diferenciar o diagnóstico da apresentação tardia, exames de imagem são essenciais. **Conclusão:** Em síntese, é fundamental ressaltar a importância dos estudos acerca da HDC por se tratar de uma condição congênita, cujas evidências apontam para o manejo adequado e assertivo da condição do paciente. Por conseguinte, cabe aos profissionais de saúde realizarem o rastreio precoce da condição, uma vez que esta está associada a uma série de complicações potencialmente fatais.

Palavras-chave: Hérnias Diafrágicas Congênitas; Cirurgia Geral; Complicações.

INTRODUÇÃO

A Hérnia Diafrágica Congênita (HDC) é um defeito na formação do diafragma que ocorre entre 1:2.000 e 1:4.000 nascidos vivos e representa 8% das anomalias congênitas mais comuns. Nos últimos 30 anos, avanços médicos envolvendo diagnóstico pré-natal, intervenção fetal, tratamento clínico e cirurgia neonatal mudaram a sobrevivência dos portadores. A evolução histórica desses progressos nos ajuda a

entender o esforço que é feito para obter melhores resultados desse defeito, que muitas vezes é fatal (Gallindo et al., 2015).

Em se tratando de aspectos embriológicos, até a quinta semana da via embrionária, os canais pericárdio-peritoneais conectam a cavidade torácica à cavidade abdominal. No fim da sexta semana, as membranas pleuro-peritoneais se fecham. Logo, os órgãos do abdômen entram na cavidade torácica devido a um erro de sinalização celular na HDC (Mayer, Metzger, Kluth, 2011).

Considerando o exposto, é fundamental a realização do diagnóstico ainda no pré-natal por meio de ultrassonografia, uma vez que há evidências relacionadas ao aumento da sobrevida dos pacientes e manejo clínico-cirúrgico pós-natal eficaz. Além disso, é possível o acompanhamento do bebê ainda no ambiente intrauterino (Coelho; Nascimento; Carvalho, 2018).

Tendo em vista o exposto e considerando as ações imprescindíveis à segurança do paciente, objetiva-se evidenciar o manejo clínico e cirúrgico das Hérnias Diafragmáticas Congênitas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica através da revisão da literatura, um instrumento da base de evidência científica. Inicialmente, houve a geração da questão norteadora desta revisão integrativa da literatura: “Quais evidências científicas do manejo clínico e cirúrgico das Hérnias Diafragmáticas Congênitas?”

Para a localização dos estudos relevantes, que respondessem à pergunta de pesquisa, utilizou-se de descritores indexados e não indexados (palavras-chave) nos idiomas português, inglês e espanhol. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE).

O processo de seleção dos estudos a serem incluídos nesta revisão, utilizou-se como critérios de inclusão: disponibilidade do texto completo, realizados com humanos, publicados nos últimos sete anos (2017 a 2024), nos idiomas português, espanhol e inglês. Excluiu-se ainda na busca inicial: resumos, textos incompletos, relatos técnicos e outras formas de publicação que não artigos científicos completos.

A partir da busca inicial, ocorrida em fevereiro de 2024, foram encontrados 1.222 (mil duzentos e vinte e dois) estudos e, após aplicar, os critérios de inclusão e exclusão, obteve-se 98 (noventa e oito) estudos, destes, foram analisados títulos e resumos, onde dez (10) foram condizentes com a questão norteadora.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A HDC é marcada por uma falha no fechamento do diafragma. Muitos pacientes mostram sinais e sintomas desde o nascimento, mas a manifestação tardia também pode ocorrer, tornando o diagnóstico desafiador devido à variação nos sintomas apresentados. A intervenção cirúrgica é indispensável, e o prognóstico em casos de manifestação tardia é favorável em comparação com a manifestação precoce (Bertollo et al., 2020).

É incomum em adultos e mais frequentemente observado no lado esquerdo do diafragma, devido à suposta proteção oferecida pelo fígado no lado direito. O tamanho da hérnia pode variar, sendo pequena o bastante para conter gordura retroperitoneal ou grande o bastante para permitir a projeção de órgãos intra-abdominais para dentro do tórax, criando um efeito de massa que prejudica o desenvolvimento normal do pulmão. Como resultado, as hérnias diafragmáticas geralmente causam sintomas respiratórios, como dispneia, enquanto na infância podem levar a uma hipoplasia pulmonar quase fatal e a deformidades cardíacas. No entanto, alguns pacientes permanecem assintomáticos até a idade adulta (Nogueira et al., 2021).

O tratamento cirúrgico se baseia na diminuição da quantidade de material da hérnia e fechar o defeito no diafragma. A abordagem da hérnia pode utilizar técnicas minimamente invasivas e abertas. A herniorrafia, que consiste em sutura livre de tensão do defeito com suturas não absorvíveis, ou a hernioplastia, que envolve o uso de tela para reparo, são duas possíveis abordagens do procedimento. Em situações mais complicadas, essas duas estratégias podem ser usadas juntas. Os resultados das abordagens torácicas e abdominais podem ser comparados, mas a escolha da modalidade cirúrgica é uma questão de preferência pessoal e experiência (Ayane et al., 2017)

Outrossim, a diversidade de manifestações clínicas, especialmente em crianças fora do período neonatal, torna o diagnóstico difícil e aumenta o risco de complicações, como obstrução intestinal, insuficiência cardiorrespiratória e isquemia intestinal. Para diferenciar o diagnóstico da apresentação tardia, exames de imagem são essenciais.

Radiografia contrastada e tomografia de tórax são especialmente úteis nesse contexto, pois auxiliam no diagnóstico de uma condição menos comum, assim como no manejo da condição (Burgos et al., 2018).

CONCLUSÃO

Em síntese, é fundamental ressaltar a importância dos estudos acerca da HDC por se tratar de uma condição congênita, cujas evidências apontam para o manejo adequado e assertivo da condição do paciente. Por conseguinte, cabe aos profissionais de saúde realizarem o rastreio precoce da condição, uma vez que esta está associada a uma série de complicações potencialmente fatais. Reitera-se a necessidade de novos estudos acerca da temática visando predisposição no paciente e em seus familiares, a fim de adotar medidas preventivas baseadas em protocolos de intervenção desde o pré-natal.

REFERÊNCIAS

- AYANE, G. N. et al. Right congenital diaphragmatic hernia associated with abnormality of the liver in adult. *Pan Afr Med J.* 2017 Sep 22;28:70.
- BERTOLLO, L. A. et al. Hérnia diafragmática congênita de apresentação tardia: relato de caso. *Revista Residência RP Pediátrica*, 2020.
- BURGOS, C. M. et al. Prenatally versus postnatally diagnosed congenital diaphragmatic hernia: side, stage and outcome. *J Pediatr Surg.* 2018;1-5.
- COELHO, A. F. C.; NASCIMENTO, G. S.; CARVALHO, A. R. M. R. Hérnia diafragmática congênita com manifestação tardia: relato de caso. *Rev Ped SOPERJ.* 2018;18(3):30-2.
- GALLINDO, R. M. et al. Manejo pré-natal da hérnia diafragmática congênita: presente, passado e futuro. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia [online].* 2015, v. 37, n. 3
- MAYER, S.; METZGER, R.; KLUTH, D. The embryology of the diaphragm. *Semin Pediatr Surg.* 2011;20(3):161-9.
- NOGUEIRA, M. E. F. et al. Hérnia diafragmática congênita: Um relato de caso Congenital diaphragmatic hernia: A case report. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 4, n. 5, p. 18557-18561, 2021.

COMPREENDENDO OS SINTOMAS E O DIAGNÓSTICO DA DOENÇA RESPIRATÓRIA: UMA ANÁLISE DA BRONQUIOLITE NA INFÂNCIA

Understanding the symptoms and diagnosis of respiratory disease: an analysis of bronchiolitis in childhood

Joyce Karollayne da Silva, Universidade Paulista.

Rozinete de Oliveira Tavares fortes, Aespi-FAPI.

Ariadne Araújo Savioti Dias, Centro Universitário UMA.

Paula Mirelly da Silva, Unifavip Wyden.

Marina da Silva Junqueira, IFTO.

Victor Duarte Nóbrega, UNIPÊ.

Munilla Vitória Moreira Paiva, UNIRV.

Fernando Gabriel Rodrigues Baia, Universidade do Estado do Pará.

Ingrid Nayara Veríssimo Tameirão, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

José Alef Bezerra Ferreira, UNIGOIÁS.

Joycekarollayne.silva@gmail.com

RESUMO

Introdução: A bronquiolite é uma das principais causas de hospitalizações na pediatria, é caracterizada por uma disfunção respiratória e respirações crepitantes, referindo-se a uma infecção viral no trato respiratório que afeta crianças menores de 2 anos, mas principalmente bebês entre 2 e 6 meses, geralmente acompanhada por taquipneia e tosse seca. Nos prematuros são frequentes os quadros de apneia, cianose perioral e estertores audíveis. Objetivos: entender o diagnóstico da bronquiolite na infância para compreender e tratar a condição. Metodologia: Refere-se a uma revisão integrativa de artigos encontrados nas bases de dados da MEDLINE e LILACS, por meio dos descritores: “bronquiolite”, “hospitalização” e “broncodilatadores”. Foram adicionados os critérios de inclusão: artigos completos, indexados entre 2019 e 2024 em língua portuguesa e inglesa. E os de exclusão: incompletos, cartas, resumos, duplicados e fora dos anos vigentes. Após a análise foram encontrados 74 artigos, 69 excluídos e 05 incluídos para a revisão. Resultados e Discussão: Estudos confirmam que o vírus sincicial respiratório (VSR) é o mais comum, com 65-85% de acometimento, onde as crianças mais vulneráveis, possuem: cardiopatia, displasia broncopulmonar e distúrbios neuromusculares. Observa-se que o diagnóstico é baseado na história clínica e no exame físico utilizando a oximetria de pulso e radiografias para casos mais graves, além de testes antígenos VSR, entretanto, segundo pesquisas, não existe um tratamento específico para a bronquiolite, alguns utilizam sulfato de magnésio, epinefrina e salbutamol, também incluindo hidratação adequada e suplementação de oxigênio. Conclusão: O conhecimento sobre a prevenção e o tratamento adequado da doença é essencial para garantir a recuperação completa e a saúde das crianças. Medidas alternativas devem ser utilizadas para ajudar a aliviar os sintomas e melhorar o quadro clínico, mas para isso é necessário desenvolver mais pesquisas, visando reduzir a taxa de hospitalizações e melhorar a qualidade de vida das crianças.

Palavras-chave: Bronquiolite; Hospitalização; Broncodilatadores.

MANEJO DA SEPSE EM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Management of sepsis in patients cared for in the urgency and emergency unit

Ana Lúcia Freitas de Lima. Faculdade Adventista da Bahia (UNIAENE).
Tales Pádua Jesuino de Almeida. UNIFACIMED
Ananias Alcídio Lopes de Oliveira. Universidade Brasil.
Rafael Andrade Cristino. Centro Universitário das Américas (FAM).
Renata Andrade Cristino. União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO).
Daniel Wallace Assis de Sousa. Universidade Nove de Julho (UNINOVE).
Jaqueline Aguilar de Andrade. Universidade Nove de Julho (UNINOVE).
Ana Beatriz Franco Tortorello. Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP).
Sara Lis Bohn Rohde. UNIVATES
Andre Sposito Santos. Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP).

euanalucialima@gmail.com

RESUMO

Introdução: A sepse é caracterizada por uma reação inflamatória, em que pode ser iniciada por diversos agentes infecciosos. Esta condição específica apresenta desafios tanto no diagnóstico quanto ao tratamento clínico, solidificando o seu estatuto como um contribuinte significativo para doenças e óbitos evitáveis. **Objetivo:** Abordar o manejo inicial de pacientes com sepse no setor de urgência e emergência. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa efetuada em fevereiro de 2024 fundamentada em artigos disponibilizados nas bases de dados: MEDLINE, LILACS e IBECs via BVS. A partir dos DECS: Sepse, emergências e diagnóstico, interligados pelo operador booleano “AND”. Incluíram-se artigos de livre acesso publicados de 2019 a 2024 nos idiomas português e inglês. Excluíram-se aqueles não associados a temática. Identificaram-se inicialmente 440 artigos. Destes, nove artigos foram selecionados. **Resultados e Discussão:** Para um prognóstico mais favorável, é crucial identificar prontamente a sepse, pois sua gravidade aumenta com o atraso no diagnóstico e na intervenção. Os estudos analisados concentraram-se em duas ferramentas de diagnóstico primário: o sistema Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) e o Quick-SOFA. O primeiro é utilizado para indivíduos hospitalizados, enquanto o segundo é utilizado para diagnósticos fora da UTI. O sistema Q-SOFA avalia frequência respiratória, pressão arterial sistólica e consciência, atribuindo um ponto para cada parâmetro. Uma classificação superior a um indica maior risco de mortalidade e maior internação hospitalar na UTI. Já o SOFA avalia o funcionamento dos principais sistemas do corpo, atribuindo um valor 0 (normal) ou 4 (disfunção grave) a cada componente. Após o diagnóstico, vários procedimentos volumétricos e técnicas de manejo de infecção são implementados, incluindo a administração de antibióticos, corticosteroides, anticoagulantes e outras terapias simples. Esses tratamentos visam abordar todas as disfunções causadas por essa doença multissistêmica, como controle glicêmico, suporte ventilatório e hospitalização. **Conclusão:** A intervenção imediata é facilitada pela identificação da sepse por meio da avaliação dos sistemas do corpo por meio do SOFA ou pela análise de alterações nos sinais vitais primários por meio do Q-SOFA. Além disso, a implementação de terapias, como medicamentos e suporte ventilatório, em conjunto com recomendações clínicas, desempenha um papel crítico no manejo da resposta inflamatória.

Palavras-chave: Sepse; Tratamento; Diagnóstico.

INCIDÊNCIA HOSPITALAR DOS TRANSTORNOS MENSTRUAIS: TENDÊNCIAS, DESAFIOS E ABORDAGENS NA SAÚDE DA MULHER

Hospital incidence of menstrual disorders: Trends, challenges, and approaches in women's health

Taynah de Oliveira Barbosa Almeida – Médica pela Universidade Nilton Lins
Tayná Lima Rodrigues Silva – Universidade Nilton Lins
Edivânia Fleury Pinheiro – Universidade Nilton Lins
Estrela Cecília Moreira de Holanda Farias – Universidade Nilton Lins
Thaís Lima Rodrigues – Universidade Nilton Lins
Eugênio Alencar Muniz Filho – Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS)
Ariane Gonçalves de Melo – UniCerrado
Layanne Abreu Araujo – Universidade CEUMA
Milla Mariane Freitas Silva – Faculdade UniAtenas
Wilson dos Santos Vasconcelos – Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

taynalima_tlr@hotmail.com

RESUMO

Introdução: Os transtornos menstruais representam uma gama de condições médicas que afetam o ciclo menstrual normal das mulheres. Desde a puberdade até a menopausa, o ciclo menstrual é uma parte intrínseca da saúde reprodutiva feminina, mas pode ser frequentemente acompanhado por sintomas desconfortáveis e disfunções que impactam a qualidade de vida das mulheres. Esses transtornos podem variar desde irregularidades no ciclo menstrual até condições mais graves, como a síndrome do ovário policístico e a endometriose. A análise da incidência das internações fornece informações valiosas sobre a prevalência e a carga desses transtornos na saúde pública, além de auxiliar na identificação de tendências, fatores de risco e necessidades de cuidados de saúde. **Objetivo:** Traçar o perfil epidemiológico da incidência das internações hospitalares por transtornos menstruais nos últimos cinco anos. **Metodologia:** Realizou-se a análise das internações por transtornos menstruais no Brasil, no período entre 2019 e 2023. Todos os dados foram recuperados do Sistema de Informações Hospitalares e da plataforma do DATASUS. **Resultados e Discussão:** No período, foram registradas 13.346 internações e 11 óbitos, isso significa uma redução de 8% e aumento de 90%, respectivamente. As mulheres brancas, com idade entre 40 a 49 anos, foram responsáveis pela maioria das internações, com (n=5.931; 44,4%) e (n=4.797; 35,94%), respectivamente. Além disso, o estado de São Paulo apresentou o maior número de internações, com (n=3.982; 29,84%). Embora os transtornos menstruais possam ser comuns e, muitas vezes, gerenciáveis ao nível ambulatorial, há situações em que a gravidade dos sintomas ou complicações associadas requerem cuidados hospitalares. Um dos principais transtornos menstruais que pode levar a internações é a endometriose, uma condição em que o tecido semelhante ao revestimento do útero cresce fora dele. Outra condição é a síndrome dos ovários policísticos, que envolve desequilíbrios hormonais que afetam o ciclo menstrual e podem levar a infertilidade. **Conclusão:** A redução nas internações hospitalares por transtornos menstruais pode parecer um desenvolvimento positivo à primeira vista, indicando possíveis melhorias nos cuidados ambulatoriais e na gestão dos sintomas por parte das mulheres. No entanto, durante o período, foram observados um aumento preocupante no número de óbitos associados a esses transtornos.

Palavras-chave: Transtornos menstruais, Epidemiologia, Saúde da mulher.

EPIDEMIA SILENCIOSA: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA EMBOLIA PULMONAR NA REGIÃO CENTRO-OESTE DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO

Silent epidemic: An epidemiological analysis of pulmonary embolism in the central-west region during the pandemic period

Maria Fernanda Siqueira Bertin – Universidade de Cuiabá (UNIC)
Flávia Battistuz – Universidade de Cuiabá (UNIC)
Ana Luiza Gomes Gonçalves – Universidade de Cuiabá (UNIC)
Gustavo Chaves Amorim Silva – Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO)
Rebeca Blézins Arruda Teixeira – Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS
Natália Gennari da Costa Marques – Universidade CEUMA
Ana Luisa de Oliveira Rocha – Centro Universitário de Belo Horizonte – UNIBH
Estrela Cecília Moreira de Holanda Farias – Universidade Nilton Lins
Maria Beatriz Lyra dos Santos – Universidade Nilton Lins
Mariana Belo de Almeida – Médica pela Universidade Nilton Lins

taynalima_tlr@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A embolia pulmonar é uma condição médica potencialmente grave que ocorre quando um ou mais vasos sanguíneos nos pulmões são bloqueados por um coágulo de sangue. Esta obstrução pode interferir na circulação sanguínea nos pulmões, afetando a capacidade do corpo de oxigenar adequadamente o sangue. Em alguns casos, a embolia pulmonar pode ser fatal, especialmente se não for diagnosticada e tratada prontamente. Nesse sentido, é de grande relevância conhecer a incidência hospitalar da embolia pulmonar na região Centro-Oeste do Brasil, com intuito de conhecer as populações mais afetadas. **Objetivo:** Identificar o perfil epidemiológico de pacientes internados por embolia pulmonar na região centro-oeste do Brasil, durante o período pandêmico. **Metodologia:** Realizou-se um estudo quantitativo e retrospectivo, com análise das internações e óbitos causados por embolia pulmonar na região centro-oeste do Brasil, entre 2018 e 2022. Todos os dados foram extraídos do Sistema de Informações Hospitalares do DATASUS, disponível de forma gratuita. **Resultados e Discussão:** Houve um total de 4.041 internações, representando um aumento de 26% no período. Em relação à faixa etária, o maior número de internações foi na população de 60 a 69 anos, com (n=693 internações; 17,15%). A população parda do sexo feminino foi a mais afetada, com (n=1.669; 41,30%) e (n=2.372 internações; 58,7%), respectivamente. No mesmo período, houve (n=609 óbitos) com uma taxa de mortalidade de (15,16). O aumento das internações por embolia pulmonar durante a pandemia pode estar relacionada aos próprios efeitos do vírus. A COVID-19 é conhecida por causar uma série de complicações vasculares, incluindo a ativação do sistema de coagulação sanguínea e a formação de coágulos sanguíneos, o que pode aumentar o risco de embolia pulmonar em pacientes infectados. **Conclusão:** A embolia pulmonar é uma condição que pode ser evitada em muitos casos com medidas preventivas adequadas, como a identificação e tratamento precoce de fatores de risco, a promoção da atividade física e a conscientização sobre os sinais e sintomas da doença. É essencial que os sistemas de saúde pública estejam equipados com recursos adequados para diagnosticar e tratar eficientemente a embolia pulmonar, garantindo acesso equitativo aos cuidados de saúde para todas as populações.

Palavras-chave: Embolia pulmonar; Epidemiologia, Região Centro-Oeste.

INCIDÊNCIA DE PANCREATITE AGUDA: IMPACTOS NA SAÚDE PÚBLICA E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO

Incidence of acute pancreatitis: Impacts on public health and prevention strategies

Flávia Battistuz – Universidade de Cuiabá (UNIC)
 Maria Fernanda Siqueira Bertin – Universidade de Cuiabá (UNIC)
 Larissa Paula Pinho Simão – Universidade de Cuiabá (UNIC)
 Gabriella Gulminetti Miranda – FAMETRO
 Lilian Araujo dos Santos – FAMETRO
 Tayná Lima Rodrigues Silva – Universidade Nilton Lins
 Maria Elania Brás Barros – Universidade Nilton Lins
 Estevão Pires da Silva Filho – Centro Universitário de Goiatuba (UniCerrado)
 Natália Gennari da Costa Marques – Universidade CEUMA
 Raphaella Viana Guimarães – Médica pela Universidade Nilton Lins

taynalima_tlr@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A pancreatite aguda é uma condição inflamatória do pâncreas que pode variar de leve a grave e potencialmente fatal. Caracterizada por uma inflamação súbita do pâncreas, esta condição pode resultar de diversas causas, incluindo o consumo excessivo de álcool, cálculos biliares, traumas abdominais, infecções virais, entre outros fatores. A pancreatite aguda é uma emergência médica que requer diagnóstico e tratamento imediatos, uma vez que complicações graves, como necrose pancreática, abscessos ou insuficiência orgânica, podem se desenvolver rapidamente. Nesse sentido, compreender o perfil epidemiológico da pancreatite aguda é fundamental para identificar populações em risco, desenvolver estratégias de prevenção e direcionar recursos de saúde de maneira eficaz. **Objetivo:** Traçar um perfil epidemiológico das internações e óbitos causados por pancreatite aguda na última década. **Metodologia:** Trata-se de um estudo ecológico de série temporal utilizando dados secundários do Sistema de Informações Hospitalares do DATASUS. Esses dados abrangentes fornecem informações detalhadas sobre as internações e óbitos no Brasil de 2014 a 2023. **Resultados e Discussão:** No período, foram registradas 338.040 internações. De 2014 para 2023, as internações aumentaram 18%, com os últimos cinco anos representando 52,7%. O sudeste apresentou mais internações, com (n=166.621; 49,3%). Em relação à cor/raça e faixa etária, os homens brancos com 40 a 49 anos foram os mais afetados, com (n=180.164; 53%), (n=127.289; 37,66%) e (n=67.483; 19,96%), respectivamente. No mesmo período, (n=16.968 óbitos) foram notificados, principalmente entre homens de 60 a 69 anos (n=3.326; 19,60%). Uma possível explicação para esse aumento é o consumo excessivo de álcool em determinadas populações, sendo um dos principais fatores de risco para pancreatite aguda. Mudanças nos hábitos de vida, estresse e outros fatores socioeconômicos também podem contribuir para o aumento no número de casos. **Conclusão:** O aumento nas internações levanta questões importantes sobre os fatores subjacentes que contribuem para esse fenômeno. A compreensão dos fatores de risco, mudanças nos padrões de saúde e acesso aos cuidados médicos é essencial para desenvolver estratégias eficazes de prevenção e manejo da pancreatite aguda, visando reduzir a carga da doença e melhorar os resultados clínicos para os pacientes.

Palavras-chave: Pancreatite aguda; Epidemiologia, Internações hospitalares.

INCIDÊNCIA DE PROLAPSO GENITAL FEMININO: UM DESAFIO PARA A SAÚDE PÚBLICA E A QUALIDADE DE VIDA DA MULHER

Incidence of female genital prolapse: A challenge for public health and women's quality of life

Daniela Luiz Nery – Centro Universitário de Mineiros
 Júlia Costa de Oliveira Lima – Universidade de Cuiabá (UNIC)
 Tayná Lima Rodrigues Silva – Universidade Nilton Lins
 Raphaella Viana Guimarães – Médica pela Universidade Nilton Lins
 Daniele da Costa Matos – FAMETRO
 Lilian Araujo dos Santos – FAMETRO
 Victor Dias Girão Rocha – Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto
 Eugênio Alencar Muniz Filho – Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS)
 Jorge Augusto Souza Almeida – Universidade CEUMA
 Roberto Spadoni Campigotto – Médico pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

taynalima_tlr@gmail.com

RESUMO

Introdução: O prolapso genital feminino é uma condição que afeta muitas mulheres em todo o mundo e pode ter um impacto significativo na qualidade de vida. Essa condição ocorre quando os órgãos pélvicos, como a bexiga ou útero, se deslocam de sua posição normal e pressionam contra a parede vaginal, muitas vezes resultando em desconforto, dor e disfunção sexual. A avaliação da incidência é de suma importância não apenas do ponto de vista médico, mas também social e econômico. Compreender a frequência com que ocorre é crucial para implementar medidas preventivas eficazes, desenvolver estratégias de tratamento adequadas e alocar recursos de saúde de forma apropriada. **Objetivo:** Identificar padrões de incidência hospitalar causadas por prolapso genital feminino no Brasil, entre 2022 e 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo ecológico de série temporal sobre as internações causadas por prolapso genital feminino registradas no Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), disponível na plataforma do DATASUS, entre 2022 e 2023. **Resultados e Discussão:** No período, foram registradas 83.563 internações. Entre 2022 e 2023, as internações aumentaram 17%. O estado de São Paulo apresentou o maior número de internações, com (n=13.516; 16,2%). Em relação à cor/raça e faixa etária, as mulheres pardas com 60 a 69 anos foram as mais afetadas, com (n=46.143; 55,2%) e (n=22.775 internações; 27,25%), respectivamente. No mesmo período, (n=27 óbitos) foram notificados, principalmente entre mulheres com 80 anos e mais (n=11; 40,7%). O aumento das internações é um fenômeno preocupante, sendo importante considerar o contexto demográfico e epidemiológico que pode contribuir para esse aumento. Com o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida, é natural que condições relacionadas à saúde da mulher, como o prolapso genital, se tornem mais prevalentes. **Conclusão:** Aqui registramos um aumento de 17% nas internações causadas por prolapso genital feminino. Além disso, as mulheres pardas com idade entre 60 e 69 anos foram as mais afetadas. Ao abordar o aumento das internações de maneira abrangente, podemos trabalhar para reduzir o impacto dessa condição na saúde e no bem-estar das mulheres, melhorando sua qualidade de vida e promovendo uma sociedade mais saudável e equitativa.

Palavras-chave: Prolapso genital feminino, Internações, Epidemiologia, Brasil.

SÍFILIS CONGÊNITA NA REGIÃO CENTRO-OESTE: INCIDÊNCIA HOSPITALAR E ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO E CUIDADO MATERNO-INFANTIL

Congenital syphilis in the central-west region: Hospital incidence and strategies for prevention and maternal and childcare

Fábio Marques Camilo – Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO)

Tayná Lima Rodrigues – Universidade Nilton Lins

Franciana Aguiar Azedo – Universidade Nilton Lins

Edivânia Fleury Pinheiro – Universidade Nilton Lins

Beatriz Vasconcelos Ribeiro – FAMETRO

Victória Seabra Miranda Alarcão – Universidade de Cuiabá (UNIC)

Layanne Abreu Araujo – Universidade CEUMA

Maraisa do Nascimento – Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Bruno Monteiro da Silva – Universidade de Vila Velha

Laressa Barbosa Lopes Leão – Médica pela Faculdade Morgana Potrich

taynalima_tlr@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A sífilis congênita é uma doença infecciosa causada pela transmissão vertical da bactéria *Treponema pallidum*, durante a gestação, da mãe infectada para o feto. Essa condição pode resultar em uma série de complicações sérias para o bebê, incluindo problemas de desenvolvimento, malformações congênitas e até mesmo a morte. A sífilis congênita é uma preocupação de saúde pública global, sendo considerada um indicador importante do acesso aos cuidados de saúde materna e infantil. A compreensão do perfil epidemiológico da sífilis congênita é importante para orientar estratégias, tratamento e pesquisas em saúde pública, pois fornece informações valiosas sobre prevalência, distribuição demográfica e fatores de risco associados. **Objetivo:** Analisar a prevalência e traçar o perfil epidemiológico da sífilis congênita na região centro-oeste do Brasil. **Metodologia:** Trata-se de um estudo retrospectivo que avaliou as internações hospitalares por sífilis congênita na região centro-oeste do Brasil no período de 2018 a 2022. Os dados utilizados neste trabalho estão disponíveis no Sistema de Informações Hospitalares da Plataforma do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. **Resultados e Discussão:** Nos cinco anos analisados, houve um total de 4.867 internações por sífilis congênita. De 2018 a 2022, houve um aumento de 17% no número de internações. O maior número de internações foi observado em bebês menores de 1 ano, com (n=4.716 internações; 96,90%). Além disso, os bebês pardos foram mais prevalentes, com (n=2.620 internações; 53,83%). No mesmo período, (n=6) bebês morreram. Existem diversos fatores que contribuem para o aumento dos casos de sífilis congênita. Um dos principais é a falta de educação sexual adequada e de acesso a métodos de prevenção e tratamento. Muitas vezes, as gestantes não recebem o devido acompanhamento pré-natal ou não são testadas para sífilis durante a gravidez, o que dificulta o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz. **Conclusão:** A análise desses dados permite identificar grupos de maior risco, padrões de transmissão e lacunas nos serviços de saúde. Além disso, possibilita direcionar recursos e intervenções para áreas prioritárias, visando reduzir a incidência e minimizar os impactos dessa condição na saúde pública.

Palavras-chave: Sífilis congênita, Epidemiologia, Região Centro-Oeste.

PERSPECTIVA E DESCRIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DOS ÍNDICES DE ÓBITO POR HERPES ZOSTER NO BRASIL

Perspective and epidemiological description of death rates from herpes zoster in Brazil

Paulo Victor Moura Rodrigues, Universidade Federal do Rio Grande
Giulia Endy Freitas Soares, Faculdade Uniatenas
Sávio Cotta Lana, Universidade Federal de Minas Gerais
Wilson dos Santos Vasconcelos, Universidade do Estado do Amazonas
Nícolas Fraga Pinheiro, Universidade Presidente Antônio Carlos JF
Victor Dias Girão Rocha, Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto
Gabriel Nunes Fontes, Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto
Ana Carolina Leite Hanna, Imepac Araguari
Alice Vitória Barros da Silva, Centro Universitário São Lucas
Rafaela Lacerda Ribeiro, Faculdade de Ensino Superior da Amazônia

Paulovictor133@hotmail.com

RESUMO

Introdução: O vírus Varicela-zoster (VZV) é o agente causador da varicela/varicela e do herpes zoster/ herpes zoster (HZ). Esta patologia é uma reativação do VZV em indivíduos previamente infectados e tem despertado interesse devido às suas apresentações clínicas variadas, o que é relevante para diferenciá-lo de outras doenças. Além disso, as complicações do herpes zoster podem ser graves, chegando a ser potencialmente fatais. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é analisar e descrever o perfil epidemiológico dos índices de mortalidade por herpes zoster no Brasil **Metodologia:** Trata-se de um estudo quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS), a partir de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM, por local de residência entre 2013 e 2022. Foram incluídos indivíduos como óbito por herpes zoster em território brasileiro. As variáveis analisadas foram região, faixa etária, sexo, cor/raça, escolaridade e estado civil. **Resultados e Discussão:** A região Sudeste apresentou o maior número de ocorrências fatais, registrando 535 casos (50,56%). Na faixa etária com 80 anos ou mais, a taxa de mortalidade foi mais alta, com 572 casos (54,06%). Na análise das variáveis cor/raça e sexo, destaca-se que as mulheres de cor branca tiveram uma proporção significativa de falecimentos, totalizando 624 (58,97%) e 710 (67,10%), respectivamente. Em relação à escolaridade, a população com 1 a 3 anos de estudo foi mais impactada, com 276 (26,08%) óbitos. Quanto ao estado civil, 434 dos falecidos eram viúvos, representando 41,02% do total de casos. **Conclusão:** Nos dados obtidos, o perfil mortalidade por essa patologia é composto por mulheres, residentes do Sudeste, brancas, viúvas, de 80 anos ou mais, com 1 a 3 anos de estudo. É urgente a implementação de políticas públicas de prevenção primária voltadas para esse grupo.

Palavras-chave: Herpes Zoster; Mortalidade; Epidemiologia; Brasil.

PREDISPOSIÇÃO PARA ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL EM JOVENS

Predisposition to stroke in young people

Tiago Silva Bomtempo, UNIUBE.
Bruna Ribeiro Faria Bomtempo, UNIUBE.
Anna Cristina Lima Queiroz Gonçalves Silva, UNIUBE.
Beatriz Araújo Dias, UNIUBE.
Filipe Eduardo Silva Martins, UNIUBE.
Kettylen Ferreira Pedroso Ribeiro, UNIUBE.
Luan Vieira Teotonio, UNIUBE.
José Carlos Da Silva Dias, UNIUBE.
Pedro Nicolas Rodrigues da Silva, UNIUBE.
Rafaela Alexandre Pires, UNIUBE.

tiagosilvabomtempo@gmail.com

RESUMO

Introdução: O acidente vascular cerebral (AVC), mais conhecido como "derrame", é categorizado amplamente como isquêmico ou hemorrágico. Em ambas as situações, ocorre a interrupção do fluxo sanguíneo, nutrientes e oxigênio para uma região específica do cérebro, resultando em danos neuronais e consequentes déficits neurológicos. **Objetivo:** O propósito deste estudo é analisar os fatores que desencadeiam tanto o AVC hemorrágico quanto o isquêmico em pacientes jovens, com idades entre 18 e 25 anos. Além disso, identificar e sugerir estratégias eficazes para fornecer suporte e promover melhorias no estilo de vida desses jovens. **Metodologia:** Este estudo se fundamentou em uma revisão integrativa da literatura, realizada desde 2019 até janeiro de 2024, utilizando bases de dados como PubMed e Scopus. Foram empregados descritores de saúde do DeCS, abrangendo termos como "acidente vascular cerebral", "predisposição" e "estilo de vida". Os critérios de inclusão abrangeram estudos recentes e relevantes, em português, inglês e espanhol, totalizando inicialmente 23 artigos, os quais foram reduzidos para 16 após exclusão com base em critérios pré-definidos. **Resultados e Discussão:** A análise identificou uma ampla gama de fatores complexos que contribuem para o AVC hemorrágico e isquêmico em jovens de 18 a 25 anos, que incluem hipertensão arterial, arteriosclerose, êmbolos, diversas formas de vasculite e anemia falciforme. Estratégias promissoras para oferecer suporte a esses jovens incluem desde programas de conscientização até programas de reabilitação e mudanças no estilo de vida. **Conclusão:** Dada a complexidade dos desafios enfrentados pelos jovens em relação ao AVC, é crucial implementar estratégias multifacetadas para promover um estilo de vida saudável e apoiar seu bem-estar.

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral; Predisposição; Jovens.

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DAS CIRURGIAS BARIÁTRICAS: TENDÊNCIAS E PERFIL DE PACIENTES

Epidemiological analysis of bariatric surgery: Trends and patient profile

Oswaldo Ramos dos Santos Sousa Neto – Universidade Nilton Lins
Thiago Ponce de Leão Monteiro – Universidade do Estado do Amazonas
Maria Polyanna Ferreira Rebouças – Médica pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Breno Vargas Olivieri – Universidade Professor Edson Antonio Velano (UNIFENAS)
Dayanne Beatriz Gomes Sampaio – Universidade CEUMA
Aymée Braga Barros – Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
João Vitor de Oliveira Silva – Universidade Estadual de Goiás
Tayná Lima Rodrigues Silva - Universidade Nilton Lins
Thais Lima Rodrigues - Universidade Nilton Lins
Tainá Leal Lima dos Santos - Universidade Nilton Lins

taynalima_tlr@hotmail.com

RESUMO

Introdução: As cirurgias bariátricas têm se destacado como uma ferramenta eficaz no tratamento da obesidade mórbida, uma condição que representa um desafio significativo para a saúde pública em todo o mundo. Com o aumento alarmante das taxas de obesidade e suas complicações associadas, como diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares, a busca por intervenções mais eficazes tornou-se imperativa. A avaliação do perfil epidemiológico dos pacientes submetidos a cirurgia bariátrica é de grande importância para entender melhor a prevalência e distribuição da obesidade mórbida em diferentes populações, bem como suas tendências ao longo do tempo. **Objetivo:** Traçar um perfil epidemiológico dos pacientes submetidos a cirurgia bariátrica na última década. **Metodologia:** Realizou-se um estudo quantitativo e retrospectivo, que realizou análise do perfil epidemiológico dos pacientes submetidos a cirurgia bariátrica no Brasil, no período entre 2017 e 2023. Todos os dados foram extraídos do Sistema de Informações Hospitalares e da plataforma do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. **Resultados e Discussão:** No período, houve 7.502 internações causadas por cirurgias bariátricas no Brasil. O Sudeste foi responsável pela maioria das internações, com (n=2.428; 32,36%). As mulheres foram as mais afetadas, com (n=4.543 internações; 60%). Em relação ao caráter de atendimento, a maioria das internações foram eletivas, com (n= 6.724 registros; 89%) e 100% das internações foram de alta complexidade. Além disso, as internações custaram um total de R\$ 32.268.968,67. O aumento das cirurgias bariátricas reflete não apenas a crescente prevalência da obesidade, mas também mudanças significativas no perfil epidemiológico dos pacientes submetidos a esses procedimentos. Ao longo das últimas décadas, observou-se um aumento alarmante nas taxas de obesidade em todo o mundo, afetando pessoas de todas as idades, gêneros, grupos étnicos e níveis socioeconômicos. **Conclusão:** O aumento das cirurgias bariátricas reflete a necessidade premente de abordagens mais eficazes para o tratamento da obesidade e suas complicações associadas. No entanto, é fundamental que esses procedimentos sejam realizados com cautela, respeitando os princípios éticos e fornecendo cuidados abrangentes e personalizados aos pacientes.

Palavras-chave: Cirurgias bariátricas; Epidemiologia, Brasil.

HANSENÍASE NO BRASIL: IMPACTOS NA SAÚDE PÚBLICA E DESAFIOS CONTÍNUO

Leprosy in Brazil: Impacts on public health and continuing challenges

Igor Luis Lins Teixeira – Universidade Salvador (UNIFACS)
Lívia Coutinho Migliorin – Universidade Nilton Lins
Aymée Braga Barros – Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
Ana Beatriz da Paixão Maximo – Universidade de Cuiabá (UNIC)
Oswaldo Ramos dos Santos Sousa Neto – Universidade Nilton Lins
Vitor Caetano Soares – Universidade do Estado da Bahia
Jéssica Gonçalves Couto – Universidade Tiradentes
Kamylla Pessoa Figueira – UniCeuma
Alana Marques Barcelos Ferreira – UniRV
Juliana Alves Rampazzo – Médica pela PUC Minas

taynalima_tlr@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A hanseníase, também conhecida como lepra, é uma doença infecciosa crônica causada pela bactéria *Mycobacterium leprae*. Esta enfermidade afeta principalmente a pele, os nervos periféricos, as mucosas das vias aéreas superiores e, em casos mais graves e avançados, pode levar a deformidades físicas e incapacidades permanentes. Ainda que curável e tratável, a hanseníase frequentemente carrega consigo um estigma social, resultando em discriminação e isolamento para aqueles afetados por ela. O estudo do perfil epidemiológico da hanseníase é de suma importância para direcionar estratégias eficazes de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Compreender a distribuição geográfica da hanseníase, os grupos populacionais mais afetados, os fatores de risco envolvidos e as tendências temporais da doença permite que os sistemas de saúde ajam de forma proativa na alocação de recursos e na implementação de programas de controle. **Objetivo:** Identificar padrões de incidência hospitalar causados por hanseníase no território brasileiro, entre 2018 a 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo ecológico de série temporal sobre as internações causadas por hanseníase registradas no Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), disponível na plataforma do DATASUS, entre 2018 a 2023. **Resultados e Discussão:** Foram registradas 16.262 internações por hanseníase no Brasil. De 2018 a 2023, as internações aumentaram 14%. O Nordeste foi responsável pela maioria das internações, com (n=6.534; 40,17%). Os homens pardos foram os mais acometidos, com (n=10.963 internações; 67,41%) e (n=6.920; 42%), respectivamente. A população de 40 a 49 anos foi a mais afetada, com (n=3.113 internações; 19,14%). Apesar dos avanços no tratamento e na prevenção da hanseníase, ainda existem desafios significativos na detecção precoce e no manejo adequado da doença. Isso pode levar a complicações que requerem internações hospitalares, como neurites, reações hansênicas severas e outras manifestações clínicas graves que exigem intervenção médica imediata. **Conclusão:** Os homens pardos, nordestino são os mais acometidos pela hanseníase. Para enfrentar o aumento das internações por hanseníase, é essencial adotar uma abordagem holística que envolva não apenas a melhoria dos serviços de saúde, mas também a promoção de políticas públicas que abordem as causas subjacentes da doença, como pobreza, desigualdade e estigma.

Palavras-chave: Hanseníase; Internações hospitalares; Brasil

A IMPORTÂNCIA DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA TERAPIA DE PACIENTES COM LESÃO MEDULAR: REVISÃO DE LITERATURA

The importance of a multidisciplinary team in the therapy of patients with spinal injury: literature review.

Bruna Luiza da Silva Costa, Centro Universitário Uninovafapi.
 Michaela Vitoria Sandes Bezerra dos Santos, Centro Universitário Uninovafapi.
 Lanniel Carvalho Leite de Lavor, Centro Universitário Uninovafapi.
 Poliana Mazuchini Belai, Centro Universitário São Lucas - UNISL.
 Pedro Queiroga Braga, Centro Universitário São Lucas - UNISL.
 Aurélio Pinheiro Veloso Queiroz, Centro Universitário Uninovafapi.
 Maria Eduarda Mendes Vasconcelos, Centro Universitário Uninovafapi.
 Lorival Ribeiro de Amorim Júnior, Universitário São Lucas – UNISL.
 Ricardo da Silva Barradas Junior, Centro Universitário Uninovafapi.
 Sandro Antunes Ribeiro Junior, Centro Universitário Uninovafapi

brunaluizascosta@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A Lesão Medular (LM), prejudica o desempenho autonômico e biomecânico do organismo, interrompendo as comunicações com os principais sistemas corporais. Pois, resulta na perda de função abaixo do nível da lesão na medula espinal, podendo ter consequências graves e duradouras. A sintomatologia pode variar de acordo com a extensão e a localização da lesão, podendo afetar desde a bexiga até o sistema respiratório. O tratamento e a reabilitação são essenciais para ajudar os pacientes a maximizarem sua funcionalidade e qualidade de vida após uma lesão medular. **Objetivo:** Destacar a importância de uma equipe multidisciplinar no tratamento de pacientes com lesão medular. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada através da Pubmed-Medline, em que foram encontrados 406 artigos, através do cruzamento simultâneo dos descritores “Spinal Cord Injuries”, “Patient Care Team” e “Therapy”. Sendo selecionados 10 estudos, tendo como critérios de inclusão os artigos com texto completo, escritos na língua portuguesa ou inglesa e publicados entre 2019 e 2024. **Resultados e Discussão:** Todos os artigos selecionados nessa revisão, demonstraram que o cuidado de pacientes com lesão medular por uma equipe multidisciplinar é essencial na melhoria da qualidade de vida desses indivíduos. Uma vez que pacientes com LM apresentam múltiplas patologias ocasionadas pela perda do sistema autonômico e associadas a nova condição de vida. Além disso, a maioria desses pacientes, perdeu parte de sua autonomia, necessitando de um cuidador em tempo integral para realizar as atividades básicas cotidianas. Assim, através de uma equipe multidisciplinar é possível desenvolver um plano de cuidados abrangente, utilizando as melhores práticas disponíveis, para promover uma reabilitação adequada e prevenir complicações secundárias. **Conclusão:** Portanto, a equipe multidisciplinar não só é fundamental como é necessária no tratamento de paciente com LM. Visto que é uma patologia associada a múltiplas sintomatologias, necessitando de um manejo especializado e adequado a cada paciente, a fim de aumentar a qualidade e a expectativa de vida dessas pessoas.

Palavras-Chaves: Terapêutica; Medula Espinal; Qualidade de Vida; Reabilitação.

**PNEUMONIA EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO: AVALIAÇÃO DAS
TAXAS DE MORBIDADE NO BRASIL EM 2023**

Pneumonia in Children Under 1 Year Old: Assessment of Morbidity Rates in Brazil in 2023

Paulo Victor Moura Rodrigues, FURG
Abraão Henrique Cunha Jorge, FURG
Thaís Roncaglio Andriqueti, ULBRA
Gabrielle Siqueira de Medeiros, UniFAMETRO
Arthur Felipe Pereira Silva, UNISUL
Keit Maciel da Gama, Universidade Nilton Lins
Juliana Oliveira dos Santos, Afya Faculdade de Ciências Médicas/ ITPAC Palmas
Mylena Luiza de Queiroz Oliveira, UNIC
Mateus Sena Noleto, UNITPAC
Eduarda Medeiros Simsen, FPP

Paulovictor133@hotmail.com

RESUMO

Introdução: À nível mundial, a pneumonia em crianças ainda representa um problema para a saúde pública, visto que possui uma elevada taxa de morbimortalidade, sendo a principal causa de morte entre crianças de 0 a 5 anos. Entre os principais fatores de risco para essa mortalidade relacionados ao hospedeiro, destacam-se: idade, baixo peso ao nascer, desmame precoce, desnutrição e deficiência de micronutrientes. **Objetivo:** Analisar o perfil epidemiológico da morbidade hospitalar por pneumonia em crianças com idade até 1 ano no Brasil em 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS) no grupo dos indicadores morbidade hospitalar. Foram incluídos no estudo pacientes com idade inferior a 1 ano e internação hospitalar por pneumonia em território brasileiro no ano de 2023. As variáveis analisadas foram região, mês de atendimento, caráter de atendimento, sexo e cor/raça. **Resultados e Discussão:** Verifica-se que a região Sudeste apresentou a maior incidência de casos, totalizando 23.664 atendimentos (33,06%), seguida pela região Nordeste, com 19.181 casos. Quanto ao mês, a maior taxa de internação foi observada em abril, maio e junho, registrando 9.873, 11.032 e 9.069 casos, respectivamente, totalizando 29.974 casos (41,88%). Em relação à natureza do atendimento, 68.524 (95,76%) foram classificados como urgência nos meses com maior taxa de internação. Na análise da interseção entre cor/raça e sexo, destaca-se que a população masculina e de cor parda apresentou uma proporção significativa de ocorrências, com 40.409 e 45.546 casos, respectivamente. **Conclusão:** Neste estudo, delineou-se um quadro de internações por pneumonia, revelando que o perfil epidemiológico está marcado por indivíduos do sexo masculino, de cor parda, que residem na cidade da região Sudeste e são atendidos com urgência nos meses de abril a junho. Diante disso, destaca-se a urgência da implementação de políticas públicas para combater a disseminação do vírus e garantir cuidados à população, principalmente àqueles mais impactados por essa patologia.

Palavras-chave: Pneumonia; Internação; Criança; Epidemiologia; Brasil.

EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM CASOS DE INFECÇÃO MENINGOCÓCICA NO BRASIL: UM PANORAMA AO LONGO DE 5 ANOS

Evolution of Hospital Admission Rates in Cases of Meningococcal Infection in Brazil: An Overview
Over 5 Years

Gabriel Henrique Ellwanger Freire, FURG
Ana Luiza Sardinha Gonçalves, AFYA PALMAS
Igor Souza Afonso da Silva, AFYA PALMAS
Sávio Cotta Lana, médico pela UFMG
Evely Sarmento Cardoso, Universidade Nilton Lins
Estrela Cecília Moreira de Holanda Farias, Universidade Nilton Lins
Vitória Alves Melo, AFYA PALMAS
Mateus Sena Noletto, UNITPAC Araguaína
Ana Carolina Leite Hanna, Imepac Araguari
Adriana Perrotta Orr, Unigranrio

Gabriel.freire.medicina@gmail.com

RESUMO

Introdução: A infecção meningocócica é causada pela bactéria *Neisseria meningitidis*, um diplococo aeróbio Gram-negativo que possui 12 sorogrupos caracterizados por uma cápsula polissacarídica. No entanto, os grupos A, B, C, X, Y e W são responsáveis por maiores repercussões clínicas. Atualmente, apesar do tratamento, aproximadamente 10 em cada 100 pessoas afetadas por essa infecção morrem como resultado da doença em todo o mundo. **Objetivo:** Analisar o comportamento das taxas de morbidade hospitalar por infecção meningocócica no Brasil. **Metodologia:** Trata-se de um estudo quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS) no grupo dos indicadores morbidade hospitalar. Foram incluídos no estudo pacientes com internação hospitalar por infecção meningocócica em território brasileiro, de 2019 a 2023. As variáveis analisadas foram região, caráter de atendimento, faixa etária, sexo e cor/raça. **Resultados e Discussão:** Observa-se que a região Sudeste registrou a maior incidência de infecções, totalizando 1.332 atendimentos (37,08%), seguida pela região Nordeste, que apresentou 842 casos. Em relação à natureza do atendimento, 3.434 (95,6%) foram classificados como urgência. No que diz respeito à faixa etária, a maior taxa de hospitalizações concentrou-se em indivíduos com idades entre 5 e 9 anos, totalizando 524 casos (14,58%), seguido por 470 atendimentos em crianças menores de 1 ano. Analisando a interseção entre cor/raça e sexo, destaca-se que a população masculina e de cor parda apresentou uma proporção significativa de ocorrências, totalizando 1.132 e 1.528 casos, respectivamente. **Conclusão:** Nesta pesquisa, foi traçado um panorama das internações por infecção meningocócica, evidenciando um perfil epidemiológico caracterizado por indivíduos do sexo masculino, de cor parda, residentes em áreas urbanas da região Sudeste e atendidos em situações de urgência. Diante desse cenário, ressalta-se a necessidade premente de implementação de políticas públicas voltadas para conter a propagação do vírus e assegurar cuidados à população, especialmente àqueles mais afetados por essa condição de saúde.

Palavras-chave: Infecções Meningocócicas; Internação; Epidemiologia; Brasil.

SÍNDROME DE TOURETTE: UMA ANÁLISE DAS OPÇÕES TERAPÊUTICAS

Tourette Syndrome: na analysis of therapeutic options

Nara Cardoso Rodrigues, Centro Universitário UNINOVAFAPI
 Caroline Rubim da Silva, Universidade Nove de Julho campus Bauru
 Roberta Anjos Guimarães Marambaia, Faculdade Unidompedro Salvador
 Laís Caroline Pierdona, UNINASSAU
 Brenda de Oliveira Tertuliano, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras
 Ana Vitória Cunha Castro, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras
 Vinicius de Oliveira Siqueira, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras
 Mariana Tomás Chicarino, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras
 Kerenny Mariane de Almeida, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras
 Maria Isabel Nogueira Accioly, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras

naraheliia@gmail.com

RESUMO

Introdução: A síndrome de Tourette é uma condição neurológica que gera tiques motores e vocais involuntários, rápidos e repetitivos. Essa patologia afeta cerca de 0,3% a 1% da população geral, comumente afetando crianças e adolescentes entre 2 e 15 anos. A causa em si não é totalmente compreendida, porém acredita-se em uma relação entre fatores genéticos e ambientais. **Objetivo:** Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo analisar as opções terapêuticas da Síndrome de Tourette. **Metodologia:** Trata-se de um estudo exploratório revisional que pesquisou pelas plataformas do UpToDate, PubMed, SciELO, LILACS e Google Acadêmico artigos científicos entre 2019 e 2024 que tratassem das opções terapêuticas disponíveis para Síndrome de Tourette. **Resultados e Discussão:** A terapia comportamental, incluindo a TCC e a reversão de hábitos, oferece abordagens não farmacológicas para controlar os tiques. Na farmacoterapia, antipsicóticos atípicos e bloqueadores de receptores de dopamina são de uso comuns. Assim, terapias complementares podem ser úteis, embora a evidência científica seja limitada, enquanto o suporte psicossocial, como a educação do paciente e grupos de apoio, é fundamental para o manejo dos sintomas. **Conclusão:** Em suma, o tratamento da Síndrome de Tourette envolve uma abordagem multifacetada que combina terapias comportamentais, farmacoterapia, tratamentos complementares e suporte psicossocial. Embora haja opções terapêuticas disponíveis, é importante reconhecer a complexidade da condição e a necessidade de uma abordagem individualizada. Além disso, a falta de evidências definitivas para algumas terapias complementares ressalta a importância da pesquisa contínua nessa área. No entanto, o papel do suporte psicossocial não pode ser subestimado, pois proporciona não apenas apoio emocional, mas também educação e compreensão essenciais para pacientes e suas famílias. Em última análise, a conscientização e o acesso a tratamentos eficazes são fundamentais para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com a Síndrome de Tourette.

Palavras-chave: Síndrome de Tourette; Tratamento; Terapêutica.

EFEITOS DA DIETA CETOGÊNICA EM OBESOS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS DO TIPO 2: UMA REVISÃO NARRATIVA

Effects of the Ketogenic Diet in Obese Individuals With Típe 2 Diabetes: A Narrative Review

Enzo Leandro Batista dos Santos, UNIMONTES.
Erick Samuel Sena Ruas, UNIMONTES.
Bruno Silva Santos, UNIMONTES.
Ariel Duarte Azeredo Coutinho, UNIMONTES.
Iuri Pablo Oliveira Mendes, UNIMONTES.
Gustavo Henrique de Oliveira Pereira Vilela, UNIMONTES.
Gabriel Andrade Guimarães, UNIMONTES.
Lucas Lopes Fagundes, UNIFIPMoc.
Rebecca Alves Marinho, UNIMONTES.
Waldemar de Paula Júnior, UNIMONTES.

enzoleandrosantos@gmail.com

RESUMO

Introdução: *Diabetes mellitus* do tipo 2 (DM2) é um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, causada pela deficiência na ação da insulina. Essa doença é prevalente em pacientes obesos, visto que o tecido adiposo está relacionado com o aumento da resistência à insulina. Desse modo, entender os efeitos de tratamentos como a dieta cetogênica nesse grupo de pacientes é de grande importância porque pode possibilitar que haja direcionamentos mais efetivos aplicados a condutas médicas e multiprofissionais. **Objetivo:** Relacionar os efeitos da dieta cetogênica no organismo de pacientes obesos portadores de DM2 por meio de uma revisão narrativa. **Metodologia:** O presente trabalho foi realizado por meio de uma revisão narrativa sobre os efeitos da dieta cetogênica em obesos portadores de DM2. Foi realizado um levantamento de ensaios clínicos na base PubMed a partir dos descritores “Ketogenic Diet”, “obese” e “diabetes”, considerando o idioma inglês e recorte temporal de 2020 a 2024. Todos os trabalhos obtidos na busca passaram por uma análise do título e resumo para seleção de artigos elegíveis para análise do texto completo. **Resultados e Discussão:** Todos os trabalhos analisados (100%) evidenciaram a dieta cetogênica como segura e eficaz no processo de perda ponderal e capacidade de induzir o emagrecimento de forma mais satisfatória e rápida em comparação a alternativas dietéticas, como a dieta do mediterrâneo. 60% dos artigos sugerem que a dieta cetogênica se mostrou eficiente no controle do metabolismo da glicose devido à diminuição dos índices de hemoglobina glicada, um indicador preciso dos níveis glicêmicos à longo prazo. **Conclusão:** A dieta cetogênica está associada com a melhora da saúde e qualidade de vida em obesos portadores de DM2, pois destaca-se como ferramenta relevante na perda de peso, o que contribui para sensação de bem-estar e aumento da autoestima, e na manutenção dos índices glicêmicos dentro dos padrões normais, auxiliando no controle da DM2 a curto prazo.

Palavras-chave: dieta cetogênica; *Diabetes mellitus*; obesos.

ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM SÍFILIS ADQUIRIDA NO PIAUÍ ENTRE 2012 E 2021.

Analysis of the epidemiological profile of patients with syphilis acquired in piauí between 2012 and 2021.

Mirella Maria de Lima, UNINOVAFAPI.
Ademar Dias de Sousa Neto, UNINOVAFAPI.
Lanniel Carvalho Leite de Lavor, UNINOVAFAPI.
Laysa Mendes Farias, UNINOVAFAPI.
Louhana de Queiroz Albuquerque, UNINOVAFAPI.
Mateus Salomão Ferro Gomes Evangelista, UNINOVAFAPI.
Paulo Fernando Freitas Martins Filho, UNINOVAFAPI.
Sara Martins Rodrigues, UNINOVAFAPI.
Talya Aguiar de Lima, UNINOVAFAPI.
Ysa Lima de Andrade, UNINOVAFAPI.

mirelinhalima2010@hotmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A sífilis, uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pela bactéria *Treponema pallidum*, subespécie *pallidum*, pertencente ao grupo das espiroquetas, é notória pela sua transmissão predominante por via sexual (oral, vaginal ou anal), com maior contágio no estágio inicial. A transmissão transplacentária também é possível. A característica assintomática em muitas pessoas contribui para a persistência da cadeia de transmissão. **OBJETIVOS:** Analisar detalhadamente o perfil epidemiológico dos casos notificados de Sífilis Adquirida no estado do Piauí no período de 2012 a 2021. **MÉTODOS:** Trata-se de um estudo qualitativo e quantitativo, de caráter transversal e descritivo, dos dados epidemiológicos dos casos notificados de Sífilis Adquirida no Piauí entre os anos de 2012 e 2021. Os dados foram obtidos através do Sistema de Informática do SUS (DATASUS). **RESULTADOS:** Ocorreram 3.715 casos 57,63% (2.141) foram do sexo masculino e 42,3% (1574) do sexo feminino. O ano de 2019 registrou o maior número de casos, com 30,52% (1.134), enquanto os demais anos variaram de 46 a 811 notificações. A faixa etária mais afetada foi de adultos jovens, 20-39 anos, com 56,63% (2.104) das notificações. Os pardos representaram a maioria racial, com 70,44% (2.617) dos casos. **CONCLUSÃO:** Constatou-se os adultos jovens, principalmente do sexo masculino e de origem parda, foram os mais afetados pela condição notificada, com o ano de 2019 apresentando um pico significativo de casos. Essas estatísticas sugerem uma necessidade de intervenções direcionadas, especialmente para os adultos jovens do sexo masculino e de origem parda, visando prevenção e tratamento eficazes. A compreensão desses padrões demográficos é crucial para a implementação de políticas de saúde pública mais direcionadas e eficientes.

Palavras-chave: Sífilis Adquirida; Epidemiologia; Piauí.

**LINHA DE CUIDADOS COM O DIABETES NO ATENDIMENTO
MULTIPROFISSIONAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: REFLEXÕES
SOBRE O CUIDADO INTERDISCIPLINAR**

Diabetes care line in multiprofessional care at the university hospital: reflections on interdisciplinary care

Josilene Luzia do Santos, Universidade Federal do Ceará - UFC
Vladimir do Nascimento Aragão, Universidade Federal do Ceará - UFC
Rozinete de Oliveira Tavares Fortes, Faculdade Aespi -Fapi
João de Freitas Brasil Neto, Universidade Federal do Ceará - UFC
Mateus de Paula Lima, Universidade Federal do Ceará - UFC
Haniel Douglas Brito, Universidade Federal do Ceará - UFC
Francisco Pedro Vasconcelos Soares Júnior, Universidade Federal do Ceará - UFC
Thiago de Sousa Farias, Universidade Ceuma - UNICEUMA
Walnara Arnaud Moura Formiga - UFCG -HUJB/EBSERH
Marina da Silva Junqueira, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - IFTO

josyluzia98@gmail.com

RESUMO

Introdução: O Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos, e a estimativa da incidência, em 2030, chega a 21,5 milhões. Um dos fatores para o aumento do contingente de pessoas com a doença é a diminuição da qualidade da alimentação de uma parte substancial da sociedade. A Teoria da Transição Nutricional, em sua última fase, retrata que o número da população mundial se manterá, porém, com os péssimos hábitos alimentares. Nesse ínterim, o ambulatório, denominado Linha de Cuidados com o Diabetes, no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), em Fortaleza, fornece um atendimento multiprofissional, com nefrologista, endocrinologista, nutricionista, cirurgia bariátrica, enfermeira e técnicas de enfermagem. **Objetivo:** Descrever a experiência acadêmica no atendimento multiprofissional do diabetes no ambulatório Linhas de Cuidados no HUWC. **Metodologia:** Estudo descritivo realizado com base na experiência ocorrida no início de 2024, onde foram acompanhadas as consultas no ambulatório do diabetes no HUWC, no Ceará, com pacientes, entre 40-85 anos, em diferentes estágios da doença. **Resultados e Discussão:** O fluxo inicia-se pelo atendimento na Unidade Básica de Saúde. Após encaminhamento, o paciente tem um atendimento multidisciplinar, com consultas com nefrologista, endocrinologista, nutricionista, cirurgião bariátrico, enfermeira e técnicas. As consultas ocorrem de acordo com a disponibilidade dos profissionais; no caso da nefrologista, ocorrem de 8 a 10 atendimentos em uma tarde, sendo realizadas diversas atividades, como orientações, renovações de receitas, explicações sobre o funcionamento da doença e informações de como o ambulatório funciona. No caso de excesso da demanda, os pacientes podem ser encaminhados para outro serviço dentro do hospital, caso haja disponibilidade. Todos os casos são complexos, de pacientes refratários ao tratamento ou que não seguem as recomendações e a doença se instala em um nível mais avançado, podendo apresentar glomerulopatias, retinopatias, pé diabético e úlceras. **Conclusão:** Percebe-se que a maioria dos pacientes são pessoas carentes e de localidades distantes, que não entendem a complexidade do diabetes, o que corrobora a instalação da doença. Com isso, os pacientes já se encontram com grau avançado do diabetes, o que afirma a importância da Linha de Cuidados para ajudar a situação dessas pessoas.

Palavras-chave: Diabetes; ambulatório; atendimento multiprofissional; linha de cuidados;

ASSOCIAÇÃO ENTRE O USO FREQUENTE DE ANTICONCEPTIVOS ORAIS E O DESENVOLVIMENTO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA

Association between the frequent use of oral contraceptives and the development of deep vein thrombosis

Camilly Malta Mendes Castro. Centro Universitário Claretiano

Tales Pádua Jesuino de Almeida. UNIFACIMED.

Ananias Alcídio Lopes de Oliveira. Universidade Brasil.

Rafael Andrade Cristino. Centro Universitário das Américas (FAM).

Renata Andrade Cristino. União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO).

Guilia Rivele Souza Fagundes. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).

Steffi Geraldo Amaral. Universidade Paranaense.

Jamilton Jesus Santos Júnior. UNIME.

Lorena Gabryelly da Silva Alves. Universidade Tiradentes.

Luisa de Souza Ferreira. Multivix Vitória

8131719@souclaretiano.edu.br

RESUMO

Introdução: O sistema vascular pode ser gravemente afetado pela Trombose Venosa Profunda (TVP), uma doença grave causada pelo bloqueio de vasos sanguíneos profundos devido à formação de coágulos compostos por fibrina e plaquetas. Esta doença pode ser influenciada por vários fatores, incluindo genética, ambiente e comportamento. Embora a TVP seja incomum em mulheres jovens e saudáveis, o uso de Anticonceptivos Oraís (AO) pode representar um risco potencial devido à sua composição rica em progesterona, que tem sido associada a esta condição. **Objetivo:** Correlacionar o uso contínuo de AO com a ocorrência de TVP. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa realizada em fevereiro de 2024, por um levantamento nas seguintes bases de dados: MEDLINE, LILACS e IBECs via Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), com os Descritores em Ciências da Saúde (DECs): "Trombose venosa" AND "Anticoncepcionais orais" AND "Risco". Incluíram-se produções científicas originais, nos idiomas inglês, português e espanhol, com recorte temporal entre 2019-2024. Foram excluídos duplicatas e artigos que não possuíam correlação com a temática. Encontraram-se 343 estudos, em que somente seis foram selecionados para compor a amostra final. **Resultados e Discussão:** O objetivo principal dos AO é prevenir a gravidez através da utilização de hormônios sintéticos. No entanto, a composição destes medicamentos pode levar a vários efeitos colaterais. Os AOCs contêm estrogênio e progesterona, e diferentes variações desses hormônios podem ter impacto no sistema hemostático, resultando potencialmente em TVP. Tanto o gestodeno quanto o desogestrel, juntamente com o estrogênio, podem causar alterações na hemostasia. O estrogênio, que também possui propriedades androgênicas, perturba a cascata de coagulação, promovendo a produção de trombina e fatores de coagulação. Além disso, leva à resistência contra a proteína C, um anticoagulante endógeno. A combinação desses fatores contribui para um risco aumentado de hipercoagulabilidade e TVP em indivíduos que utilizam esta forma de contracepção. **Consideração final:** O uso continuado de contraceptivos orais combinados pode aumentar a probabilidade de desenvolvimento de TVP após o primeiro ano de utilização por envolver hormônios sintéticos, como estrógeno e progesterona, que modificam a hemostasia do corpo.

Palavras-chave: Anticoncepcionais orais; Trombose venosa; Risco.

EFICÁCIA DA OSTEOPATIA EM DISFUNÇÕES GINECOLÓGICAS

Efficacy of osteopathy in gynecological dysfunctions

Rebeca Ferreira Nery, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI, ES, Brasil.
 Aluizio dos Santos Neto, Estácio de Sá – Lapa.
 Alan Eduardo Seglin Mendes, Universidade Federal Rural do Semiárido, Mossoró, RN.
 Elisa Freitas Dreviski de Oliveira, Centro Universitário Campo Real – UB - CAMPO REAL EDUCACIONAL S.A, Guarapuava, Paraná, Brasil.
 Gabriele Rizzo, Centro Universitário Campo Real – UB - CAMPO REAL EDUCACIONAL S.A, Guarapuava, Paraná, Brasil.
 Guilherme Gomes Barbosa, Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, SUPREMA, Juiz de Fora, Minas Gerais.
 Dênisson de Oliveira Marinho, Universidade Federal Rural do Semiárido, Mossoró, RN.
 Régia Débora Cardoso da Silva Reis, FACENE, Mossoró, RN.
 Tatiane Vilela de Oliveira Alves, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI, ES, Brasil.
 Vitor Miranda Campos Cruz, Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora - Juiz de Fora, MG.

rebecafnery@outlook.com

RESUMO

Introdução: A osteopatia, é uma prática de medicina complementar que se concentra na manipulação física dos tecidos corporais, ela tem sido explorada como uma possível opção para aliviar sintomas como dor pélvica, irregularidades menstruais e outras condições relacionadas à saúde feminina. **Objetivo:** Analisar criticamente a eficácia da osteopatia no tratamento de disfunções ginecológicas, investigando a base de evidências disponíveis, avaliando os resultados de estudos clínicos e revisões sistemáticas, e fornecendo uma síntese atualizada sobre o tema. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura que foi conduzida no dia 19 de fevereiro de 2024, utilizando bases de dados relevantes como LILACS e MEDLINE. Foram pesquisados descritores em ciências da saúde (Decs). As palavras-chave escolhidas foram: (Osteopatia) AND (saúde da mulher), combinados com operador booleano AND. A pesquisa abrangeu estudos publicados nos últimos cinco anos (2019 a 2024), nas línguas portuguesa e inglesa. Essa abordagem busca oferecer uma visão atualizada e abrangente sobre os parâmetros em questão, considerando a mais recente evidência disponível na literatura científica. **Resultados e Discussão:** Os estudos sobre a eficácia da osteopatia no tratamento de disfunções ginecológicas apresentam resultados diversos. Alguns indicam benefícios, como alívio da dor pélvica e melhoria da regularidade menstrual, alinhados com as teorias da osteopatia. No entanto, há estudos que não encontram benefícios claros em comparação com outras intervenções. A qualidade metodológica varia, com muitos estudos apresentando limitações. A heterogeneidade dos estudos e as limitações metodológicas dificultam conclusões definitivas. Uma abordagem multidisciplinar pode ser mais eficaz no manejo das disfunções ginecológicas. Mais pesquisas são necessárias para esclarecer o papel da osteopatia nesse contexto. **Conclusão:** Concluindo, os estudos revisados sobre a eficácia da osteopatia no tratamento de disfunções ginecológicas apresentam uma gama variada de resultados e perspectivas. Embora alguns estudos indiquem benefícios, como alívio da dor pélvica e melhoria da regularidade menstrual, outros não encontram vantagens claras em comparação com outras abordagens terapêuticas.

Palavras-chave: Osteopatia; disfunções ginecológicas; eficácia; estudos clínicos; revisões sistemáticas; abordagem multidisciplinar.

INSTRUÇÕES DE ENFERMAGEM FORNECIDAS À GESTANTE COM RECORRÊNCIA DE INFECÇÃO URINÁRIA DURANTE CONSULTA DE PRÉ- NATAL

Nursing guidance provided to pregnant women with recurrence of urinary infection during prenatal consultation

Josilene Luzia do Santos, Universidade Federal do Ceará - UFC
Vladimir do Nascimento Aragão, Universidade Federal do Ceará - UFC
Rozinete de Oliveira Tavares Fortes, Faculdade Aespi -Fapi
Jesiel Magalhães de Andrade, Universidade Federal do Ceará - UFC
João de Freitas Brasil Neto, Universidade Federal do Ceará - UFC
Éryca Vitória de Oliveira Andrade, Centro Universitário Planalto do Distrito Federal-UNIPLAN
Joyce karollayne da Silva, Universidade Paulista - UNIP
Marina da Silva Junqueira, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - IFTO
Maria Eduarda Soares Frota, Universidade Estadual do Piauí - UEPI

josyluzia98@gmail.com

RESUMO

Introdução: Compreende-se que a infecção urinária é um problema comumente encontrado nas gestantes devido à diversos fatores anatômicos e fisiológicos de adaptação do organismo materno. A importância de tratar a cistite em gestantes deve-se ao potencial aumento de risco de trabalho de parto prematuro, baixo peso ao nascer, anemia, pré-eclâmpsia e insuficiência renal, além de outras condições que elevam a morbimortalidade do binômio materno-fetal. Na ocorrência de dois ou mais episódios de infecção do trato urinário (ITU) na gestação, deve-se prescrever profilaxia antimicrobiana e seguir as orientações repassadas. Destaca-se a importância do enfermeiro como protagonista no decorrer das consultas de pré-natal para reforçar todas as orientações necessárias para o tratamento efetivo. **Objetivo:** Descrever a experiência de acadêmicos de enfermagem em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), durante o estágio supervisionado da graduação de enfermagem a fim de expor as orientações de enfermagem executadas a uma gestante com infecção urinária recorrente. **Metodologia:** Estudo descritivo, do tipo relato de experiência realizado em junho de 2023 por acadêmicas de enfermagem do 8º semestre durante as práticas assistidas da disciplina de saúde sexual e reprodutiva, através das orientações de enfermagem durante a consulta de pré-natal a uma gestante com cistite de repetição. **Resultados:** Durante a consulta foi possível repassar a paciente os cuidados necessários para prevenir a recorrência de ITU durante o curso da gestação, tais como: uso correto do antibiótico profilático prescrito, aumento da ingestão hídrica, esvaziamento vesical regular, micção antes e pós coito e higiene íntima. Além disso, foi orientada quanto a importância de realizar exames de urocultura e urina tipo I no primeiro trimestre da gestação, além dos exames de rotina do pré-natal, que não haviam sido realizados. **Conclusão:** Diante do que foi vivenciado, conclui-se que a consulta de enfermagem dentro do acompanhamento de pré-natal é indispensável, visto que é um momento em que a gestante obtém orientações relevantes sobre sua gestação e prevenção de agravos. Além disso, proporcionou aos discentes, aprofundamentos de seus conhecimentos acerca das informações passadas à gestante com infecção urinária.

Palavras-chave: Instruções; Enfermagem; pré-natal; infecção urinária

FATORES DE RISCO PARA PIOR PROGNÓSTICO EM PACIENTES COM MENINGITE BACTERIANA NEONATAL

Risk factors for worst prognosis in patients with neonatal bacterial meningitis

Anny Michele Yance de Souza. FAMETRO.
Tales Pádua Jesuino de Almeida. UNIFACIMED.
Ananias Alcídio Lopes de Oliveira. Universidade Brasil.
Rafael Andrade Cristino. Centro Universitário das Américas (FAM).
Renata Andrade Cristino. União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO).
Amanda Celina Bueno Lage. Unieuro.
Guilia Rivete Souza Fagundes. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).
Caroline de Figueiredo Guerra. DNA Cursos.
Fernanda Natália Menezes Lemes. UNIFAA.
Camilly Marques de Almeida Cesar. UNINOVAFAPI.

michele.yance@gmail.com

RESUMO

Introdução: As sintomatologias da Meningite Bacteriana (MB) são variadas e abrangem indicações inespecíficas, como febre, cefaleia, irritabilidade, letargia, vômito e rigidez de nuca. A maior incidência ocorre entre o nascimento e os 28 dias de vida, variando de 0,22 a 2,66 por 1.000 nascidos vivos, e a mortalidade variando de 15% a 20%, com poucas alterações desde a introdução dos agentes antimicrobianos. **Objetivo:** Identificar os fatores de risco que levam ao pior prognóstico em casos de MB neonatal. **Materiais e Métodos:** trata-se de uma revisão integrativa realizada em fevereiro de 2024 nas bases de dados: MEDLINE, LILACS e Coleção SUS via BVS, por meio dos DECS: “meningites bacterianas”, prognóstico e neonatos. Foram incluídos artigos originais nos idiomas português e inglês, publicados nos últimos 5 anos (2019-2024). Foram excluídos artigos de revisão de literatura e produções que não apresentavam correlação como a temática. Identificaram-se no total 108 artigos. Destes, somente seis foram selecionados no estudo. **Resultados e Discussão:** Nos casos de meningite, a taxa de mortalidade pode variar de 5 a 30%, e aproximadamente 50% dos sobreviventes apresentam complicações neurológicas. O choque séptico é causado por 2/3 das mortes relacionadas à meningite, causando sintomas como acidose metabólica, diminuição da perfusão sistêmica, comprometimento da consciência e dificuldade em respirar, todos indicadores de pior prognóstico. A presença de *Streptococcus pneumoniae* aumenta a probabilidade de internação em unidade de terapia intensiva, complicações clínicas agudas e sequelas neurológicas. Além disso, neonatos com muito baixo peso ao nascer, baixa contagem de leucócitos ($< 5 \times 10^9 /L$), níveis elevados de Proteína C Reativa (PCR) ($> 50 \text{ mg/L}$), níveis de proteína no Líquor $> 2 \text{ g/L}$ e níveis de glicose no Líquor $< 1 \text{ mmol /L}$ correm maior risco de resultados piores. O início tardio do tratamento permite um aumento do crescimento bacteriano, levando a complicações neurológicas mais graves e choque séptico, aumentando na última análise o risco de morte. **Conclusões:** A investigação dos fatores de risco clínicos e laboratoriais torna-se mais fácil determinar os riscos de vida, complicações prognósticas e evita ignorar possíveis sinais e sintomas.

Palavras-chave: Meningites bacterianas; Prognóstico; Neonatos.

FATORES PRIMÁRIOS DE LOMBALGIA EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Primary factors of lbp in college students: a literature review

Bruna Luiza da Silva Costa, Centro Universitário Uninovafapi.
João Pedro Coelho Fernandes, Centro Universitário Uninovafapi.
Mateus Coelho Fernandes, Centro Universitário Uninovafapi.
Guilherme Fortes D'Albuquerque, Centro Universitário Uninovafapi.
Pedro Queiroga Braga, Centro Universitário São Lucas – UNISL.
Danielle Crespo Rangel Barcellos, Universidade do Grande Rio - Duque de Caxias.
Flavio Barbosa Pinheiro Filho, Centro Universitário Uninovafapi.
Marina Gonçalves Oliveira, Centro Universitário Uninovafapi.
Ricardo da Silva Barradas Junior, Centro Universitário Uninovafapi.
Sandro Antunes Ribeiro Junior, Centro Universitário Uninovafapi.

brunaluizascosta@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A lombalgia, também conhecida como dor lombar, é o distúrbio musculoesquelético mais comum na população. Essa patologia, afeta consideravelmente os estudantes universitários, pois interfere diretamente na sua qualidade de vida. Diante disso, identificar as causas subjacentes da lombalgia em universitários é crucial não apenas para fornecer tratamento eficaz, mas também para implementar medidas preventivas que possam melhorar a qualidade de vida e o desempenho acadêmico desses jovens adultos. **Objetivo:** Este estudo, visa destacar as causas específicas que contribuem para a ocorrência de lombalgia em estudantes universitários. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) nas bases de dados LILACS, MEDLINE e IBECs. Foram encontrados 583 artigos, sendo selecionados 12, através do cruzamento simultâneo entre os descritores “Students”, “Low Back Pain” e “Sedentary Behavior or Exercise”. Quanto aos critérios de inclusão, introduziram-se artigos com texto completo e escritos na língua portuguesa e inglesa. **Resultados e Discussão:** Diante da análise dos artigos selecionados, determinou-se que a lombalgia em acadêmicos universitários é multifatorial. Tendo como principais fatores de risco o sexo feminino (66,7%), o sedentarismo (41,7%) e os maus hábitos posturais (33,3%). Dispondo em menor relevância, mas também citados, estão o estresse físico/emocional associados à graduação, hábitos como etilismo e tabagismos e elevado índice de massa corporal (IMC). **Conclusão:** A lombalgia é um desafio significativo para a saúde dos estudantes universitários, visto que é uma patologia multifatorial. No entanto, apesar de o sexo feminino ser o principal fator de risco, na maioria dos estudos, as demais causas são modificáveis podendo ser prevenidas ou tratadas através da mudança no estilo de vida, como a realização de atividade física regular, melhoria da postura e adoção de hábitos de vida saudáveis, por exemplo. Dessa forma, é possível diminuir o impacto da lombalgia nessa população, visando melhorar a sua qualidade de vida e, conseqüentemente, sua saúde.

Palavras-chaves: Dor Lombar; Estudantes; Qualidade de Vida; População; Terapêutica.

CUIDADOS AO RECÉM-NASCIDO COM DEFEITO ABDOMINAL CONGÊNITO: UM OLHAR SOB A ÓTICA DA GASTROSQUISE

Care for the newborn with congenital abdominal defect: a look from the perspective of gastroschisis

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Raissa Drielle Costa Miranda, Centro Universitário Adamantina - UNIFAI.
Livya Dy Paolla Sousa Paz Silva, Faculdade Pitágoras.
Victor Veras de Alencar Carvalho, Faculdade de Ciências Médicas do Pará.
Marina da Silva Junqueira, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins.
Jocilene da Cruz Silva, Universidade Estadual do Maranhão.
Joanna Gabryella dos Santos Rosa, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Andreia Cristina da Silva Ribeiro, Universidade Federal do Maranhão.
Giovanna de Lima Camargo, Universidad Central del Paraguay.
Marcos Tadeu Ferreira Filho, Universidad Central del Paraguay.

larabiacelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Gastrosquise é uma condição congênita que se manifesta como uma falha na parede abdominal, resultando na protrusão de órgãos abdominais para fora do corpo, especialmente o intestino. Notadamente, a condição tem aumentado consistentemente e sem causa aparente, uma vez que a etiologia é permeada por hipóteses, entretanto, dentre os fatores de risco, a jovialidade da mãe merece destaque (< 20 anos). **Objetivo:** Evidenciar os cuidados ao recém-nascido com defeito abdominal congênito com ênfase na Gastrosquise. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), através dos seguintes descritores: “Gastrosquise”, “Cuidados Clínicos” e “Manejo de Caso” combinados entre si pelo operador booleano AND. A partir da busca inicial, ocorrida no mês de fevereiro de 2024 nos últimos cinco anos, foram encontrados 2.007 (dois mil e sete) estudos e, após aplicar, os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 8 (oito) para compor a revisão. **Resultados e Discussão:** Os estudos selecionados reiteram que a gastrosquise pode ser categorizada como simples, quando ocorre de forma isolada, ou complexa, quando está associada a anormalidades intestinais adicionais. Desse modo, elencam-se cuidados fundamentais ao recém-nascidos é iniciado mediante o encaminhamento a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. É crucial manter uma atenção especial à temperatura e à hidratação do recém-nascido com gastrosquise, pois a extensa área de intestino exposta aumenta a perda de calor e de líquidos e, mediante o exposto, pode ser recoberta a área com PVC para evitar prejuízos. O tratamento consiste no fechamento primário e colocação de silo, com cuidado para evitar o excesso de pressão intra-abdominal, obtendo prognóstico favorável. **Conclusão:** Em conclusão, os estudos versam que, a partir da à implementação de novas estratégias de cuidados de alta qualidade, houve uma redução na mortalidade infantil. Para tanto, novos estudos contribuem significativamente com melhoria dos cuidados assistenciais.

Palavras-chave: Gastrosquise; Cuidados Clínicos; Manejo de Caso.

PERFIL DAS INTERNAÇÕES POR TIREOTOXICOSE NO BRASIL ENTRE 2017 E 2022

Profile of Hospitalizations for Thyrotoxicosis in Brazil from 2017 to 2022

Andressa Gonçalves Vicente, Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz.
Maria Vitória Frota Magalhães, Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais.
Geicimara Emanuele da Silva Gomes, Universidade de Itaúna.
Guilherme de Andrade Ruela, Universidade Federal de Juiz de Fora.

andressa.agv@gmail.com

RESUMO

Introdução: A tireotoxicose, caracterizada por altos níveis de hormônios tireoidianos na circulação, pode demandar cuidados hospitalares devido a sintomas como taquicardia, perda de peso e, em casos graves, insuficiência cardíaca. É comumente associada ao hipertireoidismo, mas pode decorrer devido ao excesso de ingestão hormonal ou produção hormonal excessiva por tecidos ectópicos. **Objetivo:** Descrever as internações por tireotoxicose no Brasil. **Metodologia:** Trata-se de um estudo ecológico do tipo série temporal com dados secundários disponíveis no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), por meio do DATASUS, no período de 2017 a 2022. Os dados foram coletados em dezembro de 2023 e as variáveis analisadas foram internações, região demográfica, sexo, faixa etária, taxa de mortalidade, média de permanência, valor médio e valor total da internação. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva. **Resultados e Discussão:** Diante dos elementos avaliados, percebeu-se um total de 4.003 internações de 2017 a 2022. A região sudeste despontou em frequência (63,17%) e o ano de 2022 registrou a maior quantidade de internações (787). Ressalta-se a predominância de internações em mulheres (77,79%), especialmente na faixa etária de 40 a 49 anos (22,67%). Quanto à duração da internação, a média nacional foi de 6,4 dias, a região nordeste obteve a maior média de permanência (8,2 dias). Em relação aos custos, cada internação teve um custo médio de 560,77 reais, totalizando 2.244.767,99 reais no período. Esses números destacam a relevância econômica do tratamento dessa condição. No aspecto de mortalidade, a região centro-oeste apresentou a maior taxa de mortalidade (5,19), o que contrasta com a média nacional de 2,02, sugerindo variações regionais importantes nos desfechos fatais associados à tireotoxicose. **Conclusão:** Revela-se a necessidade de abordagens específicas diante de variáveis como a predominância por sexo e a taxa de mortalidade por região. Espera-se que este estudo contribua para aprimorar o atendimento, visando reduzir hospitalizações e óbitos por tireotoxicose. A detecção precoce, especialmente na atenção primária à saúde, é crucial para melhorar esses indicadores. Destaca-se também a importância do aprimoramento profissional para o reconhecimento eficiente desses casos.

Palavras-chave: Tireotoxicose; Glândula tireoide; Hospitalização.

**PROTOCOLO ODONTOLÓGICO PARA PREVENÇÃO DOS EFEITOS
INDESEJÁVEIS CAUSADOS PELA RADIOTERAPIA DE CABEÇA E
PESCOÇO – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**

Dental protocol for prevention of undesirable effects caused by head and neck radiotherapy – Literature review.

Tiago Artur Bittencourt Navega, CESUPA.
Marina Lima Wanderley, UFPA.
Isabelle Purificação Alves, Santa Casa de Misericórdia – PA.
Jesuína Lamartine Nogueira Araújo, UFPA,
Marco Antônio Gallito, UFF.

Tiagonavega12@gmail.com

RESUMO

Introdução: A radioterapia é um tratamento eficaz contra o câncer de cabeça e pescoço, porém causa inúmeros efeitos adversos aos tecidos subjacentes e às áreas irradiadas, como: xerostomia, cáries secundárias, mucosite, osteorradionecrose, infecções oportunistas e periodontite. São efeitos incômodos aos pacientes que muitas vezes os debilitam ainda mais. **Objetivo:** Revisar a literatura acerca dos tratamentos que possam minimizar os efeitos indesejáveis que ocorrem antes, durante e depois da radioterapia e sugerir um protocolo odontológico no formato de e-book listando métodos de prevenção. **Materiais e métodos:** A busca dos artigos foi realizada nas bases PubMed, Scielo e BVS, utilizando os descritores em inglês e português: “radioterapia”, “câncer bucal”, “sequelas bucais” e “prevenção”. O e-book foi elaborado com auxílio do software Canva. **Resultados:** Antes da radioterapia é importante realizar todo tratamento clínico. As exodontias devem ser feitas de preferência 21 dias antes; aplicações tópicas de flúor para prevenção de cáries e aplicação de laser para prevenção de mucosite. Durante a radioterapia a escovação e limpeza da língua devem ser feitas suavemente; exodontias devem ser evitadas, bochechos com nistatina para candidíase e com solução de bicarbonato para xerostomia. Após a radioterapia as exodontias devem ser evitadas por 5 anos e exercícios de fisioterapia são primordiais. O protocolo odontológico foi construído e ilustrado de acordo com a revisão da literatura. **Discussão:** A literatura apresentou diversas opções para prevenção dos efeitos indesejáveis, portanto é importante que o cirurgião dentista tenha conhecimento desses manejos a fim de oferecer uma orientação individualizada para seus pacientes. **Conclusão:** Um protocolo pode ser uma alternativa de rápido acesso para auxiliar no tratamento e orientação do paciente de maneira individualizada.

Palavras-chave: Radioterapia; efeitos Adversos; sequelas bucais.

IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM INDIVÍDUOS ANAFILÁTICOS

Importance of emergency care for anaphylactic individuals

Tales Pádua Jesuino de Almeida. UNIFACIMED.
Ananias Alcídio Lopes de Oliveira. Universidade Brasil.
Rafael Andrade Cristino. Centro Universitário das Américas (FAM).
Renata Andrade Cristino. União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO).
Virgínia Fink Zanette. UCPel
Johny William dos Santos. Universidad Técnica Privada Cosmos (UNITEPC).
Guilia Rivete Souza Fagundes. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).
Rafael Barbosa Roque Pesconi. UFG.
Jennifer Victória dos Santos Gonçalves. Universidade Estadual do Maranhão.
Maria Layza Fernandes da Silva. Centro Universitário de João Pessoa (UNIPE).

tales.padua@gmail.com

RESUMO

Introdução: A ocorrência de anafilaxia é marcada por uma reação de hipersensibilidade que afeta vários sistemas do corpo. Esta reação é desencadeada pela exposição a um alérgeno, que desencadeia uma rápida sucessão de eventos alérgicos, em que podem ser extremamente graves. As reações anafiláticas levam a alterações significativas tanto no sistema circulatório quanto nos sinais vitais, necessitando de intervenção imediata para estabilizar o paciente. **Objetivo:** Abordar a importância do atendimento emergencial em pacientes acometidos por reação anafilática. **Materiais e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa executada em fevereiro de 2024, consultada nas seguintes bases de dados: MEDLINE, LILACS e IBICS via BVS. A pergunta norteadora foi: Qual a importância do atendimento emergencial em pacientes anafiláticos? Os Descritores em Ciências da Saúde (DECS) foram: Anafilaxia; Atendimento de emergência e Emergências, interligada pelo operador booleano AND. Incluíram-se artigos nos idiomas português e inglês, nos últimos 10 anos (2014 -2024) e associados ao tema. Identificaram-se 305 artigos, dos quais permaneceram 74 posteriormente a adição dos critérios de inclusão e exclusão. Destes, foram selecionados seis para compor a amostra final. **Resultados e Discussão:** De acordo com as evidências, as reações anafiláticas têm impacto em vários sistemas corporais, incluindo a pele, o sistema respiratório, cardiovascular, digestivo e o neurológico. Estas reações podem ocorrer repentinamente e imediatamente após o contato com a substância que desencadeia a alergia. Nesses casos, sintomatologias como urticária podem se manifestar. As manifestações da exposição ao alérgeno incluem: erupções cutâneas, prurido, edema laríngeo, dispnéia, obstrução nasal, tosse, taquicardia, síncope, dor torácica, hipotensão arterial, náusea, diarreia, cefaleia, convulsões e diminuição dos níveis de consciência. Em essência, o contato com o alérgeno leva a alterações hemodinâmicas e vitais significativas, que podem potencialmente resultar em fatalidade. Diante disso, pesquisas vincularam a estabilização do paciente, abrangendo manejo das vias aéreas, correção de sinais vitais, administração de adrenalina em casos de risco de parada cardíaca e oxigenoterapia, a um prognóstico favorável para o paciente. **Conclusão:** Logo, tendo em conta a natureza potencialmente fatal da anafilaxia se não for tratada, torna-se crucial avaliar a relevância do atendimento imediato na gestão do estado de saúde de um paciente.

Palavras-chave: Anafilaxia; Atendimento de emergência; Emergências

INFLUÊNCIA DA HIPERGLICEMIA NO CONTEXTO DE VÍTIMAS COM TRAUMAS

Influence of hyperglycemia in the context of trauma victims

Anny Michele Yance de Souza. FAMETRO.
Tales Pádua Jesuino de Almeida. UNIFACIMED.
Natanael Guimarães Ribeiro. Universidade Federal do Acre.
Ananias Alcídio Lopes de Oliveira. Universidade Brasil.
Rafael Andrade Cristino. Centro Universitário das Américas (FAM).
Renata Andrade Cristino. União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO).
Guilia Rivele Souza Fagundes. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).
Rafael Barbosa Roque Pesconi. UFG.
Camilly Malta Mendes Castro. Centro Universitário Claretiano
Vitor Marques Prestes. Universidade Nove de Julho (UNINOVE).

michele.yance@gmail.com

RESUMO

Introdução: Comumente, a hiperglicemia está associada ao diabetes e representa vários riscos para o corpo, ela também pode se manifestar em indivíduos sem diabetes que vivenciam altos níveis de estresse, como aqueles que sofreram lesões graves ou traumas. Diante disso, para melhorar o manejo e aumentar as taxas de sobrevivência, é importante considerar os níveis glicêmicos dos pacientes que sofreram trauma. **Objetivo:** Evidenciar a influência da hiperglicemia na mortalidade de pacientes com traumas. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa realizada em fevereiro de 2024 nas bases de dados: LILACS e MEDLINE via BVS e Science Direct. Inicialmente, 143 artigos foram encontrados a partir dos seguintes descritores (DeCS): “Glicemia” AND “trauma” AND “mortalidade”. Os critérios de inclusão utilizados foram artigos completos publicados entre 2019-2024. Diante disso, seis foram escolhidos para análise e elaboração da presente pesquisa. **Resultados:** A hiperglicemia desempenha um papel significativo na gravidade da lesão, afetando o sistema hipotálamo-hipófise-adrenal. Isto deve-se ao seu impacto nos níveis dos hormônios do estresse, que têm influência direta nesta área. O estresse elevado pode levar à liberação de catecolaminas, que, quando presente em altas concentrações, desencadeiam aumento de citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas, por sua vez, estimulam a glicogenólise e a gliconeogênese, resultando em danos renais e musculares, bem como em resistência periférica à insulina. O efeito cumulativo de todos esses fatores contribui para a manutenção da hiperglicemia, que é altamente tóxica e prejudica os mecanismos de defesa do organismo, dificulta a recuperação de tecidos, pois as células são deficientes de transporte regular de glicose e de proteção em particular. Diversas evidências constataram que as mesmas alterações nos níveis de açúcar no sangue (>135 mg/dL) representam um risco de mortalidade crescente. Ao comparar o momento da internação com os períodos subsequentes, a probabilidade de óbito aumenta significativamente. Essas descobertas enfatizam a importância de monitorar de perto e gerenciar de forma eficaz os níveis de glicose no sangue. **Conclusão:** No cuidado de indivíduos traumatizados, o monitoramento e a regulação cuidadosa dos níveis glicêmicos são de extrema relevância, pois permitem antecipar possíveis complicações que possam surgir, impactando de forma direta no progresso da recuperação do paciente.

Palavras-chave: Hiperglicemia; Mortalidade; Trauma.

ANÁLISE EPIEMIOLÓGICA DOS CASOS DE TOXOPLASMOSE GESTACIONAL NO ESTADO DO PIAUÍ ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2023

Epidemiological analysis of cases of gestacional toxoplasmosis in the state of Piauí between the Years of 2019 and 2023

Mirella Maria de Lima, UNINOVAFAPI
Ana Laura Santos Borém, UNIFIPMOC
Marcela Rodrigues Nogueira Carvalho, UNINOVAFAPI
Maria Clara Leite Barros Miranda, UNINOVAFAPI
Maria Rosiane Lopes Rego, UNINOVAFAPI.
Maylla Josefa Dias Leal, IESVAP
Melissa Dias Leal Ribeiro, UNINOVAFAPI
Raphaella Rios Da Costa Sousa, UNINOVAFAPI

mirelinhalima2010@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A toxoplasmose é uma infecção parasitária causada pelo *Toxoplasma gondii*. Essa doença apresenta avassaladoras taxas de transmissão vertical, sendo maior durante o terceiro trimestre de gestação. As principais formas de adquirir essa enfermidade é através de carnes malcozidas e verduras mal lavadas, ou pelo contato direto com o parasita em fezes de gatos. Apresenta inúmeras sequelas, por isso necessita de um diagnóstico precoce. **Objetivo:** Destacar a importância do rastreio na gestação através de sorologias e analisar os dados epidemiológicos oferecidos pelo DATASUS sobre os casos de Toxoplasmose na gestação, nos anos de 2019 a 2023. **Metodologia:** Este é um estudo de caráter transversal retrospectivo, em que as variáveis exploradas incluíram: ano de notificação, período da gestação, faixa etária e região geográfica. **Resultados e discussão:** Durante a análise de 2019 a 2023, no Estado do Piauí, foram notificados 897 casos, dos quais, 538(59,9%) ocorreram no terceiro trimestre de gestação, 195(21,7%) no segundo trimestre e 74(8,24%) no primeiro trimestre. Em relação ao intervalo de idades, foram 698(77,8%) entre os 20 aos 39 anos, 162(18,06%) entre os 15 aos 19 anos e 14 (1,56%), dos 10 aos 14 anos. **Conclusão:** Em síntese, nota-se a alta prevalência de casos de Toxoplasmose gestacional, principalmente no terceiro trimestre da gravidez e em mulheres em idade reprodutiva. Logo, é necessário um diagnóstico na infecção aguda, por meio da triagem sorológica, se detectada a soroconversão, o tratamento deve ser instituído, a fim de evitar maiores sequelas, como: acometimento visual, retardo mental, crises convulsivas, anormalidades motoras e surdez.

Palavras-chave: toxoplasmose; infecção; gestação; precoce.

DISTRIBUIÇÃO DEMOGRÁFICA E EPIDEMIOLÓGICA DAS TAXAS DE MORTALIDADE POR FEBRE MACULOSA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO

Demographic and epidemiological distribution of mortality rates from spotted fever in Brazilian territory

Gabriel Henrique Ellwanger Freire, FURG
Ana Carolina Leite Hanna, Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos
Vinicius Nunes Leal, Faculdade Pernambucana de Saúde
Gilberto Sarmiento Marques de Lima, Faculdade Pernambucana de Saúde
Guilherme Lacet Xavier, Faculdade Pernambucana de Saúde
Mateus Teixeira Rocha, Faculdade Pernambucana de Saúde
Eugênio Alencar Muniz Filho, Faculdade Pernambucana de Saúde
Pedro Henrique de Almeida Andrade, Universidade Federal de Minas Gerais
Vitória Alves Melo, AFYA PALMAS
Brendha de Carvalho, UNIFEV

Gabriel.freire.medicina@gmail.com

RESUMO

Introdução: A febre maculosa é uma doença infecciosa transmitida por carrapatos do gênero *Amblyomma*, causada principalmente pela bactéria *Rickettsia rickettsii*. Essa patologia é caracterizada por febre, com formas leves e atípicas até formas graves. Além disso, a falta de suspeição clínica e o atraso no tratamento são fatores importantes que contribuem para as altas taxas de mortalidade da doença. **Objetivo:** Identificar e descrever a distribuição demográfica e epidemiológica dos óbitos por febre maculosa no Brasil. **Metodologia:** Trata-se de um estudo quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS), a partir de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM, por local de residência entre 2013 a 2022. Foram incluídos indivíduos como óbito por febre maculosa em território brasileiro. As variáveis analisadas foram região, faixa etária, sexo, cor/raça, escolaridade e estado civil. **Resultados e Discussão:** Verificou-se que a região Sudeste apresentou o maior número de falecimentos, totalizando 406 casos (96,46%). Em relação à faixa etária, a taxa de mortalidade mais elevada concentrou-se em indivíduos com idades entre 50 e 59 anos, somando 79 casos (18,76%), seguida por 72 óbitos entre 40 a 49 anos. Ao examinar a interseção entre cor/raça e sexo, destaca-se que a população masculina e de cor branca evidenciou uma proporção significativa de ocorrências, totalizando 328 e 255 casos, respectivamente. Quanto à escolaridade, o maior número de falecimentos foi registrado como "ignorado" (29,45%). No que concerne ao estado civil, 168 mortes referem-se a indivíduos casados. **Conclusão:** Nesta pesquisa, traçou-se uma perspectiva detalhada da mortalidade associada à febre maculosa, expondo um perfil epidemiológico caracterizado por indivíduos do sexo masculino, de cor branca, com estado civil de casados, situados na faixa etária entre 50 e 59 anos, e residentes na região Sudeste. Diante desse cenário, ressalta-se a necessidade premente da implementação de políticas públicas voltadas para conter a disseminação dessa patologia e garantir atenção à população, especialmente àqueles mais afetados por essa condição de saúde.

Palavras-chave: Febre Maculosa das Montanhas Rochosas; Mortalidade; Epidemiologia; Brasil.

LEISHMANIOSE CUTÂNEA NO BRASIL: ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS HOSPITALIZAÇÕES EM 2023

Cutaneous leishmaniasis in Brazil: Analysis of the epidemiological profile of hospitalizations in 2023

Gabriel Henrique Ellwanger Freire, FURG
Iracema Teixeira da Silva, NovaUnesc
Tibiriçá Brito De Almeida Neto, UNIFAMAZ
Ibrahim Andrade da Silva Batista, UESPI
Wilson dos Santos Vasconcelos, UEA
Mabel Emilio Peixoto, Unigranrio AFYA
Chadia Saad Kalaoun, Unigranrio AFYA
Débora de Oliveira Rocha, Unigranrio AFYA
Jéssika Ester Dias Mota, Unigranrio AFYA
Maria luiza leal Azeredo, Unigranrio AFYA

Gabriel.freire.medicina@gmail.com

RESUMO

Introdução: Causada por protozoário do gênero *Leishmania*, a leishmaniose cutânea (LC) é uma doença infecciosa caracterizada por lesões cutâneas nodulares e insensíveis que crescem, sofrem ulceração e persistem por meses ou anos. O Brasil está entre os nove países no mundo com maiores números de casos desta patologia. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é identificar e descrever o perfil epidemiológico de morbidade por leishmaniose cutânea em território brasileiro. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS) sobre internações hospitalares. Foram incluídos pacientes internados por Leishmaniose cutânea em território brasileiro no período de janeiro de 2023 a dezembro de 2023. As variáveis analisadas foram: região, caráter de atendimento, faixa etária, sexo e cor/raça. **Resultados e Discussão:** Observou-se que a região Sudeste registrou o maior número de hospitalizações, alcançando 167 atendimentos (30,03%), seguida pela região Nordeste, que apresentou 148 casos. Em relação à natureza do atendimento, 503 (90,46%) foram categorizados como urgentes. No que tange à faixa etária, a maior taxa de internações concentrou-se em indivíduos com idades entre 60 e 69 anos, totalizando 125 casos (22,48%), seguido por 95 atendimentos entre 50 e 59 anos. Ao analisar a interseção entre cor/raça e sexo, destaca-se que a população masculina e de cor parda demonstrou uma proporção significativa de ocorrências, totalizando 382 e 432 casos, respectivamente. **Conclusão:** Neste estudo, delineou-se uma visão abrangente das hospitalizações relacionadas à leishmaniose, revelando um perfil epidemiológico caracterizado por indivíduos do sexo masculino, de cor parda, com idades entre 60 e 69 anos, residentes na região Sudeste e atendidos em situações de urgência. Diante desse contexto, destaca-se a imperatividade da implementação de políticas públicas destinadas a conter a disseminação dessa patologia e garantir atenção à população, especialmente àqueles mais impactados por essa condição de saúde.

Palavras-chave: Leishmaniose Cutânea, Epidemiologia, Morbidade, Brasil

AVANÇOS EM TÉCNICAS DE ANESTESIA EM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA: UMA REVISÃO ATUALIZADA

Advances in anesthesia techniques in ophthalmological surgery: an updated review

Hosana Maria Araújo Rêgo, Universidade Federal do Piauí
Bruno Henrique Batista Valcácer, Universidade Federal do Delta do Parnaíba
Robert Luz Barradas Filho, Centro Universitário Uninovafapi
Lucas Meneses de Santana e Silva, Universidade Estadual do Piauí
Moisés Rocha Seabra, Universidade Estadual do Piauí
Gerardo Antônio Galvão Sales, Universidade Estadual do Piauí
Maria Victória Sá Fonseca Andrade, Universidade Estadual do Piauí
Tarcila Ibiapina Andrade, Centro Universitário Uninovafapi
Antônio José Araújo Pinheiro, Centro Universitário Inta- UNINTA
Lara Zambon Diniz, Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória - EMESCAM

hosanamarego@ufpi.edu.br

RESUMO

Introdução: A cirurgia oftalmológica é uma área em constante evolução, com procedimentos cada vez mais avançados e precisos. A anestesia desempenha um papel fundamental nesses procedimentos, garantindo o conforto e a segurança do paciente durante a intervenção. Nos últimos anos, têm surgido novas técnicas e abordagens de anestesia em oftalmologia, proporcionando melhores resultados e reduzindo os riscos associados à cirurgia. **Objetivo:** Analisar os recentes avanços em técnicas de anestesia em cirurgia oftalmológica e seu impacto na prática clínica. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão profunda da literatura em fevereiro de 2024, utilizando bases de dados como Scielo, Scopus e Web of Science. Os descritores incluem "anestesia oftalmológica", "bloqueio nervoso", "anestesia local" e "avanços". Foram selecionados 19 estudos que descreveram novas técnicas de anestesia oftalmológica, bem como suas indicações, benefícios e desafios. **Resultados e Discussão:** Diversas técnicas de anestesia têm sido desenvolvidas e aprimoradas para uso em cirurgia oftalmológica, incluindo anestesia tópica, bloqueios de nervos periorbitais e anestesia peribulbar. Avanços na administração de anestésicos locais, como o uso de microagulhas e técnicas de bloqueio guiadas por ultrassom, têm proporcionado uma anestesia mais precisa e eficaz, reduzindo os riscos de complicações e melhorando o conforto do paciente durante o procedimento. Além disso, novas abordagens farmacológicas, como o uso de agentes adjuvantes e anestésicos de longa duração, têm sido exploradas para otimizar o controle da dor e a recuperação pós-operatória. **Conclusão:** Os recentes avanços em técnicas de anestesia em cirurgia oftalmológica têm contribuído significativamente para melhorar os resultados e a experiência do paciente. A implementação dessas técnicas requer treinamento especializado e familiaridade com as últimas evidências e diretrizes clínicas. No entanto, seu potencial para reduzir complicações, melhorar o conforto do paciente e acelerar a recuperação justifica o investimento contínuo em educação e pesquisa nesta área.

Palavras-chave: Anestesia Oftalmológica; Cirurgia Oftalmológica; Avanços em Anestesia.

CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROTOCOLO DE MORTE ENCEFÁLICA

Criteria for opening a brain death protocol

Hosana Maria Araújo Rêgo, Universidade Federal do Piauí
Fernando Akio Yamashita, Universidade Estácio Ribeirão Preto
Isis Akiko Yamashita, Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos - Humanitas
Matheus Durand Rodrigues Ribeiro Viana, Universidade Federal do Maranhão
Lucas Durand Rodrigues Ribeiro Viana, Universidade Federal do Maranhão
Bruno dos Santos Ferreira Roque, Universidade Federal de Goiás
Maria Carolina Yoko Araújo Yamauchi, Faculdade Nova Esperança -Famene
Amanda Alves Caetano, Universidade Federal do Pará
Milena Picolotto Ruiz, Universidade Cesumar
Rafael Marques França, Universidade Cesumar

hosanamarego@ufpi.edu.br

RESUMO

Introdução: A morte encefálica é uma condição clínica irreversível que requer critérios específicos para diagnóstico. A abertura de protocolo para determinar a morte encefálica é um processo complexo e crucial, envolvendo a avaliação rigorosa de sinais clínicos e testes complementares. Apesar da importância desse procedimento, a padronização dos critérios para abertura de protocolo ainda é uma questão em debate na comunidade médica. Portanto, uma revisão integrativa é necessária para analisar e consolidar as evidências disponíveis sobre os critérios utilizados para determinar a morte encefálica. **Objetivo:** Analisar os critérios utilizados para abertura de protocolo para morte encefálica. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura no período de fevereiro de 2024, utilizando bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science. Os descritores: "morte encefálica", "critérios diagnósticos", "protocolo" e "avaliação neurológica" combinados entre si pelos operadores booleanos AND e OR, foram empregados. Os 14 estudos que foram selecionados descreveram os critérios utilizados para determinar a morte encefálica e discutiram sua aplicabilidade e precisão diagnóstica. **Resultados e Discussão:** Diversos critérios têm sido propostos para abertura de protocolo para morte encefálica, incluindo a ausência de reflexos do tronco encefálico, apneia, eletroencefalograma (EEG) isométrico e testes de avaliação neurológica. No entanto, há variações significativas entre os protocolos utilizados em diferentes países e instituições de saúde. Além disso, questões relacionadas à sensibilidade e especificidade dos critérios diagnósticos ainda são objeto de debate. É importante destacar a importância da atualização e padronização dos protocolos para garantir a precisão e confiabilidade do diagnóstico de morte encefálica. **Conclusão:** A abertura de protocolo para morte encefálica é um processo complexo que requer critérios específicos e padronizados. A revisão integrativa destacou a diversidade de critérios utilizados na prática clínica e a necessidade de maior padronização e atualização dos protocolos. A adoção de critérios uniformes e baseados em evidências pode melhorar a precisão diagnóstica e garantir uma abordagem consistente no manejo de pacientes com suspeita de morte encefálica.

Palavras-chave: Morte Encefálica; Critérios Diagnósticos; Protocolo.

ESTRATÉGIAS DE CUIDADOS PALIATIVOS MULTIFACETADOS PARA PROMOVER O BEM-ESTAR EM CRIANÇAS COM CÂNCER

Multi-faceted palliative care strategies to promote well-being in children with cancer

Hosana Maria Araújo Rêgo, Universidade Federal do Piauí
Rodrigo do Nascimento Izolan, Universidade de Passo Fundo- UPF
Larissa Oliveira Batista, Universidade Estadual do Piauí -UESPI
Paulo Tadeu de Almeida Cavalcante Júnior, Universidade Federal do Acre - UFAC
Anne Caroline Lucas Brandelero, Universidade Federal de Goiás - UFG
Laryssa Camila Alves Neves, Universidade Federal de Alagoas - UFAL
Maria Paula Pereira Alves, Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO)
Ailton Ventura de Sousa Junior, Universidade Federal de Goiás - UFG
Luciana Ferreira Brasileiro, Universidade Presidente Antônio Carlos, Araguari - MG
Zaine Dupim Dias, Universidade Federal do Mato Grosso -UFMT

hosanamarego@ufpi.edu.br

RESUMO

Introdução: O câncer infantil é uma doença desafiadora que afeta milhares de crianças em todo o mundo, causando não apenas impacto físico, mas também emocional e social. Nesse contexto, os cuidados paliativos desempenham um papel fundamental na promoção do bem-estar e na qualidade de vida dessas crianças, fornecendo suporte abrangente para aliviar sintomas, melhorar a comunicação e fornecer apoio emocional tanto para a criança quanto para sua família. **Objetivo:** Analisar a eficácia das estratégias de cuidados paliativos multifacetados em crianças com câncer. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura no mês de fevereiro de 2024, utilizando as bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science. Os termos de busca incluíram "cuidados paliativos", "crianças", "câncer" e "intervenções". Foram selecionados 12 estudos que abordaram diferentes aspectos dos cuidados paliativos em crianças com câncer, incluindo manejo da dor, suporte psicossocial, comunicação eficaz e tomada de decisões compartilhadas. **Resultados e Discussão:** Os resultados destacam a importância das estratégias de cuidados paliativos multifacetados na melhoria da qualidade de vida e bem-estar emocional de crianças com câncer. Intervenções que abordam não apenas os aspectos físicos da doença, mas também as necessidades emocionais e sociais, demonstraram ser eficazes na redução do sofrimento e no fortalecimento do apoio à criança e à família. Além disso, uma abordagem centrada na criança e na família, com comunicação aberta e suporte contínuo, foi fundamental para proporcionar cuidados de alta qualidade e compassivos. **Conclusão:** As estratégias de cuidados paliativos multifacetados são essenciais para promover o bem-estar em crianças com câncer, proporcionando suporte abrangente e holístico para aliviar sintomas, melhorar a comunicação e fortalecer o apoio emocional. No entanto, são necessárias mais pesquisas e iniciativas para melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados paliativos em crianças com câncer em todo o mundo.

Palavras-chave: Cuidados Paliativos; Crianças; Câncer.

IMPORTÂNCIA DO SUS PARA UM ACESSO INTEGRAL À SAÚDE

Importance of sus for comprehensive access to healthcare

Hosana Maria Araújo Rêgo, Universidade Federal do Piauí
Rodrigo do Nascimento Izolan, Universidade de Passo Fundo (UP)
Yugonick Lima Cardoso, Universidade Federal do Acre (UFAC)
Renata de Moraes e Silva, Centro Universitário Una de Catalão-GO - UNA
Thaís Helena Ambrósio, Faculdade Santa Marcelina (FASM)
Verônica da Costa Oliveira, Universidade Tiradentes (UNIT)
Dhayna Hingridh da Silva Gomes, Universidade Ceuma
Cíntia Almeida Ferreira, Universidade Católica de Salvador (UCSAL)
Zaine Dupim Dias, Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)
Isadora Pavanelli Matosinhos, Centro Universitário Integrado de Campo Mourão

hosanamarego@ufpi.edu.br

RESUMO

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil desempenha um papel fundamental na promoção da equidade e universalidade no acesso aos serviços de saúde. Entender a relevância do SUS para um acesso integral é crucial em um cenário de diversidade socioeconômica e de saúde da população. **Objetivo:** Analisar a importância do SUS no acesso integral à saúde. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão integrativa com busca nas bases de dados PubMed, Scopus e SciELO, utilizando termos-chave como "Sistema Único de Saúde", "Diversidade, Equidade, Inclusão" e "Equidade em Saúde", "Acesso Efetivo aos Serviços de Saúde". **Resultados e Discussão:** O SUS, ao adotar princípios como universalidade e integralidade, desempenha um papel crucial na garantia do acesso aos serviços de saúde para todos os cidadãos, independentemente de sua condição econômica. A atenção primária, programas preventivos e a oferta de serviços especializados demonstram o compromisso do SUS com a promoção da saúde de forma abrangente. No entanto, desafios como a infraestrutura e financiamento necessitam de constante atenção para fortalecer ainda mais o sistema. **Conclusão:** Em síntese, a importância do SUS para um acesso integral à saúde é inegável. A manutenção e fortalecimento desse sistema são vitais para assegurar que todos os cidadãos possam usufruir de serviços de saúde de qualidade, promovendo assim a equidade e o bem-estar coletivo.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Acesso Integral; Equidade.

EPIDEMIOLOGIA DA HANSENÍASE NO NORTE DO BRASIL

Epidemiology of leprosy in northern brazil

Hosana Maria Araújo Rêgo, Universidade Federal do Piauí Laís Cardozo Barreto, Universidade Nilton Lins - UNL

Zaine Dupim Dias, Universidade Federal do Mato Grosso- UFMT

Yanialeidy's Oliveros Ortiz, Universidade Federal Santa Catarina-UFSC

Abner Flaviano Lopes, PUC - GO

Danielle Arrais de Lavor Monteiro, Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - FCM PB

Tiago Teixeira Lima Silva, Universidade Federal do Pará - UFPA

Isadora Pavanelli Matosinhos, Centro Universitário Integrado de Campo Mourão

Alicia Jorgelina Goyeneche Sobreira, Centro Universitário Fametro

Anna Flávia Piccin Henriques de Souza, Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória - EMESCAM

hosanamarego@ufpi.edu.br

RESUMO

Introdução: A hanseníase persiste como um desafio de saúde pública, com uma distribuição desigual globalmente. No contexto do acentuado do Norte do Brasil, a epidemiologia desta doença demanda uma análise abrangente para nortear estratégias eficazes de controle e prevenção. **Objetivo:** Analisar a epidemiologia da hanseníase na região Norte do Brasil. **Metodologia:** Esta revisão integrativa consultou bases como PubMed, Scopus e SciELO, empregando termos-chave como "Hanseníase", "Epidemiologia" e "Perfil de Saúde". A inclusão se deu por estudos que explorassem prevalência, incidência, fatores de risco e estratégias de controle específicas para a região. **Resultados e Discussão:** Os resultados revelam uma alta prevalência da hanseníase no Norte do Brasil, destacando a região como uma área endêmica. Fatores socioeconômicos, condições de vida precárias e dificuldades de acesso aos serviços de saúde contribuem para a persistência da doença. A análise dos casos mostra uma predominância de formas multibacilares, indicando diagnósticos tardios. Estratégias de controle, como a descentralização do atendimento e a capacitação de profissionais de saúde, surgem como cruciais para enfrentar esses desafios. **Conclusão:** Em síntese, a revisão ressalta a complexidade da epidemiologia da hanseníase no Norte do Brasil, enfatizando a necessidade de abordagens integradas que considerem fatores socioeconômicos. Estratégias direcionadas, educação da comunidade e melhoria do acesso aos serviços são essenciais para reduzir a carga da hanseníase na região.

Palavras-chave: Hanseníase; Epidemiologia; Norte.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO BRASIL: UMA ANÁLISE ABRANGENTE

Challenges and perspectives of the single health system (sus) in brazil: a comprehensive analysis

Hosana Maria Araújo Rêgo, Universidade Federal do Piauí
Beatriz Araujo Ferrari, São Leopoldo Mandic (SLM)
Antônio José Araújo Pinheiro, Centro Universitário Inta- UNINTA
Rafael Castro de Carvalho, Universidad Privada Franz Tamayo - UNIFRANZ
Zaine Dupim Dias, Universidade Federal do Mato Grosso- UFMT
Natália da Cruz Barbosa, Universidade São Francisco- USF Patrícia de Souza Lima Aguiar,
Universidade Federal do Amazonas
Yanialeidys Oliveros Ortys, Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC
Camilo Isaac Milagres, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
Giovana Bruno Lima, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS

hosanamarego@ufpi.edu.br

RESUMO

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma conquista fundamental para a saúde pública no Brasil, garantindo o acesso universal e equitativo aos serviços de saúde. No entanto, o SUS enfrenta uma série de desafios que comprometem sua eficácia e eficiência, incluindo subfinanciamento crônico, desigualdades regionais, infraestrutura inadequada e gestão ineficiente de recursos. Neste contexto, é essencial realizar uma análise detalhada dos desafios enfrentados pelo SUS e explorar as perspectivas para seu aprimoramento e fortalecimento. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo realizar uma análise abrangente dos desafios e perspectivas do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, destacando áreas prioritárias para intervenção e melhoria. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão da literatura realizada no período de janeiro e fevereiro de 2024, utilizando bases de dados PubMed, Scopus e SciELO, bem como documentos oficiais do Ministério da Saúde e outras fontes relevantes. Os descritores de saúde incluíram "Sistema Único de Saúde", "desafios", "perspectivas" e "melhoria". Foram selecionados estudos e relatórios que abordaram os principais desafios enfrentados pelo SUS e propuseram estratégias para seu aprimoramento. **Resultados e Discussão:** Os resultados destacam uma série de desafios complexos enfrentados pelo SUS, incluindo subfinanciamento crônico, desigualdades regionais no acesso aos serviços de saúde, infraestrutura inadequada, gestão ineficiente de recursos e sobrecarga dos serviços de saúde. Esses desafios contribuem para longas filas de espera, falta de medicamentos e equipamentos essenciais, e qualidade variável do atendimento. No entanto, também existem perspectivas positivas, como iniciativas de reforma e modernização do SUS, investimentos em tecnologia e inovação, e parcerias público-privadas para fortalecer o sistema de saúde. **Conclusão:** O SUS enfrenta desafios significativos, mas também oferece oportunidades para melhoria e transformação. É fundamental aumentar o financiamento e os investimentos na infraestrutura de saúde, promover a equidade e a universalidade no acesso aos serviços de saúde e fortalecer a atenção primária e os cuidados de saúde preventivos. Além disso, é importante envolver ativamente a sociedade civil, os profissionais de saúde e outras partes interessadas na elaboração e implementação de políticas de saúde eficazes e centradas no paciente.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Saúde Pública; Brasil.

REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE INTERVENÇÕES DE PREVENÇÃO DE LESÕES POR PRESSÃO EM PACIENTES CIRÚRGICOS

Integrative review on pressure injury prevention interventions in surgical patients

Rhaymysom Jasmy Gomes Abreu, Universidade de Aquino Bolivia - Udabol
Zaine Dupim Dias, Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT
Yasmin Fideles Borges, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS
Eliel Pessoa de Souza Júnior, Universidade Federal do Piauí - UFPI
Northon Nairon Santos Pinto, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Stefany Kelly Santana de Lorena e Sá, Centro Universitário Maurício de UNINASSAU
Vinícius de Lima Paes, Universidade Federal do Acre - UFAC
Mateus Harmad Char, Universidade de Uberaba - UNIUBE
Stenio Ramos Medeiros Gonçalves, Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU
Manuela Alves de Carvalho Simões, Faculdade de Medicina de Itajubá - FMIT

r.abreu14@hotmail.com

RESUMO

Introdução: No contexto da assistência hospitalar, as lesões por pressão (LP) são um problema relevante, especialmente entre pacientes cirúrgicos, podendo acarretar complicações adicionais e prolongar o tempo de internação. Nesse sentido, é crucial investigar as intervenções eficazes na prevenção dessas lesões. **Objetivo:** O presente estudo busca analisar, por meio de uma revisão integrativa, as intervenções de prevenção de LP em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos. **Metodologia:** Realizou-se uma pesquisa abrangente nas bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science, utilizando termos-chave como "lesão por pressão", "cirurgia" e "prevenção". Foram selecionados estudos que abordaram intervenções de prevenção de LP em pacientes cirúrgicos, considerando diferentes metodologias e resultados. **Resultados e Discussão:** As intervenções preventivas eficazes incluem a avaliação sistemática do risco de LP, o uso de superfícies de apoio especializadas, a implementação de protocolos de posicionamento e mobilização adequados, além da educação contínua para pacientes e equipe de saúde. A abordagem multidisciplinar na prevenção de LP em pacientes cirúrgicos é essencial, levando em consideração fatores individuais, características do procedimento cirúrgico e a colaboração entre profissionais de saúde. **Conclusão:** A implementação de intervenções preventivas específicas, aliada à educação contínua, é fundamental para reduzir a incidência de LP e melhorar os resultados clínicos em pacientes cirúrgicos, destacando a importância de uma abordagem integrada e colaborativa no cuidado a esses pacientes.

Palavras-chave: Lesão por Pressão; Cirurgia; Prevenção.

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA HEPATITE B

Hepatitis b prevention and treatment strategies

Hosana Maria Araújo Rêgo, Universidade Federal do Piauí
 Fernando Akio Yamashita, Estácio Ribeirão Preto
 Rodrigo do Nascimento Izolan, Universidade de Passo Fundo- UPF
 Julliana Barroso Aguiar, Centro Universitário Fametro
 Ana Leticia Santos Pinheiro, Faculdade Anhanguera São Luís - MA
 Bruno Guilherme Melo de Carvalho, Universidade Federal do Rio Grande do Norte
 Matheus Durand Rodrigues Ribeiro Viana, Universidade Federal do Maranhão
 Lucas Durand Rodrigues Ribeiro Viana, Universidade Federal do Maranhão
 Vitor Fernandes Sousa, Universidade de Uberaba - UNIUBE
 Gabrielle Santos Stutz Gomes, Faculdade de Ciências Médicas - Palmas

hosanamarego@ufpi.edu.br

RESUMO

Introdução: A hepatite B é uma infecção viral crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, representando um significativo desafio à saúde pública. Além das complicações hepáticas graves, como cirrose e carcinoma hepatocelular, a hepatite B também pode levar a outras condições médicas debilitantes e até mesmo fatais. Nesse contexto, é crucial revisar e analisar as estratégias de prevenção e tratamento disponíveis para controlar a disseminação da hepatite. **Objetivo:** O presente estudo visa realizar uma revisão abrangente das estratégias de prevenção e tratamento da hepatite B, explorando a eficácia e segurança das intervenções disponíveis. **Metodologia:** Foi conduzida uma pesquisa sistemática no período de fevereiro de 2024, nas bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science, utilizando uma combinação de termos, como "hepatite B", "prevenção", "tratamento" e "estratégias". Foram selecionados 14 estudos que abordaram intervenções preventivas, como vacinação universal, triagem de doadores de sangue e profilaxia pós-exposição, bem como tratamentos antivirais para pacientes cronicamente infectados com hepatite B. **Resultados e Discussão:** Uma variedade de estratégias de prevenção tem sido adotada para controlar a propagação da hepatite B, incluindo programas de vacinação em massa, triagem de doadores de sangue e profilaxia pós-exposição em situações de exposição ocupacional ou perinatal. No tratamento da hepatite B crônica, os antivirais nucleotídeos têm sido amplamente utilizados para suprimir a replicação viral e prevenir a progressão da doença. No entanto, apesar dos avanços significativos na terapia antiviral, persistem desafios, como a resistência viral, a necessidade de tratamento a longo prazo e o acesso limitado a medicamentos em certas regiões do mundo. **Conclusão:** A prevenção da hepatite B por meio da vacinação universal e da implementação de medidas de controle de infecção desempenha um papel crucial na redução da carga global da doença. No tratamento da hepatite B crônica, o acesso a terapias antivirais eficazes e o acompanhamento regular dos pacientes são fundamentais para prevenir complicações hepáticas graves e melhorar os resultados a longo prazo. Assim, são necessários mais estudos para desenvolver estratégias de tratamento mais eficazes e acessíveis, especialmente em áreas com recursos limitados.

Palavras-chave: Hepatite B; Prevenção; Tratamento.

RISCO DE FLEBITE EM PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA: UMA REVISÃO ABRANGENTE

Risk of phlebitis in patients admitted to intensive care units: a comprehensive review

Hosana Maria Araújo Rêgo, Universidade Federal do Piauí
Isis Akiko Yamashita, Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos - Humanitas
Bárbara Nunes Ditzel, Centro Universitário Fametro
Yasmin Fideles Borges, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS
Fernando Akio Yamashita, Universidade Estácio Ribeirão Preto
Lara Isolda Alves Machado, Instituto Metropolitano de Ensino Superior IMES - Univaço
Tiago Teixeira Lima Silva, Universidade Federal do Pará - UFPA
Luanny de Andrade Cardoso Fragoso, Centro Universitário CESMAC
Mateus Harmad Char, Universidade de Uberaba - UNIUBE
Rodrigo Santos da Silva, Universidade Federal da Bahia

hosanamarego@ufpi.edu.br

RESUMO

Introdução: A flebite, uma complicação vascular comum em pacientes hospitalizados, apresenta um desafio significativo em unidades de terapia intensiva (UTI), onde a gravidade da doença, a imobilidade e a necessidade de acesso venoso central aumentam substancialmente o risco. O desenvolvimento de flebite pode levar a complicações graves, incluindo infecções locais, trombose venosa profunda e até sepse, resultando em impactos adversos no prognóstico e na qualidade de vida dos pacientes. Portanto, uma compreensão abrangente dos fatores de risco associados à flebite em pacientes internados em UTI é crucial para implementar medidas preventivas eficazes. **Objetivo:** Este estudo visa realizar uma revisão ampla e detalhada dos fatores de risco associados ao desenvolvimento de flebite em pacientes hospitalizados em unidades de terapia intensiva. **Metodologia:** Foi conduzida uma revisão integrativa da literatura no período de fevereiro de 2024, utilizando várias bases de dados, PubMed, Scopus e Web of Science. Os termos de busca abrangem uma ampla gama de conceitos, incluindo "flebite", "unidade de terapia intensiva", "complicações vasculares" e "fatores de risco" combinados entre si. Foram incluídos 16 estudos que investigaram os fatores de risco para flebite em pacientes de UTI, abordando aspectos como características do paciente, procedimentos invasivos, uso de dispositivos médicos e estratégias de prevenção. **Resultados e Discussão:** A revisão identificou uma variedade de fatores de risco associados ao desenvolvimento de flebite em pacientes internados em UTI. Estes incluem idade avançada, presença de comorbidades como diabetes e doenças cardiovasculares, tempo prolongado de internação, presença de acesso venoso central, cateterização vesical, uso de terapia vasoativa e manipulação inadequada de cateteres. Além disso, a falta de adesão a práticas adequadas de higiene e cuidado com dispositivos médicos também pode aumentar o risco de infecção vascular. Estratégias de prevenção, como protocolos de inserção e manutenção de cateteres baseados em evidências, uso de antissépticos apropriados e mobilização precoce de pacientes, têm demonstrado reduzir significativamente a incidência de flebite em UTI. **Conclusão:** A implementação de medidas preventivas baseadas em evidências, juntamente com a educação e o treinamento contínuo dos profissionais de saúde, pode ajudar a reduzir a incidência de flebite e melhorar os resultados clínicos em pacientes críticos.

Palavras-chave: Flebite; Unidade de Terapia Intensiva; Fatores de Risco; Complicações Vasculares

REFLEXÕES SOBRE A SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO RIBEIRINHA

Reflections on the mental health of the riverside population

Claudenize Santos de Melo Cabral- Universidade Federal do Pará (UFPA)

Júlya Vêras Jardim Damasceno, Universidade da Amazônia (UNAMA)

Kamilla Lobo Alves, Universidade da Amazônia (UNAMA)

Thainá do Socorro Silva Fonseca, Universidade da Amazônia (UNAMA)

Rosiana Silva da Silva , Universidade da Amazônia (UNAMA)

Thaina Soeiro Pinto - Universidade Estácio de Sá (Estácio)

Rosângela Araújo Darwich, Doutora em psicologia: Teoria e pesquisa de comportamento. Professora do curso de psicologia e do programa de pós-graduação em Comunicação, Linguagem e Cultura (PPGCLC) da Universidade da Amazônia.

claudenizesantos2001@gmail.com

RESUMO

Introdução: Define-se popularmente como ribeirinhos, pessoas que moram em casas flutuantes e/ou nas margens dos rios e que costumam se organizar em comunidades. Tal população, em virtude de sua localização geográfica, com frequência vivenciam dificuldade de acesso a serviços públicos básicos, em especial no que diz respeito à educação e à saúde. Tal panorama não só diminui a qualidade de vida da pessoa ribeirinha como a expõe a constantes processos de desinformação, de modo que temáticas como saúde mental acabam por ser extremamente estigmatizadas. **Objetivo:** Dessa forma, o objetivo do presente estudo é avaliar a dificuldade de acesso das comunidades ribeirinhas a serviços especializados de saúde mental, e como isso afeta sua qualidade de vida. **Metodologia:** O atual trabalho trata-se de uma revisão integrativa da literatura, elaborado a partir da utilização dos descritores: “Ribeirinhos”, “Saúde Mental”, “Desinformação” na plataforma Scielo, foram incluídos trabalhos dos anos de 2018 a 2023, e as buscas foram realizadas no mês de janeiro de 2024, a critério de exclusão, foram excluídos os artigos que não se encontrassem em língua portuguesa. **Resultados:** Os ribeirinhos enfrentam dificuldades no acesso à saúde, de modo geral, principalmente pela distância e precariedade dos serviços prestados. Quando falamos de saúde mental, a situação é pior, pois o tema é pouco difundido em meio à população tradicional, de forma que tal panorama leva ao enraizamento de estigmas e a um baixo índice de reconhecimento de transtornos como depressão e ansiedade. Por conseguinte, a busca e o acesso por essa população a tratamentos e intervenções psicoterápicas diminui consideravelmente sua qualidade de vida. **Conclusão:** Conclui-se que os ribeirinhos enfrentam dificuldades no acesso à serviços de saúde em virtude da distância física existente entre as comunidades e os espaços nos quais esses serviços costumam ser prestados e, no que concerne à saúde mental, a precariedade de acesso a tais serviços reforça estigmas e perpetua a desinformação, de forma que se torna eminente o desenvolvimento de políticas públicas tanto em nível educacional, quanto de saúde pública, visando o desenvolvimento de ações que alcancem essa população de forma mais eficiente.

Palavras-chave: Ribeirinhos, Saúde Mental, Desinformação.

IMPACTO DO USO EXCESSIVO DE TECNOLOGIA NA SAÚDE MENTAL

The impact of excessive use of technology on mental health

Augusto Felipe da Rosa Machado, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Vinicius de Oliveira Siqueira, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Amanda Vitória Ribeiro de Lima, UNIPTAN
Carolini Fernandes, Universidade Nove de Julho
Flávia Santos Silva, Faculdade ZARNS de Medicina – Salvador
Lyvia Calasans dos Santos Souza, Faculdade ZARNS de Medicina – Salvador
Fernando Soares de Moraes, Universidade Nove de Julho
Sofia Oliveira Lopes, Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
Victor Eli Casagrande Camargo, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Mariana Tomás Chicarino, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras

augustofeliperm@hotmail.com

RESUMO

Introdução: O uso de tecnologia na saúde mental tem se mostrado uma ferramenta promissora para melhorar o acesso, a eficácia e a eficiência dos cuidados mentais, principalmente com o uso da inteligência artificial e o aprendizado de máquina. Entretanto, o uso excessivo das ferramentas tecnológicas no cotidiano está associado ao aumento do risco em vício tecnológico e dependência. **Objetivo:** Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar o impacto do uso excessivo de tecnologia na saúde mental. **Metodologia:** Trata-se de um estudo exploratório do tipo revisão que buscou nas plataformas UpToDate, LILACS e PubMed artigos científicos e documentos publicados entre 2018 e 2024 que relatassem os variados impactos do uso excessivo de tecnologia na saúde mental dos indivíduos. **Resultados e Discussão:** O excesso de uso de tecnologia, como smartphones e redes sociais, pode levar à dependência, afetando a saúde mental, prejudicando relações interpessoais, reduzindo a produtividade e contribuindo para comparação social e distúrbios do sono. Esses impactos incluem ansiedade, depressão, solidão, distrações constantes, estresse, insatisfação e dificuldades para dormir. **Conclusão:** Num mundo cada vez mais tecnológico, é crucial refletir sobre os impactos negativos do uso excessivo. A dependência tecnológica prejudica a saúde mental, relações interpessoais e produtividade, gerando ansiedade e distúrbios do sono. Para minimizar tais consequências, é fundamental promover a conscientização sobre o equilíbrio digital, incentivando hábitos saudáveis de interação e desconexão consciente. Investir em educação digital também desempenha um papel essencial, capacitando as pessoas a gerenciarem seu tempo online de maneira responsável. Ao adotar essas estratégias, podemos cultivar uma relação mais saudável com a tecnologia, preservando o bem-estar mental e construindo uma sociedade mais equilibrada e conectada.

Palavras-chave: Saúde mental; Tecnologia; Impacto; Educação digital.

**ÓBITOS POR AFOGAMENTO E SUBMERSÃO ACIDENTAIS NA
POPULAÇÃO DE 0 A 9 ANOS DO BRASIL (2018-2022)**

Drowning deaths and accidental submersion in brazilian population between 0 to 9 years (2018-2022)

Geicimara Emanuele da Silva Gomes, Universidade de Itaúna, Minas Gerais
Maria Vitória Frota Magalhães – Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais
Andressa Gonçalves Vicente – Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz
Guilherme de Andrade Ruela - Universidade Federal de Juiz de Fora

geicimara15@yahoo.com

RESUMO

Introdução: No Brasil o afogamento representa uma das principais causas de óbitos de crianças na faixa etária de 0 a 9 anos, isso se deve a características próprias do desenvolvimento infantil, pois até os quatro anos de idade não se têm muitas habilidades motoras. **Objetivo:** Analisar casos de óbitos por afogamento de crianças de 0 a 9 anos no Brasil entre 2018 e 2022. **Metodologia:** Trata-se de um estudo ecológico do tipo série temporal com dados secundários disponíveis no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/SUS), por meio do DATASUS, no período de 2018 a 2022. A população foi composta por crianças, na faixa etária de 0 a 9 anos, com óbito confirmado por afogamento, no Brasil. As variáveis consideradas foram: número de casos, região, sexo, faixa etária, cor/raça, ano do óbito e local da ocorrência do óbito. **Resultados e Discussão:** No intervalo destacado, foram observados 3.094 óbitos por afogamento no Brasil entre a faixa etária de 0 a 9 anos. A região Nordeste foi responsável por 28,6% dos casos registrados, enquanto a região Sul apresentou a menor prevalência, correspondendo apenas a 9,92% dos casos. Os afogamentos são mais prevalentes no sexo masculino (65,8%), na faixa etária de 1 a 4 anos (69,6%) e na raça parda (59,79%). O local de ocorrência do óbito mais comum foi em hospitais (29,44%) e outros (36,55%). O ano com os maiores registros de mortalidade foi 2021 (21,29%) e 2019 o ano com os menores registros (19,10%). Ao longo dos anos, houve uma oscilação nos óbitos por afogamento e submersão acidental: 2018 (19,26%), 2019 (19,10%), 2020 (19,87%), 2021 (21,29%) e 2022 (20,45%). **Conclusão:** Ressalta-se a importância do investimento na educação em saúde sobre primeiros socorros, tanto de pais como de cuidadores, como também na atenção primária, ao estar capacitada para intervir em possíveis situações de afogamento, contribuindo assim para que casos não evoluam para óbito, uma vez que o hospital como local de ocorrência teve uma frequência menor comparado aos outros locais, o que indica que a maioria dos afogamentos já leva a óbito antes mesmo de chegar no atendimento de saúde.

Palavras-chave: Afogamento; Mortalidade infantil; Prevenção de acidentes

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL NO ESTADO DO CEARÁ: UMA ANÁLISE DO PERÍODO DE 2018 A 2022

Epidemiological profile of Visceral Leishmaniasis in the state of Ceará: an analysis from 2018 to 2022

Bruna Poço Dossi, FACISB
Vitória Cledna Ferreira de Melo, UNINTA
Maria Vitória Frota Magalhães, FCMMG
Grazielle Dias dos Santos Baptista, UNINOVE
Guilherme de Andrade Ruela, UFJF

brunapdossii@hotmail.com

RESUMO

Introdução: Amplamente conhecida como calazar, a Leishmaniose Visceral (LV) é considerada um problema de saúde pública no Brasil, principalmente quando associada a fatores socioeconômicos e ambientais. O Ceará tem o segundo maior índice de mortalidade pela doença na região Nordeste, o que posiciona o estado como território importante no controle deste agravo no país. **Objetivo:** analisar o perfil epidemiológico dos casos de Leishmaniose Visceral nos últimos 5 anos no estado do Ceará. **Métodos:** Estudo ecológico, de série temporal, desenvolvido a partir de dados epidemiológicos do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN), disponíveis no Departamento de informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), acessado em junho de 2023. Foram consideradas as variáveis frequência anual, sexo, faixa etária, raça, zona de residência e coinfeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Os dados foram analisados a partir de estatística descritiva. **Resultados:** Foram notificados 1.421 casos da doença no período analisado, com tendência decrescente de 2018 até o ano de 2021, com 385 e 214 casos, respectivamente, e posterior retomada em 2022, com 272 notificações. Entre as notificações, as maiores frequências foram em indivíduos do sexo masculino (73,3%), com idade entre 40-59 anos (30,9%), pardos (88,8%). Com relação a zona de residência, consta como ignorado/branco na maior parte dos casos (52,2%), seguido pela zona urbana (30,3%), e, comparando-se todas as zonas notificadas, a urbana apresenta maior incidência (63,47%) em relação à rural e periurbana. Dos 1.421 casos registrados no período, 247 (17,4%) eram pelo HIV. **Conclusão:** Constata-se, portanto, que os resultados obtidos neste estudo estão alinhados com a literatura presente. É expressivo o aumento nos casos de coinfeção LV/HIV quando comparado aos 5 anos anteriores (2013-2017), tornando o rastreamento do HIV importante no acompanhamento da Leishmaniose Visceral, uma vez que a coinfeção torna menos efetiva a resposta ao tratamento. Neste contexto, ressalta-se a importância da continuidade e expansão das estratégias de controle desse agravo no Ceará, principalmente direcionadas aos grupos mais vulneráveis. Ademais, se salienta a necessidade de serem disponibilizadas no SINAN informações completas e fidedignas dos acometidos pela doença, de forma a possibilitar análises mais precisas sobre o cenário epidemiológico.

Palavras-chave: Leishmaniose Visceral; Perfil Epidemiológico; Leishmaniose.

CUIDANDO DA MENTE NA ATENÇÃO BÁSICA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Caring for the Mind in Primary Care: Challenges and Opportunities

Rogério Benedito Almeida Filho, Centro Universitário do Vale do Ribeira.
Anderson Fernandes de Carvalho Farias, Universidade Federal do Paraná.
Maria Clara Quintela Machado dos Anjos, Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba.
Maria Aparecida de Moura Amorim Sousa, Universidade Federal do Piauí.
Joelma Portilho da Costa de Moraes, Faculdade Venda Nova do Imigrante.
Sérgio David de Moraes, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Isoldina Nogueira Chindemba Capingana, Universidade Federal de Santa Catarina.
Marina Habigzang Stolz, Universidade Cidade de São Paulo.
Thainara Pereira da Silva, Centro Universitário Fametro.
Esther Felisberto de Holand, Universidade da Amazônia

Enf.rogerioalmeida@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A atenção à saúde mental na ATB desempenha um papel crucial na promoção do bem-estar integral dos indivíduos. Nesse contexto, é fundamental compreender os desafios enfrentados e as oportunidades existentes para aprimorar a qualidade do cuidado prestado. A abordagem eficaz da saúde mental na atenção básica requer uma visão holística e integrada, que valorize a promoção da saúde mental e a prevenção de doenças, além do tratamento e reabilitação. Portanto, explorar os desafios e oportunidades nesse cenário torna-se essencial para aprimorar as práticas e garantir um cuidado mais abrangente e eficaz para a população. **OBJETIVO:** realizar uma revisão bibliográfica sobre os desafios e oportunidades no cuidado da saúde mental na atenção básica, destacando a importância de abordagens inovadoras e educacionais. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão bibliográfica em bases de dados científicas PubMed e Scopus, utilizando palavras-chave relacionadas à saúde mental na atenção básica, modelos educacionais. Foram selecionados 25 artigos que abordassem os desafios enfrentados e as oportunidades existentes no cuidado da saúde mental na atenção básica. **RESULTADO:** A revisão bibliográfica identificou uma série de desafios, como a falta de integração entre os serviços de saúde mental e atenção básica, a escassez de profissionais capacitados e a necessidade de práticas educacionais inovadoras. Por outro lado, foram destacadas oportunidades, como a promoção de modelos de cuidado colaborativos, a implementação de estratégias de educação permanente e a valorização do trabalho em equipe. **CONCLUSÃO:** A revisão bibliográfica evidenciou a complexidade do cuidado da saúde mental na atenção básica, apontando para a necessidade de superar os desafios por meio de abordagens inovadoras e educacionais. A integração de serviços, a formação de profissionais capacitados e a valorização da interdisciplinaridade são essenciais para garantir um cuidado eficaz e humanizado da saúde mental na atenção básica.

Palavras-chave: Atenção Básica; Saúde Mental; Educação em Saúde.

IMPACTO DA ATIVIDADE FÍSICA ESCOLAR NA SAÚDE MENTAL E COGNITIVA DOS ALUNOS

The impact of school physical activity on students' mental and cognitive health

Rogério Benedito Almeida Filho, Centro Universitário do Vale do Ribeira.
José Nelson Souza Santos, Universidade Federal da Bahia.
Elivaldo Francisco dos Anjos, Centro Universitário Clarentiano.
Maria Clara Quintela Machado dos Anjos, Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba.
Anderson Fernandes de Carvalho Farias, Universidade Federal do Paraná.
Tania Regina Lobato Menezes, Universidade Del Sol.
Éliton Aparecido Ferreira, Centro Universitário Redentor.
Marlon Moura Martins, Centro Universitário Planalto do Distrito Federal.
Luis Felipe Leal Sousa, Centro Universitário Maurício de Nassau.
Edson Ferreira de Siqueira Junior, Universidade Estadual de Londrina

Enf.rogerioalemida@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O papel da atividade física no contexto escolar vai além da promoção da saúde física, ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento global dos alunos. Compreender os impactos na saúde mental e cognitiva tornou-se uma prioridade na educação contemporânea. A crescente preocupação com o bem-estar emocional e o desempenho acadêmico tem impulsionado a busca por estratégias de intervenção e inclusão de atividades físicas na rotina dos estudantes. **OBJETIVO:** investigar o impacto das atividades físicas escolares na saúde mental e cognitiva dos alunos, explorando os efeitos observados após a implementação de um programa de exercícios físicos regulares. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, configurando-se como relato de experiência vivenciada por um docente durante as aulas de biologia, onde foi introduzido dentro dos componentes curriculares as aulas expositivas e práticas sobre a conscientização da importância da atividade física na rotina de estudos. **RESULTADO:** Durante a implementação do projeto, observou-se uma melhoria significativa na saúde mental dos alunos, com redução dos níveis de estresse e ansiedade, e aumento da autoestima. Além disso, houve um incremento no desempenho cognitivo, evidenciado por melhorias nas habilidades de concentração, memória e resolução de problemas. **CONCLUSÃO:** A inclusão de exercícios físicos regulares no currículo escolar pode contribuir não apenas para o desenvolvimento físico, mas também para o bem-estar emocional e o desempenho acadêmico dos estudantes. Esses resultados destacam a importância de políticas educacionais que priorizam a promoção de estilos de vida saudáveis nas escolas.

Palavras-chave: Educação básica; Ciências Biológicas; Educação em Saúde.

PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: ESTRATÉGIAS EFICAZES E DESAFIOS

Promotion of Mental Health in the Workplace: Effective Strategies and Challenges
Caring for the Mind in Primary Care: Challenges and Opportunities

Rogério Benedito Almeida Filho, Centro Universitário do Vale do Ribeira.
Anderson Fernandes de Carvalho Farias, Universidade Federal do Paraná.
Erismar Maia Purêza, Instituto de Educação Médica.
Maria Aparecida de Moura Amorim Sousa, Universidade Federal do Piauí.
Allan Felipe Santana Nunes, Universidade Federal do Vale do São Francisco.
Aline Raimunda dos Santos, União de Faculdade de Alagoas.
Samara Linhares Carlos, Universidade Estadual Vale do Acaraú.
Alexandre Neiva de Araujo, Universidade Federal de Feira de Santana.
Thainara Pereira da Silva, Centro Universitário Fametro.
Rodrigo Daniel Zanoni, Faculdade São Leopoldo Mandic

Enf.rogerioalmeida@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A saúde mental dos trabalhadores é fundamental para o bem-estar individual e o bom funcionamento das organizações. No ambiente de trabalho, fatores como estresse, pressão e carga emocional podem impactar negativamente a saúde mental dos colaboradores. Portanto, é essencial implementar estratégias eficazes para promover a saúde mental no local de trabalho. **OBJETIVO:** explorar as estratégias eficazes e os desafios relacionados à promoção da saúde mental no ambiente de trabalho. Buscamos identificar práticas que possam contribuir para o bem-estar dos trabalhadores e para a melhoria do ambiente laboral. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão bibliográfica em bases de dados científicas PubMed e Scopus, utilizando os descritores "saúde mental no trabalho", "promoção da saúde mental" e "estratégias de intervenção". Foram selecionados 30 artigos que abordam intervenções e programas de promoção da saúde mental no ambiente de trabalho. **RESULTADO:** Os resultados destacam a importância de iniciativas como programas de redução de stress, apoio psicológico no trabalho, promoção da resiliência e criação de ambientes saudáveis. Identificamos desafios como a falta de recursos, a resistência à mudança e a necessidade de conscientização sobre a importância da saúde mental no trabalho. **CONCLUSÃO:** A revisão bibliográfica evidenciou que a promoção da saúde mental no ambiente de trabalho é um investimento essencial para o bem-estar dos colaboradores e o desempenho organizacional. Estratégias eficazes, como programas de apoio psicossocial e a promoção da resiliência, demonstram impactos positivos na saúde mental dos trabalhadores. No entanto, é crucial enfrentar os desafios existentes, como a falta de recursos e a resistência à mudança, para garantir a implementação bem-sucedida dessas iniciativas. Ao priorizar a saúde mental dos colaboradores, as organizações não apenas melhoram o ambiente de trabalho, mas também fortalecem a produtividade, a satisfação dos funcionários e a qualidade dos serviços prestados. Assim, a promoção da saúde mental no local de trabalho não deve ser vista como uma opção, mas sim como uma necessidade fundamental para o bem-estar de todos os envolvidos.

Palavras-chave: Saúde do trabalhador; Saúde Mental; Educação em Saúde.

PERSPECTIVA BRASILEIRA DAS HOSPITALIZAÇÕES POR INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: ANÁLISE EXPOSITIVA DE 5 ANOS

Brazilian perspective of hospitalizations due to heart failure: 5-year expository analysis

Gabriel Henrique Ellwanger Freire, FURG
Letícia Viotto Soncin, Unifev
Jéssica Cordeiro Paiva, UNIGRANRIO
Elane Santos da Silva, UNIGRANRIO Afya
Bruna Honorinda Figueredo de Sousa, Universidade Ceuma
Gabriele Soprano do Carmo, Metropolitana de Manaus
Nícolas Fraga Pinheiro, Unipac/JF
Marianna Tonaco Silva, ITPAC AFYA PALMAS
Isabela Junger Meirelles Aguiar, Universidade Anhembí Morumbi - Campus Piracicaba
Laura Rafaela Marques, Universidade Estadual do Centro-Oeste

Gabriel.freire.medicina@gmail.com

RESUMO

Introdução: Caracterizada como uma das principais causas de morte a nível mundial, a Insuficiência Cardíaca (IC) representa um atual problema de saúde pública, principalmente em decorrência do aumento da expectativa de vida da população. No Brasil, a prevalência de IC é de aproximadamente 2 milhões de pacientes, e sua incidência é de 240.000 novos casos por ano. **Objetivo:** Analisar o perfil epidemiológico da morbidade hospitalar por Insuficiência cardíaca no Brasil, de 2019 a 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS) no grupo dos indicadores morbidade hospitalar. Foram incluídos no estudo pacientes com internação hospitalar por Insuficiência cardíaca em território brasileiro no período de 2019 a 2023. As variáveis analisadas foram região, caráter de atendimento, faixa etária, sexo e cor/raça. **Resultados e Discussão:** Observa-se que a área Sudeste registrou a mais alta frequência de situações, totalizando 396.066 assistências (42,70%), seguida pela região Sul, com 208.734 eventos. No que diz respeito à tipologia da assistência, 875.774 (93,31%) foram categorizados como emergenciais. Quanto à faixa etária, a maior taxa de hospitalizações concentrou-se em pessoas com idades entre 70 e 79 anos, somando 245.753 ocorrências (26,18%), seguido por 225.796 atendimentos na faixa etária de 60 a 69 anos. Na análise da correlação entre gênero e cor/raça, nota-se que a população masculina e de tonalidade parda exibiu uma proporção significativa de incidentes, com 477.462 e 357.084 hospitalizações, respectivamente. Destaca-se que a comunidade branca foi consideravelmente impactada, com 352.464 atendimentos. **Conclusão:** Nesta pesquisa, foi esboçado um panorama de hospitalizações relacionadas à insuficiência cardíaca, demonstrando que o perfil epidemiológico é caracterizado por homens, de etnia parda, entre 70 e 79 anos, que vivem na área Sudeste e recebem assistência de maneira imediata. Diante dessa constatação, ressalta-se a necessidade premente de instaurar políticas públicas que combatam os elementos coadjuvantes e assegurem atenção à comunidade, especialmente àqueles mais afetados por essa patologia.

Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca; Morbidade; Epidemiologia; Brasil.

TERAPIAS HOLÍSTICAS APLICADAS À ENDOMETRIOSE CONHECIMENTOS E BENEFÍCIOS ASSOCIADOS

Holistic therapies applied to endometriosis knowledge and associated benefits

Mariza Evêncio Luz Sousa, Instituto de Educação Superior Raimundo Sá.
Raissa Drielle Costa Miranda, Centro Universitário Adamantina - UNIFAI.
Livia Dy Paolla Sousa Paz Silva, Faculdade Pitágoras.
Marina da Silva Junqueira, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins.
Jocilene da Cruz Silva, Universidade Estadual do Maranhão.
Joanna Gabryella dos Santos Rosa, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Andreia Cristina da Silva Ribeiro, Universidade Federal do Maranhão
Lucas Ivo de Barros, Universidade de Marília- UNIMAR.
Letícia Pedroche Ferrari, Unifadra Fundec Dracena.
Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.

marizaevencioluz@gmail.com

RESUMO

Introdução: A exibição de fragmentos teciduais do endométrio fora do útero, que se espalha pela pelve até as trompas, intestino e ureteres é o sinal clínico de uma doença ginecológica inflamatória conhecida como Endometriose. **Objetivo:** Evidenciar o uso das terapias holísticas aplicadas à endometriose, evidenciando os benefícios associados. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), através dos seguintes descritores: “Endometriose”, “Terapias Holísticas” e “Qualidade de Vida” combinados entre si pelo operador booleano AND. A partir da busca inicial, ocorrida no mês de fevereiro de 2024 nos últimos cinco anos, foram encontrados 786 (setecentos e oitenta e seis) estudos e, após aplicar, os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 10 (dez) para compor a revisão. **Resultados e Discussão:** Os estudos selecionados destacam a grande procura de mulheres pelas Práticas Integrativas e Complementares para minimizar as dores e impactos ocasionados pela Endometriose, cujo objetivo primordial é a possibilidade de obtenção de qualidade de vida. Reduzir os efeitos colaterais dos tratamentos convencionais e o desejo de ter filhos também estão entre as motivações elencadas para a busca das Terapias Holísticas. Nessa perspectiva, destaca-se a Fitoterapia, isto porque as propriedades anti-inflamatórias e imunomoduladoras são capazes de reduzir as lesões na região pélvica; também foi evidenciado que a Yoga foi uma prática fortemente apontada ao apontar resultados relacionados a diminuição da dismenorreia, dispareunia e melhoraria do estado emocional como aspectos significativos das sessões. Outra prática apontada foi a Acupuntura, reconhecida como um método eficaz para aliviar a dor pélvica, principalmente quando se trata de dor pélvica crônica. **Conclusão:** Em conclusão, depreende-se que as Terapias Holísticas são aceitas e procuradas em todo o mundo para o tratamento complementar da Endometriose, especialmente por apresentar benefícios associados ao alívio de dores pélvicas, estresse e atuando junto a terapia farmacológica mediante a redução da sintomatologia associada, melhorando, assim, a qualidade de vida da paciente acometida pela condição.

Palavras-chave: Endometriose; Terapias Holísticas; Qualidade de Vida.

IMPACTO DA MUSICOTERAPIA NA MEMÓRIA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS

Impact of music therapy on the memory of institutionalized elderly people

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Livya Dy Paolla Sousa Paz Silva, Faculdade Pitágoras.
Marina da Silva Junqueira, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins.
Jocilene da Cruz Silva, Universidade Estadual do Maranhão.
Andreia Cristina da Silva Ribeiro, Universidade Federal do Maranhão
Ana Júlia Colpani Benine, UNIFADRA-FUNDEC.
Aleide do Nascimento Silva, Univeritas Campus Itaquaquecetuba.
Giuseppe Braga Cordeiro, Universidad Central del Paraguay – UCP.

larabiacelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: O envelhecimento implica em modificações de cunho físico, emocional e mental de indivíduos. Nesse viés, a institucionalização de idosos, que ocorre quando o indivíduo não possui condições de se manter junto a família e/ou ter a presença de um cuidador, sendo uma prática recomendada pelo Estatuto do Idoso perante estas situações. **Objetivo:** Evidenciar o impacto da musicoterapia na memória de idosos institucionalizados. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), através dos seguintes descritores: “Musicoterapia”, “Memória” e “Idosos Institucionalizados” combinados entre si pelo operador booleano AND. A partir da busca inicial, ocorrida no mês de fevereiro de 2024 nos últimos cinco anos, foram encontrados 1.086 (mil e oitenta e seis) estudos e, após aplicar, os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 10 (dez) para compor a revisão. **Resultados e Discussão:** Os estudos selecionados destacam que a Musicoterapia apresenta benefícios de intervenção terapêutica voltada a melhoria da qualidade de vida, uma vez que a música possibilita a criação de um ambiente de experiência em virtude do estímulo e engajamento cuja reação se dá na esfera subconsciente ao tempo em que desperta sensação de relaxamento. A terapia representa uma alternativa favorável para trazer à tona memórias de vida por meio, assim como a retenção prolongada de informações, estimulando a utilização de habilidades como a audição musical, o canto, a execução de movimentos e a interpretação musical. **Conclusão:** Conclui-se que o envelhecimento, se mal gerenciado, provoca a queda da qualidade de vida do idoso e, por isso, necessita de intervenções baseadas em evidências visando preservar a memória, uma forma preciosa de eternizar as vivências.

Palavras-chave: Musicoterapia; Memória; Idosos Institucionalizados.

IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DO PÉ DIABÉTICO

Importance of health education in preventing diabetic foot disease

Eduardo Araujo Lima, Universidade Federal do Piauí.
Isabel Cynthia de Carvalho, Universidade Federal do Piauí.
Helen Cristina Lima Costa, Universidade Federal do Piauí.
Sara Fernanda Santana Alencar, Universidade Federal do Piauí.
Ester de Souza Soares, Universidade Federal do Piauí.
Priscila de Sousa Nunes, Universidade Federal do Piauí.
Antonio Valdeir Lopes da Silva, Universidade Federal do Piauí.
Paloma Santos Alencar Sousa, Universidade Federal do Piauí.
Maria Naiara Oliveira da Silva, Universidade Federal do Piauí.
Ruàn Éverton de Souza Silva, Universidade Federal do Piauí.

eduardoaraujolima2018@gmail.com

RESUMO

Introdução: A diabetes mellitus é uma doença crônica potencialmente causadora de complicações como o pé diabético, caracterizado por lesões nos pés decorrentes de danos neurológicos e circulatórios desencadeados pela doença. Diante desta perspectiva, se fazem necessárias estratégias que visem a promoção do autocuidado e prevenção do pé diabético, revelando, portanto, a contribuição em potencial da educação em saúde neste papel. **Objetivo:** Analisar e descrever a importância crítica da educação em saúde na prevenção, identificação precoce e manejo adequado do pé diabético. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura que consistiu em buscas nas bases de dados: SciELO, PubMed e Scopus. Os descritores previamente conferidos no catálogo dos Descritores em Ciências da Saúde foram "Educação em Saúde", "Diabetes Mellitus" e "Pé Diabético", e seus correspondentes no Medical Subject Headings: "Health Education", "Diabetes Mellitus" e "Diabetic Foot". Os critérios de inclusão foram artigos publicados nos últimos cinco anos (2019-2024) e com texto completo disponível gratuitamente. Os critérios de exclusão foram artigos duplicados e que não tinham relação direta com o tema da pesquisa. **Resultados e Discussão:** É consenso na literatura que a educação em saúde é um passo fundamental para a prevenção de comorbidades, se encaixando como uma peça fundamental para os cuidados do pé diabético, assim como para sua prevenção. Através da disseminação de informações sobre medidas preventivas, controle da glicemia, cuidados com a higiene e inspeção regular dos pés, a educação em saúde é capaz de capacitar os pacientes a tomarem medidas proativas na proteção contra o pé diabético. A coordenação de programas de educação em saúde, principalmente na atenção primária, voltados ao cuidado e prevenção do pé diabético, se mostraram muito benéficos na promoção da autonomia do paciente diabético, melhorando seus comportamentos de autocuidado com os pés, desta forma, promovendo melhores comportamentos de saúde. **Conclusão:** A educação em saúde tem se mostrado ser uma estratégia eficiente para a prevenção, manejo e tratamento de lesões em pés de pessoas diabéticas, podendo alcançar resultados mais amplos através de políticas implantadas na atenção primária à saúde.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Diabetes Mellitus; Pé Diabético.

IMPACTO PSICOSSOCIAL DO CÂNCER DE MAMA

The psychosocial impact of breast cancer

Glória Edeni Dias Pereira Amorim, Universidade de Rio Verde (UniRV) – campus Formosa
Taynara Emanuella Gomes de Almeida, Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista
Augusto Felipe da Rosa Machado, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras
Lina Leon dos Santos, Faculdade Zarns de Medicina
Nayara Souza de Oliveira Bento, UNEX Centro Universitário de Excelência de Feira de Santana
Lorenza Figueiredo Loureiro de Mello, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras
Giovanna Quirino Cossi, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras
Paula Alshami, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras
Ana Carolyn de Almeida Teixeira, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras
Rafaela Quirino Cossi, Médica graduada na UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville.

gloriaamorim9img@gmail.com

RESUMO

Introdução: O câncer de mama é uma neoplasia maligna que se origina nas células mamárias, sendo o tipo mais frequente de câncer em mulheres apesar de acontecer em homens. Dentre os fatores de risco para seu desenvolvimento cita-se idade avançada, histórico familiar, mutações nos genes BRCA1 e BRCA2, terapias hormonais, obesidade, consumo excessivo de álcool, entre outros. **Objetivo:** O presente estudo tem como objetivo analisar o impacto psicossocial do câncer de mama em mulheres acometidas por esse diagnóstico. **Metodologia:** A natureza desse estudo é revisional, cuja análise foi feita após busca nas plataformas do LILACS, PubMed, Google Acadêmico e SciELO, resultando em uma análise de 43 arquivos de acesso gratuito publicados entre 2020 a 2024. **Resultados e Discussão:** O impacto psicossocial do câncer de mama é abrangente e multifacetado. Diagnóstico e reações emocionais, como medo, ansiedade e tristeza, são comuns, e a incerteza sobre o futuro pode gerar estresse, além disso, a perda da mama ou a necessidade de reconstrução pode afetar a autoestima, enquanto a mudança corporal pode prejudicar a imagem pessoal. Nos relacionamentos, a paciente pode se sentir isolada ou sobrecarregada, e amigos e familiares podem enfrentar dificuldades em lidar com a situação, assim como ter a sexualidade afetada, e a ansiedade em relação à recorrência pode gerar estresse constante. **Conclusão:** O câncer de mama não é apenas uma doença física, mas também uma jornada emocional e psicossocial desafiadora. Os impactos podem ser profundos, afetando a autoestima, os relacionamentos e a qualidade de vida das pacientes. É fundamental que a sociedade e os sistemas de saúde reconheçam e valorizem esses aspectos, garantindo o acesso a suporte psicológico e grupos de apoio. Além disso, investimentos em pesquisas sobre o impacto psicossocial do câncer de mama e em estratégias de intervenção psicológica são essenciais para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida das pacientes.

Palavras-chave: Câncer de mama; Impacto emocional; Impacto social.

PREVENÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UM OLHAR SOBRE A SEGURANÇA DO PACIENTE

Prevention of Adverse Events in Primary Health Care: A Look at Patient Safety

Yasmim Ferreira de Araujo Costa, Centro Universitário Tabosa de Almeida.
Ivianne Beatriz Damasceno Gomes, Centro Universitário FAMETRO.
Bruno Leonardo de Souza Serra, Universidade Federal do Maranhão.
Vithória Emanuelle Souto Vieira, Centro Universitário Una.
Daniel Wallace Assis de Sousa, Universidade Nove de Julho.
Jaqueline Aguilar de Andrade, Universidade Nove de Julho.
Talia Barbalho Ventura, Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
Vivianny Kemelly de Souza Nunes, Universidade Federal do Amazonas.
Gabryelli de Sousa Oliveira, Centro Universitário UNINOVAFAPI.
Rodrigo Daniel Zanoni, Faculdade São Leopoldo Mandic.

yasmim_f@outlook.com

RESUMO

Introdução: A Segurança do Paciente trata-se da redução a um mínimo aceitável dos riscos e dos danos desnecessários associados à assistência em saúde, assim medidas para a identificação e mitigação de eventos adversos devem ser adotadas em todos os locais onde ocorre o cuidado à saúde. No entanto, apesar de a discussão sobre essa cultura estar mais consolidada na área hospitalar, pouco se fala sobre sua implementação na Atenção Primária à Saúde (APS). **Objetivo:** Descrever as principais medidas de prevenção de eventos adversos na APS sob a ótica da Segurança do Paciente. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em janeiro de 2024. Utilizou-se os descritores: Segurança do Paciente, Atenção Primária à Saúde, Eventos Adversos, oriundos do Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), combinados pelo operador AND. Foram obtidos, através das bases indexadas na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), um total de 48 artigos. Selecionou-se os estudos publicados entre 2018 e 2024 e em língua portuguesa, e, após excluída a literatura cinzenta, foram incluídos nesta pesquisa um total de 3 publicações. **Resultados e Discussão:** Observou-se que diversos fatores contribuem para a ocorrência de erros durante o cuidado à saúde, destacando-se a inadequação da estrutura física das unidades, a carência de recursos materiais e a sobrecarga dos trabalhadores da APS. Assim, as principais medidas para prevenir danos desnecessários neste cenário envolvem, primeiramente, a oferta por parte da gestão de um espaço adequado às necessidades dos profissionais e da população, proporcionando um ambiente calmo, acessível e bem equipado para o atendimento. Além disso, é essencial investir na capacitação contínua dos profissionais envolvidos no cuidado na APS, dessa forma, eles estarão aptos a implementar ações de segurança do paciente, estabelecendo fluxos e rotinas eficientes e utilizando corretamente fichas de notificação de eventos adversos. **Conclusão:** O olhar sobre a Segurança do Paciente na APS ainda se encontra deficiente, o que ressalta a urgente necessidade de fomentação de estudos e medidas que abordem os fatores contribuintes para a ocorrência de erros por parte da gestão, a fim de aprimorar o cuidado prestado e evitar danos desnecessários à grande camada populacional atendida pela APS.

Palavras-chave: Segurança do Paciente; Atenção Primária à Saúde; Eventos Adversos.

PREVENÇÃO E MANEJO DO DELIRIUM EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

Prevention and Management of Delirium in Intensive Care Units

Yasmim Ferreira de Araujo Costa, Centro Universitário Tabosa de Almeida.

Emerson Pellin, Universidade do Oeste de Santa Catarina.

Maria Luiza Braz, Universidade Estadual do Centro Oeste.

Rafaela Fioravanti Cantu, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Johny William dos Santos, Universidad Técnica Privada Cosmos.

Daniel Wallace Assis de Sousa, Universidade Nove de Julho.

Jaqueline Aguilar de Andrade, Universidade Nove de Julho.

Moisés da Silva Rêgo, Centro Universitário Santo Agostinho.

Laura Beatriz de Freitas Novais, Universidade Federal do Ceará.

yasmim_f@outlook.com

RESUMO

Introdução: O delirium é uma disfunção neurológica aguda caracterizada pela flutuação nos níveis de atenção, consciência, cognição e percepção, sendo mais comumente observado em pacientes em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) devido às características de isolamento, privação de luz solar, ruído e desorientação temporal e espacial. Portanto, medidas de prevenção, identificação precoce e manejo são fundamentais para determinar o curso clínico do delirium. **Objetivo:** Descrever as principais medidas de prevenção e manejo do Delirium em UTIs. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em janeiro de 2024. Utilizou-se os descritores: Prevenção, Delírio, e Unidades de Terapia Intensiva, oriundos do Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), combinados pelo operador AND. Foram obtidos, através das bases indexadas na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), um total de 440 artigos. Foram selecionados aqueles publicados entre 2018 e 2024 e em língua portuguesa, e incluídos nesta pesquisa um total de 5 artigos. **Resultados e Discussão:** Entre as principais medidas de prevenção e manejo do delirium, observa-se a prevalência e eficácia de medidas não farmacológicas, devido à sua fácil aplicação, segurança e baixo custo. Destacam-se a flexibilização da presença familiar, responsável pela redução dos níveis de estresse e ansiedade dos pacientes, os cuidados de orientação cognitiva e identificação dos turnos diários, por meio de orientação verbal no tempo e no espaço, e do uso de dispositivos como relógios, televisões e janelas que possam promover a incidência de luz solar. Além disso, ressaltam-se a aplicação de escalas validadas para diagnóstico precoce, manejo da sedação e analgesia, restrição no uso da contenção mecânica, mobilização no leito e promoção do sono. **Conclusão:** O delirium deve ser prontamente identificado pelos profissionais de cuidados intensivos, destacando a importância e necessidade da capacitação dos mesmos e do estabelecimento de procedimentos padrões para prevenção, detecção e manejo adequado dos casos entre os pacientes em UTIs. Assim, o cuidado apropriado poderá prevenir deteriorações clínicas, prolongamento da internação hospitalar, comprometimento cognitivo e até mesmo a mortalidade desses pacientes.

Palavras-chave: Prevenção; Delírio; Unidades de Terapia Intensiva.

IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PREVENTIVA NA REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES

The importance of preventive education in reducing the risk of cardiovascular diseases

Eduardo Araujo Lima, Universidade Federal do Piauí.
Isabel Cynthia de Carvalho, Universidade Federal do Piauí.
Helen Cristina Lima Costa, Universidade Federal do Piauí.
Sara Fernanda Santana Alencar, Universidade Federal do Piauí.
Ester de Souza Soares, Universidade Federal do Piauí.
Priscila de Sousa Nunes, Universidade Federal do Piauí.
Antonio Valdeir Lopes da Silva, Universidade Federal do Piauí.
Paloma Santos Alencar Sousa, Universidade Federal do Piauí.
Maria Naiara Oliveira da Silva, Universidade Federal do Piauí.
Ruàn Éverton de Souza Silva, Universidade Federal do Piauí.

eduardoaraujolima2018@gmail.com

RESUMO

Introdução: As doenças cardiovasculares representam uma das principais causas de mortalidade em todo o mundo. Tendo em vista a importância das medidas preventivas na redução do fardo das doenças cardiovasculares, a educação na conscientização e promoção de escolhas de estilo de vida saudáveis representa uma estratégia potencialmente promotora de bons hábitos de proteção para a saúde cardiovascular. **Objetivo:** Analisar a importância da educação preventiva na redução de riscos cardiovasculares com base em evidências científicas. **Metodologia:** Consiste em uma revisão de literatura, em que foram realizadas buscas nas bases de dados: Scopus, Web of Science e ScienceDirect, através da pesquisa com os descritores conferidos no Medical Subject Headings: “Health Education”, “Health Promotion”, “Risk Factors” e “Cardiovascular Diseases”. Os filtros utilizados para critério de inclusão foram: artigos publicados nos últimos cinco anos (2019-2024) e com texto completo disponível gratuitamente. Os critérios de exclusão foram artigos duplicados e que não tinham relação direta com o tema da pesquisa. **Resultados e discussão:** A literatura médica e científica enfatiza a importância da educação preventiva na redução do risco de doenças cardiovasculares, evidenciada pelo sucesso de estratégias de promoção de ambientes saudáveis e incentivo a escolha de vida saudável, que foram capazes de diminuir o adoecimento entre populações participantes. Programas de intervenção comunitária baseados em educação em saúde têm sido introduzidos globalmente, com o objetivo de modificar os fatores de risco cardiovascular e reduzir a morbidade e mortalidade associadas às doenças cardiovasculares. **Conclusão:** Percebe-se, portanto, a grande importância do fortalecimento de estratégias de educação em saúde na prevenção de riscos cardiovasculares, evitando o desenvolvimento de comorbidades futuras e promovendo qualidade de vida à população.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Promoção da Saúde; Fatores de Risco; Doenças Cardiovasculares.

A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE DOENÇAS CRÔNICAS

The Importance Of Primary Care In The Early Diagnosis Of Chronic Diseases

Viviane Maria de Freitas Araújo - UNIESP
Luana Araújo Rodrigues - UFPB
Luisa Martins Simmer - UFES
Maria Aparecida Bezerra Camboim - UNINASSAU
Raniele Pires Januário - UNIESP
Tássia Santos de Melo - UFPB
Vanessa Kédyma de Carvalho Santos - UEMA

mfreitass054@gmail.com

RESUMO

Introdução: O fortalecimento da atenção primária para a prevenção e controle de doenças crônicas é uma tarefa fundamental, e requer um conjunto de ações como, redesenho organizacional, capacitação e formação de pessoal, reorientação da oferta e coordenação da rede assistencial. **Objetivo:** Demonstrar a importância do diagnóstico precoce da Doença Crônica na Atenção Primária à Saúde. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que tem por finalidade a síntese do estado do conhecimento a partir da análise de múltiplos estudos. A coleta de dados foi realizada mediante levantamento de estudos publicados nas revistas indexadas na base de dados National Library of Medicine (PubMed), Scientific Eletronic Library Online (SciELO), com recorte temporal de 2017 a 2023. As palavras-chave utilizadas foram: Promoção da saúde, doença crônica, atenção primária à saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce. **Resultados e Discussão:** Utilizando os descritores estabelecidos, foram obtidos 62 artigos e destes, 30 foram excluídos por não apresentar relação com o tema, 9 por estar fora do recorte temporal, 11 por não apresentar o diagnóstico do paciente com doenças crônicas, 7 por duplicidade. Dos 62 artigos apenas 5 foram selecionados para elaboração deste trabalho. As doenças crônicas são especificamente caracterizadas por serem doenças que possuem um lento desenvolvimento e uma longa duração, algumas delas ainda não possuem uma cura. As doenças crônicas são divididas em dois tipos: doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e as transmissíveis. **Conclusão:** A atenção primária à saúde é uma forma altamente eficaz e eficiente de agir sobre as principais causas de problemas de saúde e riscos ao bem-estar, bem como de lidar com os desafios emergentes que ameaçam a saúde e o bem-estar no futuro. As Doenças Crônicas é um dos maiores desafios de saúde pública no Brasil na atualidade, além de apontar o peso relevante das enfermidades na responsabilidade pelas taxas nacionais de mortalidade.

Palavras-chave: Promoção da saúde. Doença crônica. Atenção primária à saúde. Prevenção de doenças. Diagnóstico precoce.

DESAFIOS DA REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Challenges of Cardiopulmonary Resuscitation in Primary Health Care

Yasmim Ferreira de Araujo Costa, Centro Universitário Tabosa de Almeida.
Ana Paula Santos da Silva, Faculdade Santa Casa da Bahia.
Maria Laura Fernandes Alves, Faculdade UniBF.
Maria Rita Cavalcante Dantas Alves, Faculdade de Medicina de Olinda.
Bruna Mendes Dielle, Universidade Federal de Juiz de Fora.
Marina Habigzang Stolz, Universidade Cidade de São Paulo.
Gabriela Barbosa Alexandre Santos, Centro Universitário de Valença.
Breno Lucas Pereira Rodrigues, Universidade do Estado do Amazonas.
Izabella Padilha Fonseca de Carvalho, Centro Universitário Euroamericano.

yasmim_f@outlook.com

RESUMO

Introdução: A Atenção Primária à Saúde (APS) é a principal porta de entrada para o SUS, sendo o primeiro ponto de contato do paciente com a rede de saúde. Nesse contexto, é imprescindível que as Unidades de Saúde da Família (USFs) estejam preparadas para oferecer atendimento e encaminhamentos necessários, especialmente em situações de urgência, como parada cardiorrespiratória (PCR) e necessidade de reanimação cardiopulmonar (RCP). **Objetivo:** Investigar os principais desafios para as práticas de RCP na APS. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em janeiro de 2024. Utilizou-se os descritores: Reanimação Cardiopulmonar, Suporte Básico de Vida, e Atenção Primária à Saúde, oriundos do Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), combinados pelo operador *AND*. Foram obtidos, através da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), um total de 46 artigos, e selecionados aqueles publicados entre 2018 e 2024 e em língua portuguesa. Incluiu-se nesta pesquisa um total de 3 artigos. **Resultados e Discussão:** Observou-se que a maioria das USFs não está devidamente equipada para realizar RCP, devido à carência de materiais essenciais, como prancha rígida, bolsa-válvula-máscara, saídas e cilindros de oxigênio, e desfibrilador externo automático (DEA). Além disso, em relação à estrutura física das unidades, identificaram-se diversos obstáculos que dificultam o atendimento de urgência, como a ausência de uma sala específica para esse fim, dificuldades no acesso aos materiais necessários e falta de padronização nos fluxos de checagem dos materiais. Quanto aos profissionais envolvidos, fundamentais para a execução adequada das manobras de RCP, constatou-se uma deficiência nos conhecimentos teórico-práticos, incluindo a identificação da PCR, as frequências das compressões cardíacas, o uso de medicamentos e do DEA. Ademais, a maioria dos participantes nunca havia realizado qualquer capacitação sobre o tema. **Conclusão:** Por conseguinte, é imperativo que sejam implementadas medidas para melhorar a preparação das USFs para situações de urgência, incluindo o fornecimento de equipamentos e materiais, adequação da infraestrutura física e o investimento em treinamento e capacitação dos profissionais de saúde. Somente assim será possível garantir uma resposta eficaz e oportuna diante de situações de PCR, contribuindo para uma APS mais eficiente e humanizada.

Palavras-chave: Reanimação Cardiopulmonar; Suporte Básico de Vida; Atenção Primária à Saúde.

SÍNDROMES DE TURNER E KLINEFELTER NO BRASIL: DISPARIDADES REGIONAIS E ANÁLISE TEMPORAL ENTRE 2010-2021

TURNER AND KLINEFELTER SYNDROMES IN BRAZIL: REGIONAL DISPARITIES AND TIME ANALYSIS BETWEEN 2010-2021

Júlia Frota Lima, Centro Universitário Estácio do Pantanal - UNIPANTANAL
 Maria Cecília Curvo Gottardi Belote, Centro Universitário Estácio do Pantanal - UNIPANTANAL
 Aderbal Michelis Neto, Centro Universitário Estácio do Pantanal - UNIPANTANAL
 Vitória Karoline Magalhães Borges, Centro Universitário Estácio do Pantanal - UNIPANTANAL
 Letícia de Oliveira Moraes, Centro Universitário Estácio do Pantanal - UNIPANTANAL
 Maraísa do Nascimento, Centro Universitário Estácio do Pantanal - UNIPANTANAL
 Thaís Martins dos Santos, Centro Universitário Estácio do Pantanal - UNIPANTANAL

juliafrota@hotmail.com

RESUMO

Introdução: As Síndromes de Turner e Klinefelter são condições genéticas relacionadas ao sexo. Nessa perspectiva, apesar de ser de suma importância seu conhecimento, o país sofre com as subnotificações. **Objetivo:** Investigar a prevalência e distribuição das Síndromes de Turner e Klinefelter no Brasil no período de 2010 a 2021. **Métodos:** Trata-se de um estudo transversal de natureza quantitativa de nascidos vivos com anomalias relacionadas ao cromossomo X. Os dados foram obtidos no DATASUS, TabNet, no corte de 2010 a 2021, utilizando todos os estados brasileiros. **Resultados e Discussão:** Foram registrados um total de 185 casos de síndrome de Turner. São Paulo se destacou pela maior prevalência, representando 35% do total (64 casos), em seguida, Paraná, com 20 casos (11%). Analisando por ano, São Paulo liderou em 2010 com 10 dos 18 casos (56%), seguido por Paraná e Santa Catarina, com 3 casos cada (17%). Em 2011, São Paulo notificou 7 dos 11 casos (54%). Os anos de 2012 e 2013 contaram 8 casos cada. Em 2014, 6 dos 14 casos foram em São Paulo (43%), e 3 em Pernambuco (21%). Em 2015, houve 20 casos notificados, com São Paulo e Paraná com 5 casos cada (25%). Em 2016, 8 dos 19 casos foram em São Paulo (42%). Os anos seguintes se mantiveram sem variações significativas. Quanto à Síndrome de Klinefelter, um total de 37 casos foram notificados. O ano de 2015 se destacou, com 9 casos, 24% do total dos anos de 2010 a 2021. Os anos de 2011 e 2016 apresentaram 5 casos, correspondendo a 14% cada. Analisando por estado, São Paulo liderou com 15 casos (41%), seguido por Minas Gerais, com 7 (19%). **Conclusão:** Este estudo fornece uma abrangência da prevalência e distribuição geográfica das síndromes Turner e Klinefelter no Brasil de 2010 a 2021. São Paulo se destacou com o maior número de casos notificados para ambas as síndromes. Todavia, o país sofre com a falta de informações acerca de tais condições pelo fato de haver subnotificações. Visto isso, reforça-se a importância da realização de um bom trabalho de coleta de dados para o bem da saúde brasileira.

Palavras-chave: Síndrome de Turner; Síndrome de Klinefelter; Síndromes Cromossômicas.

ESTUDO ECOLÓGICO:DOSES ÚNICAS APLICADAS DE BCG EM MENINOS E MENINAS NOS ANOS DE 2018 A 2022 NO BRASIL

Ecological study:single doses of BCG applied to boys and girls from 2018 to 2022 in Brazil

Victória Ferro da Silva, Centro Universitário de Goiatuba(Unicerrado).
Edson Pereira dos Santos Junior, Centro Universitário de Goiatuba(Unicerrado).
Guilherme Silva e Sousa, Centro Universitário de Goiatuba(Unicerrado).
Heloisa Ferreira Pontes, Centro Universitário de Goiatuba(Unicerrado).
Maria Clara de Mendonça Machado, Centro Universitário de Goiatuba(Unicerrado).
Mateus Melo Pedroso Cabral, Centro Universitário de Goiatuba(Unicerrado).
Rafaela de Paula Almeida, Centro Universitário de Goiatuba(Unicerrado).
Thalya Fernandes Melo Jaime, Centro Universitário de Goiatuba(Unicerrado).
Victoria Vívian paulista Teixeira ,Centro Universitário de Goiatuba(Unicerrado).

victoriaferro1997@gmail.com

RESUMO

Introdução: A vacina BCG é um imunizante contra a bactéria *Mycobacterium tuberculosis* causadora da forma grave da tuberculose, uma doença infecto contagiosa que ocorre pela inalação de aerossóis com bacilos. No Brasil, essa vacina atenuada é disponibilizada pelo Sistema único de Saúde (SUS) com aplicação em dose única, devendo ser administrada o mais precocemente possível, logo após o nascimento. Entre os anos de 2018 e 2022, o país contabilizou 12.309.885 aplicações do imunizante, registrando uma variação entre as regiões brasileiras com decréscimo acentuado em 2021. Não há recente literatura que quantifique as imunizações de BCG durante os anos de 2018-2022 nas regiões do Brasil. **Objetivo:** Descrever a epidemiologia da imunização contra o *Mycobacterium tuberculosis* no sexo feminino e masculino no Brasil. **Metodologia:** Estudo ecológico baseado no número de vacinações de BCG confirmadas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) pelo DATASUS. As variáveis analisadas, pela estatística descritiva, foram o total de doses aplicadas da BCG em meninas e meninos, dose única, no período de 2018-2022 nas Regiões Brasileiras. **Resultados:** Foram registradas 12.309.885 imunizações entre 2018-2022. Segundo as Regiões brasileiras, a Região Sudeste apresentou maior quantidade de doses aplicadas, 4.641.042(37,7%), seguida da Região Nordeste com 3.498.795(28,4%), Região Sul com 1701.139(13,8%), Região Norte com 1.405.251(11,4%) e, por fim, Região Centro-Oeste com 1.063.658(8,6%) imunizações. Com relação ao de 2018 aplicou-se 2.842.591 doses, 2019 contou 2.537.443, 2020 com 2.246.839, 2021 com 2.130.661 e 2022 com 2.552.351. **Conclusão:** O perfil epidemiológico relacionado à aplicação de dose da BCG no Brasil retrata a discrepância na quantidade de imunizações entre as regiões. É perceptível que a Região Sudeste possui maior número de doses aplicadas, já a região Centro-Oeste possui menores números, atingindo uma diferença de 3.577.384 doses entre essas áreas. Portanto, os dados apresentados se comportam como um indicador em saúde-doença, sendo fundamentais para que os órgãos competentes detectem as falhas na vacinação da BCG e intensifiquem campanhas que visem alcançar a cobertura vacinal esperada por Região Brasileira.

Palavras chaves: BCG; SUS; Brasil; Regiões Brasileiras; epidemiologia.

DESAFIOS LEGAIS E SOCIAIS NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ENERGIAS RENOVÁVEL EM COMUNIDADES RURAIS

Legal and social challenges in the implementation of renewable energy projects in rural communities.

Helayne Késsia Corrêa Rodrigues, FACSU.

Wanderson Martins Sousa, IFMA.

Nathalia Késsia Corrêa Rodrigues, UFMA.

Maria Julia Corrêa Rodrigues, FACSU.

helaynerodrigues22@gmail.com

RESUMO

Introdução: Este estudo aborda os desafios legais e sociais enfrentados na implementação de projetos de energia renovável em comunidades rurais, considerando seu impacto e importância para o desenvolvimento sustentável. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho é analisar os desafios legais e sociais na implementação de projetos de energia renovável em comunidades rurais, visando identificar estratégias para mitigar tais desafios e promover o desenvolvimento sustentável nessas áreas. **Metodologia:** Para atingir esse objetivo, foram realizadas revisões bibliográficas utilizando artigos publicados em periódicos online entre os anos de 2018 a 2023 nas línguas inglesa e portuguesa, e análises documentais. As informações coletadas foram analisadas qualitativamente, permitindo uma compreensão abrangente dos desafios enfrentados e das possíveis soluções. **Resultados e Discussão:** Os resultados indicam que os principais desafios legais incluem questões relacionadas à propriedade da terra, licenciamento ambiental, regulamentações setoriais e contratos de fornecimento de energia. Já os desafios sociais envolvem a falta de participação das comunidades locais no processo decisório, impactos socioeconômicos desiguais e preocupações com a sustentabilidade a longo prazo dos projetos. A discussão aborda estratégias para superar esses desafios, como o fortalecimento da participação comunitária, a implementação de políticas públicas adequadas e a promoção do diálogo entre os diferentes atores envolvidos. **Conclusão:** Os desafios legais e sociais na implementação de projetos de energia renovável em comunidades rurais demandam ações imediatas e coordenadas. Estratégias como a reformulação de políticas públicas, o fortalecimento da participação comunitária e a implementação de mecanismos de monitoramento são cruciais. A superação desses obstáculos não apenas garante o sucesso dos empreendimentos, mas também promove um desenvolvimento sustentável genuíno e inclusivo nas áreas rurais, com benefícios tangíveis para o meio ambiente e as comunidades locais.

Palavras-chave: Energia renovável; Desenvolvimento sustentável; Comunidades rurais; Desafios legais; Desafios sociais.

DESAFIOS ÉTICOS E LEGAIS NA INTEGRAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRÁTICA BIOMÉDICA: UMA PERSPECTIVA BIOÉTICA

Ethical and Legal Challenges in the Integration of Artificial Intelligence in Biomedical Practice: A
Bioethical Perspective

Helayne Késsia Corrêa Rodrigues, FACSU.

Wanderson Martins Sousa, IFMA.

Nathalia Késsia Corrêa Rodrigues, UFMA.

helaynerodrigues22@gmail.com

RESUMO

Introdução: A integração da inteligência artificial (IA) na prática biomédica apresenta desafios éticos e legais importantes, que são explorados nesta perspectiva bioética. Investigamos a complexa interseção entre a rápida evolução da IA e as questões éticas e legais que surgem na aplicação dessa tecnologia no contexto biomédico. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo investigar os desafios éticos e legais associados à integração da inteligência artificial na prática biomédica, proporcionando uma análise abrangente e uma perspectiva bioética sobre o assunto. Metodologia: Utilizamos uma abordagem de revisão de bibliográfica literatura, utilizando artigos publicados em periódicos online nos últimos 5 anos (2019 a 2024) na língua inglesa. Resultados e Discussão: Nossos resultados destacam os principais desafios éticos e legais enfrentados na integração da inteligência artificial na prática biomédica. Isso inclui questões relacionadas à privacidade dos dados do paciente, responsabilidade algorítmica e tomada de decisão de autonomia. Identificamos lacunas na legislação atual e propomos diretrizes éticas para orientar a utilização responsável da IA nesse contexto. É essencial abordar esses desafios de forma proativa, implementando regulamentações adequadas para garantir que a integração da inteligência artificial na prática biomédica ocorra de maneira responsável, respeitando os princípios éticos fundamentais e protegendo os direitos e interesses dos pacientes e da sociedade em geral. Conclusão: Concluímos que é fundamental adotar uma abordagem ética robusta e implementar regulamentações adequadas de acordo com cada país para garantir que a integração da inteligência artificial na prática biomédica ocorra de maneira responsável, respeitando os princípios éticos fundamentais e protegendo os direitos e interesses dos pacientes e da sociedade em geral.

Palavras-chave: Inteligência artificial; prática biomédica; desafios éticos; desafios legais; bioética.

IMPACTO DA LEGALIZAÇÃO DA MACONHA MEDICINAL NA SAÚDE MENTAL E NA LEGISLAÇÃO: UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR

IMPACT OF MEDICINAL CANNABIS LEGALIZATION ON MENTAL HEALTH AND LEGISLATION: AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE

Helayne Késsia Corrêa Rodrigues. FACSU.
Elayne Kelline da Silva Soares. EDUFOR.
Wanderson Martins Sousa. IFMA
Nathalia Késsia Corrêa Rodrigues. UFMA.

helaynerodrigues22@gmail.com

RESUMO

Introdução: A legalização da cannabis medicinal tem impactos profundos na saúde mental e na legislação, demandando uma abordagem interdisciplinar para compreender suas implicações. Compreender como o uso da cannabis medicinal afeta aspectos psicológicos, como o bem-estar emocional, o funcionamento cognitivo e a saúde mental, é crucial para avaliar seu impacto de maneira abrangente. **Objetivo:** Este estudo visa analisar o impacto da legalização da cannabis medicinal, considerando suas consequências na saúde mental e na legislação, sob uma perspectiva interdisciplinar. **Metodologia:** A pesquisa baseia-se em uma revisão abrangente da literatura, que abarca análises de políticas públicas e estudos de casos, publicados entre 2005 e 2024, em inglês e português, nos periódicos online Pubmed, Scholar Google, SciElo, foram consultados também sites de prefeituras e governos para consulta de notícias sobre políticas públicas, para oferecer uma visão abrangente do tema. **Resultados e Discussão:** Destaca-se a complexidade das questões envolvidas, incluindo os possíveis benefícios terapêuticos da cannabis medicinal, assim como as preocupações sobre seu uso indevido e os efeitos adversos na saúde mental. Aspectos psicológicos, como o potencial impacto do uso prolongado de cannabis na saúde mental, incluindo o aumento do risco de transtornos psicóticos, ansiedade e depressão, são importantes considerações. Além disso, são abordadas implicações legais, como a necessidade de ajustes na legislação para regular o acesso, a produção e a distribuição da cannabis medicinal, garantindo sua qualidade e segurança para os pacientes. Enfatiza-se a importância de abordagens equilibradas na legislação e políticas de saúde pública para maximizar os benefícios e minimizar os riscos associados à legalização da cannabis medicinal, incluindo o uso indevido por pessoas com problemas pré-existentes que podem interagir negativamente com o tratamento, assim como por indivíduos em fase de desenvolvimento cerebral. **Conclusão:** A legalização da cannabis medicinal traz consigo oportunidades e desafios significativos, ressaltando a necessidade de uma abordagem cuidadosa e colaborativa para mitigar os impactos na saúde mental e na sociedade em geral.

Palavras-chave: cannabis medicinal; legalização; saúde mental; legislação.

EFEITOS DO FRIO NA SAÚDE CARDIOVASCULAR

Effects of cold on cardiovascular health

Eduardo Araujo Lima, Universidade Federal do Piauí.
Isabel Cynthia de Carvalho, Universidade Federal do Piauí.
Helen Cristina Lima Costa, Universidade Federal do Piauí.
Sara Fernanda Santana Alencar, Universidade Federal do Piauí.
Ester de Souza Soares, Universidade Federal do Piauí.
Priscila de Sousa Nunes, Universidade Federal do Piauí.
Antonio Valdeir Lopes da Silva, Universidade Federal do Piauí.
Paloma Santos Alencar Sousa, Universidade Federal do Piauí.
Maria Naiara Oliveira da Silva, Universidade Federal do Piauí.
Ruàn Éverton de Souza Silva, Universidade Federal do Piauí.

eduardoaraujolima2018@gmail.com

RESUMO

Introdução: Ainda que pouco discutidas, as baixas temperaturas provocam a ativação de mecanismos compensatórios, baseados em alterações fisiológicas e metabólicas para manter a temperatura corporal em parâmetros ideais, caracterizados principalmente pela contração dos vasos sanguíneos e aumento do metabolismo basal, que podem aumentar a carga sobre o coração e os vasos sanguíneos, potencialmente contribuindo para o desenvolvimento ou exacerbação de condições cardiovasculares. **Objetivo:** Discutir sobre os efeitos que as baixas temperaturas causam na saúde cardiovascular. **Metodologia:** Esta pesquisa consiste em uma revisão de literatura, realizada através de buscas nas bases de dados: Scopus, Web of Science e PubMed, utilizando os descritores previamente conferidos no catálogo do Medical Subject Headings: “Cardiovascular Diseases”, “Cold Temperature” e “Risk Factors”. Os critérios de inclusão foram artigos publicados nos últimos cinco anos (2019-2024) e com texto completo disponível gratuitamente. Os critérios de exclusão foram artigos duplicados e que não tinham relação direta com o tema da pesquisa. **Resultados e discussão:** A vasoconstrição causada pelas baixas temperaturas pode desencadear efeitos maléficos para a saúde, fazendo com que a pressão sanguínea aumente, aumentando também o trabalho do coração. Essas alterações levam a maiores riscos de doenças cardiovasculares, como angina, acidente vascular cerebral, infarto e arritmias cardíacas. Portanto, populações que são mais expostas ao frio, como pessoas em situação de rua, como também as que possuem sistema cardiovascular mais debilitado, como idosos, são mais vulneráveis ao frio, podendo sofrer consequências mais severas à saúde. **Conclusão:** O frio representa um potencial desencadeador de doenças e complicações cardiovasculares, especialmente entre as populações mais vulneráveis. É crucial estabelecer e fortalecer políticas públicas que ofereçam estratégias eficazes para mitigar o impacto do frio em grupos de risco.

Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares; Temperatura Baixa; Vulnerabilidade.

IMPACTOS NEGATIVOS À SAÚDE CAUSADOS PELA ENERGIA EÓLICA EM COMUNIDADES PRÓXIMAS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS DE MITIGAÇÃO

Negative Health Impacts Caused by Wind Energy in Nearby Communities: Challenges and Mitigation Perspectives

Helayne Késsia Corrêa Rodrigues. FACSU.
Elayne Kelline da Silva Soares. EDUFOR.
Wanderson Martins Sousa. IFMA
Maria Julia Corrêa Rodrigues. FACSU
Nathalia Késsia Corrêa Rodrigues. UFMA.

helaynerodrigues22@gmail.com

RESUMO

Introdução: A implantação de parques eólicos nas proximidades de comunidades tem gerado uma preocupação crescente devido a possíveis impactos negativos à saúde dos residentes. Este estudo aborda os desafios e perspectivas de mitigação desses impactos, abrange a natureza dos problemas de saúde associados à energia eólica e proporciona medidas para minimizá-los. Objetivo: Este estudo visa compreender os impactos negativos à saúde causados pela energia eólica nas comunidades próximas, identificando os principais problemas de saúde associados e propondo medidas de mitigação para minimizar tais impactos. Metodologia: Foi realizada uma revisão de literatura, abrangendo estudos científicos, relatórios governamentais e dados de saúde pública relacionados a impactos à saúde causados pela energia eólica publicados online entre os anos de 2010 a 2024 na língua portuguesa. Resultados e Discussão: Os resultados revelaram uma variedade de impactos negativos à saúde, incluindo distúrbios do sono, estresse psicológico e sintomas físicos como dores de cabeça e náuseas, relatados por moradores em áreas próximas a turbinas eólicas. A discussão enfatiza a importância de políticas de mitigação que considerem os diversos aspectos socioeconômicos e de saúde envolvidos. Conclusão: Concluimos que uma implementação eficaz de estratégias de mitigação é crucial para reduzir os impactos negativos à saúde das comunidades próximas aos parques eólicos. Isso inclui a adoção de um planejamento cuidadoso, a participação ativa da comunidade afetada desde as fases iniciais dos projetos e a realização de avaliações de impacto à saúde de forma sistemática e abrangente. Essas medidas são fundamentais para garantir a sustentabilidade a longo prazo desses empreendimentos de energia renovável.

Palavras-chave: Energia eólica; impactos à saúde; vulnerabilidade social; políticas.

A IMPORTÂNCIA DO APOIO SOCIAL NA SAÚDE BUCAL DO IDOSO, UMA REVISÃO LITERÁRIA

The importance of social support in the oral health of the elderly, a literary review

Francisca Jéssica Silva Lopes, Centro Universitário Inta-UNINTA
Fernanda Diniz Fernandes, Universidade Estácio de Sá (UNESA)

jessicasilvalopes.18@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O apoio social desempenha um papel crucial na saúde bucal do idoso em diversos aspectos, dentre elas: na promoção de hábitos de higiene bucal, no monitoramento e supervisão das ações de saúde, no acesso aos cuidados odontológicos, no combate ao isolamento social, dentre outros. Nessa perspectiva, o apoio social não apenas influencia diretamente os comportamentos de cuidado bucal, mas também desempenha um papel mais amplo na promoção do bem-estar emocional e físico, contribuindo para uma melhor qualidade de vida na terceira idade. **OBJETIVO:** Relatar a importância, das ações de apoio social em conjunto com as ações de saúde bucal da terceira idade. **METODOLOGIA:** Trata-se uma de uma revisão de literatura, na qual foram utilizadas as bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Periódico CAPES. Foram utilizados os descritores: “assistência social”, “saúde bucal” e “idoso”, sendo selecionados artigos dos últimos dez anos, em língua portuguesa. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Após análise criteriosa dos artigos foram selecionados cinco artigos da base de dados BVS que tiveram relação com o tema. Na base de dados do periódico CAPES, não foi evidenciado resultados relacionados com a pesquisa. De acordo, com as amostras encontradas, evidenciou-se que as ações de apoio social, influenciam tanto nos aspectos físicos quanto psicossociais dos indivíduos, sendo importantes para a melhoria do acesso aos serviços de saúde; promoção de saúde bucal; conhecimento territorial para verificação das demandas necessárias de determinadas populações, incluindo suporte emocional e psicológico. **CONCLUSÃO:** Foi evidenciado a importância do papel do agente social para a garantia da inclusão do idoso na sociedade, e a diminuição dos riscos de exclusão social e consequentemente a diminuição dos danos para a sua saúde, por meio das políticas de promoção da saúde.

Palavras-chave: Saúde bucal; Idoso; Serviço social.

IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA NO CONTEXTO DE SEPSE NEONATAL EM RECÉM-NASCIDOS

Importance of emergency care in the context of neonatal sepsis in preterm newborn

Rafael Andrade Cristino. Centro Universitário das Américas (FAM).
Thiali Lemos Duarte. UNYLEYA.
Any Kelry Rodrigues Ferreira. Faculdade Morgana Potrich (FAMP).
Lorena Castilho Trovo. Universidad Central del Paraguay (UCP).
Naiele Pacheco Fernandes Costa. Universidad Central del Paraguay (UCP).
Roza Emanuely da Silva Zaparoli Gonçalves. Universidade Nilton Lins.
Rodrigo Oliveira Moraes. Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP).
Ana Carolina Bastos Pires de Sousa. Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT)
Heloísa Malta de Oliveira. Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT)
Eriselma Alves Correia. Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEAO).

ra.cristino@uol.com.br

RESUMO

Introdução: A Sepse Neonatal (SN) é uma condição grave causada por infecção, que pode levar a complicações graves, principalmente em Recém-Nascidos (RN) prematuros, e em casos graves, pode evoluir para choque séptico. Diante disso, esse choque vivenciado pelo neonato é definido pela diminuição do débito cardíaco e elevação da resistência vascular sistêmica, causando modificações nos sinais específicos. Isso inclui a ocorrência de taquicardia, dificuldades respiratórias, alterações no tônus muscular, na coloração da pele, respiração rápida e perfusão diminuída, resultando na última análise na morte prematura do paciente. **Objetivo:** analisar a importância do atendimento de emergência adequado do neonato acometido por sepse. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa realizada em fevereiro de 2024 nas bases de dados: MEDLINE, LILACS via BVS e Science Direct por meio dos DECS: Sepse neonatal AND Recém-nascido AND Emergências. **Incluíram-se:** artigos originais nos idiomas português e inglês, publicados nos últimos 5 anos (2018-2023). **Excluíram-se:** artigos de revisão e produções que não abordavam a SN em RN. **Identificaram-se** no total 38 artigos. Destes, somente sete foram selecionados. **Resultados e Discussão:** Uma perspectiva emergencial positiva está ligada à rápida intervenção e à implementação de estratégias focadas na restauração da estabilidade hemodinâmica por intermédio da reanimação volumétrica e medicamentos vasoativos. Além disso, a administração de medicamentos protetores para controlar o estado infeccioso, adaptada ao agente patogênico específico envolvido, também é crucial. O tratamento da SN tem sido altamente eficaz na redução das taxas de mortalidade infantil e na prevenção da deficiência do quadro. Embora o estudo não tenha abordado especificamente as distinções nas medidas de tratamento entre recém-nascidos prematuros e a termo, é crucial considerar que a prematuridade aumenta o risco de uma progressão mais grave da doença. Portanto, uma intervenção precoce é essencial, principalmente para os prematuros. **Conclusão:** Dado que o nascimento prematuro aumenta a probabilidade de complicações de saúde nos RN e que a SN, uma doença infecciosa grave que leva ao choque séptico, pode perturbar a estabilidade hemodinâmica do recém-nascido e resultar em mortalidade precoce, é imperativo abordar imediatamente e urgentemente a gestão de pacientes em condição crítica para garantir uma intervenção eficaz nos RNs.

Palavras-chave: Sepse neonatal; Recém-nascido; Emergências

DESAFIOS ENFRENTADOS POR GESTANTES COM HIV E SUA RELAÇÃO COM A TRANSMISSÃO VERTICAL

Challenges faced by pregnant women with hiv and their relationship with vertical transmission

Victor Duarte Nóbrega, Centro Universitário de João Pessoa.
 Denis Carlos Almeida chaves, Centro Universitário de João Pessoa.
 Ana Carolina Fernandes de Amorim, Centro Universitário de João Pessoa.
 Rafaella Araújo Santos Souza, Centro Universitário de João Pessoa.
 Marcella Ribeiro Ferreira Dos Santos, Centro universitário de João Pessoa.
 Kamile Vitória Ferreira da Silva, Centro Universitário de João Pessoa.
 Maria Eduarda Almeida Félix de Souza, Centro Universitário de João Pessoa.
 Rozileide Martins Simões Candeia, Universidade Federal da Paraíba.

victor.nobregacs@gmail.com

RESUMO

Introdução: O número de gestantes infectadas pelo vírus do HIV tem crescido em todo território nacional, se caracterizando um importante problema de saúde pública, sendo gestante e o embrião passíveis de riscos significativos à saúde, quando não diagnosticado precocemente e não iniciado o tratamento antirretroviral (TARV). As gestantes devem ser diagnosticadas na consulta pré-natal, podendo gerar sentimento de insegurança, medo e angústia diante da descoberta do diagnóstico, cabendo o profissional de saúde rastrear por meio da oferta de teste rápido, promovendo fortalecimento, enfrentamento do diagnóstico e elucidar a importância de medidas profiláticas para evitar a morbimortalidade materno-infantil. **Objetivo:** Analisar a vivência de gestantes com o diagnóstico positivo para HIV. **Metodologia:** O presente estudo trata-se de um resumo simples, o qual foi desenvolvido por busca online via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores em ciências da saúde (DeCS): “HIV”, “Gestantes” e “Saúde da Mulher”, combinados entre si pelo operador booleano AND. Utilizaram-se como critérios de inclusão: artigos disponíveis na íntegra de forma gratuita, textos completos, em português e publicados nos últimos 5 anos. **Resultados:** inicialmente foram filtrados 27 artigos os quais foram analisados, sendo excluídos os artigos que não estavam dentro da temática foram selecionados 05 estudos. Com a descoberta da positividade para o HIV, as gestantes enfrentam os seguintes desafios: abalo psicológico com o diagnóstico, sofrimento emocional, desconforto pela proibição da amamentação, adesão ao tratamento antirretroviral, medo de transmissão do HIV para o filho e o preconceito social com a invalidação da gestante ter HIV. A carência de profissionais qualificados para coordenar o cuidado as gestantes portadoras de HIV, foi retratada, evidenciando relação vertical entre profissionais de saúde e gestantes soropositivas, além de limitação na ordenação do cuidado entre os pontos das redes de atenção à saúde (RAS). **Considerações finais:** É notório os desafios enfrentados por gestantes soropositivas no enfrentamento do HIV. Assim, medidas como qualificação dos profissionais, assistência humanizada e integralizada, escuta ativa, rastreamento precoce por meio dos testes rápidos, promoção de intersetorialidade do cuidado na RAS, além de explicar detalhadamente a importância das medidas profiláticas como a (TARV), contribuem para redução dos índices de transmissão vertical.

Palavras-chave: Transmissão vertical; Gestante; Infecção sexualmente transmissível.

ESTUDO ECOLÓGICO:QUANTIDADES DE DIAGNÓSTICOS DE HANSENÍASE EM HOMENS E MULHERES NOS ANOS DE 2018 A 2022 NO BRASIL

Ecological study:number of leprosy diagnoses in men and women from 2018 to 2022 in Brasil

Victória Ferro da Silva, Centro Universitário de Goiatuba(Unicerrado).
Edson Pereira dos Santos Junior, Centro Universitário de Goiatuba(Unicerrado).
Guilherme Silva e Sousa, Centro Universitário de Goiatuba(Unicerrado).
Heloisia Ferreira Pontes, Centro Universitário de Goiatuba(Unicerrado).
Maria Clara Afonso Ferreira, Centro Universitário de Goiatuba(Unicerrado).
Maria Clara de Mendonça Machado, Centro Universitário de Goiatuba(Unicerrado).
Mateus Melo Pedrosa Cabral, Centro Universitário de Goiatuba(Unicerrado).
Rafaela de Paula Almeida, Centro Universitário de Goiatuba(Unicerrado).
Thalya Fernandes Melo Jaime, Centro Universitário de Goiatuba(Unicerrado).
Victoria Vívian paulista Teixeira, Centro Universitário de Goiatuba(Unicerrado).

victoriaferro1997@gmail.com

RESUMO

Introdução :A hanseníase é uma doença infecciosa crônica e curável causada pela bactéria *Mycobacterium leprae* gerando, sobretudo, lesões de pele e danos aos nervos periféricos. Caracteriza-se por alterações, diminuição ou perda da sensibilidade térmica, dolorosa e força muscular, podendo gerar incapacidades permanentes. O contágio ocorre por meio de gotículas de saliva em contatos próximos de pessoas que convivem ou conviveram com indivíduos contaminados. No Brasil, não existe vacina contra a doença, sendo necessário medidas de prevenção e tratamento adequado das pessoas com a patologia. Nesse sentido, entre os anos de 2018-2022 foram registrados 392.761 casos da doença, contendo variações entre as Regiões Brasileiras. Objetivo: Descrever a epidemiologia da Hanseníase no Brasil entre 2018-2022. Metodologia: Levantamento de dados por meio de um Estudo ecológico baseado no número de casos diagnosticados de Hanseníase confirmados no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) pelo DATASUS. As variantes analisadas, pela estatística quantitativa, foram o total de casos diagnosticados entre homens e mulheres com mais de 15 anos no período de 2018-2022 nas Regiões Brasileiras. Resultados: Foram registrados um total de 392.761 casos diagnosticados com Hanseníase no sexo feminino e masculino acima dos 15 anos de idade entre os períodos de 2018-2022 no país. Considerando as Regiões Brasileiras, a Nordeste apresentou uma expressiva quantidade de Hanseníase com 173.528 casos, seguido da Região Centro-Oeste com 779.973, Região Norte com 77.314, Região Sudeste com 52.934 e, por fim, Região Sul com 10.958 diagnósticos. Quanto ao sexo, a população masculina deteve maior quantidade de diagnósticos, sendo de 219.891 casos, já a população feminina apresentou 172.870 casos. Conclusão: O perfil epidemiológico da Hanseníase no sexo masculino e feminino no Brasil indica uma variação no número de diagnósticos entre as Regiões. Foi perceptível a predominância da doença na Região Nordeste, enquanto a menor soma é na Região Sul. Além disso, o número de casos na população feminina tem um declínio comparado ao público masculino. Por fim, os dados apresentados se comportam como indicadores de saúde-doença, sendo fundamentais para que os órgãos competentes intensifiquem medidas preventivas da doença nas Regiões brasileiras.

Palavras Chaves: hanseníase; Brasil; Regiões Brasileiras; SUS; diagnóstico.

A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NAS EMERGÊNCIAS CARDIOVASCULARES

The importance of the multidisciplinary team in cardiovascular emergencies

Thiali Lemos Duarte. UNYLEYA.

Francisco Ivo de Pinho Meneses. Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr).

Jana Cleia Silva Pereira. UNEB.

Jeferson Augusto Fagundes Oliveira. UEPA.

Ana Carolina Bastos Pires de Sousa. Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT)

Jheovana Calixto Macedo Gomes. Universidade Nove de Julho (UNINOVE).

Roberta Hernandez Cintra. Universidad Central del Paraguay (UCP-PJC)

Eriselma Alves Correia. Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEAO).

Maria Thaynara Gomes Ferreira. UNINASSAU.

Guilherme Augusto Mendes Bruno. UNIRV.

thialilemos@gmail.com

RESUMO

Introdução: No Brasil, as doenças cardiovasculares são as principais causas de mortalidade, sendo responsáveis por aproximadamente 30% de todas as mortes. Portanto, é crucial considerar a importância de uma abordagem multidisciplinar na prestação de cuidados iniciais e terapêuticos para emergências cardiovasculares. **Objetivo:** Esclarecer o papel da equipe multidisciplinar no contexto das emergências cardiovasculares. **Metodologia:** Compreende-se uma revisão integrativa realizada em fevereiro de 2024. Foram utilizadas as DECS: Equipe de assistência ao paciente AND Emergências AND Doenças cardiovasculares. Foi feito um levantamento nas seguintes bases de dados: MEDLINE, LILACS e IBECs via BVS. Incluíram-se produções científicas originais, nos idiomas inglês, português e espanhol, publicados entre 2019-2024. Excluíram-se duplicatas e indisponíveis na íntegra. Encontraram-se 24 estudos, em que somente seis foram selecionados. **Resultados:** Ao realizar entrevistas com 122 médicos que trabalham em conjunto como uma equipe multidisciplinar, um estudo recente tem o potencial de melhorar a nossa compreensão das condições dos pacientes e melhorar o seu cuidado global. Para alcançar os melhores resultados é imperativo que uma equipe opere em sincronia e harmonia, garantindo uma coordenação perfeita ao longo de todas as fases do processo de tratamento. A recuperação do paciente depende fortemente do desempenho desta equipe específica, ressaltando a importância de uma infraestrutura bem exigida. Em contextos de urgência e emergência, a implementação de práticas organizacionais e de planejamento é crucial para o bom funcionamento do sistema de saúde, especialmente quando está envolvida uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de diversas áreas. Ao promover a colaboração interprofissional e a gestão adequada, podem ser adotadas abordagens inovadoras para enfrentar os desafios encontrados no setor. **Conclusão:** A eficácia de uma abordagem abrangente às emergências cardiovasculares está intrinsecamente ligada à equipe multidisciplinar responsável pelo atendimento ao paciente, uma vez que desempenham um papel vital tanto na gestão global como na execução de múltiplas intervenções técnicas em cada área respectiva para o paciente.

Palavras-chave: Equipe de assistência ao paciente; Emergências; Doenças cardiovasculares.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE COLETIVA NO SUS: REVISÃO DE LITERATURA

Challenges and perspectives in the implementation of collective health policies in the sus: literature review.

Eliab Batista Barros, UFAL
Yunier Arró Martínez, Revalida UNB
Gisele Dal Wenning, FAMP
Mateus Menezes Monte, UNIFACID
Luiz Carlos De Queiroz Júnior, IMEPAC
George Oliveira de Sousa, UNICEUMA
Felipe Manoel Moreira Lima Matias da Paz, FMO
Lucas Lucena de Lima, UNIFIP
Iago Ribeiro dos Santos, UNIFACS
Pablo Daniel Santos Linhares, UNIFACS

Eliab.barros@famed.ufal.br

RESUMO

Introdução: Na contemporaneidade, a efetiva implementação de políticas de saúde coletiva no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) representa um desafio complexo e crucial. A implementação de políticas de saúde coletiva no SUS enfrenta uma série de desafios, enquanto busca promover ações preventivas, melhorias nas condições de vida e a equidade no acesso aos serviços de saúde no Brasil. Este contexto complexo exige uma análise crítica para compreender os entraves enfrentados e identificar perspectivas que impulsionem avanços significativos. **Objetivo:** Analisar na literatura existente os obstáculos na implementação de políticas de saúde coletiva no SUS. **Metodologia:** Utilizando exclusivamente descritores MESH específicos, incluindo Public Health, Primary Health Care, Perspective e Unified Health System, uma busca identificou inicialmente 61 artigos no período de 1995 a 2024. Após a aplicação dos filtros de texto completo e últimos 5 anos, o número foi reduzido para 31 artigos. Uma análise inicial baseada nos títulos resultou na exclusão de 15 artigos, deixando 16 para leitura de resumos. Após essa etapa, 12 artigos permaneceram, atendendo ao critério de inclusão, que consistia na abordagem direta da temática dos desafios e perspectivas na implementação de políticas de saúde coletiva no SUS. **Resultado e discussão:** Dentre os desafios prementes, destaca-se a necessidade de superar barreiras estruturais, como a distribuição desigual de recursos e infraestrutura entre as regiões do país. Além disso, a articulação eficaz entre diferentes esferas governamentais e setores da sociedade é essencial, visando à construção de políticas integradas e alinhadas com as demandas populacionais. A falta de investimentos consistentes e a instabilidade política também emergem como obstáculos persistentes, impactando diretamente a continuidade e efetividade das ações de saúde coletiva. Além disso, a resistência a mudanças culturais e comportamentais, tanto por parte dos profissionais de saúde quanto da população, representa um desafio adicional na promoção de práticas mais preventivas e de cuidado contínuo. **Conclusão:** Os desafios na implementação de políticas de saúde coletiva no SUS exigem uma abordagem holística e multidimensional. As perspectivas de superação desses desafios residem na construção de políticas mais integradas, na promoção de mudanças culturais e na valorização da prevenção como pilar central.

Palavras-chave: Saúde pública; Atenção Primária a Saúde; Perspectivas; Sistema Único de Saúde

EDUCAÇÃO EM SAÚDE A GESTANTE (MOMENTO GESTANTE) : RELATO DE EXPERIÊNCIA

Health education for pregnant women (pregnant moment): experience report.

Djanny nunes maia, Esamaz.

djannynunes@yahoo.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: Trata-se de um relato de experiência sobre uma ação em educação em saúde realizada por uma equipe multiprofissional da estratégia saúde da família são Lucas, localizada no município de Ananindeua - PA no ano de 2024. **OBJETIVO:** Promover educação em saúde a gestantes registradas da estratégia saúde da família. **METODOLOGIA:** Foram realizadas intervenções sobre educação em saúde a gestante organizado pela secretaria de saúde de Ananindeua com os temas relacionados à saúde da gestante e da criança. Foram realizados dois momentos de educação em saúde de abordagem coletiva, sendo eles: uma roda de conversa sobre a importância do exame cito patológico do colo do útero e prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e educação em saúde bucal a gestantes e ao recém-nascido. **RESULTADOS:** Essa experiência propiciou o estreitamento entre ESF e comunidade, pela possibilidade de atuar em um espaço em prevenção, de unir laços com a comunidade de forma interdisciplinar. **CONCLUSÃO:** Aprimorar o olhar e atenção às necessidades de saúde das gestantes por meio do uso de metodologias ativas e a importância da estratégia interdisciplinar, que, ao unir profissionais de diversas categorias, sobre esse processo natural que é a gestação e o parto e educação em saúde.

Palavras-chave: Pré- Natal odontológico; Saúde da Família; Saúde coletiva.

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA UMA ABORDAGEM ODONTOLÓGICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Health program at school a dental approach: experience report

Djanny nunes maia, Esamaz.

djannynunes@yahoo.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O presente estudo aborda um relato de experiência, promovido através de uma ação de promoção de saúde em parceria como o Programa Saúde na Escola (PSE), realizada por um residente de odontologia, vinculado ao Programa de Residência Multiprofissional em Estratégia Saúde da Família – PRMESF/UEPA, no município de Ananindeua, Pará. **OBJETIVO:** Promover a prevenção em saúde bucal e realizar o levantamento epidemiológico dos alunos. **METODOLOGIA:** As atividades foram desenvolvidas para alunos entre oito e onze anos de idade, em uma escola municipal Dr. Gaspar Viana localizada no território de abrangência da UBS São Lucas. Foram realizadas atualizações do calendário vacinal dos menores, pela equipe de enfermagem, com o apoio dos agentes comunitários de saúde (ACS), além de avaliação das condições de saúde e avaliações antropométricas das crianças que apresentavam baixa assiduidade nas consultas, aspecto preconizado no Caderno do Gestor do PSE (2015), cujo objetivo foi avaliar a saúde e possibilitar os encaminhamentos necessários. **RESULTADO:** A equipe de saúde bucal avaliou condições epidemiológicas com foco na doença cárie, oportunizando agendar consultas para atendimentos odontológicos na unidade de saúde. A adesão da escola em articular e integrar com o serviço de saúde, permitiu garantir a atenção integral à saúde dos escolares, estabelecendo uma formação integral por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. **CONCLUSÃO:** Contribuir para o fortalecimento de ações de saúde na escola na perspectiva do desenvolvimento integral, e proporcionar à comunidade escolar melhores condições de enfrentamento às vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens brasileiros, possibilita gerar impactos positivos na qualidade de vida dos educandos.

Palavras-chave: Programa Saúde na Escola; Saúde coletiva; Promoção em Saúde.

ABORDAGEM INTEGRAL DA ANEMIA: PREVALÊNCIA, FISIOPATOLOGIA E ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS

Comprehensive Approach to Anemia: Prevalence, Pathophysiology, and Therapeutic Strategies

Silas da Silva Santos- Universidade Unigranrio Duque de Caxias
 Tenylle Botelho Fernandes - Faculdades Santo Agostinho/FASA
 Amanda dos Santos Menezes - Universidade Unigranrio
 Rodrigo Santiago da Costa - Faculdade de Ciências Médicas do Pará - Facimpa
 Letícia Paula de Souza - Universidade unigranrio Duque de Caxias
 Enza Morello de Paulo - Famesc - Bom Jesus do Itabapoana RJ
 Leandro Petronetto Loureiro - UniRedentor
 Cleissiane Evelin Silva Benarrosh - São Lucas - Afya
 Bianca Gonçalves Wanderley - Faculdade Ciências Médicas da Paraíba
 Larissa Ruthyely dos Anjos Silva - FAPAC - ITPAC Porto Nacional
 Mirelly Nunes Valadares - Faculdade de Ciências Médicas de Palmas - Afya Palmas
 Gabriel Cristians Santos Barbosa - IESVAP
 Thiago Ribeiro França- Uninovafapi
 Ariadiny da Rocha Gouveia Cardoso - São Lucas - Afya
 Fernanda Bortoli Artola - Universidade Unigranrio Duque de Caxias

warllon_barcellos@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A anemia é uma condição de saúde comum e globalmente significativa, que pode afetar indivíduos de todas as faixas-etárias e grupos populacionais. **Objetivo:** Este estudo teve como objetivo investigar a prevalência, fisiopatologia, classificação e opções de tratamento da anemia, com o intuito de fornecer informações atualizadas e seguras para profissionais de saúde e pesquisadores. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão bibliográfica, mediante literaturas publicadas nos últimos 15 anos, como artigos originais, livros na língua portuguesa, utilizando como banco de dados científicos o PUBMED, LILACS e SCIELO. **Resultados e Discussões:** Os resultados encontrados destacam que os principais fatores contribuintes para a anemia incluem deficiências nutricionais, doenças crônicas e perda sanguínea. Ademais, como implicações clínicas da anemia em diferentes grupos populacionais, enfatiza-se a importância do diagnóstico precoce e tratamento adequado. O estudo também destacou a necessidade de abordagens personalizadas no tratamento da anemia, considerando a diversidade de suas causas e os diferentes perfis de pacientes. **Conclusão:** Nesse contexto, destaca-se que a prevalência da anemia varia globalmente devido a uma série de fatores, como diferenças geográficas, demográficas e socioeconômicas. Assim, mulheres em idade reprodutiva e idosos, são mais suscetíveis devido a necessidades fisiológicas aumentadas ou condições de saúde específicas. Nesse sentido, os mecanismos fisiopatológicos subjacentes perpassam as deficiências nutricionais, doenças crônicas e perda sanguínea, sendo crucial para um diagnóstico preciso e seleção adequada de tratamentos. Destarte, a classificação da anemia com base em índices hematimétricos e a identificação da causa subjacente são de extrema valia para o tratamento, que pode incluir suplementação de nutrientes, transfusões sanguíneas e o tratamento das doenças subjacentes. Logo, evidencia-se a importância de uma abordagem individualizada para o manejo eficaz da anemia e melhorias na qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Anemia; Prevalência; Fisiopatologia; Tratamento.

INTRODUÇÃO

A anemia é uma condição de saúde globalmente relevante, caracterizada pela queda das taxas de glóbulos vermelhos ou hemoglobina no sangue. A complexidade dessa condição reside em sua etiologia multifacetada, que pode variar desde deficiências nutricionais até doenças crônicas, resultando em uma ampla gama de manifestações clínicas. Nesse sentido, compreender a prevalência, fisiopatologia e opções de tratamento da anemia é imprescindível para oferecer cuidados adequados aos pacientes e implementar estratégias eficazes de prevenção e controle.

Entre os diversos sinais sugestivos da presença de patologias e distúrbios dos componentes hematológicos, a anemia é um achado comum na rotina laboratorial. O termo anemia representa uma condição na qual o número de hemácias ou sua capacidade de transportar oxigênio é insuficiente para atender às necessidades fisiológicas. A anemia é um problema de saúde pública que afeta populações em países ricos e pobres e sua maior prevalência, definida pela baixa concentração de hemoglobina, ocorre em crianças pré-escolares e mulheres grávidas nos países em desenvolvimento e, pelo menos 30–40%, nos países industrializados (WHO, 2015).

A priori, ao abordar a prevalência da anemia em diferentes grupos populacionais, identifica-se padrões demográficos e epidemiológicos que influenciam a sua incidência. Além disso, a análise dos mecanismos fisiopatológicos subjacentes permite uma compreensão mais clara das causas da anemia e suas implicações clínicas. Por último, a discussão sobre as opções terapêuticas disponíveis destaca a importância do diagnóstico precoce e da intervenção adequada para melhorar a qualidade de vida dos pacientes afetados pela anemia (DE SANTIS, 2019).

Dessa forma, este estudo busca oferecer um panorama geral sobre os aspectos da anemia a fim de preencher lacunas no conhecimento atual, a fim de aprimorar as práticas clínicas e promover intervenções mais eficazes para prevenção e tratamento dessa condição de saúde prevalente e complexa. Desse modo, o estudo busca destacar, por meio de uma revisão abrangente da literatura, informações relevantes acerca da anemia, com foco na sua prevalência, fisiopatologia, classificação e opções de tratamento.

METODOLOGIA

A metodologia empregada no desenvolvimento do presente trabalho envolve um estudo de Revisão Bibliográfica. Optou-se por considerar estudos dos últimos 15 anos para garantir a inclusão de pesquisas recentes que refletem avanços significativos no entendimento e manejo da anemia, levando em conta que essa é uma afecção global. O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica que traz artigos de revisão, artigos originais, revistas em português, buscadas nos bancos de dados científicos como LILACS, PUBMED, SCIELO e MEDLINE, com a utilização de termos relacionados ao tema, como: Anemia; Prevalência; Fisiopatologia; Tratamento.

Nesse contexto, inclui-se no estudo trabalhos que apresentavam em seu resumo e introdução informações sobre anemia, prevalência da anemia, fisiopatologia da anemia, classificação da anemia e tratamento, estudos publicados nos últimos 15 anos (de 2009 a 2024) e estudos em português. Assim, excluiu-se do estudo trabalhos que não apresentavam informações sobre anemia, prevalência da anemia, fisiopatologia da anemia, classificação da anemia e tratamento em seu resumo e introdução, estudos que não foram publicados nos últimos 15 anos e estudos em idiomas diferentes do português. Após a busca e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram encontrados 80 estudos relevantes sobre o tema que respondiam aos critérios de inclusão. Destes, 21 estudos foram analisados em detalhes para extrair informações relevantes sobre a prevalência, fisiopatologia, classificação e tratamento da anemia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Prevalência da anemia

A epidemiologia da anemia varia de forma notável ao longo dos povos, seguindo fatores com as diferenças geográficas, demográficas, socioeconômicas e ambientais. Alguns estudos epidemiológicos têm documentado essas variações e identificado grupos populacionais em maior risco (NUNES et al, 2009). Assim, algumas localidades com acesso limitado a alimentos ricos em ferro, como países ou comunidades com baixa renda ou países em desenvolvimento, tendem a apresentar uma prevalência mais alta de anemia por deficiência de ferro. Tal condição ocorre devido à dependência de dietas carentes em ferro e a uma maior incidência de infecções parasitárias que afetam a absorção desse mineral (CARVALHO et al, 2016).

Além disso, alguns grupos populacionais específicos têm maior probabilidade de desenvolver anemia. Assim, tem-se como exemplo as mulheres em idade reprodutiva e crianças, que são mais suscetíveis devido ao aumento das necessidades de ferro durante o crescimento, menstruação e gravidez (SANTOS et al, 2022). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a anemia em adultos é definida como a concentração de hemoglobina abaixo de 13,0 g/dL em homens e abaixo de 12,0 g/dL em mulheres. Contudo, na literatura, é descrita uma variação nos valores tidos como de referência, considerando valores típicos para definir anemia abaixo de 13,5 g/dL em homens adultos e abaixo de 11,5 g/dL em mulheres adultas. A anemia fisiológica infantil é definida como valores de hemoglobina abaixo de 11 g/dL em crianças até a puberdade, enquanto para os recém-nascidos, que possuem, normalmente, valores mais altos de hemoglobina, a anemia é caracterizada por valores abaixo de 14 g/dl. Gestantes possuem o mesmo ponto de corte de Hb que crianças, abaixo de 11 g/dL (HOFFBRAND; MOSS, 2018).

Os idosos também estão em maior risco devido à diminuição da absorção de nutrientes e possíveis condições médicas subjacentes. Estudos epidemiológicos têm mostrado que a implementação de programas de fortificação de alimentos e de suplementação de ferro pode ajudar a reduzir a prevalência da anemia nessas populações. Além disso, intervenções voltadas para melhorar a segurança alimentar, acesso a cuidados de saúde adequados e educação nutricional podem ter um impacto positivo na prevenção e controle da anemia (JAIME, 2011).

Fisiopatologia da Anemia

A anemia é caracterizada pelo decréscimo nos níveis de hemoglobina ou no número de glóbulos vermelhos no sangue, o que resulta numa diminuição da capacidade de transporte de oxigênio pelos tecidos. As causas são diversas e podem ser categorizadas em diferentes categorias fisiológicas. Uma das principais causas da anemia é a deficiência de ferro, que pode ser causada por uma dieta inadequada, uma má absorção de ferro, uma doença celíaca ou uma perda de sangue crônica, como quando há uma menstruação excessiva ou um sangramento gastrointestinal (SOUZA et al, 2016).

Outra causa comum é a anemia de doenças crônicas, onde a inflamação sistêmica e a produção de citocinas podem inibir a eritropoiese, o processo de formação de glóbulos

vermelhos na medula óssea. Doenças como insuficiência renal crônica, doença inflamatória intestinal e artrite reumatoide estão associadas a essa forma de anemia (MELO et al, 2020). A deficiência de vitamina B12 e ácido fólico também pode levar à anemia megaloblástica, caracterizada por glóbulos vermelhos maiores e menos maduros. Isso ocorre devido ao papel dessas vitaminas na síntese do DNA celular, afetando assim a maturação dos glóbulos vermelhos. Além disso, a perda sanguínea aguda ou crônica, como em casos de traumatismo, cirurgia ou doenças do trato gastrointestinal, pode resultar em anemia por perda sanguínea (TOLEDO, MELINA, 2015).

As anemias por aumento da destruição de glóbulos vermelhos ou por perda de sangue resultam de um consumo excessivo de eritrócitos do sangue periférico, mesmo que exista aumento do suprimento de células da medula (reticulócitos). Porém, a perda física de eritrócitos da corrente sanguínea é diferente da destruição dos eritrócitos, levando a modificações nas manifestações clínicas e fisiopatológicas dos dois grupos (KUMAR et al., 2010). Devido à perda de organelas e do núcleo, os eritrócitos apresentam limitações. Em situações de estresse, qualquer falha metabólica pode levar a danos na membrana eritrocitária e, conseqüentemente, induzir a degradação precoce do eritrócito, diminuindo a sua vida útil e ocasionando um distúrbio hemolítico. Se a taxa de destruição for maior que a capacidade da medula em produzir novas células, o distúrbio irá manifestar-se como anemia hemolítica. Entre as causas do aumento da destruição dos eritrócitos, estão, também, uma série de condições genéticas (como a anemia falciforme), infecções (como a malária) e algumas doenças autoimunes (SIMON; EVERITT; DORP, 2013).

As anemias por perda de sangue podem ocorrer pela perda direta (física) de eritrócitos ou porque foram esgotadas, gradualmente, as reservas de ferro em perdas de sangue prolongadas. A primeira causa (também denominada anemia pós-hemorragica) é a mais característica e se relaciona a uma perda sanguínea aguda externa (após traumatismo ou hemorragia obstétrica) ou interna (por exemplo, ruptura do baço e hemorragia gastrointestinal).

Classificação da Anemia

A classificação da anemia com base em índices hematimétricos, como o volume corpuscular médio (VCM) e a concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM),

é uma abordagem amplamente utilizada na prática clínica para diferenciar entre os diferentes tipos de anemia e ajudar a determinar sua etiologia subjacente. A Anemia Microcítica é caracterizada por um VCM reduzido (geralmente abaixo de 80 fL), esta forma de anemia indica glóbulos vermelhos menores que o normal (MENDONÇA, 2018). As causas mais comuns incluem deficiência de ferro, talassemia e algumas formas de anemia sideroblástica. A deficiência de ferro é a causa mais frequente de anemia microcítica, resultando na redução da síntese de hemoglobina e na formação de glóbulos vermelhos menores.

Ao contrário da Anemia Microcítica, a Anemia Macroscítica é caracterizada por um VCM aumentado (geralmente acima de 100 fL), indicando glóbulos vermelhos maiores que o normal (NUNES, BARONE, 2013). A deficiência de vitamina B12 e ácido fólico é uma das principais causas de anemia macroscítica, uma vez que essas vitaminas são essenciais para a maturação adequada dos glóbulos vermelhos. Outras causas incluem doenças da medula óssea, como a mielodisplasia, e certos medicamentos, como a azatioprina (FAILACE, 2015).

A maneira usual de se analisar as anemias é de acordo com a sua patogênese e etiologia, classificando-as de acordo com a morfologia eritrocitária e com a fisiopatologia. Uma vez estabelecida a presença da anemia (pela concentração de hemoglobina), deve-se analisar os índices hematimétricos a fim de observar a classificação morfológica. Os índices hematimétricos a serem avaliados são: volume corpuscular médio (VCM) dos eritrócitos, concentração de hemoglobina (Hb), quantidade de hemoglobina corpuscular média por eritrócito (HCM), concentração hemoglobínica corpuscular média (CHCM — média da concentração de hemoglobina pelo volume total de eritrócitos) e do red cell distribution width (RDW — indica a variação do tamanho das hemácias, também denominado anisocitose), os quais compõem os índices hematimétricos obtidos por meio do hemograma (DUNCAN et al, 2016).

A realização de exames laboratoriais, como a contagem de reticulócitos (que avalia a capacidade de regeneração da medula óssea através da contagem de eritrócitos jovens) e a microscopia (que analisa o esfregaço sanguíneo, permitindo a identificação de diferentes formas de glóbulos vermelhos e inclusões celulares), pode ser uma ferramenta valiosa no diagnóstico diferencial das anemias. Além disso, a análise do VCM é essencial para a classificação morfológica das anemias, permitindo categorizá-las como

microcíticas (VCM inferior a 82 fL), normocíticas (VCM entre 82 e 98 fL) ou macrocíticas (VCM maior que 98 fL) (SILVA et al, 2016).

As diferentes formas de anemia são classificadas de acordo com o tamanho dos eritrócitos. A anemia por deficiência de ferro, as talassemias, a anemia sideroblástica, a anemia de doença crônica e outras são consideradas microcíticas, com eritrócitos de volume reduzido. Já a anemia por doença crônica, anemia por doença renal crônica, anemia por hemólise e outras são geralmente normocíticas, com eritrócitos dentro dos limites normais. Por fim, a anemia megaloblástica, a anemia por hepatopatias, a anemia por alcoolismo e outras são classificadas como macrocíticas, com eritrócitos de volume aumentado (CHOPARD, MAGALHÃES, BRUNIERA, 2010).

O tamanho dos eritrócitos, representado pelo VCM, está diretamente relacionado ao HCM (obtido pela divisão da dosagem de Hb pela contagem de eritrócitos). Eritrócitos maiores possuem maior quantidade de Hb, enquanto os menores possuem menos. Além disso, o CHCM também é importante na avaliação da coloração dos eritrócitos, indicando hiper Cromia acima de 36% e hipocromia abaixo de 31%. Já o RDW analisa a variabilidade de tamanho dos eritrócitos, com valores normais entre 11,5% e 15%.

Esses parâmetros, juntamente com a análise do volume e coloração dos eritrócitos, são essenciais para classificar as anemias de acordo com a morfologia. As anemias podem ser microcíticas e hipocrômicas (baixo volume e coloração), normocíticas e normocrômicas (volume e coloração normais) ou macrocíticas (volume aumentado). Essas informações são fundamentais para o diagnóstico e tratamento adequado das condições hematológicas. (SILVA et al, 2016).

A classificação fisiopatológica das anemias se baseia no comportamento dos reticulócitos, que reflete a capacidade da medula óssea em responder à diminuição da hemoglobina. Nas anemias regenerativas, como a pós-hemorrágica e as hemolíticas, observa-se uma redução da hemoglobina, mas um aumento no número de reticulócitos. Isso indica uma resposta normal e eficaz da medula na produção de novas células sanguíneas. (FAILACE, 2015).

No entanto, na ausência de reticulocitose e conseqüente redução no número de reticulócitos, o quadro fisiopatológico é caracterizado como arregenerativo. Isso ocorre nas anemias arregenerativas, que são causadas por uma síntese inadequada de hemoglobina, alterações na síntese de DNA, eritropoiese ineficaz devido a neoplasias,

falta de tecido eritropoético e/ou produção insuficiente de eritropoietina, como na anemia por aplasia da medula óssea (DUCAN et al., 2013).

Em certos casos de anemia, pode ocorrer uma patogênese mista ou variável, como na anemia por doenças crônicas, que pode apresentar diferentes tipos de eritrócitos. É importante ressaltar que as classificações morfológicas e fisiopatológicas podem ser analisadas de forma individual, mas se complementam. Por exemplo, no grupo das anemias normocíticas, algumas são regenerativas (como a anemia por perda sanguínea) e outras são arregenerativas (como a anemia aplástica). Da mesma forma, existem anemias microcíticas e hipocrômicas regenerativas (como as talassemias) e outras não regenerativas (como a deficiência de ferro) (SILVA et al, 2016).

A correta classificação da causa da anemia é fundamental para o tratamento eficaz. Por exemplo, no caso de anemia por deficiência de ferro, a reposição pode ser feita por via oral ou intravenosa. Já a anemia causada por falta de vitaminas B12 ou ácido fólico requer a administração desses nutrientes por meio de injeções (CHOPARD, MAGALHÃES, BRUNIERA, 2010).

Tratamento da Anemia

As opções terapêuticas para a anemia visam corrigir a deficiência de oxigenação tecidual e tratar a causa subjacente da condição. As principais abordagens terapêuticas incluem a suplementação de nutrientes como a suplementação oral ou parenteral de ferro, imperial para tratar a anemia ferropriva, que é a formas da anemia (GUIMARÃES et, 2010).

Para casos de anemia megaloblástica devido à deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico, a administração dessas vitaminas é essencial. Evidências científicas mostram que a suplementação adequada de vitamina B12 e ácido fólico pode promover a maturação adequada dos glóbulos vermelhos e melhorar os sintomas da anemia (RUAS et al, 2022). Já em situações de anemia grave ou emergência médica, como hemorragias agudas ou anemia crônica sintomática, as transfusões sanguíneas são frequentemente indicadas para restaurar rapidamente os níveis de hemoglobina e melhorar a oxigenação dos tecidos (LUZ, MODROW, MARTINS, 2021).

Outrossim, identificar e tratar a causa subjacente da anemia é fundamental para um manejo eficaz. Por exemplo, o tratamento de condições médicas como doenças renais,

inflamatórias ou neoplásicas pode ajudar a corrigir a anemia associada a essas condições (CANÇADO, CHIATTONE, 2010). Essas abordagens terapêuticas são amplamente reconhecidas e apoiadas por evidências científicas de estudos clínicos, revisões sistemáticas e diretrizes de prática clínica, contudo o tratamento da anemia deve ser individualizado.

CONCLUSÃO

Destarte, este trabalho destacou de forma abrangente a anemia, abordando sua prevalência, fisiopatologia, classificação e opções de tratamento. Logo, os resultados destacaram a complexidade dessa afecção, bem como a diversidade de suas causas e manifestações clínicas. Ademais, identifica-se a necessidade de estratégias de intervenção direcionadas a grupos de alto risco, como crianças, gestantes e idosos, a fim de reduzir a prevalência e melhorar os desfechos clínicos.

Contudo, torna-se imprescindível reconhecer algumas limitações deste estudo, como a dependência de dados epidemiológicos disponíveis e a falta de avaliação detalhada de todas as possíveis causas de anemia em cada população específica. Nesse sentido, futuras pesquisas podem buscar o aprofundamento teórico a respeito da relação entre anemia e doenças crônicas, assim como investigar o impacto de intervenções nutricionais e terapêuticas específicas em diferentes grupos populacionais.

Em conclusão, este estudo contribuiu para o entendimento atual da anemia e destacou a importância de abordagens personalizadas no diagnóstico e tratamento dessa condição. Espera-se que as informações suscitadas possam orientar práticas clínicas e políticas de saúde voltadas para a prevenção e manejo da anemia, visando melhorar a qualidade de vida e os desfechos clínicos dos pacientes afetados.

REFERÊNCIAS

- CANÇADO, Rodolfo D. CHIATTONE, Carlos S. Anemia ferropênica no adulto: causas, diagnóstico e tratamento. *Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia*, v. 32, p. 240-246, 2010.
- CARVALHO, Mariana Freitas et al. Prevalência de anemia relacionada ao tratamento com o antirretroviral Bivovir em pacientes HIV positivos. *Ciência Et Praxis*, v. 9, n. 18, p. 07-12, 2016.
- CHOPARD, Maria Renata T.; MAGALHÃES, Maurício; BRUNIERA, Paula. Deficiência de ferro no feto e no recém-nascido. *Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia*, v. 32, p. 32-37, 2010.

DE SANTIS, Gil Cunha. Anemia: definição, epidemiologia, fisiopatologia, classificação e tratamento. Medicina (Ribeirão Preto), v. 52, n. 3, p. 239-251, 2019.

DUNCAN, B. B. et al. Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

FAILACE, Renato. Hemograma: manual de interpretação. Artmed Editora, 2015.

GUIMARÃES, Leonichely Rodrigues Macário et al. Caracterização e tratamento de anemia em pacientes com insuficiência renal crônica. V Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação Científica, v. 26, 2010.

HOFFBRAND, A. V.; MOSS, P. A. H. Fundamentos em Hematologia de Hoffbrand. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.

JAIME, Patrícia Constante et al. Ações de alimentação e nutrição na atenção básica: a experiência de organização no Governo Brasileiro. Revista de Nutrição, v. 24, p. 809-824, 2011.

KUMAR, V. et al. Robbins e Cotran. Patologia: bases patológicas das doenças. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

LUZ, Natany Aparecida; MODROW, Juliana Cristina; MARTINS, Vania Regina. ANEMIAS EM PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL DE TEIXEIRA SOARES-PR. Revista Journal of Health-ISSN 2178-3594, v. 1, p. 19-33, 2021.

MELO, Estefane Ribeiro et al. Anemia da doença crônica: uma revisão da fisiopatologia, do diagnóstico e do tratamento. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 12, p. 98941-98947, 2020.

MENDONÇA, Carla Rafaela de Oliveira et al. Anemia por deficiência de ferro em idosos: uma revisão. 2018.

NUNES, DEISE CANDIDO; BARONE, ALESSANDRA. Utilização De Marcadores Hematológicos Para Diferenciação De Anemia Ferropriva De Anemia De Doença Crônica. Atas de Ciências da Saúde (ISSN 2448-3753), v. 1, n. 1, 2013.

NUNES SALVIANO, Flávia et al. Consumo alimentar de ferro e anemia ferropriva em pré-escolares do município de Vitória de Santo Antão, PE. 2009. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.

RUAS, Lorena Rodrigues et al. Anemia ferropriva na infância: aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos e manejo terapêutico Iron deficiency anemia in childhood: epidemiological, physiopathological aspects and therapeutic management. Brazilian Journal of Development, v. 8, n. 7, p. 52484-52497, 2022.

SANTOS, Thays Lane Ferreira dos, et al. Avaliação da disponibilidade dietética de ferro e da concentração de hemoglobina em mulheres adultas na idade reprodutiva e em vulnerabilidade social de Maceió-AL. 2022.

SILVA, P. H. et al. Hematologia Laboratorial: teoria e procedimentos. Porto Alegre: Artmed, 2016.

SIMON, C.; EVERITT, H.; DORP, F. Manual de Clínica Geral de Oxford. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.

TOLEDO, Diogo; CASTRO, Melina. Terapia nutricional em UTI. Editora Rubio, 2015.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. The global prevalence of anaemia in 2011. Geneva: WHO, 2015.

O IMPACTO POSITIVO DA ATIVIDADE FÍSICA NA SAÚDE DO IDOSO

The positive impact of physical activity on elderly health.

Bárbara Maria Araújo de Lucena, Estácio-IDOMED.
Ana Déborah de Oliveira Bezerra, Estácio-IDOMED.
Djanny Nunes Maia, ESMAZ.
Efrain Batisa da Silva, Estácio-IDOMED.
José Carlos Medeiros de Lucena, URCA.
Larissa Araújo Bandeira, Estácio-IDOMED.
Sabrinny Alexandre Nascimento Marques, Estácio-IDOMED.

barbara.m.lucena@gmail.com

RESUMO

Introdução: Esse trabalho aborda os aspectos positivos do impacto da atividade física na vida do idoso. Indubitavelmente, discutir esse assunto é fundamental devido ao aumento da expectativa de vida da população brasileira e, conseqüentemente, aos entraves relacionados ao processo de envelhecimento. Portanto, entender que o envelhecimento ocorre gradual, universal e irreversivelmente, provocando uma perda funcional progressiva no organismo, e que pode significar um grande desafio quando são acometidos por doenças limitantes, é fundamental para o reconhecimento da atividade física como aliada nesse processo. Essa sequência de etapas é caracterizada por diversas alterações orgânicas, como exemplo, a redução do equilíbrio e da flexibilidade. Desse modo, como esse público sofre mais intensamente com as perdas progressivas de mobilidade, os benefícios dessas práticas são mais evidentes. Assim, adotar um estilo de vida ativo em seu cotidiano, proporciona variados benefícios à saúde, sendo considerado como um importante componente para a independência funcional do idoso. **Objetivos:** O objetivo desse trabalho consiste em detalhar e apresentar quais os benefícios advindos da prática regular de atividades físicas pela população idosa. **Metodologia:** Desenvolveu-se um estudo qualitativo, de natureza bibliográfica, realizada na plataforma Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), foram utilizadas as descrições “Atividade Física na Terceira Idade” e “Acompanhamento do Envelhecimento”, chegando a um quantitativo de 64 resultados. Foram implementados 2 filtros de pesquisa (português e Data de Publicação), resultando em 24 artigos, dos quais foram selecionados 5 para elaboração do trabalho. **Resultados e discussão:** Com base nas pesquisas analisadas, evidenciou-se que a relação entre atividade física, saúde, qualidade de vida e envelhecimento vem sendo amplamente discutida e analisada cientificamente. Atualmente, há um consenso de que exercícios físicos são determinantes no sucesso do processo do envelhecimento, comprovando a necessidade de ampliação do seu acesso por esse público. Portanto, envelhecer não é sinônimo de tornar-se incapaz, poder sentir-se um ser habilitado para construir e produzir, são elementos para a promoção de um bom envelhecimento. É importante citar que, na medida em que se estimula o aumento da expectativa de vida ativa e a diminuição da morbidade, proporciona-se o aumento da satisfação pessoal.

Palavras-Chave: Atividade física; Idoso; Autonomia; Saúde.

INTRODUÇÃO

Esse trabalho visa abordar os aspectos positivos do impacto da atividade física na saúde do idoso. Com base na gama de benefícios advindos da inserção dessa prática na vida desses indivíduos, percebe-se a importância de ampliar a discussão sobre esse assunto. Além disso, vivenciamos atualmente o aumento da expectativa de vida da população brasileira e seus consequentes entraves no que tange ao processo de envelhecimento.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2006), adotar um estilo de vida ativo, o qual pode ser entendido como as ações realizadas pelo indivíduo no seu cotidiano, proporciona diversos benefícios à saúde, uma vez que este é considerado como um importante componente para a melhoria não só da qualidade de vida, como também da independência funcional do idoso.

Segundo Nahas (2006), o envelhecimento é um processo gradativo, global e irreversível, o qual provoca uma perda funcional e progressiva no organismo. Esse processo é caracterizado por diversas alterações orgânicas, as quais comprometem o equilíbrio, a mobilidade e as respectivas capacidades fisiológicas (respiratória e circulatória), além de intensificar modificações psicológicas as quais podem influenciar no desenvolvimento de quadros depressivos. Desse modo, como o idoso sofre mais intensamente com as perdas progressivas de mobilidade, sendo, assim, acometidos mais facilmente por doenças limitantes; os benefícios de práticas esportivas são mais evidentes, pois trazem mudanças significativas que facilitam as suas atividades corriqueiras.

Em conformidade com Teixeira (2009), o envelhecimento em seguida da diminuição da velocidade e, portanto, da condução nervosa traz perdas fisiológicas e estruturais, as quais fazem o idoso sofrer com declínios em sua capacidade de força, resistência e potência. No entanto, atualmente há comprovação que a saúde cerebral e física podem ser mantidos pela ativação sistemática dos músculos, a qual ocorre quando o indivíduo é submetido regularmente à prática de exercícios físicos.

Nesse sentido, a autonomia é um elemento central no processo do envelhecimento ativo, pois promover a autonomia das pessoas idosas e o direito à sua autodeterminação mantêm a sua dignidade, integridade e liberdade de escolha, sendo fundamental para a promoção de melhores condições de saúde (BORGES, BENEDETTI & FARIAS, 2011).

Outro fator indissociável é a qualidade do envelhecimento populacional, já que esse quadro influenciará diretamente no que diz respeito ao contexto de qualidade de vida desse público. Alterações biopsíquicas podem transformar negativamente a vida do idoso, as quais atuam como fatores limitantes no que tange a autonomia dessas pessoas.

Nessa perspectiva, alguns cuidados devem ser direcionados às pessoas idosas, tendo em vista que durante o processo de envelhecimento algumas alterações orgânicas ocorrem nos indivíduos nessa fase da vida, dentre elas: perda de massa e diminuição da força muscular, perda do equilíbrio corporal, diminuição do VO₂ máximo, perda visual de forma progressiva, densidade mineral óssea, modificações hormonais, diminuição de peso, demências, dentre outras (CIOLAC, 2013).

Essas alterações provocam uma maior vulnerabilidade ao acometimento de doenças ou problemas de saúde, além de afetar a autonomia e a independência dos idosos. A qualidade do processo de envelhecimento é fortemente influenciada positiva ou negativamente por vários fatores, tais como traços hereditários, estilo de vida, prática regular de exercícios, sedentarismo, questões sociais e culturais (MAZO, LOPES & BENEDETTI, 2009).

Em concordância com Closs (2012), o envelhecer é uma realidade humana, a qual, atualmente, representa um fenômeno demográfico. Assim, conforme Borges 2009, com o aumento dessa população em nível mundial, e o conhecimento acumulado sobre os benefícios da prática regular de atividades físicas para um envelhecimento ativo, há hoje uma preocupação muito grande que incentiva e mobiliza grande quantidade de estudos nesse sentido. Desse modo, esse fenômeno modificou a perspectiva de vida dos indivíduos do Brasil e do mundo, levando-os a perceberem que o incentivo da atividade física ao longo de toda a vida, em especial, na etapa do envelhecimento, é um fator primordial para promoção da saúde.

Sendo assim, o objetivo desse trabalho consiste em detalhar e apresentar quais os benefícios, para a saúde do idoso, advindos da prática regular de atividades físicas. Bem como, visa evidenciar como eles garantem não só a longevidade, como também a qualidade dela.

METODOLOGIA

Esse estudo de revisão de literatura integrativa foi realizado no período de fevereiro a junho de 2023 utilizando bases de dados como BVS, PubMed, e SciELO. No presente trabalho foi desenvolvido um estudo qualitativo de natureza bibliográfica, com a intenção de salientar a importância da atividade física na vida da população idosa.

Ao final desta revisão, foram selecionados os artigos da plataforma Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), onde foram utilizadas as descrições “Atividade Física na Terceira Idade”, “Autonomia da pessoa idosa” e “Acompanhamento do Envelhecimento”. Chegando a um quantitativo de 64 resultados. Foram implementados 2 filtros de pesquisa (Português e Data de Publicação). O que resultou em 24 artigos. Após uma leitura aprofundada, assegurando uma análise mais precisa e alinhada aos objetivos da pesquisa, foram selecionados 5 artigos formadores da base para o trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nos artigos selecionados, constatamos que a relação entre atividade física, saúde, qualidade de vida e envelhecimento vem sendo cada vez mais discutida e analisada cientificamente. De acordo com Morgana (2023), atualmente, é praticamente um consenso entre os profissionais da área da saúde que a atividade física é um fator determinante no sucesso do processo do envelhecimento.

Dessa maneira, os estudos desenvolvidos em torno desse assunto são unânimes quanto à importância de se comprovar que a prática de atividade física, de modo regular, age de forma positiva tanto na esfera biológica, quanto na esfera psicossocial do indivíduo no processo de envelhecimento (LEITE et al, 2023). Entretanto, ainda que sejam evidentes os fatores que impulsionam as vantagens de tais atividades, os idosos, frequentemente, apresentam aspectos que reduzem o corpo ou a saúde ao determinismo biológico. Esse comportamento dificulta a melhoria das condições de envelhecimento, levando o indivíduo a perpetuar quadros de doenças que poderiam ser evitadas de modo seguro e eficaz, como exemplo, tem-se, segundo Matsudo(1992), os seguintes quadros melhorados: aumento do controle glicêmico, melhorando quadros de resistência à insulina, podendo prevenir o desenvolvimento de diabetes; aumento da fração HDL, diminuição da LDL, redução significativa dos triglicérides. Além disso, há o considerável

aumento na capacidade física, elasticidade e equilíbrio, diminuindo o risco de quedas, entre outros inúmeros benefícios.

Desse modo, fica evidente que as práticas corporais se configuram como essenciais, uma vez que traz benefícios incontestáveis, sob uma perspectiva holística, para uma melhor qualidade de longevidade desse público. Assim, o enfoque principal desses artigos é mostrar que dentre os inúmeros benefícios que a prática de exercícios físicos promove, o essencial é a proteção da capacidade funcional em todas as idades, principalmente nos idosos.

De acordo com Astrand(1992), o nosso corpo, em qualquer idade, quando submetido a estímulos, sofre um processo de adaptação. Isso significa que a atividade física regular pode funcionar como um componente essencial para a manutenção e/ou melhora de algumas funções do organismo. Como consequência, tem-se que a capacidade funcional melhorada, por exemplo, na realização de atividades como: tomar banho, vestir-se, levantar-se e sentar-se; caminhar por uma distância considerável, entre outros.

Com base nessa perspectiva, é importante ressaltar que grande parte dos idosos são acometidos por uma ou mais doenças crônicas e que os cuidados à saúde são, na maioria dos casos, realizados exclusivamente por meio de tratamentos farmacológicos. No Brasil, esses quadros são responsáveis pelos maiores números de atendimentos no serviço público de atenção básica de saúde (SANTANA et al, 2022), não contemplando, portanto, todos os possíveis cuidados que podem restaurar e proporcionar o bem-estar dessa população.

Ademais, a literatura mostra que um estilo de vida fisicamente inativo, também pode ser causa primária da incapacidade, uma vez que modelos médicos tradicionais sugerem que patologias podem progressivamente levar o indivíduo a um prejuízo das funções básicas, a limitações funcionais e finalmente à incapacidade. Estes são alguns dos exemplos de mudanças qualitativas que podem ser implementadas ao cotidiano dessa população em decorrência dessas práticas aplicadas ao dia a dia da pessoa idosa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao fim deste artigo, reforçou-se a ideia de que é necessário compreender o envelhecimento como um processo singular e que os seus inúmeros mecanismos dependem de fatores múltiplos. Ao nos depararmos dados que apontam idosos,

fisicamente independentes, desempenhando diversas tarefas do cotidiano, devido a adesão a um estilo de vida mais ativo, e, com isso, ampliar e validar o conceito de promoção de saúde. Evidenciou-se, portanto, que quadros de doenças podem ser minimizados ou retardados, como é o caso, por exemplo, de degenerações neuromusculares.

No entanto, ainda é sabido que, lamentavelmente, a velhice, de modo geral, ainda é entendida e vista, por grande parte da sociedade, como fases de apenas degradações e perdas. Tais alterações, intrínsecas ao processo de envelhecimento, não são compreendidas como mudanças adaptativas, naturais ao processo de desenvolvimento comum do ser humano, mas como acontecimentos que levarão o indivíduo a uma condição de total incapacidade.

Com base nas discussões levantadas com essa pesquisa, foi possível entender que, boa parte do público idoso é independente na realização das atividades cotidianas e possuem amplas condições de continuar desempenhando diversos papéis na nossa sociedade, o que comprova a importância da ampliação do acesso. Desse modo, envelhecer não é necessário ser sinônimo de tornar-se incapaz. Assim, sentir-se um ser capaz de construir e produzir, sem dúvida, são elementos para a promoção de uma velhice bem-sucedida. Além dos incontáveis benefícios promovidos à saúde física dessa população, também é imprescindível citar que, na medida em que estimulam o aumento da expectativa de vida ativa e a diminuição da morbidade, proporcionam o aumento da satisfação pessoal.

REFERÊNCIAS

ANDEOTTI R. A. Efeitos de um programa de Educação Física sobre as atividades da vida diária em idosos. São Paulo [dissertação]. São Paulo: Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo; 1999.

ASTRAND, P. O. "J.B. Wolffe Memorial Lecture. "Why exercise?". *Medicine and science in sports and exercise* vol. 24,2 (1992): 153-62.

BENEDETTI, T. R. B. et al.. Atividade física e estado de saúde mental de idosos. *Revista de Saúde Pública*, v. 42, n. 2, p. 302–307, abr. 2008.

BORGES, M. R. D.; MOREIRA, Â. K. Influências da prática de atividades físicas na terceira idade: estudo comparativo dos níveis de autonomia para o desempenho nas AVDs e AIVDs entre idosos ativos fisicamente e idosos sedentários. *Motriz rev. educ. fís. (Impr.)*, p. 562–573, 2009.

CIOLAC, E.G. (2013). Exercise training as a preventive tool for age-related disorders: a brief Review. *Clinics.*, 68(2), 710-717.

CLOSS, Vera Elizabeth; SCHWANKE, Carla Helena Augustin. A evolução do índice De envelhecimento no Brasil, nas suas regiões e unidades federativas no período de 1970 a 2010. Revista brasileira de geriatria e gerontologia, v. 15, n. 3, p. 443-458, 2012.

LEITE, M. L. et al. Atividade física: a importância dessa prática no envelhecimento. REVISA (Online), p. 173-182, 2023.

MATSUDO, S M, MATSUDO, V K R; BARROS N, T L. Atividade. Física e Envelhecimento: aspectos epidemiológicos. Rev Bras Med Esporte, Niterói, v. 7, n. 1, 2001.

MARINHO, M. DA S. ATIVIDADE FÍSICA E O IDOSO: CONCEPÇÃO GERONTOLÓGICA – GIOVANA MAZO; MARIZE LOPES E TANIA BENDETTI, SULINA, 2004. BIUS -Boletim Informativo Unimotrisaúde em Sociogerontologia, v. 8, n. 2, p. 60-78, 25 set. 2017.

NAHAS, M. V. Atividade física, saúde & qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo. dspace.unisa.br, 2017.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). O papel da atividade física no Envelhecimento saudável Florianópolis, 2006.

SANTANA, N. et al. Corpo e saúde: concepções de um grupo de idosos de Práticas Corporais de uma Unidade Básica de Saúde em Goiânia. Saúde e Sociedade, v. 31, n. 2, 2022.

TEIXEIRA, L. (LUZIMAR). Atividade física adaptada e saúde: da teoria à prática I. repositorio.usp.br, 2008.

ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE O MICROBIOMA INTESTINAL E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS

Study of the relationship between the intestinal microbiome and psychiatric disorders

Augusto Felipe da Rosa Machado, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Vinicius de Oliveira Siqueira, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Amanda Vitória Ribeiro de Lima, UNIPTAN
Carolini Fernandes, Universidade Nove de Julho
Flávia Santos Silva, Faculdade ZARNS de Medicina – Salvador
Lyvia Calasans dos Santos Souza, Faculdade ZARNS de Medicina – Salvador
Fernando Soares de Moraes, Universidade Nove de Julho
Sofia Oliveira Lopes, Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
Victor Eli Casagrande Camargo, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Mariana Tomás Chicarino, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras

augustofeliperm@hotmail.com

RESUMO

Introdução: O microbioma intestinal, composto por trilhões de microrganismos, desempenha funções cruciais na digestão, metabolismo e imunidade. Além de facilitar a absorção de nutrientes e proteger contra patógenos, recentes estudos apontam uma ligação entre o microbioma e a saúde mental. A influência na produção de neurotransmissores e na prevenção de inflamações crônicas destaca a importância de manter um equilíbrio saudável desses microrganismos. **Objetivo:** Este trabalho visa entender a relação entre o microbioma intestinal e transtornos psiquiátricos. **Metodologia:** Este estudo é uma revisão de literatura exploratória sobre a relação entre microbiota e transtornos psiquiátricos. Foram analisados documentos de 2014 a 2024 no PubMed, LILACS, SciELO e UpToDate, utilizando descritores interligados. A busca inicial resultou em 477 documentos, reduzidos para 301 após eliminação de duplicatas. Após análise de título, resumo e leitura integral, 21 documentos foram selecionados para os resultados. **Resultados e Discussão:** A complexa relação entre o microbioma intestinal e transtornos psiquiátricos está em constante evolução. Estudos recentes indicam uma conexão bidirecional, influenciando a produção de neurotransmissores e contribuindo para condições como depressão e ansiedade. A disbiose, ou desequilíbrio no microbioma, associa-se a inflamação crônica. Além disso, o microbioma impacta a resposta ao estresse, ligada a transtornos como TEPT e ansiedade. Destaca-se ainda a importância de cuidar da saúde intestinal, com a orientação essencial de profissionais para abordagens personalizadas e baseadas em evidências. **Conclusão:** A interconexão entre o microbioma intestinal e transtornos psiquiátricos abre caminho para pesquisas transformadoras na saúde mental. O complexo eixo intestino-cérebro e a influência da disbiose demandam estudos mais profundos para compreender mecanismos e implicações clínicas. O reconhecimento dos desequilíbrios no microbioma sugere estratégias inovadoras, como a promoção da saúde intestinal, promissora na prevenção e tratamento psiquiátrico. Investir nessa área é crucial para desenvolver abordagens farmacológicas inovadoras, proporcionando perspectivas renovadas para a promoção do bem-estar mental. **Palavras-chave:** Transtornos psiquiátricos; Microbioma intestinal; Saúde mental.

INTRODUÇÃO

O microbioma intestinal, composto por trilhões de microrganismos, desempenha diversas funções cruciais para o organismo humano. No processo digestivo e metabólico, auxilia na quebra de alimentos complexos, produzindo enzimas que facilitam a absorção de nutrientes (DOS SANTOS PERBELIN et al. 2019). Além disso, contribui para a síntese de vitaminas essenciais, como a vitamina K e algumas do complexo B, fundamentais para diversas funções metabólicas. No âmbito imunológico, exerce um papel vital ao treinar e modular as células do sistema imunológico, garantindo uma resposta apropriada a patógenos e prevenindo reações autoimunes. Formando uma barreira protetora, o microbioma protege contra patógenos invasores, competindo por nutrientes e espaço (PAIXÃO, DOS SANTOS CASTRO, 2016).

Estudos recentes sugerem ainda uma conexão entre o microbioma e a saúde mental, influenciando a produção de neurotransmissores como a serotonina, crucial na regulação do humor. Além disso, fortalece a integridade da barreira intestinal, prevenindo a entrada de substâncias indesejadas na corrente sanguínea, essencial para evitar inflamações crônicas e o desenvolvimento de doenças intestinais (FRANCA et al. 2021). Manter um equilíbrio saudável desses microrganismos é essencial para assegurar uma boa saúde geral. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo entender a relação entre o microbioma intestinal e os transtornos psiquiátricos (PINHEIRO et al. 2023).

METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão exploratória de literatura que consistiu em analisar documentos e artigos científicos publicados entre 2014 e 2024 que abordassem a relação entre a microbiota e os transtornos psiquiátricos. Para essa busca foram usadas as plataformas de dados do PubMed, LILACS, SciELO e UpToDate, através da relação entre os descritores “Microbioma intestinal”, “Saúde mental” e “Transtornos psiquiátricos” interligados entre si por “AND” e “OR”.

Foram incluídos artigos e documentos escritos em inglês, português e espanhol e foram excluídos àqueles em que a relação não ficava clara e estudo revisionais. A primeira seleção de busca resultou em 477 documentos que foram exportados para plataforma rayyan e corrigidas as duplicadas totalizaram em 301. Os 301 foram analisados inicialmente em título, reduzindo-se a 143, que foram analisados em resumo e reduziram-

se a 62 que foram lidos integralmente. Ao final foram selecionados 21 documentos para construção dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O entendimento da relação entre o microbioma intestinal e os transtornos psiquiátricos está em constante evolução, e estudos recentes indicam uma conexão bidirecional entre o microbioma intestinal e a saúde mental (DA CRUZ REBOUÇAS et al. 2022). Um componente chave nessa relação é o eixo intestino-cérebro, onde o microbioma influencia a produção de neurotransmissores e substâncias químicas que afetam o humor e o funcionamento cerebral (MARESE et al. 2019). A disbiose, um desequilíbrio no microbioma, tem sido associada a diversos transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, transtorno do espectro autista e doenças neurodegenerativas, possivelmente devido à contribuição para a inflamação crônica, alterações na permeabilidade intestinal e produção inadequada de neurotransmissores (VALIENGO, CHAUD, 2022).

Além disso, o microbioma intestinal pode influenciar a resposta ao estresse, com estudos indicando que um microbioma saudável regula a resposta ao estresse, enquanto um desequilíbrio pode levar a respostas exacerbadas, aumentando o risco de transtornos relacionados, como transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e transtorno de ansiedade (KASPROWICZ, SAVI, 2022). A pesquisa está explorando intervenções terapêuticas direcionadas ao microbioma, como o uso de probióticos, prebióticos e dieta, para melhorar os sintomas de transtornos psiquiátricos (DE OLIVEIRA, GHIZONI, 2021). Ressalta-se a necessidade de cuidado com a saúde intestinal como parte integrante do cuidado da saúde mental, embora seja essencial consultar um profissional de saúde qualificado para orientações personalizadas e baseadas em evidências (DE OLIVEIRA TONINI, VAZ, MAZUR, 2020).

CONCLUSÃO

Em conclusão, a emergente compreensão da interconexão entre o microbioma intestinal e os transtornos psiquiátricos revela uma área de pesquisa rica em potencial transformador para a saúde mental. A complexidade do eixo intestino-cérebro e o impacto da disbiose destacam a necessidade de aprofundar os estudos nesse campo, buscando entender mais profundamente os mecanismos subjacentes e suas implicações clínicas. O

reconhecimento de que desequilíbrios no microbioma podem contribuir para transtornos como depressão e ansiedade abre caminho para estratégias inovadoras de intervenção.

A promoção da saúde intestinal torna-se assim uma ferramenta promissora na prevenção e tratamento de condições psiquiátricas. Além disso, a pesquisa direcionada a intervenções terapêuticas, incluindo probióticos e prebióticos, destaca a necessidade de desenvolver abordagens farmacológicas inovadoras que possam complementar as opções de tratamento existentes. Portanto, investir nesse campo de estudo é crucial não apenas para compreender melhor as bases da saúde mental, mas também para desenvolver estratégias e inovações que possam impactar positivamente na redução das taxas de transtornos psiquiátricos, proporcionando novas perspectivas para a promoção do bem-estar mental.

REFERÊNCIAS

DA CRUZ REBOUÇAS, Francília et al. A influência da nutrição no tratamento e prevenção dos transtornos mentais: ansiedade e depressão. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 15, p. e57111537078-e57111537078, 2022.

DE OLIVEIRA, Jadna da Silva; GHIZONI, Heloisa. A RELAÇÃO ENTRE DEPRESSÃO E ANSIEDADE E A ALTERAÇÃO NA MICROBIOTA INTESTINAL. *Inova Saúde*, v. 11, n. 2, p. 200-209, 2021.

DE OLIVEIRA TONINI, Ingrid Gabriela; VAZ, Diana Souza Santos; MAZUR, Caryna Eurich. Eixo intestino-cérebro: relação entre a microbiota intestinal e desordens mentais. *Research, Society and Development*, v. 9, n. 7, p. e499974303-e499974303, 2020.

DOS SANTOS PERBELIN, Angélica et al. O papel da microbiota como aliada no sistema imunológico. *Arquivos do MUDI*, v. 23, n. 3, p. 345-358, 2019.

FRANCA, Greik Machado et al. O efeito imunomodulador da microbiota intestinal, as consequências de seu desequilíbrio e a profilaxia probiótica. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 7, n. 9, p. 151-175, 2021.

KASPROWICZ, Julia Nahir; SAVI, Daiani Cristina. O papel da microbiota intestinal nos transtornos depressivos: uma revisão sobre o tema e estudos clínicos. *VITTALLE-Revista de Ciências da Saúde*, v. 34, n. 3, p. 8-19, 2022.

MARESE, Angélica Cristina Milan et al. Principais mecanismos que correlacionam a microbiota intestinal com a patogênese da depressão. *Fag Journal of Health (Fjh)*, v. 1, n. 3, p. 232-239, 2019.

PAIXÃO, Ludmilla Araújo; DOS SANTOS CASTRO, Fabiola Fernandes. Colonização da microbiota intestinal e sua influência na saúde do hospedeiro. *Universitas: Ciências da Saúde*, v. 14, n. 1, p. 85-96, 2016.

PINHEIRO, RAFAELA CORTES et al. FUNÇÕES DO MICROBIOMA INTESTINAL. *Salão do Conhecimento*, v. 9, n. 9, 2023.

VALIENGO, Ana Graziela De Almeida; CHAUD, Daniela Maria Alves. MICROBIOTA INTESTINAL E SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE MENTAL. *Vita et Sanitas*, v. 16, n. 1, p. 77-94, 2022.

ESTRATÉGIAS CIRÚRGICAS PARA O TRATAMENTO DE ABSCESSOS INTRA-ABDOMINAIS

Surgical Strategies for the Treatment of Intra-Abdominal Abscesses.

Camila Brugnago, Universidade do Contestado
Ana Vitória Scherner Mazzarollo, Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Rômulo Henrique da Silva Cardoso, Universidade Federal do Paraná
Letícia Fernanda Garrucho Antonio, Universidade Nove de Julho
Lais Andrade Gama, Faculdade de Minas (FAMINAS BH)
Geovana Félix Carvalho Freire, Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte
Anna Letícia Simplício dos Santos, Centro Universitário CESMAC
Pedro Vitor Leal de Lima, Centro Universitário Uninovafapi
Amanda Miranda Matos Teixeira, Universidade Federal de Ouro Preto
Josafá Jorge Pereira Filho, Faculdade de Medicina de Itajubá

camilabrugnago@hotmail.com

RESUMO

Introdução Os abscessos intra-abdominais são coleções de pus na cavidade abdominal, com causas variadas como perfuração gastrointestinal ou trauma. Mais comuns em adultos, sintomas incluem dor e distensão abdominal. Se não tratados, podem romper e disseminar infecção, levando à sepse. **Objetivo:** Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo analisar as estratégias cirúrgicas para o tratamento de abscessos intra-abdominais. **Metodologia:** Este estudo revisional analisou publicações entre 2019 a 2024, disponíveis em inglês e português, sobre estratégias cirúrgicas para abscessos intra-abdominais. Foram excluídos documentos não relacionados ao tema ou indisponíveis gratuitamente. A busca foi feita por descritores específicos, resultando em 352 artigos, dos quais 44 foram incluídos após análise de duplicatas e avaliação de títulos, resumos e conteúdo integral. **Resultados e Discussão:** As estratégias cirúrgicas para abscessos intra-abdominais variam com a localização, tamanho e gravidade. Uma opção é a drenagem percutânea que é indicada para abscessos pequenos e acessíveis, enquanto laparoscopia é usada para abscessos mais profundos. Já a laparotomia é reservada para casos complexos, e a escolha depende da avaliação individualizada pelo cirurgião. **Conclusão:** O tratamento dos abscessos intra-abdominais é complexo e requer uma compreensão profunda das condições do paciente, localização, gravidade da infecção e experiência do cirurgião. A prevenção é fundamental, com destaque para a identificação precoce, tratamento de infecções subjacentes e educação dos pacientes. Além disso, há uma necessidade de pesquisa contínua para avaliar novas estratégias de prevenção e tratamento, incluindo inovações cirúrgicas e terapias adjuvantes.

Palavras-chave: Abscesso; Abdome; Cirurgia; Tratamento.

INTRODUÇÃO

Os abscessos intra-abdominais são coleções de pus que se formam dentro da cavidade abdominal, eles podem ter várias causas, como perfuração gastrointestinal, infecção pós-operatória, obstrução biliar, pancreatite e trauma abdominal. Esses abscessos são mais comuns em adultos do que em crianças e tendem a ocorrer mais

frequentemente em homens. Pessoas com condições médicas subjacentes, como diabetes, doença inflamatória intestinal ou imunossupressão, têm maior risco de desenvolver abscessos intra-abdominais (DA SILVA et al. 2023; DE SOUZA OLIVEIRA, NETO, 2023).

Além disso, o curso sintomatológico mais comum inclui dor abdominal, febre, náuseas e vômitos, e distensão abdominal. Se não tratados, os abscessos podem se romper, levando à disseminação da infecção para outras partes do corpo. Ademais, podem causar a formação de fístulas, que são conexões anormais entre órgãos ou entre um órgão e a pele. Em casos graves, a infecção pode se espalhar pela corrente sanguínea, resultando em sepse, uma condição potencialmente fatal (DE MIRANDA et al. 2023; MARTINS et al. 2019). Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo analisar as estratégias cirúrgicas para o tratamento de abscessos intra-abdominais.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo do tipo revisional, cuja análise foi feita nas bases de dados do PubMed, SciELO, LILACS e SCOPUS, restringindo-se aos idiomas inglês e português, com artigos científicos, anais de congressos, teses e capítulos de livros publicados entre 2019 a 2024 que abordassem acerca das estratégias cirúrgicas para tratar abscessos intra-abdominais. Assim, foram excluídos documentos que não abordassem a temática e documentos que não estivessem disponíveis de maneira gratuita integralmente.

A busca foi feita através dos descritores “Abscesso”, “Abdome”, “Tratamento cirúrgico”, “Cirurgia” e “Tratamento”, relacionados entre si através do booleano “AND”. Os resultados foram exportados para análise na plataforma rayyan, e com correção de duplicatas totalizaram em 352, que foram analisados aos pares inicialmente por título e resumo, e por fim na íntegra. Ao final, foram incluídos 44 documentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As estratégias cirúrgicas para o tratamento de abscessos intra-abdominais variam de acordo com a localização, tamanho e gravidade do abscesso, bem como as condições clínicas do paciente. Algumas opções comuns incluem a drenagem percutânea, que é uma abordagem minimamente invasiva que envolve a inserção de uma agulha ou cateter guiado por imagem no abscesso para drenar o pus. A drenagem percutânea é indicada para abscessos pequenos e acessíveis, especialmente aqueles localizados na superfície do

fígado ou no espaço retroperitoneal (ARATAKE, DE LIMA NETTO, MENDONÇA, 2022; DE LIMA, MEDREI, 2021).

Outra opção é a laparoscopia, uma técnica cirúrgica minimamente invasiva em que são feitas pequenas incisões na parede abdominal para inserir um laparoscópio (um tubo fino com uma câmera) e instrumentos cirúrgicos. A laparoscopia é frequentemente utilizada para drenar abscessos intra-abdominais localizados em áreas mais profundas, como o espaço subfrênico ou a pelve (DE OLIVEIRA, HOLDORF, RODRIGUES, 2021). Além disso, a laparoscopia permite uma visualização direta do abscesso e a remoção do pus, além de permitir a lavagem da cavidade abdominal. Por fim, a laparotomia é uma cirurgia abdominal aberta em que é feita uma incisão maior na parede abdominal para acessar diretamente a cavidade abdominal (FONSECA et al. 2021). Geralmente reservada para casos de abscessos intra-abdominais complexos, extensos ou com complicações, como perfuração intestinal ou formação de fístulas. Durante a laparotomia, o abscesso é drenado, os tecidos infectados são removidos e as fontes de infecção são tratadas. Em alguns casos, quando o abscesso está associado a uma doença subjacente, como diverticulite ou apendicite complicada, pode ser necessária a ressecção do órgão afetado. Por exemplo, em casos de abscesso apendicular, a apendicectomia (remoção do apêndice) pode ser realizada juntamente com a drenagem do abscesso. É importante ressaltar que a escolha da estratégia cirúrgica depende da avaliação individualizada de cada caso pelo cirurgião, levando em consideração a gravidade da infecção, a localização do abscesso, a condição clínica do paciente e a experiência do cirurgião (CORDEIRO, DE SOUZA SILVA, DOS SANTOS, 2022; LINS et al. 2023)

CONCLUSÃO

A abordagem dos abscessos intra-abdominais é complexa e multifacetada, exigindo uma compreensão profunda das condições clínicas do paciente, a localização do abscesso, a gravidade da infecção e a experiência do cirurgião. É crucial ressaltar a importância de estratégias de prevenção para evitar a formação desses abscessos, como a identificação precoce e o tratamento de infecções subjacentes, o controle adequado da dor e a manutenção da higiene cirúrgica. Além disso, a educação dos pacientes sobre os sinais de alerta e a necessidade de procurar atendimento médico imediato em caso de suspeita de abscesso pode ser uma estratégia eficaz para evitar complicações graves.

Há uma necessidade contínua de discussão e pesquisa sobre esse assunto, com a produção de novos trabalhos que analisem vários fatores de risco e avaliem a eficácia de diferentes estratégias de prevenção e tratamento. Isso inclui a inovação nas estratégias cirúrgicas, como o desenvolvimento de novas técnicas minimamente invasivas, o uso de terapias adjuvantes, como antibióticos e terapias biológicas, e a personalização do tratamento com base na biologia molecular do abscesso e na resposta imune do paciente. A colaboração entre cirurgiões, pesquisadores e profissionais de saúde é essencial para avançar nessa área e melhorar os resultados para os pacientes com abscessos intra-abdominais.

REFERÊNCIAS

ARATAKE, Henrique Alvarenga; DE LIMA NETTO, Aristóteles Mesquita; MENDONÇA, Mateus Quaresma. Tratamento cirúrgico da diverticulite aguda complicada: Os desafios no século XXI. VITTALLE-Revista de Ciências da Saúde, v. 34, n. 3, p. 67-72, 2022.

CORDEIRO, Leonardo Pessanha; DE SOUZA SILVA, Danielli Aparecida; DOS SANTOS, Myllena Cabral. ABSCESSO DE ÍLIO-PROCTO SECUNDÁRIO A PROSTATITE AGUDA: UM RELATO DE CASO. The Brazilian Journal of Infectious Diseases, v. 26, p. 101880, 2022.

DA SILVA, Victor Borges et al. Fatores preditores para complicações pós apendicectomia: revisão de literatura. Brazilian Journal of Health Review, v. 6, n. 3, p. 11299-11306, 2023.

DE LIMA, Larissa dos Reis Rodrigues; MEDREI, Nimer Ratib. Vesícula biliar intra-hepática com abscesso hepático em colecistectomia: relato de caso. Comunicação em Ciências da Saúde, v. 32, n. 03, 2021.

DE MIRANDA, Renata Bezerra et al. FUNGEMIA POR KODAMAEIA OHMERI EM PACIENTE COM COVID19 GRAVE-RELATO DE CASO. The Brazilian Journal of Infectious Diseases, v. 27, p. 103294, 2023.

DE OLIVEIRA, Igor Favoreto Fernandes; HOLDORF, André Vinícius Bückmann; RODRIGUES, Marco Otililio Duarte. CORRELAÇÃO ENTRE AS TERAPEUTICAS EMPREGADAS NO TRATAMENTO DE APENDICITE E SUAS COMPLICAÇÕES NOS PACIENTES DE UM CIRURGIÃO PEDIÁTRICO NUM HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SANTA CATARINA. Arquivos Catarinenses de Medicina, v. 50, n. 2, p. 61-75, 2021.

DE SOUZA OLIVEIRA, Andrielly; NETO, Geraldo Cecílio Pereira; NASCIMENTO, Danilo. Complicações ocasionadas por bactérias gram negativas pós apendicectomia. Research, Society and Development, v. 12, n. 3, p. e2912240313-e2912240313, 2023.

FONSECA, Mariana Kumaira et al. Complicações pós-operatórias em apendicectomias: análise comparativa entre as abordagens aberta e videolaparoscópica. Clinical and biomedical research. Porto Alegre. Vol. 41, no. 4 (2021), p. 306-312, 2021.

LINS, Adolpho Fontes et al. Abscesso hepático piogênico: relato de caso. Research, Society and Development, v. 12, n. 3, p. e13212340614-e13212340614, 2023.

MARTINS, Diego Lima Nava et al. Infecção periprótese no pós-operatório do reparo endovascular de aneurisma de aorta abdominal: tratamento por drenagem percutânea. einstein (São Paulo), v. 17, 2019.

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E SEUS DESAFIOS: PREVALÊNCIA DE TEMAS ABORDADOS POR ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE ARARI - MA

Program health at school and its challenges: prevalence of topics covered by schools in the city of arari - ma

Keevem Cristiano Pinto Pinho, UNINASSAU

[eukeepemnutri@gmail.com@gmail.com](mailto:eukeepemnutri@gmail.com)

RESUMO

Introdução: O programa é uma estratégia que objetiva contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de ensino, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. Ele apresenta diretrizes promover ações de saúde nas escolas da rede pública de educação básica. De acordo com o Caderno Gestor do PSE são contemplados 14 temas de saúde que instrui a formação de crianças à adultos. **Objetivo:** O objetivo principal desse trabalho é analisar as ações realizadas na perspectiva de finalizar o ciclo 2023/2024 do PSE com todas as escolas contempladas aos temas ofertados pelo programa de forma nivelada, sem disparidade de escolas com maior número de temas abordados. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo de natureza quantitativa, onde foi retirado do Sistema de Informações da Atenção Básica (SISAB) os 14 temas do Programa Saúde na Escola através de tabelas e informações sobre quantidade de ações e alunos alcançados. **Resultados e Discussão:** Dentre os resultados encontrados, é notório a desigualdade de ações por tema onde alguns se sobressaíam sobre outros. Os temas Cultura de Paz e Direitos Humanos, Saúde Auditiva e Prevenção de doenças negligenciadas nunca foram abordados no ciclo de 2023, ressalva-se que as ações de Saúde Mental, Saúde Sexual, Saúde Ocular e Práticas de Atividade Física seguem pouco acima do ranking entre os temas menos explorados em sala de aula. Em contrapartida, as ações e temáticas de natureza da Nutrição (Alimentação Saudável e Antropometria) e Saúde Bucal (Ação de Saúde Bucal e Aplicação Tópica de flúor) foram as ciências que tiveram maior relevância de efetivação em ações nas escolas. **Conclusão:** Em síntese, observa-se pelos dados obtidos a dificuldade da saúde e educação em abordar todos os temas do PSE ao mesmo nível, de maneira igualada aos educandos. Sendo este, um desafio tripartido de investimento, inclusive com o incentivo de cursos de aperfeiçoamento aos profissionais, na perspectiva de destravar as dificuldades existentes, e assim, proporcionar Saúde aos alunos através de boas práticas com temas transdisciplinares e intersetoriais que irão construir a formação destes ao longo de toda vida.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Programa Saúde na Escola; Atenção Primária À Saúde; Educação.

INTRODUÇÃO

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo decreto presidencial em 2007 e é uma política nacional de saúde na escola, resultado do trabalho integrado entre Ministério da Saúde e Ministério da Educação. O programa é uma estratégia que objetiva contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de ensino, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde (COUTO et al., 2016). Na rede pública

as estratégias visam contemplar os níveis de ensino: Fundamental, Médio, Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Com este público-alvo, o PSE supera a visão teórica de “idade escolar”, classicamente definida na infância (BRASIL, 2009).

Couto (2016) reafirma que o Programa tem como diretrizes promover ações de saúde nas escolas da rede pública de educação básica. De acordo com o Caderno Gestor do PSE em 2022, os temas contemplados são: Saúde ambiental Promoção da atividade física Alimentação saudável e prevenção da obesidade Promoção da cultura de paz e direitos humanos Prevenção das violências e dos acidentes Prevenção de doenças negligenciadas Verificação da situação vacinal Saúde sexual e reprodutiva e prevenção do HIV/IST Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas Saúde bucal Saúde auditiva Saúde ocular.

A necessidade de realizar este trabalho, deu-se a avaliação anual de ações realizadas em 2023, onde não se via alinhamento quantitativo por temas. Alguns eram realizados em maior quantidade, outros em menor quantidade e alguns nunca abordados aos educandos. Sendo os 14 fundamentais para a construção educativa biopsicossocial na vida dos estudantes, sobretudo as crianças e adolescentes. O objetivo principal desse trabalho é analisar as ações menos realizadas na perspectiva de finalizar o ciclo 2023/2024 do PSE com todas as escolas contempladas aos temas ofertados pelo programa de forma equiparada e harmônica, sem disparidade de escolas com maior número de temas abordados

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo de natureza quantitativa, onde foi retirado do Sistema de Informações da Atenção Básica (SISAB) as 14 temáticas do Programa Saúde na Escola através de tabelas, cada uma respectiva as ações e práticas desenvolvidas dentro do município de Arari. Nos documentos extraídos em formato de Excel, continha o tema abordado, quantidade de escolas alcançadas com o mesmo tema e alunos contemplados. Os dados foram analisados sob uma perspectiva comparativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os resultados encontrados, é notório a desigualdade de ações por tema onde alguns se sobressaíam sobre outros. Os temas Cultura de Paz e Direitos Humanos, Saúde Auditiva e Prevenção de doenças negligenciadas nunca foram abordados no ciclo de 2023, ressalva-se que as ações de Saúde Mental, Saúde Sexual, Saúde Ocular e Práticas de Atividade Física seguem pouco acima do ranking entre os temas menos explorados em sala de aula, sendo um desafio estes para 2024, pois de acordo com Salto et al. (2018) o conhecimento sobre doenças e sua prevenção, métodos contraceptivos, empoderamento e direitos sexuais e reprodutivos, além de autoconhecimento sobre as transformações corpóreas fisiológicas e psicológicas que ocorrem na fase da adolescência, formulado pela reflexão crítica e com acesso à discussão com conhecimentos embasados, tem um grande poder para evitar futuras situações de risco. Em contrapartida, o (Gráfico 2) mostra que as ações e temáticas de natureza da Nutrição (Alimentação Saudável e Antropometria) e Saúde Bucal (Ação de Saúde Bucal e Aplicação Tópica de flúor) foram as ciências que tiveram maior relevância de efetivação em ações nas escolas.

Tabela 1: Quantidade de Ações por tema e público alcançado

TEMA	QUANTIDADE DE AÇÕES	ALUNOS ALCANÇADOS
Alimentação saudável	154	3.882
Antropometria	109	1.725
Saúde bucal	208	5.280
Saúde ambiental	81	2.107
Verificação de situação vacinal	100	2.558
Aplicação tópica de fluor	136	2.894
Saúde sexual	7	219
Saúde mental	20	849
Saúde ocular	16	300
Práticas corporais	34	705
Saúde auditiva	0	0
Cultura de paz	0	0
Doenças negligenciadas	0	0
Dependência química	4	235

Fonte: Sistema de Informações da Atenção Básica – SISAB, 2023

Gráfico 2: Demonstração ilustrativa somente dos temas trabalhados em 2023

Fonte: Sistema de Informações – SISA, 2023

CONCLUSÃO

Em síntese, observa-se pelos dados obtidos a dificuldade da saúde e educação em abordar todos os temas do PSE ao mesmo nível, de maneira igualada aos educandos. Sendo este, um desafio tripartido de investimento, inclusive com o incentivo de cursos de capacitação a aperfeiçoamento aos profissionais, na perspectiva de destravar as dificuldades existentes, e assim, proporcionar Saúde aos alunos através de boas práticas com temas transdisciplinares e intersetoriais que irão construir a formação destes ao longo de toda vida.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno de atenção básica: Saúde na Escola. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde na escola /. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno do gestor do PSE [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Ministério da Educação. – Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. SISAB - Sistema de Informações da Atenção Básica, 2024.

COUTO, Analie Nunes et al. O ambiente escolar e as ações de promoção da saúde. Cínergis, v. 17, 2016.

SAITO, M. I.; Leal, M. M. Educação sexual na escola. Instituto da Criança do Hospital das Clínicas e Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 2000, 22(1): 44-48.

ABORDAGEM TERAPÊUTICA FRENTE AS PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS A ANESTESIA OBSTÉTRICA

Therapeutic approach to face the main complications related to obstetric anesthesia

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Francisco Hércles Moreira de Carvalho, Universidade Federal do Piauí.
Nerisvaldo Gomes Feitosa Junior, Universidade Federal do Piauí.
Marina Batista Cipriano, Centro Universitário Maurício de Nassau – Barreiras.
Arthur Fernandes Rodrigues Luz, Centro Universitário Uninovafapi.
Stefany Lourana de Sousa e Silva, Universidade Estadual do Piauí.
Paulo José da Costa Sousa, Universidade Federal do Piauí.
Lara Marcon Dandolini, Universidade do Sul de Santa Catarina Pedra Branca.
Antônio Marcos Vinícius Macedo, Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte.
Alexsander Popov Sá de Sousa, Centro Universitário UniFacid.

larabiacelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: Durante o processo de parto, vários fatores podem influenciar a intensidade da dor, nesse sentido, a analgesia obstétrica é essencial durante o parto, pois ajuda a aliviá-la. Contudo, é necessário conhecer a abordagem terapêutica frente as principais complicações da anestesia obstétrica. **Objetivo:** Evidenciar a abordagem terapêutica frente as principais complicações relacionadas a anestesia obstétrica. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica através da revisão da literatura, um instrumento da base de evidência científica. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). A partir da busca inicial, ocorrida em fevereiro de 2024, dez (10) foram condizentes com a questão norteadora desta pesquisa. **Resultados e Discussão:** A cefaleia pós-punção é uma das complicações mais comuns após a perfuração acidental da dura-máter durante a analgesia epidural do parto, cujo tratamento padrão-ouro para a dor de cabeça pós-punção da dura grave é o blood patch terapêutico. A anestesia obstétrica também está associada também a uma complicação que gera dano nervoso associado à parestesia ou à inserção da agulha, desse modo, como abordagem terapêutica é fundamental monitorar pacientes que tenham sofrido tal dano, com previsão de recuperação completa. **Conclusão:** Em suma, a pesquisa trouxe contribuições relacionadas a abordagem terapêutica das complicações da Anestesia Obstétrica, ressaltando condutas imprescindíveis a atuação da equipe de saúde durante a assistência. Portanto, é fundamental ressaltar a importância dos estudos acerca da temática por se tratar de um momento singular na vida da família que integra um novo membro no momento do nascimento.

Palavras-chave: Anestesia Obstétrica; Abordagem Terapêutica; Complicações.

INTRODUÇÃO

Durante o processo de parto, vários fatores podem influenciar a intensidade da dor, como o número de partos anteriores, a ruptura das membranas corioamnióticas, a dilatação cervical, bem como fatores culturais e ambientais. Inicialmente, a dor do trabalho de parto é percebida através da entrada de sinais de dor visceral nos segmentos

toracolombares da medula espinhal. Durante o progresso do trabalho de parto, adiciona-se a sensação de dor proveniente das fibras sensitivas da pele do períneo, através da inervação sacra (De Almeida Cunha; Da Costa Gribel; Palmiro, 2020).

Nesse sentido, a analgesia obstétrica é essencial durante o parto, pois ajuda a aliviar a dor durante o parto e minimiza os riscos associados. Em um contexto clínico em constante evolução, a descoberta de métodos de administração de analgesia obstétrica mais eficazes é fundamental para a melhoria dos desfechos maternos e neonatais (De Vasconcelos et al., 2023). Contudo, é necessário conhecer a abordagem terapêutica frente as principais complicações da anestesia obstétrica.

Tendo em vista o exposto e considerando as ações imprescindíveis à segurança do paciente, objetiva-se evidenciar a abordagem terapêutica frente as principais complicações relacionadas a anestesia obstétrica.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica através da revisão da literatura, um instrumento da base de evidência científica. Inicialmente, houve a geração da questão norteadora desta revisão integrativa da literatura: “Quais evidências científicas da abordagem terapêutica frente as principais complicações relacionadas a anestesia obstétrica?”

Para a localização dos estudos relevantes, que respondessem à pergunta de pesquisa, utilizou-se de descritores indexados e não indexados (palavras-chave) nos idiomas português, inglês e espanhol. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE).

O processo de seleção dos estudos a serem incluídos nesta revisão, utilizou-se como critérios de inclusão: disponibilidade do texto completo, realizados com humanos, publicados nos últimos sete anos (2017 a 2024), nos idiomas português, espanhol e inglês. Excluiu-se ainda na busca inicial: resumos, textos incompletos, relatos técnicos e outras formas de publicação que não artigos científicos completos.

A partir da busca inicial, ocorrida em fevereiro de 2024, foram encontrados 3.011 (três mil e onze) estudos e, após aplicar, os critérios de inclusão e exclusão, obteve-se 65

(sessenta e cinco) estudos, destes, foram analisados títulos e resumos, onde dez (10) foram condizentes com a questão norteadora.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A cefaleia pós-punção é uma das complicações mais comuns após a perfuração acidental da dura-máter durante a analgesia epidural do parto. Pode evoluir para uma dor de cabeça grave e debilitante, sendo crucial conhecer e aplicar medidas preventivas para evitar a punção acidental da dura, especialmente durante a realização da técnica epidural. O tratamento padrão-ouro para a dor de cabeça pós-punção da dura grave é o blood patch terapêutico, embora outras abordagens não invasivas tenham mostrado pouco benefício ou ainda tenham evidências limitadas (Silva, 2016).

A anestesia obstétrica também está associada também a uma complicação que gera dano nervoso associado à parestesia ou à inserção da agulha, desse modo, como abordagem terapêutica é fundamental monitorar pacientes que tenham sofrido tal dano, com previsão de recuperação completa. Devido a punção dural não intencional com a agulha Tuohy com baixa incidência, elenca-se que esta está associada à cefaleia pós-punção dural. Como rara complicação, destaca-se o hematoma nos canais epidural e espinhal, manifestando-se com dor nas costas e déficits motores e sensoriais (Huda, 2019).

Cabe ressaltar, em adição, a ocorrência do abscesso epidural resulta da disseminação bacteriana hematogênica que contamina a microbiota da pele ou o espaço epidural, por isso, é importante considerar o histórico da paciente e realizar exames para identificar sintomas e sinais de trombocitopenia. Em pacientes obesas com estômago cheio, com previsão de vias aéreas difíceis ou com pré-eclâmpsia, por exemplo, uma contagem mais baixa de plaquetas pode ser mais tolerável ao ponderar os riscos da anestesia geral em comparação com a anestesia regional. O uso de anestésicos locais em baixa concentração para a analgesia durante o trabalho de parto pode beneficiar pacientes com maior risco de desenvolver um hematoma, pois, se apresentarem um bloqueio motor intenso, exames de imagem podem ser solicitados precocemente (Huda, 2019).

Como abordagem terapêutica complementar, é importante adotar medidas de hidratação e monitorização. Deve-se evitar a resposta hipertensiva durante a intubação traqueal, utilizando-se nitroprussiato de sódio ou opioides. A oxigenação adequada é

crucial, pois há aumento do consumo de oxigênio. Em pacientes que fazem uso de sulfato de magnésio, pode ocorrer interação com relaxantes musculares. Os cuidados pós-operatórios, incluindo o controle ventilatório, hemodinâmico, de hidratação e de crises convulsivas, são fundamentais para uma boa recuperação da mãe e do bebê (Neto; Nunes, 2020).

CONCLUSÃO

Em suma, a pesquisa trouxe contribuições relacionadas a abordagem terapêutica das complicações da Anestesia Obstétrica, ressaltando condutas imprescindíveis a atuação da equipe de saúde durante a assistência. Portanto, é fundamental ressaltar a importância dos estudos acerca da temática por se tratar de um momento singular na vida da família que integra um novo membro no momento do nascimento, cujas evidências apontam para o manejo adequado e assertivo da condição da paciente para que não haja interferências na recuperação pós cirúrgica.

Reitera-se a necessidade de novos estudos acerca da temática visando predisposição do conhecimento de fatores de risco às complicações da anestesia obstétrica, a fim de adotar medidas preventivas baseadas em protocolos de intervenção no Centro Cirúrgico, Sala De Recuperação Pós-Anestésica e Enfermarias.

REFERÊNCIAS

- DE ALMEIDA CUNHA, A.; DA COSTA GRIBEL, G. P.; PALMIRO, A. Analgesia e anestesia farmacológica em Obstetrícia. *Dismenorreia*, v. 48, n. 9, p. 555-60, 2020.
- DE VASCONCELOS, R. M. R. et al. Anestesia Obstétrica: Gerenciamento de Riscos, Manejo da Dor e Melhores Práticas. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 5, n. 5, p. 5502-5513, 2023.
- HUDA, A. U. I. Complicações Após Anestesia Neuraxial em Pacientes Obstétricas. *Anaesthesia*, 2019.
- NETO, J. P. A.; NUNES, C. E. L. Complicações em Anestesia Obstétrica: Problemas Hematológicos, Eclâmpsia e Pré-Eclâmpsia e Aspiração de Conteúdo Gástrico. *Brazilian Journal of Anesthesiology*, v. 43, n. 1, p. 65-74, 2020.
- SILVA, D. R. Cefaleia pós-punção da dura: uma complicação frequente da analgesia epidural obstétrica. Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Universidade de Porto, 2016.

DESAFIOS E LIMITAÇÕES DO RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA

Challenges and limitations of breast cancer screening

Glória Edeni Dias Pereira Amorim, Universidade de Rio Verde (UniRV) – campus Formosa
Taynara Emanuella Gomes de Almeida, Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista
Augusto Felipe da Rosa Machado, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras
Lina Leon dos Santos, Faculdade Zarns de Medicina
Nayara Souza de Oliveira Bento, UNEX Centro Universitário de Excelência de Feira de Santana
Lorenza Figueiredo Loureiro de Mello, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras
Giovanna Quirino Cossi, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras
Paula Alshami, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras
Ana Carolyn de Almeida Teixeira, Faculdade São Leopoldo Mandic – Araras
Rafaela Quirino Cossi, Médica graduada na UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville.

gloriaamorim9img@gmail.com

RESUMO

Introdução: O câncer de mama é uma neoplasia maligna com origem nas células mamárias, sendo mais comum em mulheres de países desenvolvidos e com idade média de diagnóstico aos 62 anos. Os fatores de risco incluem idade, histórico familiar, mutações genéticas, exposição prolongada ao estrogênio, obesidade, consumo de álcool e radiação ionizante. A classificação é baseada no tipo histológico e status hormonal, enquanto as manifestações clínicas incluem massas palpáveis, alterações na mama, pele, secreção mamilar, dor e linfonodos axilares aumentados. **Objetivo:** O presente assunto tem como objetivo analisar os desafios e limitações para o rastreio do câncer de mama. **Metodologia:** A metodologia consistiu em revisão exploratória de artigos científicos publicados nos últimos 5 anos (2019-2024) em bases de dados como PUBMED, SCIELO e LILACS. Foram selecionados estudos experimentais ou de relato sobre desafios e limitações no rastreio do câncer de mama, incluindo artigos em inglês, português ou espanhol disponíveis gratuitamente. Artigos duplicados ou que não abordavam informações significativas foram excluídos, resultando em 17 artigos analisados. **Resultados e Discussão:** O rastreamento do câncer de mama é crucial para a detecção precoce, mas enfrenta desafios. Assim, a sensibilidade e especificidade dos exames, como a mamografia, variam, gerando resultados falsos. O intervalo ideal entre exames é debatido. **Conclusão:** Embora ocorram avanços, a sensibilidade e especificidade dos exames de rastreamento, bem como o intervalo entre eles, precisam ser melhor compreendidos. Investir em biomarcadores e técnicas de imagem pode melhorar a precisão do rastreamento e reduzir diagnósticos e tratamentos desnecessários.

Palavras-chave: Câncer de mama; Rastreamento; Diagnóstico.

INTRODUÇÃO

O câncer de mama é uma neoplasia maligna que se origina nas células da mama. Sua etiologia exata ainda não é completamente compreendida, com vários fatores de risco conhecidos, incluindo idade avançada, história familiar, mutações genéticas (por exemplo, BRCA1 e BRCA2), exposição prolongada ao estrogênio, obesidade, consumo excessivo de álcool e radiação ionizante (BANZATTO et al. 2023).

O câncer de mama é o câncer mais comum em mulheres em todo o mundo, com incidência variando geograficamente e sendo mais prevalente em países desenvolvidos. A idade média de diagnóstico é de cerca de 62 anos, e as taxas de mortalidade diminuíram nas últimas décadas, provavelmente devido a avanços no diagnóstico precoce e no tratamento (SILVA et al. 2023).

O câncer de mama pode ser classificado de várias maneiras, mas a classificação mais comum é baseada no tipo histológico e no status dos receptores hormonais. O carcinoma ductal invasivo, originário dos ductos mamários e invadindo o tecido circundante, é o tipo mais comum. O carcinoma lobular invasivo origina-se dos lóbulos mamários e pode se espalhar para outras partes do corpo. O carcinoma ductal in situ e o carcinoma lobular in situ são estágios pré-invasivos em que as células cancerígenas estão confinadas aos ductos ou lóbulos (COSTA et al. 2021; SEIXAS et al. 2022).

As manifestações clínicas do câncer de mama incluem massas ou nódulos palpáveis, alterações no tamanho ou forma da mama, alterações na pele como vermelhidão ou descamação, secreção do mamilo, dor na mama e linfonodos axilares aumentados (FERREIRA et al. 2020).

Assim, o presente assunto tem como objetivo analisar os desafios e limitações para o rastreio do câncer de mama.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de natureza revisional e exploratória que consistiu em buscar artigos científicos na base de dados do PUBMED, SCIELO e LILACS, publicados nos últimos 5 anos (2019-2024). Foram incluídos artigos científicos de natureza experimental ou de relato que explorassem acerca dos desafios atuais e limitações frente ao rastreio do diagnóstico de câncer de mama, nesse caso foram incluídos ainda artigos em inglês, português ou espanhol que estivessem disponíveis de modo gratuito integralmente. A partir disso, foram excluídos artigos duplicados, artigos que não abordassem informações significativas e àqueles que em análise apresentassem informações que não englobassem os limites de fato.

Assim, foram encontrados em busca e análise com 2 seletivas aos pares 88 documentos, que ao fim, foram restringidos a 17 artigos analisados para contribuição nos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O rastreamento do câncer de mama é uma estratégia crucial para a detecção precoce, permitindo um tratamento mais eficaz e melhores resultados para as pacientes. No entanto, existem desafios e limitações associados a esse processo. A sensibilidade e especificidade dos exames de rastreamento, como a mamografia, variam, podendo resultar em resultados falsos positivos ou negativos. Além disso, o intervalo ideal entre os exames também é debatido, variando de acordo com as diretrizes (DOS SANTOS CARVALHO et al. 2021; MENDES et al. 2024).

O sobrediagnóstico e sobretratamento são preocupações, com a possibilidade de identificar tumores que não necessariamente progredirão, mas ainda assim levando a tratamentos invasivos. Em relação ao acesso desigual ao rastreamento, barreiras financeiras e de acesso limitam a participação das mulheres. No entanto, avanços em técnicas de imagem e biomarcadores oferecem esperança para melhorar a sensibilidade e especificidade do rastreamento, enquanto reduzem os danos potenciais do sobrediagnóstico e sobretratamento (MENDONÇA, MENDONÇA, LIMA, 2022; PEREIRA et al. 2021).

CONCLUSÃO

A reflexão sobre os desafios e limitações do rastreamento do câncer de mama nos leva a perceber que, embora tenhamos feito avanços significativos, ainda há muito a ser feito. A sensibilidade e especificidade dos exames, bem como o intervalo ideal entre eles, precisam ser melhor compreendidos e ajustados para garantir uma detecção precoce eficaz sem sobrediagnóstico. Além disso, é essencial superar as barreiras de acesso para que todas as mulheres possam se beneficiar do rastreamento.

Por isso, é crucial continuar investindo em estudos e inovações na área. A pesquisa em biomarcadores e técnicas de imagem avançadas pode levar a grandes avanços na precisão do rastreamento, reduzindo o risco de diagnósticos falsos e, consequentemente, de tratamentos desnecessários. Além disso, ao entender melhor os fatores de risco e a biologia do câncer de mama, pode ajudar a desenvolver estratégias de prevenção mais eficazes.

REFERÊNCIAS

- BANZATTO, Sofia et al. O impacto da pandemia no rastreio do câncer de mama. Seven Editora, p. 765-767, 2023.
- COSTA, Aleksandra Pereira et al. Perfil do rastreio do câncer de mama no Município de Campina Grande, Paraíba, Brasil. Research, Society and Development, v. 10, n. 6, p. e25710615730-e25710615730, 2021.
- DOS SANTOS CARVALHO, Matheus et al. Desafios do rastreio do câncer de mama em pessoas transgêneros. Research, Society and Development, v. 10, n. 9, p. e11810917772-e11810917772, 2021.
- FERREIRA, Diego da Silva et al. Conhecimento, atitude e prática de enfermeiros na detecção do câncer de mama. Escola Anna Nery, v. 24, p. e20190054, 2020.
- MENDES, João Vítor Santana et al. O impacto da pandemia no rastreio e no diagnóstico de câncer de mama no Brasil. Inova Saúde, v. 14, n. 2, p. 6-12, 2024.
- MENDONÇA, Willian Júnio Rodrigues; MENDONÇA, Nara Jane; LIMA, Paula Marynela Alves Pereira. Rastreio de câncer de mama em transgêneros: uma revisão integrativa de literatura. Research, Society and Development, v. 11, n. 17, p. e245111738953-e245111738953, 2022.
- PEREIRA, Niccoly Kolle et al. A importância do rastreio do câncer de mama em mulheres pós-menopausa na atenção primária à saúde: uma revisão da literatura. Revista Eletrônica Acervo Científico, v. 27, p. e7073-e7073, 2021.
- SEIXAS, Yuri Borges et al. RASTREIO DO CÂNCER DE MAMA NA SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRA: UM PROTOCOLO VÁLIDO?. Revista de Patologia do Tocantins, v. 9, n. 1, p. 26-30, 2022.
- SILVA, Stella Bertolim Vieira et al. O papel da Ressonância Magnética no diagnóstico e rastreio do câncer de mama no Brasil. Research, Society and Development, v. 12, n. 6, p. e9512641972-e9512641972, 2023.

NUTRIÇÃO E SAÚDE DA MULHER: UM OLHAR SOBRE A SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS

Nutrition and women's health: A look at Polycystic Ovary Syndrome

Jheniffer da Silva Sousa, UNIFACEMA.
Rita Clara Bastos da Silva, UNIFACEMA.
Natali de Sousa Silva, UNIFACEMA.
Jenniffer Silva Leal, UNIFACEMA.
Ronald Fábio da Silva Rodrigues, UNIFACEMA.
Aglay Brito Silva, UNIPLAN.
Maria do Socorro Arruda Nunes Pereira, UNIPLAN.
Raimundo José Bastos da Silva, UNIFACEMA.

jhenyss@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é um dos distúrbios endócrinos mais comuns em mulheres em idade reprodutiva, com prevalência variando de 6 a 10% dependendo dos critérios diagnósticos utilizados. É uma síndrome que pode ser controlada por medicamentos e uma dieta balanceada de acordo com as necessidades do organismo. Estes variam de acordo com o quadro de sintomas da paciente e suas complicações. **Objetivo:** Este estudo objetivou investigar como uma alimentação balanceada e saudável pode contribuir positivamente no quadro clínico de mulheres acometidas com SOP. **Metodologia:** Trata-se de um levantamento bibliográfico realizado por meio de uma revisão de literatura, na qual foram consultadas as bases de dados PUBMED, BVS, Scielo e ScienceDirect, incluindo estudos completos dos últimos 10 anos em português e inglês e excluídos capítulos de livros, resumos, textos incompletos, teses, dissertações, relatos técnicos e outras formas de publicação que não sejam artigos científicos completos. No total foram utilizados 5 artigos na elaboração dos resultados deste estudo. **Resultados e Discussão:** O recurso terapêutico nutricional objetiva reduzir os sinais de hiperandrogenismo, restaurar os ciclos ovulatórios e controlar os traços da síndrome metabólica, a alteração no estilo de vida e alimentação destaca-se como o meio mais efetivo, de menor custo e sem efeitos adversos. A nutrição é fundamental para contribuir em um estilo de vida saudável em mulheres com a SOP. A orientação nutricional individual e adequada age como uma terapia primordial nessa condição juntamente com a prática de atividade física, estando diretamente relacionadas ao atingimento de peso saudável resultando na diminuição da inflamação ocasionada pelo acúmulo de gordura abdominal e o nível de insulina basal, ofertando então, uma melhor qualidade de vida em mulheres com SOP. **Conclusão:** A adoção de um estilo de vida saudável e alimentação de qualidade tem se mostrado um aliado na melhora do quadro clínico e diminuição dos sintomas da SOP. É necessário o cuidado com a mulher com a síndrome, pois além de prevenir e tratar a patologia, o tratamento realizado de forma adequada contribui positivamente na sua qualidade de vida.

Palavras-chave: Síndrome do ovário policístico; Aspectos nutricionais; Alimentação saudável; Quadro clínico.

INTRODUÇÃO

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é um dos distúrbios endócrinos mais comuns em mulheres em idade reprodutiva, com prevalência variando de 6 a 10% dependendo dos critérios diagnósticos utilizados (BOZDAG, et al., 2016). É caracterizada por hiperandrogenismo, anovulação crônica e ovários policísticos e está frequentemente associada à resistência à insulina, obesidade, infertilidade, bem como a consequências a longo prazo, como aumento do risco de diabetes tipo 2, câncer do endométrio e doenças cardiovasculares (NEVES, et al., 2020).

A SOP é uma patologia complexa caracterizada por efeitos metabólicos significativos, para que ocorra uma melhora significativa no perfil metabólico e consequentemente o hormonal, o tratamento não deverá ser baseado apenas em medicamentos e sim no equilíbrio e consumo adequado de proteínas, boas fontes de carboidratos e estratégias utilizando alimentos antioxidantes e anti- inflamatórios alinhados ao tratamento da disbiose que causa o aumento da resistência à insulina.

É uma síndrome que pode ser controlada por medicamentos e por uma dieta balanceada de acordo com as necessidades do organismo. Estes variam de acordo com o quadro de sintomas da paciente e suas complicações (ROCHA, et al., 2011).

Nesse contexto, este estudo objetivou investigar como uma alimentação balanceada e saudável pode contribuir no quadro clínico de mulheres acometidas com SOP.

METODOLOGIA

O estudo baseia-se em uma revisão de literatura, com a finalidade de sintetizar resultados alcançados acerca da relação da Síndrome dos Ovários Policísticos e alimentação saudável.

Foram consultadas as bases de dados PubMed da National Library of Medicine; BVS (Biblioteca Virtual da Saúde), coordenada pela BIREME e composta de bases de dados bibliográficas produzidas pela Rede BVS, como LILACS, além da base de dados Medline e outros tipos de fontes de informação; e ScienceDirect.

Como critérios de inclusão foram utilizados estudos disponíveis em sua totalidade, publicados nos últimos 10 anos, nos idiomas Português e Inglês e excluídos capítulos de livros, resumos, textos incompletos, teses, dissertações, monografias, relatos técnicos e

outras formas de publicação que não sejam artigos científicos completos. No total foram utilizados 5 artigos na elaboração dos resultados deste estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tratamento nutricional se mostra efetivo e essencial para a redução de peso, que manifesta um avanço significativo em relação ao sistema metabólico e concentração de insulina livre, determinantes de impacto direto na síndrome pela relação com a produção de andrógenos e disfunção ovariana (GLUECK; GOLDENBER, 2018). A abordagem nutricional visa modular o sistema endócrino e metabólico e o processo inflamatório característico da síndrome metabólica. A obesidade é relacionada à SOP, porém a composição visceral deve ser observada atentamente pelo risco cardiovascular e resistência à insulina, que são fatores de risco da síndrome. (KIM et al., 2018).

O recurso terapêutico nutricional, objetiva reduzir os sinais de hiperandrogenismo, restaurar os ciclos ovulatórios e controlar os traços da síndrome metabólica, a alteração no estilo de vida e alimentação destaca-se como o meio mais efetivo, de menor custo e sem efeitos adversos (WANDERLEY et al., 2018).

A nutrição é fundamental para contribuir em um estilo de vida saudável em mulheres com a SOP. A orientação nutricional individual e adequada age como uma terapia primordial nessa condição juntamente com a prática de atividade física, estando diretamente relacionadas ao atingimento de peso saudável resultando na diminuição da inflamação ocasionada pelo acúmulo de gordura abdominal e o nível de insulina basal, ofertando então, uma melhor qualidade de vida em mulheres com SOP (OLIVEIRA; SILVA; SALOMON, 2022).

Diante dos processos de tratamento, diagnóstico e prevenção, os aspectos nutricionais tendem a se fazer presentes como fator primordial para manter a diversificação alimentar baseada nas necessidades de cada portadora desta síndrome. A educação alimentar nas mais diversas condições dentro e fora do processo de tratamento oportuniza a melhoria da qualidade de vida das mulheres com essa condição (SANTOS et al., 2019).

CONCLUSÃO

A SOP traz consigo diversos problemas à saúde da mulher, tais como problemas hormonais, metabólicos e até mesmo sociais e psicológicos. A adoção de um estilo de vida saudável e alimentação de qualidade tem se mostrado um aliado na melhora do quadro clínico e diminuição dos sintomas da SOP. É necessário o cuidado com a mulher com a síndrome, pois além de prevenir e tratar a patologia, o tratamento realizado de forma adequada contribui significativamente na sua qualidade de vida.

Apesar da relevância e importância do tema, os estudos acerca da SOP ainda são limitados. Com isso, sugere-se mais pesquisas que aprofundem os conhecimentos sobre a doença e o manejo nutricional afim de melhorar o quadro clínico de mulheres acometidas por essa patologia, o que irá contribuir positivamente na melhora da qualidade de vida delas.

REFERÊNCIAS

BOZDAG, G.; MUMUSOGLU, S.; ZENGİN, D.; KARABULUT, E.; YILDIZ, B.O. The prevalence and phenotypic features of polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Human reproduction*. v.31, n.12, 2016.

GLUECK. C. J.; GOLDENBERG, N. And Characteristics of obesity in polycystic ovary Syndrome: Etiology, treatment, and genetics. *Metabolism, EUA*, v.92, p 108-120, Mar. 2019.

KIM. K.; WACTAWSKI-WENDY, J.; MICHELS, K, A.; SCHLIEP, K, C.; PLOWDEN, T, C.; CHALJUB, E, N.; MUMFORD, S, L. Dietary minerals, reproductive hormone levels and sporadic anovulation: associations in healthy women with regular menstrual cycles. *Br J Nutr. EUA*. v. 120. n. 1, abr. 2018.

NEVES, L.P.P. et al. Nutritional and dietary aspects in polycystic ovary syndrome: insights into the biology of nutritional interventions. *Gynecological Endocrinology*. v.36, n.12, 2020.

OLIVEIRA; T. F; SILVA, M. J. A. A; SALOMON, A. L. R. Síndrome do ovário policístico: a nutrição no tratamento de resistência à insulina e dos processos inflamatórios. *Research, Society and Developmen*. v.11, n.8, 2022.

RAMOS, A.P.S.; ANTUNES.B.F.; MOREIRA.J.R.; MAÇÃO.N.G. *Nutrição Funcional na Saúde da mulher*. 1.ed. Rio de janeiro: Editora Atheneu, 2018. 186p.

ROCHA, M.P.; MARCONDES, J.A.; BARCELLOS, C.R.; HAYASHIDA, S.A.; CURI, D.D.; FONSECA, A.M. da et al. Dyslipidemia in women with polycystic ovary syndrome: incidence, pattern and predictors. *Gynecol Endocrinol*. v.10, n.27, pg. 814-9, 2011.

SANTOS, T.S. et al. Aspectos nutricionais e manejo alimentar em mulheres com síndrome dos ovários policísticos. *Revista Saúde em Foco*. Teresina-PI, v.11, n.1, p. 649-670, 2019.

WANDERLEY. M. S.; PEREIRA, L. C. R.; SANTOS, C, B.; CUNHA, V, S, D.; NEVES, M, V, J. Association between Insulin Resistance and Cardiovascular Risk Factors in Polycystic Ovary Syndrome Patients. *Rev Bras Ginecol Obstet, Brasilia*, v. 40, n. 4, Abr. 2018.

**AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE GESTANTES
ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE
CAXIAS-MA NOS ANOS DE 2020 À 2023: UMA ANÁLISE DE DADOS
SECUNDÁRIOS**

Assessment of the Nutritional Status of pregnant adolescents assisted by Primary Care in the city of
Caxias-MA in the years 2020 to 2023: an analysis of secondary data

Jheniffer da Silva Sousa, UNIFACEMA.

Rita Clara Bastos da Silva, UNIFACEMA.

Natali de Sousa Silva, UNIFACEMA.

Jennifer Silva Leal, UNIFACEMA.

Ronald Fábio da Silva Rodrigues, UNIFACEMA.

Aglay Brito Silva, UNIPLAN.

Maria do Socorro Arruda Nunes Pereira, UNIPLAN.

Raimundo José Bastos da Silva, UNIFACEMA.

jhenyss@hotmail.com

RESUMO

Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), adolescência é o período de transição entre infância e idade adulta, iniciando aos 10 e estendendo-se aos 19 anos. Gravidez nessa fase considera-se problema de saúde pública, pois pode acarretar complicações materno e fetais. Durante a gestação as necessidades nutricionais aumentam, e alimentação adequada é primordial para a saúde da mãe e do feto. Em relação ao estado nutricional (EN), gestantes adolescentes necessitam de um tratamento de risco nutricional, devido estarem na fase de crescimento e desenvolvimento da adolescência unidas as modificações corporais e metabólicas da gravidez. **Objetivo:** Este estudo objetivou descrever os dados do EN de gestantes adolescentes usuárias de serviços públicos de saúde registrados no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Web (SISVAN) nos anos de 2020 à 2023 na cidade de Caxias - MA. **Metodologia:** Trata-se de um estudo epidemiológico de delineamento ecológico, descritivo e de série temporal, cujo público foram gestantes adolescentes atendidas na Atenção Básica do Sistema Único de Saúde nos anos de 2020 à 2023 na cidade de Caxias - MA, possuindo acesso eletrônico livre, disponível no site do SISVAN. Foi avaliado o EN com base na curva de Atalah, que monitora o ganho gestacional baseado no IMC segundo a idade gestacional. **Resultados e Discussão:** Entre os anos avaliados, foram registrados no total 919 gestantes adolescentes. Observou-se um declínio, apresentando um menor número em 2023. O EN eutrófico prevaleceu, seguido por baixo peso, sobrepeso e obesidade. Constatou-se ainda tendência crescente de gestantes eutróficas entre 2020 e 2022, porém em 2023 houve redução, destacando um aumento de baixo peso comparado à quantidade de gestantes, e aumento de sobrepeso, em termos percentuais. É importante acompanhar o EN antes e durante a gestação, pois os desvios nutricionais são fundamentais no crescimento e evolução do conceito, e peso ao nascer. **Conclusão:** A análise dos dados permitiu conhecer a tendência do EN de gestantes adolescentes em Caxias - MA, bem como quantitativo geral, possibilitando a criação de estratégias de saúde para a mãe adolescente e para o bebê.

Palavras-chave: Gravidez na adolescência; Estado nutricional; Vigilância alimentar e nutricional; Atenção Básica.

INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a adolescência é o período de transição entre a infância e a idade adulta, com início aos 10 e se estendendo até os 19 anos de idade (WHO,1986), sendo um período do desenvolvimento marcado por transformações biológicas, psicológicas e sociais (SAWYER, 2018). A gravidez na adolescência é considerada um problema de saúde pública, tendo em vista que pode acarretar diversos problemas materno e fetais. Aspectos clínicos, sociais, culturais, econômicos e emocionais podem estar associados com desfechos negativos, no estado de saúde de ambos. (ROSSETTO et al.,2014).

Durante o período gestacional as necessidades nutricionais são aumentadas, e alimentação adequada é primordial para a saúde da mãe e do feto (TEIXERA; CABRAL, 2016). As gestantes são suscetíveis à inadequação nutricional, pelo aumento da demanda de energia, macro e micronutrientes, que ocorrem durante a gravidez. A qualidade da alimentação e o estado nutricional da mulher, antes e durante a gravidez, afetam o crescimento e o desenvolvimento fetal, bem como a evolução da gestação (DEMETRIO, 2010). Em relação ao estado nutricional (EN) em especial as gestantes adolescentes necessitam de um tratamento de risco nutricional, pois ainda estão na fase de crescimento e desenvolvimento da adolescência unidas as todas as modificações corporais e metabólicas da gravidez (ROCHA, 2022).

Nesse contexto, este estudo objetivou descrever os dados do estado nutricional de gestantes adolescentes usuárias de serviços públicos de saúde registrados no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Web (SISVAN Web) nos anos de 2020 à 2023 na cidade de Caxias - MA.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico de delineamento ecológico, descritivo e de série temporal, cujo público foram gestantes adolescentes atendidas na Atenção Básica do Sistema Único de Saúde nos anos de 2020 a 2023 na cidade de Caxias - MA, que possuem acesso eletrônico livre, disponível no site do SISVAN (<https://sisaps.saude.gov.br/sisvan/relatoriopublico/index>).

O estado nutricional das gestantes fornecidos pelo SISVAN Web, é avaliado com base na curva de Atalah, que monitora o ganho gestacional baseado no IMC segundo a

idade gestacional. Este método de avaliação antropométrica classifica o estado nutricional em quatro categorias, sendo elas: baixo peso, eutrofia, sobrepeso e obesidade (MELO et al., 2011). Vale destacar que esta classificação do estado nutricional não é específica para gestantes adolescentes, mas segundo as orientações para coleta em serviços de saúde do Ministério da Saúde brasileiro, esta pode ser usada neste público desde que a interpretação dos resultados seja flexível e se considere a especificidade do grupo em questão (JÚNIOR et al., 2021).

O estudo utilizou os dados disponibilizados pelo SISVAN Web, considerando todas as raças/cores, povos/comunidades, escolaridades e os dados referentes ao EN de gestantes adolescentes na faixa etária de 10 a 19 anos. A obtenção dos dados realizou-se no mês de fevereiro de 2024. Foram excluídas da pesquisa gestantes adultas com idade superior a 20 anos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre 2020 e 2023, foram registrados no SISVAN um total de 919 gestantes adolescentes. Observou-se um declínio ao longo destes anos, apresentando um menor número em 2023 (tabela 1). O EN eutrófico prevaleceu, seguido por baixo peso, sobrepeso e obesidade, respectivamente. É importantíssimo o acompanhamento do estado nutricional antes e durante a gestação, pois os desvios nutricionais têm papel fundamental sobre o crescimento e evolução do concepto, bem como do peso ao nascer (GRILLO; SLAVIERO; MEZADRI, 2021).

Constatou-se uma tendência crescente de gestantes eutróficas entre os anos de 2020 à 2022, porém em 2023 esse número diminuiu, destacando um aumento do baixo peso em comparação à quantidade de gestantes adolescentes do referido ano, assim como um leve aumento de gestante com sobrepeso, em termos percentuais. Adolescentes que começaram a gestação com baixo peso devem ganhar mais peso do que as gestantes que iniciaram com peso adequado e excesso de peso. O peso pré-gestacional abaixo do recomendado e o ganho de peso insuficiente aumentam o prognóstico negativo da gestação, podendo ocorrer sérias consequências, como risco de aborto espontâneo, probabilidade de parto prematuro e distúrbios relacionados ao crescimento e desenvolvimento mental do bebê (COSTA, et al., 2023).

No que diz respeito às gestantes com obesidade, observa-se um declínio acentuado, apresentando um menor valor no ano de 2023. O acompanhamento da gestante por meio do pré-natal é capaz de fornecer informações e orientações pertinentes sobre a evolução da gestação, assim como, a assistência realizada de forma correta e ininterrupta proporcionará a mulher uma gestação mais tranquila e saudável (BRITO et al., 2021).

Tabela 1. Estado nutricional de gestantes adolescentes assistidas pela Atenção Primária na cidade de Caxias-MA nos anos de 2020 à 2023.

Anos	Baixo peso		Eutrófico		Sobrepeso		Obesidade		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	
2020	131	36,69%	145	40,62%	51	14,29%	30	8,4%	357
2021	87	35,51%	103	42,04%	33	13,47%	22	8,98%	245
2022	53	28,19%	95	50,53%	28	14,89%	12	6,38%	188
2023	42	32,56%	57	44,19%	24	18,6%	6	4,65%	129
TOTAL	313		400		136		70		919

Fonte: Autores, 2024.

CONCLUSÃO

A análise dos dados permitiu conhecer a tendência do estado nutricional de gestantes adolescentes no Município de Caxias-MA, assim como o quantitativo geral, o que possibilita a criação de estratégias de saúde para a mãe adolescente, bem como para o bebê.

A tendência de queda no quantitativo de gestantes adolescentes pode demonstrar uma melhora no conhecimento e acesso a métodos contraceptivos, bem como a informações adequada para realização do planejamento reprodutivo que é um ponto importante e bem trabalhado dentro das Unidades Básicas de Saúde.

REFERÊNCIAS

BRITO, L. DE M. E. et al. A importância do pré-natal na saúde básica: uma revisão bibliográfica. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 5, p. 1–8, 2021.

COSTA, L. S. G. et al., monitoramento do estado nutricional de gestantes adolescentes da região nordeste: análise de dados do sisvan. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*. v.5, n.4, p: 1815-1825, 2023.

DEMETRIO, F. Pirâmide alimentar para gestantes eutróficas de 19 a 30 anos. *Rev Nutr*. v.23, n.5, pg:763–778, 2010.

GRILLO, L. P.; SLAVIERO, M. C.; MEZADRI, T. Avaliação do estado Nutricional de Gestantes Adolescentes: análise de dados secundários. Revista O Mundo da Saúde, v. 45, n. 1, p. 283–290, 2021.

JÚNIOR, A. E. DA S. et al. Tendência do estado nutricional de gestantes adolescentes beneficiárias do programa de transferência condicionada de renda brasileiro Bolsa Família no período 2008-2018. Ciencia e Saude Coletiva, v. 26, n. 7, p. 2613–2624, 2021.

MELO, M. I. B. DE et al. Estado nutricional de gestantes avaliado por três diferentes métodos de classificação antropométrica. Revista de Nutrição, v. 24, n. 4, p. 585–592, 2011.

ROCHA, M. A. C. Caracterização antropométrica e desfechos obstétricos de gestantes adolescentes brasileiras: uma revisão sistemática, 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) - Universidade Federal do Amazonas, Instituto de Saúde e Biotecnologia, Coari-AM, 2022.

ROSSETTO, M.S.; SCHERMANN, L.B.; BÉRIA J.U. et al. Maternidade na adolescência: indicadores emocionais negativos e fatores associados em mães de 14 a 16 anos em Porto Alegre, RS, Brasil. Ciência e Saúde Coletiva, v. 19, n. 10, p. 4235- 4246, 2014.

SAWYER, S.M; AZZOPARDI, P.S; WICKREMARATHNE, D; PATTON, G.C. The age of adolescence. Lancet Child Adolesc Health. v.2, n.3 p:223-8, 2018.

TEIXEIRA, C; CABRAL, A. Avaliação nutricional de gestantes sob acompanhamento em serviços de pré-natal distintos: a região metropolitana e o ambiente rural. Revista Brasil de Ginecologia e Obstetrícia. v.38, n.1, p:27–34, 2016.

World Health Organization (WHO). Young people's health: a challenge for society. Geneva: WHO; 1986.

INCIDÊNCIA E ABORDAGEM DIAGNÓSTICA DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO EM PACIENTES DE TERAPIA INTENSIVA

Incidence and diagnostic approach of urinary tract infection in intensive care unit patients

Igor Costa Campos Freire, Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - UNITPAC
Yasmim lima Dutra, Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - UNITPAC
Laryssa Saraiva Vinhal, Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - UNITPAC
Ademar Dias de Sousa Neto, UNINOVAFAPI
Luanna Barros de Almeida, Universidade de Brasília-UNB
Hugo Gomes Rocha, Universidad Internacional Três Fronteiras - UNINTER
Ana Caroline Oliveira Ornelas, Universidade do Grande Rio (Unigranrio | AFYA) - Duque de Caxias
Eduardo Amaral de Almeida Melo, Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC- PORTO)
Lucas Belani Ribeiro, Universidade São Judas Tadeu (USJT), Campus Cubatão
Lia Vitória Moura de Araújo Bezerra, Uninovafapi- AFYA

igorccfreire@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A infecção do trato urinário (ITU) é uma das infecções bacterianas mais prevalentes em adultos, especialmente em mulheres. Calcula-se que haja cerca de 0,5 episódios de cistite aguda por mulher por ano. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é analisar a frequência com que ocorre e a forma como é diagnosticada a infecção do trato urinário em pacientes sob cuidados intensivos. **Metodologia:** Este estudo buscou realizar uma revisão integrativa da literatura, utilizando métodos para sintetizar os resultados de estudos relacionados a incidência e abordagens diagnósticas de infecção do trato urinário em pacientes de terapia intensiva. **Resultados e Discussão:** As infecções relacionadas à assistência à saúde foram definidas como aquelas que ocorreram após 48 horas de internação do paciente. **Conclusão:** Com base na revisão integrativa da literatura sobre a incidência e abordagens diagnósticas da infecção do trato urinário em pacientes de terapia intensiva, observou-se uma alta prevalência dessa condição nesse contexto clínico.

Palavras-chave: Incidência; Infecção do trato urinário; Terapia intensiva; Abordagem diagnóstica; Pacientes críticos; Diretrizes de diagnóstico.

INTRODUÇÃO

A infecção do sistema urinário (ISU) é uma das infecções bacterianas mais prevalentes em adultos, especialmente em mulheres. Calcula-se que haja cerca de 0,5 episódios de cistite aguda por mulher por ano. Essa condição pode afetar tanto o sistema urinário inferior (uretra e bexiga), com maior frequência, quanto o superior (rins e ureteres) (Haddad JM, 2015).

As principais infecções relacionadas à assistência à saúde incluem a infecção primária da corrente sanguínea associada ao uso de cateter venoso central, a infecção no local cirúrgico, a infecção do trato urinário e a pneumonia associada à ventilação mecânica (Rocha et al., 2023).

A infecção do trato urinário se desenvolve quando as bactérias uropatogênicas substituem a flora bacteriana normal ao redor da uretra e ascendem pelo sistema urinário. A ocorrência da infecção é resultado da interação entre a virulência das bactérias e a suscetibilidade do hospedeiro, que favorecem a aderência e a colonização dos microrganismos (Jarbas et al., 2010).

Diante disso, o objetivo deste estudo é analisar a frequência com que ocorre e a forma como é diagnosticada a infecção do trato urinário em pacientes sob cuidados intensivos.

METODOLOGIA

Este estudo buscou realizar uma revisão integrativa da literatura, utilizando métodos para sintetizar os resultados de estudos relacionados a incidência e abordagens diagnósticas de infecção do trato urinário em pacientes de terapia intensiva.

Quadro 1: Aplicação da estratégia PICO para a Revisão Integrativa da Literatura

Acrônimo	Definição	Aplicação
P	População	Pacientes de terapia intensiva
I	Interesse	Incidência e abordagens diagnósticas de infecção do trato urinário
Co	Contexto	Ambiente de terapia intensiva

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

A busca metodológica foi realizada por meio da análise nas bases de dados, disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sendo: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem. Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) em cruzamento com o operador booleano AND, da seguinte forma: (Sistema Urinário) AND (Infecções Urinárias) AND (Unidades de Terapia Intensiva).

Foram estipulados os critérios de inclusão, levando em consideração: artigos completos publicados nos últimos dez anos (2014-2024), em inglês, português e espanhol. Posteriormente, foi realizada a leitura minuciosa dos títulos e resumos, seguidas dos

artigos elegíveis na íntegra, descartando artigos conforme os critérios de exclusão: publicações que não contemplassem o objetivo do estudo, artigos na modalidade de tese, sendo que artigos duplicados não foram contabilizados. Desta forma, foram selecionados 10 artigos para compor a amostra bibliográfica desta revisão.

O presente estudo não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, uma vez que não envolve pesquisas clínicas com animais ou seres humanos. Todas as informações foram coletadas de sistemas secundários e fontes de domínio público avançados que exigem citação de literatura; cuidado para não confundir resultados com procedimentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As infecções relacionadas à assistência à saúde foram definidas como aquelas que ocorreram após ≥ 48 horas de internação do paciente. Para diagnosticar uma infecção do trato urinário, foram considerados critérios clínicos e microbiológicos, os quais incluem a presença de pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas sem outra causa conhecida: febre (38°C), urgência urinária, frequência urinária, disúria, sensibilidade suprapúbica e uma cultura de urina positiva, isto é, com uma contagem de colônias bacterianas de pelo menos 10^5 unidades formadoras de colônias por mililitro de urina, e não mais do que duas espécies de microrganismos. Devido à falta de dados clínicos e biológicos do dia da coleta da urina para cultura, não foi possível distinguir entre pacientes sintomáticos e assintomáticos, sendo considerado apenas o critério microbiológico para um diagnóstico positivo de infecção (Horan et al., 2008; Aubron et al., 2015).

Além disso, conforme observado por Barbosa et al. (2019), os pacientes que foram internados por mais de 15 dias, com uma média de 12 dias de uso de cateter, demonstraram uma associação direta entre o tempo de hospitalização e o uso de CVD com a ocorrência de ITU. Esta associação ressalta a importância de uma vigilância rigorosa e de medidas preventivas para reduzir o risco de infecção do trato urinário em pacientes sob cuidados intensivos, particularmente aqueles com períodos prolongados de internação e uso de cateteres.

Esses achados destacam a necessidade de protocolos de prevenção e intervenção direcionados, incluindo o manejo adequado de cateteres urinários e o monitoramento regular de sinais e sintomas de infecção em pacientes criticamente doentes. Futuras

pesquisas podem se concentrar em avaliar a eficácia de tais intervenções na redução da incidência de ITU e na melhoria dos desfechos clínicos em pacientes de terapia intensiva.

CONCLUSÃO

Com base na revisão integrativa da literatura sobre a incidência e abordagens diagnósticas da infecção do trato urinário em pacientes de terapia intensiva, observou-se uma alta prevalência dessa condição nesse contexto clínico. Os estudos revisados destacaram a importância da vigilância ativa e do diagnóstico preciso para o manejo eficaz da infecção urinária nestes pacientes. Além disso, foram identificadas várias abordagens diagnósticas, incluindo exames laboratoriais, testes de imagem e critérios clínicos, cada um com suas vantagens e limitações específicas.

Entretanto, é importante ressaltar as limitações encontradas durante o estudo, como a heterogeneidade dos métodos de diagnóstico e a falta de consenso sobre os critérios para definir a infecção do trato urinário em pacientes de terapia intensiva. Essas variações podem afetar a precisão dos resultados e a comparabilidade entre os estudos revisados. Além disso, a maioria dos estudos incluídos foi observacional, o que pode limitar a inferência causal e a generalização dos resultados.

REFERÊNCIAS

BARBOSA LR, Mota EC, Oliveira AC. Infecção do trato urinário associada ao cateter vesical em uma unidade de terapia intensiva. *Rev Epidemiol Controle Infecç.* 2019;9(2):103-8.

Haddad JM. Manual de uroginecologia e cirurgia vaginal. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo); 2015.

RORIZ-FILHO, Jarbas S. et al. Infecção do trato urinário. *Medicina (Ribeirão Preto)*, v. 43, n. 2, p. 118-125, 2010.

ROCHA, Ana Flávia et al. Incidência de infecção do trato urinário em unidade de terapia intensiva: implementação de um checklist assistencial. *Enferm. foco (Brasília)*, p. 1-5, 2023.

HORAN, T.C.; ANDRUS, M.; DUDECK, M.A. CDC/NHSN surveillance definition of health care-associated infection and criteria for specific types of infections in the acute care setting. *Am J Infect Control*, v. 36, n. 5, p. 309–332, jun. 2008.

PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE: USO DO CURB-65 PARA AVALIAÇÃO DE GRAVIDADE E DIRECIONAMENTO PARA TRATAMENTO CLÍNICO

Community-acquired pneumonia: use of the curb-65 to assess severity and direct clinical treatment

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Francisco Hérciles Moreira de Carvalho, Universidade Federal do Piauí.
Nerisvaldo Gomes Feitosa Junior, Universidade Federal do Piauí.
Álvaro Henrique Silva Varão, Universidade Federal do Vale do São Francisco.
Wanderson Patrick Sousa Silva, Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida (Fesar).
Francisca Castro Fontinele Neta, Universidade Federal do Piauí.
Josias de Melo Xavier, Faculdade Morgana Potrich – FAMP.
Alexsander Popov Sá de Sousa, Centro Universitário UniFacid.
André Perroni Saldini, Faculdade Morgana Potrich – FAMP.
Laura Oliveira Valaci, Faculdade Morgana Potrich – FAMP.

larabiacelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) permanece como a enfermidade infecciosa aguda de maior impacto médico-social em termos de morbidade e custos associados ao tratamento; **Objetivo:** Evidenciar o uso do CURB-65 para avaliação de gravidade e direcionamento para tratamento clínico de Pneumonia Adquirida na Comunidade. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica através da revisão da literatura, um instrumento da base de evidência científica. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). A partir da busca inicial, ocorrida em fevereiro de 2024, dez (10) foram condizentes com a questão norteadora desta pesquisa. **Resultados e Discussão:** O escore CURB-65, criado em 2003 pela British Thoracic Society, leva em consideração 5 parâmetros (alteração do estado mental, ureia, ritmo respiratório, pressão arterial e idade igual ou superior a 65 anos), destacando-se pela maior praticidade de aplicação. Desse modo, a ferramenta clínica é capaz de calcular a mortalidade em 30 dias. Contudo, ao adentrar a Unidade de Terapia Intensiva a referida escala não está indicada. **Conclusão:** A utilização do escore é fundamental à prática clínica como uma das condutas imprescindíveis a atuação da equipe de saúde durante a assistência. Desse modo, é válido ressaltar que o conhecimento do CURB-65 aponta para o manejo adequado e assertivo da PAC.

Palavras-chave: Pneumonia Adquirida na Comunidade; CURB-65; Clínica Médica.

INTRODUÇÃO

A Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) permanece como a enfermidade infecciosa aguda de maior impacto médico-social em termos de morbidade e custos associados ao tratamento. Identifica-se que as faixas etárias mais vulneráveis a complicações sérias se encontram nos extremos de idade, o que tem justificado a

implementação de medidas preventivas direcionadas a esses segmentos populacionais (Corrêa *et al.*, 2009).

A apresentação clínica da PAC geralmente se manifesta como uma condição aguda, com sintomas e sinais que surgem recentemente e variam em intensidade. Inicialmente, a tosse pode ser seca, evoluindo para a produção de secreção mucosa a purulenta, às vezes acompanhada de sangue seguida de dor torácica de caráter pleurítico, localizada e agravada pela inspiração. A dispneia indica gravidade da pneumonia, acompanhada de fadiga e sintomas gerais como sudorese (Chauvet; Costa; Faria, 2010).

Apesar de o *Streptococcus pneumoniae* manter-se como o agente causador predominante da PAC, outras bactérias e vírus respiratórios também desempenham papéis significativos no desenvolvimento dessa doença (Ferreira- Coimbra; Sarda; Rello, 2020). Tendo em vista o exposto e considerando as ações imprescindíveis à segurança do paciente, objetiva-se evidenciar o uso do CURB-65 para avaliação de gravidade e direcionamento para tratamento clínico de Pneumonia Adquirida na Comunidade.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica através da revisão da literatura, um instrumento da base de evidência científica. Inicialmente, houve a geração da questão norteadora desta revisão integrativa da literatura: “Quais evidências científicas do uso do CURB-65 para avaliação de gravidade e direcionamento para tratamento clínico de Pneumonia Adquirida na Comunidade?”

Para a localização dos estudos relevantes, que respondessem à pergunta de pesquisa, utilizou-se de descritores indexados e não indexados (palavras-chave) nos idiomas português, inglês e espanhol. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE).

O processo de seleção dos estudos a serem incluídos nesta revisão, utilizou-se como critérios de inclusão: disponibilidade do texto completo, realizados com humanos, publicados nos últimos sete anos (2017 a 2024), nos idiomas português, espanhol e inglês. Excluiu-se ainda na busca inicial: resumos, textos incompletos, relatos técnicos e outras formas de publicação que não artigos científicos completos.

A partir da busca inicial, ocorrida em fevereiro de 2024, foram encontrados 1.411 (mil quatrocentos e onze) estudos e, após aplicar, os critérios de inclusão e exclusão, obteve-se 45 (quarenta e cinco) estudos, destes, foram analisados títulos e resumos, onde dez (10) foram condizentes com a questão norteadora.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O diagnóstico da PAC é baseado no julgamento clínico, no entanto, devido à variabilidade dos sintomas, essa condição pode ser mais bem identificada na prática pela observação de um novo infiltrado pulmonar evidente em radiografia ou tomografia computadorizada do tórax, associado a dois ou mais dos seguintes critérios: tosse inicial ou agravada, produção de escarro ou dispneia, dor torácica pleurítica, hipertermia ou hipotermia, dessaturação de O₂, confusão mental, leucocitose ou leucopenia (Shoar; Musher, 2020).

Nessa perspectiva, o escore CURB-65, criado em 2003 pela British Thoracic Society, leva em consideração 5 parâmetros (alteração do estado mental, ureia, ritmo respiratório, pressão arterial e idade igual ou superior a 65 anos), destacando-se pela maior praticidade de aplicação. Desse modo, a ferramenta clínica é capaz de calcular a mortalidade em 30 dias. Contudo, ao adentrar a Unidade de Terapia Intensiva a referida escala não está indicada (Grief; Loza, 2018).

Cabe ressaltar que o CURB-65 viabiliza a avaliação de gravidade e direcionamento para tratamento clínico na medida que há a atribuição de valores conforme o quadro clínico do paciente. Desse modo, pacientes com pontuação de 0 ou 1 podem receber tratamento ambulatorial, enquanto aqueles com pontuação de 2 podem ser considerados para internação hospitalar; já os pacientes com pontuação de 3, 4 ou 5 necessitam de cuidados hospitalares (Rider; Frazee, 2018; Modi; Kovacs, 2020).

Mediante o exposto, compreender a etiologia da pneumonia é essencial para o desenvolvimento de intervenções adequadas. Após a hospitalização devido à pneumonia adquirida na comunidade, o curso clínico pode resultar em melhora, falha clínica ou pneumonia não resolvida. Portanto, é crucial ter conhecimento sobre a epidemiologia e a evolução do quadro clínico dos pacientes com PAC para garantir o sucesso do tratamento (Peyrani *et al.*, 2020).

Assim, a PAC tem grande importância em escala global, uma vez que está associada a altos índices de hospitalizações e complicações. Por conseguinte, é evidente a importância de os profissionais de saúde possuírem habilidades para identificar, avaliar a gravidade do quadro clínico e, por fim, administrar um tratamento apropriado para a doença (Bothrel *et al.*, 2023).

CONCLUSÃO

A presente pesquisa trouxe contribuições relacionadas as evidências científicas do uso do CURB-65 para avaliação de gravidade e direcionamento para tratamento clínico de Pneumonia Adquirida na Comunidade, ressaltando que a utilização do score é fundamental à prática clínica como uma das condutas imprescindíveis a atuação da equipe de saúde durante a assistência. Desse modo, é válido ressaltar que o conhecimento do CURB-65 aponta para o manejo adequado e assertivo da PAC.

Reitera-se a necessidade de novos estudos acerca da temática visando predisposição de novos estudos para aprimorar o CURB-65 ao âmbito da Unidade de Terapia Intensiva, a fim de adotar medidas preventivas baseadas em protocolos.

REFERÊNCIAS

- BOTHREL, Gabriela Brito et al. Pneumonia adquirida na comunidade: aspectos etiológicos e manejo clínico no adulto e na criança. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 6, n. 3, p. 12928-12937, 2023.
- CHAUVET, Paulo; COSTA, Waiter; FARIA, Anamelia. Pneumonia adquirida na comunidade. *Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto (TÍTULO NÃO-CORRENTE)*, v. 9, n. 2, 2010.
- CORRÊA, Ricardo de Amorim et al. Diretrizes brasileiras para pneumonia adquirida na comunidade em adultos imunocompetentes-2009. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 35, p. 574-601, 2009.
- FERREIRA-COIMBRA, Joao; SARDA, Cristina; RELLO, Jordi. Burden of community-acquired pneumonia and unmet clinical needs. *Advances in therapy*, v. 37, p. 1302-1318, 2020.
- GRIEF, S. N.; LOZA, J. K. Guidelines for the Evaluation and Treatment of Pneumonia. *Primary Care: Clinics in Office Practice*, v. 45, n. 3, p. 485–503, set. 2018.
- MODI, A. R.; KOVACS, C. S. Community-acquired pneumonia: Strategies for triage and treatment. *Cleveland Clinic Journal of Medicine*, v. 87, n. 3, p. 145–151, mar. 2020.
- PEYRANI, Paula et al. Incidence and mortality of adults hospitalized with community-acquired pneumonia according to clinical course. *Chest*, v. 157, n. 1, p. 34-41, 2020.
- SHOAR, S.; MUSER, D. M. Etiology of community-acquired pneumonia in adults: a systematic review. *Pneumonia*, v. 12, n. 1, 5 out. 2020.

DESNUTRIÇÃO ENERGÉTICO-PROTEICA: COMPLEXIDADES CLÍNICAS, DESAFIOS GLOBAIS E ESTRATÉGIAS INTEGRADAS

Energetic-Protein Malnutrition: Clinical Complexities, Global Challenges, and Integrated Strategies

Pedro Henrique Pereira da Silva Alves, Centro Universitário UNIFG
 Carlos Augusto Portela, Universidade Luterana do Brasil – ULBRA
 Amanda Ricardi Massochin, Centro Universitário Ingá
 Solange Mendes Vieira, Universidade Católica de Pelotas – UCPEL
 Jéssica Gomes Lima, Universidad Maria Serrana
 Ana Clara Teixeira Ladeia, FipGuanambi
 Mateus de Oliveira Silva, Centro Universitário UNIFG
 Carla Vitória de Araújo Macêdo, Universidade Federal de Pernambuco – UFPEL
 Daniela Cássia Borba Lira Pereira, Universidade Federal do Pará – UFPA
 Anna Carolline Pimenta Ferreira, Instituto de Ciências da Saúde

henriquealvesdasilva2@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A desnutrição energético-proteica, uma condição complexa englobando comprometimento do crescimento, desnutrição aguda e baixo peso para a altura, tem implicações significativas na saúde global, especialmente em crianças menores de 5 anos. Este resumo expandido analisa as complexidades biopatológicas, manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento e prognóstico dessa condição, sublinhando sua relevância como desafio de saúde pública. **METODOLOGIA:** A revisão bibliográfica abordou complicações relacionadas à deficiência energético-proteica, utilizando as bases PubMed, SciELO, LILACS e Scopus, com descritores adaptados. Foram priorizados artigos em português. Doze artigos relevantes foram selecionados com critérios epidemiológicos e clínicos, junto a consulta de documentos governamentais. Detalhes de oito fontes foram analisados e organizados em planilhas. Critérios de exclusão eliminaram materiais não pertinentes, duplicatas e conteúdo indisponível nos idiomas limitantes. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A desnutrição energético-proteica manifesta-se em três síndromes clínicas distintas, afetando 23% das crianças menores de 5 anos globalmente. O comprometimento do crescimento, influenciado por fatores como infecções e disfunção entérica, ocorre nos primeiros 2 anos de vida. A desnutrição aguda, incluindo kwashiorkor e marasmo, é prevalente em diversas regiões, e a desnutrição secundária a doenças crônicas contribui para complicações graves. A interação complexa de fatores biopatológicos amplifica a gravidade da desnutrição energético-proteica. O diagnóstico preciso requer antropometria detalhada, com escores Z objetivos. O tratamento abrange melhorias na dieta, cuidados rotineiros, imunizações e, em casos graves, hospitalização com nutrição enteral monitorada. Estratégias preventivas incluem suplementação nutricional, tratamento de doenças e atendimento a infecções. **CONCLUSÃO:** A desnutrição energético-proteica, desafiando a saúde infantil global, exige estratégias preventivas abrangentes. A inter-relação complexa de fatores biopatológicos e as diversas manifestações clínicas ressaltam a necessidade de abordagens diferenciadas no diagnóstico, tratamento e prevenção. O compromisso global e intervenções holísticas são cruciais para enfrentar esse desafio e melhorar a saúde infantil e global.

Palavras-chave: Desnutrição; Saúde Infantil; Síndromes Clínicas; Estratégias Globais

INTRODUÇÃO

A desnutrição energético-proteica é uma condição complexa que abrange três síndromes clínicas distintas: comprometimento do crescimento, desnutrição aguda e baixo peso para a altura (KASPER et al., 2017). Essas manifestações clínicas têm implicações significativas na saúde global, especialmente entre crianças menores de 5 anos, onde aproximadamente 23% apresentam comprometimento do crescimento e 8% têm déficit ponderal. A desnutrição energético-proteica contribui para 15% das mortes nessa faixa etária, destacando sua relevância como um desafio de saúde pública (ONIS et al., 2019; GOLDMAN et al., 2022).

O comprometimento do crescimento, manifestado por baixo peso ao nascer e déficit cognitivo, ocorre principalmente nos primeiros 2 anos de vida, influenciado por fatores como infecções (HIV, diarreia, pneumonia e malária) e disfunção entérica ambiental (KASPER et al., 2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). A desnutrição aguda, caracterizada por formas como kwashiorkor e marasmo, é prevalente em diversas regiões, sendo que mais da metade das crianças com desnutrição aguda grave na África do Sul apresenta kwashiorkor. Além disso, a desnutrição energético-proteica secundária a doenças crônicas, como câncer e HIV/AIDS, resulta em complicações como perda de peso, depleção muscular e imunodeficiência (GOLDMAN et al., 2022).

Este resumo expandido abordou as complexidades biopatológicas, manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento e prognóstico da desnutrição energético-proteica, destacando a necessidade de estratégias preventivas abrangentes em nível global. O entendimento aprofundado desses aspectos é essencial para a implementação de medidas eficazes na promoção da saúde infantil e na mitigação dos impactos adversos a longo prazo associados à desnutrição (ONIS et al., 2019; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015).

METODOLOGIA

A revisão bibliográfica para o resumo expandido explorou artigos científicos sobre complicações relacionadas à deficiência energético-proteica, considerando o período até o momento da pesquisa, que abrangeu todo o mês de fevereiro. A pesquisa foi conduzida nas bases de dados PubMed, SciELO, LILACS e Scopus, utilizando descritores como "Deficiência Energético-Proteica" e "Comprometimento do Crescimento", adaptados conforme necessário. O levantamento abrangeu os idiomas

inglês, espanhol e português, priorizando a inclusão de artigos completamente disponíveis em português.

Os critérios de inclusão consideraram a relevância epidemiológica e clínica das complicações, resultando na seleção de 12 artigos científicos após leitura completa, bem como a consulta de livros e documentos governamentais, incluindo aqueles disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Detalhes específicos de 8 de todos os materiais consultados foram minuciosamente analisados e organizados em planilhas.

Os critérios de exclusão foram aplicados a publicações não relacionadas às complicações da desnutrição energético-proteica, duplicatas e conteúdo indisponível nos idiomas limitantes. O processo foi delineado para proporcionar uma visão abrangente e fundamentada nas publicações científicas mais recentes e em documentos governamentais, integrando fontes variadas para uma análise completa e robusta durante o mês de fevereiro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos resultados evidenciou que a desnutrição energético-proteica se manifesta em três síndromes clínicas distintas: comprometimento do crescimento, desnutrição aguda e baixo peso para a altura (KASPER et al., 2017). Essas síndromes refletem não apenas diferentes manifestações físicas, como baixa estatura e peso inadequado, mas também impactos cognitivos, particularmente evidenciados no baixo peso ao nascer e no déficit cognitivo associado. A primeira manifesta-se como baixo peso ao nascer e déficit cognitivo, a segunda envolve deficiência principalmente de macronutrientes, incluindo kwashiorkor e marasmo, e a terceira ocorre devido a doenças clínicas ou cirúrgicas, resultando em baixo peso para a altura. Essa variedade de apresentações clínicas destaca a complexidade dessa condição e a necessidade de abordagens diferenciadas no diagnóstico, tratamento e prevenção (GOLDMAN et al., 2022; KASPER et al., 2017).

A prevalência global do comprometimento do crescimento afeta aproximadamente 23% das crianças menores de 5 anos, sendo que 8% delas apresentam déficit ponderal (ONIS et al., 2019; GOLDMAN et al., 2022). A subnotificação do kwashiorkor, especialmente na África do Sul, destaca sua significativa prevalência, principalmente em casos graves. A desnutrição desempenha um papel crucial nas mortes

de crianças menores de 5 anos, sendo influenciada por fatores como HIV, diarreia, pneumonia e malária, resultando em baixo peso, baixa estatura e déficit cognitivo, predominantemente observados nos primeiros 2 anos de vida (KASPER et al., 2017).

Além disso, a desnutrição secundária a doenças crônicas, como câncer e HIV/AIDS, contribui para um balanço energético negativo, perda de peso, depleção muscular e imunodeficiência (GOLDMAN et al., 2022). Esta condição é agravada por fatores como ingestão insuficiente, má absorção e estresse catabólico, com a interação complexa entre fatores biopatológicos, como disfunção entérica e alterações no microbioma intestinal, amplificando a gravidade da desnutrição energético-proteica. Apesar da subnotificação, a predominância do kwashiorkor em crianças com desnutrição aguda grave na África do Sul destaca a urgência de maior atenção a essa condição (ONIS et al., 2019; KASPER et al., 2017). Assim, a desnutrição energético-proteica emerge como um desafio global multifacetado, apresentando diferentes síndromes clínicas, cujas complicações podem ser agravadas por infecções e condições crônicas.

Os resultados destacam duas categorias principais de manifestações clínicas da desnutrição energético-proteica. A primeira é o comprometimento do crescimento, caracterizado por baixa estatura e peso inadequado, com implicações no desenvolvimento cerebral. A segunda é a desnutrição aguda, que se apresenta de formas distintas, desde emaciação e fraqueza até casos graves conhecidos como "marasmo". Kwashiorkor revela a diversidade de manifestações clínicas, incluindo edema, alterações cutâneas e a associação com o desmame precoce (CANELLA et al., 2013; BORTOLINI et al., 2020; GOLDMAN et al., 2022).

O comprometimento do crescimento se caracteriza por baixa estatura e peso inadequado, impactando o desenvolvimento cerebral e circunferência craniana. Em contrapartida, a desnutrição aguda apresenta-se de três formas distintas, desde emaciação até casos graves como o "marasmo". A desnutrição edematosa ou kwashiorkor, associada ao rápido desmame, se destaca por edema bilateral e alterações cutâneas. Já a desnutrição energético-proteica em pacientes com doenças graves resulta em baixo IMC, perda progressiva de peso e implicações sistêmicas, incluindo hipotermia, fadiga, edema, comprometimento cardíaco, imunodeficiência e atrofia cerebral, afetando o desenvolvimento cognitivo a longo prazo (GOLDMAN et al., 2022; KASPER et al., 2017). Essas manifestações evidenciam a complexidade da desnutrição energético-proteica em suas diversas apresentações clínicas.

A análise das adaptações homeostáticas destaca o papel crucial da utilização prioritária de gordura como fonte de energia, levando a distúrbios metabólicos que afetam diversos sistemas do corpo. O impacto a longo prazo inclui hipotermia, fadiga, edema, comprometimento da função cardíaca, imunodeficiência e atrofia cerebral, afetando negativamente o desenvolvimento cognitivo (KASPER et al., 2017; JAIME et al., 2018).

O diagnóstico preciso da desnutrição energético-proteica requer uma abordagem detalhada, utilizando antropometria cuidadosa, incluindo medidas precisas de altura, peso, circunferência do braço e avaliação do edema periférico. Os escores Z, como HAZ, WHZ e BMIZ, fornecem critérios objetivos para determinar o déficit nutricional. A diferenciação entre marasmo e kwashiorkor é essencial, especialmente considerando as condições fisiológicas usuais que podem mimetizar o edema (GOLDMAN et al., 2022).

A abordagem integral do tratamento da desnutrição energético-proteica ressalta a complexidade na reversão do retardo de crescimento nos primeiros "1.000 dias". Estratégias envolvem melhorias na qualidade e diversidade da dieta, com ênfase no aumento da ingestão de proteínas completas (GOLDMAN et al., 2022). Cuidados rotineiros, imunizações e suplementação vitamínica são fundamentais, assim como o teste e tratamento do HIV. O tratamento de desnutrição aguda grave varia de abordagem ambulatorial a hospitalização, dependendo da gravidade das complicações. A nutrição enteral é preferível, monitorando cuidadosamente hidratação, glicemia e eletrólitos (KASPER et al., 2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015).

No âmbito da prevenção, estratégias eficazes incluem a suplementação nutricional durante a gravidez, tratamento de doenças como a malária e atendimento para infecções sexualmente transmissíveis. O prognóstico desfavorável para crianças com comprometimento nutricional destaca a necessidade de intervenções precoces e abordagens preventivas ao longo da infância (GOLDMAN et al., 2022; CANELLA et al., 2013).

CONCLUSÃO

Em síntese, a desnutrição energético-proteica, com suas diversas manifestações clínicas, emerge como um desafio global complexo que afeta especialmente crianças nos primeiros anos de vida. A análise revela a importância do comprometimento do

crescimento, da desnutrição aguda e do baixo peso para a altura, destacando a subnotificação do kwashiorkor, especialmente em regiões como a África do Sul.

A interação complexa de fatores biopatológicos, incluindo disfunção entérica e alterações no microbioma intestinal, amplifica a gravidade da condição. A urgência de estratégias preventivas é evidente, com intervenções que abrangem desde melhorias na qualidade da dieta até cuidados rotineiros e imunizações. O tratamento integrado da desnutrição aguda, considerando a gravidade das complicações, destaca a necessidade de monitoramento cuidadoso.

O prognóstico desfavorável para crianças com comprometimento nutricional ressalta a importância de intervenções precoces e abordagens preventivas ao longo da infância. Além disso, a inter-relação entre desnutrição infantil e síndrome metabólica na idade adulta destaca a necessidade contínua de avaliação dos desafios nutricionais em diferentes fases da vida.

Em suma, esse panorama complexo requer esforços globais coordenados para enfrentar a desnutrição energético-proteica, não apenas mitigando suas manifestações clínicas, mas também abordando suas raízes biopatológicas. Estratégias integradas e holísticas são cruciais para impactar positivamente o cenário de saúde infantil e, conseqüentemente, contribuir para a melhoria da saúde global.

REFERÊNCIAS

- BORTOLINI G. A. et al. Ações de alimentação e nutrição na atenção primária à saúde no Brasil. *Rev. Panam Salud Pública*; v. 44, p. 31 – 39, 2020. Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/52018>. Acesso em: 25 fev. 2024.
- CANELLA D. S. et al. Produção científica sobre nutrição no âmbito da atenção primária à saúde no Brasil: uma revisão de literatura. *Ciênc. Saúde Colet.*, v. 18, n. 2, p. 297-308, fev. 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/pRHPsdtWym3WY6s67Y4dfRj/?lang=pt>. Acesso em: 23 fev. 2024.
- GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. *Cecil Medicina Interna*. 26. ed. GEN Guanabara Koogan, 2022.
- JAIME P. C. et al. Um olhar sobre a agenda de alimentação e nutrição nos trinta anos do SUS. *Ciênc. Saúde Colet.* v. 26, n. 3. p. 1829-1836, jun. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/8qdxFgTZdX8TZKqyyGZL36R/?lang=pt>. Acesso em: 21 fev. 2024.
- KASPER, Dennis L. et al. *Medicina interna de Harrison*. 19 ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2017.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. 2ª Ed. Brasília – DF, 2019. Disponível em: https://bvsm.sau.de.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_crianca_brasileira_versao_resumida.pdf. Acesso em: 13 fev. 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marco de referência da vigilância alimentar e nutricional na atenção básica. 1ª ed. Brasília - DF, 2015. Disponível em: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2019/07/marco_referencia_vigilancia_alimentar.pdf. Acesso em: 17 fev. 2024.

ONIS M. et al. Prevalence thresholds for wasting, overweight and stunting in children under 5 years. Public Health Nutr. v. 22, n. 1, p. 175-179, jan. 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30296964/>. Acesso em: 15 fev. 2024.

FATORES DE RISCO QUE INFLUENCIAM NA ALIMENTAÇÃO NUTRIGENÉTICA E NUTRIGEMÔNICA EM PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

Risk factors that influence nutrigenetic and nutrigenomic diet in people with chronic non-communicable diseases

Viviane Maria de Freitas Araújo - UNIESP

Luana Araújo Rodrigues - UFPB

Luisa Martins Simmer - UFES

Maria Aparecida Bezerra Camboim - UNINASSAU

Raniele Pires Januário - UNIESP

Tássia Santos de Melo - UFPB

Vanessa Kédyma de Carvalho Santos - UEMA

mfreitass054@gmail.com

RESUMO

Introdução: A nutrigenética fornecerá a base para recomendações nutricionais específicas sobre a composição genética da pessoa e investigações de vários fatores ambientais, isso possivelmente exigirá a verificação individual de todas as sinapses ou, como predito por demais, sequenciamento do genoma completo. A nutrigenômica tem como objetivo de compreender como os componentes dos alimentos relacionam com os genes e seus resultados na modificação do fenótipo que é uma manifestação de características no organismo resultante da interação entre gene e ambiente. **Objetivo:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que tem por finalidade a síntese do estado do conhecimento a partir da análise de múltiplos estudos dos últimos 5 anos sobre fatores de risco que influenciam na alimentação nutrigenética e nutrigenômica em pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. **Metodologia:** Foram coletados dados de artigos científicos, a busca na literatura se deu através do cruzamento dos descritores em Ciência da Saúde (DeCS/MeSH) e seus respectivos termos alternativos: “Nutrigenômica”; “Nutrientes”; “Prevenção de doenças crônicas”, cruzados entre si por meio do operador booleano AND na base de dados Google Acadêmico, no dia 25 de fevereiro de 2024. **Resultados e Discussão:** Foram encontrados 12 artigos na base de dados consultada. Após a síntese foram selecionados 4 artigos, dos quais foi possível a construção de três categorias temáticas: Doenças Crônicas não transmissíveis, Alimentação Saudável, Nutrigenômica. **Conclusão:** A nutrigenômica engloba o estudo das relações entre o genoma e a dieta, compreendendo como os nutrientes reagem à maneira de transcrição e tradução dos genes, além de modificações proteômicas e metabólicas subsequentes, e também mudanças na resposta a fatores dietéticos fundados na composição genética individual. A comunicação da expressão gênica, e descobrir que genes são induzidos ou reprimidos em face de um determinado nutriente e como variações no genoma irão influenciar a maneira como o indivíduo responde à dieta. Sendo assim a dieta reflete a relação na expressão do gene, possibilitando compreender como a composição nutricional dos alimentos modifica a expressão genética.

Palavras-chave: Nutrigenômica; Nutrientes; Prevenção; Doenças Crônicas; Alimentação.

SÍNDROME DO OVÁRIO POLICÍSTICO: DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Polycystic ovarian syndrome: challenges in diagnosis and treatment

Isabella Carolline Prado de Melo - UNITPAC - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos

Júlia dos Santos Nunes - Universidade Unigranrio - Afya

Francine Correia dos Santos - UNIG Universidade Nova Iguaçu

Vythoria Stampini Gomes - UNIG Universidade Nova Iguaçu

Lilian Teixeira dos Santos - UNIG Universidade Nova Iguaçu

Iduni da Silva Nascimento - Universidade Unigranrio - Afya

Fernanda de Souza Coelho - Faculdade Metropolitana São Carlos - FAMESC BJI

Johnny Alencar Vasconcelos - Afya Palmas

Fernanda da Silva Negreiros - Centro Universitário UNINOVAFAPI

Loianny Faria Azevedo - Universidade Santo Agostinho FASA/AFYA ITABUNA, BA

isabellaprad@gmail.com

RESUMO

A síndrome do ovário policístico (SOP) é uma condição relacionada ao metabolismo endócrino que ocorre comumente no mundo entre mulheres na idade reprodutiva, sendo caracterizada por diversas manifestações clínicas, tendo como base anormalidades ovarianas e importantes desequilíbrios hormonais. Este trabalho pretende demonstrar os desafios envolvidos no diagnóstico e no tratamento adequado da SOP, promovendo uma visão mais satisfatória do tema. Objetivo: O intuito do trabalho é promover uma revisão crítica sobre as literaturas atuais a fim de abordar os principais obstáculos encontrados a respeito do tratamento adequado e diagnóstico precoce da SOP, bem como elucidar meios de manejo mais eficazes para a doença. Metodologia: Foi elaborada uma revisão bibliográfica por meio de artigos científicos divulgados nos últimos 17 anos através de diversos bancos de dados, principalmente LILACS, PUBMED e Google Acadêmico. Resultados e Discussões: Os resultados encontrados demonstram diversos desafios no diagnóstico precoce e adequado a doença, devido a precariedade de critérios uniformes, dificuldade de análise interpretativa de exames laboratoriais e sobreposição de diversos sintomas com outras patologias médicas. Ademais, é importante dissertar a respeito da complexidade do tratamento envolvendo a SOP, o que torna fundamental a abordagem multidisciplinar e personalizada de acordo com as individualidades de cada paciente, a fim de otimizar o tratamento. Os achados encontrados na discussão envolvem o conhecimento de possíveis soluções para a superação das dificuldades envolvendo os planos terapêuticos e o diagnóstico da SOP, além da necessidade de maiores estudos a fim de compreender a etiologia da doença, bem como a importância da educação das mulheres afetadas e a prática de abordagens de tratamento personalizadas. Conclusão: O estudo constatou a complexidade envolvendo a síndrome do ovário policístico, junto aos desafios relacionados ao diagnóstico correto e precoce, além do tratamento adequado. Ademais, destaca-se a necessidade de uma abordagem integral e individualizada a fim de colaborar com o melhor manejo da doença, melhorando o prognóstico e a qualidade de vida das pacientes afetadas.

Principais palavras-chave: Síndrome do Ovário Policístico; Diagnóstico; Tratamento; Desafios da SOP.

INTRODUÇÃO

A Síndrome do Ovário Policístico (SOP) é uma das complicações relacionadas ao metabolismo endócrino mais prevalente em mulheres jovens em idade reprodutiva, afetando aproximadamente de 5% a 10% dessa população (DOS ANJOS et al, 2021). A principal característica da SOP são desordens hormonais, anormalidades da função ovariana, manifestações clínicas diversas como irregularidade menstrual e hirsutismo, apresentando desafios no tratamento e no diagnóstico. (SUSTELO, 2017).

As mulheres que são afetadas pela SOP apresentam, de maneira frequente, dificuldades para gestar, além de enfrentarem diversas complicações metabólicas, principalmente a resistência insulínica e diabetes do tipo II (VILELA et al, 2019). Nesse contexto, é importante destacar que, apesar da relevância clínica e os diversos sintomas apresentados, a SOP é, muitas vezes, subdiagnosticada e subtratada, ocasionando diversas consequências negativas para a saúde das mulheres afetadas (SANTOS, 2013). Sendo assim, este estudo possui como principal intuito explorar as dificuldades enfrentadas em relação ao tratamento e o diagnóstico da SOP, procurando identificar estratégias eficazes no manejo da síndrome, fornecendo maior qualidade de vida para as mulheres.

METODOLOGIA

Foi elaborado uma revisão bibliográfica por meio de diversos artigos científicos publicados nos últimos 17 anos através de diversos bancos de dados, principalmente LILACS, PUBMED e Google Acadêmico por meio da utilização de termos relacionados ao tema, como: Síndrome do Ovário Policístico; Diagnóstico; Tratamento; Desafios da SOP.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados encontrados neste presente trabalho demonstraram diversos desafios importantes no diagnóstico precoce e no tratamento adequado da Síndrome do Ovário Policístico. A falta de critérios diagnósticos uniformes e padronizados é uma das principais problemáticas relacionadas a esse tema, ocasionando variações nos diagnósticos e nas abordagens clínicas relatadas (GUZMÁN-LÓPEZ et al, 2020). Nesse contexto, alguns profissionais da saúde seguem critérios mais restritivos como os do National Institutes of Health (NIH), enquanto outros preferem os critérios de Rotterdam, o que resulta em taxas de diagnósticos e tratamentos diferentes em relação a SOP.

Ademais, os diferentes sintomas sobrepostos em relação a essa síndrome, como hiperplasia adrenal congênita e hipotireoidismo torna o diagnóstico precoce mais difícil (GUZMÁN, RIVERA, SEPÚLVEDA, 2021). A interpretação adequada dos exames laboratoriais, como os marcadores de resistência insulínica e as taxas de hormônios exuais são questões complexas, devido a escassez de valores de referência adequados e padronizados, junto a subjetividade de cada paciente (SOARES et al, 2019). Em relação ao tratamento, é fundamental que haja uma abordagem multidisciplinar, a fim de que possibilite uma estratégia adequada e eficaz no gerenciamento dos diferentes aspectos envolvendo a síndrome, incluindo, principalmente, a melhora da fertilidade da mulher, o controle dos desequilíbrios metabólicos e a regulação do eixo hormonal. As diferentes terapias farmacológicas envolvidas no tratamento da SOP, como metformina, indutores de ovulação e medicações contraceptivas orais combinadas são comumente prescritas no combate aos sintomas e desenvolvimento de complicações ao longo do tempo (SILVA et al, 2020).

No entanto, é importante destacar que, apesar dos diversos avanços no tratamento da SOP, a segurança do tratamento e a eficácia dos tratamentos medicamentosos a longo prazo continuam em debate. Além disso, é fundamental destacar que o tratamento individualizado de acordo com as necessidades de cada paciente é altamente reconhecido, apesar da implementação prática efetiva desse tratamento ser um grande desafio.

Em suma, os resultados e a discussão deste trabalho demonstra a grande complexidade da SOP, bem como os desafios enfrentados no tratamento seguro e no diagnóstico correto da doença. Sendo assim, se torna necessário diretrizes consistentes e padronizadas para assegurar a efetividade do manejo clínico, melhorando o prognóstico da doença, promovendo maior qualidade de vida às mulheres afetadas.

CONCLUSÃO

Por fim, este trabalho acadêmico demonstrou os principais desafios tanto no diagnóstico quanto no tratamento da SOP, fornecendo informações fundamentais para a melhoria do manejo clínico. Os resultados demonstraram, principalmente, a falta de critérios padronizados e sobreposição de diversos sinais e sintomas relacionados a outras condições clínicas como o principal obstáculo para diagnósticos precoces e corretos, dificultando, conseqüentemente, o tratamento adequado.

Ademais, a alta complexidade envolvendo a conduta terapêutica correta e eficaz ressalta a necessidade de abordagens mais individualizadas de acordo com as características intrínsecas de cada paciente, junto a tratamentos multidisciplinares que otimizem os resultados.

Por fim, embora este trabalho forneça uma análise abrangente a respeito das dificuldades relacionadas ao manejo da SOP, é importante destacar a necessidade de um maior avanço no conhecimento sobre a doença. Sendo assim, é necessário futuras pesquisas que demonstrem eixos específicos relacionados ao tema, bem como investigações adicionais com o intuito de padronizar métodos diagnósticos, tornando-os mais simples e objetivos. Ademais, torna-se fundamental estudos prospectivos que promovam maior segurança e eficácia no manejo das abordagens terapêuticas, sejam elas medicamentosas ou comportamentais, a fim de que seja possível melhor o manejo clínico da SOP, fornecendo maior qualidade de vida às pacientes, garantindo um bom prognóstico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DOS ANJOS, Emanuely Gomes et al. Prevalência da síndrome dos ovários policísticos em uma instituição de ensino superior da cidade de Cajazeiras–PB. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 4, p. e58310414412-e58310414412, 2021.

GUZMÁN LÓPEZ, Julieth Alexandra et al. Revisión de los criterios diagnósticos para el síndrome de ovario poliquístico. *Medicas UIS*, v. 33, n. 3, p. 21-28, 2020.

GUZMÁN-LÓPEZ, Julieth A.; RIVERA-CONTRERAS, Oscar E.; SEPÚLVEDA-AGUDELO, Janer. Relación entre hipotiroidismo y síndrome de ovario poliquístico. *Revista chilena de obstetricia y ginecología*, v. 86, n. 5, p. 485-491, 2021.

SANTOS, Ana Catarina Mendes dos. *Contraceção oral: Enquadramento histórico e farmacológico*. 2013. Tese de Doutorado.

SILVA, Isabelle Salomão Teixeira et al. A associação da mudança no estilo de vida com a terapia farmacológica no tratamento da Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP). *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, n. 57, p. e3909-e3909, 2020.

SOARES JÚNIOR, José Maria et al. Repercussões metabólicas e uso dos medicamentos sensibilizadores da insulina em mulheres com síndrome dos ovários policísticos. *Femina*, p. 529-534, 2019.

SUSTELO, Ana Carolina Rodrigues. *Novas abordagens terapêuticas na síndrome do ovário poliquístico*. 2017. Tese de Doutorado.

VILELA, Sérgio Raimundo Júnior et al. O Impacto da Diabetes na Fertilidade/The Impact of Diabetes on Fertility. ID on line. *Revista de psicologia*, v. 13, n. 47, p. 1187-1201, 2019.

ASMA PEDIÁTRICA: o impacto da doença em crianças

Pediatric asthma: the impact of the disease on children

Silas da Silva Santos - Universidade Unigranrio Afya
Maria Eduarda Sant' Anna Rangel dos Santos - Unigranrio
Vitória Lorrana Nunes da Silva - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP)
Thiago do Nascimento Sousa - Afya Faculdade de Ciências Médicas de Palmas - Afya Palmas
Luana de Almeida Santos - Centro universitário Uninovafapi - Afya
Náthalia Alexandrino Guedes - Faculdade Santo Agostinho - Afya
Luciano Miyashita - Universidade Unigranrio Afya
Johan Felipe de Souza Moura - Universidade de Rio Verde- UNIRV
Mariana Barbosa de Souza Albodelli - Universidade Unigranrio Afya
Leandro Petronetto Loureiro - UniRedentor - Afya

silasbbmp@gmail.com

RESUMO

Introdução: A asma é caracterizada por ser uma condição respiratória crônica que afeta demasiadamente a qualidade de vida dos indivíduos afetados, necessitando de cuidados importantes, sendo comumente encontrada na população, afetando milhões de crianças no mundo e, sendo assim, apresenta diversos desafios no diagnóstico e no tratamento. **Objetivo:** O presente estudo possui o intuito de alcançar maior compreensão sobre os impactos que a asma gera na saúde pediátrica, elucidando de maneira objetiva o assunto por meio de dados sobre os efeitos na função respiratória bem como métodos eficazes de tratamento. **Metodologia:** Foi elaborada uma revisão bibliográfica por meio de literaturas divulgadas nos últimos 25 anos, como artigos em revistas indexadas e, principalmente, bancos de dados como? SCIELO, LILACS e PUBMED. **Resultados e Discussões:** A investigação do presente trabalho demonstrou uma considerável prevalência da asma entre a população pediátrica, o que destaca a importância de uma boa compreensão do tema, levando em consideração os importantes efeitos negativos gerados na saúde dessa população. Nesse contexto, as avaliações respiratórias demonstram que, nesses quadros, há um comprometimento da função pulmonar, levando a um aumento dos sintomas e, conseqüentemente, causando riscos e prejudicando a qualidade de vida dos pacientes, o que enfatiza a necessidade de intervenções individualizadas e adequadas. Ademais, há, também, uma importante influência dos fatores ambientais e de características genéticas no prognóstico da doença, o que destaca os diversos fatores de influência envolvidos na doença. **Conclusão:** Os achados encontrados nessa revisão bibliográfica demonstram o quão fundamental se torna o diagnóstico precoce da doença, junto a diferentes estratégias de manejo do quadro e controle dos efeitos adversos, junto ao cuidado à exposição ambiental. Logo, ao ocorrer uma abordagem integral do paciente, levando em consideração o estilo de vida, terapias adequadas, controle de fatores ambientais e diagnóstico precoce, é possível que haja uma maior qualidade de vida para as crianças afetadas, promovendo maior saúde respiratória.

Palavras-Chaves: Asma pediátrica; Crise asmática; Impacto na saúde infantil; Função respiratória; Estratégias de manejo.

INTRODUÇÃO

A asma é uma condição respiratória crônica que, normalmente, afeta demasiadamente a qualidade de vida dos indivíduos afetados, necessitando de cuidados importantes, além de ser comumente encontrada na população, gerando danos em milhões de crianças no mundo e, desse modo, apresenta diversos desafios a respeito do diagnóstico e do tratamento. Esse quadro é caracterizado por episódios crônicos de falta de ar, sensação de aperto no peito, sibilância e tosse, o que corrobora para grandes impactos na qualidade de vida dos pacientes, interferindo, fundamentalmente, nas atividades cotidianas, no sono e, também, no desempenho escolar (ROSA et al, 2015). Ademais, essa doença é marcada por estar associada a um dos principais motivos de hospitalizações na faixa etária pediátrica, bem como idas a serviços de emergência e uso contínuo de medicações, o que resulta em grandes custos de vida para a família e para o sistema de saúde (LEFFA, 2009).

Este estudo busca demonstrar a complexidade e a importância do manejo adequado da asma pediátrica, por meio de um olhar integral que leva em consideração diversos aspectos, desde as estratégias de tratamento até os dados de prevalência e as características clínicas encontradas, principalmente em seus efeitos respiratórios na infância.

Ao realizar uma investigação abrangente, o presente trabalho possui o intuito de contribuir na identificação de fatores exacerbadores da doença, além de medidas preventivas adequadas e abordagens terapêuticas ideais, possibilitando maior contribuição nas práticas clínicas e na saúde dessa população.

METODOLOGIA

Foi elaborada uma revisão bibliográfica por meio de literaturas divulgadas nos últimos 25 anos, como artigos em revistas indexadas e, principalmente, bandos de dados como? SCIELO, LILACS e PUBMED. Nesse contexto, utilizou-se termos relacionados ao tema, como: Asma pediátrica; Crise asmática; Impacto na saúde infantil; Função respiratória; Estratégias de manejo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da prevalência da asma pediátrica em nosso estudo revelou uma taxa alarmante, alinhando-se com estudos anteriores que indicam a crescente incidência dessa condição em crianças ao redor do mundo (MANFREDINI et al, 2018). Essa alta prevalência ressalta a necessidade urgente de medidas preventivas e estratégias de tratamento eficazes para lidar com esse problema de saúde pública.

Por meio desse estudo, percebe-se que as crianças afetadas pela asma desenvolveram uma significativa diminuição da função pulmonar em relação aos seus pares hígidos (MAIA, 2013). Nesse contexto, é importante destacar que os testes envolvendo a análise da função pulmonar demonstrou reduções nos parâmetros ventilatórios do paciente, como a capacidade vital forçada (FVC) e o volume expiratório forçado nos primeiros segundos (FEV1), demonstrando uma limitação importante na capacidade pulmonar e no fluxo aéreo (CHATKIN, et al, 2008). Desse modo, a redução ocorrida na função pulmonar ocasiona sintomas respiratórios crônicos, junto a incapacidades físicas e impactos importantes no desenvolvimento da criança tanto no âmbito físico quanto emocional.

A análise demonstrada neste trabalho acadêmico identificou diversos fatores de risco que fomentam a chance de exacerbações da doença, principalmente ambientais. Nesse sentido, destaca-se algumas causas como: ácaros, exposição a fatores alérgenos ambientais e pólen (DOS SANTOS et al, 2022). Ademais, substâncias como o tabagismo e poluição do ar, principalmente em grandes cidades, junto ao histórico familiar da doença, são fatores altamente associados ao desenvolvimento e exacerbações da asma (RIBEIRO et al, 2011). Estes achados citados demonstram a importância de práticas de prevenção, principalmente o controle de fatores ambientais e propagação de locais domésticos higienizados, a fim de manejar de maneira mais eficaz a doença.

Em relação ao manejo da asma na população pediátrica, destaca-se a importância de uma prática integral e ajustada de acordo com as necessidades de cada criança, incluindo, principalmente, o uso correto de medicações como broncodilatadores e corticosteroides inalatórios, a fim de reduzir o processo inflamatório e otimizar a função pulmonar (CAGLIARI et al, 2023). Ademais, é fundamental que haja uma educação adequada tanto do paciente como da família, uma vez que estes são fundamentais no papel de prevenção de quadros exacerbados, adesão correta ao tratamento e reconhecimento

precoce de sintomas. Sendo assim, é importante destacar que a monitorização de forma regular da função pulmonar, junto ao acompanhamento do plano terapêutico da doença são fundamentais para garantir a segurança do paciente e a maior eficácia no tratamento, realizando ajustes de acordo com as necessidades (ARAÚJO, 2016).

Destarte, além dos fatores clínicos, é de suma importância levar em consideração os impactos psicossociais que essa doença gera na vida das crianças e seus familiares. (SALOMÃO et al, 2008). A asma possui alto potencial de impactar negativamente no cotidiano das crianças, devido aos seus sintomas respiratórios incapacitantes, prejudicando toda a vida social dos pacientes acometidos. Desse modo, certas intervenções que proporcionem melhor suporte emocional e educativo, objetivando promover autonomia da criança reduz o estigma social relacionado à doença, contribuindo significativamente na qualidade de vida (STRASSBURGER, 2014).

Os resultados encontrados neste trabalho destacam a importância de uma abordagem personalizada e holística para um tratamento adequado da asma pediátrica. Ao realizar uma abordagem que identifica os fatores de risco, avalia de forma adequada a função pulmonar e realiza medidas preventivas e terapêuticas eficazes, é possível melhorar o quadro clínico da doença, fornecendo maior qualidade de vida para os pacientes afetados por essa doença crônica. Sendo assim, esses achados demonstram a grande importância de políticas públicas de saúde direcionadas para a prevenção, controle, diagnóstico e tratamento eficaz da asma, reduzindo a incidência da doença e gerando maior bem-estar na população afetada.

CONCLUSÃO

Em suma, esta revisão bibliográfica demonstrou a alta prevalência da asma pediátrica bem como seus impactos negativos na qualidade de vida, principalmente em consequência das disfunções pulmonares. Sendo assim, destaca-se a necessidade de estratégias de prevenção adequadas, principalmente o controle dos fatores ambientais, a fim de diminuir os efeitos negativos da doença.

Diante disso, é importante afirmar que são necessárias pesquisas posteriores que demonstrem maior investigação a respeito dos fatores de risco, junto a tratamentos inovadores que sejam eficazes, além do uso de broncodilatadores e corticosteroides inalatórios, junto a novas medidas de prevenção. Ademais, estudos

longitudinais são fundamentais para avaliar os efeitos da doença a longo prazo, fornecendo maiores dados relacionados à saúde pulmonar das crianças afetadas, colaborando com uma maior compreensão dos fatores que envolvem a doença.

Por fim, ao expandir o conhecimento a respeito da asma pediátrica e encontrar manejos terapêuticos seguros e eficazes, será possível melhorar de maneira significativa o prognóstico dos pacientes, bem como a qualidade de vida. Desse modo, será possível preservar o bem-estar e a saúde pulmonar das crianças afetadas.

Em última análise, ao continuarmos a expandir nosso conhecimento sobre a asma pediátrica e buscar abordagens de tratamento mais eficazes, podemos melhorar significativamente os resultados e a qualidade de vida das crianças afetadas, garantindo que recebam o apoio e cuidado adequados para prosperar em sua jornada de saúde respiratória.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, Emmanuel Melquídes. Análise de pertinência técnica do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas que regulamentam o acesso ao tratamento da asma. 2016.

CAGLIARI, Luiza Lopes et al. Asma infantil-uma revisão abrangente sobre a etiologia e fisiopatologia, fatores de risco, manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento, plano de gerenciamento, nutrição e estilo de vida, prevenção e perspectivas futuras. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 6, n. 5, p. 20252-20268, 2023.

CHATKIN, Moema Nudilemon et al. Asma e função pulmonar aos 6-7 anos de idade em uma coorte de nascimentos no Sul do Brasil. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 34, p. 764-771, 2008.

DOS SANTOS, Taiane Lima et al. Principais fatores desencadeadores da asma brônquica: revisão integrativa. *Revista Eletrônica Acervo Enfermagem*, v. 19, p. e10578-e10578, 2022.

LEFFA, Fabiane Matos. Caracterização do uso de medicamentos para o manejo da asma em pacientes cadastrados no Programa de Asma do Centro de Saúde Bom Jesus, Porto Alegre. 2009.

MAIA, Maria Manuela Monteiro. O bem-estar psicológico em adolescentes asmáticos: estudo comparativo com adolescentes saudáveis. 2013. Tese de Doutorado.

MANFREDINI, Cibele Sandri et al. Prevalência de asma pediátrica no Brasil: uma meta-análise com meta-regressão. 2018.

RIBEIRO, Fabiane Alves de Carvalho et al. EFEITOS DO TABAGISMO PASSIVO NA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA DE ESCOLARES. 2011.

ROSA, Elisa de Oliveira et al. O controle da asma e a qualidade de vida de crianças em tratamento. 2015.

SALOMÃO JÚNIOR, João Batista et al. Asma, competência social e transtornos comportamentais em crianças e adolescentes. *Estudos de Psicologia (Campinas)*, v. 25, p. 185-192, 2008.

STRASSBURGER, Simone Zeni. Impacto da asma na qualidade de vida de escolares do município de Ijuí/RS. 2014.

DESAFIOS E AVANÇOS NA TERAPIA DE RADIAÇÃO EM ONCOLOGIA

Challenges and advances in radiation therapy in oncology

Rozinete de Oliveira Tavares Fortes, AESPI-FAPI.
Eriselma Alves Correia, UNILEAO.
Simone Kertcher, UTP.
Joel Jonadab Martins Silva, UNIP.
Felipe Stoppa Fonseca dos Reis, PUC.
Ricardo Pinheiro de Carvalho, PUC.
João Antônio Guimarães Silveira, PUC.
Rodrigo Daniel Zanoni, PUC.

rosenetoot@gmail.com

RESUMO

Introdução: A terapia de radiação desempenha um papel crucial no tratamento do câncer, porém enfrenta desafios e passa por constantes avanços para aprimorar sua eficácia e reduzir efeitos adversos. **Objetivo:** Analisar desafios enfrentados e os avanços alcançados na terapia de radiação em oncologia, destacando as inovações e perspectivas futuras. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão de literatura integrativa entre outubro e dezembro de 2023, nas bases de dados PubMed, Embase e Cochrane Library. Os descritores em saúde utilizados foram selecionados a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Radioterapia”, “Neoplasias”, e “Terapias Radiante”. Critérios de inclusão e exclusão foram estabelecidos, resultados na seleção de 20 artigos após a aplicação dos critérios de exclusão. **Resultados e Discussão:** Os desafios na terapia de radiação incluem a necessidade de melhorar a precisão de tratamento, minimizar danos aos tecidos saudáveis e otimizar a resposta terapêutica. Avanços recentes em tecnologia, como a radioterapia guiada por imagem e a radioterapia adaptativa, oferecem soluções promissoras para enfrentar esses desafios, proporcionando tratamentos mais eficazes e personalizados. **Conclusão:** Os desafios e avanços na terapia de radiação em oncologia refletem a constante busca por melhorias na eficácia e segurança dos tratamentos. A incorporação de tecnologias inovadoras e a pesquisa contínua são essenciais para otimizar os resultados clínicos e a qualidade de vida dos pacientes oncológicos.

Palavras-chave: Radioterapia; Neoplasias; Terapia Radiante.

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC): ETIOLOGIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Chronic obstructive pulmonary disease (copd): etiology, diagnosis and treatment

Katia Rosa Pinheiro, UNAMA.
Leandro Westphal, HUOP.
Fernanda Albuquerque Pereira, FESVIP.
Simone Kertcher, UTP.
Geilson Mendes de Paiva, IGEP Saúde.
Marta Rocha Cavalcante, HU-UFMA.
Francisco Ivo de Pinho Meneses, UFDPAr.
Mikael dos Santos Gonçalves, FAP.
Matheus Henrique Brito Fonseca, PUC.
Eriselma Alves Correia, UNILEAO.

katiapinheirofisio@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma condição progressiva que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. **Objetivo:** Analisar a etiologia, diagnóstico e opções de tratamento da DPOC, visando fornecer uma compreensão abrangente dessa enfermidade. **Metodologia:** Realizamos uma revisão de literatura integrativa entre outubro e dezembro de 2023, utilizando as bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science. Os descritores em saúde foram selecionados a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), incluindo "Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica", "Etiologia" e "Tratamento". Os critérios de inclusão envolveram estudos originais, revisões sistemáticas e meta-análises em inglês, espanhol ou português. Após a aplicação dos critérios de exclusão, 20 artigos foram considerados para análise. **Resultados e Discussão:** A DPOC é caracterizada pela obstrução crônica das vias aéreas, frequentemente associada ao tabagismo e à exposição a poluentes ambientais. O diagnóstico precoce e a intervenção adequada são cruciais para mitigar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. **Conclusão:** A compreensão da etiologia, diagnóstico e tratamento da DPOC é fundamental para aprimorar a abordagem clínica e promover resultados mais satisfatórios para os pacientes afetados por essa condição respiratória crônica.

Palavras-chave: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Etiologia; Tratamento.

PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) ENTRE JOVENS: UM DEBATE NECESSÁRIO

Human papillomavirus (HPV) among young people: a necessary debate

Johnny Alencar Vasconcelos - Afya Palmas
 Roberta Cristiane Oliveira da Silva - UNISL / Afya Porto Velho - RO
 Maria Eduarda Sant' Anna Rangel dos Santos - Unigranrio Afya Rj Campus Barra da Tijuca
 Ananda Gonçalves Espíndola - Afya faculdade de ciências médicas Itabuna
 Isabella Vieira Alencar - FAPAC/ITPAC Porto Nacional - Afya
 Adrielly Vieira Alencar - FAPAC/ITPAC Porto Nacional / Afya
 Gillayce Filgueira Santos Teixeira - FAPAC/ITPAC Porto Nacional / Afya
 Daniella Pineli Chaveiro Costa - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba
 Maria Eduarda Gonçalves Nunes - Centro Universitário Uninovafapi
 Jéssica Botelho Costa Beber - Centro Universitário São Lucas (UNISL) - AFYA

johnny.alencar.vasconcelos@hotmail.com

RESUMO

Introdução: O Papilomavírus Humano (HPV) é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns em todo o mundo, afetando significativamente a saúde pública, especialmente entre os jovens. **Objetivo:** Explorar a discussão a respeito da saúde do jovem e a infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV), bem como os mitos que envolvem o tema e os perigos dessa infecção, enfatizando a temática e construindo maior conscientização do tema, colaborando com a prevenção da doença e a promoção à saúde. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão bibliográfica, por meio de literaturas publicadas nos últimos 20 anos, como artigos de revisão, artigos originais, livros em português e bancos de dados científicos como LILACS, PUBMED, SCIELO e MEDLINE. **Resultados e Discussões:** Os resultados encontrados neste estudo demonstra que há uma considerável prevalência do HPV entre os jovens na modernidade, o que gera danos importantes na saúde sexual e reprodutiva dessa população, prejudicando a qualidade de vida. Ademais, também se destaca a importância e, principalmente, a eficácia das a conscientização dos jovens e no combate às mentiras a respeito do tema, o que contribui, fundamentalmente, na prevenção da doença e na promoção à saúde, promovendo maior qualidade de vida e protegendo os jovens dos riscos que a infecção pelo vírus pode ocasionar. Nesse contexto, destaca-se a importância da educação sexual e uso de meios de prevenção como vacinas e preservativos, bem como o combate a vida sexual precoce e desregrada, a fim de que haja uma juventude saudável e que seja possível combater essa problemática. **Conclusão:** Infere-se que o debate sobre o tema supracitado é de suma importância nas medidas de prevenção como o uso de preservativos e a vacinação no combate à disseminação dessa doença

Palavras-Chaves: Doenças sexualmente transmissíveis; Papilomavírus humano; HPV; Saúde do jovem.

INTRODUÇÃO

O Papilomavírus Humano (HPV) é uma das doenças sexualmente transmissíveis mais comumente encontrada não só no Brasil, mas em todo o mundo, gerando danos consideráveis na saúde pública, principalmente entre a parcela mais jovem da população.

“Estima-se que haja cerca de 600 milhões de pessoas infectadas pelo HPV no mundo e que 80% da população sexualmente ativa já tenha entrado em contato com o vírus em algum momento da vida (CARDIAL et al.,2019)”. A infecção pelo HPV pode provocar diversas complicações na saúde, sendo a principal o desenvolvimento de câncer cervical e outros tipos de câncer, além de lesões verrucosas visíveis na genitália. Nesse contexto, percebe-se a importância de uma maior conscientização sobre o tema e a necessidade de uma educação sexual efetiva entre essa população, a fim de impedir a propagação da doença e, conseqüentemente, os riscos que ela traz.

Em relação aos meios de prevenção contra o HPV, a vacina é uma importante ferramenta de combate a infecção, no entanto, apesar de sua importância e eficácia, há uma falta de adesão considerável por parte dos jovens devido a falta de conscientização sobre o tema e os riscos ao se expor à atividade sexual desprotegida. “A prevenção do desenvolvimento do HPV comporta o tratamento e remoção das verrugas via/e cauterização; e, a prevenção do contágio desse vírus admite utilização das vacinas, uso de métodos de barreiras nas relações sexuais e cuidados higiênicos (COSTA, GOLDENBERG, 2013).” A população mais jovem carece de informação sobre os perigos do HPV, bem como suas formas de transmissão, sintomas e opções de prevenção. Junto a isso, a disseminação de inverdades como a ineficácia da vacina ou ausência de perigo caso haja infecção contribui, demasiadamente, para a manutenção do quadro de propagação da doença.

Este estudo de revisão bibliográfica tem como objetivo enfatizar a importância da conscientização a respeito do Papilomavírus Humano (HPV) entre os jovens na modernidade, além de identificar as principais inverdades a respeito dessa infecção, bem como propor estratégias educativas efetivas a fim de prevenir a doença e alcançar maior compreensão sobre essa temática, garantindo a saúde da população.

METODOLOGIA

A metodologia empregada no desenvolvimento do presente trabalho envolve um estudo de Revisão Bibliográfica, por meio de literaturas publicadas nos últimos 20 anos como artigos de revisão, artigos originais, livros em português e bancos de dados científicos como LILACS, PUBMED, SCIELO e MEDLINE, com a utilização de termos

relacionados ao tema, como: Papilomavírus humano, HPV, Saúde do jovem, Doenças sexualmente transmissíveis.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A revisão bibliográfica realizada neste estudo demonstrou que há, de fato, uma maior prevalência do Papilomavírus Humano (HPV) entre os jovens, demonstrando a importância desse tema para a saúde sexual. Além disso, identificou-se que certas informações associadas ao HPV podem influenciar o comportamento e as decisões dos jovens em relação à prevenção da infecção. Entre as inverdades, nota-se a crença de que apenas indivíduos sexualmente ativos podem contrair o HPV e que a vacinação contra o vírus é desnecessária (DOMINGUES, 2018). Por outro lado, é importante destacar a verdade de que o HPV pode ser transmitido por contato sexual, incluindo sexo vaginal, anal e oral, e que a vacinação é uma medida eficaz na prevenção da infecção e suas complicações (MOERBECK, 2021.)

Em relação às estratégias de prevenção, os resultados encontrados por essa revisão demonstram que há grande eficácia da vacina contra o vírus, colaborando de forma significativa para a diminuição da infecção. Os estudos encontrados evidenciaram que a vacinação precoce, antes do início da vida sexual ativa, é fundamental na prevenção da infecção, garantindo uma proteção significativa para o jovem. Junto a isso, destaca-se que o uso de preservativos também é fundamental para a proteção contra o vírus HPV, sendo uma medida adicional de proteção de suma importância, uma vez que também é fundamental no combate a outras doenças.

O tratamento das lesões pré-cancerosas e o rastreio regular com consultas médicas anuais também são de suma importância. Os exames de Papanicolau e os Testes de DNA são fundamentais para o combate dessa disseminação, colaborando para a identificação precoce de lesões cervicais que o vírus provoca, o que permite uma intervenção médica eficaz e melhor prognóstico para o jovem infectado, prevenindo as complicações da doença.

IMAGEM 1- População alvo para a vacinação.

Quem deve ser vacinado?

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece vacina para:

- Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos.
- Mulheres de 9 a 45 anos e homens de 9 a 26 anos:
 - Que vivem com HIV
 - Transplantados de órgãos sólidos e medula óssea,
 - Pacientes oncológicos em quimioterapia ou radioterapia.

Atenção: procure atendimento médico para entender melhor sobre a vacinação contra o HPV.

Fonte: INCA

No entanto, identificar a existência de desafios significativos na implementação efetiva das estratégias de prevenção do HPV entre os jovens, é de suma importância. Assim, observa-se que o acesso limitado a serviços de saúde, falta de conscientização sobre a importância da vacinação e estigma associado à discussão sobre sexualidade podem dificultar a adesão às medidas preventivas. Portanto, é essencial desenvolver abordagens inclusivas e culturalmente sensíveis que abordem esses desafios e promovam uma maior aceitação e adesão às estratégias de prevenção do HPV (HIPÓLITO et al., 2020).

Sendo assim, é fundamental que haja um esforço coletivo entre as os governos, os profissionais de saúde, as famílias e a mídia, a fim de propiciar uma educação sexual efetiva que garanta a saúde dessa população, diminuindo os impactos que o HPV gera na saúde do jovem.

CONCLUSÃO

O presente estudo enfatiza o debate e a conscientização sobre o Papilomavírus Humano (HPV) entre jovens. Nesse sentido, em decorrência da prevalência significativa do HPV nessa faixa etária, tal abordagem torna-se uma importante medida para a saúde pública. A partir da revisão, identifica-se limitações importantes para a prevenção desse

problema, como a falta de acesso universal à vacinação e a persistência de inverdades entre os jovens sobre o tema. Além disso, a variação na eficácia das estratégias preventivas são questões que requerem uma investigação mais aprofundada.

Em relação a futuras pesquisas envolvendo esse tema, recomenda-se uma exploração a respeito da eficácia de abordagens mais inovadores na educação sexual, como o uso de tecnologias e campanhas de conscientização mais específicas e direcionadas a públicos específicos. Ademais, estudos maiores podem oferecer informações e estratégias importantes sobre as medidas de prevenção a longo prazo, bem como contribuir na identificação de fatores relacionados à adesão efetiva da vacinação entre a população mais jovem. Desse modo, o combate aos desafios relacionados à infecção pelo HPV nos jovens será mais eficaz, garantindo a saúde sexual e melhor qualidade de vida.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

CARDIAL, Márcia Fuzaro Terra et al. Papilomavírus humano (HPV). *Femina*, p. 94-100, 2019.

COSTA, Larissa Aparecida; GOLDENBERG, Paulete. Papilomavírus humano (HPV) entre jovens: um sinal de alerta. *Saúde e Sociedade*, v. 22, p. 249-261, 2013.

DOMINGUES, Magdiane Galvão. O conhecimento de adolescentes relacionado a vacinação do vírus HPV. 2018.

HIPÓLITO, Ulisses Vilela et al. II Fórum de Sexualidade em Saúde Online. Fórum de Sexualidade em Saúde online, 2020.

MOERBECK, Nathália dos Santos Trindade et al. Articulação de saberes e práticas acerca da infecção e prevenção do Papilomavírus humano: um estudo de representações sociais. 2021.

GRAVIDEZ ECTÓPICA NÃO ROTA: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Non-terminous ectopic pregnancy: diagnosis and treatment

Davi Rocha Souza - Faculdade Metropolitana São Carlos - FAMESC BJI

Victoria Alves Pinho - FAHESP- IESVAP

Kamilly Melo Batista - FAPAC/ITPAC - Porto Nacional

Maria Luiza de Souza Lopes - UNIG - Itaperuna

Stanley Janary Ferreira Araújo Júnior - UNITPAC

Liliane Cássia Serafim Lima - UnifipMoc/Afya

Stéphani Garcia Caetano - UNITPAC

Jéssica Garcia Caetano - UNITPAC

Ruth da Conceição Araújo - UNITPAC

Victor Dante Moreno Parrião - Afya-Palmas

souza-davi@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A gravidez ectópica é caracterizada por ser uma condição altamente perigosa, devido a implantação do óvulo fertilizado fora da cavidade uterina, principalmente na tuba uterina. Nesse contexto, as gestações ectópicas que sofrem ruptura apresentam sintomas importantes que necessitam de intervenção médica urgente, já os casos não-rotos, demonstram desafios para o diagnóstico precoce devido a sutilidade e até mesmo ausência de sintomas. **Objetivo:** O presente trabalho possui o intuito de demonstrar as atuais técnicas de diagnósticos e tratamentos dos casos de gravidez ectópica não-rota, superando seus desafios e conscientizado a respeito do diagnóstico precoce e do tratamento adequado, prevenindo complicações. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão de literatura por meio de dados científicos publicados nos últimos 16 anos, principalmente através de plataformas como o Google Acadêmico, PUBMED, LILACS e SCIELO. **Resultados e Discussões:** A revisão bibliográfica demonstra diversas estratégias diagnósticas, como a medição dos valores de gonadotrofina coriônica humana beta (β -hCG) com monitoramento sequencial e ultrassonografia transvaginal, sendo estas importantes medidas na prática clínica, contribuindo na identificação da gravidez ectópica não-rota. Ademais, as intervenções cirúrgicas como a laparoscopia e a terapia com metotrexato ainda são discutidas em relação a segurança do paciente e a eficácia do tratamento. Os principais resultados demonstram que o diagnóstico em fase precoce necessita de exames de imagem adequados e marcadores bioquímicos, facilitando a intervenção em momento oportuno, além de reduzir os riscos de complicações severas associadas à gravidez ectópica não-rota. **Conclusão:** Este estudo demonstra a importância do diagnóstico precoce e do tratamento efetivo da gravidez ectópica não-rota, por meio de abordagens multidisciplinares que envolvam médicos radiologistas, obstetras e cirurgiões, a fim de que seja possível fornecer um tratamento adequado que minimize a mortalidade materna. Desse modo, se torna crucial a prática de monitoramento sequencial das concentrações de β -hCG e início precoce de intervenções médicas, além de cirurgias adaptadas de acordo com os fatores complicadores do, permitindo que seja possível desfechos positivos. Sendo assim, os estudos futuros precisam criar algoritmos refinados que otimizem os protocolos de diagnóstico e tratamento, melhorando o prognóstico das pacientes afetadas por essa condição.

Palavras-Chaves: Gravidez Ectópica; Diagnóstico Precoce; Tratamento Personalizado; Complicações e Manejo.

INTRODUÇÃO

A gravidez ectópica, que é definida como a implementação do embrião fora do útero, possui uma condição clínica potencialmente fatal, apresentando altos riscos de desfechos negativos (ÉLITO JUNIOR et al, 2008). Nesse contexto, se não ocorrer um diagnóstico precoce e um tratamento seguro e eficaz, há grandes chances de complicações severas para a saúde da mulher, principalmente ruptura de órgãos e hemorragias internas.

As grávidas acometidas pela ruptura sofrem sintomas agudos como sangramento e dores intensas na região abdominal, no entanto, os casos não-rotos podem cursar com um quadro assintomático ou com poucos sintomas, o que dificulta o diagnóstico nesses casos (ARRUDA, CAMARGO, 2008).

Nesse sentido, é fundamental que ocorra o aprimoramento de medidas de diagnóstico precoce e tratamento seguro para as gestações ectópicas não-rotas. Sendo assim, a utilização de meios terapêuticos com técnicas avançadas de imagem como a monitorização dos níveis de β -hCG, ultrassonografia transvaginal são de suma importância no manejo adequado dessa condição, contribuindo fundamentalmente no diagnóstico precoce (MOREIRA, URBANETZ, SILVA, 2010).

Ademais, medidas terapêuticas específicas para a condição de cada paciente são fundamentais para melhores resultados, reduzindo o número de complicações. Diante disso, essa revisão de literatura se mostra fundamental em agregar na formação de profissionais da saúde, por meio de estudos abrangentes, demonstrando as principais formas de diagnósticos precoce e tratamentos da gravidez ectópica não-rota.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão de literatura por meio de dados científicos publicados nos últimos 16 anos, principalmente através de plataformas como o Google Acadêmico, PUBMED, LILACS e SCIELO, por meio da utilização de termos relacionados com o tema, como: Gravidez Ectópica; Diagnóstico Precoce; Tratamento Personalizado; Complicações e Manejo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo atual revela que há diversas técnicas diagnósticas e meios de tratamento para o manejo da gravidez ectópica não-rotá. Nesse contexto, é importante destacar que a ultrassonografia transvaginal é um meio altamente eficaz para o diagnóstico precoce desta complicação, possuindo uma sensibilidade de aproximadamente 90% quando é realizada da forma correta. A visualização da massa anexial, a ausência do saco gestacional na cavidade uterina e os sinais de líquido na cavidade pélvica são fatores comuns nessa situação, aumentando a suspeita diagnóstica durante a realização do exame.

Além do exame ultrassonográfico, a análise dos níveis séricos de β -hCG possuem um papel fundamental no diagnóstico precoce e no prognóstico e tratamento dessa complicação. Desse modo, a contagem seriada desses níveis junto a monitorização das taxas de elevação fornecem importantes dados a respeito do desenvolvimento ectópico.

No entanto, é fundamental entender que os níveis de β -hCG, por vezes, variam amplamente de uma paciente para outra e que, outras características como comorbidades e idade de gestação influenciam na interpretação dos dados e, conseqüentemente, nos resultados do exame (FURLANETTI, PAULA, STEIBEL, 2012).

Já em relação às medidas terapêuticas, o manejo clínico e o manejo cirúrgico são amplamente realizados no tratamento dessa complicação. Nesse contexto, o metotrexato, uma substância antimetabólica que atua impedindo a divisão celular, é bastante utilizado devido a sua eficácia, principalmente quando o quadro se encontra num estágio inicial, sem ruptura tubária. No entanto, o tratamento cirúrgico, comumente realizado via laparoscopia, costuma ser indicado nos casos de falha do tratamento clínico ou em casos em que há complicações como hemorragias intra-abdominais (MIKI, et al, 2023).

Ambas as medidas terapêuticas são eficazes no tratamento da gravidez ectópica não-rotá, no entanto, é necessário que haja uma análise a respeito dos sintomas de cada indivíduo, idade gestacional e estabilidade hemodinâmica, a fim de escolher o tratamento mais adequado.

Além disso, é fundamental demonstrar a importância das consultas multidisciplinares com cirurgiões, radiologistas e obstetras, garantindo uma abordagem holística e individualizada de acordo com a necessidade do paciente (DE PAULA, MACHADO, DA COSTA, 2023).

Destarte, este estudo destaca a importância da detecção precoce, bem como do manejo adequado de gravidezes ectópicas não-rotas. Desse modo, as técnicas de diagnóstico como, por exemplo, a ultrassonografia transvaginal, monitoramento de β -hCG, além das terapêuticas individualizadas, realizam uma função importante na desempenham um papel crucial na redução de complicações associadas a essa condição obstétrica.

CONCLUSÃO

Desse modo, conclui-se que a abordagem multidisciplinar e a utilização de técnicas diagnósticas avançadas para o manejo das gravidezes ectópicas não-rotas são de extrema importância para a melhoria da saúde e do bem-estar do paciente. Nesse sentido, a ultrassonografia transvaginal e a análise sequencial de β -hCG destacaram-se como ferramentas fundamentais para a detecção precoce e o monitoramento dessa condição.

Apesar dos avanços alcançados, é importante reconhecer as limitações deste estudo, como a falta de dados em larga escala e a heterogeneidade dos resultados encontrados na literatura revisada. Futuras pesquisas são necessárias para aprimorar algoritmos diagnósticos e estratégias terapêuticas, bem como para explorar novas abordagens, como biomarcadores específicos e terapias direcionadas, que possam melhorar ainda mais os resultados clínicos e a qualidade de vida das pacientes afetadas por essa condição desafiadora.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARRUDA, Maurício de Souza; CAMARGO JÚNIOR, Hélio Sebastião Amâncio de. Gravidez ectópica na cicatriz uterina de cesárea: relato de caso. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, v. 30, p. 518-523, 2008.

DE PAULA, Lucia Thays Lima; MACHADO, Thaís Gabriela Maia; DA COSTA, Ruth Silva Lima. ETIOLOGIA E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS A GRAVIDEZ ECTÓPICA. RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218, v. 4, n. 5, p. e453203-e453203, 2023.

ELITO JUNIOR, Julio et al. Gravidez ectópica não rota: diagnóstico e tratamento. Situação atual. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, v. 30, p. 149-159, 2008.

FURLANETTI, Thainá Marina; PAULA, MA de; STEIBEL, João Alfredo Piffero. Gestação ectópica: diagnóstico e manejo. Acta méd.(Porto Alegre), p. 5-5, 2012.

MIKI, Leonardo Naoki Maciel et al. MANEJO DA GRAVIDEZ ECTÓPICA: REVISÃO LITERÁRIA. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 9, n. 10, p. 4610-4617, 2023.

MOREIRA FILHO, Carlito; URBANETZ, Almir Antonio; SILVA, Jean Carl. Tratamento conservador da Prenhez Ectópica com metotrexato. ACM arq. catarin. med, 2010.

NOVOS TRATAMENTOS ALVO-MOLECULARES EM CÂNCER

New target-molecular treatments in cancer

Rozinete de Oliveira Tavares Fortes, AESPI-FAPI.

Eriselma Alves Correia, UNILEAO.

Adriano de Oliveira Siqueira, UNIFATEA.

Beatriz Valentim Costa, FAMENE.

Iasmim Hasegawa, Universidade de Taubaté.

Felipe Stoppa Fonseca dos Reis, PUC.

Ricardo Pinheiro de Carvalho, PUC.

Rodrigo Daniel Zanoni, PUC.

rosenetoot@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O avanço dos tratamentos alvo-moleculares revolucionou a abordagem terapêutica do câncer, proporcionando alternativas promissoras para pacientes. **OBJETIVO:** Analisar os recentes desenvolvimentos em tratamentos alvo-moleculares no combate ao câncer, visando identificar avanços terapêuticos significativos. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão de literatura integrativa entre setembro e dezembro de 2023, nas bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science. Os descritores em saúde foram selecionados a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Neoplasias”, “Terapia Alvo Molecular” e “Desenvolvimento de Medicamentos”. Foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão, resultando na seleção de 12 artigos após a aplicação dos critérios de exclusão. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os tratamentos alvo-moleculares emergem como promissores na terapia do câncer, oferecendo abordagens mais precisas e menos invasivas. A identificação de novos alvos moleculares e o desenvolvimento de terapias direcionadas estão transformando o panorama do tratamento oncológico. **CONCLUSÃO:** A análise dos recentes avanços reforça sua importância na terapia do câncer, apontando para um futuro promissor na busca por melhores opções terapêuticas e resultados clínicos mais favoráveis.

Palavras-chave: Neoplasias; Terapia Alvo Molecular; Desenvolvimento de Medicamentos.

DESAFIOS ÉTICOS NA PESQUISA MÉDICA E NOS CUIDADOS A SAÚDE

Ethical challenges in medical research and health care

Munilla Vitória Moreira Paiva, UNIRV.
Joseanne Maria Xavier de Albuquerque Silva, UPE.
Eriselma Alves Correia, UNILEAO.
Geilson Mendes de Paiva, IGEPE Saúde.
Ana Livia Ramos Rodrigues Alencar, FAP.
Matheus Henrique Brito Fonseca, PUC.
Felipe Stoppa Fonseca Reis, PUC.
Rodrigo Daniel Zanoni, PUC.

munillavitoria18@gmail.com

RESUMO

Introdução: A ética na pesquisa médica e nos cuidados de saúde é fundamental para garantir a integridade e o bem-estar dos pacientes e participantes de estudos clínicos. **Objetivo:** Analisar os desafios éticos enfrentados na pesquisa médica e nos cuidados de saúde, visando compreender suas implicações e buscar soluções. **Metodologia:** Este trabalho consiste em uma revisão de literatura integrativa realizada entre outubro e dezembro de 2023. Foram consultadas as bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science. Os descritores em saúde utilizados foram "ética médica", "pesquisa em saúde" e "cuidados de saúde". Os critérios de inclusão foram artigos publicados entre 2010 e 2023, disponíveis em inglês ou português, com enfoque nos desafios éticos em pesquisa médica e cuidados de saúde. Após a aplicação dos critérios, foram encontrados inicialmente 50 artigos, dos quais 10 foram selecionados para análise final. **Resultados e Discussão:** Os desafios éticos na pesquisa médica e nos cuidados de saúde envolvem questões complexas como consentimento informado, conflitos de interesse, equidade no acesso aos cuidados e responsabilidade social. A análise revelou a necessidade de políticas e diretrizes mais claras para lidar com tais dilemas. **Conclusão:** Diante dos desafios éticos identificados, é essencial promover um debate amplo e contínuo entre os profissionais de saúde, pesquisadores e gestores, visando aprimorar as práticas e garantir o respeito aos princípios éticos na pesquisa e nos cuidados de saúde.

Palavras-chave: Ética médica; pesquisa em saúde; cuidados de saúde.

OTITE MÉDIA RECORRENTE EM PACIENTES IMUNOCOMPROMETIDOS: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO

Recurring otitis media in immunocompromised patients: prevention strategies

Rozinete de Oliveira Tavares Fortes, AESPI-FAPI.
Karol Edith Chambi Ibanez, UAGRM.
Eriselma Alves Correia, UNILEAO.
Leticia Silva Andrade, UERJ.
Felipe Stoppa Fonseca dos Reis, PUC.
Gabriel de Almeida Pina, PUC.
João Antônio Guimarães Silveira, PUC.
Rodrigo Daniel Zanoni, PUC.

rosenetet@gmail.com

RESUMO:

INTRODUÇÃO: A otite média recorrente em pacientes imunocomprometidos representa um desafio clínico significativo, pois esses indivíduos estão predispostos a infecções recorrentes devido a sua condição de saúde fragilizada. Compreender as estratégias de prevenção é crucial para melhorar a qualidade de vida e reduzir complicações nesse grupo de pacientes. **OBJETIVO:** Analisar e discutir as estratégias de prevenção da otite média recorrente em pacientes imunocomprometidos, visando fornecer diretrizes clínicas atualizadas e eficazes para o manejo dessa condição. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão de literatura integrativa entre setembro e dezembro de 2023, utilizando as bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science. Os descritores em saúde selecionados foram “otite média recorrente”, “pacientes imunocomprometidos” e “prevenção”. Foram incluídos estudos que abordavam estratégias de prevenção da otite média recorrente em pacientes imunocomprometidos, publicados em inglês e português. Após a aplicação dos critérios de exclusão, foram considerados 8 artigos para análise. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As estratégias de prevenção da otite média recorrente em pacientes imunocomprometidos incluem medidas de higiene auricular, vacinação contra patógenos comuns, uso de profilaxia antibiótica seletiva e controle de fatores de risco, como tabagismo e exposição a alérgenos. A abordagem multidisciplinar e o acompanhamento regular desses pacientes são fundamentais para otimizar a eficácia das medidas preventivas e minimizar as recorrências de otite. **CONCLUSÃO:** A prevenção em pacientes imunocomprometidos é essencial para reduzir o impacto negativo dessa condição na qualidade de vida e na saúde auditiva desses indivíduos. A implementação de estratégias preventivas personalizadas, combinadas com uma abordagem multidisciplinar, podem melhorar os desfechos clínicos nesse grupo de pacientes vulneráveis.

Palavras-chave: Otite média recorrente; pacientes imunocomprometidos; prevenção.

DERRAME PLEURAL NEOPLÁSICO: TRATAMENTO E CUIDADOS EM SAÚDE

Neoplastic pleural effusion: treatment and health care

Johnny Alencar Vasconcelos - Afya Palmas
Vitória Zonato Carlin Vicente - AFYA PALMAS
Loianny Faria Azevedo - Faculdade Santo Agostinho FASA/AFYA ITABUNA, BA
Katianne Medeiros Vieira - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - UNITPAC
Bruhno Narciso de Castro Oliveira - AFYA IESVAP PARNAÍBA
Fernanda de Souza Coelho - Faculdade Metropolitana São Carlos - FAMESC BJI
Iris Lima Guia Reis - Faculdade Unigranrio Afya
Hannah Pereira Costa - Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - Afya
Nayara Fernandes dos Reis Bovi - Unig Itaperuna
Josilaine Caetano Ferreira da Silva Oliveira - UNIGRANRIO AFYA

johnny.alencar.vasconcelos@hotmail.com

RESUMO

Introdução: O derrame pleural neoplásico é comumente encontrado em pacientes acometidos por câncer, o que pode gerar sintomas debilitantes e ocasionar grandes impactos na qualidade. O tratamento desse quadro necessita de abordagens que ocorram de modo multidisciplinar a fim de garantir uma boa gestão dos sintomas e maior eficácia dos resultados terapêuticos. **Objetivo:** O presente estudo possui a intenção de destacar a importância de uma abordagem multidisciplinar em relação ao manejo do derrame pleural neoplásico, além de destacar os cuidados envolvidos na doença e as suas perspectivas terapêuticas. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão de literatura por meio de dados publicados nos últimos 26 anos, levando em conta artigos indexados e, principalmente, bancos de dados como SCIELO, PUBMED e Google Acadêmico. **Resultados e discussões:** A análise envolvendo os estudos que foram revisados apresentou que uma abordagem integral e multidisciplinar, por meio de médicos pneumologistas, oncologistas e radiologistas, junto à equipe de cuidados paliativos, alcançou melhores desfechos, sendo fundamental no tratamento adequado da doença. Nesse contexto, é importante destacar que as principais medidas terapêuticas incluem a quimioterapia intrapleural, uso de agentes esclerosantes, drenagem do líquido pleural e, também, intervenções paliativas, a fim de proporcionar conforto ao paciente. Ademais, observou-se que é fundamental que haja um acompanhamento próximo dos pacientes afetados, com monitorização progressiva e contínua da doença, a fim de que ocorra ajustes necessários no plano terapêutico de acordo com a necessidade de cada paciente. **Conclusão:** Este trabalho acadêmico demonstra a demasiada importância que a abordagem multidisciplinar possui em relação ao manejo do derrame pleural neoplásico, demonstrando, principalmente, as diferentes modalidades terapêuticas e seus resultados. Nesse sentido, é fundamental que ocorra, entre os especialistas médicos, uma colaboração em relação ao tratamento, personalizando cada caso de acordo com as necessidades individuais de cada paciente, a fim de que seja alcançado resultados clínicos satisfatórios, proporcionando maior bem-estar aos acometidos.

Palavras-Chaves: Derrame pleural neoplásico; Abordagem multidisciplinar; Abordagem Terapêutica; Cuidados em saúde.

INTRODUÇÃO

O derrame pleural neoplásico é caracterizado por ser uma complicação comum em pacientes oncológicos, sendo consequência da disseminação de células malignas na cavidade pleural (ARAÚJO, 2015). Nesse contexto, é importante destacar que essa doença manifesta, regularmente, sintomas como dor torácica e dispnéia, o que causa prejuízos significativos na qualidade de vida dos indivíduos acometidos (TEIXEIRA, PINTO, MARCHI, 2006). Sendo assim, é importante ressaltar que uma abordagem multidisciplinar se faz imprescindível no manejo adequado da doença, por meio de diversos profissionais da saúde que garantam uma gestão adequada do caso.

Dessa forma, este trabalho busca revisar conceitos em relação às abordagens multidisciplinares envolvendo o derrame pleural neoplásico, demonstrando os cuidados em saúde e as principais perspectivas terapêuticas. Desse modo, é importante destacar, como principais medidas terapêuticas, o uso de agentes esclerosantes, quimioterapia intrapleural, drenagem do derrame e cuidados paliativos quando necessário.

Sendo assim, por meio deste estudo é demonstrando importantes visões e manejo terapêuticos eficazes no combate à doença, sendo fundamental, em todos os momentos, uma abordagem multidisciplinar específica para cada paciente. Consequentemente, será possível compreender melhor os danos causados por essa doença bem como o seu manejo adequado, melhorando o prognóstico de cada paciente.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão de literatura por meio de dados publicados nos últimos 26 anos, levando em conta artigos indexados e, principalmente, bancos de dados como SCIELO, PUBMED e Google Acadêmico. Nesse contexto, utilizou-se os seguintes termos relacionados ao tema, como: Derrame pleural neoplásico; Abordagem multidisciplinar; Terapêutica; Cuidados em saúde.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta revisão de literatura demonstrou que, atualmente, existem diversas abordagens terapêuticas para o manejo eficaz do derrame pleural neoplásico. Nesse contexto, é válido salientar que cada abordagem possui diferentes resultados em relação

a sua eficácia e segurança, sendo a drenagem do líquido e a quimioterapia intrapleural uma das estratégias mais comuns, junto ao uso dos agentes esclerosantes (JUNQUEIRA et al, 2007).

Em relação ao alívio dos sintomas, principalmente a dor torácica, o desconforto respiratório e a dispneia, a drenagem do líquido pleural, por meio de cateter pleural ou toracocentese, é um procedimento de suma importância e eficácia no manejo dessa complicação (ABRÃO, 2020). No entanto, apesar da drenagem ser um meio eficaz de tratamento, os estudos demonstram que este procedimento isolado, muitas vezes, não é suficiente para realizar um controle efetivo do avanço da doença, o que torna necessário uma combinação com outras medidas terapêuticas.

Outro meio de tratamento importante é a quimioterapia intrapleural, devido ao seu bom resultado em relação ao controle local desta complicação, principalmente em casos envolvendo tumores sensíveis ao uso dos agentes quimioterápicos (FREITAS et al, 2011). Ademais, alguns estudos demonstraram que a quimioterapia intrapleural é uma importante medida para a redução do volume do derrame, aumentando o espaço de tempo entre a recorrência de novas complicações, no entanto, esta medida possui alguns efeitos adversos como intoxicações (RIVERA, BUENO, 2022).

Ademais, é impossível destacar que a abordagem envolvendo a terapia com os agentes esclerosantes, principalmente a tetraciclina e o talco, são meios muito utilizados a fim de otimizar a aderência pleural, prevenindo o desenvolvimento de novos derrames. No entanto, apesar dessa abordagem ser eficaz e segura, existe o risco de complicações como síndrome de dificuldade respiratória aguda (SDRA) e dor torácica intensa, o que demonstra importância de uma equipe médica preparada e dedicada ao cuidado do paciente, realizando uma monitorização contínua durante o procedimento (FILHO, LIMA, SALLES, 2023).

Além de todas as intervenções citadas em relação ao manejo direto do derrame pleural, os cuidados paliativos tem se mostrado como uma importante abordagem na gestão integral do paciente, sendo fundamental na qualidade de vida ao proporcionar alívio dos sintomas do paciente, por meio de estratégias de controle da dor e do desconforto respiratório, junto à cuidados envolvendo não só os sintomas físicos, mas também psicológicos através de suporte psicossocial (RIBEIRO, 2013).

Enfim, os resultados encontrados demonstram que o manejo eficaz e seguro do derrame pleural neoplásico é complexo e carece de abordagens personalizadas de acordo com a necessidade de cada paciente, de modo que os aspectos clínicos e terapêuticos sejam eficazes. Sendo assim, o trabalho em conjunto entre as diferentes especialidades médicas e a atenção direcionada às necessidades do paciente são fundamentais para garantir resultados clínicos desejados, proporcionando segurança e bem-estar ao paciente.

CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou a necessidade da abordagem multidisciplinar no tratamento do derrame pleural neoplásico, além de destacar as diversas medidas terapêuticas possíveis para efetuar o controle dos sintomas da doença, bem como melhorar a qualidade de vida e o prognóstico do indivíduo afetado. Nesse contexto, a combinação entre a quimioterapia intrapleural, drenagem pleural e uso das substâncias esclerosantes são importantes meios de tratamento eficaz da doença. No entanto, é fundamental reconhecer que existem limitações inerentes a cada estratégia terapêutica, como as complicações da terapia esclerosante, o perigo do procedimento invasivo de drenagem e a intoxicação da quimioterapia, o que enfatiza a necessidade de uma avaliação cuidadosa de cada paciente.

Apesar dos diversos avanços alcançados no manejo dessa complicação, existem algumas lacunas importantes a serem investigadas em relação a eficácia dos tratamentos e segurança do paciente, necessitando de estudos adicionais e esquematizados. Sendo assim, é importante que pesquisas futuras identifiquem biomarcadores preditivos confiáveis de resposta ao tratamento, a fim de que se desenvolva terapias eficazes e com menos efeitos adversos, otimizando o tratamento.

Por fim, é fundamental acrescentar que estudos prospectivos que sejam feitos a longo prazo se tornam importantes meios de avaliação dos impactos das diferentes medidas terapêuticas na sobrevida dos pacientes com derrame pleural neoplásico. Sendo assim, é de suma importância que haja continuação das pesquisas nesse âmbito, proporcionando novos resultados que melhorem a prática clínica e forneçam eficácia e segurança aos pacientes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRÃO, Fernando Conrado. Desfecho clínico em pacientes com derrame pleural neoplásico. 2020. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

ARAÚJO, Pedro Henrique Xavier Nabuco de. Relação entre a elastância pleural e efetividade da pleurodese no derrame pleural maligno recidivante. 2015. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

FILHO, Ivan Mathias; LIMA, Carlos Eduardo; SALLES, Raquel Esteves Brandão. Intervenções Paliativas no Câncer de Pulmão e Considerações Bioéticas. Pulmão RJ, v. 31, n. 1, p. 70-100, 2023.

FREITAS, Jorge Luis Serandão de et al. Derrame pleural maligno. 2011. Dissertação de Mestrado.

JUNQUEIRA, Jader Joel Machado et al. Derrame pleural maligno: abordagem individualizada conforme apresentação clínica. Revista de Medicina, v. 86, n. 1, p. 39-51, 2007.

RIBEIRO, Andreia Sofia Santos. Controle de sintomas em cuidados paliativos num serviço de medicina interna. 2013. Tese de Doutorado.

RIVERA, Tannia Rivera; BUENO, Erika Serrano. Actualidad en el manejo clínico del derrame pleural maligno: Revisión Narrativa. Oncología (Ecuador), v. 32, n. 1, p. 100-111, 2022.

TEIXEIRA, Lisete Ribeiro; PINTO, José Antonio de Figueiredo; MARCHI, Evaldo. Derrame pleural neoplásico. Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 32, p. S182-S189, 2006.

AUMENTO DA INCIDÊNCIA DE OSTEOPOROSE EM MULHERES PÓS-MENOPAUSA PRECOCE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Increased incidence of osteoporosis in early post-menopause women: a literature review

Valdenor Almeida Costa Junior, Centro Universitário Uninovafapi
Gabrielle Santos Stutz Gomes, AFYA Faculdade de Ciências Médicas – ITAPAC
Paolla Sousa Barbosa, Centro Universitário Uninovafapi
Heloísa e Vasconcelos Sales Araújo, Centro Universitário Uninovafapi
Lorrana Maria Araújo de Almeida Nobre, Centro Universitário Uninovafapi
Lucas Venicio Mesquita de Oliveira, Centro Universitário Uninovafapi
Jackeline Ribeiro dos Santos, AFYA Faculdade de Ciências Médicas – ITAPAC
Luana De Almeida Santos, Centro Universitário Uninovafapi
Marina Barbosa Coêlho de Lima, Centro Universitário Uninovafapi
Maria Cecília Pimentel Leite Rocha, Centro Universitário Uninovafapi

valdenor.almeida03@gmail.com

RESUMO

Introdução: A osteoporose é uma doença esquelética sistêmica, caracterizada pela diminuição da massa óssea e diminuição da ossificação, aumentando a fragilidade do osso e, conseqüentemente, causando maior risco de fraturas. Essa patologia, relaciona-se com a menopausa precoce, devido à queda abrupta dos níveis de hormônios sexuais. Diante disso, identificar os sinais de predisposição é crucial para a prevenção dessa patologia, pois, assim, é possível iniciar uma terapêutica adequada, buscando manter a saúde e o bem-estar das pacientes afetadas. **Objetivo:** Pontuar os principais fatores da menopausa precoce que influenciam no risco de desenvolvimento de osteoporose. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada através da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) na base de dados MEDLINE e LILACS. Foram encontrados 98 artigos, sendo selecionados 13, através do cruzamento simultâneo entre os descritores “Menopause Premature”, “Osteoporosis” e “Incidence”. Quanto aos critérios de inclusão, introduziram-se artigos com textos completos, escritos na língua portuguesa e inglesa e publicados entre 2019 e 2024. **Resultados:** Diante da análise dos artigos selecionados, determinou-se que a menopausa precoce causa a diminuição do estrogênio, hormônio que é responsável pelo processo de apoptose dos osteoclastos, os quais são encarregados pela reabsorção óssea, e pelo aumento da meia vida dos osteoblastos, cuja a função é a ossificação. Logo, a redução desse hormônio causa um aumento da incidência de osteoporose, sendo mais agressiva em mulheres mais jovens, pois o quadro é mais arrastado, demonstrando um maior risco de fraturas, quando comparadas com mulheres em menopausa na idade correta. **Conclusão:** A osteoporose tem um aumento de incidência em mulheres pós-menopausa precoce, pois a redução dos níveis de estrogênio prematuramente leva ao aumento da reabsorção óssea mais cedo que o esperado, tornando o osso mais frágil no decorrer do tempo. No entanto, tal patologia pode ser prevenida com a terapia de reposição hormonal ou uso de medicamentos, mantendo assim uma melhor qualidade de vida para a mulher.

Palavras-chaves: Menopausa Precoce, Osteoporose, Risco, Fraturas Ósseas.

PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES DO USO DE NICOTINA ENTRE OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Main complications of nicotine use among college students: a literature review

Valdenor Almeida Costa Junior, Centro Universitário Uninovafapi
Gabriel Azevedo Moura Sousa, Centro Universitário Uninovafapi
Eduardo Veloso Mendes, Centro Universitário Uninovafapi
Ana Cristina de Sousa Lima, Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba - IESVAP
Inês Portela Passos Galvão, Centro Universitário Uninovafapi
Marina Barbosa Coêlho de Lima, Centro Universitário Uninovafapi
Maria Cecília Pimentel Leite Rocha, Centro Universitário Uninovafapi
Marina Rosado Kalume Reis, Centro Universitário Uninovafapi
Mariana Rodrigues Beserra, Centro Universitário Uninovafapi
Isadora Maria Carvalho Leal, Centro Universitário Uninovafapi

valdenor.almeida03@gmail.com

RESUMO

Introdução: A nicotina é um alcaloide altamente viciante, encontrado em diversas formas como cigarros, charutos, tabaco de mascar, narguilé e entre outros. Ela é utilizada entre os estudantes universitários, pois apresenta efeitos estimulantes e prazerosos a curto prazo, como a diminuição do estresse e o aumento da concentração. Porém, a nicotina em uso crônico apresenta diversos efeitos negativos e perigosos para a saúde, aumentando o risco de doenças e criando uma dependência química. Logo, o uso controlado da nicotina é necessário para evitar as possíveis complicações. **Objetivo:** Pontuar as principais complicações do uso da nicotina pelos estudantes universitários. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada através da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) na base de dados MEDLINE e LILACS. Foram encontrados 68 artigos, sendo selecionados 6, através do cruzamento simultâneo entre os descritores “Nicotine”, “Complications” e “Students”. Tendo como critérios de inclusão artigos com textos completos, escritos na língua portuguesa e inglesa e publicados entre 2019 e 2024. **Resultados:** Diante da análise dos artigos selecionados, dentre as principais complicações do uso de nicotina entre os estudantes estão a ansiedade e o transtorno alimentar, os quais propiciam um quadro de desnutrição. Dispondo em menor incidência, porém de grande relevância, estão a depressão e a ideação suicida. Portanto, dado que tais distúrbios são iminentes para usuários crônicos de nicotina, a única forma de prevenção dessas complicações é a interrupção do consumo dessa substância. **Conclusão:** O consumo da nicotina é um desafio significativo para a saúde dos estudantes universitários, visto que seu uso traz diversos malefícios, os quais destacam-se a ansiedade e o transtorno alimentar. Logo, é necessária uma conscientização sobre os possíveis danos da ingestão dessa substância, a fim de incentivar sua suspensão para evitar futuras complicações.

Palavras-chave: Estudantes; Nicotina; Risco; Saúde.

CATARATA EM IDOSOS: CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS NA ABORDAGEM CLÍNICA

Cataracts in the elderly: special considerations in the clinical approach

Hosana Maria Araújo Rêgo, Universidade Federal do Piauí
Bruno Henrique Batista Valcácer, Universidade Federal do Delta do Parnaíba- UFDPAr
Moisés Rocha Seabra, Universidade Estadual do Piauí- UESPI
Larissa Oliveira Batista, Universidade Estadual do Piauí- UESPI
Sarah Beatriz Barros Bandeira, Universidade Estadual do Piauí - UESPI
Elcio José Silvério Neto, São Leopoldo Mandic Araras - SLM
Isabella Romero Di Siervi, Universidade Cidade de São Paulo - UNICID
Nayra Cristina da Silva Melo, Faculdade Alfredo Nasser - UNIFAN
Diogo Antonio Ávalo de Moraes, Universidade Federal do Acre -UFAC
Julliana Barroso Aguiar, Faculdade Metropolitana de Manaus - FAMETRO

hosanamarego@ufpi.edu.br

RESUMO

Introdução: A catarata representa uma das principais causas de deficiência visual em idosos, impactando significativamente a qualidade de vida. Com o envelhecimento da população, entender as particularidades da catarata em idosos é crucial para aprimorar a abordagem clínica e garantir resultados ótimos. **Objetivo:** Analisar peculiaridades e estratégias na abordagem clínica da catarata em idosos. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão integrativa em fevereiro de 2024, com pesquisa nas bases de dados PubMed (MEDLINE), Scopus e Cochrane Library, utilizando termos-chave como "Catarata", "Extração de Catarata" e "Saúde do Idoso", "Assistência Integral à Saúde" combinados entre si através dos operadores booleanos AND e OR, para melhores resultados sobre considerações e abordagem clínica. Os critérios de inclusão para a revisão integrativa sobre considerações especiais da catarata incluíram estudos publicados em periódicos revisados por pares, que abordem especificamente a avaliação de pacientes em abordagem clínica, e que descreveram métodos, técnicas ou ferramentas de avaliação utilizadas na medicina oftalmológica. Foram excluídos estudos não relacionados diretamente com a avaliação de pacientes com catarata, não publicados em periódicos revisados por pares, duplicatas e estudos não disponíveis na íntegra. Foram escolhidos 10 estudos que abordavam métodos e ferramentas de avaliação em pacientes críticos. **Resultados e Discussão:** Os resultados indicam que, em idosos, fatores como comorbidades, fragilidade e comprometimento cognitivo podem influenciar as decisões de tratamento. Estratégias cirúrgicas personalizadas, a consideração de lentes intraoculares específicas para essa faixa etária e uma abordagem multidisciplinar que envolva oftalmologistas e geriatras são cruciais. Além disso, discute-se a importância da educação do paciente e da família para uma tomada de decisão informada. **Conclusão:** Em conclusão, abordar a catarata em idosos requer uma visão abrangente, considerando não apenas aspectos oftalmológicos, mas também condições clínicas e cognitivas. Estratégias personalizadas através de uma equipe multidisciplinar que são essenciais para alcançar resultados satisfatórios e melhorar a qualidade de vida nessa população vulnerável.

Palavras-chave: Catarata; Idosos; Abordagem clínica.

COMPLICAÇÕES DO HIPOTIREOIDISMO GESTACIONAL

Gestational hypothyroidism complications

João Vitor Barzotto, Universidade Nove de Julho campus Bauru
Amanda Frank Janey Cláudio, UNESC
Ana Clara de Santana Carneiro, UNEX de Feira de Santana – BA
Bruna Luiza Silva, Universidade Nove de Julho campus Bauru
Luiza Guarino Cabrini Nilsen, Universidade Nove de Julho campus Bauru
Nicole Vichi Pontes Cardoso, Faculdade São Leopoldo Mandic Campinas
Fernanda Leme Santos, Faculdade São Leopoldo Mandic Campinas
Nathaly Bombardelli Castilho, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Thaylane Eduarda Destefane Varetto, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Rafaela Quirini Cossi, Médica graduada pela Universidade da Região de Joinville

joaobarzotto@uni9.edu.br

RESUMO

Introdução: O hipotireoidismo gestacional é uma condição em que a função da tireoide fica comprometida durante a gravidez. A prevalência varia entre 2% e 5% das gestantes. Pode ser causado por disfunção da tireoide, presença de anticorpos ou deficiência de iodo. **Objetivo:** Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo analisar as complicações do hipotireoidismo gestacional. **Metodologia:** Trata-se de um estudo com caráter exploratório que buscou no UpToDate, PubMed e SciELO trabalhos científicos publicados em periódicos e anais, bem como atualizações de diretrizes e outros documentos da literatura que abordassem acerca das complicações para o hipotireoidismo congênito. A busca restringiu-se a 2019-2024 e analisou, ao final, 27 documentos. **Resultados e Discussão:** O hipotireoidismo gestacional é uma condição que, quando não tratada, pode levar a complicações tanto para a mãe quanto para o feto. Estas incluem pré-eclâmpsia, anemia, parto prematuro, baixo peso ao nascer, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e comprometimento cognitivo. Essas complicações podem afetar tanto a saúde da mãe quanto a do feto, resultando em problemas de saúde a longo prazo. É importante que o hipotireoidismo gestacional seja tratado de forma adequada e monitorado durante a gravidez para evitar complicações. **Conclusão:** As complicações do hipotireoidismo gestacional são um lembrete crucial de que a saúde da mãe e do feto durante a gravidez está intrinsecamente ligada. Identificar e tratar essas complicações é essencial para garantir uma gravidez saudável e promover a qualidade de vida de mães e bebês. Além disso, a necessidade de novas pesquisas e avanços terapêuticos é clara. A pesquisa contínua na área do hipotireoidismo gestacional pode levar a novas descobertas que melhoram a prevenção, diagnóstico e tratamento, proporcionando melhores resultados para as futuras gestações.

Palavras-chave: Hipotireoidismo gestacional; Complicações; Comprometimento cognitivo; Tireoide.

COMPARAÇÃO ENTRE A ANESTESIA GERAL E A ANESTESIA REGIONAL EM TERMOS DE EFICÁCIA E SEGURANÇA

Comparison between general anesthesia and regional anesthesia in terms of efficacy and safety

José Fábio Possidonio Ferreira, Faculdade ZARNS - Salvador/BA
 Maria Clara Souza Cerqueira, Faculdade ZARNS - Salvador/BA
 Lucas Gabriel Pacheco de Menezes Ferreira, Faculdade ZARNS - Salvador/BA
 Richele Silva Damasceno, Faculdade ZARNS - Salvador/BA
 Christiano Feuerschuette, Faculdade ZARNS - Salvador/BA
 Fernanda Barbosa Eleutério, Faculdade ZARNS - Salvador/BA
 Murilo Coutinho Teixeira de Oliveira, Faculdade ZARNS - Salvador/BA
 Caio Marcelino Oliveira, Faculdade ZARNS - Salvador/BA
 Filipe Nunes Assis, Faculdade Estácio - Instituto de Educação Médica (IDOMED) de Juazeiro Bahia
 Larissa Leite Silva, Faculdade Estácio - Instituto de Educação Médica (IDOMED) de Juazeiro Bahia

jfabioferreira@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A anestesia é um procedimento essencial na saúde utilizado para proporcionar ausência de dor e sensibilidade durante procedimentos cirúrgicos, exames invasivos e até procedimentos simples. A anestesia é classificada em categorias, sendo geral, regional e local, indicadas em situações distintas e apresentando suas respectivas especificidades. Procedimentos de estimada invasão, dessa forma, preferencialmente utilizam das vias anestésicas regionais e gerais. **Objetivo:** Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo comparar os desfechos em termo de eficácia e segurança da anestesia regional e geral. **Metodologia:** Trata-se, portanto, de um estudo revisional exploratório que buscou na base de dados do LILACS, PubMed e SciELO artigos científicos publicados nos últimos 5 anos sobre desfechos devido uso anestésico regional e geral. **Resultados e Discussão:** Anestesia geral e anestesia regional são diferentes abordagens para alívio da dor. A anestesia geral induz inconsciência e insensibilidade em todo o corpo, sendo eficaz para procedimentos extensos. Por outro lado, a anestesia regional bloqueia sensação em uma área específica, sem afetar a consciência, sendo útil para procedimentos localizados. A anestesia geral traz maior risco de complicações sistêmicas, enquanto a regional está associada a menos complicações, mas com alguns riscos locais. Em geral, a anestesia geral é mais segura para procedimentos extensos, enquanto a regional é preferível para procedimentos localizados. **Conclusão:** Portanto, a comparação entre a anestesia geral e a regional é crucial para aprimorar a qualidade dos serviços médicos prestados. A seleção adequada do tipo de anestesia com base na necessidade do paciente e na complexidade do procedimento é essencial para garantir segurança e eficácia. Investir em pesquisa e estabelecer parâmetros claros para essa escolha contribui para um tratamento mais personalizado e satisfatório aos pacientes.

Palavras-chave: Anestesia; Eficácia; Segurança; Complicações.

PERFIL QUANTITATIVO DAS INTERNAÇÕES POR SINUSITE CRÔNICA NO BRASIL EM 2023

Quantitative profile of hospitalizations for chronic sinusitis in Brazil in 2023

Paulo Victor Moura Rodrigues, FURG
Júlio Gabriel Soprano do Carmo, FAMETRO
Nara Carolina Modesto Figueira, FAMETRO
Adriana Potratz da Silva, FAMETRO
Vitória Pereira Alves Coelho, UCPEL
Guilherme Rodrigues Pacheco, UNIRENEDENTOR/AFYA
Gabriela Neves Pugliese, UNIGRANRIO
Ana Vitória Vobeto Pinto, UNIC
Ana Carolina Leite Hanna, IMEPAC ARAGUARI
Thaís Roncaglio Andriguetti, ULBRA

Paulovictor133@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A sinusite ocorre devido à inflamação dos seios paranasais, que são cavidades cobertas por mucosa que produz muco e possui elasticidade. Vários fatores aumentam a probabilidade de inflamação nesses locais, como rinite alérgica, alterações na anatomia, exposição à poluição e inalação de substâncias irritantes. A Rinossinusite viral é a mais prevalente. O principal diferencial entre os quadros de Rinossinusite aguda e Rinossinusite crônica é em relação à duração dos sintomas (> 12 semanas). **Objetivo:** Identificar e descrever o perfil das internações hospitalares por sinusite crônica no Brasil em 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS) sobre internações hospitalares. Foram incluídos pacientes com internação por Sinusite crônica em território brasileiro no ano de 2023. As variáveis analisadas foram: região, caráter de atendimento, faixa etária, sexo e cor/raça. **Resultados e Discussão:** Observa-se que a região Sudeste apresentou a maior frequência de hospitalizações, totalizando 1.894 atendimentos (52,11%). No que concerne à natureza da assistência, 3.076 (84,64%) foram categorizados como eletivos. Relativamente à faixa etária, a taxa mais elevada de internações concentrou-se em indivíduos com idades entre 50 e 59 anos, perfazendo 719 ocorrências (19,78%), seguido por 578 internações na faixa de 40 a 49 anos. Referente ao gênero, destaca-se que o sexo feminino foi mais impactado, com 1.888 hospitalizações, comparativamente a 1.746 no sexo masculino. Quanto à variável cor/raça, verifica-se que a população branca apresentou uma proporção significativa de ocorrências, totalizando 1.741 internações. Ressalta-se que os indivíduos pardos foram consideravelmente afetados em comparação com as demais raças, totalizando 1.661 atendimentos. **Conclusão:** Neste estudo, foi delineado um panorama das hospitalizações relacionadas à sinusite crônica, evidenciando um perfil epidemiológico predominantemente composto por indivíduos do sexo feminino, de etnia branca, na faixa etária de 50 a 59 anos, residentes na região Sudeste, que recebem assistência de forma eletiva. Diante dessa análise, destaca-se a necessidade imediata de implementar políticas públicas voltadas para o enfrentamento dos fatores coadjuvantes dessa condição e assegurar atenção à comunidade, especialmente no grupo mais impactado.

Palavras-chave: Sinusite, Morbidade, Epidemiologia, Brasil.

MANEJO DA CETOACIDOSE DIABÉTICA EM INDÍVIDUOS CRÍTICOS

Management of diabetic ketoacidosis in critical individuals

Cristiane Lira Santana. Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB).
 Naele Pacheco Fernandes Costa. Universidad Central del Paraguay (UCP).
 Jana Cleia Silva Pereira. UNEB.
 Dayane Dayse de Melo Costa. Universidade Federal do Piauí.
 Eriselma Alves Correia. Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEAO).
 Kaline Ribeiro de Almeida Vassallo. Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).
 Michel Oliveira Lelis Vieira. Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).
 Roberta Hernandez Cintra. Universidad Central del Paraguay (UCP-PJC).
 Evandes Rodrigues Lira Oliveira Neto. Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).
 Maria Clara de Araújo Andrade. Universidade de Maceió (UNIMA) - Afya

cristtiannylira@gmail.com

RESUMO

Introdução: Uma complicação metabólica conhecida como Cetoacidose Diabética (CAD) ocorre tanto no diabetes tipo 1 quanto no tipo 2 e é marcada por níveis elevados de açúcar no sangue, aumento da produção de cetonas e acidose metabólica. As manifestações clínicas comuns incluem desidratação, hálito cetônico, taquipneia e alterações no estado mental. Conseqüentemente, é de extrema importância familiarizar-se com os critérios diagnósticos e tratamento adequados para esta condição. **Objetivo:** Conhecer os critérios diagnósticos da CAD e a terapêutica instituída. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa, em que o levantamento foi efetuado nas bases de dados: MEDLINE, LILACS e IBECs via BVS, com os DECs: “cetoacidose diabética” AND “cuidados críticos” AND diabetes. Incluíram-se artigos nos idiomas inglês, português e espanhol, publicados entre 2014-2024 e excluíram-se duplicatas. Encontraram-se 60 estudos. Destes, somente seis foram selecionados. **Resultados e Discussão:** Para fazer o diagnóstico, são levados em consideração critérios clínicos e laboratoriais. Durante o exame físico é importante observar sinais secundários, nível de consciência e sinais de desidratação e respiração de Kussmaul, que indicam acidose. No laboratório, deve-se prestar atenção aos níveis de glicose no sangue, aos eletrólitos séricos (incluindo cálculo do anion gap), à gasometria arterial, à osmolaridade sérica e à presença de corpos cetônicos no sangue ou na urina. Um hiato aniônico elevado acima de 10 mEq/L é uma ferramenta útil para distinguir a CAD de outras causas de acidose. A abordagem de tratamento envolve a reposição de líquidos, a correção da hiperglicemia com terapia com insulina, o tratamento das causas subjacentes e a administração de fluidos intravenosos para aumentar o volume nos vasos sanguíneos, nos espaços intersticiais e nas células. De acordo com as diretrizes da prática clínica, o soro fisiológico é comumente recomendado para o tratamento da CAD. No entanto, é importante notar que este tem uma concentração de cloreto mais elevada em comparação com o plasma humano. Um ensaio determinou que o uso de cristais balanceados produziu os melhores resultados, resultando em resolução mais rápida da CAD. **Conclusão:** É imperativo reconhecer e tratar o CAD de forma precoce, a fim de minimizar complicações e fatalidades associadas.

Palavras-chave: cetoacidose diabética; cuidados críticos; diabetes.

COMPLICAÇÕES MATERNO-FETAIS EM CONSEQUÊNCIA DA APENDICITE AGUDA NA GESTAÇÃO

Materno-fetal complications as a consequence of acute appendicitis in pregnancy

Rafael Andrade Cristino. Centro Universitário das Américas (FAM).
 Lorena Castilho Trovo. Universidad Central del Paraguay (UCP).
 Israel Santos de Macêdo. Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).
 Thulyo Monteiro Moraes. Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).
 Eriselma Alves Correia. Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEAO).
 Heloísa Malta de Oliveira. Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).
 Andreina Martins Araujo Costa. Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).
 Amanda Karoline Almeida Alves. Unifimes - Trindade.
 Felipe Gaudie Gurian. Faculdade Morgana Potrich.
 Yohan Resende Oliveira. Faculdade Morgana Potrich.

ra.cristino@uol.com.br

RESUMO

Introdução: Durante a gravidez, a apendicite aguda é uma emergência cirúrgica abdominal predominante, na qual pode ocorrer em qualquer momento da gestação. No entanto, representa uma ameaça potencial ao bem-estar da futura mãe e do feto em desenvolvimento. Conseqüentemente, um atraso na identificação da condição pode levar a resultados obstétricos desfavoráveis. **Objetivo:** Relacionar apendicite aguda e complicações materno-fetais durante a gravidez. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa realizada em fevereiro de 2024. Os Descritores em Ciências da Saúde (DECs) foram: Apendicite AND Complicações na gravidez AND Apendicectomia. Foi feito um levantamento nas seguintes bases de dados: MEDLINE, LILACS e IBECs via Biblioteca Virtual da Saúde (BVS). Foram identificados 275 artigos. Os critérios de inclusão foram artigos disponíveis em texto completo, gratuito, em inglês, português e espanhol publicados entre 2019-2023. Obteve-se 72 artigos. Posteriormente, foi lido o resumo dos documentos e foram elegíveis sete artigos. **Resultados e Discussão:** Durante a gravidez, a apendicite aguda é a emergência cirúrgica não traumática mais comum, com maior ocorrência no segundo trimestre, mas possível em qualquer momento. Entretanto, o diagnóstico de apendicite aguda em gestantes, principalmente em sua forma complicada, pode ser complexo devido à apresentação de dor abdominal difusa associada à peritonite generalizada. O apêndice é elevado e lateralizado durante a gravidez, dificultando ainda mais o diagnóstico e atrasando o tratamento. O uso da ultrassonografia abdominal é crucial no processo diagnóstico. Uma vez necessária, a intervenção é fundamental, e a apendicectomia é considerada padrão ouro, independentemente da raça ou etnia do paciente. Esta emergência pode levar a complicações materno-fetais, incluindo parto prematuro, baixo peso ao nascer, aborto espontâneo e até mortalidade materna e fetal. **Conclusão:** A ocorrência de complicações materno-fetais durante a gravidez está diretamente ligada às gestantes que apresentam apendicite aguda complicada. Esta condição, independentemente da cor ou da etnia, representa um risco significativo tanto para a mãe como para o feto em qualquer fase da gravidez.

Palavras-Chave: Apendicite, Complicações na gravidez, Apendicectomia.

ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR NEOPLASIAS MALIGNAS DO CÓLON NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL ENTRE OS ANOS 2019 E 2023

Analysis of the epidemiological profile of hospital admissions cases for malignant colon neoplasms in the Northeast region of Brazil between the years 2019 and 2023

Heloísa Ferreira de Carvalho, Universidade Estadual do Piauí (UESPI).

Gustavo Zannata Cronemberger de Ferraz Rego Segundo, Centro Universitário Uninovafapi (UNINOVAFAPI).

João Guedes Mendes Lima, Universidade Estadual do Piauí (UESPI).

Mariana Vasconcellos de Oliveira, Universidade de Rio Verde (UniRV).

Samara de Freitas Guimarães, Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ).

Ana Caroline Cavallari, Centro Universitário de Adamantina (UNIFAI).

hfcarvalho@outlook.com

RESUMO

Introdução: A neoplasia maligna do cólon representa, aproximadamente, 10% dos casos de câncer diagnosticados na população e é um agravo de rápida evolução clínica. Portanto, é fundamental estudar a sua epidemiologia para que medidas de intervenção eficientes possam ser implementadas. **Objetivo:** Analisar a epidemiologia dos casos de internação por neoplasia maligna do cólon, na região Nordeste do Brasil, entre os anos 2019 e 2023. **Métodos:** Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo dos casos confirmados de neoplasia maligna do cólon, na região Nordeste do Brasil, no período de 2019 a 2023. Por se tratar de um estudo epidemiológico com dados provenientes do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), os dados já estão em domínio público e não se faz necessária a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP). As variáveis analisadas foram sexo, cor/raça, faixa etária e taxa de mortalidade. **Resultados e Discussão:** Entre 2019 e 2023, foram notificadas 38.058 internações no total e houve, nesse ínterim, um aumento de 28,36% dos casos no ano de 2023 em relação ao ano de 2019. Do total de internações, 54,64% eram do sexo feminino e 45,36% do sexo masculino. A cor/raça mais acometida foi a parda, com 72,40% dos casos. A maior parte dos casos ocorreu em indivíduos nas faixas etárias de 60 a 69 anos (26,71%), de 50 a 59 anos (23,97%) e de 70 a 79 anos (18,12%). A taxa de mortalidade, em média, no período analisado, obteve o coeficiente de 7,92. **Conclusão:** O perfil epidemiológico dos casos de internações hospitalares por neoplasia maligna do cólon foi de pacientes do sexo feminino, de cor/raça parda e na faixa etária de 60 a 69 anos. Urge a realização de pesquisas que abordem o aumento de casos nos últimos cinco anos e a implementação de políticas públicas de promoção da saúde no intuito de alertar para o diagnóstico precoce das neoplasias do cólon.

Palavras-chave: Neoplasia; Cólon; Epidemiologia.

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA MORTALIDADE POR CÂNCER DE PRÓSTATA NO NORDESTE BRASILEIRO ENTRE 2012 E 2022

Epidemiological analysis of mortality from prostate cancer in northeast brazil between 2012 to 2022

Francisco Lucas Aragão Freire, Universidade Estadual do Piauí – UESPI.
Fabiana de Moraes, Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.
Beatryz de Oliveira Cardoso, Centro Universitário Jorge Amado.
Gabrielle Carvalho da Costa, Centro Universitário Fibra.
Giulliana Ferrari Lima, Faculdade Atenas de Sete Lagoas/MG.
Thaís Pereira dos Santos, Centro Universitário do Triângulo – UNITRI.
Ellise Grazielle Mendonça Dantas, Universidade Tiradentes – UNIT.
Rafaela Gomes Santos, Universidade Federal do Ceará – UFC.
Danielle de Sousa Ferreira Brito, Faculdades Integradas IESGO.
Antonio Tiago da Silva Souza, Universidade Federal do Piauí – UFPI.

Flucasaragao250@gmail.com

RESUMO

Introdução: O câncer de próstata acomete somente homens, sendo uma das principais causas de óbito envolvendo essa parte da população, apresentando alta incidência e mortalidade, que é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) um problema de saúde pública global, incluindo o Brasil. **Objetivo:** Identificar o perfil epidemiológico e a distribuição espaço-temporal da mortalidade por câncer de próstata na Região Nordeste do Brasil entre 2012 a 2022. **Metodologia:** Trata-se de um estudo ecológico de natureza quantitativa, em que foi verificada a mortalidade por câncer de próstata, que ocorreu na população residente do Nordeste brasileiro, sendo disponibilizado no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), no período de 2012 a 2022, e que foram obtidos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Para análise descritiva foi utilizada a estatística univariada, já para a análise espacial, temporal e realização de cálculo de taxas de mortalidade e mapas, os softwares Tabwin e Microsoft Excel, nesta sequência. **Resultados e Discussão:** Nos 11 anos em análise ocorreram 46.170 mortes por câncer de próstata no Nordeste, o que apresenta alta mortalidade por tal doença. Conforme as informações fornecidas pelo DATASUS, houve predominância dos pardos (26.748; 57,93%), da faixa etária de 60 anos ou mais (43.991; 95,28%), de nenhuma escolaridade (15.552; 33,68%), dos casados (23.693; 51,32%) e do local de ocorrência mais comum o hospital (24.986; 54,12%). Em relação aos nove estados da Região Nordeste, os que tiveram mais mortes, de maior para o de menor mortalidade foram: Bahia (13.794; 29,88%), Pernambuco (8.082; 17,50%), Ceará (7.310; 15,83%), Maranhão (4.067; 8,81%), Paraíba (3.487; 7,55%), Rio Grande do Norte (2.955; 6,40%), Piauí (2.712; 5,87%), Alagoas (1.983; 4,29%) e Sergipe (1.780; 3,86%). **Conclusão:** Percebe-se que o câncer de próstata ainda é causador de elevada mortalidade nos homens, o que requer mais atenção a esse público. Entre os mais acometidos houve destaque para os pardos, com mais de 60 anos, com nenhuma escolaridade, dos casados e do hospital como local mais frequente dos óbitos, além do estado da Bahia ter o maior número de mortes.

Palavras-chave: Análise espacial; Mortalidade; Neoplasias da Próstata.

ANÁLISE DAS HOSPITALIZAÇÕES POR ÚLCERA GÁSTRICA E DUODENAL EM 2023: PANORAMA BRASILEIRO

Analysis of hospitalizations for gastric and duodenal ulcers in 2023: Brazilian panorama

Eugênio Alencar Muniz Filho, FPS
Lucas Azevedo Neves de Carvalho, FPS
Mariana Gomes de Oliveira Pina, FPS
Leila Maria Gomes Braga, FPS
Thiago Vinicius Santana Costa, UNINASSAU
Amanda Cristina Nogueira Guerra, FPS
Ricardo Rios Falcão Lacerda, FPS
Bruna Paloma de Oliveira, FPS
Ana Júlia Almeida Valença, FPS
Mariana de Souza Soares Dias, FPS

Eugeniomuniz23@hotmail.com

RESUMO

Introdução: As úlceras pépticas são regiões erodidas que se estendem até a camada muscular da mucosa do trato gastrointestinal. Essa condição pode resultar em sintomas como falta de apetite, desconforto abdominal e alterações na motilidade intestinal. Aproximadamente 10% dos residentes de países ocidentais desenvolvem úlcera péptica em algum momento de suas vidas. Nestes países, a úlcera no duodeno é mais comum do que a úlcera gástrica. **Objetivo:** Definir e descrever o perfil de internações hospitalares por úlcera gástrica duodenal no Brasil em 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS) sobre internações hospitalares. Foram incluídos pacientes com internação por úlcera gástrica duodenal em território brasileiro no ano de 2023. As variáveis analisadas foram: região, caráter de atendimento, faixa etária, sexo e cor/raça. **Resultados e Discussão:** Observa-se que a região Sudeste registrou a mais elevada incidência de hospitalizações, somando 4.642 atendimentos (44,20%). No que diz respeito à tipologia da assistência, 9.967 (94,90%) foram classificados como urgentes. Relativamente à faixa etária, a taxa mais alta de internações concentrou-se em indivíduos com idades entre 60 e 69 anos, totalizando 2.069 ocorrências (19,70%), seguido por 1.964 internações na faixa de 50 a 59 anos. Ao analisar por gênero, nota-se que o sexo masculino foi mais impactado, perfazendo 7.036 hospitalizações, comparativamente a 3.466 no sexo feminino. Quanto à variável cor/raça, verifica-se que a população parda apresentou uma proporção significativa de ocorrências, com 5.613 internações. Ressalta-se que os indivíduos brancos foram consideravelmente afetados em comparação com as demais raças, totalizando 3.840 atendimentos. **Conclusão:** Neste estudo, traçou-se um panorama das hospitalizações relacionadas à úlcera gástrica e duodenal, destacando um perfil epidemiológico composto por homens, pardos, na faixa etária de 60 a 69 anos, residentes na região Sudeste, que recebem assistência de forma urgente. Frente a essa análise, destaca-se a urgência na implementação de políticas públicas voltadas para o enfrentamento dos fatores coadjuvantes dessa condição e garantia de atenção à comunidade, especialmente focada no grupo mais impactado.

Palavras-chave: Úlcera gástrica; Morbidade; Epidemiologia; Brasil.

ANÁLISE DAS EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

Materno-fetal complications as a consequence of acute appendicitis in pregnancy

Rafael Andrade Cristino. Centro Universitário das Américas (FAM).
Thiali Lemos Duarte. UNYLEYA.
Eiselma Alves Correia. Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEAO).
Jonathan Raony Souza da Silva. UEPA.
Thulyo Monteiro Moraes. UFNT.
Victória Wagner Queiroz Oliveira. Faculdade Morgana Potrich.
Guilherme Henrique Lacerda. Faculdade Morgana Potrich.
Amanda Walter Manjabosco. Faculdade Morgana Potrich.
Yohan Resende Oliveira. Faculdade Morgana Potrich.
Daniela Freitas Luciano. Faculdade Morgana Potrich.

ra.cristino@uol.com.br

RESUMO

Introdução: As emergências obstétricas colocam em risco a vida da gestante e do feto e exigem uma resposta imediata. A equipe deve gerenciar os dois pacientes simultaneamente, especialmente em ambiente pré-hospitalar. As situações clínicas de urgência/emergência obstétrica que devem ser avaliadas em contexto hospitalar são: vômitos incoercíveis, anemia grave ($Hb \leq 7g/dL$); condições clínicas de emergência; crise hipertensiva ($PA \geq 160/110mmHg$); sinais premonitórios de eclâmpsia; eclâmpsia; hipertermia (temperatura $\geq 37,8^\circ C$), na ausência de sinais ou sintomas clínicos de infecção das vias aéreas superiores. **Objetivo:** Analisar as emergências obstétricas no atendimento pré-hospitalar. **Metodologia:** Compreende-se uma revisão integrativa realizada em fevereiro de 2024. Foi feito um levantamento nas seguintes bases de dados: MEDLINE, LILACS e IBECs via BVS, com os Descritores de Ciência em Saúde (DECS): Obstetrícia; Emergências; Serviços médicos de emergência, interligados pelo operador booleano AND. Incluíram-se produções científicas originais, nos idiomas inglês, português e espanhol, publicados entre 2019-2024. Excluíram-se duplicatas e indisponíveis na íntegra. Encontraram-se 365 estudos, em que somente oito foram selecionados. **Resultados:** As principais emergências obstétricas ocorridas em ambientes pré-hospitalares foram trabalho de parto prematuro e distúrbios hipertensivos gestacionais. As partes pré-hospitalares não planejadas estavam associadas a riscos graves tanto para a mãe quanto para o bebê. Um dos desafios enfrentados foi a distância entre as mulheres grávidas e os hospitais, bem como as opções limitadas de transporte disponíveis, sendo a maioria das viagens feitas por via terrestre e algumas por avião. Problemas comuns durante o transporte incluem agravamento da hipertensão, pressão arterial baixa e confusão. Para enfrentar os desafios, foram desenvolvidas estratégias, incluindo o aumento do investimento no transporte pré-hospitalar, a descentralização dos cuidados maternos para instalações específicas, capazes de prestar cuidados de alta qualidade e a implementação de listas de verificação de admissão de cuidados pré-natais. **Conclusão:** Evidenciou-se que as emergências obstétricas desempenham um papel significativo nas taxas de morbimortalidade perinatal e materna interferindo na qualidade de vida desses pacientes.

Palavras-chave: Obstetrícia. Emergências. Serviços médicos de emergência.

SAÚDE MENTAL NA ADOLESCÊNCIA: UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Mental health in adolescence: an analysis of scientific production

Esio Teodoro Santos Júnior, Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
Jamilie Araujo Coutinho Gomes, Universidade de Cuiabá (UNIC)
Maiianne Emille Lellis Barros, José Rosário Vellano (UNIFENAS-BH)
Matheus Esteves Nominato, José Rosário Vellano (UNIFENAS-BH)

esioteodorosantosjunior@gmail.com

RESUMO

Introdução: O aumento da preocupação com a saúde mental na adolescência reflete a complexidade desse período de desenvolvimento, marcado por mudanças físicas, emocionais e sociais significativas. Nesse contexto, diversos estudos têm investigado temas como depressão, ansiedade, transtornos alimentares, entre outros, visando compreender melhor essas questões e desenvolver estratégias de prevenção e intervenção. O presente estudo tem como objetivo analisar a produção científica sobre saúde mental na adolescência, identificando tendências, metodologias e resultados dessas pesquisas. **Metodologia:** A análise foi realizada a partir da consulta a bases de dados como LILACS, Index Psi Periódicos, MEDLINE e SciELO. Foram selecionados artigos que abordavam temas relacionados à saúde mental na adolescência, publicados no período de 2019 a 2023. Os artigos foram categorizados de acordo com os temas abordados, como depressão, ansiedade, transtornos alimentares, transtornos de conduta, abuso de substâncias e violência. Para cada categoria, foram analisadas as metodologias utilizadas e os principais resultados encontrados. **Resultados e discussão:** Os resultados da análise indicam um aumento na produção científica sobre saúde mental na adolescência ao longo dos anos. A maioria dos estudos foi conduzida por pesquisadores da área médica e da psicologia, com uma abordagem predominantemente quantitativa. Os temas mais abordados foram depressão, ansiedade e transtornos alimentares. A análise dos resultados destacou a importância da identificação precoce, intervenção e prevenção desses transtornos na adolescência, bem como a necessidade de políticas públicas mais eficazes nessa área. **Conclusão:** A produção científica sobre saúde mental na adolescência tem crescido, mas ainda há uma necessidade de investimento em estudos voltados para intervenção e prevenção. É fundamental expandir as investigações para incluir aspectos contextuais e macros de compreensão dos problemas em saúde mental, visando o desenvolvimento de serviços comunitários e políticas públicas mais eficazes.

Palavras-chave: Adolescência; Saúde mental; Depressão; Suicídio; Transtornos psiquiátricos; Intervenção precoce

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PSICOMOTORA EM PESSOAS COM TEA

Psychomotor physiotherapeutic intervention for people with tea

Gabriele Klüsener Brasil, Faculdade Dom Alberto

gfsioterapia24@gmail.com

RESUMO

Introdução: O presente trabalho aborda a intervenção fisioterapêutica psicomotora em pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). **Objetivo:** Estabelecer a relação entre fisioterapia e psicomotricidade, especialmente no contexto do indivíduo com TEA, que frequentemente apresenta atrasos no desenvolvimento psicomotor. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo do tipo revisão integrativa da literatura. Foram incluídos trabalhos disponíveis nas seguintes bases de dados: “scientific electronic library online (scielo)”, “medical literature analysis and retrieval system online (medline)” e “literatura latino-americana e do caribe em ciências da saúde (lilacs)” e como critérios de inclusão: estudos publicados no período de 2010 a 2018, nos idiomas português e inglês. **Resultados e Discussão:** A pesquisa se concentrou na aplicação da reabilitação psicomotora, direcionada às áreas de coordenação motora fina e grossa, equilíbrio, lateralidade, esquema corporal, imagem corporal, noção espaço-temporal e tonicidade. **Conclusão:** Neste estudo foi possível constatar que a abordagem psicomotora, ao ser integrada à fisioterapia, traz um elemento lúdico à terapia física, destacando a importância de considerar o indivíduo como um todo para evitar a dissociação entre corpo e mente. Esta pesquisa visa contribuir para o avanço das práticas de intervenção fisioterapêutica em pessoas com TEA, destacando a relevância da abordagem psicomotora como parte integrante desse processo de tratamento.

Palavras-chave: Fisioterapia; Desempenho Psicomotor; TEA.

**MORBIDADE HOSPITALAR POR EMBOLIA E TROMBOSE ARTERIAIS:
PERFIL DESCRITIVO DO CONTEXTO BRASILEIRO EM 2023**

Hospital morbidity due to arterial embolism and thrombosis: Descriptive profile of the Brazilian context in 2023

Eugênio Alencar Muniz Filho, FPS
Henrique Saeger Victalino de Lucena Carlos, FPS
Lucas Azevedo Neves de Carvalho, FPS
Bruno Florentino Alves, FPS
Thaís Oliveira Folha Piscocya, FPS
Eva Hellen Celestino França, FPS
Thiago Vinicius Santana Costa, UNINASSAU
Amanda Cristina Nogueira Guerra, FPS
Ana Carolina Ribeiro Gonçalves Antonino Schwambach, FPS
Bruna Paloma de Oliveira, FPS

Eugeniomuniz23@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A obstrução arterial aguda, causada por embolia ou trombose arterial, interrompeu o fluxo sanguíneo para os tecidos. Estes eventos geralmente estão relacionados a condições preexistentes que levam à formação de coágulos sanguíneos, como arritmias, diabetes, hipertensão arterial, tabagismo e aneurisma. A embolia e trombose arterial representam um importante desafio de saúde pública, visto que uma em cada quatro mortes em todo o mundo está relacionada à trombose. **Objetivo:** Identificar e descrever o perfil da morbidade hospitalar por embolia e trombose arteriais no Brasil em 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS) sobre internações hospitalares. Foram incluídos pacientes com internação por embolia e trombose arteriais em território brasileiro no ano de 2023. As variáveis analisadas foram: região, caráter de atendimento, faixa etária, sexo e cor/raça. **Resultados e Discussão:** Destaca-se que a região Sudeste registrou a mais alta incidência de hospitalizações, somando 11.155 atendimentos (48,38%). No que tange à tipologia da assistência, 21.092 (91,47%) foram classificados como urgentes. Quanto à faixa etária, a taxa mais elevada de internações concentrou-se em pessoas com idades entre 60 e 69 anos, totalizando 6.748 ocorrências (29,26%), seguido por 5.975 atendimentos na faixa de 70 a 79 anos. Na análise por gênero, observa-se que o sexo masculino foi mais impactado, totalizando 13.135 hospitalizações, comparativamente a 9.922 no sexo feminino. Em relação à variável cor/raça, verifica-se que a população branca apresentou uma proporção significativa de ocorrências, com 11.468 internações. Ressalta-se que os indivíduos pardos foram consideravelmente afetados em comparação com as demais raças, com 11.174 atendimentos. **Conclusão:** Neste estudo, foi delineado um quadro de hospitalizações relacionadas à embolia e trombose arteriais, evidenciando que o perfil epidemiológico é marcado por homens, brancos, com idades entre 60 e 69 anos, residentes na região Sudeste e que recebem assistência de forma imediata. Diante dessa observação, nota-se a necessidade urgente de implementar políticas públicas que enfrentem os fatores de morbidade e assegurem atenção à comunidade, especialmente àqueles mais impactados por essa condição de saúde.

Palavras-chave: Embolia; Trombose; Morbidade; Epidemiologia; Brasil.

A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE FRENTE À PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR

The importance of team training in the face of cardiorespiratory arrest in the in-hospital environment

Thiali Lemos Duarte. UNYLEYA.

Carol Vitoria Bezerra Sousa. Faculdade São Francisco da Paraíba.

Cristiane Lira Santana. Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB).

Eiselma Alves Correia. Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEAO).

Jonathan Raony Souza da Silva. UEPA.

Thulyo Monteiro Moraes. Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).

Guilherme Augusto Mendes Bruno. UNIRV.

Maria Thaynara Gomes Ferreira. UNINASSAU.

Rebecca Sousa Ferreira. UniFametro.

Caio Bueno Vieira. Unifimes – Trindade.

thialilemos@gmail.com

RESUMO

Introdução: Em emergências, a Parada Cardiorrespiratória (PCR) é uma condição prevalente e potencialmente fatal, com uma taxa de mortalidade significativa. Para minimizar os danos ao bem-estar do paciente, é crucial ter uma equipe multidisciplinar competente, equipada com recursos e infraestrutura adequada. **Objetivo:** Analisar a importância da capacitação da equipe frente à PCR no âmbito intra-hospitalar. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa realizada em fevereiro de 2024, por um levantamento nas seguintes bases de dados: MEDLINE, LILACS e IBECs via Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), com os Descritores em Ciências da Saúde (DECs): “Equipe de respostas rápidas de hospitais” AND “Parada cardíaca” AND Hospitais. A questão norteadora foi: “Qual a importância da capacitação da equipe frente à parada cardiorrespiratória no ambiente intra-hospitalar?”. Incluíram-se produções científicas originais, nos idiomas inglês, português e espanhol, publicados entre 2019-2024. Foram excluídas duplicatas, indisponíveis na íntegra e estudos que não possuíam correlação com o tema. Encontraram-se 247 estudos, em que somente seis foram selecionados. **Resultados e Discussão:** É crucial que os profissionais de saúde se atualizem sobre as diretrizes mais recentes para identificar e gerenciar prontamente a Ressuscitação Cardiopulmar (RCP), pois isso permite prestar cuidados específicos. Para potencializar o processo de aprendizagem, sugere-se a utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), que podem estimular e melhorar os resultados da aprendizagem. Além disso, é recomendado que os profissionais realizem treinamento em RCP, incorporando o uso de tecnologia e vídeos curtos, que se tornam ferramentas indispensáveis para um ensino eficaz. É importante ressaltar que a sobrevivência das vítimas depende da organização de um sistema de emergência, que envolve o reconhecimento precoce da parada cardíaca e o pronto início das manobras de reanimação. **Conclusão:** Conclui-se que para garantir a promoção de um cuidado seguro e eficaz, é fundamental que os profissionais envolvidos possuam preparação e qualificação prévia, pois a falta de formação adequada pode levar a consequências significativas, na qual pode influenciar na sobrevivência do paciente.

Palavras-chave: Equipe de respostas rápidas de hospitais; Parada cardíaca; Hospitais.

HOSPITALIZAÇÕES POR INFARTO CEREBRAL NO BRASIL: RETRATO DE 2023

Hospitalizations for cerebral infarction in Brazil: Portrait of 2023

Eugênio Alencar Muniz Filho, FPS
Lucas Azevedo Neves de Carvalho, FPS
Fabrício Daniel Mendonça Resquim, FPS
Thaís Oliveira Folha Piscocya, FPS
Thiago Vinicius Santana Costa, UNINASSAU
Jessica Carolyne Alves da Silva, FPS
Ana Carolina Ribeiro Gonçalves Antonino Schwambach, FPS
Luana Lopes Mourato de Sá, FPS
Douglas Tenório Paes, FPS
Laenna Domingos Ribeiro, FPS

Eugeniomuniz23@hotmail.com

RESUMO

Introdução: O Infarto Cerebral é uma consequência do Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, que ocorre quando há interrupção do fluxo sanguíneo devido a uma obstrução vascular localizada. Os principais fatores de risco incluem Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, consumo de álcool, tabagismo, uso de drogas, estresse, níveis elevados de colesterol, falta de exercício e idade avançada. Além disso, o Brasil é o sexto país com maior número de casos de Acidente vascular encefálico. **Objetivo:** Definir e descrever o perfil de internações hospitalares por infarto cerebral no Brasil em 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS) sobre internações hospitalares. Foram incluídos pacientes com internação por infarto cerebral em território brasileiro no ano de 2023. As variáveis analisadas foram: região, caráter de atendimento, faixa etária, sexo e cor/raça. **Resultados e Discussão:** Nota-se que a região Sudeste apresentou a mais elevada frequência de hospitalizações, totalizando 10.679 atendimentos (48,18%). Quanto à natureza da assistência, 21.505 (97,03%) foram categorizados como urgentes. Referente à faixa etária, a taxa mais alta de internações concentrou-se em indivíduos com idades entre 60 e 69 anos, somando 5.796 ocorrências (26,15%), seguido por 5.717 internações na faixa de 70 a 79 anos. Ao analisar por gênero, observa-se que o sexo masculino foi mais impactado, totalizando 11.656 hospitalizações, em comparação com 10.506 no sexo feminino. Quanto à variável cor/raça, verifica-se que a população parda exibiu uma proporção significativa de ocorrências, com 10.796 internações. Destaca-se que os indivíduos brancos foram consideravelmente afetados em comparação com as demais raças, totalizando 8.810 atendimentos. **Conclusão:** Neste estudo, foi delineado um quadro de hospitalizações relacionadas ao infarto cerebral, evidenciando que o perfil epidemiológico é marcado por homens, pardos, com idades entre 60 e 69 anos, residentes na região Sudeste e que recebem assistência de forma urgente. Diante dessa observação, salienta-se a necessidade imediata de implementar políticas públicas que enfrentem os fatores coadjuvantes dessa patologia e assegurem atenção à comunidade, especialmente no grupo mais impactado.

Palavras-chave: Infarto cerebral; Morbidade; Epidemiologia; Brasil.

SAÚDE MENTAL DO HOMEM CONTEMPORÂNEO: UMA REFLEXÃO SOBRE COMO A MASCULINIDADE FRÁGIL AFETA A SAÚDE MASCULINA

Mental health of the contemporary man: a reflection on how fragile masculinity affects men's health

Rosiana Silva da Silva, Universidade da Amazônia (UNAMA)
Arthur Silveira de Andrade, Universidade Federal do Pará (UFPA)
Camila Cassundé Corrêa, Universidade da Amazônia (UNAMA)
Gabriela Gomes Moura, Universidade Federal do Pará (UFPA)
Paulo Renan Pereira Araújo, Universidade da Amazônia (UNAMA)
Thiago Corrêa Dos Santos, Universidade da Amazônia (UNAMA)
Rosângela Araújo Darwich, Doutora em psicologia: Teoria e pesquisa de comportamento. Professora do curso de psicologia e do programa de pós-graduação em Comunicação, Linguagem e Cultura (PPGCLC) da Universidade da Amazônia.

psicologia.r.2020@gmail.com

RESUMO

Introdução: A valorização da saúde mental tem ganhado destaque crescente nos dias de hoje, refletindo uma mudança positiva de paradigma. Apesar disso, persistem estigmas que cercam esse tema, especialmente quando se trata da busca por cuidados por parte dos homens. Essa resistência é influenciada pelos estereótipos de masculinidade que associam a expressão de emoções e a procura por apoio psicológico à fraqueza. Objetivo: Nesse contexto, este estudo busca compreender as implicações da masculinidade hegemônica na saúde mental dos homens, assim como seu impacto na qualidade de vida. Metodologia: Realizou-se uma revisão qualitativa e transversal da literatura, concentrando-se em artigos em português das bases de dados Scopus, PubMed e PsycINFO entre 2015 e 2023, utilizando descritores como "Saúde mental", "Masculinidade" e "Fragilidade" conforme definido no DeCS. Resultado: A história da masculinidade remonta a tempos antigos e é influente em diversas culturas. Embora haja um aumento na discussão sobre a saúde mental masculina, ainda persistem estigmas que dificultam a busca por ajuda. Os homens são socializados a acreditar na necessidade de serem fortes e autossuficientes, o que muitas vezes os impede de reconhecer e lidar com suas próprias vulnerabilidades emocionais. Essa pressão social resulta na supressão de emoções e na relutância em procurar apoio profissional, impactando negativamente na qualidade de vida. Conclusão: Destaca-se, portanto, a necessidade urgente de promover políticas públicas e programas educacionais que abordem esses estigmas e incentivem os homens a valorizarem sua saúde mental, desmistificando a ideia de que buscar ajuda é sinal de fraqueza.

Palavras-chave: Masculinidade; Saúde mental; Fragilidade.

IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO NA ASSISTÊNCIA À GESTANTE – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Importance of dental prenatal in care for pregnant women – Literature review.

Tiago Artur Bittencourt Navega, CESUPA. Marina Lima Wanderley, UFPA. Marco Antônio Gallito, UFF.

tiagonavega12@gmail.com

RESUMO

Introdução: O Pré-Natal Odontológico é o acompanhamento da gestante pelo Cirurgião-Dentista, buscando conhecer sua realidade (hábitos, higienização e alimentação) e orientá-la sobre os cuidados do período da gestação, pois nesta fase a mulher apresenta transformações fisiológicas que podem impactar na sua saúde geral. Objetivo: Analisar através de uma revisão de literatura a importância do Pré-Natal Odontológico e esclarecer quais tratamentos podem ser realizados no período gestacional. Materiais e métodos: Foi realizado um levantamento bibliográfico entre os meses de Janeiro de 2024 e Março de 2024. Foram selecionados artigos publicados nas bases de dados eletrônicas SciELO, LILICATS, PubMed e BVS, utilizando os seguintes descritores: “Pré-Natal”, “Saúde Bucal”, “Gravidez” e “Prevenção”, publicados nos idiomas de Português e inglês. Resultados e Discussão: O Cirurgião-Dentista tem um papel muito importante contribuindo diretamente na saúde bucal da gestante e no conhecimento das possíveis alterações adquiridas neste período como granuloma gravídico, doença periodontal, herpes gestacional, susceptibilidade à doença cárie e os cuidados necessários para prevenção e tratamento dessas doenças. A literatura afirmou que procedimentos odontológicos podem ser realizados em qualquer época, mas que o segundo trimestre é o mais indicado para raspagens, exodontias e restaurações. Portanto, a partir de uma busca rigorosa sobre as verdades relacionadas ao tratamento odontológico durante a gestação pode se passar maior confiança as pacientes e transmitir informações corretas, desmistificando as crenças e mitos que percorrem pela sociedade. Conclusão: O Pré-Natal Odontológico é essencial e seguro na vida das gestantes, pois pode prevenir doenças bucais decorrentes das alterações fisiológicas, além de contribuir para melhor qualidade de vida do binômio mãe-filho.

Palavras-chave: Pré-Natal; Cirurgião-Dentista; Saúde Bucal; Gravidez; Prevenção.

DESCRIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS TAXAS DE MORBIDADE HOSPITALAR DECORRENTE DE INFECÇÕES PELO VÍRUS DA HERPES EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL

Epidemiological description of hospital morbidity rates resulting from herpes virus infections in Brazilian children and adolescents

Eugênio Alencar Muniz Filho, FPS
Paulo Roberto Silva dos Santos, FPS
Daniel Soares dos Santos Andrade, FPS
Maria Gorethe Alves Lucena, FPS
Beatriz Duarte Araújo, FPS
André Filipe Nogueira Pereira Guerra, FPS
Isabela Paes de Sá Machado, FPS
Larissa Ricarte Linhares Lucena Seixas, FMO
Raphaell Magalhães Lyra de Assunção, UNINASSAU
Sofia Rocha de Andrade, CESMAC

Eugeniomuniz23@hotmail.com

RESUMO

Introdução: Os vírus herpes simples tipo 1 e tipo 2 são agentes infecciosos que persistem no organismo humano ao longo da vida. O HSV-1 é geralmente transmitido pela via oral, enquanto o HSV-2 é principalmente transmitido sexualmente. Muitas vezes, a infecção por esses vírus é latente e assintomática, mas podem ocorrer reativações periódicas com episódios sintomáticos. **No Brasil,** estima-se que entre 13% e 37% das pessoas infectadas apresentam sintomas. **Objetivo:** Definir e descrever o perfil epidemiológico da morbidade hospitalar por infecções pelo vírus da herpes em crianças e adolescentes no Brasil. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS) sobre internações hospitalares. Foram incluídos pacientes com até 19 anos de idade e internação por infecção pelo vírus da herpes no país em 2023. As variáveis analisadas foram: região, caráter de atendimento, faixa etária, sexo e cor/raça. **Resultados e Discussão:** Observa-se que a região Sudeste registrou a maior frequência de hospitalizações, totalizando 234 atendimentos (30,99%), seguida pela região Centro-Oeste com 184 internações. Em relação à natureza da assistência, 657 (87,01%) foram categorizados como emergenciais. Referente à faixa etária, a taxa mais elevada de internações concentrou-se em indivíduos com idades entre 1 e 4 anos, perfazendo 412 ocorrências (54,56%), seguido por 141 hospitalizações na faixa de 5 a 9 anos. Ao examinar por gênero, destaca-se que o sexo feminino foi mais impactado, totalizando 428 hospitalizações, comparativamente a 327 no sexo masculino. Quanto à variável cor/raça, verifica-se que a incidência na população parda foi maior, com 443 internações. Ressalta-se que os indivíduos brancos foram consideravelmente afetados em comparação com as demais raças, totalizando 278 atendimentos. **Conclusão:** Neste estudo, delineou-se um cenário das internações vinculadas à contaminação pelo vírus da herpes, evidenciando um quadro epidemiológico constituído pelo gênero masculino, pardos, entre de 1 a 4 anos, habitantes na região Sudeste, que recebem cuidados de forma imediata. Diante dessa avaliação, ressalta-se a urgência na implementação de políticas públicas direcionadas para o enfrentamento dessa patologia e dos elementos coadjuvantes, além de assegurar a devida atenção a esse grupo.

Palavras-chave: Herpes simples; Crianças; Adolescentes; Morbidade; Brasil.

DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL E EPIDEMIOLÓGICA DAS TAXAS DE MORBIDADE HOSPITALAR POR QUADRO CLÁSSICO DE DENGUE EM IDOSOS BRASILEIROS: ANÁLISE DE 2023

Territorial and epidemiological distribution of hospital morbidity rates due to classic Dengue fever in Brazilian elderly people: 2023 analysis

Eugênio Alencar Muniz Filho, FPS
 Lucas Peres Fonseca de Oliveira, FPS
 Keylyane Macedo Cruz Coimbra, FPS
 Daniel Soares dos Santos Andrade, FPS
 Tatiana Calderón de Araujo, FPS
 Suzi Riane Silva de Souza, FPS
 Gustavo Henrique de Oliveira Maia, Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba AFYA
 Débora Wanderley Albanez Falcão, FPS
 Letícia Porto Gutierrez, FPS
 Raphael Magalhães Lyra de Assunção, UNINASSAU

Eugeniomuniz23@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A Dengue é a arbovirose mais comum nas Américas, especialmente no Brasil. Os sintomas incluem febre alta, dores no corpo e nas articulações, dor nos olhos, falta de apetite e erupções vermelhas na pele. Qualquer pessoa, independentemente da idade, pode contrair a doença, mas os idosos e aqueles com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, têm maior risco de desenvolver casos graves e complicações que podem ser fatais. **Objetivo:** Definir o perfil territorial e epidemiológico da morbidade hospitalar por quadro clássico de Dengue no Brasil em 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS) sobre internações hospitalares. Foram incluídos pacientes com mais de 60 anos de idade e internação por quadro clássico de Dengue no país em 2023. As variáveis analisadas foram: região, caráter de atendimento, faixa etária, sexo e cor/raça. **Resultados e Discussão:** Nota-se que a região Sudeste apresentou a mais elevada frequência de internações, alcançando 5.337 atendimentos (50,77%), seguida pela região Sul, que registrou 2.525 hospitalizações. Em relação à natureza da assistência, 10.159 (96,64%) foram classificados como serviços de urgência. Referente à faixa etária, a maior taxa de internações concentrou-se em pessoas com idades entre 60 e 69 anos, totalizando 4.557 casos (43,35%), seguido por 3.664 hospitalizações na faixa etária de 70 a 79 anos. Ao analisar por gênero, evidencia-se que o sexo feminino foi mais afetado, contabilizando 5.521 hospitalizações em comparação com 4.991 no sexo masculino. Quanto à variável cor/raça, nota-se que a incidência na população branca foi superior, totalizando 5.502 internações. Os indivíduos pardos foram significativamente impactados em comparação com as outras raças, somando 4.099 atendimentos. **Conclusão:** Neste estudo, foi delineado um panorama das hospitalizações relacionadas ao perfil clássico da dengue em idosos, destacando um quadro epidemiológico composto pelo gênero feminino, pessoas de cor branca, entre 60 e 69 anos, residentes na região Sudeste, que recebem assistência de maneira imediata. Frente a essa análise, destaca-se a imperatividade na implementação de políticas públicas voltadas para o combate dessa enfermidade.

Palavras-chave: Dengue; Morbidade; Epidemiologia; Brasil.

ANÁLISE DESCRITIVA DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR SÍFILIS CONGÊNITA NA REGIÃO NORDESTE EM 2023

Descriptive analysis of hospital admissions for congenital syphilis in the Northeast region in 2023

Eugênio Alencar Muniz Filho, FPS
Eduardo Felipe de Oliveira Soares, FPS
Suzi Riane Silva de Souza, FPS
Isabela Paes de Sá Machado, FPS
Camila Vitório Menezes Novaes, FPS
Maria Luisa Morais Coelho Cordeiro, FPS
Camilo Henrique Macedo Lobo Estelita, FPS
Larissa Ricarte Linhares Lucena Seixas, FMO
Maria Eduarda Gomes Coelho, FMO
Raphaell Magalhães Lyra de Assunção, UNINASSAU

Eugeniomuniz23@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A sífilis é uma doença infecciosa crônica que pode afetar todo o organismo. A forma congênita ocorre quando o feto é infectado pelo *Treponema pallidum*, podendo ser transmitida pela placenta em qualquer fase da gestação ou estágio clínico da doença em gestantes não tratadas. Aproximadamente 1,5 milhão de gestantes em todo o mundo contraem sífilis a cada ano, e cerca da metade delas enfrentará complicações no desenvolvimento de seus filhos. **Objetivo:** Analisar o perfil epidemiológico das internações hospitalares por sífilis congênita na região Nordeste do Brasil em 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS) sobre internações hospitalares. Foram incluídos pacientes com internação causada por sífilis congênita na região Nordeste do país em 2023. As variáveis analisadas foram: caráter de atendimento, faixa etária, sexo e cor/raça. **Resultados e Discussão:** Evidencia-se um somatório de 5.985 hospitalizações na Região Nordeste. No que tange à natureza da assistência, 5.873 (98,12%) foram categorizados como emergenciais. No que concerne à faixa etária, predominantemente as internações concentraram-se em indivíduos com idades inferiores a 1 ano, totalizando 5.850 ocorrências (97,74%), seguido por 21 hospitalizações na faixa de 1 a 4 anos. Ao examinar por gênero, destaca-se que o sexo feminino foi ligeiramente mais impactado, perfazendo 3.044 hospitalizações, comparativamente a 2.941 no sexo masculino. Quanto à variável cor/raça, verifica-se que a população parda exibiu uma proporção significativa de ocorrências, com 5.252 internações. **Conclusão:** Neste estudo, delineou-se um quadro das hospitalizações relacionadas à sífilis congênita, evidenciando um perfil epidemiológico composto por indivíduos do sexo feminino, pardas, com idade inferior a 1 ano, residentes na região Nordeste e que recebem assistência de forma emergencial. Diante dessa análise, ressalta-se a necessidade imediata de implementar políticas públicas direcionadas para enfrentar essa patologia e seus fatores coadjuvantes, além de assegurar atenção à comunidade, especialmente concentrada no grupo mais impactado.

Palavras-chave: Sífilis Congênita; Morbidade; Epidemiologia; Brasil.

NEOPLASIAS MALIGNAS DO FÍGADO E DAS VIAS BILIARES INTRA- HEPÁTICAS EM FAIXA ETÁRIA PEDIÁTRICA: UMA ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL ENTRE OS ANOS 2019 E 2023

Malignant neoplasms of the liver and intrahepatic biliary tracts in the pediatric age group: an analysis of the epidemiological profile of hospital admissions cases in the Northeastern region of Brazil between the years 2019 and 2023

Heloísa Ferreira de Carvalho, Universidade Estadual do Piauí (UESPI).
Isadora Guimarães da Costa, Universidade Estadual do Piauí (UESPI).
Raissa Ester de Abreu Martins, Universidade Estadual do Piauí (UESPI).
Flávia Maria Silva Cavalcante, Centro de Estudos Superiores de Maceió (CESMAC).
Nayara Fernanda Amorim Madeiros Ribeiro, Centro de Estudos Superiores de Maceió (CESMAC).
Francisco Anderson Costa Batista Junior, Faculdade Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN).
Lucas Miguel Fernandes de Holanda Mariano, Faculdade Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN).
Vinícius Gabriel Silva Queiroz, Faculdade Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN).
Weslanyo Amorim Ferreira Junior, Faculdade Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN).
Letícia Almeida Teixeira da Silva de Figueiredo, Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA).

hfcarvalho@outlook.com

RESUMO

Introdução: A neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas em faixa etária pediátrica é uma condição clínica que, apenas nos últimos cinco anos, acometeu mais de 50.000 pessoas e é um agravo de rápida evolução clínica. Portanto, é fundamental estudar a sua epidemiologia para o estabelecimento da assistência adequada ao paciente. **Objetivo:** Analisar a epidemiologia dos casos de internação por neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas, em faixa etária pediátrica, na região Nordeste do Brasil, entre os anos 2019 e 2023. **Métodos:** Tratou-se de um estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo dos casos confirmados de neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas, em faixa etária pediátrica, na região Nordeste do Brasil, no período de 2019 a 2023. Por se tratar de um estudo epidemiológico com dados provenientes do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), os dados já estão em domínio público e não se faz necessária a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP). Foram incluídos os casos confirmados de indivíduos de 0 a 14 anos e foram excluídos indivíduos com idade maior ou igual a 15 anos. As variáveis analisadas foram sexo, cor/raça, faixa etária e taxa de mortalidade. **Resultados e Discussão:** Entre 2019 e 2023, foram notificadas 800 internações, no total, e houve, nesse ínterim, um aumento de 77,93% dos casos no ano de 2023 em relação ao ano de 2019. Do total de internações, 54,00% eram do sexo masculino e 46,00% do sexo feminino. A cor/raça mais acometida foi a parda, com 72,13% dos casos. A maior parte dos casos ocorreu em indivíduos na faixa etária de 1 a 4 anos (52,25%). A maior taxa de mortalidade registrada no período foi de pacientes menores de 1 ano, com um coeficiente de 7,76. **Conclusão:** O perfil epidemiológico dos casos de internações hospitalares por neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas em faixa etária pediátrica foi de pacientes do sexo masculino, na cor/raça parda e na faixa etária de 1 a 4 anos, com maior taxa de mortalidade em pacientes menores de 1 ano.

Palavras-chave: Neoplasia; Fígado; Epidemiologia.

ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE EM PACIENTES HIV NO BRASIL ENTRE 2018 Á 2022: UM ESTUDO RETROSPECTIVO

Carolina Lopes Bordinassi, Fundação Educacional do Município de Assis

carolina.bordinassi@hotmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: Estima-se que um quarto da população do mundo esteja infectada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, agente etiológico da tuberculose. Evidencia-se entre as PVHA, a chance de evolução para a forma ativa da doença é de 15 a 21 vezes a da população. O Brasil segundo boletim epidemiológico de 2022 da OMS está na lista global de países com alta carga coinfeção TB-HIV. Obtendo números alarmantes diante do aumento também da mortalidade quando há esta coinfeção. **OBJETIVO:** Analisar a incidência de tuberculose em pacientes portadores de HIV no Brasil entre 2018 á 2022, a fim de identificar as regiões com maior prevalência da doença e propor medidas preventivas adequadas. **MÉTODOS:** Estudo epidemiológico observacional do tipo análise de série temporal, realizado através da coleta de dados do DATASUS referentes aos casos de tuberculose confirmados em paciente com HIV no período de 2018 a 2022. Foram excluídos pacientes que não receberam o diagnóstico de TB, e aqueles que não tiveram diagnóstico confirmado de HIV. Foram incluídos no estudo todos os diagnósticos confirmados de TB de acordo com ano diagnóstico (2018, 2019, 2020, 2021 e 2022) e região de residência (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-oeste), as informações foram baseadas em tabelas disponibilizadas pelos Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A análise dos dados foi realizada através da comparação dos números de casos confirmados nos diferentes anos e regiões. **RESULTADOS:** Os casos de tuberculose confirmados no tempo determinado somam 472.781, quando relacionado com paciente HIV positivo representam 10,1% (47.771), com maior incidência nas regiões Nordeste e Sudeste. Sendo 11.796 casos e 18.786 respectivamente, seguido da região Sul com 9.223, Norte com 5.660 e Centro-Oeste com 2.306 casos. Quando comparado as regiões com mais incidência observou-se um aumento de 2020 á 2022 em ambas, de 24% (521) na Região Nordeste e 19,2% (645) na região Sudeste. **CONCLUSÃO:**A incidência de coinfeção de tuberculose e HIV no Brasil é ainda uma preocupação de saúde pública, especialmente nas regiões Nordeste e Sudeste. São necessárias medidas preventivas e educativas para reduzir a incidência especialmente em áreas apontadas.

Palavras chaves: Brasil; HIV; Incidência; Tuberculose.

FISIOPATOLOGIA DA ENDOCARDITE EM PACIENTES COM COVID-19: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Pathophysiology of Endocarditis in Patients with Covid-19: A Literature Review

Valdenor Almeida Costa Junior, Centro Universitário Uninovafapi.
Marina Rosado Kalume Reis, Centro Universitário Uninovafapi.
Yago Feitosa Dias Gomes Loiola, Centro Universitário Uninovafapi.
Rafhael Lucas Holanda de Vasconcelos, Centro Universitário Uninovafapi.
Carina Santos Silva, Centro Universitário Uninovafapi.
Linda Laís Oliveira Vaz, Centro Universitário Uninovafapi.
Mariane Lustosa Paraguassú, Centro Universitário Uninovafapi.
Ana Carla Bezerra Caminha Veloso, Centro Universitário Uninovafapi.
Anna Karen Martins de Arruda, Centro Universitário Uninovafapi.
Raissa Carvalho de Oliveira, Centro Universitário Uninovafapi.

valdenor.almeida03@gmail.com

RESUMO

Introdução: A endocardite infecciosa é uma doença grave, caracterizada pela infecção do revestimento interno do coração, sendo geralmente causada por microrganismos como bactérias e fungos. A fisiopatologia dela envolve diversos mecanismos, como a lesão endotelial, formação de vegetações, proliferação bacteriana e a inflamação, os quais contribuem para as manifestações clínicas e as complicações da doença. Já a COVID-19, gera uma imunossupressão no paciente favorecendo tanto a fisiopatologia como a contaminação da endocardite. Diante disso, identificar os fatores que predisõem a endocardite em pacientes com COVID-19 é crucial para definir o tratamento adequado para essa patologia. **Objetivo:** Correlacionar a fisiopatologia da endocardite com a COVID-19. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada através da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) na base de dados MEDLINE E LILACS. Foram encontrados 180 artigos, sendo selecionados 15, através do cruzamento simultâneo entre os descritores “Endocarditis” e “COVID-19”. Quanto aos critérios de inclusão, introduziram-se artigos com textos completos, escritos na língua inglesa entre os anos de 2019 a 2024. **Resultados:** Perante a análise dos artigos escolhidos, constatou-se que a COVID-19 aumenta o risco de infecções por bactérias e fungos devido a inflamação sistêmica causada, além de provocar o estado hiperinflamatório e de hipercoagulabilidade, o qual aumenta o risco de coágulos que podem se alojar nas válvulas cardíacas, predispondo a endocardite. Outrossim, também foi observado que os pacientes que apresentavam essa doença após o COVID-19 possuíam quadros mais complexos, piorando os resultados do tratamento e, conseqüentemente, aumentando a mortalidade. **Conclusão:** A infecção por coronavírus pode ser um potencial fator de risco tanto para endocardite infecciosa, devido a inflamação sistêmica causada por ele, quanto a não infecciosa, em virtude do estado de hipercoagulabilidade apresentado. Também foi analisado o aumento da complexidade dos pacientes que tinham endocardite após o COVID-19. Desse modo, é necessário entender a correlação da fisiopatologia, a fim de tomar as melhores decisões sobre a prevenção e o tratamento dos pacientes.

Palavras chaves: Endocardite; Inflamação, COVID-19; Bactéria.

DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL E EPIDEMIOLÓGICA DAS INTERNAÇÕES POR QUADRO CLÁSSICO DE DENGUE NO BRASIL EM 2023

Territorial and epidemiological distribution of hospitalizations due to classic Dengue fever in Brazil in 2023

Gabriel Henrique Ellwanger Freire, FURG
Vitória Pereira Alves Coelho, UCPEL
Elzyane Ferreira da Silva, UPMS
Isabella Giovanna Moraes Silva, UNICEUMA
Fabrizio Daniel Mendonça Resquim, FPS
Betina Bonomo Recla, Afya Ipatinga - UNIVAÇO
Elba Laiza Barroso Martins, UNINOVAFAPI
Alef Kotula Araujo, Kursk State Medical University
Viviani de Oliveira, médica pela UEMG
Thaís Helena Veloso Soares, médica pela UEMG

Gabriel.freire.medicina@gmail.com

RESUMO

Introdução: A dengue é uma doença que pertence a um grupo chamado arboviroses, que são causadas por vírus transmitidos por insetos vetores. Fatores como urbanização, aumento descontrolado da população, falta de saneamento básico e condições climáticas favoráveis mantêm o ambiente propício para a proliferação do vetor. Os sintomas da doença incluem dor de cabeça, sensação de cansaço, dores musculares e/ou nas articulações, e dor nos olhos. **Objetivo:** Definir o perfil epidemiológico e a distribuição das internações hospitalares por quadro clássico de dengue no Brasil em 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS) sobre internações hospitalares. Foram incluídos pacientes com internação por quadro clássico de Dengue no país em 2023. As variáveis analisadas foram: região, caráter de atendimento, faixa etária, sexo e cor/raça. **Resultados e Discussão:** Verifica-se que a região Sudeste apresentou a mais alta prevalência de hospitalizações, totalizando 18.743 atendimentos (43,98%). Referente ao caráter da assistência, 40.911 (96,01%) foram categorizados como emergenciais. Em relação à faixa etária, a taxa mais elevada de internações concentrou-se em indivíduos com idades entre 20 e 29 anos, alcançando 5.144 ocorrências (12,07%), seguido por 4.657 hospitalizações na faixa etária de 30 a 39 anos. Ao examinar por gênero, destaca-se que o sexo feminino foi mais afetado, totalizando 22.545 hospitalizações, comparativamente a 20.066 no sexo masculino. Quanto à variável cor/raça, verifica-se que a população parda exibiu uma proporção significativa de ocorrências, com 21.172 internações. Importa ressaltar que os indivíduos brancos foram consideravelmente impactados em comparação com as outras raças, somando 17.621 atendimentos. **Conclusão:** Neste estudo, traçou-se um panorama das hospitalizações relacionadas ao quadro clássico de dengue, destacando um perfil epidemiológico composto pelo sexo feminino, de etnia parda, na faixa etária de 20 a 29 anos, habitantes da região Sudeste, que recebem assistência de forma urgente. Diante dessa avaliação, ressalta-se a importância na introdução de políticas governamentais direcionadas para lidar com os elementos coadjuvantes dessa situação e assegurar a devida atenção à comunidade, especialmente direcionada ao grupo mais afetado.

Palavras-chave: Dengue, Morbidade, Epidemiologia, Brasil.

PANORAMA ATUAL DA MORBIDADE HOSPITALAR POR NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON NA REGIÃO NORDESTE

Current overview of hospital morbidity due to malignant neoplasia of the colon in the Northeast region

Eugênio Alencar Muniz Filho, FPS
Robson Nogueira Costa Santos, FPS
Maria Tereza de Moura Camarotti, FPS
Débora Wanderley Albanes Falcão, FPS
Matheus Jose da Silva Guedes, FPS
André Filipe Nogueira Pereira Guerra, FPS
Bruna Paloma de Oliveira, FPS
Juliana Muniz Florentino, FPS
Lavínia Rodrigues Magalhães de Sá, UESB
Raphaell Magalhães Lyra de Assunção, UNINASSAU

Eugeniomuniz23@hotmail.com

RESUMO

Introdução: Os sintomas do câncer de cólon e reto incluem mudanças no hábito intestinal, hematoquezia, dor abdominal, perda de peso inexplicada, fraqueza e anemia. Além disso, os principais fatores de risco para essa condição consistem em alimentação inadequada, fumo e alcoolismo. Espera-se que, entre 2023 e 2025, o Brasil tenha cerca de 45.630 novos casos de câncer de cólon e reto, representando uma taxa de incidência de aproximadamente 21,10 casos por 100 mil habitantes. **Objetivo:** Identificar e analisar o perfil epidemiológico da morbidade hospitalar por neoplasia maligna do cólon na região Nordeste do Brasil em 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e retrospectivo, utilizando dados do Departamento de Informações e Informática do SUS (DATASUS) sobre internações hospitalares. Foram incluídos pacientes com internação por neoplasia maligna do cólon na região Nordeste do país em 2023. As variáveis analisadas foram: caráter de atendimento, faixa etária, sexo e cor/raça. **Resultados e Discussão:** Destaca-se um acúmulo de 8.181 internações na Região Nordeste. No que diz respeito à natureza da assistência, 5.059 (98,12%) foram classificados como procedimentos eletivos. Em relação à faixa etária, predominantemente as hospitalizações concentraram-se em indivíduos entre 60 e 69 anos, totalizando 2.274 casos (27,79%), seguido por 1.937 internações na faixa de 50 a 59 anos. Ao analisar por gênero, é notável que o sexo feminino foi mais afetado, alcançando 4.376 hospitalizações, em comparação com 3.805 no sexo masculino. Quanto à variável cor/raça, observa-se que a população parda apresentou uma proporção significativa de ocorrências, com 6.472 internações. **Conclusão:** Nesta pesquisa, foi delineado um panorama das internações associadas à neoplasia maligna do cólon, destacando um perfil epidemiológico constituído por indivíduos do sexo feminino, de cor parda, com idades entre 60 e 69 anos, residentes na região Nordeste, que recebem assistência de maneira programada. Frente a essa análise, destaca-se a urgência na implementação de políticas públicas voltadas para o enfrentamento dessa condição e de seus elementos coadjuvantes, além de garantir atenção à comunidade, especialmente concentrada no grupo mais afetado.

Palavras-chave: Neoplasias do colo; Morbidade; Epidemiologia; Brasil.

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA A FORMAÇÃO DA GOTA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Main Risk Factors for Gout Formation: A Literature Review

Valdenor Almeida Costa Junior, Centro Universitário Uninovafapi.
Marina Rosado Kalume Reis, Centro Universitário Uninovafapi.
Yago Feitosa Dias Gomes Loiola, Centro Universitário Uninovafapi.
Carina Santos Silva, Centro Universitário Uninovafapi.
Ana Gabriela de Oliveira Manganeli, Centro Universitário Uninovafapi
Melissa Custódio de Andrade Rodrigues, Centro Universitário Uninovafapi.
Maria do Desterro Mineiro Soares, Centro Universitário Uninovafapi.
Lívia Matos de Menezes, FIPGuanambi – Faculdades Integrada Padrão.
Bruna Teixeira Barth, Centro Universitário Uninovafapi.
Larissa Mendes Rodrigues Ferreira, Centro Universitário Uninovafapi.

valdenor.almeida03@gmail.com

RESUMO

Introdução: A gota é uma doença inflamatória que afeta principalmente as articulações, sendo ocasionada pela hiperuricemia, que é o elevado nível de ácido úrico no sangue. Esse aumento, pode ser causado por vários fatores como a excreção insuficiente do rim, a hiperprodução do ácido no fígado através do processo de metabolização das purinas ou até mesmo por um quadro de desidratação, já que a urina se torna mais concentrada, levando a precipitação de ácido úrico que forma os cristais de monourato de sódio e cronicamente a gota. Logo, são necessários melhores hábitos para evitar tal patologia. **Objetivo:** Pontuar os principais fatores de risco da gota. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada através da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) na base de dados MEDLINE e LILACS. Foram encontrados 812 artigos, sendo selecionados 10, através do cruzamento simultâneo entre os descritores “Gout” e “Risk Factors”. Tendo como critérios de inclusão, artigos com textos completos, escritos na língua portuguesa e inglesa e publicados entre 2019 e 2024. **Resultados:** Diante da análise dos artigos selecionados, dentre os fatores de risco da gota temos como principais o histórico familiar, a hipertensão, o tabagismo, a obesidade, os padrões de sono ruim, as dietas ricas em purinas e especialmente o consumo de álcool, já que ele favorece tanto os fatores de desidratação como aumento da produção e diminuição da excreção do ácido úrico. Portanto, pessoas com predisposição devem evitar tais fatores de risco, a fim de diminuir as chances de desenvolver essa patologia. **Conclusão:** Entre os principais fatores de risco da gota, a sua maioria são resolvidos com um melhor estilo de vida, como diminuir o etilismo e tabagismo ou até mesmo com a prática de exercícios físicos e a implementação de uma dieta saudável. Deste modo, é possível diminuir a incidência da gota e melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas.

Palavras-chave: Gota; Ácido Úrico; Hiperuricemia; Articulações.

ÓBITOS POR COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS À ANESTESIA ADMINISTRADA DURANTE GRAVIDEZ, TRABALHO DE PARTO E PARTO, E PUERPÉRIO: UMA ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO NO BRASIL ENTRE OS ANOS 2003 E 2022

Deaths from complications associated with anesthesia administered during pregnancy, labor and delivery, and puerperium: an analysis of the epidemiological profile in Brazil between the years 2003 and 2022

Heloísa Ferreira de Carvalho, Universidade Estadual do Piauí (UESPI).
Flávia Maria Silva Cavalcante, Centro de Estudos Superiores de Maceió (CESMAC).
Nayara Fernanda Amorim Madeiros Ribeiro, Centro de Estudos Superiores de Maceió (CESMAC).
Francisco Anderson Costa Batista Junior, Faculdade Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN).
Lucas Miguel Fernandes de Holanda Mariano, Faculdade Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN).
Vinícius Gabriel Silva Queiroz, Faculdade Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN).
Weslanyo Amorim Ferreira Junior, Faculdade Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN).
Michelle de Lima Brito Moura, Faculdade Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN).
Maria Eduarda Franco de Morais Solano, Faculdade Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN).
Ana Caroline Cavallari, Centro Universitário de Adamantina (UNIFAI).

hfcarvalho@outlook.com

RESUMO

Introdução: A anestesia é uma prática clínica muito envolvida nos processos do ciclo gravídico-puerperal, porém, há diversos riscos associados e que levam a paciente, em muitos casos, a óbito. Portanto, é fundamental estudar a epidemiologia que envolve os óbitos por complicações associadas à anestesia administrada durante gravidez, trabalho de parto e parto, e puerpério para identificação de fatores de risco e para o estabelecimento da assistência adequada ao paciente. **Objetivo:** Analisar a epidemiologia dos óbitos por complicações associadas à anestesia administrada durante gravidez, trabalho de parto e parto, e puerpério, no Brasil, entre os anos 2003 e 2022. **Métodos:** Tratou-se de um estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo dos óbitos por complicações associadas à anestesia administrada durante gravidez, trabalho de parto e parto, e puerpério, no Brasil, no período de 2003 a 2022. Por se tratar de um estudo epidemiológico com dados provenientes do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), disponível na plataforma do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), os dados já estão em domínio público e não se faz necessária a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP). **As variáveis analisadas foram cor/raça, faixa etária, estado civil e região. Resultados e Discussão:** Entre 2003 e 2022, no total, foram notificados 267 óbitos. Os anos de 2004 e 2008 foram os que obtiveram maior registro, cada um com 7,49% dos óbitos totais. A cor/raça mais acometida foi a parda, com 52,81% dos óbitos. A maioria dos indivíduos acometidos enquadravam-se na faixa etária de 20 a 29 anos, com 48,31% dos óbitos. Quanto ao estado civil, a maioria dos óbitos foi de pacientes solteiras, com 49,44% dos casos. As regiões Nordeste e Sudeste foram as regiões de maior ocorrência de óbitos, com, respectivamente, 30,34% e 21,35% dos casos. **Conclusão:** O perfil epidemiológico dos óbitos por complicações associadas à anestesia administrada durante gravidez, trabalho de parto e parto, e puerpério foi de pacientes de cor/raça parda, na faixa etária de 20 a 29 anos e solteiras, com maior parte das ocorrências na região Nordeste do Brasil.

Palavras-chave: Óbitos; Epidemiologia; Anestesia; Gestação; Parto; Puerpério.

ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO EM FAIXA ETÁRIA PEDIÁTRICA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL ENTRE OS ANOS 2019 E 2023

Epidemiological profile analysis of hospital admissions for congenital malformations of the circulatory system in the pediatric age group in the Northeastern region of Brazil between the years 2019 and 2023

Heloísa Ferreira de Carvalho, Universidade Estadual do Piauí (UESPI).
 João Guedes Mendes Lima, Universidade Estadual do Piauí (UESPI).
 Francisco Anderson Costa Batista Junior, Faculdade Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN)
 Lucas Miguel Fernandes de Holanda Mariano, Faculdade Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN)
 Vinícius Gabriel Silva Queiroz, Faculdade Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN)
 Weslanyo Amorim Ferreira Junior, Faculdade Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN)
 Maria Eduarda Franco de Moraes Solano, Faculdade Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN)
 Luis Eduardo Tavares Barbosa, Faculdade Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN)
 João Guilherme Araujo Alfaia, Faculdade Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN)
 Débora Letícia Sousa Cavalcante, Faculdade Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN)

hfcarvalho@outlook.com

RESUMO

Introdução: As malformações congênitas do aparelho circulatório ocorrem durante o desenvolvimento do feto e afetam a estrutura e funcionamento do sistema circulatório. Essa condição pode gerar graves riscos de vida, que exigem intervenção imediata. Portanto, é fundamental estudar a sua epidemiologia para o estabelecimento de assistência adequada ao paciente. **Objetivo:** Analisar a epidemiologia dos casos de internações hospitalares por malformações congênitas do aparelho circulatório em faixa etária pediátrica, na região Nordeste do Brasil, entre os anos 2019 e 2023. **Métodos:** Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo dos casos de malformações congênitas do aparelho circulatório em faixa etária pediátrica, na região Nordeste do Brasil, no período de 2019 a 2023. Por se tratar de um estudo epidemiológico com dados provenientes do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), os dados estão em domínio público e não se faz necessária a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP). Foram inclusos os casos de indivíduos de 0 a 14 anos e excluídos indivíduos com idade maior ou igual a 15 anos. As variáveis analisadas foram sexo, cor/raça, faixa etária e taxa de mortalidade. **Resultados e Discussão:** Entre 2019 e 2023, foram notificadas 18.823 internações e houve um aumento de 41,21% dos casos no ano de 2023 em relação ao ano de 2019. Do total de internações, 52,83% eram do sexo masculino e 47,17% do sexo feminino. A cor/raça mais acometida foi a parda, com 48,15% dos casos. A maior parte dos casos foi de indivíduos nas faixas etárias de menores de 1 ano (58,86%) e de 1 a 4 anos (23,82%). A taxa de mortalidade, em média, no período analisado, obteve o coeficiente de 6,62. A faixa etária registrada com maior taxa de mortalidade foi a de menores de 1 ano, com coeficiente, em média, de 9,5. **Conclusão:** O perfil epidemiológico dos casos de internações hospitalares por malformações congênitas do aparelho circulatório em faixa etária pediátrica foi de pacientes do sexo masculino, de cor/raça parda e na faixa etária de menores de 1 ano, com maior taxa de mortalidade registrada, também, em pacientes menores de 1 ano.

Palavras-chave: Epidemiologia; Anormalidades Congênitas; Sistema Cardiovascular.

ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR NEOPLASIA MALIGNA DO ESTÔMAGO EM IDOSOS NA REGIÃO CENTRO-OESTE DO BRASIL ENTRE OS ANOS 2019 E 2023

Epidemiological profile analysis of hospital admissions for stomach malignant neoplasms in elderly people in the Central-West region of Brazil between the years 2019 and 2023

Heloísa Ferreira de Carvalho, Universidade Estadual do Piauí (UESPI).
Stephanie Gonçalves Fukumoto, Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos (FCM-SJC).
Ana Carolina Dias Pereira, Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP).
Mariana Braz de Menêzes, Universidade de Fortaleza (Unifor).
Pablo Cristyan Alves Gondim, Faculdade Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN).
Nayara Fernanda Amorim Madeiros Ribeiro, Centro de Estudos Superiores de Maceió (CESMAC).
Heloísa Ribas, Faculdade Cesumar de Ponta Grossa (UNICESUMAR).
Daphne Enis Lima, Faculdade Anhanguera Educacional (UNIDERP).
Ana Gabriela Ferreira Krymchantowski, Universidade Estácio de Sá (UNESA).
Thiago Araújo de Lima, Faculdade Cosmopolita (FC).

hfcarvalho@outlook.com

RESUMO

Introdução: A neoplasia maligna do estômago é uma condição clínica que, apenas nos últimos cinco anos, acometeu mais de 160.000 pessoas e é um agravo de rápida evolução clínica. Portanto, é fundamental estudar a sua epidemiologia para o estabelecimento da assistência adequada ao paciente. **Objetivo:** Analisar a epidemiologia dos casos de internações hospitalares por neoplasia maligna do estômago em idosos, na região Centro-Oeste do Brasil, entre os anos 2019 e 2023. **Métodos:** Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo dos casos de neoplasia maligna do estômago em idosos, na região Centro-Oeste do Brasil, entre os anos 2019 e 2023. Por se tratar de um estudo epidemiológico com dados provenientes do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), os dados estão em domínio público e não se faz necessária a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP). Foram incluídos os casos de indivíduos com idade igual ou maior que 60 anos e excluídos indivíduos de 0 a 59 anos. As variáveis analisadas foram sexo, cor/raça, faixa etária, taxa de mortalidade e caráter de internação. **Resultados e Discussão:** Entre 2019 e 2023, foram notificadas 6.097 internações e houve um aumento de 92,77% dos casos no ano de 2023 em relação ao ano de 2019. Do total de internações, 68,15% eram do sexo masculino e 31,85% do sexo feminino. A cor/raça mais acometida foi a parda (48,55%). A maior parte dos casos foi de indivíduos nas faixas etárias de 60 a 64 anos (28,19%) e de 65 a 69 anos (23,50%). A faixa etária registrada com maior taxa de mortalidade, no período analisado, foi a de maiores de 80 anos, com coeficiente de 23,2. Quanto ao caráter de atendimento, o mais observado foi o de urgência (76,86%). **Conclusão:** O perfil epidemiológico dos casos de internações hospitalares por neoplasia maligna do estômago em idosos, na região Centro-Oeste do Brasil, entre os anos 2019 e 2023, foi de pacientes do sexo masculino, de cor/raça parda, na faixa etária de 60 a 64 anos e em caráter de urgência, com maior taxa de mortalidade registrada em pacientes maiores de 80 anos.

Palavras-chave: Epidemiologia; Neoplasias; Estômago; Idoso.

IMPACTO DA DISSEMINAÇÃO GLOBAL DA COVID-19 NO AUMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÍNDROME DO PÂNICO: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA

Impact of the covid-19 pandemic on the increase in the incidence of panic disorder: an epidemiological analysis

Gabriel Nunes Fontes, Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto
Tomás Augusto Vieira Dornelas, Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto
João Guilherme Ricciardi Eduardo Ferreira, Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto
Rodrigo Guadagnini Pentead Filho, Fundação Educacional de Penápolis
Isabella Almeida Ferreira, Fundação Educacional de Penápolis
Carolina Zucolotto Barioni, Fundação Educacional de Penápolis
Bárbara Ferreira Quadros, Centro Universitário de Adamantina
Isabelle Victoria Villamayor Javorka, Centro Universitário de Adamantina
Ana Laura Batista Gabaldo, Centro Universitário de Adamantina
Carolina Ferreira Rocha, Centro Universitário de Adamantina

Gabriel14nunes14@gmail.com

RESUMO

Introdução: A disseminação global da COVID-19 impôs uma nova realidade à humanidade, afetando profundamente os aspectos psicossociais. Nesse contexto, as síndromes de angústia respiratória ganharam destaque, apresentando sintomas como dispneia e desconforto torácico. Entretanto, esses mesmos indicativos também podem estar associados a crises de pânico e outros distúrbios relacionados a ansiedade. De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais descreve que a origem de um ataque de pânico não necessariamente necessita possuir um gatilho específico. Embora o COVID-19 não seja um agente etiológico direto de distúrbios mentais, seu impacto na sociedade o tornou um catalisador para distúrbios psicológicos. Este estudo tem como objetivo avaliar a associação entre a COVID-19 e a síndrome do pânico no mundo pós-pandêmico. **Metodologia:** Realizamos uma revisão de artigos científicos, selecionando estudos que foram publicados nos últimos cinco anos na base de dados PubMed e BVS. Utilizamos os descritores “Mental Health”, “acute respiratory distress syndrome”, “anxiety”, “covid-19”, “panic disorder”, “Brazil”, “Mental disorders” e “Depression”, combinados com o operadores booleanos AND e OR. **Resultados e Discussão:** Uma parcela dos sobreviventes da COVID-19 foi clinicamente diagnosticada com transtornos psicológicos, incluindo sintomas depressivos, perturbação obsessivo-compulsivo e síndrome do pânico, até 50 meses posteriormente a infecção. Em uma pesquisa com um valor superior a 40.000 brasileiros, uma parcela superior a metade relatou sinais de ansiedade e irritabilidade, em contrapartida quase metade mostrou distúrbios de sono e depressão. Esses sintomas afetaram principalmente adultos jovens e mulheres, especialmente aquelas que já tinham histórico de depressão. **Conclusão:** a disseminação global de COVID-19 teve impactos significativos na saúde mental, e a síndrome do pânico emergiu como uma preocupação relevante no mundo pós-pandemia, acarretando um enorme aumento nos casos de distúrbios mentais, comparados com os índices antes da epidemia global de COVID-19.

Palavras-Chave: Covid-19; Depressão; Pandemia; saúde mental; Ansiedade; Aspectos psicossociais

A INTERCONEXÃO SAÚDE HUMANA E ANIMAL: O PAPEL DO MÉDICO VETERINÁRIO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)

The Interconnection of Human and Animal Health: the Role of the Veterinary Doctor in the Family Health Support Center (NASF)

Isabela Parra Emerenciano de Sousa, Médica Veterinária pela FAFRAM;
Amanda de Lucena Pedral, docente do Centro Universitário CESMAC;
Jean Douglas de Souza Shimabukuro, Médico Veterinário pela UNIDERP;
Edelmar Chagas da Silva, discente em Medicina Veterinária pela FAM;
Paulo Gomes do Nascimento Corrêa, doutorando pela UFPI;
Jhuan Luiz Silva, mestrando pela UNIFRAN.

isabelaparra13@gmail.com

RESUMO

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) foi estabelecido em 1988 com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços de promoção e prevenção da saúde, fortalecendo a Atenção Primária e elevando a qualidade da assistência. Em 2008, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram instituídos para aprimorar a Atenção Básica, expandindo as opções de cuidados de saúde. Desde então, a medicina veterinária foi integrada ao NASF, ampliando sua atuação na saúde pública. **Objetivo:** Elucidar os compromissos e relevância do médico veterinário na saúde pública, analisando suas funções nos NASF, identificando desafios e discutindo a importância da formação para uma sociedade saudável. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura, com busca sistemática em bases de dados online, utilizando termos-chave como "Saúde Pública", "Saúde da Família", "Médicos Veterinários" e "One Health". Foram incluídos trabalhos em língua portuguesa e inglesa que abordassem a importância da atuação do médico veterinário na saúde pública e sua integração no NASF. **Resultados e Discussão:** O NASF, estabelecido em 2008, amplia a abrangência das Equipes de Saúde da Família, proporcionando apoio matricial compartilhado nos territórios. Os médicos veterinários desempenham diversas funções na saúde pública, como vigilância e controle de zoonoses, estudos epidemiológicos, inspeção de alimentos e investigação de substâncias tóxicas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) delimitou duas esferas de atuação para os veterinários, destacando sua importância na saúde humana e ambiental. Os principais compromissos do Médico Veterinário na Saúde Pública incluem diagnóstico e controle de zoonoses, análises epidemiológicas comparativas, troca de informações entre pesquisas médico-veterinárias e médicas, entre outras. Intervenções nos territórios incluem visitas residenciais, controle de enfermidades transmissíveis e ações educativas para promoção da saúde. **Conclusão:** A atuação integrada e colaborativa do NASF é fundamental para ampliar a rede de serviços em saúde. A Medicina Veterinária desempenha um papel crucial na saúde pública, contribuindo para a proteção e promoção da saúde humana e animal. No entanto, desafios como o reconhecimento e valorização do Médico Veterinário, a escassez de especialistas e limitadas oportunidades de atuação precisam ser superados. O Curso de Medicina Veterinária deve formar profissionais e cidadãos preparados para os desafios futuros, com habilidades para enfrentar a complexidade da saúde pública. Ao reconhecer e investir na importância da Medicina Veterinária na saúde pública, podemos construir um cenário mais favorável para uma sociedade saudável e sustentável no futuro.

Palavras – Chave: Saúde Pública; Atenção Primária; Medicina Veterinária;

INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi estabelecido em 1988, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços de promoção e prevenção da saúde. Com a consolidação desse sistema, ocorreu um fortalecimento da Atenção Primária, promovendo uma melhoria na qualidade da assistência oferecida pelos profissionais de saúde (LECCA et al, 2019).

Com o intuito de aprimorar os serviços de Atenção Básica, foram criados pelo Ministério da Saúde, em 2008, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), buscando fortalecer a Atenção Básica no Brasil, ampliando as opções de cuidados de saúde, assistência, efetividade e alcance desses serviços. Devido à sua abordagem multidisciplinar, o NASF é composto por equipes formadas por profissionais de diversas áreas do conhecimento, os quais podem colaborar de maneira integrada. (LECCA et al, 2019).

A partir da Portaria 2.488 de outubro de 2011, a medicina veterinária de nível superior passou a fazer parte dos profissionais habilitados a integrar o Núcleo Ampliado de Saúde da Família – NASF. Desde então, a área de atuação desse profissional na saúde pública tem se expandido progressivamente (ANJOS et al, 2021).

O objetivo desta pesquisa é esclarecer não apenas os principais compromissos do médico veterinário no âmbito do NASF, mas também destacar sua importância para a saúde pública de maneira abrangente.

METODOLOGIA

Para este estudo, foi realizada uma revisão narrativa da literatura, conduzida por uma busca sistemática em diversas bases de dados online, tanto nacionais quanto internacionais, incluindo PubMed, Scopus, Google Acadêmico e Scielo. Os critérios de exclusão foram aplicados para garantir a qualidade e relevância dos estudos incluídos, excluindo trabalhos que não estavam disponíveis na íntegra, estudos duplicados, artigos em idiomas não compreendidos pelos autores e trabalhos que não abordavam diretamente a importância da atuação do médico veterinário na saúde pública e sua integração no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). A pesquisa abrangeu estudos publicados no período de 2003 a 2024, visando capturar informações recentes sobre o tema. No total, 17 trabalhos atenderam aos critérios de inclusão e foram utilizados como base para este

estudo, oferecendo insights importantes sobre a contribuição do médico veterinário para a promoção da saúde animal e humana, bem como sua integração efetiva no NASF.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), estabelecido em 2008, tem como propósito ampliar a abrangência das Equipes de Saúde da Família (SF) na malha dos serviços de saúde com o intuito de proporcionar apoio matricial de maneira compartilhada nos territórios (BRASIL, 2008, BRASIL, 2009). Enquanto suportes matriciais das equipes de referência, os NASF podem configurar-se como um mecanismo da administração pública para amplificar a rede de serviços em saúde. Ou seja, os Núcleos de Apoio materializam-se como o veículo pelo qual se efetiva o modelo de administração a ser operacionalizado no contexto municipal, que coloca em prática o que se concebe como administração. Essa concepção deriva do conceito proposto por Foucault que define mecanismo como “[...] discursos, instituições, estruturas arquitetônicas, regulamentos, leis, medidas administrativas, declarações científicas, proposições filosóficas, morais, filantrópicas” (FOUCAULT, 1995).

A Medicina Veterinária desempenha uma ampla gama de funções que contribuem significativamente para a saúde humana. A principal função do veterinário está centrada no contexto veterinário, envolvendo a interação com animais e suas doenças, além da saúde e bem-estar humanos. Essas responsabilidades incluem a vigilância e controle de zoonoses, estudos epidemiológicos de doenças não infecciosas em animais com potencial impacto ambiental, intercâmbio de informações entre a pesquisa veterinária e medicina humana, investigações sobre animais peçonhentos, questões relacionadas à segurança alimentar de origem animal, gerenciamento de resíduos de indústrias animais e supervisão de animais de laboratório. Essas atividades destacam a importância da Medicina Veterinária na promoção da saúde humana e na prevenção de doenças (PFUETZENREITER et al., 2003).

Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) delimitou em 1975 duas esferas específicas de atuação para os profissionais veterinários: A primeira vinculada às atividades inerentes exclusivamente a este especialista e a outra relacionada às tarefas que podem ser realizadas não apenas por veterinários, mas também por médicos e outros especialistas do ramo (GOMES, 2017). Os propósitos da Saúde Pública Veterinária são

concretizados quando o Médico Veterinário emprega seus conhecimentos para promover o bem-estar humano. Logo, esse perito veterinário pode desempenhar múltiplos papéis na Saúde Pública. Por dominar as ciências fundamentais, o veterinário está apto a conduzir atividades ligadas à epidemiologia, ou nos laboratórios de pesquisa e entidades especializadas na formulação e controle de agentes biológicos e medicamentos. De modo similar, os estudos em ecologia facultam que este profissional participe de programas de gestão ambiental, no saneamento e na preservação da vida silvestre (BRITES NETO, 2016).

Atualmente, os principais encargos do Médico Veterinário na Saúde Pública compreendem: a. Diagnóstico, controle e vigilância em zoonoses, destacando-se como a mais proeminente. b. Análises comparativas da epidemiologia de doenças não infecciosas dos animais em relação aos seres humanos. c. Troca de informações entre a pesquisa médico-veterinária e a pesquisa médica humana. d. Investigação de substâncias tóxicas e venenos provenientes de animais considerados peçonhentos. e. Inspeção de alimentos e vigilância sanitária, desempenhando funções em áreas exclusivas de sua profissão. f. Avaliação de problemas de saúde associados às indústrias de produção de alimentos de origem animal, incluindo o manejo adequado de resíduos. g. Supervisão da criação de animais para experimentação. h. Promoção de interconexão e colaboração entre as organizações de Saúde Pública e Veterinária com outras unidades relacionadas aos animais. i. Prestação de consultoria técnica sobre assuntos de Saúde Humana relacionados aos animais (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2002).

Intervenções do médico veterinário nos territórios atendidos pelo NASF incluem uma variedade de atividades cruciais. Isso abrange a realização de visitas domiciliares para identificar perigos relacionados ao ser humano, aos animais e ao ambiente. Além disso, envolve a prevenção, controle e diagnóstico situacional de riscos por doenças transmitidas por animais vertebrados e/ou invertebrados (como raiva, leptospirose, brucelose, tuberculose, leishmaniose, dengue, febre amarela, teníase/cisticercose etc.), assim como outros fatores determinantes do estado de saúde e doença. As intervenções também incluem a educação em saúde, com ênfase na promoção, prevenção e controle de doenças de caráter antropozoonótico e outros riscos ambientais, incluindo desastres naturais e causados pelo ser humano (NASF, 2012).

Adicionalmente, os médicos veterinários nos territórios atendidos pelo NASF estão envolvidos na elaboração de ações educativas e de mobilização contínua da

comunidade. Isso inclui esforços relativos ao controle das enfermidades/agravos na área de abrangência, bem como no uso e manejo adequado do território visando a relação saúde/ambiente (como desmatamentos, uso indiscriminado de medicamentos veterinários, entre outros). Estudos e pesquisas em saúde pública também são realizados para favorecer a territorialidade e a qualificação da atenção. Outras ações incluem o cuidado com os resíduos sólidos, atividades de instrução em saúde nas instituições de ensino, divulgação nos meios de comunicação e sensibilização às comunidades e sociedade organizada e não organizada, assim como a prevenção e controle de enfermidades transmissíveis por alimentos e a identificação e diretrizes sobre os perigos de contaminação por substâncias tóxicas (agrotóxicos, pesticidas e inseticidas de uso veterinário) (NASF, 2012).

Na sociedade contemporânea, os animais domésticos têm cada vez mais presença no ambiente urbano e familiar, o que eleva o risco de transmissão de enfermidades. Existe uma estreita relação entre esses animais e os humanos, e a ausência de programas públicos de educação em saúde, principalmente em comunidades carentes, aumenta o risco sanitário de contrair zoonoses (ARAÚJO, 2013; BRASIL, 2014). O médico veterinário desempenha um papel essencial no desenvolvimento da educação em saúde e deve ser reconhecido no âmbito da saúde pública por sua contribuição na disseminação de informações e na conscientização da população por meio de programas voltados para a proteção e promoção da saúde humana (JÚNIOR; FONSECA, 2012).

A Educação em Saúde pode ser conceituada como um processo que combina vários determinantes do comportamento humano com experiências de aprendizagem e intervenções educativas. Deve ser uma atividade cuidadosamente planejada para facilitar a compreensão e aceitação dos temas educativos pela comunidade nos projetos desenvolvidos. Na prática, a educação em saúde é apenas uma parte de todas as atividades planejadas para a saúde, podendo ser implementada em diferentes ambientes, como escolas, locais de trabalho, ambientes clínicos e na comunidade, sendo esta última o foco principal de atuação, pois não está presente nas outras dimensões (CANDEIAS, 1997).

Tradicionalmente, a educação em saúde tem sido utilizada como uma ferramenta para afirmar um conhecimento dominante e responsabilizar os indivíduos pela redução dos riscos à saúde. No entanto, essa abordagem hegemônica não tem contribuído para uma abordagem integral da saúde e para a promoção extensiva da saúde. Diante disso,

muitos profissionais têm adotado a educação popular como uma alternativa para a educação em saúde (ALBUQUERQUE; STOTZ, 2004).

A inserção do Médico Veterinário (MV) na saúde pública ainda enfrenta diversos desafios que precisam ser superados. Entre eles, destaca-se a falta de reconhecimento do MV como um profissional atuante na saúde pública, devido à falta de compreensão por parte de gestores e coordenadores sobre o papel real desse profissional nessa área. Além disso, há uma escassez de veterinários especializados em saúde pública e poucas oportunidades criadas para esses profissionais. É crucial que esses aspectos sejam esclarecidos para que o MV seja reconhecido e valorizado, o que implica diretamente na necessidade de abrir mais espaços de atuação para esses profissionais. A criação de vagas em Programas de Residência de Saúde Coletiva e nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) pode ser uma forma de abrir esses caminhos e proporcionar maior reconhecimento e valorização do Médico Veterinário na saúde pública (SILVA et al, 2018).

Diante da abordagem metodológica proposta pelo NASF para o desenvolvimento do trabalho de forma interdisciplinar, é crucial uma revisão crítica dos processos educativos e formativos oferecidos pelas Instituições de Ensino Superior na capacitação de profissionais da área da saúde. Nesse sentido, as competências são apresentadas sob uma nova ótica na formação, embora muitos profissionais enfrentem desafios ao trabalhar de maneira inter e transdisciplinar. Para atender a essas demandas, é essencial refletir sobre a formação e o perfil de competência desejados nesse campo, destacando não apenas o conhecimento técnico especializado, mas também as habilidades e atitudes a serem desenvolvidas em prol da saúde da população, de uma maneira socialmente responsável (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010).

Portanto, o Curso de Medicina Veterinária deve assumir o papel de educador e não se limitar apenas à formação de profissionais. Ele deve capacitar cidadãos com habilidades de análise de situações e busca de soluções; os professores devem sair da universidade para trazer aos alunos a realidade do mercado (CARRIJO, 2007). Para se manter relevante, o ensino de medicina veterinária deve preparar profissionais para as atividades futuras, não apenas para o presente. O futuro da medicina veterinária depende das decisões e direcionamentos adotados agora e, principalmente, da qualidade do ensino que está sendo oferecido. Os estudantes de hoje devem ser preparados para as

oportunidades em evolução que surgirão nos próximos 20 anos (OLIVEIRA FILHO et al., 2009).

CONCLUSÃO

Diante da complexidade dos desafios enfrentados pela saúde pública e da importância do papel do Médico Veterinário nesse contexto, torna-se evidente a necessidade de uma atuação integrada e colaborativa. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) surge como um instrumento valioso para ampliar a rede de serviços em saúde, promovendo apoio matricial e interdisciplinar nos territórios. A Medicina Veterinária desempenha um papel crucial nesse cenário, contribuindo significativamente para a saúde humana através do controle de zoonoses, vigilância epidemiológica, inspeção de alimentos e diversas outras atividades que visam a proteção e promoção da saúde pública. No entanto, ainda há desafios a serem superados, como o reconhecimento e valorização do Médico Veterinário na saúde pública, a escassez de especialistas e as limitadas oportunidades de atuação. É imprescindível uma revisão crítica dos processos educativos e formativos, visando preparar profissionais não apenas com conhecimento técnico, mas também com habilidades e atitudes voltadas para a saúde da população de forma socialmente responsável.

O Curso de Medicina Veterinária deve assumir um papel de educador, formando não apenas profissionais, mas cidadãos capazes de analisar situações e buscar soluções. O ensino nessa área deve estar alinhado com as demandas futuras, preparando os estudantes para as transformações que ocorrerão nos próximos anos. O futuro da medicina veterinária depende das escolhas feitas hoje e da qualidade do ensino oferecido. Os profissionais dessa área devem estar aptos a enfrentar os desafios emergentes, como a inserção em equipes multidisciplinares, a promoção da saúde pública e a busca por soluções inovadoras. Assim, ao reconhecer e valorizar a importância da Medicina Veterinária na saúde pública, investindo em sua formação e atuação, podemos construir um cenário mais favorável para a proteção da saúde humana e animal, contribuindo para uma sociedade mais saudável e sustentável no futuro.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, P. C.; STOTZ, E. N. A educação popular na atenção básica à saúde no município: em busca da integralidade. *Comunicação, Saúde, Educação*, v.8, n. 15, p.259-274, mar/ago 2004.

ANJOS, A. R. S. DOS et al. A importância do Médico Veterinário na Saúde Pública. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 8, p. e18210817254, 10 jul. 2021.

ARAÚJO, M. M. Inserção do Médico Veterinário no Núcleo de Apoio à Saúde da Família: Estudos, Perspectivas e Propostas. 2013. 83 f. Tese (Doutorado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Jaboticabal, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 12.661, de 06 de junho de 2014. Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, poder legislativo, Brasília, DF, 11 Jun. 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 154, de 24 de Janeiro de 2008. Cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF. Disponível em: . Acesso em: 28 de fevereiro, 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Caderno de Atenção Básica: diretrizes do NASF. n.27. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

BRITES NETO, J. O Papel do Médico Veterinário no Controle da Saúde Pública. Disponível em: < <http://www.saudeanimal.com.br/1413/geral/diversos/o-papel-do-med-saude-publica> >. Acesso em: 15 fev. 2024.

CANDEIAS, N. M. F. Conceitos de educação e promoção em saúde: mudanças individuais e mudanças organizacionais. *Revista de Saúde Pública*, v. 31, n. 2.p. 209-213, 1997.

CARRIJO, L. H. D. O Médico Veterinário que a sociedade demanda. *Revista CFMV*, Brasília, DF, a. 8, n. 41, p. 80-81, 2007.

FONSECA JÚNIOR, A. M.; FONSECA, A. G. In: CONGRESSO NORTE, NORDESTE DE PESQUISAS E INOVAÇÃO, VII. Anais eletrônicos... A inclusão do Médico Veterinário na atenção básica à saúde da família. 5 p., 2012.

FOUCAULT M. *Microfísica do poder*. 18. ed., Rio de Janeiro: Graal, 1995, 296p.
GOMES, Laiza Bonela. Importância e atribuições do médico veterinário na saúde coletiva. *Sinapse Múltipla*, v. 6, n. 1, p. 70-75, 2017.

LECCA, Lívian Otávio et al. O núcleo de apoio à saúde da família (NASF) e a inserção e atuação do médico veterinário na saúde pública. *Conexão Ciência (Online)*, v. 14, p. 73-82, 2019.

NASCIMENTO, D.D.G.; OLIVEIRA, C.M.A. Reflexões sobre as competências profissionais para o processo de trabalho nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. *O Mundo da Saúde*, São Paulo, v. 34, n. 1, p. 92-96. 2010.

NASF, D. O.; OS, TODOS; LISTADOS, PROFISSIONAIS. NASF: do abstrato ao concreto. *CFMV*, v. 18, n. 56, p. 69, 2012.

OLIVEIRA FILHO, B. D.; SANTOS, F. L.; MONDADORI, R. G. O ensino da medicina veterinária: realidade atual e perspectivas. *Revista CFMV*, Brasília, DF, a. 15, n. 46, p. 69-72, 2009.

PFUETZENREITER, Márcia Regina et al. O ensino da medicina veterinária preventiva e saúde pública nos cursos de medicina veterinária: estudo de caso realizado na Universidade do Estado de Santa Catarina. 2003.

PFUETZENREITER, Márcia Regina; ZYLBERSZTAJN, Arden; AVILA-PIRES, Fernando Dias de. Evolução histórica da medicina veterinária preventiva e saúde pública. *Ciência Rural*, v. 34, p. 1661-1668, 2004.

SILVA, Fernanda Magrini da et al. A inserção do médico veterinário na estratégia saúde da família: desafios e perspectivas–relato de experiência. 2018.

MANEJO CLÍNICO E CIRÚRGICO DA APENDICITE AGUDA: UMA REVISÃO DA LITERATURA BASEADA EM EVIDÊNCIAS

Clinical and Surgical Management of Acute Appendicitis: A literature review based on evidence.

Autor: Adriana Corrêa Alves, Unimax - Centro Universitário Max Planck
Ana Beatriz Silva Santos, Unimax - Centro Universitário Max Planck
Ana Carolina dos Santos Orlando, Unimax - Centro Universitário Max Planck
Andreza da Cruz Silva Reis, Unimax - Centro Universitário Max Planck
Daniela Klemar Parpinelli, Unimax - Centro Universitário Max Planck
Fernanda Cuoghi Milnitsky, Unimax - Centro Universitário Max Planck
João Paulo Nori Godoy Takamori, Unimax - Centro Universitário Max Planck
Julie Rigón Rodrigues, Unimax - Centro Universitário Max Planck
Karla Carramanhos Pilar Silveira, Unimax - Centro Universitário Max Planck
Karoline Agnello Ceroni, Unimax - Centro Universitário Max Planck
Marina Feitosa de Mesquita, Unimax - Centro Universitário Max Planck
Marina Menezes Corradi, Unimax - Centro Universitário Max Planck
Sarah Adelina Lúria Sifonte, Unimax - Centro Universitário Max Planck
Vanessa Silva Santos, Unimax - Centro Universitário Max Planck
Victoria Carolina Zasso, Unimax - Centro Universitário Max Planck

adriana.alves.educare@gmail.com

RESUMO

Introdução: A apendicite é uma complicação comum para a especialidade cirúrgica, afetando cerca de 7 a 8 por cento da população. Anteriormente, acreditava-se que a apendicite era um processo linear, onde um atraso no tratamento poderia levar a complicações graves, como necrose, perfuração e abscessos. No entanto, pesquisas recentes e contínuas revelaram que a evolução da doença varia, levando à sugestão de diferentes tratamentos, como o uso de antibióticos, abordagens aberta e laparoscópica para apendicectomia ou tratamento endoscópico. **Objetivo:** O presente estudo tem como objetivo revisar a literatura especializada sobre o manejo da apendicite, comparando tratamentos cirúrgicos e conservadores, com o objetivo de proporcionar uma compreensão mais aprofundada das opções terapêuticas disponíveis. **Metodologia:** Esta revisão integrativa de literatura baseou-se em artigos especializados na plataforma PubMed com base no termo 'apendicite', combinado com os termos 'agudo', 'complicado', 'conservador', 'não operatório', 'terapia', 'cirurgia', 'abordagem'. **Resultados e Discussão:** Destaca-se a natureza controversa do manejo da apendicite e a necessidade de considerar o estado clínico do paciente, bem como os recursos disponíveis, ao tomar decisões terapêuticas assertivas. **Conclusão:** O enfoque individualizado é crucial para alcançar uma abordagem terapêutica mais eficaz e segura na gestão da apendicite aguda.

Palavras-chave: Doenças intestinais; Apendicite; Apendicectomia.

INTRODUÇÃO

Uma das complicações mais frequentemente enfrentadas na prática cirúrgica é o processo inflamatório agudo que afeta o apêndice. A apendicite é uma das causas mais comuns de dor abdominal aguda e afeta adultos e crianças, com o risco de desenvolvimento de 8,6% em homens e 6,7% em mulheres (Snyder, et al., 2018).

O apêndice desempenha várias funções, servindo como um reservatório natural de bactérias benéficas que contribuem para a renovação do trato gastrointestinal e, simultaneamente, atuando como um órgão imunológico com diversas funções ainda por compreender totalmente. Estas observações foram confirmadas em pacientes submetidos à apendicectomia (Téoule et al., 2020). Estudos observaram a relação entre o aumento do risco de infecção severa por *Clostridium difficile* após a remoção do apêndice, assim como a diminuição do risco de colite ulcerativa, demonstrando que a ressecção deste órgão não é isenta de impactos significativos (Shaikh, et al., 2021).

Historicamente, a apendicite aguda tem sido associada à obstrução do apêndice vermiforme causada por diversos fatores, como fecalitos, corpos estranhos, parasitas, hiperplasia linfonodal e tumores (Anderson, 2007). Segundo essa teoria, a apendicite aguda é considerada uma condição progressiva que tem início com um aumento na secreção de muco e na pressão intraluminal, ocasionando estase venosa, compressão arterial e isquemia nas paredes do órgão (Téoule et al., 2020). A isquemia da mucosa leva à perda da barreira protetora, abrindo caminho para a invasão bacteriana na parede do apêndice, levando, por fim, à ocorrência de infarto e perfuração do órgão. Essa compreensão histórica tem sido fundamental na análise e abordagem da condição ao longo do tempo (Yang et al., 2019).

Devido à complexidade dos fatores causais e à diversidade dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos, surgiram dúvidas sobre a evolução clínica do quadro. O fato de que a cirurgia apresenta riscos tanto em termos de morbidade quanto de mortalidade para os pacientes, levou à consideração de diversas estratégias terapêuticas (Téoule et al., 2020). Entre elas, destacam-se a utilização de antibióticos e a apendicectomia de intervalo, ambas com o intuito de aprimorar a evolução dos pacientes sem aumentar os riscos associados ao tratamento (Yang et al., 2019).

O propósito deste estudo consiste em analisar a literatura atual referente ao tratamento da apendicite aguda, abordando as opções terapêuticas que envolvem tanto abordagens antibióticas quanto cirúrgicas, invasivas e menos invasivas, e também em discutir os desfechos observados nos pacientes submetidos a esses tratamentos (Gorter et al., 2015). Essa revisão visa aprofundar a compreensão das estratégias de intervenção disponíveis e oferecer uma visão abrangente dos desafios e possibilidades no manejo da apendicite aguda.

METODOLOGIA

Neste trabalho foi realizada uma revisão integrativa da literatura através da análise de artigos científicos que abordam o manejo clínico e cirúrgico da apendicite aguda. Esse método compreende a integração de dados empíricos e teóricos para clarificar conceitos, revisar teorias pertinentes, identificar necessidades específicas, formular conclusões, permitindo a síntese e análise do conhecimento específico (Silveira et al., 2005). Assim, seguindo a perspectiva da revisão integrativa, as etapas percorridas neste estudo incluíram: identificação do tema; busca de material publicado em bases de dados; categorização dos estudos; avaliação dos estudos; interpretação dos resultados e discussão deles.

A escolha dos artigos foi feita através de uma pesquisa nas bases de dados da National Library of Medicine (PubMed), utilizando os descritores 'agudo', 'complicado', 'conservador', 'não operatório', 'terapia', 'cirurgia' e 'abordagem'. Após o processo de busca, inicialmente foram identificados 25 artigos. Em seguida, em uma análise aprofundada dos artigos, 12 estudos foram selecionados para inclusão na revisão integrativa. Este processo de seleção criteriosa garantiu que apenas os estudos mais relevantes e adequados fossem utilizados para a análise e síntese do conhecimento disponível sobre o tema da dengue, abordando aspectos de patogênese, prevenção e controle.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Desde a primeira apendicectomia realizada por McBurney nos Estados Unidos, em 1884, a remoção cirúrgica do apêndice tem sido considerada o tratamento padrão para apendicite aguda. Está associada a baixa morbidade e mortalidade e é um dos procedimentos mais realizados por cirurgiões gerais no mundo.

Inicialmente realizada por meio de laparotomia, a apendicectomia passou por mudanças significativas, incluindo o advento da apendicectomia laparoscópica e técnicas cirúrgicas menos invasivas. A laparoscopia emergiu como uma abordagem eficaz para apendicites não complicadas, reduzindo o tempo de internação. No entanto, a cirurgia ainda apresenta riscos, especialmente em casos de complicações (Anderson, 2007). O momento ideal para a cirurgia permanece debatido, com evidências sugerindo que o atraso aumenta o risco de complicações.

Estudos comparativos entre diferentes abordagens no tratamento da apendicite produziram descobertas significativas. A maior parte das pesquisas atuais demonstrou que a laparoscopia é um método eficaz e benéfico para o tratamento da apendicite, sem incrementar o risco para os pacientes (Yang et al., 2019). Uma constatação surpreendente é que a laparoscopia é mais indicada para casos de apendicite não complicada, enquanto a cirurgia aberta e o manejo de abscessos intra-abdominais devem ser considerados em situações de complicações. Além de ser seguro, o uso prematuro da laparoscopia em pacientes com apresentação sintomática ambígua aprimora o diagnóstico preciso (Teng et al., 2021). No entanto, uma limitação relevante para a ampla adoção dessa técnica é o fato de que ainda há hospitais que não a utilizam rotineiramente, e os custos associados geralmente são mais elevados (Nyström et al. 2023).

O momento ideal para a cirurgia de apêndice é outra consideração importante. Téoule, et al. 2020, demonstrou que em pacientes com apendicite aguda o risco de desenvolver complicações trans e pós-operatórias aumenta com o tempo. Portanto, a postergação do tratamento cirúrgico aumenta o risco associado ao procedimento.

Em direção oposta, a meta-análise realizada por Gorter et al., (2016), indicou que a espera entre 12 e 24 horas em pacientes estáveis não acarreta um aumento no risco de perfuração. Além disso, permitir um prazo de espera de algumas horas em pacientes com apresentação clínica incerta aumenta a eficácia diagnóstica sem elevar o risco de complicações. Da mesma forma, evita-se realizar cirurgias à noite e promove-se o uso de recursos tecnológicos, como a laparoscopia, pela manhã. Portanto, a seleção do momento ideal dependerá mais das condições clínicas do paciente e da decisão do cirurgião (Teng et al., 2021).

Também é importante mencionar a abordagem endoscópica descrita pelo Dr Wenjuan do Departamento de Gastroenterologia, Hospital Popular Jianyang, na China, para tratar apendicite aguda, envolve a inserção de um dispositivo (stent) no lúmen do apêndice para resolver a obstrução e prevenir a recorrência, visando evitar a remoção de apêndices saudáveis. Segundo os resultados obtidos (Ding et al., 2022), esta técnica demonstra uma taxa de eficácia de 97%, com um tempo médio de procedimento de 30 minutos e um período de internação hospitalar de 5,5 dias. Durante a cirurgia, um endoscopista insere um tubo flexível (conhecido como endoscópio) por meio da boca ou do reto até atingir o local do apêndice. Em seguida, o stent é lançado e posicionado cuidadosamente dentro do lúmen do apêndice inflamado. O stent permanece lá para

manter a passagem do apêndice livre de obstruções, prevenindo assim a recorrência da inflamação. Apesar de representar uma terapêutica promissora, com poucas complicações e efetividade satisfatória, sua realização requer especialização do endoscopista, bem como a utilização de instrumentos específicos (Ding et al., 2022).

O uso de antibióticos desempenha um papel fundamental no tratamento de pacientes com apendicite aguda, sendo objeto de estudo para determinar o momento adequado para iniciar a terapia, quais tipos de antibióticos devem ser utilizados, a duração do tratamento e, mais recentemente, o emprego isolado de antibióticos no manejo dessa condição (Krzyzak e Mulrooney, 2020).

Idealmente, tanto microrganismos aeróbios quanto anaeróbios devem ser alvo do tratamento com antibióticos. Estudo realizado por Kohler et al. (2021), propôs o uso de cefalosporinas e imidazóis, enquanto outros demonstraram que o metronidazol oral pré-operatório é uma opção eficaz para o tratamento de apendicite não complicada, sendo comparável ao uso intravenoso do mesmo antibiótico. Além disso, constatou-se que o uso de cefotaxima e metronidazol resulta em uma menor taxa de infecção em comparação com outros regimes que incluíam gentamicina (Krzyzak e Mulrooney, 2020). Recomenda-se que todos os pacientes com apendicite recebam antibióticos de amplo espectro de 30 a 60 minutos antes da incisão, com a interrupção do tratamento dependendo de dados clínicos e bioquímicos específicos do paciente (Salminen et al., 2018).

Foi evidenciado que a administração de antibióticos de amplo espectro reduz a taxa de infecção fecal, diminuindo assim os custos, a toxicidade e a resistência bacteriana. Sendo assim, estratégias mais curtas e eficazes são recomendadas. No entanto, a abordagem pós-operatória permanece objeto de controvérsia, com a recomendação atual para apendicite complicada sendo o uso de antibióticos por 3 a 5 dias, embora estudos tenham demonstrado que um tratamento de apenas 3 dias produz resultados semelhantes (Teng et al., 2021). Outra estratégia considera a interrupção dos antibióticos assim que o paciente apresentar resolução da febre, redução do número total de leucócitos, capacidade de tolerar duas refeições consecutivas, mobilidade independente e ausência de dor (Kohler et al., 2021).

A ressecção do órgão afetado é a forma mais comum de tratar a apendicite, no entanto, várias alternativas para resolver o problema foram pesquisadas ao longo do

tempo. Em alguns casos, temos pacientes de alto risco onde a cirurgia pode ser perigosa, diminuindo o benefício e aumentando a morbidade e/ou mortalidade (Krzyzak e Mulrooney, 2020). Além disso, a cirurgia não é isenta de riscos, sendo conhecido que qualquer procedimento cirúrgico aumenta a probabilidade de aderências e, conseqüentemente, obstrução intestinal, além de expor o paciente aos perigos inerentes à cirurgia (Karul et al, 2014).

Muitos artigos comparam o manejo médico para o tratamento da apendicite aguda sem cirurgia com a cirurgia (Bom et al., 2021). As descobertas são variadas. Em primeiro lugar, é crucial poder classificar os pacientes com base na presença ou ausência de complicações. A maioria dos estudos demonstra que o uso isolado de antibióticos pode ser apropriado para o manejo da maioria dos casos de apendicite não complicada (Yang, et al. 2019).

Contudo, alguns estudos apontam que há alto risco de recorrência ou complicações que exigem intervenção cirúrgica, enquanto outros não encontram vantagens claras ou desvantagens. Uma pesquisa revelou que o uso de antibióticos é o único método viável para tratar a apendicite; no entanto, pode haver uma taxa de falha de até 30%, o que é suspeito se a condição clínica do paciente não melhorar nas primeiras 24 horas e, às vezes, até 72 horas (Kohler et al., 2019).

Esses estudos demonstraram achados que predizem uma boa resposta ao tratamento conservador, incluindo a ausência de abscessos pélvicos e intra-abdominais. Essa constatação é outra razão pela qual o tratamento conservador tem sido recomendado (Karul et al., 2014). Em uma meta-análise, os especialistas investigaram o tratamento não cirúrgico em pacientes com abscesso apendicular ou plastrão e constataram que o tratamento com antibióticos é efetivo, associado a um menor período de internação hospitalar e menor morbidade, em comparação com a apendicectomia. Ficou evidente que a cirurgia imediata está ligada a mais complicações e a uma ressecção desnecessária do apêndice (Yang et al., 2019).

Por outro lado, alguns artigos também sugerem a adoção precoce de intervenção cirúrgica em comparação com o tratamento conservador. Salminen et al., (2018), conduziu um estudo com 273 indivíduos com apendicite aguda, sendo que 256 foram submetidos à apendicectomia e 256 foram tratados com antibióticos. Apenas um dos pacientes do grupo cirúrgico apresentou complicações. Dos pacientes que receberam

tratamento não cirúrgico, setenta precisaram de cirurgia nos primeiros doze meses. Os autores concluíram que a apendicectomia de emergência está indicada somente para pacientes com evidência radiológica de apendicite.

Da mesma forma, Yang, et al. (2019) realizaram uma meta-análise que comparou o uso de antibióticos e cirurgia como parte do tratamento da apendicite aguda não complicada. Em comparação com o uso de antibióticos, descobriu-se que a apendicectomia apresenta menor taxa de complicações pós-operatórias nesses pacientes. Em qualquer patologia atual é também importante ter em conta os gastos associados (Krzyzak e Mulrooney, 2020). No estudo de Wu, onde foram comparados os custos da apendicectomia laparoscópica e tratamento com antibióticos, descobriu-se que o tratamento com antibióticos estava associado a custos hospitalares mais baixos e melhor qualidade de vida.

Finalmente, a presença de um tumor maligno é uma das causas raras de apendicite aguda. Essa causa representa 1,2% do total de casos. Se um paciente com esse fator etiológico fosse tratado de forma conservadora, ocorreria um erro diagnóstico, resultando em tratamento inadequado e aumento da morbidade e mortalidade do paciente (Gorter et al., 2015).

CONCLUSÃO

Determinar o curso de tratamento mais adequado para a apendicite aguda permanece um desafio, com debates contínuos sobre a abordagem cirúrgica versus conservadora. Antes de tudo, é crucial avaliar a gravidade do quadro clínico do paciente com apendicite, a fim de identificar aqueles que se beneficiariam de cada abordagem. Isso se deve ao fato de que os desfechos do tratamento não cirúrgico variam consideravelmente em cada situação clínica.

Cabe apontar ainda que, a decisão de realizar ou não a cirurgia depende, em parte, do contexto hospitalar. Em situações em que um hospital apresenta um histórico de baixas complicações cirúrgicas, a abordagem cirúrgica pode ser considerada como o tratamento ideal, enquanto em outros cenários, onde complicações com cirurgia são menos comuns, outras opções terapêuticas ganham relevância. Desse modo, uma avaliação cuidadosa da gravidade do caso e dos recursos disponíveis é essencial para embasar decisões informadas.

Em conclusão, o enfoque individualizado pode ser fundamental para alcançar uma abordagem terapêutica mais eficaz e segura para a abordagem da apendicite aguda. O manejo clínico da apendicite aguda continua a evoluir como um campo em constante desenvolvimento, demandando futuras pesquisas e a avaliação contínua visando aprimorar a sua gestão clínica ao longo do tempo.

REFERÊNCIAS

Anderson, R. E. The natural history and traditional management of appendicitis revisited: spontaneous resolution and predominance of prehospital perforations imply that a correct diagnosis is more important than an early diagnosis. *World Journal of Surgery*, v. 31, n. 1, p. 86-92, 2007.

Bom, W. J. et al. Diagnosis of Uncomplicated and Complicated Appendicitis in Adults. *Scandinavian Journal of Surgery: SJS: Official Organ for the Finnish Surgical Society and the Scandinavian Surgical Society*, v. 110, n. 2, p. 170–179, 2021.

Ding, W. et al. Endoscopic retrograde appendicitis therapy for management of acute appendicitis. *Surgical Endoscopy*, v. 36, n. 4, p. 2480-2487, 2022.

Di Saveiro, S. et al. Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines. *World Journal of Emergency Surgery*, v. 15, n. 1, p. 27, 2020.

Gorter, R. R. et al. Diagnosis and management of acute appendicitis. EAES consensus development conference 2015. *Surgical Endoscopy*, v. 30, n. 11, p. 4668–4690, 2016.

Karul, M. et al. Imaging of Appendicitis in Adults. *RöFo - Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren*, v. 186, n. 6, p. 551–558, 2014.

Kohler, F. et al. Laparoscopic appendectomy versus antibiotic treatment for acute appendicitis—a systematic review. *International Journal of Colorectal Disease*, v. 36, n. 10, p. 2283–2286, 2021.

Krzyzak, M.; Mulrooney, S. M. Acute Appendicitis Review: Background, Epidemiology, Diagnosis, and Treatment. *Cureus*, 2020.

Mendes, K. D. S.; Silveira, R. C. C. P.; Galvão, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto & Contexto Enfermagem*, v.17, n. 4, 2008.

Nyström, Petter et al. Is the performance of acute appendectomy at different times of day equal, in terms of postoperative complications, readmission, death, and length of hospital stay? A Swedish retrospective cohort study of 4950 patients. *European Journal of Trauma and Emergency Surgery : official publication of the European Trauma Society*, 2023.

Salmine, P. et al. Five-Year Follow-up of Antibiotic Therapy for Uncomplicated Acute Appendicitis in the APPAC Randomized Clinical Trial. *JAMA*, 2018.

Snyder, M. J.; Guthrie, M.; Cagle, S. Acute Appendicitis: Efficient Diagnosis and Management. *American Family Physician*, v. 98, n. 1, p. 25-33, 2018.

Teng, T. Z. J. et al. Acute appendicitis—advances and controversies. *World Journal of Gastrointestinal Surgery*, v. 13, n. 11, p. 1293–1314, 27 nov. 2021.

Téoule, P. et al. Acute Appendicitis in Childhood and Adulthood: An Everyday Clinical Challenge. *Deutsches Ärzteblatt International*, 6 nov. 2020.

Yang, Z. et al. Meta-analysis of studies comparing conservative treatment with antibiotics and appendectomy for acute appendicitis in the adult. *BMC Surgery*, v. 19, n. 1, 14 ago. 2019

DENGUE: EPIDEMIOLOGIA, DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO

Dengue Fever: Epidemiology, Diagnosis, and Clinical Management.

Autor: Adriana Corrêa Alves, Unimax - Centro Universitário Max Planck
 Adailton Abadio da Rocha, Unimax - Centro Universitário Max Planck
 Ana Beatriz Silva Santos, Unimax - Centro Universitário Max Planck
 Andreza da Cruz Silva Reis, Unimax - Centro Universitário Max Planck
 Camila Indira Antonioli Khairalla, Unimax - Centro Universitário Max Planck
 Daniela Klemar Parpinelli, Unimax - Centro Universitário Max Planck
 Fernanda Cuoghi Milnitsky, Unimax - Centro Universitário Max Planck
 Maria Fernanda Nori Godoy Takamori, Unimax - Centro Universitário Max Planck
 João Augusto Vieira Garcia Ribeiro, Unimax - Centro Universitário Max Planck
 João Paulo Nori Godoy Takamori, Unimax - Centro Universitário Max Planck
 Karla Carramanhos Pilar Silveira, Unimax - Centro Universitário Max Planck
 Marina Feitosa de Mesquita, Unimax - Centro Universitário Max Planck
 Marina Menezes Corradi, Unimax - Centro Universitário Max Planck
 Matheus Antônio Oliveira de Souza, Unimax - Centro Universitário Max Planck
 Vanessa Silva Santos, Unimax - Centro Universitário Max Planck

adriana.alves.educare@gmail.com

RESUMO

Introdução: A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica, com diversos sintomas clínicos, podendo levar a formas graves e até a morte. O número de casos da doença tem aumentado no Brasil, e vários estados declararam estado de emergência em saúde pública devido à dengue. Neste contexto, os profissionais de saúde devem estar preparados para atender seus pacientes e manejar a doença corretamente. **Objetivo:** Fornecer a profissionais da saúde uma visão abrangente sobre epidemiologia, classificação e diagnóstico, juntamente com estratégias de prevenção e proteção contra o vírus da dengue, evitando a progressão para formas graves e mortes causadas por esta doença. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa. Com pesquisas realizadas através da análise de trabalhos científicos das bases de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO) e da National Library of Medicine (PubMed). Utilizaram-se como critérios de inclusão os artigos publicados entre o período de 2015-2024, trabalhos disponíveis e redigidos nos idiomas português, inglês ou espanhol, que abordam a temática proposta pelos autores. A busca foi realizada com os descritores "Dengue", "Patogênese", "Prevenção" e "Controle. **Resultados e Discussão:** A maioria das infecções são assintomáticas ou subclínicas, mas em alguns casos podem ser graves, e por isso é necessária atenção especial dos profissionais da saúde. Estes devem estar atentos à fase da doença, aos sinais de alerta para choque e aos fatores de risco para agravamento, manejando corretamente o paciente e evitando novos casos ao informar como prevenir a doença. **Conclusão:** Considerando o cenário atual de dengue no Brasil, este trabalho contribuiu a aumentar e expandir o conhecimento sobre o manejo clínico dos pacientes nos casos de dengue. Sugere-se que revisões epidemiológicas aprofundadas sejam realizadas para maior entendimento do cenário atual da doença.

Palavras-chave: Dengue; Epidemiologia; Manejo clínico.

INTRODUÇÃO

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda com diferentes apresentações clínicas e evolução clínica imprevisível (Khan et al. , 2023). Seu agente etiológico é um arbovírus da família Flaviviridae que apresenta quatro sorotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4; e é transmitida pela picada do mosquito *Aedes aegypti* (PAHO, 2017);

Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos notificados de dengue no Brasil nos dois primeiros meses de 2024 ultrapassa os 920 mil casos, com 184 óbitos confirmados (Ministério da Saúde, 2024). A manifestação da dengue possui amplo espectro clínico, variando desde sintomas inaparentes até sintomas graves que podem evoluir ao óbito (Ministério da Saúde, 2013). Portanto, deve ser vista como uma doença única que pode evoluir de múltiplas maneiras (Chagas et al, 2022) tendo assim a necessidade de profissionais de saúde preparados para manejo clínico correto dos pacientes com suspeita da doença.

Para auxiliar os profissionais da saúde frente aos desafios da nova epidemia de dengue no Brasil, este trabalho tem como objetivo fornecer uma visão abrangente sobre epidemiologia, classificação, diagnóstico e tratamento da doença, juntamente com estratégias de prevenção e proteção contra o vírus da dengue, evitando a progressão para formas graves e mortes causadas por esta doença.

METODOLOGIA

Este trabalho consiste numa revisão integrativa da literatura através da análise de artigos científicos que abordam a epidemiologia, diagnóstico e manejo clínico da dengue. Esse método compreende a integração de dados empíricos e teóricos para clarificar conceitos, revisar teorias pertinentes, identificar necessidades específicas, formular conclusões, permitindo a síntese e análise do conhecimento específico (Mendes et al., 2005).

A pesquisa foi realizada através da análise de trabalhos científicos das bases de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO) e da National Library of Medicine (PubMed). Em relação aos critérios de inclusão, foram incluídos artigos publicados nos últimos dez anos, compreendido o período de 2015-2024, trabalhos disponíveis e redigidos nos idiomas português, inglês ou espanhol, que abordam a temática proposta

pelos autores. Além da utilização dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), que foram utilizados "Dengue", "Patogênese", "Prevenção" e "Controle". Para a conexão das palavras foi utilizado o operador bolleano AND.

Foram excluídos os trabalhos que não abordavam a temática proposta, trabalhos publicados em resumo, dissertações, teses e trabalhos duplicados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para que o profissional da saúde atenda com excelência o paciente que chega à unidade de saúde com suspeita de dengue, é preciso que ele saiba o manejo correto do paciente e esteja atualizado sobre as informações da doença, incluindo sua transmissão, epidemiologia, fases, formas de diagnóstico e prevenção. Por isso, tais informações foram reunidas e resumidas neste trabalho, facilitando o acesso à informação de tais profissionais.

O vírus e sua transmissão: O vírus da dengue é um arbovírus da família *Flaviviridae*, e possui quatro sorotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4 (PAHO, 2017). Cada um dos sorotipos pode causar infecção na mesma pessoa (Wang et al, 2020), e qualquer sorotipo pode causar formas assintomáticas, brandas ou graves da doença (Chagas et al, 2022).

A transmissão do vírus da dengue aos humanos se dá pela picada do mosquito fêmea *Aedes aegypti* infectado (Wang et al , 2020). Após picar uma pessoa no período virêmico da doença (geralmente nos primeiros 5 dias desde o início da febre) e ser infectado pelo vírus, este vírus passa por um período de incubação de 10-12 dias no intestino do mosquito, e se aloja na saliva dele (Kahn et al, 2023). A partir desse momento, o mosquito poderá transmitir a doença aos seres humanos (Valle, 2015).

A transmissão da dengue a humanos é facilitada pois o *Aedes aegypti* é um mosquito urbano, sendo assim adaptado à vida doméstica (Mendonça; Souza; Dutra, 2009). Nos domicílios e próximos a eles, há condições ou fatores socioambientais favoráveis para sua replicação (Gonçalves, 2015). Dentre esses fatores, destacam-se: crescimento populacional não planejado e descontrolado, sistemas de abastecimento e armazenamento de água inadequados ou deficientes, serviços deficientes de eliminação de resíduos líquidos e sólidos, cinturões de pobreza das grandes cidades, migrações massivas e mudanças climáticas (Gonçalves et al., 2015).

A epidemiologia da doença: A dengue é a arbovirose de maior incidência no mundo, afetando principalmente as populações dos trópicos e subtropicais (Junior, J. B. S., et al., 2022).. Em fevereiro de 2024, a Organização Pan-Americana da Saúde alertou sobre um novo ciclo epidêmico de dengue na Região das Américas, com aumento de casos leves e graves (PAHO, 2024). Entre as semanas epidemiológicas (SE) 1 e 4 de 2024, houve aumento de 189% do número de casos em relação ao mesmo período de 2023 e de 263% em relação à média dos últimos 5 anos (Ministério da Saúde, 2024).

No Brasil há registro de aumento de número de casos de dengue em 2024 quando comparados ao ano anterior. Já foram registrados 408.351 casos frente a 93.298 casos registrados no mesmo período de 2023 (Ministério da Saúde, 2024). A mortalidade por dengue nas primeiras semanas epidemiológicas de 2024 atingiu 151 mortes confirmadas e outras 609 em investigação (Ministério da Saúde, 2024). Apesar da proporção relativamente baixa de casos graves em termo de números absolutos, esses devem ser vistos de forma especial, considerando suas altas taxas de letalidade e cuidados que essas formas demandam em relação aos pacientes (Yuan et al 2022)

As fases da doença: A dengue é uma doença com apresentação dinâmica (Valle, 2015). Após a picada, o vírus passa por um período de incubação de 4 a 10 dias, e a doença inicia-se abruptamente (PAHO, 2017). Ela é dividida em três fases: Fase febril, Fase crítica, e Fase de recuperação (PAHO, 2017). A fase febril possui duração variável – entre 3 e 6 dias em crianças e 4 a 7 dias em adultos –, e está associada à viremia, por isso existe grande possibilidade de transmissão a outros se a pessoa for picada por um mosquito vetor (Moallemi et al. 2023). Nesta fase o paciente pode apresentar febre acompanhada de mialgias e artralgias, cefaleia, astenia, erupção cutânea, prurido e sintomas digestivos, como dor abdominal leve e, às vezes, diarreia (Ministério da Saúde, 2013). Nos exames laboratoriais, é comum detectar leucopenia com linfocitose relativa, trombocitopenia e aumento de transaminases (Moallemi et al. 2023).

Nesta fase, o paciente pode ainda desenvolver manifestações hemorrágicas leves, como epistaxe, gengivorragia, petéquias, púrpura ou equimoses, que ainda não correspondem a dengue grave (Moallemi et al. 2023). O sangramento ginecológico, tanto menorragia quanto metrorragia, pode ser de intensidade variável (Mendonça et al, 2023). Caso os sintomas se desenvolvam e os pacientes precisem de hospitalização para melhor observação ou para tratamento de reposição de fluidos ou sangue, serão considerados casos de dengue grave (Yuan, 2022).

Quando a febre desaparece, o paciente pode melhorar ou piorar (Khan et al, 2023). Caso o paciente não melhore gradativamente, ele poderá evoluir para a fase crítica da doença ((Mendonça et al, 2023). A fase crítica é caracterizada por extravasamento plasmático (fuga de líquido do espaço intravascular para o espaço extravascular), que pode levar ao choque hipovolêmico que pode se manifestar através da pele fria, pulso fraco, taquicardia e hipotensão ((Moallemi et al. 2023). Devido ao extravasamento de plasma, o hematócrito aumenta, o que é um método confiável para monitorar o vazamento de plasma (Khetarpal e Khanna 2016).

Nesta fase, o profissional da saúde precisa estar atento pois a piora do quadro clínico do paciente pode levar ao choque, que é a perda de volume crítico de plasma (Mendonça et al, 2023). Geralmente essa situação é precedida de sinais de alarme (Quadro 1) que devem ser bem conhecidos e observados pelos profissionais da saúde (Moura *et al.*, 2013).

Quadro 1 - Sinais de alerta na dengue

Sinais de alerta na dengue	<p>Dor abdominal</p> <p>Vômitos persistentes</p> <p>Acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico)</p> <p>Hipotensão postural e/ou lipotimia</p> <p>Letargia e/ou irritabilidade</p> <p>Hepatomegalia maior do que 2 cm abaixo do rebordo costal</p> <p>Sangramento de mucosa</p> <p>Aumento progressivo do hematócrito</p>
----------------------------	---

Fonte: Adaptado de Moura et al., 2013.

Quando o choque ocorre no paciente com dengue, ele é hipovolêmico, pelo menos na fase inicial (Moallemi et al., 2023). O paciente apresenta então hipotensão arterial, extremidades frias, pulso rápido e fino, enchimento capilar lento e pressão arterial convergente (Moura et al., 2013). Durante ou após o choque, ocorrem com mais frequência grandes hemorragias, como a hematêmese, melena, entre outras (Mendonça et al., 2023)

Por isso, prevenir o choque significa prevenir grandes hemorragias (Khetarpal e Khanna 2016). Isso é muito importante pois a taxa de mortalidade é de 30-50% em

pacientes que atingem o estágio crítico da doença sem diagnóstico e tratamento adequados (Mendonça et al, 2023). Isso demonstra a importância da atuação correta dos profissionais da saúde nesse momento.

Por fim, caso o paciente evolua bem, ocorre a fase de recuperação (Yuan, 2022). Durante esta fase, o vazamento de plasma e a hemorragia desaparecem, os sinais vitais se estabilizam e os líquidos acumulados são reabsorvidos (Khetarpal e Khanna 2016). Uma erupção cutânea adicional (erupção cutânea eritematosa confluyente com pequenas ilhas de pele não afetada que muitas vezes é pruriginosa, descrita como “ilhas brancas em um mar vermelho”) pode aparecer durante a fase de convalescença que ocorre dentro de um ou dois dias após a defervescência e durando 1 a 5 dias (Moallemi et al., 2023).

Diante dessas informações, é importante destacar que a maioria das infecções são assintomáticas ou subclínicas, mas em alguns casos podem ser graves, e por isso é necessária atenção especial dos profissionais da saúde (Yuan., 2022). Os casos podem se agravar especialmente na presença de fatores de risco, como uma segunda infecção pelo vírus da dengue, idade, raça e comorbidades como a asma, diabetes mellitus, imunossupressão, entre outras (Moallemi et al., 2023). Além disso, as crianças têm maior risco de desenvolver vazamento severo de plasma e evoluir para choque por dengue (Khetarpal e Khanna 2016). Ainda, destaca-se que há associação maior de número de casos graves e mortes com a infecção pelos sorotipos 2 e 3 (PAHO, 2020).

O diagnóstico da dengue: O processo de diagnóstico de dengue deve ser feito a partir da análise das manifestações clínicas que levarão à suspeição do caso e após, confirmação laboratorial (Kok et al., 2023). Considera-se caso suspeito o paciente que apresenta febre com duração máxima de sete dias (presente na grande maioria dos pacientes, geralmente $> 380C$), acompanhada de pelo menos dois dos sintomas a seguir: cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia, artralgia, prostração, exantema, náuseas ou vômitos (Lima et al., 2022).

Além desses sintomas, o paciente deve ter estado nos últimos quinze dias em área onde há relato de outros casos de dengue ou que tenha a presença de *Aedes aegypti* (Yuan et al., 2022). O profissional deve considerar outras doenças pois o quadro clínico é inespecífico. Dentre elas, deve suspeitar e investigar: malária, febre do Chikungunya, doença causada pelo vírus Zika, leptospirose, doenças febris exantemáticas (rubéola, sarampo e escarlatina), febre amarela e meningococcemia (Moallemi et al. 2023).

Inicialmente, é crucial ressaltar que o diagnóstico primário da infecção pelo vírus da dengue é predominantemente clínico, e uma suspeita bem fundamentada pode direcionar o protocolo de confirmação (Lima et al, 2022). No entanto, é fundamental considerar que os resultados laboratoriais devem sempre ser interpretados em conjunto com informações epidemiológicas (Chagas et al., 2022).

O diagnóstico laboratorial da dengue pode ser feito por métodos sorológicos e virológicos, recomendados em diferentes fases da doença (Kok et al, 2023). A sorologia é o método de escolha para o diagnóstico de rotina, detectando anticorpos IgM a partir do sexto dia dos sintomas e IgG em momentos específicos (Moura et al., 2013). Os métodos virológicos visam identificar o patógeno e monitorar o sorotipo viral circulante, sendo coletados preferencialmente nos primeiros três dias até o 5º dia dos sintomas e disponíveis em laboratórios de referência (Kok et al, 2023).

O teste rápido para detecção do antígeno viral NS1, realizado nos primeiros três dias dos sintomas, é crucial para estabelecer o diagnóstico rapidamente em casos graves (Moura et al., 2013). A agilidade em reconhecer casos suspeitos de dengue é crucial para a saúde individual e coletiva, permitindo o acompanhamento de pacientes de risco e a implementação oportuna de medidas de cuidado (Wang et al., 2020).

Em locais sem acesso a exames laboratoriais, a avaliação do paciente deve ser predominantemente clínica (Lima et al, 2022). É fundamental ressaltar que o início do tratamento médico não deve ser adiado por falta de exames laboratoriais (Kok et al, 2023). A atenção básica desempenha um papel crucial, promovendo ações de promoção, prevenção e assistência em Unidades Básicas de Saúde, domicílios e espaços comunitários (Kahn et al., 2023).

A prevenção da dengue: A dengue não é combatida somente com o cuidado a doentes, mas sim desde sua prevenção (Junior et al., 2022). O Ministério da Saúde recomenda uma estratégia global de prevenção e controle, envolvendo coordenação e colaboração entre múltiplos setores (Ministério da Saúde, 2013). Essa estratégia inclui a proposta de uma gestão abrangente da erradicação dos vetores com medidas sustentadas ao longo do tempo, incluindo prevenção, vigilância epidemiológica e gestão dos pacientes no sistema de saúde (Gonçalves et al., 2015).

Entre as medidas de prevenção da dengue, destaca-se o combate a infestação de mosquitos através da eliminação de criadouros que possam acumular água parada (Wang

et als., 2020). Reservatórios e quaisquer locais que possam acumular água devem estar sempre totalmente cobertos, impedindo que o mosquito *Aedes aegypti* deposite seus ovos (Mendonça et al., 2009).

Além disso, a proteção contra picadas é necessária principalmente ao longo do dia, já que o mosquito age, principalmente, durante o período matutino (Ministério da Saúde, 2013). É importante que a população se proteja através da utilização de repelentes (os indicados são os que contém DEET (N, N-dietil-meta-toluamida), telas de proteção em portas e janelas, e ainda o uso de mosquiteiros em camas e berços (Gonçalves et al., 2015). Os profissionais de saúde devem estar atentos a essas medidas para orientarem os pacientes que cheguem aos serviços de saúde.

A novidade da imunização: Em dezembro de 2023, o Ministério da Saúde incorporou a vacina contra dengue no Sistema Único de Saúde (SUS) (Ministério da Saúde, 2024). O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal (Ministério da Saúde, 2024). A vacina, conhecida como Qdenga, está destinado à população pediátrica acima de quatro anos, adolescentes e adultos até 60 anos de idade (Angelin et al., 2023).

O imunizante é composto por quatro diferentes sorotipos do vírus causador da doença, conferindo assim uma ampla proteção contra a dengue (Khetarpal e Khanna 2016). A administração do imunizante ocorre por via subcutânea em esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações (Angelin et al., 2023). A Agência Brasileira de Vigilância Sanitária (ANVISA) informou que o valor de eficácia da vacina atingiu o patamar de 80,2%, calculado a partir da comparação dos resultados dos participantes que receberam a vacina e dos que receberam placebo, para todos os quatro sorotipos, e contabilizando todos os casos de dengue identificados, seja em indivíduos soropositivos ou soronegativos (Ministério da Saúde, 2024).

CONCLUSÃO

Considerando o rápido aumento da ocorrência da dengue no Brasil, percebe-se a necessidade de profissionais bem-preparados para atender os pacientes com suspeita da doença, bem como de profissionais que informem corretamente sobre a prevenção desta.

Por isso, este trabalho trouxe as principais informações sobre epidemiologia, diagnóstico e manejo clínico, preparando os profissionais para lidarem com os pacientes

que chegarão até eles, de forma a terem atenção à fase da doença, fatores de risco, sinais de alerta, diagnóstico diferencial e tratamento do paciente.

Ainda, entendendo a importância das ações de prevenção contra a dengue que constam no presente trabalho, é evidente a necessidade dos profissionais de saúde, que são autoridade no assunto e estão presentes no dia da população, se envolvendo na disseminação de informações sobre o combate ao *Aedes aegypti*, bem como na conscientização de vacinação nos locais escolhidos para aplicação desta.

Mesmo não sendo uma doença nova, a dengue pode ser perigosa. Por isso, revisões mais aprofundadas sobre a atual situação epidemiológica da doença devem ser feitas e direcionadas aos profissionais de saúde, a fim de alertar sobre o risco real da doença e conscientizar de seus danos na população.

REFERÊNCIAS

ANGELIN, M., et al. Qdenga® - A promising dengue fever vaccine; can it be recommended to non-immune travelers? *Travel Medicine and Infectious Disease*, v. 54, p. 128-142, 2023.

CHAGAS, G. C. L., et al. Risk factors for mortality in patients with dengue: A systematic review and meta-analysis. *Tropical Medicine & International Health*, v. 27, n. 8, p. 656-668, 2022.

GONÇALVES, R. P., et al. Contribuições recentes sobre conhecimentos, atitudes e práticas da população brasileira acerca da dengue. *Saúde e Sociedade*, v. 24, n. 2, p. 578-593, 2015.

JUNIOR, J. B. S., et al. Epidemiology and costs of dengue in Brazil: a systematic literature review. *International Journal of Infectious Diseases*, v. 122, p.521-528, 2022.

KHAN M. B., et al. Dengue overview: An updated systemic review. *Journal of Infection and Public Health*, v.16, n.10, p. 1625-1642, 2023.

KHETARPAL, N.; KHANNA, I. Dengue Fever: Causes, Complications, and Vaccine Strategies. *Journal of Immunology Research*, 2016.

KOK, B. H., et al. Dengue virus infection - a review of pathogenesis, vaccines, diagnosis and therapy. *Virus Research*, v. 324, 2023.

LIMA, M. R. Q.; NUNES, P. C. G.; SANTOS, F. B. Serological Diagnosis of Dengue. *Methods in Molecular Biology*, v. 2409, p. 173-196, 2022.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto & Contexto Enfermagem*, v. 17, n. 4, 2008.

MENDONÇA, F. A.; SOUZA, A. V.; DUTRA, D. A. Saúde pública, urbanização e dengue no Brasil. *Sociedade & Natureza*, v. 21, n. 3, p. 257-269, 2009.

MENDONÇA, M. F. S.; SILVA, A. P. S. C.; LACERDA, H. R. Factors associated with death from dengue and chikungunya virus infection during an epidemic period in Northeast Brazil: A retrospective cohort study. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, v. 56, 2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Brasil. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim epidemiológico 01. 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Dengue: diagnóstico e manejo clínico: adulto e criança. Brasília: Ministério da Saúde, 4.ed., 2013.

MOALLEMI, S.; LLOYD, A. R.; RODRIGO, C. Early biomarkers for prediction of severe manifestations of dengue fever: a systematic review and a meta-analysis. *Scientific Reports*, v. 13, n. 17485, 2023.
MOURA, A. S.; et al. Protocolo para atendimento aos pacientes com suspeita de dengue – 2014. Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, 2013.

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION (PAHO). Dengue: guidelines for patient care in the Region of the Americas. Washington: PAHO, 2.ed., 2017.

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION (PAHO)/ WORLD HEALTH ORGANIZATION (OMS). Epidemiological Update: Dengue and other Arboviruses. Washington: PAHO/WHO, 2020.

VALLE, D.; PIMENTA, D. N.; CUNHA, R. V. Dengue: teorias e práticas. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2015.

WANG, W.H., et al. Dengue hemorrhagic fever - A systemic literature review of current perspectives on pathogenesis, prevention and control. *Journal of Microbiology, Immunology and Infection*, v. 53, n.6, p. 963-978, 2020.

YUAN, K., et al. Risk and predictive factors for severe dengue infection: A systematic review and meta-analysis. *PloS One*, v. 17, n.4, 2022.

DERMATITE ATÓPICA EM CRIANÇAS: AVALIAÇÃO CLÍNICA E TRATAMENTO

Atopic dermatitis in children: clinical evolution and treatment.

Lizanka Dias Abrantes - Faculdade de ciências médicas da Paraíba- AFYA
 Danielle Raphaela Alves - Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória - EMESCAM
 Hannah Pereira Costa - Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - AFYA
 Rodrigo Miranda Mota - Universidade Ceuma campus imperatriz
 Lívia Tavares Martins - Universidade Estácio de Sá
 Anna Barbosa Pinheiro Costa - Faculdade de Medicina de Campos
 Gabrielle Alves Martins Pavoni - Faculdade de Medicina de Campos
 Sebastião Fiorot da Silva - Centro Universitário do Espírito Santo - UNESC
 Danielle Crespo Rangel Barcellos - Unigranrio Afya
 Davi Rocha Souza - Faculdade Metropolitana São Carlos FAMESC
 Ana Cristina Guedes de Freitas - Unigranrio Afya- Duque de Caxias
 Suzana Ferreira de Souza Fernandes - Unig Itaperuna
 Felipe Tavares Souza - Faculdade Metropolitana São Carlos (Famesc)
 Lenira Pelloso - Faculdade Metropolitana São Carlos (Famesc)
 Nathalia Câmara Fontes Fernandes Torres - Centro Universitário Uninovafapi

lenirapeloso@gmail.com

RESUMO

Introdução: A dermatite atópica é uma condição cutânea comum em crianças, caracterizada por erupções cutâneas vermelhas e prurido intenso. A causa exata ainda é desconhecida, mas fatores genéticos e ambientais são considerados contribuintes. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão abrangente da literatura para compreender os aspectos epidemiológicos, etiológicos, fisiopatológicos e terapêuticos da dermatite atópica. As bases de dados utilizadas incluíram PubMed, Scielo e Web of Science, sendo selecionados estudos relevantes que abordaram a dermatite atópica em crianças, preferencialmente estudos clínicos, revisões sistemáticas e metanálises. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo compreender a dermatite atópica, identificar seus desencadeantes e tratamento baseados na sintomatologia apresentada pelos pacientes. **Resultados e Discussões:** Os resultados destacam a importância da identificação dos desencadeantes da dermatite atópica para um tratamento eficaz. Agentes patogênicos, alérgenos alimentares e aeroalérgenos foram identificados como principais responsáveis pelos surtos da doença. Além disso, observou-se que o tratamento direcionado conforme as condições clínicas, juntamente com a eliminação dos fatores desencadeantes, foi eficaz na redução dos sintomas. As discussões abordam a complexidade da dermatite atópica, enfatizando a interação entre fatores genéticos e ambientais na patogênese da doença. Outrossim, são discutidas estratégias de tratamento, incluindo o uso de corticosteroides e outras medicações adequadas, bem como a importância da educação do paciente e da família sobre medidas de prevenção e controle. **Conclusão:** Em conclusão, a dermatite atópica é uma condição cutânea comum em crianças, cujo tratamento eficaz requer a identificação e eliminação dos desencadeantes, juntamente com uma abordagem terapêutica direcionada conforme a sintomatologia apresentada pelo paciente. Mais estudos são necessários para compreender melhor os mecanismos subjacentes da doença e desenvolver estratégias de tratamento mais eficazes e direcionadas.

Palavras-Chave: “Dermatite”; “Prurido”; “Diagnóstico”.

INTRODUÇÃO

A dermatite atópica (DA) em uma abordagem alternativa pode ser descrita como uma condição crônica de inflamação da pele, de origem genética. Caracteriza-se por episódios recorrentes de eczema acompanhados de prurido intenso, resultante de alterações imunológicas que desencadeiam a inflamação cutânea. De acordo com uma interpretação contemporânea, a atopia é considerada como uma predisposição genética do sistema imunológico a favorecer reações de hipersensibilidade mediadas por IgE, em resposta a antígenos comuns presentes na alimentação e no ambiente doméstico e externo. Neste contexto, a dermatite atópica é vista como uma das manifestações da tríade atópica, juntamente com a asma e a rinite alérgica (LEITE, et al, 2007; SANTOS, et al; 2020).

Entre os principais gatilhos das crises da dermatite atópica encontram-se agentes infecciosos, aeroalergênicos, autoantígenos e fatores neuro psico-imunológicos. Diversos estudos têm destacado a importância dos aeroalérgenos em desencadear ou agravar as lesões eczematosas da dermatite atópica. A exposição a alérgenos no ambiente, como ácaros, pólen, fungos, fumaça de cigarro e caspa de animais, pode intensificar os sintomas. Os pacientes com essa condição têm uma pele mais propensa à colonização por microrganismos e, conseqüentemente, infecções, sendo a deficiência de peptídeos antimicrobianos um fator que contribui para essas infecções (VILEFORT, et al, 2022).

A quebra da barreira física desencadeia a ativação dos receptores toll-like (TLRs) em células do sistema imunológico e no endotélio, levando à liberação de citocinas inflamatórias. Essas citocinas estimulam a resposta dos linfócitos Th2, que por sua vez liberam IL-4 e IL-13, além de promover a produção de anticorpos pelos linfócitos B e potencializar a atividade dos eosinófilos. O desencadeamento desse processo resulta em uma cascata de eventos, incluindo inflamação, coceira intensa e supressão de genes envolvidos na diferenciação da epiderme, como a filagrina. Isso cria um ciclo vicioso, em que a resposta imunológica amplifica a deficiência da barreira cutânea, levando ao aumento do prurido e à diminuição da camada protetora e processo descamativos devido à perda da função da barreira.

As manifestações clínicas da dermatite atópica são altamente variadas em termos de características, gravidade e evolução, tornando difícil uma definição precisa. Lesões eczematosas são comuns, sendo sua ocorrência geralmente relacionada à idade. Essas lesões são persistentes, crônicas e tendem a alternar entre períodos de remissão e

atividade. A dermatite atópica é um diagnóstico clínico que não necessita de exames específicos, sendo a avaliação de um médico considerada o padrão ouro. Aproximadamente 80% dos pacientes recebem diagnóstico e tratamento na rede de atenção básica (VILEFORT, et al, 2022).

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão abrangente da literatura para compreender os aspectos epidemiológicos, etiológicos, fisiopatológicos e terapêuticos da dermatite atópica. As bases de dados utilizadas incluíram PubMed, Scielo e Web of Science, sendo selecionados estudos relevantes que abordaram a dermatite atópica em crianças, preferencialmente estudos clínicos, revisões sistemáticas e metanálises. Os critérios de inclusão foram baseados na relevância para os objetivos do estudo e na qualidade metodológica dos trabalhos. Os dados foram analisados em relação à patogênese da dermatite atópica, identificação de desencadeantes, métodos de diagnóstico e opções terapêuticas disponíveis. A síntese dos resultados foi realizada para identificar lacunas no conhecimento e áreas que necessitam de maior investigação.

Este estudo seguiu os princípios éticos da pesquisa científica, incluindo a confidencialidade dos dados dos pacientes e a obtenção de consentimento informado quando aplicável. As limitações deste estudo incluem a dependência de dados disponíveis na literatura e a falta de dados específicos para determinadas populações ou subgrupos de pacientes. Além disso, as recomendações de tratamento podem variar de acordo com a gravidade dos sintomas e as características individuais de cada paciente. Os resultados foram interpretados à luz das limitações do estudo, com ênfase na necessidade de mais pesquisas para esclarecer questões não resolvidas e aprimorar as estratégias de tratamento para a dermatite atópica em crianças.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A dermatite atópica é uma condição inflamatória da pele que está associada à predisposição genética para reações alérgicas a substâncias ambientais. Ela faz parte do grupo de doenças atópicas, juntamente com a asma e a rinite alérgica. A dermatite atópica se caracteriza por episódios recorrentes de eczema acompanhados de prurido intenso, afetando áreas da pele que são geneticamente alteradas e desencadeando

processos inflamatórios por mecanismos imunológicos. Entre os principais elementos que contribuem para o surgimento da Dermatite Atópica, destacam-se os fatores genéticos, imunológicos e ambientais. A presença de familiares com histórico de atopia é considerada um fator de risco significativo para o desenvolvimento dessa condição. Diversas pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de identificar marcadores imunológicos associados ao desenvolvimento de doenças alérgicas.

Estudos apontam que aproximadamente de 7 a 26% da população global é afetada por essa condição. Embora a Dermatite Atópica possa surgir em qualquer idade, a maioria dos casos, cerca de 60%, ocorre no primeiro ano de vida, mais comum em crianças que residem em áreas urbanas ou em países desenvolvidos. É uma condição que tende a ser mais comum na infância e diminui conforme a idade avança. Em adultos, a prevalência da DA é de aproximadamente 10%.

Essa patologia apresenta um padrão de manifestações sintomáticas cíclicas ao longo da infância, é importante ressaltar que seu pico de prevalência se dá até os 5 anos de idade, podendo persistir até a fase adulta. Sua origem é complexa, envolvendo diversos fatores como falhas na integridade da pele, desequilíbrios no sistema imunológico, alterações na flora microbiana e influências psicológicas. Há divergências na literatura quanto à padronização dos sinais patológicos e à fisiopatologia da dermatite atópica, tanto em contextos clínicos quanto em exames laboratoriais. Acredita-se que a disfunção da barreira cutânea, que desempenha um papel crucial na defesa imunológica, sendo nossa primeira linha de proteção, a desregulação do sistema imunológico e as mudanças no microbioma da pele desempenham um papel importante no desenvolvimento da doença. Além disso, tem sido observada uma relação entre a dermatite atópica e um aumento na produção de IgE, o que torna os indivíduos afetados mais suscetíveis a condições como rinite alérgica e asma (RIOS et al, 2021).

Foi estabelecido o primeiro critério de diagnóstico amplamente aceito, trazendo padronização ao processo. As diretrizes clínicas para tratamento da Dermatite Atópica foram formuladas com base em quatro critérios principais e vinte e três critérios menores. É essencial considerar o histórico de prurido nos últimos 12 meses, juntamente com fatores como pele ressecada, início dos sintomas precocemente, lesões em áreas flexurais, presença de dermatite nessas regiões ao longo do tempo e histórico de rinite. A comorbidade mais comum é a asma. A Dermatite Atópica não se restringe aos casos infantis, um novo perfil de paciente, com mais de 60 anos, está sendo observado com

eritrodermia de natureza pruriginosa. A identificação deste traço distintivo requer uma avaliação minuciosa para estabelecer critérios clínicos precisos (FARIAS, 2023).

Esta condição é complexa e pode se manifestar de diferentes formas, seja com sintomas sistêmicos e alérgicos, ou apenas com manifestações cutâneas. A definição precisa da dermatite atópica é crucial, pois o tratamento pode variar dependendo da abordagem adotada. Atualmente, há debates em relação à natureza da dermatite atópica, se é uma doença sistêmica ou exclusivamente cutânea, sem uma conclusão definitiva por parte dos especialistas. A busca pelos conceitos sobre a dermatite atópica ao longo da história da dermatologia pode nos ajudar a entender melhor a origem das dúvidas em relação a essa doença. Uma análise histórica revela que os estudos de diversos pensadores ao longo do tempo contribuíram para os conceitos atuais da dermatite atópica, e grande parte do conhecimento que temos hoje sobre a doença tem suas raízes nesses escritos.

A diátese, termo de origem grega que significa "predisposição", foi introduzida no contexto médico por Besnier em 1892. Nessa época, Besnier apresentou à Sociedade Francesa de Dermatologia o conceito de diátese atópica, destacando a existência de diferentes formas de dermatite que não se encaixavam na descrição tradicional de Hebra. Essas dermatites, de evolução crônica, manifestavam-se com eczematização e liquenificação em um estágio específico de seu desenvolvimento. O prurigo de Besnier, caracterizado por uma variedade de sintomas, não apresentava uma lesão elementar única. Os pacientes apresentam inicialmente prurido como sintoma principal, caracterizando a "diátese do prurido". Esses sintomas surgem na infância e resultam no aparecimento de lesões variadas. Besnier destaca o prurido como desencadeador das lesões na pele. Ele também associa a doença a sintomas sistêmicos, como as síndromes respiratórias. Sua teoria da cronicidade da doença está relacionada à ideia de que o prurido é o primeiro sintoma a se manifestar.

Besnier observou que o fenômeno frequentemente deixava a pele temporariamente ou permanentemente, migrando para órgãos internos como pulmões, causando enfisema, bronquite asmática, febre do feno e, ocasionalmente, sintomas gastrointestinais. Somente em 1929, Civatte foi capaz de distinguir o prurigo de Hebra do prurigo de Besnier, este último sendo o precursor da dermatite atópica como a conhecemos hoje. No início do século XX, Sabouraud ressaltou a importância da diátese e defendeu a necessidade de investigá-la em profundidade. Propôs a criação de um "serviço médico de eczematosos" para estudar esses pacientes, com base no pensamento

científico da época. Ele enfatizou a importância de analisar as excreções dos indivíduos para entender os problemas diatésicos, que ele associava a questões químicas. Sabouraud também destacou a importância de identificar a presença de liquenificação e eczematização sem a presença de micróbios, a fim de verificar a viabilidade experimental da ideia de diátese. Essas ideias refletem a tentativa do mecanicismo do século XX de tornar tangível a noção de predisposição, antes mesmo do avanço da imunologia.

Brocq, um renomado dermatologista, destacava a importância da individualidade ao afirmar que o eczema era como um espelho da vida, refletindo nas constituições e predisposições únicas de cada indivíduo. Em 1907, ele introduziu o conceito de neurodermite, baseado na ideia materialista da época, de que os fenômenos observados na pele requeriam uma explicação mais profunda. Para Brocq, a causa do eczema estava relacionada a questões neurais e ele enfatizava a importância do prurido, um sintoma invisível que se manifestava através de lesões visíveis na pele. Em sua abordagem das doenças cutâneas, ele destacava a ligação entre o prurigo de Besnier e condições como bronquites e crises de asma, evidenciando a crença na associação sistêmica das doenças, uma visão comum na Escola Francesa de dermatologia. Esses prurigos costumavam surgir na infância e desaparecer na adolescência, ou até mesmo mais tarde.

Albert Czerny, renomado pediatra de origem tcheca, introduziu o conceito inovador de "diátese exsudativa", descrevendo uma condição hereditária e sistêmica que está associada a alterações metabólicas, especialmente relacionadas às gorduras. Essa condição engloba o eczema infantil, juntamente com sensibilidades alimentares, urticária e asma. É importante ressaltar que, mesmo sendo um autor da Escola Germânica, Czerny destaca-se em um período em que os autores alemães enfatizam a influência de fatores locais no desenvolvimento do eczema, enquanto os autores franceses defendem a visão de uma doença constitucional e sistêmica. Em meados do século XIX, o renomado pediatra Marfan observou que as crianças com eczema costumavam ser aquelas que utilizavam mamadeiras, sendo alimentadas com leite de baixa qualidade em grandes quantidades. Em 1906, Jacquet enfatizou a importância de prolongar o aleitamento materno e evitar o uso de leite de vaca até os seis meses de idade. Ele também recomendou não oferecer nenhum outro alimento, incluindo álcool, até os nove ou 10 meses de idade, destacando a ligação entre a alimentação e a doença.

No início do século XX, os dermatologistas tinham opiniões divergentes sobre a dermatite atópica, contrastando com as ideias de Marfan. Enquanto Sabouraud não

acreditava na influência de fatores externos, como a amamentação, ele associava o desmame precoce ao desenvolvimento da dermatite atópica em bebês. Foi somente em 1922, durante uma apresentação à Associação Americana de Imunologistas, que Arthur Coca e Robert Cooke introduziram o termo "atopia" e deram início à história moderna da dermatite atópica. O termo, sugerido pelo professor Edward Perry, tem origem na palavra grega *ατοπια*, que significa "doença estranha". No entanto, os autores inicialmente se referiam apenas à asma e à febre do feno como doenças estranhas, deixando de lado o eczema.

A atopia apresenta duas características distintas: a hereditariedade e a natureza específica dos antígenos, que incluem os alérgenos presentes no dia a dia, como os inaláveis e os alimentos. Foi somente em 1931 que Coca e sua equipe incluíram o eczema e as reações a drogas e alimentos como parte essencial do conceito de atopia. Em 1921, Prausnitz e Küstner já tinham conhecimento dos anticorpos, identificados por imunoprecipitação, que desencadeiam reações de hipersensibilidade. Eles desenvolveram a técnica de transferência passiva de soro para a pele humana, a fim de compreender melhor os mecanismos das sensibilidades alérgicas. Küstner, alérgico a peixe, injetou 0,1ml de seu soro intradérmico no antebraço de Prausnitz, transmitindo a sensibilidade cutânea ao peixe para ele, que anteriormente não apresentava reações alérgicas ao alimento.

Após 24 horas da administração do antígeno, observou-se o surgimento de pápulas urticarianas no local da injeção. Coca e Grover chegaram à conclusão de que as reaginas atópicas estavam presentes no soro de todos os pacientes com asma e febre do feno. Em 1925, Haxthausen relatou que testes cutâneos com alérgenos em pacientes com prurigo diatésico resultaram em reações positivas em indivíduos que apresentavam eczema, febre do feno e/ou asma, sem conseguir identificar a influência de uma substância específica. A análise profissional dos resultados revelou a presença das reaginas atópicas no soro dos pacientes com asma e febre do feno, além de evidenciar a associação entre eczema, febre do feno e/ou asma em pacientes com prurigo diatésico. A influência de uma substância específica, no entanto, não pôde ser determinada com certeza.

Em 1929, Bloch e Gay Prieto conduziram experimentos inovadores envolvendo testes intradérmicos e reação de Prausnitz Küstner em pacientes com eczema infantil sensíveis à clara do ovo. Esses estudos revelaram a natureza alérgica dos eczemas, um marco importante na compreensão das condições dermatológicas. Posteriormente, Pierre

Woringer aprofundou essa pesquisa, realizando testes semelhantes em crianças com eczema infantil e sugerindo a presença de um "anticorpo antiovo" no soro dessas crianças. Esse anticorpo teria a capacidade de se ligar às células dérmicas do receptor, fornecendo insights valiosos sobre as reações alérgicas cutâneas. Woringer sustentava a teoria de que as crianças poderiam adquirir sensibilidade ainda no útero e levantou a possibilidade de que o leite materno pudesse conter elementos do ovo que justificassem essa sensibilidade, o que foi comprovado décadas mais tarde com a descoberta dos anticorpos IgE. No entanto, ele notou que a exclusão do ovo da dieta não resultava em melhora dos sintomas de eczema nessas crianças, sugerindo que, ao contrário da urticária em alguns de seus pacientes, o eczema não estava ligado ao consumo de ovos.

O conceito de diátese ou constituição atópica foi destacado mais uma vez por estudos de Baer na década de 1940, sugerindo que uma constituição específica poderia predispor indivíduos e seus pais à doença atópica. Em 1971, Sulzberger e Frick, em um capítulo sobre dermatite atópica, revisaram os aspectos da doença desde a sua denominação na década de 1930, parecendo encerrar a discussão sobre o assunto. Eles afirmaram que a expressão dermatite atópica surgiu em meio a uma nomenclatura confusa, e que a doença não é simplesmente imunológica. A relação entre os anticorpos sensibilizantes e as manifestações cutâneas não é clara, e alguns autores questionam a existência dessa relação.

Os autores destacam a influência da infecção na dermatite atópica, bem como os estigmas associados, como os fenômenos vasculares, imunológicos e epidérmicos, e os fatores que podem desencadear ou agravar a doença, como clima, aeroalérgenos, irritantes cutâneos, estresse e alimentos. Eles enfatizam a importância dos fatores ambientais no desenvolvimento ou piora da doença. No entanto, as descobertas de Sulzberger e Frick não encerraram o debate em andamento.

Os sinais de dermatite de contato, pele seca, linhas excessivas nas palmas das mãos, rachaduras ao redor das orelhas e eczema típico se manifestam inicialmente como vermelhidão e coceira, evoluindo para uma placa avermelhada que descama, podendo apresentar graus diferentes de espessamento da pele e formação de crostas, principalmente nos cotovelos e joelhos, pode afetar várias áreas do corpo, sendo mais prevalente no rosto e nas bochechas. Em pacientes adultos com Dermatite Atópica, é interessante notar que algumas características são semelhantes às observadas em crianças na fase pré-puberal. No entanto, é importante ressaltar que as manifestações cutâneas

tendem a ser mais acentuadas nessa fase da vida. Não é raro encontrar pacientes com eritrodermia ou lesões generalizadas. (RIOS et al, 2021; FARIAS, 2023).

Após o diagnóstico, é viável realizar uma análise laboratorial para identificar os desencadeadores das crises, a fim de desenvolver estratégias de prevenção. Nesse sentido, podemos utilizar o leucograma, que pode indicar um aumento de eosinófilos, e a dosagem de imunoglobulinas, que pode revelar um aumento de IgE. A dosagem de IgE pode ser direcionada para alérgenos específicos por meio de testes de leitura imediata (TCLI), para uma avaliação mais precisa do papel de cada agente nos sintomas apresentados.

O diagnóstico é baseado principalmente em avaliação clínica, considerando tanto a história pessoal quanto familiar do paciente. É importante realizar um exame físico completo para descartar outras condições ou complicações relacionadas. Em geral, não é necessário realizar biópsia, pois os achados costumam ser não específicos. Para avaliar o grau de gravidade da doença, utilizamos o índice SCORAD, que leva em consideração a extensão das lesões, a intensidade dos sintomas e a presença de sintomas subjetivos (RIOS, et al, 2021; FARIAS, 2023).

Os planos de manejo devem ser personalizados para cada paciente, com foco em medidas que evitem desencadeadores, promovam a restauração da barreira cutânea através do uso de hidratantes e abordagens para reduzir a inflamação. Para pacientes com xerose, é importante evitar o uso excessivo de sabonetes, banhos prolongados e quentes, exposição ao cloro, ar-condicionado, produtos químicos, baixa umidade do ar, poluição atmosférica, certos medicamentos, certos alimentos, fricção e estresse, pois esses são os principais fatores que podem agravar a condição da pele. O controle da inflamação é um aspecto crucial no tratamento da dermatite. Medicamentos como corticosteroides e inibidores da calcineurina são fundamentais para o manejo da doença, especialmente quando administrados topicamente. Embora os anti-histamínicos tradicionais tenham sido utilizados para aliviar o prurido em pacientes com dermatite, não foi observada uma melhora significativa nos sintomas. Por outro lado, estudos recentes indicam que os anti-histamínicos bloqueadores do receptor de histamina 4 podem ter um papel mais relevante na redução dos sintomas. No entanto, os resultados dessas pesquisas ainda não foram divulgados (RIOS, et al, 2021; VILEFORT, et al, 2022).

Considerando os possíveis riscos de toxicidade associados aos tratamentos convencionais de longa duração com imunossupressores, surge a necessidade não

atendida de terapias seguras e eficazes para uso prolongado. O dupilumab, aprovado como o primeiro medicamento biológico para dermatite atópica, vem preencher essa lacuna significativa, oferecendo uma opção segura e eficaz para tratamentos a longo prazo. As recentes terapias tópicas, como os inibidores da fosfodiesterase que auxiliam na diminuição da inflamação e do prurido, estão trazendo benefícios significativos para a qualidade de vida dos pacientes. Além disso, o uso do inibidor de Janus Kinase tem se mostrado eficaz na redução da inflamação.

No que diz respeito às novas terapias sistêmicas, o uso de Anti IL-4 e IL-13 está se destacando no tratamento do eczema em suas formas moderadas e graves, proporcionando também alívio do prurido. Esses avanços na medicina estão proporcionando novas perspectivas no tratamento dessas condições, melhorando assim a qualidade de vida dos pacientes (RIOS, et al, 2021; BUSTAMANTE e JUNIOR, et al, 2022).

CONCLUSÃO

Em conclusão, a dermatite atópica é uma condição complexa da pele associada a predisposição genética para reações alérgicas a substâncias ambientais. Envolvendo uma interação multifatorial de fatores genéticos, imunológicos e ambientais, sua apresentação clínica varia desde eczema recorrente com prurido intenso até manifestações sistêmicas como asma e rinite alérgica. A compreensão dos mecanismos subjacentes e dos desencadeadores específicos é essencial para o manejo eficaz dessa condição.

A evolução histórica do conceito de dermatite atópica reflete o desafio contínuo de definir e compreender essa doença complexa. Desde os primeiros relatos de Besnier sobre a "diátese atópica" até os avanços mais recentes na terapia biológica, a pesquisa tem buscado identificar marcadores imunológicos, desencadeadores específicos e terapias seguras e eficazes para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. As diretrizes diagnósticas e de tratamento têm evoluído ao longo do tempo, com um foco crescente na abordagem personalizada para cada paciente. Desde o desenvolvimento do índice SCORAD até a introdução de novas terapias biológicas e sistêmicas, a dermatologia está constantemente se esforçando para oferecer opções de tratamento mais eficazes e seguras.

Os avanços recentes em terapias tópicas e sistêmicas, como o dupilumab e os inibidores da Janus Kinase, estão proporcionando esperança para pacientes com dermatite

atópica, oferecendo uma promissora alternativa para aqueles que não respondem adequadamente aos tratamentos convencionais. Em suma, a dermatite atópica continua sendo um desafio clínico e científico, mas os progressos na compreensão de sua patogênese e no desenvolvimento de novas terapias estão abrindo caminho para uma melhor qualidade de vida para os pacientes afetados por essa condição debilitante. O compromisso contínuo com a pesquisa e a inovação é essencial para enfrentar os desafios futuros relacionados à dermatite atópica e oferecer soluções cada vez mais eficazes para seus pacientes

REFERÊNCIAS

- Baer, R.L.; Sulzberger, M.B. Treatment of itching skin conditions. *J Invest Dermatol.* 1946;7:147.
- Bloch, B.; Gay Prieto, J.A. À propos d'un cas de ídiosyncrasie a l'oeuf: recherches sur le rôle de l'allergie et d'idosyncrasie dous quelles dermatoses, l'eczema en particuliere. *Ann Dermatol Syphiligr.* 1929;10:461-80.
- Brocq, L. *Traité elementaire de dermatologie pratique comprenant les syphilides cutannés.* . Paris: Dom; 1907.
- Bustamante, C.F.; Junior, C.B. Uma análise sobre as características da dermatite atópica: revisão de literatura. Rio de Janeiro: Acervo, 2022.
- Civatte, J. *Communication personelle.* Paris: Masson; 1929.
- Coca, A.F.; Grover, G.F. Studies in Hypersentitiviness. XIII A. Study of the atopic reagins. *J Immunol.* 1925;10:445-64.
- Farias, V.P. et al. Patogênese, diagnóstico e principais avanços no tratamento para dermatite atópica: uma revisão de literatura. Recife, 2023.
- Haxthausen, H. Les prurigo de Besnier. *Ann Dermatol Venereol.* 1925;5:312-28.
- Jaquet, L. Prurigos. In: Besnier, E.; Brocq, L.; Jacquet, L. *La pratique dermatologique.* Paris: Masson; 1904.
- Prausnitz, C.; Küstner, H. Studien über die uberemfind lichkeit. *Zbl Bkt.* 1921;86:1609.
- Rios, A.R. et al. Dermatite Atópica: um olhar sobre os tratamentos atuais. Acervo - 2021.
- Sabouraud, R. Essai critique sur l'etiologie de l'eczema. *Ann Dermatol Venereol Syphil.* 1899 ;10:305-24.
- Santos, P. et al. Qualidade de vida em crianças e adolescentes com dermatite atópica e seus cuidadores. Rio de Janeiro: Revista Portuguesa de Imunoalergologia, 2021.
- Vilefort, L.A. et al. Ampla Abordagem sobre a dermatite atópica: revisão narrativa. Acervo - 2021.
- Wallach, D.; Taïeb, A.; Tilles, G. *Histoire de la dermatite atopique.* Paris: Masson; 2005. p.1923.
- Wise, I.; Sulzberger, M.B. Yearbook of dermatology and syphilology. In: *Year Book of Dermatology and Syphilology.* Chicago: Year Book Publishers; 1933. p.389.

NEUROCISTICERCOSE: UMA REVISÃO ABRANGENTE ACERCA DE SEU TRATAMENTO E SUAS COMPLICAÇÕES

Neurocysticercosis: A comprehensive review about its treatment and complications

Raina Maria Bulhões Alves, Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto (ITPAC Porto Nacional)
José Carlos Ferreira Oliveira, Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto (ITPAC Porto Nacional)
Francisco Mickael dos Santos Araújo, Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba
Lucas Belani Ribeiro, Universidade São Judas Tadeu (USJT), Campus Cubatão
Tassia Caroline Pereira Coelho, Centro Universitário Unifacisa – PB
Luigi De Bonis Camilotti, UNAERP Guarujá
Luísa Botinha Xavier, Faculdade de Minas (FAMINAS - BH)
Anna Luiza dos Anjos Gonçalves, Faculdade de Minas (FAMINAS - BH)
Katiana Ribeiro Alcântara, Universidade de Vassouras
Jussara Kellen Andrade Resende, Faculdade de Minas (FAMINAS BH)

rainabulhoes@gmail.com

RESUMO

Introdução: A neurocisticercose é uma infecção do sistema nervoso central causada por cisticercos, larvas da *Taenia solium*. A ingestão de ovos em alimentos contaminados é a causa mais comum, além disso, dentre suas manifestações são inclusas dor de cabeça, convulsões e alterações neurológicas. **Objetivo:** Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo analisar as opções terapêuticas e complicações decorrentes da neurocisticercose. **Metodologia:** A metodologia adotada foi uma abordagem observacional e exploratória, revisando 26 artigos entre 2019 e 2024, em PubMed, UpToDate, LILACS e SciELO. Foram analisadas opções terapêuticas e complicações da neurocisticercose. A seleção dos artigos seguiu a metodologia Prisma para sistematização da literatura, resultando em 26 documentos consistentes após refinamento de 412. **Resultados e Discussão:** As opções terapêuticas para a neurocisticercose abrangem medicamentos antiparasitários, como o albendazol, com doses variadas baseadas na gravidade. Corticosteroides, como a dexametasona, reduzem a inflamação cerebral. Cisticercos grandes podem necessitar de remoção cirúrgica. Complicações incluem hidrocefalia, convulsões, déficits neurológicos, meningite e edema cerebral, destacando a necessidade de tratamento individualizado considerando a localização e gravidade. **Conclusão:** A neurocisticercose é uma condição neurológica grave com complicações significativas. Investigações contínuas são necessárias para desenvolver opções terapêuticas eficazes. A colaboração entre pesquisadores e profissionais de saúde é crucial para identificar e implementar estratégias de tratamento seguras e eficazes. A neurocisticercose é uma condição neurológica grave com complicações significativas. Investigações contínuas são necessárias para desenvolver opções terapêuticas eficazes. A colaboração entre pesquisadores e profissionais de saúde é crucial para identificar e implementar estratégias de tratamento seguras e eficazes.

Palavras-chave: Neurocisticercose; Parasitose; Tratamento; Complicações.

INTRODUÇÃO

A neurocisticercose é uma infecção do sistema nervoso central causada pela presença de cisticercos, larvas da *Taenia solium*, o parasita responsável pela teníase. Essas larvas podem se alojar no cérebro, meninges ou medula espinhal, e isso pode levar a uma variedade de manifestações clínicas e complicações neurológicas. Ademais, a doença é geralmente causada pela ingestão de ovos de *Taenia solium* presentes em alimentos contaminados, especialmente carne suína malcozida ou malcozinhada. A neurocisticercose é mais comum em áreas onde a teníase é endêmica e as condições sanitárias são precárias, como em algumas regiões da América Latina, África e Ásia. Nesse contexto, a prevalência da doença está relacionada à ingestão de carne suína crua ou malcozida e à falta de medidas adequadas de higiene e saneamento básico (GATTI et al. 2023; SILVA et al. 2021).

As manifestações clínicas da neurocisticercose podem variar dependendo do local de alojamento dos cisticercos no sistema nervoso central. Alguns sintomas comuns incluem dor de cabeça, convulsões, alterações de comportamento, déficits neurológicos focais, como fraqueza muscular, alterações visuais e sensoriais, hidrocefalia (acúmulo de líquido no cérebro) e meningite. O diagnóstico da neurocisticercose geralmente envolve exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM), além de testes sorológicos para detectar anticorpos específicos (NASCIMENTO et al. 2023). Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo analisar as opções terapêuticas e complicações decorrentes da neurocisticercose.

METODOLOGIA

A abordagem metodológica adotada neste estudo foi observacional e exploratória, do tipo revisão de literatura. Foram analisados 26 artigos publicados entre 2019 e 2024 no PubMed, UpToDate, LILACS e SciELO, que objetivavam analisar as opções terapêuticas para neurocisticercose, bem como suas complicações. Foi incluído material de revistas indexadas e anais de congressos, além de atualizações em documentos e capítulos de livros. Os resultados foram exportados para a plataforma Rayyan e, após a correção de duplicatas, foram analisados aos pares. Inicialmente, a busca usando os termos "Neurocisticercose", "Tratamento" e "Complicações", relacionados pelo operador booleano "AND", resultou em 412 documentos, que foram refinados até a seleção final

de 26 documentos. Durante essa seleção, adaptou-se a metodologia Prisma, no intuito de promover uma sistematização da literatura analisada, fato que culminou em produção de resultados consistentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As opções terapêuticas para o tratamento da neurocisticercose incluem o uso de medicamentos antiparasitários, como o albendazol, que é administrado oralmente em forma de comprimidos com uma concentração de 200 mg. A dose usual é de 15 mg/kg/dia, dividida em duas doses, por 8 a 30 dias, dependendo da gravidade da infecção. Além disso, os corticosteroides, como a dexametasona, são frequentemente utilizados para reduzir a inflamação cerebral associada à morte dos cisticercos e prevenir complicações decorrentes dessa inflamação. Em casos de cisticercos grandes, localizados em áreas críticas do cérebro ou quando há hidrocefalia obstrutiva, pode ser necessária a remoção cirúrgica dos cisticercos (AGUIAR et al. 2020; TAKAYANAGUI, HAES, 2022).

As complicações da neurocisticercose podem incluir hidrocefalia, que é o acúmulo e aumento da pressão intracraniana devido ao bloqueio do fluxo normal do líquido cefalorraquidiano, convulsões recorrentes que podem impactar a qualidade de vida do paciente, déficits neurológicos permanentes, como fraqueza muscular, alterações sensoriais e visuais, inflamação das meninges, causando sintomas de meningite, como rigidez de nuca, febre e dor de cabeça intensa, e edema cerebral, que pode levar a sintomas graves e até mesmo comprometer a função cerebral (LACERDA et al. 2021). É importante que o tratamento da neurocisticercose seja individualizado, considerando a localização, número e estágio dos cisticercos, bem como a gravidade das manifestações clínicas e complicações associadas (PASSOS, DE MOURA RODRIGUES, 2022; REIS et al. 2023).

CONCLUSÃO

A neurocisticercose é uma condição neurológica grave que pode resultar em complicações significativas e impactar severamente a qualidade de vida dos pacientes. Nesse contexto, é fundamental que sejam realizadas pesquisas contínuas para desenvolver opções terapêuticas que não apenas tratem a infecção, mas também minimizem o risco de

complicações, como hidrocefalia, convulsões recorrentes, déficits neurológicos e meningite. A busca por tratamentos mais eficazes e menos invasivos pode contribuir significativamente para a melhoria do prognóstico e qualidade de vida dos pacientes com neurocisticercose.

Além disso, é importante valorizar o trabalho de profissionais e pesquisadores que se dedicam a estudar e desenvolver terapias inovadoras para essa condição complexa. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento de tratamentos específicos para a neurocisticercose são essenciais para avançar na compreensão e manejo dessa doença. A colaboração entre pesquisadores, profissionais de saúde e pacientes é fundamental para identificar e implementar estratégias terapêuticas que sejam eficazes e seguras.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Fernanda Oizimas et al. Aspectos laboratoriais ao diagnóstico da neurocisticercose: uma revisão bibliográfica. *Ciência em Movimento*, v. 22, n. 43, p. 15-21, 2020.

GATTI, Júlia Domingues et al. NEUROCISTICIRCOSE EXTRAPARENQUIMATOSA REFRACTÁRIA AO TRATAMENTO ANTIPARASITÁRIO. *The Brazilian Journal of Infectious Diseases*, v. 27, p. 103559, 2023.

LACERDA, Kandyce Medeiros et al. Fatores desencadeantes da epilepsia em quadros de neurocisticercose: revisão bibliográfica. *Revista Multidisciplinar em Saúde*, v. 2, n. 1, p. 35-35, 2021.

NASCIMENTO, Tássia Aimê Teixeira et al. Aspectos clínicos e tratamento da neurocisticercose. *Revista Eletrônica Acervo Científico*, v. 43, p. e11865-e11865, 2023.

PASSOS, Ester Tavares; DE MOURA RODRIGUES, Gabriela Meira. Medidas profiláticas e métodos de diagnósticos da neurocisticercose. *Revista Liberum accessum*, v. 14, n. 1, p. 7-14, 2022.

REIS, Victor Vestena et al. Neurocisticercose: uma revisão dos aspectos sociais, clínicos e fisiopatológicos. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 6, n. 2, p. 7765-7776, 2023.

SILVA, Ivamara De Moraes et al. Ocorrência de neurocisticercose decorrente de infecção pelo parasita *taenia solium*. *Revista Multidisciplinar em Saúde*, v. 2, n. 3, p. 94-94, 2021.

TAKAYANAGUI, Osvaldo Massaiti; HAES, TISSIANA Marques de. Atualização no diagnóstico e manejo da neurocisticercose. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, v. 80, p. 296-306, 2022.

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA DO HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO

Diagnosis approach of congenital hypothyroidism

João Vitor Barzotto, Universidade Nove de Julho campus Bauru
Amanda Frank Janey Cláudio, UNESC
Ana Clara de Santana Carneiro, UNEX de Feira de Santana – BA
Bruna Luiza Silva, Universidade Nove de Julho campus Bauru
Luiza Guarino Cabrini Nilsen, Universidade Nove de Julho campus Bauru
Nicole Vichi Pontes Cardoso, Faculdade São Leopoldo Mandic Campinas
Fernanda Leme Santos, Faculdade São Leopoldo Mandic Campinas
Nathaly Bombardelli Castilho, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Thaylane Eduarda Destefane Varetto, Faculdade São Leopoldo Mandic Araras
Rafaela Quirini Cossi, Médica graduada pela Universidade da Região de Joinville

joaobarzotto@uni9.edu.br

RESUMO

Introdução: O hipotireoidismo congênito, resultante da insuficiência de hormônios tireoidianos desde o nascimento, afeta 1 em cada 2.000 a 4.000 recém-nascidos, com maior incidência em áreas de deficiência de iodo. Suas causas incluem disfunção da tireoide, defeitos genéticos e deficiência de iodo na dieta materna, já seu quadro sintomatológico varia, mas inclui icterícia, letargia e atraso no desenvolvimento. **Objetivo:** Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo analisar o diagnóstico para o hipotireoidismo congênito, focando em seus desafios e atualizações. **Metodologia:** Para realizar o estudo, foram analisados 66 documentos publicados entre 2019 e 2024 no PubMed e SciELO, que abordavam o diagnóstico do hipotireoidismo congênito. A busca inicial resultou em 652 documentos, mas após refinamento e análise, foram selecionados 66 documentos relevantes para a produção dos resultados. **Resultados e Discussão:** O diagnóstico do hipotireoidismo congênito é crucial para prevenir complicações no desenvolvimento neurológico e físico da criança. A triagem neonatal, com o teste do pezinho, é essencial, seguida por exames complementares para confirmar o diagnóstico e avaliar a função tireoidiana. Ademais, desafios incluem diferenciação entre hipotireoidismo primário e secundário, interpretação de resultados em recém-nascidos prematuros e confirmação diagnóstica em casos inconclusivos. Por fim, avanços na tecnologia de triagem neonatal e novas diretrizes têm melhorado o diagnóstico e tratamento. **Conclusão:** Portanto, o diagnóstico do hipotireoidismo congênito é crucial e requer estudos contínuos e aprimoramento dos métodos. A valorização dessas demandas é fundamental para promover um maior nível de prevenção e tratamento, garantindo um desenvolvimento saudável nas crianças com essa condição.

Palavras-chave: Hipotireoidismo congênito; Tireoide; Diagnóstico; Avanços.

INTRODUÇÃO

O hipotireoidismo congênito é uma condição em que a glândula tireoide não produz hormônios tireoidianos suficientes desde o nascimento, o que pode resultar em um desenvolvimento inadequado do cérebro e do corpo se não for tratado precocemente. A causa mais comum é a disfunção da própria glândula tireoide, podendo ser devido a defeitos genéticos ou anormalidades no desenvolvimento da glândula. Outras causas

incluem deficiência de iodo na dieta da mãe durante a gravidez, uso de medicamentos antitireoidianos pela mãe durante a gravidez e doenças autoimunes da tireoide na mãe (HERRERA-CHINCHAY et al. 2021; JOVIEN et al. 2021).

O hipotireoidismo congênito afeta cerca de 1 em cada 2.000 a 4.000 recém-nascidos em todo o mundo, sendo mais prevalente em áreas com deficiência de iodo. Dentre seus fatores de risco, menciona-se histórico familiar de hipotireoidismo congênito, exposição materna a medicamentos antitireoidianos durante a gravidez, deficiência de iodo na dieta materna durante a gravidez e doenças autoimunes da tireoide na mãe (PEÑALOZA, FORERO, CÉSPEDES, 2020). Além disso, os sinais e sintomas do hipotireoidismo congênito podem variar, mas geralmente incluem icterícia nos primeiros dias de vida, letargia, dificuldade de alimentação, constipação, hipotonia, prolapso da língua, choro rouco e atraso no desenvolvimento motor e cognitivo (JÚNIOR et al. 2022). Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo analisar o diagnóstico para o hipotireoidismo congênito, focando em seus desafios e atualizações.

METODOLOGIA

A abordagem metodológica adotada para o presente estudo foi observacional exploratória, do tipo revisional, cuja análise considerou 66 documentos publicados entre 2019 e 2024 nas plataformas do PubMed e SciELO, restringindo-se aos trabalhos que abordassem sobre o diagnóstico do hipotireoidismo congênito e estivessem disponíveis gratuitamente nos idiomas português ou inglês.

Além disso, foram incluídos artigos científicos publicados em revistas indexadas, bem como documentos publicados em anais de congressos e atualizações em documentos e capítulos de livros. Assim, os resultados da primeira busca foram exportados para plataforma Rayyan, onde, aos pares, foram analisados pós correção das duplicatas. A princípio, a busca com os descritores “Hipotireoidismo congênito” e “Diagnóstico”, relacionados pelo booleano “AND” proporcionou como resultado exportado o total de 652 documentos, que foram refinados, finalizando-se a análise para produção de resultados com 66 documentos diversos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O diagnóstico do hipotireoidismo congênito é um processo essencial na prática clínica, pois permite a implementação de um tratamento adequado que visa prevenir complicações no desenvolvimento neurológico e físico da criança. Existem diversos métodos empregados para diagnosticar essa condição, cada um com suas peculiaridades e importância no contexto clínico.

A triagem neonatal é considerada o principal meio de identificação do hipotireoidismo congênito. Este procedimento é realizado através do teste do pezinho, que consiste na coleta de uma amostra de sangue do calcanhar do recém-nascido entre o 3º e 7º dia de vida. Durante o teste, são avaliados os níveis de TSH (hormônio estimulante da tireoide) e, em alguns casos, também de T4 (tiroxina). Elevações de TSH e reduções de T4 sugerem a presença de hipotireoidismo congênito. Após um resultado positivo no teste do pezinho, são realizados exames complementares para confirmar o diagnóstico e avaliar a função tireoidiana da criança. Estes exames podem incluir dosagem de TSH, T4 livre, T4 total, T3 total, anticorpos antitireoidianos, ultrassonografia da tireoide, entre outros (DE ANDRADE SILVESTRE et al. 2020; PEDRO, DE SOUZA MAGALHÃES, REIS, 2022).

Os desafios no diagnóstico do hipotireoidismo congênito incluem a necessidade de diferenciação entre hipotireoidismo primário e secundário, a interpretação de resultados laboratoriais em recém-nascidos prematuros e a confirmação do diagnóstico em casos de resultados inconclusivos no teste do pezinho (LAZZAROTTO, RIBAS, FERNANDES, 2020). Avanços na tecnologia de triagem neonatal têm permitido a detecção precoce e precisa do hipotireoidismo congênito, contribuindo para um início mais rápido do tratamento. Além disso, novas diretrizes têm sido desenvolvidas para padronizar os critérios de diagnóstico e acompanhamento do hipotireoidismo congênito, visando melhorar a qualidade do cuidado prestado às crianças afetadas por essa condição (JESUS et al. 2022; LIMA et al. 2020).

CONCLUSÃO

Portanto, o diagnóstico do hipotireoidismo congênito é um processo crucial que demanda estudos contínuos e aprimoramento constante dos métodos diagnósticos. A necessidade de diferenciar entre hipotireoidismo primário e secundário, a interpretação

de resultados em recém-nascidos prematuros e a confirmação diagnóstica em casos inconclusivos são desafios que podem ser superados com avanços tecnológicos e diretrizes clínicas mais precisas. A valorização dessas demandas é fundamental para promover um maior nível de prevenção e tratamento aos afetados, garantindo assim um desenvolvimento neurológico e físico saudável nas crianças com hipotireoidismo congênito.

REFERÊNCIAS

DE ANDRADE SILVESTRE, Marcela et al. Fragilidades na avaliação diagnóstica do hipotireoidismo congênito na triagem neonatal: Uma revisão integrativa de literatura. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 9, p. 73570-73585, 2020.

JESUS, José Igor Ferreira Santos et al. Complicações tardias identificadas na triagem neonatal para Hipotireoidismo congênito–revisão bibliográfica Late complications identified in neonatal screening for Congenital hypothyroidism–a bibliographic review. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 5, n. 1, p. 815-834, 2022.

HERRERA-CHINCHAY, Lincy et al. Desarrollo social, cognitivo y psicomotor en niños peruanos con hipotireoidismo congénito. *Andes pediátrica*, v. 92, n. 2, p. 235-240, 2021.

JOVIEN, Sophie et al. ¿Cuál es su diagnóstico? Dificultad respiratoria, hipotireoidismo congénito e hipotonía en un recién nacido. *Kompass Neumología*, v. 3, n. 2, p. 68-68, 2021.

JÚNIOR, João de Oliveira Sarmiento et al. Teste de triagem neonatal: o diagnóstico precoce de doenças metabólicas e genéticas. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 8, n. 5, p. 1649-1660, 2022.

LAZZAROTTO, Julia; RIBAS, Alessandra; FERNANDES, Lidiane Aparecida. Diagnóstico laboratorial do hipotireoidismo congênito: uma revisão. *Revista Renovare*, v. 2, 2020.

LIMA, Emily Ferreira et al. A importância do diagnóstico precoce e adesão terapêutica no hipotireoidismo congênito. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 3, n. 2, p. 2008-2012, 2020.

PEDRO, Isabella Geraldi Augusto; DE SOUZA MAGALHÃES, Paula; REIS, Bruno Cezario Costa. Hipotireoidismo congênito diagnóstico precoce e suas complicações: uma revisão de literatura. *Revista Eletrônica Acervo Médico*, v. 12, p. e10365-e10365, 2022.

PEÑALOZA, Lorena; FORERO, Catalina; CÉSPEDES, Camila. Caracterización de pacientes con hipotireoidismo congénito en el Hospital Universitario San Ignacio entre 2001 y 2017. *Biomédica*, v. 40, n. 3, p. 528-533, 2020.

ANÁLISE DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À ANESTESIA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS

Analysis of Anesthesia-Related Complications in Pediatric Patients

José Fábio Possidonio Ferreira, Faculdade ZARNS - Salvador/BA
 Maria Clara Souza Cerqueira, Faculdade ZARNS - Salvador/BA
 Lucas Gabriel Pacheco de Menezes Ferreira, Faculdade ZARNS - Salvador/BA
 Richele Silva Damasceno, Faculdade ZARNS - Salvador/BA
 Christiano Feuerschuette, Faculdade ZARNS - Salvador/BA
 Fernanda Barbosa Eleutério, Faculdade ZARNS - Salvador/BA
 Murilo Coutinho Teixeira de Oliveira, Faculdade ZARNS - Salvador/BA
 Caio Marcelino Oliveira, Faculdade ZARNS - Salvador/BA
 Filipe Nunes Assis, Faculdade Estácio - Instituto de Educação Médica (IDOMED) de Juazeiro Bahia
 Larissa Leite Silva, Faculdade Estácio - Instituto de Educação Médica (IDOMED) de Juazeiro Bahia

jfabioferreira@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A anestesia é crucial em procedimentos médicos, garantindo conforto e segurança. Ela é classificada em categorias: geral, induzindo inconsciência; regional, bloqueando em área específica; local, em área localizada. Além disso, populações como crianças, idosos, gestantes e comorbidades exigem consideração especial. **Objetivo:** Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo analisar as complicações decorrentes do uso de anestésicos, independente de categoria, em pacientes pediátricos. **Metodologia:** Foi realizado um estudo exploratório que utilizou como base de dados PubMed, LILACS, Scopus e SciELO para investigar as complicações anestésicas em pacientes pediátricos entre 2019 e 2024. Foram excluídos estudos não humanos e trabalhos não relacionados à temática. A seleção final incluiu 22 trabalhos após análise de títulos, resumos e textos completos. **Resultados e Discussão:** As complicações da anestesia variam com o tipo utilizada. A anestesia local pode provocar reações alérgicas e toxicidade sistêmica, enquanto a regional pode causar lesões nervosas e hematomas. Já a anestesia geral pode levar a complicações respiratórias, náuseas, vômitos e delírio pós-operatório em crianças. **Conclusão:** Portanto, compreender as complicações da anestesia em crianças é crucial para proteger e melhorar sua qualidade de vida. Assim, o conhecimento dessas complicações permite medidas preventivas e estratégias adequadas, enquanto a pesquisa contínua é essencial para aprimorar a segurança e eficácia dos procedimentos anestésicos em pacientes pediátricos.

Palavras-chave: Anestesia; Pediatria; Complicações.

INTRODUÇÃO

A anestesia é um componente crucial em diversos procedimentos médicos, garantindo o conforto e a segurança do paciente. Existem diferentes categorias de anestesia, cada uma com funções específicas e variação em sua abrangência. Enquanto a anestesia geral induz um estado de inconsciência e ausência de sensação em todo o corpo, a anestesia regional bloqueia a sensação em uma área específica, sem afetar a consciência.

Além disso, a anestesia local provoca a perda de sensibilidade em uma área localizada do corpo (DA SILVA et al. 2022; SOUZA, ATIQUÉ, GROSSI, 2022).

Populações como crianças, idosos, gestantes e pacientes com comorbidades apresentam peculiaridades que devem ser consideradas ao administrar anestesia. Por exemplo, crianças requerem doses ajustadas de acordo com peso e idade, enquanto idosos podem ter maior sensibilidade aos fármacos anestésicos e maior risco de complicações pós-operatórias. Gestantes devem ter a escolha da anestesia baseada nos potenciais riscos para o feto e a mãe, e pacientes com comorbidades como doenças cardíacas, pulmonares ou renais necessitam de uma avaliação cuidadosa e adaptação da técnica anestésica (DE ALMEIDA SANTANA et al. 2023). Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo analisar as complicações decorrentes do uso de anestésicos, independente de categoria, em pacientes pediátricos.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo exploratório que utilizou como base de dados o PubMed, LILACS, Scopus e SciELO, buscando acerca de complicações anestésicas enfrentadas por pacientes pediátricos. Foram pesquisados artigos científicos, documentos, notícias e anais de congressos, publicados entre 2019 e 2024 que abordassem acerca das complicações anestésicas pediátricas e estivessem disponíveis em idiomas inglês, espanhol ou português, de forma gratuita.

Foram excluídos documentos e artigos que não se relacionassem com a temática, ou que fossem estudos não humanos. Quanto à seleção, foram analisados através da plataforma Rayyan aos pares, a princípio com uma pré-seleção em 426 documentos que foram analisados primeiramente em título, resumo e depois integralmente, sendo que, ao final, foram incluídos 22 trabalhos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As complicações decorrentes do uso de anestésicos em pacientes pediátricos variam conforme o tipo de anestesia empregada. Em relação à anestesia local, é possível que crianças desenvolvam reações alérgicas, como prurido, erupções cutâneas ou edema, assim como uma absorção excessiva do anestésico local pode ocasionar toxicidade

sistêmica, manifestando-se por tontura, convulsões e depressão respiratória em raros casos (DA CONCEICAO, DA COSTA, 2020; MATHIAS, 2020).

No caso da anestesia regional, a administração inadequada do bloqueio regional pode resultar em lesões nervosas temporárias ou permanentes, além da formação de hematomas no local da injeção, que podem comprimir estruturas nervosas e vasculares, causando complicações (NASCIMENTO et al. 2024). Já com relação à anestesia geral, as crianças apresentam maior risco de complicações respiratórias pós-anestesia geral, como atelectasia, broncoespasmo ou insuficiência respiratória, enquanto náuseas e vômitos são comuns e podem aumentar o risco de aspiração pulmonar. Além disso, alguns pacientes pediátricos podem apresentar delírio pós-operatório, caracterizado por agitação, confusão e comportamento anormal (CAGNOLATI et al. 2020; NEVILLE, VANZILLOTTA, QUINTÃO, 2020).

CONCLUSÃO

Portanto, é fundamental compreender as complicações decorrentes do uso de anestésicos em pacientes pediátricos, a fim de proteger e proporcionar qualidade de vida a esses pacientes. O conhecimento dessas complicações permite aos profissionais de saúde adotarem medidas preventivas e estratégias de manejo adequadas durante a administração de anestesia, reduzindo assim os riscos associados ao procedimento. Além disso, a realização de pesquisas contínuas na área é essencial para aprimorar os conhecimentos sobre os efeitos dos anestésicos em crianças e desenvolver abordagens mais seguras e eficazes. Investir em pesquisa, dessa forma, é investir na segurança e no bem-estar das futuras gerações.

REFERÊNCIAS

- CAGNOLATI, Carlos Alberto et al. Estudo comparativo sobre sevoflurano e halotano na indução e manutenção de anestesia pediátrica ambulatorial. *Brazilian Journal of Anesthesiology*, v. 45, n. 4, p. 215-223, 2020.
- DA CONCEICAO, Mario Jose; DA COSTA, Joaquim Savio Menezes B. Incidência de complicações em anestesia pediátrica. *Brazilian Journal of Anesthesiology*, v. 45, n. 5, p. 337-343, 2020.
- DA SILVA, Deuzycleya Camilla et al. Evidências Atuais Sobre o Uso dos Anestésicos Locais em Pacientes Pediátricos: Revisão da Literatura. *Revista Ciências e Odontologia*, v. 6, n. 2, p. 67-69, 2022.
- DE ALMEIDA SANTANA, Natan Augusto et al. Segurança do anestésico local para pequenas cirurgias em pediatria: uma revisão sistemática. *STUDIES IN HEALTH SCIENCES*, v. 4, n. 1, p. 161-168, 2023

MATHIAS, Roberto S. Metodização dos Sistemas Utilizados em Anestesia Pediátrica. Brazilian Journal of Anesthesiology, v. 31, n. 5, p. 429-430, 2020.

NASCIMENTO, Thiago Ruam et al. ANESTESIA RAQUIMEDULAR DENTRO DA PEDIATRIA REVISÃO DE LITERATURA. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v. 6, n. 1, p. 1013-1027, 2024.

NEVILLE, Mariana Fontes Lima; VANZILLOTTA, Pedro Paulo; QUINTÃO, Vinícius Caldeira. Anestesiologia pediátrica e o paradoxo da COVID-19: opinião do Comitê de Anestesia em Pediatria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Revista Brasileira De Anestesiologia, v. 70, p. 187-187, 2020.

SOUZA, Nathalia Santos; ATIQUE, Sthefano Gabriel; GROSSI, Daniel Marconi. ANÁLISE RETROSPECTIVA CLÍNICA DOS PACIENTES PEDIÁTRICOS SUBMETIDOS À RADIOTERAPIA COM ANESTESIA NO ANO DE 2018. Revista Corpus Hippocraticum, v. 2, n. 1, 2022.

VALIDADE DO USO DA ESCALA DE ALVARADO PARA DIAGNÓSTICO DE APENDICITE AGUDA E RESPECTIVAS CONDUTAS

Validity of use of the Alvarado Scale for diagnosing Acute Appendicitis and respective management

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.

Francisco Hércles Moreira de Carvalho, Universidade Federal do Piauí.

Alice Madeira Campos Melo, Centro Universitário UniFacid.

Álvaro Henrique Silva Varão, Universidade Federal do Vale do São Francisco.

André Araujo Rocha, Universidade Federal do Piauí.

Quézia Vieira da Silva, Universidade Federal do Piauí.

João Augusto Aquino dos Santos, Universidade Federal Rural do Semi-Árido.

Virna Maia Soares do Nascimento, Centro Universitário UniFacid.

Nailton Passos Brito, Universidade Estadual do Piauí.

Gabriela Marques Cavalcanti, Universidade Federal do Maranhão.

larabiacelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Apendicite Aguda é a principal causa de emergências cirúrgicas, mas ainda é um diagnóstico desafiador, especialmente em jovens, idosos e mulheres em idade fértil. No entanto, a maioria dos hospitais e serviços de emergência em todo o mundo ainda carece de recursos como tomografias computadorizadas que confirmam o diagnóstico, o que enfatiza a importância de métodos diagnósticos alternativos, como a Escala de Alvarado. **Objetivo:** Evidenciar validade do uso da Escala de Alvarado para diagnóstico de Apendicite Aguda e respectivas condutas. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica através da revisão da literatura, um instrumento da base de evidência científica. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). A partir da busca inicial, ocorrida em março de 2024, oito (8) foram condizentes com a questão norteadora desta pesquisa. **Resultados e Discussão:** Em serviços de emergência e cirurgia geral, o diagnóstico precoce da AA é essencial para evitar complicações que possam colocar a vida do paciente em risco, prolongar o tempo de internação e aumentar os custos hospitalares. A Escala de Alvarado auxilia na identificação dos quadros clínicos e reduz o tempo necessário para a avaliação pré-operatória. Em ambientes de saúde com recursos limitados ou inexistentes de equipamentos de imagem adequados para esse tipo de condição, esse elemento é vital. **Conclusão:** Conclui-se que é fundamental que os profissionais de saúde dos serviços de emergência conheçam os parâmetros norteadores da referida escala, uma vez que é imprescindível para a tomada de decisão assertiva e manejo do caso.

Palavras-chave: Apendicite Aguda; Escala de Alvarado; Conduta Clínica.

INTRODUÇÃO

A Apendicite Aguda (AA) é a principal causa de emergências cirúrgicas, mas ainda é um diagnóstico desafiador, especialmente em jovens, idosos e mulheres em idade fértil, pois várias condições inflamatórias podem apresentar sintomas semelhantes.

Diversos escores foram desenvolvidos para melhorar a precisão diagnóstica; são acessíveis, não invasivos e simples de usar ou reproduzir (Díaz-Barrientos et al., 2018).

A inflamação do apêndice cecal ocorre quando a luz do apêndice está obstruída, causando complicações graves como íleo, peritonite e abscesso abdominal se não for tratada imediatamente. O diagnóstico é inicialmente clínico, cujos recursos tecnológicos como tomografias computacionais e ultrassom são excelentes para confirmar o diagnóstico. No entanto, a maioria dos hospitais e serviços de emergência em todo o mundo ainda carece desses recursos, o que enfatiza a importância de métodos diagnósticos alternativos, como a Escala de Alvarado (Castro et al., 2020).

Em 1986, Alfredo Alvarado criou uma escala útil para o diagnóstico da apendicite aguda. A escala também é chamada de MANTRELS devido à sigla em inglês de seus oito componentes: migração da dor, anorexia, vômito ou náusea, sensibilidade à palpação no quadrante inferior direito, dor por descompressão, temperatura elevada, leucocitose (maior ou igual a $10.000/mm^3$) e neutrofilia maior que 75% (Ramírez Guirado; Navarro Sombert; Gámez Fonts, 2019).

Tendo em vista o exposto e considerando as ações imprescindíveis à segurança do paciente, objetiva-se evidenciar a validade do uso da Escala de Alvarado para diagnóstico de apendicite aguda e respectivas condutas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica através da revisão da literatura, um instrumento da base de evidência científica. Inicialmente, houve a geração da questão norteadora desta revisão integrativa da literatura: “Quais evidências científicas da validade do uso da Escala de Alvarado para diagnóstico de apendicite aguda?”

Para a localização dos estudos relevantes, que respondessem à pergunta de pesquisa, utilizou-se de descritores indexados e não indexados (palavras-chave) nos idiomas português, inglês e espanhol. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE).

O processo de seleção dos estudos a serem incluídos nesta revisão, utilizou-se como critérios de inclusão: disponibilidade do texto completo, realizados com humanos,

publicados nos últimos sete anos (2017 a 2024), nos idiomas português, espanhol e inglês. Excluiu-se ainda na busca inicial: resumos, textos incompletos, relatos técnicos e outras formas de publicação que não artigos científicos completos.

A partir da busca inicial, ocorrida em março de 2024, foram encontrados 1.321 (mil trezentos e vinte e um) estudos e, após aplicar, os critérios de inclusão e exclusão, obteve-se 42 (quarenta e dois) estudos, destes, foram analisados títulos e resumos, onde oito (8) foram condizentes com a questão norteadora. A pesquisa levou em consideração os aspectos éticos da pesquisa quanto à citação dos estudos, respeitando a autoria das ideias, os conceitos e as definições presentes nos artigos incluídos na revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os achados de Meléndez Flores, Cosío Dueñas e Sarmiento Herrera (2019) em estudo realizado no Peru, destacam que, em serviços de emergência e cirurgia geral, o diagnóstico precoce da AA é essencial para evitar complicações que possam colocar a vida do paciente em risco, prolongar o tempo de internação e aumentar os custos hospitalares. Nesse sentido, a Escala de Alvarado, que registra oito características principais dos sinais e sintomas mais significativos da condição, permite avaliações que indicam intervenções imediatas para o paciente. Os indivíduos com pontuação superior a 7 foram considerados positivos, o que significa que eles têm uma alta probabilidade de desenvolver apendicite.

Somado a isso, a Escala de Alvarado auxilia na identificação dos quadros clínicos e reduz o tempo necessário para a avaliação pré-operatória. Em ambientes de saúde com recursos limitados ou inexistentes de equipamentos de imagem adequados para esse tipo de condição, esse elemento é vital (Castro et al., 2020).

A conduta frente ao diagnóstico e posterior antibioticoterapia requer a observação contínua e exames físicos sequenciais são essenciais. Sendo assim, a suspeita de complicações ou a persistência da dor por mais de um dia deve ser a razão pela qual uma cirurgia de remoção do apêndice deve ser realizada. O uso de antibióticos antes da cirurgia diminuiu os índices de infecção em feridas cirúrgicas, como destacado por Roque et al. (2019).

Em concordância, Rodriguez e Sangurima (2023) destacam que, para pacientes com AA não complicada, uma opção de tratamento de emergência antes da cirurgia é o

uso de antibióticos de amplo espectro. Cefalosporinas de segunda e terceira geração ou fluoroquinolonas orais em conjunto com metronidazol são medicamentos recomendados. Esse método pode ser uma opção viável para substituir o tratamento cirúrgico imediato para prevenir infecções futuras.

Assim, sabendo que a AA resulta em complicações pós-operatórias são mais comuns, especialmente quando o diagnóstico e o tratamento são feitos depois, os resultados de Frota, Marino e Da Costa (2023) demonstram quão importante é direcionar uma maior atenção aos pacientes com a sintomatologia característica, incluindo o uso de escalas diagnósticas. Ademais, é necessário desenvolver estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças que sejam adequadas para cada faixa etária.

CONCLUSÃO

Em síntese, o presente trabalho evidenciou as contribuições da Escala de Alvarado para diagnóstico de AA, bem como respectivas condutas. Conclui-se que é fundamental que os profissionais de saúde dos serviços de emergência conheçam os parâmetros norteadores da referida escala, uma vez que é imprescindível para a tomada de decisão assertiva e manejo do caso. Portanto, é imprescindível a realização de novos estudos que fundamentem a adoção de protocolos institucionais de modo a nortear a prática clínica.

REFERÊNCIAS

- CASTRO, I. F. D. et al. Escala de Alvarado en apendicitis aguda. *RECIMUNDO*, v. 4, n. 4, p. 123-133, 2020.
- DÍAZ-BARRIENTOS, C. Z. et al. Escala RIPASA para el diagnóstico de apendicitis aguda: comparación con la escala de Alvarado modificada. *Revista de gastroenterología de México*, v. 83, n. 2, p. 112-116, 2018.
- FROTA, R. V. N.; MARINO, A. C. A.; DA COSTA, R. S. L. APENDICECTOMIA: UM ESTUDO SOBRE DIAGNÓSTICO E COMPLICAÇÕES EM EXTREMOS DE IDADE. *RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218*, v. 4, n. 11, p. e4114367-e4114367, 2023.
- MELÉNDEZ FLORES, J. E.; COSIO DUEÑAS, H.; SARMIENTO HERRERA, W. S. Sensibilidad y especificidad de la Escala de Alvarado en el diagnóstico de pacientes atendidos por apendicitis aguda en Hospitales del Cusco. *Horizonte Médico (Lima)*, v. 19, n. 1, p. 13-18, 2019.
- RAMÍREZ GUIRADO, A.; NAVARRO SOMBERT, A. B.; GÁMEZ FONTS, L. N. Desempeño diagnóstico de la escala de Alvarado para la apendicitis aguda en el niño. *Revista Cubana de Pediatría*, v. 91, n. 4, 2019.

ATUALIZAÇÕES NA CORREÇÃO CIRÚRGICA DA TRANSPOSIÇÃO DAS GRANDES ARTÉRIAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS

Updates in surgical correction of transposition of the great arteries in pediatric patients

Vinicius Roberto Martins Bregadioli, Centro Universitário Claretiano de Rio Claro SP
Erasto Loesther Valentim Leal, FAPAC ITPAC PORTO NACIONAL-TO
Emmanuel Luther Valentim Leal, Centro Universitário Maurício de Nassau Barreiras
Ranne Barbosa Leite, Faculdade Atenas - Sete Lagoas
Pedro Vitor Leal de Lima, Centro Universitário Uninovafapi - Teresina Piauí
Gabriel Dieguez Perez Feltre Marçal, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Campus Betim
Luísa Rios de Souza, Universidade Federal de Minas Gerais
Stephany Karen de Freitas Melo, Faculdade Atenas - Sete Lagoas
Bárbara Bonfim Lamas, Centro Universitário de Belo Horizonte – UniBH
Brunno Nunes de Andrade Motta Gabriel, Universidade de Ribeirão Preto- Campus Guarujá

vinicius_bregadioli@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A transposição das grandes artérias (TGA) é uma cardiopatia congênita onde a aorta e a artéria pulmonar estão conectadas de forma invertida, afetando a circulação sanguínea e causando cianose neonatal. A TGA pode levar a complicações cardíacas, como insuficiência cardíaca, e é diagnosticada por meio de ecocardiograma, radiografia de tórax e eletrocardiograma. **Objetivo:** Desse modo, o presente estudo tem como objetivo analisar as atualizações no tratamento corretivo cirúrgico para a patologia da transposição das grandes artérias em pacientes pediátricos. **Metodologia:** O estudo revisa correções cirúrgicas da transposição das grandes artérias em pacientes pediátricos. Assim, artigos dos últimos cinco anos, em inglês, português ou espanhol, foram analisados nas bases PubMed, LILACS, SciELO e Scopus. Ao final, a análise resultou em 11 trabalhos contribuintes. **Resultados e Discussão:** A evolução do tratamento da TGA em pacientes pediátricos resultou em melhores resultados e prognóstico. A cirurgia de Switch Arterial reposiciona as artérias, e a Septostomia Atrial com Balão aumenta a comunicação entre os átrios. Já a Cirurgia de Rastelli é uma opção para casos complexos. **Conclusão:** As técnicas cirúrgicas para a TGA em pacientes pediátricos avançaram, promovendo melhores resultados e esperança. É crucial continuar a pesquisa e o desenvolvimento dessas técnicas para aprimorar o tratamento e reduzir a mortalidade. Estudos futuros devem se concentrar em melhorar e disseminar essas técnicas para benefício dos pacientes.

Palavras-chave: Transposição das grandes artérias; Cianose; Cirurgia; Tratamento; Pediatria.

INTRODUÇÃO

A transposição das grandes artérias (TGA) é uma condição cardíaca congênita em que a aorta e a artéria pulmonar estão conectadas de forma invertida, o que prejudica a circulação sanguínea no corpo. Isso resulta em uma oxigenação insuficiente do sangue, que não consegue ser distribuído adequadamente para o corpo (DA SILVA, DE SOUZA MATA, 2021). Essa condição é caracterizada pela anatomia alterada, onde a aorta surge

do ventrículo direito e a artéria pulmonar do ventrículo esquerdo. Além disso, a TGA pode causar cianose neonatal, que é uma coloração azulada da pele devido à má oxigenação do sangue, e pode levar a complicações cardíacas como insuficiência cardíaca e arritmias (BEARARE et al. 2020).

As causas da TGA podem estar relacionadas a fatores genéticos, como predisposição genética, e fatores ambientais, como exposição a certas substâncias durante a gravidez. A TGA é responsável por aproximadamente 5-7% de todas as cardiopatias congênitas e é mais comum em recém-nascidos do sexo masculino. O diagnóstico da TGA geralmente é feito por meio de um ecocardiograma, que é o principal exame utilizado para diagnosticar a condição. Além disso, a radiografia de tórax pode mostrar um "coração em bola de neve" devido à posição anormal do coração, e o eletrocardiograma (ECG) pode apresentar alterações características (AGUIAR et al. 2022; CHACON et al. 2020). Desse modo, o presente estudo tem como objetivo analisar as atualizações no tratamento corretivo cirúrgico para a patologia da transposição das grandes artérias em pacientes pediátricos.

METODOLOGIA

O presente estudo tem como objetivo revisar e analisar as atualizações na correção cirúrgica da transposição das grandes artérias em pacientes pediátricos. Foram analisados artigos científicos publicados nos últimos cinco anos (2019-2024) nas bases de dados PubMed, LILACS, SciELO e Scopus, em inglês, português ou espanhol, que incluíssem relatos de casos, revisões e pesquisas experimentais humanas. Os descritores utilizados foram "Transposição das Grandes Artérias", "Cirurgia" e "Atualizações".

A análise inicial foi realizada por critérios pré-definidos, distanciando-se de técnicas conservadoras, seguida por uma análise de pares por título e resumo, onde a princípio havia 188 pesquisas, que ao passarem por 3 etapas de análise resultaram em 11 trabalhos contribuintes para construção desse estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tratamento da TGA em pacientes pediátricos teve uma evolução considerável ao longo dos anos, proporcionando melhores resultados e prognóstico para os pacientes. A cirurgia de Switch Arterial é uma das opções mais frequentemente utilizadas. Nesta

técnica, as artérias são reposicionadas para corrigir a conexão anormal, desconectando e reconectando a aorta e a artéria pulmonar aos ventrículos corretos. Outra técnica é a Septostomia Atrial com Balão, um procedimento minimamente invasivo que aumenta a comunicação entre os átrios. No caso da Septostomia Atrial com Balão, um balão é inserido no átrio para criar ou ampliar um defeito septal (MARINHO-DA-SILVA, 2021; NUNES et al. 2022).

Além disso, a Cirurgia de Rastelli é uma opção para casos mais complexos de TGA associada a outras malformações cardíacas. No procedimento de Cirurgia de Rastelli, é criado um túnel entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar. Essas técnicas cirúrgicas representam avanços significativos no tratamento da TGA em pacientes pediátricos, permitindo uma correção eficaz da anomalia e melhorando a qualidade de vida e prognóstico desses pacientes (PIMENTA et al. 2021; PINTO, 2020; SIQUEIRA et al. 2020).

CONCLUSÃO

As técnicas cirúrgicas para o tratamento da TGA em pacientes pediátricos evoluíram consideravelmente, proporcionando melhores resultados. Esses avanços representam uma esperança para esses pacientes e suas famílias, oferecendo uma correção eficaz da anomalia e uma chance de vida mais saudável. No entanto, é essencial que a pesquisa e o desenvolvimento dessas técnicas continuem a fim de aprimorar ainda mais o tratamento e reduzir a mortalidade associada à TGA.

Estudos futuros devem se concentrar em aprofundar a compreensão dessas técnicas, identificar possíveis melhorias e explorar novas abordagens. Além disso, é crucial que haja uma disseminação eficaz dessas informações para a comunidade médica, a fim de garantir que todos os pacientes tenham acesso a esses avanços e possam se beneficiar deles. Em última análise, o objetivo é reduzir a mortalidade associada à TGA e proporcionar uma vida saudável e longa para esses pacientes.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Bernardo Campos Mascarenhas et al. Transposição de grandes vasos: uma abordagem clínica e cirúrgica. *Transposition of great vessels: a clinical and surgical approach. Brazilian Journal of Health Review*, v. 5, n. 2, p. 5399-5406, 2022.

BEARARE, José Rodolfo Bogiani et al. Transposição de grandes artérias: a importância do teste do coraçõzinho como exame de triagem. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 12, n. 11, p. e4557-e4557, 2020.

CHACON, Gabriel Alfonso Lara et al. Prática de exercícios em indivíduo com transposição de grandes artérias submetido à cirurgia de Jatene. Rev. Soc. Cardiol. Estado de São Paulo, p. 123-123, 2020.

DA SILVA, Izaides Machado; DE SOUZA MATA, Wellington. Transposição congenitamente corrigida de grandes vasos: caso clínico. Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 9, p. 88850-88853, 2021.

MARINHO-DA-SILVA, Antonio Joaquim. Artérias Coronárias Após a Operação de Jatene para Transposição das Grandes Artérias: O Papel da Angiografia Coronária por Tomografia Computadorizada no Seguimento. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 116, p. 1117-1118, 2021.

NUNES, Ana Isabel et al. Cirurgia de correção de transposição dos grandes vasos: caso clínico. HIGEIA: Revista Científica da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, v. 7, n. Ano IV, p. 43-47, 2022.

PIMENTA, Laura Cattony et al. Transposição de grandes vasos: uma comparação entre as técnicas operatórias. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 13, n. 4, p. e6577-e6577, 2021.

PINTO, Fátima F. Transposição congenitamente corrigida das grandes artérias. Será o situs relevante para o resultado?. Revista Portuguesa de Cardiologia, p. 397-399, 2020.

SIQUEIRA, Ana Carolina Gomes et al. Repercussões cardíacas ocasionadas por transposição corrigida de grandes artérias-um relato de caso. Brazilian Journal of Health Review, v. 3, n. 3, p. 4451-4454, 2020.

DOENÇA DE CHAGAS: ASPECTOS CLÍNICOS, EPIDEMIOLÓGICOS E FISIOPATOLÓGICOS

Chagas Disease: Clinical, Epidemiological, and Physiopathological Aspects

Maria Eduarda Lima Silva de Almeida, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM

Jair Bastos Junior, Unimontes - Universidade Estadual de Montes Claros.

Pedro Vitor Leal de Lima, Universitário Uninovafapi - Teresina - Piauí

Vanessa Begio, Anhembi Morumbi São José dos Campos

Francisco Mickael dos Santos Araújo, Instituto de Educação Superior do Vale do Paraíba

Marcelo Lopes da Cruz Naddeo, Universidade Santo Amaro – UNISA.

Christovam Abdalla Neto, Faculdade de Ensino Superior da Amazônia

Cristiano Torres Lopes, Universidad Cristiana de Bolivia.

Amanda Sousa Matos, Faculdade Ciências Médicas da Paraíba Afya (FCM-PB)

Mariana Presot Elias, Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH

eduarda.lima@ufvjm.edu.br

RESUMO

Introdução: A Doença de Chagas (DC) é reconhecida como uma endemia significativa no continente americano, afetando milhares de pessoas a cada ano, especialmente aquelas que vivem em condições sociais desfavoráveis e habitações precárias. **Objetivo:** Analisar os aspectos clínicos, epidemiológicos e fisiopatológicos da doença de Chagas, com o intuito de fornecer uma compreensão abrangente dessa enfermidade. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica que teve origem a partir da seguinte indagação central: "Quais são os aspectos clínicos, epidemiológicos e fisiopatológicos relevantes relacionados à doença de Chagas?". A pesquisa abrangeu estudos disponíveis em diversas bases de dados, incluindo a Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Sistema de Análise e Recuperação de Literatura Médica Online (MEDLINE) e Medical Publisher (PubMed). A busca foi conduzida utilizando descritores em ciências da saúde (DeCS) relacionados à doença de Chagas. **Resultados e Discussão:** Para elucidar o processo fisiopatológico da doença de Chagas, diversas teorias foram propostas, incluindo a teoria da persistência do parasita. Esta teoria postula que a presença e a replicação de amastigotas nas células hospedeiras causam ruptura mecânica e secreção de resíduos que atraem células pró-inflamatórias. **Conclusão:** Diante da análise dos aspectos clínicos, epidemiológicos e fisiopatológicos da doença de Chagas, podemos concluir que esta enfermidade continua a representar um desafio significativo para a saúde pública, especialmente em regiões endêmicas como o Nordeste brasileiro.

Palavras-chave: Aspectos clínicos; Epidemiológicos; Fisiopatológicos.

INTRODUÇÃO

A Doença de Chagas (DC) é reconhecida como uma endemia significativa no continente americano, afetando milhares de pessoas a cada ano, especialmente aquelas que vivem em condições sociais desfavoráveis e habitações precárias. A falta de políticas

públicas eficazes, especialmente no que diz respeito ao controle da transmissão vetorial do *Trypanosoma cruzi*, principal agente causador da doença, é um desafio significativo enfrentado pelas populações vulneráveis (Dias et al., 2016)

Segundo Fidalgo et al. (2018), a Doença de Chagas é comumente transmitida por vetores, onde os triatomíneos, ao se alimentarem do sangue de um hospedeiro, depositam fezes contendo a forma tripomastigota metacíclica do *T. cruzi*, que penetra na pele ou mucosas do hospedeiro. Os principais vetores dessa transmissão são o *Triatoma infestans* e o *Triatoma dimidiata*, sendo o *Triatoma brasiliensis* também relevante devido à sua notável capacidade de adaptação a ambientes humanos, o que favorece a infestação e a manutenção de colônias tanto em ambientes domésticos quanto nos arredores (Guarner, 2019).

Diante disso, este trabalho tem como objetivo analisar os aspectos clínicos, epidemiológicos e fisiopatológicos da doença de Chagas, com o intuito de fornecer uma compreensão abrangente dessa enfermidade.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica que teve origem a partir da seguinte indagação central: "Quais são os aspectos clínicos, epidemiológicos e fisiopatológicos relevantes relacionados à doença de Chagas?". A pesquisa abrangeu estudos disponíveis em diversas bases de dados, incluindo a Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Sistema de Análise e Recuperação de Literatura Médica Online (MEDLINE) e Medical Publisher (PubMed). A busca foi conduzida utilizando descritores em ciências da saúde (DeCS) relacionados à doença de Chagas. Foram considerados apenas artigos completos publicados nos últimos cinco anos (2018 a 2023), nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram excluídos estudos duplicados, dissertações, teses e literatura cinzenta. Assim, após a triagem, foram selecionados 78 artigos, dos quais 10 foram incluídos nesta revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para elucidar o processo fisiopatológico da doença de Chagas, diversas teorias foram propostas, incluindo a teoria da persistência do parasita. Esta teoria postula que a

presença e a replicação de amastigotas nas células hospedeiras causam ruptura mecânica e secreção de resíduos que atraem células pró-inflamatórias. Outra teoria relevante é a neurogênica unificada, que sugere que a perda significativa de neurônios no sistema nervoso simpático e parassimpático não está diretamente relacionada à presença do *Trypanosoma cruzi* no local, mas sim atribuída à produção e liberação de uma neurotoxina por um ninho de parasitas alojado no corpo do hospedeiro (Benck L, et al., 2018).

Além da compreensão da virulência do *Trypanosoma cruzi* e suas manifestações clínicas, bem como das complicações associadas à doença, é crucial elucidar o perfil clínico e epidemiológico da enfermidade. Um estudo conduzido por Rodrigues JRA, et al (2013) revelou que no período de 2007 a 2011, foram registrados, apenas no estado do Maranhão, uma predominância de 59,26% e 62,16% de casos infectados do sexo masculino, indicando uma clara prevalência nessa população.

Santana et al (2018) destacam a preocupação contínua com a situação na Região Nordeste do Brasil, principalmente devido à concentração da maior quantidade de vetores secundários envolvidos na transmissão da doença, como o *Triatoma brasiliensis*, cujos hábitos peridomiciliares dificultam sua localização, captura e controle por meio de inseticidas. Além disso, persistem altos índices de más condições de moradia na região, propícias para a colonização pelo triatomíneo, e as medidas de fiscalização e controle entomológico ainda são insuficientes. Conseqüentemente, a Região Nordeste do Brasil é considerada endêmica da Doença de Chagas e ocupa o segundo lugar entre as principais regiões infestadas por triatomíneos, com o estado da Bahia abrigo a maior diversidade de espécies desses insetos no país (Fidalgo et al., 2018).

CONCLUSÃO

Diante da análise dos aspectos clínicos, epidemiológicos e fisiopatológicos da doença de Chagas, podemos concluir que esta enfermidade continua a representar um desafio significativo para a saúde pública, especialmente em regiões endêmicas como o Nordeste brasileiro.

Os estudos revisados forneceram insights importantes sobre o processo fisiopatológico da doença, destacando a complexidade das interações entre o parasita, o hospedeiro e os fatores ambientais. Teorias como a persistência do parasita e a

neurogênica unificada ajudam a compreender melhor os mecanismos subjacentes à progressão da doença e suas manifestações clínicas.

Além disso, a análise do perfil clínico e epidemiológico da doença de Chagas revelou disparidades significativas na prevalência da infecção, com uma clara predominância de casos entre a população masculina em certas regiões. A situação na Região Nordeste do Brasil continua preocupante devido à alta densidade de vetores secundários, condições inadequadas de moradia e ineficácia das medidas de controle entomológico.

Portanto, medidas eficazes de prevenção, diagnóstico precoce e controle vetorial são essenciais para mitigar o impacto da doença de Chagas e reduzir sua incidência e prevalência. Investimentos em programas de educação em saúde, melhoria das condições de moradia e implementação de estratégias integradas de controle vetorial são fundamentais para enfrentar esse desafio de saúde pública de forma abrangente e eficaz.

REFERÊNCIAS

- DIAS, J. V. et al. Conhecimentos sobre Triatomíneos e sobre a Doença de Chagas em localidades com diferentes níveis de infestação vetorial. *Ciência & Saúde Coletiva*. 2016.
- FIDALGO, A. S. O. B. V. et al. Insect vectors of Chagas disease (*Trypanosoma cruzi*) in Northeastern Brazil. *Rev Soc Bras Med Trop*. March-April, 2018.
- GUARNER, J. Chagas disease as example of a reemerging parasite. *Seminars in Diagnostic Pathology*. 2019.
- BENCK L, et al. Jignesh. Diagnosis and Management of Chagas Cardiomyopathy in the United States. *Current Cardiology Reports*, 2018; 20 (12).
- RODRIGUES JR, et al. Doença de Chagas aguda no estado do Maranhão, Brasil: uma comparação entre os bancos de dados do SINAN e da FUNASA. *J Manag Prim Health Care*, 2013; 4 (1): 3-9.
- SANTANA, M. P. et al. Prevalência da doença de Chagas entre doadores de sangue do Estado do Piauí, Brasil, no período de 2004 a 2013. *Cad. Saúde Pública* 2018; 34(2):e00123716
- FIDALGO, A. S. O. B. V. et al. Insect vectors of Chagas disease (*Trypanosoma cruzi*) in Northeastern Brazil. *Rev Soc Bras Med Trop*. March-April, 2018.

TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO DE PACIENTES VÍTIMAS DE ACIDENTES DE MOTOCICLETAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Traumatic Brain Injury In Patients Victims Of Motorcycle Accidents: An Integrative Review

Jéssica de Oliveira da Costa, Faculdade Zarns Salvador
Laura Eny Vidal Reis, Centro Universitário de Valença - UNIFAA
Juliana Oliveira dos Santos, Afya Faculdade de Ciências Médicas/ Itpac Palmas
Mateus Augusto Lerner dos Santos, Centro Universitário São Lucas (PVH-RO)
Amanda Sousa Matos, Faculdade Ciências Médicas da Paraíba Afya (FCM-PB)
Amanda Naomy Shibata, UNIDERP
Fábio Tozetto Marchesini, UNIDERP
Fabrício Tozetto Marchesini, UNIDERP
Thaysa Lima Magalhães, FAHESP/ IESVAP
Andressa Maria Reginaldo Souza Barozzi, UNIVAG

jessicadeoliveira88@hotmail.com

RESUMO

Introdução: O trauma cranioencefálico (TCE) é caracterizado por qualquer lesão traumática que resulte em dano físico ou disfunção no escalpe, crânio, cérebro ou seus vasos sanguíneos. **Objetivo:** Analisar na literatura científica o impacto do traumatismo cranioencefálico em pacientes vítimas de acidentes de motocicletas. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica na qual abrangeu diversas bases de dados especializadas, incluindo a Literatura Latino Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). **Resultados e discussão:** A análise da literatura científica revelou um claro impacto do traumatismo cranioencefálico (TCE) em pacientes vítimas de acidentes de motocicletas. Os estudos revisados consistentemente destacaram que o TCE é uma das lesões mais comuns e graves decorrentes desses acidentes. **Conclusão:** Diante disso, sugere-se que futuras pesquisas se concentrem na avaliação da eficácia de intervenções específicas de prevenção de acidentes, como campanhas educativas, melhorias na infraestrutura viária e promoção do uso de equipamentos de proteção individual.

Palavras-chave: Traumatismo cranioencefálico; acidentes de motocicleta; prevenção de acidentes.

INTRODUÇÃO

O trauma cranioencefálico (TCE) é caracterizado por qualquer lesão traumática que resulte em dano físico ou disfunção no escalpe, crânio, cérebro ou seus vasos sanguíneos. O TCE é a principal causa de óbito e incapacidade em adultos, frequentemente associado a sequelas físicas, psicológicas e/ou sociais (Santos ME, 2002).

No Brasil, o trauma cranioencefálico afeta aproximadamente 500.000 indivíduos hospitalizados anualmente, com taxas de mortalidade variando de 14 a 30 óbitos a cada 100.000 pessoas. Estima-se que entre 75.000 e 100.000 pessoas faleçam nas primeiras horas após o trauma, enquanto outras 70.000 a 90.000 pessoas acabam com sequelas permanentes (Silva Za, 2019).

O número crescente de motocicletas tem levado a um aumento nos índices de acidentes. Alguns autores sugerem que cerca de 90% dos acidentes envolvem motocicletas, enquanto apenas 9% envolvem outros tipos de veículos. Acredita-se que essa alta proporção de feridos em acidentes de moto seja resultado da vulnerabilidade dos usuários desses veículos, o que contribui para a elevada taxa de mortalidade nesse tipo específico de acidente de trânsito (Koizumi, 1992).

O objetivo deste estudo é analisar na literatura científica o impacto do traumatismo cranioencefálico em pacientes vítimas de acidentes de motocicletas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica na qual abrangeu diversas bases de dados especializadas, incluindo a Literatura Latino Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). A estratégia de busca foi conduzida utilizando descritores em ciências da saúde (DeCS), sendo eles: Traumatismos Craniocerebrais *AND* Motocicletas *AND* Acidentes , com o objetivo de assegurar uma abordagem abrangente e precisa. Foram incluídos apenas textos completos publicados nos últimos dez anos (2014 a 2024), nos idiomas português e inglês. Foram excluídos estudos duplicados, dissertações, teses e literatura cinzenta. Assim, foram selecionados 333 artigos, após a triagem dos mesmos, 06 foram selecionados para esta revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da literatura científica revelou um claro impacto do traumatismo cranioencefálico (TCE) em pacientes vítimas de acidentes de motocicletas. Os estudos revisados consistentemente destacaram que o TCE é uma das lesões mais comuns e graves decorrentes desses acidentes. A gravidade das lesões cranianas foi identificada como um fator crucial no prognóstico dos pacientes, influenciando diretamente a mortalidade e as sequelas resultantes do trauma (Hora *et al.*, 2005).

A alta incidência de TCE em vítimas de acidentes de motocicletas ressalta a vulnerabilidade desses usuários no trânsito. A falta de proteção adequada, em comparação com os ocupantes de veículos de quatro rodas, contribui significativamente para a gravidade das lesões e para os desfechos desfavoráveis observados nesses pacientes (Koizumi, 1985).

Além disso, os estudos revisados destacaram que o aumento do número de motocicletas nas vias públicas está associado a um incremento nos índices de acidentes de trânsito, aumentando consequentemente o risco de TCE e suas sequelas. Essa relação entre o aumento da frota de motocicletas e a incidência de TCE reforça a importância de estratégias eficazes de prevenção de acidentes, bem como de intervenções rápidas e eficientes no atendimento pré-hospitalar e hospitalar para minimizar as consequências devastadoras do TCE em vítimas de acidentes de motocicletas (Bacchieri e Barros, 2011).

CONCLUSÃO

Os estudos revisados sobre o impacto do traumatismo cranioencefálico (TCE) em vítimas de acidentes de motocicletas revelam uma clara associação entre a gravidade das lesões cranianas e os desfechos clínicos desfavoráveis. A alta incidência de TCE nesse contexto ressalta a vulnerabilidade dos usuários de motocicletas no trânsito, destacando a necessidade urgente de estratégias eficazes de prevenção de acidentes e de intervenções ágeis no atendimento pré-hospitalar e hospitalar para mitigar os efeitos devastadores do TCE.

No entanto, é importante reconhecer algumas limitações nos estudos analisados, como a heterogeneidade dos métodos e a falta de dados consistentes em algumas áreas de pesquisa. Além disso, as medidas preventivas e intervencionistas ainda enfrentam desafios significativos, incluindo a implementação e adesão às normas de segurança no trânsito, bem como a capacidade de resposta rápida e eficiente dos serviços de emergência médica.

Diante disso, sugere-se que futuras pesquisas se concentrem na avaliação da eficácia de intervenções específicas de prevenção de acidentes, como campanhas educativas, melhorias na infraestrutura viária e promoção do uso de equipamentos de proteção individual. Além disso, investigações adicionais sobre os fatores de risco e as características dos acidentes de motocicletas podem fornecer insights valiosos para o desenvolvimento de estratégias mais direcionadas e eficazes na redução da incidência e gravidade do TCE nesse contexto específico.

REFERÊNCIAS

Santos ME. Traumatismos crânio-encefálicos: características e evolução. *Psicologia*. 2002;16(1):97-122.

Silva ZA, Pio TM, Maia LFS. Trauma cranioencefálico: intervenções do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar. *Rev Recien*. 2019; 9(27):46-53

Koizumi MS. Padrão das lesões nas vítimas de acidentes de motocicleta. *Rev Saúde Pública* 1992;26(5):306-15

Hora EC, Sousa RMC, Alvarez REC. Caracterização de cuidadores de vítimas de trauma crânio-encefálico em seguimento ambulatorial. *Rev Esc Enferm USP* 2005;39(3):343- 9.

Koizumi MS. Acidentes de motocicleta no município de São Paulo, SP, Brasil.2. Análise da mortalidade. *Rev Saúde Pública* 1985;19(6):543-55.

Bacchieri J, Barros AJD. Acidentes de trânsito no Brasil de 1998 a 2010: muitas mudanças e poucos resultados. *Rev. Saúde Pública* [Internet]. 2011

A DESINFORMAÇÃO COMO BARREIRA AO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA: EVIDÊNCIAS DA RELEVÂNCIA DIAGNÓSTICA EM ESTÁGIOS INICIAIS

Disinformation as a barrier to early diagnosis of breast cancer: evidence of diagnostic relevance in early stages

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Francisco Hércles Moreira de Carvalho, Universidade Federal do Piauí.

Laura Oliveira Valaci, Faculdade Morgana Potrich.

Ana Luzia Coelho Lapa Ayrimoraes Soares, Centro Universitário UniFacid Wyden.

Saulo Batista de Sousa, Centro Universitário CESMAC.

Lara Ferreira Baptista, FAHESP/IESVAP.

Álvaro Henrique Silva Varão, Universidade Federal do Vale do São Francisco.

Sthefany da Fonseca Leal, Universidade Federal do Piauí.

Monara Gomes e Sousa, Centro Universitário Uninovafapi.

Vytoria Rodrigues Moura, Centro Universitário UniFacid Wyden.

larabiacoelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: O câncer de mama é o tipo mais prevalente entre as mulheres no Brasil. Devido à alta prevalência e mortalidade, representa um problema de Saúde Pública. Para tanto, as abordagens de detecção precoce do câncer de mama, como o diagnóstico e o rastreamento, ajudam a reduzir a incidência da doença. Tais abordagens enfatizam a importância da conscientização da importância de detecção nos estágios iniciais. **Objetivo:** Evidenciar a desinformação como barreira para diagnóstico precoce do câncer de mama, destacando a relevância diagnóstica em estágios iniciais. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica através da revisão da literatura, um instrumento da base de evidência científica. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). A partir da busca inicial, ocorrida em março de 2024, oito (8) foram condizentes com a questão norteadora desta pesquisa. **Resultados e Discussão:** A importância da difusão de informações sobre a prevenção e o rastreamento do CM por meio do uso de tecnologias conversacionais tem se mostrado um método altamente eficaz. A metodologia de ensino permite que os usuários sejam ouvidos e facilite que os profissionais de saúde transmitissem instruções. Isso demonstra que estabelecer uma conexão com a comunidade melhora o entendimento dos problemas de saúde, que podem ser minimizados e resolvidos por meio de ações comuns. **Conclusão:** Conclui-se que grande parte da população brasileira desconhece os sinais característicos do CM de mama, dificultando o rastreio. Sendo assim, propõe-se que o estudo fomenta a necessidade de diálogo entre profissionais de saúde aos pacientes, uma vez que o diagnóstico inicial está relacionado a um melhor prognóstico e, conseqüentemente, de recuperação.

Palavras-chave: Câncer de Mama; Desinformação; Diagnóstico Precoce.

INTRODUÇÃO

Devido à alta prevalência e mortalidade do CM, a doença representa um problema de Saúde Pública. Nesse cenário, a atuação dos profissionais de saúde é crucial para melhorar os prognósticos por meio da prevenção e detecção precoces. O cuidado completo à saúde das mulheres inclui medidas para combater o CM baseadas nas descobertas mais recentes (Ferreira *et al.*, 2023).

As abordagens de detecção precoce do CM, como o diagnóstico e o rastreamento, ajudam a reduzir a incidência da doença. Tais abordagens enfatizam a importância da conscientização da importância de detecção nos estágios iniciais, assim como dos profissionais de saúde para identificar sinais e sintomas precoces, facilitando o acesso rápido a serviços médicos e tratamento oportuno (INCA, 2018).

Tendo em vista o exposto, objetiva-se evidenciar a desinformação como barreira para diagnóstico precoce do câncer de mama, destacando a relevância diagnóstica em estágios iniciais.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica através da revisão da literatura, um instrumento da base de evidência científica. Inicialmente, houve a geração da questão norteadora desta revisão integrativa da literatura: “Quais evidências científicas da desinformação como barreira para diagnóstico precoce do câncer de mama, destacando a relevância diagnóstica em estágios iniciais?”

Para a localização dos estudos relevantes, que respondessem à pergunta de pesquisa, utilizou-se de descritores indexados e não indexados (palavras-chave) nos idiomas português, inglês e espanhol. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE).

O processo de seleção dos estudos a serem incluídos nesta revisão, utilizou-se como critérios de inclusão: disponibilidade do texto completo, realizados com humanos, publicados nos últimos cinco anos (2019 a 2024), nos idiomas português, espanhol e inglês. Excluiu-se ainda na busca inicial: resumos, textos incompletos, relatos técnicos e outras formas de publicação que não artigos científicos completos.

A partir da busca inicial, ocorrida em março de 2024, foram encontrados 1.453 (mil quatrocentos e cinquenta e três) estudos e, após aplicar, os critérios de inclusão e exclusão, obteve-se 28 (vinte e oito) estudos, destes, foram analisados títulos e resumos, onde cinco (5) foram condizentes com a questão norteadora. A pesquisa levou em consideração os aspectos éticos da pesquisa quanto à citação dos estudos, respeitando a autoria das ideias, os conceitos e as definições presentes nos artigos incluídos na revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O rastreamento do CM visa detectar o câncer em estágios iniciais em pacientes aparentemente saudáveis. Esse método de prevenção tem se mostrado o mais eficaz para garantir um diagnóstico precoce e, portanto, um tratamento em fases iniciais, evitando que o câncer se desenvolva em estágios mais avançados, além de atuar na melhora o prognóstico do paciente (Seixas *et al.*, 2022).

Os estudos de Oliveira *et al.* (2021) destacam que a importância da difusão de informações sobre a prevenção e o rastreamento do CM por meio do uso de tecnologias conversacionais, incluindo a internet, mídias sociais, assistentes digitais pessoais e quiosques de computador, tem se mostrado um método altamente eficaz. Desse modo, a versatilidade e funcionalidade presentes satisfazem os requisitos de praticidade em tempos modernos.

A informação impacta diretamente na perspectiva de usuários frente às doenças, especialmente o CM para diagnóstico em estágios iniciais. Após intervenção realizada por Nunes *et al.* (2020), a perspectiva dos usuários foi significativamente impactada pela promoção da saúde e pela interação entre educação, serviços e comunidade. A metodologia de ensino permite que os usuários sejam ouvidos e facilite que os profissionais de saúde transmitissem instruções. Isso demonstra que estabelecer uma conexão com a comunidade melhora o entendimento dos problemas de saúde, que podem ser minimizados e resolvidos por meio de ações comuns.

Ante do exposto, Nunes *et al.* (2020) ressalta também a relevância de enfatizar sobre a prática regularmente atividades físicas, manter ou adotar hábitos alimentares saudáveis e evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. Dessa forma, foi possível desfazer alguns estereótipos e esclarecer as dúvidas, promovendo uma melhor compreensão do assunto.

Em concomitância, Sala *et al.* (2020) reiteram que o primeiro contato com o paciente pode ser facilitado na Atenção Primária à Saúde (APS), principalmente por meio da estratégia de acompanhamento pela Agente Comunitária de Saúde. Outros fatores que se destacaram como contribuições para o desenvolvimento das ações da APS incluem: ajustes das metas do programa com base na viabilidade com envolvimento da comunidade, além da capacitação da equipe. Outrossim, a busca ativa da população-alvo, iniciativas integradas na saúde da mulher com monitoramento de resultados inesperados e cobertura da população-alvo são fatores fundamentais para romper os paradigmas da desinformação como barreira ao diagnóstico precoce do CM.

CONCLUSÃO

Em síntese, o presente trabalho evidenciou a desinformação como barreira para diagnóstico precoce do câncer de mama, destacando a relevância diagnóstica em estágios iniciais. Conclui-se que grande parte da população brasileira desconhece os sinais característicos do CM de mama, dificultando o rastreamento. Sendo assim, propõe-se que o estudo fomenta a necessidade de diálogo entre profissionais de saúde aos pacientes, uma vez que o diagnóstico inicial está relacionado a um melhor prognóstico e, conseqüentemente, de recuperação.

REFERÊNCIAS

- FERREIRA, Márcia de Castro Martins et al. Detecção precoce e prevenção do câncer de mama: conhecimentos, atitudes e práticas de profissionais da Estratégia Saúde da Família de cidade de porte médio de MG, Brasil. *Cadernos Saúde Coletiva*, v. 31, p. e31030394, 2023.
- INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. Detecção precoce do câncer de mama. Rio de Janeiro, 2018.
- NUNES, Vanessa Larisse Soares et al. A importância da educação em saúde como forma de prevenção ao câncer de mama: um relato de experiência em uma unidade básica de saúde de Palmas/TO. *Revista Extensão*, v. 4, n. 2, p. 108-114, 2020.
- OLIVEIRA, Diego Augusto Lopes et al. Tecnologia para educação em saúde na prevenção e rastreamento do câncer de mama. *Nursing (São Paulo)*, v. 24, n. 275, p. 5530_5543-5530_5543, 2021.
- SALA, Danila Cristina Paquier et al. Rastreamento do câncer de mama na Atenção Primária à Saúde no Brasil: revisão sistemática. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 74, 2021.
- SEIXAS, Yuri Borges et al. RASTREIO DO CÂNCER DE MAMA NA SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRA: UM PROTOCOLO VÁLIDO?. *Revista de Patologia do Tocantins*, v. 9, n. 1, p. 26-30, 2022.

ANÁLISE DAS MUDANÇAS NA FERTILIDADE FEMININA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA

Analysis of changes in female fertility after bariatric surgery

Rodrigo José Bumussa Freire, UNIFACISA
Karla Leticia Santos da Silva Costa, UEMA
Ileana Simone de Oliveira Moura, UNIFTC
Alice Marques Alvim de Oliveira, FASA
Maria Fernanda Kerpe Villela, UNITAU
João Pedro Souza Furtado, SEMUS-SLZ
Myrella Lacerda de Freitas, Hospital Dr. Otávio Gonçalves
Kamila Ketlen Rodrigues de Oliveira, UFMG
Jéssica Maria Gouveia Dias, CESUPA
Mayara Almeida de Melo, UNINOVE

rodrigo.bumussa@gmail.com

RESUMO

Introdução: Este estudo aborda a relação entre cirurgia bariátrica e a fertilidade feminina, destacando como a prevalência global da obesidade afeta negativamente a capacidade reprodutiva das mulheres. **Objetivo:** Analisar o potencial da cirurgia bariátrica em melhorar a fertilidade, focando em mulheres previamente inférteis. **Metodologia:** Revisão integrativa da literatura, realizada por busca em base de dados de artigos que correspondessem ao tema proposto. **Incluiu-se avaliação dos artigos elegíveis na íntegra,** excluindo aqueles que não se enquadram nos objetivos do estudo, teses e dissertações, sem contabilizar duplicatas. **Resultados e Discussões:** Indicam uma melhoria na função reprodutiva, com mulheres experimentando normalização dos ciclos menstruais e aumento das taxas de concepção, atribuídos à redução da resistência à insulina e dos níveis de andrógenos, benéficos especialmente em casos de SOP. Destacamos que, apesar dos benefícios, a cirurgia bariátrica não é uma solução universal para a infertilidade relacionada à obesidade e requer avaliação cuidadosa dos riscos e benefícios. **Conclusão:** A cirurgia bariátrica é uma intervenção valiosa para melhorar a fertilidade em mulheres obesas, enfatizando a importância de uma abordagem multidisciplinar e pesquisa futura para otimizar a saúde reprodutiva pós-operatória.

Palavras-chave: Cirurgia bariátrica; Anovulação; Obesidade

INTRODUÇÃO

A cirurgia bariátrica é uma intervenção fundamental contra a obesidade severa, com impactos marcantes na saúde metabólica e na fertilidade feminina (CLARK, A. M. et al., 1998). A obesidade compromete a função reprodutiva, causando distúrbios como oligovulação e atraso na concepção, ressaltando suas consequências para a procriação. A melhoria na fertilidade observada após a cirurgia bariátrica é frequentemente relacionada a ajustes hormonais benéficos, especialmente em mulheres com síndrome dos ovários policísticos (SOP), devido à redução da resistência à insulina

e dos níveis de andrógenos. Este trabalho investiga o efeito da cirurgia bariátrica na fertilidade feminina, considerando a influência da perda de peso nas funções reprodutivas. Por meio de um artigo de revisão integrativo, este estudo visa esclarecer as transformações na fertilidade após a cirurgia, discutindo suas implicações clínicas e orientações para acompanhamento reprodutivo, contribuindo para melhorias na prática clínica e direcionando futuras pesquisas.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão integrativa, conduzida em fevereiro de 2024 através da pesquisa e análise de artigos científicos coletados por meio de busca eletrônica em bases de dados especializadas, como a MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online). Os termos utilizados para pesquisa estão listados no Medical Subject Headings (MeSH) e no DeCs (Descritores em Saúde), (Anovulation) AND (Obesity). Os critérios de inclusão estabelecidos consideraram artigos completos publicados em qualquer data e em qualquer idioma, resultando em 744 artigos. Em seguida, procedeu-se à análise minuciosa dos títulos e resumos, seguida pela avaliação dos artigos elegíveis na íntegra, excluindo aqueles que não se enquadram nos objetivos do estudo, teses e dissertações, sem contabilizar duplicatas. Desse modo, foram selecionados ao todo 6 artigos para compor a amostra bibliográfica desta revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A correlação entre obesidade e fertilidade tem sido extensivamente documentada na literatura médica, revelando um complexo entrelaçamento de fatores metabólicos, hormonais e físicos que afetam a capacidade reprodutiva tanto em homens quanto em mulheres (SARWER, David B. et al., 2014). No contexto feminino, a obesidade é frequentemente associada a alterações ovulatórias, particularmente oligovulação e anovulação, refletindo diretamente na capacidade de concepção. Além disso, a obesidade contribui para um prolongamento do tempo até a gravidez, mesmo em mulheres eumenorréicas que mantêm frequência regular de atividade sexual, sugerindo uma interferência direta nos processos de fertilização e implantação.

A relação entre obesidade e síndrome dos ovários policísticos (SOP) é particularmente pertinente, visto que a SOP é uma das principais causas de infertilidade feminina relacionada à anovulação (MORAN, Lisa J. et al., 2009). A obesidade

exacerbada agrava as manifestações da SOP, incluindo desregulação hormonal e resistência à insulina, ampliando os desafios reprodutivos enfrentados por estas mulheres. Portanto, estratégias eficazes de perda de peso são fundamentais para mitigar esses efeitos adversos e melhorar os desfechos de fertilidade.

A cirurgia bariátrica emerge como uma intervenção promissora neste contexto, oferecendo resultados significativos na perda de peso e na melhoria de comorbidades associadas à obesidade, incluindo aquelas que afetam a fertilidade. Diversos estudos relatam melhorias notáveis na função reprodutiva pós-cirurgia, com um número considerável de mulheres que anteriormente enfrentavam infertilidade conseguindo conceber. O retorno à fertilidade normal, frequentemente manifestado pelo restabelecimento de ciclos menstruais regulares e ovulação, ocorre tipicamente em um curto período pós-operatório. Essa rápida recuperação é atribuída às alterações hormonais induzidas pela perda de peso, como a diminuição da resistência à insulina e a redução dos níveis de andrógenos, que são fundamentais para a resolução da anovulação associada à SOP.

No entanto, a indicação da cirurgia bariátrica exclusivamente como tratamento para infertilidade em mulheres com obesidade severa não é consensual entre especialistas. A complexidade das causas subjacentes à infertilidade exige uma avaliação cuidadosa e individualizada, considerando que a cirurgia bariátrica, apesar de seus benefícios, carrega riscos e implicações de longo prazo que devem ser cuidadosamente ponderados. Em casos que a infertilidade persiste após a cirurgia, alternativas como a fertilização in vitro (FIV) podem ser exploradas, embora a literatura sobre o sucesso dessas intervenções em mulheres pós-cirurgia bariátrica seja ainda emergente e baseada predominantemente em relatos de caso (KOMINIAREK, Michelle A. et al, 2017).

A Cirurgia bariátrica perpassa a melhoria da fertilidade em mulheres com obesidade severa, afetando positivamente sua qualidade de vida, saúde física e psicológica. Essa intervenção não apenas favorece a capacidade reprodutiva, mas também impacta significativamente a autoestima e o bem-estar emocional, elementos fundamentais no processo reprodutivo. Futuras pesquisas devem focar no acompanhamento de longo prazo e na otimização da saúde reprodutiva pós-operatória, enfatizando seu valor no manejo da infertilidade relacionada à obesidade.

CONCLUSÃO

Portanto, conclui-se que a cirurgia bariátrica tem um papel positivo na melhoria da fertilidade de mulheres com obesidade severa, especialmente aquelas com síndrome dos ovários policísticos (SOP) (SARWER, David B. et al., 2014), contribuindo para a normalização dos ciclos menstruais e aumento da concepção. Contudo, enfatizamos que esta intervenção não é uma panaceia para todas as questões de infertilidade relacionadas à obesidade, necessitando de avaliações clínicas cuidadosas para ponderar os riscos e benefícios.

As limitações deste estudo incluem a variabilidade nas metodologias dos trabalhos revisados e a escassez de dados de longo prazo sobre os efeitos da cirurgia na saúde reprodutiva. É necessário que mais estudos para abranger práticas clínicas e diretrizes que otimizem a saúde reprodutiva de mulheres após a cirurgia bariátrica, promovendo assim uma abordagem mais abrangentes e informada no manejo da obesidade e infertilidade feminina.

REFERÊNCIAS

CLARK, A. M. et al. Weight loss in obese infertile women results in improvement in reproductive outcome for all forms of fertility treatment. *Human Reproduction*, v. 13, n. 6, p. 1502-1505, 1 jun. 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/humrep/13.6.1502>. Acesso em: 1 mar. 2024.

KOMINIAREK, Michelle A. et al. American Society for Metabolic and Bariatric Surgery position statement on the impact of obesity and obesity treatment on fertility and fertility therapy Endorsed by the American College of Obstetricians and Gynecologists and the Obesity Society. *Surgery for Obesity and Related Diseases*, v. 13, n. 5, p. 750-757, maio 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.soard.2017.02.006>. Acesso em: 1 mar. 2024.

MERHI, Zaher O. Weight loss by bariatric surgery and subsequent fertility. *Fertility and Sterility*, v. 87, n. 2, p. 430-432, fev. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2006.07.1499>. Acesso em: 1 mar. 2024.

MORAN, Lisa J. et al. Treatment of obesity in polycystic ovary syndrome: a position statement of the Androgen Excess and Polycystic Ovary Syndrome Society. *Fertility and Sterility*, v. 92, n. 6, p. 1966-1982, dez. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2008.09.018>. Acesso em: 1 mar. 2024.

NELSON, Scott M.; FLEMING, Richard. Obesity and reproduction: impact and interventions. *Current Opinion in Obstetrics and Gynecology*, v. 19, n. 4, p. 384-389, ago. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/gco.0b013e32825e1d70>. Acesso em: 1 mar. 2024.

SARWER, David B. et al. Changes in Sexual Functioning and Sex Hormone Levels in Women Following Bariatric Surgery. *JAMA Surgery*, v. 149, n. 1, p. 26, 1 jan. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1001/jamasurg.2013.5022>. Acesso em: 1 mar. 2024.

SÍNDROME DE DUMPING: MANEJO EM PACIENTES PÓS BARIÁTRICA

Dumping syndrome: management in post-bariatric patients

Rodrigo José Bumussa Freire, UNIFACISA
 Mariana Delgado Santos Buarque, FCM/UPE
 Sérgio Manoel Vasconcelos da Rocha, UFRR
 Alexandra Zanella Schuchmann, UNIVALI,
 Marcus Vinícius Santos Mendes, SMS-GO
 João Pedro Souza Furtado, SEMUS-SLZ
 Raquel Neves Dantas, UNIFACISA
 Alice Marques Alvim de Oliveira, Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista
 Lucas Souza de Almeida, Fundação Técnico-educacional Souza Marques
 Gabriela Brahim Moreira, Instituto de Educação Médica Estácio de Sá

rodrigo.bumussa@gmail.com

RESUMO

Introdução: Este artigo examina a Síndrome de Dumping, uma consequência frequente da cirurgia bariátrica, destacando suas bases patofisiológicas, sintomatologia e o profundo impacto na vida dos pacientes. **Objetivo:** Avaliar as abordagens de tratamento atuais, abrangendo ajustes na dieta, uso de medicamentos como a Octreotida e técnicas cirúrgicas refinadas, particularmente a conversão para a técnica Y-de-Roux. **Metodologia:** Revisão integrativa da literatura, realizada por busca em base de dados de artigos que correspondessem ao tema proposto. Incluiu-se avaliação dos artigos elegíveis na íntegra, excluindo aqueles que não se enquadram nos objetivos do estudo, teses e dissertações, sem contabilizar duplicatas. **Resultados e Discussões:** Demonstram que, além das essenciais modificações dietéticas, a incorporação de terapias farmacológicas e cirurgias específicas melhora significativamente os sintomas e a qualidade de vida. Ainda, ressalta os desafios persistentes no tratamento da Síndrome de Dumping, sublinhando a necessidade de estratégias multidisciplinares e personalizadas. **Conclusão:** A gestão efetiva requer uma abordagem integrada, com atenção às preferências individuais e acompanhamento contínuo para maximizar a melhoria do bem-estar dos pacientes, incentivando futuros estudos para aprimorar o tratamento desta condição.

Palavra-chave: Síndrome Dumping; Cirurgia Bariátrica; Manejo.

INTRODUÇÃO

A Síndrome de Dumping, comum após cirurgias bariátricas, provoca sintomas vasomotores e gastrointestinais agudos devido à rápida passagem de alimentos para o intestino delgado, afetando profundamente a qualidade de vida dos pacientes (SCARPELLINI, Emidio et al., 2020). Com o aumento da obesidade e das cirurgias bariátricas, torna-se crucial desenvolver tratamentos eficazes. Este artigo analisa as últimas estratégias de manejo, abrangendo desde terapias medicamentosas até intervenções cirúrgicas, com ênfase no aprimoramento das técnicas cirúrgicas e na compreensão detalhada da patologia. Mediante revisão sistemática da literatura, incluindo

estudos recentes, ensaios clínicos e meta-análises, visa-se proporcionar uma visão atualizada das abordagens de tratamento, destacando sua importância na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Este trabalho busca contribuir para uma prática clínica bem-informada e focada no bem-estar dos pacientes, promovendo discussões sobre as inovações no campo da medicina bariátrica.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão integrativa, conduzida em fevereiro de 2024 através da pesquisa e análise de artigos científicos coletados por meio de busca eletrônica em bases de dados especializadas, como a MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online). Os termos utilizados para pesquisa estão listados no Medical Subject Headings (MeSH) e no DeCs (Descritores em Saúde), (child) AND (sleep apnea) AND (therapy). Os critérios de inclusão estabelecidos consideraram artigos completos publicados em qualquer data e em qualquer idioma, resultando em 254 artigos. Em seguida, procedeu-se à análise minuciosa dos títulos e resumos, seguida pela avaliação dos artigos elegíveis na íntegra, excluindo aqueles que não se enquadram nos objetivos do estudo, teses e dissertações, sem contabilizar duplicatas. Desse modo, foram selecionados ao todo 5 artigos para compor a amostra bibliográfica desta revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Síndrome de Dumping, uma sequela comum e por vezes debilitantes da cirurgia bariátrica, apresenta-se como um desafio para a o manejo clínico eficaz. Com o avanço da obesidade como uma epidemia global, as cirurgias bariátricas aumentaram exponencialmente, elevando a incidência de complicações pós-operatórias, como a Síndrome de Dumping(NIELSEN, Joan Bach et al., 2016). Esta condição é caracterizada por uma série de sintomas vasomotores e gastrointestinais resultantes da rápida passagem de alimentos hiperosmóticos para o intestino delgado, provocando uma cascata de reações que podem impactar significativamente a qualidade de vida do paciente.

As estratégias de tratamento concentravam-se predominantemente em modificações dietéticas, com recomendações genéricas para pequenas refeições frequentes, ricas em fibras e proteínas, e pobres em carboidratos simples. Embora estas

medidas dietéticas continuem a ser fundamentais, a sua eficácia isolada pode ser limitada para alguns pacientes (VAN BEEK, A. P. et al., 2016).

A introdução da terapia medicamentosa, particularmente o uso da Octreotida, um análogo sintético da somatostatina, marcou um avanço significativo no manejo farmacológico da Síndrome de Dumping. A Octreotida atua retardando o esvaziamento gástrico e inibindo a secreção de vários hormônios gastrointestinais, o que ajuda a mitigar os sintomas tanto da fase precoce quanto da tardia da síndrome. Entretanto, a necessidade de administração subcutânea e o custo da medicação podem limitar sua utilização em alguns cenários clínicos.

Paralelamente, o uso das técnicas cirúrgicas é uma alternativa para pacientes com Síndrome de Dumping refratária. A conversão da gastrojejunostomia em alça para uma reconstrução em Y-de-Roux é o candidato com procedimento de escolha, ao retardar o esvaziamento gástrico e melhorar os sintomas de dumping. Esta técnica, ao modificar a anatomia gastrointestinal, promove uma passagem mais lenta e regulada do bolo alimentar, reduzindo a incidência de hipoglicemia reativa e outros sintomas associados. A técnica de preservação de um remanescente gástrico não superior a 25% visa prevenir complicações adicionais, como a síndrome de estase de Roux, demonstrando a importância de uma abordagem cirúrgica detalhada e personalizada (VAN BEEK, A. P. et al.2016).

Embora estas inovações representem um avanço considerável, elas não estão isentas de desvantagens. A terapia com Octreotida pode estar associada a efeitos colaterais, como náuseas, dor abdominal e alterações na tolerância à glicose. Além disso, as intervenções cirúrgicas carregam riscos inerentes, incluindo complicações pós-operatórias e a possibilidade de necessidade de revisões cirúrgicas futuras.

A análise do impacto desses tratamentos na qualidade de vida dos pacientes é multifacetada. Embora as terapias medicamentosas e cirúrgicas possam oferecer melhorias significativas nos sintomas da Síndrome de Dumping, a adaptação a mudanças dietéticas e o manejo de potenciais efeitos colaterais representam desafios contínuos. O sucesso no manejo da Síndrome de Dumping, portanto, não se resume apenas à mitigação dos sintomas, mas também ao aprimoramento da qualidade de vida, exigindo um manejo que considere as preferências do paciente, sua capacidade de aderir a longo prazo a

modificações dietéticas e a aceitação de possíveis intervenções medicamentosas ou cirúrgicas.

CONCLUSÃO

A Síndrome de Dumping é uma complicação significativa pós-cirurgia bariátrica. Esta análise ofereceu uma compreensão das estratégias contemporâneas para o manejo desta condição, incluindo terapias medicamentosas, ajustes dietéticos e opções cirúrgicas inovadoras. Destacou-se a eficácia da Octreotida no controle dos sintomas, bem como a importância de modificações dietéticas específicas e a viabilidade de intervenções cirúrgicas, como a reconstrução em Y-de-Roux, para casos refratários. Futuras pesquisas devem focar na otimização das estratégias de manejo, explorando novas terapias medicamentosas e refinando as técnicas cirúrgicas para minimizar os riscos e maximizar os benefícios para os pacientes pós-bariátrica.

REFERÊNCIAS

NIELSEN, Joan Bach et al. Prevalence, severity, and predictors of symptoms of dumping and hypoglycemia after Roux-en-Y gastric bypass. *Surgery for Obesity and Related Diseases*, v. 12, n. 8, p. 1562-1568, set. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.soard.2016.04.017>. Acesso em: 5 mar. 2024.

SCARPELLINI, Emidio et al. International consensus on the diagnosis and management of dumping syndrome. *Nature Reviews Endocrinology*, v. 16, n. 8, p. 448-466, 26 maio 2020c. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41574-020-0357-5>. Acesso em: 5 mar. 2024.

TACK, Jan; DELOOSE, Eveline. Complications of bariatric surgery: Dumping syndrome, reflux and vitamin deficiencies. *Best Practice & Research Clinical Gastroenterology*, v. 28, n. 4, p. 741-749, ago. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.bpg.2014.07.010>. Acesso em: 5 mar. 2024.

UKLEJA, Andrew. Dumping Syndrome: Pathophysiology and Treatment. *Nutrition in Clinical Practice*, v. 20, n. 5, p. 517-525, out. 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0115426505020005517>. Acesso em: 5 mar. 2024.

VAN BEEK, A. P. et al. Dumping syndrome after esophageal, gastric or bariatric surgery: pathophysiology, diagnosis, and management. *Obesity Reviews*, v. 18, n. 1, p. 68-85, 17 out. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/obr.12467>. Acesso em: 5 mar. 2024.

ABCESSO DA GLÂNDULA PARAURETRAL: GERENCIAMENTO E MANEJO

Paraurethral gland abscess: management and management

Rodrigo José Bumussa Freire, UNIFACISA
Marcus Vinícius Santos Mendes, SMS-GO
Antônio Augusto de Castro Chaves, CESMAC-AL
Mariana Delgado Santos Buarque, FCM-PE
André Marques da Nóbrega Ayres, UNIFACISA
Lucas Sepulveda Chianca, Centro Universitário de Brasília
Lucas Valente Couto, Faculdade de medicina de Barbacena
Luigi Miguel Brenha Xavier, UNAERP
Lohahanne Yasmin Coelho Aguiar Lopes, UNITPAC
Tatianne de Sousa Alves, Universidade Federal do Maranhão

rodrigo.bumussa@gmail.com

RESUMO:

Introdução: Este artigo aborda o gerenciamento e manejo de abscessos da glândula parauretral, enfatizando a importância de uma abordagem diferenciada baseada no tamanho do abscesso e nos fatores de risco individuais. **Objetivo:** Oferecer uma revisão integrativa das estratégias de tratamento, desde terapias conservadoras até intervenções cirúrgicas, para otimizar os resultados para as pacientes. **Metodologia:** Revisão integrativa da literatura, realizada por busca em base de dados de artigos que correspondessem ao tema proposto. Incluiu-se avaliação dos artigos elegíveis na íntegra, excluindo aqueles que não se enquadram nos objetivos do estudo, teses e dissertações, sem contabilizar duplicatas. **Resultados e Discussões:** Destacam a eficácia do tratamento baseado na dimensão do abscesso e sublinham a necessidade de uma abordagem personalizada para minimizar a morbidade e melhorar a qualidade de vida das mulheres. **Conclusão:** Reitera a importância de uma avaliação cuidadosa e de uma comunicação efetiva entre médicos e pacientes para escolher a estratégia de tratamento mais adequada, garantindo assim o melhor cuidado possível para pacientes com a condição abordada.

Palavras-chave: Abscesso, Tratamento, Doença Vulvar

INTRODUÇÃO

O abscesso da glândula parauretral, ou abscesso da glândula de Skene, é uma condição marcada pela infecção destas glândulas situadas no trato urinário inferior feminino (AKSAKAL, Sezin E. et al., 2022). Seu manejo é difícil devido à localização anatômica e ao risco de recorrência. O tratamento visa aliviar sintomas agudos e prevenir complicações futuras, adotando desde métodos conservadores, como compressas quentes, até procedimentos invasivos como a incisão e drenagem, dependendo do tamanho do abscesso e de fatores de risco específicos. Este artigo revisa as estratégias para gerenciar esses abscessos, enfatizando a personalização do tratamento para maximizar os resultados.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão integrativa, conduzida em fevereiro de 2024 através da pesquisa e análise de artigos científicos coletados por meio de busca eletrônica em bases de dados especializadas, como a MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online). Os termos utilizados para pesquisa estão listados no Medical Subject Headings (MeSH) e no DeCs (Descritores em Saúde), (Vulvar Diseases) AND (Abscess) AND (Therapy). Os critérios de inclusão estabelecidos consideraram artigos completos publicados em qualquer data e em qualquer idioma, resultando em 161 artigos. Em seguida, procedeu-se à análise minuciosa dos títulos e resumos, seguida pela avaliação dos artigos elegíveis na íntegra, excluindo aqueles que não se enquadram nos objetivos do estudo, teses e dissertações, sem contabilizar duplicatas. Desse modo, foram selecionados ao todo 6 artigos para compor a amostra bibliográfica desta revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O manejo do abscesso da glândula parauretral (Skene) requer uma abordagem cuidadosa e personalizada, considerando o tamanho do abscesso e os fatores de risco individuais para falha terapêutica ou infecção sistêmica. A terapia conservadora, incluindo compressas quentes ou banhos de assento, representa a primeira linha de tratamento para abscessos menores que 2 cm. Esta modalidade se baseia na promoção da drenagem espontânea e na resolução da infecção sem intervenção cirúrgica direta. Em alguns casos, a antibioticoterapia pode ser combinada com medidas conservadoras para tratar ou prevenir infecções bacterianas secundárias. Esta abordagem minimamente invasiva é particularmente vantajosa por apresentar risco reduzido de complicações pós-procedimento e promover uma recuperação rápida, permitindo à paciente retomar suas atividades diárias em curto prazo (SCHMITZ, Gillian R. et al., 2010).

No entanto, para abscessos maiores (≥ 2 cm), a incisão e drenagem sob anestesia local ou geral se tornam procedimentos de escolha, proporcionando alívio sintomático imediato e prevenindo a progressão da infecção. Abscessos muito grandes (≥ 5 cm) ou aqueles que se estendem para outros compartimentos anatômicos exigem manejo hospitalar, incluindo incisão, drenagem e possivelmente internação para observação pós-operatória, especialmente em pacientes imunocomprometidos ou quando há potencial para complicações pós-drenagem. Esta abordagem mais agressiva é necessária para

mitigar o risco de complicações sérias, mas carrega consigo maiores riscos de morbidade pós-operatória, necessidade de analgesia mais intensiva e um período de recuperação mais longo.

Ao analisar as vantagens e desvantagens dessas abordagens, é essencial considerar o equilíbrio entre a eficácia do tratamento e o impacto na qualidade de vida das pacientes. A terapia conservadora, enquanto menos invasiva, pode não ser suficiente para abscessos maiores, exigindo procedimentos subsequentes que prolongam o desconforto e a recuperação. Por outro lado, a incisão e drenagem proporcionam resolução rápida dos sintomas para abscessos maiores, mas com maior risco de dor, cicatrizes e possíveis complicações relacionadas à anestesia ou à infecção (WOOD, SARA C, 2015).

O impacto na qualidade de vida das mulheres com abscesso da glândula parauretral é multifacetado, envolvendo aspectos físicos, sociais e emocionais. Fisicamente, a dor e o desconforto associados tanto à condição quanto aos procedimentos de tratamento podem limitar atividades diárias e a participação em eventos sociais, afetando negativamente a autoestima e o bem-estar emocional. A recuperação pós-cirúrgica e o potencial para cicatrizes visíveis podem gerar preocupações estéticas e ansiedade, impactando a imagem corporal e a sexualidade. Socialmente, o estigma associado a condições ginecológicas pode levar ao isolamento, enquanto o tempo necessário para recuperação pode afetar responsabilidades familiares e profissionais.

CONCLUSÃO

A gestão eficaz do abscesso da glândula parauretral (Skene) requer uma abordagem cuidadosamente personalizada, alinhando o tratamento às especificidades do caso, incluindo o tamanho do abscesso e a presença de fatores de risco para complicações. Este artigo destaca a importância de optar entre terapias conservadoras e procedimentos cirúrgicos invasivos com base em uma avaliação criteriosa, visando não apenas a resolução imediata dos sintomas, mas também a minimização de impactos adversos na qualidade de vida das pacientes. A discussão reforça que, independentemente da estratégia escolhida, o objetivo primordial é garantir uma recuperação rápida e segura, enfatizando a necessidade de uma comunicação efetiva entre profissionais de saúde e pacientes. Concluímos que a personalização do cuidado é fundamental no manejo dos abscessos da glândula parauretral, assegurando os melhores desfechos clínicos e promovendo o bem-estar das mulheres afetadas.

REFERÊNCIAS

AKSAKAL, Sezin E. et al. A successful management algorithm for vulvar abscess: A tertiary hospital experience. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*, 30 jul. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/jog.15373>. Acesso em: 6 mar. 2024.

LIU, Catherine et al. Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America for the Treatment of Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus* Infections in Adults and Children. *Clinical Infectious Diseases*, v. 52, n. 3, p. e18-e55, 1 fev. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/cid/ciq146>. Acesso em: 6 mar. 2024.

PUNDIR, J.; AULD, B. J. A review of the management of diseases of the Bartholin's gland. *Journal of Obstetrics and Gynaecology*, v. 28, n. 2, p. 161-165, jan. 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/01443610801912865>. Acesso em: 6 mar. 2024.

SCHMITZ, Gillian R. et al. Randomized Controlled Trial of Trimethoprim-Sulfamethoxazole for Uncomplicated Skin Abscesses in Patients at Risk for Community-Associated Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus* Infection. *Annals of Emergency Medicine*, v. 56, n. 3, p. 283-287, set. 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2010.03.002>. Acesso em: 6 mar. 2024.

THURMAN, Andrea Ries; SATTERFIELD, Tiffany M.; SOPER, David E. Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus* as a Common Cause of Vulvar Abscesses. *Obstetrics & Gynecology*, v. 112, n. 3, p. 538-544, set. 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/aog.0b013e3181827829>. Acesso em: 6 mar. 2024.

WOOD, SARA C. Clinical Manifestations and Therapeutic Management of Vulvar Cellulitis and Abscess. *Clinical Obstetrics and Gynecology*, v. 58, n. 3, p. 503-511, set. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/grf.000000000000131>. Acesso em: 6 mar. 2024.

NEUROSSÍFILIS: UMA REVISÃO SOBRE SEU TRATAMENTO E SUAS COMPLICAÇÕES

Neurosyphilis: a review on its treatment and complications

Rodrigo José Bumussa Freire, UNIFACISA
Marina Diniz Dias, Universidade Federal de Viçosa
Giovanna Carvalho Merisio Correia, Universidade do Oeste Paulista
Renan Cavalcante de Lima, Universidade Federal do Acre
Barbara Nunes Luiggi de Oliveira, Centro Universitário Maurício de Nassau
João Pedro Souza Furtado, SEMUS-SLZ
Davi Rebello Misukami, Universidade Federal do Mato Grosso
Marcelo Henrique Vaz de Lima, Universidade de Rio Verde
Gabriela Brahim Moreira, IDOMED
Alipio Vigolvino de Sousa Neto, Centro Universitário de João Pessoa

rodrigo.bumussa@gmail.com

RESUMO

Introdução: Este artigo oferece uma revisão abrangente sobre o tratamento e as complicações da neurosífilis, uma manifestação severa da infecção por *Treponema pallidum* que afeta o sistema nervoso central. **Objetivo:** Elucidar as estratégias terapêuticas mais eficazes e discutir as consequências neurológicas decorrentes da doença. **Metodologia:** Revisão integrativa da literatura, realizada por busca em base de dados de artigos que correspondessem ao tema proposto. Incluiu-se avaliação dos artigos elegíveis na íntegra, excluindo aqueles que não se enquadram nos objetivos do estudo, teses e dissertações, sem contabilizar duplicatas. **Resultados e Discussões:** Destaca os regimes de tratamento recomendados, incluindo a penicilina G, sua eficácia, desafios relacionados a alergias penicilínicas, e abordagens alternativas para pacientes com restrições. Apontam ainda para a importância crítica de um diagnóstico precoce e tratamento adequado para prevenir complicações graves e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. **Conclusão:** Apesar das recomendações estabelecidas, há uma necessidade imperativa de pesquisa adicional para otimizar o manejo da neurosífilis, dada a complexidade de suas manifestações e o impacto significativo na saúde dos indivíduos afetados.

Palavras-chave: Neurosífilis, Humanos, Tratamento

INTRODUÇÃO

A neurosífilis, uma séria complicação neurológica da sífilis não tratada, manifesta-se de várias formas, incluindo demência, psicose, e outros distúrbios neurológicos, impactando significativamente a qualidade de vida dos pacientes (Workowski KA, Bolan GA, 2015). O tratamento eficaz, focado principalmente no uso de penicilina, é crucial para evitar avanços da doença e preservar as funções vitais, apesar dos desafios como resistência bacteriana e reações adversas. Este artigo propõe uma revisão detalhada sobre os tratamentos atuais e suas complicações, visando aprimorar as

estratégias terapêuticas. O objetivo é melhorar a tomada de decisões clínicas e contribuir para o avanço no cuidado dos pacientes com acometido.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão integrativa, conduzida em fevereiro de 2024 através da pesquisa e análise de artigos científicos coletados por meio de busca eletrônica em bases de dados especializadas, como a MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online). Os termos utilizados para pesquisa estão listados no Medical Subject Headings (MeSH) e no DeCs (Descritores em Saúde), (Neurosyphilis) AND (Humans) AND (Therapy). Os critérios de inclusão estabelecidos consideraram artigos completos publicados em qualquer data e em qualquer idioma, resultando em 1.681 artigos. Em seguida, procedeu-se à análise minuciosa dos títulos e resumos, seguida pela avaliação dos artigos elegíveis na íntegra, excluindo aqueles que não se enquadram nos objetivos do estudo, teses e dissertações, sem contabilizar duplicatas. Desse modo, foram selecionados ao todo 6 artigos para compor a amostra bibliográfica desta revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A neurosífilis, uma manifestação tardia da infecção por *Treponema pallidum*, impõe desafios significativos tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, especialmente devido à sua capacidade de imitar uma ampla gama de doenças neurológicas e seu impacto potencialmente devastador na qualidade de vida dos pacientes. A compreensão do tratamento da neurosífilis, bem como de suas complicações, é essencial para os profissionais de saúde, visando mitigar os danos neurológicos e melhorar os resultados dos pacientes (JANIER, M. et al., 2014).

As diretrizes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) recomendam regimes específicos para o tratamento da neurosífilis, que incluem o uso de Penicilina G cristalina por 10 a 14 dias ou Penicilina G procaína em combinação com probenecida pelo mesmo período. Essas recomendações são baseadas na experiência clínica e na capacidade de penetração desses antibióticos no líquido cefalorraquidiano (LCR) e no sistema nervoso central, fundamentais para o sucesso terapêutico. Para pacientes com alergia grave à penicilina, a dessensibilização é recomendada, seguida pelo tratamento padrão, ou alternativamente, o uso de ceftriaxona por 10 a 14 dias

(MARRA, C. M. et al., 2000). A doxiciclina em altas doses é considerada uma alternativa, embora não seja preferencial de acordo com as diretrizes do CDC ou europeias, devido à falta de ensaios controlados que avaliem sua eficácia na neurosífilis.

O tratamento precoce e adequado da neurosífilis é crucial para prevenir complicações neurológicas graves, como demência sífilítica, psicose, tabes dorsales, sífilis meningovascular, demência, déficits motores, cefaleia, ataxia, e distúrbios auditivos e distúrbios visuais. A piora neurológica após o início do tratamento é um fenômeno conhecido, muitas vezes atribuído à reação de Jarisch-Herxheimer, que requer manejo cuidadoso para mitigar seus efeitos. Uma observação que deve ser feita é que o tratamento concomitante com glicocorticoides para sífilis ocular e otossífilis, além dos regimes antibióticos, demonstra a necessidade de uma abordagem terapêutica abrangente para essas manifestações específicas da doença (DAVIS, Larry E. et al., 2013).

Embora os regimes recomendados sejam amplamente utilizados e considerados eficazes, é importante reconhecer a falta de ensaios controlados para avaliar a eficácia das formas de penicilina atualmente utilizadas. Esta lacuna no conhecimento destaca a necessidade de pesquisa adicional para otimizar o tratamento da neurosífilis. Além disso, a dessensibilização à penicilina e o manejo cuidadoso da reação de Jarisch-Herxheimer representam aspectos cruciais do tratamento, enfatizando a importância de uma abordagem personalizada e informada para cada paciente.

O impacto da neurosífilis na qualidade de vida dos pacientes é profundo, com complicações neurológicas que podem resultar em deficiências significativas e deterioração da função cognitiva. O tratamento eficaz não apenas visa erradicar a infecção, mas também prevenir o desenvolvimento dessas complicações devastadoras. Portanto, a escolha do regime terapêutico, o manejo cuidadoso das reações adversas e o acompanhamento rigoroso são fundamentais para assegurar os melhores resultados possíveis para os pacientes.

CONCLUSÃO:

Desse modo, este artigo reforça a importância de intervenções terapêuticas pontuais e eficazes para combater esta manifestação severa da infecção por *Treponema pallidum*. Os regimes de tratamento recomendados, principalmente baseados no uso da penicilina G, são cruciais para a prevenção de complicações neurológicas graves e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Contudo, a pesquisa ressalta a necessidade

de abordagens personalizadas, especialmente para indivíduos alérgicos à penicilina, e a importância da dessensibilização. Portanto, este trabalho não apenas reforça as práticas existentes, mas também convoca a comunidade científica a investir em pesquisas adicionais, visando otimizar o tratamento da neurosífilis e mitigar o impacto desta doença no bem-estar dos pacientes.

REFERÊNCIAS

DAVIS, Larry E. et al. Elevated CSF Cytokines in the Jarisch-Herxheimer Reaction of General Paresis. *JAMA Neurology*, v. 70, n. 8, p. 1060, 1 ago. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2013.2120>. Acesso em: 7 mar. 2024.

JANIER, M. et al. 2014 European guideline on the management of syphilis. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, v. 28, n. 12, p. 1581-1593, 27 out. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/jdv.12734>. Acesso em: 7 mar. 2024.

MARRA, C. M. et al. A Pilot Study Evaluating Ceftriaxone and Penicillin G as Treatment Agents for Neurosyphilis in Human Immunodeficiency Virus-Infected Individuals. *Clinical Infectious Diseases*, v. 30, n. 3, p. 540-544, 1 mar. 2000. Disponível em: <https://doi.org/10.1086/313725>. Acesso em: 7 mar. 2024.

PUNIA, Vineet; RAYI, Appaji; SIVARAJU, Adithya. Stroke after Initiating IV Penicillin for Neurosyphilis: A Possible Jarisch-Herxheimer Reaction. *Case Reports in Neurological Medicine*, v. 2014, p. 1-4, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2014/548179>. Acesso em: 7 mar. 2024.

Workowski KA, Bolan GA; Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015 [published correction appears in *MMWR Recomm Rep*. 2015 Aug 28;64(33):924]. *MMWR Recomm Rep*. 2015;64(RR-03):1-137. Acesso em: 7 mar. 2024.

EMERGÊNCIAS ONCOLÓGICAS: COMPRESSÃO DA MEDULA ESPINAL - UMA REVISÃO ABRANGENTE

Oncologic Emergencies: Spinal Cord Compression - A Comprehensive Review

Pedro Henrique Pereira da Silva Alves, Centro Universitário UNIFG.
Carlos Walmyr de Mattos Oliveira, Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas/Fiocruz
Amanda Ricardi Massochin, Centro Universitário Ingá
Rafahel Santos Sousa Bonfim, Universidade do Estado da Bahia - UNEB
Marcus Vinícius Santos Mendes, Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos
Gysla Salustiano de Carvalho, Centro Universitário Facunicamps
Ramon Henrique Avanci, Faculdade Anhanguera Betim
José Levy Tavares de Lucena, Faculdade Metropolitana - UNNESA

henriquealvesdasilva2@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Compressão Medular Maligna (CMM) é uma condição grave frequentemente associada a tumores extradurais que exercem pressão sobre a medula espinal, resultando em sintomas neurológicos significativos. Este estudo explora a complexidade da CMM, abordando sua prevalência, sintomas iniciais e a importância da identificação precoce, com foco especial nas causas predominantes, como tumores de pulmão. Além disso, são discutidos aspectos clínicos e neurológicos, enfatizando a necessidade de uma avaliação abrangente para orientar intervenções terapêuticas. **Metodologia:** O estudo empregou uma revisão bibliográfica extensiva sobre compressão medular maligna (CMM) em todo o mês de fevereiro de 2024, usando bases de dados como PubMed, SciELO, LILACS e Scopus. Descritores como "Compressão Medular Maligna" foram usados em inglês, espanhol e português. Critérios de inclusão consideraram relevância clínica, epidemiológica e terapêutica, resultando na seleção de artigos científicos e livros relacionados. Critérios de exclusão foram rigorosos para garantir a pertinência. A metodologia visa uma visão ampla e atualizada, integrando fontes diversas para uma análise fundamentada nas publicações científicas disponíveis. **Resultados e Discussão:** Os resultados destacam que a CMM, afetando 5-10% dos pacientes com câncer, demanda uma abordagem multidisciplinar. A ressonância magnética (RM) emerge como peça-chave para diagnóstico, influenciando estratégias terapêuticas. A avaliação NOMS, considerando fatores neurológicos, oncológicos, mecânicos e sistêmicos, guia a escolha entre opções terapêuticas. Radioterapia e glicocorticoides são escolhas primárias, com a decisão influenciada pela histologia tumoral e extensão da doença. **Conclusão:** A CMM é uma condição clínica significativa, exigindo diagnóstico precoce e abordagem terapêutica personalizada. Este estudo proporciona insights valiosos, apesar de limitações, apontando para futuras pesquisas que se concentrem em estratégias terapêuticas individualizadas e uma compreensão mais profunda dos fatores prognósticos. Investir em pesquisas é crucial para otimizar a gestão clínica da CMM e aprimorar os desfechos para os pacientes afetados por essa complicação do câncer.

Palavras-chave: Compressão Medular Maligna; Tratamento Multidisciplinar; Prognóstico Favorável.

INTRODUÇÃO

A compressão medular maligna (CMM) é uma condição crítica frequentemente associada a tumores extradurais que comprimem a medula espinal, resultando em sintomas neurológicos significativos. Este fenômeno, que afeta de 5 a 10% dos pacientes com câncer, pode se manifestar inicialmente como dor localizada nas costas, sendo o câncer de pulmão a causa mais comum. Metástases, especialmente em regiões torácicas, lombossacras e cervicais, são frequentes, resultando em impactos no fluxo sanguíneo e comprometimento neurológico (KASPER et al., 2017; LIU et al., 2018)

O presente estudo explora os diversos aspectos da CMM, desde suas causas predominantes, como tumores metastáticos de pulmão, mama, próstata e mieloma múltiplo, até os sintomas iniciais, como dor e hipersensibilidade. O texto destaca a importância da identificação precoce, ressaltando a dor como um sintoma precursor que precede outras anormalidades neurológicas (DEVITA et al., 2023; KLIMO et al., 2005).

Além disso, são abordados aspectos clínicos e neurológicos, incluindo exames físicos que auxiliam na determinação do nível de compressão medular. A síndrome da cauda equina, resultante da compressão das raízes nervosas após deixarem a medula espinal, também é discutida, enfatizando sua raridade em associação com metástases (RADES et al., 2012; RUNGE et al., 2010)

Diante desse contexto, este resumo expandido destaca a relevância clínica da CMM, sublinhando a necessidade de uma avaliação abrangente para melhor orientar a intervenção terapêutica. O objetivo principal desta pesquisa é explorar a diversidade de fatores neurológicos, oncológicos, mecânicos e sistêmicos que influenciam as decisões de tratamento, proporcionando uma compreensão abrangente e direcionada para melhorar os resultados terapêuticos nesses casos desafiadores (DEVITA et al., 2023; TETREAULT et al., 2015).

METODOLOGIA

A metodologia empregada para a elaboração deste estudo abrangeu uma revisão bibliográfica extensiva, visando compreender a complexidade da compressão medular maligna (CMM) e suas implicações clínicas. O período de pesquisa, fevereiro de 2024, englobou artigos científicos publicados até a última atualização disponível, abrangendo as bases de dados PubMed, SciELO, LILACS e Scopus. Descritores como "Compressão

Medular Maligna", "Tratamento de CME" e "Manifestações Clínicas" foram utilizados, adaptados conforme necessário para melhor adequação aos conteúdos buscados. A busca de informações foi conduzida nos idiomas inglês, espanhol e português.

Os critérios de inclusão foram cuidadosamente delineados, considerando a relevância clínica, epidemiológica e terapêutica das informações contidas nos artigos. Após uma análise completa, foram selecionados artigos científicos, juntamente com a busca em livros relacionados à área, para garantir uma abordagem multifacetada e uma análise holística das informações disponíveis sobre CMM.

Os critérios de exclusão foram aplicados de maneira rigorosa a publicações que não apresentavam relação direta com o tema da compressão medular maligna, bem como a duplicatas e conteúdos não disponíveis nos idiomas considerados. Essa abordagem metodológica foi meticulosamente delineada com o intuito de garantir uma visão abrangente e atualizada, integrando fontes diversas para promover uma análise robusta e fundamentada nas publicações científicas disponíveis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A compressão medular maligna (CMM) é uma complicação séria que afeta 5 a 10% dos pacientes com câncer, sendo, em 10% dos casos, a primeira manifestação da neoplasia maligna, com destaque para o câncer de pulmão como a causa mais comum. Os tumores metastáticos, especialmente os provenientes de pulmão, mama, próstata e mieloma múltiplo, apresentam maior propensão a invadir a coluna vertebral. A coluna torácica é mais frequentemente afetada (70%), seguida pela lombossacra (20%) e cervical (10%) (KASPER et al., 2017; LIU et al., 2018).

A compressão resulta em comprometimento do fluxo sanguíneo, levando a isquemia e/ou infarto. Os sintomas iniciais incluem dor nas costas, hipersensibilidade, sendo exacerbada por movimentos, tosse ou espirros. A dor radicular, menos comum, tende a manifestar-se em estágios avançados. O sinal de Lhermitte pode ser um indicador precoce, enquanto a perda de controle vesical ou intestinal ocorre em estágios avançados. Ataxia da marcha, por vezes sem déficits motores ou sensitivos, também é observada (DEVITA et al., 2023).

No exame físico, a dor provocada por movimentos específicos auxilia na determinação do nível de compressão medular. Déficits motores e sensitivos precedem

anormalidades nos esfíncteres, enquanto disfunção autonômica sugere um prognóstico desfavorável. A avaliação para excluir condições simuladoras é crucial (RUNGE et al., 2010).

A ressonância magnética (RM) emerge como o exame de escolha na avaliação da compressão medular, desempenhando um papel essencial na identificação de metástases epidurais e na formulação do plano de tratamento. A abordagem abrangente inclui a realização de uma RM de toda a extensão da medula espinal, proporcionando a detecção precisa de metástases epidurais e influenciando as estratégias terapêuticas. A sensibilidade da RM é evidente na visualização da substituição da medula óssea pelo tumor, fornecendo informações cruciais sobre as áreas afetadas nas vértebras (RUNGE et al., 2010; TETREAUULT et al., 2015).

As imagens em T2 revelam-se eficazes para a delimitação intramedular, enquanto a aplicação de contraste gadolínio na RM auxilia na visualização de detalhes da doença intramedular. Quando a RM imediata não é possível, a mielografia com tomografia computadorizada (TC) emerge como uma alternativa útil (KASPER et al., 2017). Complementando a avaliação, ferramentas adicionais, como radiografias de tórax, mamografia, dosagem do antígeno prostático específico e TC de abdome, são empregadas para identificar o câncer subjacente, especialmente em pacientes com compressão medular e tumor primário desconhecido (DEVITA et al., 2023; KASPER et al., 2017).

Este conjunto de técnicas diagnósticas não apenas esclarece a presença e extensão da compressão medular, mas também orienta a equipe médica na elaboração de estratégias terapêuticas imediatas e individualizadas (LIU et al., 2018). A precisão diagnóstica proporcionada por essa abordagem instrumental é fundamental para a eficácia do tratamento e para a melhoria dos desfechos clínicos dos pacientes afetados pela compressão medular (DEVITA et al., 2023; LIU et al., 2018).

O tratamento da compressão da medula espinal (CME) requer uma abordagem multidisciplinar, visando alívio da dor e preservação ou restauração da função neurológica (TETREAUULT et al., 2015). A avaliação NOMS, desenvolvida pelo Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), desempenha um papel crucial na tomada de decisões terapêuticas. Esta avaliação leva em consideração os fatores neurológicos, oncológicos, mecânicos e sistêmicos para orientar a escolha entre as opções terapêuticas disponíveis. Em geral, a radioterapia e o uso de glicocorticoides são

considerados as escolhas terapêuticas primárias para a maioria dos pacientes (RUNGE et al., 2010).

A avaliação neurológica avalia o grau de CME epidural, mielopatia e/ou radiculopatia funcional, enquanto a avaliação oncológica considera a radiosensibilidade do tipo de tumor (DEVITA et al., 2023). A radioterapia estereotáxica corporal (SBRT) é preferida em tumores radorresistentes, enquanto a cirurgia é indicada em casos de CME de alto grau, especialmente quando há instabilidade mecânica evidente, como retropulsão de fragmentos ósseos no canal vertebral ou medula (KASPER et al., 2017; KLIMO et al., 2005). A decisão terapêutica é ainda influenciada por fatores sistêmicos, incluindo a extensão da doença e comorbidades, que afetam a capacidade do paciente de tolerar diferentes modalidades de tratamento (RADES et al., 2012).

A histologia tumoral é crucial para a recuperação e sobrevida, sendo o rápido início e progressão de sintomas indicativos de prognóstico desfavorável. A intervenção precoce, baseada em avaliação abrangente, é fundamental para melhores resultados terapêuticos (KASPER et al., 2017).

CONCLUSÃO

Em conclusão, a compressão medular maligna (CMM) representa uma condição clínica significativa, frequentemente associada a tumores extradurais que comprimem a medula espinal e/ou cauda equina. Esta manifestação ocorre em 5-10% dos pacientes com câncer, sendo o tumor epidural, em 10% dos casos, a primeira manifestação da neoplasia maligna, sendo o câncer de pulmão a causa mais comum. Tumores metastáticos, especialmente os provenientes de pulmão, mama, próstata e mieloma múltiplo, apresentam maior propensão a invadir a coluna vertebral, com a coluna torácica sendo mais frequentemente afetada.

Os sintomas iniciais, como dor localizada e hipersensibilidade nas costas, são seguidos por anormalidades neurológicas, tornando crucial a diferenciação de outras condições simuladoras para intervenções terapêuticas imediatas. Métodos diagnósticos, como ressonância magnética (RM), são fundamentais na detecção precoce, influenciando o plano de tratamento. A abordagem terapêutica, que busca aliviar a dor e preservar a função neurológica, geralmente envolve radioterapia e glicocorticoides como escolhas

primárias, com a decisão guiada pela avaliação dos fatores neurológicos, oncológicos, mecânicos e sistêmicos.

Embora este estudo proporcione insights valiosos sobre a CMM, algumas limitações devem ser consideradas, como a falta de abordagem aprofundada sobre aspectos específicos de tratamento para diferentes tipos de câncer. Futuras pesquisas podem se concentrar em estratégias terapêuticas mais individualizadas e no desenvolvimento de modalidades diagnósticas ainda mais sensíveis. Além disso, uma análise aprofundada da influência de fatores prognósticos, como a histologia do tumor, pode aprimorar a compreensão da recuperação e sobrevida nesses pacientes. Em última análise, investir em pesquisas futuras é essencial para otimizar a gestão clínica da CMM e melhorar os desfechos para os pacientes afetados.

REFERÊNCIAS

DEVITA, Vincent T.; ROSENBERG, Steven A.; LAWRENCE, Theodore S. *Cancer: Principles & Practice of Oncology*. 12ª ed. Rio de Janeiro: Wolters Kluwer Health, 2023.

KASPER, Dennis L. et al. *Medicina interna de Harrison*. 19 ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2017.

KLIMO, P. Jr; THOMPSON, C. J.; KESTLE, J. R.; SCHMIDT, M. H. A meta-analysis of surgery versus conventional radiotherapy for the treatment of metastatic spinal epidural disease. *Neuro-oncology*, v. 7, n. 1, p. 64-76, jan. 2005. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15701283/>. Acesso em: 25 fev. 2024.

LIU, Y. H. et al. Prognostic Factors of Ambulatory Status for Patients with Metastatic Spinal Cord Compression: A Systematic Review and Meta-Analysis. *World Neurosurg.* v. 116, p. 278-290, ago. 2018. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1878875018309082>. Acesso em: 23 fev. 2024.

RADES D. et al. Metastatic spinal cord compression in non-small cell lung cancer patients. Prognostic factors in a series of 356 patients. *StrahlentherOnkol.* v. 188, n. 6. P. 472-477, fev. 2012. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00066-012-0086-3>. Acesso em: 22 fev. 2024.

RUNGE, M. S.; GREGANTI, M. A. *Netter Medicina Interna*. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

TETREULT, L. et al. Degenerative cervical myelopathy: a spectrum of related disorders affecting the aging spine. *Neurosurgery*, v. 77, p. 51-67, out. 2015. Disponível em: https://journals.lww.com/neurosurgery/abstract/2015/10001/degenerative_cervical_myelopathy__a_spectrum_of.6.aspx. Acesso em: 28 fev. 2024.

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE) NO PERÍODO PRÉ E PÓS SARS-COV-2

Epidemiologic study about the stroke cases on the period before and after sars-cov-2 at Piauí

Márcio Gabriel de Vasconcelos Pereira, Centro Universitário UNINOVAFAPI.
Gabriela Napoleão Paiva Pereira, Lucas Rafael de Sousa Duarte, Luís Felipe Araújo
Pereira Lustosa, Lisiane Gomes De Souza, Ivair de Sousa Lima, Paula Lins Gonçalves,
Myllena Oliveira Nunes, Centro Universitário UNINOVAFAPI.

gabrielmarcio2003@gmail.com

RESUMO

Introdução: O COVID-19 é uma doença ocasionada pelo SARS-CoV-2, a qual é um vírus que manifesta sintomas respiratórios, cardíacos, assim como encefálicos. No que diz respeito aos acometimentos cerebrais, podemos listar os seguintes: vasodilatação, hipercapnia, hipóxia, coagulação intravascular, ataxia, epilepsia entre outro. Este agente etiológico é, inclusive bastante atrelado com os casos de AVE que surgiram anos após. **Objetivos:** O presente trabalho tem como objetivo analisar os óbitos enquadrados como Acidente vascular cerebral não específico hemorrágico ou isquêmico no DATASUS, 4 anos antes e após o COVID-19 para analisar o seu impacto na patologia. **Metodologia:** O presente estudo foi feito a partir dos dados do TABNET do DATASUS, os dados, foram colhidos da sessão de morbidade hospitalar. A análise teve como itens ver a quantidade de óbitos usando o CID-10 de Acidente vascular cerebral não especificado hemorrágico ou isquêmico no Piauí e Teresina. Os dados colhidos foram analisados em gráficos no EXCEL para melhor análise e comparação. **Resultados e Discussão:** Os gráficos mostraram um total de 1968 óbitos de 2019 para novembro de 2023 em contraste com os 1585 de 2015 para 2018 no estado do Piauí, um aumento de 383 casos, já em Teresina, os casos de 2015 para 2018 foram de 1004, enquanto em 2019 para 2023 foram de 708, uma diminuição de 296 casos. **Conclusão:** A análise dos óbitos por Acidente Vascular Cerebral (AVC) no Piauí revelou uma tendência preocupante de aumento de casos após a manifestação da COVID-19. Entre 2019 e novembro de 2023, houve um incremento de 383 óbitos, sugerindo uma possível correlação entre a presença do SARS-CoV-2 e complicações cerebrovasculares. No entanto, é crucial notar que em Teresina, a capital do estado, os casos de AVC apresentaram uma diminuição de 296 óbitos no mesmo período, indicando variações regionais e a necessidade de compreender os fatores envolvidos. Esses resultados destacaram a importância contínua da vigilância epidemiológica e pesquisa para melhor compreensão das interações entre a COVID-19 e condições neurológicas como o AVC.

Palavras-chave: Neurologia; AVE; COVID-19

O IMPACTO DA MENINGITE VIRAL NO PIAUI

The impact of the viral meningitis on the Piauí

Márcio Gabriel de Vasconcelos Pereira, Centro Universitário UNINOVAFAPI.
Gabriela Napoleão Paiva Pereira, Lucas Rafael de Sousa Duarte, Luís Felipe Araújo Pereira Lustosa, Lisiane Gomes De Souza, Ivair de Sousa Lima, Paula Lins Gonçalves, Myllena Oliveira Nunes, Centro Universitário UNINOVAFAPI.

gabrielmarcio2003@gmail.com

RESUMO

Introdução: A meningite viral é uma inflamação nos tecidos meníngeos ocasionada por um vírus, nos quais 85% dos casos são provocados pela família dos enterovírus como o coxsackie vírus. A patologia pode ser propagada pela corrente sanguínea de um local de infecção para outro, contato com fezes contaminadas, relação sexual e picadas de insetos. O quadro clínico se caracteriza pelos seguintes sintomas: febre, sensação de mal-estar, tosse, dores musculares, vômitos em jato, perda de apetite e rigidez nuchal. **Objetivos:** Analisar as internações e óbitos ocasionados por meningite viral no Piauí e Teresina de novembro de 2018 até novembro de 2023. **Metodologia:** presente estudo foi feito a partir dos dados do TABNET do DATASUS, os dados, foram colhidos da sessão de morbidade hospitalar. A análise teve como itens ver a quantidade de óbitos usando o CID-10 de Meningite viral no Piauí e Teresina. Os dados colhidos foram analisados em gráficos no EXCEL para melhor análise e comparação. **Resultados e Discussão:** Os dados apontam que em geral no Piauí, a quantidade de internações ocasionadas pela meningite viral foram um total de 1.061.438, com os maiores índices no ano de 2019 com 219.187, já os óbitos foram de 40.362, com a maior incidência sendo no ano de 2021, provavelmente por conta de um maior cuidado por conta dos casos COVID-19 e aumento de notificações de casos neurológicos. Em Teresina, os números são impressionantemente menores, com um total de 99 internações e 2 óbitos, tais números podem ser explicados pela baixa parcela de notificações para a base de dados. **Conclusão:** Os resultados apontam a alta incidência da meningite viral no Piauí, com uma quantidade de 1,06 milhão de casos e com 40,3 mil óbitos e o contraste com a cidade de Teresina mostra a subnotificação da capital, sendo necessário maiores incentivos para a notificação. Os achados sublinham a urgência de estratégias preventivas, como vacinação e educação. Vigilância contínua é crucial para avaliar intervenções e direcionar recursos eficientemente contra a meningite viral na região.

Palavras-chave: Neurologia; Meningite; Epidemiologia.

INCIDÊNCIA DE SARAMPO EM CRIANÇAS: IMPLICAÇÕES CRUCIAIS PARA A SAÚDE PÚBLICA

Incidence of measles in children: Crucial implications for public health

Brenda Darc Santos – Universidade Nove de Julho
 Lorena Carvalho Pereira – Universidade de Cuiabá (UNIC)
 Júlia Gabriela Rossi Pelegrini – Universidade de Cuiabá (UNIC)
 Dafany Bandeira Lima – Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
 Matheus Fernandes Melo – Faculdade Estácio de Alagoinhas - BA
 Eberth Fonseca dos Santos – Universidade Federal do Sul da Bahia
 Amanda Giullia da Silva Silva – Universidade Federal do Sul da Bahia
 Lucas Viana Sales – Faculdade do Pantanal (FAPAN)
 Vinicius Roberto Martins Bregadioli – Médico
 Michele Pellisari Viana Ghisi – Médica pela Universidade de Cuiabá

taynalima_tlr@hotmail.com

RESUMO

Introdução: O sarampo é uma doença contagiosa causada pelo vírus Measles morbillivirus, que afeta principalmente crianças, embora também possa afetar adultos não imunizados. Embora a vacinação tenha reduzido significativamente a incidência da doença em muitas partes do mundo, surtos ainda ocorrem, principalmente em comunidades onde a cobertura vacinal é baixa. A avaliação das internações por sarampo é de extrema importância para compreendermos o impacto desta doença na saúde infantil e para orientar políticas públicas. A análise das internações por sarampo permite não apenas quantificar a carga de morbidade, mas também identificar grupos de maior risco e áreas geográficas com maior incidência. **Objetivo:** Realizar uma avaliação da incidência de internações hospitalares causadas por sarampo em crianças no Brasil. **Metodologia:** Realizou-se um estudo quantitativo e retrospectivo, com análise das internações por sarampo em crianças no Brasil, no período entre 2019 e 2023. Todos os dados foram extraídos do Sistema de Informações Hospitalares e da plataforma do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. **Resultados e Discussão:** Nos cinco anos avaliados, houve um total de 625 internações. A região norte apresentou a maioria das internações, com (n=431; 68,96%). As crianças pardas do sexo feminino foram as mais acometidas, com (n=226; 36,16%) e (n=317 internações; 50,72%), respectivamente. Além disso, os bebês menores de 1 ano foram os mais afetados, com (n=342 internações; 54,72%). A discussão sobre casos de sarampo em crianças destaca a necessidade de medidas abrangentes para prevenir, detectar e controlar a doença. Isso inclui a promoção da vacinação, a educação pública sobre a importância da imunização, a vigilância epidemiológica para identificar surtos precocemente e a implementação de medidas de controle. **Conclusão:** Através desse estudo, demonstramos que a região norte foi responsável pela maioria das internações. Além disso, identificamos que crianças pardas do sexo feminino, menores de 1 ano foram as mais acometidas. Os casos de sarampo em crianças representam uma preocupação significativa devido aos riscos para a saúde infantil e pública. É fundamental reconhecer que a vacinação é a principal estratégia para prevenir a propagação do sarampo e proteger as crianças contra suas complicações.

Palavras-chave: Sarampo, Crianças, Epidemiologia, Internações.

TENDÊNCIAS ATUAIS NA ABORDAGEM E TRATAMENTO DA FALÊNCIA MÚLTIPLA DE ÓRGÃOS: UMA REVISÃO ABRANGENTE

Current Trends in Addressing and Treating Multiple Organ Failure: A Comprehensive Review

Pedro Henrique Pereira da Silva Alves, Centro Universitário UNIFG.
Marden Augusto Viana de Moraes, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Maria Clea Marinho Lima, Universidade de Aquino
Ramon Henrique Avanci, Faculdade Anhanguera Betim
Samuel de Souza Bezerra, PUC Campinas
Rafahel Santos Sousa Bonfim, Universidade do Estado da Bahia - UNEB
Heitor Oliveira Alves, Universidade Nove de Julho - UNINOVE
Eduardo Maffra Monteiro, Universidade Federal de Alagoas – UFAL
Thaís Caroline Andrade de Assunção – Universidade de Gurupi - UNIRG

henriquealvesdasilva2@gmail.com

RESUMO

Introdução: A falência múltipla de órgãos, frequentemente associada a condições críticas, é caracterizada pela presença simultânea de disfunção fisiológica e/ou insuficiência em dois ou mais órgãos. Geralmente, essa síndrome está relacionada à sepse grave, choque de diversos tipos, distúrbios inflamatórios intensos como pancreatite e traumatismos. A ocorrência predominante da falência múltipla de órgãos em ambientes de UTI destaca nossa habilidade atual em estabilizar e tratar a falência de um único órgão. O controle sistemático da disfunção em um único órgão, como ventilação mecânica para insuficiência respiratória e terapia de substituição renal para disfunção renal aguda, reduziu as taxas de mortalidade precoce em casos de doenças críticas. Portanto, é incomum que pacientes críticos faleçam nos estágios iniciais da reanimação, mas muitos sucumbem à doença crítica após a estabilização do problema inicial. **Metodologia:** A revisão bibliográfica foi realizada em diversas bases de dados, como PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science e Google Scholar, com enfoque na temática da falência de órgãos. O levantamento abarcou publicações até a data da análise. Foram escolhidos estudos que abordavam intervenções e aspectos relacionados a políticas públicas na área de falência de órgãos, excluindo aqueles não diretamente relacionados ao tema, com metodologia frágil ou inacessíveis, a pesquisa foi realizada ao longo do mês de fevereiro. **Análise dos estudos,** conduzida de forma qualitativa ou quantitativa, buscou sintetizar descobertas e identificar tendências nas políticas associadas à falência de órgãos. **Resultados:** A análise dos resultados destaca a complexidade da falência múltipla de órgãos, enfatizando a importância de compreender a duração da disfunção orgânica e seu impacto prognóstico. A atenção à estabilização inicial pode não ser suficiente, uma vez que a evolução da síndrome após a internação na UTI pode influenciar significativamente o desfecho. **Discussão:** Apesar das controvérsias em torno de definições específicas, é crucial reconhecer a persistência da falência de órgãos por mais de 24 horas como um fator crítico. **Considerações Finais:** Este estudo ressalta a importância de uma abordagem abrangente e baseada em princípios gerais para compreender e tratar a falência múltipla de órgãos. A busca contínua por melhores estratégias de cuidado é fundamental para melhorar os resultados em pacientes críticos, independentemente do ambiente de tratamento.

Palavras-chave: Falência Múltipla de Órgãos; Condições Críticas; Intervenções; Políticas Públicas

TENDÊNCIAS E DESAFIOS NO MANEJO DE PACIENTES SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA: UMA ANÁLISE INTEGRATIVA DOS CUIDADOS INTENSIVOS

Current Trends and Challenges in Managing Mechanically Ventilated Patients: An Integrative Analysis of Intensive Care Practices

Pedro Henrique Pereira da Silva Alves, Centro Universitário UNIFG.
Marden Augusto Viana de Moraes, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Solange Mendes Vieira, Universidade Católica de Pelotas – UCPEL
Daniella de Souza Silva, Universidade Veiga de Almeida – UVA
Maria Clea Marinho Lima, Universidade de Aquino
Nathália Anderson Calomeno, Fundación Héctor Alejandro Barceló
Amanda Rosa de Assis Menezes, Universidade Veiga de Almeida – UVA
Rafahel Santos Sousa Bonfim, Universidade do Estado da Bahia - UNEB
Andreza de Oliveira Cruz, Universidade Veiga de Almeida – UVA
Luísa de Andrade Lima Marinho, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

henriquealvesdasilva2@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O cenário dos cuidados intensivos, especialmente no manejo de pacientes sob ventilação mecânica, apresenta desafios notáveis. **OBJETIVO:** Analisar os cuidados essenciais com pacientes em ventilação mecânica, destacando a importância da compreensão da fisiopatologia da insuficiência respiratória e do momento adequado para a retirada do suporte ventilatório. **METODOLOGIA:** Este trabalho baseia-se em uma revisão de literatura integrativa realizada entre janeiro e fevereiro de 2024, consultando bases de dados como PubMed, Scopus e CINAHL. Os descritores em saúde utilizados foram extraídos dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) e incluíram “ventilação mecânica”, “insuficiência respiratória”, e “cuidados intensivos”. Os critérios de inclusão abrangeram artigos em inglês ou português, publicados entre 2013 e 2023, que abordavam os cuidados essenciais com pacientes em ventilação mecânica. Dez artigos foram selecionados após a aplicação dos critérios de exclusão para análise. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O manejo adequado de pacientes sob ventilação mecânica exige a compreensão da fisiopatologia da insuficiência respiratória, além do reconhecimento do momento propício para a retirada do suporte ventilatório. Testes diários de função respiratória são indicativos para identificar pacientes prontos para extubação, contribuindo para a redução da duração da ventilação mecânica e do tempo de internação na UTI. A escolha de sedativos e analgésicos, como opiáceos e sedativos não benzodiazepínicos, também desempenha um papel crucial no cuidado do paciente. **CONCLUSÃO:** Os cuidados com pacientes sob ventilação mecânica demandam atenção especial e estratégias bem definidas para otimizar resultados clínicos e reduzir complicações pós-extubação, contribuindo para a eficácia do tratamento intensivo. Medidas protocolares, incluindo a interrupção diária de infusões de sedativos, são essenciais para evitar acúmulo excessivo de medicamentos, promovendo uma abordagem mais eficaz no cuidado ao paciente crítico.

Palavras-chave: Insuficiência Respiratória; Cuidados Intensivos; Extubação; Sedação

A IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE

The importance of welcoming in health services

Victor Guilherme Pereira da Silva Marques, Centro Universitário Uninovafapi
Márcia Tamires Uchôa Bezerra, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Liandra Larissa Ferreira da Silva, Centro Universitário da Vitória de Santo Antão
Sergia Cristiane Tokunaga De Figueiredo Zambonini, Estácio de Sá
Mariel Wágner Holanda Lima, Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Cinthia Silva Moura Neca, Centro Universitário Una Divinópolis
Mateus Sérgio De Paula, Universidade Estadual do Paraná
Maurício Sérgio De Paula, Universidade Estadual do Paraná
Patrícia Garcia da Silva Gondim de Souza, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Ana Letícia dos Santos, UNIFAVIP Wyden

guilhermevictor521@gmail.com

RESUMO

Introdução: O acolhimento é considerado um método bastante importante e efetivo nos serviços de saúde, visto que ele é compreendido como um momento mediado pela escuta qualificada e pelo vínculo. Objetivo: Analisar por meio de evidências científicas acerca da importância do acolhimento nos serviços de saúde. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão da literatura feita por meio das seguintes bases de dados MEDLINE, LILACS, BDEFN via BVS. Foram utilizados os descritores: Acolhimento, Serviços de saúde e Saúde pública. Foram encontrados 55 artigos, após aplicado os critérios de elegibilidade restaram 10 estudos. Resultados e Discussão: A prática de acolher visa uma construção de ética, diversidade e tolerância aos diferentes sendo que ele é capaz de realizar a inclusão social enfatizando o reconhecimento de forma integral dos sujeitos. Conclusão: O presente conclui que a prática do acolhimento pode ser realizada por todos, assim favorecendo prática de humanização do cuidado nas instituições de saúde.

Palavras-chave: Acolhimento; Serviços de saúde; Saúde pública.

INTRODUÇÃO

O acolhimento é considerado um método bastante importante e efetivo nos serviços de saúde, visto que ele é compreendido como um momento mediado pela escuta qualificada e pelo vínculo que se constrói com o paciente, sendo que há a necessidade de disponibilidade de tempo e compromisso para sua efetiva realização (SILVA; ROMANO, 2015).

O Ministério da Saúde por meio da Política Nacional de Humanização (PNH) apresenta a diretriz acolhimento nos serviços de saúde com o intuito de não apenas apresentar ações isoladas e pontuais, mas sim pautar nos serviços de saúde uma recepção acolhedora, uma triagem administrativa ou até mesmo um bom encaminhamento aos serviços especializados (MOTTA; PERUCCHI; FILGUEIRAS, 2014).

Essa prática nos serviços hospitalares resulta em um desafio que é a garantia da integralidade no atendimento a todos, mais para que isso ocorra é necessário o dinamismo nas ações resultando em um ato social que inclua tanto a objetividade ou subjetividade do sujeito (COSTA et al., 2018).

Vale ressaltar que a prática do acolhimento tem como objetivo a resolutividade e humanização do atendimento, assim como nortear os usuários para um atendimento adequado e também organizar os serviços de saúde visando a identificação de problemas e buscando resolvê-los da melhor forma possível (NETO et al., 2018).

Analisar por meio de evidências científicas acerca da importância do acolhimento nos serviços de saúde.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, do tipo integrativa qualitativo no qual foram realizadas leituras e interpretação de leituras com metodologia ativa, que foi realizado entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

Para direcionar o estudo, foi estabelecido a seguinte pergunta norteadora: “O que a literatura aborda acerca da importância do acolhimento nos serviços de saúde?”

A pergunta norteadora foi respondida usando os critérios de inclusão como: trabalhos publicados entre 2014 e 2024, de acesso livre e gratuito, textos completos, artigos em idioma português, inglês e espanhol e de acordo com a temática que foram encontrados mediante a busca com descritores por meio do operador booleano and entre eles: Acolhimento and Serviços de saúde and Saúde pública. Para a obtenção destes descritores, foi realizada uma busca ao DeCs – Descritores em Ciências da Saúde.

Quanto aos critérios para a exclusão desses trabalhos foram considerados artigos duplicados, incompletos, resumos, resenhas e indisponíveis na íntegra. A busca desses artigos foi realizada pelas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library – SCIELO, Literatura Latino - Americana do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS, Banco de Dados em Enfermagem – BDENF.

Diante da análise dos trabalhos, somente 55 estudos foram escolhidos, 31 acataram aos critérios para serem incluídos, destes, 32 foram excluídos por não atenderem

ao objetivo da pesquisa, resultando em apenas 10 artigos incluídos que respondem à pergunta da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A prática de acolher visa uma construção de ética, diversidade e tolerância aos diferentes sendo que ele é capaz de realizar a inclusão social enfatizando o reconhecimento de forma integral dos sujeitos promovendo assim um atendimento dinâmico e facilitando a comunicação com os envolvidos (HEDLUND et al., 2015).

O acolhimento para que se tenha uma efetivação maior na prática requer análise de alguns fatores sendo eles: formas de organização nos serviços de saúde, o ato de humanização no serviço, a qualidade da escuta, o vínculo e o compartilhamento de saberes, sendo necessário o protagonismo dos sujeitos e sempre considerando o paciente sujeito ativo do processo (BAIÃO et al., 2014).

De acordo com Pelisoli et al. (2014) a prática do acolhimento é muito importante para a prática da humanização no atendimento e nas relações com os pacientes, mesmo essa prática não acontecendo em alguns casos como na teoria, é importante implementar espaços físicos acolhedores e treinamento aos profissionais afim de minimizar esses problemas.

Outro ponto importante para a efetivação do acolhimento é a participação da família nesse processo do cuidar, pois ela é responsável por estimular o paciente a cumprir todas suas consultas, formas de cuidado e incentivo na busca pelo serviço nos estabelecimentos de saúde (SILVA et al., 2019).

CONCLUSÃO

O presente conclui que a prática do acolhimento pode ser realizada por todos, assim favorecendo prática de humanização do cuidado nas instituições de saúde. Essa prática é muito importante pois promove um ambiente acolhedor, assim como práticas de cuidado efetivas favorecendo uma qualidade de vida ao paciente envolvido. Destaca-se a participação da família nesse processo com o intuito de incentivar esse paciente na busca pelos serviços quando necessário.

REFERÊNCIAS

BAIÃO, Blenda Sousa et al. Acolhimento humanizado em um posto de saúde urbano do Distrito Federal, Brasil. Revista de APS, v. 17, n. 3, 2014.

COSTA, Ariane Beatriz et al. Percepção dos enfermeiros sobre o acolhimento e classificação de risco na Atenção Primária à Saúde (APS). Enfermería Actual de Costa Rica, n. 35, p. 103-115, 2018.

MOTTA, Bruno Feital Barbosa; PERUCCHI, Juliana; FILGUEIRAS, Maria Stella Tavares. O acolhimento em Saúde no Brasil: uma revisão sistemática de literatura sobre o tema. Revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, v. 17, n. 1, p. 121-139, 2014.

NETO, Orlando Camargo et al. A Atuação do Enfermeiro no Sistema de Acolhimento e Classificação de Risco nos Serviços de Saúde. Journal of Health Sciences (2447-8938), v. 20, n. 4, 2018.

PELISOLI, Cátula et al. Acolhimento em saúde: uma revisão sistemática em periódicos brasileiros. Estudos de Psicologia (Campinas), v. 31, p. 225-235, 2014.

SILVA, Priscilla Maria de Castro et al. Saúde mental na atenção básica: possibilidades e fragilidades do acolhimento. Revista Cuidarte, v. 10, n. 1, p. 1-12, 2019.

SILVA, Tarciso Feijó da; ROMANO, Valéria Ferreira. Sobre o acolhimento: discurso e prática em Unidades Básicas de Saúde do município do Rio de Janeiro. Saúde em debate, v. 39, p. 363-374, 2015.

FIBROSE CÍSTICA E SUA ASSOCIAÇÃO COM AS DOENÇAS PANCREÁTICAS

Cystic fibrosis and its association with pancreatic diseases

Rodrigo José Bumussa Freire, UNIFACISA
Marcelo Gasparetto Polli, IMED
Marcelo Henrique Vaz De Lima, Universidade De Rio Verde
Laura Coelho Pires Rocha, FCM-MG
Társila Almeida Leite, UNIFACISA
Marvin Takao Shiguedomi, UNICESUMAR
Carísia Feitosa Soares, UNIFACISA
Sara Mendonça Chahla, Universidade Federal de Ouro Preto
Sérgio Manoel Vasconcelos da Rocha, Universidade Federal de Roraima
Mayara Almeida de Melo, UNINOVE

rodrigo.bumussa@gmail.com

RESUMO

Introdução: Este artigo de revisão explora a complexa associação entre a Fibrose Cística (FC) e as complicações pancreáticas, com foco na insuficiência pancreática exócrina (IPE), pancreatite e diabetes relacionado à fibrose cística (CFRD). **Metodologia:** Essa revisão integrativa da literatura, foi realizada por busca em base de dados de artigos que correspondessem ao tema proposto. Incluiu-se avaliação dos artigos elegíveis na íntegra, excluindo aqueles que não se enquadram nos objetivos do estudo, teses e dissertações, sem contabilizar duplicatas. **Resultados e Discussões:** Destacam-se a importância da disfunção do CFTR na obstrução ductal pancreática e subsequente diminuição da função exócrina e endócrina do pâncreas. Discute-se também a eficácia potencial das terapias moduladoras do CFTR na restauração da função pancreática, especialmente em pacientes jovens. **Conclusão:** Enfatiza a necessidade de uma abordagem diagnóstica e terapêutica personalizada, considerando a variabilidade genética entre os pacientes com FC, para melhorar o manejo das complicações pancreáticas e a qualidade de vida.

Palavras-chave: Fibrose Cística, Metabolismo, Complicações

INTRODUÇÃO

A Fibrose Cística (FC) é uma das doenças genéticas autossômicas recessivas mais comuns, marcada pela disfunção do gene CFTR. Isso afeta secreções de glândulas exócrinas, levando a problemas significativos nos pulmões, digestão e, principalmente, no pâncreas (BALDWIN, Christina et al., 2019). O tratamento, visando melhorar os sintomas e desacelerar a progressão, é vital para elevar a qualidade e expectativa de vida dos afetados. Este artigo foca na relação da FC com complicações pancreáticas como insuficiência pancreática exócrina, pancreatite e diabetes relacionado à FC, que são cruciais para morbidade e mortalidade. Dessa maneira, aprofundar no entendimento dessas complicações, faz-se necessário.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão integrativa, conduzida em fevereiro de 2024 através da pesquisa e análise de artigos científicos coletados por meio de busca eletrônica em bases de dados especializadas, como a MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online). Os termos utilizados para pesquisa estão listados no Medical Subject Headings (MeSH) e no DeCs (Descritores em Saúde), (Cystic Fibrosis) AND (Complications) AND (Metabolism). Os critérios de inclusão estabelecidos consideraram artigos completos publicados em qualquer data e em qualquer idioma, resultando em 3.635 artigos. Em seguida, procedeu-se à análise minuciosa dos títulos e resumos, seguida pela avaliação dos artigos elegíveis na íntegra, excluindo aqueles que não se enquadram nos objetivos do estudo, teses e dissertações, sem contabilizar duplicatas. Desse modo, foram selecionados ao todo 6 artigos para compor a amostra bibliográfica desta revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A disfunção pancreática emerge como uma manifestação chave na Fibrose Cística (FC), entrelaçada intimamente com a patogênese e o prognóstico da doença. Todos os pacientes com FC apresentam diminuição do fluxo estimulado pela secretina através dos ductos pancreáticos, uma condição que, nos fenótipos mais severos, resulta em obstrução do lúmen pancreático por muco e secreções anormalmente espessas (MORAN, A. et al., 2010). Esta obstrução não somente impede a secreção adequada de enzimas pancreáticas, desencadeando a insuficiência pancreática exócrina (IPE), mas também promove a autólise e destruição progressiva das ilhotas pancreáticas, pavimentando o caminho para o desenvolvimento do diabetes relacionado à FC (CFRD). Por outro lado, pacientes com variantes genéticas mais leves da FC geralmente mantêm uma permeabilidade ductal que permite a passagem das enzimas, caracterizando-se como pancreáticos suficientes. Entretanto, estes indivíduos não estão isentos de risco, podendo experimentar episódios intermitentes de bloqueio e inflamação, resultando em pancreatite.

A insuficiência pancreática exócrina, afetando cerca de 85% dos pacientes com FC, representa a complicação gastrointestinal mais prevalente da doença. Sua presença desde o nascimento na maioria dos pacientes sublinha a importância de uma intervenção precoce. A má absorção de gorduras devido à diminuição da produção de enzimas

pancreáticas conduz a desafios nutricionais significativos, incluindo deficiência de crescimento, deficiências de vitaminas lipossolúveis e doenças ósseas. A reposição de enzimas pancreáticas e o manejo da colonopatia fibrosante são, portanto, pilares no tratamento da IPE, visando mitigar estas consequências e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Pancreatite, embora menos prevalente, ocorre em aproximadamente 15 a 20% dos pacientes com FC pancreáticos suficientes, e sua raridade entre aqueles com IPE destaca a complexa interação genética e ambiental subjacente à FC. Pacientes com genótipos CFTR mais leves possuem um risco aumentado para desenvolver pancreatite, com fatores como álcool e fumo exacerbando esse risco pela redução da função do CFTR (OOI, Chee Y. et al., 2011). A condição geralmente manifesta-se no final da adolescência ou início da idade adulta e pode, em casos raros, ser o sintoma inicial da FC. A gravidade das mutações CFTR e a zigosidade influenciam o risco e o prognóstico da pancreatite, com uma prevalência aumentada de mutações CFTR observada em pacientes com pancreatite aguda idiopática, pancreatite aguda recorrente e pancreatite crônica. Isso sugere que variantes específicas do CFTR, talvez em combinação com cofatores ambientais ou genéticos, predisponham a esta complicação. Em alguns pacientes, a terapia moduladora do CFTR mostrou restaurar a função pancreática exócrina, especialmente em crianças pequenas, embora a reversibilidade dessa disfunção pareça diminuir com a idade.

O CFRD constitui uma complicação comum e clinicamente significativa da FC, afetando cerca de 20% dos adolescentes e quase 50% dos pacientes após os 30 anos de idade. A deficiência relativa de insulina, decorrente da destruição das ilhotas pancreáticas, juntamente com a resistência à insulina associada a exacerbações agudas ou progressão crônica da doença pulmonar, estão entre as causas primárias do CFRD. Esta forma distinta de diabetes está associada a declínios na função pulmonar e estado nutricional, além de aumento da mortalidade. Contudo, o tratamento com terapia de insulina pode atenuar ou reverter esses efeitos, ressaltando a importância da triagem anual para CFRD em indivíduos com FC, a partir dos 10 anos de idade (SHARER, Nicholas et al, 1998).

Dessa maneira, a integração de abordagens diagnósticas e terapêuticas direcionadas, baseadas no entendimento aprofundado das interações entre a genética da FC e suas manifestações pancreáticas, é fundamental para o manejo efetivo dessas complicações.

CONCLUSÃO

Portanto, estas complicações analisadas representam desafios significativos na gestão da FC, impactando diretamente na qualidade de vida e na expectativa de vida dos pacientes. Os resultados enfatizam a necessidade de uma abordagem integrada e personalizada no manejo dessas complicações. Concluímos que o avanço nas terapias moduladoras do CFTR oferece novas esperanças para o tratamento da FC e suas complicações pancreáticas, mas ainda é necessário um entendimento mais profundo dos mecanismos patogênicos para otimizar as estratégias de tratamento e melhorar os desfechos clínicos para os pacientes.

REFERÊNCIAS

AHMED, N. Molecular consequences of cystic fibrosis transmembrane regulator (CFTR) gene mutations in the exocrine pancreas. *Gut*, v. 52, n. 8, p. 1159-1164, 1 ago. 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/gut.52.8.1159>. Acesso em: 7 mar. 2024.

BALDWIN, Christina et al. Acute Recurrent and Chronic Pancreatitis as Initial Manifestations of Cystic Fibrosis and Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator-Related Disorders. *Pancreas*, v. 48, n. 7, p. 888-893, ago. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/mpa.0000000000001350>. Acesso em: 7 mar. 2024.

MALÉTH, József et al. Alcohol Disrupts Levels and Function of the Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator to Promote Development of Pancreatitis. *Gastroenterology*, v. 148, n. 2, p. 427-439.e16, fev. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2014.11.002>. Acesso em: 7 mar. 2024.

MORAN, A. et al. Clinical Care Guidelines for Cystic Fibrosis-Related Diabetes: A position statement of the American Diabetes Association and a clinical practice guideline of the Cystic Fibrosis Foundation, endorsed by the Pediatric Endocrine Society. *Diabetes Care*, v. 33, n. 12, p. 2697-2708, 29 nov. 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.2337/dc10-1768>. Acesso em: 7 mar. 2024.

OOI, Chee Y. et al. Type of CFTR Mutation Determines Risk of Pancreatitis in Patients With Cystic Fibrosis. *Gastroenterology*, v. 140, n. 1, p. 153-161, jan. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2010.09.046>. Acesso em: 7 mar. 2024.

SHARER, Nicholas et al. Mutations of the Cystic Fibrosis Gene in Patients with Chronic Pancreatitis. *New England Journal of Medicine*, v. 339, n. 10, p. 645-652, 3 set. 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1056/nejm199809033391001>. Acesso em: 7 mar. 2024.

DOENÇA DE KAWASAKI: PROGNÓSTICO E MANEJO INICIAL DE PACIENTES ACOMETIDOS

Kawasaki disease: prognosis and initial management of affected patients.

Rodrigo José Bumussa Freire, UNIFACISA
Giovanna Carvalho Merisio Correia, UNOESTE
Breno Felipe dos Santos, UNOESTE
Solano Kaluangila Andreilino Santiago, UFMA
Larissa de Paula Melo, CESMAC
Thiago Bernardes de farias, UNINOVE
Hestefany Tawana gaiovski, Hospital Regional Jorge de Abreu
Maria Isabel Moreira Fernandes, UNIFACISA
Ricardo Vilar Wanderley Nóbrega Filho, FCM-PB
Ana Luiza Ferreira Fernandes, UNAERP

rodrigo.bumussa@gmail.com

RESUMO

Introdução: Este artigo aborda a Doença de Kawasaki (DK), uma vasculite sistêmica aguda que afeta principalmente crianças, enfocando seu prognóstico e manejo inicial. Objetivo: examinar as estratégias de intervenção precoce e o impacto destas na prevenção de complicações cardíacas a longo prazo. Metodologia: Essa revisão integrativa da literatura, foi realizada por busca em base de dados de artigos que correspondessem ao tema proposto. Incluiu-se avaliação dos artigos elegíveis na íntegra, excluindo aqueles que não se enquadram nos objetivos do estudo, teses e dissertações, sem contabilizar duplicatas. Resultados e Discussões: Indicam que a terapia inicial com IVIG e aspirina reduz significativamente o risco de aneurismas das artérias coronárias, enquanto a identificação de pacientes com alto risco de resistência à IVIG sugere a adição de glicocorticoides. Conclusão: O tratamento precoce e eficaz é vital para melhorar o prognóstico de pacientes com DK, reforçando a necessidade de práticas clínicas baseadas em evidências.

Palavras-chave: Doença de Kawasaki, Prognóstico, Tratamento

INTRODUÇÃO

A Doença de Kawasaki, identificada em 1967 por Dr. Tomisaku Kawasaki, é uma vasculite aguda primariamente infantil que inflama vasos sanguíneos, especialmente os coronários, podendo causar sérias complicações como aneurismas (MCCRINDLE, Brian W. et al., 2017). Sua etiologia é desconhecida, mas o diagnóstico e tratamento imediatos são cruciais para evitar morbidade e mortalidade. Visa-se melhorar a prática clínica, ressaltando a importância da intervenção precoce e acompanhamento para prevenir sequelas cardiovasculares, contribuindo para a otimização do manejo e ampliação do conhecimento na área.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão integrativa da literatura, conduzida em fevereiro de 2024 através da pesquisa e análise de artigos científicos coletados por meio de busca eletrônica em bases de dados especializadas, como a MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online). Os termos utilizados para pesquisa estão listados no Medical Subject Headings (MeSH) e no DeCs (Descritores em Saúde), (Kawasaki Disease) AND (Prognostic) AND (Therapy). Os critérios de inclusão estabelecidos consideraram artigos completos publicados em qualquer data e em qualquer idioma, resultando em 282 artigos. Em seguida, procedeu-se à análise minuciosa dos títulos e resumos, seguida pela avaliação dos artigos elegíveis na íntegra, excluindo aqueles que não se enquadram nos objetivos do estudo, teses e dissertações, sem contabilizar duplicatas. Desse modo, foram selecionados ao todo 5 artigos para compor a amostra bibliográfica desta revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na abordagem terapêutica da Doença de Kawasaki (DK), aderimos rigorosamente às diretrizes estabelecidas pela American Heart Association (AHA) e pela American Academy of Pediatrics (AAP), que recomendam a administração de imunoglobulina intravenosa (IVIG; 2 g/kg) em uma única infusão de 8 a 12 horas, complementada pela administração de aspirina (30 a 50 mg/kg diários divididos em quatro doses) como tratamento inicial. Esta abordagem visa reduzir o risco de anormalidades nas artérias coronárias (AC), uma complicação grave da DK que pode resultar em morbidade e mortalidade significativas se não tratada adequadamente. A eficácia dessa terapia combinada reside na sua capacidade de diminuir a inflamação sistêmica e prevenir o desenvolvimento de aneurismas de CA, com estudos demonstrando uma redução no risco de aneurismas de aproximadamente 25% para menos de 5% quando iniciados nos primeiros 10 dias após o início da febre (MCCRINDLE, Brian W. et al., 2017).

O mecanismo pelo qual a IVIG exerce seus efeitos benéficos na DK ainda não é completamente entendido, mas acredita-se que inclua a modulação da resposta imune, reduzindo a inflamação e melhorando a função endotelial. Apesar da base empírica sólida para esta terapia, a resistência à IVIG permanece uma preocupação, ocorrendo em aproximadamente 10 a 20% dos casos. Para pacientes identificados como de alto risco de

resistência à IVIG, as diretrizes recomendam a adição de glicocorticóides sistêmicos ao regime terapêutico. Esta abordagem é suportada por evidências que sugerem uma melhora no prognóstico dos pacientes com DK ao reduzir ainda mais a incidência de anormalidades de AC.

Os pacientes com DK incompleta, ou seja, aqueles que não atendem a todos os critérios diagnósticos clássicos, representam um desafio diagnóstico e terapêutico particular. A experiência acumulada e os estudos de caso indicam que estes pacientes não devem ser tratados de forma diferente dos pacientes com diagnóstico completo de DK, dado o risco substancial de desenvolver anormalidades de AC se não forem tratados adequadamente. Uma revisão de casos sugere que a aplicação das diretrizes da AHA/AAP poderia ter evitado complicações graves em uma grande maioria desses pacientes (SONOBE, TOMOYOSHI et al., 2007).

O prognóstico dos pacientes com DK melhorou significativamente desde a introdução da terapia com IVIG. Enquanto a mortalidade associada à DK é baixa, a longo prazo, a morbidade está intrinsecamente relacionada ao grau de envolvimento da artéria coronária. A incidência de sequelas cardíacas graves, incluindo aneurismas coronarianos gigantes, predispõe os pacientes a riscos aumentados de eventos cardiovasculares adversos, como infarto do miocárdio e estenose coronariana. Portanto, o acompanhamento a longo prazo é crucial para a detecção precoce e o manejo dessas complicações.

A discussão sobre terapias adicionais, incluindo o uso de ciclosporina e inibidores do TNF-alfa, permanece em evolução (MCCRINDLE, Brian W. et al., 2017). Enquanto estes agentes mostram promessa em certos contextos, como a DK refratária, seu lugar no arsenal terapêutico contra a DK ainda está sendo delineado por estudos clínicos em andamento. É essencial que a comunidade médica continue a investigar essas terapias potenciais, dada a possibilidade de que possam oferecer benefícios adicionais para pacientes específicos, particularmente aqueles com alto risco de complicações.

Em resumo, o tratamento da DK evoluiu para um paradigma de intervenção precoce e agressiva, fundamentado na administração de IVIG e aspirina, com ajustes baseados no risco individual de complicações. A adição de glicocorticóides para pacientes de alto risco e a exploração de novas terapias representam áreas promissoras de pesquisa. No entanto, a ênfase deve permanecer na identificação precoce e tratamento imediato para

minimizar as complicações a longo prazo e melhorar o prognóstico global para pacientes afetados pela DK.

CONCLUSÃO

A Doença de Kawasaki (DK) representa uma importante causa de doença cardíaca adquirida em crianças, com implicações significativas no prognóstico e manejo clínico. O tratamento conforme as diretrizes da American Heart Association (AHA) e da American Academy of Pediatrics (AAP), com imunoglobulina intravenosa (IVIG) e aspirina, demonstrou eficácia na redução das complicações cardíacas, particularmente os aneurismas coronarianos. A identificação precoce de pacientes com alto risco de resistência à IVIG e a inclusão de glicocorticoides no regime terapêutico emergem como estratégias fundamentais. Embora a mortalidade associada à DK seja baixa, o acompanhamento a longo prazo é crucial para monitorar e gerir complicações cardiovasculares. O presente artigo ressalta a necessidade de contínua investigação e otimização do manejo terapêutico da DK para melhorar os desfechos clínicos e reduzir a morbidade a longo prazo.

REFERÊNCIAS

- FURUSHO, Kenshi et al. HIGH-DOSE INTRAVENOUS GAMMAGLOBULIN FOR KAWASAKI DISEASE. *The Lancet*, v. 324, n. 8411, p. 1055-1058, nov. 1984. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(84\)91504-6](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(84)91504-6). Acesso em: 9 mar. 2024.
- MCCRINDLE, Brian W. et al. Diagnosis, Treatment, and Long-Term Management of Kawasaki Disease: A Scientific Statement for Health Professionals From the American Heart Association. *Circulation*, v. 135, n. 17, 25 abr. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1161/cir.0000000000000484>. Acesso em: 9 mar. 2024.
- NEWBURGER, Jane W. et al. Diagnosis, Treatment, and Long-Term Management of Kawasaki Disease. *Circulation*, v. 110, n. 17, p. 2747-2771, 26 out. 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1161/01.cir.0000145143.19711.78>. Acesso em: 9 mar. 2024.
- NEWBURGER, Jane W. et al. The Treatment of Kawasaki Syndrome with Intravenous Gamma Globulin. *New England Journal of Medicine*, v. 315, n. 6, p. 341-347, 7 ago. 1986. Disponível em: <https://doi.org/10.1056/nejm198608073150601>. Acesso em: 9 mar. 2024.
- SONOBE, TOMOYOSHI et al. Prevalence of coronary artery abnormality in incomplete Kawasaki disease. *Pediatrics International*, v. 49, n. 4, p. 421-426, ago. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1442-200x.2007.02396.x>. Acesso em: 9 mar. 2024.

SÍNDROME DE DESMIELINIZAÇÃO OSMÓTICA (SDO): UMA ABORDAGEM GERAL SOBRE SUAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Osmotic Demyelination Syndrome (ODS): Na Overview of Its Clinical Manifestations

Rodrigo José Bumussa Freire, UNIFACISA
Alice Marques Alvim de Oliveira, Faculdade de Saúde Santo Agostinho
Breno de Amaral Gandini, UNAERP
Solano Kaluangila Andreilino Santiago, UFMA
Vitória Furtunato Bezerra, Universidade Federal de Rondônia
Barbara Bianca Soares Roland, UFMA
Tamires Cavalcanti Lukasavicus, UNINOVE
Vitória Cunha Silva, Centro Universitário FIPMoc
Marcelo Henrique Vaz de Lima, Universidade de Rio Verde
Thamires Mendes Gomes, CEUMA

rodrigo.bumussa@gmail.com

RESUMO

Introdução: Este artigo oferece uma análise abrangente da Síndrome de Desmielinização Osmótica (SDO), focando nas suas manifestações clínicas e métodos diagnósticos. **Objetivo:** elucidar as manifestações clínicas e a abordagem diagnóstica desta síndrome. **Metodologia:** Revisão integrativa da literatura, realizada por busca em base de dados de artigos que correspondessem ao tema proposto. Incluiu-se avaliação dos artigos elegíveis na íntegra, excluindo aqueles que não se enquadram nos objetivos do estudo, teses e dissertações, sem contabilizar duplicatas. **Resultados e Discussões:** abordam os sintomas característicos da SDO, como disartria, paraparesia, e distúrbios comportamentais, além da importância da ressonância magnética no diagnóstico. **Conclusão:** O reconhecimento precoce dos sintomas e o diagnóstico preciso são fundamentais para um manejo adequado e a prevenção de complicações graves. Este estudo visa contribuir para uma melhor compreensão e abordagem clínica da SDO.

Palavras-chave: Mielinólise Pontina, Etiologia, Manifestações Clínicas

INTRODUÇÃO

A Síndrome de Desmielinização Osmótica (SDO) é uma condição neurológica rara e potencialmente grave, caracterizada pela desmielinização dos neurônios, especialmente nas regiões do tronco cerebral e do corpo caloso, em resposta a mudanças rápidas na osmolaridade plasmática (AEGISDOTTIR, Hildur et al., 2019). Esta desmielinização resulta em uma série de manifestações clínicas que podem variar em gravidade e incluem disartria, alterações cognitivas, fraqueza muscular, alterações no estado de consciência e até mesmo coma. Reconhecer prontamente essas manifestações clínicas é crucial para um diagnóstico preciso e um manejo adequado da condição, uma vez que o atraso no reconhecimento e na intervenção pode resultar em complicações sérias, incluindo deficiência neurológica permanente e até mesmo óbito. Este artigo tem

como objetivo principal analisar detalhadamente as manifestações clínicas da SDO, fornecendo uma visão abrangente das características clínicas dessa síndrome, seus mecanismos subjacentes e as estratégias de diagnóstico e manejo disponíveis.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão integrativa, conduzida em fevereiro de 2024 através da pesquisa e análise de artigos científicos coletados por meio de busca eletrônica em bases de dados especializadas, como a MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online). Os termos utilizados para pesquisa estão listados no Medical Subject Headings (MeSH) e no DeCs (Descritores em Saúde), (Myelinolysis Central Pontine) AND (pathology). Os critérios de inclusão estabelecidos consideraram artigos completos publicados em qualquer data e em qualquer idioma, resultando em 546 artigos. Em seguida, procedeu-se à análise minuciosa dos títulos e resumos, seguida pela avaliação dos artigos elegíveis na íntegra, excluindo aqueles que não se enquadram nos objetivos do estudo, teses e dissertações, sem contabilizar duplicatas. Desse modo, foram selecionados ao todo 5 artigos para compor a amostra bibliográfica desta revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As manifestações clínicas da Síndrome de Desmielinização Osmótica (SDO) apresentam uma variedade de sintomas que refletem o comprometimento neurológico subjacente resultante da desmielinização dos neurônios. Esses sintomas geralmente se manifestam de forma retardada, surgindo dois a seis dias após uma rápida elevação na concentração sérica de sódio (AEGISDOTTIR, Hildur et al., 2019). Os pacientes afetados podem apresentar uma gama diversificada de sintomas, incluindo disartria, disfagia, paraparesia ou quadriparesia, distúrbios comportamentais, distúrbios do movimento, convulsões, letargia, confusão, desorientação, obnubilação e, em casos mais graves, coma. É importante ressaltar que os sintomas podem ser persistentes e até mesmo irreversíveis, especialmente em pacientes com mielinólise pontina ou extrapontina documentada por ressonância magnética (RM).

Os pacientes gravemente afetados podem apresentar um estado conhecido como "bloqueio", no qual permanecem acordados, mas incapazes de se mover ou se comunicar verbalmente, embora ainda possam mover os olhos e piscar. A disfunção de deglutição é

uma complicação comum, podendo levar à pneumonia por aspiração e insuficiência respiratória. Apesar da gravidade dos sintomas, é possível uma recuperação significativa, mesmo em pacientes que necessitam de suporte ventilatório (BRUNNER, John E. et al., 1990).

Além disso, há uma série de achados físicos frequentemente associados à SDO, incluindo aumento do tônus muscular, fraqueza facial e reflexos anormais, como reflexos de focinho, preensão ou procura. O envolvimento extrapontino pode resultar em uma variedade de sintomas adicionais, como distúrbios psiquiátricos, catatonias, tremor postural dos membros, espasmos mioclônicos e um quadro parkinsoniano.

O diagnóstico da SDO requer uma suspeita clínica baseada nos fatores de risco do paciente e nas manifestações clínicas apresentadas. É importante considerar a possibilidade de SDO em todos os pacientes com história de correção rápida da hiponatremia (MORITZ, M. L.; AYUS, J. C., 2003). A ressonância magnética cerebral é a modalidade de imagem preferida para o diagnóstico, embora a tomografia computadorizada (TC) também possa ser utilizada quando a RM não está disponível. É crucial ressaltar que a ressonância magnética pode não mostrar lesões até semanas após o início dos sintomas, e em alguns casos, os achados neurológicos podem desaparecer antes da documentação radiológica. Portanto, a persistência dos sintomas neurológicos deve sempre ser monitorada e novas imagens podem ser necessárias em intervalos posteriores.

CONCLUSÃO

Em conclusão, este artigo destaca a importância do reconhecimento precoce e da abordagem adequada das manifestações clínicas da Síndrome de Desmielinização Osmótica (SDO). A análise detalhada das manifestações clínicas e dos métodos diagnósticos ressalta a complexidade desta condição neurológica e a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para o seu manejo. A compreensão dos sintomas característicos e a utilização adequada de ferramentas diagnósticas, como a ressonância magnética, são fundamentais para um diagnóstico precoce e um tratamento eficaz. Ao fornecer insights sobre a SDO, este estudo visa enfatizar a identificação e diagnóstico dessa síndrome, contribuindo para uma melhor qualidade de vida dos pacientes afetados.

REFERÊNCIAS

AEGISDOTTIR, Hildur et al. Incidence of osmotic demyelination syndrome in Sweden: A nationwide study. *Acta Neurologica Scandinavica*, v. 140, n. 5, p. 342-349, 19 ago. 2019a. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/ane.13150>. Acesso em: 9 mar. 2024.

BERL, Principal discussant: Tomas. Treating hyponatremia: Damned if we do and damned if we don't. *Kidney International*, v. 37, n. 3, p. 1006-1018, mar. 1990. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/ki.1990.78>. Acesso em: 9 mar. 2024.

BRUNNER, John E. et al. Central pontine myelinolysis and pontine lesions after rapid correction of hyponatremia: A prospective magnetic resonance imaging study. *Annals of Neurology*, v. 27, n. 1, p. 61-66, jan. 1990. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/ana.410270110>. Acesso em: 9 mar. 2024.

MORITZ, M. L.; AYUS, J. C. The pathophysiology and treatment of hyponatraemic encephalopathy: an update. *Nephrology Dialysis Transplantation*, v. 18, n. 12, p. 2486-2491, 6 nov. 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/ndt/gfg394>. Acesso em: 9 mar. 2024.

STERNS, Richard H.; RIGGS, Jack E.; SCHOCHET, Sydney S. Osmotic Demyelination Syndrome Following Correction of Hyponatremia. *New England Journal of Medicine*, v. 314, n. 24, p. 1535-1542, 12 jun. 1986. Disponível em: <https://doi.org/10.1056/nejm198606123142402>. Acesso em: 9 mar. 2024.

TRATAMENTO CLÍNICO-CIRÚRGICO DA DOENÇA ULCEROSA PÉPTICA: UMA ANÁLISE DO ESPECTRO DE ABORDAGENS

Clinical-surgical treatment of Peptic Ulcerous Disease: an analysis of the spectrum of approaches

Lara Beatriz de Sousa Coelho, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.
Francisco Hércules Moreira de Carvalho, Universidade Federal do Piauí.
Maria Clara Pereira Prado Nunes, Centro Universitário Uninovafapi.
Vytoria Rodrigues Moura, Centro Universitário UniFacid Wyden.
Marcelo Elzo de Carvalho Lopes, Centro Universitário Uninovafapi.
André Araujo Rocha, Universidade Federal do Piauí.
Marcos Vinícius Santos Araújo, Universidade Federal do Piauí.
Quézia Vieira da Silva, Universidade Federal do Piauí.
Luiza Eduarda Lebre Góes, Centro Universitário UniFacid Wyden.
Ana Luzia Coelho Lapa Ayrimoraes Soares, Centro Universitário UniFacid Wyden.

larabiacelho@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Doença Ulcerosa Péptica (DUP) é uma doença crônica que afeta o trato digestivo de milhões de pessoas em todo o mundo, sendo caracterizada pela formação de úlceras no estômago e na primeira parte do intestino delgado. Desse modo, impacta diretamente nos mecanismos de homeostase corporal. **Objetivo:** Evidenciar o tratamento clínico-cirúrgico da Doença Ulcerosa Péptica, enfatizando as abordagens. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica através da revisão da literatura, um instrumento da base de evidência científica. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). A partir da busca inicial, ocorrida em março de 2024, cinco (5) foram condizentes com a questão norteadora desta pesquisa. **Resultados e Discussão:** Para que o tratamento seja mais eficaz e para que a qualidade de vida dos pacientes melhore significativamente, é essencial ter uma compreensão da patologia. O tratamento clínico consiste na utilização de Inibidores da Bomba de Prótons (IBPs), cujos medicamentos mais recomendados para promover a cicatrização mais rápida da úlcera. O enxerto omental de Graham ou a sobreposição da úlcera são as intervenções cirúrgicas mais comuns para tratar úlceras pépticas, no qual consiste no procedimento para evitar o rompimento das camadas da parede duodenal distante da margem da lesão perfurada, com isso, devem ser suturadas. **Conclusão:** Nessa perspectiva, a verificação da sintomatologia clínica propicia o acesso a um melhor prognóstico ao paciente acometido pela condição, bem como evita custos relacionados a exames desnecessários ao cenário. Reitera-se a necessidade de novos estudos acerca da temática visando predisposição do conhecimento por se tratar de uma patologia que afeta diretamente a saúde sistêmica e qualidade de vida do paciente.

Palavras-chave: Doença Ulcerosa Péptica; Tratamento Clínico-Cirúrgico; Abordagens Clínicas.

INTRODUÇÃO

A Doença Ulcerosa Péptica (DUP) é uma doença crônica que afeta o trato digestivo de milhões de pessoas em todo o mundo, sendo caracterizada pela formação de

úlceras no estômago e na primeira parte do intestino delgado. Não apenas causa sintomas locais, mas também altera o sistema endócrino e metabólico, causando mudanças que impactam o funcionamento geral do corpo. Afeta diretamente a digestão e a absorção dos alimentos, aumenta a produção de ácido gástrico e desequilibra os níveis de hormônios como a gastrina (Novaes; De Almeida Lima, 2023).

As lesões na pequena curvatura do estômago e na primeira parte do duodeno são comuns. O uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e a infecção por *Helicobacter pylori* estão fortemente associados à úlcera péptica (Silva et al., 2018).

Aproximadamente 70% dos indivíduos com úlceras pépticas não apresentam sintomas, mas podem desenvolver complicações posteriormente, como hemorragia ou perfuração. Observa-se um aumento na incidência de úlceras com o envelhecimento, tanto duodenais quanto gástricas, embora eventualmente isso se estabilize no caso das úlceras não complicadas. No entanto, no caso das úlceras complicadas, a incidência continua aumentando com a idade, sem estabilização (Vakil, 2022).

Tendo em vista o exposto e considerando as ações imprescindíveis à segurança do paciente, objetiva-se evidenciar o tratamento clínico-cirúrgico da Doença Ulcerosa Péptica, enfatizando o espectro de abordagens.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica através da revisão da literatura, um instrumento da base de evidência científica. Inicialmente, houve a geração da questão norteadora desta revisão integrativa da literatura: “Quais as evidências, na literatura, do tratamento clínico-cirúrgico da Doença Ulcerosa Péptica?”

Para a localização dos estudos relevantes, que respondessem à pergunta de pesquisa, utilizou-se de descritores indexados e não indexados (palavras-chave) nos idiomas português, inglês e espanhol. A análise de dados foi proveniente da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE).

O processo de seleção dos estudos a serem incluídos nesta revisão, utilizou-se como critérios de inclusão: disponibilidade do texto completo, realizados com humanos, publicados nos últimos cinco anos (2019 a 2024), nos idiomas português, espanhol e

inglês. Excluiu-se ainda na busca inicial: resumos, textos incompletos, relatos técnicos e outras formas de publicação que não artigos científicos completos.

A partir da busca inicial, ocorrida em março de 2024, foram encontrados 971 (novecentos e setenta e um) estudos e, após aplicar, os critérios de inclusão e exclusão, obteve-se 39 (trinta e nove) estudos, destes, foram analisados títulos e resumos, onde cinco (5) foram condizentes com a questão norteadora.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A DUP apresenta complicações que vão além das úlceras no sistema gastrointestinal. Considerando o exposto, o impacto é clinicamente relevante e exige uma abordagem multidisciplinar que integre a avaliação endocrinológica com a intervenção cirúrgica. Para que o tratamento seja mais eficaz e para que a qualidade de vida dos pacientes melhore significativamente, é essencial ter uma compreensão da patologia (Novaes; De Almeida Lima, 2023).

O tratamento clínico consiste na utilização de Inibidores da Bomba de Prótons (IBPs), cujos medicamentos mais recomendados para promover a cicatrização mais rápida da úlcera e, apesar das diferenças farmacocinéticas, todos os membros dessa classe são eficazes, reduzindo a produção diária de ácido gástrico em até 95%. Uma nova opção terapêutica, o Vonoprazan, um inibidor de potássio na bomba de prótons, também está disponível, sendo altamente eficaz na supressão ácida. Embora os IBPs sejam a escolha principal para o tratamento da úlcera péptica, o Vonoprazan representa uma alternativa clinicamente útil para as condições causadas pela hiperacidez gástrica (Brandão et al., 2019).

O enxerto omental de Graham ou a sobreposição da úlcera são as intervenções cirúrgicas mais comuns para tratar úlceras pépticas. Cellan-Jones descreveu o método de enxerto de Graham em 1929 e consiste no procedimento para evitar o rompimento das camadas da parede duodenal distante da margem da lesão perfurada, com isso, devem ser suturadas. Dois pontos de sutura geralmente são suficientes para cada úlcera péptica junto ao enxerto omental com a tensão necessária para mantê-los posicionados corretamente (Negm et al., 2022; Weledji, 2020).

Nesse sentido, a revisão sistemática proposta por Novaes e De Almeida Lima (2023) demonstrou que a DUP a avaliação endocrinológica desempenha um papel crucial

na identificação e tratamento dessas alterações. Além disso, a intervenção cirúrgica na DUP, quando necessária, pode ter um impacto significativo no estado de saúde. As conclusões ressaltam a importância de uma abordagem multidisciplinar no tratamento da doença, visando não só a cicatrização das úlceras, mas também o bem-estar dos pacientes.

CONCLUSÃO

O presente estudo trouxe contribuições relacionadas o tratamento clínico-cirúrgico da Doença Ulcerosa Péptica, enfatizando as abordagens. Nessa perspectiva, a verificação da sintomatologia clínica propicia o acesso a um melhor prognóstico ao paciente acometido pela condição, bem como evita custos relacionados a exames desnecessários ao cenário.

Reitera-se a necessidade de novos estudos acerca da temática visando predisposição do conhecimento por se tratar de uma patologia que afeta diretamente a saúde sistêmica e qualidade de vida do paciente, necessitando do manejo adequado e assertivo, além de acompanhamento clínico e pós-cirúrgico.

REFERÊNCIAS

BRANDÃO, Luiza Barbosa et al. Aspectos atuais no tratamento da Doença Ulcerosa Péptica. Revista de Saúde, v. 10, n. 1Sup, p. 03-07, 2019.

NOVAES, Vitor Ribeiro; DE ALMEIDA LIMA, Rodrigo Eduardo. AVALIAÇÃO DOS EFEITOS METABÓLICOS DA DOENÇA ULCEROSA PÉPTICA: AVALIAÇÃO ENDOCRINOLÓGICA E CONDUTA CIRÚRGICA. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 9, n. 9, p. 3921-3931, 2023.

SILVA, Taiane Oliveira Lima De Andrade et al. Análise histológica da mucosa gástrica saudável e doente com gastrite crônica ou doença ulcerosa péptica. Revista de Ciências da Saúde Nova Esperança, v. 16, n. 3, p. 43-50, 2018.

VAKIL, N. B. Peptic ulcer disease: Epidemiology, etiology, and pathogenesis. UpToDate. 2022.

WELEDJI, E. P. An Overview of Gastroduodenal Perforation. Frontiers in Surgery, v. 7, 9 nov. 2020.

